

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES

Issue No. 29/2022

International Romanian Humanities Journal

Published by ARHIPELAG XXI PRESS, Tîrgu Mureş

Arhipelag XXI Press

ISSN: 2248-3004

The Journal of Romanian Literary Studies is an international online journal published by the ALPHA Institute for Multicultural Studies in partnership with the Department of Philology at UMFST in Targu-Mures and the "Gh. Șincai" Institute of Social and Human Research Research of the Romanian Academy. It is an academic publication open to academics, literary critics, theoreticians or researchers who are interested in the study of Romanian literature, as well as the Humanities. Our essential goal is to set communication paths between Romanian literary and humanistic research and the contemporary European cultural discourse, bringing the most valuable phenomena recorded in the Romanian culture into a beneficial dialogue with the other European cultures.

SCIENTIFIC BOARD:

Prof. Virgil NEMOIANU, PhD
Prof. Nicolae MANOLESCU, PhD
Prof. Eugen SIMION, PhD
Prof. George BANU, PhD
Prof. Alexandru NICULESCU, PhD

EDITORIAL BOARD:

Editorial Manager:
Prof. Iulian BOLDEA, PhD

Executive Editor:
Prof. Al. CISTELECAN, PhD

Editors:
Prof. Cornel MORARU, PhD
Prof. Mircea A. DIACONU, PhD
Prof. Dorin ȘTEFĂNESCU, PhD
Assoc. Prof. Luminița CHIOREAN, PhD
Assoc. Prof. Dumitru-Mircea BUDA, PhD

The sole responsibility regarding the contents of the articles lies with the authors.

Published by
Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș, România, 2022
8 Moldovei Street, Tîrgu-Mureș, 540519, România
Tel: +40-744-511546
Editor: Iulian Boldea
Editorial advisor: Dumitru-Mircea Buda
Email: tehnoredactare.jrls@gmail.com
ISSN: 2248-3004

TABLE OF CONTENTS

LITERATURE AND LIFE. DIMENSIONS OF TODAY'S ROMANIAN PROSE	12
Iulian Boldea.....	12
Prof., PhD, UMFST Târgu Mureș.....	12
THE APPROACH TOWARDS COMPETENCES – INSTANCE.....	19
OF GAIN OR LOSS IN LEARNING?.....	19
Tatiana Callo, Veronica Bâlici.....	19
Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chișinău, Republic of Moldova, Scientific Researcher, PhD, Institute of Educational Sciences, Chișinău, Republic of Moldova.....	19
INNOVATIVE DIGITAL EDUCATION PRACTICES FOR COMPETENCE-BASED ACADEMIC ASSESSMENT.....	30
Suzana Carmen Cismaș	30
Assoc. Prof., PhD, Hab. Dr., USAMV	30
CITIZENSHIP EDUCATION AT ACADEMIC LEVELS DURING PANDEMIC TIMES.....	43
Suzana Carmen Cismaș	43
Assoc. Prof., PhD, Hab. Dr., USAMV	43
THE IMPACT OF THE FAMILY ON THE FORMATION OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS	
Angela Cucer.....	57
Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chișinău, Republic of Moldova.....	57
AN EPISTEMIC AND AXIOLOGICAL ITINERARY OF THE PROFESSIONALIZATION OF TEACHERS	
Nelu Vicol.....	65
Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chișinău, Republic of Moldova.....	65
COMMUNICATION IN TEACHING: A BASIS FOR DEVELOPING CHILDREN'S COMMUNICATION SKILLS	74
Maria Hadîrcă.....	74
Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chișinău, Republic of Moldova.....	74
DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION REGARDING THE ONCOLOGICAL DIAGNOSIS.....	83
Maria Dorina Pașca, Diana-Paula Burlacu	83
Assoc. Prof., PhD, UMFST Târgu Mureș, Resident Physician, Service of Pathological Anatomy, Târgu Mureș.....	83
NOTES ON THE DEMONS OF THE PANDEMIC, AND MORE... (FLORINA ILIS, EPIDEMIA VESELĂ ȘI TRISTĂ).....	91
Liliana Truță	91
Assoc. Prof., PhD, Partium Christian University, Oradea.....	91
PERSPECTIVES ON THE PROTECTION MECHANISM OF THE GENUINE PROFESSIONAL EXIGENCY	95
Oana Elena Gălățeanu	95

Assoc. Prof., PhD, „Dunărea de Jos” University of Galați.....	95
CROSSING THE LIMITS IN THE GREEK TRAGEDY: CLYTEMNESTRA, ANTIGONE, MEDEA	99
Cristina Iridon.....	99
Assoc. Prof., PhD, „Petroleum-Gas” University of Ploiești.....	99
THE SACRED-PROFANE DIALECTICAL RELATIONSHIP EXISTING IN THE SHORT STORY THE GYPSIES BY MIRCEA ELIADE	107
Marius Valeriu Grecu	107
Assoc. Prof., PhD, University of Pitești.....	107
A NEW SPIRITUALITY IN IRIS MURDOCH’S NOVELS	111
Marius Valeriu Grecu, Ancuța Ionescu	111
Assoc. Prof., PhD, University of Pitești, Lecturer, PhD, University of Pitești.....	111
PSYCHO-PEDAGOGICAL INTERVENTIONS IN MOTOR APHASIA	116
Victoria Maximciuc, Aliona Iliș.....	116
Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chișinău, MA Student, „Ion Creangă” Institute of Educational Sciences, Chișinău.....	116
HARSH REALITY AS REFLECTED IN MIN JIN LEE’S “PACHINKO”	122
Anca Bădulescu	122
Assoc. Prof., PhD, „Transilvania” University of Brașov	122
TAX REFORMS ASSUMED BY NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN	126
Anișoara Băbălău.....	126
Assoc. Prof., PhD, University of Craiova.....	126
MODERN MEANS FOR EFFICIENCY IN COMMUNICATION AND INCREASING AUDIENCE	131
Carmen Nicolescu.....	131
Assoc. Prof., PhD, University of Pitești.....	131
ABOUT GEORGE CĂTANĂ’S PERSONALITY, A TEACHER FROM BANAT	138
Dorina Chiș-Toia	138
Assoc. Prof., PhD, „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, University Centre of Reșița.....	138
NARRATING THE UNDEFINED: A MATH MELODRAMA (THOUGHT) EXPERIMENT	146
Dragoș Avădanei.....	146
Assoc. Prof., PhD, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași	146
SETTLEMENTS AND BUILDINGS OF ASIAN NEOLITHIC.....	154
Ioana-Iulia Olaru.....	154
Assoc. Prof., PhD, „G. Enescu” University of Arts, Iași.....	154
WHAT IS A CITY’S CULTURE? A SAMPLE OF CULTURAL TRAINING FOR ESP STUDENTS.....	161
Laura Ioana Leon	161
Assoc. Prof. PhD, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iași.....	161

DIDACTIC RHETORIC AND PERSUASIVE COMMUNICATION IN THE EDUCATIONAL LANGUAGE AS INTENTIONAL DISCURSIVE PRACTICE	167
Mircea Breaz.....	167
Assoc. Prof., PhD, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca.....	167
THE CONCEPT OF PRAXIOLOGY: EVOLUTIVE ASPECTS.....	176
Aliona Afanas.....	176
Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chişinău, Republic of Moldova.....	176
THE CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF THE PROFESSIONALIZATION OF TEACHERS: THEORETICAL REFERENCES.....	181
Aliona Afanas.....	181
Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chişinău, Republic of Moldova.....	181
ERROR ANALYSIS IN STUDENTS' WRITING. CASE STUDY ON ROMANIAN AS L2	188
Mihaela Badea, Cristina Iridon	188
Assoc. Prof., PhD, „Petroleum-Gas” University of Ploieşti, Assoc. Prof., PhD, „Petroleum-Gas” University of Ploieşti.....	188
NUANCED FAMILY RELATIONSHIPS IN THE NATIVE AMERICAN CULTURAL AND LITERARY CONTEXT.....	194
Oana-Andreea Ghiţă-Pîrnuţă	194
Senior Lecturer, PhD, „Transilvania” University of Braşov	194
TWINS ACROSS GENERATIONS IN THE OJIBWA NATIVE AMERICAN CULTURAL CONTEXT OF ERDRICH’S CYCLICAL NARRATIVE	200
Oana-Andreea Ghiţă-Pîrnuţă	200
Senior Lecturer, PhD, „Transilvania” University of Braşov	200
PREMIÈRES SOURCES LITTÉRAIRES MÉDIÉVALES SUR LE NOM DES POPULATIONS DU NORD DU DANUBE.....	206
Ştefan Lifa	206
Lecturer, PhD, West University of Timişoara.....	206
THE DIARY. A GENRE OSCILLATING BETWEEN TACITURNITY AND LOQUACITY.....	211
Lucia Ispas	211
Lecturer, PhD, „Petroleum-Gas” University of Ploieşti	211
ROLE PLAY - AN ESSENTIAL METHOD IN EDUCATING THE LANGUAGE OF PRESCHOOL CHILDREN	221
Kutasi Réka	221
Lecturer, PhD, UMFST Târgu Mureş.....	221
ASPECTS REGARDING TEACHING ROMANIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE.....	225
Adriana Elena Geantă	225
Lecturer, PhD, University of Piteşti	225

ENRICHING THE VOCABULARY OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH LANGUAGE EDUCATION ACTIVITIES.....	229
Ancuța Ionescu	229
Lecturer, PhD, University of Pitești	229
THREE SYMBOLS IN WILLIAM GOLDING'S 'LORD OF THE FLIES'	234
Dana Carmen Zechia	234
Lecturer, PhD, „Mircea cel Bătrân” Naval Academy of Constanța	234
<i>Keywords: symbols; society; associations; adventure intricate structure</i>	234
REFERENTIALITY IN HAROLD PINTER'S PLAYS.....	238
Alina-Elena Roșca.....	238
Lecturer, PhD, „Petroleum-Gas” University of Ploiești	238
POEMS AS ILLOCUTIONARY ACTS: THE HAIKU POEMS BY MIRELA BRĂILEAN IN TELLING MY DESIRE IN ONE BREATH.....	246
Irina-Ana Drobot.....	246
Lecturer, PhD, Technical University of Civil Engineering, Bucharest.....	246
ELEMENTS OF FOLKLORE AND ETHNOGRAPHY IN ROMANIANS FROM HUNGARY	255
Iudit Călinescu	255
Lecturer, PhD, University of Szeged	255
CHILDREN CONDUCT DISORDERS: DIAGNOSTIC CRITERIA AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING TECHNIQUES.....	266
Raisa Cerlat	266
Lecturer, PhD, State University of Moldova.....	266
UPWARD MOBILITY AND FAILED EMANCIPATION IN FELIX ADERCA'S THE LITTLE LADY ON NEPTUNE STREET	273
Dan Țăranu.....	273
Lecturer, PhD, „Transilvania” University of Brașov	273
REFLECTING THE AUTHOR. TACTICS OF SUBJECTIVITY AND THE RETROGRESSIVE GAZE IN RADU TUDORAN'S REARVIEW MIRROR	282
Lionel D. Roșca.....	282
Lecturer, PhD, „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca.....	282
REBELLIOUSNESS AND DENIAL OF THE AVANT-GARDE	288
Mirela Radu.....	288
Lecturer, PhD, „Titu Maiorescu” University of Bucharest.....	288
BOTSCHAFT DER MINIATUR UNIVERSUM: DAS BEDÜRFNIS NACH EINER GESCHICHTE	295
Simona Olaru-Poșiar	295
Lecturer, PhD, „Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, Timișoara	295
ELITE FEMALE FIGHTERS: THE AMAZONS	299
Mădălina Strehie.....	299

Senior Lecturer, PhD, Hab. Dr., University of Craiova.....	299
THE SEMANTIC FIELD OF THE COMPOUND AND DERIVED WORDS INTO ROMANIAN LEXIS.....	307
Mihaela Hriban.....	307
Lecturer, PhD, „Vasile Alecsandri” University of Bacău.....	307
INNER MEANS OF ENRICHING THE ROMANIAN LEXIS THROUGH DERIVATED WORDS	313
Mihaela Hriban.....	313
Lecturer, PhD, „Vasile Alecsandri” University of Bacău.....	313
II.3. Derivarea cu prefixe	314
THE FIGURE OF THE DANDY IN THE POETRY OF BAUDELAIRE.....	318
Ioana Bud.....	318
Lecturer, PhD, Technical University of Cluj-Napoca, North University Center of Baia Mare.....	318
TRENDS IN RECONFIGURING THE LANGUAGE LEARNING PROCESS	327
Cristina Straistari-Lungu.....	327
Lecturer, PhD, Institute of Educational Sciences	327
BIHOR ORTHODOX CHURCH IN THE FACE OF REFORMED AND CATHOLIC PROZELITISM AT THE END OF THE SEVENTEENTH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE EIGHTEENTH CENTURY ...	335
Ionel Chira	335
Lecturer, PhD, Faculty Orthodox Theology „Episcop Dr. Vasile Coman”, University of Oradea	
THE MAGICAL LITERARY WORLD OF THE WIZARD OF OZ.....	342
Carina Branzila.....	342
Assist. Prof., PhD, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași.....	342
HERITAGE OF THE MOSCOW COUNCIL OF 1917–18 IN THE STATUTES OF THE POST-WAR “RUSSIAN EXARCHATE”: ELECTION OF BISHOPS	350
Ioana Grecu, Victor Alexandrov.....	350
Assist. Prof., PhD, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iași, PhD, Independent Scholar, Budapest.....	350
THE TRANSFIGURATION OF ETHNOFOLKLORIC CONSTITUENTS INTO THE CREATION OF THE WRITER SPIRIDON VANGHELI.....	357
(90 YEARS SINCE BIRTH)	357
Mariana Cocieru.....	357
Senior Scientific Researcher, PhD, Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministry of Education and Research of the Republic of Moldova	357
REGULATORY FRAMEWORK FOR THE REGULATION OF EXTRACURRICULAR EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA.....	365
Vasile Andrieș	365
Senior Scientific Researcher, PhD, Institute of Educational Sciences, Republic of Moldova.....	365
FINANCING THE CIRCULAR ECONOMY IN ORDER TO REDUCE CLIMATE CHANGE.....	372
Gabriela-Cornelia Piciu	372

Senior Researcher, PhD, “Victor Slăvescu” Centre for Financial and Monetary Research, Romanian Academy, Bucharest.....	372
A CITY MADE OF BOOKS, A WORLD OF MEMORIES	379
Veronica –Alina Constănceanu	379
Scientific Researcher III, PhD, „Titu Maiorescu” Institute of Banat Studies, Romanian Academy, Timișoara Branch	379
PICTURES AND MEMORY IN THE NOVELS THE PHOTO LIBRARY. THEME AND VARIATIONS AND THE PHOTOGRAPHER OF THE ROYAL COURT	384
Dana Nicoleta Popescu.....	384
Scientific Researcher III, PhD, „Titu Maiorescu” Institute of Banat Studies, Romanian Academy, Timișoara Branch	384
KEY QUESTIONS FOR THE SELF: E. B. WHITE: THE SECOND TREE FROM THE CORNER	388
Bianca-Maria Bucur (Tincu)	388
Researcher, PhD, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia	388
SELF/IDENTITY AND OTHERNESS THROUGH SPECULATIVE-FICTION: RAY BRADBURY, ALL SUMMER IN A DAY.....	393
Bianca-Maria Bucur (Tincu)	393
Researcher, PhD, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia	393
THE TRADITIONAL HOUSES OF BUKOVINA AND THEIR INHABITANTS: A JOURNEY OF REDISCOVERY THROUGH PHOTOS AND DESCRIPTIONS OF THE ARCHITECTURAL HERITAGE	400
Cristian Alexandru Boghian.....	400
Research Assistant, PhD, „Bucovina” Institute, Romanian Academy	400
THE WOMAN AND THE HIDDEN HERO IN FRIEND: A NOVEL FROM NORTH KOREA.....	411
Marian Suciu.....	411
PhD., Independent Researcher	411
ASPECTS REPRESENTATIFS DE LA COUTUME FRERES POUR LA VIE DANS LE PAYS DE LĂPUȘ. ÉTUDE DE CAS.....	418
Ligia-Monica Cristea.....	418
PhD, Postdoctoral Researcher, University of Oradea.....	418
GERMAN NATURALIST WRITERS: ARNO HOLZ AND JOHANNES SCHLAF	426
Oana Carina Cîrcu (Crișan).....	426
PhD, UMFST Târgu Mureș.....	426
METROPOLITAN VENIAMIN COSTACHI IN CHURCH AND SOCIETY. REORGANIZER OF ECCLESIASTICAL AND SOCIAL LIFE	432
Iuliana Timofti	432
PhD, „Al. Ioan Cuza” University of Iași.....	432
I.L. CARAGIALE FOLLOWING THE REPORTAGE.....	443
Iuliana Miu.....	443

PhD, curator, editor, The National Museum of Romanian Literature, University of Bucharest	443
"BUNA VESTIRE" CHURCH FROM TULCEA AND DIGITIZATION. AN OPPORTUNITY IN ITS VALORIZATION AT LOCAL, REGIONAL AND NATIONAL LEVEL	453
Florentina Trif.....	453
PhD, Museum Conservatory, „Gavrilă Simion” Eco-Museum Research Institute, Tulcea	453
SYMBOLIC AND MYTHOLOGICAL VALENCES IN FOLK TALES OF BUCOVINA, COLLECTED BY S. FL. MARIAN	457
Sergiu Crăciun.....	457
PhD, „Ștefan cel Mare” University of Suceava	457
WILDERNESS AS REVENGEFUL BIOSPHERE: JOSEPH CONRAD’S HEART OF DARKNESS	462
Dimitrie Andrei Borcan.....	462
PhD, „Ovidius” University of Constanța.....	462
WILDERNESS AND HISTORY LOOPS: JOSEPH CONRAD’S NOSTROMO	470
Dimitrie Andrei Borcan.....	470
PhD, „Ovidius” University of Constanța.....	470
(FEMINIST) TRANSLATORS: VOICELESS AND IN THRALL TO THE AUTHORS?	476
Alexandra-Maria Vrînceanu.....	476
PhD Student, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași	476
ROMANIAN-RUSSIAN RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE CONFRONTATION OF THE INTERESTS OF THE GREAT POWERS IN CENTRAL AND SOUTH-EAST EUROPE (1900-1914)	486
Ștefan-Cristian Florescu	486
PhD Student, University of Craiova	486
LEXICO-SEMANTIC FIELD OF SPEECH ATTITUDE NAMES ASSOCIATED WITH GOOD AND EVIL	
Daniela Ispas (Petcu).....	498
PhD Student, University of Craiova	498
ALEXANDRU IVASIUC. CLASSIC AND MODERN IN THE PROSE OF THE '70S.....	507
Anuța Batin.....	507
PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca, North University Centre of Baia Mare	507
ALEXANDRU CANDIANO-POPESCU MILITARY CAREER	514
Laurențiu Paul Bălașa.....	514
PhD Student, University of Craiova	514
ROMANIAN LANGUAGE AGAINST THE ANGLO-AMERICAN INFLUX	521
Ionela-Cristina Bogdan (Sandu).....	521
PhD Student, University of Pitești	521
FOLK LITERATURE OF THE HUTSUL MINORITY FROM BUKOVINA.....	526
Constantin-Andrei Pătrăucean	526
PhD Student, „Ștefan cel Mare” University of Suceava	526

THE BEHAVIORAL DIMENSIONS OF MANAGERIAL DECISION-MAKING PROCESS.....	534
Lavinia Constantinescu, Radu Bogdan Matei.....	534
PhD Student, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, PhD Student, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia.....	534
TRAFFICKING IN PERSONS FOR PROSTITUTION, ECONOMIC, PSYCHOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS	543
Alexandru Bogdan Romaniuc.....	543
PhD Student, „Babeş Bolyai” University of Cluj-Napoca.....	543
NĂSĂUD COUNTRY, NAME OF VILLAGES AND DOCUMENTARY EVIDENCE.....	551
Ştefan Bachiş	551
PhD Student, „Ştefan cel Mare” University of Suceava.....	551
THE SUICIDE OF THE LITERARY WORK.....	558
Amelia Tuţă.....	558
PhD Student, University of Craiova	558
DIGITAL HUMAN BEING AND THE MEDIA ADDICTION.....	566
Anca Delia Dabija.....	566
PhD Student, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi	566
LECTORAL PERFORMANCE-CONVERGENCE OF CONCEPTUAL-MENTAL MODELS IN SCHOOL PRAGMATICS.....	573
Lucica Croitoru.....	573
PhD Student, State University of Moldova.....	573
WORD, RELIGIOUS LANGUAGE, COMMUNION.....	577
George-Ştefan Silivestru	577
PhD Student, „Ovidius” University of Constanţa.....	577
THE LAICIZED STATE AND THE IDEOLOGY OF ETHNIC MESSIANITY	583
George-Ştefan Silivestru	583
PhD Student, „Ovidius” University of Constanţa.....	583
A CENTURY OF MIST BY MATEI VIŞNIEC – A NOVEL OF PREDICTION.....	590
Simona-Nicoleta Minciu.....	590
PhD Student, „Ovidius” University of Constanţa	590
CONSIDERATIONS REGARDING THE ECOLOGICAL CRIMES IN THE ROMANIAN CRIMINAL LAW	
Constantin Bureţea.....	597
PhD Student, University of Craiova	597
THE INFLUENCE OF CREATIVITY IN DEVELOPING THE MOTIVATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS.....	604
Oana-Mălina Stoian.....	604
PhD Student, State University of Moldova.....	604

LIGHTS AND SHADOWS IN THE SLUM OF TEODOR MAZILU	610
Luminița Colopelnic	610
PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca	610
I.D.SÎRBU-SURVIVING ROMANIAN COMMUNIST DETENTION	618
Carmen-Ancuța Morari	618
PhD Student, „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca	618
THE POETICS OF SUFFERING AND FAILURE IN THE EPISTOLARY GENRE OF I.D.SÎRBU	623
Carmen-Ancuța Morari	623
PhD Student, „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca	623
SYNTACTIC LEVEL IN THE POETRY OF ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ	629
Andreea Emanuela Vîlcescu.....	629
PhD Student, University of Pitești	629
MORPHOLOGICAL LEVEL IN THE POETIC WORK OF ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ	638
Andreea Emanuela Vîlcescu.....	638
PhD Student, University of Pitești	638
OUTDOOR EDUCATION AT SCHOOL AGE	649
Drd. Ancuta Florentina Mihet.....	649
Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca	649
LEGAL ACTIONS AGAINST GOVERNMENT ORDINANCES	658
Silviu-Gabriel Barbu, Ph.D., associate professor at Bucharest University, Faculty of Law and Transilvania University - Brașov, Faculty of Law, Romania	658
Cristina-Maria Florescu Ph.D., judge at Bucharest Court of Appeal, Romania	658

LITERATURE AND LIFE. DIMENSIONS OF TODAY'S ROMANIAN PROSE

Iulian Boldea

Prof., PhD, UMFST Târgu Mureș

*Abstract: Today's Romanian prose is distinguished, above all, by diversity: of themes, of vision and of style. Undoubtedly, in all this diversity, which is a distinctive sign of the relief of contemporary epic, an important role is played by the issue of generations, because each generation of creation brings with it a different set of values, levels of narrative and specific ways of processing reality. To illustrate the diversity of styles in today's prose, we have chosen three writers with relevant particularities: Nicolae Breban, Dan Lungu and Florina Ilis. Seductive, dilemmatic, fascinating through epic and subtextual ideas, Nicolae Breban's novels in the volume *Act gratuit* exhibit the essential qualities of his prose, from the chaste lucidity to the fascination of storytelling or the obsession of the past, through a rhetoric of the truth of being, in an energetic, dense and supple writing. Dan Lungu's novels have acquired the fame of a redefinition of the exposition of the everyday, in dense, varied, paradoxical images. Florina Ilis's prose is also based on a subtle play between appearance and essence, the narrative having a palimpsest aspect, with overlapping layers and constructions, the past being reconstructed through well-twisted fictional strategies.*

Keywords: literature, prose, themes, diversity, fictional strategies

Scurte preliminarii

Proza românească de azi se distinge, înainte de toate, prin diversitate: de teme, de viziune și de stil. Fără îndoială, în toată această diversitate care e semn distinctiv al reliefului epicii contemporane un rol important îl are problema generațiilor, pentru că fiecare generație de creație aduce cu sine un set diferit de valori, de paliere ale narativității și modalități specifice de prelucrare a realului. Am ales, pentru a ilustra diversitatea de stiluri din proza de azi trei scriitori, cu particularități relevante: Nicolae Breban, Dan Lungu și Florina Ilis. Fiecare dintre acești prozatori, indiferent de statura axiologică, de vârstă sau de modalități și procedee epice a adus în peisajul literaturii române contemporane un suflu nou, o contribuție pregnantă, contribuind la nuanțarea și diversificarea reliefului prozei noastre.

Literatura și viața

Nicolae Breban a publicat în ultima perioadă trei romane care fac parte dintr-o trilogie consacrată primului deceniu din comunismul românesc (*Singura cale, Jocul și fuga, Frica*), a mai publicat o carte de eseuri (*Trădarea criticii*) și, de asemenea, un volum cu alură confesivă (*Viața mea*). Nuvelele din volumul *Act gratuit* (2020) poartă amprenta stilistică a scriitorului, cu un repertoriu tematic consacrat (timpul, memoria, ratarea, erosul, raporturile dintre individ și istorie sau dintre maestru și ucenic etc.). Temele sunt structurate în construcții narrative dense, cu o anume naturalețe compozițională. Volumul cuprinde șase nuvele (*Act gratuit, Subiect banal, Beachboy, Simetrie, În apărarea dictaturii și Romanță neagră într-o țară roșie*) în care e conturată existența unor eroi contradictorii, alcătuiți din indecizii, întrebări și aporii, eroi situați în contexte dificile, aflați în căutarea propriului destin, în momente dilematice, dar care, prin confesiune și anamneză își descoperă propria identitate.

Situațiile epice sunt înscenate într-un stil încărcat, dens, policrom, ludic sau patetic, după caz, într-un cadru al oralității cu accente de ironie. Personajele au aici șansa

redescoperirii de sine, căci ele se confruntă cu avatarurile propriului trecut (*Act gratuit*), suportă rigorile unei existențe agresive (*Subiect gratuit*), sau fascinația reveriei intelectuale cu virtuți modelatoare (*În apărarea dictaturii*), pe firul unei cronologii fluctuante (*Simetrii*). Caracterele sunt emblematice pentru o anumite categorie morală (tipul seducătorului în *Beachboy*, al idealistului în *Romanță neagră într-o țară roșie*), aflate în strânse raporturi cu contextul istoric, cu lumea, cu propria memorie.

În acest volum temporalitatea suportă mai multe avataruri și forme, destinul personajelor fiind reprezentat și prin raportare la meandrele cronologiei, ele definindu-se prin apartenența la mai mult modulații ale propriei evoluții morale, afective și existențiale, prin asumarea clipei prezente, prin reveniri și rememorări ale trecutului, ele având destine mai mult sau mai puțin fragmentate prin impactul timpului, al istoriei asupra propriei personalități: „Nu toți oamenii trăiesc mereu același timp și aceleași vremuri, unii fug înainte, alții privesc în urmă sau refuză chiar prezentul și o fac cu un farmec indiscutabil”. Trecutul este, astfel, dilematic iar eroii își asumă, repetat, cu luciditate și fervoare ideatică, istoria lor personală, analizându-și traumele prezentului, cu scopul unei redefiniri identitare, sau al unei reconstrucții autentice a sinelui. În *Subiect banal* Nicolae Breban relevă proiecțiile temei memoriei, fundamentul narațiunii fiind asigurat de revelațiile anamnetice ale confesiunii, de aici provenind întrebările legate de relevanța instrumentelor cognitive și afective ce asigură „contemplarea trecutului”: „Mai sîntem noi, se întreabă el, «proprietarii» lor, așa cum sîntem îndemnați, cu o îngîmfare prostească, să credem că posedăm ceea ce «ne aparține»? Ei bine, iată, la prima calmă contemplare a trecutului, el se înstrăinează subit, ne scapă și, dacă mai sîntem cît de cît vii și sensibili, simțim cu spaimă cum ne invadează o neliniște, un fel de angoasă care nu seamănă cu nimic și, ca mirosul care ne duce brusc pe culoarele copilăriei, această spaimă, ce pare firavă la început, apoi tot mai insistentă, mai acaparatoare, deșteaptă în noi un «copil» care am fost, bîntuit altădată de fantasmă pentru care însă se pare că era cu mult mai bine pregătit decît sîntem noi «azi».”

Ecourile în prezent a ceea ce s-a întîmplat altădată conferă accente insolite personajelor care sfidează logica diurnă, comit „acte gratuite”, încercând să se elibereze de tirania prezentului prin redesenări ale propriei configurații identitare, căci retragerea din prezent, reacția la nou, remodelarea de sine prin beneficiile confesiunii, modul în care personajele se adaptează la realitate, „patosul distanței”, toate acestea reprezintă laitmotive ale nuvelor lui Breban, embleme ale unei temporalități: „Noi, muritorii, spune el, sîntem ființe născute din timp, el, timpul, este alimentul existenței noastre, el ne hrănește, ne împinge înainte, mereu înainte și, bineînțeles, el ne ucide, despovărându-ne de un trup uzat, obosit, și de memorie, apăsătoare, care uneori devine cel mai mare dușman.”

Aflate sub auspiciile temporalității, narațiunile sugerează anduranța eroilor la intemperii și provocările destinului, pentru legitimarea identității de sine. Se pot regăsi, în filigranul narațiunilor, filiații și reprezentări caragialiene (situații tipice, referințele textuale, accente ironice). Replici, aluzii textuale, ticuri de limbaj trezesc în mintea cititorilor reminiscențe din operele lui I. L. Caragiale („Ați zis că e revoluție, dar asta fusese la nenea Iancu Caragiale. Literatură, mă! Ce știți voi!”; „Exact ca în celebra nuvelă a lui Caragiale *Două loturi*, deși comparația este deplasată”; „O mare calitate, simțul și organul sarcasmului! Îl aprecia, de fapt, enorm pe Caragiale”; „Iată că vorbesc și eu ca Mache sau Lache, clovnii lui nenea Iancu!”). Se remarcă, de asemenea, o ambianță caragialiană (simțul acut al ridicolului, percepția comicului și a grotescului, cultivarea sarcasmului etc.).

Dincolo de toposuri recurente sau de unele tipare stilistice, nuvelele expun metamorfozele eroilor, în căutarea propriului destin, redau relațiile dintre „servi și stăpâni”, într-un spectru epic al așteptării („Păi... nu vorbeam de servi și stăpâni? De stăpâni și sclavi? Stai, și încă n-am ajuns la... călăi și victime! Sau la maestru și ucenic, o idee care-mi stă pe limbă și pe inimă, dar... ce știe ea?! Și... așteptarea, ce, am uitat de așteptare, mare maestră a

psihicului, a omului, de oriunde?!”). O particularitate a structurării epice e reprezentată de prezența unor perspective narative multiple, care se detașează prin reverberațiile unor simetrii, puneri în abis și ficționalizări expresive ale cotidianului. Un personaj care este scriitor exprimă într-o nuvelă o profesiune de credință („Noi, scriitorii, dar chiar și poeții, nu pierdem nimic din ceea ce găsim, întâlnim sau ni se oferă și oricât ar fi de mărunte sau banale, noi prelucrăm aceste «lucruri» și le vindem apoi cu mare preț și, indiscutabil, acompaniindu-le cu o vorbărie umflată și obositor de colorată...”). De multe ori, discursul epic glisează înspre aria confesiunii, prin dramatismul raporturilor dintre ființa umană și contextul istoric, condiția scriitorului definindu-se prin capacitatea de a reține „ceea ce inventa tocmai în ceasul acela”. Este limpede că „istoria noastră” ce constituie subiectul epic în nuvela *În apărarea dictaturii* are o configurație polemică, ea desenându-se în stare de criză, ca raport antitetice între personaj și real, într-o asumare divergentă a posibilului: „Noi am arătat totdeauna preferința mai degrabă pentru «posibil» decât pentru «probabil». Fiind astfel într-un activ și dramatic dezacord cu lumea.” Dacă prezentul este oarecum imobil, cum observă scriitorul, memoria se află sub auspiciile paradoxului, căci ea e cea care sedimentează în fluxul narativ scene, figuri, gesturi diverse, existând însă, dincolo de fapte și unele considerații ideatice sau psihologice dedicate infirmităților memoriei sau deconstrucțiilor identitare ce reies din neîmpliniri și ambiguități existențiale revelatoare datorită metaforei oglinzii care este „mai veche decât propria ei memorie”. Seducătoare, dilematice, fascinante prin epică și ideatie subtextuală, nuvelele lui Nicolae Breban din volumul *Act gratuit* expun calitățile esențiale ale prozei sale, de la luciditatea casantă, la fascinația povestirii sau obsesia trecutului, printr-o retorică a adevărului ființei, într-o scriitură energică, densă și suplă.

Desvrăjirea cotidianului

Romanele lui Dan Lungu și-au dobândit faima unei redefiniri a expunerii cotidianului, în imagini dense, variate, paradoxale (*Raiul găinilor*, *Sînt o babă comunistă!*, *Cum să uiți o femeie*, *Fetița care se juca de-a Dumnezeu*). Resursele comicului, relativizarea perspectivelor narative, alura spectaculară a tramei, resursele oralității și ficționalizarea unor evenimente și eroi din sfera cotidianului – sunt particularitățile esențiale ale acestui spațiu epic pitoresc, dens, insolit. Romanul *Pâlpâiri* (2018) e plasat în lumea rurală, într-o narațiune abundentă, cu valențe SF, despre un personaj straniu (personaj-reflector, un fel de alter-ego al naratorului) ce aterizează într-un sat românesc. Romanul are și o dimensiune satirică, sancționând neașezarea unor realități postcomuniste, reprezentate în grilă comică și grotescă, în care umorul posedă accente parodice (un exemplu: episodul calculatorului primit ca donație de la un american pensionar. Există, desigur, în această narațiune o dominantă realistă, cupă cum sunt foarte relevante sugestiile fantasticului, fapt mărturisit de scriitor într-un interviu, din dorința relativizării sau „destabilizării” realului („Mă tentează posibilitatea de a destabiliza realitatea, de a redefini lucrurile și de a face lumi la limita plauzibilului, ca niște proteze care ne ajută să vedem mai departe, să trăim mai intens, să ne înfiorăm metafizic, să ne reinventăm”).

O modalitate prin care se realizează relativizarea cotidianului este toposul „străinului”, a celui care privește din exterior o societate, având posibilitatea de a releva ceea ce este insolit, tratând familiarul prin prisma ineditului, a ceea ce poate surprinde în spațiul rural. E ca și cum, privind, atent, o realitate fragmentată și reminiscente de timp ficționalizat, naratorul ar apela la sugestiile incongruente și revelatoare ale unei realități virtuale: „Privesc prin fereastra înaltă – atipică pentru o casă la țară, unde iarna frigul răzbate prin suprafețele de sticlă, reduse la minimum – ca la un ecran profesional, dar în loc de realitatea mea de linii, tabele și cifre în permanentă derulare, reflectând situații din întreaga lume, pentru care îți trebuie ochi exersat și o panoplie de concepte și teorii să le înțelegi dintr-o privire, să reacționezi prompt dacă e cazul, văd orățăniile lui Manole scurmând compulsiv și ciugulind

alene, în timp ce Didina întinde rufe la uscat, chiloței, maiouri, tricouri cu Bugs Bunny și *Star Trek*, pantofi prinși cu cârlige de limbă, un cearșaf alb ca varul.”

Dan Lungu urmărește impactul unor translații sau deconstrucții ale interacțiunilor de tip multicultural, prin care se expun spații de interferență, zone liminale sau forme de dialog inedite, edificându-se astfel o imagine a lumii cu codificări multiple. Poate fi expusă, în legătură cu romanul lui Dan Lungu, teoria translației culturale, definitorie pentru orizontul întâlnirilor între diferite spații, sugerându-se o alternativă la conceptul poate prea drastic și lipsit de nuanță de „ciocnire a civilizațiilor”. Translația culturală reprezintă un semn relevant al mutațiilor antropologice din era globalizării, precum și un model de re poziționare a *subiectului* în sfera constructelor istorice și ideologice, exprimând o dihotomie a codurilor culturale, prin glisarea mecanismelor și vocilor narative dintr-un registru stilistic în altul, dintr-o sferă lingvistică în alta (de la pitoresc la conceptual, de la semantismul reprezentării mimetice, la expresivitatea livrescă a conceptelor).

De la spațiul rural redat cu intenții parodice, la convențiile teatrale, fantastice și livrești, romanul lui Dan Lungu se definește prin ambivalența epică rezultată din coexistența mai multor forme și tipuri de scriitură, de limbaj și de atitudine, realizându-se tranziția de la conceptualizări parodice la reprezentări realiste, de la irizări utopice la reprezentări ale fiziologiei cotidianului, sugerându-se astfel o nedeterminare provenită din mixtura plauzibilului și neașteptatului, a obișnuitului și incredibilului, prozatorul relevând detaliile lumii, prin știința dozării unghiurilor de percepție, a transmutării și transgresării genurilor literare, dar și prin intermediul resurselor intertextualității și oralității. Spațiul rural este reprezentat ca locus revelator al întâlnirii/ ciocnirii unor civilizațiilor diferite, sub spectrul globalizării, tradiția și postmodernitatea coexistând într-un amalgam de sensuri, reprezentări epice ludice și parodice („Chipuri în bușteni mai văzuse părintele la viața sa, măcar vreo zece, dar acesta era cel mai reușit, merita o fotografie pe care să o posteze pe Facebook, împreună cu un comentariu plin de povețe”).

Ampla narațiune a lui Dan Lungu este un roman al vieții la țară, cu țărani, dar și cu personaje insolite, *Pâlpâiri* reprezentând și o mixtură între mimesis și metanarativ, prin care este dezvăluită disponibilitatea prozatorului la multiplele resurse ale narativității postmoderne, în care conceptul, detaliul realist și avatarurile scriiturii sunt codificate epic, sociologic, etic, autorul tinzând spre armonizarea unor realități, convenții și forme de discurs, astfel încât romanul plasează într-o poziție antitetice două lumi, două mentalități, două tipuri de resurse narative. Lumea naratorului, definită prin logica și strategiile științei, printr-un control strict al fenomenalității exprimă anumite contexte narative prin care concretul e transferat în spațiul virtualului, într-o ambianță din care pitorescul, afectivitatea și emoțiile sunt cu totul excluse. În opoziție cu aceasta e lumea în care „străinul”, nemulțumit de condiția sa, e transferat: spațiul policrom al unui sat în care se amestecă tot felul de emoții contradictorii și echivocuri, în care se simte cu adevărat un „extraterestru”, prin modul în care resimte cu acuitate antinomiile ce definesc aceste două lumi: virtualitate/ pitoresc; destin prestabilit/ arbitrar; control/ dezordine. Interferența dintre real și virtual, surprinderea unicității emoției în contrast cu figurile statistice cuantificate geometric este subliniată într-un excurs metanarativ: „Există mici incidente sau amănunte, de o natură aparte, care funcționează ca adevărate macazuri. Care depășesc stadiul de imperfecțiuni ale unei realități ce se regenerează și se transformă în fisuri, prin care poți vedea hăul sau posibilitatea unei alte realități. Mă interesează detaliile care destabilizează echilibre, tulbură suprafețe, poticnelile sau tusea care desvrăjesc discursuri, pâlpirile care subminează involuntar lumi și ne obligă să o luăm de la capăt cu întrebarea «cine suntem?»». Există un punct în care realitatea basculează în iluzie, în care deciziile ies din rutina cotidiană, sunt trădate, rămân fără obiect.”

Protagonistul romanului își asumă condiția unui revoltat nemulțumit de grile statistice, de controlul constrângător al sistemului alienant, previzibil, el pornește în căutarea propriei identități pierdute și regăsite în preajma umanității la care ajunge și pe care o cercetează cu o curiozitate extremă, percepând antinomiile dintre centru și margine. Digresiuni, discursuri speculative, reprezentări și descrieri ale lumii converg înspre configurarea unui spațiu ficțional ambiguu, aflat la întretăierea unor limbaje și existențe diferite și chiar opuse, în care cotidianul și iluzia se întrepătrund, între dilemele imaginarului și detaliile aparente ale lumii existând un echilibru instabil, incert, alimentat de o neconținută foame de dinamism.

Ficțiunea ca document existențial

Pentru unii scriitori, cărțile sunt chipuri, imagini, măști care camuflează și revelează în același timp înfățișări subtile ale eului profund. Florina Ilis ilustrează din plin o astfel de ipostază. Primele romane (*Coborârea de pe cruce, Chemarea lui Matei și Cruciada copiilor*) se reliefează printr-o scriitură mobilă ce reunește libertatea dicțiunii, timbrul confesiv al eroilor și fluxul evenimentelor epice. *Cinci nori colorați pe cerul de răsărit și Viețile paralele* derulează figuri și scene pe fundalul raporturilor ambigue dintre document și ficțiune, într-un registru tensionat al unei partituri epice născute dintr-o mixtură de verosimil, necesar și fantezie. Într-o însemnare despre cartea sa despre Eminescu, *Viețile paralele*, Florina Ilis își exprimă bucuria de a scrie, voluptatea de a înregistra meandrele lumii: „Scriind, însă, m-am atașat în așa măsură de subiect încât nu-mi doream să-i mai pun punct. Dacă a ieșit o carte atât de *monumentală* asta se datorează numai vocației mele de a-mi prelungi la nesfârșit o plăcere care mă bucură cu adevărat și fără de care nu aș putea să trăiesc, scrisul.”

Revelatoare este atracția prozatoarei față de trecut, față de rememorarea unui timp revolut, față de evanescența unor clipe neverosimile, căci oamenii, figurile și scenele din trecut sunt resuscitate prin intermediul unui elan creator în care fantezia, spiritul ludic și livresc împrumută lucrurile „o nouă înfățișare, cumva inefabilă și, cu ajutorul cuvântului potrivit, adevărată, de neuitat”. Adevărul, ca document uman și recursul la ficțiune sunt ingredientele ce exprimă talentul Florinei Ilis, pentru care arhive, cu figurația descrierilor abundente, detaliate, chiar dacă, de fiecare dată, latura depozițională a epicului este completată de fervorile unei imaginații aflate în căutarea unui alt adevăr, ficțional.

În romanul *Cartea numerilor* (2018) recursul la adevăr și reprezentările destinale sunt deduse dintr-un acut sentiment al apartenenței și din spațiul spectacular al unei istorii paradoxale. *Cartea numerilor* e cronica a două familii ce se situează într-un joc perpetuu între trecut și prezent, fapt redat cu acuratețe în incipit-ul romanului, solemn, grav, revelator: „La început a fost tata. Tatăl meu, Ioachim. Dar, mai întâi de tatăl meu, a fost tatăl tatălui meu. Gherasim. Bunicul meu. [...] Și tot așa mai departe până în ziua fericită dintâi”. Unghiul din care este prezentată istoria este redat „din punctul cel mai îndepărtat al viitorului” a ordinea cronologic-obiectivă de la început (povestea de iubire dintre Ioachim și Ana) fiind înlocuită apoi cu o perspectivă interiorizată, care generează „vrăjite cântări” care „face ca anii să se adune șirag, să se adune mărgelile (ca în doine)”. Reconstituirea unor fapte și evenimente istorice - al doilea război mondial, comunismul, postcomunismul, derularea unor fragmente de timp și a unor scenografii documentare sunt orientate înspre sensul destinelor cu alură simbolică. *Cartea numerilor* se definește prin necesitatea de a reconstitui un trecut greu de fixat în tectonica memoriei, căutându-se „propriile noastre rădăcini pentru a supraviețui și a transmite urmașilor povestea trecutului”, căci pierderea ei pune în primejdie chiar viitorul. Memoria însăși e percepută ca o „poveste prin care o comunitate poate fi ținută împreună chiar și în fața nenorocirilor istoriei”, trecutul fiind „un text greu descifrabil căruia te străduiești să-i dai un sens, să afli ce a vrut să spună autorul anonim, Timpul”. Proza Florinei Ilis se întemeiază, de asemenea, pe un joc subtil între aparență și esență, narațiunea având un aspect de palimpsest, cu straturi și construcții suprapuse, trecutul fiind reconstituit prin strategii ficționale bine strunite, căci părinți, bunici, străbunici își întrețes destinele, punându-

și la contribuție simțul apartenenței și verva genealogiilor, sentimentul zidirii și succesiunea generațiilor, în contextul dificil al unei istorii trăite cu fervoare. Romanul consolidează, astfel, o conștiință de sine lucidă, dar și conștiința limitelor narațiunii și a rațiunii căci în această carte luciditatea, imaginarul și memoria se reunesc într-o geometrie densă și revelatoare. Numirile sunt prezumții ale adevărului, percepțiile vizuale focalizând asupra detaliilor semnificative, așteptate sau neașteptate, sau asupra unor scene cu sens simbolic, cum este scena dansului Anei: „Apoi, totul se opri și, când muzica încetă, mamei i se păru că brațele vâjnoase ale vântului ce-o purtaseră până atunci în înălțimi uluitoare o abandonară brusc, făcând-o să aterizeze în mijlocul unui cuiabar aglomerat, de a cărui larmă nu fusese conștientă pe timpul jocului. Puțin amețită, ca la risipirea unei vrăji, se uită în jur, încercând parcă să înțeleagă unde se află.”

Romanul surprinde nume, figuri, fapte, evenimente și voci ale Istoriei, propunând o lectură posibilă a unei lumi trecute, un simbolic recensământ al neamurilor, alcătuit din goluri și plinuri, din document și imaginar: „Dacă, din lipsă de documente scrise, date fiind împrejurările, voi imagina acolo unde informațiile prea puține nu-mi ajung, cititorul, îngăduitor, mă va ierta, fiindcă în cartea numelor, pentru ca numele să nu se topească în uitare, devenind asemeni crucilor înnegrite de timp, strâmbe și mute, m-am străduit să iscodesc oamenii și lucrurile, făcând din nimic și câteva metafore mai mult și, sporind cu toate câte le-am auzit și le-am crezut, voi face ca și puținul despre neamul meu și despre neamul nostru să nu se piardă și să nu fie de pagubă celor ce vin.” Călătoria Florinei Ilis prin cele patru generații, pe parcursul a o sută de ani, e o călătorie în lumea Istoriei și a înfăptuirilor ei, este un apel la mit, la ritual și la magia limbajului, cu deprinderile sale anamnetice, morale și reprezentative. Un fragment simbolic are și rostul de a oglindi, în adâncurile sale propria arhitectură epică, simbolică și profundă: „Să menționez în treacăt tema tezei tânărului care să fie relația cu pământul a românilor din Transilvania de-a lungul celor patru perioade istorice mari: perioada de dinainte de Unire și până la Reforma agrară, apoi perioada interbelică, perioada comunistă și perioada de după 1989. În cele patru perioade istorice mari (...) se afirmă patru tipuri de generații de țărani și atitudini: e mai întâi generația luptătorilor, a celor din preajma Unirii, care au luptat și au dobândit pământ, ca, de pildă, străbunicul Petre Barna, urmează apoi generația interbelică, a beneficiarilor, ca bunicul Gherasim, adică a celor ce au muncit, agonisind mereu și sporind moștenirea taților, dar i-a prins războiul. Ar urma generația născută în timpul sau imediat după al Doilea Război, a celor care n-au primit nimic din moștenirea părinților, pe care i-aș numi generația dezrădăcinaților, din care face parte și tatăl meu, Ioachim, și pe care comuniștii i-au deposedat de avere și, rupându-i de ideea posesiei pământului, i-au făcut țărani cooperatori. În fine, e generația noastră, a celor care, după 1989, s-au trezit cu tot pământul în brațe, generația recuperatorilor. Sau cum să le spun?!“. Parafraze, paralelisme, jocuri intertextuale, reprezentări ludice și acolade grave expun aici o reprezentare a genealogiei, posterității și memoriei, în care sentimente de acceptare, revoltă, vină, răscumpărare și mântuire trasează meandrele destinului românesc, sub semnul unor personaje ce își recuperează propriul destin, încifrat în palimpsestul scriiturii Florinei Ilis, seducătoare și savuroasă, subtilă, pitorească și catifelată.

BIBLIOGRAPHY

Boldea, Iulian, *Vrăjirea și desvrăjirea realității*, în revista „Apostrof”, nr. 5, 2019, nr. 5, 2019; Boldea, Iulian, *Ficțiunea ca document uman*, în revista „Apostrof”, nr. 4, 2019; Boldea, Iulian, *De la literatură la viață*, în revista „Apostrof”, nr. 9, 2021; Boldea, Iulian, *Ipostaze și lecturi critice. Secvențe de literatură română*, Ed. University Press, 2019; Buciu, Marian Victor, *Zece prozatori exemplari. Perioada comunistă*, Editura Paralela 45, Pitești,

2007; Malița, Liviu, *Nicolae Breban. Monografie*, Editura Aula, Brașov, 2001; Negrici, Eugen, *Literatura română sub comunism. Proza*, Editura Fundației Pro, București, 2006; Ungureanu, Cornel, *Proza românească de azi*, Editura Cartea Românească, București, 1985; Glodeanu, Gheorghe, *Dimensiuni ale romanului contemporan*, Editura Gutinul, Baia-Mare, 1998; Holban, Ioan, *Profiluri epice contemporane*, Editura Cartea Românească, București, 1987; Manolescu, Nicolae, *Istoria critică a literaturii române*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008; Nițescu, M., *Atitudini critice*, Editura Cartea Românească, București, 1983; Pavel, Laura, *Antimemoriile lui Grobei. Eseu monografic despre opera lui Nicolae Breban*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997; Petraș, Irina, *Literatura română contemporană*, Editura Ideea Europeană, București, 2008; Regman, Cornel, *Patru decenii de proză literară românească*, Editura Institutului Cultural Român, București, 2004; Simuț, Ion, *Reabilitarea ficțiunii*, Editura Institutului Cultural Român, București, 2004; Ștefănescu, Alex, *Istoria literaturii române contemporane*, Editura Mașina de scris, București, 2005; Zăciu, Mircea, *Cu cărțile pe masă*, Editura Cartea Românească, București, 1981.

THE APPROACH TOWARDS COMPETENCES – INSTANCE OF GAIN OR LOSS IN LEARNING?

Tatiana Callo, Veronica Bâlici

Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chişinău, Republic of Moldova, Scientific Researcher, PhD, Institute of Educational Sciences, Chişinău, Republic of Moldova

Abstract: In this article we thoroughly address competence as a learning factor in school, although competence has been repeatedly addressed, discussed, a lot has been said and evidence has been brought. The perspective is meant to be relational here: whether focusing on developing competences in school does not diminish the meaning of human education in general.

Starting with Antiquity itself, where it seems to have originated, the theory of competences has always evolved, following, whatever its immediate goals, a rational model of competence. Having its sources in a vigorous tradition, it is based on the already established idea of human formation. Wanting to go further, we could say that all this long tradition only rebrings the old identity, established between ability and knowledge.

Built on the model of modern logic, it does not take long for the competence to become clearer as the phenomenon decomplicates. As we see competence as an educational phenomenon, it represents, in the modern episteme, the highest point in defining the direction of student formation as a universal essence.

Keywords: humanization, humanities, unity, thinking, competence.

Unitățile de semnificație - *câştig și pierdere* – ne atrag atenția asupra faptului că în tradiția noastră de gândire s-ar putea să existe o contradicție când reflectăm cu privire la fenomenul educațional *competență umanistă* și la ideea de *fuință integrală* sau umanism integral. Pentru a *câştiga*, se cuvine să avem un punct de referință excepțional, care să se situeze deasupra tuturor, adică să relaționăm *competența școlară* cu unul sau mai multe fenomene superioare acesteia. Considerăm că acestea sunt: a *umaniza*, a *universaliza*, a *gândi* – fenomene existențiale ce ne vor conduce la ideea de *unitate* care este extrem de valoroasă în contextul de reconfigurare a educației/învățării și valorificării competențelor.

Pentru clarificarea ipotezei noastre vom pleca de la premisa unității – un temei fundamental pentru orice „încercare serioasă de a ajunge la o înțelegere sistematică” a problemelor. Acesta era punctul comun destul de semnificativ în ceea ce privește abordarea lumii în sistemele filosofice clasice. Unitatea cunoașterii umane era deci o evidență în timpul „epocii axiale” [3]. Când mintea umană a devenit mai cercetătoare și mai pătrunzătoare, au apărut unele științe mult mai complexe, fiind, ca urmare, contestate capacitățile unui individ și impunându-se specializarea (aprofundarea unui aspect restrâns al unui domeniu). F. Savater crede că separarea care s-a produs între cultura științifică și cea literară este o renunțare și o hemiplegie culturală, pentru că toate domeniile de studiu sunt umanistice (matematica, fizica nu sunt domenii mai puțin umanistice) [12, p. 109]. F. Savater se întreabă, dacă există cu adevărat o criză a umanisticilor și a umanismului, în ce ar consta ea. El descoperă că idealul de formare integrală a

persoanei a fost obscurizat de limitele impuse de urgențe profesionale și de unilateralitatea intelectuală.

Educația integrală pentru un umanism integral, cum se exprimă J. Maritain, reprezintă o exigență a prezentului și a viitorului. El scrie că nu este nimic mai trist decât o educație ce nu tinde „să-l facă pe om cu adevărat mai uman, ci să facă din el instrumentul perfect condiționat și ajustat unei societăți tehnocratice” [8, p. 136]. O altă greșală ar fi, în acest context, să dăm vina pe computere și să minimalizăm semnificația tehnologiei pentru viața noastră. Problema constă în faptul că civilizația și educația suportă consecințele unui dezacord intern „între idealul care constituie rațiunea lor de a fi și de a acționa și care implică lucruri în care ele nu cred și realitatea potrivit căreia ele trăiesc și acționează, dar care refuză idealul ce le justifică” [Ibidem, p. 138]. Soluția ar fi să refacem rațiunea noastră conștientă, să unim realul și idealul astfel încât gândirea și acțiunea să fie într-un acord firesc și total. Doar dacă vom fortifica puterea viziunii raționale, vom reuși reconcilierea acțiunii umane cu un ideal conform cu realitatea. Avem nevoie de o gândire adevărată, nu doar de „succesul unui proces de gândire exprimat în acțiune, un moment de fericită adaptare între acțiunile noastre mentale și exigențele practice” [Ibidem].

Că modul tradițional de *gândire*, felul în care se pun anumite probleme și se obțin răspunsuri la întrebările noastre esențiale au încetat să mai fie plauzibile, a fost anunțat încă de Nietzsche, care scria: „nu te mai simți acasă nicăieri” [Apud 2, p. 138]. Această „tânjire spre spiritualitate”, această „nostalgie după o lume în care spiritul omenesc să se poată simți acasă”, afirmă filosofic H. Arendt, nu este posibilă în afara lumii fenomenale, unde activitatea de gândire înființează, organizează, instituie unitatea. Deprinderea de a gândi, de a examina tot ce se întâmplă este o condiție care îi ajută pe oameni să nu comită acțiuni născute dintr-un „amestec de eroare și violență” (Goethe) [Ibidem].

Dacă există o criză a umanisticilor, aceasta se întâmplă din pricina faptului că nu poate exista umanism dincolo de respect și demnitate națională, sau dincolo de „*preferința* pentru ceea ce este rațional”, sau în absența „unei fundamentări raționale de-a lungul controverselor cu privire la ce anume trebuie respectat și preferat” [12, p. 124]. Adâncă *asemănare* dintre oameni, această „*prețioasă fragilitate*” umană constă în modul de folosire a rațiunii și „nu cere sânge nobil”, ci „atenție răbdătoare” [12, 13]. De la Aristotel până la Heidegger, problema întrebărilor s-a referit la valoarea și uzul rațiunii și a gândirii în calitate de condiții principale a desăvârșirii și fericirii umane [2; 5; 12; 16].

În realitate, spune F. Savater în repetate rânduri, există în mod clar o criză a umanisticilor. O demonstrează relativizarea conceptului de *adevăr* al postmodernității, subiectivismul irațional, absența gândirii, insuficiența cunoștințelor de bază, informația nelimitată și distorsionată. Într-o eră fără precedent a cunoașterii înflorește ignoranța și incompetența. T. Nichols numește această stare de lucruri drept un *sfârșit al idealului competenței*. O educație care pretinde la titlul de umanistă nu se poate lipsi de o ordine a gândirii, conformă cu legile rațiunii, de comunicarea construită pe principii și argumente fundamentate. Când ne referim la predominanța audiovizualului și a internetului, care fac să nu mai existe raționalitate, rigoare, respect față de omul inteligent și expert, trebuie să amintim ceea ce a declarat T. Sturgeon: „90% din *orice*” produs din majoritatea domeniilor este de calitate proastă [10, p. 126; 12; 5].

• *Umanizarea învățării – „deliciu” al cunoașterii*

A umaniza cunoașterea și învățarea. Este un îndemn cunoscut al lui J. H. Robinson. Dar W. Durant afirmă că cele dintâi eforturi de umanizare a cunoașterii le constituie dialogurile lui Platon [5, p. 7]. Însă, mai întâi, ar trebui să ne amintim ce înseamnă să fim umani? Ce aspecte ale

umanismului ar trebui să conservăm? Care sunt facultățile pe care trebuie să le dezvoltăm umanismul?

Educația „umanistă”, sau umanism nu poate însemna „a-l ști pe Cicero pe dinafară și a ignora conștiința fizică cuantică” [13, p. 250]. În opinia lui F. Savater, ofertele educaționale se pot lovi de limite ale capacității de asimilare a elevilor în raport cu bagajul oferit și de maniera de a preda a profesorului. De aceea întotdeauna trebuie să se urmărească acest obiectiv general: deșteptarea curiozității și a plăcerii de a învăța. Curiozitatea tinerilor este spontan metafizică. Prin urmare, a-i ajuta pe elevi să înțeleagă semnificația studierii fiecărei discipline umaniste (avem în vedere toate disciplinele școlare), ar necesita o astfel de abordare a disciplinei care să folosească la înțelegerea vastelor probleme contemporane, fapt care ar lărgi considerabil sfera oricărei științe în raport cu altele [5; 12; 13]. *Semnificația* unei științe, justifică J. Maritain, se conține în „adevărul sau în frumusețea specifică” pe care o transmite. A înțelege această *semnificație* este o condiție pentru a face să dureze „caracterul necesar de universalitate comprehensivă” a educației. Mai presus de orice stă caracterul universal al educației, apoi specializarea [5; 8, pp. 91-92].

Pe urmă, volumul cunoașterii a devenit atât de larg, încât „s-a spart în milioane de fragmente izolate”, perspectiva devenind mai puțin clară, iar legătura dintre viață și cunoaștere devine tot mai slabă. Specialiștii știu „tot mai multe despre tot mai puține” [5, p. 6]. Cei care iubesc cu adevărat oamenii și viața, entuziaștii, pasionații de cunoaștere, umanizează învățăturile punând mereu la locul potrivit „viață și căldură în venele cunoașterii” [Ibidem, p. 17]. În felul acesta, prin dialoguri, claritate a limbajului, simplitate, stimulare a umorului și a imaginației, se încurajează complicitatea, se seduce, pentru a ajuta elevii să se bucure de „deliciile” cunoașterii. Epistemologia trebuie să însemne „cunoașterea unor importante relații de viață” [Ibidem, p. 10]. Căci „înțelegerea corectă a lumii și a noastră se găsește la fel de mult în spațiile dintre lucruri, cât și în lucrurile în sine, deoarece relațiile sunt mai importante decât lucrurile aflate în legătură”, constată J. Baggini [3, p. 361]. Cu alte cuvinte, premisa unității. Pentru înțelegerea sistematică și profundă a vieții [16, p. 21].

Bucuria înțelegerii în procesul învățării este „cea mai nobilă dintre plăceri” și folosește la a oferi elevilor „o imagine unitară a lumii și o intuiție cuprinzătoare a binelui” [5, pp. 6, 17]. Doar pornind de la bucurie toate acțiunile umane pot avea sens și să amintim acest lucru ar fi cea mai importantă și umană lecție pe care o avem de dat în orice domeniu al gândirii și activității practice. De aceea credea Spinoza că omul „vesel” este înțelept și drept [13, p. 259]. Ființa umană trebuie să se exalte, iar atitudinea omului trebuie să fie una de *admirație*, de încântare cu privire la viață. În acest sens există dovezi ale lui F. Nietzsche, M. Heidegger, N. Berdiaev, ale filosofului creștin Augustin, ale teologului român D. Stăniloae, ale cunoscuților poeți O. Mandelștam, R. M. Rilke, W. H. Auden, J. W. Goethe etc. cu privire la ideea de firesc și frumusețe a lumii văzută ca întreg, a bucuriei de a trăi [2, p. 360; 13; 16]. Dacă procesul de căutare a sensului, observă H. Arendt, apare în limbajul lui Socrate drept iubire, atunci pentru noi umanizarea cunoașterii ar trebui să fie garanția *învățării ca iubire*.

• **Caracterul pedagogic al universalizării**

Umanitatea, după F. Savater, J. Maritain, W. Durant, J. Baggini ș.a. nu se poate realiza *in abstracto*. A educa are anume această semnificație: a universaliza.

Să pornim de la ideea că lumea are caracter pedagogic. Filosoful N. Berdiaev constată: „Eu trec prin viața acestei lumi cu privirea îndreptată spre adâncurile ei negrăite; pretutindeni mă lovesc de mister și văd numai oglindirea altor lumi. Nimic nu este închis în sine, nimic terminat, nimic definitiv fixat în această lume. Lumea este străvezie, granițele ei se deplasează mereu, ea

pătrunde în alte lumi, și alte lumi pătrund în ea. Nu există în lume o opacitate impenetrabilă” [Apud 15, p. 229].

Chiar dacă educația are o bază conservatoare, aceasta nu-i „epuizează sensul și raza de acțiune”: învățarea nu poate fi limitată la lucruri pur factice, ci sunt depășite de un *entuziasm simbolic*. Nu putem transmite un lucru exact fără inocularea unui tremur imprecis, ceea ce lărgeste semnificația lucrului respectiv: „nu numai cum înțelegem ce este ceea ce este, ci și ce anume credem că înseamnă și, mai mult decât atât, ce am vrea să însemne el” [12, p. 140]. Este, observă F. Savater, o importantă ghicitoare metafizică. Opinia hegeliană despre dinamismul identității și devenirii noastre poate fi pusă în relație cu sistemul educațional, „al cărui conținut nu e niciodată identic cu ceea ce vrea să păstreze, ci reușește de asemeni lucrurile încă nerealizate, ireale încă” [Ibidem]. În procesul de formare (a competențelor – n.n.) producem o insatisfacție creatoare „care niciodată nu se *conformează* în întregime” [Ibidem].

Este ceea ce afirmă S. Cristea despre complexitatea fenomenului educațional. Acesta constituie „o *realitate psihosocială* incomensurabilă, care include o multitudine de *activități și acțiuni organizate*, cu *finalități pedagogice* generale, specifice și concrete, dar și de *influențe spontane*, incidentale și accidentale, cu *efecte pedagogice* (in)previzibile, difuze, continue și discontinue, directe și indirecte, provenite din toate direcțiile mediului natural și social, familial și local, național și internațional etc.” [4, p. 9].

O formă de a universaliza educația ar fi și sprijinul oferit fiecăruia ca să revină la rădăcinile sale: „educația ar consta în a te dedica întăririi rădăcinilor proprii” [12, p. 149]. A universaliza rădăcinile este o întrebuintare metaforică foarte reușită. Rădăcinile noastre distinctive sunt utilizarea limbajului și a simbolurilor, facultatea de a raționa, a gândi, rememorarea trecutului, intuirea viitorului, umorul, capacitatea de a ne bucura etc., adică tot „ceea ce ne preschimbă în semeni și *nu lipsește niciodată* acolo unde se află oameni” [Ibidem]. Suntem universalști dacă ne întoarcem spre „rădăcinile profunde care ne fac pe toți oameni” [Ibidem]. Avem, așadar, nevoie de această umanitate comună pentru a releva „ceea ce este cu adevărat unic și irepetabil în condiția noastră, în timp ce diversitatea noastră culturală este accidentală” [Ibidem, p. 150].

- ***Gândirea ca o „înaintare” prin argumentare***

Atunci când ne gândim la ce înseamnă să fii uman, ne întrebăm ce este primordial: a fi rațional sau a avea capacitatea de a distinge între ce e rău și ce e bine și a trăi conform acestor norme? Occidentul a ajuns „sub umbra unei amenințări” din pricina faptului că nu suntem chiar atât de raționali și autonomi. Trebuie să recunoaștem că suntem și intuitivi, și emoționali și influențați de lumea în mijlocul căreia trăim [3, p. 103].

J. Baggini subliniază că există tentația de a crede că știința și rațiunea merg mână în mână și că „nu există nici un mister uman pe care știința să nu încerce să-l exploreze” [Ibidem, p. 105]. Faptul că știința se ocupă doar de adevăr ar constitui avantajul ei, iar neutralitatea morală a științei, căreia nu-i pasă „dacă rezultatele sale sunt folosite în scopuri bune sau rele”, nu poate fi o culme a civilizației [Ibidem, p. 113]. W. J. Bryan spune că știința „poate perfecționa mașinăriile, dar nu are nici un fel de limitări morale pentru a proteja societatea în cazul unei folosiri greșite a mașinăriilor. Poate construi gigantice nave ale gândirii, dar nu prevede nici un fel de cârmă morală pentru a controla direcția navelor cu oameni la bord” [Apud 3, p. 113]. Putem oare fi siguri că știința va lucra în favoarea umanității, că va contribui la binele societății și că învățătura duce la progres? Este oare într-adevăr scopul ultim al nostru binele uman? Sunt oare progresul, producția de bunuri materiale acele lucruri pe care le asociem unei societăți de succes?

Problema binelui și a răului deci, a deosebirii dintre just și injust, dintre frumos și urât poate fi pusă nemijlocit în legătură cu fenomenul gândirii (Socrate, Aristotel, Kant, Arendt ș.a.). Gândirea constituie elementul cel mai subtil al faptului de a fi viu, condiția descoperirii sensului și scopului ultim al vieții și a bucuriei de a trăi [2; 3; 5; 12; 16]. Ceea ce are de oferit și stoicismul în sala de clasă ar fi o viața „ordonată *ca un întreg* în jurul unui set coerent de valori”, printre care capacitatea de a gândi critic să reprezinte valoarea supremă, dat fiind adevărul că nu lucrurile care se produc îi dezechilibrează și îi tulbură pe oameni, dar anume gândurile cu privire la ceea ce se întâmplă [16, pp. 21-23].

H. Arendt consideră că distincția pe care o face Kant între rațiune și intelect este de primă importanță, pentru că această deosebire „coincide cu distincția dintre două activități mentale total diferite, gândirea și cunoașterea, și dintre două preocupări total diferite vizând în primul caz sensul, iar în cel de-al doilea cogniția” [2, p. 21]. Kant a separat gândirea de cunoaștere, subliniind că „gândirea și rațiunea nu se ocupă de aceleași lucruri ca intelectul” [Apud 2, p. 22]. Tezaurul de cunoaștere extrem de mare de care dispunem nu suprimă nevoia irepresabilă de a gândi - acest apetit pentru sens numit gândire. H. Arendt formulează această idee cu maximă concizie: „*Nevoia de rațiune nu este inspirată de căutarea adevărului, ci de căutarea sensului. Iar adevărul și sensul nu sunt același lucru*” [Ibidem].

Ne-gândirea sau absența examinării critice este un pericol enorm pentru societate. Pe când gândirea, care trezește din somn, reprezintă un mare bine pentru ea. În general, viața fără gândire ar fi o viață fără viață, lipsită de menire, scop, motivare. Prin urmare, „a gândi și a fi pe deplin viu sunt totuna, iar asta înseamnă că gândirea trebuie de fiecare dată să o ia de la capăt” [Ibidem, p. 164].

H. Arendt afirmă că din punct de vedere existențial gândirea este „o activitate solitară, dar nu însingurată; (...) Poate că nimic nu indică mai pregnant că omul este *esențialmente* la plural decât faptul că, în cursul activității de gândire, solitudinea sa actualizează simpla lui conștiință de sine, pe care o are (...) într-o dualitate. Această *dualitate* a mea cu mine însumi face din gândire o veritabilă activitate, în cursul căreia eu sunt atât cel ce întreabă, cât și cel ce răspunde. Gândirea poate deveni dialectică și critică pentru că trece prin acest proces de întrebări și răspunsuri (...), care este de fapt o „înaintare prin argumentări” [Ibidem, p. 170]. Următoarea idee, pe care autoarea o pune între paranteze, pentru ideea pe care o urmărim, are o semnificație majoră. H. Arendt spune că „această dualitate originară explică zădărnicia căutării identității de către omul actual. *Criza de identitate proprie modernității noastre ar putea fi rezolvată numai nefiind niciodată singuri și neîncetând niciodată să gândim* (subl. n.). Fără această sciziune originară, enunțul socratic despre armonia dintr-o ființă care după toate aparențele este Una ar fi lipsit de sens” [Ibidem, p. 172].

Despre pierderea identității și a capacității de a gândi scrie și M. Picard atunci când constată și înfățișează fragmentarea, fărâmițarea, dezintegrarea ființei umane, care se atomizează, se destramă, se rupe de verticală (dătătoarea de sens a transcendenței), se compromite și devine haos, dispare în magma nimicului, atât în activitățile de fiecare zi, cât și în cadrul unor evenimente de mare însemnătate. Este omul „ajuns în faza ultimă a fugii de sine” [11, p. 202-203]. Pierderea chipului, care „pare cu totul gol”, semnifică „pierderea identității în sensul cel mai profund”, deteriorarea relațiilor cu ceilalți oameni, îndepărtarea de propriul sine. Revenirea la gândire ar constitui, în învățare și în formarea de competențe, o condiție principială și salvatoare pentru educație.

Trebuie deci să vedem „*Ce ne face să gândim?*” pentru a putea descoperi căile și posibilitățile de „a-l scoate din ascunzătoare” pe eul gânditor al elevului și a-l determina să se exprime, să *se manifeste* (subl.n.) [2, p. 153].

Când eul gânditor ia în stăpânire lumea, el o preface transferând propria experiență „către lucrurile înseși” și imprimând semnificație produselor gândirii [Ibidem, p. 169]. Dar condiția este să fie respectat criteriul gândirii socratice, care sugerează că trebuie să fii în acord cu propriul sine, să-ți devii oponent. Este axioma non-contradicției a lui Aristotel. „Partenerul care-și face apariția când ești alert și însingurat este singurul de care nu poți scăpa niciodată – decât încetând să gândești. Este mai bine să înduri nedreptatea decât s-o comiți, pentru că poți rămâne prieten cu cel ce suferă...” [Ibidem, p. 172]. Imperativul categoric al lui Kant (“Să nu te contrazici!”) ține de „importanța acordului fiecăruia cu sine însuși” și de „cea mai fundamentală regulă pentru orice discurs” pe care fiecare ar trebui să o promoveze ca pe o lege universală [Ibidem].

Gândirea, va accentua H. Arendt, nu este un privilegiu exclusiv al unei discipline specializate (precum ar fi matematica superioară). Să nu renunțăm la gândire, să nu o cedăm „specialiștilor”. Fiecare elev trebuie deprins să gândească. Gândirea, care nu e cunoaștere, dar capacitatea de a deosebi între bine și rău, îi face vrednici pe oameni și poate preîntâmpina evenimente dazastroase și tragedii.

• ***Esența învățării în școală***

Într-o lucrare de proporții, cercetătorul I. Vlașin pune în lumină, printr-o idee profundă, esența învățării în școală, afirmând: „Criteriul ultim de reușită a oricărei soluții referitoare la educație este măsura în care soluția respectivă contribuie la o mai bună învățare. Cu cât se învață mai bine, cu atât mai mult crește capacitatea individului și a societății de a se adapta la realitate și de a schimba realitatea într-un sens dezirabil” [18, p. 61]. De asemenea, într-o viziune axată pe conotațiile sociale ale educației, cercetătorul susține că cel ce se ocupă de educație trebuie să „împace” societatea în ansamblu, adică să îi ofere tineri capabili, dar, în același timp, să respecte unicitatea ființei umane, să nu o deformeze cum ar vrea uneori cercurile influente social să se întâmple. Cei ce răspund de educație trebuie să găsească modalitatea de „a împăca” domeniile ale vieții sociale și personale care își revendică adesea întâietatea, precum cultura, știința, filosofia, fără a-l preda pe copil cu totul uneia și fără a pierde din *aportul fiecăreia la ființă* și la social [Ibidem, p. 19].

Până de curând învățarea era considerată procesul prin care o persoană sau un grup asimilează o serie de cunoștințe necesare pentru o mai bună integrare în mediu. Ele păreau să fie niște cunoștințe și deprinderi care se memorează undeva în creier și care pot fi accesate la nevoie. Cercetările recente ne arată că învățarea este departe de a fi un simplu proces de memorare, ea este *o modelare a creierului* și o dezvoltare de programe interne uneori extrem de complexe. Ceea ce înainte era considerat rezultatul unor talente, astăzi nu pare să fie altceva decât rezultatul *unei munci bine făcute*. Observând că învățarea este un proces intern, de construire a unei înțelegeri diferite, aprofundate asupra unor lucruri, curentele constructiviste privind acest proces au avut câștig de cauză. Mai mult, învățarea nu este un proces izolat, care ar însemna redescoperirea de către fiecare a tot ceea ce a descoperit umanitatea, ci unul social, în care socialul păstrează elementele semnificative și evoluează în funcție de acestea, propunând abordări și interacțiuni sociale care se schimbă în timp [Apud 18, p. 63].

Contrar unei viziuni fragmentariste și conjecturale, trebuie să menționăm faptul că, atunci când învățarea oferă soluții în loc de instrumente, ea este poziționată împotriva elevului și influența ei este negativă. Când oferă explicații în loc de descrieri, ea face un mare deserviciu participării conștiente, oferind soluțiile de-a gata ce adorm gândirea. Nu este lucru mai periculos

pentru ființa umană decât *convingerea sa că știe*. Ea îl împiedică să învețe, să evolueze, să devină, iar consecințele unui blocaj pe o „știință” limitată într-o lume dinamică pot fi dintre cele mai grave [18, p. 64].

• ***Asumarea formării de competențe***

Anume aceste lucruri ne fac să ne adresăm la ideile E. Joița, care, în introducerea la o lucrare ce abordează fundamentele educației cognitive, formulează, referindu-se la G. Steiner-Khamsi, una dintre cele mai actuale idei pentru momentul de față, afirmând că „școala viitorului va fi centrată pe *pregătirea pentru performanță* (capacități, abilități, competențe, strategii cognitive), pentru dezvoltarea mecanismelor interne de procesare a informațiilor. Exact aici se află „comoara lăuntrică” (J. Delors) care trebuie descoperită și folosită, recurgând la tehnologii cognitive potrivite, prin revizuirea clasicei educații intelectuale” [6, p. 11].

Plus la aceasta, este relevant faptul că A. Marga, filosoful și sociologul, propunându-și să vorbească despre educația responsabilă de astăzi, într-un demers plin de întrebări la care sunt formulate răspunsuri pertinente, afirmă că „cel puțin trei laturi ale scopului educației trebuie absorbite în discuția despre educația actuală: formarea de „competențe” în înțeles strict trebuie asumată, altfel educația devine retorică; formarea persoanei (Bildung) trebuie recuperată, dacă societățile vor nu doar „specialiști”, ci și oameni de specialitate; un răspuns nou la întrebarea crucială „*Ce formează educația?*” trebuie dat” [9, p. 15]. În continuare autorul vine cu o constatare importantă, care incumbă întregul scop formativ al educației „Apăr în analize *ideea unui triptic* atunci când este vorba de scopul formativ al educației. Este vorba de „competențe” (knowing to do), de „abilități de bază” (basics)” și de „formarea pentru valori”. Numai cu acest triptic se poate face față nevoilor în materie de educație ale *societăților performante de astăzi*” [Ibidem, p. 16]. Cercetătorul afirmă în cunoștința de cauză că „nu dă rezultate o educație care nu pune în față formarea de „competențe”, dar nici aceea ce se reduce la această formare” [Ibidem, p. 17]. Nu putem adera totalmente la ideea autorului expusă la altă pagină a cercetării sale, deși ne raliem la aceasta ca semnal pentru reflecție, prin care se afirmă că „din tripticul modern al înzestrării tânărului prin educație cu „competențe”, „abilități de bază” și „sensibilități pentru valori”, au mai rămas doar „competențele”, reduse și ele la executarea de operații [Ibidem, p. 36]. Și aceasta reieșind din faptul că în sistemul educațional s-a convenit asupra acceptării competenței ca pe un *sumum* a trei elemente inter-relaționate: cunoștințe-conținuturi; abilități-capacități; atitudini-valori. Chiar dacă această interpretare suferă de inexactități, deoarece atitudinile nu pot fi acceptate în calitate de competențe „a putea să faci”, așa s-a convenit ca răspuns al cercetărilor și pe această bază se desfășoară activitățile educaționale. Pur și simplu trebuie să pornim de la faptul că din formarea cognitivă și aplicativă pot rezulta anumite atitudini bazate pe anumite valori, acest lucru urmează o anumită logică a existenței și ființării. Cu atât mai mult că însuși cercetătorul afirmă ulterior că „scopul educației nu se reduce la formarea de competențe (în sens restrâns), câtă vreme chiar competențele se formează într-un mediu dat de abilități de bază și de educația pentru valori” [Ibidem, p. 99]. Aici trebuie să fim atenți la sensul restrâns și cel larg al noțiunii de competență. Trebuie să observăm că autorul ia între ghilimele această noțiune, probabil dorind să pună în evidență faptul că noțiunea respectivă are denotații diferite, venind cu explicația „în sens strict”, lucru ce deschide înțelesul spre alte, diverse posibilități interpretative, ale competenței.

Astfel, competența, ca valoare educațională la zi, generează mai multe semne de întrebare, pornind de la conceptualizare până la aplicare. Dacă ne adresăm ideilor lui L. Trașcă referitor la competență, transpusă în context pedagogic, putem afirma că o competență reprezintă capacitatea dovedită a elevului de a selecta, combina și utiliza adecvat *cunoștințe, abilități, valori*

și atitudini, în situații concrete, pentru a realiza eficient și cu eficacitate o sarcină de învățare. Ceea ce este important în acest gând, ține de raportarea nemijlocită a competenței la situații concrete.

Din perspectiva procesului de învățământ, competența poate fi considerată ca o *disponibilitate acțională* a elevului, bazată pe experiența prealabilă, dar și ca un potențial care trebuie dovedit (demonstrat) de elev în situații concrete. Mai mult, o competență nu poate fi măsurată și apreciată ca atare, decât punându-l pe elev în situații concrete în care să-și valorifice toate resursele necesare (achizițiile și experiențele anterioare). Or, astfel de situații concrete nu pot fi inventariate și standardizate la nivel de minister sau școală și nici nu pot fi proiectate și asigurate în totalitate și în condiții obiective de către cadrul didactic [17].

Nu putem să nu fim de acord cu această viziune, deoarece, într-adevăr, competența se demonstrează prin acțiune, prin comportament. Este evident că educația bazată pe competențe își dovedește eficiența și eficacitatea în contexte combinate și dacă îndeplinește, cumulativ, mai multe condiții. Pedagogia prin competențe trebuie să dea sens învățării, facilitând contexte reale de învățare, prin care elevul să fie sigur că tot ceea ce învață îi este util. Pentru aceasta însă competențele nu trebuie privite ca o sumă de cunoștințe, abilități și alte achiziții, ci ca rezultatul aplicării combinate a acestora pentru rezolvarea de situații concrete [Ibidem].

Astfel, pedagogia prin competențe nu reprezintă o utopie, fiind un răspuns la analfabetismul funcțional, dar nici nu trebuie abordată ca unică soluție la restul problemelor cu care încă se confruntă sistemul de educație. Schimbarea de paradigmă și dezvoltarea de curriculum nu trebuie limitată la înlocuirea de termeni (obiective – competențe) și trebuie să depășească barierele schimbării, acționând ca un filtru, însă fără a limita percepția asupra realității înconjurătoare [Ibidem].

Nu în zadar se afirmă că competența este capacitatea de a exercita roluri sociale cu rezultate recunoscute ca bune, de a soluționa eficient probleme și de lua decizii adecvate. Pentru a clarifica pozițiile, constată I. Vlașin, merită avute în vedere și faptul că competența nu oferă altceva decât un fel de mecanisme adaptive ce permit rezolvarea cu succes a unor situații sau a unor familii de situații. Competențele nu sunt altceva decât mijloace prin care viața omului poate deveni mai profundă. Natura umană profundă se împlinește pornind de la aspirații interioare, nu de la un ideal educațional ce standardizează produsele, prin unicitate în diversitate, nu prin uniformizare. Centrarea pe competențele reale ale copilului, nu pe competențe în ansamblu, ca scop în sine, este întoarcerea de la manipularea naturii umane către o destinație propusă de elitele intelectuale, la una către care copilul aspiră în mod real și pentru care are chemare și plăcere. Faptul că plasticitatea extraordinară a creierului ne permite să devenim foarte buni în diferite domenii, nu înseamnă că vom avea interes pentru toate. Atenția orientată spre elevul ce trebuie educat, observarea a ceea ce este specific lui, este un organizator diferit față de atenția orientată spre cunoștințe. Și este firesc să fie așa, din moment ce elevul este beneficiarul și el trebuie servit [18, pp. 69-70].

Vrem să credem că cercetătorul A. Ardelean are dreptate atunci când afirmă că nu pot fi descrise componentele unei anumite competențe, ci pot fi approximate anumite niveluri de realizare a acesteia. De asemenea, susține cercetătorul, în privința terminologiei trebuie să precizăm că prin „cunoștințe” nu se înțeleg numai elemente factuale, ci acest concept are un înțeles mai larg, subsumându-se conceptului de „conținuturi”. Termenul de „abilități” (ca o echivalare a termenului de „skills”) are o acoperire mai bună dar, la unele discipline, o relevanță mai mare pare să o aibă conceptul de „deprindere” [1, p. 22].

Și pentru că nu poate fi formalizată științific pe căile cunoscute, unii cercetători propun chiar abandonarea competenței și reorientarea atenției înapoi spre actul învățării. Însă, în același timp, I. Vlașin aduce dovezi concludente pentru faptul că abandonând competența s-ar rata șansa de a realiza o adevărată transformare socială prin cultură și educație. Oamenii interesați să păstreze unitatea ființei și să își îmbogățească viața au nevoie de clarificări și jaloane pentru corecția traiectoriei, de impulsuri pentru accelerarea mișcării spre o viață mai împlinită. A avea o participare competentă nu este un lucru facil, dar nici foarte greu, dacă sunt avute în vedere și urmărite cerințele de bază ale unei implicări îngrijite, pe calea de mijloc ce nu ignoră nici ființa umană, nici grupul din care face parte [18, p. 18]. Teoreticienii din mediul academic care par dispuși să se întoarcă la centrarea educației pe cunoștințe ori pe procesul de învățare o fac din cauza faptului că noțiunea de competență nu e pe deplin clarificată, nu se lasă prea ușor luată în stăpânire. Nu cred, susține cercetătorul, că această întoarcere mai este posibilă, dacă este avută în vedere puterea integratoare a acestui concept când este bine înțeles și utilizat [Ibidem, p. 21]. Nimeni nu își dorește excelența numai la muncă, ci peste tot în viața sa. Acest lucru îl oferă competența, care se poate dezvolta în tot ceea ce face omul, de la muncă la hobby, de la activitățile cele mai serioase la distracție, de la demersul personal la colaborarea cea mai bună. Participarea de calitate la ceea ce se întâmplă nu trebuie rezervată numai unor domenii ale vieții, ori numai pentru zilele de sărbătoare, ci poate să fie bucuria de fiecare zi [Ibidem, p. 22]. Privită dinspre persoană, rădăcina latină a termenului, „competentia”, tradus la noi prin „în stare”, poate însemna *capabil să facă anumite lucruri*, care are în sine posibilitatea de a se achita cu succes de anumite sarcini. Dar acest termen, luat strict, poate însemna și *prezent în ceea ce face*, în situație, nu în altă parte, ci cu totul în ceea ce se întâmplă în locul și la momentul respectiv [Ibidem, p. 34]. Semnificația termenului exprimă foarte bine atât pe „a fi” prezent pe deplin cât și pe „a face” la calitate maximă [Ibidem, p. 38].

Dar, este de clarificat și faptul că competența este un lucru ce poate fi dobândit și nu face referire la „motorul” acțiunii – omul, ci mai ales la acțiunile desfășurate și actualmente se acceptă inclusiv faptul că omul se poate schimba, nu doar în domeniul convingerilor, ci până la nivel fizic, că sistemul nervos și alte organe pot evalua, prin învățare și adaptare. El poate să-și dezvolte competențele, astfel se oferă omului șansa de a se descurca mai târziu într-o situație care astăzi îi ridică probleme [Ibidem, p. 40]. Privind mai de departe și folosind alte cuvinte, competența nu se poate impune, ea se asumă, se caută de către o persoană. Competența pleacă dinăuntru și revarsă bunătățile afară din preaplinul inimii [Ibidem, p. 349].

Și, deoarece am menționat mai sus că învățarea este rezultatul unei munci bine făcute, care, eminent, se poate produce sub imperiul unei afecțiuni, unui atașament, este cazul să elucidăm și unele aspecte ce vizează o învățare de bunăvoie sau de plăcere, care duce la formarea de competențe.

În acest context, cercetătoarea E. Stănciulescu afirmă că intuiția și experiența îi spun că nu toți elevii reacționează la fel, că unii au într-adevăr nevoie ca "acul" cântarului *amenințare-recompensă* din creier să meargă cât mai aproape de recompensă, dar alții au nevoie ca, cel puțin pentru scurt timp, să ducă "acul" către amenințare. Există copii care se mobilizează mult mai bine în condiții de securitate maximă și copii și adulți care se mobilizează mai bine în condiții de stres ușor sau moderat. Aceeași persoană acționează în unele situații mai bine sub impulsul plăcerii/recompensei, dar în alte situații are nevoie de un stres pentru a se pune în mișcare sau pentru a duce până la capăt o acțiune începută [14]. **Cercetătoarea crede că diferitele capacități pe care dorim să le dezvoltăm cer contexte afective diferite.** Dacă dorim să dezvoltăm capacitatea de a procesa informație puțină, rapid, creativ, deschis, atunci avem nevoie

de un cadru care să stimuleze cât mai mult trăirile pozitive. Însă dacă dorim să dezvoltăm capacitatea de a procesa sistematic, profund, controlat, riguros o informație amplă, atunci o doză moderată de teamă și anxietate pare mai profitabilă [Ibidem].

O societate umanistă poate să persiste în secolul XXI doar dacă reușește să dezvolte o înțelegere performantă a realităților; asta așa a fost și până acum, dar în contextul concurenței globalizate, înțelegerea și performanța intelectuală primesc noi valențe. Așadar, învățământul, modul de transferare a cunoștințelor și alegerea direcțiilor individuale devin aspecte de importanță strategică nu doar la nivel individual, ci pentru întreaga societate [7]. Învățarea este procesul prin care omul devine o ființă înțeleaptă, iar în lipsa acestei îndeletniciri, el rămâne o nulitate. La ce este bună performanța intelectuală, învățarea, cunoașterea, creativitatea? Un om capabil de performanță intelectuală o face de dragul artei, de dragul existenței, ca scop în sine, dar constată și efectele sociale, financiare ale acestor activități. Despre educație și libertatea de gândire, în decembrie 1933, în *The Dink*, Einstein scria: „Nu privi niciodată învățătura ca pe o datorie, ci ca pe un prilej de invidiat de a cunoaște frumusețea eliberatoare a intelectului, pentru propria ta încântare și spre folosul comunității căreia îi va aparține munca ta de mai târziu” [Ibidem].

Nu ni se pare de prisos de a interveni aici și cu alte spuse ale lui Einstein, care scria: “Uneori școala este privită doar ca un instrument pentru transmiterea unei anumite cantități maxime de cunoștințe către tânăra generație. Lucrurile nu stau însă așa. Cunoștințele sunt ceva mort; școala, în schimb, servește vieții. Ea trebuie să dezvolte la tineri acele calități și capacități care prezintă valoare pentru bunăstarea societății. Aceasta nu înseamnă însă că individualitatea trebuie anihilată, iar individul trebuie să devină o simplă unealtă a comunității, aidoma unei albine sau a unei furnici. O comunitate de indivizi standardizați, fără originalitate personală și scopuri personale ar fi o comunitate nevolnică, fără posibilități de dezvoltare. Dimpotrivă, scopul trebuie să fie formarea unor indivizi caracterizați prin acțiune și gândire independentă care vad însă menirea supremă a vieții lor în slujirea societății (...). Mă opun ideii că școala trebuie să transmită direct tinerilor acele cunoștințe și deprinderi speciale pe care mai târziu le vor folosi direct în viață. Cerințele vieții sunt mult prea variate pentru ca să para posibilă o instruire atât de specializată în timpul școlii” [Apud 7].

M. Heidegger analizează ființa umană ca pe singura existență care-și poate pune întrebarea privitoare la întreg, la sens. Însă entitățile lumii aparițiilor îi distrag atenția de la ceea ce este important și adevărat, acestea din urmă rămânând ascunse „exact cum copacii ascund pădurea, care, cu toate acestea, văzută din afară e alcătuită din ei” [2, pp. 343-344]. Fiecare nouă generație, prin urmare, fiecare ființă umană, va trebui să descopere și să străbată „cărarea gândirii”, a umanizării și a universalizării sale într-o dimensiune temporală a lui *nunc stans* ce „adună laolaltă, în propria-i prezență, timpurile verbale absente, pe nu-încă și pe nu-mai” (viitorul și trecutul) [Ibidem, p. 190]. H. Arendt crede că este vorba de kantianul „tărâm al intelectului pur”, „o insulă pe care natura însăși a închis-o în hotare imuabile” și „care este împrejmuțată de un ocean vast și frumos”, cel al vieții cotidiene. Și este „*singurul domeniu unde întregul pe care-l constituie viața noastră și sensul ei*” se poate manifesta ca o continuitate a trecutului, restabilindu-se coerența și certitudinea înțelegerii [Ibidem, pp. 191, 193]. Acest fapt este important deoarece actuala epocă, „odată cu nașterea ideii de progres, a înlocuit vechiul primat al prezentului asupra celorlalte timpuri verbale cu primatul viitorului, o forță căreia „prezentul nu poate să-i reziste” și care transformă gândirea noastră într-o negație a prezentului [Ibidem, p. 194].

Drept urmare, *educația bazată pe dezvoltarea competențelor nu va pierde nimic din semnificațiile formării ființei umane dacă va oferi elevilor „un acasă” prin fortificarea activității de gândire, prin întărirea fragilității noastre comune, producând acea insatisfacție creatoare ca esență a învățării în școală și izvorâtă dintr-un proces de învățare ca iubire.*

BIBLIOGRAPHY

1. Ardelean A., Mândruț O. (coord.) *Didactica formării competențelor*. Arad: Editura „Vasile Goldiș” University Press, 2012.
2. Arendth H. *Viața spiritului*. București: Editura Humanitas, 2018.
3. Baggini J. *Cum gândește lumea. O istorie globală a filosofiei*. București: Editura Litera, 2021.
4. Cristea S. *Educația. Concept și analiză*. București: Editura Didactica Publishing House, 2016.
5. Durant W. *Povestea filosofiei. Viețile și ideile celor mai importanți filosofi occidentali*. București: Editura Herald, 2020.
6. Joița E. *Educația cognitivă. Fundamente. Metodologie*. Iași: Editura Polirom, 2002.
7. Lengyel P. *Cunoașterea ca plăcere sau învățământ care distruge omul?* <https://peterlengyel.wordpress.com/2013/01/09/cunoasterea-ca-placere-sau-invatamant-care-distruge-omul/>
8. Maritain J. *O filosofie a educației*. București: Editura Spandugino, 20021.
9. Marga A. *Educația responsabilă. O viziune asupra învățământului românesc*. București: Editura Niculescu, 2019.
10. Nicols T. *Sfârșitul competenței. Discreditarea experților și campania împotriva cunoașterii tradiționale*. Iași: Editura Polirom, 2019.
11. Picard M. *Ultimul om*. Florești-Cluj: Editura Lumes, 2021.
12. Savater F. *Curajul de a educa*. Chișinău: Editura ARC, 1997.
13. Savater F. *Întrebările vieții*. Chișinău: Editura Arc, 2000.
14. Stănciulescu E. *Procesul de învățare, între plăcere și stres*. <https://www.scientia.ro/homo-humanus/51-psihologie/2766-procesul-de-invatare-intre-placere-si-stres.html>.
15. Stăniloae D. *Ascetica și mistica Bisericii ortodoxe*. București: Editura Institutului Biblic și de misiune al Bisericii ortodoxe române, 2002.
16. *Stoicismul azi* (coord. P. Ussher). București: Editura Seneca Lucius Annaeus, 2020.
17. Trașcă L. *Competențele–temă pentru schimbarea de paradigmă în educație*. <https://epale.ec.europa.eu/ro/node/13729>
18. Vlașin I. *Competența. Participarea de calitate la îndemâna oricui*. Alba-Iulia: Editura Unirea, 2013.

Studiul este realizat în cadrul proiectului *Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale*. Cifra proiectului: 20.80009.0807.27 A.

INNOVATIVE DIGITAL EDUCATION PRACTICES FOR COMPETENCE-BASED ACADEMIC ASSESSMENT

Suzana Carmen Cismaş

Assoc. Prof., PhD, Hab. Dr., USAMV

Abstract: Recently foreign language teachers have seen the clearly emerging need to support and scale up the purposeful use of digital and innovative education practices, focused on the following key directions: making better use of digital technology for teaching and learning, as well as developing relevant digital competences and skills for the digital transformation. As a matter of fact, EU and national policies have long acknowledged, as a priority, the necessity for all citizens to understand that digital competence is a key skill which must continue to be cultivated and developed throughout life, so as to enable lifelong learning. Hence the digital competence is defined as the confident, critical and responsible use of, and engagement with, digital technologies for learning, work, and society participation. Romanian academic environments should capitalise on digital innovative education practices for competence-based academic assessment.

Keywords: foreign language teachers, digital technologies, competence-based academic assessment

Digital technologies have revolutionised our society, and students today develop and live in a world where these are ubiquitous. The 4th Industrial Revolution, (Schwab, 2016) describes the spread of digital technologies, with impact on all aspects of life, from health to commerce, from social interactions to the way people work. Education systems are also affected, not only because technology can alter the way education is delivered, but also because education has a role to play in preparing young people for a tech-driven world. Research (Prensky, 2001) shows that growing up in the digital age does not implicitly make ‘digital natives’ inherently competent and confident with digital devices. Learners still need support in acquiring the right skills, even if surveys indicate that their modern technology use is in most cases limited to leisure activities, while engagement with technology for educational purposes in schools lags behind. Both the challenges and the potential benefits of digital education in schools and universities are manifold.

Fig.1. Overview of key concepts in digital education, cf. DIGCOMPEDU Framework, www.techopedia.com

From a labour-market standpoint, there is a skills gap to fill: an increasing number of jobs require high levels of proficiency in the use of technology and many new careers are based on specialised digital skills. From a social point of view, the challenge is one of inclusiveness: a digital divide between those with no or only basic digital skills, and others with high level skills, could exacerbate existing gaps in society and further exclude certain parts of the population. From an educational perspective, the challenge is not only to ensure that young adults develop the digital competences needed, but also to reap the benefits that technology brings to the teaching & learning process (Cachia et al., 2010).

This includes ensuring that young people can use digital technologies safely and effectively. The risks posed to students' personal well-being via cyber-bullying and internet addiction, as well as the loss of privacy, have been a major concern to policy-makers for some time, and, as a result, safety has become a central issue in digital education policies.

Digital education comprises two complementary perspectives: the development of digital competences relevant to learners and teachers on the one hand, and the pedagogical use of digital technologies to support, improve and transform learning and teaching on the other. It refers to skills that all citizens need in a fast evolving digital society. There are 21 digital competences grouped into 5 areas: information & data literacy, communication & collaboration, digital content creation, safety, and problem solving.

Fig.2. Key competences, adapted from Carretero, Vuorikari, Punie, 2014

Preparing future professionals both to successfully face the challenges of the information society and to derive maximum benefit from the opportunities it provides is an increasingly important objective of all education systems in Europe. It has led those in charge of education policy to review curricular content with teaching and learning methods. In turn, this has inevitably generated heightened interest in key competencies, namely those considered vital for a life of successful participation in society. Developments during the second half of the 20th century have brought radical social and economic change. Globalisation impacted culture, politics, environment and economy, as the major force driving all transformations. Scientific and technological progress, especially in the communications industry, have promoted international integration and cooperation, but also intensified international competition. In order to develop quick responses to the challenges of this new order while safeguarding and improving their socio-economic standards, EU states have recognised knowledge as their most valuable resource for fuelling economic growth. Increased production, distribution and application of knowledge in

all forms are instrumental in the creation of economic and cultural prosperity. Knowledge is seen as the driving force behind personal and occupational development. Where people acquire knowledge, learn skills and transform them into competence for meaningful use, they not only stimulate economic and technological progress, but also derive personal satisfaction and well-being from their endeavours.

Ongoing debates focus on the need to up-skill the workforce so as to ensure sustainable development in knowledge-intensive economies which increasingly rely on the service sector. This upgrading is considered an open-ended process, which starts with a solid basic education and is sustained through lifelong learning. Subject knowledge is rendered obsolete by the fast pace of technological progress. Relevant factual knowledge can be rapidly accessed and transferred via new information and communication technology (ICT). Moreover, the likelihood of anybody staying in the same job, in the same economic sector, or in paid employment throughout the entire working life is becoming increasingly remote.

Fig.3. Connections of educators' professional & pedagogic competences with learners' level of competences, cf. www.ec.europa.eu/jrc

Challenges such as EU enlargement, aging population, increasingly complex jobs and careers, rising migration, high unemployment levels and associated risks of social exclusion, European countries started to look closely at those key competencies likely to be needed by adults on their future work paths. Action must not be limited to defining and identifying the required foundation skills but it must be extended to determining how and where such competencies should be taught, hereby ensuring that all citizens can access relevant teaching. European states are preoccupied with identifying the knowledge, skills, competence, abilities and attitudes that will enable their citizens to play an active part in this emerging knowledge-driven society. Efforts to determine the core attributes needed to participate effectively in political, economic, social and cultural activities are being pursued at national and international level. A special focus on this debate is the connection between economy & education, mainly on the latter's efficiency in training new generations for successful economic and social integration. Concern has been expressed that the recent discussion on key competencies is too strongly focused on the workplace and not enough on the importance for a successful personal life. In this context, it is worth recalling that the EU member states have agreed on promoting economic growth and stability, together with a high level of employment, alongside with strengthening social cohesion. In line with this strategic goal, they initiated a European Employment Strategy seeking to develop a highly educated, skilled workforce which, as a result of its occupational and geographical mobility, is adaptable to economic change.

Another major worry is the impact of key competencies on social and economic justice. Imbalanced acquisition of competencies is the trigger of social division and income disparities that lead to marginalisation and, ultimately, to social exclusion. If human resources are to be developed to their full potential, the population cannot be split into the competence-rich and competence-poor employees. The need to reconcile the competitive dimension of the society (promoting excellence, efficiency, diversity, choice), with its cooperative dimension (supporting social justice, equality of opportunities, solidarity, tolerance) should be enhanced. Such requirements are also reflected in the attributes promoted as competencies: self-reliance, risk-taking, entrepreneurship and initiative on the one hand, and teamwork, consideration, solidarity, dialogue and active citizenship on the other.

Four types of knowledge are relevant in the knowledge-based economy (Lundvall, Johnson, 1994): know-what, know-why, know-how and know-who. Know-what refers to factual, codifiable knowledge that is readily transferable. Know-why refers to scientific understanding and the impact of science on mankind. Know-how is the capability of performing certain tasks. Know-who refers to knowing which people possess the necessary know-what, know-why, know-how. Classification of knowledge into codified&tacit is a recurring topic in the literature on knowledge-based societies. Codified knowledge is expressed in language or symbols and may be stored and/or communicated. This knowledge can be separated from its bearer, deposited and shared with other individuals or organisations: it is information. ICT rapid expansion has led to the instant availability and transfer of codified knowledge. Tacit knowledge is linked to its bearer and is not readily transferable. It is the personal data stock enabling an individual to select, interpret and develop codified knowledge and put it to meaningful use. Only if knowledge-bearers are aware of their tacit knowledge and willing to share it with others, will it be made explicit. In the educational context, codified/explicit knowledge is the subject knowledge, while tacit knowledge is embedded in a learner’s personal and social competencies. Factual knowledge is fast created/distributed/accessed nowadays, so people’s need to memorise it is declining. Instead, appropriate tools are needed for selecting, processing and applying data to cope with ever changing employment, leisure and family patterns. This accounts for the growing tendency in education to develop competencies rather than teach factual knowledge.

Fig.4. DIGCOMPEDU Progression Model, cf. <http://www.unesco.org/new/en/communication>

The concept of key competencies has emerged like a teaching necessity in view of the fast moving job market. They suffer the influence of culture & language, and are shaped by the people’s scientific background and societal role. People should benefit from the educational

opportunities designed to meet their basic learning needs: essential learning tools (literacy, numeracy, problem solving, oral expression) and the basic study content (knowledge, skills, values, attitudes) required by humans to be able to survive, to develop their full capacities, to live and work in dignity, to fully participate in development activities, to improve the quality of their lives, to make informed decisions, and to continue learning. Having concluded that key competencies are necessary for individuals to lead independent, purposeful, responsible and successful lives, the next step is to identify individual competencies which actually fulfil this requirement.

The first selection criterion is that key competencies must be potentially beneficial to all society members, and relevant to everybody, irrespective of gender, class, race, culture, family background or mother tongue. The second criterion is compliance with the ethical, economic and cultural values or conventions of that society. The next determinant factor is the context where key competencies are to be applied: not on particular lifestyles, but only on the most common & likely situations citizens encounter during their lives. Most adults, at some point in time, will be workers, entrepreneurs, learners, parents, carers and participants in political, cultural or leisure activities. Making all citizens functional members of such different communities is challenging.

Mastery of reading, writing and arithmetic is necessary but insufficient for a successful adult life. These skills might be considered the launching pad for all future learning, but they are only part of that area of key competencies generally referred to as literacy and numeracy. Literacy is the particular capacity to understand and employ printed information in daily activities, at home, at work and in the community so as to achieve one's goals and develop own knowledge & potential. PISA (Program for International Student Assessment) regards reading literacy as the ability to understand, use, and reflect on written texts, so as to achieve personal goals, to develop knowledge and potential, and to effectively participate in society. At the same time, literacy is also a gateway to many other competencies. Failure to develop a sufficient level of literacy is considered a major obstacle for socio-economic inclusion. On the job market, low literacy skills carry wage penalties and are associated with higher incidence of unemployment. There is a strong association between a country's literacy skills and its economic performance: the larger the proportion of adults with high literacy skills (the knowledge and skills to understand and use information from texts), the higher the gross domestic product. PISA sees mathematical literacy as a capacity to understand & engage in maths, to make well-founded judgements about the role mathematics plays in an individual's current/future private life, career, or social life (peers, relatives), for living life as a constructive, concerned and reflective citizen. It is more important to put maths skills to functional use rather than just master them in school. Both literacy and numeracy are also cross-curricular competencies. Numeracy is the skill needed to effectively manage the mathematical demands of diverse situations.

Fig.5. Digital assessment, cf. <http://edglossary.org/summative-assessment/>

A group of competencies that have attracted a great deal of attention in recent years are the generic skills, also known as subject-independent/transversal competencies. They are not bound to a specific discipline, but can be applied to a range of subject areas and settings. Rey (1996, p. 53) uses the term to refer an additional, subject-independent content, which can be of use in other fields. The transferability & flexibility of these generic skills makes them invaluable tools for successful action in highly volatile environments where purely subject-related competencies are very short-lived. Some prominent generic skills are communication, problem-solving, reasoning, leadership, creativity, motivation, team-work and the ability to learn.

At times of deep economic, political and social change, citizens need to maintain and update their basic knowledge and competencies in line with emerging requirements. It means that they can tell when their knowledge has become obsolete, and that they have the initiative and information required to replenish it as appropriate. As a result, they are able to identify suitable places of learning and are sufficiently motivated to invest the necessary time and effort in life-long learning. Self-initiated, self-regulated, intentional study at all stages of life has thus become the key to personal and professional advancement. Within this context, much attention is now focused on the critical role of the meta-cognitive competence, the capacity to understand & control one's own thinking and learning processes. This competence makes people aware of how & why they acquire, process, and memorise different types of knowledge. Hence they are in a position to choose the learning method and environment that suits them best and to continue to adapt them as necessary. Thus learning becomes a rewarding & enjoyable experience with less risk of disengagement.

FOUNDATION	1	At basic level and with guidance, I can:	<ul style="list-style-type: none"> identify my information needs, find data, information and content through a simple search in digital environments, find how to access these data, information and content and navigate between them, identify simple personal search strategies. 	KNOWLEDGE	<ol style="list-style-type: none"> Knows that some online content in search result may not be open access or freely available and may require a fee or signing up for a service in order to access it. Aware that online content that is available to users at no monetary cost is often paid for by advertising or by selling the user's data. Aware that search results, social media activity streams and content recommendations on the internet are influenced by a range of factors. These factors include the search terms used, the context (e.g. geographical location), the device (e.g. laptop or mobile phone), local regulations (which sometimes dictate what can or cannot be shown), the behaviour of other users (e.g. trending searches or recommendations) and the user's past online behaviour across the internet. Aware that search engines, social media and content platforms often use AI algorithms to generate responses that are adapted to the individual user (e.g. users continue to see similar results or content). This is often referred to as "personalisation". (AI) Aware that AI algorithms work in ways that are usually not visible or easily understood by users. This is often referred to as "black box" decision-making as it may be impossible to trace back how and why an algorithm makes specific suggestions or predictions. (AI)
	2	At basic level and with autonomy and appropriate guidance where needed, I can:	<ul style="list-style-type: none"> identify my information needs, find data, information and content through a simple search in digital environments, find how to access these data, information and content and navigate between them, identify simple personal search strategies. 		
INTERMEDIATE	3	On my own and solving straightforward problems, I can:	<ul style="list-style-type: none"> explain my information needs, perform well-defined and routine searches to find data, information and content in digital environments, explain how to access them and navigate between them, explain well-defined and routine personal search strategies. 	SKILLS	<ol style="list-style-type: none"> Can choose the search engine that most likely meets one's information needs as different search engines can provide different results even for the same query. Knows how to improve search results by using a search engine's advanced features (e.g. specifying exact phrase, language, region, date last updated). Knows how to formulate search queries to achieve the desired output when interacting with conversational agents or smart speakers (e.g. Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant), e.g. recognising that, for the system to be able to respond as required, the query must be unambiguous and spoken clearly so that the system can respond. (AI) Can make use of information presented as hyperlinks, in non-textual form (e.g. flowcharts, knowledge maps) and in dynamic representations (e.g. data). Develops effective search methods for personal purposes (e.g. to browse a list of most popular films) and professional purposes (e.g. to find appropriate job advertisements). Knows how to handle information overload and "infodemic" (i.e. increase of false or misleading information during a disease outbreak) by adapting personal search methods and strategies.
	4	Independently, according to my own needs, and solving well-defined and non-routine problems, I can:	<ul style="list-style-type: none"> illustrate information needs, organise the searches of data, information and content in digital environments, describe how to access these data, information and content, and navigate between them, organise personal search strategies. 		
ADVANCED	5	As well as guiding others, I can:	<ul style="list-style-type: none"> respond to information needs, apply searches to obtain data, information and content in digital environments, show how to access these data, information and content and navigate between them, propose personal search strategies. 	ATTITUDES	<ol style="list-style-type: none"> Intentionally avoids distractions and aims to avoid information overload when accessing and navigating information, data and content. Values tools designed to protect search privacy and other rights of users (e.g. browsers such as DuckDuckGo). Weights the benefits and disadvantages of using AI-driven search engines (e.g. while they might help users find the desired information, they may compromise privacy and personal data, or subject the user to commercial interests). (AI) Concerned that much online information and content may not be accessible to people with a disability, for example to users who rely on screen reader technologies to read aloud the content of a web page. (DA)
	6	At advanced level, according to my own needs and those of others, and in complex contexts, I can:	<ul style="list-style-type: none"> assess information needs, adapt my searching strategy to find the most appropriate data, information and content in digital environments, explain how to access these most appropriate data, information and content and navigate among them, vary personal search strategies. 		
HIGHLY SPECIALISED	7	At highly specialised level, I can:	<ul style="list-style-type: none"> create solutions to complex problems with limited definition that are related to browsing, searching and filtering of data, information and digital content, integrate my knowledge to contribute to professional practice and knowledge and guide others in browsing, searching and filtering data, information and digital content. 		
	8	At the most advanced and specialised level, I can:	<ul style="list-style-type: none"> create solutions to solve complex problems with many interacting factors that are related to browsing, searching and filtering data, information and digital content, propose new ideas and processes to the field. 		

Fig.6. From foundation level to the highly specialised one, competences are detailed in terms of knowledge, skills and attitudes, cf. www.oecd.org

In the educational context, attitudes most closely associated with personal competencies are curiosity, motivation, creativity, honesty, enthusiasm, self-esteem, reliability, responsibility, initiative and perseverance. Social/interpersonal competencies and their role in facilitating personal economic and social integration have been of particular interest to many educational researchers. Their importance for effective participation in any community, especially in multicultural & multi-lingual environments like the European Union, is undeniable. In today's predominantly service-based economies, such skills are also an important measure of a person's employability. They refer to the capacity to develop/maintain private&professional relationships by effective communication, team-work, and language skills. Foreign language competence enhances the awareness & respect for other cultures and traditions. High levels of social competence promote personal competencies like self-esteem, motivation, perseverance and initiative. One particular social competence, namely citizenship, is currently the subject of much interest at international level. It is regarded as the informed and active participation of individuals in the community to which they belong. European citizens are members of many communities at local, regional, national and international level, each of which providing them with separate but complementary identities. Civic engagement is based on the knowledge of one's rights and obligations as member of a given community, but also on the confidence and commitment needed to exercise these rights and fulfil one's duties. It involves awareness and respect of the rules and institutions governing life in pluralistic societies. But active citizenship also means a commitment to sustainability as a sign of solidarity with future generations.

Yet further, considerable importance is attached to ICT and foreign languages. Depending on the purpose they are meant to serve, competencies in these fields are classified as academic, technical, generic or social competencies.

Fig.7. Areas of concern for digital skills used in academic education, cf. www.eucen.eu

Advances in telecommunication and microprocessor technology have expanded, intensified and altered the ways in which people interact. ICT has revolutionised homes, public administration, business, and education. The magnitude of its economic and social implications has made universal access to computers and the Internet a top priority. With the mass of information available on line, the ability to access, select and administer relevant data is considered a key competence. Computer literacy, i.e. the constructive and critical application of ICT, is the key to successful participation in the information society. ICT proficiency also serves as a catalyst for literacy, numeracy and many subject-based competencies. Familiarity with the etiquette of text messaging, e-mail and chat rooms is a social ability relevant for any cyberspace user. Gaps in online access and inadequate ICT competence in parts of the population could have serious repercussions for social cohesion by creating a digital divide into the information-rich and the information-poor.

Competence in foreign languages has long been recognised as an indispensable economic and social resource within a culturally & linguistically diverse world. Foreign language competence is not limited to technical skills in a particular language but also includes openness to different cultures and respect for others and their competence and achievements. Learning other languages promotes an extended sense of identity, making people feel part of more than one linguistic and cultural community. It also increases people's employment, education and leisure options, which in turn may generate a whole range of personal, social and workplace competencies.

Mastery of the basic concepts of science & technology is also seen as a key competence. PISA 2000 (OECD 2001) defines scientific literacy as the capacity to use scientific knowledge, to identify questions, and to draw evidence-based conclusions in order to understand and help make decisions about the natural world and the changes made to it through human activity. Lack of such skills has serious repercussions on further training and employability in many fields. Ability to understand and apply scientific concepts also promotes development of the generic competencies of problem-solving, reasoning and analysis. By explaining the effect of human activities on nature, it also fosters the ecological awareness necessary for active citizenship.

Acquisition of key competencies must be achieved up to the end of compulsory education. Although learning throughout life is increasingly considered the responsibility of the individual, society still bears the responsibility for laying the ground and equipping its younger generations with the necessary key competencies. However, schools alone cannot provide young

people with the full spectrum of key competencies. Informal learning from family, friends, peer groups, the mass media or within youth, political and religious organisations are just as important when it comes to developing cognitive, social and personal competencies. Knowledge and skills acquired through formal teaching can be turned into competences when transferred to informal settings. The same holds true for knowledge and skills learnt outside school which, applied within school, can be transformed into competences. Complementary interaction between schools and their surrounding communities is one of the cornerstones of successful preparation for adult life. As a public service, compulsory schooling endeavours to equip all young learners within a certain age-range with the same set of key skills, to prepare them for effective performance in out-of-school environments. Nowadays, after the pandemic, it has become painfully obvious that education suffers from a curriculum that is disconnected from reality: subject matters are taught in ways encapsulated from one another and sealed off from the lives students have outside school, not to mention the lives they will lead as workers. Such disconnected curriculum reflects traditions that have become entrenched in educational practice. The challenge is to organise curricula in such a way as to demonstrate the interconnections among various subjects and topics. At the same time, they should convey to pupils the relation between teaching content and real life, showing that learning is a worthwhile exercise. The aim of schooling is preparing learners for effective functioning in out-of-school settings, but many individuals fail to apply knowledge & skills learned in a specific context to novel situations. Lack of this ability prevents even highly knowledgeable pupils from becoming competent adults.

Teaching for transferring skills from school settings to real life circumstances demands a shift from teacher-centred to learner-centred didactic methods. Professors are no longer required to supply knowledge for memorisation, but support pupils in their competence-building process. On the basis of prior knowledge and experience, they teach subject-specific knowledge, but also foster creative and critical thinking skills and the ability to learn, by engaging pupils in classroom work. The acquisition of competence calls for involvement on the part of the learner. The role of the teacher is to facilitate learning by guiding pupils in their efforts to apply knowledge and skills to novel situations so that they become competent individuals.

Schools are the formal environment in which key competencies are taught and learnt, but they also offer plenty of informal learning opportunities. Many key competencies, particularly the social and personal ones, can be acquired, practised and reinforced outside lessons. Extracurricular activities play a major role in this context. Homework is meant to encourage not only the subject-related competencies but also the personal ones, like perseverance, problem-solving, reasoning, analysis, and motivation. Family life is a major setting for the acquisition and reinforcement of key competencies. Apart from school and family, there are many other avenues open to pupils for the acquisition of knowledge, skills and competencies. Many students join sports clubs, religious, political and other youth organisations or register in a library. The increasing number of TV channels and Internet connections available at home provides students with plenty of learning opportunities. The Internet can contribute substantially to competence building. It fosters critical thinking skills by requiring learners to select from a mass of information only those items they really need. This forces them to continuously improve their ability to learn and strongly improves their competence in terms of self-regulated learning. Educational authorities have to consider more closely the level of interaction and cooperation between schools and the very many places offering informal learning opportunities, and provide for the assessment and subsequent certification of competencies acquired in out-of-school environments. Learning in non-formal environments depends to a large extent on the learner's

personal motivation and ability to learn. It is up to the student to acquire the necessary know-how to find the relevant study community. In addition, this kind of learning requires and encourages social competence since the learner must build and maintain the necessary relations with the learning community.

Assessment results serve a number of different purposes. Educational authorities use them to monitor the quality of their educational provision, to acknowledge and possibly certify pupils' achievements, and as an indicator of whether educational targets and standards have been met. Potential employers rely on the certification of key competencies to help them select candidates for recruitment and in-service training. As far as the students are concerned, certification or selection based on exam results exerts considerable power over their lives by influencing their prospects on the job market and in further education. Assessment results also serve as evaluation for individuals, schools, and education systems, measuring learners' performance against their peers. Traditional exam systems have become obsolete and weak, as their tests are often excessively geared to the recall of information and to the production of the correct theoretical answer, rather than to the application of knowledge via critical and creative thinking skills. Since teachers and students have a reasonable idea of likely exam questions, there is a danger that teaching & learning are narrowed to those aspects of the curriculum that are expected to be tested in examinations. The undesirable result of this is that factual knowledge is learnt and memorised in order to pass exams, and not so that it can be mobilised for use in adult life. Qualifications and certificates awarded on the basis of these exams simply reward successful recall of knowledge at a particular point in time, or certify completion of a specific educational level. The type of assessment therefore exerts a key influence on content and methods employed for teaching and learning.

In knowledge-based societies, education is considered to be one of the major agents for economic and social advancement. Hence improving, or at least maintaining, educational standards is a top priority of educational policy. Cross-national comparisons of student attainment in core subjects and key competencies is beneficial for education improvement. The final measure of the effectiveness of compulsory education in developing key competencies is their successful transfer to out-of-school settings. Schools assess knowledge and skills but not necessarily competencies. Therefore exam results must not be seen as an absolute measure, but rather as an indicator for the acquisition of key competencies. It is the individual's performance at the workplace and in private life that will provide ultimate proof of the effectiveness of formal and informal learning channels.

The European Commission suggested 8 main domains of competencies: foreign languages communication, mother tongue communication, ICT, numeracy & maths competencies, science and technology, entrepreneurship, interpersonal & civic competencies, learning to learn, general culture. Thus authorities call for education and training systems to become more responsive to the labour market. It recommends free access for all citizens to the acquisition of key skills, including literacy, numeracy, maths, science & technology, foreign languages, learning-to-learn, cultural awareness, social & personal skills, entrepreneurship, and technological culture (including ICT skills). For the purpose of the current analysis, eight of the 21 digital competences in DigComp have been selected, taking at least one from each of the five areas:

- Evaluating data, information & digital content (information & data literacy area): it is explicitly stated as a learning outcome in the curricula of most EU countries, at secondary level.

- Collaborating via digital technologies (communication and collaboration area): these learning outcomes are less frequently mentioned in EU curricula than the previous competence, but they are covered by 27 education systems at secondary level.
- Managing digital identity (communication and collaboration area): only one third of European curricula related learning outcomes in secondary education.
- Developing digital content (digital content creation area): all European education systems have learning outcomes for this competence at secondary level.
- Programming/coding (digital content creation area): 30 European education systems explicitly include this competence in terms of learning outcomes in upper secondary education.
- Protecting personal data & privacy (safety area): the increasing relevance of this competence is reflected in European curricula, as nearly 30 education systems have explicit related learning outcomes in secondary education.
- Protecting health and well-being (safety area): this competence has explicit learning outcomes in more than half of the European education systems in secondary education. Some common topics are: the prevention of risks linked to the length/overuse of digital technologies, including addiction and physical health and ergonomics.
- Identifying digital competence gaps (problem solving area): it is the competence least referred to in national curricula of the selected countries.

The prime factor in the pedagogical use of digital technologies is teacher competence. In addition to the digital competences for everyday life, teachers need specific competences to enable them to use technology effectively in the classroom and for their wider responsibilities in school. However, it is not only teachers' level of digital competence which is important, but also whether they see digital technology as adding value to their didactic practices and their students' learning experiences. At European level, these competences have been captured in a competence framework for educators, the European Framework for the Digital Competence of Educators, seen below.

Fig.8. DIGCOMPEDU Framework, cf. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466>

Concluding guidelines on the integrated assessment of competences at academic level:

- Professors receive little guidance from top-level authorities on competence-based assessment; the only guidance available is through the learning outcomes stated in national curricula.
- Numerous education systems have developed criteria and/or standards to be used as guidance for assessing proficiency in academic competences, but quite few apply those criteria/standards at all academic levels. It is to be noted that such criteria and/or standards are not necessarily prescriptive, and teachers have a good deal of autonomy in how and when to use them.
- National test specifications that can be used by teachers to assess students in the classroom are available in 15 EU education systems. Conversely, in general upper secondary education, they are available in all education systems. National test specifications vary in the types of data they provide in the competences tested, tasks students undertake, and in the marking methods used.

The tendency to rely on specifications for tests is consistent with the fact that such assessment mostly takes place within the framework of the official examinations to certify students' competences at the end of this education level. While this approach has a number of benefits such as transparency for students, an approach exclusively based on exam expectations carries the risk of distorting teachers' perceptions of what is important for students to know and be able to do, and so academic learning activities might be limited to the requirements of the standardised test.

BIBLIOGRAPHY

1. Cachia, R. et al., *Creative Learning and Innovative Teaching*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2010
2. Carretero, S., Vuorikari, R., Punie, Y., *DigComp: Digital Competence Framework for Citizens* Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2017
3. Cedefop, *The great divide: Digitalisation and digital skill gaps in the EU workforce*, ESJ survey Insights, No 9, 2016, http://www.cedefop.europa.eu/files/esj_insight_9_digital_skills_final.pdf

4. Prensky, M., *Digital Natives, Digital Immigrants*, 2001, 9(5), pp. 1-6.
5. Redecker, C., *European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017
6. Schwab, K., *The Fourth Industrial Revolution*, New York, Crown Business, 2016

CITIZENSHIP EDUCATION AT ACADEMIC LEVELS DURING PANDEMIC TIMES

Suzana Carmen Cismaş

Assoc. Prof., PhD, Hab. Dr., USAMV

Abstract: Citizenship education holds an important place in academic education; it should be cultivated and enforced in any democratic context. Europe is currently facing significant challenges. Socio-economic problems, violence, extremism and lack of trust in democratic processes are among the greatest threats to peace, democracy, freedom and tolerance. Education and training can help counter such menace by fostering mutual respect and promoting fundamental values; citizenship education has a special part to play in this regard and, across Europe, there are high expectations from it. Citizenship education is a fluid concept since the understanding of its essence and aims varies among countries and changes over time. In pandemic times this type of education was limited by online mediated contacts and theory prevailed over practice; hence face-to-face and group-work activities are required for catching up with the remaining tasks.

Keywords: citizenship education, academic education, challenges

A call for action at EU, national, regional and local levels has become ever more intense, aiming at reinforcing the role of education in promoting citizenship alongside with the common values of freedom, tolerance and non-discrimination. Therefore, public expectations of education in general, and especially of citizenship education have grown. Academic teaching is intrinsically linked to the development and growth of individuals in a social context. Forms of responsible education are beneficial not only to people themselves, but also to society as a whole. Citizenship education has a special connection with society welfare and its institutions. Education authorities in Europe are aware of the need to teach the new generations how to behave responsibly, considering not only their own interest but also that of others, including the communities they are a part of.

Cognitive:

To acquire knowledge, understanding and critical thinking about global, regional, national and local issues and the interconnectedness and interdependency of different countries and populations.

Socio-emotional:

To have a sense of belonging to a common humanity, sharing values and responsibilities, empathy, solidarity and respect for differences and diversity.

Behavioural:

To act effectively and responsibly at local, national and global levels for a more peaceful and sustainable world.

Fig. 1. Conceptual dimensions of global citizenship education, cf. EU Framework of Competences for democratic culture: Living together as equals in culturally diverse societies, Council of Europe, 2016

Education authorities in democratic states try hard to promote personal, inter-personal and social competences, in addition to creating awareness of institutions and practices. In democratic societies, members have, by definition, social and political duties that include areas like voting and standing for elections, scrutinising public authorities and working for social change. This context has also stimulated the development of media literacy and critical thinking via education & training, and has emphasised the need for inclusion in diversity to achieve a high quality education for all.

Global citizenship education aims to enable learners to:

- develop an understanding of global governance structures, rights & responsibilities, global issues and connections between global, national and local systems and processes;
- recognise and appreciate difference and multiple identities, e.g. culture, language, religion, gender and our common humanity, and develop skills for living better in an increasingly diverse world;
- apply critical skills for civic literacy: critical thinking & inquiry, ITC, media literacy, decision-making, problem solving, negotiation, peace building, personal and social responsibility;
- recognise and examine beliefs & values and how they influence political and social decision-making, perceptions about social justice and civic engagement;
- develop attitudes of care and empathy for others and the environment, and respect for diversity;
- develop values of fairness and social justice, and skills to critically analyse inequalities of gender, socio-economic status, culture, religion, age, or other issues;
- participate in, and contribute to, solving contemporary global issues at local, national and global levels as informed, engaged, responsible and responsive global citizens.

Global Citizenship Education

Fig. 2. The Global Citizenship Education Model devised by UNESCO, 2015

Global citizenship education plays an important role in gender equality. It is based on human rights, and gender equality is a basic human right. People learn about gendered attitudes, roles, expectations and behaviours at school and at home. Global citizenship education can support gender equity by enhancing knowledge, skills, and attitudes that promote the equal value of women and men, engender respect, and enable young people to critically question gendered roles and expectations that are harmful and/or encourage gender-based discrimination and stereotyping.

TOPICS	LEARNING OBJECTIVES			
	Pre-primary & lower primary (5-9 years)	Upper primary (9-12 years)	Lower secondary (12-15 years)	Upper secondary (15-18+ years)
1. Local, national and global systems and structures	Describe how the local environment is organised and how it relates to the wider world, and introduce the concept of citizenship	Identify governance structures, decision-making processes and dimensions of citizenship	Discuss how global governance structures interact with national and local structures and explore global citizenship	Critically analyse global governance systems, structures and processes and assess implications for global citizenship
2. Issues affecting interaction and connectedness of communities at local, national and global levels	List key local, national and global issues and explore how these may be connected	Investigate the reasons behind major common global concerns and their impact at national and local levels	Assess the root causes of major local, national and global issues and the interconnectedness of local and global factors	Critically examine local, national and global issues, responsibilities and consequences of decision-making, examine and propose appropriate responses
3. Underlying assumptions and power dynamics	Name different sources of information and develop basic skills for inquiry	Differentiate between fact/opinion, reality/fiction and different viewpoints/perspectives	Investigate underlying assumptions and describe inequalities and power dynamics	Critically assess the ways in which power dynamics affect voice, influence, access to resources, decision-making and governance
4. Different levels of identity	Recognise how we fit into and interact with the world around us and develop intrapersonal and interpersonal skills	Examine different levels of identity and their implications for managing relationships with others	Distinguish between personal and collective identity and various social groups, and cultivate a sense of belonging to a common humanity	Critically examine ways in which different levels of identity interact and live peacefully with different social groups
5. Different communities people belong to and how these are connected	Illustrate differences and connections between different social groups	Compare and contrast shared and different social, cultural and legal norms	Demonstrate appreciation and respect for difference and diversity, cultivate empathy and solidarity towards other individuals and social groups	Critically assess connectedness between different groups, communities and countries
6. Difference and respect for diversity	Distinguish between sameness and difference, and recognise that everyone has rights and responsibilities	Cultivate good relationships with diverse individuals and groups	Debate on the benefits and challenges of difference and diversity	Develop and apply values, attitudes and skills to manage and engage with diverse groups and perspectives
7. Actions that can be taken individually and collectively	Explore possible ways of taking action to improve the world we live in	Discuss the importance of individual and collective action and engage in community work	Examine how individuals and groups have taken action on issues of local, national and global importance and get engaged in responses to local, national and global issues	Develop and apply skills for effective civic engagement
8. Ethically responsible behaviour	Discuss how our choices and actions affect other people and the planet and adopt responsible behaviour	Understand the concepts of social justice and ethical responsibility and learn how to apply them in everyday life	Analyse the challenges and dilemmas associated with social justice and ethical responsibility and consider the implications for individual and collective action	Critically assess issues of social justice and ethical responsibility and take action to challenge discrimination and inequality
9. Getting engaged and taking action	Recognise the importance and benefits of civic engagement	Identify opportunities for engagement and initiate action	Develop and apply skills for active engagement and take action to promote common good	Propose action for and become agents of positive change

Fig. 3. Outline of topics & learning objectives for Global Citizenship Education at all ages, cf. Arthur, Davies, Hahn, eds. 2008

Factors contributing to successful delivery of global citizenship education:

- Embedded in policy, with wide stakeholder participation
- Long-term and sustainable
- Holistic, including the various sub-topics in a systematic way
- Reinforced in each year of schooling and preferably in the wider society
- Covering the local, national and global dimensions
- Supported by pre-service and continuing in-service training of teachers
- Developed and sustained in collaboration with local communities
- Scalable with maintenance of quality
- With feedback from monitoring and evaluation processes
- Based on collaborative arrangements to ensure expertise in the long run with periodic review

Definition of citizenship education:

Citizenship education is a subject area which aims to promote harmonious co-existence and foster the mutually beneficial development of individuals and the communities in which they live. In democratic societies, citizenship education supports students in becoming active, informed and responsible citizens, who are willing and able to take responsibility for themselves and for their communities at the national, European and international level.

- *Cross-curricular theme: citizenship education objectives, content or learning outcomes are designated as being transversal across the curriculum and all teachers share responsibility for delivery.*
- *Integrated into other subjects: citizenship education objectives, content or learning outcomes are included within the curriculum documents of wider subjects or learning areas, often concerned with the humanities/social sciences.*
- *Separate subject: citizenship education objectives, content or learning outcomes are contained within a distinct subject boundary primarily dedicated to citizenship.*

Fig. 4. Definition of citizenship education with its main features, cf. McGough and Hunt, 2012

The boundary between civic and citizenship education is not perfectly clear, but the former has a narrower scope than the latter. Whereas civic education refers to the process of transmitting knowledge about a country's constitutional structure and political institutions, citizenship education covers additional competences, such as social responsibility, as well as skills for ensuring effective inter-personal relations and successful personal development. The broader notion of citizenship education is inclusive and captures the diversity of national curricula, being part of the general education in all countries. All states have ambitious curricula to develop competences related to interacting effectively and constructively with others, acting in socially responsible manners, acting democratically and thinking critically.

Global citizenship education needs core teaching and learning practices that:

- nurture respectful, inclusive and interactive classroom/school ethos (e.g. gender equality, student voice, inclusion, shared understanding of classroom norms, seating arrangements, use of space)
- infuse learner-centred and culturally responsive independent and interactive teaching and learning approaches in line with learning goals (e.g. independent and collaborative learning, media literacy)
- embed authentic tasks (e.g. creating displays on students' rights, creating peace building programs, creating a student newspaper addressing global issues)

- draw on globally-oriented learning resources that help learners in understanding how they fit into the world in relation to their local circumstances (e.g. use various sources and media, comparative and diverse perspectives)
- implement assessment and evaluation strategies that align with the learning goals and forms of instruction used to support learning (e.g. reflection and self-assessment, peer feedback, teacher evaluation, journals, portfolios)
- offer opportunities for learners to experience learning in varied contexts including the classroom, whole school activities and communities, from the local to the global (e.g. community participation, international exchanges, virtual communities)
- consider the teacher/educator as a role model (e.g. up to date on current events, setting an example on community involvement, enforcing environmental and equity standards)
- use learners and their families as teaching & learning sources, especially in multicultural contexts

The four different aspects of citizenship education are as follows:

1. Curriculum organisation and content;
2. Teaching, learning and active participation;
3. Student assessment and school evaluation;
4. Teacher education, professional development and support.

Taking into account the current policy context and the latest research, the concept framework is centred on four citizenship education competence areas (knowledge, skills, attitudes):

Area 1: Interacting effectively & constructively with others, including personal development (self-confidence, personal responsibility, empathy); communicating & listening; cooperating with others.

Area 2: Thinking critically, with reasoning&analysis, media literacy, knowledge&discovery, use of sources

Area 3: Acting in socially responsible ways, including respect for principles, justice and human rights; respect for other human beings, for other cultures and other religions; developing a sense of belonging; last but not least, understanding issues relating to the environment and sustainability.

Area 4: Acting democratically, with respect for democratic principles; knowledge & understanding of political processes, institutions, organisations and fundamental social and political concepts.

Fig. 5. Concept framework of goals & means to deliver citizenship education cf. Cabrera, 2010

Teachers play a vital role in the study process, and activities outside the classroom (study visits, volunteering, community projects) contribute to attaining all citizenship education aims. It makes more sense to prepare students to behave democratically towards the end of secondary education, which normally marks the end of compulsory education, because this is when, in most countries, students come of age and acquire the right to vote. Critical thinking is the capacity for abstraction and analytical thinking, both of which are more developed in older students. In contrast, education authorities start teaching younger students early on how to behave with others and how to act in a socially acceptable or responsible manner. In this way, it is hoped to instil such values deep within students' consciousness. Acting democratically is addressed at upper secondary level. Personal responsibility, communication & cooperation skills are important as they imply reflecting on one's own attitudes, imposing self-restraint and developing a sense of ownership of one's actions, which also makes it a socially useful skill. Communicating & listening imply making one's views known by supporting them with arguments while listening respectfully to the others' views. Acquiring communication & listening skills is a key competence in interacting effectively at the upper secondary level that yields the future university students. Learning how to cooperate with others is clearly another priority that many curricula across Europe have in common.

<p>Global and local issues and the relationships between them/ Local, national and global governance systems and structures/ Issues affecting interaction and connectedness/ Underlying assumptions and power dynamics</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ citizenship, employment, globalization, immigration, interconnections, interdependence, migration, mobility, North-South relationships, politics, power relations ■ access to justice, age of consent, decision-making, democracy, democratic processes, food security, good governance, freedom of expression, gender equality, humanitarian law, peace, peace-building, public good, responsibilities, rights (children's rights, cultural rights, human rights, indigenous rights, right to education, women's rights), rule of law, rules, transparency, well-being (individual and collective) ■ atrocities, asylum seekers, child labour, child soldiers, censorship, conflict, diseases (Ebola, HIV & AIDS) economic disparities, extremism, genocide, global poverty, inequality, intolerance, nuclear power, nuclear weapons, racism, refugees, sexism, terrorism, unemployment, uneven resources, violence, war ■ civil society, corporate social responsibility, multi-national corporations, private sector, religious vs secular, stakeholders, state responsibility, youth ■ biodiversity, climate change, disaster risk reduction, emergencies, emergency responses, environment, natural disasters, sustainable development, water quality ■ geography, history, legacy of colonialism, legacy of slavery, media literacy, social media
<p>Cultivating and managing identities, relationships and respect for diversity</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ community, country, diasporas, family, indigenous populations, minorities, neighbourhood, school, self and others, world ■ attitudes, behaviours, beliefs, culture, cultural diversity, diversity, gender, identity (collective identity, cultural identity, gender identity, national identity, personal identity), intercultural dialogue, language(s) (bilingualism/ multilingualism), religion, sexuality, value systems, values ■ care, compassion, concern, empathy, fairness, honesty, integrity, kindness, love, respect, solidarity, tolerance, understanding, world-mindedness ■ assertiveness, communication, conflict resolution, dialogue, inclusion, intercultural dialogue, life skills, managing difference (e.g. cultural difference), managing change, mediation, negotiation, partnership skills (international and local), prevention (conflict, bullying, violence) relationships, reconciliation, transformation, win-win solutions ■ animal cruelty, bullying, discrimination, racism, violence (including gender-based violence, school-related gender-based violence (SRGBV))
<p>Engagement, action and ethical responsibility</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ consumption habits, corporate social responsibility, ethical questions, ethical responsibility, fair trade, humanitarian action, social justice ■ entrepreneurship, financial skills, innovation

Fig. 6. Academic level curriculum, in step with compulsory education topics, cf. Andreotti & Souza, 2008

Critical thinking is an essential component of citizenship education; exercising judgement is by far the most common competence for young adults, with thinking critically, reasoning and analysis skills, and media literacy following some way behind. To these, knowledge discovery and use of sources are added. Finally, the order is: thinking critically, reasoning and analysis followed by exercising judgement. Most education systems tend to favour similar components related to critical thinking and some seem to be important enough to be included at all or nearly all education levels. First and foremost is the ability to reflect critically on matters, and choose between different options, particularly when ethical considerations are involved.

About half of the EU educational systems acknowledge media literacy (including social media literacy and dealing with cyber-bullying) as an important competence, incorporating it into the curriculum at all levels. Understanding the present world or knowledge of current affairs is part of teaching in many countries in secondary education. Similar patterns are identified in knowledge discovery and use of sources. In contrast, creativity tends to be promoted in primary and lower secondary schools. Respect for others is taught throughout school. Authorities want

students to graduate with a heightened sense of responsibility not only towards themselves or towards people in their immediate surroundings (e.g. family and peers), but also towards society as a whole.

Topics related to sustainable development tend to be covered at the higher levels of school education, whereas environmental protection is more often dealt with in the first years. The same goes for creating a sense of belonging, that incorporates fostering a sense of patriotism & national identity. Citizenship education has been associated with promoting the national identity (Heater, 2002). Many countries promote competences related to non-discrimination and respect for other cultures, reflecting the fact that Europe has become more diverse and multi-cultural, and that curricula have been adapted accordingly. Enhancing participation is just as important as knowledge of institutions for acting democratically. Encouraging students to take part in democratic processes is included in the curricula of most educational systems. So modern citizenship education in Europe tends to disseminate theoretical knowledge on democracy and also encourage students to be active citizens who participate in public life. Imparting knowledge of political institutions and political processes, as well as sharing more abstract data on fundamental political and social concepts is also included in national curricula for older students. Finally, a substantial number of national curricula cover topics related to international organisations and treaties, especially the EU&UN, emphasizing the Universal Declaration of Human Rights. Citizenship education has an international dimension.

Fig. 7. Teaching and learning outcomes, cf. Bryan & Bracken, 2011

Unlike mathematics or languages, citizenship education is not a traditional school subject acknowledged consistently as a topic in its own right in the curricula issued by top-level authorities. It is often defined in terms of social and civic competences which, like the other cross-curricular or transversal competences (like the digital, entrepreneurship and learning to learn skills), have a wide application and are linked to many subjects across the whole curriculum. An important challenge for the integration of transversal competences within subjects such as citizenship education is to enhance their status and bring them more into line with the traditional subject-based competences.

Curricular and extracurricular activities facilitate acquiring citizenship competencies in the classroom and beyond. Innovative pedagogies are used alongside traditional ones, in addition to the old model of teacher-directed learning. Active learning, whereby students can plan and initiate their own citizenship action projects, tends to be highly appreciated. Many institutions

support debates on sensitive topics in schools. Short films on real discrimination cases can be screened to encourage critical thinking&self-reflection. Students can use the online school press to facilitate collaborative learning, and community volunteering can be accredited as part of the curriculum. Extra-curricular activities tend to be more student-led than directed, with an emphasis on learning by doing.

Environment conservation activities include a range of projects with different partners at both global and national level, from initiatives linked to UN priorities, to EU Erasmus+ projects. Activities related to political life aim at raising awareness and engaging young people in political issues, processes and structures: for example, promoting international youth debates between young people from central and eastern European states, or setting up a youth parliament with the real Parliament offering workshops and guided tours to students.

Student participation in school life and governance is an important part of citizenship education. Even if student councils have limited (or no) formal powers, they provide students with practical experience of the democratic process.

Parent participation in school life focuses on the school governing bodies that include parents, educators, non-teaching staff and learners, and are usually chaired by the school head. They may have responsibilities ranging from involvement in discipline to teacher recruitment, as well as providing guidance on the future direction of the school. All countries encourage parent participation in school life.

Fig. 8. Empowering Learners, cf. Bryan & Bracken, 2011

Citizenship education is an integral part of curricula in all European countries and it is essential that this subject area, like others, should be properly assessed. Evaluation is a vital part of the teaching and learning process. Research proves the strong influence of assessment on teaching and learning practices: what is taught in schools is often determined by what is assessed (Mons, 2009). Research also shows that assessment is a key tool for promoting effective learning (Black & William, 1999). Assessing students in citizenship education is a complex task, due to the wide range of curricular targets assigned to the area. All objectives&learning outcomes in the citizenship curriculum of European countries include the acquisition by students of a wide body of theoretical knowledge, skills development such as analysis and critical thinking, the adoption of certain values & attitudes like a sense of tolerance and, last but not least, the active participation & engagement of students in school and community life. Most countries with national guides on student assessment which apply to citizenship education recommend evaluating knowledge, skills and attitudes via written projects and orally, in presentations. The assessment of values and attitudes is facilitated by role plays, case studies and group work.

Overall, there is not much difference in the degree to which the official guidelines promote traditional assessment methods or alternative ones considered to be particularly suitable for citizenship education. On the one hand, written compositions/essays are used in many education systems alongside with multiple choice questionnaires, accompanied by project-based assessment and self/peer-assessment. Another alternative assessment method, the portfolio, is mentioned less often in the national guidelines on classroom assessment. Citizenship education does not have a prominent status in national testing procedures, as compared to other subjects like mathematics & languages which are systematically tested in Europe. All certification tests in citizenship education take place at secondary level education. Standardised exams on citizenship education are optional for students and schools. Eight EU education systems administer national tests covering citizenship education with a view to evaluating the education system as a whole and/or evaluating individual schools, so as to inform improvements in teaching and learning in the area of citizenship education; these tests are not used to make decisions on student progress. The tests organised for monitoring the education system are administered to a sample of students or schools. National tests in citizenship education are more often targeted at students in general education. It is interesting to note that standardised assessment in this area of learning takes place not only in the education systems where citizenship education is taught as a compulsory separate subject, but also in others where it is only provided as part of other subjects and/or as a cross-curricular theme. National tests in the separate subjects devoted to citizenship education and in the subjects integrating components of citizenship education are organised in history & language exams, addressing topical issues relevant to citizenship (meaning of citizenship, democracy, tolerance, patriotism, national identity, and attitudes towards migration). Assessing citizenship competences when the subject area is delivered across the curriculum is another challenge specific to assessment in citizenship education which has been highlighted in the research literature (Kerr et al., 2009).

Fig. 9. Professional engagement by teachers, cf. Bryan & Bracken, 2011

Teachers and school heads are key players in the provision of citizenship education. Top level education authorities should address the availability of relevant and high quality training for citizenship education in their regulations and recommendations on initial teacher education (ITE) and continuing professional development (CPD). Many countries have taken measures to support the development of teachers' professional competences in the area of citizenship education. Despite progress in recent years, few states still have significant policy gaps regarding the initial education of citizenship education teachers. Those specialised in citizenship education can not only facilitate the provision of citizenship education as a separate subject, but they can also share their expertise and help train other teachers in the school to teach the subject

(Huddleston, 2005), thus enabling all prospective teachers to acquire competences in citizenship education.

Another way in which education authorities impact citizenship skills is by establishing sets of competences particularly relevant to the topic and ensuring that all prospective teachers get them before completing their training. Existing guidelines promote teachers' capacity to plan relevant learning activities and the social skills needed to engage with students, parents, peers and the local community. Fewer countries, however, refer to competences related to teachers' ability to evaluate and improve their teaching and learning practices. In total almost half of education systems have no top level regulations/recommendations on initial teacher training specifically addressing citizenship education: it is therefore left to higher education institutions to decide how this will be carried out. This raises some questions about whether those responsible for delivering citizenship education in the classroom are actually prepared for the task.

It is very important given the significant number of countries where citizenship education has a cross-curricular status, and, consequently, all teachers share the responsibility for developing students' citizen competences. CPD for school heads is rarely organised by education authorities. School heads play a key role in ensuring the successful implementation of citizen skills, in certain areas even preventing conflicts and homogenising views of opposing generations/populations. They are in the position to encourage a favourable school culture, promote the active participation of all members of the school community and create opportunities for citizenship related activities.

In conclusion, citizenship education is currently a priority at European level and it is also under the spotlight in a number of countries, as part of the national curriculum at each education level. National curricula tend to be broad in scope in most education systems, covering all four areas of competence: interacting effectively and constructively, thinking critically, behaving in a socially responsible manner, and acting democratically. Regulations promoting student and parent participation in school governance, in particular in general secondary education, have also been introduced almost everywhere. In addition, most states provide teachers with guidance materials and various types of resources to support the teaching and learning of citizenship education in the classroom. It is also worth highlighting that some countries have increased the teaching hours for the compulsory provision of citizenship education in general education. However, despite recent progress, much remains to be done in introducing regulations or recommendations on the inclusion of citizenship education competences in initial teacher training. Furthermore, although the majority of education authorities organise or support opportunities for teachers' continuing professional development, similar opportunities for school heads are limited. Several education authorities have still not issued guidelines for teachers on how to assess students in citizenship education. The resurgence of citizenship education and the reforms currently underway will re-shape it in Europe according to future imperatives. In the foreseeable future, as awareness is raised and expectations grow, citizenship education is likely to receive even more attention and hopefully more resources.

BIBLIOGRAPHY

1. Andreotti V, Souza L, *Learning to Read the World Through Other Eyes*, Derby, England, Global Education, 2008, available at <https://www.academia.edu/575387/>
2. Arthur, J, Davies, I, Hahn, C, (eds). *The SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy*. London, SAGE Publications Ltd., 2008

3. Audigier, F., *Concepts de base et compétences-clés pour l'éducation à la citoyenneté démocratique*, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2000
4. Banks, J., *Diversity, group identity, and citizenship education in a global age*, Educational Researcher, 2008, Vol. 37, No. 3, pp. 129-139.
5. Bîrzéa, C., *Education for democratic citizenship, lifelong learning perspective*, Council of Europe *Project on Education for Democratic Citizenship*, Strasbourg 2000, <http://www.bpb.de/files/F0R5Q8.pdf>
6. Black, P, William, D, *Assessment for Learning*, London, GL Assessment, 1999
7. Boulding, E, *New understandings of citizenship: Path to a peaceful future?* Pilisuk, M, Nagler, N, (eds), *Peace Efforts That Work and Why*, Vol. 3 of *Peace Movements Worldwide*. Santa Barbara, CA, Praeger, 2011, pp. 5-14.
8. Brett, P et al., *How all teachers can support citizenship & human rights education: framework for competencies development* Strasbourg Council of Europe Publishing 2009 http://dswy.eu/pdfs/How_all_Teachers_HRE_EN.pdf
9. Bryan, A, Bracken, M, *Learning to Read the World? Teaching and Learning about Global Citizenship and International Development* Dublin, Irish Aid, 2011, <http://www.ubuntu.ie/media/bryan-learning-to-read-the-world.pdf>
10. Cabrera, L, *The Practice of Global Citizenship*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2010
11. Cogan, J, Grossman, D, *Characteristics of globally-minded teachers, 21st century view*, 2009
12. Dürr, K., Spajic-Vrkas, V, Ferreira Martins, I., *Project on Education for Democratic Citizenship, Strategies for Learning Democratic Citizenship*, DECS/EDU/CIT 2000
13. Evans, M, Reynolds, C, (eds). *Educating for Global Citizenship in a Changing World. Global Citizenship Curriculum Development*, International Faculty of Education, Center for Global Citizenship Education and Research, University of Alberta International, 2004, available at www.gccd.ualberta.ca/
14. Heater, D. *The history of citizenship education*, Parliamentary Affairs 2002, 55, pp. 457- 474.
15. Huddleston, E. et al., *Tool on teacher training for education for democratic citizenship & human rights education*, Strasbourg, Council of Europe, 2007
16. Huddleston, E., *Teacher training in citizenship education*, Journal of Social Science Education, 2005, 4(3), pp. 50-63.
17. Kerr, D, Keating, A, Ireland, I, *Student Assessment in Citizenship Education: Purposes, Practices and Possibilities*, Report of a CIDREE Collaborative Project. Slough, NFER/CIDREE, 2010
18. Kirkwood-Tucker, T. F. (ed.), *Visions in Global Education: The Globalization of Curriculum and Pedagogy in Teacher Education and Schools*, New York, Peter Lang, 2009
19. Larsen, M. *Active Citizens Today: Global Citizenship for Local Schools*, London, ON, 2008
20. McGough, H, Hunt, F, *The Global Dimension: A Practical Handbook for Teacher Educators*, London, Institute of Education, University of London, 2012, www.ioe.ac.uk/Handbook.pdf
21. Mons, N., *Theoretical and real effects of standardised assessment studying National Testing in Europe: Objectives, Organisation and Use of Results*, Brussels, EACEA/Eurydice, 2009
22. Montemurro, D, Gambhir, M, Evans, M, Broad, K, (eds) *Inquiry in Practice: Learning & Teaching Global Matters in Local Classrooms*, Toronto, ON, OISE, University of Toronto, 2014, www.oise.utoronto.ca/oise/UserFiles/File/TEACHING_GLOBAL_MATTERS_FINAL_ONLINE.pdf
23. Schulz, W, Ainley, J, Fraillon, J, Losito, B, Friedman, T., *Becoming Citizens in a Changing World*, IEA International Civic & Citizenship Education Study, Amsterdam, IEA, 2017

24. Sinclair, M., Davies, L., Obura, A. Tibbitts, F., *Learning to Live Together: Design, Monitoring and Evaluation of Education for Life Skills, Citizenship, Peace and Human Rights*, Eschborn, Germany, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. 2008
http://www.ineesite.org/uploads/files/resources/doc_1_Learning_to_Live_Together.pdf

THE IMPACT OF THE FAMILY ON THE FORMATION OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS

Angela Cucer

*Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chişinău,
Republic of Moldova*

Abstract: Deviant behavior is a system of actions or individual actions that contradict the rules established in society and manifest itself in the imbalance of mental processes, maladaptation, violations of the process of self-actualization and deviation from moral and aesthetic control over own behavior. [7, p.32].

This article reflects a topical issue of science, given that behavioral deviance has a worrying increasing among adolescents. In this sense, it is important to involve the family in the formation and development of their behavior, related to the existing psychosocial norms, in order to improve the education process. In the paper, are presented some opinions of adolescents and their parents with reference to the nominated subject, the role of the family in shaping this type of behavior, the adolescent-family relationship.

Keywords: deviant behavior, family, teen.

The family is the most important social institution for education of the young generation. The values and atmosphere of family life determine the growth and personal development of the adolescent, contribute to or hinder his development and self-realization. By identifying with his family, the adolescent recreates and preserves the opinions, attitudes, traditions, patterns of behavior and communication accepted in it [3, p.152]. Having an important role in the life of any person, the family creates the fundamental rules and norms of behavior, later taken over by the young generation.

Many scientists say that the constant changes in the political and socio-economic situation have a negative influence on the young generation and their families, in some cases causing deviant behavior of adolescents.

This often happens when children's emotional needs are not met due to a lack of emotional contact between parents and children. As a result, teenagers are trying to replace this lack with something else, looking for this "substitute" in the outside world. Practice shows that such a situation leads to the fact that children begin to lead an immoral lifestyle, they are instilled with socially undesirable needs and interests [1, p. 65].

The existing system of punishments and rewards existing in a certain family can also influence the formation of deviant behavior. Parents should have a sense of proportion when applying the punishment of children, even in the reward system, because frequent rewards can form in a child a feeling of permissiveness, selfishness. Not only encouragement and punishment affect the child, but also the excessive and "strangled" love of the parents. In this case, the child that wants freedom, independence, removal of restrictions, may show deviant behavior, showing disobedience.

Considered a factor in the child's education, it was found that not every family provides education. This process often takes place spontaneously and does not always have a

positive impact on the formation of a mature, socially competent personality. In this case, in order for the family education to be correct and guided, it is necessary a clear organization of the pedagogical support for the families in danger [6, p.74].

Adolescents' behavior is negatively influenced by their inability to meet family expectations (for example: to be an excellent student); by the excessive responsibility for other family members (younger brothers, sisters); by the rejection of the child by the teacher, colleagues, parents; inability to cope with the training task; by the separation from family, change of school staff, change of residence; by trauma, severe somatic illness; by situations related to child abuse [4, p.76].

The main causes of conflicts and disagreements, as indicated by parents and adolescents themselves, are difficult social and living conditions, family quarrels, lack of work and confidence in the future, conflicts at school, poor performance, missed classes, violations of discipline and standards of behavior and pedagogical insolvency of parents. According to data obtained by researchers, in many families, parental control over children's educational activities decreases from year to year [5, p.98].

Physical violence in the family also influences the formation of deviant behavior of adolescents, which is more common in families where the child is addicted to drugs, prostitution, vagrancy [10, p. 170], etc.). In contrast to the sexual violence, victims of beatings are more likely to be aggressive, including those who are latent. Anger, hatred, and various mental disorders turn a normal child into an oppressed and frightened asocial one. Violence later becomes a "natural habitat" for the adolescent, who does not accept other ways to solve problems, which always leads to various consequences.

At the same time, excessive love for the child, or an indifferent attitude can be manifested by the fact that the parent will allow too much, or nothing his child. In this case, the individual will have a vague understanding of the limits of appropriate behavior. If at an early age permissiveness still does not harm anyone, then later in adulthood, it can lead to deviant behavior.

Lack or excess of parental control also has its influences on adolescent behavior. Some research has shown that episodic control and lack of control prevail in the families of adolescents with behavioral deviations and that there is almost no mutual trust between parents and children [11, p.29].

Parents' personal characteristics also have a positive or negative influence on their children. We can note that most juvenile offenders have parents who either have a criminal record or are criminals.

Alcoholism in the family is one of the indisputable indicators of deviance in the period of primary socialization of the individual. Many researchers who have studied the relationship between the alcoholism to parents and adolescents in relationship with the probability of committing a crime have concluded that the use of strong drinks has an extremely strong effect on the formation of deviant and delinquent behavior [8, p.16].

It is known that the stratification of society leads to social conflicts, generating a feeling of social discomfort, envy, turning into aggression, which leads to ignoring the prohibitions of committing mercenary crimes, internal justification of such actions, changes in the psychic of adolescents and spreading consumer psychology among them. Minors feel more painful their low position in the social hierarchy and sometimes this is the impulse to commit illegal acts in order to obtain material benefits in an easier way [9, p. 3].

Unfavorable living conditions have also big importance. With the deterioration of these conditions, the behavior of individuals changes in a destructive direction. In this context, we aimed to identify the opinion of parents regarding the predisposition to deviant behavior of adolescents and the opinion of adolescents on relationships, family conflicts, ways to eliminate these conflicts. The questionnaires were applied on a sample of 60 subjects: 30 adolescents and 30 parents. The following research methods were applied: "Family Relations" by Chelcea Adina and "The questionnaire for identifying the predisposition to deviant behavior of adolescents (for parents)", by V.Yu. Zavialov.

The data analysis allowed us to find that in the opinion of adolescents, fig.1, regarding their family relationships 13% of adolescents noticed that their family relationships are very good, they live in mutual understanding and esteem, 25% of adolescents have mentioned that they have good relationships with their parents, 40% of teenagers noticed that their family relationships are unsatisfactory because they are not listened to by their parents, sometimes conflicts arise, 15% of teenagers indicated that family relationships are bad, conflicting, where there are always quarrels between parents, no one pays attention to teenagers, and 7% of teenagers indicated that they have a very bad relationship.

Fig. 1. Adolescents' opinions on family relationships.

At the same time, it was found that 29% of teenagers consider their family to be a friendly team where there is understanding and respect between family members, all problems are solved through discussions between all family members; 32% of teenagers indicated that their family is not a friendly team, emphasizing that they do not feel good in the family circle; 39% of teenagers answered that their family is less friendly.

Fig. 2. The frequency of adolescent parenting.

Regarding the frequency of adolescent-parent relationships, fig.2, 27% of adolescents answered that daily, when they eat, when they discuss the problems faced by family members, when they make a joint decision; 51% of teenagers mentioned that their family usually gathers on the weekends, because on other days their parents work and do not have time to pay attention to them; and 22% of teenagers indicate that they rarely meet with their family because their parents are not at all interested in their children's lives or go to work in other countries.

Fig. 3. Family occupations when they are together.

According to the data shown in Fig. 3, we can see that 13% of teenagers mentioned that when they are together with their family they solve some problems that arise; 22% of teenagers noticed that their family members are engaged in household activities; 17% of teenagers answered that they spend time with their family watching TV programs; 10% of teenagers indicated that their family discusses educational issues for children; 12% of teenagers mentioned that their family members share their impressions of their successes and failures; 24% of teenagers noticed that in their families everyone does what they want.

Fig. 4. Frequency of family conflicts.

Regarding the frequency of conflicts in the family, fig. 4, 60% of teenagers answered that sometimes quarrels occur in their families; 20% of teenagers mentioned that family conflicts often occur; 12% of teenagers said that conflicts in their family occur very rarely and only 8% of teenagers mentioned that there are no conflicts in their family.

Fig. 5. Causes of family conflicts.

Regarding the most common causes of conflicts in their family, fig. 5, adolescents noticed: lack of understanding by family members (33%); refusal of a family member to participate in family care (28%); disagreements with parents about raising and caring for children (19%); alcohol abuse of parents (12%); violation of the ethics of family relationships manifested by infidelity and disrespect. (8%).

When asked if they witnessed or participated in family conflicts, 40% of teens answered yes to this question, 25% of teens said they did not witness conflicts, and 35% of teens answered that they sometimes witness or participate in family conflicts.

Fig. 6. Adolescents' reaction to family conflicts.

At the same time, we were interested in how teenagers react to conflicts in the family. Thus, according to the data shown in fig. 6, it was found that adolescents react differently to family conflicts. Some teenagers, 25%, take the part of one of the parents; others, 24%, withdraw themselves; 22% of teenagers mentioned that they leave home with relatives, friends so as not to be present in conflict situations; 14% of teenagers try to resolve the conflict; 12% of teenagers worry about family members being involved in conflicts; 8% of teenagers become uncontrolled and make a lot of mistakes right now; 5% of teenagers are indifferent to conflict situations; 5% of teenagers try to find support from other people.

From these responses of adolescents we can assume that adolescents who have parents abroad, or who have indifferent parents who are not involved in their lives because they already consider them adults, family conflicts that can cause adolescents to leave home, decreased self-confidence, are prone to deviant behavior.

When asked what they intend to do to strengthen family relationships and improve the family microclimate, teenagers noted that they need to talk more often with family members, respect each other, help each other, organize more events together, be interested in the problems and successes of family members.

We were also interested in the opinion of parents regarding the predisposition of adolescents to deviant behavior. Analyzing the results of the parents' survey, it was determined that 23% of parents consider that some adolescents have an average probability of predisposition to deviant behavior; over 40% of parents consider the adolescent to be in the "risk group" and are prone to deviant behavior; 37% of parents believe that the adolescent is not included in the "risk group".

Fig. 7. Adolescents' predisposition to deviant behavior.

The analysis of the data obtained with reference to the parents' opinion on adolescents' predisposition to deviant behavior allowed us to find that some adolescents are in the risk group, being prone to deviant behavior, the reason being the influence of family on the formation of their behavior.

Following the above, we believe that the psychological and pedagogical support of family education, adolescents with deviant behavior, will contribute to the formation of their moral and ethical qualities, to the formation of positive experience and an improvement of the child-parent relationship, as well as to prevent deviant behavior of adolescents, which minimizes the negative social and educational effects of the family.

For prophylaxis and overcoming deviant behavior in adolescents it is important to:

- educate parents by disseminating information on the given topic, trainings, seminars etc.;
- involve the family in various activities for the prevention and prophylaxis of deviant behavior;
- improve the educational role of educational institutions in preventing and overcoming deviant behavior;
- develop a system of counseling and psychological assistance for children, adolescents with deviant behavior and their families;
- are developing a network of Psychological and Pedagogical Centers to overcome the problems of behavior, alcoholism, drug addiction of children, adolescents, young people;
- involve the media in preventing deviant behavior by disseminating information, organizing different shows on different topics etc.

Note: The article is written within the framework of the project *Theoretical and methodological bases of ensuring psychological activity in the general education system from the perspective of contemporary societal approaches*, Project Number: 20.80009.1606.10.

Notă: Articolul este scris în cadrul proiectului *Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane*, Cifra Proiectului: 20.80009.1606.10.

BIBLIOGRAPHY

1. Albert O. Sociology of Deviance. Iași: Polirom, 2002. 325 p.
2. Baciuc T. Psychology of deviant behavior. Course support. Chisinau: Institute for Continuing Education, 2014. 106 p.
3. Cosmovici A., Iacob L. School psychology. Iasi: Polirom, 2005. 425 p.
4. Davidescu E. Psycho-sociology of deviant behavior. Chisinau: UPSIC, 2016. 232 p.
5. Hudileanu A. Behavioral deviance in students. Sibiu: Psihimedia, 2001. 246 p.
6. Losii E. Psychodiagnosis of aggression. Chisinau: UPSIC, 2016. 135 p.
7. Marian C. Aggression in school. Cluj-Napoca: Limes, 2011. 265 p.
8. Makartycheva G.I. Correction of deviant behavior. Training for teenagers and their parents. St. Petersburg: Rech, 2007. 368 p.
9. Mendelevich VD Psychology of deviant behavior. Moscow: Gorodets Publishing House, 2016. 392 p.
10. Sirota N. A. Copping behavior and prevention of psychosocial disorders in adolescents. St. Petersburg: PNII im. V.M. Bekhterev. 2011. 275 p.
11. Feregi F.E. Sociology of deviation: applied research. M .: Center for Social Forecasting, 2004. 312 p.

AN EPISTEMIC AND AXIOLOGICAL ITINERARY OF THE PROFESSIONALIZATION OF TEACHERS

Nelu Vicol

Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chişinău, Republic of Moldova

Abstract: The text reveals an aspect of the professionalization of teachers in the congruence of epistemology and axiology. Being an exponent and an agent of knowledge, culture and the value of education, the teacher manifests himself in the formative learning of students with visibility and transcultural and transgenerational impact of the becoming of the human being and the existential style in the inner and outer reality.

Keywords: philosophy, epistemology, axiology, professionalization, teacher, learning, education.

Cunoaşterea lumii exterioare și cunoaşterea omului sunt nu doar necesare, ci și complementare. Lumea naturală și cea socială, deci realitatea exterioară și realitatea interioară a omului, constituie obiect de cercetare pentru știință, iar aceasta, într-un cadru specific, ea însăși devine obiect de investigație filosofică ori științifică. În antichitate „epistēme” avea sensul de cunoaștere sau de știință, iar cuvântului „doxa” semnifica presupunere, părere, opinie, adică o cunoștință nesigură [3]. Or, în filosofia greacă există o distincție concretă a acestor noțiuni: „doxa” este doar părerea despre ceva, criteriu subiectiv de simpatie sau de antipatie/de respingere a unei idei, a unei supoziții; „epistēma” reprezintă sensul de cunoaștere exactă, reală și obiectivă. Această diferențiere a fost evidentă în filosofia lui Parmenides privind modul de opinie și demersul adevărului. Indubitabil, filosofii și oamenii de știință exploatează cadrul epistemului [4].

Astfel se constituie știința sau teoria științei (metaștiința). Epistemologia reprezintă doar una dintre ramurile teoriei științei [6]. Ștefan Georgescu precizează că „epistemologia este ramura teoriei științei și totodată a filosofiei care cercetează originea, structura, metodele și validitatea cunoașterii științifice”[5]. Așadar, epistemologia reprezintă studiul cunoașterii de tip științific. O abordare vehiculată în studiile filosofice termenul „epistemologie” este interpretat în sens larg și în sens restrâns:

- *în sens restrâns*, epistemologia este studiul cunoașterii și credinței motivate. Semnificând studiu al cunoștințelor, epistemologia abordează următoarele întrebări: care sunt condițiile necesare și suficiente pentru cunoaștere?; care sunt sursele sale?; care este structura sa și care sunt limitele sale?;
- *în sens larg*, epistemologia este preocupată ca demers al creării și al diseminării cunoștințelor în domenii specifice de cercetare [16].

A filosofa înseamnă a gândi și a vorbi despre devenire, menționa Constantin Noica. Devenirea reprezintă marea promisiune ontologică a lumii, în timp ce elementul este realitatea ontologică așezată într-o ordine. Sunt patru forme ale devenirii într-o ființă, dintre care primele trei revin omului:

1. devenirea într-o ființă a omului ca persoană;

2. devenirea obiectivă a comunităților umane;

3. devenirea absolută a umanului ca întreg; devenirea întru ființă a umanului cu rest cu tot. Devenirea întru ființă, în modul ei subiectiv, nu va obține decât această cucerire, prin viața rațională, a frumuseții pământești în care se oglindește ființa.

În aria itinerarului epistemic și axiologic al cadrului didactic este identificată interpretarea și construcția altei fațete a devenirii, și anume a *stilului existențial*, acesta fiind profilul al identității umane circumscris prin configurația nevoilor personale, a strategiilor și a competențelor semnificative afirmate pentru satisfacerea acestora: ele permit exercitarea statuturilor și stabilirea priorităților, manifestate relevant în conduita socială, reflectând năzuința spre idealuri concrete și sistemul individual al valorilor personale, principiile de viață, opțiunile și orientările specifice în soluționarea problemelor și arată nivelul de educație și de cultură al unei persoane, determinând dezvoltarea, integrarea, autoritatea și calitatea vieții omului ca reprezentant al unei anumite categorii sociale. În context, din perspectiva „întregilor integrați”, inteligența viului este definită de triadele *Adevăr, Bine, Frumos; Intellect, Voință, Sentiment; Dumnezeu, Om, Natură; Timp, Suflet și Spirit*, fiecare având la origine concepțiile lui Platon, Hegel, Noica.

Încă din Antichitate s-a anunțat în calificativul lui Homo Sapiens un sistem de referință sintetizat în „*zoon politikon*” (animal social apt să se dedice binelui și răului, dreptății sau nedreptății). O interpretare din perspectivă pedagogică a dicotomiilor bine-rău, dreptate-nedreptate o putem sesiza, conform profesorului Laurențiu Șoitu, în semnificațiile *Sfintei Treimi a valorilor fundamentale* Bine, Adevăr, Frumos: dacă percepem binele doar ca bine și răul numai ca rău, ne asumăm pericolul educării extremiștilor; răul și binele „au dușmanii lor”, care devin aliații noștri. Conform logicii nuanțelor, binele însuși are de înfruntat mai binele și pe cel mai bine, răul nici el nu este așa rău pe cât poate fi, deoarece lui îi urmează mai rău și cel mai rău.

Importanța educațională a nuanțelor este modelată prin comportamentele superioare, alese și oferite de cadrele didactice elevilor ce rezidă în conceptul că a *ști să transformi mai răul în rău și răul în bine, cu gândul la mai bine, iar credința în cel mai bine, este mai importantă decât orice poate deprinde un om*. Acesta este mesajul căruia cadrul didactic îi subordonează întregul demers științifico-educativ, deoarece - din perspectiva pedagogiei comunicării -, în actul de educație, a *ști* este mai curând sesizat cu sensul de a *nu uita că există variante* ce așteaptă să fie, de fiecare, identificate și explorate, care, atunci când se închide o ușă, se deschide o fereastră, iar ele constituie vase comunicante ale substanței motivaționale individuale și sociale a *efortului omului de a se face om*.

Percepția realității de către indivizi, fie cea interioară, fie cea exterioară, pentru a se agreea și a fi într-o bună înțelegere, ei trebuie să aibă în mod necesar ceva în comun, astfel încadrându-se în incidența prezumției de *similitudine* și edificând mental și axiologic un tot întreg, o compoziție relațională solidară, o afinitate sufletească de durată. În context, în psihologia naivă sau, cum se mai și numește *psihologia simțului comun*, se identifică multiple sesizări cu privire la factorul *asemănare* în constituirea *climatului relațional* fundat pe amicitie, pe stimă, pe dragoste și pe simțul solidarității [7]. Anume fenomenele relaționate de *forul interior* al indivizilor are o vastă reflectare în cultura orală și în cea scrisă a popoarelor [2]. Lexicul semnifică instrumentul cultural și valoric al diverselor limbi ce concentrează rezultatele unor observații cotidiene de secole asupra *triadei existențiale* simțire-gândire-comportare.

Profesorul Mihai Șlehtițchi [12] menționează că experiența psihologică despre care se poate preciza că este rudimentară, dar nu elevată, că este diletantă, dar nu profesionistă, este obiectivată în mituri, povestiri, legende, basme, proverbe, zicători, constituind de facto un gen de

cunoaștere nesistematizată și, în același timp, neverificată experimental. Acumulând experiența de viață a generațiilor anterioare, atare psihologie poate fi necesară și în condițiile actuale, încadrându-se și în domeniul educației corective [13]. Or, noi operaționalizăm cu o anumită abordare naivă – cunoaștere nesistematizată –, sau cu una speculativă –, cunoaștere orientată spre înțelegerea sensului realității și al existenței ce sunt aspectele sale universale. Individul intuiește, cunoaște realitatea transmisă „din generație în generație”, deci prin mecanismele fenomenului transcultural și transgeneraționist confirmat de contextele comunicării, fie verbale, fie scrise etc. Scopul comunicării în școală nu se rezumă la reușita școlară, ci urmărește reușita umană, în toate condițiile și în toate momentele vieții. *Dincolo de clipa vorbirii, de exprimarea implicativă sau autoimplicativă, de cea a acțiunii, a gândirii, a manifestării noastre, avem rodul acestora, efectele lor, care se întorc pentru a ne umple / a ne goli vasul nostru* (Platon). Extensia lor spre etapele importante ale devenirii și ale vieții are, în fapt, menirea responsabilizării totale.

În context, activitatea cadrului didactic în congruența epistemologiei și axiologiei se remarcă prin dăruire și prin „curajul de a fi tu însuși”, iar rolul învățării este incontestabil. Aici se configurează și se re-configurează acțiunile epistemice, demersurile științifico-didactice ale cadrului didactic, contextul de similitudine al actului didactic întreținut de profesor-elev prin cunoștinșe, capacități, atitudini, deci prin valori intelectuale și practice concentrate și exteriorizate în competențe specifice (mono-, inter- și transdisciplinare).

Pentru noi, părinții sau adulții, care trăim alături de un copil sau îl însoțim pe drumul vieții, provocarea constă în a-i permite să realizeze actul cel mai duresros pentru fiecare, acela de a crește și de a se diferenția de noi. Îl autorizăm astfel să ne părăsească, să se despartă de noi, să se îndepărteze, pentru a întâmpina riscurile și minunile vieții.

În perspectiva itinerarului său epistemic și axiologic, cadrul didactic își desfășoară activitatea față în față cu bucuria sau cu suferința individuală. Cum le percepe, cum le înțelege? Cum descoperă în ce măsură lucrurile esențiale dintr-o viață sunt hotărâte în primii ani de școală și vor avea contur experiențial în viață pe termen lung?

Anume în aceste situații se manifestă curajul cadrului didactic de a fi el însuși, și starea acesata este interferată prin dimensiunea afectivă a personalității sale, prin demnitatea sa umană și prin însuși procesul educațional, aceste trei dimensiuni fiind tratate psihologic drept știință ce interpretează sufletul uman prin concept, clasificări, legi etc.[14]. Ca atare, psihologia compartimentează personalitatea umană în trei vaste dimensiuni:

- cognitivă (inteligenta);
- afectivă (sentimentele);
- volitivă (acțiunea).

Ca să derogăm de la această categorizare, după cum am precizat și în acord cu Viorel Prelici [11], cadrul didactic își desfășoară activitatea sa aidoma unui erou care își arată devotamentul și patriotismul în activitatea pentru binele și emanciparea generației tinere și pentru prosperarea Patriei. Deci, el valorifică și conceptul de „Patria din noi”. Astfel, făcând comparația aceste activități „eroice” a cadrului didactic cu jertfa eroilor care au participat în luptele cu dușmanii Patriei, putem infera că monumentele lui Constantin Brâncuși materializează cele trei dimensiuni, amintite mai sus, ale personalității.

Pornind de la această logică pe care o transpunem transcendentă – de la principiul regulativ (formarea conștiinței despre lumea înconjurătoare), până la o finalitate mai cuprinzătoare, aceea a încorporării practice a unei rațiuni în obișnuințe de comportament, sesizăm dezvăluirea contingenței acestei transcendențialități. Or:

1 „*masa tăcerii*” s-ar putea interpreta drept simbolul înțelepciunii cadrului didactic ca formă superioară a inteligenței și a performanței pedagogice;

2. „*poarta sărutului*” dimensionează componenta afectivă sau a dragostei cadrului didactic față de copii;

3. „*coloana fără sfârșit*” sau „coloana infinită” traduce dimensiunea volitivă, acțională, a personalității, a demnității umane a cadrului didactic, dat fiind că „fapta eroică” a sa nu are sfârșit, ea se realizează și persistă de la o generație la alta deoarece doar prin intermediul acțiunii, ce semnifică materializarea voinței, putem da un sens ființei noastre. Aceste interferențe demonstrează și dimensiunea culturală/axiologică a personalității cadrului didactic în semnificația sa de „magister populi” dar și un principiu etic și, implicit, cu semnificație morală, reunite într-un principiu social: aici logicitatea are ca presupuziție etică indentificarea interesului propriu cu interesul unei comunități nelimitate de ființe cu care putem intra în relație spirituală, deci angajarea „iubirii” pentru comunitate, a „credinței” în posibilitatea de a face din interesul ei supremul interes și a „speranței” în perpetuarea nelimitată a activității spirituale. Ideea rezidă în aceea că omul trebuie să se raporteze nu numai la un scop imediat, ci și la un scop ultim. În acest context Charles S. Peirce precizează că „unicul rău moral constă în a nu avea vreun scop ultim”; acest scop Peirce îl plasează în cursul istoric nesfârșit al unei „comunități nelimitate” și îl identifică, îl asociază cu *binele ultim* (ultimate good), cu „raționalitatea concretă” (concrete reasonableness) [9].

Năzuința de fiecare clipă a cadrului didactic o constituie onoarea, demnitatea. În activitatea sa orice valoare, orice judecată, orice acțiune, toate abilitățile și talentele au ca scop definirea onoarei, a demnității sau dobândirea acestora. În fond, aceste însușiri (și nu numai!) ale cadrului didactic relevă codul său moral, precis și complet, ce adeverește purtarea inspirată de rațiune. Și, firește, aceasta se numește înțelepciune, o înțelepciune pe care o statutează prezentă în didactică, aceasta semnificând teoria învățământului, fiind parte fundamentală a pedagogiei școlare ce studiază procesul de învățământ în ansamblul său, considerat ca subsistem al macrosistemului social (al societății) [10]¹.

Putem să aducem numeroase formule, aplicate cadrului didactic înțelept, care, în cele din urmă, este considerat omul bun la sfat. Pentru el (în concepția lui), sfat înseamnă chibzuință, îndemn înțelept, chibzuință întemeiată pe cunoaștere, pe experiență, pe analiză rațională, pe judecată, care vin din aptitudinea de a clasifica și de a aprecia corect anumite căi de urmat. E neîndoios că noțiunea de obligație socială e fundamentală caracteristică pentru pedagog. Ea oglindește elementul primordial al vieții lui, comunitatea, ce exclude orientarea numai spre onoarea individuală, afirmând existența morală și onoarea, demnitatea întregii societăți. Onoarea și demnitatea umană ale cadrului didactic se proclamă prin discipolii săi, prin viața învățăcelor săi.

Tot ceea ce face cadrul didactic reînvie prin înșiși elevii săi, prinde rădăcini în inima lor, în acțiunile și faptele lor. Adevăratul pedagog totdeauna e considerat învățătorul vieții. El, întocmai ca și poetul, își rezervă un „monument spiritual” în sufletul poporului, în anelele istoriei

¹ **Notă:** Termenul provine etimologic din limba gracă: *didaske-didaskein*, a învăța pe altul; *didaktike*, arta învățării; *didaktikos*, învățare, instruire. Cu acest sens termenul a fost introdus în sistemul de concepte pedagogice și utilizat de pedagogul celebru ceh Jan Amos Komenski (1592-1670) [numit Galilei al educației]; în lucrarea sa celebră „Didactica Magna” precizează semnificația didacticii ca fiind „arta de a învăța pe alții”. Astăzi didactic are și alte semnificații și aspecte: știința sau teoria procesului de învățământ, teoria generală a instruirii, teoria conducerii/mangementului procesului de predare și învățare, are caracter exlicativ, reflexiv, normativ și conținut procesual.

patriei sale; pe dânsul de asemenea îl numesc un veritabil focar de spiritualitate de o inestimabilă forță. Prin munca sa pedagogul exprimă consonanțele vieții cu aspirațiile maselor largi, emancipând principiul solidarității de crez și faptă.

În acest context este semnificativă viziunea lui Confucius care preciza că ceea ce aud – uit, ceea ce văd – îmi amintesc și ceea ce fac – înțeleg. Anume în acest „ceea ce fac - înțeleg” este fundamentat conceptul de act al acțiunii, deci personalitatea *in actu!* ...Și de aici și curajul de a fi tu însuți, care discerne schimbările și transformările în sens personal și care semnifică o anumită experiență individuală unică, aceasta orientând dinamica și identificarea competențelor profesionale conforme schimbărilor și transformărilor în sistemul și în procesul educațional. Aici întrevădem elucidarea condițiilor comunicării soldată cu înțelegerea în comunitatea comunicativă, deci o „centralitate” a cunoașterii fenomenului educativ.

Aici sunt vizibile și percepute și dimensiunile psihosociale ale dezvoltării personale ale cadrului didactic ce trebuie orientate spre persoana în individualitatea sa, spre descoperirea autentică a sinelui, prin care persoana se include nu doar într-o activitate de cunoaștere și autocunoaștere, ci într-o adaptare creativă în procesul educațional și într-o reglare afectiv-motivațională a comportamentului [15]. Or, vehiculul conținuturilor cunoașterii / autocunoașterii îl reprezintă limbajul cu semnele sale lingvistice [1] (semnul lingvistic fiind cuvântul care este conceput ca tot ceea ce comunică o noțiune definită a unui obiect, de orice fel ar fi acesta). Semnele lingvistice formează în comunicare triada categoriilor de cunoaștere, numite de Peirce [9] *categorii phaneroscopice*, care se regăsesc pretutindeni, inclusiv în ceea ce privește semnul lingvistic:

- ceva care ține locul pentru altceva, deci acel „ceva” este obiectul, interpretul;
- este adresat cuiva, creând astfel în spiritul adresantului un semn echivalent, acesta reprezintă *obișnuința de comportament*;
- referința semnului, deci „decupajul” obiectului (o idee despre obiect, ceea ce el numește).

În contextul acestor trei categorii, semnul poate fi cercetat în trei relații: cu sine, cu obiectul, cu interpretantul, aceste relații fiind numite și *tricotomie semiotică*. Semnificația semnului angajează nu numai sfera conștiinței, ci și sfera comportamentului, nu numai conștiința monadică, ci și sfera comunicării interpersonale. Or, uzitarea semnelor este privită ca un anume comportament desfășurându-se pe dimensiunea interactivă a acesteia; semnele sunt privite astfel din perspectiva comunicării soldată cu înțelegerea [8]. (*unica gândire posibilă este gândirea în semne!*), deci folosirea semnelor în legătură cu aspectul pragmatic, acesta însemnând nu numai conștiința despre lumea înconjurătoare, ci și, ca finalitate mai cuprinzătoare, - încorporarea practică a rațiunii în obișnuințe de comportament (*atitudini consolidate*). Aici trebuie să înțelegem finalitatea evoluției în carieră: idealism obiectiv (materia este spirit cristalizat) și legile naturii (ele sunt obișnuințe de comportament consolidate - „maxima pragmatică” – principiul de bază al acțiunii în aserțiunile de „autocontrol” al comportamentului).

Astăzi, însă, lumea dorește să fie liberă mai curând decât să învețe. Totuși, pare că se uită că „a educa” înseamnă a îndruma, a conduce, a însoți pe cineva dintr-un loc în altul. Poate educa doar acela care are suflet de îndrumător, deoarece va ști cum să descopere sufletul persoanelor, să amplifice și să dezvolte valorile rămase, deseori, tăcute, ascunse până atunci. Dacă ne lipsește curajul de a le scoate la suprafață, vor rămâne tăcute și ascunse de-a lungul întregii vieți.

Așadar, rolul educației este acela de a face posibilă ieșirea la suprafață a calităților intrinseci ale individului. Acest rol își are originea în rădăcina latină de „educis”, deci a scoate ceva dinăuntru înspre exterior, ne ajută să extragem ce avem înăuntru nostru, să unim într-un

singur fir viețile, să punem ordine în sentimentele noastre și să ne conducem viața cu suficientă siguranță. Iată de ce pedagogia adevărată este aceea care trezește *potențialul de a învăța*: educă fără să deformeze, informează fără să mintă, trezește sufletul și forțele interioare prezente în toate ființele umane.

Știința educației platonice poate fi sintetizată în patru virtuți: cumpătarea, prudența și dreptatea. *Curajul* nu înseamnă să fii peste măsură de temerar, ci să ai tărie de caracter, să știi să trăiești cu demnitate. *Cumpătarea* reprezintă capacitatea de a ne stăpâni propria personalitate, de a găsi măsura justă, echilibrul; e vorba de un echilibru superior, elevat. *Prudența* înseamnă în esență capacitatea de a fi înțelept; doar acela care cunoaște este prudent, ignorantul e imprudent și se aruncă în brațele vieții în mod nechibzuit. Confucius preciza că omul prudent se gândește la un lucru de două ori: o dată e prea puțin, iar de trei ori este exagerat. Măsura justă înseamnă a te gândi de două ori înainte de a face sau a spune ceva. Aceasta este prudența sau *înțelepciunea*.

Educația corectă formează și transformă totodată ființa umană, ea reprezintă o adevărată alchimie interioară, căci nu putem rămâne neschimbați după un proces de învățare autentică. Dacă am rămas aceiași, înseamnă că nu am învățat nimic, ci ne-am mărginit la a memora multe lucruri fără să le înțelegem cu adevărat; *educația formativă*, cu virtuți transformatoare, nu forțează oamenii; personalitatea umană nu trebuie deformată. Înainte de orice, educația formativă ne ajută să *învățăm cum să învățăm*. Trebuie să învățăm prin *practica vieții*, deoarece omul actual este foarte sedentar, mult prea sedentar și lipsit de experiența directă. Fiecare ființă trebuie să se descopere pe sine însăși. A te întâlni cu tine însuși și a constata că ești mic e deja mult mai frumos decât a nu te descoperi deloc și a nu ști ce înseamnă acel „eu” din „eu sunt”. În context, conform lui Platon, „cu adevărat frumos și divin este *entuziasmul arzător* care te îndeamnă să deslușești cauzele lucrurilor, instruieste-te în acest exercițiu care, în aparență, nu slujește la nimic și pe care vulgul îl numește vorbărie trecătoare și totodată stăpânește-ți corpul, altfel adevărul îți va scăpa printre degete, și să faceți aceasta cât timp sunteți tineri, căci mai apoi veți pierde entuziasmul arzător”. Într-adevăr, tinerețea nu se cunoaște după chip, nici după corp, nici după lipsa ridurilor; tinerețea se poartă în suflet și poate fi găsită în interiorul fiecărui om, căci suntem filosofi prin educație și suntem ființe cu adevărat vii prin filosofie.

Un sistem individual de valori se formează prin introducerea unei persoane în cultură, care, fiind un fenomen al spiritului uman, esența interioară a ideilor umane, activitate umană consacrată simbolic, luminată de scopuri umane și morale, cel mai înalt grad de înnobilitate, spiritualitate și umanitate a condițiilor naturale și sociale de viață și a relațiilor umane, stăpânite de cei vii și transmise generațiilor următoare, semnifică și un proces de stăpânire a culturii (materiale și spirituale) atunci când individul devine persoană. *Valorile sunt unitățile formatoare ale conștiinței individului*, care determină relația relativ constantă a unei persoane cu sferile vieții: lumea, ceilalți oameni, el însuși. Acest ansamblu de relații formează în esență *poziția morală a individului*, care devine deosebit de puternică atunci când este conștient, când apar valorile personale, care sunt considerate formațiuni semantice generale conștiente.

Abordarea axiologică este organic inerentă pedagogiei umaniste, deoarece persoana este considerată cea mai înaltă valoare a societății și un scop în sine pentru dezvoltarea socială. În centrul gândirii axiologice se află conceptul unei lumi a interdependențe, care interacționează. Ea susține că lumea noastră este lumea unei persoane integrale, de aceea este important să învățăm să vedem lucrul comun care nu numai că unește umanitatea, ci caracterizează și fiecare persoană în parte. A lua în considerare dezvoltarea socială în afara unei persoane înseamnă a separa gândirea de fundamentul ei umanist. În contextul unei astfel de gândiri, umanizarea reprezintă tendința globală a dezvoltării sociale moderne, iar afirmarea valorilor umane

universale constituie conținutul acesteia. Una dintre cele mai semnificative concluzii care decurg din înțelegerea funcțiilor culturale și umaniste ale educației este concentrarea generală pe dezvoltarea armonioasă a individului, care este scopul, vocația și sarcina fiecărei persoane. Mai mult, fiecare componentă a sistemului educațional contribuie la rezolvarea scopului umanist al educației.

Înțelegerea caracteristicilor valorice ale fenomenelor pedagogice s-a dezvoltat sub influența axiologiei generale. Axiologia pedagogică se bazează pe înțelegerea și afirmarea *valorilor vieții umane, educației și formării, activității pedagogice și educației în general*. Ideea are, de asemenea, o valoare semnificativă: *personalitate dezvoltată armonios*, asociată cu ideea unei societăți juste, care este capabilă să ofere cu adevărat fiecărei persoane condiții pentru realizarea la maximum a posibilităților inerente acesteia. Această idee stă la baza sistemului valoric: *viziune asupra lumii de tip umanist*. Ea determină orientările valorice ale culturii și orientează individul în istorie, societate și activitate. De exemplu, baza orientării unei persoane în societate este un complex de valori sociale și morale, care este reprezentat de umanism.

Caracteristicile axiologice ale activității pedagogice reflectă sensul ei umanist. Într-adevăr, valorile pedagogice sunt acele trăsături care fac posibilă nu numai satisfacerea nevoilor profesorului, ci și să servească drept linii directe pentru activitatea sa socială și profesională care vizează atingerea scopurilor umaniste.

Valorile pedagogice, ca orice alte valori spirituale, nu sunt afirmate spontan în viață. Ele depind de relațiile sociale, politice, economice din societate, care afectează în mare măsură dezvoltarea pedagogiei și a practicii educaționale.

Filosofia educației timpului nostru, care are o orientare umanistă, este un program de reînnoire calitativă a tuturor etapelor procesului educațional. Căutările filosofice în această direcție fac posibilă formarea unor principii de evaluare a activității instituțiilor de învățământ, a conceptelor, a experienței didactice, a realizărilor sau eșecurilor. Umanizarea educației include și reînnoirea sistemului de pregătire a personalului calificat: trecerea de la „impersonalitate” la includerea creativă conștientă în proces, străduința pentru dezvoltarea generală și profesională a individului. Actualmente, o semnificație inutil de importantă, aproape ideologică, a fost acordată programelor și manualelor educaționale, în legătură cu care procesul educațional a devenit fie implicit, fie cu totul absent. Educația, care presupune inițial transmiterea culturii către generația următoare, s-a dovedit a fi discreditată. La fel, educația muncii a fost lipsită de semnificația ei morală și estetică. Pentru o perioadă destul de lungă, sistemul educațional și-a concentrat eforturile pe învățarea tinerei generații cum să se adapteze la dificultățile vieții, aproape cum să supraviețuiască. Procesul de educație nu a dat priceperea de a umaniza viața în sine, modelându-o după legile frumuseții. În prezent, a devenit evident că conținutul și natura orientării personalității umane determină eficacitatea soluțiilor la probleme de natură socială și economică, determină siguranța existenței umane.

Ideea de umanizare este o consecință a abordării axiologice în educație, ce are cea mai importantă semnificație socio-politică și filosofico-antropologică. Modul în care va fi implementată această idee va determina strategia finală de dezvoltare a societății moderne: noul concept își va încetini mișcarea sau, dimpotrivă, va lansa o nouă rundă de dezvoltare. Educația modernă are posibilitatea de a deveni un element esențial în dezvoltarea calităților ideologice și morale valoroase ale fiecărui individ. Filosofia umanistă a educației se bazează pe misiunea de a crea armonie ecologică, morală în lumea noastră.

Activitatea cadrului didactic se identifică plenar în educație și ea semnifică o acțiune în scopul formării civice a persoanei; această activitate trebuie conjugată cu scopurile statului în domeniul învățământului. Dar pentru o atare acțiune se cere ca și ideile școlărești să fie ridicate la rang de stat, să se facă mereu referință la situația morală și civică a pedagogului, conferindu-i formula de prioritate. Ideile școlărești trebuie conștientizate și considerate cel mai prețuit tezaur al statului, iar calificativul de pedagog - o onoare supremă. În cadrul diferitelor conferințe, reuniuni pedagogice se iau în discuție chestiuni de ordin general (didactice, metodice, profesionale) și nici un cuvânt privind codul (forul) moral-civic al pedagogului: valorile civice, însușirile morale, conștiința, conduita, caracterul. Nici un cuvânt, dar și nici o încercare de a cultiva aceste valori ce urmăresc anumite virtuți civice: „toleranța față de părerile exprimate; instalarea unei atmosfere de justiție în raporturile interpersonale; practicarea justiției distributive în evaluare (să dai fiecăruia ce i se cuvine) și atitudinile corecte și nepărtinitoare față de elevi” (V.Popeangă).

BIBLIOGRAPHY

1. Boboc Al., Probleme filosofice ale limbajului, în volumul *Logică, limbaj, filosofie*. – București, Editura Științifică, 1968
2. Cosmovici A., *Psihologie generală*. Iași: Polirom, 1996
3. Epistemologie [online]. [citat 25.03.2020]. Disponibil: <https://ro.wikipedia.org/wiki/Epistemologie>
4. Etimologia de epistemologie [online]. [citat 20.03.2020]. Disponibil: <https://etimologia.com.br/epistemologia/>
5. Georgescu Șt., *Epistemologie*. București:Editura Didactică și Pedagogică, 1978, p. 3
6. Gorun A., Câteva reperi de epistemologie cu influențe în cercetarea științifică universitară actuală. In: *Analele Universității „Constantin Brancusi” din Târgu-Jiu. Seria Științe juridice*. 2018, nr.1, pp.1-16
7. Herseni Tr., *Cultura psihologică românească*. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1980
8. Marino Adrian, *Hermeneutica ideii de literatură*. – Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986
9. Peirce Ch.,s., *Semnificație și acțiune* (Trad.: Delia Marga). – București, Humanitas, 1990, pp. 26-27; p. 31
10. Postelnicu Constantin, *Fundamente ale didacticii școlare*. – București, Aramis, 2000, p. 11
11. Prelici Viorel, *A educa înseamnă a iubi*. – București, Editura Didactică și Pedagogic, R.A., 1997
12. Șlehtițchi Mihai, Similitudinea umană între mărimea taliei și capacitățile intelectuale, poziționarea atitudinală și trăsăturile de personalitate. În: *Psihologie. Revista științifico-practică*, nr. 4. Chișinău: Tipogr. „Reclama”, 2012, p. 36-54
13. Vicol Nelu, *Educația corectivă. O metaforă culturală, societală și psihopedagogică*. Chișinău: Tipogr. „Totex-Lux”, 2020, p.
14. Vicol Nelu, *Personalitatea profesională și demnitatea umană ale cadrului didactic*. Chișinău: Tipogr. „Totex-Lux”, 2019, p. 224-247

15. Vrabii Violeta, Dimensiuni psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic. Autoreferat al tezei de doctor în psihologie. – Chișinău, Cavaoli SRL, 2019, p. 3

16. Стап Матиас, Эпистемология [online]. [citat 20.03.2020]. Disponibil: <http://www.philosophy.ru/ru/epistemology/>

Articolul este elaborat în cadrul proiectului *Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale*, cifrul 20.80009.0807.45.

COMMUNICATION IN TEACHING: A BASIS FOR DEVELOPING CHILDREN'S COMMUNICATION SKILLS

Maria Hadîrcă

Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chişinău, Republic of Moldova

Abstract: The article presents the results of a pedagogical research carried out in the framework of the existing process of training teaching staff in the Republic of Moldova, aimed at assessing the appropriateness of certain university and post-university programmes for the requirement of reconfiguring the teaching process and the training of staff from the perspective of professional skills standards. The author highlights certain deficiencies in the current training process, puts forward proposals for improving existing standards, and suggests the need for setting a profile of skills for educators, which the latter should acquire throughout their professional tenure, and as part of which the skill of communication in teaching would feature prominently, as the main skill which fundamentally influences the development of children's communication.

Keywords: education, training, communication in teaching, skills-based training, professional skills, professional skills standards, competent teacher.

1. Introducere. Calitatea educaţiei, profesorul de calitate şi elevul/studentul înzestrat cu un sistem de competenţe-cheie reprezintă astăzi noile deziderate ale sistemului de învăţământ din Republica Moldova. La nivelul practicii şcolare se menţine însă percepţia că instituţiile de formare a cadrelor didactice nu îi înzestrează pe viitorii pedagogi cu abilităţile solicitate de paradigma curriculară, promovată astăzi sub denumirea de *abordare a instruirii în bază de competenţe* (approche par competences - APC), aceasta fiind considerată drept cea mai adecvată abordare pedagogică a activităţii de predare-învăţare în vederea pregătirii tinerilor pentru viaţă şi integrare socioprofesională.

Pe de altă parte, pedagogia, ştiinţa care trebuie să îi înveţe meseria de pedagog pe cei care optează pentru a fi cadru didactic, după cum susţin unii cercetători în domeniu, trece şi ea printr-o criză de autoritate şi de identitate, oscilând între cele două tendinţe de bază care se manifestă în prezent – cea de optimizare şi raţionalizare a educaţiei, pe de o parte, şi cea de formare-dezvoltare integrală a fiinţei în devenire. [3] Cu toate acestea, instituţiile de învăţământ cu profil pedagogic, la nivelul cărora se realizează procesul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice, încearcă să facă faţă acestei crize, ajustându-şi programele de formare şi cursurile de predat-evaluat la noile exigenţe ale sistemului şi procesului de învăţământ.

În aceste condiţii, Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în intenţia sa de integrare în spaţiul educaţional european, în colaborare cu instanţele în subordine, între care şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, a făcut mai multe eforturi de sincronizare şi racordare a documentelor sale de politici în domeniul educaţiei şi formării la politicile educaţionale ale Uniunii Europene, asumându-şi, prin *Codul Educaţiei*, formarea celor opt competenţe-cheie stabilite la nivel european, pe care le-a declarat drept direcţii strategice de formare-dezvoltare a personalităţii elevului / studentului prin procesul de învăţământ.

Drept urmare, la nivelul învățământului preuniversitar, curriculumul școlar a fost supus unor revizuri periodice și dezvoltări menite să asigure transformarea competențelor din „intenții” în „scopuri” și „obiective” ale formării pedagogice, care s-au concretizat în: reformularea obiectivelor educaționale în termeni de competențe, stabilirea criteriilor și descriptorilor de performanță pentru evaluarea competențelor, selectarea conținuturilor adecvate pentru atingerea finalităților date, elaborarea modelelor și metodologiilor de implementare a competențelor-cheie în practica educațională etc., iar *Cadrul de referință pentru curriculumul național* (2019) și curricula disciplinare dezvoltate în baza acestuia servesc drept exemple în acest sens.

În același timp, problematica formării de competențe-cheie prin procesul de învățământ a făcut obiectul mai multor cercetări pedagogice, prin care au fost elaborate bazele teoretice și metodologice ale abordării instruirii în bază de competențe, au fost stabilite modurile și strategiile de reconfigurare a procesului tradițional de predare-învățare-evaluare spre formarea de competențe-cheie, iar la nivelul învățământului universitar și postuniversitar de profil pedagogic s-a pus problema pregătirii cadrelor didactice pentru implementarea noii abordări în procesul de învățământ.

În ceea ce privește însă învățământul universitar și postuniversitar, problema formării/pregătirii cadrelor didactice pentru implementarea competențelor-cheie în procesul de învățământ rămâne a fi la ordinea zilei, aici înregistrându-se nu atât progrese, cât mai degrabă restanțe. Astfel, analiza unor curricula / programe elaborate în anul de studii 2020 – 2021 pentru formarea profesională inițială și continuă a cadrelor didactice (disponibile pe site-urile instituțiilor) ne-a permis să conchidem că obiectivele acestora nu urmăresc în mod explicit pregătirea viitoarelor cadre didactice în vederea achiziționării competențelor profesionale solicitate expres de practica educațională actuală.

Concluzia dată a fost confirmată și în cadrul realizării unui sondaj de opinie în rândul tinerilor pedagogi care urmează cursurile de masterat, din răspunsurile cărora am dedus că ei nu se simt suficient de bine pregătiți nu doar pentru procesul de implementare a competențelor-cheie, ci și pentru multe alte nevoi profesionale (cum ar fi, de exemplu, proiectarea didactică, utilizarea tehnologiilor în procesul predării-învățării, evaluarea performanțelor școlare, comunicarea cu elevii și părinții, soluționarea conflictelor etc.).

Prin urmare, se impune o mai bună sincronizare a eforturilor de schimbare și o reconstrucție curriculară a programelor de formare (inițială și continuă) din perspectiva APC, în vederea racordării acestora la tendințele și direcțiile de schimbare în vederea creșterii calității actului educațional, în special, la paradigma curriculară de formare a competențelor-cheie necesare persoanei în societatea postmodernă, astfel încât ajustarea pregătirii cadrelor didactice pentru implementarea conceptului de instruire în bază de competențe-cheie și înzestrarea acestora cu necesarul de competențe să se producă în mod sincron la toate nivelurile procesului de formare pedagogică.

2. Competențe profesionale necesare astăzi cadrului didactic. Transformările de ordin economic, politic, social și cultural din societatea actuală, problemele legate de aceste procese (globalizarea învățării, solicitarea de noi competențe pe piața muncii, migrația, pandemia ș.a.) au influențat puternic sfera învățământului, impunând regândirea educației și formării, ajustarea programelor de formare în corespundere cu procesele transformatoriale, astfel că problema pregătirii calitative a viitorilor pedagogi revine la ordinea zilei.

Necesitatea înzestrării tinerilor pedagogi nu doar cu competențe specifice domeniului educației, cum sunt cele vizate expres prin standardele profesionale, ci și cu unele *competențe*

supradisciplinare sau *supraprofesionale*, cum ar fi: comunicarea eficientă cu colegii, colaborarea cu participanții angajați în realizarea procesului educațional, planificarea strategică și consecventă a formării de competențe-cheie, inteligența emoțională și capacitatea de a valorifica inteligențele multiple ale elevilor, crearea unui mediu educațional sigur și confortabil pentru învățare, creativitatea la locul de muncă ș.a. se profilează actualmente ca o nouă tendință în formarea și profesionalizarea cadrului didactic.

De menționat, pe plan internațional, în prezent se discută mult la tema identificării și determinării spectrului de competențe necesare unui pedagog în secolul XXI, iar viziunea tradițională asupra formării cadrelor didactice este reconsiderată, în contextul noilor provocări societale. Cu referire la acest subiect, cercetătorii J.M. Hayes și H. Higson, R.E. Boyatzis și F. Sala pun problema achiziționării de către viitorii pedagogi prin procesul de formare universitară atât a *competențelor profesionale (hard skills)*, cât și a unor *competențe supraprofesionale (soft skills)* ca necesare de stăpânit astăzi pentru o carieră pedagogică de succes. Ei readuc în actualitate problema abordată de C. Lundberg încă în anii 70 ai secolului trecut, care sugera ca în procesul de evaluare a pregătirii viitorilor specialiști să fie testate și certificate în primul rând, competențele, nu cunoștințele. [9]

Reieșind din studiile analizate, constatăm că deocamdată nu există o concepție unică în această problemă, cu toate acestea, un grup de cercetători din Rusia (Abașkina O., Jadiko N.V., Evplova E.V., Yakupov V.R. ș.a.) au formulat o definiție a conceptului respectiv, ei înțelegând prin *competențe supraprofesionale* un complex de capacități, abilități, comportamente și calități ce permit persoanei să se orienteze și să se adapteze rapid la condițiile mereu schimbătoare ale mediului înconjurător, respectiv și ale activității profesionale, demonstrând, prin muncă eficientă, realizarea la nivel înalt a scopurilor și sarcinilor profesionale. [8]

Ca și alți cercetători, acești autori evidențiază rolul unor astfel de abilități supraprofesionale ca necesare viitorului pedagog, cum ar fi: capacitatea de autoprezentare și autoorganizare, comunicarea eficientă și colaborarea cu colegii, gândirea critică, munca în echipă, disponibilitatea de a se angaja în soluționarea de probleme, capacitatea de a fi empatic ș.a., susținând că acestea pot fi formate atât în cadrul învățământului formal, cât și al celui nonformal, prin activități extrașcolare și experiențiale, recomandând atragerea și încadrarea viitorilor pedagogi în echipe de cercetare, în proiecte de formare, în munca de voluntariat etc. [idem]

Literatura românească de specialitate are reprezentanți remarcabili, precum G. Văideanu, L. Antonesei, G. Albu, T. Oprea, C. Cucuș, T. Callo ș.a. care, prin reflecțiile lor asupra educației și direcțiilor de dezvoltare a învățământului, au previzionat anumite riscuri legate de „ofensiva” APC și de pragmatismul în exces promovat la nivelul educației și formării, atragând atenția asupra unei hibe fundamentale ce se produce în ultimele două decenii în învățământul românesc - divorțul dintre instrucție și educație și sugerând necesitatea reorientării activității de formare a personalității în devenire spre valorile umanistice, printr-o o mai bună cumpănire în proiectare și realizarea educației și formării.

Susținem această poziționare în ceea ce privește asigurarea unui echilibru în procesul de formare-dezvoltare pedagogică a personalității elevului / studentului, totodată, evidențiem necesitatea revizuirii programelor de formare a cadrelor didactice nu doar din perspectiva standardelor profesionale, atribuite tradițional domeniului pedagogic, ci și în direcția orientării spre formarea unor abilități de tip *soft* necesare în deosebi în contextul educațional actual. În cele ce urmează ne vom referi la competența de comunicare a cadrului didactic, pe care o încadrăm

expres în categoria abilităților de tip *soft*, considerând-o una dintre competențele cele mai solicitate de contextul noilor condiții în care se desfășoară actualmente procesul educațional.

3. Formarea cadrelor didactice pentru comunicarea educațională. Ne aflăm în momentul când dezbaterea în jurul definirii, identificării și operaționalizării competențelor-cheie în procesul de învățământ încă nu s-a încheiat, la fel, continuă discuțiile în jurul profilului de competențe profesionale necesare cadrului didactic pentru parcurgerea unei cariere de succes și realizarea unei educații de calitate. Cu toate acestea, documentele de politici (curriculumul școlar, programele de formare initial și continua orientează superficial cadrele didactice spre implementarea în învățământul de toate nivelurile a sistemului de competențe-cheie stabilite ca necesare de format în vederea dezvoltării lor ulterioare prin învățământul de specialitate și educația permanentă.

Plecând însă de la realitatea practicilor de formare pedagogică realizate la nivelul învățământului școlar, dar care este și o consecință a formării la nivel universitar și postuniversitar, considerăm că încă nu putem vorbi de o înțelegere, asumare și abordare unitară a operaționalizării conceptului de instruire în bază de competențe, după cum nu se poate de afirmat că această abordare a devenit o realitate efectivă la scara întregului sistem de învățământ din Republica Moldova.

Tocmai de aceea, credem, se impune examinarea, din aceeași perspectivă, a activității de formare-dezvoltare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice, realizată în cadrul instituțiilor de formare inițială și continuă, pe care o vedem ca precondiție a asigurării școlii cu învățători/profesorii bine pregătiți, competenți și eficienți la locul lor de muncă, ei înșiși trebuind să fie înzestrați cu toate competențele necesare în profesia dată, între care și competența de comunicare didactică.

Or, dacă dorim ca paradigma competențelor-cheie să devină cu adevărat realitate, atunci comunicarea la tema respectivă trebuie să fie clară, univocă și bine coordonată pe ambele niveluri de realizare a formării pedagogice. Respectiv, competența de comunicare didactică trebuie statuată chiar pe prima poziție în stabilirea profilului de competențe profesionale ale cadrului didactic, datorită faptului că aceasta reprezintă un principiu axiomatic al activității de educație, deci stă chiar la baza producerii acțiunii educative.

Altfel spus, nimic nu se poate realiza în afara comunicării didactice, în care „cadrul didactic este emițătorul (cel care transmite) mesajul didactic, dar și deținătorul puterii de explicare, de captare a atenției și de mobilizare cognitivă, capabil să provoace reacția formativă a obiectului educației (a preșcolarului, elevului, studentului etc.)” [6, p. 47]. Iar ideea pe care dorim să o promovăm în prezentul articol este: comunicarea didactică influențează fundamental vorbirea formabililor, prin urmare acest instrument poate și trebuie utilizat în activitatea de formare-dezvoltare a competențelor de comunicare ale preșcolarilor, elevilor, studenților, această cerință trebuind a fi vizată atât prin curriculumul școlar actual cât și prin cel universitar.

De aici, recomandarea adresată colegilor de la cele două niveluri de formare profesională a cadrelor didactice: formarea inițială, realizată prin colegiile pedagogice și universitățile cu profil pedagogic, pe de o parte, și formarea continuă realizată prin instituțiile / departamentele de instruire / formare continuă, pe de altă parte: să se acorde mai multă atenție și mai mult timp problemei privind formarea învățătorilor și profesorilor pentru comunicarea educațională, mai ales, având în vedere noua lor *identitate profesională* – cea de *formatori* – formatori de conștiințe, formatori de cultură, formatori de competențe, formatori de caractere etc.

Această nouă identitate profesională a cadrului didactic este solicitată mai ales în contextul pedagogiei postmoderne, care promovează paradigma curriculumului centrat pe

formarea de competențe-cheie (școlare/ profesionale), aceasta fiind considerată de I. Ciolan „una dintre mișcările cele mai semnificative din teoria și practica educațională din ultimii ani, manifestă în mai multe domenii: educația formală prin școală, formarea personalului didactic, formarea profesională etc.” [5, p. 143]

În această calitate, pedagogul-formator nu doar transmite cunoștințe, ci mai ales formează atitudini și comportamente, între care și cele de exprimare corectă, prin urmare el însuși trebuie să fie un exemplu de cultură pedagogică, lingvistică etc. Or, după cum afirmă H. Ginott (citată de G. Albu), felul în care vorbesc profesorii „îi arată copilului / elevului (deci și studentului) părerea lor despre el. Afirmările lor influențează încrederea și prețuirea pe care acesta o acordă propriei persoane. Într-o mare măsură, limbajul celor mari determină destinul aceluși copil, iar o bună comunicare se realizează doar atunci, când „există un fond sufletesc echilibrat (mental și afectiv) al colocutorilor, atunci când atmosfera creată între ei este una de respect și încredere (reciproce), când principiile care o întemeiază sunt *principiul cooperării* și *principiul politeței*. [1, p. 15]

Ca punct de pornire în argumentarea acestui demers, vom utiliza opinia profesorului C. Cuceș, potrivit căruia comunicarea pedagogică reprezintă nu doar un principiu axiomatic al activității educaționale, ci *mecanismul însuși* prin care se realizează acțiunea educativă de formare a personalității în devenire, prin urmare, acest mecanism poate și trebuie utilizat cu maximă eficiență, astfel încât să conducă și la dezvoltarea competențelor de comunicare ale preșcolarului, elevului, studentului etc. [7]

De aceea, subliniază autorul, comunicarea pedagogică trebuie gândită ca „o expunere elaborată special pentru instruire, transmiterea cunoștințelor și a valorilor educaționale, realizându-se prin interacțiunea dintre pedagog și preșcolari/elevi/studenti în procesul de instruire, în cadrul căreia discursul didactic reprezintă nu doar „un gen aparte de comunicare”, ci și un mod specific de comunicare, dictată de specificul instituțiilor de învățământ, de care depinde calitatea mesajului educațional.

În opinia acestuia, „încă înainte intrării sale în scenă”, cadrul didactic, în ipostaza sa de principal actor al educației, trebuie să se producă mai întâi pe sine ca agent al culturii, adică să devină el însuși un bun depozitar și transmițător de cultură, apoi să-și pregătească atent mesajul educațional pe care dorește să-l transmită elevilor săi în cadrul lecției, care trebuie gândit, regizat chiar ca un minispectacol ce durează doar 45 de minute și pe care trebuie să le distribuie exact (*cu ce încep, cum încep, ce spun, cum spun, când consolidez cele spuse, prin ce mijloace* etc.), demonstrându-și astfel „arta” sa de forma sub toate aspectele personalităților în devenire. [idem]

De asemenea, vom invoca și afirmația profesorului I. Cerghit, pe care o susținem cu tărie: “instituția de învățământ constituie locul unde se învață comunicarea; unde se deprinde și se perfecționează comunicarea; unde se elaborează (creează) comunicarea; unde se educă (cultivă) comunicarea. Anume aici, comunicarea are semnificația unei valori umane și sociale, motiv pentru care educarea comunicării constituie un scop în sine, un obiectiv major al învățământului, la care toate disciplinele trebuie să-și aducă propria contribuție.”[4]

Trebuie de menționat, problema comunicării în sala de clasă sau aula universitară s-a aflat în atenția T. Slama-Cazacu, care, în monumentală sa lucrare *Psiholingvistica – o știință a comunicării* (1999), se întreba retoric: oare ce se (mai) învață astăzi în școală, în universitate despre comunicare, în general, așa încât fenomenul comunicării să fie cunoscut în toată complexitatea sa și în modul lui de funcționare? Mai ales, dacă conștientizăm faptul că întreaga viață umană se desfășoară pe un fond de permanentă comunicare, iar activitatea educativă se face numai prin limbaj. [11]

Autoarea constata, la vremea respective, că problema comunicării și a dezvoltării limbajului aproape că încetează să se mai pună pentru educație după terminarea studiilor medii (cu excepția pregătirii actorilor) și menționează că, de obicei, în pedagogie, se omite să se înglobeze, printre căile de *intervenție pedagogică* (subl. n.), și rolul limbajului în transmiterea codului caracteristic fiecărei științe, fără de care nu s-ar putea realiza nici înțelegerea comunicării în metalimbajul specific științei date, nici fixarea sau consolidarea cunoștințelor respective.

Distinsa lingvistă militează pentru *o educație continuă a comunicării* prin limbaj, realizată atât la nivelul școlii, cât și al învățământului superior, subliniind că limbajul pedagogilor trebuie să fie el însuși suficient de „educat”, pentru a servi eficient educației, și că este stringent necesară o intervenție a educației pentru dezvoltarea generală și continuă a comunicării, cu accent pe corectitudinea vorbirii dascălilor, indicând asupra unor aspecte ale vorbirii acestora cărora nu li se acordă atenția cuvenită în procesul de formare a cadrelor didactice, cum ar fi: debitul vorbirii, frazarea, rolul tăcerii (pentru receptor și tăcerea este semnificativă), intonația, accentul, pauzele, ca și ceea ce ține de acuratețea articulării, rostirii etc. [idem].

Preluăm de la T. Slama-Cazacu sintagma *intervenție pedagogică* pe care o vom evidenția drept cale posibilă de realizare a demersului formativ și de a interveni urgent în practica actuală de formare a viitorilor pedagogi în vederea intensificării pregătirii acestora pentru instrumentalizarea la nivel educational a unei comunicări didactice corecte și eficiente, iar ipoteza de la care pornim este că actualmente, la nivelul formării inițiale, există o anumită *insuficiență* de ordin teoretic și metodologic atât în ceea ce privește formarea cadrelor didactice pentru stăpânirea competențelor de care au nevoie, în general, cât și a celei de comunicare didactică, în particular, pe care o considerăm una cu puternic impact asupra formării competențelor de comunicare ale elevilor.

În același scop, propunem utilizarea în practica formării pedagogice a instrumentului numit *standard profesional*, care este asociat direct cu ideea de *normă* sau *criteriu de calitate* a muncii prestate de cadrul didactic, pe care îl vedem raportat direct la comunicarea didactică, structurat pe toate dimensiunile acetei și neapărat formulat prin prisma științei și artei comunicării pedagogice, care, în opinia lui L. Șoitu, ar trebui gândite ca o dublă promovare a potențialului elevului / studentului, deoarece s-a stabilit că „în măsura în care știința vorbirii stimulează succesul școlar, în aceeași măsură promovează întreaga afirmare a lui în tot cursul vieții. Vorbirea este de fapt angajarea tuturor simțurilor: ea trebuie să ofere bucuria de a trăi prin împliniri estetice, morale, sociale, spiritual; ea este o artă care-și lasă cucerite teritoriile numai prin strădanii susținute și sistematice”. [12, p. 19]

Precizăm că standardele de competență profesională elaborate în Republica Moldova (2016) pentru profesiile de educator, învățător și profesor sunt structurate pe 5 domenii ale activității didactice: 1. Proiectarea didactică; 2. Mediul de învățare; 3. Procesul educațional; 4. Dezvoltarea profesională; 5. Parteneriate educaționale. Standardele sunt gândite ca instrument de evaluare și urmează a fi aplicate: a) de către cadrele didactice, pentru autoevaluarea activității, elaborarea traseului de dezvoltare profesională; b) de către evaluatorii externi, pentru determinarea nivelului calității activității cadrului didactic, elaborarea instrumentelor de evaluare; elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; c) de către instituțiile abilitate în formare inițială și continuă a cadrelor didactice, pentru conceperea planurilor de învățământ în cadrul dezvoltării profesionale, elaborarea suportului curricular pentru respectivele activități. [13]

Examineate în plan comparativ cu standardele elaborate în România pentru aceleași categorii de specialități și în aceleași scopuri, constatăm că standardele profesionale de competență ale cadrelor didactice din Republica Moldova vizează domenii foarte generale, aplicabile mai ales în evaluarea instituției de învățământ, nu reflect decât tangențial domeniul de competență *comunicarea didactică*, pentru care am pledat la etapa de discutare și perfecționare a documentului respectiv, argumentând că aceasta reprezintă dimensiunea cea mai importantă a activității profesionale a cadrului didactic, după cum, la fel, standardele nu fac vreo referire direct la un alt domeniu important, asociat actualmente competențelor de tip *soft – comunicare și interrelaționare*.

Considerăm că documentul respectiv ar trebui revizuit și completat cu aceste două domenii de competență, iar având în vedere caracterul complex, multidimensional al comunicării pedagogice, considerăm că standardul de competență pentru comunicarea didactică trebuie reformulat ca un standard aparte și structurat pe următoarele dimensiuni ale comunicării didactice, freliefate de cercetătoarea V. Frunză [10]:

- ✓ Dimensiunea cognitivă – care presupune stăpânirea conținutului științific al disciplinei ce trebuie transmis elevilor, utilizarea unui limbaj specific disciplinei respective (lingvistic, matematic, muzical etc.);
- ✓ Dimensiunea explicativă – are în vedere expunerea explicită a conținutului educațional, claritatea și accesibilitatea acestuia pentru elevi;
- ✓ Dimensiunea argumentativă – vizează capacitatea cadrului didactic de a argumenta raționalitatea învățării conținutului respectiv, pentru a-i convinge pe elevi de necesitatea acestuia;
- ✓ Dimensiunea interpersonală – vizează raportarea permanentă a cadrului didactic la auditor, în scopul menținerii atenției, motivării elevilor pentru învățare, care se realizează prin relaționarea directă profesor-elev;
- ✓ Dimensiunea evaluativă – presupune monitorizarea permanentă și evaluarea calității transpunerii mesajului didactic prin: evaluarea nivelului de înțelegere, oferirea de feedback, stabilirea performanțelor atinse de elevi în învățare, identificarea posibilelor bariere în comunicare.

Plecând de la aceste dimensiuni ale comunicării didactice, prezentăm în tabelul de mai jos o modalitate practică de operaționalizare a acestora într-*un instrument standardizat de evaluare* a nivelului de competență în comunicarea didactică a învățătorilor/profesorilor, utilizând în acest scop criterii de evaluare și descriptori de performanță, după cum urmează:

Dimensiuni	Criterii de evaluare	Descriptori de performanță
1. Dimensiunea cognitivă	1.1. Stăpânirea materiei de predat 1.2. Claritatea conceptelor și a ideilor expuse 1.3. Accesibilitatea expunerii	1.1.1. Stăpânește conținutul științific al materiei 1.2.2. Prezintă clar și coerent informațiile la temă 1.3.3. Utilizează un limbaj accesibil
2. Dimensiunea explicativă	2.1. Transpunerea didactică a mesajului educațional 2.2. Formularea exactă a noțiunilor	2.1.1. Transpune ideile pe înțelesul elevilor 2.2.2. Explică noțiunile-cheie necesare de asimilat

	2.3.Coerența și logica expunerii	2.3.3. Evidențiază esențialul
3.Dimensiunea argumentativă	3.1.Argumentarea necesității însușirii temei 3.2.Prezentarea de exemple în sprijinul argumentelor 3.3.Formularea de concluzii	3.1.1.Argumentează raționalitatea învățării conținutului predat 3.2.2.Prezintă argumente 3.3.3.Formulează concluzii
4.Dimensiunea interpersonală	4.1.Interacțiunea cu elevii 4.2. Organizarea situațiilor de comunicare elev-elev 4.3.Facilitarea comunicării între elevi	4.1.1.Captează și menține atenția elevilor 4.2.2.Organizează situații de intercomunicare și relaționează direct cu elevii 4.3.3.Facilitează comunicarea între elevi
5.Dimensiunea evaluativă	5.1.Monitorizarea corectitudinii discursului său și a vorbirii elevilor 5.2.Realizarea feed-backului 5.3. Eficiența comunicării	5.1.1.Respectă corectitudinea lingvistică 5.2.2.Oferă feed-back și corectează răspunsurile elevilor 5.3.3.Demonstrează o comunicare didactică eficientă

În concluzie, cunoașterea esenței și a caracteristicilor comunicării didactice este foarte importantă pentru orice pedagog care dorește să fie bine pregătit pentru realizarea actului de comunicare educațională, acesta trebuie să cunoască cerințele față de această activitate, regulile ce trebuie avute în vedere la structurarea mesajului educațional, pentru că numai astfel viitorul învățător / profesor va ști să comunice mai bine și mai eficient cu elevii, cu adolescenții, în mod special, și cu părinții acestora. Astfel, prin efectele activității lor de comunicare didactică, pedagogii pot să producă puternice reverberații comportamentale și educative nu doar asupra conduitei verbale a elevilor / studenților, ci și a tuturor membrilor oricărei comunității de învățare, implicit și a societății, în general.

Prin urmare, instanțele care se ocupă de formarea pedagogilor nu ar mai trebui să evite necesitatea abordării, prin programele de formare inițială și continuă, a unei *educații a comunicării prin limbaj*, care poate fi implementată în practica universitară prin predarea unor astfel de cursuri, cum ar fi: *Cultura comunicării pedagogice; Limbajul pedagogic; Specificul comunicării interpersonale cu elevii de diferite vârste; Formarea discursului didactic* ș.a.

În aceeași ordine de idei, având în vedere rolul și impactul comunicării didactice corecte, propunem inițierea, prin programele de formare inițială și continuă, a unei *strategii de normare pedagogică* a actului de comunicare didactică, care ar avea menirea să asigure promovarea și realizarea actului de comunicare atât în conformitate cu principiile comunicării cât și cu normele limbii literare, acțiune ce ar putea conduce, în cazul Republicii Moldova, la instaurarea unei *culturi a comunicării* nu doar în școală, ci și în afara acesteia.

Altfel spus, dacă procesul de comunicare pedagogică este construit în sens curricular și se realizează după cerințele psihopedagogice actuale, implicit și într-un limbaj literar, exemplar,

acesta ar trebui considerat *primul însemn* al identității profesionale a cadrului didactic, cartea sa de vizită ca profesor-formator.

BIBLIOGRAPHY

1. Albu G. *Comunicarea interpersonală. Aspecte formative și valențe psihologice*. Iași: Institutul European, 2008
2. Boyatzis R.E., Sala F. *Assessing emotional intelligence competencies // The measurement of emotional intelligence*, 2004
3. Callo T. *Cultura educației și vorbitorul cult de limba română*. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2018
4. Cerghit I. *Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri, strategii*. București: Aramis, 2002
5. Ciolan L. *Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar*. Iași: Polirom, 2008
6. Cristea S. *Dicționar de Pedagogie*. Chișinău: Editura Litera, 2000
7. Cucoș C. *Pedagogie*. Iași: Polirom, 1998
8. Еврлова Е., Якупов В. и др. *Формирование надпрофессиональной компетентности будущих педагогов // Иновации в образовании*, nr. 10-11, Москва, 2021
9. Hayes J.M., Higson H. *Graduate employability, "soft skills" versus "hard" business knowledge: A European study // Higher education in Europe*. 2008, 33 (4)
10. Frunză V. *Teoria comunicării didactice*. Constanța: Ovidius Universiti Press, 2003
11. Slama-Cazacu T. *Psiholingvistica. O știință a comunicării*. București: ALL, 1999
12. Șoitu L. *Pedagogia comunicării*. Iași: Editura Institutul European, 2001
13. Ministerul Educației al Republicii Moldova. *Standarde de competențe profesionale ale cadrelor didactice din învățământul general*. Chișinău, 2006

DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION REGARDING THE ONCOLOGICAL DIAGNOSIS

Maria Dorina Pașca, Diana-Paula Burlacu

Assoc. Prof., PhD, UMFST Târgu Mureș, Resident Physician, Service of Pathological Anatomy, Târgu Mureș

Abstract:Background: The doctor-patient relationship develops on mutual trust, respect and patience. Oncologic patients need to believe they will eventually be treated and overcome the period in which they are most emotionally vulnerable. It is important to maintain a trusting doctor-patient relationship, especially in preventing anxiety and depression.

Materials and methods: The study aimed to include 50 patients diagnosed with oncological disease over the age of 30. In order to conduct this research, we used a questionnaire with 10 questions related to the evaluation of the psychosocial aspects of oncologic patients.

Results: All participants in this study were diagnosed with oncological diseases, 76% of which were female and 24% male, 70% came from urban areas and 30% from rural areas. It resulted that 46% of the participants would choose to receive notification of the oncological diagnosis, 38% of them said depression was the dominant feeling at the time of diagnosis, 48% of respondents confirmed that their relatives helped them to feel integrated after finding out the diagnosis.

Conclusion: It is important that the doctor represents a source of positive energy, optimism for the patient and to be a support in the process of healing or amelioration of this disease. It is known that such behavior on the part of doctors can change the patient's perception of the disease and, in some cases, even their lives, through increased adherence to treatment and a change in attitude towards their own lives. Thus, the psycho-social examination of cancer patients should represent an important point in the doctor-cancer relationship.

Keywords: communication, patient, cancer, depression, motivation

Comunicarea, definită drept termenul care se referă la conexiunea inter-personală dintre cel care transmite mesajul (emițător) și cel care îl primește (receptor). Comunicarea este acțiunea prin care se creează conexiuni și legături între oameni și cu ajutorul căreia transmitem gândurile, percepțiile și trăirile noastre celorlalți. Conceptul de comunicare cuprinde atât comunicarea verbală, cât și cea non-verbală (gesturi, mimică, poziția corpului și altele). [1]

Conform Dicționarului de Psihologie Larousse, comunicarea este în primul rând o percepție. Ea implică transmiterea, intenționată sau nu, de informații destinate să lămurească sau să influențeze un individ sau un grup de indivizi receptori. [2]

Conceptul de calitate a vieții se referă, în această lucrare, la alterarea calității vieții pacientului oncologic din cauza impactului emoțional pe care boala o are asupra lui, precum și a efectelor negative ale tratamentului (chimioterapie sau radioterapie) asupra organismului. [1]

Îngrijirea centrată pe pacient, un concept ce include atât perspectiva fizică, cât și cea psihosocială a bolii în tratamentul pacientului oncologic, este o modalitate de tratament în care puterea și responsabilitatea este împărțită între medic și pacient. [1]

Comunicarea dintre medic și pacient este esențială în călătoria obținerii unui răspuns optim la tratamentul oncologic, și nu numai. O comunicare eficientă între medic și pacient în

cadru consultațiilor are multiple beneficii, precum: obținerea istoricului medical, înțelegerea informației medicale furnizate de medic, compliance la tratament. Comunicarea poate influența gradul de satisfacție a pacientului cu îngrijirea primită în cadrul consultațiilor.

Comunicarea în cadrul relației medic-pacient oncologic are unele particularități, întrucât, pe lângă trăsăturile generale din cadrul relației acesteia, comunicarea cu pacientul oncologic cuprinde și riscul crescut de mortalitate, tratamente complexe cu multiple efecte secundare, precum și stigma asociată cu cancerul. De aceea, abilitatea medicului de a coopera cu pacientul oncologic este crucială în manevrarea unui diagnostic atât de complex, cum este cancerul. [1]

Cancerul cuprinde un grup de aproximativ 200 de diagnostice diferite, care pot fi, la rândul lor, subdivizate. Deși literatura de specialitate cuprinde numeroase tipuri de cancer, toate prezintă la origine o modificare în ADN-ul celular, ce va determina o dezvoltare și o înmulțire celulară necontrolată. Este cunoscut faptul că lipsa tratamentului poate duce la suferințe și complicații diverse, și în final, la deces. Variabilitatea mare a tipurilor de cancer se datorează diferențelor de cultură și așezare geografică, a diferențelor demografice, de vârstă, fertilitate, nivelul de prosperitate și modul de viață al oamenilor din diferite regiuni ale lumii.

Comunicarea este una dintre principalele componente ale acestui tip de tratament. Comunicarea de tip psihosocial, bazată pe înțelegerea pacientului în contextul bolii este o componentă esențială a relației medic-pacient. Aceasta ține cont atât de pacientul care participă activ la realizarea planului de tratament, cât și de cel care alege o atitudine pasivă, alegând să nu se implice.

’După Egner B. (1992), cele mai importante bariere ivite în comunicarea dintre medic și pacient vs. pacient – medic, sunt :

1) – barierele create de medic:

- se pierde prea mult timp;
- consumul nervos crescut, mai ales la un medic obosit, după gardă sau după un număr mare de consultații, ori bulversat de propriile neazuri;
- pierderea controlului asupra problemelor biomedicale ale anamnezei;

- „nu este treaba mea” – reprezintă o formulă de respingere a problematicii psihosociale ce acompaniază orice suferință patologică sau închipuită;

- medicul nu se poate, în mod obiectiv, pune în situația pacientului;

2) – barierele create de pacient:

- tentativa de a-și ascunde emoțiile în fața medicului;
- teama de a fi pus într-o situație jenantă;
- dorința de a se conforma așteptărilor doctorului, de a nu devia de la prezentarea „tehnică” a simptomelor;

- teama de a fi bolnav; -teama (eventual respectul excesiv) față de medic. ‘ [3], [8]

O barieră importantă în implementarea comunicării psihosociale în practica oncologică este reprezentată de conflictul medicului cu modalitatea de îngrijire holistică, cererile mari ale sistemului medical și ale pacientului și lipsa resurselor disponibile. Acestea, împreună cu tratarea pacientului oncologic, furnizarea informațiilor corecte și într-un mod optim pacienților și familiilor acestora, problemele emoționale legate de moarte și îngrijirile paliative pot fi sursa unui sindrom de burn-out întâlnit des în rândul medicilor oncologi.

În cadrul relației dintre medic și pacient este important și mediul în care se desfășoară consultația pacientului oncologic, precum și cine inițiază comunicarea. Anumite așteptări din partea pacientului sau din partea medicului ca receptorul să aibă un anumit comportament sau

reacții la informațiile oferite pot distorsiona atât comunicarea, cât și modul în care unul îl percepe pe celălalt, având, pe termen lung, efecte precum aderența scăzută la tratament sau rețineri în momentul descrierii simptomatologiei (din partea pacientului) sau alegerea adoptării unor mecanisme de apărare în fața emotivității pacientului (din partea medicului oncolog).

Comunicarea eficientă între medic și pacient are o importanță deosebită în cazul pacientului oncologic, întrucât neînțelegerile pot surveni în orice etapă a tratamentului. Acestea se datorează mai ales diferențelor de perspectivă ale celor doi, a terminologiei medicale neexplicate din diverse motive (lipsa timpului, de exemplu) care pot duce la confuzia pacientului. Această confuzie poate determina subestimarea gravității bolii și a tratamentului propus, sau așteptări nerealiste din partea pacientului sau a familiei în ceea ce privește prognosticul bolii.

Comunicarea dintre medic și pacient este influențată de obiectivele fiecăruia. Aceste obiective reprezintă expresia nevoilor pacientului și ale medicului de-a lungul colaborării lor în favoarea pacientului. Pacientul are ca obiectiv capacitatea de a înțelege și de a participa activ la îmbunătățirea stării lui de sănătate, iar medicul oncolog are ca obiective crearea unui plan de tratament (în unele cazuri, planul de tratament se realizează împreună cu pacientul), evaluarea stării de sănătate a pacientului și informarea adecvată a rezultatelor obținute de pacient de-a lungul terapiei.

Fiecare pacient este unic și, de aceea, reacția fiecăruia în fața diagnosticului de cancer este diferită. Literatura de specialitate recomandă medicilor să acorde atenție temerilor și atributelor fiecărui pacient în parte, întrucât cunoașterea personalității pacientului face mai ușoară anticiparea reacțiilor în momentul diagnosticului. [4]

Avantajul cunoașterii personalității pacientului îl ajută pe medic să gestioneze mai ușor momentul relatării diagnosticului de cancer și, astfel, să poată fi un sprijin pacientului să accepte mai repede această experiență șocantă, să depășească incertitudinile și frica ce însoțesc diagnosticul. Medicul poate ajuta pacientul în stabilirea planului de tratament și instituirea acestuia cât mai repede. Studiile arată că momentul cel mai critic în care medicul poate ajuta pacientul este etapa inițială, cea de negare, în care depresia și rata de suicid sunt foarte crescute. [4]

În contextul înțelegerii cancerului și a pacientului oncologic, comportamentul celor implicați în procesul vindecării acestei boli rămâne sub semnul întrebării. Nu sunt definite anumite norme comportamentale, acțiuni și trăiri în literatura de specialitate, această experiență fiind caracterizată de ambivalență și incertitudine. În acest sens, menținerea relației dintre medic și pacient este critică, mai ales în prevenirea apariției anxietății și a depresiei și încercarea de a-l determina pe pacient să revină la stilul de viață pe care acesta îl avea înainte de a fi diagnosticat.

Pacienții diagnosticați cu cancer au importante nevoi de comunicare, de atenție din partea medicului pentru a putea crede în tratamentul pe care îl urmează și pentru a putea depăși mai ușor perioada în care este cel mai vulnerabil din punct de vedere emoțional. Pacientul diagnosticat cu cancer are nevoie de o atitudine pozitivă, de încredere în rezultatele pe care le poate obține urmând tratamentul, acestea putând să le primească din partea medicului său. [5]

Este important de menționat faptul că, în momentul în care pacientul oncologic vede medicul curant drept o autoritate, acesta are o înclinație mai mare în a urma instrucțiunile, fără să pună întrebări, fără să se implice activ în procesul vindecării sale. Un dezavantaj major al situației în care medicul curant este văzut drept o autoritate în procesul vindecării este reprezentat de faptul că, uneori, pacientul va omite să prezinte neplăcerile (efecte adverse, simptome, emoțiile negative) pe care acesta le poate avea în urma tratamentului aplicat, astfel

cauzând poate o stare de sănătate de o calitate inferioară decât înaintea aplicării tratamentului. [6]

Statusul psihosocial al pacienților se modifică în funcție de îngrijirile pe care aceștia le primesc de-a lungul procesului de vindecare sau ameliorare a simptomelor bolii. Managementul simptomelor pacientului este definit ca o aptitudine a medicului în prevenția stresului și a suferinței pacientului pe care le are de-a lungul procesului. Este considerat factor de stres emoțional, fizic și psihic, și negarea unor simptome precum durerea, fatigabilitatea, insomnia, grețurile și vărsăturile- efecte secundare ale tratamentului de tip chimioterapie sau radioterapie în oncologie. [7]

Este cunoscut faptul că relația cu pacientul nu se creează doar prin comunicare, ci și prin componenta fizică (examen obiectiv), medicală (terapie) și psihică (suport emoțional și psihosocial), acestea fiind puternic conectate între ele. Rolul acestei relații este acela de a crea un mediu ce are la bază încredere, confort, respect și înțelegere, elemente esențiale în vindecarea sau ameliorarea stării pacientului oncologic. [6]

Această cercetare își propune, în primul rând, să determine statutul psihic și social al pacienților care au primit, de-a lungul vieții, diagnostic oncologic și au urmat tratament. Pacienții oncologici au nevoie, pe lângă tratamentul medicamentos, și de sprijinul moral pe care, de cele mai multe ori, medicii nu îl oferă îndeajuns.

Totodată, ne-am dorit să evaluăm atitudinea acestor pacienți în momentul aflării unui diagnostic oncologic, cum ar dori să primească această veste, dacă doresc ca apropiații lor să fie înștiințați, care a fost reacția lor în momentul aflării diagnosticului, care le-au fost cele mai mari temeri la începutul terapiei oncologice și, poate cel mai important, dacă au survenit modificări semnificative în modul acestora de viață odată cu primirea diagnosticului de cancer.

Astfel, pentru a determina importanța comunicării diagnosticului oncologic, am realizat un studiu prospectiv de tip observațional, în care au fost incluși 50 de pacienți care, de-a lungul vieții, au primit un diagnostic oncologic. Pentru realizarea acestui studiu, s-a folosit și s-a distribuit drept metodă de investigație psihologică un chestionar în mediul online în limba română, care cuprinde date generale despre pacient, precum și 10 întrebări, fiind asigurat anonimatul și confidențialitatea datelor.

Eșantionul de lucru a cuprins 50 de pacienți diagnosticați, de-a lungul vieții, cu o boală oncologică, având vârsta > 30 de ani, 76% (38) dintre aceștia sunt de sex feminin și 24% (12) sunt de sex masculin. 70% (35) dintre respondenți provin din mediul urban și 30% (15) provin din mediul rural.

Parametrii necesari acestui studiu au cuprins, pentru început, date generale, precum: vârsta, sexul, mediul de proveniență, statusul educațional, social și marital. Apoi, în cadrul aceluiași chestionar, participanții acestui studiu au avut de răspuns la 10 întrebări legate de aflarea diagnosticului, de modul în care simptomele bolii oncologice le-au influențat activitățile zilnice, atitudinea pacienților și a celor apropiați față de boală, impactul psihic în cadrul primelor ședințe de terapie oncologică și, nu în ultimul rând, dacă au existat modificări majore ce au survenit în viața pacientului din momentul aflării diagnosticului.

Din chestionarul aplicat, se remarcă itemii:

1. Cum ați prefera să vi se comunice diagnosticul de cancer?

Prin această întrebare, am dorit să arătăm modul agreat de pacienți prin care să primească mai ușor vestea că suferă de o boală oncologică. În procent de 46% respondenții preferă să fie

doar ei înștiințați de către medic. În procente egale, de 20%, unii pacienți preferă să le fie anunțată doar familia sau să nu fie înștiințați deloc. Doar 14% dintre cei chestionați au răspuns că le este, de fapt, indiferent pe cine anunță medicul de existența diagnosticului oncologic.

2. În ce măsură simțiți că v-a fost schimbată desfășurarea vieții de la aflarea diagnosticului?

Cei mai mulți dintre respondenți, în procent de 42%, au oferit răspunsul ‘‘moderat’’. În procent de 24% se identifică printre participanții acestui studiu, persoane ce au rămas optimiste și afirmă că viața lor nu s-a modificat semnificativ de la aflarea diagnosticului oncologic. De asemenea, variantele de răspuns ‘‘foarte puțin’’, ‘‘ foarte mult’’și ‘‘deloc’’ au fost alese și bifate în proporții egale, de 8%. Este, mai degrabă, o întrebare ce ‘‘măsoară’’ calitativ viața pacienților. Putem astfel concluziona că aproape jumătate dintre participanții acestui studiu nu au rămas totuși indiferenți în fața diagnosticului primit, însă nici nu s-au lăsat copleșiți de ‘‘greutatea’’ acestuia.

3. Cum ați reacționat la aflarea diagnosticului de cancer?

Această întrebare își propune să puncteze starea exactă pe care pacienții care au luat parte la acest studiu au avut-o în momentul primirii diagnosticului oncologic. Astfel, "depresia" a fost răspunsul ales în cel mai ridicat procent, de 38%. Acest aspect poate fi explicat și prin faptul că, de cele mai multe ori, medicul nu oferă sprijinul emoțional de care pacientul are nevoie în momentul aflării diagnosticului.

Lipsa empatiei din partea medicului îi determină poate pe pacienți să ajungă să se identifice cu diagnosticul din momentul aflării acestuia, tocmai din cauza faptului că medicul lor nu este capabil să le ofere corespunzător informațiile necesare pentru a-i liniști și a le oferi totuși speranță pentru viitorul lor. "Izolarea" (în procent de 30%) și "furia" (în procent de 26%) sunt două dintre cele mai frecvente variante de răspuns alese. Surprinzător, "refuzul" (în procent de 14%), precum și "acceptarea" (în procent de 8%) au fost printre variantele de răspuns cel mai puțin alese de către respondenți.

4. Cum au reacționat apropiații când au aflat diagnosticul dumneavoastră de cancer?

Variantele de răspuns cele mai bifate au fost: "integrare" (în proporție de 48%) și "cooperare" (în procent de 44%), urmate îndeaproape de "acceptare" (în proporție de 26%) și "ajutor" (în procent de 18%). Din nefericire, au existat, printre variantele de răspuns alese de către pacienții oncologici la această întrebare, și răspunsurile "compătimire", "marginalizare" și "indiferență", însă în procente semnificativ mai mici (de 10%, respectiv de 8%).

5. În ce măsură credeți că v-a fost afectată stima, imaginea și încrederea de sine odată cu aflarea diagnosticului?

Întrebați cât de mult consideră aceștia că le-au fost afectate stima de sine și încrederea odată cu aflarea diagnosticului de cancer, pacienții oncologici au oferit ca variantă de răspuns majoritară: moderat (în procent de 32%), foarte puțin (în proporție de 26%), deloc (în procent de 16%) și mult (în procent de 14%), arătând astfel o diversitate în alegerea unei variante de răspuns care să îi caracterizeze pe aceștia.

În urma analizării rezultatelor obținute, putem concluziona următoarele aspecte:

- Primirea unui diagnostic oncologic poate fi extrem de dificilă pentru pacienți. Cu toate acestea, majoritatea preferă să fie doar ei înștiințați de existența bolii.

- Pacienții oncologici nu rămân indiferenți față de patologia lor, chiar dacă au parte de mult sprijin emoțional din partea apropiaților.
- Boala oncologică pune stăpânire pe felul în care pacienții se percep și se integrează în societate.
- Stările resimțite cel mai pregnant de către pacienți atât în momentul aflării diagnosticului, cât și în cadrul primelor ședințe de tratament oncologic, sunt depresia, incertitudinea și anxietatea. Așadar, aceștia nu simt pe deplin sprijinul și implicarea emoțională a echipei medicale, ajungând să se identifice cu patologia lor și să se simtă dezumanizați.
- Suportul psihologic al familiei pacientului oncologic îl ajută pe acesta să nu se simtă marginalizat, contribuind la creșterea încrederii și a stimei de sine.
- Medicul are o mare responsabilitate asupra psihicului pacientului oncologic.

BIBLIOGRAPHY

- [1] Fagerlind, H. 2012. Patient-*“Physician Communication in Oncology Care: The character of, barriers against, and ways to evaluate patient-physician communication, with focus on the psychosocial dimensions”*. Acta Universitatis Upsaliensis. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy 167. 91 pp. Uppsala. ISBN 978-91-554 8543-6
- [2] Sillamy N. – Dicționar de Psihologie Larrouse, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998, p. 74
- [3] Egner B(1997) – Empathy in Feldman MD-Christensen J.F. *“Behavioural Medicine in Primary”*
- [4] Luiz Otávio de Araujo Bastos, Elizabeth Nogueira de Andrade, Edson de Oliveira Andrade- *“The doctor-patient relationship in oncology: a study from the patient’s perspective”*
- [5] Gonzales M.J., Riek L. D. - *“A shared interface to improve oncologist-patient communication”*
- [6] Chan Engle A., Wong F., Cheung Man Yin, Lami Winsome- *“Patients’ perceptions of their experiences with nurse-patient communication in oncology settings: A focused ethnographic study”*
- [7] Sara L. Douglas , Barbara J. Daly , Amy R. Lipson, Eric Blackstone- *“Association between strong patient–oncologist agreement regarding goals of care and aggressive care at end-of-life for patients with advanced cancer”*
- [8] Pașca, M.D. - *“Comunicarea în relația medic-pacient ”*, Editura University Press, 2012

NOTES ON THE DEMONS OF THE PANDEMIC, AND MORE... (FLORINA ILIS, EPIDEMIA VESELĂ ȘI TRISTĂ)

Liliana Truță

Assoc. Prof., PhD, Partium Christian University, Oradea

Abstract: This paper examines Florina Ilis's most recent book, inspired by the recent state of events: the pandemic. The book brings together six short stories, all following the external crises of the world we live in, then gently gliding towards the internal ones, the short stories give expression to some internal crises, settled or not. The author's prose showcases a significant power of observation and interpretation therefore, the authenticity is strongly reflected in the dreams of the characters, who are put under a magnifying glass. Although puzzle-like, due to the author's option for short stories, the book is unitary in vision, means and perspective.

Keywords: authenticity, interior spaces, confinement, revelation, narrator-witness, tragedy averted.

Scriitoare cu o forță de observație copleșitoare, și cu o putere de a administra mari spații românești, Florina Ilis ne-a dat până acum mai ales romane cu o curgere fluvială, de o plurivocitate fastuoasă. Cartea apărută în 2020 *Epidemia veselă și tristă*¹ propune însă ceva total diferit. O sumă de șase povestiri despre "cestiuni arzătoare la ordinea zilei", născute din vibrația saturniană a pandemiei, de fapt niște "momente" ale stării de urgență pe care am trăit-o cu toții și care au frapat imaginația scriitoarei, pentru că ele, apărute în chiar anul 2020 au încă mișcarea vie și temperatura momentului, fără detașarea pe care o dă distanțarea în timp. De care nici nu era strictă nevoie, pentru că obiectivarea scriitoarei este ireproșabilă, distanța cuvincioasă între evenimente și textualizarea lor, trădează o conștiință artistică pe deplin matură, capabilă să capteze esențialul chiar simultan, din curgerea rapidă a evenimentelor în desfășurare. Un ochi care știe să "pescuiască" din vârtejul turbure al realității momentele vibrante, care au încărcătura autentică a vieții trăite.

Cartea propune câteva schițe din lumea urbană, surprinsă într-un moment al contextului paradoxal, contradictoriu și atipic al pandemiei, în care forfota exterioară specifică marelui oraș se retrage și, contrar lumii caragialiene în care exteriorul funcționează în sine fără a fi dublat de mișcări interioare, aici dinamismul se mută cumva în interiorul personajelor. Stagnarea, oprirea vieții sau curgerea ei foarte lentă, imperceptibilă lasă loc bălțirii, ca un râu surprins în plină secetă. În această bălțire leneșă, redusă la mișcări esențiale de supraviețuire, autoarea surprinde în câteva proze declanșarea unor mecanisme interioare, neexperimentate sau neconștientizate până acum.

Cele două proze de la începutul cărții (*O urăsc, O iubesc!*) supun observației meticuloase chiar acest mecanism paradoxal, al mutării centrului de greutate: eroii sunt conduși dinspre micile întâmplări cotidiene, dinspre automatismele succedate cu rapiditate zilnică, spre spații interioare neexplorate până atunci, când caruselul mișcării exterioare încetinește.

În *O urăsc*, incipitul e aproape balzacian ("într-o sâmbătă dimineața"...), iar atmosfera unei zile de sâmbătă din plină carantină națională e asemănătoare cu cea din *Repaosul duminical*

¹ Florina Ilis, *Pandemia veselă și tristă*, Editura Polirom, Iași, 2020

caragialian. Doar că aici, personajul central al schiței, un bărbat între două vârste care fuge de acasă refugiindu-se la serviciu, nu caută cu disperare ”amici”, ci caută cu disperare singurătatea. Dar, chiar și această replică în ”viceversa” la schița lui Caragiale menține laitmotivul anxietății de week-end și pare să parafrazeze sartrianul ”infernul sunt ceilalți” prin observația unui personaj: ”în week-end e iadul”.

În fond, această anxietate a claustrării se poate extinde asupra întregii realități a carantinei, așa cum apare și în următoarea proză: *O iubesc!*. Carantina este un repaus duminical prelungit, un week-end ce nu se mai termină, producând anxietăți, incertitudini, false certitudini, degingolade afective, bovarisme. Lumea ieșită din țâțâni, mutarea exteriorului în interior produce revelații de ordin existențial, declanșate de fapte banale care aduc la lumina conștiinței latențe neștiute. În prima proză, personajul masculin are o revelație legată de soție, revelație cauzată de iminența unei amenzi, iar întrebarea pusă de polițist (”Chiar trebuia?”) îl forțează să-și răspundă la această întrebare. Ajunge la concluzia, nemărturisită până acum, că-și detestă soția...

Mai elaborată pare însă a doua proză, centrată pe un personaj masculin, un tânăr burlac ce lucrează într-un birou. Eroul are revelația că-și iubește colega, a cărei prezență continuă, în banalitatea ritmurilor cotidiene repetate, părea ne semnificativă. Odată cu retragerea în carantină, absența fetei declanșează imaginația tânărului, care descoperă în ea o unicitate care i se refuzase până în acest moment. Reveriile tânărului, imaginația declanșată sub presiunea situației de criză, febrilitatea automatizării tipice sentimentelor de dragoste incipientă, toate îl asaltează în așa grad, încât are revelația pe care se vede nevoit să și-o mărturisească: o iubește pe această colegă care până acum i se părea ternă, banală, fără nimic ieșit din comun. Interesantă este însă mișcarea inversă, de retragere a imaginației afective, în momentul în care toți se reîntorc la lucru: fata i se pare din nou neinteresantă. Afectele izbucnite necontrolat în absență se retrag subit în fața prezenței. Proza readuce parcă sub ochii noștri problematica jocului absență-prezență, real-virtual prezentă în poezia argheziană: ”Iar acum, c-o văd venind/Pe poteca solitară/De departe simt un jind/Și-aș voi să mi se pară...”

Interesantă este și simetria sugerată de autoare, din mintea personajului, fericit că a scăpat de acest virus interior, de această invazie afectivă venită din circumstanțe exterioare, în timp ce virusul exterior mai bântuie mințile tuturor: ”...gândul că virusul teribil se putea infiltra ușor oriunde era mereu prezent, ca un cui otrăvit în mintea tuturor.”²

Remarcabile sunt, în aceste două proze, incursiunile autoarei, magistrale, în lumea interioară, în reveriile personajelor. De fapt, aceasta este modalitatea cea mai frecvent folosită de autoare pentru a se infiltra în mintea personajelor, de a se instala ca un martor în fața acestor filme interioare derulate. Stările contradictorii, ireconciliabilul etern între minte și inimă, invazia și retragerea ciclică a afectelor, toate se concentrează apoi în ultimele rânduri ale povestirii, ca o unduire ce nu s-a încheiat: ”Dar, după ce a închis, l-a năpădit din nou înduioșarea. Și dragostea. Fata a devenit din nou frumoasă. Și strălucitoare. Actorii din filmul la care se uita amuțiseră, ascultând, parcă, gândurile lui pătimașe. O iubesc! Și-a spus. Și și-a petrecut seara amețindu-se din nou cu poezia iubirii. Măine, mâine... a șoptit și a adormit purtat de vise.”³

O altă categorie de proze stau la marginea dramaticului, tragicul însă este evitat, deși întâmplările ar putea să îl provoace. Este vorba de povestirea *Corona*, relatând întoarcerea în țară cu avionul a unei studente care s-a aflat timp de un an în Japonia cu o bursă. Proza abordează deja nu doar starea de carantină și dilemele reclusiunii, ci invazia bolii și a morții în viața unor

² Idem, p. 47.

³ Idem, p. 49.

tineri care nu sunt pregătiți experiențial să facă față unor probleme morale de acest fel. Tânăra, întoarsă acasă în plină stare de urgență, își îmbolnăvește familia și, după ieșirea ei din boală află că bunica ei, care a crescut-o și de care era foarte apropiată, n-a supraviețuit teribilei infectări. Dilemele morale ale pandemiei, triumful vieții, moartea și supraviețuirea, aspectele sumbre ale existenței ce invadează poate de timpuriu viețile tinerilor, ca și stările halucinante ale stării febrile datorate bolii, se amestecă cu repeziciune în pagină. Nu lipsesc nici realitățile culturale românești, comparate cu cele japoneze, toate se învâlmășesc în această povestire al cărei final este dominat de sentința cumplită a morții bunicii și vinovăția supraviețuitorului, peste care cade cortina, lăsând deschisă astfel interiorizarea acestei vinovății. Finalul este asemănător ca problematică celei din *Moartea căprioarei* lui Labiș: lacrimile sunt înghițite de fluxul triumfător al vieții, de presiunea supraviețuirii care se manifestă sub forma foamei ca revenire la viață:

”La fel de indecent ca bucuria de a trăi pe care o simțise de dimineață în grădină și pe care o nega acum cu toată ființa ei. O înecă plânsul și tot ce i se păruse pur, frumos și viu în acea dimineață se topi, făcând loc unui gol fără margini, cu neputință de tăinuit... Trupul tânăr însă nu voia să o asculte și să se cutremure de durere. Îi era foame. Când, mai târziu, s-a așezat la masă și a început să mănânce, cu motanul în poală, plângea și râdea vinovată printre lacrimi.”⁴

O noapte de gardă face parte tot din categoria tragicului evitat sau măcar surmontat. În centrul povestirii se află Eli, o asistentă de la maternitate, aflată în gardă de noapte pe timp de pandemie. Câțiva nou-născuți și mamele lor sunt despărțiți din cauza testelor pozitive. Și aici se insinuează o serie de realități tipic românești, mai ales prezența mamelor-adolescente, care nu-și doresc copilul născut aici și doresc să îl abandoneze. Însă fuga din maternitate fără copil devine imposibilă din cauza contextului pandemic și vechile ”obiceiuri” nu se pot aplica din cauza vigilenței crescute a angajaților, aflați în permanență în vizorul presei...

Și aici, personajul central, asistenta între două vârste, cu copiii mari deja, e surprinsă în mijlocul unor reverii accentuate din cauza surescitării și oboselii cronice. Din reveriile ei se desprinde o realitate de dincolo de pandemie, o realitate generală: maternitatea ca spațiu de unde pornesc destinele, unele hărăzite unor condiții favorabile, altele sortite ratării. În această noapte frământată, în care Eli imaginează viața copilului nedorit, fără nume, dar frumos și sănătos, se întâmplă să moară un alt copil, Victor, dorit și așteptat de toată familia. Trezită din somnul ei de noapte de aparatele care semnalizează probleme cu funcțiile vitale ale lui Victor, va asista neputincioasă la moartea subită a acestuia. Fără să ezite, Eli acționează cu promptitudine sub forța unei inspirații puternice și schimbă copilul: Victor primește acest nume astfel de la cel căruia i s-a substituit, deci victoria îi aparține. Pentru că Eli, profitând de momentul pandemiei și de izolare, se substituie lui Dumnezeu și încearcă să repare din colțul ei de lume măcar una din nedreptățile lumii acesteia. Schimbul de copii devine schimb de destine. Subiectul în sine este din categoria senzaționalului și nu este o noutate nici în literatură, nici în cinematografie, însă aici domină nu evenimentul, ci psihologia personajului, procesul interior ce conduce la momentul deciziei. Presiunea momentului se detensionează prin gesturile sigure, lipsite de febrilitate cu care femeia ia destinul copilului în mâini. Reușita prozei vine din aceste elemente, iar nu din elementul senzațional al schimbului de copii. Pentru o secundă, Eli se joacă de-a Dumnezeu.

Ultima proză, *Minunata lume virtuală* este o parafrază de secol XXI a lui Caragiale, cu ale sale telegrame sau parodii ale stilului publicistic, care închide ironic această carte a pandemiei printr-un spumos colaj al realităților media și virtuale despre ”ceștiunile arzătoare la ordinea zilei”. Narațiunea se compune în totalitate din acest puzzle spectaculos despre

⁴ Idem, p. 82.

evenimente legate tot de o maternitate, cuprinzând citate din știrile momentului și postări de pe rețelele de socializare, într-un limbaj autenticist, cu greșelile de ortografie de rigoare, aruncate nonșalant în spațiul virtual, lăsând cortina să cadă peste felii din pandemia trăită ”românește”, cu parfumul aspru al realităților autohtone.

De altfel, realitățile românești răzbat din toate ”momentele” autoarei, surprinse în acest context al lumii pe dos, în care timpul se oprește în loc, permițând unor crize profunde să se ivească din fapte firești de viață, să se desprindă din cursul încetinit un pic al vieții. Autoarea e atentă mereu și la sociologia fenomenelor pe care le observă, la pitorescul vesel sau trist al mentalităților românești, la bolile ascunse ale mentalităților sociale: dispozițiile ierarhice atavice și comice în desuetudinea lor, mentalitățile născute din realitățile deprimante ale exodului românesc, metehne mai vechi și mai noi care fac un personaj dintr-o povestire să exclame: ”Nu pandemia omoară România!”

Frumusețea umană răzbate însă și în acest context atipic, căci autoarea este o umanistă convinsă, și frumusețea acestor ”momente” stă poate în simplitatea lor firească, susținută și de o sinceritate a personajelor cu ele însele și cu alții. Criza pandemică, așa cum o vede autoarea, face ca lumea aceasta să devină cumva mai transparentă, comunicarea e forțată să fie mai eficientă și mai deschisă. Reveriile personajelor, dominante ca mod de abordare a narațiunii, duc de cele mai multe ori prin sinceritate și autenticitate, la revelații profunde sau la fapte decisive. Realitatea nebună a pandemiei, cu degingolada ei tragi-comică, pare să limpezească lucruri în adâncime, pare să aducă curaj acolo unde nu era înainte, și luminează acolo unde totul era nebulos.

Banalitatea decupată în care se mișcă personajele nu e doar descriptibilă, nu se oferă doar observației, miza fiind mult mai mare, ea devine treptat, din mers, o banalitate semnificativă, din fluiditatea căreia se desprind sensuri, fie ele umane, existențiale sau sociale. Un narator omniscient, discret însă, fără să acapareze scena, care își lasă personajele să trăiască singure, deschide brusc o ușă spre o felie de realitate. Tocmai de aceea, incipiturile dau mereu senzația că o realitate preexistentă dă buzna, năvălește peste noi, obligându-ne să-i ascultăm povestea. O face însă doar în momentul în care faptele de până atunci s-au maturizat suficient pentru a semnifica.

PERSPECTIVES ON THE PROTECTION MECHANISM OF THE GENUINE PROFESSIONAL EXIGENCY

Oana Elena Gălățeanu

Assoc. Prof., PhD, „Dunărea de Jos” University of Galați

Abstract: Discrimination, racism, sports ... an attempt was made in the present study to present the existing legal and institutional framework in Romania on combating and sanctioning any form of discrimination in the field of sports. The executive's intentions to improve both the current legislation in this area and the institutional framework were also mentioned, as we appreciate that they prove that, in this field of social life, fundamental human rights are also wanted to be recognized and respected.

Keywords: sport, discrimination, prevention and control, rights, man

I. The observance of all the rights recognized to every person at international level is a pursuit at European Union level. To this sense and with regard to non-discrimination, several directives have been adopted to combat any manifestations of discrimination.

A series of protection methods against discrimination are also included in these directives, such as, for example:

- the creation, at the level of the EU Member States, of bodies with their own powers of promotion, supervision, support and taking the necessary measures to ensure equal treatment between persons, without discrimination on grounds of sex, as regards to the access to and supply of goods and services¹;
- the establishment, by each Member State, of those judicial and administrative procedures which can be made available to all persons who consider themselves to be injured by failure to observe, as far as they are concerned, the principle of equal treatment in employment and occupation²;
- the creation, at the level of each Member State, of at least one body with the particular role of assisting the victims of discrimination in accordance with the provisions of Article 13 para (1) of Directive 2000/43/EC³.

The directives on non-discrimination also include⁴ a series of concrete protection instruments that accept the rationale for applying a differentiated treatment in some circumstances. One of these instruments is also the one called “*genuine professional exigency*”. This mechanism entitles employers to distinguish between persons in certain situations on the basis of a protected criterion, when it has an essential connection with the ability to carry out

¹ Please see Art.12 para. (1) thesis 1 of Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between women and men in the access to and supply of goods and services

² Please see Art.9 para. (1) of Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation

³ Implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin

⁴ As stated in Article 14 paragraph 2 from the Directive on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast); Article 4 paragraph (2) of the Directive on equal treatment between persons, irrespective of racial or ethnic origin; Article 4 paragraph (1) of the Directive establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.

their activity or with the qualities required for a particular job. It is included in all the directives on non-discrimination, with the exception of the Directive implementing the principle of equal treatment between women and men in what concerns the access to and supply of goods and services, and this due to the fact that it is not related to the sphere of work and employment.

In addition to this protective instrument, two others stand out. The first concerns the possibility of resorting to discrimination on the basis of religion or beliefs, given to those employers who are in religious organizations.⁵ The second refers to the permission to apply age discrimination in certain situations. The strict approach⁶ of European Court of Justice on how to interpret these instruments of protection against different treatment highlights that any exceptions will be interpreted verbatim, because the emphasis is placed on the importance of any rights recognized to them under EU law.⁷

The reasons for accepting these protection instruments are given in the same directives. In this respect, according to the provisions of the Directive establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (Article 4, para. 1), “a difference of treatment which is based on a characteristic related to any of the grounds referred to in Article 1 shall not constitute discrimination where, by reason of the nature of the particular occupational activities concerned or of the context in which they are carried out, such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement, provided that the objective is legitimate and the requirement is proportionate.” At the same time, according to the provisions of Article 4 of the Directive on the implementation of the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, “Notwithstanding Article 2(1) and (2), Member States may provide that a difference of treatment which is based on a characteristic related to racial or ethnic origin shall not constitute discrimination where, by reason of the nature of the particular occupational activities concerned or of the context in which they are carried out, such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement, provided that the objective is legitimate and the requirement is proportionate.” According to Article 4 para. (5) of the Directive implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services, that Directive “shall not preclude differences in treatment, if the provision of the goods and services exclusively or primarily to members of one sex is justified by a legitimate aim and the means of achieving that aim are appropriate and necessary.”

II. Aspects of the CJEU practice on the admissibility of applying the genuine professional exigency’s protection mechanism

This protective mechanism of genuine professional exigency allows employers to differentiate between employees based on (a) particularity (particularities) that is (are) directly related to their suitability or readiness for the fulfillment of the obligations imposed by a particular job. Particular attention has been paid to artistic professions for which certain qualities belonging to people as essential characteristics may be required, such as, for example, the field of music - where a female or male soloist must correspond to a certain style of interpretation, the field of acting - where it is necessary to have an actor of a certain age in order to play a certain role, a person with physical skills for dancing, or men or women for a certain kind of fashion show. However, the above should not be interpreted as an attempt to provide an exhaustive list.

⁵ Article 4(2) of the Directive establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.

⁶ Article 6 of the Directive establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.

⁷ See, for example, ECJ, *Johnston v Chief Commissioner of the Royal Police of Northern Ireland*, Case 222/84 [1986] RJ 1651, 15th May 1986, point 36.

Other examples may include the field of services and the employment, for example, of a person of Chinese ethnicity in a specific Chinese restaurant, in order to maintain the note of authenticity or the employment of women in fitness clubs intended exclusively for women.⁸

Another area where the protection mechanism of genuine professional exigency is allowed, if justified, is the one related to the penitentiary regime. Here the CJEU ruled⁹ in a case that there are special circumstances where it cannot be considered illegal to reserve, within the prisons for men, jobs mainly for male candidates, and in the case of prisons for women, some for female candidates. This is because there are, in principle, positions that require the use of force in order to discourage any violent manifestations on the part of male prisoners, activities that could only be performed by men.

Another area is that of the army where it can be allowed to apply the mentioned mechanism to a circumstance whereby employment of people who have exceeded a certain age or who have a disability is refused for certain positions, considered to be very physically demanding.

For exemplifying the application of this mechanism in the field of the army, we refer to the case settled by the CJEU, where the applicant was a woman who had worked as a cook in a commando unit and who had been dismissed as a result of the need to reduce the military expenditures, that introduced the principle of “interoperability” for commando units¹⁰. “Interoperability” required that every person be able to have a role in the fight, due to the insufficient number of combatants. The ECJ accepted that commando units consisting exclusively of male persons were motivated to ensure combative efficiency and that the principle of interoperability thus excluded women. This is because commandos are a specialized force that is usually at the forefront of any attack. The ECJ found that the rule was necessary to achieve the aim of guaranteeing combative efficiency.

The Police represents another area where derogations are allowed by applying the protection mechanism of genuine professional exigency, mentioning that even in this area, generalizations regarding the matching of a particular sex are not satisfactory. We give an example of the situation where a woman with the rank of police officer from Northern Ireland noticed that her employment contract had not been renewed on the grounds that the women officers had no training in the use of firearms, which would put them at the additional risk of being murdered and, indirectly, would be contrary to the purposes of ensuring public safety. In this case, the CJEU ruled that women are not at greater risk than men and that, except in situations that have as justification aspects of women’s own biological factors, such as the protection of children during pregnancy, a differentiated treatment towards them cannot be justified on the grounds that public opinion wants women to be protected.¹¹

With regard to the latter areas mentioned, we highlight that, as a matter of fact, point (18) of the Preamble to Council Directive 2000/78/EC, establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, expressly states that “This Directive does not require, in particular, the armed forces and the police, prison or emergency services to recruit or maintain in employment persons who do not have the required capacity to carry out the range of functions

⁸ Handbook on European Non-discrimination Law, European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe 2010, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2011, pp.51-52

⁹ ECJ, *Commission v France*, Case 318/86 [1988] RJ 3559, 30th June 1988.

¹⁰ ECJ, *Sirdar v Army Board and Secretary of State for Defense*, Case C-273/97 [1999] RJ I-7403, 26th October 1999.

¹¹ Handbook on European case-law concerning non-discrimination, the European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe 2010, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2011, p.52

that they may be called upon to perform with regard to the legitimate objective of preserving the operational capacity of those services.” At the same time, Article 3 para (4) of the Directive makes it possible for Member States to rule that the Directive shall not apply to the armed forces as regards discrimination on the grounds of disability and age.

III. Conclusions

Discrimination is an unfair attitude and it is absolutely necessary to be sanctioned as such. Any of us can become victims of it, of one or more of its forms of manifestation. However, there are also situations where we believe that it is justified to accept exceptions to this rule of sanctioning any form of discrimination. These exceptions are cases where the application of a differentiated treatment between certain persons may be accepted depending on the specific circumstances and the aims to be achieved.

At European Union level, too, directives on non-discrimination have also included several own mechanisms whereby it is permissible, in certain circumstances, to justify the differential treatment. One of these mechanisms, called genuine professional exigency, is the one referred to in this study. It is highlighted in two of the three directives on non-discrimination that we have stated in this analysis.

In order to admit the differential treatment, including through the mechanism of genuine professional exigency, it is absolutely necessary to prove that the application of such treatment is determined by the fulfilment of a fair purpose or that there is a ratio of appropriate proportions between the used means and the pursued aim.

The protection mechanism of genuine professional exigency gives employers the possibility to differentiate between persons, its reason being justified by the specificity of professional activities which is related to the ability of persons to perform their work duties or to the qualifications that are necessarily required for a particular job.

As pointed out in the study, there are a number of areas where this mechanism is frequently encountered and accepted, such as those of art, services, army, police and penitentiary regime. In most of them, it appears as valid resorting to differentiated treatment on the basis of sex, starting from the usefulness or effectiveness of certain categories of services such as those relating to security and safety. However, we believe that the EU Member States must systematically assess such behaviors and situations in order to clarify and verify if they have a real justification and if they are really aimed at achieving those purposes for which their manifestation is accepted.

BIBLIOGRAPHY

1. Handbook on European case-law concerning non-discrimination, the European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe 2010, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2011
2. Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between women and men in the access to and supply of goods and services
3. Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation
4. ECJ, *Sirdar v Army Board and Secretary of State for Defense*, Case C-273/97 [1999] RJ I-7403, 26th October 1999
5. ECJ, *Commission v France*, Case 318/86 [1988] RJ 3559, 30th June 1988.
6. ECJ, *Johnston v Chief Commissioner of the Royal Police of Northern Ireland*, Case 222/84 [1986] RJ 1651, 15th May 1986, Point 36

CROSSING THE LIMITS IN THE GREEK TRAGEDY: CLYTEMNESTRA, ANTIGONE, MEDEA

Cristina Iridon

Assoc. Prof., PhD, „Petroleum-Gas” University of Ploiești

Abstract: This paper intends to present how Greek tragedy manages to create a modern perspective of the women, compared with their traditional status in the historical reality of the archaic community. The analysis will focus on three Greek noble characters: Clytemnestra, Antigone and Medea who offer to any reader from any time instead of / beside the image of the devoting wife and of the obedient housekeeper, the image of the adulterous, of the murderer, of the revenger or of the fighter for the members of her family.

Keywords: tragedy, woman, alter, intruder, protector

Tragedia greacă, nutrită la jumătatea secolului al VI a.Chr. din serbările dionisiace, a dat lumii nu numai sincretismul dintre cuvânt, muzică și dans care pune în act spectacolul dramatic, ci și posibilitatea de a vedea și conștientiza cum normele socio-culturale sau legile încălcate configurează conflicte dramatice puternice pe diferite niveluri autoritative: divin – divin, divin – uman, individ – cetate, individ – familie, individ – sine.

Conflictele deveneau cu atât mai tragice atunci când se abăteau de la aceste norme societale grupurile genderice lipsite de voce în comunitate, în rândul acestora situându-se mai ales femeile. Dintre acestea se detașează, în tragedia greacă, după opinia noastră, trei personaje: Clitemnestra, Antigona și Medeea, pentru că ele încalcă regulile politice, sociale și religioase, devenind aberante.

Clitemnestra, care etimologic înseamnă „faimoasa uneltitoare”, (numele ei fiind compus din *klutós* – celebru și *médomai* - a unelti sau din *mnester*, care trimite la verbul *mnasthai* - a-și aminti), se demarhează între eroinele lui Eschil, ca fiind unul dintre cele mai energice, îndrăznețe, disimulante, lipsite de scrupule și egocentrice personaje. Rămasă stăpâna Argosului după plecarea lui Agamemnon la Troia, Clitemnestra descoperă beția puterii, fiind:

„...Doamna, care aci

Ca un bărbat domnește în palat,”

(Eschil, 1958: 57)

În absența soțului, regina reușește să controleze totul, să își impună voința asupra bătrânilor cetății și să își construiască meticolos planul de a rămâne la cârma Argosului. În acest sens, dă ordin să-i fie vestită cu iuțea căderea Troiei dacă focurile sunt aprinse pe culmi, se arată bucuroasă mulțimii pentru întoarcerea luptătorilor, ordonă sacrificii pentru îmbunarea zeilor și plăcerea poporului și îl primește pe Agamemnon cu fastul cuvenit unui rege biruitor, ca în final să fie cea care îi aduce sfârșitul:

„E fapta mea și nu mă lepăd nicidecum de ea.

O largă mantie, drept un năvod la pescuit

Am azvârlit asupra-i ca un giulgiu strălucit,

De n-avea cum să scape fără arme, fără scut.

Izbii de două ori. Și el după-ndoit gemut

Slăbi la-ncheieturi. Și cum se prăbuși,

Izbesc a treia oară și-l trimit de-aci

Prinos de jertfă zeului de sub pământ

Străjerul morților...”

(Eschil, 1958: 104)

Argumentele acestei fapte ticăloase, ce se desprind pe parcursul lecturii trilogiei *Orestia*, ilustrează un portret antitetic al Clitemnestrei, conturată de către Eschil cu lumini și umbre, dovadă „a unei fine pătrunderi a speranțelor și a temerilor umane.” (Taplin, 2003: 16) În plan intim, Clitemnestra este femeia trădată, de vreme ce Agamemnon este vinovat că a adus-o cu sine pe Cassandra, ca dar de luptă, ce amenință stabilitatea cuplului, dar este și femeia care trădează, fiind mândră de relația pe care o are cu Egist. Ca mamă, pe de o parte, poartă în suflet durerea sacrificării Ifigeniei de a cărei moarte a fost condiționată plecarea navelor din port către Troia, iar pe de altă parte, este *mamă nemamă*, pentru că pe Oreste îl îndepărtează de la curte sub pretextul că este mai bine să fie adăpostit de Strofiu în eventualitatea unei răscoale a argienilor, în timp ce pe Electra o ține în umbra gyneceului. În calitate de regină, deși se bizuie pe sprijinul celui mai mare dușman al lui Agamemnon, Egist, cu care încearcă să instituie o domnie autoritară asupra bătrânilor cetății, îl așază și pe acesta într-un con de umbră, deoarece ea este cea care își înjunghie soțul în baie. Deși imixtiunea răzbunătoare a lui Egist avea un fundament mult mai sângeros, câtă vreme tatăl lui Agamemnon se făcuse vinovat de uciderea copiilor lui Atreu, acesta asumă doar rolul de prinț consort, și rămâne belicos la nivel declarativ, așa cum o atestă altercația verbală de la finalul piesei *Agamemnon*, în timp ce Clitemnestra este cea care pune în practică fapta. În acest sens, tragedia ilustrează „cum aristocrați individuali conduși de *hybris* caută să depășească niște limite și să deposedeze *demos*-ul (poporul) de puterea lui legitimă.” (Bierl, 2017: 529) La Eschil trecerea de la tirania lui Agamemnon, a cărui trufie a dus la moarte în războiul troian pe mulți concitadini și aliați, la tirania Clitemnestrei, este marcată simbolic prin covorul roșu așternut în fața învingătorului. Deși, inițial, Agamemnon refuză să pășească pe el, ca și cum experiența războiului și apropierea de moarte l-au învățat ce înseamnă umilința, *agon*-ul sau lupta verbală pe care o poartă cu soția lui asupra acestei teme o are învingătoare pe Clitemnestra, și îi anticipează regelu decăderea:

„Clitemnestra: Ce-ți pasă dar de oameni și de gura lor?

Agamemnon: Grozav e murmurul ce vine din popor.

Clitemnestra: Nu pizmuiești pe cine nu-i de pizmut.

Agamemnon: Dar nici femeii nu-i stă bine la sfădit.

Clitemnestra: Cum șade-nvingătorului să fie biruit:

Agamemnon: Tu vrei să-nvingi în lupta asta dinadins?

Clitemnestra: Ascultă-mă și fii de bunăvoie învins.” (Eschil, 1958: 82)

După uciderea lui Agamemnon și a Casandrei, Clitemnestra își arogă dreptul de a hotărî chiar modul de desfășurare a funerariilor, ceea ce ilustrează o depășire a limitelor religioase instituite la acea vreme:

„De noi fu lovit și prin noi a murit

Și-l vom îngropa nejălit de ai mei,

de bărbați și de femei.”

(Eschil, 1958:

108)

În cazul ritualurilor funerare, în comunitatea reală arhaică greacă, actanții de bază erau rudele de parte masculină sau prietenii decedatului, nu rudele de sex feminin. Aceștia din urmă le reveneau anumite secvențe din performarea ritualului cum ar fi *pregătirea trupului* care implica spălarea, ungerea cu uleiuri aromate și îmbrăcarea celui decedat sau *lamentațiile*. În tragedia greacă însă, pe lângă aceste etape performate de femei, tot lor le sunt atribuite *aranjarea pe catafalc*, *drumul către mormânt*, *înmormântarea propriu-zisă* (săparea gropii, sacrificările, construcția mormântului), *masa rituală*, *purificarea*, *vizitele la mormânt după înmormântare* (ziua a III-a și a IX-a), *finalizarea doliului* (ziua XXX). (Hame, 2008: 2) Clitemnestra are curajul și infatuarea de a sări peste aceste etape, comportându-se tiranic, asemeni

lui Creon din piesa sofocliană, *Antigona*. Gestul ei este dezavuat de propria fiică în piesa *Choeforele*:

„O, mamă încâinită,
Dușmană-nengrozită,
Tu care, vai, pe-al tău bărbat
Ai cutezat fără alai
Să-l duci neplâns, nevăietat
La-nmormântat. Oh, vai!” (Eschil, 1958: 132)

Clitemnestra trebuie să plătească sfidarea la adresa zeilor și va fi urmărită de Erinii ce vor fi impersonate de propriul ei fiu, Oreste, care va fi obligat, în baza tot a unor norme societale și religioase să își răzbune tatăl, comițând matricidul. În timp ce Creon este lăsat în viață să jelească pierderea celor mai dragi ființe siesi, Hemon și Euridice, ca modalitate de absolvire, Clitemnestra se confruntă cu spaime inerente și coșmaruri care îi anticipează prăbușirea și sfârșitul, visul cu șarpele crescut și hrănit la sân, devenind emblematic. Asocierea simbolică a șarpelui cu Oreste, în plan oniric, urmată de ruga Clitemnestrei spre a fi cruțată reprezintă o ultimă strategie manipulativă a acestei femei

„beată de trufie, căpiată,
De sânge-nsetoșată,
Cu frunte-așa de mândru sângerată!
Tu văduvă de-ai tăi, nerăzbunată
Și ne-mpăcată tu, plăti-vei plată și răsplată!” (Eschil,

1958: 106)

Confruntarea cu iminența morții îi modifică reginei atât comportamentul maiestuos și agresiv, cât și mesajul, ceea ce o transferă din sfera *polis*-ul în care a încercat să se inoculeze în cea a *oikos*-ului. Ea dă vina pentru îndrăzneala ei criminală pe absența îndelungată a soțului și, în încercarea de a se salva, face apel la emoțiile propriului copil:

„Cum fiule, tu vrei pe-o mamă să răpui...
De al mamei greu blăstem nu te-nfiori?” (Eschil, 1958: 153,

154)

Conflictul dramatic stârnit, de fapt, din cauza geloziei genderice este stopat în cea de a treia piesă a trilogiei, în *Eumenidele*, prin intervenția Atenei, o zeiță cu puteri similare, la nivel divin, celor inițiale, de la nivel uman ale Clitemnestrei, pentru că ea devine o efigie a cetății omonime care are capacitatea de a împlânzi violența prin convingere și de a transforma slăbiciunea altor state în propria putere.

În *Orestia*, Eschil a reușit să configureze un personaj feminin, puternic, care își depășește granițele genderice, care evoluează de la soția victorioasă la mama învinsă și care, conform lui Storey și Allan, „trebuie să fi înfricoșat audiența, dar care ne-a câștigat fără voie respectul.” (2005, 247)

Antigona, (etimologic, „împotriva nașterii”: *anti* – împotriva, *gone* – pântec, naștere, generație) personajul eponim al tragediei lui Sofocle, face parte din neamul blestemat al lui Laios, fiind fiica-soră a lui Oedip și a Iocastei. Prin urmare, creionarea ei de către Sofocle are de la început imprimată fatalitatea destinului, dar tragediograful grec o așază sub semnul alegerii și al alterității care augmentează și particularizează dramatismul trăirilor fecioarei, dar și al celor cu care aceasta relaționează.

Antigona este nevoită să se ridice împotriva legii cetății, statornicite de unchiul ei Creon, pentru a venera legea considerată mai presus de orice, a lumii morților, potrivit căreia trupul fratelui ei Polinice, venit împotriva Tebei, trebuia să aibă parte de ritualul funerar asemeni lui Eteocle, fratele căzut întru apărarea aceleiași cetăți. Opțiunea Antigonei pune în lumină, așa cum opinează și Sarah Iles Johnston, „dihotomia autoritate masculină versus autonomie feminină, conștiința individuală versus ascultarea față de legile cetății, datoria față

de un membru al familiei în opoziție cu datoria față de cetate, supunerea în fața legilor divine comparativ cu supunerea față de legile muritorilor”. (2006: 179) Hotărâtă să performeze ritualul de înmormântare până la capăt, Antigona încearcă să o atragă de partea sa pe sora ei, Ismena, printr-un sfat de taină, ținut în afara casei :

„Știam ! Și din palat vrusei să mi te scot,
Ca-n taină, singure, de taină-aici să stăm.” (Sofocle, 1958:

432)

fapt ce sugerează *dislocarea* și conturarea unui conflict (Shaw, 1975: passim) atât între individ și familie, cât și între individ și cetate. Refuzul inițial al Ismenei de a-i fi complice ilustrează situația femeii în societatea ateniană. Deși acestea alcătuiau jumătate din populația liberă, femeile nu se bucurau de drepturi politice și juridice, paradoxal, tocmai într-o „cetate caracterizată mai degrabă de consens decât de coerciție, mai degrabă de participare decât de delegare a puterii.” (Holt, 1999: 661). Rolul lor era unul biologic și funcțional, redus la existența *oikos*-ului, la asigurarea descendenței familiilor pe care și le întemeiau.

Alegerea eroinei de a pune mai presus de legile oamenilor pe cele ale lumii morților o individualizează în cadrul categoriei genderice din care face parte, deoarece aceștia ar trebui să îi fie propriu, mai degrabă, comportamentul temător, așezat și reținut ca al Ismenei de la început. Cu toate acestea, Antigona are temeritatea să glăsuiască și să acționeze în cadrul *polis*-ului, în spațiul public și politic, revelând o cutumă surprinsă de Tucidide, potrivit căreia, deși atenienii „prețuiau libertatea personală mai mult decât ceilalți greci, ei puneau de asemenea preț pe importanța subordonării față de magistrați și față de legi...în special față de cele care, deși nescrise, aduceau o rușine notorie.” (Thuc. 2.37.3). Chiar dacă intră prin acțiunile ei în cadrul *polis*-ului, în cadrul politicului, Antigona își susține cauza în calitate de femeie și soră, păstrând astfel legătura cu *oikos*-ul, după cum afirmă William Robert în studiul *Antigone's nature* (2010: 414). Același exeget observă o legătură interesantă la nivel lingvistic între *oikos* – așezare, casă și *oikesis* – mormânt, ceea ce duce la concluzia că fidelitatea Antigonei față de casă se transpune într-o loialitate față de lumea morților. (Robert, 2010: 415).

Înzestrând-o pe Antigona cu o astfel de îndrăzneală, Sofocle transcende granițele genderice particulare comunității arhaice în care plasează acțiunea. Motivațiile religioase, civice și sociale ale unei asemenea acțiuni o vor transforma pe Antigona „deopotrivă într-un intrus și un susținător al *polis*-ului căruia îi amenință chiar temelia în timp ce îl servește și îl conservă.” (Shaw, 1975: 266) Ea devine o oglindă chiastică a lui Creon, care „considerând ce e al comunității drept al său provoacă tocmai dezordinea politică pe care edictul dat încerca să o evite” (Hartouni, 1986: 11). Chiasmul provine din statutul ei de „dizident eroic, prin care opune principiul autorității politice” (Holt, 1999: 659). Prin opoziția ei, Antigona sancționează disjunția pe care Creon o face între legea divină și cea a cetății, intenția ei declarată fiind aceea de a-l întoarce pe unchiul ei la ordinea ierarhică firească a universului, potrivit căreia deasupra tuturor se află zeii cărora muritorii cu legile lor trebuie să le dea întâietate:

„Nu Zeus mi-a dat atare porunci! Și-atare legi
Nu dat-a omului nici Nike – ea, ce stă
Cu zeii din Infern. Și eu până-ntr-atât
De tare-a ta poruncă n-o socot încât
Pe om să-l vârtoșească a înfrunța pe zei!
Că legile zeiești nu-s scrise-n slove, nu-s,
Dar pe vecie-s legi și nu-s de azi de ieri,
Ci-s vechi de când nu ști-va nimeni și nicicând.” (Sofocle, 1958:

451)

În cazul Antigonei, Creon evită moartea sacrificială prin vărsare de sânge, pentru că, de regulă, aceasta presupunea o închinare către divinitate, iar, în cazul regelui, voința tiranică

și unilaterală pe care încearcă să o exercite ajunge să concureze divinitatea. Antigona va fi închisă într-o peșteră împreună cu sora sa și ambele vor fi condamnate la moarte prin înfometare. Alegerea locului de osândă în afara cetății subliniază statutul ei de alienat, de *alter*. Ea a acționat singură împotriva lui Creon și trebuie să moară singură și necăinată de cetate. Antigona s-a ridicat împotriva unei legi îndreptățite în comunitatea arhaică potrivit căreia, trădătorii, jefuitorii, sinucigașii sau ofensatorii legilor publice nu aveau parte de ritualul de înmormântare. Ea este etică față de fratele lăsat pradă păsărilor cerului, dar este, în același timp, inetică pentru că nu respectă legi care asigură ordinea în cetate. În Grecia antică, „religia era parte a cetății. Polisul administra, finanța și reglementa multe dintre activitățile religioase în cadrul său.” (Holt, 1999: 668) Înclinarea balanței, în piesa lui Sofocle, mai mult în favoarea religiei decât a cetății ține de funcția tragediei care „testează limite, sfidează norme, oferă o anumită cale de exprimare a unor sentimente antisociale.” (Holt, 1999: 670)

Eroina ia poziție însă în fața acestei hotărâri injuste și lașe a lui Creon. Ea nu va aștepta împreună cu Ismena sfârșitul prin înfometare, așa cum decisese regele cetății, ci alege sinuciderea prin spânzurătoare. Gestul ei, conform lui Johnston, ne „sporește înțelegerea valorii pe care grecii o acordau virginității, mariajului și legăturilor de familie.” (2006: 180)

Semnificația morții prin spânzurătoare diferă cu mult de cea prin jertfă. Dacă ultima se performa pentru binele cetății, (de pildă sacrificarea Ifigeniei din *Orestia* pentru ca navele lui Agamemnon să aibă vânt prielnic pentru a pleca la Troia, sau cea a Macariei din piesa *Heraclidele*, pentru a asigura liniștea cetății ce-i adăpostea pe copii lui Herakles prizonieri de Euristeu), cea dintâi putea simboliza, după Johnston (2006: passim) la nivelul mitului, eșecul intrării în sexualitatea adultului sau incapacitatea unei fete de a se detașa de familia nativă pentru a pătrunde într-una nouă. Sofocle oferă o altă interpretare gestului Antigonei căreia amenințarea cu o moarte timpurie nu-i provoacă teamă, pentru că înmormântarea fratelui este mai importantă pentru ea decât întemeierea unei familii în viitor :

„... Copil de-aș fi avut, ori soț, ce-ar fi murit,
Ei putrezeau făr’de mormânt, dar eu să-nfrunt
Cetatea – asta nu!... Și cărui gând mă plec?
Că soț de-aș fi pierdut, un altu-aș fi aflat!
Copilu-mi de-mi pierdeam, copil cu-un alt bărbat
Aș fi avut! Dar frate cum aș mai avea?
Că doar și tatăl meu și maică-mea îmi sunt
La Hades ferecați! Vezi dară, frate drag,
De ce cinstire-ți dat-am azi mai mult decât
Oricui, lui Creon de-am ajuns acum să-i par
C-o fărdelege-am săvârșit!...”

(Sofocle, 1958: 474)

Alegând spânzurarea, Antigona sfidează ceea ce reprezintă Creon, și anume: „dreptul bărbatului de a controla femeia în propriul lui interes sau în cel al cetății.” (Johnston, 2006: 184)

În Antigona se poate regăsi orice femeie modernă care are curajul să iasă în afara zidurilor ridicate de societate și să se opună unei puteri tiranice. Prin acțiunea ei, eroina greacă recrează posibilitatea existenței unei comunități pe care tirania lui Creon amenință să o distrugă, după cum afirmă Valerie Hartouni în esul *Antigone’s Dilemma: A problem in Political Membership*. Deși are impresia victoriei, Creon va rămâne regele unui spațiu eremitic, fiind dezaprobat tacit de cetate, avertizat de vorbele oraculare ale lui Tiresias, dar mai ales părăsit, întru eternitate, atât de soția, cât și de fiul său care aleg să se sinucidă. Rămânerea lui Creon în viață după tragedia cu care s-a confruntat familia sa are rolul unei expieri. Numai prin suferință, poate regăsi calea spre resemnare și înțelepciune cel care a avut curajul să pună legea muritorilor mai presus de legea divină.

Personajul Medeea, din piesa eponimă a lui Euripide, pornește cu un bagaj mitologic, foarte cunoscut audienței de atunci, dar la care se fac trimiteri încă din debutul piesei. Trecutul eroinei este important atât pentru înțelegerea faptelor sale, cât și a empatiei pe care lectorul o intuiește din partea autorului sau a unora dintre personajele piesei ca Doica, Pedagogul sau Corul. Medeea a fost adiuvantul lui Iason, tânărul provocat să plece în căutarea lânii de aur pentru a-și recăpăta tronul din Iolcos, uzurpat de unchiul său Pelias. Ajuns în Colchida, regele Aetes acceptă să-i dea lâna de aur numai dacă Iason va reuși să treacă de probele magice impuse, iar pentru izbândire apelează la ajutorul Medeei. Ca suplicanță a zeiței Hecate, Medeea, folosindu-se de cunoștințele ei oculte, îi asigură succesul lui Iason, și chiar renunță la cetatea natală, atrasă fiind fie de promisiunea bărbatului că se va căsători cu ea, fie copleșită de iubirea cu care o înlănțuie Afrodita. Devotamentul ei față de Iason pare să nu aibă limite fiind capabilă să își ucidă chiar fratele pentru a-și salva iubitul, dar și pe regele Pelias care, deși a primit lâna de aur, refuză să-l repună în drepturi pe Iason.

Tragedia lui Euripide plasează acțiunea în Corint, unde cei doi soți împreună cu cei doi băieți ai lor au fost nevoiți să emigreze după uciderea lui Pelias. Toate aceste experiențe trecute vor fi augmentate de unele noi mai dureroase cu reverberații mult mai adânci. După toate sacrificiile făcute, Medeea este părăsită de Iason pentru mai tânăra Glauke, fiica regelui din Corint, devenită pentru el o cale de acces către putere, faimă și un statut privilegiat.

„Cum știi atâți heleni, ce-au fost ortacii tăi
Pe nava Argo, te-am scăpat, când trebui
Să mâni la jug buhăii cu suflări de foc,
Și să resfiri sămânța morții pe ogor.
Balaurul de-a pururi treaz, care păzea
Lânetul de-aur cu bogate-ncolăciri
Eu l-am ucis, ca să te-ajut și ți-am adus
Lumini izbăvitoare. Tatăl mi-am trădat
Și casa. Te-am urmat la Iolcos între munți
Cu sufletul înflăcărat și ne-nțelept!
Și pe Pelias l-am zdrobit cu moarte grea
Lovit de-ai săi copii. De temeri te-am scăpat.
După ce-n astfel m-am purtat, tu m-ai vândut,
Nemernicule, și te-ai însurat din nou,
Deși aveai copii. De nu aveai urmași,
Te-aș fi iertat c-ai jinduit acest culcuș. ”

(Euripide, 1958: 523)

La desconsiderarea soțului se adaugă și zvonul izgonirii Medeei și a copiilor ei din Corint de către regele în exercițiu. În consecință, Medeea se metamorfozează trecând de la ipostaza de victimă la cea de agent al răului, devenind o întrupare a alienării. Pentru Medeea răzbunarea devine singura soluție pentru umilirea la care este supusă, pentru „furia narcisistă” (Jacobs, 1988: 311). Adoratoarea Hecatei apelează la cunoștințele magice la care renunțase după însoțirea cu Iason și o otrăvește pe Creusa, dar cum pentru Iason prezența unei femei nu era decât un prag de trecere către împlinirea unui deziderat, Medeea conștientizează cu finețe psihologică faptul că acesta trebuie lovit mai intens, chiar dacă ea se va face vinovată de un afront social și moral. În acest sens, eroina renunță la iubirea necondiționată pentru proprii copii și îi ucide, răpindu-i lui Iason imortalitatea asigurată în comunitatea arhaică greacă de descendenții pe linie masculină.

Pentru Medeea, divorțul de Iason este pe același plan cu divorțul de maternitate și mai ales cu divorțul de ea însăși, așa cum opinează Karin Melis, în studiul *Reading Medea and Hecuba: The tragic in unconditional love* (2005: 206). Medeea, deși este copleșită de ideea și de punerea în fapt a pruncucidului, consideră că numai așa Iason va suferi cu adevărat.

„Iason: Mă duc și-s lipsit de copiii cei doi.

Medeea: „Ce te plângi? O să vezi când vei fi mai bătrân!

Iason: O dragi, dragi copii!

Medeea: Mamei lor, ție nu!

Iason: Și tu i-ai ucis...

Medeea: Să te afund în necaz! ”

(Euripide, 1958: 562)

Ea devine „un model psihodinamic al patologiei severe a divorțului” (Jacobs, 1988: 309) la baza căruia stă o idee a lui Aristotel din *Etica Nicomahică* potrivit căreia omul își iubește copiii ca părți ce sunt din el. Așa cum „Iason trăiește numai pentru și prin copiii săi și Medeea trăiește numai pentru și prin Iason.” (Jacobs, 1988: 312) Medeea îi uzurpă lui Iason și dreptul asupra funerariilor copiilor, neîngăduindu-i să-i atingă sau să-i sărute de rămas bun.

„Iason: Tu lasă morții să-i îngrop și să-i jelesc.

Medeea: O nu, cu mâna mea, tot eu am să-i îngrop,

În crângul Herei sfânt, zeița din muncel,

Ca nu cumva să-i prihănească cineva,

Scurmându-le mormântul!... ”

(Euripide, 1958: 561)

Prin acest gest ultimativ, Medeea intră într-o opoziție politică și culturală cu normele și legile arhaice, așa cum se întâmplase și cu eroinele lui Eschil și Sofocle despre care am vorbit mai sus. Eroina lui Euripide depășește ipostaza de „stereotip în cadrul structurii masculine a universului dramatic” (Durham, 1984: 56) și poate fi investită drept „o voce a criticii euripideice asupra discriminării sexuale din Grecia.” (Jacobs, 1988: 311) Ea deplânge destinul biologic al femeii care, deși este nevoită să treacă prin chinurile facerii, este mai puțin respectată comparativ cu bărbatul apt să ducă războaie, deplânge statutul intelectual al acesteia ce nu este recunoscut, chiar dacă poate pune adesea bărbatul într-un complex de inferioritate, acesta fiind unul dintre motivele pentru care regele Creon o vrea pe femeia barbară afară din Corint, reclamă dependența financiară și emoțională pe care o femeie greacă o avea față de soț. Medeea „este, de fapt, un pionier dramatic al mișcării feminine din zilele noastre, un psiholog social, în adevăratul sens al cuvântului, care ne identifică relațiile dintre emoții, comportament și sistemele sociale.” (Jacobs, 1988: 310)

Cele trei personaje feminine selectate pentru ilustrarea depășirii normelor societale și juridice din tragedia antică pot fi considerate „masculine și potențial amenințătoare pentru statutul social și religios al statului cu rolurile lui bine definite pentru bărbați și femei. (Hame, 2008: 11) Ele suferă consecințele faptelor lor ultragiante: Clitemnestra ajunge să fie sancționată de cetate prin vocea Corului, să fie admonestată de fiica ei, Electra, și pierde de mâna propriului ei fiu, Medeea rămâne o alienată și este nevoită să experimenteze un exil *sine die*, neîncadrându-se în stereotipul feminin al epocii, dar nefiind acceptată nici de lumea bărbaților, cu care se identifică dezvoltând un adevărat complex al Medeei, în vreme ce Antigona, înmormântată de vie, alege să se spânzure. Curajul bărbătesc care caracterizează cele trei eroine și care le delimitează de modelul social feminin, este singurul responsabil de situațiile tragice în care acestea sunt angrenate.

BIBLIOGRAPHY

***, *Tragicii greci. Antologie*, Studiu introductiv și comentarii de D.M.Pippidi, 1958, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București

Bierl, Anton, “Klytaimnestra Tyrannos: Fear and Tyranny in Aeschylus's "Oresteia" (with a Brief Comparison with "Macbeth)", Vol. 51, No. 4, *The Tyrant's Fear: Part I* (Winter 2017), pp. 528-563, Published by: Comparative Drama

Durham A. Carolyn, “Medea: Hero or Heroine”, *Frontiers: A Journal of Women Studies*, Vol. 8, No. 1 (1984), pp. 54-59

Hame J. Kerri, "Female Control of Funeral Rites in Greek Tragedy: Klytimestra, Medea, and Antigone", *Classical Philology*, Vol. 103, No. 1 (January 2008), pp. 1-15 (15 pages), Published by: The University of Chicago Press

Hartouni, Valerie, "Antigone's Dilemma: A problem in Political Membership", *Hypatia*, vol. 1, no.1, Spring 1986, pp.3-20, Published by: Wiley

Holt, Philip, "Polis and Tragedy in the Antigone", *Mnemosyne*, vol LII, Fasc.6, Koninklijke Brill, NV, Leiden, 1999, 658-690, Published by: Brill

Jacobs W. John, "Euripide, s Medea. A psychodynamic model of Severe Divorce Pathology", in *American Journal of Psychotherapy*, vol XLII, No2, April, 1988, pp.309-319.

Johnston, Sarah Iles, "Antigone's Other Choice", *Helios*, vol. 33S, 2006, Texas Tech University Press, pp.179-186.

Melis, Karin, "Reading Medea and Hecuba: The tragic in unconditional love", in *Dialogue and Universalism*, no.1-1/2005, pp.203-209

Robert William, "Antigone's Nature", *Hypatia*, Vol. 25, No. 2 (Spring, 2010), pp. 412-436, Published by: Wiley

Shaw, Michael, "The Female Intruder", *Classical Philology*, 70(4), pp.255-266.

Storey, C. I., Allan, A., *Guide to Ancient Drama*, 2005, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Taplin, Oliver, *Greek Tragedy in Action*, 2005, London: Routledge. Taylor and Francis Group.

Thucydides , *Πελοποννησιακός Πόλεμος, Τόμος δεύτερος*,
<https://www.gutenberg.org/cache/epub/29834/pg29834.html>

THE SACRED-PROFANE DIALECTICAL RELATIONSHIP EXISTING IN THE SHORT STORY THE GYPSIES BY MIRCEA ELIADE

Marius Valeriu Grecu

Assoc. Prof., PhD, University of Pitești

Abstract: Romanian fantasy literature experienced an astonishing development in the twentieth century. The fantasy of mythology has retained its strength from ancient times to the present days, revaluating and reinterpreting ancient myths as an inexhaustible source of inspiration.

The historian of religions, Mircea Eliade, pays special attention to the myth, stating that “myths thus reveal their creative activity and also the sacredness (or only the supernatural character of their works). After all, myths describe the various and sometimes dramatic outbursts of the sacred (or supernatural) in the world.” Thus the mythical, poetic knowledge, as a form of manifestation of unscientific thinking, represents a constant and a permanence of the human spirit, according to the author.

Based on these considerations, Mircea Eliade creates several works with an authentic fantastic content, the short story “the Gypsies” being illustrative for the reason. Constantly swinging between the real and the unreal, Gavrilescu, the main character of the short story, lives in a confused state of dream and unreality.

Entering the gypsies’ garden, he steps into a timeless world, full with symbols and heavy mythological shadows that penetrate the other realm. Due to the total fusion of the two realms, when he leaves here, the character can no longer make the difference between the two worlds and will go on an imaginary journey that represents a transition to death. Consequently, through the richness of the integrated symbols but also through the metaphorical subtlety of the presented action, Eliade's short story proves to be one of the most successful in the genre of Romanian fantasy literature.

Keywords: fantastic, real, surreal, symbols, sacred, profane, mythology

Nuvela fantastică este o specie a genului epic în proză, având o construcție riguroasă, care se manifestă pe două planuri narative: cel real și cel ireal, bizar, misterios. Personajul nuvelei fantastice pătrunde din planul real în cel ireal fără a-și putea explica motivele acestei pendulări.

Ca și elemente specifice fantasticului, în nuvelă putem vedea: incertitudinea personajului în căutarea unei explicații pentru întâmplările produse, momentele de ezitare, o narațiune atemporală și aspațială în care reperele temporale normale dispar, sunt anulate. personajului care nu găsește o explicație pentru evenimente, ezitarea lui și a cititorului, compoziția gradată a narațiunii, finalul ambiguu, dispariția reperelor de timp și spațiu la apariția supranaturalului. „În epica sa fantastică, Mircea Eliade tinde să regăsească gustul prozei eminesciene pentru marile mituri cosmogonice. ... Vie la Mircea Eliade este mai ales o curiozitate a spiritului pentru orice iese din datele experienței comune, construcții metafizice, impulsuri erotice nefirești, practici magice. Literatura lui înfăptuiește o remarcabilă prospectare a lumii interioare, înspre aceste zone-limită de ordin abisal.”¹

*Relația dialectică sacru – profan, foarte prezentă în nenumărate studii, generează evenimentele fantastice din *Noaptea de Sânziene* și din volumele: *Nuvele* (1963), *Pe strada**

¹ Ovidiu S. Crohmălniceanu, *Literatura română între cele două războaie mondiale*, București, Editura Minerva, 1972, p. 495.

Mântuleasa (1969), *Nouăsprezece trandafiri* (1980), *La țigănci* (1959), *În curte la Dionis, Tinerețe fără tinerețe*. În aceste creații M. Eliade pornește de la un nucleu mitic central pe care-l inserează într-o narațiune complexă în care realul este întrepătruns de numeroase elemente fantastice. Narațiunea are o curgere obișnuită, normală până la un punct în care evenimentele obișnuite se estompează, se transformă, pregătindu-se, astfel, o intrarea din planul real în cel ireal. În *Încercarea labirintului*, Eliade precizează premisa imaginară a prozei fantastice din această ultimă etapă: „În toate povestirile mele narațiunea se desfășoară pe mai multe planuri, ca să dezvăluie în mod progresiv fantasticul ascuns în banalitatea cotidiană”.

Nuvela *La țigănci* a fost scrisă în anul 1959 și statuează o nouă direcție în opera lui Mircea Eliade inaugurând un alt tip de fantastic spre deosebire de cel eminescian. Narațiunea a fost precedată de nuvela *Douăsprezece mii de capete de vită* (1952), socotită un „exercițiu” prealabil. Bucureștiul lui Eliade, o mitografie, este diferit de fața realistă din schița lui Caragiale, în care absurdul domină. „Ieșirea din timp” (din cel profan și intrarea în cel sacru) a lui Gavrilescu amintește de nuvela *Peter Rugg dispărutul*, din literatura universală, a americanului William Austin.

Nefiind singulară în creația lui Eliade, împreună cu *Șarpele*, *Pe strada Mântuleasa*, *La țigănci* prefigurează o nouă direcție în literatura română. Potrivit lui Ovidiu Ghidirmic „În nuvelele mai noi se poate observa o anumită modificare a structurii fantasticului la Mircea Eliade, în sensul că asistăm la o relativizare, tot mai accentuată a opoziției sacru-profan, fundamentală pentru înțelegerea operei sale. ... Forțele exterioare, oculte, și practicile magice nu mai determină mecanica evenimentelor. Dispar aproape complet, granițele dintre real și ireal.”²

Astfel, putem spune că în *La țigănci*, unitatea universului concret, obișnuit este dezintegrată prin dereglarea mecanismului temporal, determinând o deviație de la existența comună. Misterul întâmplărilor întreține o atmosferă stranie și o cădere în sensul de curgere către o zonă fantastică, cu multe simboluri și semnificații. Putem observa un talent, o vocație a povestirii la Mircea Eliade care nu mai este un mod de exprimare ci, mai mult, ea devine un act de cunoaștere.

Subiectul nuvelei *La țigănci* reprezintă o permanentă întrepătrundere a realului cu fantasticul. „Sorin Alexandrescu, care a studiat nuvela din punct de vedere structuralist (în **Introducere** la vol. din 1969, E.P.L.), arată că este vorba aici de un itinerariu spiritual: Viață și Moarte, Profan și Sacru, Cele 8 episoade ar marca un număr simetric de **intrări și ieșiri** sau mai degrabă treceri ale personajului de la o experiență la alta, nuvela fiind citită ... ca o **alegorie a morții** sau a **trecerii spre moarte**.”³

Începutul nuvelei este plasat în Bucureștiul din perioada interbelică, într-o zi de vară, având ca protagonist pe Gavrilescu, un obișnuit profesor de pian. „**La țigănci** pare, până la un punct, o prelungire modernă a povestirii **La hanul lui Mânjoală**, cu oarecare note din **Momente**) căldură mare, birjarul filosof etc.)”⁴

Gavrilescu are parte de unele dintre cele mai ciudate întâmplări din viața sa pe parcursul celor opt episoade. În tramvai acesta își amintește faptul că a uitat la una dintre elevele sale Otilia Voitinovici, servieta cu partituri și trebuie să se întoarcă după ea. Fără să-și dea seama din ce cauză, el ajunge *la țigănci* un fel de bordel în care aveau loc experiențe ezoterice, stranii. Aici el este supus unor probe pe care nu reușește să le treacă și este obligat să călătorească printr-un labirint al obiectelor, într-o stare confuză de veghe și coșmar.

² Ovidiu Ghidirmic, *Proza românească și vocația fantasticului*, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2005, pp. 144-145.

³ E. Simion, *Eugen Simion comentează pe Mircea Eliade, Vasile Voiculescu, Eugen Ionescu, Eugen Lovinescu, Perpessicius, Tudor Vianu*, București, Editura Recif, 1993, p. 9.

⁴ *Ibidem*, p. 9.

Reușește să iasă de aici și, când revine în oraș, el avea impresia că lipsise doar câteva ore când, de fapt, află că trecuseră doisprezece ani.

Între timp se petrecuseră multe lucruri: eleva sa Otilia se căsătorise și nu mai stătea la adresa pe care o știa el, de opt ani, în locuința sa se mutase altă familie deoarece soția sa, după îndelungi căutări, plecase în Germania iar anumite bancnote fuseseră scoase din circulație. Toate aceste schimbări îi creează o stare confuză din care el nu poate ieși și consideră că lucrurile se vor clarifica pe parcurs. Revine *la țigănci* unde o întâlnește pe fosta sa mare iubire Hildegard cu care pleacă fără să se mai întoarcă, într-o călătorie definitivă, în moarte.

Chiar dacă există elemente asemănătoare cu cele din schițele lui Caragiale, precum *Căldură mare*, nuvela lui Eliade se diferențiază net, deoarece „În *La țigănci* avem de-a face cu o mitografie a Bucureștiului. Eroul nuvelei, profesorul de pian Gavrilescu este un Mitică volubil și excesiv de comunicativ, intrând lesne în vorbă cu interlocutorii de aceeași factură: ... Mircea Eliade reabilitează miticismul, compromis de Caragiale și sacralizează lumea lui Mitică. Gavrilescu este nu numai volubil, dar și o fire de poet, un Mitică liric.”⁵

Cele opt episoade, care reprezintă numărul trecerilor personajului de la o existență la alta, din planul real în planul ireal, ar putea fi reprezentate astfel: *planul real* (episodul I), *planul ireal* (episoadele II-IV), *planul real* (episoadele V-VII), *planul ireal* (episodul al VIII-lea). Simbolistica e prezentă în nuvela lui Eliade și prin fata și baba care-l întâmpină pe Gavrilescu la intrare în bordel, cele trei fete țiganka, grecoaica și evreica, care, potrivit lui E. Simion, „atrag după ele grele umbre mitologice. *Baba*(s.n.) poate fi *Cerberul*, *vizitiul* luntrașul *Charon*, iar *fetele* care-și ascund identitatea – *Parcele*.”

Astfel, putem spune că nuvela lui Eliade abundă în mituri și simboluri deoarece chiar titlul *La țigănci* are o valoare multiplă. Deși, în aparență, o casă a plăcerilor pentru oamenii obișnuiți, în esență, această grădină poate reprezenta spațiul de trecere dintre cele două lumi – din cea reală în cea ireală.

Gavrilescu, chiar dacă nu este o persoană cu conștiința sacrului, are parte de acesta prin intrarea în acest spațiu care poate fi și *un rit al trecerii*, unde profanul se estompează în favoarea manifestării sacrului. Motivul *labirintului* (călătoria lui Gavrilescu printre obiecte în stare de veghe și coșmar) împreună cu hora fetelor (*jocul ielelor*) pot fi elemente specifice folclorului românesc. „Intrând în grădina țigăncilor, Gavrilescu cunoaște deocamdată, moartea clinică, aparentă. Ieșind din grădina țigăncilor, el pierde sentimentul timpului și nu se mai poate readapta la realitate. Mircea Eliade realizează, în acest moment, opoziția dintre timpul profan și timpul sacru, care se derulează cu totul altfel, după ritmuri complet diferite.”⁶

Cifra trei are iarăși o *valoare simbolologică* (E. Simion) aparte, deoarece apare de mai multe ori: trei sunt fetele între care trebuie să aleagă Gavrilescu, trei este ora când el intră în bordel, suma pe care o plătește la intrare valorează cât trei lecții de pian etc. Proba ghicitului celor trei femei, pe care nu reușește să o treacă Gavrilescu, capătă o valoare simbolistică aparte, putând însemna chiar *un mit de inițiere în moarte*. Această probă este esențială în nuvelă putând reprezenta chiar *cheia povestirii*. „Gavrilescu n-a ghicit țiganka, nu numai acum, în fața morții, dar nici în viață. A ghici țiganka este echivalent cu a privi limpede, cu a vedea just, cu descoperirea esenței, dincolo de jocul iluzoriu al aprențelor înșelătoare. Este o probă a profunzimii și a lucidității.”⁷

Când revine în lumea obișnuită, din care plecase, Gavrilescu este lovit de aceeași căldură și, în tramvai, deschide conversații tot pe această temă. Și de această dată el este mai

⁵ Ovidiu Ghidirmic, *op. cit.*, pp. 145-146.

⁶ *Ibidem*, p. 147.

⁷ *Ibidem*, pp. 146-147.

confuz decât la început, neînțelegând ce se întâmplă însă amânând pentru a doua zi clarificarea situației.

Acum, cele două planuri se încurcă total în mintea lui Gavrilescu, memoria îi joacă feste iar revenirea în lumea din *la țigănci*, poate semnifica despărțirea acestuia de lumea reală și intrarea într-un spațiu atemporal. Foarte interesant și pitoresc este momentul din final în care eroul se plimbă cu trăsura prin oraș, alături de Hildegard. „Cele două planuri fuzionează total. Hildegard și birjarul fac parte din două lumi diferite și pentru Gavrilescu nu mai este cu putință a le mai separa. **Timpul memoriei** și **timpul istoric** se confundă și călătoria spre o imaginară pădure spre care îl îndreaptă Hildegard poate fi o călătorie spre moarte.”⁸

În concluzie, putem spune că *La țigănci* de Mircea Eliade este o *nuvelă fantastică* prin prezența dialecticii sacru-profan, a numeroaselor simboluri mitologice și folclorice, compoziția gradată a narațiunii, a elementelor romantice cum este *visul* (care face trecerea de la viață la moarte), motivul *labirintului* etc. „În termeni existențialiști, spune E. Simion, Gavrilescu nu vrea să ia act de condiția lui, refuză să-și asume destinul tragic.”⁹

BIBLIOGRAPHY

Alexandrescu, S., *Dialectica fantasticului*, studiu introductiv la volumul *La țigănci și alte povestiri*, București, Editura pentru Literatură, 1969;

Beșteliu, M., *Realismul literaturii fantastice*, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1975;

Călinescu, G., *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, ediție facsimil, București, Editura Semne, 2003;

Crohmălniceanu, S., *Ov.*, *Literatura română între cele două războaie mondiale*, ediție revăzută, București, Editura Minerva, 1972;

Ghidirmic, O., *Proza românească și vocația fantasticului*, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2005;

Handoca, M., *Mircea Eliade*, București, Editura Garamond, 1994;

Simion, E., *Eugen Simion comentează pe Mircea Eliade*, *Vasile Voiculescu*, *Eugen Ionescu*, *Eugen Lovinescu*, *Perpessicius*, *Tudor Vianu*, București, Editura Recif, 1993.

⁸ E. Simion, *op. cit.*, p. 13.

⁹ *Ibidem*, p. 15.

A NEW SPIRITUALITY IN IRIS MURDOCH'S NOVELS

Marius Valeriu Grecu, Ancuța Ionescu

Assoc. Prof., PhD, University of Pitești, Lecturer, PhD, University of Pitești

Abstract: The 20th century literature mirrored the social, political and cultural developments of the time, because life had become more diversified and people started to ignore the traditional ways of understanding the world. The diversity and richness of the 20th century life was reflected in the complexity of the 20th century novels that were more realistic than before and tent to acquire modern features. Iris Murdoch was an Irish writer of the 20th century, loved and appreciated in the world, her name being surrounded with an aura of glory. She was considered one of the most important women writers of her age and created twenty seven novels, three philosophical essays and two philosophical plays for these works being rewarded with The Booker Prize. She had a strong philosophical background starting with Plato, Aristotle, Kant and continuing with Simone Weil and Wittgenstein, but she preferred to say that she created moral psychology. Giving up the rules of the scientific age, Iris Murdoch considers her place in a long line of creators, like Yeats and James Joyce, who refused to limit themselves to the staid realism of the English tradition. In examining Murdoch's creative magic, I have tried to explain the complexity of this writer's challenging existentialist fiction. She redefines, in this postmodern era, the limits of the novel of formal realism in order to address ethical issues that are still unresolved in the final decade of the 20th century. Murdoch had the courage of retracing the history of the novel form, bringing back to life techniques now considered out fashioned if not non-novelistic. She refused to console her audience with fulfilled expectations whether modernist or postmodernist ones, because she was able to decree, like a miraculous Demiurge, ineluctable forms, desires, and hopes in characters that often puzzle the readers.

Keywords: contingencies, carnivalesque, chronotopes, epiphanies, literary discourse.

Iris Murdoch's philosophy was very different from her contemporaries. She criticized the fact that modern philosophy had become reductionist because of the production of an unrealistic picture of the individual that cannot understand the reality anymore. She believed that too often "difficult concepts which could not easily be explained in simple terms were classified as emotive or dismissed as meaningless" (*Metaphysics*, 236). Furthermore, Murdoch believed that philosophy should return to its roots and denied that "moral philosophy should aim at being neutral". Therefore, she did not approve science, but rather moved towards art and religion, considering that each individual should possess artistic imagination and spirituality, as they were both basic human capacities.

Iris Murdoch reinterpreted a Platonic grammar of the Good. For her, the Good was an explanatory metaphor, as perfection was in relation to Eros and in contrast to God. Reinterpreting Plato's grammar of the Good, Murdoch provided a picture of the full range of human existence. This picture included the fact that something greater than our will was more authoritarian than our experience. Philosophers emerge imaginatively and constructively with alternative or opposed views of their own. Sometimes, the philosophical work turned into aggressive logic – chopping and point scoring, which usually failed to change anyone's position. The single way to challenge in philosophy was to enter with sympathy into its alleged attractions. Iris Murdoch made one of the most marvellous remarks ever made "It is always a significant question to ask about any philosopher, what is he afraid of?" (*God and Good*, 72) Even Socrates, the first philosopher, the original practitioner of dialectical method

in Plato's earlier dialogues, often humiliated his interlocutors rather than to refute them on the basis of really understanding from inside why they are tempted to hold the views that they do.

In Murdoch's novels if some characters go under, others survive. Dora, the one with whom the story begins and ends is a real survivor and becomes more admirable. Nick ends up dead and Catherine tries to kill herself, but life goes on and Dora is an important segment of the living world. Dora became spiritually rich because her life changed when she found new meanings of living. She realized that the world and knowledge had no limits imposed by Paul and gained her freedom by fighting with her fears and complexes. In the end, she became aware of her femininity and wanted to teach other people art and the beauty of life. Paul, her rigid husband, was very fond of artefacts and ancient works and in the end these were the only things he could keep. He always knew that true art would not deceive him and her feelings for Dora were not as deep as his feelings for his creations. Every character from *The Bell* transcended into a new created spiritual experience and he/she developed strange and different states of mind during the pages of the novel. Catherine, the future nun, could not keep her temper anymore and her feelings of love burst strongly, when nobody thought she was able of such contradictory experience.

Toby had an important revelation at Imber when he realized that life should be lived as it comes, without analysing and hesitating. His experience enriched him and made him a real man; he was seen as a young boy at the beginning, but he grew up and learned from his experience. Toby had a purifying role in the novel; Dora became better and fulfilled after kissing Toby and Michael finally became aware of his own homosexuality. By refusing to understand his homosexuality, Michael forfeits both human and divine love. His self-delusion makes him a haunted creature who tries in vain to divide himself from the source of his energy and impulses. Nevertheless, nature refuses to permit him to exist as half a man. His dreams and his involuntary blunders continually remind him of the folly of suppressing his instincts. The importance of balancing impulse and reason and the ensuing possibility of converting instinctive drives to beneficial ends is suggested in several places in *The Bell*. Iris Murdoch is clearly not as suspicious as Michael Meade of our irrational drives. Jeffrey Weeks explains that laws deeply affect and limit the behaviour of the homosexual. John Gagnon and William Simon concur, stating that "the law is at the centre of a good many of the male homosexual's dilemmas". (Gagnon, *Sexual Conduct*, 1973: 161) The Wolfenden Report is therefore a valuable tool for examining *The Bell* because of its evaluation of then-contemporary laws regulating homosexuality, as well as its reflection of the social and moral attitudes that homosexuals encountered during the late 1950's. This quasi-legislative report will be the framework for the analysis that follows in this section. Margaret Crosland notes that although "Murdoch has been criticized for the amount of 'fantasy' she includes in her novels ...when she deals with homosexuality she is ... a realist". (Crosland, 1981: 222) In Murdoch's writings, conception and expression, style and content suit each other. A part of her thought may be seen as a form of an inalienable aspect of the message and such opinions cannot be interpreted without changing them. Philosophy was written in a variety of literary forms, such as letters, confessions, dialogue, poetry and aphorisms through history.

In the 50's and the 60's, the main trend in philosophy at Oxford was analytic and the most important values were rigorous argumentation and clarity of the message. Murdoch's way of writing philosophy was an attempt at doing it in an analytical mode, but she acquired the reputation of a mystical thinker.

The Bell creates a world in which heroes live in a fragmented world and the relations between characters need to be reordered. An essential feature of the human life is its *contingencies* and one needs a moral sense to understand this. Murdoch has always been fascinated with androgens, foreigners (Jewish intellectuals and East Europeans) and

spiritually gifted outsiders; for her characters' life is full of suffering, but it is in vain. She claimed that it was a mistake to praise suffering and death by calling them a "higher plan". Life is seen as the supreme gift given from Divinity to humans, but we are not able to live it as we would desire to. The reintegration of the bell was expressed by the union of the masculine principle, the bell's tongue represented by Toby, with the feminine one represented by Dora. *The Bell* has been praised for its realism. Byatt concluded that *The Bell* was Murdoch's most successful attempt at realism as it depicts "the solid life that Miss Murdoch praises in the great nineteenth-century novels". (Byatt, *Degrees of Freedom*, 1994: 33) Conradi also noted that "*The Bell* is careful about verisimilitude" and states that the characters in this novel "exist in a particular world of ideas and values which is interesting". (Conradi, 2001: 143).

In contrast, Elizabeth Dipple criticizes *The Bell* for "frequently coming close to being a forum for moral ideas". This is a novel in which the moral ideas and values are indeed central, but of particular importance in this novel is Murdoch's realistic representation of the male homosexual's interaction with the legal, social, and moral issues surrounding his sexual identity.

Murdoch had always discussed with her husband about her characters' adventures; Bayley was in favour of romance while Iris preferred the villains who had BBC accents. In her books, the honest people always talked in some sort of rustic dialects.

I was always intrigued by the ways in which Iris's creative mind seemed to work, never bothering itself much with highbrow literature, however much she might herself enjoy reading Dickens, Dostoevsky, Kafka and but latching on the unexpectedly simple and straightforward stories with a popular appeal. (Bayley, 1998: 205)

Her characters are solitary without suffering from loneliness, but they isolate themselves into a world of their own, not in space or time, this isolation being a voluntary act. This is a psychological isolation of the self into a fantasy world, created by themselves, a very dangerous world where they think they are better individuals. Iris Murdoch realizes and emphasizes the danger of this hidden world her characters create. Most of her characters have suffered traumas in their past lives; that is why they have bleeding souls. Their major guilt is they love people without egoism and they retreat into a world of fantasy where they can make excuses for themselves; this fantasy world means a solitary existence, running away from responsibilities and from people.

The suffering from *The Bell* is not allegorical, but real suffering and the reader experiences Nick's death as he experiences few other deaths in Murdoch's works. The bell itself symbolizes the failure of Imber Court to relate the real suffering. It has an inscription on its rim that says: "Vox ego sum Amoris. Gabriel vocor..."— "I am the voice of Love. I am called Gabriel..." However, love offers the choosing of the illusion of sin over the reality that accounts for the horror of Catherine's mental wreckage and Nick's suicide. Michael is prevented from giving Nick the love he desperately needs by the illusion of the sin. "Nick had needed love and he, Michael, ought to have given him what he had to offer, without fears about its imperfection. If he had had more faith he would have done so, not calculating either Nick's faults or his own". (*The Bell*, 287)

Gender and sexuality were important topics for Murdoch to consider in her fiction because her views on aesthetics and philosophy were integral to her representation of these themes. The author often stated that she wished to write in the realist tradition and to be considered a realist writer. Social relationships and other social considerations affected the themes that she approached in her fiction because she wanted to reflect on and realistically illustrate the social scene of her epoch. Thinking about the effect of social forces on the expression of one's gender and sexuality thus enabled the author's impulse toward realism.

Like Michael, the devotees of Imber Court are far too concerned with their imperfections to be able to love, until the new bell falls into the lake. Michael's failure is their failure; afraid of his own homosexual yearnings, Michael loses sight of Nick's need, his rejection being, in fact, a rejection of the self. In the end, Michael realizes what he has done and he is determined to make amends, to accept every responsibility he can for Catherine, although he cannot love her as he had loved her brother – this gives *The Bell* its ultimate power. The reader gratefully accepts Dora's survival, because she will love again; *The Bell* is her novel, not Nick's.

Had Iris Murdoch, Dame of the British Empire, written in the modern ellipses of words or distorted syntax of the absurdist, like Beckett or Pinter, she might have got the Nobel Prize. Iris Murdoch's novels reflect the British and Anglo-American society of the twentieth century, and anticipates the time of Dostoevsky, where everything was permitted and such freedom implies a certain moral philosophy. The writer was concerned with the influence of romantic tradition over her moral concepts, accusing her contemporaries of expanding freedom in a way that did seem a matter of morality and free choice. In a postmodern period, the thought that things and people were real was not a fact, but an assumption and Murdoch defended this assumption with deep conviction. For her the most essential knowledge was the one that other people really live. She was a modern novelist while she was also a Platonist and a moral philosopher and she made use of literature as her most efficient tool for analyzing the elements that form the acts of consciousness. Iris desired to recreate the style of fiction from the 19th century by combining a variety of techniques, and this was the reason why her novels contained the twists of an adventure story, the intrigue of a thriller or the comic patterns of *Shakespearean* literature. Her background as a philosopher may be detected in her fiction as the writings are mingled with philosophical commentaries, while the fragmented style of her novels is given by the use of philosophical concepts, her ability of mixing fiction and philosophy leads to a profound reading experience.

BIBLIOGRAPHY

Primary sources

- Murdoch, Iris,(1959), *The Sublime and the Beautiful Revisited*, Yale Review.
Against Dryness. 1961.
The Nice and the Good, (1968), New York: Viking Press.
The Black Prince,(1973), Penguin Books, New York.
The Sacred and the Profane Love Machine,(1974), London: Chatto&Windus.
Nuns and Soldiers, (1980), London: Chatto & Windus.
The Philosopher's Pupil, (1983), New York: Viking Press.
The Philosopher's Pupil, (1983), London, Chatto and Windus.
The Bell,(1987), Penguin Books.
Sartre, Romantic Rationalist,(1989), Penguin Classics.
Metaphysics as a Guide to Morals, (1993), Penguin Books.
Existentialists and Mystics,(1999), Penguin Books.
The Sovereignty of Good, (2001).

Secondary sources

ALLEN, Diogenes,(1974) "Two Experiences of Existence: Jean-Paul Sartre and Iris Murdoch", *International Philosophical Quarterly*, Vol. 14. State University of New York Press.

BAKTIN, Mikail,(2003), "Forms of Time and of the Chronotope in the Novel, Notes toward a Historical Poetics." *Theories: A Reader*. Eds. Sean Matthews and Aura Taras Sibisan, Bucuresti: Paralela 45.

- BALDANZA, Frank, (1974), *Iris Murdoch*. New York: Twayne Publishers.
- BAYLEY, John, (1999), *Elegy for Iris*. New York: Picador.
- BEGNAL, Kate,(1987) *Iris Murdoch: A Reference Guide*. Boston: G.K.Hall.
- BELLAMY, Michael O.,(1977), "An Interview with Iris Murdoch", *Contemporary Literature* 18.
- BLOOM, Harold, (1986),*Iris Murdoch*. New York: Chelsea House.
- BLOW, Simon, (1976), "An Interview with Iris Murdoch" ,*Spectator*, 25 Sept.
- BURDESCU, Felicia, (2003),*Masters of the 20th Century British Literature*,Bucuresti: Universal Dalsi.
- RICE, Thomas,(1997), *Joyce, Chaos and Complexity*. University of Illinois.
- SANDERS, Andrew, (1994),*The Oxford History of English Literature*. Oxford: Clarendon Press.
- SAGE, Lorna,(1977) *In Pursuit of Imperfection. Critical Quarterly*, 19.
- SHAPIRO, Charles,(1965), *Contemporary British Novelists*. Southern Illinois University Press.
- SÎRBULESCU, Emil, (2005), *European Cultural Landmarks: British Medieval and Renaissance Literature*. Editura Universitaria Craiova.
- STANCIU, Virgil, (2007), *The Transition to Modernism in English Literature*, Limes, Cluj Napoca.
- STOENESCU, Stefan, (2002), Postface. *The Bell*. By Iris Murdoch, Polirom, Iași.

PSYCHO-PEDAGOGICAL INTERVENTIONS IN MOTOR APHASIA

Victoria Maximciuc, Aliona Iliș

*Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chișinău, MA
Student, „Ion Creangă” Institute of Educational Sciences, Chișinău*

Abstract: Using language in various circumstances and in various ways helps people to interact with each other and have normal lives. However, there are cases in which the language can undergo certain changes, which can be affected because of a stroke, traumatic brain injury or even a tumour. Recovery in aphasia is a complex long-term and sometimes very demanding action for the patient. The interest for this issue is based, on the one hand, on the importance of studying the action of lesions of the cortical centres involved in the elaboration of written or spoken language, on the other hand about the interaction of speech with other cognitive processes, the interest is due to its social and practical significance in connection with the restoration of full or partial life in such patients. The article is a medical-psycho-pedagogical study on the peculiarities of motor aphasia. A complex psycho-pedagogical program concerning the reduction of language disorders in this pathology is elaborated. The effectiveness of this program is confirmed.

Keywords: motor aphasia, complex psycho-pedagogical intervention, assessment, language, language disorders.

Folosirea limbajului în diferite împrejurări și prin diverse modalități ajută oamenii să interacționeze între ei și să ducă o viață normală. Dar, există cazuri, în care limbajul poate suferi anumite modificări, acesta fiind afectat, ca rezultat al unui accident vascular cerebral, traumatism cranio-cerebral sau chiar a unei tumori.

La nivel mondial se înregistrează creșteri îngrijorătoare în ceea ce privește numărul de accidente vasculare cerebrale (AVC), statisticile indică aceste tendințe alarmante că sunt direct proporționale cu multiplicarea factorilor de risc, generată în mare parte de către fluctuațiile economice, gradul educațional al populației sau de către schimbările climatice tot mai agresive[1].

Accidentele vasculare cerebrale sunt cele mai frecvent sunt cauze ale tulburărilor de limbaj de tip afazic, care determină o lipsă sau o dificultate de comunicare interumană [1]. Din 500.000 persoane care suportă contuzii ale creierului, la 20% (50.000 indivizi) se atestă una din forme a afaziei [4].

Recuperarea în afazie este o acțiune complexă de lungă durată și uneori foarte postulantă pentru bolnav. Problema afaziei și terapia logopedică atrage din ce în ce mai mult atenția psihologilor, neuropsihologilor, neurologilor, logopezilor, lingviștilor și a altor cercetători.

Interesul pentru această problemă se bazează, pe de o parte, pe importanța studierii acțiunii leziunilor centrilor corticali implicați în elaborarea limbajului scris sau vorbit, despre interacțiunea limbajului cu alte procese cognitive; pe de altă parte, interesul se datorează semnificației sale sociale și practice în legătură cu restabilirea vieții depline sau parțiale la astfel de pacienți [2].

Motivarea alegerii: de a folosi abilitățile intacte de procesare melodică din emisfera dreaptă, dezinhibarea limbajului în perioada acută folosind terapia prin intonație melodică și în a doua perioadă combinarea muzicii cu cuvântul și mișcarea.

Definiția problemei: este argumentată de prezența cercetărilor în domeniu a particularităților tulburărilor de limbaj în afazie motorie și prezența insuficientă a metodelor și tehnicilor pentru recuperarea limbajului sau facilitarea comunicării la pacienții cu afazie motorie.

Scopul: de a studia efectul terapiei prin intonație melodică și logoritmicii în recuperarea funcției de exprimare verbală pe baza cercetării particularităților de limbaj la pacenți cu afazie motorie.

Descrierea eșantionului. Pentru studiu de caz au fost delectați 4 pacienți diagnosticați cu afazie motorie aferentă și 4 pacienți cu afazie motorie eferentă, cu grad de severitate moderat a simptomelor afazice cu vârsta cuprinsă între 69 până la 61 de ani dar un pacient are 37 de ani, de sex mascului și feminin din secția neurorecuperare a IMSP SCM „ Sfânta Treime” din Chișinău.

Experimentul de constatare.

Scopul: evaluarea particularităților tulburărilor de limbaj la pacienți cu afazie motorie.

Ipotezele cercetării:

1) presupunem că există particularități ale tulburărilor de limbaj la pacienți cu afazia motorie în dependență de particularitățile individual- tipologice;

2) presupunem că există diferențe în manifestarea tulburărilor de limbaj în afazia motorie aferentă cu cea eferentă.

Experimentul de constatare cuprinde trei etape:

1. Etapa pregătitoare.

2. Etapă principală.

3. Etapa finală.

În etapa pregătitoare, se efectuează studierea documentației medicale:

- analiza anamnezei, pentru identificarea apariției și decursul bolii, stilul de viață al pacientului;

- analiza rezultatelor investigațiilor imagistice ale creierului: tomografia computerizată și rezonanța magnetică, pentru a clarifica prezența tulburărilor circulatorii acute, localizarea și gravitatea leziunii cerebrale;

- studierea diagnosticului neurologic;

- studiul statutului neurologic al pacienților în crearea experimentului, deoarece se determină caracteristicile stării generale a pacientului în prezent, bunăstarea lui, dificultățile, etc.

- comunicarea cu rudele pacienților: conversația cu aceștia, pentru a clarifica trăsăturile sferei emoționale a pacientului, caracterul acestuia, prezența momentelor (mențiuni ale anumitor subiecte, nume ale rudelor și prietenilor) care nu este de dorit să se menționeze atunci când se comunică cu pacientul și invers, evenimente ale căror mențiune provoacă un efect pozitiv.

Analiza documentelor medicale ne-a permis să identificăm după localizare afazia motorie aferentă și eferentă. La un pacient am observat leziuni netradiționale - lezarea nucleului caudat, putamen, fascicule de substanță albă periventriculară. Cum menționează M.I. Botez [3, p. 481] aceste leziuni subcorticale pot mima mai mult sau mai puțin exact afazia de tip Broca.

Tehnica de evaluare aplicată- Metoda de diagnostic screening al pacienților cu afazie elaborat de M.M.Щербакoва, C.B.Кoтoв.

Tehnica sus numită am aplicat pentru toate 8 persoane. De la început am prezentat sarcini la modulul afaziei motorii aferente. Rezultatele le prezentăm în mod grafic în figura 1.

Fig. 1. Evaluarea persoanelor cu afazie motorie la modulul afaziei motorii aferente în punctaj acumulat

Observăm că la subiecți după punctaj acumulat predomină forma moderată a afaziei motorii aferente. Explorarea rezultatelor la parametri, citirea automatizată- persoanele vizual au recunoscut propriul nume, scrierea silabelor - fiecare persoană a acumulat punctaj diferit - o persoană s-a descurcat foarte bine, alte trei - mai puțin, aceasta se explică prin afectarea structurilor paradigmatică, afectarea laturii fonemice, incapacitatea obținerii articulării necesare de către pacient. Alcătuirea cuvintelor: s-au constatat rezultate scăzute. Aceste date se explică prin tulburările la nivelul fonematic și prezența parafraziei literale și verbale. Rezolvarea de rebus sunt obținute rezultate mai mari. Scrierea deautomatizată: rezultatele obținute nu sunt semnificative, fiindcă este implicat limbajul scris, iar el este afectat din cauza tulburărilor fonemice și lexicale.

În continuare prezentăm rezultatele privind afazia motorie eferentă în figura 2.

Fig.2.Evaluarea persoanelor cu afazie motorie la modulul afaziei motorii eferente în punctaj acumulat

În urma analizei datelor putem constata următoarele: reproducerea rândurilor deautomatizate- rezultatele sunt nesemnificative, din cauza prezenței inertității patologice nu pot trece de la o structură sintactică la alta. Praxisa grafică la fel, este de nivel mediu. Numai la un pacient sunt constatate rezultate maximale. Observăm rezultate la alcătuirea cuvintelor din

silabe, formarea cuvintelor din litere (prima literă fiind cunoscută), toate se explică prin substituirea de inerții stereotipe și contaminări.

Scopul experimentului formativ: diminuarea tulburărilor de limbaj la persoane cu afazie motorie aferentă și eferentă.

Ipoieza experimentului formativ: presupunem că elaborarea programului formativ va diminua tulburările de limbaj dacă va fi aplicat programul formativ.

Obiective experimentului formativ:

1. Elaborarea programului formativ;
2. Aplicarea programului formativ.

Cu pacienții din ambele grupe s-au efectuat ședințe logopedice specifice, pe parcursul aflării în staționar. Durata ședințelor logopedice a variat în funcție de cât de repede obolesc bolnavii (de la 30-45 minute), în prima jumătate a zilei (ora 8.30-11.00). Cu pacienții din grupul de experiment au fost efectuate ședințe logoritmice după orele 12.00-13.30. Ședințele au fost efectuate individual cu fiecare pacient. Forma individuală este considerată ca cea principală, deoarece se ia în considerare caracteristicile de vorbire a pacientului, contactul personal strâns cu acesta, precum și o mare oportunitate de impact psihoterapeutic.

Pe baza datelor obținute în cadrul experimentului de constatare și studierea literaturii de specialitate, s-au determinat principalele metode și tehnici care să permită recuperarea funcției de vorbire la pacienții cu afazie motorie.

Pentru elaborarea programului specific succint de intervenție logopedică în afazia motorie aferentă (depășirea apraxiei aparatului articulator se începe cu imitarea vizual-auditivă a vocalelor; restabilirea și corectarea limbajului frazal; se lucrează la semantica cuvântului, restabilirea analitico-sintetică a scrisului și citirii) și eferentă (depășirea tulburărilor de pronunție a limbajului, recuperarea limbajului frazal) s-au folosit metode, exerciții practice din lucrările publicate de următorii autori: V. Olărescu, V. Buganu, D. Madan [5], A. Rogoza [7, 8], Lisa A. Arnold [10].

Pentru elaborarea ședințelor logoritmice în afazia motorie aferentă am aplicat recitarea poeziei sub acompaniament muzical (Beethoven Fur Elise). Pacientul repetă după logoped poezia și efectuează mișcările conform cuvintelor din poezie. În fața pacientului sunt imagini cu părțile corpului, pentru a ajuta pacientul de a se orienta în schema corporală și în spațiu, exerciții pentru educarea tonusului muscular, a coordonării mișcării, exerciții de dicție, ghicirea proverbelor corespunzătoare imaginilor date) și eferentă (exerciții de respirație combinate cu mișcări ale mâinii afectate și numărarea până la 10, exerciții pentru coordonarea complexă a mișcării și a cuvintelor, ghicirea proverbelor corespunzător imaginilor date) s-au folosit metode, exerciții practice (exerciții pentru recuperarea mobilității mâinii, dezvoltarea motricității fine la ședințele de logoritmice) din lucrările publicate de următorii autori: V. Olărescu, D. Ponomari [6].

În ședințele de logoritmice au fost implimentate metode de terapie prin intonație melodică (terapia de intonație melodică) și muzicograma prin percuție posturală (muzicograma. Percuția corporală) pentru a îmbunătăți funcțiile cognitive și executive [10].

Durata ședințelor de logoritmice a variat în funcție de cât de repede obolesc bolnavii (de la 20-45 minute) iar numărul ședințelor în dependență de timpul aflării în staționar.

Pacientul primește asistență inițială (medicală și pedagogică) într-un spital în care lucrează un logoped. În viitor, pacientul poate fi trimis la ședințe logopedice individuale într-o instituție de asistență medicală teritorială (policlinică). Medicul va continua să monitorizeze în ambulatoriu. Este dificil de determinat termenii activităților de recuperare, aceștia sunt individuali pentru fiecare persoană și pot varia de la șase luni până la câțiva ani.

Au fost efectuate discuții cu rudele pacienților pentru a se acorda recomandări. Rudele aflate în fața acestui fapt (o rudă sau prieten cu afazie), de multe ori nu știu cum să se comporte în asemenea situații. Rudele sunt persoanele cheie pentru o reabilitare mai timpurie

și reușită, ajutând pacientul la efectuarea „temei pentru acasă” date de logoped, organizarea jocurilor de masă (domino, loto, șah ș.a) pentru orele de seară. Jocurile fac parte din activitățile logopedice nespecifice pentru dezvoltarea comunicativității.

Verificarea eficacității programului de intervenție psihopedagogică complexă a fost testată prin aplicarea Metodei de diagnostic screening al pacienților cu afazie, elaborat de M.M.Щербакoвa, C.B.Кoтoв. S-a demonstrat diferențele dintre grup experimental și cel de control, grup experimental cu rezultatele experimentului constatativ în ambele forme de afazie motorie. Rezultatele prezentăm în mod grafic în afazia motorie aferentă în figura 3 și 4.

Fig.3. Rezultatele comparative dintre grupul experimental și cel de control în afazia motorie aferentă în punctaj

Fig.4. Rezultatele comparativ dintre grupul experimental și experimentul de constatare la afazia motorie aferentă în punctaj

Concluzii. De-a lungul anilor, oamenii de știință au fost intens preocupați de studiul limbajului, mai precis de originea și evoluția acesteia. Pierderea abilității de a folosi limbajul s-a observat din cele mai vechi timpuri. Afazia este provocată de diferite tulburări organice (în perioada vorbirii deja formate) ale sistemelor verbale ale creierului. Aceste tulburări sunt provocate de accidentele cerebrovasculare (ischemic, hemoragic), traumatisme craniene

închise sau deschise, tumori cerebrale, infecții neurologice. Se constată creșterea acestei patologii cu o manifestare frecventă la persoanele din grupul tinerilor. Permanent există necesitatea în perfecționarea metodologiilor intervențiilor psihopedagogice în afazii. În urma aplicării tehnicii de evaluare au fost depistate forme moderate de afazie motorie aferentă și eferentă. În cazul afaziei motorii aferente la parametrii citirea automatizată- persoanele vizual au recunoscut propriul nume, scrierea silabelor - fiecare persoană a acumulat punctaj diferit. Aceasta se explică prin afectarea structurilor paradigmatică, afectarea laturii fonematice, incapacitatea obținerii articulării necesare de către pacient. Alcătuirea cuvintelor: s-au constatat rezultate scăzute. Aceste rezultate se explică prin tulburările la nivelul fonematic și prezența parafraziei literale și verbale. La etapa de rezolvare a rebusului sunt obținute rezultate mai mari. Scrierea deautomatizată: rezultatele nu sunt mari fiind-că este implicat limbajul scris dar el este afectat din cauza tulburărilor fonematice și lexicale. În cazul afaziei motorii reproducerea rândurilor deautomatizate- rezultatele sunt joase fiind-că nu pot trece de la o structură sintactică la alta din cauza prezenței inertității patologice. Praxia grafică la fel este la nivelul mediu, la fel și alcătuirea cuvintelor din silabe, formarea cuvintelor din litere când prima literă este cunoscută. Toate acestea se explică prin substituirea prin inerții stereotipe și contaminări. A fost elaborat un program psihopedagogic complex care este constituit din: intervenția asupra proceselor cognitive asociate limbajului: atenția, memoria, motivația; activitatea recuperativă în afazia motorie aferentă și eferentă, forma moderată și aplicarea ritmicii logopedice, terapia prin intonație melodică și muzicograma. Program psihopedagogic complex inserează obiective, conținuturi, strategii, metodică și evaluare. Numărul de activități de diminuare a tulburărilor de limbaj și materialul prevăzut în programul formativ au fost determinate de nivelul, structura și tipologia de constituire a fiecărui component al parametrilor cercetați ale limbajului. Verificarea programului elaborat s-a testat prin Metoda de diagnostic screening a pacienților cu afazie elaborat de M.M.Щербакoвa, C.B.Кoтoв. Evaluarea eficacității programului elaborat a constatat creșterea parametrilor examinați în cazul afaziei motorii aferente și eferente la compararea grupelor experimentale și celei de control cât și compararea rezultatelor dintre grupul experimental cu rezultatele experimentului de constatare.

BIBLIOGRAPHY

- 1.Glavan, A. Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral. Monografie. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2020. 493 p.
- 2.Lăcrămioara Buzzo E. Disfluența verbală în afazie, urmare a unui AVC. În: Interlogopedica Revista specialiștilor în terapia limbajului din centrele logopedice interșcolare Cluj, 2016, Nr.2, p. 28-34/
- 3.Neuropsihologie clinică și neurologia comportamentului (sub red. Borez M.). București: Editură medicală, 1996. 703 p.
- 4.Olărescu, V. Logopedia. Perspectiva diagnosticului logopedic. Chișinău: Elena-VI SRL, 2008. 251 p.
- 5.Olărescu, V., Buganu, D., Madan, L. Strategii didactice în logopedie. Chișinău: Tipogr. "Garomont-Studio", 2020. 160 p.
- 6.Olărescu, V., Ponomari, D. Logoritmica. Chișinău, 2019.
- 7.Rogozea, A. Culegere de exerciții pentru recuperarea afaziei (volumul I). București: Editura Cartea în culori, 2016.
- 8.Rogozea, A. Culegere de exerciții pentru recuperarea afaziei (volumul II). București: Editura Cartea în culori, 2016.
- 9.Lisa A. Arnold The Source for Aphasia Therapy Copyright © 1999 LinguSystems, Inc. 3100 4th Avenue East Moline
- 10.<https://www.e-cacd.org/journal/view.php?number=59> Data ultimei vizite : 26.03.2022

HARSH REALITY AS REFLECTED IN MIN JIN LEE'S "PACHINKO"

Anca Bădulescu

Assoc. Prof., PhD, „Transilvania” University of Braşov

Abstract: Min Jin Lee's novel "Pachinko", a sweeping saga which follows four generations of a family, deals with painfully real issues: poverty, humiliation, immigration, lifelong suffering, discrimination, death. It is also a story of love, loyalty, Christianity, resilience and kindness. The tightly cinched plotline relies on minute and accurate research work. Lee's characters too are composites and rely on numerous interviews with real people. The historical background consists of a series of actual events in the lives of poor Koreans, starting with 1910 during the Japanese colonization, World War II, and the aftermath of the war, the Korean War, and ends in 1989. This article endeavors to highlight ways in which Min Jin Lee succeeds in making fiction more real than reality itself.

Keywords: immigrant, kimchi, pachinko, yakusa, zainichi

History has failed us, but no matter. (Lee 2020, 3) This first sentence of the 530 page long novel definitely raises the reader's curiosity from the very beginning. As a quasi ignorant reader I sensed that by "us" she meant Koreans, but the history of the Korean people between 1910 to 1989 was completely unknown to me (I imagine most of the millions of readers of "Pachinko" were in the same situation). When the novel ends with Sunja visiting her suicidal son's grave: *...Sunja dug a hole and dropped the key ring photograph inside. She covered the hole with dirt and grass, then did what she could to clean her hands with her handkerchief, but dirt remained beneath her nails, (Lee 2020, 531)* it became clear that Min Jin Lee's "us" are the poor Koreans, the immigrants in Japan, who do not have a voice, and that history has been exceedingly cruel to them. The ending of the novel, though, closes the circle of suffering, Sunja and her people have prevailed. It did not matter that the people in charge were driven by personal, mean interests; ordinary people resisted, thrived, and survived in the worst of conditions. Poor, wronged people are sturdy and strong-willed, proving once again that being broken also means to be stronger.

Min Jin Lee worked for more than two decades on "Pachinko", an epic saga which follows four generations of a Korean family through poverty, humiliation, tragedy, and despair in colonized Korea and Japan. A sweeping, overbearing book, Lee's novel takes on cumbersome political themes, terrible experiences of the Korean diaspora, the humiliation and marginalization of humble Koreans, racial and genre discrimination. "Pachinko" is also a story of love, sacrifice, ambition and loyalty. No matter how harsh reality is, how desperate circumstances get, Lee's characters keep fighting. Complex, stubborn and resilient women, hardworking, devoted mothers and daughters but also fathers and sons ready to sacrifice their lives for their families fall and rise again, triumph in the face of an inimical history.

Contemporary literature continues to surprise the twenty-first century reader by a complex, direct anchoring in reality. Modernism and the stream of consciousness technique engaged the readers in a complicated process of deciphering the characters' thoughts and feelings, and very often they faced open endings and confusion. Postmodernism made the task of unpacking meaning even more difficult. Readers were left to err apparently aimlessly in an intricate fictional web. Fantasy complicated things even more: readers retreated into a mysterious, 'un-real' world, refusing to get involved in everyday social, political or economic

issues. Post-postmodernism with its more and more problematical, often overwhelming realities inspired contemporary authors to accurately showcase real concerns of contemporary society. One can safely argue that a new kind of realism dominates the literary scene, and Min Jin Lee is definitely part of this community.

When asked which authors she admired, she stated: *I adore nineteenth century writers Bronte, Eliot, Trollope, Dickens, Flaubert, Tolstoy, and Balzac. I also love Sinclair Lewis, Theodore Dreiser, Sherwood Anderson, William Faulkner, Edith Wharton, Ernest Hemingway, Zora Neale Hurston, Mark Twain, Tanizaki, Henry James, James Baldwin, and Ralph Ellison. (Lee 2020, 545).* Inspired by nineteenth century realists - but also by modern and contemporary novelists who wrote in the realist tradition – she took her mission seriously, and embarked upon thorough research. While living for a while in Japan and having the opportunity to visit South Korea, she took the painful decision to rewrite the first version of the novel, sensing that she had not grasped the historical truth about Koreans and Korean immigrants in Japan (zainichi): *But after I wrote the whole manuscript, I knew there was something wrong with it as a novel draft [...] it didn't match the vision I had of the work I had in my mind. (Lee 2020, 541)*

Lee's family immigrated to U.S. from Seoul when she was seven years old. She first found out about the Korean immigrants in Japan when she was in college. As a first-generation immigrant and member of the Korean diaspora, she started gathering information about this community during the Japanese colonization from 1910 to 1945, during WWII and after to the end of the 20th century. In 1910 Japan annexed Korea which became part of the Japanese Empire. In the 1920s and during the Second World War, Koreans were enslaved and forced to work in factories, in mines under appalling conditions. About sixty thousand Koreans are estimated to have died between 1939 and 1945. In Lee's novel, for instance, Yoseb Baek was seriously injured during the bombings in Nagasaki and died years later because of the severe burns all over his body. Sunja, Kyunghee, Yangjin sold kimchi (a Korean dish consisting of stuffed cucumbers) or bakery products for meager sums of money at the Japanese markets. Another wave of migration started after South Korea was devastated by the Korean War in the 1950s. Many Koreans entered Japan illegally avoiding torture and murder at the hands of the Korean dictator. Even in the 1970s and 80s native Koreans born in Japan were not accepted as Japanese citizens (they were holding Korean passports although they had been living all their lives in Japan), and no matter how capable and educated, they were considered as inferior to the Japanese. Noa Baek tragically succumbed to this unjust and cruel treatment. Having decided to conceal his Korean identity, he was torn by guilt and committed suicide. Solomon Baek, a representative of the fourth generation of Korean immigrants, even though a graduate from an ivy league American university, lost his job at a British bank in Japan for no real fault. Significantly, he then decided to join his father, Mozasu, in the pachinko business (pachinko is a kind of vertical pinball game played by adults in Japan and which generates huge amounts of money). As of 2015 pachinko has proved to generate revenues of about nineteen trillion yen (meaning about 190 billion US dollars). Nowadays, there are about twelve thousand parlors officially registered in Japan, and eleven million Japanese play pachinko regularly. Although the pachinko business was started in Japan, a great number of 'dirty Korean immigrants' have operated pachinko parlors, and were considered to be yakuza adepts (a transnational crime organization originating in Japan). Solomon, thus, a thoroughly educated and able young man was not granted a place in the Japanese high society and had to step back. The game itself and gambling become leitmotifs all through the novel, signifying the precarious, often perilous condition of the discriminated Koreans in Japan. Here's Lee's opinion about the role of pachinko: *For me, the pachinko business and the game itself serve as metaphors for the*

history of Koreans in Japan – a people caught in seemingly random global conflicts – as they win, lose, and struggle for their place and for their lives. (Lee 2020, 549)

By diligently researching and interviewing, Min Jin Lee discovered that Korean history and Korean immigration are dominated by discrimination and injustice, which work on several levels. On the one hand, especially first and second generation Korean women were considered inferior to their male partners. Yangjin repeatedly told her daughter, Sunja, that a woman's lot would always be suffering. Undoubtedly, Yangjin, Sunja, Kyunghee are hardworking, resilient women whose lives mean sacrifice, disease and pain. But the most terrifying kind of discrimination is the one involving members of the same race, in this case the Koreans and the Japanese. Bigotry and intolerance went so far that Koreans were attributed new names, Japanese-sounding ones, as a sign of their annihilation as an independent nation: *Sunja was born a Kim, yet in Japan, where women went by their husband's family name, she was Sunja Baek, which was translated into Sunja Boku, and on her identity papers, her 'tsumei' was now Junko Bando. (Lee 2020, 139)* The only Koreans who made money in Japan and were accepted by the Japanese, were cunning and fierce businessmen like Koh Hansu. The price these Koreans had to pay for their luxurious life was a complete obliteration of their personality: *"For people like us, home does not exist." [...]* *Patriotism is just an idea, so is capitalism or communism. And the guys in charge will exploit men who believe in ideas too much. You can't fix Korea. Not even a hundred of you or a hundred of me can fix Korea. (Lee 2020, 254)*

Just like nineteenth century social realists, only even more accurately, Min Jin Lee went about creating her characters by minutely researching, analyzing, interviewing many Korean-Japanese men and women from 2007 to 2011. Consequently, her characters are as she herself put it 'composites'; nothing about them is invented, they are practically extracted from real life and made into flesh and blood people transposed into fiction. In 1871, in a letter to Blackpool George Eliot wrote referring to "Middlemarch": *I don't see how I can leave anything out, because I hope there is nothing that will be seen to be irrelevant to my design, which is to show the gradual action of ordinary causes rather than exceptional...* This is exactly what readers feel about "Pachinko". The book is not about heroic deeds, about exceptional people in exceptional situations. It is rather about common Koreans, toiling, hard-working women and men, those whom history has denied recognition or fame. When writing and re-writing her saga, Lee was impressed by the compelling stories of individuals who struggled to face historical catastrophes. Just as minor plotlines are as important and necessary as major plotlines, minor characters find their significant role in the novel along with the major ones. Minor or major – if there are any major characters in the novel – the primordial issue for Lee is: *My characters are very real to me... (Lee 2020, 545)*

A great many of Lee's interviewees mentioned a first-generation matriarch who sacrificed her whole life for the benefit of the next generation. To earn money for their families first-generation Korean immigrant women worked in open-air markets, raised pigs, sold rags and scrap metal or homemade goods from carts. Although history does not mention them, they often were the breadwinners and pillars of the poor Korean families. This is how Sunja and her world came to life. Sunja, like Yangjin and Kyunghee live in the shadow of male characters, whom they need to blindly obey, but they are the driving forces of the story. In the same spirit, male characters like Koh Hansu, Isak, Noa, Mozasu, Solomon are no heroes, but they are part of a community, of a network of relationships which highlight the socio-historical background of the novel.

"Pachinko", like Min Jin Lee's first published novel "Free Food for Millionaires" is written from an omniscient point of view. Interestingly and not unlike in nineteenth century realist literature, there is an empowered narrator – 'the manager of the performance' in Thackeray's terms – who knows the viewpoints of each character at all times, who controls

the storyline. Paradoxically, by constantly shifting from one character's perspective to another one, the narrator's objectivity is enhanced. In addition to being truthful and reliable, the narrator is sympathetic to his characters' predicament. Due to the cohesive role of the narrator, the numerous plotlines are brought together and fiction becomes a place of order and peace emerging from chaos. One reason why Lee chose a fair/ objective narrator was that she wanted the readers to have a truthful picture of the Korean-Japanese people about whom very few artists have written in English. The author wanted the true tragic story of Korean immigrants to be known by the world. Lee knew that the narrative history of ordinary, poor, humiliated people needs to be told by a strong voice like hers. The twenty-first century reader is informed of the Japanese occupation, World War II, the Cold War, the Korean War, as well as Confucianism, Buddhism, Communism and Christianity.

The task set by the writer in the beginning of this article was to demonstrate that Min Jin Lee's novel, "Pachinko", first published in 2017, finalist for the National Book Award for Fiction, written much in the tradition of the nineteenth century realism – at times even more so – relies on direct and minute research, interviews, the hard work of a scientist. Also, it is obvious that the broader picture of the literary world has definitely changed: we are facing a comeback of an active engagement of artists in social, political and economic issues.

BIBLIOGRAPHY

Lee, Min Jin, 2020: "Pachinko", Apollo, Head of Zeus Ltd.

Luo, Michael, 2022, February 17: [newyorker.com/culture/the-new-yorker-interview/](https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-interview/)

TAX REFORMS ASSUMED BY NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN

Anișoara Băbălău

Assoc. Prof., PhD, University of Craiova

Abstract: The Covid 19 pandemic, which broke out in early 2020, has caused multiple crises, both nationally and in Europe. The first consequences of the Covid 19 Pandemic were to reduce spending on education, culture, research, certain health sectors (other than those related to the treatment of Covid 19 patients). In the face of these challenges, the need has arisen to provide direct financial support to Member States with the help of an innovator's tool. This created the Recovery and Resilience Mechanism to accelerate the implementation of sustainable reforms and public investment in Member States. The Recovery and Resilience Mechanism is the main instrument of the NextGenerationEU initiative, which will provide up to € 800 billion to support investment and reform across the European Union. The National Recovery and Resilience Plan is part of a response, under the coordination of the European Union, to the crisis caused by the COVID-19 pandemic, designed to address, as we have seen above, the common European challenges by adopting the Green Plan. transition and, as well as strengthening economic and social resilience and the cohesion of the single market.

Keywords: The Recovery and Resilience Mechanism; NextGenerationEU; The National Recovery and Resilience Plan; sustainable reforms; public investment.

De-a lungul timpului, sistemele fiscale au urmărit să crească numărul contribuabililor prin eliminarea inechităților, dar și să satisfacă cerințele de fonduri bănești ale statului prin creșterea numărului impozitelor și taxelor. Sistemul fiscal cuprinde ansamblul actelor normative prin care se stabilesc *impozitele*, *taxele*, *contribuțiile*, *modalitățile de colectare, așezare și de încasare a veniturilor publice ce provin de la persoane fizice și juridice*¹, în scopul suplimentării, astfel, a veniturilor datorate bugetului de stat, bugetelor locale, precum și a fondurilor speciale, astfel încât statul să își poată exercita obligațiile ce îi revin în raport cu cetățeanul.

Sistemul fiscal, privit ca ansamblu de principii și măsuri întreprinse de stat, se concretizează în legi sau acte normative cu putere de lege, care determină colectarea veniturilor statului și modul de distribuire a acestora. Astfel, statul prin puterile conferite de lege, întreprinde măsuri în ceea ce privește: rolul impozitelor și taxelor, impunerea, colectarea și întrebuințarea impozitelor și taxelor. Cu alte cuvinte, fiecare stat are libertate în alegerea sistemului fiscal, în definirea impozitelor, în stabilirea contribuabililor, în fixarea termenelor de plată, în sancționarea abaterilor de la prevederile legilor fiscale etc.

Sistemul fiscal dispune de *exclusivitate*, în sensul că se aplică în mod exclusiv într-un teritoriu geografic determinat, fiind un colector unic pentru buget și *este autonom*, ceea ce înseamnă că acesta conține normele de așezare, încasare, lichidare, astfel încât să fie posibilă punerea sa în aplicare. Totodată, niciun alt stat sau organizație nu sunt abilitate să instituie impozite sau să emită reglementări fiscale obligatorii pentru alte state ale lumii.² De la această regulă există însă și excepții, și *anume tratatele la care România este parte*, care produc efecte majore și în plan fiscal. Astfel, *ajutoarele de la Uniunea Europeană au un*

¹ Ioan CONDOR, Radu STANCU, *Drept financiar*, Ed. Fundația România de Măine, București, 2002, p. 130.

² <https://conspecte.com/finante-publice/sistemul-fiscal.html>

regim fiscal special, în funcție de programul de finanțare; *taxa pe valoarea adăugată* este suportată de către beneficiar sau de către finanțator etc. În acest sens, este necesar să menționăm necesitatea actualizării Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal pentru a transpune legislația europeană în domeniu la capitolele impozitul pe profit, impozitul pe venit pentru rezidenți și nerezidenți, contribuții sociale obligatorii etc³

Astfel, în domeniul TVA a fost reglementată posibilitatea ca anumite persoane impozabile să nu mai fie excluse de la aplicarea regimului special al ghișeului unic pentru TVA, în contextul scrisorii de punere în întârziere în *Cauza 2020/4142*(care a avut ca obiect excluderea de către România a anumitor persoane impozabile de la aplicarea regimului special al ghișeului unic pentru TVA). Modificările au fost realizate pentru a se evita procedura de infringement.⁴

De asemenea, prin *Planul Național de Redresare și Reziliență*, România s-a angajat să producă modificări fiscale, precum renunțarea la anumite diferențieri în vederea colectării contribuțiilor sociale⁵. De asemenea, și prin aderarea la NATO pentru asigurarea apărării țării noastre, se cere o cotă din PIB. Așadar, toate tratatele la care România este parte aduc un impact diferențiat și în sfera fiscală.

Pandemia de Covid 19, declanșată la începutul anului 2020, a generat multiple crize, atât la nivel național, cât și european. Criza sanitară, urmată de criza economică, precum și criza financiară anterioară au modificat viitorul Uniunii Europene, dar și al statelor-membre. S-a observat, însă, că efectele acestor crize au fost suportate diferit de statele-membre. Pentru a putea face față șocurilor suferite și pentru a se redresa cât mai rapid cu putință, se impunea adoptarea unor măsuri care să asigure dezvoltarea unor economii solide, sustenabile și reziliente, dar și a unor sisteme financiare și de protecție socială bazate pe instituții sociale și economice puternice.

Lipsa rezilienței poate determina efecte negative prin propagarea șocurilor între statele membre sau la nivelul Uniunii Europene în ansamblu, urmate de probleme de convergență și de coeziune.

Primele consecințe ale Pandemiei de Covid 19 au fost *reducerea cheltuielilor în domeniul educației, culturii, cercetării, anumite sectoare din domeniul sănătății*(altele decât cele legate de tratarea bolnavilor de Covid 19). În aceste condiții, *domeniul investițional* a fost și el grav afectat ca urmare a reducerii cheltuielilor. Aceste consecințe, cu efecte negative asupra economiilor țărilor-membre ale Uniunii Europene, pot fi înlăturate doar prin adoptarea de măsuri rapide în vederea redresării societăților în ansamblul lor. La rândul lor, adoptarea unor măsuri rapide de înlăturare a consecințelor negative ale Pandemiei depinde de *marja de manevră bugetară disponibilă* a statelor membre și de *reziliența economiilor* și a structurilor sociale ale acestora⁶.

În viziunea conducerii Uniunii Europene, reformele, investițiile sustenabile și de stimulare a creșterii economice, prin care se consolidează reziliența sunt esențiale pentru redresarea economiilor și reducerea inegalităților și divergențelor din cadrul Uniunii.

În fața acestor provocări, a apărut necesitatea acordării de sprijin financiar direct statelor-membre, cu ajutorul unui instrument inovator. Astfel a fost creat **Mecanismul de redresare și reziliență**, în vederea accelerării implementării reformelor sustenabile și a investițiilor publice în statele-membre⁷. Astfel, Mecanismul a fost conceput ca un instrument

³ <https://mfinante.gov.ro/dpentru-a-transpune-legisla-c8-9bia-european-c4-83-c3-aen-domeniu>

⁴ Cauza 2020/4141 <https://mfinante.gov.ro/>

⁵ <https://mfe.gov.ro/pnrr/>

⁶ Vezi în acest sens pct.6 al Regulamentului UE 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

⁷ Pct 8 al Regulamentului UE 2021/241/12.02.2021.

special în vederea combaterii efectelor negative ale crizei provocate de Pandemia de Covid 19.

Prin intermediul reformelor promovate prin **Mecanismul de redresare și reziliență**, s-a urmărit, în principal, sprijinirea investițiilor în tehnologiile verzi și digitale, în cercetare și inovare, în sporirea eficienței energetice a locuințelor etc.⁸.

Astfel, prin intermediul **Mecanismului**, măsurile de redresare și de consolidare a rezilienței au fost structurate în **șase piloni**⁹: **tranziția verde, transformarea digitală; creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii**, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii puternice; **coeziune socială și teritorială; sănătate**, precum și **reziliență economică, socială și instituțională; educație și competențe**.

Tipurile de finanțare au fost stabilite diferențiat, în funcție de capacitatea statelor membre de a-și îndeplini obiectivele și de a obține rezultate, prin luarea în considerare a costurilor controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Sprijinul financiar nerambursabil reprezintă o *contribuție sui generis* a Uniunii, care s-a stabilit pe baza unei contribuții financiare maxime calculate pentru fiecare stat membru și ținând seama de costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență; contribuția¹⁰ trebuie plătită în funcție de rezultatele obținute, raportate la jaloanele și țintele asumate prin planurile de redresare și reziliență¹¹.

România, țară membră a Uniunii Europene, a fost și ea grav afectată de Pandemia de Covid 19. Astfel, pentru înlăturarea efectelor negative generate de Pandemie la nivel economic și social, a fost elaborat și de guvernul nostru **Planul Național de Redresare și Reziliență**.

Astfel, în data de 27 septembrie 2021, Comisia Europeană a adoptat Planul Național de Redresare și Reziliență al României, prin care aceasta va primi, de la Uniunea Europeană, bani pentru reforme și investiții în sumă totală de **29,2 miliarde euro (granturi în valoare de 14,2 miliarde și împrumuturi în valoare 14,9 miliarde de euro)**, care vor contribui la înlăturarea efectelor negative generate de Pandemia de Covid 19.

Obiectivul general¹² al **Planului Național de Redresare și Reziliență** a fost corelat cu obiectivul general al Mecanismului de Redresare și Reziliență și vizează dezvoltarea României prin programe și proiecte care să sprijine reziliența, prin reforme și investiții, susținute financiar prin intermediul Mecanismului mai sus menționat.

Obiectivul specific al **Planului Național de Redresare și Reziliență** a fost și el corelat cu cel al Mecanismului și vizează atragerea de fonduri puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU, în vederea atingerii jaloanelor și țintelor în ceea ce privește reformele și investițiile.

Astfel, **Mecanismul de redresare și reziliență** este instrumentul principal al inițiativei NextGenerationEU, prin intermediul căruia se vor derula până la 800 de miliarde euro pentru a sprijini investițiile și reformele în întreaga Uniune Europeană. **Planul Național de Redresare și Reziliență** se înscrie într-un răspuns, *sub coordonarea Uniunii Europene*, la criza provocată de pandemia de COVID-19, menit să abordeze, așa cum am văzut mai sus, provocările europene comune, prin adoptarea tranziției verzi și a celei digitale, precum și să consolideze reziliența economică și socială și coeziunea pieței unice.

⁸ Pct.7 al Regulamentului UE 2021/241/12.02.2021.

⁹ Pct. 10 al Regulamentului UE 2021/241/12.02.2021

¹⁰ Contribuția a fost instituită în conformitate cu normele sectoriale ale Regulamentului UE 2021/241/12.02.2021 și al nomelor privind simplificarea referitoare la finanțarea nelegală de costuri -art.125 alin.1 al Regulamentului financiar.

¹¹ Pct. 18 al Regulamentului UE 2021/241/12.02.2021.

¹² <https://mfe.gov.ro/wp-content>

Planul Național de Redresare și Reziliență este structurat în 15 componente și acoperă cei 6 piloni prevăzuți de Regulamentul UE 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, după cum urmează¹³:

- pilonul 1, *Tranziția verde*, cu următoarele componente: C1 managementul apei; C2 păduri și protecția diversității; C3 managementul deșeurilor; C 4 transport sustenabil; C 5 valul renovării; C 6 Energie;

- pilonul 2, *Transformare digitală*, cu următoarea componentă: C7 transformare digitală;

- pilonul 3, *Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii*, cu următoarele componente: C8 reforma fiscală și reforma sistemului de pensii; C9 suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare; C10 fondul local;

-pilonul 4, *Coeziune socială și teritorială*, cu următoarea componentă: C11 turism și cultură;

- pilonul 5, *Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională*, cu următoarele componente: C12 sănătate; C13 reforme sociale, C14 buna guvernare;

-pilonul 6, *Politici pentru noua generație*, cu următoarea componentă: C15 educație.

Se poate observa că, *reforma fiscală* asumată prin **Planul Național de Redresare și Reziliență** face parte din componenta 8 a pilonului 3, *Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii*. Prin *reforme și investițiile* de la acest pilon, se urmărește o *redresare sustenabilă a economiei*, prin promovarea antreprenoriatului, dezvoltarea unui sistem de transport sustenabil, industrializare și reindustrializare a economiei etc.

În acest context, al diminuării efectelor crizei economice determinată de Pandemia de Covid 19 prin pilonul 3 al Planului Național de Redresare și Reziliență, principalele provocări ale României sunt legate de sistemul de administrare fiscală(a impozitelor și taxelor), de capacitatea de a gestiona relația cu contribuabilii, nivelul relativ scăzut al veniturilor fiscale, nivelul ridicat al deficitului de TVA (care determină o pierdere de venituri din cauza fraudei și evaziunii fiscale, a insolvențelor și falimentelor, a erorilor administrative etc).

Prin Componenta C8 Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii au fost propuse măsuri pentru înlăturarea sau diminuarea efectelor acestor probleme din societatea românească. Prin această componentă au fost asumate 6 reforme și 10 investiții, iar bugetul alocat se ridică la suma de 456, 93 milioane euro¹⁴.

Cele 6 reforme asumate prin Componenta 8 vizează: *digitalizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice; îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară; revizuirea cadrului fiscal; crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare; reforma sistemului public de pensii.*

La finalul implementării acestor reforme se așteaptă îmbunătățirea principalilor indicatori de performanță în domeniul fiscal¹⁵:

- intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea obligatorie a contribuabililor persoane juridice în *Spațiul Privat Virtual*(SPV) și înrolarea suplimentară a minimum 500.000de contribuabili în SPV;

-60% din serviciile destinate contribuabililor persoane juridice trebuie să fie asigurate on-line, prin modernizarea infrastructurii hardware-software și a infrastructurii suport pentru furnizarea serviciilor electronice către contribuabili;

- cel puțin 600.000 de case electronice de marcat conectate la sistemul ANAF;

- funcționarea Registrului electronic al riscurilor;

-operaționalizarea Platformei Big Data/Analytics;

¹³ <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021>

¹⁴ <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021>

¹⁵ <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021>

- reducerea decalajului la TVA cu 5 % față de anul 2019;
- creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare cu 2,5% față de anul 2019;
- reducerea graduală a ariei de aplicabilitate a regimului special de taxare pentru microintreprinderi, prin modificări aduse Codului fiscal;
- actualizarea și modernizarea sistemului informatic privind gestionarea bugetului național, prin valorificarea informațiilor care reflectă gradul de utilizare a cheltuielilor bugetare (spending reviews), la nivel de politici și programe;
- 100% infrastructură hardware-software modernizată la nivel vamal etc.

În concluzie, *primul jalon* asumat prin Componenta 8 a PNRR¹⁶, cel al intrării în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea obligatorie a contribuabililor persoane juridice în *Spațiul Privat Virtual* (SPV) și înrolarea suplimentară a minimum 500.000 de contribuabili în SPV, a fost îndeplinit din martie 2021, prin aprobarea *Ordonanței nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale*¹⁷.

Tot în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin PNRR, începând cu data de 17.02.2022 a fost aprobat planul comun al ANAF și al Inspecției Muncii în vederea prevenirii și limitării fenomenului de evaziune a muncii la negru/gri.

Pentru îndeplinirea celorlalte reforme asumate prin Componenta 8 *Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii* a PNRR rămâne, în continuare, responsabil Ministerul Finanțelor.

BIBLIOGRAPHY

1. Ioan CONDOR, Radu STANCU, *Drept financiar*, Editura Fundația România de Mâine, București, 2002
2. Directiva 2010/75/UE
3. Regulamentul UE 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență
4. Planul Național de Redresare și Reziliență
5. <https://mfinante.gov.ro/dpentru-a-transpune-legisla-c8-9bia-european-c4-83-c3-aen-domeniu>
6. <https://mfe.gov.ro/pnrr/>
7. <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021>
8. <https://mfinante.gov.ro/>

¹⁶ <https://mfinante.gov.ro/>

¹⁷ Aceasta prevede obligativitatea persoanelor juridice de a se înregistra în Spațiul Privat Virtual (SPV).

MODERN MEANS FOR EFFICIENCY IN COMMUNICATION AND INCREASING AUDIENCE

Carmen Nicolescu

Assoc. Prof., PhD, University of Pitești

Abstract: Our contemporary society, within the context of one unprecedented technological development and digitalization, caught in the hurricane of all kind of transformations and challenges, especially regarding the new means of communications and human interactions, until the most personal and intimate level, is forced in a certain way to adapt itself ongoing. Though, the new media and the efficient communications methods have conducted to the development of some new original ways of expressing messages in order to reach the targeted audience, for every passionate youngster, but also for professionals. Vlogs, podcasts, media applications are new means of communication towards which are going the most flexible and oriented media professionals, encouraged by the success of these youngsters whom, at the beginning, have developed this kind of communication for entertaining themselves and their friends, and also by the new perspectives and opportunities of creating one specialized audience and advertising income within the pandemic and kind of forced digitalization context.

Keywords: communication, journalism, new media, pragmatics, digitalization.

Omul este o ființă care nu poate trăi fără comunicare; el este o ființă socială, iar modul în care interacționează și se exprimă îl definește. De la comunicarea interumană, familială și până la cea instituțională, politică sau organizatorică, avem nevoie de mijloace prin care să realizăm procesul de transmitere a mesajelor. Despre aceste mijloace de comunicare este vorba în acest articol, despre modalitățile, efectul, transformarea și amprenta pe care mesajele transmise prin noile mijloace media le lasă în societate și în viața noastră, a tuturor.

În era digitală contemporană comunicarea nu este doar o formă de interacțiune umană, ci a devenit o constantă a vieții sociale, devenind o componentă necesară a vieții cotidiene și facilitată de diversele canale media, mai ales social media, unde fiecare individ are ocazia să-și exprime opinii în legătură cu teme zilei sau preocupările proprii, să își construiască un brand personal sau să se impună în cercul social pe care îl vizează. Componenta psihologică a comunicării capătă și ea o importanță deloc neglijabilă, iar transmiterea de mesaje se produce diferit în funcție de canalul folosit. Există o mare ușurință în comunicarea online, iar diferitele canale și platforme de producție și difuzare a informațiilor, în cel mai rapid mod posibil, s-au înmulțit și diversificat: Youtube, Instagram, Tik-Tok, Facebook, LinkedIn ș.a. Ceea ce ne dorim să analizăm în această abordare teoretică sunt noile tendințe de creare de canale de comunicare personalizate prin podcasturi specializate pe diferite teme de interes public sau de nișă, astfel încât aproape orice expert într-un anumit domeniu devine un fel de jurnalist independent care încearcă să-și targeteze publicul și să-și construiască o audiență. *”Potrivit datelor agregate de la International Telecommunication Union (ITU), Banca Mondială și de la Națiunile Unite, numărul de telefoane mobile a depășit numărul populației de pe glob. Da, acum avem pe Pământ mai multe telefoane mobile decât sunt oameni. (...) Potrivit ITU, pe tot globul, la finalul anului 2018, ar fi existat 5,28 miliarde de abonamente de voce și internet. 45% din persoanele din acest grup, adică vreo 2,38 miliarde de persoane,*

își verifică profilul de Facebook în fiecare lună.”¹ conform unui articol publicat online pe website-ul Playtech, ceea ce ne poate da o anumită perspectivă asupra situației existenței mijloacelor de comunicare rapidă și cu acces la rețeaua de date Internet.

Conform articolului din Revista NATO², încă din 2011, se remarcă faptul că „aparatele portabile pentru voce și date se dovedesc instrumente puternice ale creșterii economice și mobilității sociale”³. Dezvoltarea Internetului ca o platformă de comunicare în masă, transnațională și universal accesibilă, din cele mai îndepărtate colțuri ale globului pământesc, mulțumită și dezvoltării tehnologiei de captare și transmitere a semnalului cu ajutorul sateliților lansați de către marile puteri economice și militare ale lumii, a condus la o schimbare de paradigmă a comunicării: reorientarea mass media de la presa tipărită și transmisiunile radio-TV și spre canalele media digitale.

Un Raport al Uniunii Europene, din 2010, asupra noilor mijloace de comunicare în masă – *new media communication means* – subliniază importanța accesului la informație prin toate mijloacele de comunicare în masă: „întrucât accesul cetățenilor la informare și comunicarea între factorii de decizie politică și alegători reprezintă elemente centrale ale societăților noastre bazate pe democrația reprezentativă și reprezintă o condiție fundamentală pentru exercitarea dreptului publicului la participare democratică deplină și informată la viața publică națională și la nivelul UE”⁴, deoarece doar așa comunitatea poate participa la viața publică și socială, având o pondere semnificativă în stabilirea politicilor de urmat, în acord cu prioritățile cetățenilor, „întrucât există indicații clare cu privire la faptul că cetățenii sunt slab informați cu privire la politicile și chestiunile UE și că, în același timp, doresc să fie mai bine informați, după cum reiese din concluziile diverselor sondaje Eurobarometru; întrucât aceste sondaje indică faptul că această lipsă de informare este unul dintre principalele motive pentru care oamenii se hotărăsc să nu voteze și pentru care nu au încredere în instituțiile UE”⁵. Tot în acest raport se vorbește și despre necesitatea Instituției de a se apropia mai mult de metodele de comunicare îndrăgite de către cei tineri, astfel încât Uniunea Europeană să fie în contact permanent cu cei pentru care societatea pune bazele unor politici și valori a căror implementare îi privește în mod direct, fiind vorba despre viitorul lor, în care ar fi benefic să fie cooptați și implicați.

Căutând să dăm o definiție a noilor media / new media means am putea spune că acestea cuprind orice mod de exprimare printr-un gadget sau device, care poate transmite informația de la un capăt la altul al lumii, în fracțiuni de secundă, printr-o conexiune WorldWideWeb (aici intrând absolut toate platformele de comunicare în masă, active în mediul online: social media cu toate platformele existente, într-o permanentă evoluție și transformare, blogosfera, youtube & podcast, e-mail, aplicații electronice), transmisiune digitală prin satelit (SMS, telefonie) sau chiar afișajul outdoor/indoor care lansează și susțin mesaje al căror sens și semnificație pot persuadea sau doar informa publicul țintă.

Ținta cercetării de față o reprezintă dezvoltarea fără precedent a comunicării prin aceste canale ale noilor media, mai ales în perioada pandemiei de COVID-19, când omenirea s-a văzut pusă în fața găsirii unor soluții de a ieși din izolare și de a menține legăturile sociale, de data aceasta posibile doar prin intermediul acestor canale de comunicare. Astfel, realizatorii de emisiuni și-au dat seama că vor trebui să găsească urgent modalitățile de a se reinventa și au apărut numeroase canale TV și Podcast în mediul online, principalul lor

¹Cașotă, F. (2019, 20 aprilie), Numărul de telefoane de pe glob a depășit numărul populației mondiale. Regăsit la 9 mai 2021, <https://playtech.ro/2019/telefoane-mobile-statistici/>

²https://www.nato.int/docu/review/2011/Social_Medias/21st-century-statecraft/RO/index.htm – accesat la 09.05.2021

³Idem, ibidem.

⁴https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2010-0223_RO.html – accesat la 11.05.2021

⁵Ibidem.

depozitar lor fiind platforma Youtube, populară, ușor accesibilă de pe orice fel de device/gadget: telefon, tabletă, laptop, care are o conexiune wireless sau digitală la Internet, dar și platformele social media cu posibilități de transmitere video streaming precum Facebook Live, Twitter, LinkedIn, TikTok sau Instagram. Astfel, new media devine o combinație specifică de comunicare eficientă, marketing și promovare de produs, pentru că tipul de comunicare unidirecțională, de la producător la consumator, este resimțit ca fiind desuet și agresiv, deoarece nimeni nu mai crede pe cel care se laudă singur. Și, astfel, toată lumea are nevoie de o *mărturie*, de un *testimonial*, de o *interacțiune directă* și cum s-ar face mai bine acest lucru dacă nu prin intermediul platformelor de comunicare în masă, prezente pe platformele WWW, unde ceea ce unii comunică cu alții se poate viraliza, crescând astfel gradul de notorietate al unui brand, dar și al ideilor sau brandului personal al comunicatorilor.

O altă abordare definitorie a new media o reprezintă și faptul că acestea cuprind toate formele de comunicare electronică în transformare, care au apărut sau vor apărea, odată cu evoluția formelor de comunicare online text – static - imagine care sunt deja aproape istorie. Și vedem acest lucru odată cu evoluția principalelor social media, unde exprimarea cea mai eficientă este cea considerată video/live/streaming oamenii simțind nevoia de viață, atrăgându-i pe ceilalți prin cooptare live și implicare în momente unicat, simțite și trăite împreună!

Astfel, în noile media avem: efecte audiovizuale speciale de orice fel, afișaje mai mari de 17 inch, streaming video și streaming audio, medii și efecte 3D și realitate virtuală, interfețe de utilizator foarte interactive (incluzând posibil doar hipertext sau nu), capacități de prezentare mobilă și de calcul, orice tip de comunicare care necesită o lățime de bandă mare, suport CD și DVD, integrare telefonică și digitală a datelor, comunități online, microdispozitive cu programare de sisteme încorporate, transmisie live pe Internet, comunicare vizuală interactivă persoană la persoană, comunicare vizuală one-to-many ca la transmisiile live pe Facebook sau Instagram, sau aplicații ale oricăreia dintre aceste tehnologii în domenii particulare, cum ar fi medicina (telemedicina) și alte domenii.

„*Mediul este mesajul*” a rămas sintagma celebră a filosofului și teoreticianului canadian al noilor forme de comunicare, Marshall McLuhan, sintagmă apărută mai întâi în cartea sa *Understanding Media: The Extensions of Man*⁶, din 1964, apoi concretizată într-un studiu amplu și o analiză cuprinzătoare a mesajului media și a efectelor acestuia asupra audienței: *The Medium Is the Message: An Inventory of Effects*, apărută în 1967, cu colaborarea lui Quentin Fiore și a lui Jerome Agel. Marshall McLuhan este cel care a subliniat faptul că, pentru înțelegerea societății contemporane, din perspectiva istoriei comunicării și a relațiilor publice, cunoașterea mijloacelor de comunicare este necesară: „*toate media, de la alfabetul fonetic la computer, sunt extensii ale individului, care determină schimbări profunde și de durată ale lui, și care îi transformă mediul înconjurător*”⁷ Prin urmare, nu doar mesajul poate transforma mediul, ci mediul influențează mesajul, legătura dintre cele două elemente ale procesului de comunicare fiind una intrinsecă, organică, cu efecte interactive. Cunoașterea publicului țintă și modalitatea prin care mesajul să îi ajungă cât mai eficient, canalele și mijloacele de comunicare, se relevă ca fiind o condiție esențială în asigurarea procesului cu succes.

Cercetătorii au identificat necesitatea ca „*mesajele care sunt direcționate către o*

⁶ McLuhan, Marshall, *Understanding Media: The Extensions of Man*, Routledge, 1964, London

⁷ Apud Griffin, Jim, *Marshall McLuhan Was Right* by Jim Griffin, art. publicat la 05.10.2011, p. 4, from Playboy Interview: *Marshall McLuhan – A Candid Conversation with the High Priest of Popcult and Metaphysician of Media* (Playboy, March 1969), descărcat de pe link: https://www.researchgate.net/publication/332766999_Marshall_McLuhan_was_Right_The_Medium_is_the_Message/link/5cc8b3cf299bf120978b58fc/download la 15.05.2021

audiență mare”⁸, eterogenă și anonimă, să se înscrie în „sfera comunicării integrate într-un sistem organizat, complex și care este costisitor din perspectiva fondurilor de investit”⁹. Tot după 1990, se vehiculează în spațiul public sintagma *autostrăzile informației*, folosită pentru a descrie mijloacele de comunicare media pe care le implementaseră marile corporații, în scop de informare, educare, dar și de divertisment. Odată cu accesul la conexiunea broadband și dezvoltarea Internet-ului, din perspectiva limbajelor de programare folosite, a inteligenței artificiale și a device-urilor foarte sofisticate, termenul de new media / noile media începe să fie din ce în ce mai cunoscut și folosit, astfel încât noi toți intuim deja că în această sintagmă includem nu doar platformele de comunicare de pe WorldWideWeb, dar și semnalul (acum și digital/wireless, nu doar pe fir/wire) și tipul de mesaj: audio, vizual, video, modelul de interacțiune (imediat, de cele mai multe ori), rapiditatea cu care informația circulă și efectul imediat pe care aceasta îl poate avea asupra receptorului.

În ceea ce privește legătura dintre teoriile comunicării și noile media, putem identifica atât modele care aparțin „școlii proces”¹⁰, cât și „școlii semiotice”¹¹, după diferențierea făcută de John Fiske, în 2003¹²: „Prima dintre acestea vede comunicarea ca pe o transmitere de mesaje. Ea se preocupă de modul în care emițătorii și receptorii codifică și decodează mesajele, de felul în care transmițătorii utilizează canalele și mijloacele de comunicare – adică de problemele eficienței și acurateței. (...) De dragul conciziei, ne vom referi la această orientare sub numele de „școala-proces”. Cea de-a doua școală înțelege comunicarea ca producție și schimb de semnificații. Ea se preocupă de modul în care mesajele sau textele interacționează cu oamenii în scopul producerii de semnificație – adică rolul pe care îl au textele în cultura noastră. (...) Principala metodă de studiu este semiotica (știința semnelor și semnificațiilor), acesta fiind și numele prin care voi identifica de acum respectiva abordare”¹³.

În noile media, în plus, apar forme noi de interacțiune, care îmbogățesc procesul comunicării și aduc în prim-plan interacțiunea imediată: feedback-ul, reacția prin comentarii sau aprecieri care sunt diferențiate prin diferite iconuri și simboluri. Iarși, în funcție de platforma pe care suntem, de device-ul/gadget-ul pe care le folosim, avem iconuri mai mult sau mai puțin expresive, diferențiate și variate. Aproape că ne putem exprima doar prin iconuri, stări și sentimente care pot ajunge la receptorul mesajului într-o formă mai intensă sau nu, în funcție și de gradul de percepție și starea emoțională a acestuia. Caracteristica fundamentală a acestor noi media este nu doar feedback-ul, ci mai ales posibilitatea de viralizare a mesajului transmis – orice postare pe o platformă de social media este văzută nu doar de cei care au sau nu o reacție, ci statisticile arată că audiența este mult mai mare și, astfel, influența și transmiterea mesajului este mai mult decât poate a fost chiar intenționat.

Pentru că spațiul și timpul este limitat, în acest articol ne vom referi în continuare, concret, la câteva mijloace de expresie new media și caracteristicile acestora. Prin urmare, mai ales în urma experiențelor izolării din motive pandemice din anul 2020, am observat o afluență și o individualizare extreme în mediul online, a tuturor celor care au un mesaj de transmis: psihologi, formatori de opinie, experți în diferite domenii, dar și jurnaliști și

⁸Apud Wright, 1959, în Severin, Werner J, Tankard, James W. Jr. - *Perspective asupra Teoriilor Comunicării de Masă*, Buc., Ed. Polirom, 2004, p. 16.

⁹Idem, ibidem.

¹⁰Apud Borțun, Dumitru, *Bazele epistemice ale comunicării*, Buc., Ed. Tritonic, 2013 Ex. Modele ale orientării/ „școlii proces”: modelul lui Shannon & Weaver (1949), modelul lui Gerbner, modelul lui Laswell (1948), modelul lui Newcomb (1953), modelul lui Westley și McLean (1957), modelul lui Jakobson (1960) – de tranziție între cele două orientări.

¹¹Idem, ibidem: Modele ale orientării/ „școlii semiotice”: Modelele lui Ch.S. Peirce, Ogden și Richards.

¹²Fiske, J, *Introducere în științele comunicării*, traducere de Monica Mitarca, Iași, Ed. Polirom, 2003

¹³Apud Lesenciuc, Adrian, *Teorii ale comunicării*, Brașov, Ed. Academiei Forțelor Aeriene ”Henri Coandă” Brașov, 2017, p. 17

profesioniști din radio și televiziune, care au înțeles că viitorul s-a mutat în mediul virtual și nu au ezitat să se adapteze. Voi enumera câteva exemple, care pot fi folosite ca studiu de caz, ale unor influenceri notorii deja, tocmai pentru a ilustra faptul că balanța între abordare, interacțiune și comportament al consumatorului s-a autoechilibrat, astfel încât posibilitățile de dezvoltare în acest domeniu par a fi nelimitate:

– Youtubers

Selly¹⁴ student acum a început vlogging când era elev – 2,98 mil. de abonați la canalul său de Youtube, unde își promovează materialele care au un succes neașteptat, acest lucru ajutându-l să ”vândă”: informație contra-cost, tricouri sau servicii. Doar un videoclip¹⁵, publicat în aprilie 2021 și evidențiat ca fiind cel mai vizionat, are **777.489 de vizionări**, ceea ce îl apropie de muzicieni celebri sau artiști. Canale și videoclipuri precum *Chefi la cuțite* (619.939 de vizionări)¹⁶ sau *iUmor* (550.684 de vizionări)¹⁷ au mai puține vizualizări, deși titlurile materialelor ar incita la accesare: „*Chefi la cuțite | PREMIERĂ! Liviu Vârciu și nea Marin au gătit la Chefi la cuțite!*”, „*Cele mai grele glume ale lui Micutz la iUmor!* (icon – răs cu lacrimi)”, față de „*FAC TOT CE VREA UN ABONAT 24 DE ORE *mi-am vazut moartea cu ochii**”, titlul videoclipului menționat al tânărului Selly. O altă discuție s-ar ivi cu privire la calitatea înregistrărilor, modelul de videoclip sau calitatea imaginii – ce mai funcționează atunci în targetarea audienței și în comportamentul consumatorului? Din respectivul material ne dăm seama că adecvarea mesajului la publicul țintit este formula succesului.

– Podcasting

George Buhnici¹⁸ un jurnalist cu experiență în profesie, studii superioare, chiar dacă nu de jurnalism, - 1,07 mil. de abonați¹⁹, al cărui specific este interviul-expert, prezentarea de produs cu testare în avans sau live, interest-study și hobbies. Unul dintre videoclipurile sale cele mai vizionate este „*De ce costă acest BMW 120.000€*”²⁰ - **1.731.734** de vizionări.

– Canale TV ONLINE

Starea nației²¹ cu Dragoș Pătraru, un jurnalist cu studii și experiență, care are un număr de 164.000 de abonați și videoclipuri cu un număr de vizionări mult mai redus, deoarece tema canalului este una cu conotație social-politico-economică, iar comportamentul consumatorului este refractar la o astfel de abordare. Jurnalistul încearcă să fie obiectiv și imparțial, taxând în mod egal greșelile tuturor. Misiunea lui este însă educarea publicului său pentru a-l îndemna și obișnui cu o analiză proprie a faptelor și evenimentelor, astfel încât acesta să ia decizii în cunoștință de cauză. Când ai o astfel de abordare nu este de mirare că audiența înregistrează un progres lent, însă solid.

– Blogging&Branding

Verdict – Dana Budeanu²², un influencer interesant, cu o abordare ieșită din tipare, are un număr de 261.000 de abonați, dar cu vizionări care depășesc abonamentele la canalul său: de exemplu, videoclipul evidențiat - „*Ametitele si Mafiotii - Mafiotii care o ard cu politica si sunt sclavi pe la piata!*”²³ - care a strâns un număr de 365.094 de vizionări. Desigur, stilul său original de comunicare și folosirea limbajului colocvial, o franchețe nemascată de obiective prea mărețe, au făcut din Dana Budeanu o vedetă TV și un lider de opinie, chiar și pentru cei

¹⁴ <https://www.youtube.com/c/Selly> – accesat la 15.05.2021

¹⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=7ZNnbHkc9ZI> – accesat la 15.05.2021

¹⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=kOz0hfyTeQE> – accesat la 15.05.2021

¹⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=Dpmi7klg7Cs> – accesat la 15.05.2021

¹⁸ <https://www.youtube.com/user/gbuhnici> – accesat la 15.05.2021

¹⁹ Nota: Toate estimările statistice sunt conforme cu data accesării materialelor.

²⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=M6Lj6U5c0Wk> – accesat la 15.05.2021

²¹ <https://www.youtube.com/user/StareaNatiei> – accesat la 15.05.2021

²² https://www.youtube.com/channel/UC1I306_R3G3ZyEFNFae-qkg – accesat la 15.05.2021

²³ <https://www.youtube.com/watch?v=R4uKL4O8bX8> – accesat la 15.05.2021

care nu sunt în totalitate adepții stilului său.

– Mihai Morar – jurnalist cu o experiență considerabilă în radio și TV – canalul său „*Fain & Simplu cu Mihai Morar*”²⁴ a reușit să strângă într-un timp record (*a fost lansat de curând) 88.100 de abonați, iar cel mai vizionat clip al său, „*ADELA POPESCU. PARENTING „CA LA ȚARĂ” | Fain & Simplu Podcast cu Mihai Morar E007*”²⁵ a strâns 785.331 de vizionări.

– Instagramming – un nou curent, un trend care se luptă acum pentru supremație cu TikTok, este canalul de social media unde poți distribui doar fotografii și videoclipuri scurte (până într-un minut și jumătate – două minute) și unde poți aduna urmăritori care să interacționeze sau nu la postările tale, dar cu siguranță îți vor mări *notorietatea instagram* prin numărul lor. Aici sunt alte oportunități de dezvoltare, există manuale și politici de creștere a audienței prin coordonarea postărilor și a implementării hashtag-urilor (o modalitate nouă și modernă de comunicare pentru a-i grupa pe cei interesați de anumite subiecte), iar partea de aplicații legate, fie de poze și prelucrarea lor, în funcție de sistemul de operare al telefonului mobil, fie de creștere a audienței prin accesarea unor planuri tarifare, a făcut ca tineri precum Sebastian Dobrinu²⁶ să fie nu doar milionari în USD, ci doar un interviu cu el - *Interviu cu Sebastian Dobrinu, cel mai tânăr milionar din Silicon Valley*²⁷ - să facă o audiență de 181.008 vizionări.

În comparație cu tot ceea ce am prezentat aici, ca să realizăm proporțiile dezvoltării vertiginose a domeniului new media și tendințele consumatorilor, trebuie să remarcăm faptul că un Canal de știri, al postului de televiziune cu cea mai mare audiență în piața de profil, canalul de Youtube al PRO TV, are un număr de doar... 443.000 de abonați, iar cel al Antenei 3, 246.000 de abonați. După cum se vede, de la o simplă comparație aleatorie și selectiv subiectivă, televiziunea se pare că a pierdut bătălia cu online-ul. Consumatorul de new media nu apreciază teme dezbătute pe canalele de televiziune, poate unele interviuri interesante, precum cel al tânărului Dobrinu la PRO TV sau Selly la Antena 3, dovadă fiind numărul de vizionări, însă alte clipuri de știri sau interviuri nu reușesc să strângă nici macar 100 de consumatori interesați uneori. Un exemplu concludent pentru această afirmație ar fi știrea recentă de pe Canalul Antena 3, cu privire la anunțul prefectului capitalei în cazul măsurilor de relaxare, care de-abia a făcut un număr de 222 vizionări²⁸

În concluzie, tendințele societății contemporane sunt de accesare și folosire a tuturor mijloacelor media în vederea obținerii unei comunicări rapide și eficiente, primând informația și lăsând pe locul al doilea preocuparea pentru calitate sau regie. Dealtfel, tot ceea ce este excesiv de firesc și nefiltrat are cea mai mare aderență la publicul țintă, deoarece omul modern simte nevoia unei comunicări cât mai reale și mai potrivită mediului în care se produce. Noile media, oricare ar fi acestea, ajută la creșterea exponențială a rapidității cu care circulă informațiile și mesajele, uneori cu efect benefic, alteori cu obținerea unor rezultate nedorite, însă oricum un progres pentru societatea modernă și comunicarea umană în esența ei.

BIBLIOGRAPHY

Borșun, Dumitru, *Bazele epistemice ale comunicării*, București, Ed. Tritonic, 2013
Griffin, Jim, *Marshall McLuhan Was Right* by Jim Griffin, art. publicat la 05.10.2011

²⁴https://www.youtube.com/channel/UCaJ0owtk4s_tC2GSMaKtc1g – accesat la 15.05.2021

²⁵<https://www.youtube.com/watch?v=U0nZzfydD9g> – accesat la 15.05.2021

²⁶<https://www.youtube.com/watch?v=FGFX1xLiFXo> – accesat la 15.05.2021

²⁷Idem

²⁸<https://www.youtube.com/watch?v=RB-6AvXrEXA> – accesat la 15.05.2021

Lesenciuc, Adrian, *Teorii ale comunicării*, Braşov, Ed. Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" Braşov, 2017

Severin, Werner J, Tankard, James W. Jr., *Perspective asupra Teoriilor Comunicării de Masă*, Buc., Ed. Polirom, 2004

Videografie – sursa Youtube

<https://www.youtube.com/c/Selly>

<https://www.youtube.com/watch?v=7ZNnbHkc9ZI>

<https://www.youtube.com/watch?v=kOz0hfyTeQE>

<https://www.youtube.com/watch?v=Dpmi7klg7Cs>

<https://www.youtube.com/user/gbuhnici>

<https://www.youtube.com/watch?v=M6Lj6U5c0Wk>

<https://www.youtube.com/user/StareaNatiei>

https://www.youtube.com/channel/UC1I306_R3G3ZyEFNFae-qkg

<https://www.youtube.com/watch?v=R4uKL4O8bX8>

https://www.youtube.com/channel/UCaJ0owtk4s_tC2GSMaKtc1g

<https://www.youtube.com/watch?v=U0nZzfycD9g>

<https://www.youtube.com/watch?v=RB-6AvXrEXA>

Sitografie

https://en.wikipedia.org/wiki/Understanding_Media

https://www.researchgate.net/publication/332766999_Marshall_McLuhan_was_Right_The_Medium_is_the_Message/link/5cc8b3cf299bf120978b58fc/download

<https://playtech.ro/2019/telefoane-mobile-statistici/>

https://www.nato.int/docu/review/2011/Social_Medias/21st-century-statecraft/RO/index.htm

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2010-0223_RO.html

ABOUT GEORGE CĂTANĂ'S PERSONALITY, A TEACHER FROM BANAT

Dorina Chiș-Toia

*Assoc. Prof., PhD, „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca,
University Centre of Reșița*

Abstract: Our article proposes to bring in the pipeline the complex personality of George Cătană (1865-1944): a remarkable teacher of his time, serving the confessional school in Valeadeni, where he lived all his life, remarkable folklorist, author of fairy tales, short stories and shorter short stories about the war. There were numerous articles about his personality and activity published during his lifetime, but his name appeared in various journals in Banat and not only where he signed reports on teachers' conferences, aspects of the teacher's life, stories, folklore pages etc.

Keywords: teacher, folklorist, pedagogist, writer, publisher.

Banatul a reprezentat, de-a lungul timpului, locul unde s-au născut oameni de cultură de al căror nume se leagă o serie de realizări la nivel local, dar și național¹. Îi avem în vedere pe Ștefan Herce, Efreim Zacan, din Caransebeș, care, alături de Mihai Tordaș și Moisi Peștișel, au tradus *Palia de la Orăștie* (14 nov. 1581 – iunie-iulie 1582). Al. Piru remarcă strădania traducătorilor de a realiza o limbă literară expresivă, aleasă și, în același timp, înțeleasă de toți românii: „Tălmăcirea din limba maghiară se resimte mai ales în lexic, fraza fiind, cu mici împiedicări, slobodă... Trebuie remarcat însă faptul că particularitățile regionale ale graiului tălmăcitorilor (bănățean!) au fost evitate.”²

Ne referim și la Mihail Halici, autorul dicționarului roman-latin descoperit de B. P. Hasdeu în 1871 la Biblioteca Universitară din Budapesta, *Anonymus Caransebesiensis*, întocmit aproximativ între 1640-1671³. Lucrarea are un merit deosebit prin faptul că „pentru prima oară limba română este folosită ca limbă de bază într-un dicționar bilingv. Remarcabil prin numărul cuvintelor românești și prin regionalismele înregistrate, lexiconul pierde din importanță, deoarece pentru cuvintele românești nu s-a bazat pe texte, ci pe memoria autorului.”⁴

Personalitate reprezentativă a Școlii ardelene, bănățeanul Paul Iorgovici (născut la 28 aprilie 1764, în Vărădia) a tipărit, în 1799, la Buda, *Observații de limbă rumânească (prin Paul Iorgovici fecute)*, „prima lucrare importantă de lexicologie a limbii române”⁵, un „eseu amplu închinat limbii românești”⁶, cu o introducere adresată cititorului, în care autorul ține să-și precizeze scopul, acela de a găsi mijloacele prin care limba noastră ar lua înfățișarea de limbă adevărată cultă. Astfel „cuvintele cele de lipsă din limba noastră pentru științe”⁷ pot fi

¹ Dorina Chiș-Toia, *Limba literară în presa din Banat. Contribuții. Aspecte ale limbii literare în publicația „Foaia diecezană (1886-1918)”*, Timișoara, Editura Mirton, 2006.

² *Istoria literaturii române de la origini până la 1830*, București, EȘE, 1977, p. 58.

³ De menționat că dicționarul a fost publicat la Editura First din Timișoara, în anul 2003: Mihail Halici – tatăl, *Dictionarium valachico-latinum* [Anonymus Caransebesiensis]. Studiu filologic și indice de cuvinte de Francisc Kilaly. Ediție îngrijită de Alexandru Metea și Maria Kiraly.

⁴ Aurel Nicolescu, *Școala ardeleană și limba română*, București, Editura Științifică, 1971, p. 54-55.

⁵ Ștefan Munteanu, Vasile D. Țăra, *Istoria limbii române literare*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1983, p. 149.

⁶ Idem, *Istoria limbii române literare* (Sec. al 16-lea – al 18-lea), ediția a 4-a, Timișoara, TUT, 1973, p. 213.

⁷ Paul Iorgovici, *op. cit.*, p. 77.

formate prin derivare, căci ele „se cuprind învăluite în rădăcina cuvintelor a limbii noastre”⁸, iar metoda sa de îmbogățire⁹ este formulată în câteva cuvinte doar: „scutură a tot cuvântului redecina și de acolo trage atâtea cuvinte, pre cât se poate încinge puterea vorbei de redecină”. Pentru contribuția deosebită pe care a adus-o la dezvoltarea și cultivarea limbii române literare, ca, de altfel, prin întreaga sa existență, Paul Iorgovici „se raportează la posteritate ca un model”¹⁰, meritând, așa cum crede și Petru Oalde¹¹, un loc important „între cei mai de seamă reprezentanți ai Școlii ardelenne, adică între corifei”.

Un alt reprezentant de seamă al Școlii ardelenne în Banat este Constantin Diaconovici Loga (1 noiembrie 1770 – 12 noiembrie 1850). El avea să-și consacre întreaga viață instrucției și educației tineretului, atât prin cursurile de cântare bisericească, stilistică, gramatică română etc., cât și prin publicarea unor lucrări, fie traduse, fie scrise de el însuși. Dintre lucrările tipărite¹², amintim: *Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor*, Buda, 1822¹³ și *Epistolarul românesc pentru facerea a tot feliul de scrisori ce sunt în viața soțietății omenesti de lipsă*, Buda, 1841¹⁴.

În același context îi amintim pe Eftimie Murgu, pentru contribuția sa la dovedirea caracterului latin al limbii române, a romanității poporului nostru și în ceea ce privește ortografia. Pentru toate acestea, el folosește argumente istorice, juridice, lingvistice, religioase, folclorice și chiar muzicale, în lucrarea *Widerlegung der Abhandlung* (1830). Apărută ca un răspuns la disertația din 1827 a lui Sava Tököly¹⁵, ea aduce în discuție, alături de concepțiile lui Eftimie Murgu față de marile probleme care frământau epoca lui, teoria fondului principal lexical, intuind teoria circulației cuvintelor. Din punctul său de vedere, „structura unei limbi rezultă din ființa intimă a acesteia”¹⁶ și ea „poate fi dedusă din următoarele principii: din cuvintele cele mai trebuincioase ale unei limbi, considerate în stare naturală. Aceste cuvinte ar putea fi numite, pe drept, cuvinte ale primei necesități, *verba primae necessitatis*; pe scurt, prin aceasta înțeleg acele cuvinte care formează legătura vieții sociale și care unesc pe oameni prin intermediul rațiunii. Aceste cuvinte sunt, probabil, cele mai esențiale, toate celelalte însă drept cuvinte accidentale, căci limba este limitată de societate, și în afara acesteia ea este nu numai lipsită de scop, dar aproape imposibilă. Din această considerație rezultă că cuvintele esențiale ale unei limbi sînt acelea care sunt indispensabile menținerii siguranței și comodității, și în felul acesta fericirii; căci toate celelalte (ca de exemplu, cuvinte străine strecurate în limbă, cele artificiale, inventate) pot fi preschimbate, modificate, depind ca atare de circumstanțe care sînt ocazionale, din care cauză eu și cuvintele acestea le numesc întâmplătoare, și deci neesențiale în ce privește ființa limbii, *cuvinte accidentale*”¹⁷.

Un alt lingvist bănățean mai puțin cunoscut, dar recunoscut ca atare în ultimele decenii, este Simeon Mangiuca. Născut la 1 septembrie 1831 în satul Broșteni, într-o familie de preoți, el avea să se impună prin opiniile sale referitoare la originea, structura esențial

⁸ *Ibidem*

⁹ *Ibidem*, p. 79.

¹⁰ Doina Bogdan-Dascălu, Crișu Dascălu, *op. cit.*, p. 37.

¹¹ *Lupta pentru limbă românească în Banat*, Timișoara, Editura Facla, 1983, p. 71.

¹² Pentru lista completă a lucrărilor, vezi Aurel Nicolescu, *op. cit.*, p. 160.

¹³ Text stabilit, prefață, note și glosar de Olimpia Șerban, Eugen Dorcescu, Timișoara, Editura Facla, 1973.

¹⁴ Ediție critică, studiu introductiv, notă asupra ediției, tabel cronologic, bibliografie, opinii de Dorina Chiș-Toia, Oradea, Editura Universității din Oradea, 2013.

¹⁵ Sava Tököly, *Dovadă că românii nu sunt de obârșie romană și că acest lucru nu reiese din limba lor italiano-slavă*, la Al. Metea, *Preocupări filologice în scrierile lui Eftimie Murgu*, AUT, seria Științe filologice, VIII, 1970, p. 143.

¹⁶ Eftimie Murgu, *Scrieri*, Ediție îngrijită cu o introducere și note de I. D. Suciuc, Editura pentru Literatură, 1969, p. 251.

¹⁷ *Ibidem*, p. 203-204.

latină și fizionomia romanică proprii limbii române. El susține că fondul latin popular constituie baza comună a limbilor romanice, acceptând influența substratelor asupra sistemului lexical și fonetic al limbii latine învingătoare, dar respingând contribuția elementelor geto-dacice la formarea limbii noastre, lucrarea *Daco-romanische Sprach und Geschichtsforschung* fiind edificatoare în acest sens. Această „scriere remarcabilă prin calitatea argumentelor științifice, e drept, nu rareori împrumutate, prin profunzimea cercetării și amploarea informației, îl situează pe Simion Mangiuca în sfera chestiunilor lingvistice importante ale epocii, chiar dacă autorul nu depășește întotdeauna nivelul unui cercetător laborios, lipsit de inspirație surprinzătoare. Volumul a fost redactat în limba germană «pentru ca lumii mari și culte (adeseori rătăcită asupra lucrărilor românești) să-i aducă lumină despre natura limbei românești și să-i lămurească adevărul în unele materii istorice»¹⁸. În ceea ce privește contribuția sa în domeniul ortografiei, Doina Babeu apreciază că „sub aspectul soluțiilor concrete, al normelor ortografice propuse și deci al eficienței practice, contribuția lui Mangiuca este modestă. Întâlnim la el câteva sugestii pentru scrierea latină a limbii române, fără ca acestea să se închege într-un sistem ortografic”¹⁹

De-a lungul întregii sale activități științifice, Simeon Mangiuca a manifestat un interes deosebit pentru problemele de vocabular și etimologie, preocupările în acest sens făcând posibilă intrarea sa în Academie. Cercetările: *Studii limbistice. O sută de etimologii revendicate elementului roman sau Cincizeci de etimologii de cuvinte bănățenești de origine romană care nu sunt introduse în dicționare*, apărute între 1883-1884, au avut ca scop demonstrarea caracterului latin al limbii române, prin existența unor „relicte” latine în dialectul bănățean, combătând astfel tezele lui Miclosich și Cihac, care au exagerat în legătură cu prezența elementului slav în limba română.²⁰ Chiar dacă, uneori, etimologiile sunt greșite, Mangiuca încearcă să dovedească originea latină a unor termeni considerați slavi, oferind alternativa pătrunderii lor din limba română în limba slavă.²¹

Lista cărțurilor poate fi întregită cu numele cărțurilor Nicolae Stoica de Hațeg, Damaschin Bojincă, Atanasie M. Marienescu sau pe cel al lui Corneliu Diaconovici, autorul celei dintâi *Enciclopedii Române*, menționând integrarea activității intelectualilor din Banat în rândul celor naționale (în multe domenii aceștia dovedindu-se deschizători de drumuri: semiotică, fonologie, romanistică) și chiar europene.

În acest climat de cultură bănățean din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, „prin vecinătatea imediată – în spațiu și timp – de spiritul luminilor, de la ideologia național-iluministă a Școlii ardelenice și de la doctrina emancipării prin cultură și perfecționare morală până la realizarea practică a «actelor de cultură» la modelul de jos al modeștilor cărțurari («culturali», după expresia călinesciană) din Banat [...] vom înțelege rădăcinile largi «obștești» ale interesului pentru folclor în Banat ca act de cultură trăită, animată cotidian [...], sudarea, fuzionarea preocupărilor cărțurilor cu creatorii din popor”²². De aici apare necesitatea formării unor dascăli bine pregătiți, cu vădite preocupări pedagogice, dar și în alte domenii, pentru că un dascăl trebuie să se dovedească o veritabilă enciclopedie, un adevărat model pentru elevi și comunitate. Este cazul lui Enea Hodoș (1858-1945)²³, cadru didactic la Institutul teologic-pedagogic din Caransebeș, filolog, folclorist, istoric literar, publicist,

¹⁸ Doina Babeu, *Cărțurarul bănățean Simeon Mangiuca*, Timișoara, Editura Mirton, 1997, p. 156-157.

¹⁹ *Ibidem*, p. 14.

²⁰ P. Oallde, *op. cit.*, p. 124-125.

²¹ Marcu Mihail Deleanu, *Activitatea lingvistică a lui Simeon Mangiuca*, în „Studii de limbă, literatură și folclor”, vol. III, Reșița, 1976, p. 232. Vezi și M. M. Deleanu, *Academicianul Simeon Mangiuca*, Reșița, Editura Timpul, 2002.

²² Ioan Viorel Boldureanu, *Cultura românească în Banat*, Timișoara, Editura Helicon, 1994, p. 30.

²³ A se vedea Enea Hodoș, *Convorbiri pedagogice. Ediție îngrijită, studiu introductiv, tabel cronologic, notă asupra ediției, bibliografie de Dorina Chiș-Toia. Prefață de Crișu Dascălu*, Timișoara, Editura David Press Print, 2020.

editor, despre a cărui activitate am publicat câteva considerații²⁴, dar și al lui George Cătană, pedagog, culegător de folclor și autor de povestiri, publicist, a cărui personalitate ne propunem s-o prezentăm, succint, în acest articol.

George Cătană s-a născut în 20 septembrie 1865, la Remetea Pogănici (în județul Caraș-Severin), din părinți țărani. A urmat școala primară în satul natal, gimnaziul la Lugoj și Școala Normală din Caransebeș. A activat ca învățător suplinitor în Brebu, învățător definitiv în Valeadeni, comisar al școlilor confesionale din protopopiatul Caransebeș, fondator al Cercului Cultural local al ASTREI (1896)²⁵. A colaborat la numeroase periodice din Banat și Transilvania²⁶, publicând articole cu tematică diversă.

Folclorul reprezintă una dintre preocupările constante ale lui George Cătană. Urmând linia înaintașilor (Vasile Alecsandri, George Coșbuc, cunoscuți în Banat, și Atanasie Marienescu), acesta îi mărturisește lui Ion Pop-Reteganul²⁷ că în culegerea folclorului a urmat direcția folclorică a acestuia din urmă, care „reprezintă o linie intermediară între școala Alecsandri și școala Hasdeu”. Deși nu a fost un teoretician, volumele publicate de el sunt prefăcute, mărturisindu-și gândurile și intențiile. Pentru George Cătană, „culegerea folclorului este o activitate culturală pusă în slujba poporului și, în ceea ce face, dovedește entuziasm și patriotism”²⁸.

Dar George Cătană a fost și autor de folclor, scriitor, calitate recunoscută de confrăți mai tineri decât el, Liviu Jurchescu așezându-l printre cei mai mari scriitori ai Banatului, „pe care cred că, fără exagerare, îl putem numi un fel de Ion Creangă al Banatului”²⁹.

Unele povestiri (*Cea dintâi hojje*, *Chipuri din satul meu*, *O legendă din bătrâni*) au valoare moralizatoare, autorul insistând asupra importanței educației în familie, a exigenței părinților față de copii, căci „de cele mai multe ori părinții poartă toată vina că copiii lor sunt stricați, căci nu-i supraveghează de ajuns și nu le dau pilde vrednice de urmat”³⁰. Totodată, defecte precum lăcomia și tirania, nestrunite, sunt pedepsite.

A publicat: *Poveștile Bănatului*, I-III, Gherla, Tipografia Aurora-A. Todoran, 1893-1895; *Balade populare din gura poporului bănățean*, Brașov, Editura Librăriei Mureșianu, 1895; *Păcală și Tândală. Poveste*, Gherla, Tipografia Aurora-A. Todoran, 1897; *Povești populare din Banat*, I-II, Brașov, Editura Librăriei Ciurcu, 1908; *Miorița*. Culeasă de George Cătană și Doamnele de G. Baronzi. *Balade populare*, Brașov, Editura Librăriei Ciurcu&Comp., 1909; *Flori din război. Versuri populare culese din gura soldaților*, Caransebeș, Librăria Diecezană, 1919; *Poveștile populare din Bănat*. Partea I-II, Brașov, Tiparul și Tipografia Ciurcu&Comp., 1908; *Din lumea poveștilor. Povești populare din*

²⁴ Academia Română, Filiala Timișoara. Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Societatea Enciclopedică a Banatului, *Lexiconul lingviștilor români din Banat*, coordonator Doina Bogdan-Dascălu, Timișoara, Editura Academiei Române, Editura David Press Print, 2021, p. 70.

²⁵ Bogdan Mihai Dascălu în Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, *Enciclopedia Banatului. Literatura*, Timișoara, Editura David Press Print, 2015, p. 162.

²⁶ „Almanahul Banatului”, „Almanahul învățătorilor”, „Balaurul”, „Banatul literar”, „Biserica și școala”, „Calendarul bănățeanului”, „Calendarul poporului”, „Calendarul românului”, „Drapelul”, „Dreptatea”, „Educatorul”, „Familia”, „Făclia”, „Foaia diecesană”, „Foaia Orăviții”, „Gazeta poporului”, „Gazeta Transilvaniei”, „Învățătorul bănățean”, „Ludimagister”, „Progresul”, „Românul”, „Semenicul”, „Tribuna” etc. (Bogdan Mihai Dascălu, *idem, ibidem*).

²⁷ Vasile Șerban în George Cătană, *Povești, balade, povestiri*. Antologie, studii, bibliografie, glosar, Timișoara, Casa Creației populare a județului Timiș, 1969, p. 23. Între basmele publicate, bunăoară, de George Cătană figurează și *Serilă, Mezilă și Zorilă*, un basm cu același titlu figurând și în creația lui Ion Pop-Reteganul (cf. Lazăr Șăineanu, *Basmele române*, București, Editura Minerva, 1978, p. 366). Menționăm un basm cu același titlu publicat și de Enea Hodoș (1927).

²⁸ *Ibidem*, p. 23.

²⁹ Marcu Mihail Deleanu, *Memorial....*, p. 11.

³⁰ George Cătană, *Povești, balade, povestiri*. Antologie, studii, bibliografie, glosar, Timișoara, Casa Creației populare a județului Timiș, 1969, p. 239.

Banat, Caransebeș, Editura și tiparul Tipografiei și Librăriei Diecezane, 1924; *Chipuri și graiuri din Bănat. Povestiri, nuvele, schițe și legende originale*, I-II, Caransebeș, 1924-1927; *Cele mai frumoase povești din Banat*, București, Editura „Luceafărul”, 1945³¹.

În volumul amintit, Vasile Șerban apreciază că poveștile și basmele culese de George Cătană „se integrează în atmosfera generală a basmului românesc. Unele dintre ele apar ca niște ecouri ale unor basme de circulație generală cunoscute mai ales din colecțiile lui Ispirescu. Cele mai multe însă reflectă preocupările și năzuințele *paorilor* bănățeni. De aceea personajele sunt mai adesea săteni, feciori săraci, care pornesc în lume și luptă pentru a-și crea o viață mai bună. Cei mai mulți se numesc Pătru, nume foarte frecvent în Banat”³².

Ca **învățător**, a știut să facă în așa fel încât școala să-i fie plină întotdeauna de copii, după cum singur mărturisește: „Eu eram plin de ambiție și voiam să devin învățător bun și să mă perfecționez mereu în noua mea carieră. Mă duceam pe la colegii mei mai bătrâni din satele vecine ca să văd ce fac dâșii și cum fac. Vedeam la ei ce este bun și ce e rău. În școala mea rețineam ce era bun și eliminam părțile slabe. Căci scăderile le observi numai la alții. Greșelile tale nu le vezi, că așa e făcut omul. Dar eu le cântăream bine și făceam zilnic experiențe. Și școala îmi era totdeauna plină de copii...”³³.

În *Amintiri*, George Cătană subliniază rolul pe care l-a avut asupra sa personalitatea profesorului Ștefan Velovan³⁴ în ceea ce privește scopul educației ca formare a caracterului moral: „Îmi aduc aminte așa de bine de profesorul Velovan [...] cum ne preda obiectele de învățământ în mod practic și intuitiv de învățam lecțiunea în școală, după explicare. Când intra în clasă avea aerul de adevărat părinte ce se simte bine în mijlocul familiei sale. Era afabil, impunător și foarte sever. Nici cea mai mică șoaptă nu era permisă [...]. Ne asculta întâi lecțiunea vreo jumătate de oră, apoi cealaltă jumătate de oră scriam lecțiunea nouă și ne explica. Explicarea era așa de limpede și intuitivă, se pricepea așa de bine la alegerea mijloacelor ca să pricepem tot ce ne explica, încât învățam lecțiunea la școală”³⁵.

A participat la întrunirile învățătorilor ținând conferințe, oferind îndrumări metodice; și-a împărtășit cunoștințele în publicații cu specific pedagogic.

Între articolele referitoare la învățământ vom reține, pentru început, *Câteva cuvinte despre personalitatea învățătorului*, publicat în „Foaia diecesană”, nr. 37/1904. Cătană insistă, pe de o parte, asupra rolului pe care îl are activitatea practică, experiența, pe lângă noțiunile teoretice însușite în școală, iar pe de altă parte se referă la nevoia copiilor de a fi în preajma oamenilor mari, în speță a învățătorului, analizându-l din toate punctele de vedere. Astfel, „întocmai cum floarea soarelui își întoarce fața sa totdeauna spre blândul soare, așa și privirea copilului se îndreaptă asupra învățătorului, cetind de pe fața lui semnul și bunătatea

³¹ Bogdan Mihai Dascălu în *op. cit.*, p. 162-163.

³² În *op. cit.*, p. 29.

³³ „Foaia diecesană” nr. 25, 26/1918 în volumul George Cătană, *Povești, balade, povestiri*. Antologie, studii, bibliografie, glosar. Timișoara, Casa creației populare a județului Timiș, 1969, p. 19.

³⁴ S-a născut la 22 septembrie 1852, în comuna Rusca Montană. Fiu de preot, și-a început studiile în comuna natală, le-a continuat la Timișoara și le-a desăvârșit la Viena (Țigău, Dragoș Lucian (2015), *Despre studiile lui Ștefan Velovan*, în „Reflex”, an XVI (serie nouă), nr. 1-6 (172-177), ianuarie-iunie, p. 76-78.). Aici a urmat timp de opt semestre Facultatea de filozofie, departamentul matematic și fizic, ca bursier al fondului Emanuil Gojdu. Consistoriul diecesan l-a trimis să se specializeze în științele pedagogice la Gotha, în Turingia, Germania. După terminarea studiilor, în 1877, a fost angajat ca profesor la Institutul pedagogic din Caransebeș, distingându-se prin atitudinea deschisă, dar impunând, în același timp, o atmosferă de seriozitate și muncă în școală. În anul școlar 1882-1883 devine directorul institutului, contribuind, alături de ceilalți profesori, la construirea renumelui acestei instituții. A fost președintele Reuniunii învățătorilor din dieceza Caransebeșului (1883-1893), reuniunea având scopul de a promova interesele dascălimii bănățene, promovarea culturii generale și înmulțirea cunoștințelor științifice pedagogice și didactice ale membrilor săi (Mărgineanu, Doinel Puiu (2014), *In memoriam Ștefan Velovan 1852-1932*, Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 36).

³⁵ V. Țircovnicu, *Contribuții la istoria învățământului românesc din Banat (1780-1918)*, București, Editura didactică și pedagogică, 1970, p. 293.

sau receala și furtuna” și-i analizează privirea, chipul, îmbrăcămintea (făcând analogii cu părintele său), obiceiurile și slăbiciunile; punctualitatea, seriozitatea în ceea ce privește verificarea temei date elevilor acasă, parțialitatea sau imparțialitatea în împărțirea pedepselor. Pentru că școlarii au tendința de a-l imita în jocurile lor pe învățător, George Cătană îi îndeamnă pe dascăli să ia în calcul zicala: „Cunoaște-te pe tine însuși!”, examinându-se și încercând să se disciplineze. E foarte important ca atunci când intră în școală, „să lase afară la ușa școalei toate grijile sale și toate năcazurile casnice, toate greutățile ce-i apasă pe suflet, cari ar da ansă copiilor la mânie, lenevire, neascultare ori la ivirea altor slăbiciuni spirituale ale elevilor. Pentru că e lucru cunoscut, că d. e. afectele dau naștere afectelor, adică în cazul de față: spiritul fraged, mlădios al copilului prin izbucnirea afectelor învățătorului și educatorului, își pierde echilibrul și i se dă ocazie pentru o asemenea izbucnire a afectelor. În fața tractării aspre, a vorbelor urâte, inimile se închid; prin tractare umană, plină de iubire, câștigăm intrare în inimile școlarilor”. În concluzie, învățătorul este un model pentru elevii săi și e de dorit ca acesta să fie un om de caracter, o personalitate morală.

Într-un alt articol, *Datorințele extrașcolare ale învățătorilor*³⁶, George Cătană punctează: „bine să ne înșămnam, învățătorul nu este numai educătorul și instructorul tineretului, ci poziția sa devine cu atât mai înșămnată prin variatele sale ocupațiuni ce le esereiază în mijlocul poporului afară de oficiul învățătoresc”. În acest sens, învățătorul, pentru a putea „lăsa urme de progres, ridicând neamul la acel nivel cultural egal cel puțin cu al altor popoare conlocuitoare”, trebuie să *învețe mereu, să se perfecționeze încontinuu*, acest lucru însemnând „ca fiecare învățător să-și aibă biblioteca sa, iar o foaie bună pedagogică să nu-i lipsească de pe masă. [...] Fără foi pedagogice de specialitate, fără biblioteci științifice, din cari să ne adăpăm ca dintr-un izvor cu tot felul de cunoștințe folositoare, dăm prea mereu înainte, căci cum am zis mai sus, și pe terenul pedagogic să fac în continuu progrese și reforme nouă. Cum vom fi noi în curent cu acelea, dacă nu avem o foaie de specialitate, care să ni le aducă înainte, care să ni le facă cunoscute?”.

În al doilea rând, dascălul bănățean este de părere că *învățătorul trebuie să cultive pacea, buna înțelegere*. Alături de preotul satului, învățătorul și cu toți fruntașii din comună „să trăiască în armonie, în înțelegere frățească, dând poporului pildă vrednică de urmat. Să nu să caute dă unde vine ideia, fie ea dela oricine, dacă însă e bună, salutară, corespunzătoare scopului, pentru înălțarea și ridicarea binelui obștesc, toți să o îmbrățișeze cu drag și să caute ca să să și realizeze”.

În sfârșit, *„învățătorul să sprijinească știința, literatura”*. George Cătană le explică învățătorilor cum pot face acest lucru: „Învățătorul nu are decât să ridice ochii împrejur și va vedea o bogată comoară ce abia așteaptă a fi desgropată, căci tot ținutul, tot satul locuit de Români sunt tot atâția munți plini de aur, argint și alte metale, și nu trebuie decât să sapi și să scoți dintr-înșii comoara. Și datorința învățătorilor în prima linie este a scoate la lumină aceste comori prețioase ce stau ascunse în poporul nostru”.

Pentru a-i convinge că are dreptate în tot ceea ce spune, George Cătană le dă exemplu monografia localității Cătanele, din județul Dolj, pentru care a întocmit o recenzie. Din realizările prezentate în această lucrare reiese că învățătorii sunt foarte implicați, harnici, totul contribuind la înflorirea și bunăstarea materială a locuitorilor. Concluzia este una singură: „Să luăm dară pildă de la acești colegi ai noștri, ridicându-ne și noi poporul nostru la un grad mai mare de cultură și bunăstare materială, căci numai atunci putem zice că ne-am împlinit cu demnitate misiunea pe acest pământ.”

*Ce să cetim și ce să scriem*³⁷ *noi învățătorii români?*³⁸ este un alt articol în care George Cătană își expune punctul de vedere în legătură cu perfecționarea permanentă a

³⁶ FD nr. 36-38/1911

³⁷ „Disertație cetită în adunarea generală a despărțământului Caransebeș al Reuniunii învățătorilor, ținută în Zăguzeni la 3 Maiu a.c.”

dascălilor. Conștient că „numai cetind și recetind se agerește mintea omului, precum coasa numai cosind cu ea, și ascuțind-o cu gresia, lucește ca oglinda”, le recomandă să se aboneze la foaia pedagogică „Vatra școlară” din Sibiu, să recitească studiile de pedagogie, pentru a le înțelege mai bine, să facă abonamente și la alte publicații, iar dacă prețurile li se par prea mari să facă abonamente împreună cu preotul sau cu alți fruntași din comună. Apoi ar fi de dorit ca dascălul să se străduiască să înființeze o bibliotecă în fiecare școală³⁹, pentru că o carte, ca orice prieten bun, „te mângăie, îți dă curaj în năcazurile ce mai ales la noi dascălii români în aceste timpuri critice se ivesc zilnic și dintr-o parte și dintr-alta și se țin lanț”.

Încercând să răspundă la cea de-a doua întrebare, George Cătană explică mai întâi ce înseamnă a fi scriitor: „Dar să nu credeți că cel ce știe scria, știe face semnele numite litere e scriitor, nu, scriitor e acela, care știe așterne pe hârtie cugetele sale proprii, ori a altora în așa chip, ca cetindu-i cineva lucrarea, să-i placă, să-l înalțe, să-l ridice sufletește, să-l instrueze, să-l moralizeze. Asta într-adevăr e lucru mai greu, dar nu imposibil”.

Din postura de dascăl, George Cătană a publicat numeroase proiecte didactice, cu precădere în „Foaia diecezană”⁴⁰, dar și dări de seamă de la conferințele învățătorilor din Eparhia Caransebeșului. Chiar dacă a trecut mai bine de un veac de la publicarea lor, iar unele aspecte poartă haina modernității, trebuie să remarcăm actualitatea demersului didactic, strategiile didactice cât se poate de actuale.

În acest context, poate că ar fi momentul să ne aplecăm cu mai mult interes atât asupra textelor culese, cât și asupra celor create de George Cătană, cu atât mai mult cu cât ele au un evident caracter educativ. Totodată, studierea ideilor sale pedagogice prezente în articolele și proiectele menționate reprezintă un arc peste timp atât de necesar în contextul cunoașterii preocupărilor înaintașilor cărturari bănățeni: un act de recuperare, dar și unul prospectiv.

BIBLIOGRAPHY

„Foaia diecezană” nr. 36/1889; nr. 42/1890; nr. 48/1890; nr. 31/1891; nr. 2/1892; nr. 7, 9, 22, 23, 24/1894; nr. 20/1909; nr. 36-38/1911.

Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, *Enciclopedia Banatului. Literatura*, Timișoara, Editura David Press Print, 2015.

Academia Română, Filiala Timișoara. Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Societatea Enciclopedică a Banatului, *Lexiconul lingviștilor români din Banat*, coordonator Doina Bogdan-Dascălu, Timișoara, Editura Academiei Române, Editura David Press Print, 2021.

Babeu, Doina, *Cărturarul bănățean Simeon Mangiuca*, Timișoara, Editura Mirton, 1997.

Boldureanu, Ioan Viorel, *Cultura românească în Banat*, Timișoara, Editura Helicon, 1994.

³⁸ „Foaia diecezană” nr. 20/1909.

³⁹ George Cătană sugerează autorii ale căror opere ar fi bine să se regăsească în aceste biblioteci: Alecsandri, Alexandrescu, Bălcescu, Bolintineanu, Creangă, Anton Pann, Caragiale, Adam, Ioan și Zacharie Bârseanu, Basarabescu, Beldician, Caraiivan, Gârleanu, Nicu Ganea, Iorga, Slavici și îndeosebi operele lui Coșbuc, Goga, Iosif, Vlahuță, Agârbiceanu, Sadoveanu și Sandu Aldea.

⁴⁰ Spre exemplificare: *Lección practică din istoria naturală. Ghiocelul* („Foaia diecesană” nr. 36/1889, p. 3-4); *Lección practică din istoria naturală. Rața* („Foaia diecesană” nr. 42/1890, p. 1-3); *Lección practică din istoria naturală. Cucul* („Foaia diecesană” nr. 48/1890, p. 4-5); *Lección practică din istoria universală. Lupta dela Termopile* („Foaia diecesană” nr. 31/1891); *Lección practică din istoria Ungariei. Prințul Eugen de Savoia* („Foaia diecesană” nr. 2/1892); *Lección practică din istoria universală. Lupta dela Călugăreni* („Foaia diecesană” nr. 22, 23, 24/1894); *Lección practică din Geografie. Europa* („Foaia diecesană” nr. 7/1894, p. 4-5; nr. 9/1894, p. 2-4).

Chiș-Toia, Dorina, *Limba literară în presa din Banat. Contribuții. Aspecte ale limbii literare în publicația „Foaia diecezană (1886-1918)”*, Timișoara, Editura Mirton, 2006.

Deleanu, Marcu Mihail, *Academicianul Simeon Mangiuca*, Reșița, Editura Timpul, 2002.

Deleanu, Marcu Mihail, *Activitatea lingvistică a lui Simeon Mangiuca*, în „Studii de limbă, literatură și folclor”, vol. III, Reșița, 1976.

Deleanu, Marcu Mihail, *Memorial, documente și studii despre George Cătană*, Reșița, Editura Tim, 2011.

Diaconovici Loga, Constantin, *Epistolariul românesc*. Ediție critică, studiu introductiv, tabel cronologic, note și bibliografie de Dorina Chiș-Toia, Oradea, Editura Universității din Oradea, 2013.

Diaconovici Loga, Constantin, *Gramatica românească*. Text stabilit, prefață, note și glosar de Olimpia Șerban, Eugen Dorcescu, Timișoara, Editura Facla, 1973.

George Cătană, *Povești, balade, povestiri*. Antologie, studii, bibliografie, glosar. Volum aniversar îngrijit de V. Șerban, Timișoara, Casa Creației populare a județului Timiș, 1969.

Halici, Mihail – tatăl, *Dictionarium valachico-latinum* [Anonymus Caransebesiensis]. Studiu filologic și indice de cuvinte de Francisc Kilaly. Ediție îngrijită de Alexandru Metea și Maria Kiraly, Timișoara, Editura First, 2003.

Hodoș, Enea, *Convorbiri pedagogice*. Ediție îngrijită, studiu introductiv, tabel cronologic, notă asupra ediției, bibliografie de Dorina Chiș-Toia. *Prefață* de Crișu Dascălu, Timișoara, Editura David Press Print, 2020.

Iorgovici, Paul, *Observații de limbă românească*. Ediție critică, studiu introductiv, tabel cronologic, note și bibliografie de Doina Bogdan-Dascălu și Crișu Dascălu. Ediție jubiliară. Timișoara, Editura David Press Print, 2014.

Mărgineanu, Doinel Puiu, *In memoriam Ștefan Velovan 1852-1932*, Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2014.

Metea, Al., *Preocupări filologice în scrierile lui Eftimie Murgu*, AUT, seria Științe filologice, VIII, 1970.

Munteanu, Ștefan, Vasile D. Țâra, *Istoria limbii române literare* (Sec. al 16-lea – al 18-lea), ediția a 4-a, Timișoara, TUT, 1973.

Munteanu, Ștefan, Vasile D. Țâra, *Istoria limbii române literare*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1983.

Murgu, Eftimie, *Scrieri*. Ediție îngrijită cu o introducere și note de I. D. Suci, Editura pentru Literatură, 1969.

Nicolescu, Aurel, *Școala ardeleană și limba română*, București, Editura Științifică, 1971.

Oallde, Petru, *Lupta pentru limbă românească în Banat*, Timișoara, Editura Facla, 1983.

Piru, Alexandru, *Istoria literaturii române de la origini până la 1830*, București, EȘE, 1977.

Țigău, Dragoș Lucian, *Despre studiile lui Ștefan Velovan*, în „Reflex”, an XVI (serie nouă), nr. 1-6 (172-177), ianuarie-iunie/2015.

Țircovnicu, Victor, *Contribuții la istoria învățământului românesc din Banat (1780-1918)*, București, Editura didactică și pedagogică, 1970.

NARRATING THE UNDEFINED: A MATH MELODRAMA (THOUGHT) EXPERIMENT

Dragoș Avădanei

Assoc. Prof., PhD, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași

Abstract: In this carefully structured short story (1, 2,.....9; 1a, 2a.....9a; 1b, 2b.....9b), Ted Chiang—a computer scientist—combines a story of mathematics (division by zero), a “math melodrama” (prodigy beyond her prime, “undefined” marriage, ambition, frustration, disappointment, depression, attempted suicides), a Biblical exemplum (“believe and do not doubt”), and a thought experiment (“what if arithmetic proved to be inconsistent?” and “empathy was only a masked attempt to heal oneself of one’s past?”); all in all, a narrative that attempts to contain more than it really does and ask more questions than any such scenario could answer.

Keywords: math, fiction, fallacy, melodrama, thought experiment

For our more limited purposes here, fiction (or literature for that matter) by mathematicians (or scientists?) has sometimes inadequately been described as math fiction (see our previous “Mathematical Fiction” and unmistakably, Alex Kasman and his database); as a matter of fact, it is not just fiction by mathematicians (often disguised as literary authors—Lewis Carroll, Thomas Pynchon, Don DeLillo, D. F. Wallace...), but also fiction about mathematicians, fiction withy math in it, fiction for mathematicians, fictional math and math factionalism. As expected, math as a subject gets to be described as either cold, dry, useless, scary, discouraging, repulsive, monstrous..., or beautiful, exhilarating, a supremely attractive sacred monster, and maddening.

In most of the stories and novels with math as a subject, the creative effort focuses on such themes as: the obsession of an (old) unsolved conundrum, theory, theorem, conjecture (real, such as Fermat’s last theorem or Goldbach’s conjecture, or fictional—“wild numbers,” *infra*) and the hero’s/heroine’s search for mathematical truth at all costs (a fundamental quest for finding a mistake in the proof, accompanied by ambition, frustration, disappointment, mystery, complications...); the thin line between math genius and depression, mental illness, madness; the curse of humourless academic ambition and pettiness in the effort of achieving fame in the field (many pieces of campus fiction); the arrogance and pride of pure mathematicians as compared to applied mathematicians and other scientific research workers; and correlatively, the distance between pure mathematicians on one hand and applied mathematicians, math educators and math teachers in general on the other; math as a typically young person’s game, never beyond forty; in responding to and evaluating all these, the crux of the matter rests with the audience (again: pure mathematicians, math and science teachers, educated lay persons..., and even literati /sic!/).

To illustrate many of these points, David Foster Wallace (1962-2008) proposes a critical perspective on two such novels—Uncle Petros and Goldbach’s Conjecture (1992) by Apostolos Doxiadis and The Wild Numbers (2000) by Philibert Schogt—in his “Rhetoric and the Math Melodrama”; the “math melodrama” in his essay refers to the pop culture trope of mathematician as “a kind of Prometheus-Icarus figure whose high-altitude genius is also hubris and fatal flaw”; in spite of the inaccuracy of his references to math, Wallace’s essay remains significant for proposing the two “fictions” as representative of this “new genre”—

math melodrama, where “because of math’s absolute, wholly abstract Truth... many people still view the discipline as dry and passionless and its practitioners as social dweebs.”

And the rest is also there: imaginary Greek mathematician Petros Papachristos is obsessed by proving a number theorem (every even number greater than two is the sum of two primes—hence his “prime obsession”) first formulated in 1742 by Christian Goldbach; Uncle Petros’s nephew, the narrator, impressed by his uncle’s failure, becomes himself obsessed with the story that had taken Petros to Cambridge and Berlin and the company of such real mathematicians as Hardy, Ramanujan, Turing, Littlewood, Goedel...; and thus, this math detective fiction is seen by Wallace as the account of one man’s life-long valiant struggle to solve a great mystery in math by means of a quest novel based on the journey archetype. In Wild Numbers the old problem of the title and its author (Beauregard) are both fictional, the “solver” is a thirty-five mediocre Isaac Swift, and his “practically certifiable” “source” Leonard Bale completes the melodramatic picture. In short, both heroes selected by Wallace reached too far and failed; typical (math) melodramas, in which ambition and failure, creativity and depression, stereotypical characters and interpersonal conflicts, dramatic rhetoric and anti-realism, sacrificial acts and suffering protagonists, obsessions about unattainable things and the sense of being trapped have all contributed to the generally pejorative connotations of the “genre” in modern contexts.

Not so with many other math stories/novels—among them: the math heavy narratives of Don DeLillo (Ratner’s Star) and Thomas Pynchon (Gravity’s Rainbow); Fermat’s Enigma... by Simon Singh (a mathematical page turner describing the “epic quest” of seven years of a Princeton professor in search of the solution for a 350-year old problem, only to discover that with solving it people have lost something that seemed to be there for good); Paul de Filippo’s Math Takes a Holiday (and anti-social—Wallace’s dweeb?—Catholic math professor getting help from the patron saints of math—St. Hubert and St. Barbara—to silence his mockers only to discover that this was not a good idea); John L. Casti’s The One True Platonic Heaven... (set at the Institute of Advanced Study at Princeton, where Kurt Goedel, John von Neumann, Albert Einstein and Robert Oppenheimer (a math hermit in the Amazon jungle, an evil criminal genius, a Parisian bookseller, and deaf child, Max, who encounters an exceptionally eloquent parrot, and a murder mystery all in all); Gurav Suri and Hartosh Sing’s A Certain Ambiguity... (in search of the reason for his grandfather’s arrest in the United States, Ravi Kapoor uses math logic to discover that math is not quite as perfect as we would like, that it falls short of “absolute” truth); Peter Stephan Jungk’s Tigor/ a.k.a. The Snowflake Constant (a math professor, Tigor, emotionally wounded to the point of temporary insanity by the non-acceptance of his geometric theory of snowflakes); Mark Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (a fifteen-year-old “mathematician with some behavioral difficulties” investigating, Sherlock-like, the murder of a large black poodle); or Pendred Noyce’s Lost in Lexicon: An Adventure in Words and Numbers—which all of these stories are (an adventure story for the digital generation, in which a boy and a girl learn new and important truths by playful use of words and numbers); and at least a dozen other novels or collections we have happened to learn about.

While wondering why other professionals and scientists (like chemists, zoologists, medical doctors, physicists...) have seldom proved to be so much preoccupied with how they get to represent themselves—or be represented—in fiction/literature, we discover Ted Chiang (Chinag Teng-nan, b. 1967 in Port Jefferson, New York, with both parents born in China), a technical writer in the software industry, who insists that he is neither a mathematician nor a linguist (infra—he has a degree in computer science though); is it because mathematics can provide more colour to a narrative? Or because it seems so hard to write well about mathematics? Or...?

Chiang is the author of fifteen-to-twenty stories, novelettes and novellas, eight of which got to be included in his 2002 collection Stories of Your Life and Others; Exhalation: Stories followed only as late as 2019. As an SF writer, his favourite authors are, naturally almost, Isaac Asimov and Arthur C. Clarke, then Gene Wolfe, John Crowley, Greg Egan, Karen Joy Fowler, George Saunders... And for Chiang, the writer's mission is to challenge everything that he believes and ask the most outrageous/unexpected questions he can think of in the hypothetical form of "what if...?"; echoing Nietzsche and Wilde and others, Chiang can write: "The reality is not important; what is important is your belief, and believing the lie is the only way to avoid a waking coma. Civilization now depends on self-deception. Perhaps it always has." ("Story of Your Life") The result is a series of apocalyptic stories: what if men built a tower from Earth to Heaven and broke through to Heaven's other side? ("The Tower of Babylon"—number one in the 2002 volume); what if you could 'turn off' some part of your brain that senses beauty in other people's faces? ("Liking What You See: A Documentary"); what if there existed a drug that could achieve intelligence enhancement and bestow superhuman cognitive abilities? ("Understand"); what if we could see our soul descend into and then reside in hell? ("Hell Is the Absence of God.")...

And closer to our profession, a story with several "what if-s": what if one finds he/she could live outside the bounds of time—like Alice in Through the Looking Glass...--and the experience of learning an alien language allowed a linguist to experience past, present, and future simultaneously? And what if this experience of knowing the future changed a person completely? And, complementarily, what if exposure to an alien language forever changed one's perception of life? (an SF version of the Sapir-Whorf linguistic relativity hypothesis/theory); what if there were "no difference between pre-cognition and time-travel" and they were "essentially equivalent"? And all these are the substance (sic!) of his central and title story "Story of Your Life," where Louise Banks, doctor in linguistics, and narrator is not telling about the present, but reliving and rehearsing a story about an event she knew was important at the time and paid close attention to and is preparing the story she would have told her daughter if the latter had lived long enough; "more interesting,"—she confessed—"was the fact that Heptapod B/the written form of the aliens' language/ was changing the way I thought." For her—and for Chiang, of course—"the universe was a language with a perfectly ambiguous grammar; every physical event was an utterance that could be parsed in two entirely different ways, one causal and the other teleological." Moreover, "I feel that one can look upon language as a connecting link between magic and science..." The "Story of Your Life" was turned into a critically acclaimed movie (Arrival—eight Oscar nominations) in 2016.

In a 2010 interview, Chiang becomes more explicit concerning his "what if.." stories: "When philosophers propose thought experiments as a way of analyzing certain questions, their thought experiments sound a lot like science fiction..."—a well-known similitude that we shall probably return to and will now illustrate with the third story in Stories of Your Life... Our choice of "Division by Zero" may have been influenced not only by Wallace's "math melodrama" theory, but also by Alex Kasman's arrogantly generous recommendation in his controversial site "Mathematical Fiction": "This work of mathematical fiction is recommended by Alex /himself in the third person/ for math majors, math grad students (and maybe even math professors) and literati"; and less personal, by the various meanings of division: divergence, dislocation, split, breach, break, separation, divorce...; then that of scenario (in a thought experiment) as the "description of a possible course of action or events" (including design, plot, anecdote, project...); and of experiment itself: trial/simulation/model/challenging hypothesis made in order to learn something, or to prove the truth of an idea; and, last, by Florian Cajori's title—"Absurdities due to division by

zero...”—such fallacies as $1=2$, $1=3\dots$, $1=9$, and others (including radicals, squares, equations...).

Finally, the question of “zero,” which, together with “infinity,” are the two most dangerous concepts in mathematics—the twin enemies of calculation (see Charles Seife’s “biography of a dangerous idea,” and Robert Kaplan’s The Nothing That Is: A Natural History of Zero); in ordinary arithmetic, the expression “division by zero” simply has no meaning: if a is the numerator and zero the denominator, then a divided by zero remains undefined, since there is no number which, when multiplied by 0, gives a (division is the inverse of multiplication, so division—i.e. diminution—can always be checked by using multiplication—i.e. enhancement); in 1734 George Berkeley thus wrote about the impossibility of assigning a value to “ a ” divided by zero, as any number remains unchanged when “divided” (sic!) by zero; hence this operation as a mathematical stealthy fallacy, a mistake which, when used, deliberately or ignorantly, leads to an invalid proof, to an absurd result; and it becomes really dangerous with computers, which speak only in zeros and ones: well-known has become the story of a computer glitch that cause the USS Yorktown to come to a halt in 1997 (a programming error had forced the computer to attempt to divide by zero, which cause its system to crash); or the power of zero can take into a psychiatric hospital (infra); “zero” though—Kaplan notices—, “the nothing that is” (from Wallace Stevens’s “The Snow Man”) is both the devil’s work and an inexhaustible and indispensable paradox, while division by zero strikes at the essence of mathematics.

Without which we could have never known certain things about Ted Chiang’s story-- see the Ted Chian(ology) page: a text of 5,500 English words; of which: 13.1 percent complex words; with 1.5 average syllables per word and 12.5 average words per sentence; no danger in the two zeroes in the number of words. So far so good, only other authors, like Robert Gunning (1952), Robert Flesch (1948) and J. Peter Kincaid (1975) also thought—on the basis of these percentages—to introduce index readability formulas, so that Chiang’s story has a 10.3 index in Fog (which is “hard,” and even above “hard”), a 63.4 in Flesch (“standard” or “acceptable,” i.e. for 8th and 9th graders) and 7.5 in Flesch-Kincaid (“fairly difficult”—for 10th and 13th graders); no doubt, Gabe Habash comes, in 2011, with his Book Lies: Readability Is Impossible to Measure, so we get on with reading the story, while taking all these for granted (along with “division by zero is no division at all” and “nothing is the name of something” that exists, plus the “existence of undecidable statements”—in mathematics and elsewhere.)

As a self-described non-mathematician, Chiang claims that he begins each story with its very ending, then writes the opening, and “the rest of the story in almost random order. I keep writing scenes until I’ve connected the beginning and the end. I write the key scenes or what I think of as the landmark scenes first, and then I just fill in backwards and forward.” That may be so, only “Division by Zero” is structured in eight numbered chapters/sections/vignettes, plus number 9, where $9a=9b$; sub-sections 1-8 are mathematical, sub-sections 1a-8a give Renee’s perspective, and sub-sections 1b-8b are from Carl’s point of view.

The mathematical sub-sections are mostly quotations and make up a crash course in mathematical inconsistency: 1. “Dividing a number by zero doesn’t produce an infinitely large number as an answer /as some non-mathematicians would most likely expect/. The reason is that division is defined as the inverse of multiplication...; therefore, the result of a division by zero is literally ‘undefined’...” ; 2. “...Permitting division by zero allows one to prove not only that one and two are equal, but that any two numbers at all... are equal...” /this seems to contradict Renee’s statement about her own ‘formalism’—the key element in the story/; 3. “In the Principia Mathematica, ...by page 362..., Bertrand Russell and Alfred Whitehead... had established enough to prove that ‘ $1+1=2$ ’...” ; 4. “...By the end of the

nineteenth century, the best that was achieved was a proof that Euclidean geometry was consistent as long as arithmetic was consistent...”; 5. “At the Second International Congress of Mathematics in 1910, David Hilbert... made a request for a proof... that one could never prove one equals two. Few mathematicians regarded this as a matter of much import...”; 6. “In 1931, Kurt Goedel demonstrated... that... arithmetic as a formal system cannot guarantee that it will not produce results such as ‘ $1=2$ ’...”; 7. “In 1936, Gerhard Gentzen provided a proof of the consistency of arithmetic.../only/... what he had done was prove the obvious by assuming the doubtful /i.e. a controversial technique/...” 8. “Hilbert once said, ‘If mathematical thinking is defective, where are we to find truth and certitude?’.”

In literary thought experiments would be one answer here; or in a Nietzschean question, like “why would one need truth and certitude?”; or in Chiang’s /sic) number 9: “Albert Einstein once said: ‘Insofar as the propositions of mathematics give an account of reality they are not certain; and insofar as they are certain they do not describe reality.’ And what do they describe—if anything, may the innocent non-mathematician ask again.

Next come the two story lines, which we can rearrange as 1a...8a and 1b...8b, rather than 1a, 1b, 2a, 2b... as in Chiang’s “random order”; so: 1a—Renee Norwood in the psychiatric ward, expecting her husband; 2a—flashback: Renee at home, in her study, thinking of her suicidal status; 3a—flashback: as a child of seven Renee has epiphany triggered by the perfect square tiles in the marble floor; 4a—Renee at her university to consult colleague Fabrisi about her unusual and disturbing “formalism”; 5a—Peter Fabrisi finds no error (sic!) and Renee thinks of Berkeley’s Callahan for a second opinion; 6a—Renee, at home, tells Carl she’d discovered “a formalism that lets you equate any number with any other number,” without any stealthy technique or fallacy (supra?); so, “arithmetic as a formal system is inconsistent.” 7a—Callahan is impressed, Renee has nightmares (“life and death are equivalent”); 8a—colleagues think Renee “has lost the smack”; with math inconsistent, “what would she turn to now” to “regain her bearings?” 9a=9b (for the time being: if $9a=9b$, then $a=b$, and so $1a=1b$, $2a=2b$..., $8a=8b$, i.e. everything is equivalent to everything else—in the story, as in mathematics)—Carl and Renee in the kitchen; Carl had secretly (?) made up his mind to leave her; Renee: “it was almost as if I were a theologian proving that there was no God.” And then, “he opened his mouth to say that he knew exactly what she meant, that he had felt the same things as she. But he stopped himself: for this was an empathy that separated rather than united them, and he couldn’t tell her that.”

Finis operis, only in this arrangement of vignettes we necessarily had to by-pass the b sub –sections (which are, anyway, equal/identical?/equivalent to the a sub-sections; so, 1b—Carl’s visit at the hospital: “I’m in biology”; remembers his own suicide attempt twenty years back; 2b—Carl ponders on his “sense of duty towards her...”; 3b—while with Laura, Carl had learned about empathy; 4b—flashbacks: Carl and Renee at party, in his study, in her study; 5b—Carl cannot fathom what really was bothering Renee; 6b—Carl and Renee; Renee: mathematics as a meaningless gimmick, a mnemonic trick, nonsense, a contradiction; 7b—Renee’s birthday; two months later, reservations at the Biltmore, to get away for a while; Renee’s suicide attempt; 8b—one of Carl’s friends, Marlene, had also considered suicide, and Carl could then offer comfort; compassion used to be a basic part of his character; or was it? Not any more? Now, “his leaving Renee was inevitable, but it would be a sin he couldn’t forgive.”

The ingredients of melodrama are all—most of them—in place: ambition and frustration of math prodigy, suicide attempts, questionable domestic interpersonal relationships, obstacles, helpers, disillusion, depression, madness; the backward journey (division=the inverse of multiplication) takes Renee and Carl through the most difficult discoveries about themselves: Renee’s cataclysmic discovery of the mathematical paradox shatters her whole existence, while Carl’s had found lack of compassion and empathy ends

his love for his wife; both protagonists (who are one?) discover that what they have always taken as truth of themselves and their world can no longer be trusted; two journeys, in fact, of questioning all they believe (believed) in (because faith—one understands from both mathematics and religion—is belief without proof; in other words, “the marriage of true minds” ends in separation/division/breakup (though Carl’s final answer is obviously “undecided” or “undefined,” i.e. unexpressed or inexpressible), and knowledge in personal tragedy; only here, the ending is really not tragic, as it is zero, i.e. no ending, nothing, “the nothing that is...”; if marriage is 2 divided by 0 (rather than 2 divided by 2, which would be 1—two happy halves—, or 2 divided by 1, which would be 2—separate identities in a happy couple), it becomes and impossibility—mathematically and literarily.

One question that we will not attempt to answer (like many other questions here) refers to this joy (Renee’s in the story and—as a contemporary real example—Daniel Tammet’s, the British troubled prodigy) that can be found in patterns (not only of marble tiles in the floor) and numbers, immediately followed by another one: what drives some (many?) mathematicians to spend decades searching for solutions to apparently insoluble problems (Fermat’s last theorem, Goldbach’s conjecture,...)? Something which seems to turn certain mathematicians’ universe into an orderly realm of perfection that proves reliable up to some point and then becomes tragically painful; and this could make one of the unreliable literati hypothesize that if arithmetic (in the Chiang story) were consistent, could love and marriage be different—i.e. beautiful, successful, “definable”? And so these authors could no longer offer non-mathematical readers—who try to understand that the two different situations (the probability of arithmetic and the unpredictability of love and human relationships, joined together in an epic combination) are absolutely equal, mathematical horror romances or melodramas.

Other (unanswered and unanswerable questions) come from Renee’s description of math as a “sacred language of the high priests and scientists and technicians...,” an “all-inclusive, timeless, transcendent” language, “incapable of being misinterpreted,” as “to think and speak... the language of math is to think and speak truth...” (Kruezing, 38); i.e. you must believe and not doubt (because zero is so dangerous?).

But gradually (in the history of mathematics—sub-sections 1, 2..., and in Renee’s personal life), the language of math proves to be neither true nor sacred; hence the possibility of seeing the story as a thought experiment: what if $1=2$, and math is inconsistent and this question may invalidate everything humans believe and consider definite? Or what if certainty—Einstein again—is just an illusion of the mind and not a fact of the universe? Or what if we can know certain things to be true without being able to prove (even by using a stealthy fallacy) they are true? Or what if one’s search/quest for meaning and knowledge leads him/her further into chaos? And what if empathy is only a masked attempt to heal oneself of one’s past?... One would need an infinitely (sic!) complex scenario, developed by an infinitely intelligent expert (easily created in another Chiang story, “Understand”—supra) in counterfactual thinking, completely immune to the need of acquiring real world data and any cognitive biases, and able to promote thinking beyond the boundaries of established facts and theories; or a computer scientist able to combine, in about a dozen pages, a mathematical melodrama with a religious exemplum, a literary quest narrative and a challenging thought experiment.

BIBLIOGRAPHY

- Berger, Peter, The Sacred Company (New York: Doubleday, 1967);
Brooks, Peter, The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess (Yale University Press, 1995);

Brown, James R., "Thought Experiments since the Scientific Revolution," International Studies in the Philosophy of Science, 9:1-15;

Brown, James Robert and Yiftach Fehige, "Thought Experiments," The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL=<https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries-thought-experiment>:

Bunch, Bryan, Mathematical Fallacies and Paradoxes (London/Dover, 1997/1992);

Buzzoni, Marco, Thought Experiments in the Natural Sciences (Wurzburg: Konigshausen & Neumann, 2008);

Cajori, Florian, "Absurdities Due to Division by Zero: An Historical Note," in The Mathematical Teacher, vol.22, No.6 (Oct. 1929), pp.366-368; <https://www.jstor.org/stable/27951153>;

Carroll, Noel, "The Wheel of Virtue: Art, Literature, and Moral Knowledge," Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2002, 60(1): 3-26; <https://philpapers.org/rec/CARTWO>;

Chiang, Ted, "Division by Zero," Full Spectrum 3, 1991, <https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIn/0385418027/mathematicfiction>; Stories of Your Life and Others (Small Beer Press, 2002);

Cooper, Rachel, "Thought Experiments," Metaphilosophy, 2005, 36(3): 328-347;

<https://philpapers.org/research.pl?pub=672>;

Corry, Leo, A Brief History of Numbers (New York: OUP, 2015);

A database of mathematical fiction by Alex Kasman; dbOnus8690y26v.cloudfront.net/en/Mathematical_fiction/;

Mathematical_fiction;

Davenport, Edward A., "Literature as Thought Experiment (On Aiding and Abetting the Muse)", Philosophy of the Social Sciences. Pacific Philosophical Quarterly, 13: 279-308;

Davies, David, "Thought Experiments and Fictional Narratives," Croatian Journal of Philosophy, VII, 29-45; <https://philpapers.org/rec/DAVTEA>;

De Smedt, Johan and Helen De Cruz, "The Epistemic Value of Speculative Fiction," Midwest Studies in Philosophy 2015, 39(1): 58-77; <https://philpapers.org/rec/DESTEV>;

Egan, David, "Literature and Thought Experiments," Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2016, 74 (2):139-150; <https://philpapers.org/asearch.pl?pub=482>;

Elgin, Catherine Z., "Fiction as Thought Experiment," Perspectives on Science 2014, 22(2):221-241; <https://philpapers.org/asearch.pl?.pub=766>;

Frigg, R. and M. Hunter (eds.), Beyond Mimesis and Convention: Representation in Art and Science (Dordrecht: Springer, 2010);

Gordon, Robert M., "Folk Psychology as Simulation," Mind and Language 1986, 1(2): 158-171; <https://philpapers.org/rec/GORFPA-2>;

Guedj, Davis, The Parrot's Theorem (London: Onion Books, Ltd., 2000);

James, Ed. and Farah Mendelsohn (eds.), The Cambridge Companion to Science Fiction (Cambridge: CUP, 2003, 264-275);

Kaplan, Robert, The Nothing That Is: A Natural History of Zero (New York: OUP, 1999);

Kerstesz, Andras, "The Puzzle of Thought Experiments in Conceptual Metaphor Research," Foundations of Science, forthcoming;

Kieran, M. and D. Lopes (eds.), Imagination, Philosophy and the Arts (London: Routledge, 2003);

Kruezing, Frederick A., The Religion of Science Fiction (Bowling Green State University Popular Press, 1996);

Kuhn, Thomas S., "A Function for Thought Experiments," reprinted in T. Kuhn, The Essential Tension (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1977, 240-265);

Kuhne, Ulrich, Die Methode des Gedankenexperiments (Frankfurt: Suhrkamp, 2005);

Malmkog, Beth, “Both Math and Not...,” malmkog.wordpress.com/2015/01/09/both-math-and-not/;

Margolis, J. (ed.), The Worlds of Art and the World (Amsterdam: Rodopi, 1984);

Norton, John D., “Are Thought Experiments Just What You Thought?,” Canadian Journal of Philosophy, 1996, 26(3): 333-366; <https://philpapers.org/rec/WILRPP-5>;

Popper, Karl, “On the Use and Misuse of Imaginary Experiments, especially in Quantum Theory,” in The Logic of Scientific Discovery (London: Hutchinson, 1959, 442-456);

Reilly, Robert (ed.), The Transcendent Adventure: Studies of Religion in Science Fiction and Fantasy (Greenwood Press, 1985);

Routledge Companion to Thought Experiments (The), ed. by Michael T. Stuart, Yiftach Fehige, James Robert Brown (London: Routledge, 2017);

Schick, Theodore Jr., and Lewis Vaughn (eds.), Doing Philosophy: An Introduction Through Thought Experiments (Boston: McGraw Hill Higher Educ., 5th ed., 2013);

Seife, Charles, Zero: The Biography of a Dangerous Idea (New York: Penguin Books, 2000);

Smith, Jeremy, “The Absence of God: An Interview with Ted Chiang,” Infinity Plus, Sept. 2002, Web. 27 Jan. 2016;

Solomon, Avi, “Ted Chiang on Writing,” BoingBoing, 22 July 2010, Web. 18 Feb.2016;

Swirski, Peter, Of Literature and Knowledge. Explorations in Narrative Thought Experiments, Evolution and Game Theory (London: Routledge, 2007);

Vidman, Iris, “Thought Experiments, Hypotheses, and Cognitive Dimension of Literary Fiction,” Synthesis Philosophica 55-56 (1-2/2017), pp.177-193;

Thomas, Rich S. D., “Math and Fiction,” in Logique et Analyse, 2002, 45, 185-228; <https://philpapersl.org/asearch.pl?pub-652>;

Wallace, D. F., Both Flesh and Not: Essays (New York: Little, Brown and Company, 2012);

Wallace, David Foster, “Rhetoric and the Math Melodrama,” Science 22, December 2000, pp.22632-2267; “Math Melodrama Rings of Reality,” letter to the Editor by W. Wiston Comfort and Phillip Rothmaler, Science, 2 March 2001, p.1072;

Woolfe, S., Leaning Towards Infinity: A Novel (NSW Australia: Random House, Australia Pty Ltd., 1996);

Yan, K. C. /Yan Kow Chong, “Yan’s One Minute Math Blog: Mathematical Fiction Is Not an Option,” singaporemathplus.weebly.com.

SETTLEMENTS AND BUILDINGS OF ASIAN NEOLITHIC

Ioana-Iulia Olaru

Assoc. Prof., PhD, „G. Enescu” University of Arts, Iași

Abstract: It is about Neolithic sites and buildings (houses) – in this article, we will return to a period which is previous to the birth of Architecture as an artistic field. As a geographic area, the Asian one is our target, having its specificity and also its similarities with the phenomenon that happened in the Europe of those times. We will see how the expansion of communities and especially the sedentariness of hunters-pickers will ask for the appearance of territorial organization, and also the habit of fortifying sites, and also the spring of a true science regarding building one's dwelling house – the centre of activities and of the entire life of Neolithic man.

Keywords: stockade, fortification, tell, sanctuary, framework

O dată cu stabilizarea omului în așezări agricole (care le-au înlocuit pe cele temporare, ale vânătorilor-culegătorilor), cercetătorii sunt de comun acord că a apărut și ideea de urban, o dată cu cea de rural.

În tot Neoliticul, oamenii își amplasează așezările – permanente și tot mai numeroase – în arii de locuire diferențiate: în apropierea cursurilor de apă, pe înălțimi sau pe pîntenii dealurilor, pentru controlul zonelor învecinate. Comunitățile sunt alcătuite din familii, dar importante încep a fi nu doar gradele de rudenie, ci și interesele comune.

În Eneolitic, progresele din agricultură și păstorie, soldate cu acumulări de bunuri, au dus treptat la înmulțirea luptelor intertribale – fapt pentru care stau mărturie apariția și apoi numărul sporit de așezări fortificate, înconjurată cu șanțuri de apărare, valuri de pământ și palisade, așezate în zone fertile, în această perioadă așezările nemaifiind deschise, ca în Neoliticul propriu-zis. O adevărată știință a organizării teritoriale era aplicată în dispunerea caselor, dar și în construcția lor.

Omul noii societăți (cea agricolă) devine tot mai conștient de locul său ocupat între celelalte animale, tot mai centrat pe propria persoană – o marcă a noi conștiințe de sine fiind și locuința: centrul vieții și activității acestuia, asigurând legături necesare între membrii familiei și, apoi, ai așezării.

În Mesopotamia, civilizația sumeriană are rădăcini adânci. Cei care vorbeau limba numită ulterior sumeriană probabil că au existat aici cel puțin de prin 4 000 î.Hr. Oamenii trăiau în sate și aveau câteva centre de cult importante, ocupate în permanență. Aceste centre de cult îi deserveau pe cei care locuiau în apropierea lor. Nu era vorba despre orașe în adevăratul sens al cuvântului, ci despre locuri de devoțiune și pelerinaj. Probabil nu aveau prea mulți rezidenți, dar acestea au fost, de regulă, centrele în jurul cărora s-au cristalizat orașele ulterioare și astfel se explică într-o anumită măsură strânsa legătură care va exista ulterior, în Mesopotamia, între religie și guvernare. Cu mult înainte de anul 3 000 î.Hr., unele așezări de acest fel aveau temple foarte mari; la Uruk (biblicul Ereh) a existat unul cu adevărat splendid, cu decorațiuni elaborate și stâlpi impresionanți din chirpici, cu un diametru de 8 picioare¹. Eridu, care data de prin 5 000 î.Hr., s-a dezvoltat treptat, pe la mijl. mil. al IV-lea existând aici un templu care a fost arhetipul arhitecturii monumentale mesopotamiene (păstrată astăzi este doar platforma pe care a fost ridicat).

¹ J. M. Roberts, Odd Arne Wested, *Istoria lumii. Din Preistorie până în prezent*, Iași, Polirom, 2018, p.56

În ceea ce privește locuințele, condițiile deosebite din Mesopotamia – zonă lipsită de resurse precum lemn, piatră, metale, care trebuiau importate – implicau colibe de stuf. Mormintele demonstrează societatea egalitaristă în care trăiau aceste popoare, cu puține distincții de clasă ori de rang. Cele mai vechi locuințe sumeriene erau din pământ și trestie (în ținuturile mlăștinoase acestea fiind ridicate pe stâlpi), cu un interior cu o singură încăpere, fără ferestre – colibe descrise și astăzi în bazinul Eufratului². Alt material de construcție în Mesopotamia încă de la sf. Neoliticului era cărămida din lut amestecat cu paie, tăiată cu un tipar din lemn și uscată la soare³, cu care se construiau case ce imitau căsuțele din trestie. Făurirea cărămizilor este descoperirea de prim ordin a acelor timpuri. Cărămizile erau confecționate din argilă frământată, fiind la început plate în partea de jos și rotunjite în partea de sus, iar apoi, paralelipipedice, cu secțiune pătrată, mult mai potrivită pentru înșiruirea una peste cealaltă. Inițial, erau uscate la soare (urmând ca de la înc. mil. al III-lea î.Hr., o dată cu intrarea în Antichitate, să fie arse). Liantul prin care erau lipite între ele era lutul sau bitumul. Din cărămizi se construiau și coloanele⁴. Casele civilizației neolitice Samarra, găsite în situl Choga Mami (pe teritoriul Irakului) erau construite din cărămizi din argilă nearsă, în formă de țigară, marcate cu caneluri adânci pentru lipire. Planul casei este uimitor de regulat, de obicei cu două-trei rânduri de trei-patru camere mici. Continuitatea construcției casei sugerează existența dreptului de proprietate⁵.

Pe teritoriul Iranului, vânătorii-culegătorii au început să selecteze și să semene cereale, să practice creșterea controlată a animalelor și să stocheze surplusul. Să fie tot mai puțin mobili, astfel încât au început (a II-a jum. a mil. al VIII-lea î.Hr.) ridicarea unor construcții permanente din lut și mâl (pe care le decorau) – principalele materiale de construcție: magazii, centre religioase, morminte⁶. Zidurile primelor clădiri de la Ganj Dareh (în M-ții Zagros, V Iranului, sit ocupat între 7 600 și 6 600 B.P., care păstrează dovezi ale unei culturi materiale a unei civilizații aflată între vânătoare-cules – și o economie producătoare, bazată pe sedentarizare)⁷ erau realizate din cărămizi din mâl, legate printr-o tehnică de mortar cu grinzi; o parte a rețelei complexe de camere mici (în care erau divizate clădirile), eventual camere de depozitare, probabil că erau construcții chiar cu două etaje. Ritualic, craniile de oi sălbatice erau atașate pereților unor clădiri. (Cel mai vechi nivel a fost probabil o tabără sezonieră ce nu avusese construcții⁸.) La Tepe Yahya (sit din provincia Kirman, SE Iranului – a cărui rămășițe includ numeroase case cu spații de depozitare din perioada neolitică: 4 900 – 3 900 î.Hr. și chalcolitice: 3 800 – 3 300 î.Hr.)⁹. Camerele erau mici, intrarea dificilă, poate accesul fiind prin acoperiș. Uneori podelele sau pereții erau acoperiți cu tencuială colorată. La Yanik Tepe, la V de M. Caspică (NV Iranului, la SV de Tabriz), podelele au fost acoperite cu tencuială de var, în timp ce la Tepe Guran, nu departe de Ganj Dareh, podelele și curtea erau acoperite cu un mozaic de feldspat alb și lut roșu. Rogojinele de stuf au fost adesea folosite ca învelitoare de podea. La Ganj Dareh, o nișă, posibil în scop religios, a fost decorată cu două craniile de oaie sau de capră, una peste alta. Această utilizare ritualică a decorului animalier amintește de altarele de la Çatal Hüyük¹⁰. Sf. Neoliticului (Chalcolitic) vine pe teritoriului Iranului cu un început de urbanizare, când când încep să apară construcții din cărămizi de pământ. Orașul Choga Mish se dezvoltă în mil. al

² Vojtech Zamarovský, *La început a fost Sumerul*, București, Editura Albatros, 1981, p.154

³ V. Gordon Childe, *Făurirea civilizației*, București, Editura Științifică, 1966, p.121

⁴ Vojtech Zamarovský, *op. cit.*, p.154

⁵ Helene J. Kantor, in Jane Turner, *The Dictionary of Art*, vol.VII, New York, Grove'Dictionaries, 1996, p.185, s.v. *Choga Mami*

⁶ Judith Pullar, in *Ibidem*, vol. XV, p.903, s.v. *Iran, ancient*

⁷ Philip E. L. Smith, in *Ibidem*, vol.XII, p.46, s.v. *Ganj Dareh*

⁸ *Ibidem*, p.47

⁹ C. C. Lamberg-Karlovsky, in *Ibidem*, vol.XXXIII, p.482, s.v. *Yahya, Tepe*

¹⁰ Judith Pullar, in *Ibidem*, vol.XV, p.909, s.v. *Iran, ancient*

VI-lea – al V-lea î.Hr. Situl amplasat lângă modernul Dezful (Susa antică, SV Iranului) a fost un mic sat întemeiat încă din 6 000 î.Hr., care s-a dezvoltat ajungând o mare așezare de 16ha în mil. al V-lea î.Hr. (ulterior, va deveni un mare oraș, principalul centru urban la zonei, dar aceasta s-a întâmpat pe la 3 400 î.Hr., când deja nu mai vorbim despre Preistorie pe aceste meleaguri). Însă ocuparea principală a sitului a fost cea preistorică și cea protoistorică (6 000 – 3 400 î.Hr.)¹¹. La limita occidentală a deșertului persan, lângă Kashan (la S de Teheran), la Tepe Sialk, tell-ul ne relevă, în nivelul său inferior, cel aparținând sf. Neoliticului, o veritabilă aglomerație, un sat ai cărui locuitori erau încă primitivi în acest prim nivel (Sialk I): vânători (cu praștia și ghioaga) care creșteau și animale: bovine, ovine, caprine, precum cultivau cereale (grâu și orz) și practicau irigația; cunoșteau secera din os cu dinți din silex (ca natufienii mezolitici), dar nu cunoșteau încă olăritul (confectionau vase din piatră)¹². Colibele erau făurite din crengi de copaci. În Sialk II, casele erau mai ample, cu uși înalte și pereți construiți din cărămizi de pământ uscate la soare. Apare plugul, iar societatea se organizează social, grupându-se în adevărate sate. (În Sialk III, la înc. mil. al IV-lea î.Hr., când deja începem a nu mai vorbi despre Preistorie în aceste zone, când se răspândește utilizarea metalelor, apare un tip de cărămizi, care au pe partea exterioară excrescențe și goluri¹³).

Beidha este o așezare rurală (iată, așadar, cum nu toate așezările amplasate pe rute comerciale atingeau stadiul urban!) aflată la S M. Moarte, lângă Petra. Vetrele caselor erau mari, înconjurată cu lespezi de gresie, demonstrându-se astfel stabilitatea așezării acesteia de vânători-culegători (dar care practicau o vânătoare deja controlată). Tell-ul (de 70/60m) păstrează 8 niveluri de construcții, succesive, locuirea principală aparținând Neoliticului preceramic (prima jumătate a mil. al VII-lea î.Hr.). Deși prima locuire a aparținut Natufianului inferior, important este situl pentru relevanța pe care o are pentru dezvoltarea neolitică a așezărilor sedentare neolitice, de la sf. mil. al VII-lea î.Hr. până pe la mijl. mil. al VI-lea î.Hr. Planurile caselor sunt în permanentă evoluție. Cel mai vechi strat păstrează case grupate (în ciorchine) la început, cu mai multe încăperi, locuințele având plan circular (cu un diametru de 3-4m), cu pereți comuni, cu o tehnică a pietrelor nelegate cu lut, cu vetre parțial adâncite. Apoi încăperile au devenit independente. În nivelurile următoare, locuințele sunt separate și au plan rectangular, cu pereți ușor curbați, pentru ca apoi să fie complet dreptunghiulare. Zidurile aveau partea de jos vopsită cu roșu. Vor urma case cu același plan, dar cu încăperile dispuse câte 3, de-o parte și de alta unor coridoare de 6-7m lungime; ultimul nivel păstrează doar o casă rectangulară. Așadar, probabil populația care a locuit aici a primit influențe străine de-a lungul timpului, dar fondul a fost comun: aceleași podele din ipsos sau var, același utilaj litic, aceleași obiceiuri, aceleași obiecte găsite (din obsidian sau din scoici) care atestă practicarea comerțului la distanțe mari, aceeași economie prădătoare, bazată pe vânătoare și cules, dar și pe creșterea animalelor (capre), precum și pe un început de agricultură (cultivarea grâului și a orzului, măturie stând râșnițele și frecătoarele găsite), dar nu se cunoștea ceramica (recipientele fiind din piatră), aceleași practici funerare: cele legate de craniu (decapitarea adulților înainte de înmormântare), îngroparea în morminte dedesubtul podelelor (copii, în principal): s-au găsit cca 50 de morminte, precum și o construcție cu o vatră de mari dimensiuni și cu bazine din piatră (sanctuar?).

O altă așezare este cea de la Ugarit (Ras-Shamra) (coasta siriană). Și aici evoluția cuprinde mai multe straturi consecutive de locuire, 5, din Neoliticul preceramic, PPN B (a II-a jum. a mil. al VII-lea î.Hr.), până la sf. Epocii bronzului. Orașul își încheie existența la înc. Epocii fierului, în urma invaziilor „popoarelor mării”, doar portul, Portul Alb, Minet el-

¹¹ Joan Oates, in *Ibidem*, vol.VII, p.186, s.v. *Choga Mish*

¹² V. Gordon Childe, *De la preistorie la istorie*, București, Editura Științifică, 1967, p.63

¹³ Jean Guido Belloni, Liliane Fedi Dall'Asen, *L'art iranien*, Paris, Bibliothèque des Arts, 1968, p.6

Beidha (Leukos Limen, numit de greci) funcționând încă în Antichitate (perioada elenistică). Așezarea, inițial un sat mare, cu caracter urban, avea un sistem defensiv din piatră, fortificația (val de pietre îngrămădite la baza colinei) menținându-se (din Chalcolitic) și în Epoca bronzului (ultimul strat de locuire demonstrând că așezarea devenise un puternic oraș-stat). Existența unei organizări sociale clare este dovedită de perpetuarea aceleiași orientări spațiale a locuințelor de-a lungul tuturor perioadelor, case inițial cu planuri rectangulare, cu fundații din piatră și podele din var, cu ziduri din cărămidă nearsă, care cresc în dimensiuni treptat. Riturile funerare demonstrează și ele înaltul grad de organizare al societății: adulții erau înmormântați cu capul spre S, copiii – în vase de provizii, cu rol de sarcofage, obicei răspândit apoi în lumea orientală, atestat pentru prima dată acum. Mureybet este situl unui sat neolitic de pe teritoriul Siriei (la 80km E de Aleppo). Încă vânătorii-culegători din Neoliticul preceramic ne-au lăsat casele lor în aer liber, cu pardoseli din lut și vetre, precum și microlite, ca în cultura natufiană. Deasupra lor s-au găsit niveluri de construcție cu case rotunde din lut, întărite și cu pardoseli din piatră. Ulterior, pereți rectilinii delimitau mici camere care formau împreună case rotunde cu diametrul de 6m. Un pic mai târziu s-a găsit o casă dreptunghiulară¹⁴.

În Turcia, unul dintre cele mai importante situri este cel de la Çatal Hüyük (Pod. Konya, Anatolia sud-centrală, la 25km de orașul Konya), un adevărat centru proto-urban (chiar „oraș”, fiind una dintre primele așezări urbane, datată pe la 6 500 î.Hr.). În sprijinul acestei ipoteze – a caracterului urban – vin mai multe caracteristici: mărimea, comerțul, multitudinea de sanctuare (care demonstrează servicii religioase pentru comunitate), implicații de ordin social – o societate foarte stratificată aici (cu stadiu de chiefdom), condiții pentru agricultură. Orașul Çatal Hüyük a existat de la jum. mil. al VII-lea î.Hr., durând până în a doua jum. a mil. al VI-lea î.Hr. (când a fost părăsit). Nu este la fel de vechi ca Ierihonul, ci mai nou cu cca 1 000 de ani, aparținând așadar nu Mezoliticului, ci Neoliticului. Comunitatea de aici, destul de mare, practica agricultura irigată și creșterea animalelor (este primul centru de domesticire a vitelor), comerțul cu mărfuri pe distanțe mari (obiecte de obsidian), precum exista specializarea forței de muncă: aveau meșteri specializați în multe producții în aramă (era cunoscută topirea cuprului), piatră, argilă, ceramică, textile, articole din lemn și ceramică, bijuterii. Fiecare familie își șlefuia uneltele. Çatal Hüyük are o originalitate surprinzătoare, care constă în absența străzilor. Pe 13 ha și 14 niveluri de locuire, orașul avusese cca 5 000 – 7 000 de locuitori și cca 1 000 de case păstrate din perioade diferite, aparținând și Neoliticului ceramic, precum și Protoneoliticului. Nu existau străzi, casele erau lipite una de alta; este vorba despre un tip de așezare „aglutinat” (tip folosit și astăzi în Anatolia, având și implicații sociale: înrudirea – clanuri – cuiburi de case). Grupate în „stupuri” protejate cu ziduri fără uși, având pereți comuni, mai multe locuințe erau legate prin curți comune, totul demonstrând planificare. (O societate egalitară sugerează planurile și dimensiunile caselor – similare unele cu celelalte; nu au existat diferențieri în utilizarea acestor locuințe: toate casele aveau în general aceleași funcții). Dar aceste ziduri exterioare continue formau și un fel de fortificație timpurie. Locuințele au unitate arhitecturală. O casă – cu plan rectangular – avea o încăpere comună, cu o suprafață de cca 25-30mp și camere auxiliare (pe o latură: o cameră de depozit); casa era construită din cărămidă nearsă, cu pereții acoperiți cu tencuială din ipsos, cu un singur etaj; sala principală avea bănci și platforme pentru ședere și dormit, o vatră și un cuptor de pâine boltit. Intrarea se făcea cu ajutorul unor scări din lemn, prin uși orizontale deschise în acoperișul plan, tăvănit, gros de cca 60cm, susținut de o șarpantă din lemn. Ferestrele erau amplasate sub acoperiș. Existau și locuințe etajate (în trepte). Unele case comunicau cu mari sanctuare (1 sanctuar la 4 case); nu existau separări între spațiile de cult și spațiile de locuire: aceasta demonstrează că nu existau clerici

¹⁴ M. N. Van Loon, in Jane Turner, *op. cit.*, vol.XXII, p.341, s.v. *Mureybet*

specializate. Sanctuarele (cel puțin 40, dispuse pe 9 niveluri¹⁵) erau decorate cu pictură (au fost găsite reprezentări de tauri, de femei, scene de vânătoare), precum și cu statui din ipsos, teracotă și piatră, steatopige, atestând existența cultului Zeiței-Mame (Terra Mater) – principiul feminin, asociat cultului; se practicau rituri asociate zimbrului – ale cărei coarne decorau lăcașurile de cult¹⁶. Altarele sunt cele mai vechi descoperite până acum, iar pictura ce le împodobește este cea mai veche amplasată pe o suprafață construită de mâna omului¹⁷. Practicile funerare sugerează un cult al strămoșilor foarte elaborat: după moarte, cadavrele erau aruncate la vulturi (scene pictate în sanctuare ilustrează această practică), scheletele fiind apoi curățate și îngropate sub case, în camera de altar, în grupuri, cu capetele puse separat (nu existau cimitire). Uneori, craniile erau decorate: unele erau zgâriate cu o lamă ascuțită, altele erau pictate cu ocră roșu sau bitum, iar câteva aveau cochilii așezate în orbite, trăsăturile fiind modelate în ipsos (ca și craniile din Ierihon). Situat la 13km NNE de Karaman (Turcia), situl de la Can Hassan este datat în mil. al VII-lea î.Hr. Casele de la începuturile agriculturii și ale creșterii animalelor de la Can Hassan erau independente dar alăturate unele de altele. Sunt atestate dovezi de planificare a așezărilor. Construcțiile erau făcute din cărămizi de pământ, neavând fundații din piatră; aveau acoperișuri plate, susținute de stâlpi de lemn, ce permiteau accesul la construcțiile din centrul sitului. Aveau două etaje. Pereții și podeaua erau vopsiți în roșu. Modelul de bază este un motiv compus din meandre și romburi cu câte un punct mare în mijloc. La sf. Neoliticului, amplasarea aglomerată a construcțiilor a lăsat loc unei amenajări de clădiri mici, simple, curți și zone deschise¹⁸.

Pe teritoriul Indiei, există două văi mari ale unor fluvii, sistemele Indului și Gangelui, spre N între ele se află deșertul și câmpiile aride, iar spre S, M-ții Deccanului¹⁹. Dovezile arată, de asemenea, că agricultura a ajuns mai târziu în India decât în Orientul Mijlociu. Aceasta poate fi identificată pentru prima oară în NV-ul subcontinentului. Există dovezi arheologice privind agricultura în Belucistan în jurul anului 6 000 î.Hr. După 3 000 de ani mai târziu încep să apară semnele unei vieți sedentare în câmpiile aluvionare, paralel cu alte culturi riverane. Încep să fie descoperite piese de ceramică realizate cu roata olarului, la care se adaugă și articole de cupru. Este vorba despre o creștere graduală a frecvenței așezărilor agricole până la apariția adevăratei civilizații, așa cum s-a întâmplat și în Egipt și în Sumer. Este posibil să fi existat o influență mesopotamiană, dar oricum, viitorul Indiei începuse deja să fie trasat de sosirea noilor populații din N. Un pas tehnologic crucial a fost inventarea cărămizii arse (spre deosebire de cărămizile din lut uscate la soare din Mesopotamia), ceea ce a permis controlul inundațiilor într-o regiune de câmpie unde lipseau pietrele naturale²⁰. Preistoria Indiei se încheie în sec. al IV-lea î.Hr. În India, așezările stabile cunoșteau ceramica și cuprul din cca 5 000 î.Hr. și stabileau legături cu Asia Centrală și cu țărmul Mării Arabiei. Monumente ale culturii preistorice a arienilor nu s-au păstrat, s-au păstrat în schimb monumente ale culturii perioadei preariene a Văii Indului, din mil. al IV-lea și al III-lea î.Hr. Triburile trăitoare pe aceste locuri aveau orașe fortificate (Harappa, Mohendjo-Daro) , dar acestea aparțin deja perioadei antice.

În China, Preistoria se încheie în sec. al XII-lea î.Hr.²¹. În mod frapant – dat fiind teritoriul său puțin propice unității, precum și izolată fiind –, China a fost dintotdeauna o unitate culturală, cultura fiind aici, ca și în India, mult mai importantă decât guvernarea²².

¹⁵ Jean Deshayes, *Civilizațiile vechiului Orient*, vol.I, București, Editura Meridiane, 1976, p.50

¹⁶ Mary Hollingsworth, *Arta în istoria umanității*, București, Enciclopedia RAO, 2004, p.25

¹⁷ Anthony F. Janson, *History of Art*, New York, Harry Abrams, 1986, p.31

¹⁸ David French, in *Ibidem*, vol.V, p.615, s.v. *Can Hassan*

¹⁹ J. M. Roberts, *op. cit.*, p.104

²⁰ *Ibidem*, p.105

²¹ *Ibidem*, p.115

²² *Ibidem*

Apariția agriculturii a însemnat o revoluție, în anumite zone aceasta având loc imediat după anul 9 000 î.Hr.; în rest, oamenii exploatau plantele pentru fibre și alimente²³. Simbolismul cosmologic al locuinței este atestat la un număr mare de societăți primitive. Și în China, micile construcții circulare ale culturii neolitice Yangzhou aveau un diametru de cca 5m, cu stâlpi sprijinind acoperișul, aliniați în jurul unei gropi centrale care slujea drept vatră; acoperișul avea probabil o gaură prin care ieșea fumul din cămin²⁴. Acestea aveau un simbolism cosmologic, în care Cerul era conceput ca un imens cort sprijinit de un stâlp central: țărșul cortului sau deschizătura superioară fiind asimilate Stâlpului Lumii sau Găurii Cerului (Fereastra Cerului)²⁵.

În Japonia, locuințele perioadei prebudiste, cunoscute din reprezentări și modele din lut, ne arată elemente comune cu altarele șintoiste ulterioare: stâlpi scufundați direct în pământ, finisaje încrucișate, stâlpi susținând direct acoperișul, podele de pământ bătătorit²⁶. Locuințele erau mărite treptat, după nevoile generațiilor succesive. Tipul de locuință jomon era locuința în groapă, semi-subterană, potrivită climei reci. Era săpată întâi o fundație la o adâncime de 0,5-1m, la început planul fiind pătrat, apoi rotund, oval, dreptunghiular, pătrat cu colțuri rotunjite, neregulat, cu dimensiuni între 4x4m, ulterior până la 5-7m diametrul²⁷. Vetrele erau pavate cu dale din piatră.

Am văzut, astfel, cum, și până la apariția Arhitecturii ca domeniu de sine-stătător, oamenii neolitici ai Orientului Apropiat sau îndepărtat erau preocupați de cotidianul utilitar, de construcțiile necesare locuirii (ca și în Paleolitic, de altfel.). Va trebui să vină următoarea perioadă din trecutul omenirii, cea a Antichității (care va puncta intrarea omenirii în Istorie) pentru ca omul să-și folosească abilitățile intelectuale și artistice pentru a se obține noi construcții, legate de noile forme de ritual, cu o nouă simbolică, ce s-a întrupat în monumentele megalitice.

BIBLIOGRAPHY

Belloni, Jean Guido, Fedi Dall'Asen, Liliane, *L'art iranien*, Paris, Bibliothèque des Arts, 1968

Childe, Gordon V., *Făurirea civilizației*, București, Editura Științifică, 1966, trad. Florica-Eugenia Condurachi

Childe, Gordon V., *De la preistorie la istorie*, București, Editura Științifică, 1967, trad. Florica-Eugenia Condurachi

Deshayes, Jean, *Civilizațiile vechiului Orient*, vol.I, București, Editura Meridiane, 1976, trad. Constanța Tănăsescu

Hollingsworth, Mary, *Arta în istoria umanității*, București, Enciclopedia RAO, 2004, trad. Denia Mateescu, Mariana Săndulescu

Janson, Anthony F., *History of Art*, New York, Harry Abrams, 1986

Roberts, J. M., Wested, Odd Arne, *Istoria lumii. Din Preistorie până în prezent*, Iași, Polirom, 2018, trad. Cătălin Drăcșineanu

Sobeski, Michal, *Arta exotică*, vol.II, București, Editura Meridiane, 1976, trad. Anca Irina Ionescu

Turner, Jane, *The Dictionary of Art*, vol.V, VII, XII, XV, XVII, XXII, XXXIII, New York, Grove'Dictionaries, 1996

²³ *Ibidem*, p.116

²⁴ Mircea Eliade, *Istoria credințelor și ideilor religioase. I. De la epoca de piatră la Misterele din Eleusis*, București, Editura științifică, 1992, p.51

²⁵ *Ibidem*, p.52

²⁶ Mary Neighbour Parent, H. Mack Horton, in Jane Turner, *op. cit.*, vol.XVII, p.53, s.v. *Japan*

²⁷ *Ibidem*, p.54

Zamarovský, Vojtech, *La început a fost Sumerul*, București, Editura Albatros, 1981,
trad. Helliana Ianculescu

WHAT IS A CITY'S CULTURE? A SAMPLE OF CULTURAL TRAINING FOR ESP STUDENTS

Laura Ioana Leon

Assoc. Prof. PhD, "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iași

Abstract: Culture is an essential part of foreign language teaching and nowadays the academic linguistic training of our students should definitely take into consideration the discussion of the relationship between language and culture. Both ESP (English for Specific Purposes) courses and seminars should try to facilitate the transfer of such knowledge that would equip our students with the necessary skills to cope with a world under a rapid transformation, a world challenged by the cultural diversity, the technological development and, more recently, by a pandemic that has started to reshape the way in which we live and connect with each other. The aim of the paper is to give a sample of how such a cultural training could easily be put into practice during an ESP seminar that could deal with the way in which cities carry in them the idea of culture. We may not find New York, one of the largest cities in the world, so easy to get to, but we can definitely learn so many things about it. One such tool to get to learn about the culture of a such an amazing city is to watch a stand-up comedy Colin Quinn: The New York Story (2016, director: Jerry Seinfeld; writer: Colin Quin), available on Netflix, a TV special that manages to capture, in a funny way, the history of all the immigrants coming to the city in the 20th century. The stand-up comedy obviously does that in a very funny way, that facilitates not only the mere discovery of the history of New York immigrants, but also the cultural clashes (or not) that make up New York as it is nowadays. Students are shown how we can learn about the American culture by looking at the dimensions of urban life, seeing its culture and diversity, grasping some ways to represent the city from the perspective of those who live in it and those who may never get to see it.

Keywords: cultural studies, city culture, ESP, cultural training, foreign language teaching.

Teaching about culture as part of foreign language curricula when it comes to English for Specific Purposes (ESP) is no longer such a new thing. Every foreign language teacher knows that teaching a foreign language is also about teaching another culture and, no matter how hard it is – especially in the case of the English language – we need to facilitate to our students the acquisition of such knowledge which is so important nowadays. Of course, things have changed a lot during the pandemic, and maybe the world by and large is different from what used to be before. This, however, does not mean that we should give up everything that was before that. Moreover, it is still too early to understand all the consequences the pandemic has had upon us, namely upon the understanding of the notions of globalization, cultural identity and, at a diminished scale, foreign language teaching, so it is still safe to talk about topics whose relevance we already know. At the “Grigore T. Popa” University of Medicine, Iasi, Romania, medical students do learn about the notion of culture as part of foreign language teaching and they also learn how to apply this knowledge from practical activities whose purpose is that of showing how important it is to be culturally aware today. Reading books, watching movies, searching the Internet are all activities that could introduce the element of culture in the context of an ESP course or seminar for medical students in the 1st or 2nd year. Most of the times, the large topic of culture as part of foreign language teaching is discussed in the course which basically tries to show them the interconnection between language and culture (one cannot call himself / herself a proficient user of a foreign

language unless he / she becomes familiar with elements of culture that are part of the cultural background where that specific language is spoken). Undoubtedly this is not such an easy task to do when we hardly have a sufficient amount of foreign language classes, but efforts are being made so that our students may understand the basic underlying principles of such an endeavor. Thus we introduce concepts such as Big C Culture (everything that is important in one culture: important names of writers, historians, artists, important historic events) or little c culture (the ephemera – those things that do not last – that are part of one's everyday life and, consequently, become of major importance when it comes to surviving in that cultural background) (Garza 2010). Culture may be acquired by means of many techniques and, through practical activities carried out during ESP seminars, students are going to discover these techniques while being challenged to use this information for further purposes.

This paper is going to show how a stand-up comedy like Colin Quinn's *The New York Story* (2016, director: Jerry Seinfeld; writer: Colin Quin) can be used to teach students about culture, American culture, urban culture, the challenges of diversity (the life of minorities in a big city), the effect of local jokes on outsiders ultimately to understand all these in the context of us living as Europeans and being, probably more connected to the British culture which we might more easily relate to or understand. The United States are still a far culture from us, still not so easily accessible, so the exercise as such may have a good impact upon our students in search for more information on the American culture and civilization. Colin Quinn's stand-up (available on Netflix) is the perfect example in this respect. Video materials are always an effective way to teach about culture, especially if they are authentic and speakers are native. Such experiments are not new for our medical students as, in other classes, in order to learn about the American campus life, we took two movies as examples, *Wonder Boys* (2000, directed by Curtis Hanson) and *The Chair* (2020, created by Amanda Peet and Annie Julia Wyman). Thus, by the time we carry out this activity with them, they already know how to approach it. Being a stand-up that speaks about the city of New York, the class may begin by discussing what they know about New York, what particular places from New York they would like to visit, if they know anything special about the city and so on. Gradually, there should be introduced the idea of the relationship that may exist between culture and the city. This is the best way to show how "culture can be approached as a way of life" (Sacré 2017) and see the city "as a cultural context for education" (Sacré 2017). Colin Quinn's stand-up is also a good opportunity to learn about globalization in the context of the city of New York that brings more than 160 nations together. Globalization brings people together and the individuals get to be defined only by means of interaction (Sacré 2017). A recent document recently released by the Council of Europe emphasizes exactly this idea: "The intercultural integration concept is rooted in the notion of diversity advantage, which considers the beneficial effects of diversity on individuals, communities and organisations. The positive cognitive benefits of diversity have been a particular focus of research, owing that exposure to diversity makes individuals think more analytically and critically as diversity brings a greater variety of ideas and perspectives on a problem. As a result, a growing body of research demonstrates the need for and impact of more diversity in businesses and organisations" (D'Alessandro 2021).

Quinn's show manages to capture what it is really essential with every group of immigrants who came to New York. He does that in a very funny way, without causing offence, though, somehow, he apparently describes the flaws and shortcomings of all those peoples which came to the city of New York. However, if he hadn't done that, the material would have lacked authenticity and could hardly have been considered as a worthy material for a cultural education. Exactly as Malcolm Miles puts it, the authentic description of any culture should contain all these elements that shape our everyday lives: "Again culture

includes everyday practices and the objects in which a society's values are shaped, while the processes of negotiation and contestation do not privilege high culture over everyday life, or over the subcultures by which specific groups in a society identify themselves" (Malcolm 2017). Thus the show begins with an overall description of the whole US territory: the West coast – people are happy and enthusiastic, perpetually surprised by everything that goes on; Midwest – people are humble and hardworking. They had to farm; the South – very hot, very polite because they could get a little violent if you are not careful (Quinn 2016). New York is New York, "we are what everybody says we are: rude, opinionated, pushy, loud, fast-talking, sarcastic, wiseass. But what people don't understand is what's rude to the rest of the country is polite to us and vice versa" (Quinn 2016). What is worth mentioning at this point, still at the beginning of the show (which is recorded live) is the impact the jokes have on the audience. In terms of cultural differences it is worth discussing whether our reactions, as outsiders, are likely to be the same. Are we able to understand all the inside jokes that Quinn makes? Probably not, but it is worth digging for the meaning of all the undeciphered allusions as this would be called worthy cultural training as well. Likewise it is worth noticing the subtlety of all the characterizations he makes: "As he moves forward chronologically, Quinn covers more New York ground by discussing various cultures and ethnic groups he encountered growing up in New York, like Puerto Ricans to his black schoolmates, to the differences between shop owners depending on their country of origin. What makes these characterizations work is how subtle they are. Colin Quinn knows he's not an impressions guy, nor does he go for any easy laughs here. Instead, he changes posture and voice just enough to evoke a character and, perhaps because none of the jokes are cheap or mean, it all works well" (Ostime 2017).

Indeed, what Quinn does from now on is a chronological report of all the immigrants who came to New York from the early 20th century up to the '80s, from the Lenape Indians (who first settled in Manhattan - they actually said they were the first), going all the way through the Dutch, the British, the Germans, , the Irish, the Jews, the Puerto Ricans, the Black people, the Greeks, the Haitians and Jamaicans, the Chinese and the Koreans, the Dominicans, the Russians, the Albanians, the East Indians, the Arabs and eventually the Polish. As Quinn describes all these nations, it is remarkable to notice how he focuses on some features that may be considered, at first sight, as flaws or stereotypes, but it is exactly all these things that built up New York and its inhabitants as they are today. As Soloski put it, "His thesis is that disparate groups, from the Lenape Indians up through the Germans, Irish, Italians, Jews, Puerto Ricans, Dominicans etc., have helped to consolidate the New York character and to make the city what it is today" (Soloski 2015). As an interesting exercise meant to consolidate a cultural education, an interesting conversation with students would be that of trying to focus on the most important features of the European immigrants and see whether we, as Europeans in our turn, almost a hundred years later, we still perceive them the same. Obviously, it would be worth dividing students in groups, those who have acquainted the above-mentioned European cultures and those who have not (and therefore may be inclined to be biased, thinking in stereotypes). Such a conversation, after having watched Quinn's show, would be a good exercise in trying to formulate ideas without sounding judgmental, without causing offence. The attitude came with the British, they also brought the style and the navy – according to Quinn – the idea of the group was brought by the Germans – who also brought the delicatessen – but they also brought "efficiency over humanity" (Quinn 2016). The Italians brought the volume: "That's the Italians. They're operatic. You are either the worst or the best" (Quinn 2016). On the other hand, "the Greeks came in the '60s. Rude-polite, that's what they do. Turnover. Their whole business in their diners was turnover. So they are welcoming you, but kicking you out at the same time" (Quinn 2016). Nonetheless, the most important thing about the cultural exercise is to

understand some things about the American culture and, more importantly, about the city of New York which has probably constituted for us, Romanians, a fascinating place where most of us want to go. Speaking of this wish, such an exercise could actually contribute to a better understanding of the city which, in the case of a real travel to the place, might help us in finding our way more easily. Quinn is a New Yorker himself and the director of the stand-up is also a New Yorker (Jerry Seinfeld). Where from should we learn better from than two New Yorkers? This definitely adds to the success of the show: “Quinn’s the quintessential New York guy, which may be why *The New York Story*—as it was during its successful off-Broadway run—is directed by that other New York guy (and longtime Quinn pal), Jerry Seinfeld. In the fast-moving hour, Quinn is framed by a busy stage made up of a series of typical tableaux from the city’s past and present: an Irish pub, a wharf, a deli/candy counter, a flower cart, a subway turnstile. Quinn’s energetic monologue takes the form of a glibly funny history lesson, where he traces the traits that each successive wave of immigrants (and those of the Lenape tribe who were living there when the Dutch showed up in the 1600s) contributed to what he presents as New York’s true voice. The traits of these various ethnic groups—according to Quinn, the Germans brought the “efficiency over humanity”; the Jews, the complaining skills of “conveying a minor annoyance in apocalyptic terms”—are all subsumed in his signature regular guy <we’re all New Yorkers> shtick” (Perkins 2016).

The discussion about New York should not stop here, however. There are endless possibilities for students to add to their knowledge about the city. Besides inviting them to watch other movies or TV shows whose actions take in place there (Woody Allen’s movies, *Dash and Lilly*, *Seinfeld*, *Modern Love*, *Sex and the City*, *Pretend It’s a City* etc. – though they were, obviously, not necessarily intended to describe the city of New York, but there will be, for sure, something that will tell the viewer about the atmosphere of the city). Likewise, there is another book that speaks about New York or, more properly said, in which celebrities talk about the city, *My New York*, a book that was written by Alessandra Mattanza, and published in 2015. The author gathered 20 celebrities (among the most famous ones for us mention should be made of Woody Allen, Candace Bushnell, Robert de Niro, James Franco, Moby, Yoko Ono, Al Pacino, Martin Scorsese, Taylor Swift). Alessandra Mattanza does find in each celebrity a prototype, representative for each important field. Unlike Quinn, who speaks about the immigrants who came and settled in New York, Matanza brings in front of us those who succeeded here. She embraces the principle that more subjectivities do make an objectivity and thus hopes to picture a real portrayal of New York: “And so, from their voices you will discover the real New York. New York is a city composed of different microcosms, its neighborhoods, from Harlem to the Upper West Side, from the Upper East Side to Midtown and Downtown, to Greenwich village, the Lower East Side, the East Village, the financial district, Chinatown, SoHo, and Tribeca, Each has its own personality, each of them is different in a way, but they are all connected to each other as if with an invisible web. They need each other, since they could never exist in isolation. Every human being needs others as they are all part of a big picture, put together by the same destiny. That is because New York, with all its different faces, is a mirror of humanity itself. And that is because you can either love or hate New York, as no other city in the world. New York is able to reflect you, with bad sides and good sides, light sides and dark sides, like being in a Pirandello play of shadows or in a Dostoievskij drama of life or in Kafka paradox or in a Tolstoj flow of souls” (Mattanza 2015).

The above-mentioned book on New York could be used for a final assessment of students who may pick up any personality from the book and provide a presentation in front of colleagues by the end of the semester. Woody Allen, the “mind of the City” manages to represent Manhattan in his movies “as if it is able to breathe, listen, taste and smell. It’s as if the City is a person with a special sixth sense, an almost intuitive, surreal even shamanic

sense that we can barely perceive. We cannot see or touch this invisible essence, but it happens all around us” (Mattanza 2015). Lidia Bastianich, the “culinary queen” of the city, likes the permanent changing of the city, while the creator of the famous TV show, *Sex and the City*, Candace Bushnell, the ‘Glamour’ of the City, likes New York as it “is playful, casual and amazing, but it’s also romantic and wants to fall in love” (Mattanza 2015). Likewise, “the City opens like a Chinese box. You can move from one space to another, from one page to another, discovering its secrets and peculiarities” (Mattanza 2015). Robert de Niro, who is the “Sculptor” of the City, sees “a richness of cultures like no place else in the world” (Mattanza 2015). As we move on, we discover James Franco as the “Artist” of the City, Siri Hustvedt, the “Psyche” of the City, Spike Lee as the “Soul” of the City, Taylor Swift as the “Ambassador” of the City, Martin Scorsese as the “Heart” of the City, each personality coming with their own perspective upon the city, which is an inside one, of course. However, the most important thing this time is that each personality has left their own mark on the City, making it greater and more famous. Students would love each chapter of such a book and the presentations they might deliver in front of their colleagues may add to the general picture of New York that had been previously described, in Quinn’s show, in a more casual and informal way, though depicting real historical facts (the actual chronology of the immigrants’ settlement in New York is also important from a cultural point of view – each group of immigrants came with something new, different from the previous ones, all these layers adding to the greatness of the city).

A final tip would be that of trying to have this class (cultural training) towards the end of the 1st semester as winter holidays are close and another enjoyable activity could be added. Lisa Nieschlag and Lars Wentrup’s book, *Crăciun la New York*, was translated into Romanian, the cultural training could go on by inviting students to check this great book that combines New York stories with recipes. Students willing to participate (teachers included) may choose one story along with a recipe that they may choose to cook and bring it to school. Thus students may also get a taste of New York, knowing already that a cultural experience is never complete unless we also become familiar with the cuisine of the country (cultural space). As the authors of the book say, the book combines the stories of a fascinating city with the incomparable taste of New York (Nieschlag 2015). Last but not least, we should not forget that such exercises have a great potential to teach students about cultural education. Universities around the world are providing MA programs in which students can enlarge their knowledge about such topics (see, for instance, University of London that offers the possibility to attend an MA Program on Urban History and Culture or the useful British database, FutureLearn, which gives the possibility to anyone to study about Cultural diversity and the City – see both links in the bibliographical references). Of course we do not have the necessary time to cover very complex details about the topic, but we can definitely try to select the most important aspects that would make them culturally aware in such a way that they would know how to deal even with different topics. Our future doctors have to be prepared for the challenges of the present-day world, a world in constant change, that embraces diversity and forces us to become very adaptable to any situation. This cannot be done without tolerance and the willing to learn about other cultures, admitting that your core values are not the norms for other cultures that may see the world from a different perspective. Knowing how to communicate effectively is a key skill today, in any profession, not only in that of healthcare professionals’.

BIBLIOGRAPHY

<https://www.qmul.ac.uk/postgraduate/taught/coursefinder/courses/urban-history-and-culture-ma/>.

<https://www.futurelearn.com/courses/heritage-culturally-diverse-cities>.

D'Alessandro, Ivana (2021, coord). A practical guide for applying the urban model of intercultural inclusion (updated by Anne Bathily, coord by Ivana D'Allesandro) in The intercultural City Step by Step, Council of Europe, 2021.

Garzan, Thomas J (2010). Culture in Foreign Language Teaching: The Fifth Skill, 2010 on <http://www.coerll.utexas.edu/methods/modules/culture/>.

Nieschlag, Lisa & Lars Wentrup (2016). Crăciun la New York. București: Rao.

Malcolm, Miles (2007). Cities and Cultures. New York: Routledge, p. 30.

Mattanza, Alessandra (2015). My New York. Celebrities Talk about the City. Novara: White Star Publisher.

Ostime, James (2017). Colin Quinn. The New York Story, July 21, 2017. <https://exclaim.ca/comedy/article/colin-quinn-the-new-york-story>.

Quinn, Colin (2016). The New York Story. https://www.imdb.com/title/tt6257714/?ref=nm_flmg_wr_4.

Perkins, Dennis (2016). In The New York Story Colin Quinn looks to stereotypes for wisdom and finds some. <https://www.avclub.com/in-the-new-york-story-colin-quinn-looks-to-stereotypes-1798189831>.

Sacré, Hari. Storytelling in Urban Spaces: Exploring Storytelling as a Social Work Interaction in Process of Urbanization in Learning the City: Cultural Approaches to Civic Learning in Urban Spaces (eds Hari Sacré & Sven de Visscher). Cham: Springer International Publishing, 2017.

Soloski, Alexis (2015). Colin Quinn the New York Story Review – comic unpeels the Big Apple, July 24, 2015. <https://www.theguardian.com/stage/2015/jul/23/colin-quinn-the-new-york-story-review-comic-unpeels-the-big-apple>.

DIDACTIC RHETORIC AND PERSUASIVE COMMUNICATION IN THE EDUCATIONAL LANGUAGE AS INTENTIONAL DISCURSIVE PRACTICE

Mircea Breaz

Assoc. Prof., PhD, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract. Didactic rhetoric and persuasive communication in the educational language as intentional discursive practice. Global human science and common denominator of all disciplines, the rhetoric has never ceased to provide both a general plan of the language, common to all discourse practices, and the necessary means to systematically discover the first and last reasons and grounds of the effectiveness of the human persuasive action in general. The configuration of a didactic rhetoric at the end of the past century has been developed particularly into a form of renewal as a comprehensive theory of persuasion and opinion argumentation, subordinated to the theories of didactic knowledge and communication. Besides, the rhetoric revival itself from the end of the past century has emerged mainly from the ambition to offer both integrative models at all levels of knowledge and educability, as well as the necessary means for systematic discovery of the prime and ultimate reason of the rhetoric discursive actions, in general. One of the most important reasons for didactic rhetoric comes from its contribution the (re)instatement of the persuasive dimension of didactic discourses, from the point of view of a general pattern of intentional language, common to all educational discourses. Didactic rhetoric can thus be considered a neo-rhetoric defining, within the intentional practice of communicative interactions in the educational environment, various theoretical and practical ensembles of didactic ways and means of purposeful influencing of the opinions, convictions or behaviours of the audience, both by external persuasive actions and by self-persuasion. In order to facilitate the perception of didactic rhetoric as a neo-rhetoric which is subordinated to the general rhetoric – as a science focused on global human interaction and on the transfer of ideas, intentions and reasons, through the intentional practice of discourses in effective expression – this paper has two complementary parts: the first part analyses once again the general connection between general rhetoric and didactic rhetoric and the second part refers to the specific rhetorical quality of the educational discourse in the persuasive didactic communication.

Keywords: didactic rhetoric, persuasive didactic communication, educational language, intentional discursive practice, global human interaction.

Configurarea unei retorici didactice la sfârșitul secolului trecut s-a produs mai cu seamă ca o remodelare a retoricii generale, în direcția constituirii unei teorii comprehensive a persuasiunii și a argumentării opiniei, subordonată teoriilor cunoașterii și ale comunicării didactice, din perspectiva interdisciplinară presupusă de incidențele dintre științele educației și științele limbajului. Se poate considera, prin urmare, că însăși resurecția retoricii generale la sfârșitul secolului trecut s-a produs, în mare măsură, datorită ambiției de a oferi atât modele integratoare la toate nivelele cunoașterii și ale educabilității (Booth, 1967, 1974, 1988; Winterowd, 1968: 171-172), cât și mijloacele necesare descoperirii sistematice a rațiunilor prime și ultime ale acțiunii retorico-discursive, ca demers persuasiv general, ca practică intențională a discursului în expresie eficientă, determinând adeziunea auditoriului, schimbarea opiniei și modificarea dezirabilă a comportamentelor acestuia:

„Fie că alegem să extindem termenul retorică pentru a include întreaga artă a discursului semnificativ, fie că-l restrângem la forme persuasive non-beletristice sau îl limităm - și mai mult - la elementele paralogice din astfel de forme persuasive, trebuie ca, în

renăscutele noastre studii retorice, să-și găsească locul exersarea construirii argumentelor care, prin elocvența lor, să determine adeziunea auditoriului. Logicile și gramaticile tradiționale ne vor ajuta în acest scop, însă indispensabile pentru aceasta bănuiesc că se vor dovedi logicile și semanticele și gramaticile moderne. Renașterea retoricii, repet, trebuie să fie mai mult decât un ecou al trecutului.” (Booth, 1967: 9-10).

De altfel, tocmai această aplicabilitate universală a retoricii generale, faptul chiar de a fi fost mereu în măsură să reînnoiască modelele integratoare furnizate la toate nivelele comunicative ale interacțiunii umane, din perspectiva unui plan general al limbajului, comun tuturor discursurilor (Roussin, 1996: 118), au transformat-o, în cele din urmă, într-un *metasubiect*, respectiv într-un *metalimbaj*, permițând deopotrivă abordarea diferitelor arii ale experienței și ale cunoașterii și sistematizarea acestora, de pe pozițiile înțelegerii retoricii ca denominator comun al tuturor disciplinelor (Winterowd, 1968: 171-172; Florescu, 1973: 37; Mounin, 1990: 10-14). Aceasta face ca retorica didactică să reprezinte la rândul său atât un *metasubiect* educațional, deoarece permite deopotrivă abordarea diferitelor arii ale cunoașterii și ale educabilității și sistematizarea acestora, cât și un *metalimbaj* educațional, de vreme ce îmbină, de asemenea, o artă și o știință a construcției discursurilor didactice, cu o teorie integratoare și generalizatoare despre eficiența persuasivă a acestora, în toate domeniile intervențiilor educaționale:

„Retorica sintetizează. Interesant este faptul că o condamnare majoră a lumii educate este specializarea ei continuă – a avansa în educație înseamnă a învăța *tot mai mult despre tot mai puțin*. În măsura în care acest lucru este adevărat, atunci educația avansată înseamnă incapacitate sistematizantă. Damnarea și gloria retoricii rezidă în aceea că ea ne obligă să știm *tot mai mult despre tot mai multe*. Așa după cum am văzut, retorica de astăzi cuprinde logica, gramatica, etica și o mulțime de alte obiecte de studiu, inclusiv psihologia. Retoricianul trebuie să înțeleagă multe alte cuprinzătoare domenii ale cunoașterii. Mai mult, *aplicabilitatea universală a retoricii o transformă într-un fel de metalimbaj prin care să vorbim despre diferitele arii ale experienței și ale cunoașterii și să le și organizăm totodată.*” (Winterowd, 1968: 171-172, s.n.).

Una dintre cele mai importante rațiuni ale retoricii didactice este conferită de contribuția acesteia la (re)întemeierea dimensiunii persuasive a discursivității didactice, din perspectiva unui plan general al limbajului intențional, comun tuturor discursurilor educaționale. De aceea, se poate aprecia că retorica didactică oferă nu numai modele integratoare, respectiv modele pragmadidactice la toate nivelele persuasiunii didactice, ci și mijloacele descoperirii rațiunilor prime și ultime care, determinând schimbări ale opiniei și modificări ale comportamentelor auditoriului, conduc la câștigarea adeziunii acestuia, prin practica intențională a discursivității didactice în expresie eficientă. În același timp, ca „denominator comun al tuturor disciplinelor” (Florescu, 1973: 37), retorica didactică oferă evidente deschideri inter- și transdisciplinare și deschide totodată orizonturi interculturale și interlingvistice, din perspectiva presupusă de incidențele dintre științele educației, pe de o parte, și științele limbajului, pe de altă parte, ceea ce e de natură să antreneze și un inevitabil transfer conceptual, terminologic și metodologic (Booth, 1988, Winterowd, 1968: vii, 171-172; Mounin, 1990: 10-14; Roussin, 1996: 110, 118):

„De-a lungul întregii istorii a culturii europene se va exercita o «acțiune a retoricii» (...). Unele dintre cuceririle ei în domeniul gnoseologiei, al lingvisticii și al esteticii par definitive, de unde și caracterul ei de «constantă dialectică» a istoriei culturii europene (...). Dar mai mult decât cuceririle, năzuințele și neresușitele ei ni se par – îndrăznim a spune – adevărata ei glorie, căci retorica a vrut să fie știința umană globală, denominator comun al tuturor disciplinelor, așa cum mai târziu se va vrea teologia, apoi matematica, antropologia, lingvistica, pentru ca din nou, în zilele noastre, retorica să încerce propunerea celor mai bune baze de stabilire a relațiilor interdisciplinare.” (Florescu, 1973: 37).

Premisele oricărei discuții asupra fundamentelor retorico-didactice ale comunicării persuasive constau, de regulă, în definirea retoricii didactice și în relevarea principalelor rațiuni educaționale ale constituirii acestui domeniu. Rolul retoricii didactice este consubstanțial rolului gnoseologic al retoricii înseși și este consonant cu însăși menirea acesteia, atât ca „artă” sau cunoaștere teoretică, cât și ca știință practică sau productivă. Ca urmare a reabilitării moderne a retoricii în sensul ei aristotelic, retorica didactică poate fi la rândul său înțeleasă în accepțiunea sa genetică de abordare cognitivă și afectivă a inteligibilelor. Postulând eficacitatea retorică (efectul *real* asupra audienței), drept criteriu definitoriu pentru reușita interacțiunilor comunicative în expresie eficientă (în termenii eficienței persuasive sau ai randamentului comunicativ), Aristotel a introdus de timpuriu *calitatea auditoriului* (a publicului), în cadrul a ceea ce se va constitui, în timp, ca hexagon retoric al situației comunicative ideale, alături de *mijloace*, *actori* (sau agenți), *context* (sau circumstanțe), *efecte* și *scopuri* ale comunicării. Toate disocierile realizate ulterior între *scopul* comunicării (ca efect *vizat* sau *scontat*) și efectul *real* obținut asupra audienței își vor găsi un foarte productiv punct de plecare în identificarea calității relativ modeste a mediei oricărei audiențe ca origine a înseși nevoii de retorică:

„Însă o artă legată de aceste chestiuni nu s-a constituit încă, întrucât și subiectul referitor la stil a survenit târziu; și considerat pe drept, el pare să fie vulgar. Dar, întrucât studiul privitor la retorică este în întregime în vederea opiniei, trebuie să i se acorde atenție nu fiindcă este corect, ci ca fiind necesar, deoarece dreptatea înseamnă a nu căuta nimic mai mult privind discursul decât, spre exemplu, nici a mârșni, și nici a încânta; căci este drept a lupta doar cu ajutorul faptelor, așa încât celelalte lucruri în afara demonstrării sunt inutile. Totuși, acțiunea valorează mult, după cum s-a spus, datorită caracterului defectuos al auditoriului. Prin urmare, chestiunea stilului este necesară, oricât este de puțin în orice învățătură predată; căci prezintă importanță, în vederea faptului de a clarifica vreun lucru, a vorbi în cutare sau cutare fel, chiar dacă ea nu este atât de mare, ci toată această acțiune este o reprezentare, și anume pentru auditor.” (Aristotel, *Retorica*, III, 1, 1404a, în *Idem, Retorica*, 2004: 299).

Așa după cum observam în câteva dintre abordările anterioare pe care le-am dedicat problematicii în discuție (Breaz, 2006, 2007, 2008, 2015), definirea domeniului retoricii didactice poate fi înțelesă atât *in sens larg*, ca loc al incidenței dintre științele educației și științele limbajului, respectiv din perspectiva complementarității dintre retorica generală și lingvistica integrală, cât și *in sens restrâns*, ca loc al interferenței dintre planul dialecticii (*cunoașterea elocuțională*) și planul retoricii (*cunoașterea expresivă*), respectiv la intersecția dintre schemele operatorii ale vorbirii coerente *in general* (în planul unei sintagmatici neintenționale) și schemele funcțional-persuasive ale vorbirii *in situații determinate*, adică în planul acțional-pragmatic al oricărui design discursiv deliberat sau intențional. Dacă dialectica („*saber elocutional*”) vizează așadar „vorbirea coerentă în general, despre orice, însă aplicată, dat fiind că era normativă, mai ales la discuție – și la discuția filosofică, și la discuția științifică –, adică la întrebuintarea limbajului în căutarea adevărului” (Coșeriu, 1996: 134), retorica („*saber expresivo*”), în schimb, vizează capacitatea – contextuală – „de a structura texte, discursuri într-o situație determinată.” (Coșeriu, 1996: 34).

Cu alte cuvinte, locul discursivității retorico-didactice poate fi stabilit – din perspectiva integralismului lingvistic coșerian – la intersecția dintre domeniul lingvisticii vorbirii în general (al coerenței în vorbire) și domeniul lingvisticii discursului sau a textului. Prin urmare, dacă, în sens larg, retorica didactică este situabilă în teritoriul comun al științelor educației, pe de o parte, și al științelor limbii, pe de altă parte, atunci în sensul restrâns al diverselor intervenții educaționale sau al variatelor acțiuni didactice concrete, discursivitatea retorico-didactică actualizează structuri operatorii în planul unor modele și scheme operatorii care rezultă atât din configurările dialectice specifice sintagmaticii „cunoașterii elocuționale”,

cât și din schemele funcțional-persuasive ale structurilor retorico-discursive specifice „cunoașterii expresive” (Coșeriu, 1996: 34, 134).

Redefinirea și exploatarea retorico-didactică a conceptului de discurs, ca vector sau instrument al „cunoașterii expresive”, face ca raportul dintre limbajul educațional, în general, și discursul retorico-didactic, în particular, să fie reglabil în termenii unui raport de condiționare, trimitând la construcția interacțională a evenimentelor educaționale. Condiționarea retorică a discursului didactic reprezintă, așadar, o constrângere constând în transformările asociate eficienței constituirii subiectului – a oricărui agent educațional – ca instanță discursivă, respectiv intenției comunicative globale a acestuia de a oferi modele pragmadidactice integratoare la toate nivelele discursivității educaționale. Este locul aici să apreciem din nou că aceste transformări vizează ocaziile retorice ale convertirii limbajului educațional în discurs didactic, definind, în domeniul semnificării persuasive, subiectivitatea, precum și pandantul ei, intersubiectivitatea (Mihai, 1998: 13-39, 138, 139-146, *passim*), ca trăsături inerente oricărui discurs educațional. Aceste transformări, care se asociază constituirii retorico-didactice a subiectului ca instanță discursivă și care definesc momentul retoric al convertirii limbajului educațional în discurs didactic personalizat, au generat, la sfârșitul secolului trecut, numeroase luări de poziții în problema „subiectivității referinței”, din punctul de vedere al standardelor eficienței retorice. Prin „subiectivitatea referinței” standardele eficienței retorice au infuzat viața publică și intelectuală a secolului XX, însă, în mod paradoxal, observa Booth (1967), cel mai evident, mai semnificativ și mai nedorit efect negativ al acestora a fost „transformarea disciplinelor intelectuale în simple utilizări retorice” (Booth, 1967: 4-5, s.n.).

Generate de capacitatea intențională de a structura enunțuri în situații supradeterminate de un design discursiv deliberat, schemele funcțional-persuasive ale comunicării expresive se actualizează sintagmatic în momentele retorico-discursive ale convertirii limbajului educațional în discurs didactic personalizat, ca urmare a omologării acelor agenți educaționali care se instituie ca instanțe locutive particulare și legitime. Astfel ajunge retorica didactică să se constituie ca o neoretică specială, subordonată retoricii generale ca „știință a interacțiunii umane globale și ca artă a transferului de idei, intenții și motive” (Sasu, 1976: 290), în planul intențional general al cunoașterii expresive și al comunicării persuasive. Prin urmare, și în registrul acțiunii didactice, asimilabil unei retorici de tip reprezentational (ca discurs „realist”, relativ impersonal și autotelic), discursurile didactice sunt, tot constitutiv, fundamental persuasive, reclamând – de asemenea – constant adeziunea receptorului. Acceptarea de către auditoriu a premisei teritoriului comun de discurs pe care mizează locutorul, prin flatarea sau prin exhibarea sursei autorizate, este, de regulă, rezultatul unei complexe manipulări de natură presupozitională a structurilor interacționale. În acest sens, stilul direct al oralității didactice implică cel mai evident actul receptării și al validării imediate a universului comun de discurs, demers reciproc în care interlocutorii ratifică în comun presupuziții fondate pe un consens prealabil, în general tacit, dar întotdeauna activ.

Asupra importanței retoricii didactice sau a nevoii generale de retorică didactică ne-am pronunțat deja într-o serie de intervenții în care, într-o formă sau alta, prin repetate reconfigurări ale investigării distanței și a relației dintre retorică și retorica didactică, reluăm insistent rațiunile educaționale pentru care aplicarea instrumentului retorico-discursiv, în scopul reîntemeierii limbajului intervențiilor educaționale, în general, și a celui al comunicării didactice, în special, poate deschide noi perspective asupra comunicării persuasive în limbajul educațional ca practică discursivă intențională (Brez, 2006, 2007, 2008, 2015 ș.a.). De aici, sensul acestei noi intervenții, care se constituie, de această dată, ca o suită de reflecții rezumative asupra fundamentelor retorico-didactice ale comunicării persuasive și a celor mai semnificative repere conceptuale ale domeniului.

Această nouă pledoarie pentru reconsiderarea instrumentului retoric-didactic în practica discursivității intenționale în expresie eficientă vizează practica discursivă, de natură preponderent demonstrativă sau deliberativă, a tuturor actorilor educaționali care acționează deopotrivă ca educatori (în și prin limbaj, ca obiect al cunoașterii) și ca formatori de educatori (în planul metalimbajului educațional), respectiv care întreprind, în și prin comunicarea didactică persuasivă, demersuri urmărind sistematic câștigarea auditoriului, în ordinea influențării și a schimbării opiniilor, a modificărilor comportamentale dezirabile și a redirecționării intereselor și a motivațiilor pentru educație în mediul instituțional. În aceste condiții, retorica didactică poate fi înțeleasă, o dată în plus, ca o neoretică definind, în exercițiul intențional al interacțiunilor comunicative din mediul educațional, variate moduri și de modalități teoretice și acțional-pragmatice de influențare deliberată a opiniilor, a convingerilor sau a comportamentelor auditoriului, atât prin acțiune persuasivă externă, cât și prin autopersuasiune (Steinmann, 1967: 16-32; Burke, 1967: 59-76; Stevenson, 1967: 215, 220-221, 223, 224, *passim*).

Reconsiderarea fundamentelor comunicării persuasive, din punctul de vedere al retoricii didactice, se justifică, în condițiile educației contemporane, ca reacție la o serie de provocări ale mediului educațional modern, care derivă fie din diferitele manifestări ale relativei crize actuale de motivare pentru cariera didactică, respectiv ca urmare a tendinței de diminuare treptată a monopolului asupra educației deținut de actorii tradiționali din sistem, fie din diversele efecte ale crizei educației avansate, înțeleasă încă de la sfârșitul secolului trecut în termenii unei paradoxale incapacități sistematizante sau ai unei condiționări exagerate.

Relevarea importanței aplicării instrumentului retoric la studiul întemeierii discursive a limbajului educațional, în general, și a limbajului acțiunii didactice, în particular, se poate realiza, în opinia noastră, urmând cel puțin trei direcții principale de studiu: (1) relevarea rolului mecanismelor retoric-discursive în cadrul procesului intelectual de producere a conceptualizării didactice; (2) investigarea modurilor și a modalităților retoric-didactice de influențare deliberată a auditoriului în interacțiunile din mediul educațional; (3) studiul configurării unui domeniu al stilisticii și al funcțiilor retoric-didactice, în cadrul căruia analiza stilului de idei, respectiv a stilului didactic intelectual sau conceptual, să ocupe o poziție privilegiată.

Cele trei direcții de mai sus pot conduce la importante resemnificări și resistematisări ale principalelor atribute funcționale ale comunicării persuasive (între care, firește, pregnanța persuasivă), precum și ale celor mai cunoscute funcții retoric-didactice și varietăți particulare ale stilisticii didactice. Între varietățile stilului didactic intelectual sau conceptual, poate fi înscris, spre exemplu, stilul definițiilor persuasive de restituire a înțelegerii, ca stil al explicitării tautologice, după cum, între funcțiile retoric-didactice generice, pot fi menționate o serie de funcții epistemice, ca funcții ale stării de funcționare intelectuală, precum funcția de conceptualizare, funcția îndeplinirii transformative, funcția reflectivă, funcția metacognitivă ș.a. (Breaz, 2006a: 30-52; 2007: 97-124; 2008: 213-234; 2008a: 120-135; 2008b: 34-50).

Principiile teoretice adoptate și dezvoltate în vederea studierii sistematice a funcțiilor retoric-discursive în acțiunea didactică, sunt, fără-ndoială, influențate de anumite paradigme de cercetare retoric-lingvistică și de analiză a discursului. Astfel, date fiind nivelurile de realizare a limbajului ca *activitate*, *cunoaștere* (competență) și *produs*, este recunoscut faptul că unul din principiile de bază ale teoriei funcțiilor limbajului trebuie să fie reprezentat de studierea funcționării limbii ca proces de comunicare interumană, prin deplasarea accentului de pe studierea limbii ca *produs* („*ergon*”) înspre cercetarea ei ca *activitate* („*energeia*”), în cele trei cunoscute planuri subextensive ale integralismului lingvistic coșerian.

Ca orice funcție semiologică, însăși *funcția retorică*, ca funcție a semnului lingvistic, e deopotrivă o funcție externă, în planul expresiei, și o funcție internă, în planul conținutului, niveluri în care vizează și cunoaște, la rândul-i, solidaritatea dintre o anumită formă și o anumită substanță. Definibile ca puncte de intersecție ale relațiilor stabilite între nivelul proprietăților obiectelor (regulile de combinare a obiectelor realității de exprimat, sub forma notelor noțiunii, a conceptelor) și reflectarea lor la nivelul proprietăților semantico-sintactice caracteristice entităților limbii ca unități de expresie semnificative („dotate cu sens”), funcțiile reprezintă, alături de relații și de termenii acestora, componente fundamentale în planul descrierilor retorico-didactice de pe pozițiile lingvistice actuale.

Funcțiile retorice sunt, așadar, factori virtuali care sunt arhivați – ca principii, parametri sau resorturi activabile contextual – la nivelele supraordonate (ale) sistemului retorico-discursiv (convenții didactice constitutive, institutive, tipologice, taxonomice etc.) și care, activați contextual, sunt responsabili de organizarea efectivă și de funcționarea retorico-discursivă propriu-zisă a sistemului respectiv. Ca atare, sistemul funcțiilor retorico-discursive se prezintă și se manifestă, în acțiunea didactică, ca ansambluri de raporturi și relații între elemente sau unități (retorico-discursive) structurate și structurante, simple sau complexe, legate prin reguli funcționale caracteristice practicilor discursive intenționale.

Teoriile retorico-discursive care permit o abordare comprehensivă a discursului didactic, în planul căruia situăm perspectivele analitice deschise în domeniul funcțiilor retorico-didactice ale acțiunii didactice, își dovedesc valabilitatea și aplicabilitatea nu numai prin reconsiderarea analitică, de extracție conceptualistă, a planului substanței conținutului, ci, mai cu seamă, prin introducerea dimensiunii pragmatice a intenționalității, ca urmare a reformulărilor actuale ale teoriei tradiționale a persuasiunii retorice. Abordarea comprehensivă a discursivității didactice la acest nivel reclamă, prin urmare, o triplă competență: competența lingvistică (comprehenșiunea explicitului, o comprehensiune aplicată, canonică), competența retorică (comprehenșiunea implicitului, o comprehensiune generică, necanonică) și competența ideologică (comprehenșiunea axiologică, orientată teleologic, în sensul deziderativ al unui anumit ideal educațional).

O serie de principii ale interacțiunii comunicative, de modele acțional-pragmatice și de funcții retorico-discursive au fost, sunt sau pot fi traduse intențional, în termenii comunicării expresive (limbaj și metalimbaj educațional) și ai acțiunii didactice persuasive. Aceasta este și rațiunea pentru care Booth (1967, 1974, 1988) a pledat constant pentru un reviriment al studiilor *de și despre* retorică, a căror acțiune concertată, în termenii intervenției didactice, să înscrie între efecte și posibilitatea de a evita compromiterea disciplinei prin înțelegerea ei în termeni extremi, ca „cel mai bun”, dar mai ales ca „cel mai rău” lucru posibil (Burke, 1967: 6; Mounin, 1991: 13):

„Nu cunosc nici o cultură trecută în care să se creadă cu atâta stăruință că puterea constă în capacitatea de a manipula mintea oamenilor; în care frumusețea să fie cu atâta stăruință cântărită în termenii simplei popularității și ai profitului; în care adevărul afirmațiilor să fie cu atâta stăruință judecat în funcție de care grup îl acceptă; în care atributele măreției umane să fie cu atâta stăruință reduse la o chestiune de faimă sau de «strălucire națională»; în sfârșit, în care țelurile și metodele educaționale să fie cu atâta stăruință reduse la noțiunea de condiționare și de impunere a unor idei și practici preconcepute asupra unui material infinit maleabil.” (Booth, 1967: 6).

În situațiile specifice oricărui design educațional deliberat, care reclamă scheme intenționale structurate în serii operatorii de etape succesive, pot fi recunoscute constrângerile și efectele sintagmaticii trecerii dintr-o stare de agregare retorico-discursivă într-alta. În acest sens, apreciam (Breaz, 2006a: 34-35) că, între atributele retorico-discursive generale ale stilului didactic ca stil de idei – intelectual sau conceptual – cu virtuți persuasive, se înscriu pregnanța persuasivă, ca atribut intențional constitutiv al acțiunii didactice semnificante,

claritatea, la care concură proprietatea și adecvarea discursivă, concizia, naturalețea și simplitatea. De aceea, consideram că principalele funcții retorice generale, întemeiate discursiv pe virtuțile aristotelice ale stilului retoric-didactic, ca stil intelectual, în ordinea atributelor mai sus menționate, se înscriu și printre cele mai importante funcții ale retoricii înseși (Aristotel, 2004: 301-305, 312, 314, 343, 355, *passim*; Peters, 1997).

Structura funcției persuasive, spre exemplu, a fost astfel constant înțeleasă din perspectiva retorică a efectului conjugat generat de complementaritatea raportului dintre valorile de semnificație logico-semantice și acelea ale sugestiei intenționale. Aceasta a făcut ca, datorită corespondenței raportărilor funcționale reciproce ale valorilor respective în planul congruenței retoric-discursive, cele două componente ale acestui cuplu dialectic (sensul noțional, diferențial sau demonstrativ, pe de o parte, și valoarea expresivă, non-diferențială sau persuasivă, pe de altă parte) să se distanțeze atât de falsa absolutizare logico-semantică, cât și de falsa relativizare intențională.

În cazul particular al discursurilor didactice, componenta intențională este subsumată unei dimensiuni persuasive generice, unde prescrierile discursivității didactice sunt mediate de discursurile și de accentele alogene pe care, în stil direct sau în stil citațional, discursul didactic le înglobează, intenția discursivă urmărită definindu-se fie prin solidaritate, fie prin opoziție cu ele. De aceea, datorită intenționalității sale constitutive, domeniul funcțional al acțiunii didactice persuasive poate fi extins (în accepțiunile pozitive ale etosului deferent) și la o serie de alte funcții retoric-discursive, între care: funcția *polemică*, funcția *critică și autocritică*, funcția *euristică*, funcția *de validare sau de certificare*, funcția *motivațională*, funcția *explicitativă* etc.

În afara funcției persuasive, o serie de alte categorii de funcții retorice – instrumentale, tehnice și extra-tehnice, sau epistemologice, în sens larg și în sens restrâns – tot constitutive, sunt la rândul lor relevabile la nivelul agregării aceluiași convenții retoric-discursive care configurează dezideratul eficienței persuasive, prin atribute precum claritatea, concizia, adecvarea, proprietatea sau naturalețea. Astfel, funcția *instrumentală* (funcție eminentă tehnică, decurgând din caracterul de facultate operațională al retoricii), funcția *teleologică*, funcția *emfatică* (funcția augmentativă a adecvării prin convenabilitate) sau funcția *clarificatoare* sunt alte câteva dintre funcțiile a căror putere reglatoare decurge din cristalizarea diacronică (variabilele discursive în timp) a convențiilor retorice care configurează dezideratul eficienței persuasive. Astfel, dacă funcția *emfatică*, funcție reflectivă, confirmativă și seductivă, ține de convenabilitatea retoric-discursivă, funcția *teleologică*, în schimb, se înscrie în domeniul retoric-discursiv al gândirii intenționale, în cadrul căreia specificul intenției – inclusiv intenția de a postula existența unui scop – determină scopul ca atare, respectiv se manifestă în vederea unui scop, și, în același timp, este determinat de scop, adică există ca atare și se reconfigurează permanent în funcție de scopul persuasiv vizat. Altfel spus, corelarea retoric-discursivă a scopului și a determinării este marcată, din unghi persuasiv, atât de reversibilitate – încrederea că postularea existenței unui scop poate antrena *ipso facto* și posibilitatea de a-l atinge –, cât și de adaptabilitatea la context.

Întrepătrunderea intențională a acțiunii persuasive obiective și a celei subiective mizează pe efecte retorice (asupra convingerilor auditoriului) de tipul celor obținute prin așa-numitele *definiții persuasive*. De fapt, orice definiție didactică este și o „*definiție persuasivă*”, în sensul conferit de Stevenson (1967: 215, 220, 224, *passim*) alianței dintre „un sens conceptual” mereu nou cu fiecare nouă repetiție (obiectivitate) și un „sens emoțional” (subiectivitate) relativ stabil. Această interdependență cognafectivă caracterizează orice demers retoric deliberat (1) *de influențare* persuasivă a gândirii discursive, ca urmare a operării unor alegeri eficiente între expresii sinonime (procedeu retoric-discursiv de validare și certificare adânc înrădăcinat în limbaj) (Stevenson, 1967: 220-221), (2) *de schimbare* a

convingerilor, a atitudinilor și a comportamentelor discursive și, finalmente, (3) *de redirecționare* a intereselor receptorului (auditorului):

„Definițiile persuasive redirecționează interesele, schimbând doar înțelesul conceptual al unui termen cu încărcătură emoțională și permițând ca înțelesul emoțional să rămână, în mare, neschimbat. În mod clar, tipul opus de schimbare este la fel de important și de eficace: modificarea înțelesului emoțional, înțelesul conceptual rămânând constant. Acest ultim procedeu nu este însă mai puțin persuasiv. De fapt, aceeași forță persuasivă poate fi adeseori obținută fie pe o cale, fie pe cealaltă” (Stevenson, 1967: 223).

Funcția persuasivă are, în aceste condiții, o dublă țintă, presupunând, pe de o parte, armonizarea unor elemente contrastive ale acțiunii didactice, iar pe de altă parte, crearea unui efect de omogenitate, de congruență a acestora cu terminologia specifică intervenției educaționale, în măsură să depășească reprezentările didactice stereotipe. Cu toate că și exprimarea, și selectarea definițiilor persuasive ca inserții didactice interdiscursive corespund, în general, ideologemelor educaționale ale epocii respective, exploatarea didactică a acestora ca intertexte depășește sfera unui simplu uz terminologic sau a unei simple combinatorii interdiscursive, directe sau indirecte (citaționale). Aceste definiții își vor exercita astfel forța persuasivă în aria unei pragmadidactici discursive, în care inserțiile interdiscursive propriu-zise se combină cu aluzia metadiscursivă și cu efectele mijloacelor paradiscursive, pretenția de obiectivitate uzează de trimiterea interdiscursivă prin citat sau parafrază, iar validările canonice generale, prescrierile judecăților de valoare și indicațiile generice operează constant ca tot atâtea circumscrieri arhidiscursive.

BIBLIOGRAPHY

- Aristotel (2004). *Retorica*. București: Editura IRI.
- Booth, W. C. (1967). The Revival of Rhetoric. In: Steinmann Jr. M. (ed.). *New Rhetorics* (pp. 1-15). New York: Charles Scribner's Sons.
- Booth, W. C. (1974). *Modern Dogma and the Rhetoric of Assent*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Booth, W. C. (1988). *The Vocation of a Teacher. Rhetorical Occasions • 1967-1988*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Breaz, M. (2006). Revirimentul retoricii în a doua jumătate a secolului XX. „Neoretorică” și „noi retorici” americane. În: *Anuarul Institutului de Pregătire Didactică*, 1 (pp. 169-185). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
- Breaz, M. (2006a). Funcții retorico-discursive ale acțiunii didactice. În: Albușescu, M. și Diaconu, M. (editori). *Direcții actuale în didactica disciplinelor socio-umane* (pp. 30-52). Cluj-Napoca: Editura Argonaut.
- Breaz, M. (2007). Stiluri retorico-didactice. Despre stilul definițiilor tautologice. În: Albușescu, M., Diaconu, M. (coord.). *Repere actuale în didactica disciplinelor socio-umane* (pp. 97-124). Cluj-Napoca: Editura Argonaut.
- Breaz, M. (2008). Redondance „positive”, redondance „négative”. Sur quelques figures de la redondance par adjonction répétitive. *Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Psychologia-Paedagogia*. LIII, 2, 213-234.
- Breaz, M. (2008a). Redondance „positive”, redondance „négative”. Encore une fois sur la redondance par adjonction répétitive. In: Bocoș, M., Ciascai, L. (editori). *Anuarul Institutului de Pregătire Didactică* (pp. 120-135). Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință.
- Breaz, M. (2008b). From Rhetoric to the Didactic Rhetoric. Didactic Figures and Functions of the Persuasive Return to the Audience. In: *International Conference Edu-World with the main theme “Education Facing Contemporary World Issues”*. University of Pitești, Romania, 2008 June 05th- 08th (pp. 34-50). University of Pitești Press.

- Breaz, M. (2008c). *Asupra rațiunilor educaționale ale retoricii didactice*. În: Cozma, Teodor; Diac, Georgeta (coord.), *Formarea continuă a cadrelor didactice între tradițional și modern* (pp. 165-182). Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași.
- Breaz, M. (2015). *A Plea in Favour of Didactic Rhetoric*. In: Marius Vasiliuță Ștefănescu (ed.), *Social research: theory and practice*. București: Editura Pro Universitaria.
- Burke, K. (1967). Rhetoric – Old and New. In: Steinmann Jr. M. (ed.): *New Rhetorics* (pp. 59-76). New York: Charles Scribner's Sons.
- Coșeriu, E. (1996). *Lingvistica integrală*. București: Editura Fundației Culturale Române.
- Florescu, V. (1973). *Retorica și neoretorica. Geneză, evoluție, perspective*. București: Editura Academiei R.S.R.
- Mihai, Gh. (1998). *Retorica tradițională și retorici moderne*. București: Editura ALL.
- Mounin, G. (1990). La Rhétorique. In: *Encyclopaedia universalis* (pp. 10-14). Encyclopaedia Universalis France S.A., Corpus 20, Éditeur à Paris.
- Peters, Fr. E. (1997). *Termenii filozofiei grecești*. Humanitas, București.
- Roussin, Ph. (1996). Retorica. În: *Noul dicționar enciclopedic al științelor limbajului* (pp. 110-118). București: Editura Babel.
- Sasu, A. (1976). *Retorica literară românească*. București: Editura Minerva.
- Steinmann, M. Jr. (1967). Rhetorical Research. In: Steinmann Jr. M. (ed.). *New Rhetorics* (pp. 16-32). New York: Charles Scribner's Sons.
- Stevenson, Ch. L. (1967). Persuasive Definitions (Parts I-II). In: Steinmann Jr. M. (ed.): *New Rhetorics* (pp. 214-225). New York: Charles Scribner's Sons.
- Winterowd, W. R. (1968). *Rhetoric – A Synthesis*. Holt, New York: Rinehart and Winston, Inc.

THE CONCEPT OF PRAXIOLOGY: EVOLUTIVE ASPECTS

Aliona Afnas

*Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chişinău,
Republic of Moldova*

Abstract: The article presents the historical evolution of the concept of praxiology, the significance of this concept from a philosophical, sociological and pedagogical perspective. As a theoretical discipline, praxiology is also a methodology, an organ of practical activity, which offers scientific research tools, but it is also a metatheoretical discipline, where the sciences of education have the mission to develop tools for efficient organization of actions specific to education. At national level, the concept of praxiology is used as a practical, action activity, planning and operationalization of actions in the implementation of different concepts, educational policy documents.

Keywords: praxiology, social action, transformative activity, metatheoretical and metapraxiological discipline, subject of action, principle.

Abreviere: FPC – formare profesională continuă

Introducere. Analiza lucrărilor științifice în domeniul educațional demonstrează utilizarea frecventă a noțiunii de praxiologie. Praxiologie este o ramură a științei sau o disciplină care studiază structura generală a acțiunilor umane și a condițiilor eficacității acestora (*praxis* – acțiune, *logos* - știință) [10, p. 90]. Evoluția istorică menționează că *praxiologia*, fondată de T. Kotarbinski, președintele Academiei de Științe din Polonia, studiază interacțiunea persoanelor, a persoanei și colectivului din care face parte, în cazul nostru, procesul de activitate profesională. T. Kotarbinski a explicat semnificația noțiunii de praxiologie încă în 1913, în lucrarea *Szkice praktyczne*, iar în 1937 a publicat un eseu cu privire la tipologia sistemelor de acțiune. În 1937 apare tratatul de teorie a acțiunii al lui T. Parsons „The structure of social action” [7], care descrie structura acțiunii sociale. Astfel a fost întemeiată praxiologia sau teoria acțiunii sociale ca disciplină științifică independentă. În edificarea praxiologiei ca știință au avut contribuție mai mulți autori: E. Sluțki, A. Bogdanov, G. Hostelet, L. Apostol.

Metodele cercetării: *demersul analitic* a permis analiza conceptului de praxiologie la nivel internațional și național; *demersul sintetic* a permis reflectarea asupra întregului din perspectiva semnificațiilor conceptuale ale noțiunii de praxiologie: elementele de acțiune, norme generale, disciplină metateoretică și metapraxiologică; *recursul la istorie* a permis prezentarea evoluției istorice a conceptului de praxiologie.

Semnificații teoretice. Conform dicționarului de filosofie, *praxiologia* reprezintă teoria situată în cadrul sociologiei practice, constituie o metodologie de examinare a diverselor acțiuni, din punct de vedere al eficienței acestor, este una dintre metodele cercetării sociologice moderne, esența căreia constă în investigarea și caracterizarea practică a diferitor obiceiuri și procedee de lucru, clarificarea elementelor acestora și formularea, pe această bază, a diverselor recomandări cu caracter practic [3]. În contextul dat, T. Kotarbinski a schițat *trei sarcini ale praxiologiei*:

- 1) o descriere analitică a „elementelor de acțiune”, inclusiv o clarificare a conceptelor;
- 2) construcția normelor generale („recomandări și avertismente pozitive”);
- 3) ancheta progresului istoric în eficiența acțiunii eficiente.

Toate aceste trei sarcini conturează știința acțiunii eficiente, care contribuie la delimitarea elementelor ce formează constructul practic al conceptelor științifice. Astfel praxiologia sau teoria acțiunii umane eficiente reprezintă una din disciplinele filosofice contemporane cele mai apropiate de problemele concrete ale vieții sociale, probleme care interesează demersul pozitiv al științelor care aspiră la aplicabilitate. Praxiologia s-a constituit târziu ca știință, dar marii autori au fost atrași de ideea de practică, implementare în practică prin diferite instrumente metodologice. Conceptul de praxiologie se proliferază încă din antichitate, la Platon și Aristotel, prin promovarea ideii de practică în acțiune. Din perspectivă filosofică, teoria acțiunii o întâlnim la Kant și Hegel, unde principala contribuție a lui Hegel în analiza ideii de practică a fost corelarea scopului cu mijloacele, instrumentele realizării acestuia.

Rezultate și discuții. Însă cele mai importante contribuții în edificarea praxiologiei s-au conturat în domeniul sociologiei. Printre renumiții sociologi care au acordat prioritate conceptului de acțiune sunt E. Durkheim, V. Pareto, M. Weber. Fondatorul teoriei sociologice despre acțiune este considerat Talcott Parsons, care a elaborat o tipologie mai amplă, riguroasă și sistematică alcătuită în comparație cu V. Pareto și M. Weber a sistemelor de acțiune, cu aplicație la diferite sisteme sociologice și economice [11]. Meritul lui T. Parsons este că a formulat elementele de bază pentru definirea acțiunii umane ca relație de eficiență între *agent* (subiect al acțiunii) și *pacient* (obiect al acțiunii) [8]. Totodată termenul de praxiologie, ca disciplină teoretică aparte, este asociat cu numele filosofului polonez Tadeusz Kotarbinski, care independent de T. Parsons, fundamentează o teorie generală a acțiunii, din perspectivă epistemologică și nu sociologică. Tadeusz Kotarbinski propune un program amplu de cercetări interdisciplinare pentru a constitui o teorie generală a acțiunii eficiente. Cercetătorul T. Kotarbinski consideră că praxiologia trebuie concepută ca o *disciplină metateoretică*, a cărei sarcină este crearea unui sistem deductiv propriu de cercetare, care fixează un ansamblu de legi generale ale mecanismului acțiunii sociale, găsindu-și aplicabilitate în științele particulare ale acțiunii [6]. Astfel praxiologia se prezintă ca o știință a eficienței acțiunii, unde sarcinile vizează formularea și verificarea recomandărilor cu privire la ceea ce trebuie făcut, ce trebuie realizat în condițiile socio-psihipedagogice pentru a obține rezultatele scontate. Termenul adecvat noțiunii de acțiune este *praxisul*, care reprezintă *activitatea practică eficientă*.

Activitatea teoretică corelează strâns cu activitatea practică în structurarea acțiunii umane, pentru că orice activitate teoretică are un suport și o finalitate practică și viceversa, orice activitate practică este motivată și coordonată teoretic. Astfel, considerăm că în orice tip de activitate, fie teoretică sau practică, fie materială sau imaterială, termenul de *praxis* are semnificația de *activitate transformatoare* și chiar *de eficiență*. În acest sens, considerăm că praxiologia operează cu noțiuni de *activitate*, *acțiune*, *act eficient* [5, p. 523].

Ca disciplină teoretică, *praxiologia* reprezintă, totodată, și *metodologie*, *organon al activității practice*, căreia îi propune instrumente de cercetare științifică. În acest context, cercetarea realizată utilizează conceptul de praxiologie și ca metodologie, oferind instrumente științifice ca bază metodologică pentru domeniul activității practice, astfel configurându-se *constructul experimental* al unei cercetări realizate. Praxiologia cercetează structura acțiunii sociale în general, pentru a oferi instrumente cu privire la realizarea eficientă a oricărei acțiuni. Sarcina principală a praxiologiei constă în sistematizarea direcțiilor privitoare la maximum de eficacitate în organizarea activităților, conchide T. Kotarbinski [5].

Ca teorie generală a acțiunii, praxiologia reprezintă o *disciplină metateoretică*, unde științele educației au misiunea să elaboreze *instrumente* pentru organizarea eficientă a acțiunilor specifice domeniului educațional.

T. Kotarbinski, realizând diferite analize în domeniul teoriei acțiunii, a conceput obiectul și statutul praxiologiei, numind-o *metapraxiologie*.

Fiind concepută ca știință generală a acțiunii, praxiologia este, totodată, o disciplină filosofică. Însuși conceptul de acțiune reprezintă un concept filosofic. Analiza literaturii de specialitate demonstrează că conceptul de acțiune umană a constituit una din preocupările de bază ale filosofiei. Acțiunea umană se instituie ca urmare a relației cauzale complexe, care este asociată cu o relație teleologică, exercitarea căreia necesită prezența unui câmp motivațional.

Totodată, cercetările acționaliste contemporane, având în vedere contribuțiile lui T. Parsons în domeniul sociologiei, au propus mai multe nuanțări în ceea ce privește termenul de praxiologie, și anume concepte noi: *situație* și *realizare*. În accepția cercetării noastre, *situația* reprezintă un ansamblu de norme, reguli, realizarea cărora contribuie la structurarea unui *context*, realizat într-un *cadru de acțiune*, prin implicarea *resurselor* (umane, materiale, financiare) și obținerea *rezultatelor* preconizate [7].

Semnificația de acțiune o întâlnim și în teoria operațională a învățării a lui P. I. Galperin, care accentuează două aspecte fundamentale: *mecanisme de orientare în sarcină* și *interiorizarea sarcinilor practice* [4]. Distingem mai multe tipuri de orientare în sarcină: prezentarea modelului acțiunii fără indicații privind realizarea acestuia; prezentarea modelului acțiunii și a procesului de realizare împreună cu indicații de execuție; analiza noilor sarcini, desprinderea unor repere și a condițiilor de execuție a sarcinii, unde este accentuată activitatea de transfer în activitatea practică. Interiorizarea sarcinilor reprezintă o introducere în realizarea unei activități *prin constituirea unei baze de orientare a acțiunii, desfășurarea acțiunii propriu-zise și controlul ca principiu esențial al acțiunii*. În contextul dat, menționăm că în cadrul cercetării, teoria operațională a învățării este utilizată în constructul praxiologic al profesionalizării cadrelor didactice, mai ales, în etapa de formare a cadrelor didactice, unde sunt discutate și analizate diferite noțiuni, concepte, teorii cu impact în FPC a cadrelor didactice.

În viziunea autorului V. Gh. Cojocaru, *praxiologia* vizează aspectul profesional, *deontologia*, care este o filosofie a profesiei, a lucrului bine făcut, care se bazează pe ideea că individul aparține societății și că el are raporturi de muncă cu semenii săi, raporturi ce presupune drepturi și îndatoriri [2, p. 83]. Astfel, *praxiologia* este un concept care reprezintă un sistem de acțiuni și reclamă necesitatea unui control crescut al comportamentului ca premisă fundamentală pentru obținerea eficienței [Apud 2, p. 83].

Interpretarea fenomenelor sociale începe de la conceptul de acțiune, de la relația dintre activitatea practică și mijloacele sau instrumentele de realizare sau de implementare acestora în activitatea practică. În filosofia contemporană, conceptul de acțiune reprezintă pragmatismul, instrumentarismul, operaționalismul, acceptat și de cercetătorii din actualitate. *Pragmatismul*, în analiza realizată de autorii M. Borozan și A. Bețivu, derivă din învățătura lui Charles Sanders Peirce (1839-1914), care credea că gândul trebuie să producă acțiuni, mai degrabă decât să rămână în minte și să ducă la indecizie [9, p. 56]. Ca reprezentanți ai pragmatismului putem enumera autorii Charles Darwin, Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey.

În Republica Moldova conceptul de praxiologie este acceptat și promovat ca activitate practică, acțională, planificarea și operaționalizarea acțiunilor în implementarea diferitor concepte, documente de politici educaționale etc. Autorii M. Borozan și A. Bețivu definesc conceptul de *praxiologia educației*, ca teorie a practicii educative eficiente, respectiv, orizontul poziționărilor și intervențiilor educative și didactice, de la Didactica generală la Didacticele aplicate și speciale, Tehnologia și metodologia instruirii, Comunicarea pedagogică, IAC, Teoria și metodologia evaluării, Principiile acțiunii didactice etc. [1, p. 21].

Autorul L. Pogolșa analizează *apetele praxiologice* ale standardelor educaționale de calitate, care sunt proiectate din perspectiva competențelor, marcând trecerea de la un enciclopedism al cunoașterii la *o cultură a acțiunii contextualizate* [10, p. 85]. În contextul

dat, autorul L. Pogolșa menționează dimensiunea acțională în formarea personalității elevului, dimensiune promovată și de psihologia comportamentală [10, p. 85].

Principii ale praxiologiei FPC a cadrelor didactice. Abordarea praxiologică a FPC a cadrelor didactice ne permite să deducem următoarele *principii ale praxiologiei FPC a cadrelor didactice*:

- principiul aplicării instrumentelor metodologice în cadrul FPC a cadrelor didactice la nivel de sistem de FPC și la nivel de proces de FPC;
- principiul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice în contextul paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice din perspectiva educației de calitate;
- principiul specificării acțiunilor pedagogice în raport cu elementele curriculare proiectate în cadrul sistemului de FPC;
- principiul funcționării și aplicării cadrului teleologic (scop, obiective, competențe) în produsele elaborate în cadrul FPC a cadrelor didactice;
- principiul corelării activităților de formare, accentuând interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea problemelor abordate, axarea pe situații de învățare autentice;
- principiul implementării calitative în practica educațională a rezultatelor învățării în cadrul FPC.

Principiile enumerate orientează FPC prin transpunerea în acțiune a produselor teoretico-praxiologice și a instrumentelor metodologice raportate la diferite componente ale sistemului de FPC: planificarea; organizarea; monitorizarea/coordonarea; evaluarea și îmbunătățirea programului de formare profesională continuă.

Concluzii. Analiza literaturii de specialitate demonstrează că conceptul de praxiologie este întâlnit încă la Platon și Aristotel, care promovau noțiunea de practică în acțiune. Ulterior, conceptul evoluează și îl întâlnim într-o viziune filosofică la Kant și Hegel, unde practica corelează scopului, mijloacelor și instrumentelor acesteia. De asemenea, elementele cheie ale conceptului praxiologie reprezintă situația, contextul, cadrul de acțiune, resursele (umane, materiale, financiare) și rezultatele preconizate. În contextul cercetărilor realizate în domeniul sistemului de formare profesională continuă, praxiologia vizează, în primul rând, dimensiunea practică a activității, praxiologia formării profesionale continue a cadrelor didactice. Analiza evoluției conceptului de praxiologie a permis identificarea unor principii ale praxiologiei FPC a cadrelor didactice.

BIBLIOGRAPHY

1. BOROZAN, M., BEȚIVU, A. *Filosofia educației. Note de curs.* Bălți, 2021. 159 p.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/5102/1/Filosofia%20educatie_i_Borozan.pdf
2. COJOCARU, V. Gh., COJOCARU, V., *Formarea cadrelor didactice din perspectiva profesionalizării carierei didactice: semnificații și implicații actuale.* Chișinău: Tipogr. UPS „Ion Creangă”, 2020. 216 p. ISBN 978-9975-46-455-0.
3. *Dicționar de filozofie și logică.* București: Editura Humanitas, 1996. 368 p. ISBN:973-28-0602-8, ISBN-10: 973-28-0602-8.
4. GALPERIN, P. I. Intellectual capabilities among older preschool children. On the problem of training and development. In: W. W. Hartup (Ed.). *Review of child development research* (Vol. 6), Chicago: University of Chicago, 2006, p. 526 – 546. ISSN 2017-44551-001.
5. KOTARBINSKI, T. L'attitude active et la passivité apparente. In: *Akten des XIV. Internationalen Kongresses fur Philosophie, Band 2*, Wien, Verlag Herber, 1968.

6. KOTARBINSKI, T. *Praxiology: An introduction of the Science of Efficient Action*. Oxford: Pergamon Press, 2013. 226 p. ISBN-10: 1483124037, ISBN-13: 978-1483124032.
7. PARSONS, T. *The structure of social action*, a patra ediție a fost publicată în The Free Press, New York ∞ Collier - Macmillan, London, 1966. 817 p.
8. PARSONS, T. *The System of Modern Societies*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1971. 152 p.
9. *Philosophical Perspectives in Education. Part 2*. [online]. [citat 01.02.2018]. Disponibil: <https://oregonstate.edu/instruct/ed416/PP2.html>.
10. POGOLȘA, L. *Teoria și praxiologia managementului curriculumului*. Chișinău: Editura Lyceum, 2013. 368 p. ISBN 978-9975-4394-7-3.
11. WEBER, M. *Economie et société*. Paris: Plon, 1971. 651p.

THE CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF THE PROFESSIONALIZATION OF TEACHERS: THEORETICAL REFERENCES

Aliona Afanas

Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chișinău, Republic of Moldova

Abstract: The article presents the theoretical landmarks in the elaboration of the conceptual and methodological framework of the professionalization of teachers in the system of continuous professional training in the context of socio-educational changes. The article presents the educational policy documents and the scientific papers, where the epistemological basis of the research in the field was presented, which reflects the main issues regarding the development of the continuous professional training system. The structure of the conceptual and methodological framework of the professionalization of teachers can be presented on levels: at central, local, institutional and individual level. The research on the analysis of the current situation highlighted the factors that determine and accentuate the difficulties of the system of continuous professional training of teachers.

Keywords: teacher, continuous professional training, conceptual and methodological framework, professional competencies, professionalization.

Abrevieri:

FPC – formare profesională continuă

OLSDÎ – Organul Local de Specialitate din domeniul învățământului

MEC – Ministerul Educației și Cercetării

ANACEC – Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Introducere. În literatura de specialitate întâlnim următoarele semnificații ale conceptului de *profesionalizare*: 1) tendința de profesionalizare, înțelesă ca „socializare într-o profesie” și 2) tendința de asigurare a unui caracter procesual și continuu formării, cuprinzând trei componente: formarea inițială, inserția profesională, formarea continuă [4, p.139].

În viziunea autorului E. Păun profesionalizarea didactică reprezintă un proces de formare profesională a unui ansamblu de competențe într-un domeniu dat, având ca bază asimilarea unui sistem de cunoștințe (atât teoretice, cât și practice), care se prezintă ca un proces controlat deductiv de un model al profesiei de cadru didactic [6, p. 146].

Dimensiunile profesionalizării didactice care decurg din definiția dată de E. Păun sunt următoarele:

- profesionalizarea didactică presupune descrierea/elaborarea unei identități profesionale axată pe cunoștințe și competențe descrise și structurate într-un model profesional al cadrelor didactice/standarde profesionale, care se formează sistematic, având ca bază cunoștințe științifice;

- profesionalizarea solicită elaborarea unui model al profesiei didactice, care să aibă dimensiunile cognitivă, psihomotorie și atitudinală.

În cadrul cercetării au fost sintetizate componentele profesionalizării didactice, analizând viziunea unor autori [5, p. 13] cu referire la problema formării inițiale și formării continue.

Profesionalizarea cadrelor didactice reprezintă setul de cunoștințe formate, domeniile de competențe profesionale dezvoltate, totalitatea documentelor de politici educaționale implementate în formarea profesională continuă a cadrelor didactice, axate pe roluri bine stabilite în contextul dimensiunilor cognitiv-axiologică, motivațional-atitudinală și acțional-strategică, rezultatul esențial fiind competența profesională a cadrelor didactice.

Scopul și metodologia cercetării. În cadrul analizei reperelor epistemologice privind FPC a cadrelor didactice au fost analizate mai multe teorii, modele și viziuni în literatura de specialitate. Demersul investigațional al cercetării noastre urmează scopul și metodologia cercetării. Astfel, ne propunem să elaborăm un cadrul conceptual și metodologic al profesionalizării cadrelor didactice în contextul noilor realități sociale și educaționale.

În acest context, s-a constatat că la nivel internațional au fost elaborate mai multe documente normative care, direct sau tangențial, abordează problema FPC a cadrelor didactice, care vizează corelarea standardelor de competență profesională, a setului de competențe profesionale și a rolurilor atribuite cadrului didactic în procesul educațional la nivel de sistem și proces educațional. Profesionalizarea cadrelor didactice se realizează în contextul educației permanente, a învățării pe tot parcursul vieții, a educației adulților, la nivel general, iar la nivel particular, vizează FPC a cadrelor didactice.

În Republica Moldova, cu referire la FPC, se poate afirma că au fost elaborate concepții – acte normative, dar și concepții științifice, rezultate ale cercetărilor realizate în diferite proiecte științifice. Astfel printre principalele acte normative esențiale menționăm: *Concepția dezvoltării învățământului în Republica Moldova* (1994), *Concepția privind orientarea, pregătirea și instruirea profesională a resurselor umane* (2003) ș.a. Printre concepțiile științifice elaborate menționăm: *Concepția formării personalului din învățământul preuniversitar* (V. Pâslaru, T. Callo, V. Cojocaru, D. Patrașcu, V. Amariei, L. Bolboceanu, 2003) [3], *Concepția educației integrale* (T. Callo, 2015) [1], *Concepția învățării pe tot parcursul vieții* (T. Callo, L. Cuznețov, M. Hadârcă, A. Afanas, 2015) [2], în care a fost prezentată baza epistemologică a cercetărilor din domeniu, fiecare având structuri diferite, ce reflectau problemele principale privind dezvoltarea FPC.

Rezultate și discuții. În contextul schimbărilor și provocărilor societale (globalizare, internaționalizare, mobilitate profesională, profesionalizare a carierei didactice etc.) este necesară revizuirea și reconceptualizarea FPC a cadrelor didactice. Astfel considerăm oportună cercetarea noastră prin elaborarea unui *Cadru conceptual și metodologic al profesionalizării cadrelor didactice*, care ar conține componente conceptuale și instrumente metodologice, mecanisme și căi de profesionalizare ale cadrelor didactice în contextul noilor realități sociale, axate pe documente normative și de politică educațională aprobate (Codul educației, 2014; Regulamentul de formare continuă a adulților, 2017; Cadrul de Referință al Curriculumului Național, 2017; Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general, 2018; Curricula disciplinare, 2018-2019; Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, 2020 etc.).

Specificul *Cadrului conceptual și metodologic al profesionalizării cadrelor didactice* constă în implicarea cadrului didactic într-un mod din ce în ce mai riguros, eficient, conștiincios și serios de a-și exersa profesia de profesor în procesul activității profesionale. Astfel cadrul conceptual propus vizează o avansare treptată în carieră a cadrului didactic, elaborat în baza teoriilor și modelelor constructiviste, principiilor și funcțiilor, categoriilor de competențe, prin implementarea mai multor instrumente metodologice cu privire la FPC a cadrelor didactice. Profesionalizarea orientează cadrul didactic să-și aplice cunoștințele și să-și dezvolte competențele profesionale în cadrul formărilor realizate, axate pe modelul constructivist al FPC.

Scopul profesionalizării cadrelor didactice reprezintă formarea cadrelor didactice prin modelul constructivist, axat pe domeniile de competențe: relația cu elevii, managementul

clasei, activitatea de predare – învățare, proiectare și planificare, cunoștințe de specialitate la disciplina predată, evaluare – monitorizare, astfel încât să răspundă provocărilor societale în activitatea profesională într-un mod activ și participativ.

Finalitățile profesionalizării cadrelor didactice reprezintă promovarea profesorului constructivist, adaptat cerințelor sociale, capabil să-și construiască răspunsurile în contexte reale de activitate.

Funcțiile de profesionalizare vizează dezvoltarea unor competențe profesionale (relațională, didactice, metodologice, de predare-învățare, managerială, de dezvoltare profesională și personală, competențe digitale etc.), în acord cu politicile educaționale și cu schimbările la nivel de sistem și/sau de proces – de exemplu: utilizarea la clasă a unei strategii bazate pe o inovație în științele educației, evaluarea conform standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice solicitate de politicile educaționale europene și naționale, utilizarea TICE în activitatea de predare – învățare – evaluare, utilizarea platformelor educaționale etc., este primordială în FPC a cadrelor didactice.

La nivel instituțional activitatea cadrelor didactice este determinată de mai multe *funcții organizaționale* care presupune [7, p. 35-36]:

a) *integrarea profesorului în cadrul instituției*: această funcție se referă la toți profesorii angajați și reprezintă o dezvoltare permanentă a valorilor instituționale ale angajaților;

b) *direcționarea cadrelor didactice în vederea realizării obiectivelor* instituției de învățământ, care prevede adoptarea anumitor comportamente instituționale direcționate spre executarea sarcinilor trasate pe intern și pe extern;

c) *protecția cadrelor didactice față de amenințările potențiale ale mediului ambiant* în contextul financiar, social, politic, științific etc., care pot afecta pozitiv cadrele didactice, dar pot afecta și negativ activitatea cadrelor didactice;

d) *păstrarea și transmiterea valorilor și tradițiilor instituției de învățământ* pe parcursul timpului, asigurându-se continuitate între generații pentru a menține și promova valorile obținute;

e) *dependența performanțelor instituțiilor de capacitatea lor instituțională* care permite asigurarea unui cadru adecvat pentru dezvoltarea capacității instituționale, bazată, în primul rând, pe resurse umane, competențe profesionale și mai apoi pe echipamente;

f) *funcția axiologică* a instituției de învățământ care permite ierarhizarea valorilor în activitatea instituției și corelarea dintre acestea, dinamica sistemelor de valori, toate acestea contribuind la evoluția permanentă a cadrelor didactice, la dezvoltarea potențialului uman, a competențelor profesionale ca finalități educaționale în cadrul sistemului educațional.

Ca urmare a descrierii funcțiilor instituționale, conchidem că valorile cadrelor didactice reprezintă reperul motivațional în dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice.

Astfel cadrul structural al profesionalizării cadrelor didactice poate fi prezentat pe nivele:

La nivel central:

- MEC/ANACEC elaborează și corelează legislația normativă cu privire la FPC a cadrelor didactice; delimitează/distribuie clar atribuțiile și rolurile pentru sistemul de FPC; asigură cadrul formativ pentru toți actorii implicați în procesul de FPC; formează personalul necesar pentru implementarea documentelor normative și de politică educațională.

- *Instituțiile/centrele de FPC* elaborează programe de FPC, curricula de FPC, instrumente metodologice de FPC a cadrelor didactice; realizează FPC în conformitate cu nevoile beneficiarilor și a strategiei de dezvoltare a educației în domeniul dat; realizează etape experimentale în diseminarea instrumentelor elaborate; contribuie la formarea cadrelor didactice pentru nivelul local, instituțional și individual cu diferite roluri: mentor, formator etc. Astfel considerăm că instrumentele metodologice elaborate constituie un aport considerabil în profesionalizarea cadrelor didactice, promovând politica resurselor umane la nivel național.

La nivel local:

- *OLSDÎ* promovează comunicarea eficientă a documentelor și materialelor elaborate la nivel central pentru instituțiile de învățământ și cadrele didactice; se implică în diseminarea informațiilor de la nivel central pentru nivelul instituțional; gestionează rațional resursele umane implicate în diferite activități.

La nivel instituțional:

- *Instituțiile de învățământ* diseminează practicile bune în instituție pentru toate cadrele didactice; solicită de la cadrele didactice să elaboreze traseul de profesionalizare a activității didactice; se implică în toate activitățile propuse de nivelul local și central.

La nivel individual:

- *Cadrele didactice* participă activ la activitățile solicitate; elaborează traseul personal de profesionalizare a carierei didactice; acordă sprijin cadrelor didactice debutante; diseminează experiențele profesionale prin organizarea diferitor evenimente: conferințe, seminarii, mese rotunde etc.

Analiza situației actuale în domeniul sistemului de formare profesională continuă scoate în evidență factorii care determină și accentuează dificultățile sistemului de FPC:

Factori de ordin legislativ:

- lipsa mecanismelor de monitorizare și evaluare a cadrului didactic poststagiului de formare profesională continuă;
- implementarea neadecvată, la nivel local și instituțional, a practicilor obținute în cadrul formării profesionale continue;
- lipsa mecanismelor de colectare și prelucrare a datelor statistice valide privind numărul și categoriile de profesori formați în instituțiile/centrele de formare profesională continuă.

Factori de ordin socio – economic:

- gestionarea neadecvată a resurselor financiare pentru cerințele formării profesionale continue;
- subestimarea și diminuarea importanței cheltuielilor pentru educație în domeniul FPC;
- nivel insuficient de informare a cadrelor didactice privitor la oportunitățile de FPC existente;

Factori de ordin pedagogic:

- lipsa modelelor de practici de FPC fundamentate teoretic și validate experimental în marea majoritate a instituțiilor de formare profesională continuă;
- lipsa formatorilor calificați în domeniul FPC;
- insuficiența sau lipsa colaborării între furnizorii de FPC;
- diferențe de acces și de calitate a serviciilor de formare profesională continuă pentru beneficiari.

Factori de ordin instituțional:

- insuficiența de colaborare între instituțiile de FPC și instituțiile de învățământ general;

- necoresponderea infrastructurii instituțiilor de FPC etc.

Diminuarea relevanței acestor factori, care contribuie semnificativ la performanța competențelor profesionale ale cadrelor didactice, influențează negativ calitatea educației și împiedică procesul de dezvoltare a unei societăți și a unei economii bazate pe cunoaștere.

Nivelul scăzut al calității resurselor umane din sistemul educațional este din cauza mai multor *factori* precum: economie instabilă și schimbările demografice, care au cauzat probleme care au contribuit la migrația resurselor umane peste hotarele țării, dar și statutul profesiei de pedagog ca urmare a diminuării rolului acestuia în societate.

Astfel au fost identificate coordonatele structurale ale profesionalizării cadrelor didactice:

Coordonata verticală vizează dimensiunea temporală, nelimitată a profesionalizării cadrelor didactice, valorificând instrumentele metodologice în diferite contexte: formale, nonformale, informale.

Coordonata verticală se realizează prin următoarele forme: *educația formală*-instituțiile/centrelor de FPC a cadrelor didactice; *educația nonformală*, care este complementară educației formale, sprijină direct sau indirect acțiunile întreprinse în cadrul educației formale, valorifică activitatea de profesionalizare în afara instituției și în interiorul ei prin activități: concursuri, seminarii, întâlniri cu personalități remarcante, activități în mediul comunitar etc.; *educația informală* reprezintă influențele pedagogice, culturale, economice etc. asupra personalității cadrului didactic.

Coordonata orizontală se realizează pe tot parcursul activității cadrului didactic, unde se planifică diferite stagii de FPC și resurse formativ-informative ale conținuturilor planificate de furnizorii de programe de FPC.

Profesionalizarea cadrelor didactice în practica formării profesionale continue a cadrelor didactice apare ca o prioritate a politicilor educaționale, în același timp, se certifică insuficiența mecanismelor metodologice de formare profesională continuă a cadrelor didactice în raport cu nevoile profesionale, instituționale și personale, factor decisiv care determină necesitatea de reconceptualizare a procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice.

Instrumentele metodologice de implementare. Drept urmare a analizei efectuate, a fost determinată necesitatea elaborării instrumentelor metodologice privind organizarea procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice:

- *Metodologia de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul de FPC*, care vizează etapele și acțiunile profesionalizării cadrelor didactice: planificarea, organizarea, monitorizarea/coordonarea, evaluarea, îmbunătățirea formării profesionale continue.

- *Modelul pedagogic de profesionalizare a cadrelor didactice*, care reprezintă o viziune științifică abordată conceptual, metodologic, managerial și organizațional, axat pe teorii, modele, principii, contexte de realizare, având ca rezultat competența profesională a cadrului didactic.

- *Curriculumul de FPC* - instrumentul care asigură procesul instructiv-educativ, având la bază formarea competențelor generale și a competențelor specifice, în baza conținuturilor instructiv – educative; realizează instruire și formări care să-i ajute pe formabili în activitatea profesională.

- *Programul de FPC* a cadrelor didactice, care reprezintă totalitatea activităților de proiectare, organizare, conducere și evaluare, care asigură formarea într-un domeniu ocupațional și academic, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, este instrument de dezvoltare a competențelor profesionale.

- *Referențialul de profesionalizare a cadrelor didactice*, care include: condițiile de FPC, finalitățile FPC, planificarea FPC, programul de FPC, curriculum de FPC, *programul formatorului*.

Analiza instrumentelor metodologice a contribuit la determinarea **mecanismelor de implementare a acestora** în contextul profesionalizării cadrelor didactice:

a) *Instituțiile de formare profesională continuă*:

- vor înainta propuneri privind actualizarea/modernizarea cadrului legislativ privind FPC a cadrelor didactice în contextual provocărilor societale;

- vor dezvolta parteneriate cu diferite instituții sociale în vederea implementării și promovării FPC a cadrelor didactice;

- vor diversifica programele de FPC în conformitate cu solicitările cadrelor didactice;

- vor dezvolta componenta aplicativă a curricula de FPC a cadrelor didactice;

- vor elabora noi metodologii/ instrumente metodologice de FPC a cadrelor didactice;

- vor aplica strategii pedagogice inovative în cadrul FPC a cadrelor didactice;

- vor disemina experiențe de bune practici în domeniul dezvoltării competențelor profesionale ale cadrelor didactice.

b) *Instituțiile de cercetare*:

- vor elabora baze teoretice și praxiologice privind FPC a cadrelor didactice;

- vor analiza experiențe și practici internaționale de promovare și implementare la nivel central, local și instituțional a FPC a cadrelor didactice;

- vor dezvolta proiecte de cercetare în domeniul FPC a cadrelor didactice;

- vor dezvolta standarde, criterii și indicatori de calitate privind nivelul de dezvoltare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice.

Concluzii. În concluzie, menționăm că analiza documentelor normative și de politici educaționale, a viziunilor autorilor analizați, a condus spre elaborarea unui *Cadru conceptual și metodologic al profesionalizării cadrelor didactice*, axat pe un ansamblu de instrumente metodologice: *Metodologia de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul de FPC*; *Modelul pedagogic de profesionalizare a cadrelor didactice*; *Programul de FPC a cadrelor didactice*; *Curriculumul de FPC a cadrelor didactice*; *Constructul praxiologic al profesionalizării cadrelor didactice* și *Referențialul de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul de FPC*.

BIBLIOGRAPHY

1. CALLO, T. Concepția educației integrale. În: *Educația integrală: fundamentări teoretico - paradigmatică și aplicative*. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2015, p. 12 – 33. ISBN 978-9975-48-093-3.

2. CALLO, T., CUZNEȚOV, L., HADÂRCĂ, M., AFANAS, A. Concepția învățării pe tot parcursul vieții. În: *Educația integrală: fundamentări teoretico - paradigmatică și aplicative*. Coord. șt. Hadârcă M. Ch.: Institutul de Științe ale Educației, 2015, p. 110 – 137. ISBN 978-9975-48-093-3.

3. *Concepția formării personalului din învățământul preuniversitar*, 2003, aprobat prin Hotărârea Colegiului nr. 6.1 din 03.04.03. Disponibil la: <https://mecc.gov.md/ro/content/acte-legislative-si-normative-2>

4. COJOCARU, V. Gh. Formarea inițială a cadrelor didactice din perspectiva profesionalizării carierei didactice. În: *Configurări analitice ale profesionalizării cadrelor didactice în contextul provocărilor societale*. Chișinău: Editura Print-Caro, 2020, p. 138 – 149. ISBN 978-9975-48-185-4.
5. MOGONEA, F. R. *Pedagogie pentru viitorii profesori*. Craiova: Editura Universitaria, 2010. 221 p.
http://cis01.ucv.ro/DPPD/seminar_mogonea_remus.pdf.
6. PĂUN, E. *Pedagogie. Provocări și dileme privind școala și profesia didactică*. Iași: Editura Polirom. 2017. 232 p. ISBN 978-973-46-6820-5.
7. STOG, L., CALUSCHI, M. *Psihologia managerială*. Chișinău: Cartier, 2002. 296 p. ISBN 9975-79-141-7.

ERROR ANALYSIS IN STUDENTS' WRITING. CASE STUDY ON ROMANIAN AS L2

Mihaela Badea, Cristina Iridon

Assoc. Prof., PhD, „Petroleum-Gas” University of Ploiești, Assoc. Prof., PhD, „Petroleum-Gas” University of Ploiești

Abstract: Teaching Romanian as a foreign language has become of great importance in some of the Romanian universities lately, the main reason being the interest of foreign citizens to obtain their degrees in our country. Thus, one of the main challenges of Romanian teachers is the reduction of errors that foreign students might produce during the learning process in order to make them become proficient users of Romanian. The main aim of the paper is to show the errors that students produce while learning Romanian, especially when it comes to the production of written messages, as well as their types, error analysis proving to be a beneficial tool that both teachers and students might use to diminish error numbers and to improve language performance.

Keywords: errors, error analysis, causes and types, writing, Romanian as L2.

Introducere

Analiza erorilor este unul dintre elementele cheie în achiziția unei limbi străine (L2) pentru că oferă profesorului posibilitatea să își adapteze strategiile de predare în funcție de cât și cum reușește să învețe un student și să găsească soluții optime acolo unde este nevoie.

În mod evident, învățarea unei limbi străine de către non-nativi implică și numeroase erori, „pentru că acestea reprezintă o parte naturală a procesului de învățare” (Selinker 1972 în Agung¹, 2021: 59).

Erorile apar când nu sunt respectate regulile/normele limbii țintă și reflectă incapacitatea unui student de a folosi o formă sau o funcție corectă într-un context dat, scris sau vorbit. Erorile nu pot fi corectate de către cei care învață o limbă străină, comparativ cu greșelile asupra cărora revin și le pot îndrepta chiar studenții prin autocorectare sau prin corectarea din partea colegilor. Trebuie făcută, de aceea, o disociere între erori și greșeli. Greșeala „este o lacună la nivel funcțional, ea fiind ocazională și cauzată, cel mai des, de factori extralingvistici, cum ar fi oboseala, graba sau zgomotele de fundal, pe când eroarea are la origini discrepanțe semantice, lexicale, gramaticale etc. între discursul original și cel tradus.” (Sîtnic, 2017: 36).

Lucrarea de față își propune să analizeze erorile care apar în mesajele scrise produse de studenții de la Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, program ce se desfășoară în Universitatea Petrol-Gaze pe parcursul a nouă luni din anul academic. La această specializare, achiziția limbii române (L2) trebuie să atingă un nivel de minimum B1, iar competențele dobândite trebuie să releve capacitatea atât de a recepta, cât și de a produce un mesaj scris și oral.

Cadrul teoretic

Analiza erorilor este „metoda de a defini, clasifica și întrerupe sistematic formele neconforme generate de cel care studiază o limbă străină.” (Crystal, 2003: 165) Analiza erorilor reprezintă un demers riguros care trebuie realizat de către profesor după fiecare etapă de evaluare pentru că trebuie oferit studenților un feedback permanent. Analiza erorilor

¹ Traducerea citatelor din bibliografia critică engleză ne aparține.

implică identificarea, descrierea, interpretarea și evaluarea lor, după cum opinează Ellis în studiul elaborat în 1997, *Second Language Acquisition*.

Analiza erorilor în producerea de mesaj scris reliefează nu numai probleme rezultate din necunoașterea sau slaba fixare a gramaticii și a vocabularului, ci și dificultăți cauzate de alte criterii, specifice, după cum consideră Harmer: „Greșelile de scriere ale studenților sunt diferite de cele din vorbire, deoarece scrierea are câteva convenții care o diferențiază de vorbit. În afara diferențelor de gramatică și de vocabular, apar probleme legate de literă, cuvânt, forma textului manifestată în scrierea de mână, pronunție, dispunere și punctuație”. (2002: 255)

Producerea de mesaje scrise reprezintă întotdeauna o piatră de încercare pentru studenți, pentru că ei trebuie să aplice și să adapteze la fluxul gândirii structurile gramaticale și de vocabular fixate printr-o exersare asiduă în cadrul unor aplicații orientate. Dificultatea reiese din faptul că „scrierea implică și compoziție care presupune povestirea și repovestirea unor informații sub forma unei narațiuni sau a unei descrieri sau transformarea informației în texte noi ca scriere argumentativă sau explicativă.” (Cahyono, 2009: 13) De asemenea, la producerea unui mesaj scris concură toate celelalte competențe: receptare de mesaj scris și oral, uzul structurilor gramaticale și de vocabular, comunicare orală, pentru că mesajul scris implică pe lângă abilitățile cognitive și pe cele mentale.

Erorile pot fi, după cum au fost identificate de Richards, în 1971, de *progres*, specifice studenților care învață limba țintă ca prima lor limbă, *interlingvistice* care se datorează transferului lingvistic sau interferenței dintre limba nativă și limba țintă, *intra lingvistice* survenite în urma unei aplicări incorecte sau incomplete a regulilor, a suprageneralizării, a simplificării sau a lipsei de stăpânire a regulilor lingvistice (Selinker, 1969)

Această clasificare este consecința teoriei behavioriste a învățării unei limbi, câtă vreme „erorile unui discipol erau considerate a fi rezultatul existenței și al interferenței cu regulile limbii native.” (Jabeen et al., 2015: 53)

În cazul achiziției limbii române ca L2, „transferul lingvistic, cauzat de învățarea unei limbi prin intermediul alteia” (Jabeen, 2015: 56), poate influența în mod pozitiv învățarea dacă regulile din limba țintă (L2) sunt asemănătoare cu cele din limba nativă/suport, ceea ce poartă numele „de transfer pozitiv sau facilitare” (Ivanov, 2011: 15), dar dacă între cele două sisteme lingvistice sunt diferențe, acestea pot îngreuna procesul de învățare (adică are loc „un transfer negativ sau interferență” (Ivanov, 2011: 15). În acest sens, exemplificativă este scrierea fonetică, specifică țărilor vorbitoare de limbi neolatine, care a facilitat procesul de fixare al alfabetului limbii române, comparativ cu sistemele lingvistice care aparțineau culturilor arabe, slave sau turcice. În ciuda trunchiului roman comun, limba română prezintă, pe același palier fonetic, și câteva provocări, comparativ cu celelalte limbi romanice, datorate prezenței fonemelor specifice ca: *ă, â, î* și a grupurilor de litere *ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi*. Pronunțarea lor și apoi conștientizarea mentală a acestora spre a fi translatate în scris nu se poate realiza ad-hoc, ci gradual prin multe exerciții de dictare și de scriere funcțională sau creativă. Învățarea limbii române ca L2 este îngreunată atât pentru vorbitorii de limbi romanice, cât și pentru cei care aparțin altor culturi de prezența *alternanțelor fonetice vocalice* (*a-ă*: cană – căni, *a-e*: fată – fete, *ea-e*: ceapă – cepe, *ia-e*: iarnă – ierni, *oa-o*: coală – coli, *o-oa*: popor – popoare, *ă-e*: măr – meri, *â-i*: tânăr – tineri), *a alternanțelor fonetice consonantice* (*t+i=ți*: băiat – băieți, *s+i=și*: urs – urși, *st+i=ști*: economist – economiști, *str+i=ștri*: ministru – miniștri, *d+i=zi*: brad – brazi, *c+i=ci*: amic – amici, *g+i=gi*: mag – magi, *z+i=j*: obraz – obraji), întâlnite atât în cazul grupului nominal, cât și în cazul grupului verbal, dar mai ales de sistemului morfologic românesc (flexiunea substantivului, a adjectivului, a pronumelui, a numeralului, a verbului), care, fiind un sistem flexionar sintetic, produce numeroase confuzii.

Un alt motiv al producerii de erori îl constituie *suprageneralizarea* definită prin „intenția de a aplica o regulă și altor forme” (Jabeen, 2015: 56), în această categorie intrând verbele de conjugarea I la care flexiunea regulată (+ez) se transferă și asupra celor care nu urmează această regulă: *eu absentez – eu cântez*, sau verbele de conjugarea a IV-a terminate în *-i* sau *-î* fără sufix flexionar față de cele formate cu sufix: *eu citesc – eu acoperesc*. *Simplificarea* este responsabilă de alte erori cauzate de tendința studenților de „a evita utilizarea unor structuri complexe și preferința pentru formele simple” (Jabeen, 2015, 56): *Mi-e foame – Am foame*. Acestea i se adaugă *lipsa de cunoaștere suficientă a regulilor lingvistice* de către toți studenții, cum ar fi formarea pluralului în funcție de genul substantivului (tendința de a forma plural substantivelor feminine preponderent cu desinența *-e*), a diferite moduri și timpuri verbale (utilizarea greșită a unor sufixe, omiterea verbelor auxiliare în formarea unor timpuri compuse și elidarea unor mărci specifice), sau a diferite grade de intensitate (în cazul superlativului relativ, neglijarea acordului dintre adjectiv și articolul adjectival) etc.

Metodologia cercetării

Obiectul acestui studiu îl constituie analiza erorilor întâlnite în 2 tipuri de evaluări ale studenților de la Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străni, una vizând competența de redactare și compoziție, cealaltă, competența de comunicare orală și scrisă, toate de nivel B1. La evaluarea aferentă competenței de redactare și compoziție subiectul a avut în vedere scrierea creativă, studenții având de ales între realizarea unei compuneri despre un eveniment cultural la care au participat și redactarea unei scrisori pentru un prieten din țara lor în care să povestească experiența dintr-o excursie în România în maximum 150 de cuvinte, iar la evaluarea pentru verificarea competenței de comunicare orală și scrisă, subiectul pentru producerea de mesaj scris a implicat alegerea între a descrie experiența proprie din anul acesta de la orele de limba română și experiența din anul acesta în România, în 10-15 rânduri.

Eșantionul de conținut

Datele au fost obținute din analiza lucrărilor celor unsprezece studenți din care este compusă o grupă din Anul pregătitor. Componenta grupei este una multiculturală, studenții venind din țări precum Angola, Azerbaidjan, Ciad, Cuba, Iran, Liban, Maroc, Siria și Peru, și având stiluri de învățare variate și adesea determinate cultural, pentru că o parte dintre aceștia sunt cunoscători doar ai limbii materne, în vreme ce alții cunosc atât limba suport, engleza, prin care se face predarea, cât și alte limbi străine, fapt ce determină o interferență lingvistică diferențiată.

Analiza și interpretarea calitativă a datelor

Erorile întâlnite au fost analizate prin prisma taxonomiei lui Corder, (1967, 1971, 1974), care are în vedere *omisiunea, adăugirea, selecția și ordinea cuvintelor în enunț*, precum și a altor clasificări realizate de lingviștii interesați de analiza erorilor în achiziția unei limbi străine.

În urma analizei erorilor efectuate pe mesajele scrise, produse de către studenți, s-au identificat următoarele tipuri de erori care țin de structuri gramaticale:

✓ **Folosirea eronată a substantivelor:** confuzii privind formele de plural: *salele muzeului/sălile muzeului; era arătate modeluri de animale/ erau arătate modele de animale; am avut un ani de neuitat/ am avut un an de neuitat*; utilizarea formelor de plural articulate hotărât enclitic în locul celor nearticulate: *acolo era expuse multe exponate și picturii/ acolo erau expuse multe exponate și picturi*; utilizarea incorectă a formelor de genitiv-dativ: *niște scheletele oamenii și animalei/ niște schelete ale oamenilor și ale animalelor; am vizitat la muzeul de cas/ am vizitat Muzeul ceasului; în timpul liverarea bagajele / în timpul livrării bagajelor; arhitecturile acestor orașelor / arhitecturile acestor orașe; dar din cauza tribui*

imens/ din cauza tribului imens; datorită la anul pregătitor/ datorită anului pregătitor; datorită liga a studienților/datorită ligii studenților; pentru a face masterat după terminarea anului pregătitor/pentru a face masteratul după terminarea anului pregătitor.

✓ **Utilizarea neconformă a adjectivului** în ceea ce privește utilizarea formei adjectivale în locul celei adverbiale: *cel mai bun a fost că aş putea să pregătesc mâncarea/ cel mai bine a fost că aş putea să pregătesc mâncarea;* dezacordul dintre adjectiv și substantiv: *alte orașele românească / alte orașe românești; cea mai cunoscut zone/ cea mai cunoscută zonă; orele de limba română au fost minunate/ orele de limba română au fost minunate; cu alți profesoare/ cu alte profesoare; această țară bun/ această țară bună;* repetarea adjectivului posesiv: *excursia mea preferată a fost excursia mea la capitală/ excursia mea preferată a fost la capitală;* reluarea adjectivului posesiv după dativul posesiv: *mi-am făcut bagajele mele/ mi-am făcut bagajele;* acordul incorect între substantiv și adjectivul pronominal demonstrativ: *anul aceasta am fost niște muzee/ anul acesta am fost la niște muzee;* incapacitatea de a distinge în scris fonemele postpalatale care intră în componența adjectivului: *Romania este o țară cu natoră fromuasă/ România este o țară cu o natură frumoasă; plaja este foarte fromus / plaja este foarte frumoasă; Această excursie a fost grozav și fromuasă / Această excursie a fost grozavă și frumoasă; în următoarele ani / în următorii ani – în exemplele anterioare erorile pot fi încadrate atât în categoria celor de dezacord dintre adjectiv și substantiv, cât și în cea a confuziei dintre fonemele specific limbii române.*

✓ **Utilizarea inadecvată a articolului**, și anume, dublarea articolului nehotărât cu articolul hotărât: *de statuile unor personalități franceze/ de statuile unor personalități franceze; am văzut niște scheletele/ am văzut niște schelete; ne-a luat mult timpul/ ne-a luat mult timp;* folosirea articolului hotărât enclitic acolo unde nu este necesar: *multe exponate și picturii/ multe exponate și picturi;* utilizarea articolului hotărât la substantive însoțite de determinanți: *i-a fost vizitare de trei muzeele/ am vizitat trei muzee; fiecare muzeele le-au avut/ fiecare muzeu a avut;* omiterea articolului hotărât: *am mers cu tren două ore/ am mers cu trenul două ore;* omiterea articolului posesiv în fața numeralului ordinal: *și doilea oraș/ și al doilea oraș;* utilizarea incorectă a articolului posesiv genitival: *o nouă parte de al vieții mele/ o nouă parte a vieții mele.*

✓ **Forme eronate ale diferitelor tipuri de pronume** în limba română: confuzia pronumelor relative: *așadar tot pe care am făcut/ așadar tot ce am făcut;* omiterea dublării pronumelor în acuzativ: *primul lucru pe care l-am gândit/ primul lucru pe care l-am gândit;* omiterea pronumelui reflexiv: *am stat două zile și am cazat/ am stat două zile și ne-am cazat;* omiterea formelor atone ale pronumelui în dativ: *și am plăcut aici/ și mi-a plăcut aici;* adăugarea formelor atone ale pronumelor atunci când nu este necesar: *mi-am înțeleg/ am înțeles; în semestrul I le-am dat toate examenele/ în semestrul I am dat toate examenele; după ce l-am vorbit cu ele/ după ce am vorbit cu ele; să o facem o excursie/ să facem o excursie;* confuzii între formele atone ale pronumelui în acuzativ și dativ: *o prietenă din Angola m-am spus/ o prietenă din Angola mi-a spus;* confuzie între formele tone și atone ale pronumelui: *după îi venit/ după ce ei au venit; după îi întrebat mine/ după ce ei m-au întrebat.*

✓ **Utilizarea improprie a părților de vorbire neflexibile** (prepoziții, conjuncții, adverbe): confuzii în folosirea prepoziției: *excursia la capitală / excursia în capitală; am fost foarte impresionată pentru frumusețea castelului/ de frumusețea castelului;* confuzia dintre adverb relativ și pronume relativ precedat de prepoziție: *prima dată pe care am călătorit/ prima dată când am călătorit;* adăugarea prepoziției

în fața adverbului atunci când nu este necesar: *pentru o noapte am rămas la acasă Elenei/ pentru o noapte am rămas acasă la Elena*; omisiunea prepozițiilor: *aș vrea să călătoresc alte orașe / aș vrea să călătoresc în alte orașe; până București/ până la București; la aeroportul Turcia/ la aeroportul din Turcia; pentru pot să studiez / pentru a putea să studiez*; folosirea incorectă/omisiunea prepoziției în fața pronumelui relativ: *din cauza orelor de limba română care le aveam / din cauza orelor de limba română pe care le aveam; sunt multe clădiri care trebuie să le vizitezi/ sunt multe clădiri pe care trebuie să le vizitezi; a fost o experiență care nu voi uita/ a fost o experiență pe care nu o voi uita*; omiterea conjuncției: *aș dori le mulțumesc/ aș dori să le mulțumesc*; articularea inadecvată a formelor adverbiale: *la începutul era foarte greu/ la început era foarte greu*; utilizarea incorectă a formelor adverbiale: *de acea/ de aceea*, omiterea adverbului: *că este aproape ciorba din Angola: că este aproape ca ciorba din Angola*; omisiunea unor elemente a locuțiunilor conjuncționale: *după am venit în România/ după ce am venit în România*.

✓ **Utilizarea incorectă a formelor verbale** la conjunctiv prezent: *să degustă o ciorbă/ să degust o ciorbă; trebuie mergem împreună în excursie / trebuie să mergem împreună în excursie*; dezacordul verbului auxiliar la diateza pasivă: *acolo era expuse multe exponate/ acolo erau expuse multe exponate; era arătate modeluri de animale/ erau arătate moele de animale*; omiterea verbului auxiliar în formarea indicativului perfect compus: *Eu și prietenii mei decis să facem o excursie/ eu și prietenii mei am decis să facem o excursie*; confuzie între verbul la infinitiv și substantiv: *pentru povest despre excursie în România/ pentru a povesti despre excursia din România*; utilizarea infinitivului lung în locul infinitivului scurt: *am început vizitare/ am început a vizita*; dezacord: *m-am plăcut/ mi-au plăcut*; utilizarea incorectă a timpului verbal: *acum locuit în România / acum locuiesc în România*, folosirea incorectă a participiului în formarea indicativului perfect compus: *am înțeleg / am înțeles*; personalizarea formelor impersonale: *am trebuit să studiez/ a trebuit să studiez*.

✓ **Ordinea cuvintelor în enunțuri**, studenții având tendința de a antepune adjectivul substantivului: *dragul prieten meu/ dragul meu prieten; în alăturata cameră/ în camera alăturată; o bogată mâncarea/ o mâncare bogată; în acesta anul/ în anul acesta*.

✓ **Erori lexicale** realizate prin confuzii între cuvinte datorate limbii suport (limba engleză): *Am vizitat Muzeu din Arte foarte frumoasă diferent din țara mea/ Am vizitat Muzeul de Artă care este foarte frumos și diferit de cel din țara mea*.

✓ **Erori de ortografie și de punctuație**: scrierea cu literă mică a substantivelor proprii: *Apoi a vizitat alt loc numit brașov/ Apoi a vizitat alt loc numit Brașov, Am vizitat la muzel de cas/ Am vizitat Muzeul Ceasului; Am plecat din gara de vest/ Am plecat din Gara de vest*; erori de punctuație: *România este foarte frumoasă cu locuri atractive/ România este foarte frumoasă, cu locuri atractive*.

✓ **Erori ce țin de mecanica scrierii**: nerespectarea formatului aferent unor texte funcționale: *scrisoare, e-mail, vedere*.

Din erorile inventariate, se poate observa că unele sunt de progres, altele se datorează transferului lingvistic între limba maternă, limba suport și limba țintă, dar cele mai multe sunt de natură intralingvistică, acestea din urmă datorându-se mai ales omisiunilor și adăugirilor, un număr redus fiind cauzat de selecție sau de nerespectarea ordinii cuvintelor. Alte cauze ale apariției erorilor intralingvistice le reprezintă suprageneralizarea regulilor limbii țintă, tendința studenților de a simplifica structurile lingvistice, precum și neconsolidarea corespunzătoare a regulilor gramaticale. Deși, cu siguranță, pot fi identificate și alte cauze ale

erorilor, necunoașterea gramaticii și a vocabularului limbii țintă sunt, în mod real, elementele care afectează producerea mesajelor scrise de către studenți.

Prezentul studiu nu are pretenția de a oferi o imagine completă asupra tuturor erorilor produse de studenții străini în învățarea limbii române, din două motive și anume: erorile în pronunție nu au fost luate în calcul, dat fiind faptul că interesul s-a concentrat asupra mesajelor scrise, deși unele dintre acestea se transmit în mod involuntar în scris (vezi cazul studenților cu limba maternă arabă, care fac confuzia între oclusivele labiale sonore și surde: p/b) și corpusul a avut un număr limitat de texte scrise pentru care s-a efectuat analiza erorilor.

Concluzii

Identificarea, descrierea, explicarea și evaluarea erorilor constituie un element deosebit de important în predarea și fixarea unei limbi atât pentru profesor, care trebuie să își adapteze strategiile și metodele astfel încât aceste erori să se diminueze considerabil, cât și pentru un student care trebuie să înțeleagă de ce le face și cum le poate evita. De asemenea, pe baza analizei erorilor efectuate de către profesor pot fi dezvoltate activități de predare remedială în care, de exemplu, unele dintre erorile identificate pot fi transformate în material didactic, utilizat sub forma unor exerciții prin intermediul cărora să se pună în aplicare tehnici de corectare cum ar fi autocorectarea și corectarea de către colegi. Astfel de tehnici ar putea să-i ajute pe studenți la conștientizarea propriilor erori și implicit la reducerea numărului acestora, ceea ce reprezintă dezideratul achiziției performante a limbii române și a dezvoltării tuturor competențelor, nu numai a celor care țin de producerea de mesaje scrise, dar, în același timp pot oferi un real sprijin și cadrelor didactice interesate de predarea limbii române ca limbă străină.

BIBLIOGRAPHY

Agung P. K., "Error Analysis in Students' Writing Composition". In *Jurnal Al-Fawa'id, Stai Ali Bin Abi Thalib Surabaya*, Vol. XI No.1 Maret 2021, pp.58-71

Cahyono P. S., "Error Analysis on Students' Writings". In *15 LITE*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009

Corder, S. P. (1967). "The significance of learners' errors." Reprinted in J.C. Richards (ed.) (1974,1984) *Error Analysis: Perspectives on second language acquisition*, pp. 19-27. [Originally in *International Review of Applied Linguistics*, 5(4)] London: Longman.

Crystal, D. (2003). *Dictionary of linguistics and phonetics*. John Wiley & Sons.

Ellis, R. (1997). *Second language acquisition*. Oxford: Oxford University Press.

Harmer, J.(2002). *The Practice of English Language Teaching*, 3rd Edition. London: Longman.

Ivanov, D., „Renglish sau Engleza romanizată”, în volumul colectiv *Crossing Boundaries in Culture and Communication*, Editura Universitară, Bucuresti, 2011, vol. 2, nr. 1, pp. 15-23.

Selinker, L. (1969). "The psychologically relevant data of second language learning". In P. Pimsleur&. T. A. Quinn (Eds.), *The Psychology of Second-Language Learning: Papers from the Second International Congress of Applied Linguistics*, London: Cambridge University Press.

Sîtnic, I., „Abordare didactică a erorilor în interpretarea consecutivă”, în *Studia Universitatis Moldaviae*, 2017, nr.10 (110), Seria Științe umaniste, pp.36-45.

NUANCED FAMILY RELATIONSHIPS IN THE NATIVE AMERICAN CULTURAL AND LITERARY CONTEXT

Oana-Andreea Ghiță-Pîrnuță

Senior Lecturer, PhD., „Transilvania” University of Brașov

Abstract: The present study analyzes the concept of family, which has a great power upon everybody's life. Louise Erdrich's novel entitled "The Antelope Wife" brings together multifarious nuanced family relationships in the Ojibwa Native American context. The concepts of fatherhood and motherhood are under analysis. The study shows how being related to your child does not have to do with becoming a good father. The novel also reflects upon the dark side of motherhood when life becomes complicated and a mother cannot quit. At last, the paper presents the unbreakable bond between twins, the loss of a sibling, how to move on after such a tragedy, the deterioration of a father-daughter relationship. These complex aspects show how nuanced really are family relationships.

Keywords: family, motherhood, fatherhood, twins, love, failed marriage.

1. INTRODUCTION

Louise Erdrich in her novel entitled *The Antelope Wife* presents community and family life in the Ojibwa Native American cultural context in a very complex way, the characters and family relationships being very nuanced and compound. Native American or "Indian", for Erdrich, has never meant cheerfully harmonious tribal community. If, figuratively, there is indeed an 'Indian' pattern to her fiction, one of revolving wheel, then it is a wheel as often broken as not, full of odd spokes, shards, lives caught out by circumstance" (Lee, 2003:107).

The first nuanced relationship is between Scranton Roy and Matilda Roy. Scranton Roy serves as a polar opposite to what it means to be and become a father. The other side of this spectrum is Richard Whiteheart Beads who fails to be a father to his daughter. Louise Erdrich gives an insight to what it means to live in a toxic marriage, the relationship between Rozin Roy and Richard Whiteheart Beads being the best example of such a situation. Finally, the focus is laid upon the mystical relationship between a pair of twins, who are separated by death showing how the younger one manages to survive without her older sister.

We might look at the Native American fiction "with its overwhelming emphasis on community rather than the individual, on circular rather than linear structures, and on binaries as collaborative rather than hierarchical entities" (Bona & Maini, 2006:208).

In fact, a rereading, rethinking and maybe repatterning is necessary if we want to better understand what the Native American writers convey by their messages, which must be understood by being deciphered, what they think and especially what they feel.

2. SCRANTON ROY AND MATILDA ROY – AN EXCEPTIONAL RELATIONSHIP

Scranton Roy's story and how he saved a crying baby from death is admirable, even if it seems that such a case exists only in books. His relationship with his (step)daughter is exceptional. They are the best example that you do not need any biological relationship to find your family because in Scranton Roy and Matilda's case this is what happened. They have found family in each other. When Matilda mentions him, you can feel the amount of love she has for her stepfather: "When he rocks her, Matilda remembers the taste of his milk – hot and bitter as dandelion juice" (Erdrich, 2002:10).

Most of us reading this novel found it strange that Scranton breastfed Matilda. But this breastfeeding act has a deeper meaning. First of all, it means that none of the parents can be replaced, not even the father. Children, whose parents are separated/ divorced and one of the parents is not an integral part of the child's day-to-day life, know the feeling of emptiness; they cannot avoid it, fight it, change it, fill it. It is there and it becomes part of themselves and their identities. It does not matter how hard one parent tries to fulfill the void the other parent created intentionally or unintentionally; it just does not seem to work. Secondly, Scranton Roy's breastfeeding shows that men are just as capable to have an intimate relationship with their children as mothers because breastfeeding is intimate. It only happens between mother and child; the mother is literally feeding her infant. Thus, this memory of Matilda's about her father truly amazes us. It does not have to be taken literally because biologically men are not capable of doing such an act. This portrayal of fatherhood is metaphoric, which means that the father is an essential figure in the child's life, he cannot be replaced, he can even have the most intimate relationship with his child, if he is willing to. The lack of intimacy between fathers and children in most families is the outcome of teaching boys and men that they should not be emotional, which results in fathers being colder and showing less affection towards their children.

Another important aspect is how Scranton Roy, Matilda Roy and Peace McKnight become a family: "Peace tosses her sandy hair, feels the eyes of Scranton Roy upon her, appreciates their fire, and smiles into the eyes of his daughter. Technically, Miss McKnight soon becomes a stepmother. Whatever the term, the two women behave as though they've always known this closeness. Holding hands, they walk to school, kick dust, and tickle each other's necks with long stems of grama grass. They cook for Scranton Roy but also roll their eyes from time to time at him and break into fits of suppressed and impolite laughter" (Erdrich, 2002:10). This quote perfectly shows how blood has nothing to do with family. The three of them do not share any biological relations; however, they are a family or soon they are going to become a family, simply because they have decided to. It is interesting to see that the author chose to begin her book with such a story. It seems that she is presenting to us two father figures throughout the whole book: Scranton Roy and Richard Whiteheart Beads.

Scranton Roy's story about fatherhood appears to be the positive side of parenthood, whereas Richard Whiteheart Beads fails as a father figure in the novel. In a way, this is a binary opposition.

Louise Erdrich demonstrates that family and being a good father has nothing to do with blood, it has to do with choice. Choosing to stay and stick around when the world falls apart. Scranton Roy took this challenge brilliantly and became a loving father for Matilda. Richard Whiteheart Beads failed and in a way he gave up on his daughter when he gave up on himself.

It is worth to mention Matilda's admiration and love for her father: "In the fresh daylight, staring up at the patches of mildew on the ceiling, Matilda watches him proudly [...]. She loves him like nothing else. He is her father, her human" (Erdrich, 2002:11). This was a touching scene in the novel, especially known the fact that she calls him her father and the reader is well aware of the fact that traditionally speaking he is not her father. Most people have never experienced this form of pure love, even though they have a traditional family with mother and father, maybe siblings as well.

Matilda and Scranton Roy's story is the perfect reminder that you can find family and home in other people with whom you are not biologically related and still experience the purest form of love.

3. ROZIN ROY AND RICHARD WHITEHEART BEADS – A TOXIC RELATIONSHIP

Motherhood is perfectly presented by Rozin Roy; even the darker side of motherhood is represented by her: “I’ve borne this lovely child and her sister who have marked me through and through. I love them more than I thought was possible – my boundaries stretched. Other stretch marks, the ones on my lower stomach, never did turn to silvery lines, as the pregnancy books said they would. They stayed violet and jagged, but I don’t care. They are real. I was broken open. I should have some sign to remember, some minor stripe that shows the inner shift, my tectonics. I was solid, before my children. Now I’m subject to earthquakes” (Erdrich, 2002:39). This quotation depicts the kind of body change women go through after giving birth but not only. Rozin Roy takes this great challenge of becoming a mother. She does not care about her body and how her twin daughters have marked her throughout her pregnancy and during labor. She is well aware of the pains she went through to have her daughters but she is grateful for that pain because the outcome of that pain is represented by her twin daughters. It is portrayed the kind of unconditional love mothers have for their children if one is taking into account the amount of pain women have to go through in order to become mothers is incredible.

Another aspect is the unpleasant side of motherhood: “She curls for a moment into the sleeping bag, deeper, ten rolls wearily over when Cally whimpers for help. She closes her eyes, aching for the warmth again, waiting for Zosie or Mary to respond. Cally continues to cry softly. Rozin rips the covers down with an almost angry gesture and hops out, stretching. Shit, she mumbles, walking into the next room. Her hand, though, touches down gently on her daughter’s forehead and cheeks as she strokes” (Erdrich, 2002:87).

It is important to lay emphasis upon the darker side of motherhood as well. Even mothers are afraid to admit that in most cases being a mother is exhausting and challenging. It is a 24/7 job, no breaks, no vacation, no quitting. Rozin Roy perfectly presents how she does not have a day off. She is tired, she is mourning the loss of her child, but she still has to be there for her other daughter and take care of her, no matter what. She is angry but when she reaches her daughter the anger disappears, she is gentle and soft again. Here is this paradox of being frustrated because your child needs you and you just want to have a break; however, you cannot quit and when you see your child again the anger and frustration are gone. This is the real power of motherhood.

Rozin Roy’s relationship with Richard Whiteheart Beads is a toxic one. It is important to mention the toxicity of their marriage and how the loss of him remodifies this toxicity: “Three times during their marriage, Rozin had tried to leave Richard Whiteheart Beads. Twice he threatened, cajoled, persuaded, and horrified her into staying. Once there was a surprise pregnancy. Twins. She had stayed, too, wild about her babies, happy” (Erdrich, 2002:62). The quote lays emphasis upon the toxicity mentioned above, Richard being not exactly the best husband, threatening her to stay with him.

“She remembered the times Richard took care of her. For those first days after Deanna, he would do anything. Still, she could not forgive him. It was not in her. He combed her hair, braided it, painted her fingernails and kneaded lotion into her feet. He tried his best to comfort her, and it was true, there was no one else who loved Deanna as he did” (Erdrich, 2002:181). This quote shows how people tend to remember only the good things after somebody’s demise. Somehow the surprise pregnancy forced Rozin into staying, it put a definite end to their marriage, the loss of their daughter was too much even for their toxic relationship.

The idea of remembering only the good things about him and forgetting everything else is so wrong. Rozin should remember her ex-husband how he was, with every flaw he had. He was not a good or a bad person, he was a complex character. Somebody who made

mistakes, never really learnt from them, he was blinded by his own selfishness but despite all these negative features, he had a heart and he loved strongly with it. Even their toxic relationship had a reason, a positive element: the twins, Cally and Deanna.

The following quote is a very simple and deep one: “From long ago, when Cally and Deanna were young, she remembered being fed invisibly and fully, a kind of spirit food that her daughters made, touching her lips, seaweed marshmallows” (Erdrich, 2002:232). This quote perfectly describes what children are to their mothers, how kids are capable to feed their mothers’ souls by just simply existing and not even being aware of the power they have over their mothers. Rozin’s daughters were everything for her, they kept her soul alive.

If Scranton Roy was an idealistic father figure, Richard Whiteheart Beads is the villain of the story in a way; however, he is portrayed in a realistic way. He is a jealous husband and a bad father. He is jealous taking pride in marrying a woman: “Jealous, he is jealous, but of a dying man!” (Erdrich, 2002:63) and “He has been an idealistic student, so proud of marrying this girl with the old Roy blood” (Erdrich, 2002:64).

Throughout the novel, Richard has been jealous if somebody looked at his wife, even after their divorce. It seems like he was well aware of the fact that he did not deserve Rozin. Also, he was taking pride in the fact that he married her, showing off that she was his wife, she belonged to him. This kind of behavior suggests his insecurity. Subconsciously, he knew that Rozin was too much for him, that he did not deserve her in any way. He abused her on the emotional level, threatened her and forced her into a marriage where he could not offer love, respect or trust.

Fatherhood and forgiveness are two very important issues in the novel. “What kind of father? He will always be a father. Deanna. Cally. And Rozin might come back and he will take her back without a word. That is love. Twenty years” (Erdrich, 2002:70). This quote shows how lightly he takes forgiveness. He thinks that he can do anything and he will be forgiven, that Rozin is going to take him back just because they have been together for more than twenty years, just because they have children and they are a family.

Also, Richard’s realization that he is going to be a father is always moving, but we know that after Deanna’s death he completely removes his existence from Cally’s life, the two have nothing close to a father-daughter relationship.

Richard Whiteheart Beads can be perceived as a selfish character, he never really thinks about anyone else besides himself. He does not think about Rozin and the kind of toxic marriage he is forcing her into, he never really tried to take care of her younger daughter after Deanna’s demise. He was blessed to have an amazing wife and two wonderful daughters, and in a way, he could never really appreciate the gifts others are only dreaming about.

4. THE DAUGHTER-PARENT RELATIONSHIP & THE UNBREAKABLE BOND BETWEEN TWINS – DEANNA AND CALLY WHITEHEART BEADS

It is highly important to highlight Cally’s relationship with her mother and father as well as the way in which she managed to heal after the traumatizing experience of losing her older sister. Cally’s relationship with his father seems more complex and bitter: “I say nothing, because the truth is, I really don’t want to know where my dad is or to see him” (Erdrich, 2002:112) or “And I don’t care the truth is, don’t want to upon up that piece of my heart I locked shut after Deanna. All his fault, my heart says, all his fault and his alone. So many times, I can feel my twin with me” (Erdrich, 2002:122) or “I never, and I mean ever, want to see his face again,’ I say with a firm note in my voice that surprises me” (Erdrich, 2002:122).

All the previously mentioned quotes are really powerful but also heart wrenching. This hatred that Cally has towards her father does not come only from the fact that she blames her sister’s death on her father, but also from his absence in her life after the tragedy.

Of course, the main reason of the hatred is the loss of Deanna, but back then Cally needed her father's help to make the pain bearable. Unfortunately, Richard was not there and this was his decision. He left her, even though he realized that he is a father for life.

Eventually Cally's hatred is going to turn into acceptance and understanding. As you grow older and you are willing to see the world differently, and the people in it, the hatred you felt at one-point is transformed. You are not asking questions anymore, you just feel bad for your father, you want to help him but you cannot help somebody who does not want your help. It is extremely hard to understand from the outside when a child has the experience of abandonment.

It is also very interesting to highlight Cally's relationship with her mother. Because of the fact that Cally lost her father at a very young age, the only person she could count on was her mother: "In my mind I want my mother to be happy. In my heart, I want her all mine" (Erdrich, 2002:143). The problem with single-parenting is that you only have one parent, and the thought of losing the remaining parent creates an unconscious anxiety. You are terrified because you do not have someone else and you tend to become jealous if you do not get your single-parent's full attention. This happens with Cally as well; this is why she mentions that she wants her mother only for herself. She is afraid that after her new marriage, her mother will leave her as well; she will not be needed anymore; she will not be a priority. This happens totally subconsciously, children of single-parents are not aware of it.

The last relationship under analysis is that one between Cally and Deanna and the focus is laid upon the way in which Cally is coping with the loss of her sister: "That day we were named, I ate until I stuffed myself and then I watched my sister walk in the hold of her new name given by the spirits. It is a name I do not speak. That name couldn't save her. That name, it died with her. My sister, I miss her so bad. She went before me, broke ground for me, tested my mother's body. Then she made a path for me to the next world, left her footsteps for my shoes" (Erdrich, 2002:110) or "Sometimes her earnest and pedantic air as she discusses her martial arts annoys me, but she helps me fill that empty space left by my sister, my first memory. Deanna. My other childhood mind and body. Still, I've absorbed the shape of Deanna's shoulder blade wings underneath my scratching hands and every expression on her face, and sometimes I run on her slender calves or mistake the shapes of the nails I am painting for her nails that I so often painted red" (Erdrich, 2002:199).

Both previously presented quotes show how deeply Cally still loves Deanna. Deanna in a way made sure of her sister's safety by being born first and dead first. She made Cally stronger due to her death, she gave her a life lesson, she really taught her how to love beyond life and how to move on if something terrible happens.

It is interesting to see how she uses Cecile to fill the loss of her sister. Cally does not really know how to be on her own because since her conception she is not alone. This is also another lesson taught by Deanna to her, that she is strong enough to make it on her own. It is interesting to see how family teaches one some life lessons and maybe Cally's life purpose was to learn how to live on without her twin-sister while cherishing her memory.

5. CONCLUSIONS

Much Native American Literature, as Gerald Vizenor observes in *Narrative Chance: Postmodern Discourse on Native American Indian Literature*, is characterized by "features associated with postmodernism and poststructuralism, such as fragmentation, intertextuality, decentralization, multilinearity, multivocality and multiplicity" (quoted by Bona & Maini, 2006:208). Louise Erdrich's *The Antelope Wife* provides such an example of expansive, fragmented, nonlinear, multivoiced narrative.

Louise Erdrich's novel represents the complexity of how family relationships work. The metaphoric meaning of Scranton Roy and Matilda Roy's story is incredible and touching. Richard Whiteheart Beads represents the choice of being there for his children as a father and

taking his wife's love and forgiveness for granted will lead him to live a shallow life. Rozin Roy shows the readers the dark side of motherhood, the one which is not often discussed as well as the possibility of revival after a failed marriage and the loss of a child. Finally, the firm as a rock kind of relationship is the bond Cally and Deanna have, which cannot be broken, not even by death.

Louise Erdrich's novel entitled *The Antelope Wife* teaches us that family is hard and not always bright. It is one's decision to be a good father, mother, daughter or relative. It has nothing to do with blood, you decide if you want to be/have a family.

BIBLIOGRAPHY

Bona, Mary Jo & Maini, Irma eds. (2006) *Multiethnic Literature and Canon Debates*. Albany: State University of New York Press

Erdrich, Louise (2002) *The Antelope Wife*. Flamingo Harper Collins Publishers

Lee, A.R. (2003) *Multicultural American Literature. Comparative Black, Native, Latino/a and Asian American Fictions*. University Press of Mississippi

TWINS ACROSS GENERATIONS IN THE OJIBWA NATIVE AMERICAN CULTURAL CONTEXT OF ERDRICH'S CYCLICAL NARRATIVE

Oana-Andreea Ghiță-Pîrnuță

Senior Lecturer, PhD., „Transilvania” University of Brașov

Abstract: The present study analyzes the interesting experience of following the twins' storyline across generations in Louise Erdrich's cyclical narrative entitled "The Antelope Wife". In the book there are multiple pairs of twins and many voices speaking as the narrative texture is complex and many interesting Native American cultural aspects are interwoven in order to create a very intricate pattern similar to a beadwork. The paper highlights the Ojibwa cultural aspects which play an important role in the novel. The present work tries to decipher the mysteries hidden by the several generations of twins occurring throughout the novel as well as the meaning of "dashkika" applied to the issue of twins who are sometimes split apart as the names given to them are not sacred anymore and thus cannot offer them protection in life.

Keywords: twins, motherhood, fatherhood, Ojibwa, culture, dashkika, cyclical narrative.

Louise Erdrich's novel entitled *The Antelope Wife* is a very interesting Ojibwa Native American story following several generations of twins. The Native American stories are perceived as "crucial to cultural strength and survival" (Bona & Maini, 2006:61). The Native American creation stories appear before Puritan writings and the Indian oral poetry precedes the nineteenth-century white male poets "thus correcting the traditional idea that [ethnic] Americans worked largely in alienated opposition to American culture [...] rather, they worked from a deep absorption in the popular forms of culture around them" (Bak, 1993:70). By rejecting images of ethnic Americans as existing only peripherally to the mainstream, Bak finds instead that ethnic groups have always affected American society and literature in meaningful and lasting ways (Bona & Maini, 2006:74).

In Louise Erdrich's cyclical narrative there are multiple pairs of twins: the old pair of twins, which can be called the ancient pair because they are the older pair of twins in the book, has a different way of life and a different twin bond as compared to the bond seen in the rest of the characters.

The technique of using multiple voices in Native American literature should be "declared legitimate because it incorporates the rich traditions of Native American storytelling" (Manley, 1994:128).

It is really amazing to see how Native American culture plays such an interesting role in this book as all the pairs of twins are native, either fully or half Ojibwa. Thus, this type of Native American culture really comes to surface throughout the novel. "Both in its fissures and its joinings, Erdrich's world of Native dynasty becomes as vertical as horizontal" (Lee, 2003:173), the Ojibwa life in her fiction creating a site which is very rich in historical and cultural aspects.

The Native American customs were different from the ones we have and we can learn a lot from this book especially from the interactions that Cally, one of the twins, has with her grandmas, both of them twins, and her mother who is also part of a twin pair. It is really hard to talk about twins without mentioning naming or beading or sewing as all these issues are interwoven making up the story as it is, a complex cyclical narrative.

In the first part of the book we are introduced to the twins in a very interesting way by creating a link between the family members so that the readers can understand the types of relations that the families have with each other. At the beginning there is a very important reference to what we will witness in the book regarding twins: “EVER SINCE THE BEGINNING these twins are sewing. One sews with light and other with dark” (Erdrich, 2002:1). It is about how different the twins are and how important their culture of sewing is to them. The author tries to make a clear cut distinction between them from the beginning creating a sharp contrast. Even if they are really similar, there are certain aspects that do not match and this separation of light and darkness is a perfect example of how different twins can be.

Even before knowing the story, you might have a feeling that one of the twin sisters will die, hence the darker side she was associated with. Another instance which may make us think about the same aspect is presented as follows: “...each trying to set one more bead into the pattern than her sister...” (Erdrich, 2002:1). A very interesting aspect here is that all the twins presented in Part One are female and this helps us to take the relationships and the bond they have to a new and different level because females have a different type of attraction towards each other. We can see how the Ojibwa women keep the traditions and the relationship between the family members intact and how strongly connected they are.

Further in the book we find out about the belief that you need some kind of love mixed with lust for your partner so that you can carry twins as it is explained when Blue Prairie Woman and Shawano made love until they became like windigos: “Twins are born of such immoderation” (Erdrich, 2002:13) meaning that you need a special kind of love, one that is fierce and mostly built on lust. Maybe this is why there were not so many twins before or even now; people did not have this type of attraction or this kind of love consumed by flesh as these two had. Blue Prairie Woman already knew that she had twins because she was “even carrying two ...” (Erdrich, 2002:13) showing that their love was strong enough to create such a miracle.

Even from the beginning of the book, it was obvious that twins and their connection played a huge part in how the story would unfold, mostly because they were viewed as gifts from God and even having twin gods. For instance, we learn about this when we read about Blue Prairie Woman and the kids she is bearing “...the two babies were forming, creating themselves just as the first twin gods did at the beginning” (Erdrich, 2002:14). It is hard to talk about twins without mentioning the term *dashkika*, which means “splitting apart” that is introduced from the beginning; the twins are splitting apart and there is nothing that one can do about it because it is how things go in life.

The twins we will be following throughout the story all come from the Blue Prairie Woman. They are Mary and Josephette, Mary and Zosie, Cally and Deanna. What is interesting here is the fact that the earlier generation of twins all had the same names or similar names because naming was such a big part of the Ojibwa culture and they believed that names will protect them keeping them safe. The process of naming was a very important one and a sacred one thought to be perfect even protecting them from evil. But once Rozin broke the chain of names, her twins had to suffer.

The relationship between Blue Prairie Woman and her children is presented as follows: “The twins, two girls, she left behind to the chance of baptism. They were named Mary, of course, for the good blue-robed woman, and Josephette, for the good husband. Only the Ojibwa tongue made Zosie of the latter name. Zosie. Mary” (Erdrich, 2002:15). This again shows just how important names and naming are for the twins and for the whole community; even if they will change certain names because of the way they speak, it is still crucial to keep the same ones for all the twins.

Rozina Whiteheart Beads, one of the main characters in the novel, had twins and a twin of herself had twin girls, too. Her origin is beautifully described: "...we daughters of the granddaughters of Blue Prairie Woman are wavy haired and lightened by the Roy blood. We're twins of twins, going back through the floating lines of times" (Erdrich, 2002:34). It was really sweet of her to mention the other side of her family, too, the "Roy blood" and not view it as an obstacle in defining who she is and who they are; it was at this moment when we can realize just how many generations of twins there were and how they managed to keep track of all of them. She was the first one who lost a twin due to bad naming; having lost a baby herself must have felt like a curse. Her sister was named Aurora, not really an Ojibwa name, which is thought to have brought about her doom. "Supposedly this Blue Prairie Woman, before she disappeared, had twins who had twins. Zosie. Mary. They were all the first set of twins and the second too. The twins were named Zosie and Mary until me, Rozin, and my sister, Aurora, who died from diphtheria and was pried from my five-year-old arms" (Erdrich, 2002:35). When one first reads such a quote, he/she feels really sorry for her because one cannot even imagine what it must have been like to lose a sister that young, a twin especially, just because of naming. Rozin never gave up and managed to overcome this huge struck that hit her so early in life. It was no surprise to find out that she also had twins because all the kids of Blue Prairie Woman were twins and had twins. Reading about how she brought up her children was fun and seeing that they had such a genuine connection warms the heart. The term *dashkika* is important as it explains the fact that before the twins hardly separated, but here they were split apart by destiny and they had to go on different roads, never meeting again.

Rozin has a special relationship with her girls which may have as a cause the fact that they are all twins and it is said that they do have a more special type of connection among them and with the people around. We can see how people are surprised with the way that Cally and Deanna were brought up, always speaking their mind: "Sometimes Cally or Deanna surprise people in their nursery school with the directness of their questions, their clinical exactitude" (Erdrich, 2002:38). It is really important to have such a strong and beautiful relation with your children teaching them that it is right to be direct and speak your mind and spend time with them when you are home as Rozin did with Cally and Deanna: "The twins are now eating raw sliced apples in bed...Deanna is floating the white moon slices in the sheets" (Erdrich, 2002:38). Seeing how the twins and Rozin spend time together is really touching. There are whole passages focusing on Rozin speaking about Deanna as a way to foresee that she will be the one to split away from Cally and her mother. We have even more passages about the relationship between the three women: "And with great dignity, compassion, seriousness, and pleasure, my twins feed me from their clever fingers" (Erdrich, 2002:39) showing again and again the type of connection that they have as they are twins of twins. They even go together to wait for the bus, which seems like such a simple task but the way their mum talks about it makes it sound like an important activity that they get to share every morning "Rozin waits for the school bus alongside her daughters. They stand close together on the street corner, watching traffic. Her hand brushes down Deanna's, down Cally's slippery brown hair" (Erdrich, 2002:60).

The concept of *dashkika* appears again with Rozin when she decides between leaving her husband to find happiness with Frank, a baker, and staying thus preserving the perfect home. We find out that she dealt with this choice before but then the miracle happened in the form of the twins: "Once there was a surprise pregnancy. Twins. She had stayed, too, wild about her babies, happy" (Erdrich, 2002:62). After discussing that twins could be born from a wild type of love mixed with lust, reading that she wanted to leave before the twins were created could be a kind of shock for us. The book may make us think that twins only came to the ones who were happy together, that their love was stronger than everybody else's and that

they were blessed with this token of their love. Twins seemed to be the ultimate prize that everybody wanted showing the world that they were in love and their love created something special. But then we find out that Rozin was not so happy and in love and yet she still got twins as a way of keeping her with her husband. Even Richard brings up the twins when Rozin is telling him that she is leaving as a way to make her stay trying to convey to her that the twins bound them together and that means that they must stay together: “You’ve got Cally and Deanna” (Erdrich, 2002:62). It was a kind of finite argument in why they should remain together, their love brought into the world a token of their devotion so how does Rozin think about leaving?

I have previously highlighted the type of connection which creates twins in the old Ojibwa thinking, but it is high time to talk about the type of effect the twins have on their mother. They are not only a testimony of the love and attraction that the parents have or had for each other but also a mark that is left on the mom. We can see Cally talking about this in “...this lovely child and her sister who have marked me through and through. I love them more than I thought was possible – my boundaries stretched” (Erdrich, 2002:39). It is amazing how much the twins have changed and reshaped Rozin. Not only her body has been modified with the creation and birth of her twins, but also her soul has shifted to another level. Cally and Deanna have changed Rozin for life. It is not even possible to imagine how she must have felt when she lost her child, all the memories about losing her sister must have come back. Here we must mention again the importance of naming because Deanna is not protected by the sacred name.

But we also have *dashkika* not only with Cally and Deanna being split apart and not meeting again, but with Rozin, too. She split apart between mourning her late child and trying to move on and raise the other little girl. This must have been very difficult because her soul has been split into two and there is no way to make it whole again.

Further on, we will see that even Cally has to deal with *dashkika* and her struggle will be aided by her twin grandmothers which gives the feeling of coming full circle because we began with the twin grandmas and we came back to them. The first time we hear her voice is when she encounters a woman in the park, that looks like their mother, with a different man that we get to see how the twins viewed themselves as being part of their parents: “...woven of my parents...” (Erdrich, 2002:53) which is a very interesting phrase for a girl that small, but just another indicator of how strong the twins’ bond with their parents was. We find out a little bit more about them by a comparison made by the author where some important clues are laid out to us about how the story might progress for the two girls; “They were born that way, minutes apart. Deanna first. Decisive. Maternal. Volatile. Specific. They are slim, energetic, soft-spoken girls with a keen edge to their quiet. Observers, they both have smiles that start slow at the edges of their oval faces and then take over until the smiles practically come out their ears” (Erdrich, 2002:62). Learning about Deanna first was a sign in itself because she was the first one and she was the bigger person and maybe also a kind of indicator that she is the one who will have to leave so to say. The fact that we found out her personality and way of being and then just some similarities is an indicator that there is still time to learn about Deanna.

Part Two starts with a quote about one of the twins going to sleep and the other’s colors popping out in the bead work: “...There is no telling which twin will fall asleep first, allowing the other’s colors to dominate, for how long” (Erdrich, 2002:73). This is a reference to the fact that one of the twins, Deanna, fell asleep in order to let Cally’s colors shine. Nobody can tell which of the twins will go first, but as it turns out it was in fact the biggest one. *Dashkika* occurs once again, the twins splitting apart in the beadwork and in real life because of a stupid mistake of a hurt man. We have another full circle moment, their mother

losing her sister when she was really young and Cally losing her twin sister when she was young, too.

Seeing Rozin suffer and grieve so much was understandable. She had a symbol of love and it almost feels like when she decided to let that love go, the gods came and took half of that symbol with them. “Rozin. She swam in the grief, she cooked with it, she bagged it up and froze it...Took her daughter Cally and came north to live with Zosie, Mary, and me, Almost Soup, once again” (Erdrich,2002:84). In time of need she came back to her twin mothers, and it was interesting to find out that they did not know which one was her mother, either because they were too similar or because they refused to tell this one secret; it is certain that the connection with them has not been severed. Once again *dashkika* is present because Rozin has been split between her old love, Richard, and her new lover, Frank. She thinks that their love must have been responsible for the death of Deanna, the gods must have gotten angry with them and this is why they took her daughter away. Even if she was split between the two men, in the end she chose neither and just took her daughter and moved back to her mother’s house. This splitting apart is even more accentuated between her two daughters because now she grieves after one while ignoring the other; it is hard for her to find a balance between the two in order to be present for them both: “Rozin is confused with the sorrow over her one twin into lack of care for her other one” (Erdrich, 2002:86). Even if it must have been hard to lose a child, she still had another one to care for. The moment Cally got so sick that she almost died was probably a way of the spirits to wake up Rozin into realizing that she still has a child who needs her. Even though her other child died there is nothing she can do now in order to bring her back, but Cally was still there and needed her mother.

A perfect quote to sum up the book and the notion of twins as well as *dashkika* is the following one: “...the second twin gambled, lost, grew desperate, bet everything” (Erdrich, 2002:183) because it is like that sometimes the one that is left behind is the one that grows frustrated and does not know what to do anymore. It was the same with Cally, she needed to know where her name came from, what it really meant. She became desperate for the truth and searched for it everywhere. Rozin was the same, she became desperate to talk to Deanna, tried everything and shut everyone out. They were both the second twin and this is probably just the way that these play out, they lost a part of themselves so feeling contempt is harder than ever.

Other interesting instances in the book were when Cally decided to move to Frank’s house in order to be closer to the city, but it also seemed as a way to make her mother try and reignite the connection he had with him. The fact that Richard came to the same bakery owned by Frank where Cally stays and even tried to talk to her; when Richard came to the wedding of Rozin and Frank tried to destroy it by ending up killing himself on their honeymoon; when Rozin went home and stared seeing Deanna’s spirit and trying so hard to regain the connection they had. It was impossible to feel any bit of pity for Richard because he might be considered guilty for the death of Deanna, but for him to first go to that bakery and trying to talk to Cally and then showing himself again when Rozin was about to marry Frank seemed a bit much. It was as if he could not accept the fact that she found happiness somewhere else and that she was no longer split into half. He remained in the past losing everything after that incident so the thought of someone else leading a better life must have been really upsetting for him.

Reading about the effect that Deanna’s spirit had on Rozin was a bit sad because we can feel her pain and her need to hold her baby one more time in her arms: “Deanna is safe in her arms” (Erdrich, 2002:190) or “If she let’s her daughter keep talking, Deanna will never stop” (Erdrich, 202:186). This was a kind of excuse for her, she wanted to hear Deanna talk because she missed her so much but she knew that if she will answer her then there will be nothing that could stop her from talking all the time; Rozin would open the perfect pathway for

her daughter to get inside her head and never leave by this. Instead, she does it the old Ojibwa way by making her favorite food and setting up the table, inviting the spirit to talk and refusing to leave the house.

The Native Americans constitute the indigenous population of the United States and profoundly affected colonial American culture, society and literature. "From centuries-old oral narratives to contemporary fiction and poetry, Native American works convey the cultural contributions and unique experiences of people limning the borders of American society" (Manley, 1994:128).

The issue of the twins in Louise Erdrich's novel is not simple. It is really complex and following the theme throughout the cyclical narrative at times it did get confusing in who exactly was speaking because of all the generations and names. It was an interesting experience to read and analyze such a novel consisting of native elements, such as: cultural aspects, words, names and even food. Learning about twins throughout the book might open our eyes about what it truly means to have such a strong bond with someone and why it is so rare actually to have twins thinking of them as a totem of deep love.

A tribal sense of America "cycles into Native American lives well beyond her own. Erdrich's feat is to make one idiom of story precisely imply others" (Lee, 2003:171). Erdrich is well known for her mastery of cyclical narrative which is very rich in Ojibwa Native American cultural aspects of paramount importance.

BIBLIOGRAPHY

Bak, Hans (1993) "*The Heath is On: Canon or Kaleidoscope?*" *Multiculturalism and the Canon of American Culture*. Ed Hans Bak. Amsterdam: VU University Press, 1993. 65-80

Bona, Mary Jo & Maini, Irma eds. (2006) *Multiethnic Literature and Canon Debates*. Albany: State University of New York Press

Erdrich, Louise (2002) *The Antelope Wife*. Flamingo Harper Collins Publishers

Lee, A.R. (2003) *Multicultural American Literature. Comparative Black, Native, Latino/a and Asian American Fictions*. University Press of Mississippi

Manley, Kathleen (1994) "Decreasing the Distance: Contemporary Native American Texts, Hypertext, and the Concept of Audience". *Southern Folklore* 51:2 (1994): 121-135

PREMIÈRES SOURCES LITTÉRAIRES MÉDIÉVALES SUR LE NOM DES POPULATIONS DU NORD DU DANUBE

Ștefan Lifa

Lecturer, PhD, West University of Timișoara

Abstract: After the Aurelian retreat, urban life began to degrade. Due to the attacks of migrant populations, most of the European cities narrowed down, being gradually surrounded by defense walls.

The territory of former Dacia was no exception to this situation, as a result of the diminishing of the economic activities in the Empire. Urban life continued up to the end of the 4th century, in significant precarious conditions in comparison with the preceding ones. The impact with migrant populations (the Goths, the Huns) and the mixing of free Dacian people led to the graduation degradation of cities, up to their definitive abandonment. In what regards the manner of life of Dacian-Roman indigenous communities, they has kept their specific to a great extent, given the permanent connections with the Empire.

As for Dobrogea, urban life continued here until years 602-614. Even later on, according to the theories of Theophanes Confessor, one can notice that this region was a part of the Empire. The permanent connection between the North and South of the Danube led to periods of relative prosperity for certain cities. Beginning with the 7th century (602), one can no longer talk about cities on the left bank of the Danube as, following a considerable process of degradation, the fall of borders have them the finishing stroke. In this respect, regarding the localities nearby the river, we believe that the fact that the Empire's defense is no longer based on the backup of frontiers/ borders, but was achieved thoroughly has its importance, being more efficient given the new conditions. The favorable natural environment protected the indigenous population from the migrants' attacks.

In this respect, one can notice the role played by forests and mountains, where indigenous populations would withdraw in case of danger (as the outsiders/ foreigners would not establish themselves in forests due to the fact that in the mountain they did not have enough water for large animals). Moreover, the Danube was mentioned several times in the epoch's sources.

Keywords: town, migratory populations, indigenous, Late Roman Empire, Lower Danube

Après la retraite aurélienne, la vie urbaine s'est dégradée lentement. À cause des attaques des populations migratrices, la plupart des villes européennes se sont restreintes, étant graduellement entourées de murs de défense. C'est d'ailleurs un phénomène observé par les auteurs dans tous les territoires de l'ex-Empire Romain tardif. Dans la Gallie „la terre est travaillée comme dans le champs, à l'intérieur des murs” au IV-e siècle, et un phénomène semblable se passe aussi sur le territoire de la Belge d'aujourd'hui¹. „L'Empire passe, à cause de ses fautes, par une crise qui mange les villes. On les voit devenant désertes sans aucun menace étranger, même au nord de l'Italie et sur l'Adriatique”².

„Même Athènes avait perdu tout soin public et privé, et Eleusis était une ruine”. La même chose peut être observée dans la Britannia³.

Comme suite du ralentissement, de la diminution des activités économiques de l'Empire, le territoire de l'ex-province Dacie traïane n'y fait pas exception.

La vie urbaine a continué jusque vers la fin du IV-e siècle dans des conditions beaucoup plus précaires qu'auparavant. L'impact avec les populations migratrices (Sarmathes, Gothes, Huns) et le mélange des Daces libres a mené à la dégradation graduelle des villes, jusque celles-ci seront définitivement quittées. En ce qui concerne la manière de vivre des

communautés autochtones daco-romaines, dans les conditions des liaisons permanentes avec l'Empire, celle-ci a gardé en grande mesure son spécifique⁴.

En ce qui concerne la Dobroudja, ici la vie urbaine a continué jusqu'aux années 602-614. Même plus tard, conformément aux considérations de Theophanes Confessor, on peut observer qu cette région faisait partie de l'Empire.

Les liaisons permanentes entre le nord et le sud du Danube ont fait que certaines villes connaissent même des périodes de relative prospérité.

Pour le V-e siècle il y a une mention sur „*le patricien Aetius, qui descendait de la brave famille des Moesiens, étant originaire de la ville de Durostorum*” (Iordanes, *Getica*, 143). Au VI-e siècle, Justinian a cédé aux Antes une cité au nord du Danube – Turrus (non-identifiée sur le terrain – Turnu Măgurele, Barboși ou Tyras), cité qui, selon Procopius de Cezareea (*Despre războaie*, VII, 31) „avait été construite jadis par l'empereur Traïan. Le même auteur (*Despre zidiri*, IV, 6, 1) nous présente aussi les ruines de Literata-Lederata, et d'autres agglomérations plus ou moins identifiées sur le terrain, mais reconstruites par l'empereur. Elles sont mentionnées plus tard par Georgios Kedrenos aussi (*Compendiu de istorii*, l'an. 971), une fois avec la ville de Constanța d'aujourd'hui. Depuis le début du VII-e siècle (602) on ne peut plus parler de villes à gauche du Danube, car, après un long processus de dégradation, la chute du *limes* leur a donné le coup de grâce. Pour les localités proches du fleuve nous considérons qu'il est important en ce sens le fait que la défense de l'Empire ne se basait plus depuis longtemps sur la fortification de la frontière, mais elle se réalisait en profondeur, étant ainsi plus efficace dans les nouvelles conditions.

À partir du III-e siècle, les invasions barbares ont mis en évidence la vulnérabilité du *limes*, Constantin le Grand se basant sur les cités et les villes fortifiées, les populations barbares n'étant pas habiles dans l'art de la guerre.

Toutes les choses énumérées ci-dessus et les découvertes archéologiques romaines tardives (Drobeta, Dierna, Sucidava, Răcari, etc.) dont nous nous occuperons au long de notre travail confirment l'idée de la grande influence exercée par l'Empire Romain sur les territoires du nord du Bas Danube après la retraite aurélienne.

Ayant en vue la manière de vivre antérieure à la conquête romaine et les comparaisons avec les allogènes, la population autochtone s'est réorganisée en de collectivités territorielles, villageoises.

Jusque tard, à la frontière entre les millénaires, à la tête des collectivités se sont trouvés des maires de village, des seigneurs et des princes aidés par „des hommes bons et vieux”, c'est-à-dire des hommes intègres du point de vue moral et ayant de l'expérience. Tous ceux-ci se sont trouvés à la base des différenciations sociales et, implicitement, de l'évolution de l'ascendance des diverses communautés.

Les collectivités (et les unions de collectivités) se trouvaient surtout sur les vallées des rivières ou dans les dépressions naturelles⁵.

Les découvertes archéologiques des anciennes villes romaines nous font aussi croire que parmi ceux qui se sont retirés de la voie des envahisseurs il y avaient beaucoup de chrétiens.

Le milieu naturel propice a protégé la population autochtone des attaques des migrants. On peut observer en ce sens le rôle des forêts et des montagnes, où se retiraient les autochtones en cas de danger (puisque les allogènes ne s'établissaient pas dans les forêts, à la montagne il n'y avait pas d'eau suffisante pour les bêtes de grande taille, etc.). Le Danube a été, lui aussi, plusieurs fois mentionné dans les sources de l'époque.

Ammianus Marcellinus, dans *Istoria romană* (XXVII, 5, 1) montrait comment Valens est passé le Danube à Daphne. Aritheus (l'un des commandants de Valens) a fait la même chose, mais ceux du nord du fleuve ne pouvaient pas être rattrapés car ils se retiraient dans les „gorges tortueuses des montagnes”. Toujours ici on trouve mentionné un village des

Carpes (*Istoria romană*, XXVII, 5, 1), et la Campagne Valaque, avec ses infinies étendues couvertes de forêts (*Istoria romană*, XXI, 3, 1) a été présentée comme étant difficilement à défendre, comme „les champs qui sont ouverts aux éclairs du dieu Mars”. Au IV-e siècle, les Daces du Danube ont été mentionnés aussi par Rufius Festus.

Pour les IV-e et V-e siècles, Theodoretos de Cyros a mentionné „la Dacie et l'autre Dacie” (*Istoria bizantină*, II, 8, 1). L'auteur s'y est probablement référé à une Dacie sud-danubienne; mais nous avons mentionné cette source seulement parce qu'elle se réfère aux représentants venus au Synode de Serdica.

En grande partie à cause des conditions naturelles, les Huns ont été obligés de contourner le Danube au sud, alors qu'ils ont attaqué la Dobroudja (Menander Protector, *Fragmente*, 66), et plus tard le général byzantin Priscus a employé le fleuve comme un obstacle naturel contre les Slaves pendant l'année 592 (Teofilact Simocata, *Istoria bizantină*, VI, 6). Dans la plupart des sources de l'époque avec des références au milieu géographique, les unes moins importantes à mentionner, ont été présentées des situations en grande mesure semblables.

L'importance du facteur naturel⁶ en ce qui concerne la continuité des communautés autochtones a été l'une décisive.

Nous considérons qu'on peut faire cette affirmation tant en comparaison avec les régions romanisées voisines, qu'en liaison avec la conservation et la perpétuation des valeurs spirituelles auxquelles les communautés du nord du Bas Danube se sont rattachés.

Les fautes de l'empereur Mauricius, qui n'a voulu ni au moins récupérer ses prisonniers des Avars, le mécontentement de l'armée au fond de la crise générale et la révolte du centurion Focas (Georgios Momachos, *Chronikon*, IX, 20; Georgios Kedrenos, *Compendiu de istorii*, 699-700; Ioan Zonaras, *Cronica*, XIV, 13, 17) ont permis la chute du *limes* et, en même temps, ont déterminé les Slaves de passer du nord au sud du Danube, où ils trouvaient un pillage plus riche.

Les sources^{nous} parlent de la population autochtone d'après la retraite aurélienne. C'est la population qui a survécu aux successions de migrations et a continué à exister sur le territoire de la Roumanie. Il est à mentionner, en ce sens, que l'évêque Wulfila a prêché aussi en latin, pour une population qui pouvait le comprendre (tout comme Niceta de Remesiana, etc.).

Sozomenos, dans son oeuvre *Istoria bisericească* (IV, 21, 2) mentionne, comme nous avons déjà affirmé, „les Scythes qui (...) sont braves et, par la position du lieu, nécessaires au monde romain, étant situés comme un mur devant la pression des barbares”.

Généralement, il est connu le fait que les auteurs byzantins ont nommé „Scythes” les habitants du nord du Danube, quelque soit leur composition ethnique. De cette manière, leurs oeuvres essayaient de garder le contact avec le passé, de s'inscrire dans une certaine tradition, ayant un style assez difficile, seulement à la portée des érudits⁷.

Mais Sozomenos, cette fois-ci, a fait une différence entre Scythes et barbares – significative pour nous.

Toujours en ce sens, on peut présenter une liste des fonctions de l'Empire Romain tardif⁸, *Notita Dignitatum* (XLII, 1, XL, 17) qui parle du „détachement I d'infanterie des Daces au Château Zames”, du „préfet de l'unité d'éclaireurs de Transdierna”, du „préfet de la légion XIII Gemina, à Dierna”, du „préfet de la légion V Macedonica à Sucidava” et du „tribun de la cohorte I Aelia de Daces d'Ambograms” – tout cela confirmant des liaisons (des gouvernements) au nord du Danube. Plus tard, pendant l'an 381, Teodosius a repoussé les „Carpo-Daces”, conformément à un document du milieu du V-e siècle (Zosimos, *Istoria contemporană*, IV, 34). Les Carpes sont mentionnés aussi dans les sources historiques (Iordanes, *Getica*, 89, etc.), et Petrus Patricius (*Istoriei*, 8) nous dit: „Les Carpes enviaient les Gothes parce que ceux-ci recevaient chaque année un tribut des Romains”.

Un événement très important (l'an 448), sur lequel il faudra revenir, se réfère à la mission du rhéteur Priscus Panites chez les Huns – *Ambasadele – despre soliile romanilor la cei de alt neam*.

Le messenger byzantin y a relaté comment Attila a-t-il été reçu et comment au festin offert par celui-ci „Zercon a employé cette occasion (...), a déformé sa figure, ses vêtements et sa voix, mélangeant la langue des Aussons avec celle des Huns et des Gothes”. C'est toujours lui qui a écrit sur les „Scythes” d'ici qu'ils „sont mêlés et à côté de leur langue barbare, ils essaient de parler ou la langue des Huns, ou celle des Gothes ou celle des Aussons”. Dans le village de „Scythes” rencontré dans son chemin, il a été servi avec de l'agneau et du millet (tout comme, un demi-millénaire plus tard, Sviatoslav du Kiev s'est approvisionné pendant l'asiège de Durostorum avec du millet, etc.).

En ce qui concerne les Aussons latins, bien qu'ils ne soient pas nécessairement emplantés au nord du Danube, ils ont résisté aussi au long des siècles, comme preuve du fait que les éléments romains de la zone étaient assez puissants.

Ils ont été mentionnés comme étant sous la souzeraineté de l'Empire Byzantin. Un codex grec, conservé avec le numéro 524, dans la Bibliothèque Marcienne de Venise, comprend une série d'ouvrages anonymes, et dans „l'Épigramme écrite sur l'honorée croix plantée au milieu du pays hongrois”, nous avons la remarque suivante: „le signe inscrit dans les étoiles qu'autrefois, parce qu'il l'a vu, le monarque de la terre, le grand Constantin, a obtenu des victoires totales envers l'ennemi, a été déposé ici, au milieu des Péons, comme souvenir pour les descendants, par le Sebast Ioan Ducas le célèbre, inscrivant le beau et le merveilleux fait, qu'il a commencé et a mené jusqu'à la fin, l'empereur des Aussons, celui qui ne peut être comparé avec personne, le descendant de Porphira, Manuel, le grand commandant”. Donc, aux expéditions de Manuel Comnenus contre les Hongrois ont participé aussi les Aussons, et l'empereur est mentionné comme régnant aussi sur eux. Le document spécifie aussi les suivants: „comme un sigile de la bonne décision de la fleur de Porphira, de l'empereur des Aussons, Ducas plante ici, comme un nouveau Calvaire, le signe de la croix porteuse de victoires”.

Ioan Kinnamos (*Epitoma*, VI, 3) a confirmé lui aussi cette victoire, spécifiant que, sur la croix en cuivre élevée était écrit: „le terrible Ares et le bras des Aussons ont tué d'innombrables descendants de la Pannonie”. À part l'importance de la perpétuation de la dénomination pour les populations romaines, les deux sources nous laissent comprendre que l'expédition s'est déroulée peut-être avec la participation plutôt des Aussons, vassals de l'Empire, ou peut-être seulement avec leur participation.

Donc, la population romaine des Aussons qui étaient employés comme interprètes dans les tratatives avec les Romains au temps de Priscus Panites est rencontrée encore pendant le temps de Manuel Comnenus.

BIBLIOGRAPHY

¹ N. Iorga, *Istoria românilor*, vol. II (*Oamenii pământului (până la anul 1000)*), București, 1992, p. 15.

² Julian, *Histoire de la Gaule*, IV, p. 601, apud *Ibidem*. H. Pirenne, *Orașele Evului Mediu*, Cluj-Napoca, 2000, p. 62 et les suiv.; A. Erlando Brandenburg, *Catedrala*, București, 1993, p. 40-42.

³ Mamertinus, *Panegyrici veteres*, II, p. 146-147, apud *Ibidem*; voir aussi Isidor din Sevilla, dans *Fontes Historiae Daco-Romanae*, vol. II, București, 1970, p. 581.

⁴ *Ibidem*; Șt. Olteanu, *Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele XIV-XVI. Structuri demo-economice și social-politice*, București, 1997, p. 17-57; Ligia Bârză, S. Brezeanu, *Originea și continuitatea românilor. Arheologie și tradiție istorică*, București,

1991, p. 196 et les suiv.; O. Toropu, *Romanitate târzie și străromânii în Dacia traiană sud-carpatică (secolele III-VII)*, Craiova, 1976, p. 78-82; N. Gudea, *Porolissum. Res Publica Municipii Septimii Porolissensium*, București, 1986, p. 153-160; D. Protase, *Autohtonii în Dacia*, vol. I, București, 1980, p. 190 et les suiv., vol. II, Cluj-Napoca, 2000, p. 7-17; H. Daicoviciu, D. Alicu, *Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa*, București, 1984, p. 38; etc.

⁵ Șt. Pascu, *Voievodatul Transilvaniei*, vol. I, Cluj-Napoca, 1971, p. 33; Șt. Olteanu, *Societate românească la cumpănă de milenii. Secolele VIII-XI*, București, 1983, p. 148-154; Idem, *Societatea carpato-danubiano-pontică...*, p. 17 et les suiv.; D.Gh. Teodor, *Aspecte etno-demografice ale continuității la est de Carpați în secolele V-XI e.n.*, dans *Memoriile secției de științe istorice ale Academiei Române*, série IV, tome XII, 1987, București, 1990, p. 173-178.

⁶ Voir, par exemple, M. Dogaru, *Muntele și „miracolul românesc”. File din cronica persistenței noastre (275-1785)*, București, ch. I.

⁷ C. Diehl, *Figuri bizantine*, vol. I, București, 1969, p. 156 et les suiv.

⁸ *Fontes Historiae Daco-Romanae*, vol. II, București, 1970, p. 207-213; I. Barnea, O. Iliescu, *Constantin cel Mare*, București, 1982, p. 255 et les suiv.

THE DIARY. A GENRE OSCILLATING BETWEEN TACITURNITY AND LOQUACITY

Lucia Ispas

Lecturer, PhD, „Petroleum-Gas” University of Ploiești

Abstract: Oscillating between apparent loquacity and a paradoxical muteness, the diary represents a distinct communicational act, having a powerful God-like sender, an intricate message, a receiver that functions sometimes as an undesirable intruder and a code that cannot be broken by using the key of absolute sincerity (involving the author) and of total trust (as to what the reader is concerned). The writing about oneself remains an offering field of expertise, in which both the author and the exegete can excel, as testified by the large number of both diaries and diary theorists. The analysis in depth, of what the intricate mechanisms of this articulate and intriguing yet peculiar type of discourse are, can never exhaust its investigative means, and cannot elucidate all the mysteries woven around this particular piece of writing. My paper aims at tackling the most significant aspects concerning the literary diary and its inherent yet limited talkativeness.

Keywords: diary, text, context, muteness, loquacity

The diary represents a challenging reading every time we get the chance to skim through it, an open door to the most intimate aspects of an individual's existence, a path leading towards the most hidden corners of one's personality. Theorists such as Philippe Lejeune, Margo Culley, Felicity Nussbaum, Elizabeth Podniecks, Julie Rak or Michel Braud, to name only a few, dedicated their work to the analysis of this particular type of writing, trying to cover all its aspects, starting with its author, its receiver and its message, its connection to time, the self and the outer world, and ending with considerations about its purpose, its con/ dis-continuity and limitations. Although we may take into consideration the fact that the diary can be considered 'a confession to the self with only the self as an auditor and without the public authority' [Nussbaum, p. 9], we cannot ignore the truth: this mirror offers only 'a superficial illusion of transparency' [Spacks, p. 177]. The plunge into someone's private life offers the reader the opportunity to draw, in an almost accurate way, the individual map representing a person's inner geography. When written by a writer, *i.e.* someone familiar with the literary devices, the diary becomes a particular type of discourse, closely connected to the idea of context, that can only be analyzed in a certain critical manner, taking into consideration the fact that this communicational act does not submit to the ordinary criteria applicable nor to the private texts written by authors of literature, nor to the literary productions *sui-generis*. The two poles of communication are still the sender and the recipient, but there are a lot of nuances involving their status. The sender is, obviously, the author of the diary, but an important question has to be raised: who is this person, really? Is it the author of the literary productions or the simple human being thriving, needing, hoping? Can the writer let himself shadowed by the humble person, an average man, haunted by common necessities, an inaccurate copy of the perfection embodied by the superior writer, the author hidden behind his characters, his plot, his drama, his pages? There are no easy answers to this polemic, but the truth is that no matter how sincere (ethic principle) the author of the diary is or how authentic (aesthetic principle) the pages are, there is always a mask worn by the sender of this specific type of message, a role played willingly or not. The recipient is, first of all, the sender himself, as the diary is, by definition, a self-addressed

discourse. Then, we encounter the reader of the diary, who can be a faithful one, a person who had been entrusted with the safe guarding of the pages, for instance, or a perpetrator, someone curious, jealous or simply nosy. Finally, the recipient, besides the writer himself, can be a desired one, the public, the most powerful and feared judge of the writings. The topic is, nevertheless, a very sensitive one, and it gave way to endless debates among the specialists. Sam Ferguson, for instance, tackles the concept of the otherness, considering it inherent in any practice of diary-writing:

The relation between self and 'others' is represented directly in *journaux intimes* when imaginary or real addressees are addressed as *tu* or *vous*. In more practical terms, the diary can be shared with the other readers (whether or not this was anticipated at the time of writing, or consented to by the diarist), and the variability of a that these readers' interpretations belies the idea that the *journal intime* contains any fixed meaning or stable inscription of the self. [Ferguson, 2018, p.24]

The message of this form of communication is born by the context. Thus, the diary becomes the ultimate form of *mimesis*, not only a mere a transfiguration of reality, but a transcript of it.

This genre that apparently allows total indiscretion invites the reader to shamelessly rummage through all the corners of an individual's life, as there is a multitude of means to do just that as the offer is varied and extremely tempting. First of all, we find **the autobiography**, written with the precise purpose of being read, worked in order to place the self in a favorable light, motivated by the direct craving for acknowledgement and appreciation. Depending on recollection, **the memoirs** are different from all the other autobiographical species. By their generous size, they offer a lot of material for the writer to express himself and for the reader to analyze. Then, being written in a mature period of someone's life, the memoirs involve the idea of perfectibility, re-interpretation of reality data. This type of direct communication is a sort of a confession given to the world by an author who feels that his life is near its end, an authentic transcript of the events marking his life, a narrative filled with emotion and a touch of regretful sadness. **The letters** represent a particular way of exposing their author's life as they constitute a type of message having a precise and, usually, a well-known recipient: the addressee. This genre was cultivated by writers like Voltaire, Rilke, Schiller, Negruzzi or Ghica, especially during Romanticism. A whole age, a pattern, a literary trend or a certain personality are brought into prominence by this writings, characterized by apparent objectiveness, by the teller's discretion, as the sender has no intention to start a self-analysis, remaining in a self-imposed shadow. The events, the actions, the facts are all-prevailing. The bodily being is reduced to silence, being seldom allowed to speak, whereas the literary being is the voice of the message. The author's attention is usually drawn by exterior events therefore **the diary** has the exclusive privilege to unveil the inner self:

In contrast to autobiography's utopian aim of understanding the whole self, the *journal intime* can be characterized as a practice of recording the self in all its variation and instability, and by the renunciation of interpretation and synthesis. [Ferguson, 2018, p.19]

The private diary written by literary personalities is, perhaps, the most interesting, but also the most challenging species belonging to the autobiographical productions, although it was considered by many of its detractors a 'minor, non-literary, feminized form which contains its own narcissistic pathology.' [Lejeune, p. 23].

The diary emerges rather late in Europe, first as a *drawer genre*, later as a literary product (the second half of the nineteenth century) and it find its total recognition and fame in the twentieth century. Although we have access to large number of of voyage journals or war

journals belonging to the antique world, confessions and subjective writing belonging to the Middle Age and to the Renaissance, the first private diaries appear only late in Europe, at the crossroad between the eighteenth and the nineteenth centuries. Many critics consider that the birth certificate of the diary is signed by Samuel Pepys, but in terms of age, Asia has the final word. Japan has the oldest diaries, written either by men or by women. Jikaku Daishi (Great Teacher of Compassion and Insight, a name this Japanese scholar was postulated with posthumously), a monk also known under the name of Ennin, is the author of a diary written before the year 1000 (838-848). His diary describing his voyage to China was translated into English by the US ambassador to Japan nowadays and it is thought to be 'the best biographical source of his years spent in China' [Teiser, p. 96]. The British Encyclopedia considers Ki no Tsurayuki, a court nobleman of high rank, poet and literary theorist, the oldest author of a literary diary [<https://www.britannica.com/art/Japanese-literature/Classical-literature-Heian-period-794-1185#ref319860>, 7.06.2022]. His *Tosa Diary* is the story of a sea voyage, an extremely difficult one, from Tosa to Kyoto; his writing reveals an unexpected 'artless simplicity and quiet humour' [Porter, p. 10]. The author borrows the voice of a woman to express his feelings, as if the diary were written by one of the ladies or courtesans of his entourage. He does not write down the dates, considering them unimportant, and he refuses to offer names. When he writes about himself, he refers to *a certain gentleman*: first example of a distorted connection between text and context:

A.D. 935.

28 Jan. One year on the twenty-first day of the twelfth month a certain personage left home at the Hour of the Dog (8.0 p.m.), which was the beginning of this modest record. [Porter, p. 13]

The private diary appears in the moment in which literature itself encounters a crisis period. The epistolary genre had been brought to its exhaustion and it was time to place the self in the center of the universe, with the aid of the existentialist philosophy. The small nobility and the ascending bourgeoisie write diaries in order to have a balance-sheet of their property valuables. As the sift from Enlightenment to Romanticism produces, the confession is more individualized under the urge based on the cult of the self. As the diary theorist Lejeune demonstrates

This is the period when the practice of precisely dating the moment when entries were made establishes itself. [...] The end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth is also [...] the moment when diarists begin to address their diary as though it was an intimate friend in whom they could confide. [Popkin, in Lejeune, p. 7]

Attempts are made to determine the *taciturn writing* ready to finally leave the drawer and to get into prominence in the public's eye. Barely a notorious production in the early '30s, the diary retreats into shadow in the '50s, mostly as a direct result of a censorship imposed by the communist regime (where this type of political order was established). Nowadays, this kind of writing becomes a convenient way of revealing one's hidden angles of life, of unshadowing the aspects that otherwise would have remained untold. If we take a peak to the titles invading the literary market, we surprisingly notice the fact that almost every writer, famous or still awaiting public recognition, publish his or her diary. It is rather strange how everybody who is somebody feel the urge to bring their life into the light (take Courtney Love's case, for example). From actors to political representatives, from writers to critics, from prisoners to television stars (Andy Warhol, Julia Child, Kurt Cobain) everybody tries to increase his or her notoriety by selling what they consider to be the most valuable commodity: their life experience. Fashionable or not, the diary offers its author the possibility to manipulate in his favor data belonging to a larger reality.

Generally, the author of the diary is not a special individual, he does not possess a special or peculiar inner structure. The sender of this intriguing type of message may be an almost illiterate man or a leader of a great nation, he may be a child or a 90 years old man, a servant or a serial killer, a prostitute or a war hero, a Jew hiding in a secret annex during the Nazi oppression or a Don Juan chasing his next victim. The writers, poets or playwrights, who are used to work with ideas frozen in writing, familiar with specific devices and masters of literary techniques, form a special category of diarists. Lord Byron, Dorothy Wordsworth, Jonathan Swift, Henry Fielding, Lewis Carroll, Virginia Woolf, Lev Tolstoy, Albert Camus, Simone de Beauvoir, André Gide, Stendhal, Goethe, Rilke, Strindberg represent only a small part of the impressive gallery of great names in literature who took the time and the liberty to share their lives, a luxury that came with a price they were willing to pay, most of the times. Romanian literature takes pride in the notes of very different writers, like Gala Galaction, Mihail Sebastian, Liviu Rebreanu, Octavian Goga, I. D. Sârbu, Nicolae Steinhardt, Marin Preda, Marin Sorescu and so many others. For us, having this people's testimony, especially that of a time of censorship and oppression under the communist regime, is a gift we cannot ignore, a step forward on the path of finding the truth about so many obscure aspects, secrets untold until today.

History preserved diaries belonging to very different voices, from state persons like George Washington or Alan Clark, Queen Victoria or Nelson Mandela to clerks like Samuel Pepys, from musicians like Beethoven to painters like Frida Kahlo or Salvador Dalí. Explorers (Marco Polo, for instance), soldiers, simple prisoners, courtesans, philosophers, all of them, no matter who they were, were inclined to note on an every-day basis the events marking their small or great existence. Unfortunately, there are important people, who really marked history in an unforgettable way, like Mozart, Shakespeare, Michelangelo or Eminescu, to name only a few, did not leave us any diary.

In his work dedicated to the study of the connection between the diary writing and fiction, Eugen Simion identified four types of diaries that served as possible models, each of them marking a step in the evolution of the genre. The first one is the diary of Biran, Stendhal and Benjamin Constant, an instrument of reflection and self-analysis, written only for personal use. The second step is taken by Amiel, whose enormous diary is an essential work of the author, a way of life, a chronicle of an existence that could never fulfill its promises. Gide's diary produced a true revolution through the changing of the priorities and the rules, allowing it to become a public product.

André Gide was a creature of conflicts, reversals, contradictions, and antithesis so marked that without the 'natural envelope' of the *Journals*, we run the risk of missing, in the flagrant multiformity of his production, those inveterately sounded notes that constitute, as Auden once observed, *the restored relation*. [...] Certainly Gide's journal is the one work that affords the mucilage or masking tape to hold the diverging works together, affording us this man's central determination to see himself as a being forever dual 'and therefore not to be confined within any one thing'. [Howard in O'Brien, p.8]

Finally, the gate to the nonconformist writing of Green or Nin was opened through the abolishment of all grace, decency or shame [Simion, pp. 282-286]:

For Paul a sexual encounter is monotonous because it is merely sexual. I say: [...] 'Love-making on a winter night is different from love-making on a summer night, under a tent, or under a tree, with or without a cover, under a shower, in darkness or in light, in heat or cold.' The bass had a steady rhythm, sex sex sex sex sex [...]. [Nin, p. 111]

Nevertheless, when analyzing the indiscrete side of the diary one should take into consideration remarks like the ones made by Gunther Stuhlman, for instance:

Anaïs Nin's concern was not so much with conventional indiscretion, not with the increasingly fashionable biographical and autobiographical revelation of the permissive sixties, of the sexual revolution. 'It was not in my nature' Anaïs Nin confesses, 'to be explicit in sexual matters'. The taboo she imposed, by her own admission, on 'sensual matters' though fostered perhaps by her Spanish-Catholic upbringing, by the damaging effects her father's indiscretions had upon her life as a child, originated primarily in her romantic, poetic sensibilities, which made even her attempts at writing pornography, as we have seen, a fanciful erotic adventure. [Stuhlman, p. 15]

The great majority of diaries falls into one of these categories, but there are, inevitably, some writings belonging to the genre in discussion that obstinately refuse to let themselves be included in a specific imposed pattern, often too narrow or too poor.

What triggers someone to write down every event in his life is a very complex and sensitive matter. The history of the genre tells us that there are so many reasons and so many purposes. Take for instance the verses of Pythagoras:

What good or ill have this day's life expressed?
Where have I failed in what I ought to do?
Inquire severe whatever from first to last,
From morning's dawn till evening's gloom is past.
If evil were thy deeds, repenting mourn,
And let thy foul with strong remorse be torn.
If good, the good with peace of mind repay,
And to thy secret self with pleasure say
'Rejoice, my heart, for all went well today.' [d'Olivet, p.119]

First of all, there is this need share, to not let fade away something that had marked your existence. Some diaries contain every day facts, whereas others refer only to a specific event, a voyage, a moment of crisis etc. Some others are a reminder of the past, whereas some notes are written in order to plan the future. There are diaries that offer their reader a lecture, trying to teach him a valuable lesson from beyond the grave, and there are others that give their writer the opportunity to have a life, otherwise impossible (we have in mind invalids or prisoners). For many people, the diary is a form of reproach, a constant reminder of their failure, indiscipline, lack of will and weakness. They start the notes filled with passion and abnegation, but after a few pages they slowly give up writing, till life gets to be overwhelming and the motivation that had initially given birth to the enterprise of squeezing one's existence in a sheet of paper disappears.

Most diaries are abandoned out of boredom, not knowing what to write about, or fear that what's being recorded has no value. Pity the famous. Required by posterity to keep diaries, they cover these fears with facts. History's most famous diaries are unreflective. [Johnson, https://books.google.ro/books?id=hfli-NXIq9EC&pg=PT36&dq=famous+diaries&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjbj6_J_Zr4AhVKRPEDHc5pCcEQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=most%20diaries%20are%20abandoned&f=false, 7.06.2022]

There is nothing to give a diarist a more acute sense of guilt than an empty page. The private writing is Ariadna's thread that prevents any possibility to get lost, a bank in which one deposits or invests, an answering key to unasked questions, a cane helping memory, a way of escaping from the pressure of silence or, to the contrary, a door towards excess:

A diary is not only a place of asylum in space, it is also an archive in time. I escape the present and make contact with the vast future. I lay by provisions for a future writer and leave traces for a future adult whom I am

helping by recording his history, someone who will later help me better understand the confusion I am experiencing. We are helping each other across time. [Lejeune, p. 324]

The diary is an instrument for self-knowledge. The writer's attention focuses on himself. Although this attempt is almost never fully materialized, the intention, the thriving, the struggle, are summoned to prove self-awareness. An inventory of the possible purposes for writing a diary is offered by Lejeune and Bogaert: archive, survival ('a message in a bottle'), confidant, deliberation ('following up on a decision made'), knowing the self ('the diary is the construction site for a positive image'), resistance etc. [in Ben-Amos, pp. 30-31 passim]. The sender of the message oscillates between self-disclosure and self-concealment, as he tries not to reveal himself but to hide, as Mircea Mihăieș suggested in his book dedicated to the strange relationship between the diary and death *Cărțile crude. Jurnalul intim și sinuciderea*. [Mihăieș, pp.13-23].

While spontaneity and emotional candour are often seen as the fundamental characteristics of the diary genre, the extent of self-disclosure and the elaborateness of style vary enormously from one diaristic text to another. Despite a general tendency to monitor the intensity of the emotions displayed in the diary, the emotional management that diarists execute in and through their diaristic writing varies according to individual conceptions of privacy. [Millim, p.9]

Through the diary, the personality can express itself freely, uncensored (sometimes too freely, as in Simone de Beauvoir's case). At the opposite pole, there are pages filled with spiritual notes, where the religious feeling prevails, those belonging to Nicolae Steindhart or Tolstoi. In times of great danger, the need to have a diary was urgent and extreme, a question of life and death. In such tragic circumstances there appeared the clandestine writing that could cost the sender of such message his or her life. People like Anna Frank or Giovanni Guareschi, Abel Hertzberg or Nicolae Steinhardt wrote under the pressure of war, Nazi oppression or communist continuous menace. Their diaries are proof, witness and judge of something that history should never allow to repeat itself. Nowadays, there are authors who bring into prominence the proactive force of diary writing:

1) Life changing benefits and techniques of journaling find proactive expression in this process, and 2) the creative power of positive thinking and the law of attraction are also activated. The process also draws from the body knowledge in the areas of strategic planning, creative problem solving, and creative writing techniques. [Hiukka, p.3]

Whatever the motivation to write a diary might be, there is always an external event that triggers the urge to reveal the most hidden secrets of one's life. This specific event is then filtered through the inner ego of the writer and poured in page. The context gives birth to the text.

The relationship between the diary and time is a very concrete but fragile one. In Lejeune's definition, 'a diary is a way to account for oneself and to manage time [...], a type of narrative which Paul Ricoeur describes, but its rhythm is that of discontinuity rather than of continuity.' [Lejeune, p. 176] There is a constant battle that the writer tries to win against his worst enemy: the hour-glass. The notes are his desperate attempt to gain a piece of immortality, but it seems that, once again, time is a feared enemy. As Steinitz argues, 'in the diary meaning accrues [...] through the relation of days to themselves and each other rather than in relation to external events or ideas' [Steinitz, p. 20]. The writer tries to defeat it but paradoxically becomes a victim of it. First of all, the sender of the message cannot write all the time, hence the fragment-like aspect of his work. Then, the diary itself cannot win the battle with time alone, especially if its author is a perfect *inconnu*. Finally, there is a

possibility that the writer stop living in a real world and start having an exclusive written existence.

Closely connected to the idea of time, the inextricable *liaison* between the diary and death can easily be deduced. The author tries to avoid his first and last encounter with fatality by using a system of intricate techniques that might help him forget about his illness or invalidity, to overcome his urge to commit suicide or to get a life, a better one than the miserable existence that he might have, in sickness or obscurity. Unfortunately, the diary is not such a good instrument and the attempt to cheat death through it is doomed. Failure accompanies any closeness between this type of message and death. The sender might still take his own life, like Virginia Woolf.

Dedicated to the quest for the truth about himself, the diary is more than a means to achieving the final goal of having a large sincere mirror in which the author can perfectly see himself. Self-centered, the message also contains data about the external reality. The personality of the sender is closely connected to the environment. Consequently, the text is always generated by a specific context.

The writer of daily notes, whoever he may be, is an individual experiencing some form of suffering, in the largest sense of the word. His disease is either of a physical nature or social, psychological or emotional. He is sometimes exiled, incarcerated, or on the run, hiding in a secure place in order to escape death (Anne Frank). Some other times, he may feel frustrated, lonely, unappreciated, rejected, sick of every single thing surrounding his petty existence. There are diarists who suffer from serious health problems, like tuberculosis, heart diseases, syphilis or have some severe forms of invalidity. Some of these lonely creatures are haunted by the thought of suicide, therefore the shadow of Thanatos is accompanying their notes at all times. The diary author is often misunderstood, burdened by boredom, loneliness, *schizothemia* and *taedium vitae*, states of mind and soul that can only be translated by an immense tiredness. For them, *il mestirre di vivere* becomes a consuming enterprise that exhausts all their resources.

In the same way in which a diary cannot obey the rule of the calendar all the time, it cannot be a writing exclusively about the inner self of its author. The inside world of thoughts, states of mind, sensations, feelings is always accompanied by the external universe, a hostile environment, an indiscrete presence that suppresses the author's desire to achieve absolute sincerity and transparency of his discourse. Reunited under the umbrella of two opposite terms, *le dedans* and *le dehors*, as Eugen Simion suggested in his book mentioned above, these two antithetic worlds tend to mingle in the diary as the outside world inevitably interferes, even when it is obstinately overpassed.

When written exclusively for the eyes of its author, the diary affords to be shameless, open, sincere and authentic. The diarist does not fear any censorship and he is freely pouring down his soul on the white page. On the other hand, when for a reason whatsoever the author notes his daily exploits having in mind the fact that he is not the only reader of his notebook, the situation is very different.

Efforts to safeguard privacy took different shapes: while some diarists left out the self in order to protect it from public judgement, other used their diaristic records to construct and promote a public persona that acted as a flashy shield for privacy. Frequently, but not always, professionally oriented diarists tend to be reticent in revealing personal information and are rather defensively silent, while the more socially oriented diaries have a propensity to be forthcoming about their author's experiences in the public domain. We can also detect differences in emotional attachment to the diary as an object: where some diarists cherished their diaries's material presence, others felt compelled to destroy their private accounts. [Millim, p. 9]

A noisy wife, like Tolstoi's, a friend, the heirs or the big public force the writer to play a part, even in this private type of communicational act. An undesirable or a wanted reader represents a beware signal, and it deprives the diary of its very essence absolute sincerity and authenticity. That is why the largest number of diaries are no longer written for the author himself but for the public. Even so, the notes offer us a totally different portrait of the author. We discover writers in another way, metamorphosed, having a voice that sounds different from the one in their literary productions. They take the liberty of being frustrated, bitter, envious, and their pages are filled with poison. They spy, they gossip, they swear, they spit venom toward their colleagues. The literary world is a very competitive one, there are a lot of challenges, but also rivalries and jealousy. The pages sometimes mirror a grotesque image of a serious and decent writer, but this is maybe the main reason why these diaries are so appealing.

Sometimes, the tone of the author is moderate, and the diary achieves an equal rhythm, that does not intrigue, horrify or disgust the public. For instance, Cynthia Asquith's notes cover several years of the First World War, and they offer an authentic image of a lost world of elegance, power and privilege. Vera Brittain, who lived the experience of two world wars, transforms her notes in a statement and a protest against nuclear weapons. There is, of course, the other side of the matter. Evelyn Waugh is, without a doubt, the most formidable and acid critic of the twentieth century Britain. Under fictitious names, she hid real characters belonging to the public political or social society, personalities easily recognizable and identifiable.

Samuel Pepys, the father of modern private diary, is an example of how the inner world can co-exist with the outer one. His eye catches the most intimate feelings, whereas his ear does not miss a gossip. His diaries are meticulous, recording everything, from ordinary to state affairs, from tragic to comic, showing a man interested in all facts of life, a man that feels equally well speaking about the naval affairs of the Parliament or flirting with the maids:

'9th. All the morning busy at the office doing very considerable business, and thither comes Sir G. Carteret to talk with me; who seems to think himself safe as to particular, but do doubt what will become of the whole kingdom, things being so broke in pieces. He tells me that the King himself did the other day very particularly tell the whole story of my Lord Sandwich [...] [Peppys, p. 219] or '[...] she is even with the King's love to Mrs. Davies [...]' [Peppys, p. 370] or even more precise 'Up, and my wife, poor wretch, still in pain, and then to dress myself and down to my chamber to settle some papers, and thither come to me Willet with an errand from her mistress, and this time I first did give her a little kiss, she being a very pretty humoured girlie, and so one that I do love mightily.' [Peppys, p. 230]

Undoubtedly, his notes are historically valuable because they offer many details about the events of his time, from the novelty brought about by the cafés and the tea transported all the way from China to king Charles' problems, from the Great Plague, the Great Fire to the reconstruction of London and the Restoration. At the same time, the diary draws the picture of its author's own weakness, exposed without shame, by a man surrounded by greedy, shameless opportunity hunters who had lived in an era of uncertainty, intrigues and revolutions,

We can conclude by noticing the fact that *le dedans* is forced to live its life closely accompanied by *le dehors*, as a direct result of man being a mixture of these two components. The author is never an isolated; living in a community he tries to understand his object of study: himself and the world. For Podnieks the diary is

A book of days presented in chronological sequence, though not necessarily recorded as such. It inscribes the thoughts, feeling of its author and may depict the social, historical, and intellectual period in which she or he lives and writes. Aspects of the author's character may be denied or repressed, or acknowledged and celebrated... the diary is an open-ended book, but it may include internal closures and summations. [Podniecks, pp. 43-44]

Sometimes, his voice fades away and the discourse suffers from muteness. It happens when the writer refuses to write either about himself or about the universe surrounding him. It is very frustrating for the reader, invited to put together the pieces of this puzzle only to notice that actually the mirror is still broken and the image is lacking in clarity and depth. For example, manifesting some sort of myopia Benjamin Constant chooses to forget to write down about the falling of Bastille, Simone de Beauvoir does not find interesting to note the entrance of the German troupes in Paris, Radu Petrescu ignores the atrocities committed by the contemporary Communist regime, whereas Arșavir Acterian leaves the 1989 Revolution in Bucharest aside. As a matter of fact, the more loquacious the diary is about petty details composing the author's existence, the more frustrating it gets when it refuses to mention fundamental, tragic, earth-shaking events.

Talkative or adopting an inexplicable muteness, cheeky or shy, sincere or masked, the diary of a writer is always a surprise, exceeding the reader's expectations. It has a life of its own, its rules and its heroes therefore its being such an independent genre intrigues, fascinates but also frustrates the researcher. The diary transforms the discourse analysis more challenging and it almost brings the context of producing such an intricate message closer to irrelevance.

BIBLIOGRAPHY

1. Ferguson, Sam, *Diaries Real and Fictional in Twentieth-Century French Writing*, Oxford University Press, 2018;
2. Howard, Richard in O'Brien, Justin, *André Gide. Journals*, University of Illinois Press, 2000;
3. Hiukka, Kristiina, *The Write Life Diary. Write Your Life from Good to Great*, published through Lulu Enterprise, 2010;
4. Lejeune, Philippe, *On Diary*, Biographical Research Center, University of Hawaii Press, 2009;
5. Lejeune, Philippe, Bogaert, Catherine, *The Practice of Writing a Diary in The Diary. The Epic of Everyday Life*, ed. By Batsheva Ben-Amos and Dan Ben-Amos, Indiana University Press, 2020;
6. Mihăieș, Mircea, *Cărțile crude. Jurnalul intim și sinuciderea*, Editura Amarcord, Timișoara, 1995;
7. Millim, Anne-Marie, *the Victorian Diary. Authorship and Emotional Labour*, Routledge, London and New York, 2016;
8. Nin, Anaïs, *The Diary 1934-1944*, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, San Diego, New York, London, 1969;
9. Nussbaum, Felicity A., *Towards Conceptualising Diary in Autobiography*, Trev Lynn Broughton ed., vol. IV, Routledge, London and New York, 2007;
10. Podniecks, Elizabeth, *daily Modernism: The Literary Diaries of Virginia Woolf, Antonia White, Elizabeth Smart, and Anaïs Nin*, McGill-Queen's University Press, Montreal, 2000;

11. Popkin, Jeremy D., *Philippe Lejeune, Explorer of the Diary*, in *On Diary*, Biographical Research Center, University of Hawaii Press, 2009;
12. Porter, William N., *The Tosa Diary by Ki no Tsurayuki*, Published by Tuttle Publishing, USA, 1981;
13. Simion, Eugen, *Ficțiunea jurnalului intim*, Editura Univers Enciclopedic, București, 2001;
14. Spacks, Patricia Meyer, *Privacy. Concealing the Eighteen-Century Self*, the University of Chicago Press, 2003;
15. Steinitz, Rebecca, *Time, Space, and Gender in the Nineteenth-Century British Diary*, Palgrave Macmillan, New York, 2011;
16. Stuhlman, Gunther, *The Diary of Anaïs Nin (1955-1966)*, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, New York and London, 1976;
17. Teiser, F. Stephen, *The Ghost Festival in Medieval China*, Princeton University Press, 1988.

Webography:

1. d'Olivet, Fabre, *The Golden Verses of Pythagoras*, [https://www.thelemistas.org/PDF/Olivet-Golden Verses of Pythagoras.pdf](https://www.thelemistas.org/PDF/Olivet-Golden%20Verses%20of%20Pythagoras.pdf);
2. Johnson, Alexandra, *Leaving a Trace: On Keeping a Journal*, https://books.google.ro/books?id=hfli-NXIq9EC&pg=PT36&dq=famous+diaries&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjbj6_J_Zr4AhVKRPEDHc5pCcEQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=famous%20diaries&f=false;
3. Pepys, Samuel, *The Diary*, vol XIV, Norwood Press, 1983, https://books.google.ro/books?id=NjAJAQAIAAJ&pg=PA213&dq=the+diary+of+samuel+pepys&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwj3hbmarpv4AhVqQ_EDHbKxBqAQ6AF6BAgDEAI#v=onepage&q=the%20diary%20of%20samuel%20pepys&f=false.

ROLE PLAY - AN ESSENTIAL METHOD IN EDUCATING THE LANGUAGE OF PRESCHOOL CHILDREN

Kutasi Réka

Lecturer, PhD, UMFST Târgu Mureș

Abstract: Each of us discovers from early childhood what playing really means. Playing is a child's most favorite and most exciting activity, an indispensable „friend” especially during the preschool period. It is an activity that brings children together, enriches their knowledge and satisfies their needs to learn more by assuming the role of an adult. Through games, kindergarten teachers educate children's ability to freely express their feelings, ideas, even if they do it using ready-made texts. Role-play, a method with strong formative and educational values, is used to train a child's personality and develop his cognitive-emotional education. Role play is the best way to develop communication, problem solving, self-knowledge and team cooperation skills in children. By using this method, children will learn how to act in certain life situations. The aim of the present article is to highlight the importance of role play in educating the language of preschool children.

Keywords: role play, kindergarten, language education, preschoolers, teaching methods

Grădinița reprezintă mediul care exercită o influență profundă asupra copiilor, fiind instituția care are un rol facilitator în integrarea micilor învățăcei în mediul social. În acest mediu, prin programul instructiv-educativ desfășurat, copiii învață să fie mai responsabili, să fie preocupați de ce se întâmplă în jurul lor, dar mai presus de orice să se dezvolte atât emoțional, cât și social. Totodată, grădinița are rolul de a insufla copiilor atitudini și valori care să le permită o dezvoltare armonioasă și capacitatea de a se integra în societatea pe care o reprezintă.

Jocul are un rol important în dezvoltarea acestor competențe și aptitudini. În poezia „Trei fețe” Blaga (2018, p. 37) afirma, „Copilul râde. Înțelepciunea și iubirea e jocul”, joc care are un valoros potențial formativ. Jocul, ca activitate în grădinița de copii, are menirea de a angaja copiii, spontan, în însușirea de noi deprinderi având caracteristici motivante. Punerea în valoare a jocului în activitatea didactică, ca demers educativ destinat vârștelor de creștere, impune anumite rigori curriculare.

Jocul este parte componentă a copilăriei. Acesta este activitatea care stă la baza formării unui adult și dezvoltă personalități și atitudini. Prin joc, copiii iau contact cu alți copii, socializează, își dezvoltă vocabularul, se familiarizează cu diverse situații de viață, fără ca ei să realizeze acest lucru.

Potrivit Dumitrana (1998, p. 119) jocul prezintă modalitatea cea mai importantă prin care copiii se pot exprima. Schimbările din societatea contemporană, precum și sistemul de învățământ actual, în cazul nostru celui preșcolar, pretind cadrelor didactice să folosească, în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare, cele mai eficiente metode și mijloace care să stimuleze dezvoltarea aptitudinilor și cunoștințelor preșcolarilor.

Ioan Cerghit (1977, p.166) afirma că prin joc „copilul imaginează, rejuacă o lume reală în scopul de a cunoaște mai bine, de a-și lărgi orizontul de cunoaștere, de a-și forma anumite deprinderi”. Jocul reprezintă pentru copii locul în care aceștia se simt în siguranță, un loc de basm unde totul este permis, iar descifrarea lumii înconjurătoare pare mai ușoară.

Prin joc, și mai ales jocul de rol, copiii au posibilitatea de a se cunoaște în mod spontan deoarece, întrând în rolul diferitelor personaje, își descoperă înclinațiile și

aptitudinile. Jocul de rol îi ajută să își developeze fantezia și creativitatea atunci când au de interpretat un anumit rol. Dar mai presus de orice, jocul de rol îi ajută pe copii să își dezvolte limbajul, acel instrument de exprimare a trăirilor, emoțiilor, doleanțelor fără de care societatea actuală nu ar fi evoluat. Jocul este principala activitate în cadrul învățământului preșcolar, un mijloc de însușire de noi cunoștințe care are un scop, un subiect, propriile reguli care trebuie să fie explicate corect și punctual, dar și roluri pe care copiii trebuie să și le însușească.

La grădiniță, în cadrul grupului preșcolar, prin joc, se stabilesc interrelații care pot influența comportamentul social al copiilor. Jocul este acea metodă prin care sarcinile complexe devin mai ușor de rezolvat, punându-se accent pe unele elemente definitorii precum, spirit de echipă, colegialitate, disciplina și răspundere. Educatoarei îi revine misiunea, una deloc ușoară, de a-i educa pe copii, de a-i pregăti, prin joc, să pășească în lumea adulților. Pentru copii, această etapă reprezintă un adevărat „maraton” din care ei trebuie să iasă învingători. Fiind o activitate cu caracter dominant la vârsta preșcolară jocul ocupă un loc esențial în procesul instructiv-educativ.

Marcus (2003, p. 43) evidențiază faptul că „jocurile au intrat în strategia științei moderne, realizând astfel performanța de a putea fi apreciate atât sub aspectul gratuității și amuzamentului, cât și sub acela al funcției de cunoaștere, deci ca model cognitiv”. Potrivit lui Veen și Vrakking (2011, p. 87) jocul implică copiii în procesul de învățare, de descoperire care „îi motivează în mod ludic”. Jocurile au un rol formativ, educativ și pot fi utilizate atât în dobândirea cunoștințelor, cât și în consolidarea acestora ajutând la dezvoltarea vocabularului și a auzului fonematic al preșcolarilor.

Întotdeauna a existat o preocupare intensă din partea cadrelor didactice pentru utilizarea unor metode interactive care să implice preșcolarii în actul învățării. La vârsta preșcolară, jocul, care este definit și un „modus vivendi”, este considerat o metodă activă de educare și formare, o modalitate prin care preșcolarii descoperă lumea din jur (Voiculescu, Aldea, 2005).

În Curriculumul pentru Educația Timpurie (2019, p. 17) „Domeniul *Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii* – vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar și a înțelegerii semnificației), a comunicării (cuprinzând abilități de ascultare, comunicare orală și scrisă, nonverbală și verbală) și preacizitiile pentru scris-citit și însoțește dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii”. Potrivit lui Jurcău, E., Jurcău, N. (1999) însușirea și dezvoltarea limbajului este un proces îndelungat, care necesită un efort sporit atât din partea cadrului didactic, cât și din partea preșcolarilor.

Un rol important în dezvoltarea limbajului preșcolarilor îl au jocurile de rol, jocuri care au menirea de a transfigura realitatea, transpunând problemele vieții reale (cotidiene) într-un plan imaginar. De exemplu, în jocul *La medical dentist*, preșcolarii pot interpreta rolul medicului dentist, al părintelui care dorește să își ajute copilul, precum și al adultului (în pielea medicului) care trebuie să folosească un vocabularul adecvat vârstei copiilor care vine la dentist speriți.

Jocul de rol este percepută ca o metodă modernă cu un rol important în procesul de asimilare și fixare a cunoștințelor preșcolarilor, dar și în dezvoltarea personalității acestora. De asemenea, acesta ajută și la consolidarea cunoștințelor dobândite de către preșcolari.

Răduț-Taciu (2007, p. 102) descrie patru tipuri de jocuri de rol, astfel:

1. *Jocul de respectare a structurilor* – imitarea de către preșcolari a unor structuri dintr-un domeniu tematic;

În cadrul activităților desfășurate la *Domeniul Limbă și comunicare*, unde principala preocupare a cadrului didactic este dezvoltarea limbajului preșcolarilor, fie din grup mică, mijlocie sau mare, se pot folosi desene, cărți cu ajutorul cărora pot fi inițiate jocuri de rol pe

diferite teme. Preșcolarii se pot identifica cu personajul principal al poveștii interpretând rolul acestuia cu ajutorul educatoarei. Educatoarea îi va ajuta în exprimarea ideilor folosind un limbaj adecvat vârstei fiecărui copil în parte. Exemple de jocuri: *La școală, La magazin, La oftalmolog etc.*

2. *Jocul de decizie* – stimularea unor contexte în care copiii se confruntă cu o situație decizională;

Jocurile de rol în care preșcolarii se confruntă cu diferite situații în care trebuie să ia decizii în mod spontan, îi ajută nu numai să își dezvolte limbajul, dar și creativitatea și imaginația. Soluționarea unui conflict, a unei probleme este dificilă, dar esențială, astfel educatoarea poate iniția jocuri prin care preșcolarii trebuie să găsească soluții pentru diferite probleme. O problemă des întâlnită în grupă este dorința copiilor de a se juca cu aceleași jucării. Astfel, educatoarea poate începe un joc prin care preșcolarii va trebui să ia decizii cu privire la grupa/copiii care se vor juca cu anumite jucării.

3. *Jocul de arbitraj* – dezvoltarea capacității de soluționare a unor probleme conflictuale;

Jocurile de rol denumite jocuri de arbitraj îi ajută pe preșcolari să își dezvolte un limbaj specific în vederea soluționării problemelor care pot apărea în grupă, între două sau mai multe persoane.

4. *Jocul de competiție* – obținerea unor performanțe, învingerea unui adversar real sau imaginar.

Punându-se în pielea unor personaje pozitive, preșcolarii trebuie să învingă un adversar (personaj negativ) prin identificarea promptă a unor soluții.

Scopul fundamental al acestor jocuri de rol este dezvoltarea limbajului preșcolariilor, necesitatea de a-i ajuta să capete încredere în ei înșiși pentru a avea capacitatea de a vorbi în diferite situații fie cu un singur interlocutor, fie în grup. Totodată, micii învățaței sunt învățați să asculte, să fie atenți atunci când alți membri ai grupului vorbesc. Jocul de rol este o metodă activ-participativă a cărui obiectiv principal este dezvoltarea capacității preșcolariilor de a-și exprima liber trăirile, ideile, visurile etc.

După cum afirmă M. Bocoș (2002, p.295) jocul de rol este o metodă de predare activă deoarece preșcolarii devin mici actori prin simularea diferitelor situații cu care se vor întâlni în viața reală; aceștia joacă diferite roluri care îi ajută să se formeze, să rezolve diferite situații-problemă, să devină mai curajoși, mai activi și mai vorbăreți. Prin utilizarea jocurilor de rol în cadrul activităților de la grădiniță preșcolarii au posibilitatea de a primi și transmite diferite mesaje orale. Locul special amenajat pentru aceste activități devine locul preferat al preșcolariilor. Educatoarea participă activ la aceste activități punând accent pe cele patru etape specifice jocului de rol (Pânișoară, 2008, 369) și anume:

1. Prezentarea situației;
2. Împărțirea și explicarea rolurilor;
3. Jocul propriu zis (simularea rolului);
4. Evaluarea activității.

În cadrul jocului de rol copiii comunică verbal între ei, comunicare care ajută la dezvoltarea limbajului și îmbogățirea vocabularului. Copiii care se implică în jocurile de rol vor avea un limbaj mai elaborat față de cei care nu se joacă destul. Ne putem imagina câte cuvinte și expresii pronunță un copil când se joacă „de-a doctorul”: doctor, medic, injecție, stetoscop, rețetă, asistentă, spatulă, halat etc.

Dacă cadrul didactic din învățământul preșcolar integrează jocul de rol în procesul de predare-învățare-evaluare a conținuturilor, din sfera Domeniului Limbă și Comunicare (DLC), folosind și alte metode interactive de predare, învățare și evaluare, atunci performanțele preșcolariilor la acest domeniu experiențial vor deveni mai dezvoltate.

Jocul de rol antrenează copiii să își exerseze vorbirea fără ca aceștia să realizeze acest lucru (Miron și colaboratorii, 2001, p. 194). Integrarea jocului de rol în cadrul activităților de dezvoltare a limbajului este benefică deoarece:

- crește capacitatea de exprimare fluentă și cursivă a preșcolarilor;
- dezvoltă folosirea gesturilor, mimicii, intonației (limbajul non-verbal) pentru a transmite emoții, gesturi, gânduri, sentimente, dar și idei;
- ajută la dobândirea de noi cunoștințe, priceperi și deprinderi;
- îmbogățește vocabularul preșcolarilor din punct de vedere lexical, gramatical, dar și fonetic;
- crește gradul de socializare, comunicare a copiilor cu cei din jur;
- dezvoltă imaginația și creativitatea copiilor preșcolari;
- dezvoltă abilitățile de povestire ale preșcolarilor.

Îmbogățirea vocabularului preșcolarilor se realizează în mod treptat, simultan cu însușirea semnificațiilor cuvintelor și folosirea acestora în actul vorbirii. Perioada pe care copiii o petrec la grădiniță este marcată de atingerea obiectivelor care presupun, în primul rând, educarea limbajului. Limbajul este mijlocul cu ajutorul căruia comunicăm cu cei din jur. Modul în care comunicăm, cuvintele pe care le folosim ne caracterizează practic personalitatea. Aici intervine rolul educatoarei, care împreună cu familia, au datoria de a urmări dezvoltarea exprimării preșcolarilor, a însușirii unor cuvinte noi, care vor avea un rol pozitiv în formarea personalității și participarea acestora la viața socială. Pentru ca aceste lucruri să devină realitate este imperios necesar ca educatoarea să cunoască nivelul de dezvoltare a limbajului preșcolarilor, să desfășoare, în mod continuu, activități de educare a limbajului pentru a optimiza actul educativ, folosind, în principal, diferite jocuri de rol.

În concluzie, jocurile de rol nu trebuie să lipsească din cadrul activităților de dezvoltare a limbajului preșcolarilor, deoarece acestea au un rol important în dezvoltarea personalității copiilor, fiind un mijloc de educație pentru și prin comunicare.

BIBLIOGRAPHY

1. Blaga, Lucian. (2018). *Opera poetică*. București: Editura Humanitas.
2. Bocoș, M. (2002). *Instruire interactivă. Repere pentru reflecție și acțiune. Ediția a II-a, revăzută*. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană
3. Cerghit, I. (1977). *Metode de învățământ*. București: Editura Didactică și Pedagogică.
4. Dumitrana, Magdalena. (1998). *Didactica preșcolară*, București: Ed. V&I Integral.
5. Jurcău, E., Jurcău, N. (1999), *Învățăm să vorbim corect*. București: Editura: Printech.
6. Ministerul Educației Naționale. (2019). *Curriculum pentru Educația Timpurie*.
7. Miron, Elena și colaboratorii. (2001). *Documentar metodic pentru activitățile de educare a limbajului la preșcolari*. București: Ed. V&I Integral.
8. Pânișoară, Ion – Ovidiu. (2008). *Comunicarea eficientă, Ediția a III, revăzută și adăugită*. Editura Polirom, Iași.
9. Răduț – Taci, R., coord. (2004). *Pedagogia jocului. De la teorie la aplicații*. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință.
10. Voiculescu, E., Aldea, D. (2005). *Manual de pedagogie contemporană*. Cluj – Napoca: Editura Risoprint.

ASPECTS REGARDING TEACHING ROMANIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE

Adriana Elena Geantă

Lecturer, PhD, University of Pitești

Abstract: The present article takes as a starting point my rich experience in teaching Romanian as a foreign language to students originating in the most diverse parts of the world. The numerous occurrences of various exceptions from the basic morphological and syntactical rules regarding the Romanian definite article are usually both an annoyance and a discouragement for these students, but using concrete examples, I try to show how structural exercises may help in the understanding of the grammatical mechanism, as well as in the formation of automatisms. These types of exercises also help in the simultaneous development of the auditory and phonetic apparatus, as well as in the organization of the lexical units into sentences. This study emphasizes a series of situations of teaching Romanian definite Article and is based on the personal experience, on some observations, examples and solutions of teaching Romanian Grammar to foreign students.

Keywords: Romanian language, experience, grammar, article, exercise

Limba română, ca limbă străină, deține o tradiție a predării la Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Universitatea din Pitești. Toate cadrele didactice se adaptează continuu la schimbările care au loc odată cu evoluția didacticii predării limbilor străine. Manualele existente și studiile recente ne arată că predarea limbii române ca limba străină trece printr-un proces de dezvoltare, mai cu seamă că în ultimii ani acest lucru este posibil și în mediul online, virtual, grație unor site-uri și aplicații realizate în acest scop.

Programul de studii este dedicat studenților internaționali care vor urma cursurile în limba română la diverse Universități din România. În conformitate cu planul de învățământ, aceștia studiază pe parcursul unui an universitar următoarele discipline fundamentale: Introducere în studiul limbii române, Curs practic de limba română – redactarea textului scris și oral, Curs practic de limba română – Comunicare orală și scrisă, Curs practic de limba română – elemente de vocabular și structuri gramaticale, Cultură și civilizație românească, la care se adaugă disciplinele opționale: Limbaj specializat: științe biologice și biomedicale, Limbaj specializat: științe inginerești, Limbaj specializat: științe economice, Limbaj specializat: științe juridice, Limbaj specializat: științe sociale, Limbaj specializat: științe umaniste și arte.

(https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/07/Mari_Standarde_specifice_-_An_pregatitor_Maril.pdf)

Potrivit cerințelor în vigoare, cunoștințele, competențele, deprinderile și abilitățile obținute trebuie să fie suficiente pentru a le permite studenților integrarea în programele de studii universitare sau postuniversitare pentru care au optat (competențe de limba română la nivel minim B1).

Obiectivul central al acestui articol constă în observarea unor progrese făcute de studenți în urma parcurgerii pe o perioadă de trei luni a unor exerciții care au avut în vedere deprinderea de a folosi corect articolul definit. Gramatica limbii române conține o explicație a statutului special al articolului și elementele care marchează diferențierea sa de ceilalți determinanți. „Articolul – definit (enclitic) și nedefinit (proclitic) reprezintă, în limba română,

modalitatea gramaticală afixală de integrare enunțiativă, statut care îl diferențiază de ceilalți determinanți, care aparțin nivelului lexical. Situația ca afix, unitate morfemică, derivă din coocurența obligatorie cu substantivul sau cu adjectivul și se manifestă prin fuziunea cu substantivul/adjectivul a articolului enclitic și profunda implicare a acestuia în flexiunea nominală.”(GALR, 2005, I, p. 53)

Articolul este apreciat ca fiind cel mai dificil capitol de gramatică românească pentru străinii care învață limba noastră, mai ales când aceștia sunt vorbitori ai unei limbi lipsite de articol, dar și când ei sunt deprinși cu alt număr și alte forme de articol, „*existența mai multor feluri de articole hotărâte fiind o particularitate a limbii române față de majoritatea limbilor europene, care pune destule probleme și pentru vorbitorii limbii române ca limbă maternă.*” (Avram, M., 1986, p. 66)

Deși se cunoaște complexitatea acestei părți de vorbire, manualele de limba română pentru străini includ studierea articolului definit și nedefinit în primele lecții, după care urmează o serie de exerciții pe marginea utilizării acestuia, pentru ca apoi să se facă trecerea la studierea altor noțiuni de gramatică. Cu privire la predarea acestei noțiuni gramaticale, unii specialiști au decis că: „*trebuie arătat, de asemenea, că felul în care recomandăm predarea unora dintre faptele de gramatică este în dezacord cu explicarea lor științifică. Acesta este cazul, între altele, al formelor de Genitiv-Dativ singular al substantivelor feminine articulate, pe care le-am explicat prin plural, dând astfel întâietate criteriului predării practice.*” (Brâncuș, G., Ionescu, A., Saramandu, M., 2003, p. 4)

Studiul de caz al acestui articol este realizat la o grupă de studenți vorbitori de limba arabă, franceză, sau engleză. Specificul acestui grup de studenți este faptul că unii dintre ei posedă încă de la începutul anului pregătitor abilități de comunicare orală în limba română, alții nu au aceste capacități, pentru că nu au avut contact cu limba română. Fiind vorbitori de diferite limbi, asimilarea noțiunilor gramaticale la nivel teoretic se dovedește a fi mai facilă pentru cei care vorbesc limba franceză (limbă romanică), decât în cazul studenților care vorbesc limba engleză sau arabă.

Am remarcat faptul că studenții vorbitori de limba franceză au capacitatea de a înțelege mai bine latura de natură teoretică a articolului, de a-l utiliza corect în unele construcții restrânse și de a rezolva diferite exerciții care privesc articularea. Situațiile problematice apar în contexte de comunicare orală sau de elaborare a textelor scrise, acolo unde structurile nu sunt controlate în niciun fel de o cerință care să vizeze utilizarea articolului.

În condițiile în care nu-i acordăm o perioadă mai îndelungată de exersare, articolul definit va fi incorect folosit de către studenți. Chiar dacă acest element gramatical nu pune în pericol înțelegerea mesajului global transmis de un vorbitor, atunci când utilizarea sa în mod eronat devine permanentă și este însoțită de alte greșeli inerente, acest lucru relevă o nesiguranță a vorbitorului în ceea ce privește această noțiune.

Astfel, pe parcursul a două luni, în anul universitar 2021-2022, am urmărit modul în care este utilizat articolul definit de către studenții anului pregătitor, am elaborat și aplicat teste inițiale, apoi rezultatele și situațiile problematice au fost discutate cu aceștia. Într-o primă etapă, am dat un test inițial bazat pe situații însoțite de imagini, care să scoată la iveală gradul de înțelegere și abilitățile de comunicare ale studenților, problemele legate de corectitudinea gramaticală a enunțurilor. Suportul vizual s-a referit la activități zilnice și obiecte de uz cotidian, iar prima cerință a fost ca studenții să scrie cuvintele care denumesc obiectele din imagini sau activitățile sugerate de acestea. A doua cerință se referea la redactarea unui text de 5-10 rânduri despre felul cum își petrec timpul liber sau despre familia lor.

În urma răspunsurilor primite, am remarcat următoarele: în ceea ce privește situația articolului definit masculin /neutru singular, acesta fie nu a fost folosit, fie a dispărut

sporadic, ceea ce m-a determinat să cred că persoana care îl folosește știe ceva despre acesta, dar nu a reținut baza teoretică pentru a-l utiliza corect. Am primit răspunsuri de genul: „*Băiat se scoală dimineața la ora 8.*” „*Câine este mare.*” „*El vorbește cu tată lui.*” „*Eu locuiesc în cămin 2, în Pitești.*”

Forma de plural a articolului definit masculin a lipsit în unele exemple date de studenți: „*Frați mei sunt în Siria.*” „*Studenți și studentele sunt în sală de curs.*” „*El vorbește cu profesori din facultate.*”

În ceea ce privește articolul definit feminin singular și plural, cea dintâi problemă remarcată în utilizarea acestuia are la bază o particularitate fonetică specifică limbii române, aceea de diferențiere a vocalelor „a” și „ă”. Am primit răspunsuri ca: „*Eu ascult muzica.*” „*Dimineață, studentă se trezește la ora 8.*” „*Am un frate care studiază la Facultate de Medicină.*” „*Eu am o familia minunată.*” „*În timpul liber eu joc cu animale.*” „*El vorbește cu studente din grupa doi.*” „*Prietene mele sunt din Siria.*” La a doua cerință am fost uimită de faptul că doar cinci studenți din totalul grupei – 12 studenți – au elaborat câteva rânduri despre cerințele date. „*Eu vorbesc cu prieteni mei, cu familie.*” „*Eu merg la facultate la ora 9 și temin cursuri la ora 13.*” „*În sală de curs sunt zece studenți și profesoară de limbă română.*”

Toate aceste exemple arată nesiguranța studenților în privința aplicării în limba română a regulilor ortografice, confuzia la nivelul sistemului vocalic românesc și utilizarea eronată a formelor articulate. Astfel, pe parcursul primului semestru am acordat o atenție sporită întrebuirii corecte a articolelor definite, respectiv a distincției dintre vocalele „a” și „ă”, prin intermediul unor exerciții specifice, remarcând spre finalul semestrului o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor studenților. În pofida acestor mici progrese, în momentul în care s-au întrerupt exercițiile de repetare și consolidare, studenții au revenit la folosirea haotică a articolelor.

Menționez faptul că le-am propus studenților câteva exerciții care au avut obiective specifice, de exemplu: Citiți cu voce tare: „*țară/țara, studentă/studenta, bancă/banca, fată/fata, masă/masa, mașină/mașina, facultate/facultatea, copil/copilul, bărbat/bărbatul, copii/copiii, studente/studentele, etc*” sau Alegeți varianta corectă: „*oraș meu/orașul meu, casă mea/casa mea, mâncare preferată / mâncarea preferată, prietenă mea este secretară/prietena mea este secretară, prieteni mei locuiesc în Siria/prietenii mei locuiesc în Siria, îmi place cafea cu zahăr/îmi place cafeaua cu zahăr.*”

În cazul exercițiilor de elaborare a mesajelor orale sau scrise, lucrurile se prezintă puțin diferit, erorile fiind specifice și asta pentru că predarea teoretică a situațiilor în care se folosește articolul definit nu asigură și întrebuirii sa corectă. Dificultatea de a face diferența între forma unui substantiv feminin singular nearticulat, care are în poziție finală vocala „-ă” și cea a substantivului articulat cu articolul definit „-a” scoate la iveală necesitatea de a acorda o mai mare atenție sunetelor și distincțiilor fonemice. Prin urmare, până la etapa în care să se ajungă la predarea articolului definit feminin, se va insista asupra pronunțării și scrierii corecte a sunetelor asemănătoare, în special vocalele „a, ă”.

Considerăm că articolul definit în limba română reprezintă o provocare pentru orice profesor în predarea acestei limbi ca limbă străină. În acest studiu de caz am încercat o serie de experimente și am propus câteva exerciții pentru folosirea corectă a acestui articol, iar observația principală care s-a desprins a fost că articolul definit reprezintă o categorie gramaticală dificilă pentru utilizatorii străini și că acest lucru impune reconsiderarea strategiilor didactice în cadrul predării limbii române ca limbă străină. De asemenea, o mare atenție asupra situațiilor particulare generate de specificul limbii române în raport cu limbile materne ale studenților ar trebui să se regăsească în manualele care oferă suport didactic. Consider că exercițiile structurale vor ajuta la înțelegerea mecanismului gramatical, la formarea automatismelor de comunicare corectă și coerentă.

BIBLIOGRAPHY

1. Avram Mioara, (1986), *Gramatica pentru toți*, București: Editura Academiei Române
2. Brâncuș, Grigore, Ionescu, Adriana, Saramandu Manuela, (2003), *Limba română. Manual pentru studenții străini*, București: Editura Universității din București
3. *Gramatica limbii române*, (2005), vol I, Cuvântul, București: Editura Academiei Române
4. https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/07/Mari_Standarde_specifice_-_An_pregatitor_Maril.pdf accesat în 26.12. 2021

ENRICHING THE VOCABULARY OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH LANGUAGE EDUCATION ACTIVITIES

Ancuța Ionescu

Lecturer, PhD, University of Pitești

Abstract: Only man, of all living beings, is given the gift of logical language, and he has to do a great deal of effort so that, from the first whisper, which is nothing but the beginning of his communication with those around him, to render in words the finest nuances of his thoughts and feelings. During the activities carried out in the kindergarten, a very important place is given to the education of the language of the preschoolers, using all the means accessible to them. Whether it is reading through pictures, learning a poem, the teacher's reading, narrating, dramatizing, they have always aimed to help the child, to understand the content, to know how to listen, to know how to ask, to enrich his vocabulary, to communicate impressions with others. The importance of language development, a major concern of the instructional-educational process in kindergarten, for a harmonious evolution of the child's personality and for a good school adaptation has long been established by educational practice and theoretical studies.

Keywords: language, children, education, vocabulary, communication

Numai omului, dintre toate ființele vii, îi este dat darul limbajului logic, iar el trebuie să facă destul de multe eforturi pentru că, de la primul gângurit, care nu este altceva decât începutul comunicării lui cu cei din jur, să ajungă la posibilitatea de a reda prin cuvinte cele mai fine nuanțe ale gândurilor și sentimentelor sale. În activitățile desfășurate în grădinița se acorda un loc deosebit de important educării limbajului preșcolarilor, utilizându-se toate mijloacele accesibile preșcolarului. Fie ca este lectură după imagini, învățarea unei poezii, lectura educatoarei, narațiunea, dramatizarea, au avut întodeauna drept scop să-l ajut pe copil, să înțeleagă conținutul, să știe să asculte, să știe să întrebe, să-și îmbogățească vocabularul, să comunice impresiile cu cei din jur.

Importanța dezvoltării limbajului, o preocupare majoră a procesului instructiv-educativ din grădiniță, pentru o evoluție armonioasă a personalității copilului și pentru o bună adaptare școlară este stabilită de multă vreme de practica educativă și de studiile teoretice. Prin activitățile de educare a limbajului se realizează nu numai îmbogățirea vocabularului prin stocare de cuvinte, ci și utilizarea cuvintelor noi în contexte diferite, operarea cu aceste cuvinte.

Zestrea lexicală a copiilor preșcolari este foarte diferită la intrarea în grădiniță de la un copil la altul. Influențată de o multitudine de factori, această zestre lexicală depinde în foarte mare măsură de calitatea solicitărilor și stimulărilor de ordin verbal la care familia îi supune. Educatoarea are rolul de a stabili cu precizie, pe de o parte zestrea lexicală individuală și factorii care explică atât cantitatea, cât și calitatea ei, iar pe de altă parte, de a propune un plan coerent de ameliorare prin măsuri corectiv-recuperatorii adecvate. Activitățile individuale și pe grupuri mici au o pondere deosebit de însemnată în vederea atenuării diferențelor mari existente dintre copii pe planul dezvoltării lor sub toate aspectele.

Vocabularului sărac al copiilor, la intrarea pentru prima dată în grădiniță, are o multitudine de cauze dintre care consemnăm lipsa solicitărilor și stimulărilor la vârsta achiziției masive a limbajului în primii ani de viață, tratamentul depersonalizat, absența comunicării afective și efective cu adultul.

Comunicarea afectivă, generoasă susține efortul de comunicare verbală, în timp ce absența unei relații motivate afectiv cu un adult constant prezent în câmpul vieții sale, determină diminuarea gravă a motivației pentru comunicare.

Rolul educatoarei este de a încerca să satisfacă nevoia fundamentală de afecțiune a preșcolarului, să trezească nevoia de stimă și respect pentru a-l determina să dorească să comunice și verbal. Mediul creat de educatoare este esențial în această privință. Copilul ale cărui nevoi afective sunt corespunzător satisfăcute, se deschide interesat spre lume, inclusiv spre „lumea cuvintelor”.

Particularitățile fonetice determină calitatea cuvintelor și cantitatea vocabularului copiilor, astfel cei cu tulburări articulatorii au un limbaj mai sarac, primitiv, eliptic și nediferențiat. Copilul utilizează un limbaj infantil și familiar evitând cuvintele cu structură sonoră, complexă, formulările complicate. De aceea, lichidarea sau ameliorarea problemelor de pronunție este un prim pas în pregătirea copilului pentru asimilarea elementelor lexicale mai complexe.

Însușirea conștientă a sensului cuvintelor, a semnificației acestora este în concordanță cu modalitățile didactice de activizare, dezvoltare și nuanțare a vocabularului. Cuvinte noi sunt introduse în vocabularul copilului pe calea principală adică cea directă de la obiect la cuvântul care denumește obiectul. În grădiniță sunt utilizate și alte căi precum cea indirectă de la imagine - la cuvânt, și calea medierii verbale de la cuvânt - la cuvânt. Mai ales activitățile de tip verbal cum sunt povestirile cer ca această cale a medierii verbale să fie folosită cu multă grijă.

Cunoașterea semnificației cuvintelor, prin apelul la sinonime, definiții, dar și apelul la antonime, omonime, permite trecerea acestora din vocabularul de stocare în cel de utilizare. Activitățile de dezvoltare a limbajului și comunicării trebuie să vizeze, mai ales latura calitativă a cuvintelor, pentru că numărul mare de cuvinte utilizat de un copil nu înseamnă neapărat și stăpânirea lor adecvată astfel imprecizia, aproximația, ambiguitatea în exprimare a copiilor este la fel de nedorită ca și în cea a adulților.

Nu toate cuvintele și expresiile întâlnite într-o poezie, poveste sau într-un basm se cer explicate cu precizie astfel plăcerea contactului cu limbajul fermecat al basmului ar putea diminua în cazul unei prea riguroase pregătiri. Sunt multe cuvinte și expresii pe care copiii le înțeleg cu ajutorul contextului verbal. Este important să le lăsam și lor ocazia să „descopere” sensul unora dintre ele și tot atât de important este să ne asigurăm că această înțelegere a fost corectă.

Se acordată o mare atenție însușirii corecte a sensului unor termeni care definesc noțiuni morale și se urmărește formarea unor elemente de calitate ale conștiinței morale: bunătatea, sinceritatea, dragostea, prietenia, curajul, dreptatea, hărnicia, modestia, cinstea – noțiuni cu semnificație importantă de înțelegerea cărora depinde în mare măsură evoluția personalității viitorului adult.

Punem bazele conștiinței morale a copiilor încurajându-i în „caracterizarea” eroilor poveștilor, în ilustrarea trăsăturilor lor cu faptele savârșite. Cele mai frecvente greșeli în definirea noțiunilor noi se întâlnesc în această sferă a vocabularului, iar caracterul abstract al acestor noțiuni generează adesea ambiguități, imprecizii.

Pentru dezvoltarea limbajului și comunicării copiilor preșcolari este necesar ca însuși copilul să vorbească mai mult și cât mai corect. De aceea, crearea unei atmosfere stimulative pentru comunicarea verbală, mai ales interindividuală, este de natură să favorizeze atât cunoașterea de către educatoare a exprimării naturale, neformalizate dintre copii, cât și cooperarea dintre ei. În activitățile pe domenii experiențiale chiar în cele plastice, în activitățile recreative, copilul trebuie încurajat să comunice, ori de câte ori are ocazia de a face legătură cu unele cuvinte și expresii noi însușite.

Rolul limbajului în evoluția personalității copilului în literatura pedagogică nu constituie o preocupare constantă, ci se impune includerea limbajului ca latură a procesului educațional în general și elaborarea unei metodologii de dezvoltare a limbajului și comunicării, a educației prin intermediul acestui aspect pentru că un învățământ modern ce nu poate fi conceput fără o reconsiderare a rolului comunicării.

Despre răspunderea pe care o are educarea față de cuvântul ce trebuie să fie însușit de preșcolar, ar trebui să se aibă în vedere îndrumările marelui poet Tudor Arghezi: „Răspunzi întâi față de graiul miilor de ani ajunși până la călimara ta. Neștiutorii de carte, plugarii au scris cu bățul pe nisip „MIORIȚA”... Le ești tuturor dator și te-ai angajat punându-ți condeii pe sfânta albă hârtie și să-l întâmpini neaparat și să nu ieftinești comoara primită.”

Diferiți psihologi prin cercetările efectuate au constatat că în dezvoltarea lexicului, ca și în însușirea structurii gramaticale a limbii mai mult decât în alte domenii ale vieții psihice a copilului există mari diferențe individuale care depind în primul rând de condițiile de viață și de educație.

O trăsătură definitorie a personalității copilului este vocabularul său. Sensul cuvintelor și propozițiilor folosite de copii la această vârstă depinde în mare măsură de împrejurările concrete putând fi precizat numai în situația cunoscută de cei care participă la dialog.

La vârsta preșcolară are loc lărgirea și complicarea raporturilor dintre copii și realitatea înconjurătoare, astfel formele și conținutul comunicării copilului cu ceilalți oameni devin ample și mai variate. Activitatea copilului preșcolar dobândește mai multă independență și se desfășoară mai organizat în procesul instructiv-educativ din grădinița sub îndrumarea cadrului didactic. Fiecare copil își formează un vocabular propriu în condițiile vieții sociale. Copii își însușesc vocabularul pe baza imitării modelelor de vorbire ale celor care se ocupă de creșterea și educarea lor sau ale celor cu care ei intră în relații.

Pe baza datelor statistice obținute de diferiți autori și având în vedere condițiile normale de viață și de educație ne putem forma o imagine generală aproximativă despre îmbogățirea fondului lexical la copii de vârsta preșcolară.

În activitatea de educare a limbajului prin intermediul poveștilor, basmelor, poeziilor pătrund în limbajului copiilor forme de exprimare atât ale limbii literare culte, cât și cele populare, copii familiarizându-se cu formele specifice acestora, cu diverse structuri gramaticale. Prin aceste activități vocabularul se îmbogățește simțitor, se activează vorbirea și se dezvoltă sub toate aspectele. Prin intermediul poveștilor în vocabularul copiilor pătrund expresii deosebite, sugestive.

Convorbirea este cea mai complexă și completă activitate de educare a limbajului obligându-i pe copii să folosească adecvat cuvintele, să-și controleze vocabularul, să caute cuvintele potrivite, sensuri ale cuvintelor pentru a-și exprima cât mai fidel și într-o formă corectă gândurile, trăirile. Această activitate este mijlocul cel mai eficient de activizare a vocabularului, deoarece copii trebuie să exprime cuvinte – noțiuni adecvate, într-o formă gramaticală corectă.

Un alt mijloc de instruire și educare specific vârstei preșcolare, în cadrul activității de educare a limbajului, este jocul didactic. Prin organizarea și desfășurarea diverselor jocuri didactice se fixează și se activează vocabularul, urmărindu-se totodată îmbogățirea acestuia cu substantive proprii, care să denumească numele lor, al fraților, al părinților, nume de localități importante din țară, ale unor forme de relief cunoscute de copii.

Cele mai multe jocuri didactice pot fi destinate îmbogățirii vocabularului copiilor cu substantive comune care denumesc: obiecte și fenomene percepute direct în natură înconjurătoare și în viața socială, nume de obiecte necesare în viață, principalele încăperi, părțile componente ale corpului, obiecte de igienă personală, îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente, mijloace de locomotie, anotimpurile și fenomenele specifice lor, animale domestice și salbatice. Jocurile didactice de educare a limbajului contribuie la îmbogățirea vocabularului

copiilor preșcolari și cu diferite adjective: însușiri privind culoarea (roșu, galben, verde, albastru), pe raporturi dimensionale (mare, mica), însușiri gestative (dulce, acru), olfactive, termice, dar și la îmbogățirea lexicului, sub aspectul achiziționării de noi cuvinte, al consolidării și activizării lor.

Se pot organiza diferite jocuri care pot să opereze cu antonime, omonime, sinonime, jocuri prin care se urmărește îmbogățirea vocabularului cu numerale cardinale și ordinare, numeralele distributive, cuvinte care denumesc acțiuni (verbe), sau jocuri care contribuie la adăugarea în vocabularului copiilor adverbe referitoare la locul unde se petrece acțiunea, la timpul când se desfășoară și la modul cum acestea se realizează.

La îmbogățirea vocabularului copiilor poeziile contribuie în mare măsură prin modelul oferit de limbajul poetic, astfel poeziile despre natura îmbogațesc limbajul copiilor prin cuvinte care denumesc și arată aspecte și însușiri ale anotimpurilor, redau imaginea naturii prin culoare, ritm, mișcare. Prin intermediul versurilor învățate în mod conștient, copii își îmbogățesc vocabularul cu cuvinte frumoase ce n-ar trebui să lipsească din comunicarea obișnuită, astfel ei învață să dea vorbirii mai mult farmec.

Prin activitățile de educare a limbajului care are conținuturi și obiective bine coordonate, preșcolarii asimilează un vocabular bogat, variat pe care să-l folosească ulterior.

La vârsta preșcolară îmbogățirea vocabularului se referă la dobândirea unei corecte pronunțări a cuvintelor, lărgirea bagajului de cuvinte și mărirea numărului cuvintelor pe care copilul le folosește în comunicare, explicația semnificației cuvintelor, dar și la dezvoltarea capacității de a se folosi liber de ele, în povestiri.

În procesul instructiv-educativ desfășurat în grădinița obiectivul major al comunicării educaționale este formarea și dezvoltarea capacităților generale de comunicare, de relaționare cu semenii și cu mediul din care fac parte. Capacitatea de a comunica cu cei din jur, de a-și exprima în mod inteligibil impresiile, gândurile, ideile, copiii trebuie să o dobândească încă de la vârsta preșcolară deoarece ea va constitui o bază în activitatea și viața socială de mai târziu.

Limbajul poate fi privit din două puncte de vedere: pe de o parte, ca mijloc de comunicare și pe de altă parte, ca mijloc de cunoaștere. În activitățile desfășurate cu preșcolarii prin intermediul limbajului se realizează transmiterea cunoștințelor, lărgirea orizontului cu noile prezentări.

În fiecare zi, în fiecare clipă a vieții sale copilul folosește vorbirea pentru formularea cerințelor, trebuințelor, a bucuriilor, în organizarea vieții și activității lui, astfel însușindu-și limba, copilul dobândește mijlocul prin care poate realiza comunicarea cu cei din jur în forme superioare, poate ajunge la cunoașterea tot mai deplină a realității obiective.

BIBLIOGRAPHY

Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., (2002). *Metode interactive de grup*, Craiova, Editura Arves.

Bontaș, I., (2008). *Tratat de pedagogie*. Ediția a VI-a revăzută și adăugită, București, Editura All.

Cerghit, I., (2006). *Metode de învățământ*. Ediția a IV-a revăzută și adăugită. Iași: Editura Polirom.

Cerghit, I., (2002). *Sisteme de instruire alternative și contemporane. Structuri, stiluri și strategii*, București, Editura Aramis.

Cucoș, C., (coordonator), (2009). *Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice*. Ediția a III-a, Iași, Editura Polirom.

Molan, V., (2010). *Didactica disciplinei „Limba și literatura română” în învățământul primar*. București, Editura Miniped.

Mitu, Florica, Antonovici, Ștefania (2005), *Metodică activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar*, București, Editura Humanitas Educațional.

Sălăvăstru, Dorina (2004), *Psihologia educației*, Iași, Editura Polirom.

Șăucan, Doina-Ștefana (2002), *Comunicarea didactică*, București, Editura Atos.

THREE SYMBOLS IN WILLIAM GOLDING'S 'LORD OF THE FLIES'

Dana Carmen Zechia

Lecturer, PhD, „Mircea cel Bătrân” Naval Academy of Constanța

Abstract: Lord of the Flies is a story that portrays the dark, deteriorating life that results from mankind's inherent capacity for evil, which is allowed to control humans when they are freed from the rules of society. Throughout the novel, Golding uses many different objects as symbols to illustrate this theme. Some of those objects would be insignificant in real life and would most likely be taken for granted. However, in Lord of the Flies, each of the previously mentioned symbols is vital to the story's theme. This article focuses on three of the most recurring symbols (the Signal Fire, the Conch shell and the island) used by Golding in his novel, and point to their symbolic associations.

Keywords: symbols; society; associations; adventure intricate structure

Lord of the Flies is a 1954 novel by the British author William Golding. The novel traces the adventures of a group of boys after their plane crashes on an uninhabited island. The events of the novel take place against a backdrop of warfare and violence, which recreates the bloodshed that occurred during the Second World War. Written in the aftermath of that world catastrophe, Lord of the Flies explores the themes of loss and disillusionment that were experienced by many who felt they lived in a world on the brink of destruction and chaos. To convey these themes, the novel relies on an intricate structure of symbols that, while pointing indirectly to the despair that permeated the post-war period, it manages to paint a powerful picture of what it was like to live during those difficult years.

This essay will focus on three of the most recurring symbols (the Signal Fire, the Conch shell and the island) used by Golding in his novel, and point to their symbolic associations. It will be argued that far from being a digression from the main thematic concerns of the novels, the symbols operate rather to enhance our perception of the particularly difficult situation that was experienced by Europeans following the traumatizing and shattering events of the war.

In 1954 Golding published his first and most acclaimed novel, Lord of the Flies. The novel told the gripping story of a group of adolescent boys stranded on a deserted island after a plane wreck. Lord of the Flies explored the savage side of human nature as the boys, let loose from the constraints of society, brutally turned against one another in the face of an imagined enemy. Riddled with symbolism, the book set the tone for Golding's future work, in which he continued to examine man's internal struggle between good and evil. Since its publication, the novel has been widely regarded as a classic, worthy of in-depth analysis and discussion in classrooms around the world.

Lord of the Flies is the most popular and best-selling of William Golding's many novels, and has met with world-wide acclaim, but its success was by no means immediate. Although several of the early reviews of Lord of the Flies accorded generous recognition to Golding's talent, the book received a mixed reception. To this day, widely differing views are held as to its merits, some critics objecting that the book is too facile and fashionable in its pessimism. The fact is that Lord of the Flies is unmistakably about human nature and the human condition; it is a kind of fable, but it is a fable so completely realized that it permits a

wide range of possible interpretations, corresponding more or less to the different convictions and expectations of its readers.

The Signal Fire

Fire is a complicated symbol in *Lord of the Flies*. Like the glasses that create it, fire represents technology and civilization. Providing the boys with light in the dark nights of the deserted island, fire symbolizes the importance of knowledge and science for the survival of the boys in this hostile environment. It is therefore not surprising that one of the first things that the boys think of immediately after they found themselves on the island is to start a fire. Moreover, when the idea of starting a fire is first brought up, the boys' reaction is indicative of how unanimous they were in their awareness of the importance of fire: 'We must make a fire. A fire! Make a fire!'

The signal fire burns on the mountain, and later on the beach, to attract the notice of passing ships that might be able to rescue the boys. As a result, the signal fire becomes a barometer of the boys' connection to civilization. In the early parts of the novel, the fact that the boys maintain the fire is a sign that they want to be rescued and return to society. When the fire burns low or goes out, we realize that the boys have lost sight of their desire to be rescued and have accepted their savage lives on the island. The signal fire thus functions as a kind of measurement of the strength of the civilized instinct remaining on the island. Ironically, at the end of the novel, a fire finally summons a ship to the island, but not the signal fire. Instead, it is the fire of savagery—the forest fire Jack's gang starts as part of his quest to hunt and kill Ralph.

The theme of fire as a symbol of knowledge and civilization is not new. The title of the second chapter of the novel is entitled 'Fire on the Mountain'. The words 'fire' and 'mountain', together with the theme of the tension between primitivity and civilization also refer us to the story of the Greek mythological figure Prometheus, who stole the fire and gave it to humanity 'an act that incurred Zeus's rage and fury. Prometheus was accordingly punished by being chained to a rock where an eagle ate his liver daily. The importance of fire as a symbol of progress and civilization is testified to by the harsh nature of the punishment, as well as by Prometheus's transgression of Zeus's rules and his realization that only by restoring fire to mortals will humanity be brought back on the path of advancement and progress. The boys, too, seem to have reached the same realization about the importance of fire. Success in starting a fire would mean a symbolic leap from savagery and primitivity to knowledge and civilization because it represented the first challenge that the boys are going to face in this unfamiliar setting. "Will you light the fire?"

Interestingly, it is Piggy's glasses, the emblem of technology and intelligence, which will solve the problem of fire and thus ensure the boys' survival on the island. If Fire generally symbolizes the boys' connection to human civilization, the signal fire, in particular, represents for them the hope of rescue. The boys decide to make a fire in order to make their presence on the island known to anyone who happens to be around, and eventually be rescued from their imposed exile.

Fire is a complex symbol in the novel. We have seen how it represents both a means of survival and the promise of rescue 'all of which could be seen as positive associations. *Lord of the Flies*, however, is not exactly a message of hope, written as it was in the aftermath of a devastating world conflict. Here, too, the symbolism of fire is relevant. Thus, like the atomic bombs destroying the world around the boys' island, we are reminded that fire is a technology that threatens destruction if it gets out of control. There is a passage that describes how fire got out of control and is literally eating up everything that comes in its way, in an obvious reminder of the casualties which resulted from the brutal events of the recent World War.

The Conch Shell

Ralph and Piggy discover the conch shell on the beach at the start of the novel and use it to summon the boys together after the crash separates them. Used in this capacity, the conch shell becomes a powerful symbol of civilization and order in the novel. The shell effectively governs the boys' meetings, for the boy who holds the shell holds the right to speak. In this regard, the shell is more than a symbol—it is an actual vessel of political legitimacy and democratic power. As the island civilization erodes and the boys descend into savagery, the conch shell loses its power and influence among them. Ralph clutches the shell desperately when he talks about his role in murdering Simon. Later, the other boys ignore Ralph and throw stones at him when he attempts to blow the conch in Jack's camp. The boulder that Roger rolls onto Piggy also crushes the conch shell, signifying the demise of the civilized instinct among almost all the boys on the island.

The conch occupies a central position in the story. When Ralph and Piggy find it, it is at the bottom on the lagoon. Piggy talks about how someone he knew had one. 'S'right. It's a shell! I saw one like that before. On someone's back wall. A conch he called it. He used to blow it and then his mum would come. It's ever so valuable-', Piggy tells Ralph that he can't blow it on account of his asthma. So he asks Ralph to blow it to call a meeting. 'We can use this to call the others. Have a meeting. They'll come when they hear us-', this is the first use of the conch; which is to call meetings and to get everyone to come to one spot. At the first meeting Jack sees the conch for the first time. Jack thinks nothing of it. He completely dismisses both Ralph and the conch that is on his knees: 'The boy came close and peered down at Ralph, screwing up his face as he did so. What he saw of the fair-haired boy with the creamy shell on his knees did not seem to satisfy him. He turned quickly, his black cloak circling,' This is because Jack believes that the conch is a yonic or a female symbol.

The description of the conch is quite telling: 'in color, the shell was deep cream, touched here and there by fading pink...eighteen inches of shell with a slight spiral twist and covered with a delicate, embossed pattern,'. The coloring of the conch symbolizes that it is a light object, meaning that it is interpreted as good. Light objects can symbolize that an object is pure and free of evil. Piggy is ecstatic and constantly talks about the conch's beauty and how expensive it is. The conch is referred to as a yonic, or feminine symbol. Most females are more caring and nurturing towards young children. The conch, for example, is used to call together all of the littluns and the biguns together for a meeting. When the conch is blown, it symbolizes the unity within the tribe, similar to the way a mother would summon, or communicate with her family. The arrival of the boys brought civilization to the island. When Ralph blows the conch, it brings all the kids together and they form a community. The conch becomes a powerful symbol of civilization in the group as it separates the boys from the animals on the island. In a way, the powerful sound of the conch is a constant reminder that it is the boys (human civilization) who is in control of things on the island from now on: His ordinary voice sounded like a whisper after the harsh note of the conch. He laid the conch against his lips, took a deep breath and blew once more. The note boomed again: and then at his firmer pressure, the note, fluking up an octave, became a strident blare more penetrating than before. Piggy was shouting something, his face pleased, and his glasses flashing. The birds cried and the small animals scuttered. Ralph's breath failed; the note dropped the octave, became a low rubber, was a rush of air. The conch is also a symbol of democracy, because each time the boys are summoned, we are reminded of the ancient Athenian democratic practice of the fifth Century BC which consisted in calling people to meet and debate public issues. 'By the time Ralph finished blowing the conch the platform was crowded'. The boys are ecstatic about their new-found democratic symbol and they cannot wait to start having a vote on every single aspect of their life on the island:

The Island

The tropical island is another complex symbol in the story. With its bountiful food and untouched beauty, it could be seen as symbolizing paradise. It is like a Garden of Eden in which the boys can try to create a perfect society from scratch. On the other hand, the insularity of the island also operates as a symbol of confinement and entrapment. The boys' initial reaction after they crash is to try to find out whether or not they were on an island. This is important for them as it will determine to a large extent their chances of rescue, as shown in Ralph's early comments: "Listen, everybody. I've got to have time to think things out. I can't decide what to do straight off. If this isn't an island we might be rescued straight away. So we've got to decide if this is an island". It will not be long, however, before they realize that they are actually on an island, and the discovery is a little disconcerting to them because it implies that the rescue operation will be a complicated one: 'We're on an island. We've been on the mountain top and seen water all round. We saw no houses, no smoke, no footprints, no boats, no people. We're on an uninhabited island with no other people on it'. Despite the boys' initial negative reaction when they find out that they were on an island, the idea of an idyllic place in which they are safe from the dangers of 'real' world, and in which life is easy and plentiful become gradually attractive. They realize that survival is no longer an issue given the abundant resources of the island.

Lord of the Flies is a story that portrays the dark, deteriorating life that results from mankind's inherent capacity for evil, which is allowed to control humans when they are freed from the rules of society. Throughout the novel, Golding uses many different objects as symbols to illustrate this theme. Some of those objects would be insignificant in real life and would most likely be taken for granted. However, in Lord of the Flies, each of the previously mentioned symbols is vital to the story's theme.

BIBLIOGRAPHY

1. William Golding, Lord of the Flies, London, 1954
 2. Gregor, Ian, and Kinkead-Weekes, Mark, (1967): William Golding: A Critical Study: Novels, London, Faber and Faber
- Websites and internet resources
1. www.william-golding.co.uk/life.aspx. (5 June, 2013)
 2. www.exampleessays.corthiewpaper/87467.html
 3. www.literature-study-online.com

REFERENTIALITY IN HAROLD PINTER'S PLAYS

Alina-Elena Roșca

Lecturer, PhD, „Petroleum-Gas” University of Ploiești

Abstract: Harold Pinter's plays delineate a self-conscious aesthetic world which performs a double function, both incorporating the post-1950s reality and negating it. Although the setting entails naturalist expectations, although the characters seem to belong to conventional middle-class comedy, Harold Pinter's dramatic world departs from the growing politicization of British theatre and goes beyond the social realist drama. While still embedded in the contemporary historical and cultural context of its production, the plays disable conventional-meaning making, deconstructing hierarchical boundaries and distinctions.

The dramatic text becomes a subversive commentary on conventional dramatic structure and on conventional cultural structures or codes. Since objects and individuals are estranged from the concrete social and historical conditions of their existence, since it is impossible to confer any meaning to things or people, the loss of referential world is traumatically felt and leads to a regressive movement into silence, into subjective memory and into a perverse, voyeuristic effort of submitting the others to a permanently objectifying and neutralizing gaze. Individuals are socially positioned and culturally encoded only in the discursive field of the Other, in a world of violent consumerism and ontological estrangement. Similarly, the conventional dramatic structure becomes inappropriate for dismantling the overdetermined cultural representations of identity and language and Harold Pinter's plays transmute and destabilize dramatic familiar tropes.

Keywords: dramatic structure, cultural representation, Otherness, aesthetic consciousness

Harold Pinter reshapes the project of realistic theatricality, since the social and political implications his plays encompass are powerfully mediated and transgressed by a specifically aesthetic modernist attitude of negating the reality principle. Thus, although the decoding of his plays depends on the structures of realism, the commitment to art and to its autonomous medium of manifestation disclaims their interpretation according to the non-aesthetic criteria and to the prevailing referential meaning.

In *The Birthday Party* (1957) Goldberg and McCann subject Stanley Webber, the recluse who has withdrawn from the society in a seaside boarding house, to terrifying interrogations and accusations, to the point of reducing him to silent conformity and to a reshaped, reassimilated identity of deterioration and deprivation. Besides the anti-authoritarian signification which can be sighted in Stanley's efforts to resist the political, religious and ideological pressures of the external world, the play performs a double act of displacement, both of the theatrical naturalistic convention and of the referential, material coordinates of the world.

Operating according to the principle of negation, individuals are refused the possibility of activating a meaningful world around them and since they are caught in the impossibility of ever connecting to social consciousness, they outweigh the loss of the world and its phenomenological pressure through an act of performance. Life is performed rather than experienced; prompted by their inner frustration and their confused sense of identity individuals create their own reality, a self-determining world and discourse, in a regressive act of attaching themselves to their own illusions and of imposing the validity and legitimacy of their own configurations and patterns.

The naturalist expectations and the play's indebtedness to realism, confirmed by the living room setting and the opening conventional picture of a middle-aged couple talking at the breakfast table, are disturbed by the nonsense and hilarity of absurd comedy inscribed in the rhythms and banal conversations of everyday life. Pinter's characters are afraid of the too alarming process of communication which presupposes responsibility for one's articulated thoughts and forces one to assume a position of vulnerability, by disclosing to others their private emotional states and intimate structures. The individuals' wilful retreat from communication and from present reality determine their use of language not as an expressive, communicative, informative process, but rather as an instrument of negotiating positions of power and of structuring relationships. Characters inhabit language desperately in order to standardise their position as subjects of representation/action and to empower their own conceptual patterns in resisting the pressure of other configurations. The characters' attachment to normality, to everyday life, to ordinary reality is just imitation, an attempt to hide their loss of reality, of significance, of identity and to preserve their comfortable and secure existence without having their norms dismissed and destabilised:

Meg: Is it nice out? / Petey: Very nice. / Meg: Is Stanley up yet? / Petey: I don't know. Is he? / Meg: I don't know. I haven't seen him down yet. / Petey: Well, then he can't be up. / Meg: Haven't you seen him down? / Petey: I've only just come in. / Meg: He must be still asleep. What time did you go out this morning, Petey? / Petey: Same time as usual. / Meg: Was it dark? / Petey: No, it was light. / Meg: But you sometimes go out in the morning and it's dark. / Petey: That's in the winter. / Meg: Oh, in winter. / Petey: Yes, it gets light later in winter. / Meg: Oh.¹

Stanley's interrogations prove that there is no stable frame of reference and activate the same crisis in representation, as Goldberg and McCann attack their victim for betraying the socially accepted order, the Catholic morality and Irish nationalism. The representations shift from the personal to the socio-political sphere with the final purpose of curing and adjusting Stanley, reducing him to a ruined state whereby he can internalize and incorporate the clichés and conventional gestures of appropriating the world:

*Goldberg: We'll make a man of you. / McCann: And a woman. / Goldberg: You'll be re-orientated. McCann: You'll be rich. / Goldberg: You'll be adjusted. / McCann: You'll be our pride and joy. / Goldberg: You'll be a mensch. / McCann: You'll be a success. / Goldberg: You'll be integrated. [...] / Goldberg: Well, Stanley boy, what do you say, eh? *They watch. He concentrates. His head lowers, his chin draws into his chest, he crouches.* / Stanley: Ug-gughh.....uh-gughhh.²*

Furthermore, individuals feel the strangeness and the intractability of things in their world, as objects represent a menacing presence entering their privacy and threatening to annihilate their subject position, the position of the one objectifying, categorizing the world according to his/her system of beliefs. The phenomenological alarm, discomfort resides in the objects being estranged from their ordinary, conventional manipulation and function which outlines a deeply uncertain relationship to the world where one can never arrive at a total meaning and essence of the thing in itself. The subject, too, avoids asserting and acting according to his/her real identity, as this would bring to the fore his/her intimate fears and abnormalities. The subject abandons and distances himself/herself from his/her identity,

¹ Harold Pinter, *Plays*, vol.1. London: Faber and Faber, 1993, p.4

² *Ibid.*, pp.77-79

adopting an alternative individuation facet which allows him/her to change registers and representations, so as to preserve one's integrity and inviolability.

In the troubled social, cultural and political space of *The Dumb Waiter* (1960) Gus and Ben ambiguously relate to the referential world by means of the would-be factuality of some newspaper stories whose traumatic and disturbing events signal an alarming and perverse world:

Ben: Kaw! He picks up the paper. What about this? Listen to this! He refers to the paper. A man of eighty-seven wanted to cross the road. But there was a lot of traffic, see? He couldn't see how he was going to squeeze through. So he crawled under a lorry. / Gus: He what? / Ben: He crawled under a lorry. A stationary lorry. / Gus: No? / Ben: The lorry started and ran over him. / Gus: Go on! / Ben: That's what it says here. / Gus: Get away. / Ben: It's enough to make you want to puke, him to do a thing like that? [...]
Ben (slamming his paper down): Kaw! / Gus: What's that? / Ben: A child of eight killed a cat! / Gus: Get away! Ben: It's a fact. What about that, eh? A child of eight killing a cat! / Gus: How did he do it? / Ben: It was a girl. / Gus: How did she do it? / Ben: She- He picks up the paper and studies it. It doesn't say. / Gus: Why not? / Ben: Wait a minute. It just says –Her brother, aged eleven, viewed the incident from the toolshed. / Gus: Go on! / Ben: That's bloody ridiculous.³

Instead of mapping out a familiar, conventional scenario of everyday life or of naturalising an ideological worldview, the stories render a dehumanised civilisation of existential restlessness and alienation. The newspaper acts as a totalizing, signifying narrative of mass culture reducing the diversity of the world to schematic, conventional configurations circumscribed in an abstract reorganisation of the represented world. The violence and terror of the world are inscribed within the cultural formulations and patterns of society.

In choosing to explore these pre-existing clichés and pre-determined encoding principles from within, Harold Pinter does not adopt a parodic attitude of textual displacement and subversion, as he is more concerned with mirroring the tension between reality and interpretation, between the concrete and the abstract. Characters dispose of a difficult relation to reality, to language and its power of representation and being overshadowed by the disjuncture between language and reality they live mainly through discursive, narrative, predefined cultural codes.

The stereotypes and conventional signifiers evinced through the over-coding register of the popular detective and gangster narratives are appropriated in order to expose the prescribed existence of the individuals, an artificial construct dislocating them both from their own identity and from understanding and representing the world around them. The extreme crisis in representation is deepened by the multiple displacements and dislocations in the *mise en scene*, by the phenomenological aggression of the material world. In their threatening and ungraspable manifestation, the objects belong to a distinct realm and refuse to be decoded or mastered. The characters' response is to evade, escape and retreat from the world, disguising their incapacity of acting upon and in the world through reducing and simplifying the world to the logic of pre-given facts and systems. Identification becomes subjection and experimentation becomes simulation. Subjectivity is a product of previously codified systems, of culturally enforced representations, all in all a cultural construction subject to the Other, insofar as our language and actions are filled with pre-existing cultural codes determining us to speak with the Other's voice:

³ Ibid., pp.114-116

... language serves as the medium in which the Other materially embeds its desire: the language models that allow us to identify ourselves, to say I am who I am, create us in the image of the Other, thus ensuring that we will desire not only what the Other desires but as the Other desires. (...) it is through these clichés that the Other fashions the subject positions we inhabit and that we are able to say I am who I am, whether we define this I in ontological terms (the I as self) or in social terms (the I as a gendered ethnic, class-bound entity). Through his plays Pinter explores the necessarily contingent status of this I, the subjectivity that can only establish itself at the price of remaining subject to the Other, perpetually reinscribing this subjectivity/subjectation within that utterance that marks us as with the brand of the Other.⁴

In *The Dumb Waiter* the objects exert a tense and edgy influence on characters, refusing to be submitted to generalised interpretations, causing impatience and bewilderment due to their faulty, irritating or incomprehensible system of operation. The defective, long-running toilet inflicts tension and terror offstage as an extension of the anxieties dominating the onstage visible room. The mechanical apparatus of the dumb waiter enacts the same trauma and aggression of the material space, as by virtue of its brutal and inexplicable requests, of its mysterious pulley system and speaking tube it resists realist interpretation. They both function as an element of regression towards the primitive, organic life of the body bullied by the perversity and brutality of a society whose rational assumptions are not properly working. Although individuals are trying to reach completion and consensus over an ever shifting reality, their narrative and discursive efforts do not progress towards connecting them to the world, reversing them instead to stasis and stillness, where there is disconnection not only from action, but also from memory, origins and history. This withdrawal from the world operates as negation of the principle of reality, emphasizing the cultural tensions of the overdetermined representations, as it is clearly shown in the debate where Gus and Ben can not agree on the precise terminology for making tea:

Ben: Go and light it./ *Gus:* Light what?/ *Ben:* The kettle. / *Gus:* You mean the gas./*Ben:* Who does?/ *Gus:* You do./ *Ben (his eyes narrowing):* What do you mean, I mean the gas?/ *Gus:* Well that's what you mean, don't you? The gas?/ *Ben (powerfully):* If I say go and light the kettle I mean go and light the kettle. /*Gus:* How can you light a kettle?/ *Ben:* It's a figure of speech! Light the kettle. It's a figure of speech! /*Gus:* I've never heard it. /*Ben:* Light the kettle! It's common usage! / *Gus:* I think you've got it wrong. / *Ben (menacing):* What do you mean? / *Gus:* They say put on the kettle/ *Ben (taut):* Who says? *They stare at each other, breathing hard. (Deliberately)* I never in my life heard anyone say put on the kettle. *Gus:* I bet my mother used to say it. / *Ben:* You mother? When did you last see your mother? / *Gus:* I don't know, about-/*Ben:* Well, what are you talking about your mother for? *They stare.*⁵

Harold Pinter's plays negate the stability of the conventional dramatic forms of social realism and of classical comedy by drawing their energy not from the representational function of art, but from the substance of their own theatrical representations which compose a self-sufficient world, recreated out of all the stage signifiers. Pinter dismisses thus the idea

⁴ Marc Silverstein, *Harold Pinter and the Language of Cultural Power*, Lewisburg: Bucknell University Press, 1993, pp.20-22

⁵ Harold Pinter, *Plays*, vol.1. London: Faber and Faber, 1993, pp.125-126

of activating pre-existing meanings and constructs. Each theatrical sign is an empty, blank image that doesn't represent something in advance, carrying with it the presence of something to be performed *here and now*. The stage or acting space is a void to be filled with meaning, it is there for the audience to act in: "In the theatre one can taste the absolute reality of the extraordinary presence of emptiness, as compared with the poverty-stricken jumble in a head crammed with thinking."⁶ According to the phenomenological approach the stage objects are self-given, as there are no previous meanings preceding them and determining their contextualisation, as their significative power mainly resides in their concrete presence: "... theatre ingests the world of objects and signs only to bring images to life. In the image, a defamiliarised and desymbolised object is uplifted to the view where we see it as being phenomenally heavy with itself."⁷ In the world of Pinter's plays objects lose their familiar attributes and realistic paradigms, serving as the elements that engage the characters' body in the stage world, focusing our attention to the way the characters relate to their material world, as they totally plunge in the space around them. The stage scenery is no longer a construct of language with a simple decorative function, but it becomes an event participating in and representing the action, inhabiting the manifestations or emotional attitudes of characters and their manner of connecting to the others and to their territory.

The body, its postures and positions, reflect an individual's point of view upon the world and thus it confers him/her a particular subject orientation and disposition towards the world at which he directs his aims. The fact is that we are in a world of already-spoken patterns, of ready-made meanings and representations which transforms the body into a central concern, as it is through the body that I become involved in the spectacle of world, that I understand the others, that I perceive things and formulate my own codes of living. Through the concrete movements and gestures emanating from the body the individual superimposes on the world given as such, the world according to his perceptions and structures of organization. In *The Homecoming* (1965) Ruth asserts the capacity of the female body to escape the masculine systems of representations which attempt to reduce her to an accessible, unthreatening maternity, femininity and sexuality. She constantly draws attention to her physical presence, to each crossing and uncrossing of her legs and having accomplished her maternal and sexual role, she takes command of the male characters, annihilating their power positions and their manipulative efforts:

Look at me. I move my leg. That's all it is.... But I wear....underwear...which moves with me...it captures your attention. Perhaps you misinterpret. The action is simple. It's a leg ...moving. My lips move. Why don't you restrict...your observations to that? Perhaps the fact that they move is more significant ...than the words which come through them. You must bear that...possibility...in mind.⁸

Refusing to recognise the men around her as possessors of the phallic power and to accept the restrictions placed on her mobility, Ruth annihilates and inverts the codes of patriarchy. She manages to subjugate men by exploring their desires, their emotional and physical needs and from her dual/ambivalent position, as mother and prostitute, she escapes the traditional responses to women, the limited constructions of feminine identity. The master codes of patriarchal representation are inverted and subverted through a woman who comes to embody the subject position of Lacan's symbolic father, exercising the specific attributes of the phallic power. Even though at the end of the play, Ruth accepts her position as the

⁶ Varun Begley, *Harold Pinter and the Twilight of Modernism*, London: University of Toronto Press, 2005, p.22

⁷ Bert O. States, *Great Reckonings in Little Rooms. On the Phenomenology of Theater*, London: University of California Press, 1985, p.37

⁸ Harold Pinter, *Plays*, vol.1. London: Faber and Faber, 1993, pp.60-61

prostitute of the family, she mimics the deliberate appropriation of the acceptable role of commodity to be exchanged and exploited by men only to transform her apparent confinement into empowerment. During the final contractual scene of the play, Ruth manipulates the legal and economic terms of the discourse and, adopting the authoritative posture of patriarchal enunciation, she imposes her own terms of the exchange. The commodity is no longer voiceless and as subject of exchange, she prescribes the conditions of her exploitation:

Ruth mimics and inverts patriarchal systems so as to create a space for her feminine difference and desire.... The play does not create a pristine feminist space above and beyond the patriarchal fray, nor does it objectify a woman within such a system. (...) With the arrival of Ruth, the play relentlessly exposes the illusions the men foster in this male wasteland. Ruth does not simply take control, but she shatters the glass of female objectification She functions as a 'tick in the night', causing trouble in the commonplace phallic economy.⁹

In the end, Ruth takes centre-stage in Max's chair, the seat of domestic power, while Joey is kneeling at her feet, Lenny is watching her from behind and Max is moving toward her on bended knees. She is the nucleus around which men move and the embodiment of men's erotic fantasies.

The body uses certain patterns for appropriating the objects around, endowing them with a specific significance according to the authority of one's modulations and coordinates. The manipulation of objects is a way of stating the position I occupy in the world and the manner in which I assimilate the objects and the structures of the world. Pinter's characters arrange around them a world which speaks of themselves and of their thoughts, since we project ourselves against the objects we act upon and assign meaning to. There occurs a clash of opposing wills and desires/ fantasies, each of them operating in a specific world which is constructed through discourse: the struggle is to impose a certain textual reality/ identity or narrative as the valid normality. Power relations determine the manipulation of bodies, objects, individualities inhabiting the space where the discourse is organized and different patterns of knowledge collide. We are confronted with an architectural configuration/ manipulation of both space and objects.

In Pinter's plays the power structures operate both through discourse as defining the subject positions and through specific configurations of space or orchestration of objects as reflecting the contradictory representations of the world.

Driven by a fierce sense of territoriality, Pinter's characters struggle to claim and maintain their personal space, the territory of their own needs, values and illusions. Objects overwhelm the linguistic and theatrical space, but, in their uselessness and non-functionality, they point to an environment where characters struggle to find a place for themselves, to take control of objects/spaces that do not belong to them, to gain mastery through alienation. Thus, they attempt to hide their vulnerability and instability, an alternative facet which allows one to interrelate safely with strangers and to change easily registers and representations:

Once knowledge can be analysed in terms of regions, domains, implantation, displacements, transposition, one is able to capture the process by which knowledge functions as a form of power . . . [one can] . . . decipher discourse through the use of spatial, strategic metaphors [that] enables one to grasp precisely the points at which discourses are transformed in, through and

⁹ Ann C. Hall, *A Kind of Alaska: Women in the Plays of O'Neill, Pinter, and Shepard*, Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1993, pp. 62-66

on the basis of relations of power.(...)The individual, with his identity and characteristics, is the product of a relation of power exercised over bodies, multiplicities, movements, desires, forces. (...) ¹⁰

In such a world where objects lose their meaning, their functional purposes and threaten the self, each person becomes an object under the gaze of another, an object to be manipulated and thrown as useless. In such a violent context, dominated by hazardous and obtrusive materiality, characters can validate their identity and confer meaning to their existence only by appropriating and manipulating foreign objects:

(...) characters struggle to claim space within the boxed-off rooms that serve to demarcate otherwise indeterminate locales and that attest to Pinter's profound architectural sense. Within such boundaries and amid the objects that serve to articulate their spatial fields, characters move in visually underscored relation to each other, drawing attention to their own bodies and to the physical and perceptual contours of their environment.(...) Like Shepard and like Beckett of *Happy Days*, Pinter effects a heightening of objectival inertness and the intrusiveness of materiality, deconstructing the stability of conventional setting through a stage thick with random clutter.(...) On stage and in words, objects overwhelm, pressing background to the fore as they take over linguistic and theatrical space. ¹¹

In *The Caretaker* (1960) the tramp's aggression, his fierce pride and selfishness pervade his attempt to connect with other human beings, ensuring his position as an outsider, as an outcast. His initial subservience gradually transforms itself into an act of asserting command over the objects of his benefactor's territory. Power operates at every level and in the power-playing games the scenic objects are degraded/reconfigured/decontextualised by constant pressure to impose one's domination: the plug Aston holds in his hand, in a continually useless effort to repair it, transforms him into a potential victim of the old tramp's aggressions; the vacuum cleaner Mick manipulates to terrify Davies in the dark performs a power-reversal, consolidating Mick's territorial claims and confirming Davies' inferior position, that of an intruder forced to observe the rules of the house he was invited in.

The objects of the territory Davies tries to control remain inaccessible to him, failing to fit his psychological exigencies: the air from the window is cold, the bedcovers are dusty, the shoes do not fit him, tools are always in his way, needing to be moved:

Decontextualised in this way, the objects comprising *The Caretaker's* scenic field point to subjects they once accommodated, functions they once assumed, relationships of property and use in which they once participated – but these subjects, positions and relationships vanish behind the materiality of the present, arranged with self-cancelling haphazardness. ¹²

In order to compensate for their loss of self and meaning, characters try to impose their mastery over objects, but their attempt is futile as is Aston's effort to fix the defective plug of the electric toaster. The object-world refuses the characters the possibility to fulfil their meaning-making position and consequently throws them in the falsity of their configurations. The fragmentary objects that populate the world of *The Caretaker* isolate the

¹⁰ Michel Foucault, *Power/ Knowledge – Selected Interviews and Other Writings (1972–1977)*, New York: Pantheon Books, 1980, p.74

¹¹ B. Stanton and J. Garner, *Bodied Spaces: Phenomenology and Performance in Contemporary Drama*, Ithaca & London: Cornell University Press, 1994, p.198

¹² *Ibid.*, p.200

characters one from another, outlining the inaccessibility of their private universe: Mick's references to the penthouse or Aston's jigsaw form a strange sphere of knowledge for Davies, the tramp.

Characters, devoid of a stable identity, fiercely fight to maintain and satisfy their needs and desires, to protect their illusory, self-constructed self. In trying to defend their constructed self and their private world, characters react violently and turn their back to each other, as they are not ready to make compromises. The play articulates "the inevitable destruction that occurs when self-knowledge is absent, consciousness unawakened and characters are driven by a need to supplant any inner identity with an exterior label constructed of illusion."¹³

Harold Pinter's plays inhabit the reassuring architecture and atmosphere of conventional realist narrative or conventional family drama/melodrama only to perform a subversive and demystifying function. Rather than working in the direction of naturalising or consolidating dominant ideological structures or constructions of reality, Harold Pinter's texts question and alter the familiar arrangements. Characters attempt to domesticate the suffocating material world by submitting it to their classifications and abstractions and thus their lack of commitment or connection leads to collapse, deconstructing the stability of their fantasies and of the dramatic code itself.

BIBLIOGRAPHY

Begley, Varun, *Harold Pinter and the Twilight of Modernism*, London: University of Toronto Press, 2005.

Baudrillard, Jean, and Marc Guillaume, *Figuri ale alterității*, Pitești: Paralela 45, 2002.

Billington, Michael, *Harold Pinter*, London: Faber and Faber, 1996.

Dreyfus, H., and P. Rabinow, *Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics*, Chicago: The University of Chicago Press, 1985.

Foucault, Michel, *Discipline and Punish*, London: Penguin, 1977.

Foucault, Michel, *Power/ Knowledge – Selected Interviews and Other Writings (1972–1977)*, New York: Pantheon Books, 1980.

Hall, Ann C, *A Kind of Alaska: Women in the Plays of O'Neill, Pinter, and Shepard*, Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1993.

Levinas, Emmanuel, *The Levinas Reader*, Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1989.

Merleau-Ponty, Maurice, *Phenomenology of Perception*, London and New York: Routledge, 2005.

Pinter, Harold, *Plays*, 4 vols. London: Faber and Faber, 1993.

Prentice, Penelope, *The Pinter Ethic. The Erotic Aesthetic*, New York & London: Garland Publishing, 2000.

Silverstein, Marc, *Harold Pinter and the Language of Cultural Power*, Lewisburg: Bucknell University Press, 1993.

Stanton, B., and J. Garner, *Bodied Spaces: Phenomenology and Performance in Contemporary Drama*, Ithaca & London: Cornell University Press, 1994.

States, Bert O., *Great Reckonings in Little Rooms. On the Phenomenology of Theater*, London: University of California Press, 1985.

¹³ Penelope Prentice, *The Pinter Ethic. The Erotic Aesthetic*, New York & London: Garland Publishing, 2000, p.153

POEMS AS ILLOCUTIONARY ACTS: THE HAIKU POEMS BY MIRELA BRĂILEAN IN TELLING MY DESIRE IN ONE BREATH

Irina-Ana Drobot

Lecturer, PhD, Technical University of Civil Engineering, Bucharest

Abstract: The purpose of this paper is to analyse the haiku poems poem by Mirela Brăilean in her most recently published volume (2022), Telling My Desire in One Breath/ Spunându-mi dorința dintr-o suflare from the point of view of speech acts. The analysis will start from Philip Pullman's quotation from an interview taken with him by the New Yorker (Schwartz 2019): "Poetry is not a fancy way of giving you information; it's an incantation. It is actually a magic spell. It changes things; it changes you." Poetry could thus be regarded as an illocutionary act. The illocution refers to what was done, according to Austin (1975). The quotation also expresses exactly the role of the haiku poem and of the haiku poet, which is that of expressing a new perspective over something.

Keywords: haijin, moments of revelation, fresh perspective, pragmatics, speech acts.

The present paper aims to apply the Pragmatics theory of speech acts to haiku poems, in order to show that Philip Pullman's statement "Poetry is not a fancy way of giving you information; it's an incantation. It is actually a magic spell. It changes things; it changes you." (Schwartz 2019) applies very well to the purpose of haiku poems, which has to do with presenting the reader with a new vision on life, with fresh perspectives on various details and phenomena.

Research regarding whether or not poetry can be a speech act has already been done. On the one hand, there is research claiming that poetry cannot be a speech act since it is not "serious" and since it is not performative:

Geoffrey Hill (2008) and Christopher Ricks (1996) strenuously reject what we may call *Austin's Claim*: that utterance of a sentence in poetry could not be 'serious' (Austin 1962: 9–10, 21–22, 92, 104). But they accept the conclusion that Austin, with others (e.g. Strawson 1964; Searle 1969), draw from this claim: that the utterance of a sentence in poetry could not be a performative utterance. (De Gaynesford 2010: 644)

Other researchers, such as De Gaynesford (2010: 644) believe that poetry could be understood as speech acts, e.g. some poems could be commissives, and their message could be "I promise". The type of speech acts could be related to the type of poems that we have in view. Western poetry could be understood as commissives, meaning "I promise", in the case of love poems addressed by the poetic persona to their love interest. Poetry as performative utterances can be supported since we find in poems examples from "the classes of 'verdictives' (e.g. 'I value'), of exercitives ('I plead'; 'I dedicate') and of 'behabitives' ('I thank'; 'I welcome'; 'I bid farewell')" (De Gaynesford 2010: 644). However, with haiku poems, the situation is different.

While Austin believed that "a fanciful use of language, like poetry, does not carry illocutionary acts", Garcia (2008) claims that this is not true. The theory of speech acts refers to "a point of intersection of a theory of language and a theory of action" (Searle 1977: 17). Haiku poems, eventually, suggest, although indirectly, for readers to take an action, meaning to look at things from a different perspective they usually use. Haiku poems make readers

aware of aspects they had ignored until then in their everyday life experiences, yet with which they can resonate very well. From this point of view, haiku poems can be regarded as illocutionary acts. Haiku poems can be defined as having fixed form; however, nowadays, modern haikai (or those poets practicing haiku poems) no longer obey a fixed syllable pattern, especially when it comes to haikai from Western cultures: “Haiku is one of the most important forms of traditional Japanese poetry. Haiku is, today, a 17-syllable verse form consisting of three metrical units of 5, 7, and 5 syllables.” (Kozlovská 2012: 45). Regarding haiku poet Mirela Brăilean, she “proves maximum responsiveness to everything that surrounds her”, as mentioned in the preface to her book written by Valentin Nicolaițov, the President of the Romanian Haiku Society (in Brăilean 2022: 13). Nicolaițov goes on showing how Mirela Brăilean offers readers her own perspective in relation to life in her poems, prompting them to get a fresh perspective by reading her haiku poems: “Reading these poems makes one feel seized by a sense of simplicity and clarity. This is due to the *karumi* aesthetic category, to the naturalness and ease with which the author writes her poems. From this point of view, the book may be a way to express the poet’s feelings in her relationship with life and involvement with the environment she lives in” (in Brăilean 2022: 14). The perspective offered by the haiku poet in this case is clear, and a means to make the reader see various details and life events from a different angle. From this point of view, the haiku poem, in Mirela Brăilean’s volume, could be regarded as an illocutionary act, together with a means of establishing a dialogue between poet and reader. Her poems ask precisely for a response from the reader, from empathy with various experiences, as well as with being surprised by being urged to look at life experiences from a fresh, unexpected perspective. Thus, “one can see the art of haiku poetry not as the art of making up fancy and impressive relations in a poem, but as the art of seeing the relations that already exist around us, and the art of making other people see them, too.” (Kozlovská 2012: 54). The fresh perspective on experience was also a principle held on to by Shklovsky, with his concept of defamiliarization: “Shklovsky was reluctant to indulge in art’s conventionality and he continuously argued that defamiliarization is necessary so that humans consistently view literature from fresh perspectives.” (Salwi 2021)

Thus, one of the main features of haiku poems is to urge readers to see things from a fresh perspective, which is, after all, one of the universal purposes of all art. This urge could be understood as being achieved by the poet through illocutionary act.

Illocution, according to Austin (1975), refers to what was done. Illocutionary acts can be of different types, which will be analysed with respect to haiku poems in order to see where haiku poems fit from the point of view of offering a new vision on the world, just like Philip Pullman claimed that poetry should:

illocutionary acts are summarized in Hollis (1983) according to the taxonomy proposed by Searle (1979) in *Expression and meaning*:

Assertives. The point or purpose of the members of the assertive class is to commit the speaker (in varying degrees) to something being the case, to the truth of the expressed proposition.

Directives. The illocutionary point of these consists in the fact that they are attempts...by the speaker to get the hearer to do something.

Commissives. ...Those illocutionary acts whose point is to commit the speaker (again in varying degrees) to some future course of action.

Expressives. The illocutionary point of this class is to express the psychological state specified in the sincerity condition about a state of affairs specified in the propositional content...

Declaratives. It is the defining characteristic of this class that the successful performance of one of its members brings about the correspondence between propositional content and reality. (Garcia 2008: 196)

We could understand haiku poems as working through various suggestions and allusions. Thus, even if they urge readers to see things differently and explore various everyday life experiences differently, or even just make them aware of things they may have noticed, this is done in a suggested way or in a way asking for empathy. A haiku poem is not a directive in a literal, specific way, as it only suggests a certain course of action for the reader. It is not a request, a command, or even a piece of advice explicitly. A haiku poem clearly is not a declarative, since declaratives refer, for instance, to pronouncing someone guilty in a court, or pronouncing someone husband and wife. Haiku poems cannot be considered expressives, since the author does not directly mention his/ her feelings, but lets them be understood by the readers. Haiku poems cannot be compared to assertives either, since assertives should sound like “I disagree”, “I agree”, “I understand what you are saying but I disagree”, etc. We cannot call haiku poems commissives either, since the poems do not express any speech act at the level of literal, word for word meaning. Commissives refer to speech acts including promising, threatening, offering, refusing, etc. If someone says “I’ll be back,” this is a commissive, implying a promise. Thus, haiku poems could only be regarded as, in certain cases, expressing such illocutionary acts in an indirect, suggested, or alluded to manner.

In order to better understand the situation of haiku poems, the present paper will focus on the haiku poems in Mirela Brăilean’s recently published haiku poetry volume (2022), *Telling My Desire in One Breath/ Spunându-mi dorința dintr-o suflare*.

Haiku poems in this volume show the creation of a different perspective on various life experiences from the part of the author, and asking, indirectly, through suggestion, for the reader to explore these possibilities.

In what follows, the present paper will aim at finding types of poems in conveying fresh perspectives over life experiences.

The author resorts to comparisons between aspects in nature and aspects related to human life, e.g.:

winter wasteland –
the old maid gently powders
her withered face (Brăilean 2022: 25)

In this poem, the author tries to suggest to her readers that the “winter wasteland” could be associated with the image in the second part of the poem, following the dash, or kireji. In this way, a different perspective on the “winter wasteland” is formed for readers, since the image in the second part feels so powerful. The perspective on reality changes, once the image in the second part functions like a personification for the “winter wasteland” in the first part.

Another example of this same type of haiku poem, making associations between human life and nature elements, is the following:

plums in bloom –
grandma doesn’t hide anymore
hair under scarf (Brăilean 2022: 31)

The plums in bloom could be seen as a comparison between grandma’s white hair and the delicacy of the flowers of spring. At the same time, we notice a contrast, since spring is a

sign of the beginning, of youth, and the grandmother is advanced in her old age. However, the comparison could serve as a means to show how the poet or the poetic persona cares for her grandmother.

In another poem of this type, the main character is the poetic persona's mother:

autumn days –
as if more fragile
mom's shadow (Brăilean 2022: 50)

Mother's shadow shows mother becoming more vulnerable and fragile herself. Autumn is related to a season of passage, towards winter, the latter being associated with humans' old age. The suggestion of this poem is to draw attention to the sadness of seeing a parent becoming more fragile with older age. Everyone can notice how their parents become more fragile with old age, yet this poem draws attention to the comparison with "autumn days" for the older years of life. Autumn days can be regarded as kind, since the sun no longer has as much power as during the hot summer. The air is cooler, and the sun can shine but not as strongly during some hours of the day, when they remind for a bit of cooler summer days. At the age suggested, parents can be regarded with nostalgia, since they may no longer seem like the powerful, authoritative figures of childhood, although they still receive respect.

In the haiku poem below, we notice a suggested passage from real, everyday life, to fantasy:

dew on the grass –
a ladybug climbs up
to the sun (Brăilean 2022: 25)

The passage from everyday life reality, present in the dew, and the ladybug climbing towards the sun, in the second part, is very delicately suggested. This is most likely an optical illusion, since the sun's rays are reflected in the dew drop, and the climbing towards the sun is not literal but imaginary. The borders between reality and fantasy are, thus, questioned and blurred. The poet tries to make readers see the fantasy aspects that can happen in real life, with a bit of imagination or of noticing optical illusions. Reality can be a pathway towards something unexpected, as in the case illustrated by the poem above.

A clear example of optical illusion, which leads to the blurring of boundaries between reality and fantasy, occurs in the poem below:

summer river –
a paper boat jumping
over the clouds (Brăilean 2022: 41)

The reflection in the water shows the paper boat floating on the clouds, since the sky is reflected in the water. This is not a product of the imagination of the poetic persona observing the scene, but a blurring of boundaries between sky and earth which is created by nature itself. This poem urges readers to look for such moments which can be, apparently real, and created by nature as if to tempt the readers' and poets' imaginations.

Another mixture of reality and fantasy occurs in the haiku poem below:

on father's shoulders
braving the dragon –

steam engine (Brăilean 2022: 26)

All the fantasy aspect takes place in the mind of the child suggested in this poem. In his/ her imagination, the child is fighting a dragon, while staying safely on his/ her “father’s shoulders”. The “steam engine” is the everyday life real object that prompts such imagination, and such make-believe games. The readers’ perspectives on the “steam engine” are changed, from a usual everyday life object: this engine becomes, through allusions, the dragon that the child confronts with the help of his/ her father. Through this haiku poem, readers are suggested to go back to the age of childhood, when they would make various associations blurring the boundaries between everyday life and fantasy.

The haiku poem below shows another mixture of reality and fantasy, this time as a way to show that, even though the horizon line seems to unite sky and earth, these boundaries, when blurred, are just a means of presenting a fantasy world that is the result of optical illusions:

mount blizzard –
buried under the snowdrifts
the Milky Way (Brăilean 2022: 28)

A fabulous world is suggested in the poem below, reminding of fairy-tales:

night fishing –
a fish swallows both the bait
and the moon (Brăilean 2022: 53)

The fabulous scene is a mixture of fantasy and reality. The reflection in the lake shows the exact scene of the fish swallowing the moon, which is in fact only the mirrored image of the moon, not the real one. In the lake, fabulous actions are suggested, together with the victory in fishing. This poem also belongs to the optical illusion type of haiku poems. While haiku poems are considered to observe real-life details, these poems where the borders between reality and imagination are blurred seem to disobey the rules. However, we could argue that the apparently fantastic element is just an optical illusion offered by nature in real-life. There are moments where earth and sky elements are, apparently, so close to each other, even if, realistically and scientifically speaking, they are not.

Other poems suggest a message created through deciphering the allusions appearing from the combinations of the two parts, such as the poem below:

summer love –
the remains of a kite
taken by the wave (Brăilean 2022: 32)

The poem above suggests that “summer love” is something impermanent, and easily lost. The memory of the experience is suggested by the “remains of a kite” which end up by being “taken by the wave”, thus also eventually lost, and forgotten.

Other types of poems show a means of illusion for the poetic persona to control nature, or, in this case, the weather, as they wish to, such as the haiku poem below:

frosty days –
a finger restores the sun
on the window (Brăilean 2022: 39)

In this poem, the haiku poet shows how drawing the sun on the window during “frosty days” can show the wish for having warmer weather. At the same time, it shows the mood of the poetic persona, which is warm, and, most likely, very optimistic. The sun that is drawn on the window suggests a compensation for the cold outside.

Other types of haiku poems include those where there is empathy between humans and elements in nature. In the case below, the nature elements try to offer consolation to the burnt victims, while at the same time showing how fragile and transient health and human lives can be:

shading the window
a branch of birch –
the burnt ward (Brăilean 2022: 51)

The birch branch seems to sympathize with the feelings of the burnt victims, trying to protect them from the sun. This poem urges the reader to notice compassionate elements in nature, which may in fact be the projection of those that look at certain scenes, like this one.

Project various emotions that are specific to human beings on elements in nature can also be seen in the haiku poem below:

autumn mountain –
as if in a hurry the shadow
of the peak (Brăilean 2022: 54)

The arrival of the autumn in the mountains could be associated with various reasons for humans to hurry up: to go into a warm house, since it is cold outside, to prepare for the arrival of winter, to look out for specific dangers associated with this time of year, such as heavy rains and landslides. The mountain is seen as sympathizing with humans’ emotions at this time of year, its shadow also looking as if it were in a hurry.

In the haiku poem below, nature elements seem to provide comfort and support, or at least they do so since humans project this role on them:

abandoned village –
just the moon turns on the lights
at the windows (Brăilean 2022: 62)

Here, we could think of abandoned villages in the Romanian rural areas. Someone may return and feel the nostalgia of the times when, for instance, grandparents still lived there. They project the role of the protection and comfort offered by their presence in childhood to the moon, turning on the lights. Fear of the dark is a well-known and common fear for young children, which was probably comforted by grandparents or parents switching on the lights. The darkness surrounding the village offers now a feeling of emptiness for the visitor, and the moon tries to give him/ her comfort.

The haiku poem below substitutes weeds for human audience:

no vacancy –
summer theatre overgrown
with weeds (Brăilean 2022: 64)

The same feeling of nostalgia as in the example of the abandoned village shows up in this haiku poem. As a compensation for the lack of use for the summer theatre, the weeds function as a substitute for the audience formed, once upon a time, of humans. The poetic persona missed the time when there was, indeed, no vacancy, since all seats were taken and all tickets were sold for humans. Nowadays, the emptiness is filled, in a compensatory manner, half-seriously, half-literally, with weeds.

Fear related to having someone in an ATI room, which was common during the COVID-19 crisis, is expressed through the image of the fly that has drowned in a tea cup:

a drowned fly
in a cup of tea –
ATI room (Brăilean 2022: 55)

The image of the fly drowned in the tea cup is an expression of anxiety regarding the future of the person in the ATI room. It is a means of expressing fear just like in dreamwork in psychoanalysis. It could also be regarded as an image used for free associations, and as a means of expressing worrying over the health of the loved person sent to ATI.

A collaboration between human activities and seasonal habits is suggested in the haiku poem below:

carpet in work –
rearranging the leaves
the autumn wind (Brăilean 2022: 56)

Here, the wind in autumn seems to suggest gathering fallen leaves and creating a carpet pattern. We often hear, at least in the Romanian language, the phrase “carpet of autumn leaves”, as they fall and cover the ground and alleys. Nature can be a help and also a source of inspiration for the person working on the carpet.

Correspondences between humans’ states of mind and weather are suggested in the poem below:

foggy days –
retreated into depths
memories (Brăilean 2022: 58)

The fog is associated with loss and difficulty invisibility. The memories can be hard to remember, and probably many details have been lost.

The haiku poem that inspired the title of this volume functions as an association between blowing dandelion fluff and making a wish:

dandelion fluff –
saying my desire
in one breath (Brăilean 2022: 69)

There is one more suggestion offered by this association, however. The author suggests that haiku poems function as a means for her to express herself. The short haiku poem form can be compared to dandelion fluff, in the sense that reading such poems only lasts for a short while.

Sometimes, human feel like protecting elements in nature:

first frost –
over the chrysanthemums
mom's shawl (Brăilean 2022: 71)

Since outside is so cold, the mother of the poetic persona attempts to protect the flowers from cold with her shawl, in a protective and affectionate gesture.

Judging from the examples of haiku poems above, there is always an indirect, suggested illocutionary act, warning or raising the awareness of the readers on details that should be noticed regarding humans' relationship with nature, as well as with their surroundings generally speaking. Reality contains surprising details which can help, through observation, create the feeling of a magical, fantasy world, one which is familiar to readers from fairy-tales or fantasy stories.

While we cannot mention a specific class of illocutionary acts that could be applied to haiku poems, their message indicates a disguised illocutionary act, deciphered by the reader from the putting together of the two parts of the haiku poems. The mission of the haikai, or of the haiku poet, is to present reality anew, from a fresh perspective, and to present readers with moments of revelation.

Therefore, it depends on the type of poems whether or not, or how illocutionary acts can be applied. In Western types of poems, illocutionary acts could be directly recognized, once the poet expresses them directly to the readers.

BIBLIOGRAPHY

Austin, J. L. (1962). *How To Do Things With Words*, ed. J. O. Urmson. Oxford: Oxford University Press.

Austin, John L. (1975). *How To Do Things with Words*. Oxford: Oxford University Press.

Brăilean, Mirela. (2022). *Telling My Desire in One Breath/ Spunându-mi dorința dintr-o suflare*. Timpul, Iași.

De Gaynesford, M. (2010). Speech acts and poetry. *Analysis*, 70(4), 644-646.

Garcia, L. D. (2008). Speech Acts and Poetry. *Φιλοσοφία: International Journal of Philosophy*, 37(2), 1-1.

Hill, G. (2008). Our word is our bond. In his *Collected Critical Writings*, 146–69. Oxford: Oxford University Press.

Kozlovskaja, H. B. (2012). The art of haiku poetry. Available online at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50779/7/Kozlovskaja_Mystetstvo_poezii_khaiku.pdf;jsessionid=76E3B7166A708B43A9BC8D823EEE563A

Ricks, Christopher. (1996). Austin's swink. In his *Essays in Appreciation*, 269–79. Oxford: Oxford University Press.

Salwi, S. (2021). Shklovsky's Art as Technique: An Analytical Response. Available online at: https://www.researchgate.net/profile/Shaida-Salwi/publication/358021050_Shklovsky's_Art_as_Technique_An_Analytical_Response/link/s/61eb97c28d338833e386d850/Shklovskys-Art-as-Technique-An-Analytical-Response.pdf

Schwartz, Alexandra. (2019). *The Fallen Worlds of Philip Pullman*. The New Yorker. Available online at: https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-interview/the-fallen-worlds-of-philip-pullman?utm_campaign=falcon&mbid=social_facebook&utm_source=facebook&utm_brand=tny&utm_social-

[type=owned&utm_medium=social&fbclid=IwAR07Fdo4AMqASX99q6CNJ8g2zDjKC3dMYeDB2HFPdOkwyw0i2eXrlgN2bkg](#)

Searle, J. (1969). *Speech Acts*. Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, John R. (1977). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge: Cambridge University Press

Strawson, P. F. (1964). Intention and convention in speech acts. In his *Logico-Linguistic Papers*, 149–69. London: Methuen and Co. Ltd.

ELEMENTS OF FOLKLORE AND ETHNOGRAPHY IN ROMANIANS FROM HUNGARY

Iudit Călinescu

Lecturer, PhD, University of Szeged

Abstract: The traditions and customs of the Romanian historical community in Hungary were preserved quite well until the 1960s. However, their research must take into account two important aspects. First of all, because the Romanian population was not compact but was sporadically scattered in towns and villages located in the south-eastern part of Hungary, along the border with Romania, in many of these localities Romanians lived an isolated life, thus keeping for a longer time the specifics and customs of the traditional society, but also the Romanian language specific to each settlement. Secondly, we must not forget the fact that in these localities Romanians lived with Hungarians, Serbs, Slovaks or Germans, which led over time to important influences of these ethnic groups on folklore and traditions. All this has given the Romanian community in Hungary distinctive features compared to other Romanian historical communities, especially when we refer to the traditional society in the twentieth century.

Keywords: ethnic community, ethnological research, identity, minorities, traditions

În orice cercetare despre folclorul și tradițiile comunității istorice românești din Ungaria, care au fost conservate destul de bine până în anii 1960, trebuie avute în vedere două aspecte importante. În primul rând, pentru că populația românească nu a fost compactă ci a fost împrăștiată sporadic în localități aflate de-a lungul frontierei cu România, în partea sud-estică a Ungariei, în multe dintre aceste localități românii au dus o viață izolată, păstrând astfel un timp mai îndelungat specificul și obiceiurile societății tradiționale, dar și graiul românesc vorbit în fiecare așezare. În al doilea rând, nu trebuie omis faptul că în aceste localități românii au trăit alături de maghiari, sârbi, slovaci sau germani, ceea ce a dus, de-a lungul timpului, la influențe importante ale acestor naționalități asupra folclorului, tradițiilor, portului românesc, etc.¹.

Primele cercetări asupra naționalităților din Ungaria au fost realizate de etnografi maghiari, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea (Mátyás Bél, Sámuel Tessedik – care a oferit descrieri complexe ale satelor, János Erdélyi – a publicat creațiile folclorice, Pál Hunfalvy – a analizat din perspectivă istorică grupurile etnice), chiar și Societatea Etnografică Maghiară, care a fost înființată în 1889, propunându-și să studieze naționalitățile de pe teritoriul Ungariei. Însă după retrasarea frontierei în 1920 situația s-a schimbat radical, în Ungaria rămânând doar câteva zone sporadice cu locuitori de alte naționalități, cercetătorii îndepărtându-se de zona cercetărilor etnografice legate de acestea, izolare care a durat până în anii 1940². Cercetările de teren devin mai intense începând cu mijlocul secolului al XX-lea, prin munca foștilor directori ai muzeului din Giula (Lükő Gábor și Dankó Imre), dar și prin cercetările realizate de etnografi și istorici români de la Muzeul Județean Bichiș (cum ar fi Emilia Martin și Elena Csobai), concretizate și prin realizarea taberelor de etnografie inițiate de Uniunea Românilor din Ungaria și de Muzeul Județean Bichiș. În perioada 1976-1999 au fost organizate 24 de tabere în 18 localități, iar în localitățile în care comunitățile românești

¹ Emilia Martin, *Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria*, Publicație a Institutului de Cercetări a Românilor din Ungaria, Giula, 2003, p. 9.

² *Ibidem*.

erau încă viabile și aveau conștiința identității etnice, au fost organizate tabere de mai multe ori³. Foarte importante în domeniul folclorului și etnografiei sunt și cercetările lui Domokos Sámuel sau ale lui Alexandru Hoțopan, dar și studiile altor cercetători români din Ungaria și din România, publicate în revistele *Izvorul*, *Din tradițiile populare ale românilor din Ungaria*, *Simpozion*, *Lumina*, *Conviețuiri*, dar și în culegeri sau volume etnografice și folclorice⁴.

Momente importante pentru cercetarea etnografică asupra comunității românești din Ungaria le reprezintă apariția, în 1975, a revistei Societății Maghiare de Etnografie și a Uniunii Românilor din Ungaria, *Din tradițiile populare ale românilor din Ungaria*, a revistei de etnografie și folclor *Izvorul*, în 1982, a Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, în 1993, acolo unde începe seria Simpozioanelor, ale căror lucrări sunt publicate în fiecare an în revista *Simpozion*, toate aceste publicații și instituții oferind posibilitatea cercetătorilor să efectueze studii și muncă de teren într-un sistem organizat și de a-și publica rezultatele în studii și volume, cu fonduri primite de la aceste instituții. Scopul cercetărilor a fost, în primul rând, înregistrarea datelor despre comunitățile românești, pentru a putea analiza particularitățile etnice, etnografice și de limbă ale românilor de aici, fie majoritari, fie minoritari, din fiecare localitate. Centrul culegerilor etnografice a fost în localități din județele Bichiș, Bihor și Csongrád, acolo unde familiile românești mai păstrează și azi, într-o oarecare măsură, limba și identitatea românească, dar și în localități în care această comunitate este deja pe cale de dispariție sau a existat, fiind dovedită de documente⁵.

Trebuie să accentuăm un aspect amintit și de etnologul Emilia Martin, și anume faptul că păstrarea tradițiilor a avut un rol foarte important în viața comunităților istorice românești din Ungaria până în ultimele decenii ale secolului al XX-lea, fiindcă alături de limba română „acest domeniu a fost elementul distinctiv și semnificativ conștiinței de naționalitate”⁶. Și tot același cercetător accentuează faptul că, în ceea ce privește păstrarea identității românești, trebuie ținut cont de faptul că aceasta diferă de la o localitate la alta, în funcție de diverși factori, de la modul de viață specific localității (geografic, social sau istoric) până la influențele avute din partea altor naționalități cu care au conviețuit⁷.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că în momentul așezării lor în Câmpia Maghiară, românii aveau deja o cultură populară specifică zonelor din care au venit, ceea ce face ca cultura materială și spirituală a românilor din Ungaria să nu fie omogenă, românii venind din diverse localități, timp de mai multe decenii ale secolelor al XVII-XX. Ceea ce a dus, alături de faptul că au conviețuit cu alte naționalități din localitate sau din zonă, la transformări considerabile ale culturii lor tradiționale, aceasta adaptându-se noilor condiții geografice, istorice, sociale, etnice sau economice. Un alt aspect care trebuie menționat este

³ Emilia Martin, *Românii din Ungaria. Studii de etnologie*, Publicația Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Giula, 2013, p. 11.

⁴ Vezi Domokos Sámuel - *Méhkeréki néphagyományok. Vasile Gurzäu meséi (Tradiții populare din Micherechi. Poveștile lui Vasile Gurzäu)* - 1963, *Gurzäu magyar és román nyelvű meséi (Poveștile lui Vasile Gurzäu în maghiară și română)* - 1968; Alexandru Hoțopan - *Proverbe și zicători din Micherechi* (1974), *Floricele - Strigături din Micherechi* (1975), *Poveștile lui Mihai Purdi* (1977), *Împăratu Roșu și Împăratu Alb - Poveștile lui Teodor Șimonca* - (1982); Lucia Borza - *Jerebetu, Din folclorul chitighăzean* (1988), Eva Kozma - *Cântece populare românești din Ungaria* (1987); Emilia Martin - *Românii din Ungaria, Studii de etnologie* (2013) și *Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria* (2003); Maria Berényi (redactor și editor responsabil) - *Bătania - Pagini istorico-culturale* (1995), *Chitighaz, Pagini istorico-culturale* (1993), *Micherechi, Pagini istorico-culturale* (2000); Annales (1996 și 2000); Otilia Hedeșan, *Dacă n-ar vu fi nu s-ar vu povesti... Antologie a povestitorilor români din Ungaria* (2007); Mihaela Bucin, Teza de doctorat *Fenomenul povestitului la românii din Ungaria. Interfolclorism și imaginar etnic* (2002) și (coord. cu Otilia Hedeșan) *Doamnele au vreme. Povestirile româncelor din Ungaria la începutul secolului XXI* (2017), etc.

⁵ Emilia Martin, *Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria*, ed. cit., p. 15.

⁶ *Ibidem*, p. 9.

⁷ *Ibidem*, p. 16.

faptul că, în funcție de aceste condiții social-istorice, specifice fiecărei așezări în parte, comunitățile românești din diferite localități sunt în faze diferite în ceea ce privește cunoașterea limbii române și procesul de asimilare⁸. De exemplu, în regiunea Nyírség din nord-estul Ungariei de azi, conform datelor statistice din 1773, existau români în mai multe localități (Kisléta, Kállósemjén, Újfehértó, Nyíracsad, Méhtelek, Nyírlugos, Rozsály, Csegöld, Ura), iar în unele era doar populație românească (Biri, Nyíradony, Kiskálló), însă pentru că aceștia aparțineau bisericii greco-catolice, unde limba de cult a devenit maghiara, și-au pierdut în timp limba maternă, ajungând să fie asimilați. O asimilare rapidă a avut loc și în Cristor, deși acesta se află aproape de Micherechi, unde și azi este populație românească, însă neavând legături cu Micherechiul și neavând preot și școală românească deja la începutul anilor 1900, românii de aici își pierd identitatea de limbă și etnie, la aceasta contribuind și căsătoriile exogamice⁹. O situație unică este în Vecherd, unde până în ultimii ani a fost o populație exclusiv românească, aceștia având astfel posibilitatea menținerii identității românești, însă aici cauzele asimilării au fost în special economice: mulți tineri au părăsit satul din cauza lipsei locurilor de muncă. În Bedeu, Leta și Pocei asimilarea rapidă este explicată prin lipsa învățământului românesc pe o perioadă îndelungată și prin folosirea limbii maghiare ca limbă de cult greco-catolică. Aceeași asimilare rapidă are loc și în localitățile Apateu și Săcal, o posibilă explicație fiind faptul că acestea sunt izolate, din punct de vedere geografic, în mediu maghiar¹⁰.

Comuna cea mai cunoscută în care au fost realizate cercetări etnografice este Micherechi, unde și astăzi există o puternică comunitate românească, aici aproape fiecare membru al comunității vorbind graiul local. Cercetări etnografice importante au avut loc și la Chitighaz, unde mult timp românii au trăit într-o endogamie confesională și etnică, ceea ce a făcut ca specificul românesc al comunității să existe și în prezent. În schimb la Bătania, conviețuind două naționalități de aceeași religie, sârbii și români, a existat tendința împrumutului unor tradiții, obiceiuri de la o etnie la alta, parohia, cimitirul comun și obiceiurile religioase asemănătoare fiind o punte de legătură între cele două naționalități¹¹.

Românii din Ungaria, fiind în mare parte ortodocși, au folosit până în 1920 Calendarul Iulian, astfel încât sărbătorile românilor de religie ortodoxă se țineau cu 13 zile în urma sărbătorilor etniilor de alte confesiuni, astăzi însă existând deosebiri doar în ceea ce privește sărbătorile pascale. Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria au la bază atât sărbătorile religioase cât și fenomene cosmice, ele „fiind dedicate divinităților, oamenilor, animalelor, plantelor, fenomenelor cosmice și terestre.”¹². Obiceiurile și credințele care sunt legate de viața religioasă au trecut prin transformări mai puține decât datinile de origine precreștină, acest fenomen putând fi explicat prin „puterea conservatoare a bisericii și mentalitatea oamenilor crescuți în spirit religios”¹³. Cele mai importante sărbători ale anului, sistematizate pe baza ciclurilor calendaristice, sunt sărbătorile de iarnă (Sfântul Nicolae - 6 decembrie, Sfânta Lucia - 13 decembrie, Postul Crăciunului - de la 15 noiembrie până la Crăciun, Crăciunul - 25 decembrie, Anul Nou - din 31 decembrie până în 1 ianuarie, Boboteaza - 6 ianuarie), sărbătorile de primăvară (Câșlegile - de la Bobotează la Postul Mare, Postul Mare - șapte săptămâni înainte de Paști, Sfântul Toader - prima sâmbătă din Postul Mare, Buna-Vestire - 25 martie, Sfântul Gheorghe - 23 aprilie, Floriile - duminica care precede Paștile, Paștile - prima duminică după Lună Plină, care cade imediat după echinocțiul de primăvară, Paștile Morților - prima zi de luni după Duminica Tomii, 1 Mai, Ispasul - ziua

⁸ *Ibidem*, p. 15-16.

⁹ *Ibidem*, p. 16.

¹⁰ *Ibidem*, p. 18.

¹¹ *Ibidem*, p. 18-19.

¹² *Ibidem*, p. 21.

¹³ *Ibidem*, p. 21.

de joi, din a șasea săptămână după Paști, Rusaliile - șapte săptămâni după Paști), sărbătorile de vară (Sânzienele - 24 iunie, Sfântul Petru - 29 iunie, Sfântul Ilie - 20 iulie, Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul - 29 august, Înălțarea Sfintei Cruci - 14 septembrie) și sărbătorile de toamnă (Sfântul Mihai - 29 septembrie, Ziua Morților - 1 noiembrie).¹⁴

Toate aceste sărbători sunt asemănătoare cu cele care există în comunitățile tradiționale din România, apărând însă și numeroase specificități zonale sau locale, tradiții, datini formate în anumite localități, împrumutate de la alte etnii sau modificate în funcție de specificul local. De exemplu, în cadrul sărbătorilor de iarnă, de Sfântul Nicolae, al cărui hram îl poartă și Catedrala Orodoxă Românească din Giula, nu existau obiceiuri populare specifice românilor. Însă pentru că la începutul secolului al XX-lea preotul micherechean Nicolae Roxin, care își sărbătorea în această zi onomastica, oferea copiilor covrigi făcuți de soția sa și bani, acest obicei s-a răspândit după 1940 în întreaga zonă. Iar în Bătania exista de Sfântul Nicolae un obicei asemănător colindatului, copiii vizitându-și rudele și cunoscuții pentru a le ura sănătate și noroc¹⁵.

În timpul postului Crăciunului, specificul gastronomic era reprezentat de „pisat, mămăligă, hirinci, ploață”¹⁶, iar unul dintre obiceiurile interesante din perioada Crăciunului era „umblatul cu turca”, practicat alături de colindat în aproape toate localitățile populate cu români. Jocul dramatic „umblatu cu turca” era o continuare a unui vechi ritual al fecundității, în strânsă legătură cu turca din Bihor și Bucovina, capra sau cerbul din Ardeal, buhaiul din Moldova și brezaia din Muntenia¹⁷. La românii din Ungaria, în ceata „turcașilor” singurul personaj mascat era cel care întruchipa turca, acesta fiind personajul principal, însă fiecare participant avea o funcție în cadrul jocului. Alegerea „turcașului” se făcea cu mare atenție, deoarece dansul turcii necesita mare pricepere. În cadrul culegerilor sale etnografice din anii 1950, Lükó Gábor a găsit încă date referitoare la acest obicei la românii din Bătania, cum ar fi faptul că rolul turcii putea fi jucat doar de feciorul care se ducea la miezul nopții la răspântie și acolo juca „dansul turcii”, informatorii susținând că mulți feciori care au încercat dansul turcii în mijlocul străzii s-au lăsat, simțind slăbiciune. În credința populară, „turca” și-a vândut sufletul diavolului pe un an, iar o jumătate de an „turcașul” era ocolit de îngerul său păzitor, de aceea numele interpretului era ținut secret, iar până la lăsatul secului – timp în care „turcașul” stătea sub influența puterilor malefice – era oprit să intre în biserică. Puterea magică a „turcașului” se dovedește printr-un element al obiceiului cunoscut tot la românii din Bătania: când intrau în casă, „turcașii” spuneau prima dată următoarea propoziție: „Dumnezeu afară din casă, noi în casă!”¹⁸.

În Ajunul Crăciunului colindau copiii între 12 și 15 ani, ei primind de la gazde „colaci, nuci, cărnați, mere și plăcintă”, la Aletea cântând „Nașterea” pentru a primi bani iar la Chitighaz primind prăjituri în formă de pasăre, făcute special pentru colindători¹⁹. La Micherechi obiceiul colindatului se numea „umblatu cu cucuțare” iar la Chitighaz „umblatu cu hidede” fiindcă colindătorii erau acompaniați de muzicanți²⁰. Aceeași denumire exista și la Otlaca-Pustă, unde feciorii umblau la colindat în cete mari, însoțiți de muzicanți, fiecare fecior având o anumită funcție: „un birău, un notarăș, patru jurați, patru jucători, patru rinderi, patru hididuși (un primaș, un contraș, un clănetuș, un dobaș), o gudă, doi grăitori, trei

¹⁴ *Ibidem*, p. 21-22.

¹⁵ *Ibidem*, p. 22.

¹⁶ *Ibidem*, p. 24.

¹⁷ *Ibidem*, p. 58.

¹⁸ *Ibidem*, p. 60-61.

¹⁹ *Ibidem*, p. 26.

²⁰ Grigore Poiendan, *Colindele legate de sărbătorile de Crăciun la românii din Ungaria*, în *Izvorul. Revistă de Etnografie și Folclor*, publicație a Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, Editura NOI, Giula, Nr. 36, 2015, p. 21.

colindători”²¹. În schimb colindatul feciorilor din Leta Mare era denumit umbaltul „cu cocoara” sau umbaltul „a cânta”. În prezent colindatul nu se mai practică aproape deloc, el fiind înlocuit de concerte de colinde în diverse instituții (școli, biserici), câte un grup de colindători organizându-se în căminele culturale ale localităților, în încercarea de a păstra tradițiile strămoșești²².

Textele colindelor au fost modificate de la o localitate la alta, copiii și feciorii colindători păstrând diferite tradiții, însă în general erau cântate colinde cunoscute și în România (*Trei păstori, O, ce veste minunată*), existând însă și colinde specifice unor anumite localități. De exemplu, exista o colindă din Otlaca-Pustă, având ca temă nașterea lui Isus, „Colo sus pă lângă Lună”, sau o colindă din Chitighaz, având ca temă crearea primei perechi de oameni și izgonirea acestora din Paradis²³. În repertoriul colindelor intră și „cântecele de stea”, răspândite de credincioși în încercarea de a contrabalansa colindele lumești cu cele religioase. Aceste „cântece de stea” erau interpretate de copii care colindau purtând o stea din hârtie înfipțată într-un băț, „umblatul cu steaua” fiind întâlnit mai ales în Bătania și Chitighaz²⁴. Din păcate colindele tradiționale nu mai sunt aproape deloc cunoscute în prezent, el fiind amintite doar fragmentar, în general de persoanele vârstnice²⁵.

În Bătania se găsește cel mai bogat material legat de practici din Ajunul Crăciunului care asigură bogăția și fecunditatea în anul care va veni, bogăția tradițiilor din această comună datorându-se probabil și faptului că aici numeroase datini sunt îmbogățite prin preluarea de noi elemente de la o etnie la alta (români, sârbi și unguri). Un astfel de obicei era „măturatu Crăciunului”, conform căruia în ajunul Crăciunului gazda ducea în casă fân și paie într-un coș, pe care le răsflora apoi prin cameră, pe sub masă și pe masă, acestea fiind adunate în dimineața celei de-a treia zi, când veneau feciorii în grupuri 10–12 pe la casele cu fete de măritat. Dacă aceștia ajungeau înainte de „măturatu Crăciunului” fata era considerată leneșă, iar feciorii împrăștiau paiele și mai mult, iar dacă fetele măturaseră până la venirea lor, împrăștiau pe prag paie aduse cu ei, măturându-le spre interiorul casei, fiind serviți cu mâncare și băutură²⁶.

Tot pentru a asigura fecunditatea animalelor la Bătania, în dimineața zilei de Ajun, se umbla „cu pipipi”, obicei practicat exclusiv în această localitate românească din Ungaria. Doi-trei băieți umblau pe la casele oamenilor până ce animalele nu erau scoase încă în curte, iar unde doreau să intre întrebau: „Slobod îi cu pipipi?” Dacă primeau răspuns afirmativ, aruncau prin cameră boabe de porumb, imitând glasul animalelor: „Pi-pi-pi; Li-li-li; Ghița-ghița; Mu-mu-mu; Țo-țo-țo; Hap-hap-hap”. Pentru această activitate primeau bani, iar porumbul împrăștiat se mătura și se dădea animalelor²⁷. Grigore Poiendan prezintă și el acest obicei, așa cum apare în descrierile informatorilor săi din Bătania, aceștia povestind cum în această localitate copiii care mergeau la colindat puneau în buzunar grâu și porumb. Apoi, în zori, porneau din casă-n casă, întrebând de la gazdă: „Slobodu-i cu pipipi?”, gazda scoțând atunci animalele din cotețe, iar copiii imitând glasul animalelor împrăștiau grâul prin curte, iar gazda îi răsflătea cu daruri²⁸.

²¹ Emilia Martin, op. cit., p. 28-29.

²² *Ibidem*, p. 30.

²³ Vezi *Ibidem*, p. 31-58.

²⁴ Eva Cozma, *Cântece și dansuri populare românești din Ungaria*, Publicație a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Budapesta, 2002, p. 6.

²⁵ Eva Kozma Frătean, *Tradiția muzicală la românii din Bătania*, în Maria Berényi (redactor și editor responsabil), *Bătania - Pagini istorico-culturale*, Publicație a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Budapesta, 1995, p. 74.

²⁶ Emilia Martin, op. cit., p. 90.

²⁷ *Ibidem*, p. 91.

²⁸ Grigore Poiendan, *Colindele legate de sărbătorile de Crăciun la românii din Ungaria*, în op. cit., p. 22.

La Micherechi, petrecerea de Anul Nou era numită „vergel”, când folosind procedee magice se străduiau să afle viitorul tinerilor. El a fost în strânsă legătură cu obiceiul jocului organizat în sărbătorile și duminicile anului, având mai multe elemente identice. În timp ceremonialul ritualului de proorocire a dispărut, oamenii confundându-l cu jocul de Anul Nou, ultimul „vergel” fiind ținut în sat în 1947²⁹. La Bătania acest obicei era numit „Sânvăsâi”, denumire care derivă de la Sfântul Ierarh Vasile, la joc participând feciori cărora „vergelul” le oferea șansa de a afla informații despre viitoarea lor soție, desfășurarea jocului fiind asemănătoare și la Chitighaz³⁰. Iar în prima zi a noului an copiii mergeau cu sorcova, la fel ca și în alte localități din România, însă doar în Otlaca-Pustă în această zi se „umbla a pițura”, denumire folosită de localnici pentru exprimarea urărilor, necunoscută în alte localități din Ungaria³¹. Trebuie amintit și obiceiul defilării cu măști, practicat în Aletea, preluat de la nemții care populau localitatea, care în perioada dintre Bobotează și Miercurea Cenușii sărbătoreau „fârșangul” împreună cu celelalte naționalități din localitate³².

În ceea ce privește sărbătoarea Dragobetelui, aceasta nu a existat în comunitățile românești din Ungaria până în urmă cu câțiva ani, când acestea au aflat despre termenul „dragobete” din presa de limbă română sau din evenimente organizate de instituții diplomatice românești din Ungaria³³. Într-un studiu dedicat acestei sărbători, Mihaela Bucin accentuează că această sărbătoare tradițională nu conține multe elemente rituale, artistice sau materiale, iar tocmai acest caracter permisiv, liber în ceea ce privește componentele obligatorii, fără „o memorie dirijată de cutume din trecut”, face din Dragobete o sărbătoare a dragostei care se poate conforma prezentului, într-o societate contemporană atât de însetată de regăsirea valorilor identitare, naționale, etnice, atât în România cât și în diaspora Dragobetele fiind „pregătit să devină un simbol al românismului pentru orice vârstă, în orice mediu, în orice scop”³⁴.

Prima sâmbătă din Postul Mare era sărbătoarea Sfântului Toader, „Sântoader”, iar în biserică se împărțea grâu fiert îndulcit, gătit de „prescurăriță”. Din ziua de „Sântoader” în fiecare sâmbătă a postului „să pominesc morții”, aceste zile fiind numite „sâmbetele morțâlor”, ducându-se la biserică prescuri și lumânări în amintirea lor. În ziua de Sfântul Toader nu se lucra, interdicția referindu-se mai ales la tors și țesut, în credința populară cailor lui „Sântoader” pedepsindu-i pe cei care nu respectau interdicția³⁵. La Bătania oamenii nu aprindeau nici lumina în seara de Sântoader, de teama cailor, ei considerând că nu suportă calul lumina și „fi va călca în picioare”³⁶. Tot în ziua de Sântoader exista o practică magică a fetelor, spălatul ritual al părului, cunoscut în fiecare comunitate rurală românească din Ungaria, de exemplu la Otlaca-Pustă se credea că dacă nu te spălai pe cap conform ritualului și nu tăiai puțin din păr „vine calu lui Sântoader și te țâpă-n baltă.”³⁷.

O altă tradiție românească din Ungaria era legată de ziua de Sfântul Gheorghe, având denumirea populară de Sânjorj (Sânjorz), care simboliza începutul noului an agrar. În localitățile populate de români era practicat în această zi (22-23 aprilie) un act de purificare

²⁹ Emilia Martin, op. cit., p. 93-94.

³⁰ Stella Nikula, *Obiceiuri și credințe legate de sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria*, în *Izvorul. Revistă de Etnografie și Folclor*, Publicație a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Editura NOI, Giula, Nr. 20, 1999, p. 26.

³¹ *Ibidem*, p. 31.

³² Emilia Martin, op. cit., p. 109.

³³ Mihaela Bucin, *Dragobete: deschideri culturale*, în Mihaela Bucin, Otilia Hedeșan, Tudor Sălăgean, Szabó Zsolt, Rodica Zafiu, *Dragobete: cinci deschideri*, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2020, p. 37.

³⁴ *Ibidem*, p. 38.

³⁵ *Ibidem*, p. 121-124.

³⁶ Stella Nikula, *Obiceiuri și credințe legate de sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria*, în op. cit., p. 40

³⁷ Emilia Martin, op. cit., p. 126.

constituit din stropirea fetelor cu apă. În Micherechi, după ce udau fetele, feciorii le loveau ușor peste cap spunând: „Dumnezeo-ț deie noroc!” sau „Îți fie dă bine!”, primind în schimb vin și gogoși. Tot în ajunul zilei de Sfântul Gheorghe se practica doar în Bătania și obiceiul numit „urzăcare”, în care flăcăii „urzăcau” fetele ca să fie frumoase, sănătoase și istețe, acest obicei semănând cu datina biciuitului, practică de unguri³⁸. Multe datini au la bază credința în forța apei, cum ar fi și un alt obicei practicat și în Ungaria, „păpăruga” sau „dodolaie”, care nu era un obicei calendaristic, ci se practica în general în timpul secetelor mari.

Și Paștele era înconjurat de numeroase tradiții și obiceiuri populare, multe dintre ele fiind practicate până în ultimele decenii ale secolului al XX-lea. Începând cu Joia Mare clopotul era înlocuit cu toaca, bătută în trecut de feciorii din sat, iar astăzi de oameni mai în vârstă, de obicei de clopotarul bisericii, care mai era numit „sfăt” sau „crâsnic”. Și astăzi mai există în turnurile bisericilor ortodoxe din Ungaria toace, excepție făcând Giula, unde aceasta a fost nimicită într-un incendiu din perioada interbelică. În Vinerea Mare se ținea cu strictețe postul, fiind interzisă aprinderea focului, astfel consumându-se mâncarea de post gătită în ziua precedentă. Mulți membrii ai comunității consumau doar floricele de porumb, „cocoși”, dar erau și persoane care nu mâncau nimic, aceștia fiind primii care primeau din „păștițale” (anafură înmuiată în vin) împărțite de preot la slujba de duminică³⁹. De exemplu, la Săcal mâncărurile tradiționale de post cele mai cunoscute erau „dovleac copt, cartofi fripiți în coajă”, „moare-ngroșată”, „chisăliță” și „zeamă cu aluat”⁴⁰.

Până la răspândirea vopselelor din comerț, ouăle de Paște erau vopsite în foi de ceapă sau cu grâu verde, de multe ori fiind ornamentate cu frunze de lucernă sau alte plante⁴¹. Pentru culoarea verde se mai folosea trifoi sau nuci verzi, iar mai târziu au început să fie folosite și diverse vopsele pentru haine⁴². Mai nou s-a răspândit obiceiul dăruirii ouălor de ciocolată, „adusă dă iepure”, obicei care a păstruns din orașe și în familiile din satele românești. În Chitighaz femeile făceau un cuib din orz în care așezau ouăle dimineața devreme, spunându-le copiilor că le-a adus iepurele și că ei trebuie să îl caute prin casă. Aceste obiceiuri mai noi au înlocuit vechiul sens simbolic al oului roșu (simbolul suferințelor și Învierii lui Cristos), acesta transformându-se treptat într-un obicei laic de dăruire⁴³.

Un rol foarte important, mai ales în viața tinerilor, îl avea Jocul de Paști, care, alături de cel de Crăciun și de jocurile duminicale, era unul dintre cele mai importante evenimente ale anului. Jocurile erau organizate de sărbători și duminica, astăzi ele nemaifiind practicate în comunele populate de români. Însă până la sfârșitul perioadei interbelice jocul avea o deosebită importanță în viața socială a tinerilor, nefiind doar o posibilitate de distracție ci și o modalitate prin care tinerii făceau cunoștință, se împrietenau, se cunoșteau în vederea viitoarelor căsătorii⁴⁴. Cultura muzicală de dans a românilor din Ungaria a avut o specificitate aparte, având un conservatorism care i-a permis să reziste influențelor culturale românești sau maghiare mai noi, tradiția muzicală rămânând aici arhaică mai mult timp, față de cea din Ardeal sau Banat, jocurile duminicale fiind organizate până la sfârșitul anilor 1950⁴⁵.

Cei care umblau la joc trebuia să fi împlinit 16 ani, ei mergând la aceste manifestări până când se căsătoreau, învățând dansurile de la părinți, frați mai mari sau prieteni. Conducătorii jocului erau feciorii numiți la Chitighaz „tăblași” iar la Micherechi „chizeși”,

³⁸ *Ibidem*, p. 131.

³⁹ *Ibidem*, p. 136.

⁴⁰ Irina Iszály Garami, *Săcalul de altădată*, Publicația Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Giula, 2013, p. 82.

⁴¹ Emilia Martin, op. cit., p. 140.

⁴² Stella Nikula, *Obiceiuri și credințe legate de sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria*, în op. cit., p. 45.

⁴³ Emilia Martin, op. cit., p. 142.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 143.

⁴⁵ Eva Cozma, op. cit., p. 12.

iar participarea la joc era plătită prin cadouri sau bani. Fiecare comună avea și lăutarii preferați: la Micherechi cântau Iancu, Dele, Gala, Ștroli, Păsulaș, Bobe, Cocișu, la Chitighaz erau Farcu și Ciotalău, la Aletea - Moțu, Bilă, Dragoș, la Otlaca-Pustă - Dadu și Burde, la Cenadul Unguresc – Ciucurel, iar la jocul din Giula cânta la acordeon Gheorghe Németh. Jocurile cunoscute și dansate de către români au fost „lunga, mânânțaua (mânânțălu), ardelenescu (ardeleanu), țigăneasca, bătrânescu, bătuta, câmpinescu, știoapa, ciocănița, a dragosti, sârba, duba, hora, ciardașu”⁴⁶. La Micherechi jocul se ținea „în două case” în același timp, în centrul satului adunându-se tinerii mai înstăriți, la marginea lui cei mai săraci⁴⁷. Unul dintre lăutarii îndrăgiți ai micherechenilor povestește într-un interviu că la Micherechi diferențierea între săraci și bogați se reflecta în principal prin modul de participare la joc: „O fost două jocuri. Unu a gazdelor și unu a săracilor. Noi am fost tăt acolo la aceia săraci”⁴⁸.

Un obicei interesant al comunității românești din Ungaria este Paștile Morților, o sărbătoare populară cu dată mobilă, ținută în prima zi de luni după Duminica Tomii (doar în Bătania Paștile Morților se ține în luna Paștilor), dedicată spiritelor morților. De Paștile Morților se sfințesc mormintele, se depun ofrande pe acestea și se împart pomeni în amintirea celor plecați, în această zi fiind practicate obiceiurile și credințele legate de aminirea morților. Obiceiurile, credințele legate de amintirea morților se practică în această zi⁴⁹. Cu o zi înainte se curățau mormintele, de vopseau ouă roșii și se coceau colacii, Se ținea o slujbă de pomenire a morților la biserică, iar la sfârșitul ceremonialului erau duse la cimitir ouăle, colacii, alături de vin sau țuică, vinul era vărsat pe mormânt în formă de cruce iar colacul și ouăle se dăruiau preotului și acelor care luau parte la slujbă, în trecut dându-se de pomană familiilor nevoiașe. La Chitighaz se vopseau ouă de culoare verde, albastră sau maro, prin aceste culori închise fiind exprimat doliul, iar colacii duși la morminte aveau formă de pasăre. La Otlaca-Pustă se duceau la cimitir doar ouăle roșii, femeile înstărite împărțind lângă biserică mâncare și băutură în amintirea morților. Doar la Micherechi în această zi femeile țineau „păștițale”, adunându-se dimineața la o casă, unde beau țuică și următoarele cuvinte în amintirea morților: „Doamne iartă-i pă morț și-i hodinește și ne trăiește pă noi!”⁵⁰. De la mijlocul secolului al XX-lea, sub influența maghiară, obiceiul curățării mormintelor și al aprinderii lumânărilor se face la 1 noiembrie, când este ținută Ziua Morților, însă în paralel cu acest obicei nou mai există și tradiția Paștelui Morților.

În perioada sărbătorilor de vară, ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, care este în apropierea solstițiului de vară, fiind cunoscută și ca ziua de Sânziene, cuprinde în mod firesc obiceiuri cu caracter simbolic, etnograful maghiar Dömötör Tekla amintind câteva trăsături principale ale acestora: aprinderea focului (aprinderea făcliilor, sărirea peste foc, etc.), acțiuni magice legate de apă sau foc; credințe legate de plante (ierburi, flori, fructe); vrăjitorii, sau proorociri de dragoste⁵¹. Moldován Gergely vorbește despre tradițiile românești de Sânziene din Ungaria, acestea fiind legate de împletirea „cununii de sânziene”, cu care erau încununate crucile din hotar, iar uneori erau puse pe stupi sau împrăștiate prin grădină, ca să aducă noroc. Seara erau aruncate de membrii familiei pe acoperișul casei, iar dacă rămâneascu acolo însemna noroc și dacă picau însemna nenorocire⁵². În cununi erau împletite și fire de usturoi, cu scop preventiv, iar în Bătania împleteau în cunună frunze de nuc și diferite flori, obicei

⁴⁶ Emilia Martin, op. cit., p. 144.

⁴⁷ Teodor Cozma, *Date etnografice. Jocul la Micherechi*, în *Izvorul. Revistă de Etnografie și Folclor*, Publicație a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Editura NOI, Giula, Nr. 18, 1997, p. 47.

⁴⁸ Viorel Nistor, *Jocul în contextul tradițiilor locale*, în Viorel Nistor, *Folclor coregrafic al românilor din Ungaria, vol. II*, Editura Mirador, Giula, 2000, p. 19.

⁴⁹ Emilia Martin, op. cit., p. 147.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 147-150.

⁵¹ *Ibidem*, p. 159.

⁵² *Ibidem*.

preluat de la sârbi. La Micherechi cununa se așeza pe cruci în ziua de 24 iunie, pentru a apăra morții de spiritele malefice⁵³.

Până la sfârșitul anilor 1950 în multe localități românești din Ungaria se mai practicau șezătorile, mai ales în localitățile în care se cultiva și se prelucra cânepa. În Micherechi șezătorile de fete, la care se torcea cânepa, reprezentau dincolo de munca propriu zisă îmbinată armonios cu petrecerea, „un arhaic patrimoniu cultural”, în cadrul acestor șezători creația lirică orală dobândind un loc semnificativ, în toate fazele șezătorii răsunând multe strigături, „dăscântece”, cu o tematică diversificată din care se putea creiona întreaga viață a tinerilor din sat⁵⁴. Strigăturile, de obicei distihuri sau catrene, se scandau într-un ritm specific sau se cântau sub forma unor cântece populare, „hore”, cântate alături de diverse alte cântece populare de fetel „care aveau glas bun”, mare parte din tematică fiind dedicată dragostei. De obicei strigătura de șezătoare era strigată la adresa cuiva, utilizând ironia și umorul, cu aluzii directe la flăcăii absenți sau prezenți⁵⁵. După venirea flăcăilor și terminarea torsului, șezătorile se transformau în jocuri de societate sau chiar în dansuri, „jocuri”, flăcăii venind de multe ori însoțiți de muzicanți.

Unele obiceiuri și credințe populare, deși nu se mai practică, mai sunt cunoscute în localități cu populație românească, în tradiția orală, etnologul Emilia Martin afirmând: „faptul că tradițiile arhaice și cele mai noi, tradițiile bisericesti și cele de origine laică, s-au păstrat timp îndelungat în amintirea oamenilor, dovedește că acestea s-au practicat până în timpurile noi la românii din Ungaria, care au trăit izolat în partea de est a țării.”⁵⁶. Numeroși factori au ajutat la păstrarea credințelor, obiceiurilor, riturilor în comunitatea românească din Ungaria, cele mai importante fiind izolarea culturală și de limbă în care au trăit aceste comunități, cât și endogamia locală și religia ortodoxă, toate acestea ajutând la păstrarea unor elemente arhaice ale vechilor tradiții până la mijlocul secolului al XX-lea. Însă după anii 1940 societatea a suferit o schimbare radicală, accelerându-se procesul asimilării naționalităților, prin căsătoriile mixte, deschiderea legăturilor cu celelalte naționalități, dar și prin schimbările sociale și economice, toate ducând la pierderea culturii tradiționale, atât spirituale cât și materiale (dispariția caselor țărănești, a construcțiilor tradiționale, a interiorului caselor, a uneltelor agricole, a textilelor tradiționale, etc.), un proces care nu e caracteristic doar românilor ci și maghiarilor și celorlalte etnii care trăiesc în Ungaria, extinzându-se de fapt la întreaga Europă sau chiar pe mapamond, mai ales în țările dezvoltate⁵⁷.

Astfel, putem spune că în prezent, din cauza dezvoltării tehnice, economice și sociale foarte dinamice a societății contemporane, dar și a căsătoriilor mixte, fapt ce a dus și la pierderea limbii materne, în multe cazuri, comunitățile românești din Ungaria și-au pierdut treptat tradițiile, multe obiceiuri pierzându-și sensul inițial, dispărând cu totul sau având o existență formală în tradițiile localităților, multe tradiții mai trăind doar în amintirea oamenilor. Însă nu trebuie uitat faptul că cel mai important factor în viața unei societăți tradiționale era reprezentat de componenta etnică a așezării, de raportul dintre etnii, de influențele avute de fiecare în viața celorlalți. Relațiile românilor erau diferite cu ungurii majoritari, cu nemții care de obicei erau mai înstăriți sau cu sârbii care aveau tot religie ortodoxă, existând interferențe culturale și spirituale, limitele etnice ale unor obiceiuri ștergându-se prin conviețuirea de-a lungul secolelor în aceeași localitate a mai multor etnii, ajungând ca, de exemplu, obiceiul nemțesc al defilării cu măști din perioada Cășlegilor în Aletea să devină caracteristic tuturor etniilor din localitate, fiind practicat chiar și după

⁵³ *Ibidem*, p. 160.

⁵⁴ Alexandru Hoțopan, *Strigături propriu-zise de șezătoare la Micherechi*, în *Izvorul. Revistă de Etnografie și Folclor*, Publicație a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Editura NOI, Giula, Nr. 18, 1997, p. 3.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 3-4.

⁵⁶ Emilia Martin, op. cit., p. 167.

⁵⁷ *Ibidem*.

plecarea nemților de aici. Foarte intense au fost și relațiile culturale și sociale în cazul conviețuirii românilor cu sârbii ortodocși, cum ar fi în Bătania sau în Cenadul Unguresc, relațiile interetnice fiind influențate și de structura materială. Interesant este că există diferențieri notabile și în interiorul localității, în conviețuirea româno-română, de la rangul social sau economic al familiilor sau felul în care se raportau la românii din satele învecinate. În cele mai multe cazuri au existat relații strânse între românii din sate învecinate, mai ales datorită endogamiei etnice și confesionale (de exemplu în Săcal și Apateu sau Leta Mare și Pocei). Însă există și situații în care români din unele localități nu știau despre existența altor sate populate de români, după cum afirmă și cercetătoarea Emilia Martin, care a avut astfel de experiențe cu români din Veherd, Peterd sau Leta Mare, care nu auziseră despre localități românești din județul Bichiș, cu excepția orașului Giula. O posibilă explicație ar fi faptul că aceștia aveau legături strânse mai ales cu rudele rămase după Trianon în România și nu cu românii din localitățile rămase în Ungaria⁵⁸.

Astfel, putem concluziona că limba și identitatea românească s-a păstrat un timp mai îndelungat doar în localitățile în care românii au trăit în număr mare, în grupuri compacte sau în care au conviețuit cu o altă etnie minoritară. Iar dispariția obiceiurilor în cultura românească din Ungaria are la bază dispariția unui mod de viață tradițional, a unei societăți arhaice care nu a supraviețuit modernizării și tendințelor de globalizare ale societății contemporane, proces caracteristic tuturor etniilor, nu doar celei românești. Iar dincolo de asimilare, de faptul că în prezent numărul românilor din Ungaria este în continuă descreștere și noile generații nu mai vorbesc aproape deloc românește, a fost importantă păstrarea și teaurizarea amintirilor din memoria vârstnicilor, cercetarea etnografică având astfel o importanță deosebită⁵⁹. Și trebuie mereu avută în vedere situația specială în care au fost și sunt etniile din această zonă a Ungariei, a căror limbă, cultură și tradiții au fost mereu legate de etnografia și folclorul etniilor vecine.

În ceea ce privește modalitățile în care mai poate fi studiată etnografia și folclorul unei comunități în prezent, trebuie amintită opinia unor cercetători actuali, printre care și Elena Rodica Colta, aceasta afirmând că etnologii vor trebui să își revizuiască concepțiile și să își lărgască sfera de cercetare în viitor, adaptându-se astfel la lumea contemporană și la schimbările aduse de aceasta în comunitățile umane. Din aceste motive vor trebui incluse în repertoriul de tradiții, alături de formele arhaice sau cele de tranziție, și inovațiile, elementele complet noi, fiindcă „schimbarea sistemului de valori ale țaranului român produce noi explicații, noi viziuni asupra lumii, care constituie tot atâtea subiecte”, astfel încât concluzia care se impune ar fi că „este timpul să ne gândim la ceea ce străinii numesc etnologie urbană”⁶⁰. Și cercetătorul Nicolae Panea afirmă că în prezent a devenit o necesitate nouă formă de antropologie „a urbanului”, orașul și caracteristicile sale nemaiputând fi ocolite. În primul rând trebuie acceptat faptul că obiectul de studiu al antropologului este „celălalt în contemporaneitatea sa imediată” iar în al doilea rând faptul că etnologia românească ar avea nevoie de o astfel de schimbare de perspectivă⁶¹. Astfel, etnologia „de tip patrimonial”, prin care etnologul român restituia globalitatea „micilor universuri, imaginate ca lumi mai mult sau mai puțin închise”, ar trebui să se întoarcă și înspre etnologia urbanului, aceasta însemnând o nouă formă de interpretare a socialului, pentru că trebuie avut în vedere faptul

⁵⁸ *Ibidem*, p. 169.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 170.

⁶⁰ Elena Rodica Colta, *Publicația „Din tradițiile populare ale românilor din Ungaria” a împlinit un sfert de veac*, în *Izvorul. Revistă de Etnografie și Folclor*, Publicație a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Editura NOI, Giula, Nr. 22, 2001, p. 65.

⁶¹ Nicolae Panea, *Zei de asfalt. Antropologie a urbanului*, Editura Cartea Românească, București 2001, p. 7.

că o comunitate, o societate nu este compusă din spații izolate, actorul social trecând dintr-un spațiu social în altul⁶².

Toate aceste idei și redefiniri ale cercetării etnologice se pot aplica și la cercetarea comunității românești din Ungaria, care se află în aceeași fază de trecere înspre mediul urban și de dispariție a comunităților tradiționale rurale, la fel ca și comunitățile din România sau din alte țări. La acestea se adaugă și factorii speciali, determinați de faptul că această comunitate etnică reprezintă o minoritate în țara în care trăiește, ceea ce a făcut ca ea să aibă de înfruntat numeroase probleme de-a lungul timpului, atât istorice cât și politice, sociale, educaționale sau culturale, la acestea adăugându-se și impactul avut de apropierea teritorială și legăturile cu România, cât și de mutarea în ultimele decenii a numeroși români, dar și maghiari vorbitori de limbă română, din România în Ungaria. Toate acestea oferă o specificitate aparte acestei comunități care a fost inițial predominant rurală, destul de închisă și izolată, iar tradițiile, obiceiurile, riturile, limba maternă, religia au fost cele care au asigurat liantul și motivația păstrării unei identități etnice pentru o perioadă mai lungă de timp, însă în prezent trebuie să se adapteze schimbărilor rapide care se petrec atât în jurul ei cât și în interiorul acesteia, pentru a putea avea o șansă de supraviețuire în viitor, ca și comunitate etnică ce îmbrățișează aceeași identitate spirituală, culturală, lingvistică și etnică.

BIBLIOGRAPHY

Berényi, Maria (redactor și editor responsabil), *Bătania - Pagini istorico-culturale*, Publicație a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Budapesta, 1995.

Bucin, Mihaela, Hedeșan, Otilia, Sălăgean, Tudor, Zsolt, Szabó, Zafiu, Rodica, *Dragobete: cinci deschideri*, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2020.

Cozma, Eva, *Cântece și dansuri populare românești din Ungaria*, Publicație a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Budapesta, 2002.

Iszály Garami, Irina, *Săcalul de altădată*, Publicația Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Giula, 2013.

Izvorul. Revistă de Etnografie și Folclor, Publicație a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Editura NOI, Giula, Nr. 18, 1997.

Izvorul. Revistă de Etnografie și Folclor, Publicație a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Editura NOI, Giula, Nr. 20, 1999.

Izvorul. Revistă de Etnografie și Folclor, Publicație a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Editura NOI, Giula, Nr. 22, 2001.

Izvorul. Revistă de Etnografie și Folclor, publicație a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Editura NOI, Giula, Nr. 36, 2015.

Martin, Emilia, *Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria*, Publicație a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Giula, 2003.

Martin, Emilia, *România din Ungaria. Studii de etnologie*, Publicația Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Giula, 2013.

Nistor, Viorel, *Folclor coregrafic al românilor din Ungaria*, vol. II, Editura Mirador, Giula, 2000.

Panea, Nicolae, *Zei de asfalt. Antropologie a urbanului*, Editura Cartea Românească, București 2001.

⁶² *Ibidem*, p. 7-8.

CHILDREN CONDUCT DISORDERS: DIAGNOSTIC CRITERIA AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING TECHNIQUES

Raisa Cerlat

Lecturer, PhD, State University of Moldova

Abstract: The article presents the characteristic and diagnostic criteria of the conduct disorders according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. The determinant factors and long-term risks of conduct disorders are exposed. Regarding counseling for children with conduct disorders, there are recommended the aspects necessary to be known at the beginning of counseling, the stages and the algorithm of the psychological intervention. Also, the article explains some useful psychological techniques in counseling children with conduct disorders.

Keywords: conduct disorders, diagnostic criteria, bio-psycho-social factors, stages and algorithm of counseling, psychological techniques.

Conviețuirea în societate solicită predictibilitatea comportamentelor semenilor. Ca acest lucru să fie posibil, au fost dezvoltate numeroase norme și reguli de conduită, menite să asigure echilibrul vieții sociale. Promovând cerințele funcționale ale unui sistem social, normele și valorile asigură sentimentul securității personale și colective. Încrederea în conduita celorlalți este relativă totuși, deoarece nu toată lumea respectă regulile sociale. Însușirea normelor sociale începe în copilăria timpurie. Nu toți copiii însă le cunosc și/sau respectă, unii dintre ei manifestând diverse tulburări de conduită. În funcție de populație, frecvența acestor tulburări este estimată la 6-16% dintre băieți și la 2-9% dintre fete. Evaluarea prezenței unei tulburări de conduită trebuie să ia în considerare nivelul dezvoltării copilului. Izbucnirile colerice, de exemplu, sunt normale pentru vârsta de 3 ani, iar prezența lor mai frecventă (la aceeași vârstă) nu trebuie să fie bază de diagnostic. Similar, încălcarea drepturilor civice ale altora nu stă de obicei în firea majorității copiilor de 7 ani, acest criteriu de diagnostic nefiind în acest caz necesar [4, p.432].

Elementul esențial al tulburării de conduită îl constituie un pattern persistent și repetitiv de comportamente în care drepturile fundamentale ale altora, ori normele sau regulile sociale majore sunt încălcate. Aceste comportamente se încadrează în patru grupe principale: conduită agresivă, care acuză sau amenință cu vătămare fizică alți oameni sau animale; conduită non agresivă care cauzează pierderea sau prejudicierea proprietății; fraudă sau furt și violări serioase ale regulilor. Perturbarea în comportament cauzează o deteriorare semnificativă clinic în funcționarea socială, școlară sau profesională. Patternul comportamental este de regulă prezent într-o varietate de locuri, cum ar fi casa, școala sau comunitatea.

Conform Manualului de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale (DSM IV), criteriile de diagnostic pentru tulburările de conduită sunt următoarele [3]:

A. Un pattern repetitiv și persistent de comportament în care drepturile fundamentale ale altora ori normele sau regulile sociale corespunzătoare societății sunt violate, manifestat prin prezența a trei (sau a mai multe) dintre următoarele criterii în ultimele 12 luni, cu cel puțin un criteriu prezent în ultimele 6 luni:

Agresiune față de oameni și animale:

1. adesea terorizează, amenință sau intimidează pe alții;
2. inițiază adesea bătăi;

3. a folosit o armă care poate cauza o afectare serioasă altei persoane (băț, piatră, cuțit, sticlă spartă, armă de foc);

4. a fost crud fizic cu alți oameni;

5. a fost crud fizic cu animalele;

6. a furat, confruntându-se cu victima (de ex. banditism, furt din poșete, estorcare, atac armat);

7. a forțat pe cineva la activitate sexuală;

Distrugerea proprietății:

8. s-a angajat deliberat în incendieri cu intenția de a cauza un prejudiciu serios;

9. a distrus deliberat proprietatea altora (altfel decât prin incendiere);

Furt sau fraudă:

10. a intrat prin efracție în casă, dependențele sau autoturismul cuiva;

11. minte adesea pentru a obține bunuri sau favoruri ori pentru a evita anumite obligații;

12. a furat lucruri de valoare mare fără confruntare cu victima (de ex. furt din magazine, dar fără efracție, plastografie);

Violări serioase ale regulilor:

13. adesea lipsește de acasă noaptea, disprețuind interdicția părinților, începând înainte de 13 ani;

14. a fugit de acasă (noaptea) de cel puțin 2 ori în timp ce locuiește în casa părintească sau a substitutului parental (sau odată, fără a reveni acasă o lungă perioadă de timp);

15. chiulește adesea de la școală, începând de la o vârstă fragedă (înainte de 13 ani).

Literatura de specialitate explică tulburările de conduită folosind un model bio-psiho-social de cauzalitate. Astfel, apariția și dezvoltarea tulburărilor de conduită se poate explica prin conexiunea complexă și de durată a diferitor factori: perturbări ale neurotransmitatorilor, ale sistemului simpatic, ale activității sistemului noradrenergic și dopaminergic; comunicarea disfuncțională în familie; lipsa de afecțiune; persistența în familie a unor tulburări precum: consum de drog, alcool, probleme psihiatrice, dezacord marital; tulburări de personalitate antisocială la unul din părinți; maltratarea, neglijarea, abuzul din copilărie; mediatizarea violentei în mass media; problemele de concentrare a atenției; tulburări ale gândirii, deficiențe de limbaj sau comunicare; procese reglatorii perturbate etc.

Aspecte necesare a fi cunoscute/înțelese la debutul consilierii [2, p.200]:

În activitatea de consiliere a copiilor cu tulburări de conduită, este necesară perceperea diferențiată a copilului și comportamentului acestuia: copilul este bun de la natură - îl susținem și încurajăm; comportamentul acestuia este rău, disfuncțional, agresiv, inacceptabil etc. Astfel, în ședințele de consiliere vom urmări identificarea acelor factori care au creat un context favorabil conduitelor disfuncționale; a tiparelor de gândire iraționale și a gestionării ineficiente (precare) a emoțiilor negative. Înțelegerea acestora va fi urmată de conștientizarea existenței alternativelor și a faptului că schimbarea pornește de la sine.

Începând procesul de consiliere, este bine ca psihologul să înțeleagă dacă unele dintre trăsăturile ce urmează ar putea fi prezente în mediul copilului cu tulburări de conduită, împiedicând satisfacerea imperativelor arhetipale naturale:

- Separare îndelungată sau pierderea mamei și/sau a tatălui (deprivare emoțională);

- Parentaj patogen;

- Istoric familial de violență;

- Istoric de abuz de alcool sau/și droguri;

- Istoric de abuz sexual;

- Plasare într-o instituție sau/și lipsa unui adăpost.

La fel, este necesar să înțelegem dacă copilul cu tulburări de conduită este:

- Imatur psihic/moral și egocentric;
- Impulsiv;
- Amăgitor și manipulator;
- Solipsist;
- Deprivat de relații sociale;
- Cineva care prezintă, din puncte de vedere biologic, unele anomalii neurofiziologice.

Etape recomandate în consilierea copiilor cu tulburări de conduită:

- În I-a etapă, activitatea de consiliere vizează înțelegerea și recunoașterea de către respectivul copil a întregul tablou al comportamentului său disfuncțional și a tuturor urmărilor posibile. Această conștientizare ajută copilul să-și dea seama de gravitatea problemei și îl motivează să se schimbe;

- A II-a etapă este focalizată pe înțelegerea cauzelor declanșării tulburărilor de conduită, inclusiv conștientizarea emoțiilor (furie, ostilitate, iritare) apărute înainte de comiterea infracțiunilor;

- În etapa a III-a se lucrează în vederea reducerii gradului de negare a consecințelor și confruntarea agresorului cu sentimente precum vinovăția, rușinea și regretul. Trăirea și „procesarea” emoțiilor vor susține dezvoltarea responsabilității;

- A IV-a etapă este orientată spre schimbarea percepției asupra acelor așteptări, a căror neîndeplinire de către ceilalți (colegi, profesori, părinți) duce manifestări agresive;

- A V-a etapă – se lucrează la formarea unor moduri alternative de comportament, care exclud comportamentele disfuncționale. În această etapă se încenează diverse situații de viață (inclusiv și în grup), pentru dezvoltarea comportamentelor funcționale și pentru învățarea gestionării emoțiilor;

- A VI-a etapă este dedicată exprimării acelor emoții care sunt de obicei ascunse în spatele tulburărilor de conduită;

- Etapa finală, a VII-a, este orientată spre dezvoltarea reflecției, a analizei trecutului, a trăirii prezentului și a planificării viitorului.

Algoritmul consilierii copilului cu tulburări de conduită (recomandat pentru preadolescenți și adolescenți):

- Este necesar ca adolescentul să înțeleagă principalele surse și scopuri ale furiei sale: furia care provine din familie, furia pentru atingerea unui scop, furia ca transfer emoțional etc.

- Separarea persoanei de furia sa (tratarea lor diferențiată); însușirea posibilităților de manifestare neagresivă a furiei resimțite.

- Tehnici de consiliere orientate spre soluționarea problemei primare, de cele mai multe ori având debutul în copilărie (complex de inferioritate, suprimare a emoțiilor, relații de familie complicate etc.)

- Însușirea de către adolescent a tehnicilor de relaxare, a principiilor și abilităților de comportament funcțional.

- Tehnici de transformare a energiei furiei în energie de dezvoltare a părților slabe ale personalității.

- Metode de terapie cognitivă. Constau în analiza acelor gânduri care duc la reacții de furie și înlocuirea lor cu gânduri adecvate și adaptative.

Tehnici utile în consilierea psihologică a copiilor și adolescenților cu tulburări de conduită

Tulburările de conduită pot fi prevenite și/sau gestionate printr-o combinație de intervenții focusate atât pe copil cât și pe familie și școală. În consilierea psihologică a copiilor cu tulburări de conduită, poate fi utilizat un spectru larg de tehnici, printre care:

tehnici cognitiv-comportamentale; tehnici proiective (desenul familiei, testul arborelui, tufa de trandafiri, metafora terapeutică etc.); tehnici ale gestalt-terapiei (scaunul gol, tehnica scrisorii); artterapie; trainingul pentru abilitățile sociale, tehnici de relaxare etc. [7]. Vă propunem în continuare câteva exemple utile în acest sens:

Tehnica proiectivă „**Tufa de trandafiri**” [6]

Descriere. Îi cerem copilului să-și închidă ochii, să respire adânc de câteva ori și să-și imagineze că este o tufă de trandafiri. „Sau poți fi orice tufă de flori, dar vom spune că ești o tufă de trandafiri”.

- Ce fel de tufă de trandafiri ești? Ești foarte mică, mare, bogată sau firavă?
- Ai flori? Dacă da, ce fel de flori? Ce culoare au? Ai multe flori sau doar câteva? Ești pe deplin înflorită sau ai doar câțiva muguri?
- Ai frunze? Cum arată? Cum îți sunt lăstarii și crenguțele?
- Cum îți sunt rădăcinile? Sau poate nu ai rădăcini? Dacă ai, ele sunt lungi și drepte? Sau ramificate? Cât de puternice sunt? Cât de adânci sunt?
- Ai spini? Cât de mulți spini ai? Sunt puternici sau firavi? Cât de des îi utilizezi? Împotriva cui anume? Pentru a te apăra sau pentru a ataca? Ce beneficii îți aduc acești spini? Cum îți încurcă ei?
- Unde te afli (în curte, în pădure, pe fereastră în ghiveci etc.).
- Ce se află în jurul tău? Mai există și alte tufe de trandafiri. Cum sunt ele? Există în jurul tău copaci, animale, păsări, oameni?
- Cum supraviețuiești? Cine are grijă de tine, Cine îți oferă apă? Ar mai putea urma și alte întrebări...

Îl invităm pe copil să deschidă ochii și să deseneze tufa de trandafiri, inclusiv peisajul în care se află acesta. Putem adăuga: „Nu-ți face griji în legătură cu desenul, nu este necesar să fie cea mai bună lucrare a ta. Vei putea să mi-l explici”. Apoi, îi cerem copilului să descrie tufa de trandafiri folosind persoana I-a și timpul prezent – ca și cum el sau ea ar fi acea tufă de trandafiri. Pe parcurs, adresăm întrebări (tufei): „Cine are grijă de tine, cine te protejează, cine te amenință, de ce anume ai nevoie ca să crești puternic și să înflorești frumos etc. O atenție deosebită o acordăm spinilor trandafirului, care exprimă agresivitatea.

După aceasta, rugăm copilul să privească tufa de trandafiri (ar putea-o numi cu propriul nume) și facem o trecere atentă spre viața lui: Cine este acel copac de alături care te acoperă și îți „fură” lumina? Cu ce s-ar asocia ghimpia trandafirului și când îi utilizezi de obicei? Cine este „prietenul trandafirului”, care-i oferă apa? Ce înseamnă pentru tine această apă etc.

Utilizată corect, tehnica facilitează exprimarea emoțiilor refulate, abordând agresivitatea umană sistemic, inter relațional.

Tehnica „Scaunul gol” (recomandată pentru preadolescenți și adolescenți. Poate fi adaptată și pentru copiii mai mici).

Scopul: conștientizarea emoțiilor dezadaptative și reglarea lor eficientă; exteriorizarea constructivă a emoțiilor negative, prevenirea unor noi comportamente violente prin gestionarea eficientă a emoțiilor.

Materialele necesare: Două scaune.

Caracteristică: Tehnica respectivă este utilă în acceptarea /depășirea unor situații din trecut. Exemplu de astfel de situații întâlnite frecvent în mediul copiilor cu tulburări de conduită.:

Resentimente (dușmănie, frustrare, ură, nemulțumire) față de altă persoană (spre exemplu: colegul, un profesor, mama, tatăl, fratele etc.)

Cuvinte nespuse sau emoții nemanifestate în relație cu oamenii care nu mai sunt vii;

Pentru „împăcarea propriilor sub-personalități. Spre exemplu, o parte din el vrea să fure, cealaltă parte îi interzice sau – o parte vrea să consume alcool în exces, cealaltă îi

interzice etc. Astfel de „bătălii mentale” pot dura foarte mult timp. Și o persoană își irosește energia pe aceste ruginări mentale, în loc să utilizeze această energie pentru sine și pentru activitatea sa.

Astfel de polarități există în mod constant atunci când o persoană se află într-o stare de nemulțumire, dezamăgire, îndoială, frustrare. Această luptă face persoana să trăiască permanent cu nemulțumirea față de trecut și frica față de viitor; neglijând astfel prezentul.

Mod de implementare:

După identificare și caracterizarea situației-problemă, persoana se așază pe un scaun, iar în fața lui, la 1-2 metri, este un alt scaun, gol. Scaunele sunt orientate unul spre celălalt.

Imaginează-ți că pe scaunul din fața ta șade așezat X (persoana identificată anterior de copil, cu care este în conflict). Privește-l în ochi. Spune-i tot absolut, ce voiai să-i spui (psihologul îi oferă libertatea și timpul necesar, dar, în cazul în care clientul vrea, dar nu știe cum să spună, sau spune o propoziție și se oprește, psihologul îl ghidează prin întrebări de genul: spune-i pentru ce anume ești supărat, enumeră toate lucrurile, crezi că a înțeles corect semnificația mesajului tău?

După ce clientul a spus, detaliat, tot ce voia, simțindu-se „mai ușurat”, se așază pe celălalt scaun:

Așază-te acum pe celălalt scaun și imaginează-te în rolul interlocutorului tău. Răspundeți la întrebările, pretențiile etc. din perspectiva lui, așa cum considerați că ar răspunde el.

După aceasta, întoarceți-vă pe primul scaun și redeveniți dumneavoastră. Continuați dialogul.

Schimbarea pe celălalt scaun se efectuează de câte ori este nevoie pentru soluționarea situației.

Dacă vreți, puteți striga, certa, plânge. Cu cât mai intens vă veți manifesta emoțiile, cu atât mai repede veți „închide acest gestalt” – veți accepta/ depăși situația.

Se finalizează tehnică „de pe scaunul său”. Cuvântul de încheiere îi aparține lui – clientului. Este bine dacă e pregătit să ierte.

Semnificația tehnicii:

Tot ceea ce vă imaginați pe scaunul opus - aceasta este ceea ce inevitabil are o mare semnificație pentru dvs. Și reprezintă de obicei un conflict nerezolvat sau un punct dureros – un „gestalt neterminat” care trebuie rezolvat. De asemenea, sunt dezvăluite emoții sau trăsături de personalitate pe care le-ați negat sau ignorat. Făcând acest exercițiu, vă veți cunoaște mai bine propria persoană, dar veți descoperi și o nouă perspectivă asupra persoanei sau situației cu care ați lucrat (imaginar) în timpul exercițiului.

Unul dintre cele mai eficiente rezultate este înțelegerea faptului că orice conflict pe care îl trăiești constă din propria ta perspectivă – din așteptări și amintiri (fie exacte sau nu), din sentimente și judecăți despre situația și lucrul respectiv. Toate aceste considerații sunt în interiorul tău - și ai forța și responsabilitatea de a rezolva acest conflict interior.

Tehnica „Piesele de domino” [5]

Introducere. Una dintre caracteristicile copiilor/adolescenților cu tulburări de conduită este o aparentă incapacitate de a recunoaște consecințele acțiunilor lor. Ei și-au însușit un loc al controlului extern. Este important să ajutăm copilul să însușească un loc intern al controlului, asumându-și responsabilitate asupra propriilor acțiuni. Atunci când un copil își înțelege contribuția sa, el poate să învețe că și rezultatul poate fi modificat.

Descriere. Avem nevoie de un set simplu de domino. Aranjăm piesele, vertical, într-o coloană, astfel încât, împingând-o pe prima, toate să se răstoarne în lanț. Asociem apoi fiecare piesă cu o acțiune dintr-un comportament disfuncțional al copilului. Discutăm apoi care anume dintre acțiuni ar fi putut fi schimbate sau omise pentru a evita rezultatul negativ.

Odată însușită această tehnică, poate fi extrapolată și asupra altor activități, contribuind la conștientizarea posibilității alegeri și asumarea responsabilității pentru propriile acțiuni.

Tehnica „**Exprimarea trăirilor emoționale în situații de conflict**”

Scopul: Evitarea situațiilor de conflict și a instabilității emoționale prin utilizarea Eu-afirmațiilor.

Prezentarea informației: În comunicarea în general și nemijlocit în situațiile de conflict pot fi utilizate 2 tipuri de afirmații:

- *Eu-afirmații:* una dintre cele mai eficiente modalități de exprimare a emoțiilor, presupune conștientizarea propriilor emoții și capacitatea de a-i comunica acest lucru partenerului. Spunându-i ce simțim, ne asumăm responsabilitatea pentru gândurile și sentimentele noastre, fără a-l învinovăți pe celălalt și fără a-l obliga să se apere. Afirmațiile noastre pot începe cu cuvintele: „Eu simt..., Eu sunt mirat..., Eu sunt trist fiindcă..., Mă deranjează..., Mă îngrijorează...”

Un cadru formal al unor astfel de enunțuri este următorul: „Eu simt/Sunt (o emoție) când (o acțiune), deoarece (motivele)...”

- *Tu-afirmații.* Sunt afirmații care tind să arunce vina conflictului asupra partenerului, forțându-l astfel să se apere. Se începe o reacție în lanț care conduce la aprofundarea conflictului. La fel nu se recomandă să utilizăm cuvinte generalizatoare ca întotdeauna, niciodată etc. Spre exemplu: Tu nu mă ascuți niciodată și ești un prieten îngrozitor, Nu trebuie să fii atât de răutăcios etc.

Sarcină: În comunicarea dumneavoastră obișnuită, ce tip de afirmații utilizați cel mai frecvent? Împărțiți foaia în două părți și, pe prima parte scrieți 5 „Tu-afirmații” concrete pe care le-ați utilizat în ultimele zile. Sub fiecare, notați și răspunsurile primite de la persoana cu care ești în conflict.

În cea de-a doua parte a foi, reformulați „Tu-afirmațiile” în „Eu-afirmații”. Numai cele enunțate de dumneavoastră. Începem schimbarea de la propria persoană. (Se citesc reformulările și se lucrează – după necesitate – la fiecare dintre ele.)

Acum citiți afirmațiile din ambele coloane. Ați exprimat exact același gând, aceeași emoție. Atât că în moduri diferite. Cum credeți, se va schimba mesajul celuilalt în cazul „Eu-afirmațiilor?” Ce anume va răspunde în fiecare dintre cele 5 cazuri?

Dacă se lucrează în grup, este foarte util să fie desfășurate jocuri de rol în acest sens. După acesta, participanții sunt întrebați ce anume au simțit în fiecare dintre cazuri?

- Cum considerați, ar putea acest exercițiu destul de simplu, aplicat în viața de zi cu zi să contribuie la soluționarea conflictelor, la instituirea echilibrului interior și la armonizarea relațiilor interpersonale? Cu siguranță da!

Metafora terapeutică [1].

Metafora terapeutică constituie o formă de comunicare indirectă, imaginativă și implicită cu copilul cu tulburări de conduită și vizează experiențele, procesele și obiectivele care pot ajuta la rezolvarea problemei concrete ale acestuia, oferindu-i indirect noi instrumente pentru a face față problemelor. Metafora terapeutică se adresează imaginației, extinzând spațiul interior al persoanei, reprezentând totodată o lecție de viață care sparge vechiul tipar al conflictului insurmontabil cu care acesta este familiarizat. Mesajul metaforei nu declanșează rezistența la schimbare, ci contribuie la dezvoltarea unei noi atitudini vizavi de problemă. La fel, metafora terapeutică creează clientului o bază de identificare, protejându-l și învățându-l totodată să se auto înțeleagă, să se autoaprecieze pozitiv, descoperindu-și propriile resurse interioare de rezolvare a problemei.

Vom oferi în continuare un exemplu de metaforă terapeutică utilă în consilierea copiilor cu tulburări de conduită.

Metafora terapeutică „**Soarele și vântul**”

Odată, soarele și vântul au pariat cine este cel mai puternic. Deodată ei au observat un călător care mergea pe drum și au hotărât: cine-i va dezbrăca mai repede mantaua, acela-i mai puternic. A început vântul. A suflat din toate puterile, vrând să dea jos mantaua de pe călător. El o trăgea de guler, de mâneci, dar nu-i ieșea nimic. Atunci vântul a adunat ultimele puteri și a suflat asupra călătorului din toate forțele, dar acela și-a încheiat mai bine nasturii, și-a încovoiat spatele și a mers repede mai departe. Atunci a intervenit soarele. „Uite, i-a spus el vântului, eu voi acționa altfel, cu blândețe și răbdare.” Într-adevăr, soarele a început să-i mângâie cu blândețe călătorului spatele, mâinile. Omul s-a relaxat și și-a ridicat fața spre soare. Apoi și-a descheiat mantaua, iar când i-a fost cald, a scos-o de tot. Astfel soarele a ieșit învingător, acționând cu căldură și dragoste.

Concluzii:

- Tulburarea de conduită este una dintre cele mai frecvente tulburări psihologice diagnosticate în copilărie, determinând deteriorări în unul sau mai multe domenii de funcționare. În funcție de populație, frecvența acestei tulburări variază între 6-16% la băieți și 2-9% la fete.
- Copiii cu tulburări de conduită au un risc ridicat de a experiența dezavantajul excluderii sociale pe viitor, achiziții școlare deficitare, slujbe de scurtă durată, delincvență juvenilă, relații interpersonale sărace, ducând (pe termen lung) chiar la probleme maritale sau divorț, abuzul copiilor etc.
- Tulburările de conduită pot fi gestionate printr-o combinație de intervenții focusate atât pe copil cât și pe familie, școală;
- În consilierea psihologică a copiilor cu tulburări de conduită poate fi utilizat un spectru larg de tehnici, printre care: tehnici cognitiv-comportamentale, tehnici proiective, tehnici ale gestalt-terapiei, tehnici experiențiale, trainingul pentru abilitățile sociale, tehnici de relaxare etc.

BIBLIOGRAPHY

1. Burns G. 101 povești vindecătoare pentru copii și adolescenți. Folosirea metaforelor în terapie. București: Editura Trei, 2011.
2. Costello S. Criminalul palid. Psihologie judiciară și psihanaliză. București: Trei, 2017.
3. DSM-IV -TR. Manual de diagnostic și statistică a tulburărilor mentale. București: Editura Asociației Psihiatrilor Liberi din România, 2003.
4. ICD-10: clasificarea tulburărilor mentale și de comportament: descrieri clinice și îndreptare diagnostice. București: Editura Trei, 2016
5. Kaduson H., Schaefer Ch. 101 tehnici favorite ale terapiei prin joc. București: Editura Trei, 2015.
6. Kaduson H., Schaefer Ch. Alte 101 tehnici favorite ale terapiei prin joc. București: Editura Trei, 2020.
7. Mitrofan I. (coord.). Copii și adolescenți. Probleme, tulburări, evaluare și intervenție psihoterapeutică, Editura Sper, București, 2014.
8. Wilmschurst, L. – Psihopatologia copilului. Fundamente, Editura Polirom, București, 2007
9. https://studref.com/322139/psihologiya/gendernye_aspekty_konsultirovaniya_situatsii_nasiliya

UPWARD MOBILITY AND FAILED EMANCIPATION IN FELIX ADERCA'S THE LITTLE LADY ON NEPTUNE STREET

Dan Țăranu

Lecturer, PhD, „Transilvania” University of Braşov

Abstract: Uprooted communities, social displacement, urbanization are central topics of the intellectual life of the Interwar period. This paper's focus is on a lesser known novel by Felix Aderca, one of the most important proponents of the modernization of Romanian literature. The Little Lady on Neptune Street reflects his view on the relentless debate between the supporters of ruralism and those of modernism, as he describes the complexities faced by the uprooted peasants who find themselves living in the city. The discrepancy between the impulse of upward mobility and the individual capacity to carry this impulse through as well as the lack of stable social structures able to absorb and support the social needs of the peasants are the main themes in Aderca's unique perspective on the social life at the beginning of the twentieth century.¹

Keywords: ruralism, social mobility, modernity, gender identity, marginality

Oferind, pentru majoritatea criticilor, începând cu Eugen Lovinescu, „un spectacol deconcertant prin unitatea diversității sale, prin contrazicerile-i fecunde”² pare dificil de găsit o formulă stabilă care să fixeze parametrii operei, proteice, a lui Felix Aderca³. Demersul de a găsi un numitor comun pentru orientările literare ale autorului i-a preocupat pe majoritatea criticilor (din păcate nu foarte numeroși) care au tratat opera lui Aderca, care s-au concentrat mai ales pe felul în care tratează autorul instinctul erotic. Pentru a recupera ceva din originalitatea autorului, predominanța eroticului este conjugată cu alte trăsături: „spirit de persiflare” sau „exces de subtilitate” pentru George Călinescu⁴, candoare și franchețe pentru Ion Negoițescu sau expresionism subiacent pentru Ovid Crohmălniceanu. Din punctul meu de vedere, tema marginalității poate constitui un alt punct focal al viziunii artistice a autorului⁵. Subiectul pare a-l fascina pe Aderca, fiind prezent, sub o formă sau alta, în toate prozele sale, inclusiv în romanul S.F., *Orașe scufundate*. Prima explorare a marginalității este una detașată, ușor ironică, fără a fi cinică. Fenomenul urmărit este investigat de obicei cu instrumente sociologice, precum termenul de migrație urbană, dar Aderca este interesat de ceea ce denumește, cu un termen consacrat în epoca literaturii sămănătoriste „declasare

¹ Articolul are la bază un capitol nepublicat din teza mea de doctorat, susținută în 2013, *Poetici ale marginalității în romanul românesc*.

² Ion Negoițescu, *Istoria literaturii române*, vol. I, Editura Minerva, București, 1991, p.225.

³ Nicolae Manolescu oferă o prezentare succintă, dar cuprinzătoare a intuiției artistice remarcabile a lui Aderca, precum și a (extrem de)diverselor proiecte în care s-a implicat acesta, cu rezultate variabile în *Istoria critică a literaturii române*. Vezi capitolul dedicat lui Aderca în Nicolae Manolescu, *Istoria critică a literaturii române. Cinci secole de literatură*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008, pp. 775-779.

⁴ George Călinescu, *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, București, Minerva, 1986, ed. a II-a, p.789.

⁵ El poate fi recuperat și în proza sa experimentală. Mai puțin în *Omul descompus...* în care predomină încercările de acomodare cu noi tehnici narrative, romanul/poemul în proză fiind, în ciuda structurii sale dezarticulate, o continuare a romanului *Țapul*. Tema marginalității este însă esențială în volumul greu de definit ca specie, *Aventurile d-lui Ion Lăcustă-Termidor*.

ascensională”⁶ sau, cu unul mai modern, mobilitate ascensională (și orizont aspirațional). Dacă, pentru apologeții vieții rurale, declasarea ascensională se asocia, tragic și ireversibil, cu alte teme, precum dezrădăcinarea, mecanizarea vieții, haosul urban etc., Garabet Ibrăileanu folosește termenul pentru a descrie un alt tip de existență, superficial adaptată, al cărei exponent este Zița. Există, însă, diferențe de structură între jupân Dumitrache și Zița, pe de o parte, și drama familiei Oproiu, din romanul pe care îl voi discuta, pe de alta. Personajele lui Caragiale nu suferă de o dualitate a reprezentării de sine. Prin ochii lor asistăm la o lume aplatizată și unidimensională: în primul rând, ei se consideră orășeni cu acte în regulă, nu membri ai mahalalei; în al doilea rând, există în acest univers un singur tip uman, tratat, desigur, și cu metode caricaturale, dar unul în care contradicțiile și eterogenitatea valorilor și comportamentelor s-au solidificat deja într-un compus identitar (de aceea, din moment ce aceasta este esența personajelor, nu prea mai putem vorbi de contrastul dintre aparență și esență în aceste comedii). Niciun regret, nicio dilemă sau senzație de inadecvare nu tulbură conștiința acestor personaje. Importantă este funcționarea în termenii, mereu aceiași, ai comunității din care fac parte. Din acest punct de vedere, Zița este perfect integrată în lumea ei, iar eșecurile sale sunt cauzate de inaptitudinea alegerii celor mai potrivite instrumente (a se citi în acest caz parteneri) pentru a atinge respectabilitatea. Mai mult, se creează senzația (consonantă cu cea de aplatizare a universului) că diferența dintre jupân Dumitrache și alte personaje, centrale (în mod virtual) este una de varietate a mijloacelor de exprimare, nu de substanță, iar umorul vine din perspectiva unui observator care apelează la un sistem de referință extern personajelor, inaccesibil acestora.

În ceea ce privește tema inadaptării, predominantă în proza românească din primele decenii ale secolului XX, inescapabilă, în cuvintele lui Tudor Vianu, „ca un răsunset al stărilor noastre sociale și a condiției scriitorului român”⁷, există o modificare importantă de optică în cazul romanului de debut al lui Aderca, *Domnișoara din strada Neptun*. Perspectiva lui Aderca nu se mai axează pe o simplă dihotomie ireductibilă Oraș-Sat, el atrăgând atenția asupra altor relații posibile între cele două „mari entități colective”. Majoritatea comentatorilor romanului au observat diferența de ton și registru față de producțiile sămănătoriste, dar nu au sesizat neapărat și elementele de noutate ale acestei perspective.

Se pot face două observații suplimentare înainte de a trece la analiza romanului și a explorării inedite a urbanizării și, corelativ, a temei marginalității. Dacă este adevărat că migrația urbană și fenomene asociate acesteia, precum inadaptarea, aculturația relativă, posibil ratată, alienarea sufletului rural curat, reprezintă teme esențiale pentru agenda sămănătoristă și, în cazul unor autori, expresia unei drame personale autentice, trebuie subliniat, cu riscul unui truism, că sămănătorismul este doar o reprezentare a acestor procese culturale. O reprezentare care favorizează o singură perspectivă, care reduce marginalitatea la o trăsătură atribuită, pe un model strict determinist și, în esență, lipsit de imaginație în construirea și înțelegerea și altor scenarii existențiale. A doua observație decurge, deci, din prima: nu sămănătorismul sau poporanismul au inventat realitatea dezrădăcinării: autorii asociați acestor mișcări de idei s-au mulțumit cu o descriere comodă și ușor digerabilă, transpusă în termeni de opoziții radicale și ireconciliabile.

Drama (în cele din urmă) a familiei Oproiu este, de fapt, drama celei de-a doua generații „la oraș”, unul dintre cele mai vulnerabile grupuri sociale în fața presiunii schimbării de mediu. „Femeie, hăi, eu mă fac mașinist”⁸ este declanșatorul care aruncă familia Oproiu pe drumul, scurt, dar greu de parcurs, din Răcari spre marele Oraș. Mai întâi,

⁶ Garabet Ibrăileanu îl utilizează în acest sens în 1925, în *Viața Românească*, Aderca îl avertizase, cu note de autoironie, pe critic, că încearcă, prin figura Nuței, să surprindă și alte potențialități ale migrației urbane pe care criticul le-a ratat.

⁷ Tudor Vianu, „Masca timpului”, în *Scriitori români din secolul XX*, Editura Minerva, 1979, p. 12.

⁸ Felix Aderca, *Domnișoara din str. Neptun*, Ed. Minerva, București, 1982, p.34

Oproiu se mulțumește cu rudimente escapistice, care îl fac să se simtă special: „stăpânea, inalienabil (...) o idee”⁹. Dar, „epoca fericită” în care poate pufăi orașenește din pipă pe calea ferată și își consumă satisfăcut, dar și un pic jenat, mândria de a avea imaginație într-o fază de anxietate difuză, pentru că lumea îl privește ca pe o „arătare ciudată”. Mutarea la oraș se face, până la urmă, impulsiv, aspirația – câtă era, rudimentară, neprocesată, în viziunea lui Aderca, un fel de „tribut al migrațiunii” – este sufocată de teamă, pe care autorul o potențează, poate un pic artificial, demonstrativ, prin experiența nefericită a lui Păun, care fusese acuzat de un furt și purtat la oraș de către poliție ca „o bestie umană”¹⁰, scenă care amintește de aceeași etalare a criminalității în fața „obștii” din *Moara cu noroc*. Decizia lui Oproiu este amânată până când, într-o zi, deși în continuare confuz, țăranul își adună gospodăria într-o căruță și pleacă spre „tărâmul de unde pornesc legile și jandarmii”¹¹. „Românul se cutremură la gândul că voința lui zămislea ursită nouă și că era întemeietorul unei specii noi”¹², comentează naratorul, intruziv, desigur, dar subliniind fondul obscur al dorinței de ascensiune (iar termenul acesta este, și el, pretențios). Pe de altă parte, Păun nu se simte în largul lui nici în comunitatea rurală din care pleacă, în care este persecutat, susține el, e ghinionist, iar trăsăturile esențializate ale țăranului sunt mai degrabă habitudini și reflexe. Trebuie făcută o paranteză aici pentru a marca originalitatea (contextuală) a observației autorului. Începând cu Lovinescu și continuând cu alți critici prestigioși care au comentat, expeditiv, romanul, precum Tudor Vianu, Ovid Crohmălniceanu sau Ion Negoițescu, tema și acțiunea romanului au fost reduse la implicațiile unui caz de „transplantare socială”, termen care apare la toți acești critici literari. Deși se admite noutatea demersului lui Aderca, pare a fi o concesie, deoarece termenii în care se discută romanul sunt identici cu cei în care se discută orice roman sămănătorist. Este, însă, de discutat în ce măsură transplantarea este un termen adecvat, deoarece nimeni nu îl forțează pe Păun Oproiu să plece, nici măcar perspectiva unui trai mai bun și cu atât mai puțin un agent capitalist în căutare de mână ieftină de lucru. Raționamentul „căpătuirii” nu există, fiind înlocuit cu un impuls irezistibil. Forța de atracție a orașului funcționează sub pragul rațiunii și al alegerilor conștiente, e prezentată ca un tropism, ceea ce ar confirma impresia că principala contribuție a lui Aderca la analiza temei inadaptării ar consta în abordarea ei cu instrumente expresioniste, dar acestea nu sunt doar o marcă stilistică, ci aprofundează o viziune a realității sociale contemporane autorului.

De altfel, Aderca este cât se poate de explicit în opțiunile sale. Într-o scrisoare, descoperită de Henri Zalis, adresată lui Garabet Ibrăileanu îi reproșează autoironic promotorului temei declasării ascensionale că, deși a înțeles mai mult decât alți critici tema cărții, „a înțeles și mai puțin”¹³. Mai precis, deși tema este, în continuare, indexabilă literaturii dezrădăcinării, Aderca încearcă, prin figura Nuței, să surprindă și altă dimensiune a migrației urbane, ignorate sau deformate deopotrivă de sămănătoriști și poporaniști: „ce însemnătate au toate acestea față de actul *unic* de a se fi rupt din Răcari”, insistând asupra caracterului voluntar al dezrădăcinării¹⁴. La fel ca mentorul său, Lovinescu, și Aderca este iritat de același model aplicat mecanic și pseudovirtuos în celebrarea unei lumi rurale care, idealizată fiind, nu mai trebuia nici înțeleasă, nici ajutată să se dezvolte în vreun fel – era

⁹ *Ibidem*, p.35.

¹⁰ *Ibidem*, p. 38.

¹¹ *Ibidem*, p.39

¹² *Ibidem*

¹³ Citat în Henri Zalis, “Felix Aderca: Un filtru spiritual”, Prefață la *Domnișoara din Str. Neptun*, Ed. Minerva, 1982, p. 23.

¹⁴ *Ibidem*.

suficient să existe ca termen de contrast, simultan adorat (de la distanță) și, în sensul lui Bourdieu din *Distinction*¹⁵, folosit ca fundal pentru diferențiere.

Un studiu al Daianeî Gârdan apărut într-un volum recent¹⁶ dedicat ruralismului literar românesc susține, cu ajutorul studiilor cantitative, că, de fapt, Aderca și alți autori interbelici care deplângeau predominanța subiectelor rurale sau „interstițiale”¹⁷ nu aveau motive întemeiate să o facă, deoarece romanele interbelice nu tratau decât în proporție de 10% teme rurale în intervalul 1919-1929¹⁸ (aici, pentru a fi riguroși, dacă aducem în discuție și poezia, procentele vor fi, probabil, mai mari). Acest studiu sau cel cu concluzii similare al lui Cosmin Borza¹⁹, din același volum, sunt valoroase pentru sociologia literaturii și merită aprofundate și nuanțate, dar riscul acestei abordări singulare, necorelate cu alți indicatori, este să confundăm spațiul intelectual cu cel real, privirea noastră geometrică cu felul în care percep actorii culturali câmpul în care evoluează. Nu putem presupune că autorii de literatură sau publicul au acces (sau ar dori vreodată să aibă) la tot ce se scrie într-un interval de x ani și decid apoi ce teme sunt dominante sau redundante, utilizând grafice și tabele statistice. Atenția noastră nu se distribuie în tranșe egale fiecărui fenomen cu care ne întâlnim. E mai firesc să pornim de la premisa că reprezentativitatea, vizibilitatea și succesul / capitalul simbolic al autorilor / temelor, distribuția revistelor în care apar etc. sunt mai importante decât numărul brut de opere în care apare o temă sau alta. Putem afirma că singurul criteriul științific este cel cantitativ doar dacă eliminăm orice criteriu axiologic (indiferent dacă suntem sau nu de acord cu el), dar articolele citate nu oferă o explicație pentru această eliminare.

Că nu este suficientă doar această abordare se vede mai clar, de exemplu, în eșantionul propus de canonul didactic al prozei românești, în care raportul dintre operele cu teme rurale (sau care descriu mentalități ale comunității tradiționale) și cele cu teme „urbane” este, de decenii întregi, în favoarea primei categorii. *Mara, Moara cu noroc, Ion, Baltagul, Moromeții, Creangă versus Ultima noapte de dragoste..., Enigma Otiliei* și alte două, la limită: *O scrisoare pierdută*, deși orașelul de provincie este un spațiu marginal, respectiv *Maitreyi*, care este mai greu de inclus în acest binom. Deci avem un raport de 6 la 4 în favoarea tematicii rurale. Putem susține că predominanța literaturii cu tematică rurală în literatura studiată în învățământul preuniversitar e o iluzie pentru că există încă un număr de x romane, pe care nu le citește nimeni, în care nu apar țărani și problemele lor specifice?²⁰

Vârfurile literaturii autohtone (cu succes de critică și la public) de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea s-au concentrat, cu excepția lui Filimon (tributar

¹⁵ Vezi Pierre Bourdieu, *Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1996

¹⁶ Daiana Gârdan, „Interstitial Spatiality in the Romanian Novel of the Interwar Period: Mute Rurality and Subverted Urbanity”, în Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga, Maria Sass (eds.), *Ruralism and Literature in Romania*, Peter Lang, Berlin, 2019, pp. 69-80

¹⁷ Termen similar celui de marginalitate, în accepția pe care o folosesc aici și pe care am definit-o în alt studiu, dar căruia autoarea îi oferă doar un sens spațial. Vezi Dan Țăranu, *Toposul marginalității în romanul românesc. Dimensiuni ale marginalității (vol.I)*, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2013.

¹⁸ *Ibidem*, p.74

¹⁹ Cosmin Borza, „How to Populate a Country: A Quantitative Analysis of the Rural Novel from Romania (1900-2000)”, în Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga, Maria Sass (eds.), *op.cit.*, pp. 21-40

²⁰ Pentru că e vorba de un principiu cu valabilitate generală, putem schimba contextul: dacă există azi trei seriale cu dragoni care au succes și sunt promovate intens, respectiv 100 de seriale cu un succes limitat, de nișă sau anulate după un sezon, fără dragoni, impresia că există prea multe seriale cu dragoni este validă, chiar dacă nu a numărat nimeni toate creaturile din cele 103 seriale. Contează expunerea, ierarhia, remanența unor teme, nu simpla lor ocurență, indiferentă la poziția și *reach*-ul serialelor în care apar. În epoca noastră hipersusceptibilă, mă simt dator să precizez că nu identific lumea rurală cu dragonii – e o comparație pur tehnică, iar dragonii pot fi înlocuiți cu copii cu abilități de supereroi, cu agenți care rezolvă miraculos cazuri imposibile, activiști care salvează lumea ș.a.m.d.

acelorași scheme romantice, maniheiste, doar că mutate în peisaj similiurban) asupra lumii rurale: Ioan Slavici, Duiliu Zamfirescu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu. Există multe alte motive pentru care se critica în epocă fie subiectele de inspirație rurală (scenografie, personaje, jargon), fie, mai ales, viziunea asupra acestor subiecte, dincolo de legitimitatea matematică a acestor discursuri sau de caracterul lor retoric, de poziționare politică. Pledoaria lui Aderca pentru literatura cu subiect și viziune modern(ist)ă intra într-un orizont aspirațional, căruia putem să îi spunem și snobism, al dorinței de identificare cu valorile civilizației occidentale, proces ce continua, de fapt, schimbarea de paradigmă culturală din secolul anterior. Apoi, el ținea de epuizarea pe termen scurt a imaginarului literar de origine rurală. Ce mai puteai scrie imediat după *Ion* despre universul rural, cu excepția unor schimbări de perspectivă²¹? În același timp, exista o reacție adversă la ipocrizia denunțării lumii urban-burgeze venite din partea scriitorilor care profitau din plin de ea (sau își doreau să profite), în timp ce scriau texte lacrimogen-nostalgice după paradisul inventat ad hoc al lumii rurale. Realitatea epocii, o observație, de altfel, de bun-simț, era marcată de dezorientare, de confruntare între sau hibridizare a codurilor culturale, de comportamente tip *fake it till you make it* sau de pseudoadaptări, validate de alte pseudoadaptări și, deci, normalizate prin consens, din moment ce gradul de urbanizare depășește 20% abia la finalul perioadei interbelice și mare parte din această populație face parte din prima, cel mult a doua generație la oraș. De altfel, faptul că „țărănul” nu este o entitate discretă, ci continuă, deci că există variabile importante spațio-temporale, geografice (proximitate sau distanță față de centre urbane, iradiere culturală inegală ș.a.m.d.) într-un câmp determinat și că nu subiectul era problematic, ci tratarea lui, reiese chiar din lectura autorilor mai sus-menționați, apreciați, în general, de ambele tabere ideologice. Dacă Zamfirescu alege o viziune schematică a relațiilor sociale, Slavici, plasat într-o comunitate rurală mai expusă modernizării, analizează deja alunecări subtile spre un alt orizont de valori, fie că e vorba de incapacitatea bărbatului de a-și mai juca rolul tradițional (cazul lui Iorgovan sau Națl, atrași de alte valori și traiectorii sociale sau frustrați că nu mai pot să acționeze natural în familie, înțeleasă ca un spațiu social previzibil), rol preluat de soție, fie de noi posibilități de afirmare a autonomiei personale și de ascensiune socială, virtualități pe care personajele le resimt sau le pune în practică, fără a le înțelege foarte bine. În același tip de discurs, al unei ambiguități crescânde, al diluării modelelor validate social, se plasează și perspectiva lui Aderca, care adâncește o analiză a lumii rurale și a interacțiunilor ei cu lumea urbană, tradiție care se pierduse în opera celorlalți autori consacrați enumerați mai sus, mai interesați de un sat în care imaginarul social tradițional era mai bine conservat sau era reconstruit astfel cu instrumentele de taxidermist ale autorului.

Revenind la opera în discuție, copiii lui Oproiu se nasc la oraș, mai precis, în mijlocul mahalalei. Nuța, noul personaj – reflector ales de autor – urmează, previzibil, traseul unui individ care are câteva grade de adaptare suplimentare față de părinții ei. Plugul înfipt în curte, „ca un animal ciudat de fier care murise amenințând cerul”²², indică spre o origine care o deranjează, fără să o fi asimilat vreodată. Spre satisfacția lui Păun, fata are gesturi și „purtări” orășenești naturale, „nazuri” de care tatăl este mândru, o compensație și o ușurare pentru cel care „schimbasese munca silnică a pământului cu munca silnică a șantierului, fără mlădiere de spirit”²³. Autorul nu propune însă și personaje care să fie capabile de o astfel de mlădiere. Mahalaua, în ciuda minieseului, interesant și amuzant²⁴, pe care Aderca îl utilizează

²¹ Ca în romanul *Voica* al Henriettei Yvonne Stahl, publicat în 1924 în *Viața Românească*, în care Titu Herdelea este înlocuit pe post de *raisonneur* de o domnișoară de la oraș, iar Ion cu Voica, o țărancă autentică, dar fără angoase dostoevskiene.

²² Felix Aderca, *Domnișoara din strada Neptun*, p. 40

²³ *Ibidem* p. 42

²⁴ *Ibidem*

cu rol de cadru fizic și moral pentru evenimentele din viața familiei Oproiu, descrisă în termenii un rezervor al vitalității și regenerării urbane, are mai multe asemănări de structură și esență cu viața rurală decât diferențe. Este, desigur, un spațiu hibridizat²⁵²⁶, dar unul în care modelele de socializare sunt predominant cele pe care Nuța le putea descoperi într-un decor mai sărăcăcios și, probabil, într-un context în care le-ar fi dedicat mult mai puțin timp decât „la Oraș”.

Este greu de spus în ce măsură emanciparea ratată a personajului și moartea sa derizorie, dar cu alură de destin tragic, în vena tolstoiană a Annei Karenina, are pretenții de tipologie sau reprezintă doar un caz individual, o înlănțuire de alegeri greșite și circumstanțe nefavorabile. Pare însă că, de la schița generică a lui Păun Oproiu, țăran sărac plecat la oraș, unde trăiește în continuare în marginea mahalalei, ca apoi să fie ucis în război, în descrierea Nuței există o evoluție psihologică și o complicație suplimentară. Personajul feminin este definit în continuare în limitele personalității marginale, având dilemele unui individ adaptat formal la mediul din care face parte, dar validat doar parțial de cei din interiorul grupului, care aparțin (sau dau impresia că aparțin) de drept acolo (consortul Lăpădatu). Și, mai important, deși adaptată, ea nu are resorturile naturale, setul de reacții și comportamente care să se suprapună perfect pe așteptările celorlalți și să îi ofere siguranța celui care face ce trebuie și, mai ales, cum trebuie. O să recapitez succesiunea întâmplărilor relevante pentru marginalitatea personajului, situație pe care nu o rezolvă și nici nu o înțelege până la capăt. Considerată frumoasă, ajunge la vârsta și în momentul în care devine dezirabilă, cochetează cu doi tineri, fără să aleagă decisiv, ceea ce dă naștere „clevetirilor”. A fi virtuoaasă sau doar indecisă echivalează, în mahalaua văzută de Aderca, cu a fi mofturoasă și a fi mai pătată decât cele care „se compromit” în acord cu așteptările grupului. Nuța cedează propunerilor lui Lăpădatu într-o „cameră numerotată” și, pentru că s-a „lăsat” așa greu, partenerul de o noapte se laudă pe uliță cu isprava lui. „Terfeștino”, urlă Păun Oproiu, secondat de comentariul malițios al naratorului, „în Răcari fetele toate făceau înainte de vârstă, în câmp, ceea ce i se întâmplase Nuței, la vârstă oricum mai potrivită”²⁷. Dar și într-un context mai potrivit, nu în sensul că regulile ar fi mai riguroase în mahalala, ci că transgresiunile trebuie să aibă loc într-un anume fel pentru a fi tolerate și privite cu simpatie, fel pe care Nuța nu îl cunoaște și nici nu îl va descoperi. Până la urmă, totul se rezolvă peste capul ei, cu o nuntă care îl face foarte fericit pe Păun. Ca semn al ruperii lui definitive de Răcari, își vinde pământul pentru a-i da zestre fetei (zestre din care Nuța nu se alege cu nimic). Până în acest punct, soarta Nuței seamănă cu cea a Anei din *Ion*, în ciuda diferenței lor de capital estetic. Același complex al lipsei suportului matern, o dorință obscură de emancipare care le împinge să acționeze „de capul lor”, fără a beneficia de know-how comunitar sau de un minim simț al anticipației. Bineînțeles că mariajul este un eșec, Nuța e bătută și se întoarce acasă, fără ca Lăpădatu să reacționeze, atât timp cât îi rămân banii din zestre. Războiul nu înseamnă doar moartea tatălui, „țăranul săturat de oraș”²⁸ și tentativa de sinucidere a mamei, care refuză să se întoarcă în sat, ci și ceea ce, din perspectiva detașată a observatorului, înseamnă decăderea totală a lui Nuța, care se prostituează cu soldații germani. O face, de data asta, conformându-se, „toate fetele aveau câte un iubit neamț”, oameni, de altfel, civilizați și simpatici, observă naratorul, semi-amuzat. Limita de jos este atinsă odată cu seducerea lui Ciocan, figura tragică

²⁵ Distracția e asigurată de găștile de băieți, violenți și romantici, în alternanță, perechile stau la poartă și se seduc pe model rural, prestigiul pleacă din pumn și se traduce în „descurcăreală”, fără să intervină grotescul, depravarea sau alt exces nemotivat etc.

²⁶ Din același studiu introductiv, merită reținută formula lui Ion Barbu din *Universul literar*: „Caragiale nu a înțeles niciodată ce belșug de poezie balcanică închide Oborul sau Gropile lui Oatu. Aderca pune în rază duhul ascuns al locurilor mărginașe: sentimentalitatea deformată și... prolifică”. Ion Barbu în *Universul literar*, 37, nr.11, 27 mart. 1921, p. 4-5 apud Henri Zalis, *op.cit.*, p. 22.

²⁷ Felix Aderca, *Domnișoara din str. Neptun*, p.51

²⁸ *Ibidem*, p.68.

a romanului, îndrăgostit fără speranțe, care, după ce face sex cu Nuța, își taie gâtul, scenografie naturalistă care pare a se înscrie în descrierea mahalalei ca rezervor al instinctelor și simțirii nefiltrate, copleșite de ceea ce o contrariază.

Întoarcerea în sat presupune accentuarea marginalității sau revelarea ei în tonuri clare și pentru Nuța. După eșecul aproape total de a fi fată autentică de mahala după criteriile acesteia (nu reușește, de exemplu, să profite de amantlâcul cu diverși soldați germani, ceea ce face greu de înțeles la ce se referă O. Crohmălniceanu când afirmă că Nuța „se adaptează fără eforturi noii ambiante”. A nu suferi de inadaptare nu echivalează automat cu a obține succes social), în Răcari este privită cu „spaimă și zăpăceală. Fetele o priveau de departe cu mâinile la gură, iar flăcăii o măsurau cu un dispreț șiret. Era străină”²⁹. Spaima și zăpăceala sunt reciproce, Nuța simte că „este o ființă aleasă, nouă în acea seminție”, nu are, cu alte cuvinte, nicio afinitate conștientă cu femeile cu picioare groase: „ea avea nevoie de îmbulzeală, de mișcare, de întâmplări”³⁰. Desigur, Nuța nu își pune problema dacă se și descurcă în lumea respectivă. Ce face „ființa aleasă la oraș” după ce se întoarce în oraș unde continuă ideea tatălui, „geniu ucis de o întâmplare”³¹? Devine dansatoare și gustă libertatea boemă pentru foarte scurt timp, ignorând mizeria care se strânge în odăi, observă naratorul, cu spirit domestic, în locul personajului. Ceea ce Nuța ar trebui să știe, se sugerează, pentru a-și putea susține alegerea, este o soluție la îndemână, pe lângă care a mai trecut o dată, să-și găsească un protector. Dar Aderca preferă realismul sever și, probabil, ostentativ unei versiuni edulcorate. Singurul care este dispus să joace acest rol este un familist mic-burghez, „lung și melancolic”, inabil și rușinat care, urmărind-o pe Nuța acasă, după priviri concupiscente și încercări timide de abordare, este arestat. E, de altfel, singura imagine a unui reprezentant din afara mahalalei. Efectul nu este, după cum era de așteptat, contrastiv, ci de continuitate și, simultan, de îngustare a perspectivei: nu există în acest roman figuri cu care Nuța (sau alt personaj) se poate identifica pozitiv, doar personaje cu grade diferite de hibridizare, în care coabitează fără să comunice, diverse aspirații difuze, comodități și reflexe rurale, o imagine ne-flatantă a lumii interbelice, dar mai apropiată de realitate decât convenția realismului de secol XIX.

Finalul este previzibil, singurul refugiu al Nuței rămâne în gospodăria soțului Lăpădatu, ca o soție spășită, dar unde, în loc de o ultimă salvare și o asumare a unui rol considerat normal, pe măsura caracteristicilor personajului, am putea spune, dacă am aplica o grilă statistică, în spiritul lui Bourdieu, se produce dezagregarea tuturor componentelor care, până atunci, căutau o stare de echilibru. Decăderea este tradusă aici în epuizare și letargie, consumarea totală a oricărei forme de transgresare a regulilor (deși, chiar cu riscul de a repeta, e greu de spus dacă Nuța înțelege ce reguli încalcă, căci mai degrabă le resimte difuz, ca o formă de blocaj) sau încercări, fie și minimale, de autodeterminare. În termenii reali, accesibili personajului, ratarea este triplă. Nuța nu reușește să joace nici rolul tradițional de soție, nu se potrivește nici cu versiunea ei aparent upgradată de la oraș și ratează și viața așa-zis boemă, care nu are, în cazul ei, nimic eroic. Cele două ipostaze sunt opuse, dar cele două forme de ratare sunt interconținute. Ea nu mai poate fi o nevestă obișnuită, odată ce a trăit experiența autonomiei și nu poate să îmbrățișeze idealurile livrești ale autonomiei pentru că nu are acces la acest imaginar, fiind formată într-o lume tradițională³². Spre deosebire de Zița, cu care împarte același sertar cu etichete sociologice, Nuța este însă prezentată cu empatie și

²⁹ *Ibidem*, p.73.

³⁰ *Ibidem*, p. 74.

³¹ *Ibidem*, p.76.

³² Emanciparea dificilă a identității feminine de rolul tradițional, proces care presupune ajustări complexe și rateuri, sacrificii și suferințe individuale, nefiind o transformare care are loc voluntar și de la sine, doar pentru că este afirmată răspicat, este explorată de mai multe autoare din interbelic, de la Hortensia Papadat-Bengescu la Cella Serghi și H Y Stahl.

cu o ironie redusă la minimum. Pe un tipar care apare și la Rebreanu, în *Ion și Pădurea Spânzuraților*, iminența morții este anunțată de o stare de confuzie a planurilor, de semihalucinație și lipsă a autocontrolului. Probabil că substratul psihologic nu este cel mai convingător, deși Aderca folosește procedeul, banalizat, premonitoriu/proleptic în imaginea trenului pe care tânăra Nuța îl ascultă noaptea și care, în cele din urmă, o ucide. Dacă este aici o imagine a accelerării procesului de migrațiune urbană și al modernizării care face victime colaterale (dar necesare, pare a sugera de mai multe ori naratorul) depinde de câtă reprezentativitate i se acordă familiei Oproiu.

Rămâne însă imaginea marginalității prinse între două lumi³³, un balast al celei rurale care nu permite dezvoltarea unui sine natural adaptat lumii noi (care seamănă, altfel, cu cea veche, mai mult decât diferă) și o superficialitate și vagă dorință de emancipare care nu are un echivalent în lumea mahalalei și care inspiră dezgust în lumea rurală. Ca de multe ori, această ambivalență se sfârșește prost pentru individul nepregătit să își susțină aspirațiile, într-un autentic bildungsroman al ratării. Dacă „suburbia e teatrul ciocnirii a două suflete, cel urban și cel rural”³⁴, Aderca surprinde un alt posibil raport, cultural și existențial: cele două suflete pot coexista își pot disputa individul cu legitimitate egală. Sau, așa cum se întâmplă în cazul familiei Oproiu, cele două voci pot fi desincronizate, derutante. Individul nu va reuși să le sintetizeze sau să decidă să urmeze o singură „voce”, va dori simultan să plece și să rămână, ceea ce va sfârși în dezintegrare și moarte. Dacă judecăm după analizele consistente și riguroase ale lui Bogdan Murgescu³⁵, Lazăr Vlăsceanu³⁶ sau Daron Acemoglu³⁷, trecerea de la paupertate la o îmbunătățire a condițiilor de trai și perspectivelor din lumea rurală s-a făcut mai ales prin descentralizare, liberalizare și modernizare a instituțiilor, asociere voluntară în comunități și a presupus, sub o formă sau alta, mobilitate socială sau măcar promisiunea ei. Fără aceste valori transpuse în praxis social, impulsul de a abandona lumea rurală, cum vedem în proza lui Aderca, și, ulterior, în proza lui Marin Preda, rămâne o simplă dorință imaginară, fără un țesut social care să o asimileze și să o transforme într-o identitate autentică. Temele migrației, ale inserției sociale deficitare și confruntării între coduri culturale incongruente s-au accentuat în ultimele decenii. Analiza lor presupune atât discernământul de a vedea dincolo de categorii și etichete sterile, cât și efortul de a integra într-un sistem explicativ coerent orizontul individului și configurațiile socio-culturale în care acesta este obligat să evolueze.

Perspectiva lui Aderca este inedită în perioada interbelică și merită recuperată astăzi, când, deși tema ruralului revine în peisajul criticii românești, ea fiind abordată din mai multe perspective academice la modă, există în continuare riscul de a recădea în formulele esențialiste din perioada antebelică / interbelică / imediat postbelică sau de a o invoca doar ca pretext pentru declinarea unor discursuri anticapitaliste, „anticlasiste”. Perechile dihotomice (burghezul rău – țăranul simplu și bun, gata de a fi exploatat fără să înțeleagă ce i se

³³ Despre „suspendarea Nuței între două medii” vorbește și Henri Zalis în prefața volumului. Această valoare parantetică a existenței personajului, decelată cu acuitate de critic, nu este, însă, o explicație suficientă. În măsura în care Nuța este „suspendată”, ea este disputată efectiv de ambele medii. Vezi Henri Zalis, *op.cit.*, p.21.

³⁴ Ovid Crohmălniceanu, *Literatura română între cele două războaie mondiale*, București, Universalia, 2003, p.271. Criticul descrie situația standard, frecvent ilustrată de romanele sămănătoriste sau de cele populare în epocă (Carol Ardeleanu, George M. Zamfirescu, Cezar Petrescu). Orașul și satul sunt entități distincte, disjunctive, un element nu poate fi transplantat în alt mediu fără a i se semnaliza instantaneu alteritatea, stranițetea. Ceea ce intuiește Aderca este contiguitatea celor două unități, separate artificial în România interbelică: amestecul de trăsături, situarea incertă a individului într-o zonă gri în care elemente din ambele categorii se află într-o relație dinamică, necrălizată.

³⁵ Bogdan Murgescu, *România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010)*, Editura Polirom, Iași, 2010

³⁶ Lazăr Vlăsceanu, Marian-Gabriel Hâncean, *Modernitatea românească*, Editura Paralela 45, Pitești, 2014

³⁷ Daron Acemoglu, James A. Robinson, *Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty*, Profile Books LTD; Londra, 2012.

întâmplă) sau denunțarea modernizării, asimilate „falsei conștiințe” (ar fi interesant de aflat cum se infiltrează falsa conștiință a bunăstării în mintea personajelor aflate la limita subzistenței din acest roman), reproșul la adresa criticilor literari care susțineau modernizarea fără a avea planuri concrete de emancipare a lumii rurale sau către scriitorii care nu descriu anumite categorii sociale, pe principiul mecanic conform căruia „absența înseamnă discriminare”, sunt discursuri care operează cu abstracțiuni demonstrative, ratând uneori particularitățile lumii pe care încercăm încă să o înțelegem.

BIBLIOGRAPHY

Daron Acemoglu, James A. Robinson, *Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty*, Profile Books LTD; Londra, 2012.

Felix Aderca, *Domnișoara din str. Neptun*, Ed. Minerva, București, 1982

Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga, Maria Sass(eds.), *Ruralism and Literature in Romania*, Peter Lang, Berlin, 2019

Pierre Bourdieu, *Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1996

Ovid Crohmălniceanu, *Literatura română între cele două războaie mondiale*, București, Universalia, 2003

Bogdan Murgescu, *România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010)*, Editura Polirom, Iași, 2010

Ion Negoitescu, *Istoria literaturii române*, vol. I, Editura Minerva, București, 1991

Lazăr Vlăsceanu, Marian-Gabriel Hâncean, *Modernitatea românească*, Editura Paralela 45, Pitești, 2014

REFLECTING THE AUTHOR. TACTICS OF SUBJECTIVITY AND THE RETROGRESSIVE GAZE IN RADU TUDORAN'S REARVIEW MIRROR

Lionel D. Roșca

Lecturer, PhD, „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: The subsequent paper aims to circumscribe the specifics of the travel prose proposed by Radu Tudoran in the volume “The Rearview Mirror”, as well as to inventory the main techniques and procedures of subjectivization through which the objective poetics of the travel memorial is converted into novellike subjective fiction.

Keywords: travel literature, subjective literature, literary spaces, reflective writing

Aflat încă de la începuturile modernității sale într-o (zenoniană) încercare de recuperare a legăturilor firești cu geografia și cronologia mondiale, precum și cu patrimoniul de experiență al întregii umanități și caracterizându-se printr-o reală disponibilitate (chiar fascinație) pentru lumea înconjurătoare, spiritul românesc a dovedit în permanență (chiar în condiții istorice ostile) o statornică dorință de a se împărtăși în cât mai mare măsură din toate valorile acestor universuri de semnificații. Această stare de “revelație continuă” a lumilor exterioare (dar și, pe cale de consecință, a celor interioare) a făcut de altfel ca, în spațiul nostru literar, memorialul de călătorie să se afirme cu o bogată prezență, de la Nicolae Milescu-Spătarul, Dinicu Golescu, Ion Codru-Drăgușanu, Alecu Russo, Grigore Alexandrescu, Kogălniceanu, Bolintineanu, Alecsandri, Odobescu, Nicolae Filimon, Vlahuță etc. și până la Al. Rosetti, G. Călinescu ș.a.m.d. sau, mai recent, la explozia de mărturii de acest fel aparținând condeierilor contemporani (călători ocazionali sau profesioniști peste meridiane).

“A pleca e un verb sonor și viu, și dintre toate cred că mi-a plăcut întotdeauna cel mai mult”, mărturisea cândva Radu Tudoran. Într-adevăr, având mai întotdeauna drept fundal ample spații marine, aeriene sau terestre, cea mai mare parte a operei sale (și / sau poate și cea mai durabilă) pare să stea, într-un fel sau altul, sub semnul acestui verb esențial și definitoriu, indiferent că vorbim despre cărți nutrite din imposibile plecări, visate doar (precum legendara *Toate pânzele sus !*), din plecări refuzate (ca îndelung ostracizata *Un port la răsărit*) sau din plecări în cele din urmă realizate efectiv, chiar dacă (poate prea ?) târziu. În seria scrierilor ce ilustrează această ultimă categorie se înscriu *Al optzeci și doilea*, din 1966 (o relatare ce valorifică în primul rând călătoria de documentare întreprinsă de Radu Tudoran timp de șase luni, din toamna anului 1964 până în primăvara lui 1965, pe traulerul «Constanța» în Oceanul Atlantic, “din nordul Cercului Polar până la sud de Tropicul Racului”, oferind totdată și numeroase date despre autor, care o privește ca pe “o carte de răscruce” în bio-bibliografia sa), romanul *Acea fată frumoasă* din 1975 (în care experiența de călătorie a scriitorului în vestul și sud-vestul Europei – Franța, Anglia, Spania – devine cadru epic pentru o poveste de iubire fictivă, la care se asociază și autorul, de data aceasta ca personaj în propria-i carte), *La Nord de noi înșine* din 1979 (scriere ce transformă și ea o călătorie a autorului în geografia reală – de data aceasta a peninsulei scandinave și a altor țări nordice – în roman autobiografic, la care scriitorul participă ca personaj între altele), *Frumoasa adormită* din 1981 (opus de reflecții subiective prilejuit de o călătorie în Statele

Unite ale Americii, inclusiv în insulele Hawaii), precum și volumul de față, *Oglinda retrovizoare*, din 1970: în această “relatare despre o navigație, de astă dată terestră, o călătorie în Italia, în *toată* peninsula, de la frontiera austriacă și până la extremitatea vestică a Siciliei. Fără nici un însoțitor, într-o singurărate deplină, deci fără nici o imixtiune inoportună, naratorul a încercat să descopere nu doar peisajul, ci și spiritul acestui pământ atât de drag nouă. E și aceasta tot o trăire, pe care autorul o reface pe drumul de întoarcere, privind Italia și privindu-se pe sine în oglinda retrovizoare a automobilului, care îl secundează cu credință, fără să-i altereze impresiile și simțirea.”

În raport cu corpusul prozei românești de călătorie se poate ușor observa că literatura de această factură a lui Radu Tudoran (implicit opera aici discutată) continuă – și duce mai departe – mai degrabă direcția *subiectivistă* (întemeiată practic – și ilustrată plener – de Hogaș), direcție ce urmărește ca strategie ficțională fondatoare tocmai eliberarea relatării din cătușele oricăror constrângeri (datorate fie obiectivității lumii fizice, fie canonicității lumii culturale, fie unor presupuse norme fixe ale genului – printre care, la loc de frunte, tonalitatea informativ-didactică etc.) și subordonarea ei în exclusivitate conformației intelectuale și morale a autorului și intenției lui expresive.

Explicația acestei atitudini e simplă: conștientizarea necesității *căutării noului*, a autenticului neuzat și netrivializat (nici chiar de bune intenții), atât pentru sine cât și pentru ceilalți. Astfel, pe de-o parte, scopul călătoriei în sine ține de chiar *metafizica* aventurii – cucerirea spațiului, care, fiindu-ne în permanență exterior (spre deosebire de timp), reprezintă pentru natura fundamentală de rătăcitor a autorului, provocarea ultimă și inepuizabilă (“nu urmăresc să descopăr ceea ce este cunoscut de mult, ci sunt în căutarea spațiului nestrăbătut. Spațiul nu ne aparține – îl cucerim. E o victorie!”). Pe de altă parte însă, în ce privește *relatarea* aventurii într-o epocă ce și-a pierdut de mult timp inocența, asumarea perspectivei subiective reprezintă și “singurul mijloc de a spune ceva nou într-o istorie dezvăluită de alții”. O speranță mai rămâne însă căci, după cum descoperă chiar autorul atunci când parcurge o carte de călătorie (ce-l motivează suplimentar în intenția de a-și consemna impresiile în scris), “totdeauna se mai poate spune un cuvânt despre ceva, după ce s-au spus toate”, întrucât orice relatare preexistentă “îți lasă puțința s-o amplifici și s-o continui în gând”. Inevitabil *subiectivă* pentru pelerin, călătoria nu (mai) poate rămâne interesantă (și) pentru alții decât tocmai în măsura în care onorează pe de-a-ntregul acest suprem comandament. În consecință, și cartea de față se așează, strategic și în modul cel mai hotărât, sub această suverană zodie a *subiectivității*, pe care o instrumentează prin tactici variate (căci subiectivitatea nu e totuși aici un program, cât mai degrabă o temă – după cum precizează autorul, “Programul implică o anumită rigiditate; tema permite să fie dezvoltată, crescând din ea însăși până la capătul realității, de unde poate trece și în fantastic”), cu sentimentul unei libertăți absolute (libertate vegheată, pe întreaga durată a cărții, de un profund, permanent, proteic și atotputernic *simț ludic*, adevărat astru tutelar al acestei zodii).

Astfel, o *primă* asemenea tactică constă în maniera anti-obiectivă de abordare a geografiei și cronologiei, în libertatea pe care scriitorul și-o ia față de timp și de spațiu, contrazicând adesea expectanțele cititorului–prizonier al orizontului de așteptare tradițional presupus de genul memorialului de călătorie: “Drumul proiectat mi se părea monoton, banal și tocit din cale afară. Își capătă densitatea, înțelesul și sunetul adevărat când îl secționezi etapă după etapă, iar segmentele nu le mai pui cap la cap, ci alături, ca pe niște coarde de harpă”. Și, într-adevăr, descompusă în unități de memorie și semnificație în care spațiul și timpul formează cu adevărat un continuum (decupat totuși aici în tranșe discrete), geografia reală se vede acum abandonată în favoarea unei geografii fizice și culturale personale. Structurată numai în baza unui principiu pur subiectiv (îndatorat în egală măsură unei memorii involuntare, à la Proust, hazardului unor coincidențe cvasi–baudelaire-iene sau doar intenției auctoriale), această nouă geografie vine să redeseneze astfel o hartă alternativă care

o scurtcircuitează pe cea reală, alăturând spații dintre cele mai diferite (Belgrad și Innsbruck, Piața Spaniei și Veneția etc.) sau care, finalmente, nu ezită chiar să recunoască și supremul capriciu auctorial – acela de a respecta adevărată configurație a evenimentelor, locurilor și momentelor (configurație sublimată însă într-un peisaj mental care, ca și la Hogaș, se dilată sau se contractă totuși neconținut, după dispoziția călătorului). Cronologia e și ea sfărâmată și reordonată mai curând în acord cu o intenție semnificativ-expresivă decât cu una pur descriptivă. Astfel, între debutul și finalul cărții (ambele corelate, rotund, cu un același punct – alfa și omega – care nu putea fi altul decât Veneția, “cea mai strălucitoare dintre anomaliiile săvârșite de oameni...”), etapele alternează după aceeași logică privată: a amănunțelor evocatoare, a întâmplării (vezi întâlnirea cu – probabil – Dan Petrașincu, devenit în Italia Angelo Moretta) sau, pur și simplu, conform voinței absolute a naratorului (care poate alege, de pildă, să relateze zilele “cu ploaie” consecutiv, în ciuda distribuției lor aleatorii în desfășurarea reală). Spartă în scurte fragmente juxtapuse (mai curând în maniera unor aforisme ceva mai ample), forma însăși a narațiunii servește – într-o (aproape) totală libertate față de regulile genului – aceluiași țel anti-obiectivist.

O a doua tehnică de subiectivizare utilizată de Radu Tudoran constă în transformarea voiajului într-o “călătorie sentimentală” – altfel spus, în apelul la o poetică (dar și la o etică, estetică, axiologie, gnoseologie și chiar ontologie) a *sentimentului*: “Am abandonat de la început datele calendaristice și itinerarul, hotărât să-mi urmăresc numai sentimentele, care dau naștere unei cronologii intime [...] transformându-ți sufletul într-un fel de receptor, foarte complex, care percepe imagini și amintiri, iar dincolo de ele măsoară timpul și adâncimea”. Contrar, așadar, acelor jurnale consacrate cu precădere *obiectului*, în care nu supraviețuiește decât informația “majoră” despre acesta (o informație cel mai adesea standardizată de nenumăratele discursuri culturale, individuale sau colective, private sau publice, acumulate în timp și pedant (re)administrată), totul devine la Radu Tudoran sursă de rezonanțe lăuntrice. Astfel, deși schițele de gen nu lipsesc (căci autorul e și un încercat peisagist, mânuind cu egală îndemânare desenul și culoarea, linia fină și tușa groasă, acuarela pluvială și uleiul “vulcanic”, lirismul și efectul dramatic), peisajul însuși se comportă mai degrabă ca un declanșator de stări afective și reflexive. Dispărând uneori din / în fundal, fiind, rând pe rând, ignorat, “pierdut” sau regăsit (ca într-o călătorie adevărată), acesta nu e atât văzut efectiv, cât mai curând perceput indirect, recuperat și reconstruit – parțial doar, și nebuloasă – din ecourile subiective pe care le trezește în sufletul călătorului-narator. Regăsim, așadar, aici bucurii (căci peregrinul e, în fond, în chip esențial, un optimist înțelept), regrete, nostalgii, reverii, ba chiar și suprema tristețe senină – cea a visului împlinit, adică acel întreg complex afectiv născut din eternul dor de călătorie al omului (complex suplimentar potențat de singurătatea drumețului, adevărată stare de grație ce funcționează acum ca o veritabilă cutie de rezonanță), un complicat și nebuloasă conglomerat emoțional propriu rătăcitorilor din toate epocile și spațiile, un sentiment indefinibil ce reușește cu greu să țină pasul cu scara proiecțiilor lăuntrice, și care oricum se vede în permanență cenzurat implacabil, chiar și în rarele momente de izbândă, de durată neiertătoare și de limitele inerente condiției umane.

Mai mult decât atât: întrucât “Fiecare vede din alt unghi și simte cu alt suflet”, închiderea în perspectiva particulară (o a treia tehnică de subiectivizare) e, paradoxal, garanția ultimă a deschiderii spre valorile generalului și e, deci, cultivată cu precădere. Rezultatul este că peste tot specificitatea auctorială (în cheie mai cu seamă *temperamentală*) e suverană. Așa se face că, din dorința esențială “de a evita gestul, gândul și locul comun, totul într-o accepție pe care n-o impun nimănu”, mituri culturale sunt refăcute, negate, refuzate, corijate ad-hoc sau, dimpotrivă, confirmate, particularul opiniei (ce-și ia drept suprem arbitru bunul simț – educat !) acceptând fără ezitare lupta cu universalitatea locurilor comune (la propriu și la figurat). “Nu mă interesa nimic, nici un nume, mă sfâșia de bucurie culoarea apei și a palatelor în lumină: nu voiam să mă instruiesc, ci numai să le văd”, căci dintre toate,

numai “frumusețea locurilor rămâne, spre lauda lumii !”, proclamă, de-a dreptul sadovenian, scriitorul. Afirmând, astfel, primatul decisiv al *Vieții*, al *Trăirii* asupra erudiției sterile, nu e de mirare că naratorul caută să abordeze totul cu o privire proaspătă și lipsită de prejudecăți: “Trebuie să ne revizuim nu părerile, ci curajul de a ni le spune”. Ca atare, alegerea reperelor îi aparține integral (“nefăcând o călătorie geografică și nesocotindu-mă nici turist, privesc numai ceea ce-mi place”), iar verdictul său nu se lasă niciodată intimidat de “aura” obiectivului sau de ceea ce, de regulă, “se cuvine” a fi simțit în preajma atracțiilor naturale sau culturale. El nu ezită așadar să le sancționeze – argumentat – pretențiile la faimă atunci când acestea îi contrazic preferințele, din moment ce “Năruirea miturilor e urmarea firească a evoluției noastre” (deși “ceva tot ne doare când unul se prăbușește și n-apucă să se nască altul. E o sărăcire”). Obiectivele nu mai sunt, prin urmare, vizitate într-o ordine a celebrității lor (ordine convertită, sub presiunea acumulată a forțelor tradiției, în veritabile “făgașe” intelectuale și imaginare – rareori călătorul concede la a o face, *contre coeur* totuși, din “datoria față de cine m-ar fi întrebat”). La fel, reperatele incontornabile nu sunt evocate prin imagini standard, de ghid turistic (aproape niciodată), ci tot prin (cel mai adesea neașteptate) amănunte aparte, unghiuri rare, momente de grație etc., care alcătuiesc tot atâtea instanțanece unice, selectate de subiectivitatea naratorului și colorate afectiv pentru a ajunge (și a transmite) “peste canoane [la] o impresie personală”.

Atât călătoria, cât și relatarea ei cristalizează, astfel, idiomorfic (e o a *patra* tehnică de subiectivizare) într-o rețea de imagini și semnificații propriie și irepetabilă, ce organizează, într-o manieră mai mult sau mai puțin deliberată, materialul experienței cu precădere în jurul unor obsesii profunde și constante ale autorului–narator, ca în jurul a tot atâtor linii de forță: “Alte locuri m-au atras tot prin rațiuni personale, în căutarea unor satisfacții ciudate și uneori atât de intime, că fac hazardată mărturisirea. Nu-i o metodă pentru stabilirea itinerariilor, dar o recomand celor care vor să prelungească drumul mult timp după întoarcere”. Plecat, așadar, mai degrabă în întâmpinarea propriilor obsesii, a propriilor miraje lăuntrice, decât în căutarea atracțiilor obligatorii, călătorul urmărește consecvent, voit sau involuntar, un *efect de contrarietate* față de “norme” (ca atunci când preferă, de pildă, Fontana di Trevi Catedralei San Pietro sau când, altundeva, ne delectează în plină Florență cu o preumblare prin ploaie alături de pisicile orașului ș.a.m.d.), efect care contribuie, în bună măsură, la aerul atât de proaspăt și de personal al povestirii.

O a *cincea* tehnică de subiectivizare se manifestă în chiar dialectica călătorie–relatare, dialectică propulsată în permanență de un mecanism în doi timpi. Astfel, ca mai totdeauna la Radu Tudoran, călătoria imaginată / imaginară *preexistă*, anticipând-o, platonice, pe cea reală și consumându-se, în primul rând, întru fabulos și nelimitat, în fața *hărții* (instrumentul ideal și esențial de luare în stăpânire a spațiului, urmat de cuvânt). Or, după cum drumul închipuit în deplină libertate a fanteziei e un “joc secund, mai pur” decât cel real, tot astfel *relatarea* călătoriei vine să închipuie o viziune mai bogată decât cea oferită de călătoria însăși – și asta mulțumită unui sistem special, elaborat chiar de autor: secundat de o memorie virtualmente infinită și aproape autonomă (activă chiar “în vreme ce eu merg cu gândul aiurea”), care reține – și desăvârșește – totul (imagine, sunet, idee), “Mă mulțumesc să fotografiez totul cu un ochi difuz, seara dezvolt, iar înainte de a adormi, sau după aceea, în vis, proiectez imaginile pe peretele întunecos, făcându-l fosforescent.” “Filmată” la prima mână de o “cameră” controlată *remote* de mecanismele afundurilor mentale, toată această “peliculă” imaginată e prelucrată, într-un al doilea moment, sub forma jurnalului de călătorie, care se constituie, astfel, într-o versiune *editată* și *comentată* a periplului (și “comentată”, întrucât o neîntreruptă propensiune reflexivă evoluează în paralel cu peisajul evocat, observația – indiferent de cauza ei – sfârșind mereu în reflecție, notă, comentariu, mică siluetă schițată din doar câteva trăsături de penel etc.). Beneficiind de întreg adaosul furnizat de memoria culturală și afectivă anterioară și ulterioară voiajului propriu-zis (un efect însă atent controlat)

și montat strict potrivit indicelui auctorial de refracție a lumii, acest veritabil *documentar privat* poate fi, de acum, “vizionat” fără restricții de către realizatorul său, în intimitatea neperturbată a conștiinței, cu o suplimentară savoare retrospectivă.

Impresia definitivă, globalizatoare, sumatoare la nivelul conștiinței călătorului–narator se realizează, așadar, tot timpul *mediat* (o a șasea tehnică de subiectivizare), în “oglinda retrovizoare” a memoriei (afective), care încheie ciclul eliberându-se în final prin convertirea “peliculei” în verb și semnificație, prin *interpretarea* ei în scris. Scalând la meridianul prezentului volum o contradicție ce tutelează, de fapt, întregul destin și întreaga operă ale lui Radu Tudoran, o continuă, dar productivă contradicție între ficțiune și realitate (între harta imaginară arhetipală și cea reală, între proiecția / anticipația capodoperei și imediatul ei, între drumul parcurs și cel reconstituit) vine să anime și să dinamizeze, totodată, subteran, textul.

Și totuși, ficțiunea câștigă (și de această dată) căci, regizor unic și atotputernic, autorul–călător–narator e un veritabil demiurg ce nu pregetă să-și instituie lumea ficțională (potrivit unei a șaptea tehnici de subiectivizare) prin recursul la o strategie ficțională consacrată, și anume transformând (prin rapelul la tehnicile epicului) jurnalul de călătorie în *roman*. Într-adevăr, avem aici de-a face mai degrabă cu un roman, un roman al călătoriei, al stării (sau chiar al procesului) de călători(r)e ori, mai precis, cu un roman al subiectului care (se) călătorește, al subiectului *în timp ce* călătorește. E acesta un roman ce valorifică epic o *trăire* (“prin acest cuvânt autorul își declară participarea la fapte, într-un fel epic, nu doar autobiografic, el devenind un personaj în carte, alături de celelalte”, va spune undeva în 1990), un roman ce se nutrește dintr-o veche, profundă și fertilă *obsesie*, a călătoriei: “înainte de a avea noțiunea mișcării am avut-o pe-a depărtărilor. Chemarea spre depărtări, element dominant în cărțile mele pornește de la aspirația personală de a trăi într-o lume mai întinsă”. Dominată de acel prezent etern (ce pare să-l conecteze în timp real pe cititor la perspectiva călătorului–narator) al mărturiilor de drumeție (în care timpul călătoriei și cel al relatării se intersectează și se modifică reciproc, forjând o nouă – și atemporală – durată, proprie doar textului), narațiunea se organizează respectând un străvechi motiv, cel al labirintului, reflex al labirintului interior, dar și al vieții însăși (“Și peste tot am lăsat o parte din mine, nelămurită, ca un încâlcit, rupt și înnodat fir al Ariadnei”). Deși poate mai puțin canonic, avem însă totuși de-a face cu un *roman*, iar lucrul acesta nu ar trebui să surprindă câtuși de puțin, mai ales dacă ținem seama de clara vocație a scriitorului, vocație recunoscută, de altfel, în mod explicit: “Am rămas totdeauna romancier; romanul, aspirația inițială, rămâne și aspirația finală. Nu concep alt fel de a exprima existența omului decât prin fabulație – și anume fabulația pe care o implică romanul”. Acest verdict (*roman / romane* autobiografice) va fi (re)confirmat, de altminteri, de către Radu Tudoran însuși peste ani (1990) și în privința celorlalte cărți ale sale de această factură (cărți amintite deja). Iar cel mai interesant personaj al acestui roman *sui-generis* îl constituie, fără îndoială, chiar călătorul–narator, pe care îl ghicim a fi un fel de gentleman englez din alte vremuri, puțin de modă veche (deși poate mai curând “clasic” decât “invechit”), puțin sentimental, puțin naiv (cu și fără intenție), în realitate, însă, perfect orientat și echilibrat, fără pretenții de filosof ocazional (al artei, al culturii, al moravurilor etc.) sau de ghid turistic improvizat (dar înzestrat cu toate contextele culturale necesare și relevante), cenzurând(u-și) orice exces cu (auto)ironie, dar savurând, totodată, plinar, atât călătoria, cât și (odată întors acasă) amintirea ei. Departe de a fi lipsit de cultură, e chiar un rafinat care, asimilând-o și lăsându-se călăuzit doar de rațiune și bun-gust, nu pregetă să țintească, dincolo de șabloanele culturale uzate, spre miezul lor real. Încercat uneori de sentimentul acut al limitei individului (confruntat cu nelimitarea speciei și a lumii naturale), victimă, alteori, a unor supravoltaje culturale și estetice sau măcinat de “nostalgii nautice”, naratorul e un *călător de vocație* (care a renunțat însă la celebra Pisicuță hogașiană pentru o mai modernă și mai eficientă “alianță cu automobilul”). “Rătăcitorul prin aceste capricioase teritorii imagine, înfricoșat de neprevăzut doar pentru a putea smulge cât mai

mult din bucuria izbânzii, se întrebă la un moment dat asupra rațiunii febrei ce-l pune în mișcare: «oare experiențele noastre nu se termină niciodată ? Rămân senzații necunoscute până în ultima clipă a vieții ?» Ca și întrebarea, răspunsul e gidian: «probabil că da – și ultima dintre ele depășește în necunoscut pe toate celelalte» (Vasile Popovici). Deschis în mod egal spre bogățiile lumii înconjurătoare, de la cea a capodoperei (de artă sau naturale) și până la cea a vieții cotidiene, cu suflul ei inefabil, îl caracterizează o privire cu rază scurtă, concentrată asupra propriei proximități, dar care se deschide constant spre spațiile vaste din jur, răsfrângându-se în ele în modalități adesea surprinzătoare, prinse nu o dată în formule sintetice pregnante. Aflat într-o continuă competiție (cu timpul, cu spațiul, cu diversitatea provocărilor întâlnite în cale sau cu propriile-i intenții), drumețul e caracterizat însă, mai presus de toate, de o stare de dinamism perpetuu, de neîncetată deschidere spre orizont, ce însuflețește fiecare moment, oricât de static, atât al călătoriei, cât și al relatării și aceasta e, poate, cea mai durabilă impresie ce rămâne după încheierea lecturii. Subtil (și neconvențional) elogiul al libertății, călătoriei și aventurii (ele înseși neconvenționale) și caldă poveste de dragoste (pentru frumosul autentic), cartea – ce vorbește în egală măsură despre călător și despre locurile prin care acesta și-a purtat pașii – recomandă și azi un autor care, deși neglijat de critică, merită totuși atenția cititorului.

BIBLIOGRAPHY

C. Baltazar, în “Convorbiri literare”, nr.3,1970; Mircea Iorgulescu, în “România literară”, nr.37, 1970; Dan Laurențiu, în “Luceafărul”, nr.16, 1970; Magda Popescu, în “România literară”, nr.22, 1970; Al. Sever, în “Viața Românească”, nr.11, 1970; T. Tihan, în “Steaua”, nr.6, 1970; H. Vasilescu, în “Orizont”, nr.8, 1970; Anca Midia, în “Viața Românească”, nr.11, 1971; A. Sasu, M. Vartic (ed.), *Romanul românesc în interviuri*, IV, 1991; Vasile Popovici, în Mircea Zăciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (ed.), *Dicționarul esențial al scriitorilor români*, 2000.

REBELLIOUSNESS AND DENIAL OF THE AVANT-GARDE

Mirela Radu

Lecturer, PhD, „Titu Maiorescu” University of Bucharest

Abstract: Renato Poggioli considers the avant-garde movement to be a "shock, rupture and opening movement at the same time."¹ This description emphasizes the character of a pioneer, denying the past, the model and the old to which he opposes the freedom of the spirit, the fresh approach, the pragmatism and the joy of the playfulness. Manifested in the first decades of the last century, characterized by the rebelliousness and violent denial of already established art, the avant-garde movement proclaims the new, activism, denial of tradition and shifting interest from the result of the work on the creative process itself, it has its final result in innovation, which made the literary critic Ion Pop state: "the flight from the convention, the search for the new, the obsession with authenticity implicitly means the refusal to participate in the enrichment and fortification of the traditional deposit."² The quality and, to some extent, the defect of the avant-garde is the total rupture, without another purpose, which made Adrian Marino say about the avant-garde movement: "It is the famous lâchez tout of the surrealists... the brutality of the rupture is so radical that it turns into a real moral explosion."³ Following in the footsteps of modernism, the avant-garde does nothing but radicalize the break with tradition. The avant-garde radicalizes denial but this is only a form of despair; notions such as good, evil and beauty become simple words in the Dadaist perspective, relativized and stripped of their deep meaning.

Keywords: avant-garde, literature, militancy, nonconformism, visionarism

There is a difference between the artistic and the political avant-garde. The artistic avant-garde insists "on the revolutionary potential independent of art, while the political avant-garde tends to justify the opposite idea - art must submit to the demands of political revolutionaries."⁴ The utopian revolutionaries of the nineteenth century called for a committed, militant, and politically responsible art. The first literary critic to use the term "avant-garde" was Sainte-Beuve, who, in 1856, in a review of Hippolyte Rigault's book, *Quarrel of the Ancients and the Moderns*, referred to the "avant-garde zeal" of the abbot of Pons in the eighteenth century. The term avant-garde began to crystallize more and more, so that in 1860 Baudelaire criticized in a personal diary the avant-garde writers. At the time, however, the term had not yet been associated with the idea of artistic extremism.

In the 1870s, in France, the term avant-garde referred to artists who translated social criticism into art form. In 1871, Arthur Rimbaud in his *Visionary's Letter* structured the new insight well: "Newcomers are free to condemn their ancestors Poetry will no longer pace the action; she will be at the forefront ... Until then, let's ask the poet for novelty-ideas and forms."⁵ The twentieth century comes as a real "boom" in the field of art, leading to the explosion of over forty movements that circumscribe the notion of avant-garde so that in the 60s Leslie Fiedler, Irving Howe and others to postulate the "disintegration of the avant-garde" being defeated only by the success it had itself within the consumer society. The

¹ Renato Poggioli, *Teoria dell'arte d'avanguardia*, Bologna, Il Mulino, 1962, p. 30

² Ion Pop, *Avant-garde in Romanian literature*, Minerva Publishing House, Bucharest, 1990, p. 64

³ Adrian Marino, *Dictionary of literary ideas*, vol. I, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1973, p. 181

⁴ Matei Călinescu, *Five Shades of Modernity*, Univers Publishing House, Bucharest, 1995, p. 95

⁵ Arthur Rimbaud, *Complete Works, Selected Letters*, Chicago, University of Chicago Press, 1966, p. 308

"cultural supermarket", as Matei Călinescu called modern society, made art and anti-art intertwined, so "stasis is the most visible aspect of a crisis."⁶

A considerable number of movements and programs, with concerns and ideologies of the most diverse (over forty-isms) are limited to the avant-garde movement, giving it a heterogeneous, eclectic and uneven character. The avant-garde movement, beyond the limits of literature, expanding in the field of fine arts, music, cinema, etc., covers "a series of complex social and psychological orientations"⁷ that reverberated with the changes on our continent since the last quarter of the nineteenth century. Continuing with the first quarter of the twentieth century, it also enriched European culture by dampening spirits.

In terms of periodization, the Romanian avant-garde can be divided into the avant-garde as extreme modernism and as temperate modernism. The avant-garde as extreme modernism with representatives like Ion Vinea, Tristan Tzara, Marcel Iancu, B. Fundoianu, Ilarie Voronca, Stephan Roll, Constantin Nisipeanu and having the magazines *Simbol* (1912), *Chemarea* (1915), *Contimporanul* (1923-1930), *75H.P.* (1924), *Punct* (1925), *Integral* (1925-1928), *Urmuz* (1928), *Unu* (1929-1932 / 1935) and *Alge* (1930-1931) is a form of reaction against the Parnassians and the symbolists of Al. Macedonski and O.Densusianu. Started as a denial of traditionalism, the avant-garde of the first quarter of the twentieth century reaches the Bucharest-Zurich axis to become a moment of crisis, having availability for "absolute anarchy" and inclination towards extravaganza, unconventional uprising. Only in the interwar period did the Romanian novel manage to synchronize with the European artistic movement.⁸

Starting from the term avant-garde, which had military connotations in the past, the application of this term in art and literature brings with it the characteristics of militancy, nonconformism and visionarism, of revolutionary war. Adrian Marino rejects a precise definition of the term, motivating his opinion by the very characteristics of the "heterogeneous, pulverized, often chaotic."⁹ But, starting from the military definition of the movement. and the progress promoted by it, states that it "constitutes the whole meaning and dramatic paradox of the avant-garde: death and continuous resurrection."¹⁰ Marino identifies the offensive nature of the movement (which brings it closer to the military term). If for modernism this rupture is a common feature, for the avant-garde it is taken to the extreme and so "the brutality of the rupture is so radical that the avant-garde turns into a real moral explosion."¹¹ and, in support of the statement, the exegete mentions the destruction of Dadaism, the surrealist anger, the despair of Andre Breton, the revolt that finds echoes until the Beat movement.

The complex of aggression, as Adrian Marino calls it, is the exaggeration of the rebellion spirit. Examples of such extreme attitudes include the pamphlet that appeared on the death of Anatol France (*A Corpse*, 1924), open letters, fighting on theater stages (Andre Breton assaults Tzara), an open letter to Pope (*Adresse du Pape*, 1925), Peret spits priests in public, etc. The avant-garde, cultivating negation, develops the destructive spirit.

But the avant-garde movement involves emancipation and unleashing, and in Marino's opinion, the movement cannot escape the recovery of its original purity. "The furious dream of the avant-garde is, in fact, unimaginably idyllic, the new Arcadia of the twentieth century."¹² Another characteristic of the avant-garde movement, as Marino puts it, is the projection

⁶ Matei Călinescu, *Five Shades of Modernity*, Univers Publishing House, Bucharest, 1995, p. 129

⁷ Adrian Marino, *Dictionary of literary ideas*, vol. I, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1973, p. 178

⁸ See Valentina Marin Curticeanu, *Introductory Study of the Poetics of the Interwar Romanian Novel in Representative Texts*, Romanian Academy Publishing House, Bucharest, 2005

⁹ Adrian Marino, *Dictionary of literary ideas*, vol. I, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1973, p. 177

¹⁰ Idem, p. 180

¹¹ Idem, p. 181

¹² Idem, p. 187

into the future: the "visionary predisposition derives from itself the forerunner spirit of the avant-garde, by definition futuristic, wide open to the future, fascinated by the great tomorrow" and this vision of what is to come engages all aspects of human life: social and political life, literature and art.

The literary critic and historian, Eugen Lovinescu, reaches the same conclusion regarding the newly appeared literary movements whose occurrence was speeded up by the world war. After periods of turmoil, society has to face profound changes which impact not the economic environment but also aesthetic values : "Whatever these currents are called: cubism... futurism, Dadaism, surrealism, constructivism or integralism, whatever the opposite directions in which these movements are heading, as cubism, constructivism and integralism aim, at least in plastic, at an art abstract, purely intellectual, while Dadaism and Surrealism are moving towards the illogical, towards the irrational, found purely in a dreamlike state - with all the differences, therefore, these movements have two common notes: the revolutionary character of breaking any artistic tradition, of absolute freedom, of pan-freedom, of violating the hitherto aesthetic concept of language, of syntax, of punctuation, a saturnical freedom of a drunken slave, in which we see the extreme punctuality of the individualistic principle brought by symbolism and modernism in general; and, secondly, a firm will to realize an international art, abroad, a phenomenon of post-war reaction."¹³

Although these manifestations seem, at first nihilistic, the the real trigger is the human spirit, which, frightened by horrors, wants to build a new path.

The principle of Dadaism set forth in the *7 Manifestos* is a return to pure unconsciousness. As for Vinea (the constructivist theorist and the one who published *Contimporanul*), Lovinescu considers that he removed the feeling, the sensitivity, the anecdote, mixing the inner landscape with the outer one, using enigmatic expressions, defying punctuation. As for D.B. Fundoianu (who collaborated with the magazines *Flacăra*, *Contimporanul*, *Adevarul literar și artistic*, *Integral*), Lovinescu considers his inspiration to be traditional, "rural, with oxen and dung, bucolic without being idyllic, with the landscapes of the Moldavian province in which the accent and the interesting notation are modernist."¹⁴ Lovinescu perceives Ilarie Voronca (the theorist of integralism) as characterized by a devastated and decomposed sentimentality of "sadness" and "restriction", making excess of comparisons.

Another integralist: Mihail Cosma, divides literature into prehistory and history. The story begins with Marinetti. Old art for Cosma includes futurism, expressionism, cubism and Dadaism, and new art begins with integralism: "From the unilateral and narrow spirit of separate attempts, from the exploitation of our sensibilities on the plots, we have reached the contemporary norm: integralism. Constructive spirit, with boundless applications in all fields. Integral endeavor, towards the synthetic perfection of existence."¹⁵ More recently, Gilles Deleuze and Felix Guattari, in "Anti-Oedipus", see in man a machine of desires. But for the avant-garde, it is not science that matters, but its myth. Speaking about the dehumanization promoted by the avant-garde movement, Matei Călinescu states "the scientism cultivated by the avant-garde for the sake of its anti-artistic and anti-humanist metaphorical potential is adapted - philosophically and aesthetically - to the strategy of dehumanization."¹⁶

¹³ Eugen Lovinescu, *History of contemporary Romanian literature*, Minerva Publishing House, Bucharest 1981, vol. II, p. 316

¹⁴ Idem, p. 320

¹⁵ M. Cosma, *From futurism to integralism*, in *Integral*, October 1925, no. 6-7

¹⁶ Matei Călinescu, *Five Shades of Modernity*, Univers Publishing House, Bucharest, 1995, p.116

Surrealists preceded by futurists, expressionists and the Dada movement, for whom only the opposition linked them to the past, propose an anarchic and nihilistic version of the revolt and, as we know, they would be the ones who considered at some point that the "surrealist revolution" is not enough (as a strict expression of the revolution of the spirit) they will put their movement "au service de la révolution", marking a leftist, Marxist political commitment. The state of "permanent revolution" is affirmed everywhere in the historical avant-garde and at all levels of social life and creation. And if it is about the attacked social landmark, it is undoubtedly the "bourgeoisie" and the bourgeois spirit represented by conformity, philistinism, positivism, social and aesthetic immobility felt more than ever towards the end of the nineteenth century and the beginning of the next century.

Such attitudes can be found, naturally, in the space of the Romanian avant-garde movement, crystallized with a certain delay compared to the European one, in the specific, autochthonous conditions: the social-historical context that encourages, in the proximity of the Great Union of 1918, rather the construction and cultural reconstruction rather than challenging a relatively recent tradition, however, of modernity. The Romanian society is, in the epoch of crystallization of the European avant-garde, in full process of "bourgeois" consolidation, and culturally the past demanded radical rejections and ruptures. Unfruitful premises of an insurgent modernity will have to find more fertile ground (as in the case of Dadaism, with conclusive manifestations and major consequences in the wider European context, and not in the homeland of the head of the movement), as programs cross-border iconoclasts, such as futurism, will have only echoes assimilated in the "modern", somewhat reconciling, "integralist" synthesis of the mid-1920s of the last century.

Rejected or greeted with great reservations by traditionalists (first of all by Nicolae Iorga, but also by the circle around *Viața Românească* magazine or by the group *Gândirea*), the avant-garde enjoyed a more nuanced attention in modernist circles (through critics like E. Lovinescu, Perpessicius, G. Călinescu, Mihail Sebastian, Pompiliu Constatinescu, etc.) who, from the perspective of a "moderate modernist", categorically amended the "externalism" of the movement. In fact, the research of the Romanian literary avant-garde as a whole reveals, beyond the very characteristic radicalism of attitudes - either the indirectness of the "rupture" or the assertion of the "new" so-called moderation: in its essence, the avant-garde approach still remains in our society one of an "integralist" type, of "modern synthesis". The "odd" character of the movement both at the level of doctrines, where various programs interfere (except for the surrealism of the 40s), and in the sense of cohabitation with more balanced forms of modernism, inconsistencies and oscillations between different tendencies, the temptation of "goodness", "classicization" - can be considered signs of weakness. On the other hand, the "will to synthesize", noted by the Romanian critics of the last decades (Matei Călinescu, Adrian Marino, Ovid S. Crohmălniceanu, Marin Mincu, etc.) attests to a capacity for selection, a certain critical spirit asserted in the process of assimilating and developing ideas capable of fertilizing the national creative space.

As for Romania, until the 1920s the domestic avant-garde was fragile, but magazines were concerned with promoting Italian futurism. For example, in the magazine *Viitorul*, in 1909, Marinetti's manifesto will be published, a list of Italian poets, and Ion Minulescu salutes, in 1910, the success that Marinetti had abroad. Critic D. Micu noted the affinity of Minulescian lyricism with futurism, especially before the First World War. But Romanian artists also acted abroad. An example is that of the futuristic Italian magazine *Poesia* where Elena Văcărescu and Macedonski wrote. In 1912, Cocea's *Rampa* clearly declared its adherence to the Italian movement. The Romanian avant-garde, shy, also speaks through the magazine *Chemarea* from whose articles it reflects the anti-political, anti-bourgeois, anti-traditionalist attitude, which for Tzara was a prelude to Zurich. But, as Paul Cernat states, the magazine "cannot, in any case, be placed in line with the avant-garde movements of the

moment. Through it, the Romanian avant-garde is connected to the pulse of a European sensibility marked by the radical crisis of its dominant values."¹⁷

The Romanian avant-garde has a visible gap compared to the European one. If in 1910, at the European level, there was Marinetti's futurism, in our country the traditional forms still persisted. Only nine years later Lovinescu laid the foundations of the cenacle and the modernist magazine *Sburătorul*. As for Tzara moment, this is the only moment when the Romanian avant-garde takes precedence over the European one. And this, if we think about it, was not done on Romanian soil, but on French territory. Although Italian futurism is well received on Romanian soil, its true adoption did not exist. Only from the second decade, the Romanian avant-garde begins to recover the lost time and the installed gap.

Paul Cernat, in his work *The Romanian Avant-Garde and the Periphery Complex*, states that there is a temporal distance between the first contacts with innovative artistic movements in the West and their actual assimilation is 10 to 20 years. Seeing Western literature as a "Center" of the avant-garde movement and Romania as a "Periphery" of this movement, the critic states that the pure models of the Center (symbolism, decadentism, avant-garde, surrealism) are assimilated to the Periphery in weak, diluted, hybrid, eclectic forms. Examples of perfect synchronizations: Tzara, Eugen Ionescu, Brâncuși owe their synchronism with the European movement to the fact that they appeared and activated in foreign lands and not local ones. The "periphery complex" is the ardent desire of the representatives of the innovative movements in Romania to "burn" the stages that other European literatures have gone through leisurely, an attempt of forced and rapid modernization.

Paul Cernat illustrates the "periphery complex" by re-evaluating the journalism of Vinea's "avant-garde" literature, by establishing correct links between Italian futurism and the circles of Romanian intellectuals, by following the springs of the process of "internal" and "external" legitimation of avant-garde, by conducting several case studies (*Contimporanul* magazine, Urmuz case), by highlighting contacts, affinities, differences between the Romanian and Hungarian, Polish, Czechoslovak, Russian, avant-garde etc., by capturing the attempt to revolutionize theater or the influence of cinema on poetry. But, paradoxically, when it comes to the movement initiated by Tzara, this "complex of the periphery" will degenerate into a "complex of superiority" over other Balkan cultures that supporters of the Dadaist movement will consider "backward" compared to what was given. Romania on a European literary level.

In a statement, which takes the ideas of another critic-Marin Mincu, Ion Pop states: "The development in time of the Romanian avant-garde phenomenon highlights in the first place this particular availability, cultivated in the sense of a wider coverage of the innovative horizon. As it will be seen, more than once the same creative biography records, progressively, different ages and experiences of the avant-garde "state of mind", in a kind of fever of metamorphoses, finally subdued in a fertile synthesis. This is what allowed the position of the Romanian movement (with the terms in Angelo Guglielmi) rather than the sign of experimentalism than of the avant-garde negativism itself."¹⁸ At the local level, there are contaminations and mutual influences of the avant-garde movements: constructivism either preserves Dadaist characteristics or is influenced by futurism. That is why the study of this movement in Romanian society has special characteristics compared to international ones, and a research of the movement should take into account the individual creations of writers to observe the guidelines or characteristics that can bring it closer or farther from a current. or

¹⁷ Paul Cernat, *The Romanian avant-garde and the periphery complex*, Cartea Romaneasca Publishing House, 2007, p. 108

¹⁸ Ion Pop, *Avant-garde in Romanian literature*, Minerva Publishing House, Bucharest, 1990, p. 64

another "beyond the fragile, permeable borders of the surface will be guessed, perhaps - still - movements that transgress them in depth" concludes the same literary critic, Ion Pop.

"Although the Romanian avant-garde spirit impelled the international avant-garde, in almost all fields of art, the Romanian literary avant-garde is not a homogeneous current, manifesting in one direction, but an amalgam of currents, well synthesized in the formula of integralism... Therefore external influences are always replaced by local models in a typical dialectic for the spirit of Romanian culture that proves weight and balance, assimilating and synthesizing the most disjointed trends."¹⁹ In Romania, the new nihilistic manifestation did not gain ground, it merged, in an original way, with the specific traditional and local values. If in Europe the avant-garde was very well theorized but less present in actual works, in Romania the situation is quite the opposite, except for the surrealist group of 1947 and the recognition of this movement by Breton marks the end of the three decades of Romanian avant-garde (as Marin Mincu considered it)§ the Romanian avant-garde, externally, impelling in these three decades the transition from avant-garde to experimentalism. Post-war poets (Geo Dumitrescu, Ion Caraion, Constant Tonegaru, up to Nichita Stănescu) will adopt neomodernism and the post-avant-garde, following in the footsteps of their predecessors in their attempt to renew literature. "Constructivism, surrealism, integralism can be seen not only as different artistic orientations of the avant-garde trunk, but also as successive waves and theoretically differentiated on the creative act"²⁰ of international adventure, with autonomous points of appearance and movements with their own path, nationally specific and temporally, the avant-garde is an eternal phenomenon in the history of literature that reaches, according to Adrian Marino, its fullness in the twentieth century "only now is it developing, in the most violent forms we know, the totality of organic virtualities, which have known various outbursts throughout history."²¹ According to the same critic, the movement can be repeated only after it has been left behind.

The Romanian avant-garde is eclectic (combining elements of surrealism, Dadaism, futurism, etc.) and much more "docile" than the European level, lacking, as if the incisiveness of the latter. These characteristics are in line with the Romanian spirit, much more permissive and temperate.

BIBLIOGRAPHY

Călinescu, Matei *Five Shades of Modernity*, Univers Publishing House, Bucharest, 1995

Paul Cernat, *The Romanian avant-garde and the periphery complex*, Cartea Romaneasca Publishing House, 2007

Cosma, Mihail *From futurism to integralism*, in *Integral*, October 1925, no. 6-7

Curticeanu, Valentina Marin *Introductory Study of the Poetics of the Interwar Romanian Novel in Representative Texts*, Romanian Academy Publishing House, Bucharest, 2005

Lovinescu, Eugen *History of contemporary Romanian literature*, Minerva Publishing House, Bucharest 1981, vol. II

Marino, Adrian *Dictionary of literary ideas*, vol. I, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1973

Marin Mincu, *Romanian literary avant-garde*, Pontica Publishing House, 2006

Poggioli, Renato *Teoria dell'arte d'avanguardia*, Bologna, Il Mulino, 1962

¹⁹ Marin Mincu, *Romanian literary avant-garde*, Pontica Publishing House, 2006, p. 31

²⁰ Idem, p.13

²¹ Adrian Marino, *Dictionary of literary ideas*, vol. I, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1973, pp. 223-224

Pop, Ion *Avant-garde in Romanian literature*, Minerva Publishing House, Bucharest, 1990

Rimbaud, Arthur *Complete Works, Selected Letters*, Chicago, University of Chicago Press, 1966

BOTSCHAFT DER MINIATUR UNIVERSUM: DAS BEDÜRFNIS NACH EINER GESCHICHTE

Simona Olaru-Poşiar

*Lecturer, PhD, „Victor Babeş” University of Medicine and
Pharmacy, Timișoara*

Abstract: The article is dedicated to the psychology of fairy tales. It tries to answer the question of what is the purpose of fairy tales in today's society, where do they stand with the digitalization of society, of literature altogether, can they keep up or has the genre lost ground in favour of modern digital approaches? Child psychology and literature stems from the literature we grow up with and there is a constant fountain of ideas that feeds the literature of today.

Keywords: fairy tales, story, digitalization, rituals, myths

Die Beziehung zwischen Geschichte und Ort mag von der Vorstellung herrühren, dass wir in den archaischen Tiefen unseres Seins unerträgliche Ausmaße irrationaler Ängste durch das Bedürfnis nach und die Mechanismen der Personifizierung abwehren. Personifizieren bedeutet, Dinge oder Abstraktionen so darzustellen, als hätten sie eine persönliche Natur, die durch persönliche Eigenschaften verkörpert wird. Der Artikel spricht über das Bedürfnis des Menschen, an die Geschichten zu glauben.

Wenn die Personifizierung von Dauer ist und in der Zeit zu existieren beginnt, kann eine rudimentäre Geschichte beginnen.

Das Phänomen des Tarantism, die facettenreiche Manifestation von Krankheiten und "unerträglichen Stimmungen", die durch den Biss der Tarantelspinne verursacht werden, ist ein Beispiel für den Prozess der Personifizierung. Die Heilung erfolgt durch den Tanz der Tarantella Pizzica, bei dem Frauen seit tausend Jahren Frauen helfen. Im ritualisierten Wechselspiel von Leiden und Heilung erfolgt die Wiedereingliederung des Betroffenen in die Gemeinschaft durch den von der geschulten Gemeindeführerin gewählten Rhythmus. Mit ihrem geschulten Auge, ihren Ohren, ihrem inneren Wissen und ihrem Gesang und Trommeln beobachtet, listet und leitet sie den Menschen in Not. Die Diagnose für den Rhythmus und das Lied kommt von der Geschichte des Patents oder indirekt durch das Teilen von traditionellem Material aus Mythen und Metaphern.

Die positive Seite dieser personifizierenden Funktion, die auf der Suche nach Geschichten ist, besteht darin, dass sie uns ein Gefühl der Zugehörigkeit, der Gemeinschaft und, um den Begriff von Philippe Bordeaux zu verwenden, der wiedergewonnenen Nähe vermittelt. Die negative Seite des Personifizierungsprozesses besteht darin, dass wir andere mit unserer Panik anstecken und Chauvinismus, Rassismus und ähnliche Erscheinungen hervorrufen.

So wie der physische Körper ständig daran arbeitet, die Körperflüssigkeiten in Bewegung zu halten, die Temperatur annähernd konstant zu halten, die Magensäure auf einem überschaubaren Niveau zu halten usw., so produziert auch das psychische Selbst kompensierende, entlastende Bilder und nonverbale Szenarien oder Proto-Geschichten, die uns helfen, mit den Komplexitäten des Lebens umzugehen.

Das ständige Wechselspiel von Panik und wiedergewonnener Nähe ist für das Familien- oder Gemeinschaftsleben von zentraler Bedeutung; es verschwindet nie. Genauso wie Babys ständige Beruhigung und Fütterung brauchen, tun dies auch Erwachsene,

allerdings auf Art und Weise, die ihnen die impliziten gemeinschaftlichen Bindungen rückversichert. (Heute meist ersetzt durch die Anwendungen des Telefons und die Co-Abhängigkeit)

Die Rolle des Vorstellungsvermögens ist sehr wichtig. Zusammenfassend könnten wir, um möglicherweise zu lernen und zu entdecken, einige Aspekte der inneren Welt des freiwilligen und unfreiwilligen Vorstellens verstehen: die imaginative Funktion. Es könnte nützlich sein, über unsere menschliche Fähigkeit nachzudenken, uns durch Sublimation, Träume und ihre kulturellen Ausdrucksformen zu nähren. Das traditionelle Konzept des "genius loci, des Ortsgeistes" mit seiner Vielzahl von Bedeutungen, die von der besonderen Atmosphäre eines Ortes über die kulturellen Reaktionen der Menschen auf einen Ort bis hin zu den Vorstellungen vom "Schutzgeist eines Ortes" reichen, könnte eine gemeinsame Verbindung zu den archaischen Schichten unseres sozialisierten Selbst bieten und ein wenig Licht auf die Rituale der gemeinsamen Angstbewältigung durch Personifikationen und Inszenierungen werfen.

Der imaginative Prozess ist für unsere wiedergewonnene Nähe von Bedeutung. Wir tun dies nachts im Traum, wo wir uns durch dynamische Bilder und einen aktiven Prozess der Personifizierung selbst heilen und ungewollt unser Selbstwissen vertiefen. Diese personifizierende Funktion und ihre Manifestation als rudimentäre nonverbale Sequenzen mit narrativem Potenzial könnte ein Ausgangspunkt für die Untersuchung und das Verständnis der Notwendigkeit sein, Orte mit mytho-skulpturalen Elementen für Aufführungen, Rituale oder Erinnerungen auszustatten. Die Ausstattung eines Ortes mit dem Geist des Ortes, unterstützt durch szenische Elemente, ist ein erkennbares, beobachtbares kulturelles Phänomen, das der Reflexion und Untersuchung wert ist:

Geschichten bringen uns zum Lachen, zum Freuen – und sie dienen als Projektionsfläche für unsere Ängste, Trauer und Wut. Denn Geschichten ermöglichen es uns, menschliche Katastrophen von den sicheren Zuschauerrängen aus zu beobachten und zu durchleben. Sie weisen uns Handlungswege und Problemlösungen auf und helfen uns somit, Orientierung in unserem eigenen Leben zu finden, empathisch zu handeln und natürlich auch: unseren realen Problemen für einen gewissen Zeitraum zu entfliehen ... eine eskapistische Flucht in die wundervolle Welt der Fantasie¹.

Es klingt wie ein Märchen - vielleicht ist es das auch, eine Art metaphorische Täuschung -, aber das Wunder dieser Koexistenz von Wort und Mensch hat einen Prozess der unendlichen Verfeinerung des Konzepts der Existenz ausgelöst, der über den konkreten, biologischen Aspekt hinausgeht. Im Wort ist zum Beispiel die Blume nicht einfach ein Objekt, das die sichtbare Welt schmückt, sondern wird zu einem Mechanismus, der im menschlichen Geist den Prozess der Beziehung zur Schönheit auslöst, als Raum des freien Zugangs zu jener Zone des Hell-Dunkel zwischen Traum und Wirklichkeit. Das Wort erzeugt ein Gefühl der Veredelung im Wesen, das es sowohl auf den Lippen als auch in den Tiefen der Seele trägt, durch seine Kopulation. Dort, an der Grenze zwischen dem Gesehenen und dem Ungesehenen, konvergieren das Gesprochene und das Ungesprochene und rekonfigurieren das Wesen desjenigen, der das Leben jenseits der Konkretheit der ihn umgebenden Objekte erforscht.

Die demiurgischen Tugenden des Wortes werden gerade durch diesen komplexen Prozess aufrechterhalten und ignorieren die blinde Macht der Kräfte, die arrogant das Recht beanspruchen, sie zu beherrschen. Das Wort ist nicht gealtert, denn es hat genug Platz, um ohne Unterbrechung in die Aufteilung der Epochen, die gesamte historische Welt und ihre aus der Kette der Ereignisse konstruierte Existenz zu passen. Es bleibt der einzige

¹ <https://www.oetinger-corporate.de/storytelling/beduerfnisse-des-publikums/> accessed 26.05.2022

immerwährende Wert im Verhältnis zu allen anderen, die historisch entstanden und daher vergänglich sind.

Im dritten Jahrtausend lebt das konkrete Wesen des modernen Menschen mit einem Gefühl der Angst vor der Tyrannei der Zeit, die in schwindelerregender Weise ihren Faden abspult und das unaufhaltsame Ende vor Augen lässt. Es ist natürlich ein Gefühl, das in die Oberfläche der Dinge eingebaut ist und nicht in den Kern des Wortes.

Dort, in den bedeutsamen Tiefen, korrodiert die Zeit weder, noch beißt sie sich in die Integrität des Lebens, sondern erweitert demiurgisch dessen existenziellen Raum in einem Perpetuum mobile, indem sie die andere, unsichtbare Dimension des Seins aufbaut - den Geist. Es ist die Geste der höchsten Herablassung gegenüber dem Menschen des Jahrtausends, in dem wir uns befinden.

Die ursprüngliche sakrale Zeit ist heute zu einer Kommunikation geworden, die gemeinsame Handlungen zur Erfüllung verbindet; so wird der geometrische Ort des lateinischen Verbs labores in der postmodernen Variante des langen Infinitivs konstruiert: Zusammenarbeit. Um der gegenwärtigen Identitätskrise zu entgehen, sucht der Mensch eifrig nach einem Ort des spirituellen Lebens im Zeichen des Miteinanders. Der Mensch ist sich, gezwungen durch die Geschichte, der Unmöglichkeit des einsamen Überlebens bewusst. Ob er nun von der Sehnsucht nach seinen Ursprüngen beseelt ist oder nicht, der adamische Geist entwarfnet sich angesichts des zeitgenössischen Existenzmodells und lässt ein neues Konzept der Kommunikation entstehen. Indem er sich in diesen neuen Geist integriert, hat das Wesen die Chance, seine eigene Identität neu zu definieren, indem es das integrierende soziale Modell neu konfiguriert.

Die spirituelle Einsamkeit in Verbindung mit der materiellen Entbehrung kann zu einer zweiten Vertreibung aus dem Himmel führen, der des modernen Menschen, der ein Gefangener der Geschichte ist. Dies ist der Ursprung der zeitgenössischen Identitätskrise, die eine Pathologie der Isolation, der Vereinzelung, der kühnen Annahme der postmodernen Einsamkeit durch den modernen Menschen hervorbringt. Der Mensch, der sich dem Wort entfremdet fühlt, das ihm bei der Erschaffung der Welt gegeben wurde, wendet sich aus therapeutischen Gründen dem virtuellen Raum zu, in dem soziale Gruppen ihm das Gefühl geben, zu einer Welt zu gehören, die noch lebendig ist. In der biologischen Konkretheit seiner Existenz entdeckt der Mensch eine Lücke, die die Kluft zwischen ihm und der konkreten Welt vertieft und ihm sein eigenes gescheitertes soziales Schicksal bietet.

Die Rückbesinnung auf die demiurgischen Tugenden des Wortes, die Wertschätzung des kollektiven Geistes gegenüber der Individualität, die Neugestaltung des realen Kommunikationsraumes als Alternative zum virtuellen, kann dem Menschen des dritten Jahrtausends durch Konvergenz den existentiellen Scheideweg weisen. Und um seinem fragenden Geist zu entsprechen, findet quo vadis eine praktikable Lösung in der Kommunikation durch das Wort, das seine heilige Kraft wiederentdeckt, um aufzubauen, statt zu zerstören.

Das Plädoyer für eine Kommunikation jenseits der historischen Zeit eröffnet den Zugang zur heiligen Dimension des konkreten, im Geist projizierten Lebens. Die Geschichte wird so zum Anachronismus, zum Zeichen der Erbsünde, die Augenblick für Augenblick durch die Summe der flüchtigen Fakten, die durch das kollektive Vergessen verändert werden, neu geschrieben wird. Das physische Gedächtnis verweigert die Information. Der Zugang zu den Daten wird durch die Ingangsetzung des virtuellen Raums ermöglicht.

Was auf diese Weise nicht zugänglich ist, ist der Geist des Wortes, seine empfindsame Seite, die die Humanisierung der von der Zivilisation übermäßig technisierten Welt gewährleistet. Die Chance, unser geistiges Sein im historischen Kontext des dritten Jahrtausends zu bewahren, liegt in der Einstellung zum Wort als einzigem Träger des Geistes jenseits der Vergänglichkeit des Biologischen in uns.

Zwischen dem Sein als Gattungsbegriff und dem Menschen als spiritueller Partikularisierung des Konzepts baut das Leben mit sapphischer Akribie seinen Tempel und legt den Ort frei, an dem die ewige Zeit ihren Ursprung wählte. In der Geometrie der Spiritualität ist die Verbindung des ephemeren Moments mit der Ewigkeit zweifellos eine Reaktion auf das tragische Gefühl, das den zeitgenössischen Menschen zunehmend zu überwältigen droht. Hier, an der Kreuzung zwischen dem Heiligen und dem Profanen, rekonfiguriert das Wort seine demiurgischen Tugenden und blickt fürstlich auf das dritte Jahrtausend als einen natürlichen Moment auf der Achse des Übergangs vom Gestern zum Morgen. Gerade durch den immerwährenden Charakter seines Status erinnert das Wort an den göttlichen Willen, der es im Augenblick der Schöpfung geschaffen hat. Es war das Erste im Anfang, und dann kam der Mensch, aus demselben göttlichen Willen, als Ausdruck des Wunders der Keimung aus dem Herzen des Wortes selbst. Und der Mensch wurde als Zeichen der Materialität geboren, als Abbild und Gleichnis des universellen Schöpfers.

Gemeinsam begannen Wort und Mensch die Welt zu erkennen, in einem gemeinsamen Werk, das durch die Metapher das Maß für die Projektion des geträumten Bildes des konkreten Universums ins Absolute gab.

BIBLIOGRAPHY

- Bettelheim, Bruno (1989). *The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales, wonder tale, magic tale*. New York: Vintage Books.
- Gray, Richard. "Fairy tales have ancient origin". *The Telegraph* 5 September 2009.
- G. Ronald Murphy, *The Owl, The Raven, and the Dove: The Religious Meaning of the Grimms' Magic Fairy Tales*, ISBN 0-19-515169-0
- Stith Thompson, *The Folktale*, p. 55, University of California Press, Berkeley Los Angeles London, 1977
- Stone, Kay (July 1981). "Marchen to Fairy Tale: An Unmagical Transformation". *Western Folklore*. **40** (3): 232–244.
- von Franz, Marie-Louise (1970), *An Introduction to the Psychology of Fairytales*, Zurich, New York: Spring publications, ISBN 0-88214-101-5] 1–2 (chapter 1)
- <https://www.oetinger-corporate.de/storytelling/beduerfnisse-des-publikums/> accessed 26.05.2022

ELITE FEMALE FIGHTERS: THE AMAZONS

Mădălina Strehie

Senior Lecturer, PhD, Hab. Dr., University of Craiova

Abstract: Our study deals with these fierce women, the Amazons, in terms of their fighting qualities, as they were some of the best warriors of Antiquity, present not only in the worldwide conflict, as well as epic, the Iliad, but also in other episodes of battle or conflict with Greek heroes and more.

The Amazons were not a mere myth, they were equal in battle preparation, training, and skill to all the famous warriors of antiquity, they were not inferior to them, proving that gender is not an obstacle to fighting skills. They were the Trojans' allies in their conflict with the Greeks, fighting side by side with their greatest warriors, including the best product of the Hoplite revolution, Achilles. Although they lost the battle with Achilles, what is important is their ability to fight, the fact that they were the opponents of this absolute warrior, invincible at the time, who defeated the best of the Trojan warriors, Hector.

The social organization of the Amazons was the secret of these elite fighters, they had a militaristic monarchy, where military education was the basic occupation, from an early age, and the head of state was also the best soldier. Their crystallization into a very well-organized state, even if this state was built on the pillars of matriarchy, in the world of early antiquity where the tribe was the main form of organization, transforms these fighters into the equals of the Greeks, proving that they are also part of the amazing and great Indo-European warrior civilization.

Keywords: Scythians, militaristic state, fighting skills, women, Indo-Europeans.

1. Introduction

The Amazons, often presented as a mere myth, whose real existence has been questioned, have often been wronged by historiography, from antiquity to the present day, being described either with strong misogynistic accents or with feminist accents, never *sine ira et studio*. Their military qualities, worthy of the warriors of the ancient world, or their militaristic state, a military monarchy, have not been highlighted. It seems to be the only kingdom of the ancient Scythians which mattered, the real existence of their state has been demonstrated by archaeological evidence.

Unfortunately, we have not been able to access the Russian historical sources, which are very detailed and based on archaeological evidence, especially due to the absence of translation. However, we had one source, but the most knowledgeable one of the Russian specialists who dealt with the archaeological excavations regarding the Amazons, who also presents the main archaeological evidence on the Amazons and proves that they are not just a myth.

Please note that our approach is not a gender study, not a feminist one (out of gender solidarity), but it strictly pertains to military history, the Amazons being above all elite fighters, the best in the art of chivalry, who successfully used the horse as a battle platform. All Greek mythology mentions them next to this noble animal, they certainly innovated in the equestrian art more than any of the Indo-Europeans.

2. The Amazons: mythological mentions

Greek mythology is very generous with the mentions of the Amazons, they are always involved in battles, either with the heroes of the Greeks or in conflicts between various ancient nations. We will begin by presenting these heroines' genealogy.

2.1. Mythological parents

These female fighters are considered the daughters of the god of war, called Ares by the Greeks, of Thracian origin. According to one of the etymologies, *ares* was also the ancient Greek word for *war* or *misfortune, loss, savage, destructive, shield destroyer, driven by anger*, often personified as a storm, being presented in a chariot, driven by *Phobos* = Fear and *Deimos* = Terror, that is why he is also called *Theritas* = the cruel, ferocious, savage one [1].

As the daughters of a god, a main one, since Ares' father was Zeus, and Hera was his mother, the Amazons are heroines, among the few ones, because most demigods are male. The main symbols of Ares are the eagle and the dog, and the territory of origin of this god was Thracia and the Greek city of Thebes. He is sentimentally allied with Aphrodite, with whom he has a daughter (not an Amazon), Harmonia. According to other sources, Harmonia is the wife of Ares and the mother of the Amazons, who ruled a fairly vast territory between Boeotia, Scythia and part of Thracia [2], the homeland of their father.

Ares is fiercer than his daughters, who inherited his warlike qualities and abilities. He is armed to the teeth, he has a helmet, armour, a strong fist, he is driven by anger, rage, frenzy and starts the war with a battle cry, inspires fear in all beings, shakes mountains and gathers clouds in the sky [3].

According to some myths, the mother of the Amazons was Otrera, wife of Ares, herself queen of the Amazons. According to other mythological versions, the mother of the Amazons was the goddess Artemis, all placed by most mythological versions in an area from Scythia to Asia Minor [4]. There are also variants of myths according to which the mother of the Amazons would be Harmonia, the daughter of Ares with Aphrodite [5].

What is certain is that the father of the Amazons is Ares in all mythological variants, but their mother is different, it is possible that Ares might have had several wives or mistresses, like his father Zeus, who loved women. In any case, of all the children of Ares, the Amazons were the worthiest of their father, the equals of Greek mythological heroes, whose father was Zeus himself in most cases.

2.2. Legendary Amazons

The Amazons created their own legend, being present in various Greek myths, each time as fighters, specialists in cavalry. Most of the Amazons present in Greek myths are queens, that is, they have the status of heads of state, proving that their social organization is superior to many of their rivals' organization, or at least equal to theirs, namely the militarized monarchical state.

The first legendary Amazon to appear as a rival to the hero Heracles is *Hippolyta*, the queen of the Amazons, who possessed a special belt, given by her father Ares himself. She is killed by Heracles in his ninth labour, meant to capture this belt. Other versions of the myth say that Hippolyta actually gave her belt voluntarily as a ransom for her general *Melanippe*, who was captured by the Greek hero [6]. The name *Hippolyta* is translated into Greek as "the one who unties the horses" [7]. The name related to the equestrian art is also related to Ares, who was often called the *Horseman*, having several symbols related to wildlife, one of them being the wild boar [8].

Antiope, or in some variants *Melanippe*, is also a queen of the Amazons, she seems to be the sister of Hippolyta, who confronted another hero of the Greeks, Theseus. The Greek hero kidnaps her, and the Amazons go to the polis of the hero with the army to free *Antiope*, but she commits suicide in order to avoid the losses in the army of the Amazons [9].

The most tragic of the Amazons is *Penthesileia*, also queen of these elite fighters, daughter of Ares, she was in the pro-Trojan coalition, fighting for Troy towards the end of its conflict with the Greeks. She has a tragic end, but worthy of a true warrior, being killed in a confrontation with Achilles himself. The Greek hero mourns her death, especially when noticing that she was a woman, after her helmet fell and her hair spread, and he could see her

face [10].

So, until the death of the Amazon, the absolute warrior of the Greeks, a true god of war on earth, Achilles, did not know that he was fighting against a woman. The fact that *Penthesileia* was able to fight with Achilles, the most warlike of all Greek heroes, face to face, resisting for a while, says a lot about the military training of the Amazons, who were like any other warrior, either Trojan or Greek. The tragic Amazon dies in battle, like any elite mythological warrior, even the heroes died in the epic confrontation, gaining immortality not as a heroine or demigod, but precisely because she confronted Achilles and was able to fight with him, being killed, not because she was a woman, but because at that time Achilles was the best product of the Hoplite military revolution, the absolute warrior, who defeated Hector, the brave Trojan prince who defended his country at the cost of life. Likewise, *Penthesileia* fought with honour, serving as an ally of Troy. Therefore, we consider that this famous Amazon was treated unfairly by Greek sources, even by the immortal *Iliad*, which insists on her gender in confronting Achilles, not on her fighting skills, on her ability to face Achilles, the warrior of an entire world. And she was one of the heroes who sacrificed themselves in the *Iliad*, even if she was a female. Whoever had faced Achilles would have been defeated, regardless of gender, because Achilles, beyond any myth, was a perfect warrior.

3. The state of the Amazons - geographical position

The Amazons were organized in a kind of militaristic monarchy, all mythological sources show the Amazons led by queens, who also had the quality of supreme commanders of the armies, these professional female fighters, in front of whom there was a total submission. Their coagulation into one state, or more as some ancient historical sources indicate, was most likely out of a momentary necessity, they had to survive in a world dominated by military confrontations for supremacy, so the best means was the matriarchal state structure. We consider that they were organized in a state and not in tribal unions, or three distinct tribes each ruled by a queen, as some scientific papers show [11]. The state unity made them allies of Troy, which in its situation did not need allies organized in tribes, which could offer them limited support, both in terms of number of fighters, but especially in terms of military skills.

The state of the Amazons was one of the Scythians, because all ancient sources place the power of the Amazons in the area inhabited by the Scythian branch of the Indo-Europeans. Their Indo-European origin is certain, demonstrable by its militaristic character, a constant of all Indo-Europeans, who built their civilizations through their warlike abilities.

How was the state of the Amazons constituted?

The legend says that, to the Scythians around the Maeotis Sea (now the Sea of Azov), two princesses were driven away beyond their borders, it is not known why they were exiled. The two princesses were followed by their faithful ones and being in exile, settled somewhere near the Caucasus Mountains [12]. We believe that this legend has a grain of truth, i.e., this might explain the matriarchal aspect of the power of the Amazons, who, in order to survive, had to lay the foundations of a state together with their followers. The first queens were most likely the two princesses, perhaps hence the tradition of the existence of several queens over the Amazons. The female gender of the leaders of the Scythian state, which is much more present in ancient sources, both mythological and historical, compared to other centers of Scythian power, would have attracted Greek heroes such as Heracles and Theseus, who came to plunder them, if we think of Heracles who wanted to steal Hippolyta's famous belt, given to her by the god of war himself, Ares, her father. This belt is present in most Amazons, possibly a weapon, or a way to control the horse in battle, knowing that the saddle and other harnesses were taken from Asia through the Scythians and Thracians. The bit was first used by the Thracians, who either invented it or took it through the Scythians from the Far East. However, the relations between the Scythians and the Thracians were very good, being

mostly allies, not enemies. Even if it was a belt, it was unknown to the Greeks. Being the quintessential horsewomen, the Amazons needed light weapons to have speed in battle and to be able to move. Most likely, this belt was used by them to fasten their weapons, in order to have freedom of movement on horseback.

What is certain is that most ancient sources place the Amazons in about the same area. Thus, Herodotus places them near Mount Thermodon [13]. Herodotus also tells us that the main occupation of the Amazons was robbery, hunting, horse training, and weapons, and that their exercises were worthy of any fighter. The father of history tells us that they dressed in men's clothes and were experts in horseback riding, archery and spear throwing. He also describes that in the Sauromats around the Maeotis Sea (Azov) some of the women revolted [14], thus confirming the legend of the exile of the Amazons, who formed their own state, also Scythian, because the Sauromats were the Sarmatians, attested by documents and not only.

Strabo places them in Scythia, in its coastal area, Pliny places the Amazons near the Caspian Sea or the Black Sea, and Pausanias places them somewhere near the Black Sea because they quickly reached Athens to fight with the Greeks [15].

The state of the Amazons had a single capital located near Thermodon (today's Don), namely at Themiscyra [16]. Their name of Amazons has a double etymology, namely Gr. 1. *A mazon* = without a breast, 2. *Maza* = moon, or virgin [17]. We consider that the second etymology is the correct one, their name would have come from the moon or virgin because the founders were princesses, most likely unmarried, the moon being a female symbol throughout Asia. Moreover, the first etymology is from the description of the Greeks, who, due to the fact that they dressed masculinely and fought masculinely, would have concluded that they might have cut a breast in order to have better skills. We are partisans of the second etymology because the Amazons were worshipers of the goddess Artemis [18], the virgin goddess, they were dressed like the goddess and had about the same occupations.

Artemis was the goddess of hunting and fauna, the tamer of horses, the protector of virgins and the mistress of the margins (we consider that this goddess was also the protector of the exiled and marginalized ones, that is why she would have been worshiped by the Amazons – our emphasis), and her etymology is related to the Greek word *arktos* = he-bear or she-bear, being associated with the moon [19]. It is known that the totem of the bear is related to the astral, the Thracians and especially the Dacians, but even today there is a constellation, the Great Bear. Moreover, the bear was a symbol adored very frequently, especially at the dawn of civilization, in particular during the matriarchy period.

So, the Amazons belonged to the Scythian world, around the Black Sea coast, being located between the Danube, the Don and the Caspian Sea. They were related to the Sarmatians, being considered by the Greeks, the “barbarians of the North”. [20] The Greeks also considered Tanais, the present-day Don, to be the Amazons' River, but there are several place names in ancient Greek sources such as the Mount of the Amazons near the Black Sea, or the Marpesia Rock in the Caspian Sea, or other such toponyms around the Volga [21], which corresponds to the geographical area on which the state of the Amazons stretched.

4. The Amazons and their military training

The Russian scientist Valeri Guliaev, whose work on the Amazons we consulted for this study, tells us that in the light of archaeological discoveries he not only proved the real existence of the Amazons, but also gave us valuable data about their military training. Thus, through the archaeological excavations carried out by him, he proves that the Amazons had as their homeland from the South of the Black Sea and that they were Scythians, they had a Spartan education, which they started like the Spartans, most probably in childhood [22].

Many archaeological proofs discovered by the Russian scientist following the excavations carried out between the Don and the Volga confirm the presence of numerous

tombs of Scythian warriors, and in many Scythian kurgans' female remains with weapons specific to cavalry, but not only cavalry. Thus, most Scythian tombs belong to the European Scythians, located between the mouths of the Danube, the Don and the Black Sea. The Sauromats, or Sarmatians around the Sea of Azov of today had, in addition to a warrior role, a religious one, being the worshipers of the Great Mother, the goddess of fertility [23].

The 1991 archaeological discoveries confirm that the Amazons were not just a myth, with more than 112 graves discovered, 70% of which contained female bones aged 16-30, all buried with weapons and jewellery, whose deaths, or most of them, were caused by fatal wounds caused by weapons to the head and neck [24]. Many of the tombs contain belts, a fact which reinforces what we said above, but also bronze mirrors with handles, large iron needles and numerous combs [25]; all these feminine jewelleries could be used both as feminine accessories and as weapons.

Thus, we consider that the needles were for pinning up the hair, but also for launching into the body of the opponents, being most likely pinned in the famous belts; if the needle was thrown in the eyes, it was fatal for the opponent. In the same way, the combs could be pinned in the hair, but they could also be stuck in the opponent in hand-to-hand combat, being made of hard materials, most often bronze, and the mirrors were certainly not used by the Amazons to care for personal appearance, but to blind opponents, because positioned in the light they have the ability to reflect light and blind the opponent. They could be used as a means of signalling, also with the help of light, given that mirrors enhance light. The mirrors could also be used to light fires, and nowadays many fires break out due to shards of mirrors. We cannot exclude their use for medical purposes to cauterize the open wounds caused to the Amazons in battle, by heating them in fire and applying them to the wounds, knowing that bronze oxidizes quite hard, it was used in the medical equipment by the Romans too.

The weapons discovered by the Russian scientist in the women's graves are the typical weapons of the Amazons, which also demonstrate their military training. Thus, the main arsenal of the tombs of the Amazons are: bows, arrows, spears, double-edged axes, leather belts with bronze plates, crescent-shaped shields and helmets [26].

So, as warriors, the Amazons were prepared in the same way as all ancient warriors. We notice the preference for small light arms because they were also skilled horsewomen. It is well known that the Scythians were very good archers on horseback, and the use of this veritable arsenal required prior training. We totally agree with the Russian scientist's opinion that they would have undergone a Spartan-type education, because the handling of weapons, but especially of horses, required a long practice. Moreover, it seems that for every Amazon before marriage (or reaching adulthood) it was necessary to kill an enemy, a man, so the Greeks, in the writings of Herodotus, called them *oiorpata* = killers of men [27].

This test is strikingly similar to the trial of the young Spartans, *krypteia*, when at the end of their two years of singular life, they had to kill a wolf and two Helots. Therefore, the demonstration of adult ability in the Amazons was reached at an earlier age than in the case of the Spartans, since at the age of 16 they were already warriors and were buried with honours of military leaders, certainly their training began either at the age of 6, or earlier, at least riding, and the age of majority was certainly before the age of 16. If we do a simple mathematical calculation, each Amazon devoted no less than 10 years to military training, and military training was common, from queens to simple soldiers. We do not know if there were social classes in the Amazons, but we know for sure, in the light of archaeological discoveries and various artifacts found, that the state of the Amazons was militaristic, a kind of military democracy, more communitarian than in the case of Sparta which had, besides equals, (the Spartans) Helots and Perioeci, in the case of the Amazons it seems that there was only one class that "held all the social roles", according to the Russian scientist. We agree with this view, because in the absence of another social class, in addition to the warriors, the

Amazons dealt with robberies, hunting, and were willing to participate in military conflicts as allies, as was the case with the *Iliad* to secure a living.

Their presentation in an unfavourable light by Greek historiography is mainly due to their military skills, since they were equal to the Greek warriors, which the Greeks could not accept. They considered them *assassins of men*, in fact their trial was to kill an enemy, and, if in the world of that time the enemies were always male warriors, it was not their fault.

Certainly, their power was based on a state unity dedicated to military affairs, which occupied their entire existence. The Amazons found the solution to survive in a harsh, war-dominated world, leaving aside feminine accessories, getting their hands on weapons, using the needle not to sew, but to fight, and the mirror not to beautify, but to survive. They even won their husbands in battle, since there are numerous mentions that queens and very few others of the Amazons, usually military chiefs, were candidates for marriage, but most Amazons were single.

5. Conclusions

The Amazons created their own legend and turned it into a certainty, proving that they existed in history and were worthy Indo-Europeans like all other civilizations, dominated by male warriors. They fought with the heroes on an equal footing and gave us all a model, just like the latter.

Acknowledgements

I dedicate this study, *in memoriam*, to my father, DORU STRECHIE and to Mr. PETRE MOCANU, both teachers of history, who are now among the stars, mentors of many generations, who believed in me, that in the struggle with life and its misfortunes, I am an Amazon.

References List

- [1] Cf. ****Dicționar de mitologie greco-romană: eroi, zei, mituri*. Coordonatori: Petre Z., Lițu A., Pavel C. București: Editura Corint; 2011. pp. 62-64.
- [2] Roman L., Roman M. *Encyclopedia of Greek and Roman Mythology*. USA. New York: Maple-Vail Book Manufacturing Group; 2010. pp. 79-80, p. 185, pp. 56-57.
- [3] Waterfield R. and Waterfield K. *Stories of the Greek Gods and Heroes. Vividly retold*. New York, London: Quercus; 2012. pp. 52-53.
- [4] Coleman J. A. *The Dictionary of Mythology an A-Z of Themes, Legends and Heroes*. London: Arcturus Publishing Limited; 2007. p. 793, p. 56.
- [5] Roman L., Roman M. *op. cit.*, pp. 56-57.
- [6] Coleman J. A. *op. cit.*, pp. 482-483.
- [7] Coordonatori: Petre Z., Lițu A., Pavel C. *op. cit.*, p. 213.
- [8] *Ibidem*. pp. 62-64.
- [9] Coleman J. A. *op. cit.*, p. 75.
- [10] *Ibidem*. p. 817.
- [11] *Apud* Coleman J. A. *op. cit.*, p. 56.
- [12] Cf. Rothery G. C. *The Amazons in Antiquity and Modern Times*. London: Francis Griffiths; 1910. pp. 24-25.
- [13] *Ibidem*, p. 42.
- [14] Herodot. *Istorii*, Ediție facsimile. București: Editura Artemis; 2003, (Traducere românească de Nicolae Iorga, 1909). pp. 241-244.
- [15] Rothery G. C. *op. cit.*, pp. 27-28. pp. 38-39.
- [16] Salmonson J. A. *The Encyclopedia of Amazons. Women Warriors from Antiquity to the Modern Era*. New York: Open Road Integrated Media; 2015. p. 22.
- [17] Rothery G. C. *op. cit.*, p. 2.

- [18] *Ibidem*, p. 5.
- [19] Coordonatori: Petre Z., Lițu A., Pavel C. *op. cit.*, pp. 70-73.
- [20] *** *Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World*. Edited by Stephanie Lynn Budin and Jean MacIntosh Turfa. London and New York: Routledge; 2016. Chapter by Adrienne Mayor. *Warrior Women: the Archaeology of Amazons*. pp. 969-985.
- [21] *Ibidem*.
- [22] Guliaev V. I. "Amazons in the Scythia: New Finds at the Middle Don, Southern Russia" *World Archaeology*, Vol. 35, No. 1, *The Social Commemoration of Warfare* (Jun., 2003), pp. 112-125, Published by: Taylor&Francis, Ltd., <http://www.jstor.org/stable/3560215>.
- [23] *Ibidem*.
- [24] *Ibidem*.
- [25] *Ibidem*.
- [26] *Ibidem*.
- [27] *Apud* Guliaev V. I. *op. cit.*, p. 113.
- [28] Herodotus. *The Histories*, A new translation by Robin Waterfield. Oxford: Oxford University Press; 2008.
- [29] Belu-Frangulea E. *Amazoanele. Legendă și adevăr*. Ploiești: Editura „Premier”; 1996.
- [30] Herodot. *Cele mai frumoase istorii*. Traducere de Adelina Piatkowski și Felicia Vanț-Ștef, Selecția textelor, introducere, note și glosar de Alexandrina Lițu, ilustrații de Mihail Coșulețu. București: Editura Humanitas; 2018.

BIBLIOGRAPHY

- Belu-Frangulea E. *Amazoanele. Legendă și adevăr*. Ploiești: Editura „Premier”; 1996.
- Coleman J. A. *The Dictionary of Mythology an A-Z of Themes, Legends and Heroes*. London: Arcturus Publishing Limited; 2007.
- ****Dicționar de mitologie greco-romană: eroi, zei, mituri*. Coordonatori: Petre Z., Lițu A., Pavel C. București: Editura Corint; 2011.
- Guliaev V. I. "Amazons in the Scythia: New Finds at the Middle Don, Southern Russia" *World Archaeology*, Vol. 35, No. 1, *The Social Commemoration of Warfare* (Jun., 2003), pp. 112-125, Published by: Taylor&Francis, Ltd., <http://www.jstor.org/stable/3560215>.
- Herodot. *Istorii*, Ediție facsimile. București: Editura Artemis; 2003, (Traducere românească de Nicolae Iorga, 1909).
- Herodotus. *The Histories*, A new translation by Robin Waterfield. Oxford: Oxford University Press; 2008.
- Herodot. *Cele mai frumoase istorii*. Traducere de Adelina Piatkowski și Felicia Vanț-Ștef, Selecția textelor, introducere, note și glosar de Alexandrina Lițu, ilustrații de Mihail Coșulețu. București: Editura Humanitas; 2018.
- Roman L., Roman M. *Encyclopedia of Greek and Roman Mythology*. USA. New York: Maple-Vail Book Manufacturing Group; 2010.
- Rothery G. C. *The Amazons in Antiquity and Modern Times*. London: Francis Griffiths; 1910.
- Salmonson J. A. *The Encyclopedia of Amazons. Women Warriors from Antiquity to the Modern Era*. New York: Open Road Integrated Media; 2015.

Waterfield R. and Waterfield K. *Stories of the Greek Gods and Heroes. Vividly retold.* New York, London: Quercus; 2012.

*** *Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World.* Edited by Stephanie Lynn Budin and Jean MacIntosh Turfa. London and New York: Routledge; 2016. Chapter by Adrienne Mayor. *Warrior Women: the Archaeology of Amazons.* pp. 969-985.

THE SEMANTIC FIELD OF THE COMPOUND AND DERIVED WORDS INTO ROMANIAN LEXIS

Mihaela Hriban

Lecturer, PhD, „Vasile Alecsandri” University of Bacău

Abstract: Language is into a permanent changing and development. Relying on different cultural, social and political contacts, the Romanian Lexis either inherited or borrowed various words and expressions that contribute to the enriching of our vocabulary. In this way, we can specify the examples of the words that can be considered both derived and compound into our lexis. In this paper, we are going to discuss about words that contribute to the inner process of the enrichment of our Romanian lexis. Such words are called prefixoids and suffixoids into Romanian Language.

Keywords: lexis, prefixoids, suffixoids, compound words, inner means of enriching the Romanian lexis

I. Introducere

În abordarea acestui articol, plecăm de la citatul semnificativ, pe care autoarele **DOOM₃-ului** l-au inserat pe versoului copertii acestei lucrări lexicografice, și anume:

Lumea se schimbă, se schimbă și cuvintele (Larousse).

Considerăm că citatul este unul exemplificatory cu atât mai mult cu cât a apărut ediția a III-a a *Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM₃)*.

Așadar, putem susține faptul că limba unui popor se află într-un proces continuu de schimbare și de achiziție lexematică. În acest sens, *Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM₃)* însușește estimativ 64.500 de unități lexicale, dintre care aproximativ, 3.600 reprezintă cuvinte nou introduse¹.

În funcție de diferite *contacte* culturale, sociale și politice, de factură directă sau indirectă, lexicul limbii române fie a moștenit din limba latină diferite cuvinte, fie a împrumutat unități lexicale, care sunt atât compuse, cât și derivate (Cum sunt în această situație: *prefixoidele* și *sufixoidele*). Așadar, specificăm cazul prefixoidelor și al suffixoidelor în limba română, care pot fi consemnate în calitate de mijloace de compunere savantă, fiindcă multe dintre acestea sunt moștenite din limba latină sau sunt împrumutate din limba greacă. Acestea trebuie evidențiate atât la procedeul derivării unităților lexicale, cât și la cel al compunerii lor.

Prefixoidele și *sufixoidele* aparțin limbajelor specializate (fizicii, chimiei, biologiei, medicinei etc.) și, tocmai de aceea, atenția noastră este îndreptată asupra acestora, pentru a evita în practica analizei morfematice, confundarea lor cu simplele prefixe și sufixe.

II. Sufixoidele (falsele sufixe) au în comun acele sufixe care se atașează după o bază, fiind totodată și cuvinte cu sens de sine stătător în limba lor originară, cele mai multe având o etimologie greacă. Cele mai întâlnite suffixoide sunt: **-fug** („care fuge”: centrifug), **-fob** („teamă de ceva”, claustrofob), **-fil** („iubitor de un anumit lucru”, francofil, germanofil, românofil), **-for** („ Purtător”, hidrofor), **-log** („specialist”, psiholog), **-gramă** („grafic”, organigramă), **-cid** („ucigător”, bactericid, virucid, insecticid, genocid, vermicid, fungicid), **-fag** („se hrănește cu ceva”, antropofag). Sufixoidele își impun o formă pentru cuvântul-bază. (Spre exemplu: bazele cărora li se adaugă **-fil** se termină în **-o** și cele care au terminația în **-**

¹ Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, *Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM₃)*, Editura „Univers Enciclopedic Gold”, București, 2021.

fug se termină în **-i**)². Terminația unui cuvânt poate conține sufixele lexicale ale unui cuvânt + sufixele gramaticale (marchează timpul la verbe) + desinențe (grupuri de sunete finale care indică persoana și numărul la verbe sau numărul și genul la substantive și la adjective.). Exemplu: *cântă* este compus din *radicalul (cânt-)* + *(-ă)* care este o desinență ce ilustrează persoana a III-a, numărul singular sau plural, la modul indicativ, timpul prezent³.

Sufixoidele sunt elemente formative (prezente în împrumuturi sau în formații după model străin) care dau impresia unui sufix și apar numai în termeni aparținând limbajelor specializate (I. Coteanu). **Sufixoidele** curente în limba română sunt: **-fug** (element de origine latină; „care alungă”, „care respinge”) în termeni ca: **centrifug**, **vermifug**, **febrifug**; **job** („care urăște”, „care nu poate suferi”) în: **anglofob**, **germanofob**, **hidrofob**; **-fil** („iubitor”) în **românofil**, **muzicofil**; **-for** („care poartă”, „purtător”) în **hidrofor**; **-gramă** („schemă”; „scrisoare”; „scriere”; „comunicare”) în **organigramă**; **-log** („specialist”) în **dermatolog** „specialist în boli de piele”; **-cid** („ucigător”) în **vermicid**, **bactericid**, **fungicid**, **virucid**⁴ etc.

Unele dintre sufixoidele menționate impun cuvântului la care se alipesc prin aglutinare o anumită formă: **-fil** se adaugă unor cuvinte terminate în *-o* (**munteanofil**), **-fug** urmează unor cuvinte terminate în *-i* (**febrifug**, **vermifug**).

III. Prefixoidele reprezintă false prefixe (**pseudoprefixe**) ce au în comun cu prefixele doar poziția de afixare și au sens de sine stătător din limba lor de origine, dominând cele de origine greacă. **Prefixoidele** sunt la origine din greaca veche și din latină, cuvinte autonome înregistrate în dicționare și înzestrate cu sens lexical. Acestea sunt considerate în lexicologie, elemente de compunere savantă. Așadar, unitățile lexicale realizate cu ajutorul acestora sunt considerate cuvinte compuse.

Cele mai întâlnite prefixoide sunt: **auto-** = „propriu” (**autobiografie**), **filo-** = „iubitor de...” (**filofrancez**), **semi-** = „pe jumătate” (**semipreparat**), **pseudo-** = „fals” (**pseudoștiințific**) etc. Anumite prefixoide apar în limbajele de specialitate și, astfel, se formează relații de sinonimie, precum: **epi-** = „deasupra” (**epicranian**), **ana-** = „în afară” (**anacronic**), **poli-** = „multi-” = „pluri” (**multidimensional/plurimolecular**)⁵.

Prefixoidele constituie elemente formative asemănătoare cu prefixele recente, care așezate înaintea morfemului independent sau înaintea rădăcinii, dau naștere unor cuvinte noi prin schimbarea sensului lexical. **Prefixoidele** apar în română mai ales în formații care au model străin, multe dintre ele fiind analizabile în română. Astfel, unii cercetători (de exemplu, I. Coteanu) admit formațiile cu prefixoide ca un procedeu de îmbogățire lexicală internă. Valorile lexicale ale prefixoidelor sunt mai concrete decât ale prefixelor: **d.e.:** **tele-** „departe”; **foto-** „al luminii”, „datorită luminii”, „fotografic”; **pseudo-** „fals”. Unele prefixoide pot fi așezate și după rădăcină, când își schimbă forma (dar nu și sensul sau funcția): **dinamo-/-dinamic** (**dinamotermic/termodinamic**), **termo-/-termic** (**termoelectric/electrotermic**). Prefixoidele sunt de origine latină și greacă (unele sunt cuvinte propriu-zise, care au sens), dar au circulație internațională. De aceea, multe prefixoide apar în cuvinte neanalizabile în română: telefon, telegramă, anamneză, aerodrom etc.

Principalele prefixoide din limba română sunt: **aero-** (**aeroport**, **aerogară**), **filo-** (**filofrancez**, **filoromân**), **micro-** (**microfilm**), **mono-** (**monorimă**), **poli-** (**policlinică**, **poligeneză**), **proto-** (**protocarbură**), **pseudo-** (**pseudopoet**), **radio-** (**radioșcoală**), **semi-**

² Ion Toma, *Limba română contemporană. Fonetică, fonologie, lexicologie*, Editura Fundației România de Măine, București, 2000.

³ Goian Maria Emilia, Crihană Luminița, Ciubotaru Gabriela, Cîntiuc Rita, Nicoară Aura, Scarlat Jeane Mary, *Limba română. Vocabular. Teorie și exerciții*, Editura „Nominatrix”, București, 2015.

⁴ Dindelegan Pană Gabriela (coord.), *Dicționar de științe ale limbii (DȘL)*, Editura „Nemira”, București, 2001, s.v.

⁵ Ion Toma, *Limba română contemporană... op. cit.*, 2000.

(semicerc, semiconsoană), **tele-** (telecomunicație, teleenciclopedie), **tri-** (triferment), **zoo-** (zootehnic).

Unele prefixoide sunt circumscrise unor limbaje specializate: **d.e. ana-** „din nou, înapoi“ (**anacronic**), **epi-** „deasupra“ (**epifenomen**), **semi-** = **hemi-** = **demi-** „pe jumătate” (**semifabricat**, **hemipareză**), **micro-** = **mini-** (**microfaună**, **minicalculator**), **pluri-**, **multi-** = **poli-** „mai mulți” (**pluricelular**, **multidimensional** **multimilionar**, **polivitamină**), **sub-** = **hipo-** „mai puțin”: **d.e. subdezvoltat**, **subfebril**, **hipoglicemie**, **hipo-** sensibilitate), **supra-** = hiper- „mai mult” (**supraalimentație**, **supraetaja**, **hipertensiune**, **hipersensibilitate**), **bi-** = di- „doi”: **bimembru**, **dicotiledonat**, **endo-** = **intra-** „înăuntru”: **endoparazit**, **endoplasmă**, **intracranian**, **intramolecular**, **intraglandular**. Sfera de circulație a formațiilor cu prefixoide este condiționată în parte tocmai de statutul lor analizabil și de domeniul de folosire. Având un caracter cult și științific, multe dintre ele circulă în limbajul literar mai mult sau mai puțin specializat. Prin capacitatea de a alcătui serii, prefixoidele întăresc sentimentul prefixării, chiar dacă lingvistic, nu se integrează acestui procedeu.

IV. Concluzii

Prefixoidele și sufixoidele sunt mijloace de compunere savantă, care contribuie la îmbogățirea lexicului unei limbi, în cazul de față, facem apel la vocabularul limbii române. Acestea au independență din punctul de vedere al semnificatului, având rolul de a se atașa radicalului cuvântului și de a crea, prin procedeu de aglutinării, cuvinte atât compuse, cât și unități lexicale derivate, ce dețin sensuri noi.

ANEXE:

Oferim câteva exemple cu prefixoidele și sufixoidele frecvent identificate în diverse stiluri funcționale ale limbii române.

d.e. „Sauvignon Blanc este destul de versatil. Este cultivat în Europa, în Australia, Chile și Africa de Sud. Acest soi de struguri este utilizat ca bază pentru multe vinuri albe. De cele mai multe ori este, desigur, băutura eponimă - Sauvignon Blanc. Acest vin poate fi nu numai sec, ci și *demidulce*”. (**demi-** + -dulce; „pe jumătate”).

d.e. „**Hipercorectitudinea** (numită și *hiperliterarizare* sau, în anumite cazuri, *hiperurbanism*) este o greșală de limbă care constă în aplicarea mecanică a unei analogii sau a unei reguli lingvistice valabile în alte situații. O grafie, o pronunție sau o construcție conținând o astfel de greșală se numesc *hipercorecte*. **Hipercorectitudinea** apare tocmai din teama de a nu greși, prin efortul conștient al vorbitorului de a se conforma normelor limbii literare. Deși prefixul *hiper-* înseamnă în general «foarte», «excesiv de», **hipercorectitudinea** nu este corectitudinea dusă la extrem, ci o greșală”. (**hiper-** + -corectitudine; **hiper-** + -literarizare; **hiper-** + -urbanism; „peste”; „excesiv de”).

d.e. „Cum să investești în vinuri de *vinotecă* („-tecă” = „colecție”) în trei pași? Vinuri de *vinotecă* se colecționează în toată lumea și pot fi adevărate comori atunci când vine vorba de investiții. Tot ce trebuie să faci este să fii atent la câteva aspecte”. [*vin(o)- + -tecă*; „colecție”]

d.e. „Iar faptul că *Pinacoteca* își poate primi vizitatorii și în ziua de azi este tot rezultatul curajului și dăruirii unor oameni de artă, fie că sunt din domeniul muzeal, fie că sunt factori de decizie la nivelul Capitalei. Și asta e puțin, pe lângă viitorul frumos ce i se trasează *Pinacotecii* bucureștene”. [*pinac(o)- + -tecă*; „colecție (de): tablouri”]

d.e. „*Filologia* e, cu siguranță, un spațiu blând, chiar dacă nu întotdeauna confortabil, dar care se definește în interiorul unui ritm propriu; iar *filologul* rămâne, în concepția majorității, undeva la periferia șanselor de reușită, a disciplinei și a gândirii profunde. Inevitabil, astfel de reconstrucții mai mult sau mai puțin stereotipice, uneori necesare, sunt adesea decisive în ceea ce privește plasarea înăuntru propriului parcurs”. [*fil(o)- + -log*; „iubitor (de)”]

d.e. „Planul de acțiune pentru *democrația* europeană stabilește măsuri ample, bazate pe activitățile precedente ale UE și ferm ancorate în valorile și principiile europene. Acesta protejează libertatea de exprimare și dreptul cetățenilor de a avea acces la conținut legal”. [*dem(o)- + -craț(ia)*; „putere”]

d.e. „Lista de mai jos cuprinde exemple de prefixoide (*pseudoprefixe* sau false prefixe), care intră în compunerea tematică a cuvintelor. Pentru mai multe detalii despre aceste elemente de compunere tematică, vezi prefixoidele”. [*pseud(o)- + prefixe*; „fals”].

d.e. „Țara sa de origine este China, dar a fost introdus în apele din lumea întreagă, inclusiv în România, pentru creștere și consum (la nivel mondial se recoltează anual peste 1 milion de tone de *fitofag*) și, mai ales, din cauza ideii că este un mare consumator de alge și așa se poate controla creșterea explozivă a anumitor alge. După introducerea acestui pește, foarte multe țări au raportat un impact negativ asupra mediului și se luptă în prezent la limitarea numărului de *fitofagi* din apele naturale (în special în râuri)”. [*fit(o)- + -fag (i)*; „(referitor la o) plantă; „propriu plantelor”; „(de) plante”; < fr. *phyto-*; cf. gr. *phyton*]⁶.

d.e. „Adesea, atunci când vorbim la telefon sau realizăm un interviu cu un alt potențial elev al școlii noastre, ne confruntăm cu următoarele întrebări: «Ce părere aveți despre metodologia lui Dmitri Petrov?», «Școala dumneavoastră are pregătire sub *Polyglot* program?», «Petrov predă engleză în 16 ore, aveți aceleași cursuri accelerate» etc. Poate că unii dintre cititorii noștri vor găsi astfel de întrebări ciudate, dar în școala noastră le auzim tot timpul”. [*(poly- + -glot*: „limbă”)].

d.e. „*Fotofobia* sau sensibilitatea la lumină, reprezintă intoleranța la lumină. Sursele de lumină precum soarele, lumina fluorescentă și lumina incandescentă pot crea disconfort, alături de nevoia de a clipi sau a închide ochii. În unele cazuri, *fotofobia* poate fi însoțită de cefalee (dureri de cap). Persoanele sensibile la lumină sunt de obicei deranjate de lumina puternică, strălucitoare. În cazurile extreme, orice fel de lumină poate determina disconfort”. [*foto- + -fob(i)(a)*: „frică”; „teamă de ceva” = lumină (în acest context)”].

d.e. „*Agorafobia* reprezintă tipul de tulburare de anxietate în care vă temeți și evitați locurile sau situațiile care vă pot provoca panică și vă pot face să vă simțiți prinși, neajutorați sau jenați. Vă temeți de o situație reală sau anticipată precum utilizarea transportului public, spațiile deschise sau închise și așa mai departe”. [*agora- + -fob(i)(a)*: „frică”; „teamă patologică de ceva, și anume: teama de spațiile închise și deschise ș.a.m.d.”].

d.e. „Modelul de *autobiografie* se poate redacta personal de către candidat, în scris, în mod lizibil și cu cerneală de tip albastru. În cazul în care vrei să actualizezi bibliografia, vei actualiza doar elementele cu caracter de noutate intervenite de la ultima completare sau actualizare și se poate redacta la calculator, caz în care va fi semnată și datată pe fiecare pagină”. [*auto-* („de la sine”, „prin mijloace proprii”⁷) + *-biografie*].

d.e. „Alte mecanisme de producere a traumatismelor cranio-cerebrale sunt: penetrarea corpiilor străini *endocranian* (potențial septic) și suflul exploziilor (hiperpresiune venoasă brutală în sistemul cav superior, asemănătoare cu cea din compresia toracică)”. [*endo-* („înăuntru” + [< fr., it. *endo-*⁸, cf. gr. *endon*].) + *-cranian*].

Consemnăm faptul că aceste exemple, ce implică contextualizarea prefixoizilor și a sufixoizilor în limba română, constituie doar o parte din varietatea elementelor de compunere savantă.

⁶ <https://dexonline.ro/definitie/fito/definitii> (consultat, marți, 7 iunie 2022, ora: 16.48).

⁷ <https://dexonline.ro/definitie/auto> (consultat, miercuri, 15 iunie 2022, ora: 15.04).

⁸ cf. DN (1986) apud <https://dexonline.ro/definitie/endo> (consultat, miercuri, 15 iunie 2022, ora: 15.28).

BIBLIOGRAPHY

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, *Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM₃)*, Editura „Univers Enciclopedic Gold”, București, 2021.

Dindelegan Pană Gabriela (coord.), *Dicționar de științe ale limbii (DSL)*, Editura „Nemira”, București, 2001.

Goian, Maria, Emilia; Crihană, Luminița; Ciubotaru, Gabriela; Cîntiuc, Rita; Nicoară, Aura; Scarlat, Jeane, Mary, *Limba română. Vocabular. Teorie și exerciții*, Editura „Nominatrix”, București, 2015.

Hornby, S.A., *Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD)*, ediția a VI-a, Oxford University Press, 2000.

Toma, Ion, *Limba română contemporană. Fonetică, fonologie, lexicologie*, Editura Fundației România de Măine, București, 2000.

WEBOGRAFIE:

<https://dexonline.ro/definitie/demitiza/definitii> (consultat, marți, 24 mai 2022, ora: 17:29).

<https://context.reverso.net/traducere/engleza-romana/rely> (consultat, marți, 24 mai 2022, ora: 13.40).

<https://www.anticariat-unu.ro/limba-romana-contemporana-fonetica-fonologie-lexicologie-de-ion-toma-2000-p77231> (consultat, marți, 24 mai 2022, ora: 15.30).

file:///C:/Users/mihae/Desktop/Limba-romana_Vocabular.pdf (consultat, marți, 24 mai 2022, ora: 16.00).

<https://hallo.ro/dictionar-englez-roman/> (consultat, marți, 24 mai 2022, ora: 16.30).

<https://king.ro/vinuri-albe/demisec/?gdr=true> (consultat, luni, 30 mai 2022, ora: 12.10).

<https://ro.wikipedia.org/wiki/Hipercorectitudine> (consultat, luni, 30 mai 2022, ora: 12.35).

<https://ro.wikipedia.org/wiki/Hipercorectitudine> (consultat, luni, 30 mai 2022, ora: 13.10).

<https://vinotecaromaneasca.ro/2021/07/10/cum-sa-investesti-in-vinuri-de-vinoteca-in-3-pasi/#> (consultat, luni, 30 mai 2022, ora: 13.52).

<https://www.national.ro/utile/bucuresti-cooltural/pinacoteca-bucuresteana-un-act-de-curaj-cultural-671235.html> (consultat, luni, 6 iunie 2022, ora: 17.00).

<https://alecart.ro/cum-arata-elevul-de-la-filologie/> (consultat, luni, 6 iunie 2022, ora: 17.25).

<https://lexicologialimbiiromane.ro/vocabularul/mijloace-de-imbogatire-a-vocabularului/compunerea/compunerea-tematica/pseudoafixe-sau-afixoide/pseudoprefixe-sau-prefixoide/exemple-de-prefixoide/> (consultat, luni, 6 iunie 2022, ora: 17.59).

<https://dexonline.ro/definitie/fito/definitii> (consultat, marți, 7 iunie 2022, ora: 16.48).

<http://pescariamarasteni.ro/fitofagul-hypophthalmichtys-molitrix/> (consultat, marți, 7 iunie 2022, ora: 17.06).

<https://ik-ptz.ru/ro/diktanty-po-russkomu-yazyku--5-klass/poliglot-angliiskii-16-chasov-vse-uroki-poliglot-angliiskii.html> (consultat, marți, 7 iunie 2022, ora: 18.00).

https://www.sfatulmedicului.ro/Fobiile/fotofobia-sensibilitatea-la-lumina_6795 (consultat, marți, 7 iunie 2022, ora: 18.05).

<https://www.clinicaoananicolau.ro/agorafobia/> (consultat, joi, 9 iunie 2022, ora: 12.27).

<https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/vizualizareArticol/2297/Model-autobiografie-afla-cum-se-completeaza-si-descarca-document-exemplu> (consultat, miercuri, 15 iunie 2022, ora: 15.05).

<https://newsmed.ro/traumatismele-cranio-cerebrale-ce-sunt-cum-le-tratam> (consultat, miercuri, 15 iunie 2022, ora: 15.24).

INNER MEANS OF ENRICHING THE ROMANIAN LEXIS THROUGH DERIVATED WORDS

Mihaela Hriban

Lecturer, PhD, „Vasile Alecsandri” University of Bacău

Abstract: Through the inner means of enriching the Romanian lexis, we can specify: the process of derivation with suffixes and prefixes, the compounding words and the conversion. Our purpose in this paper is to try to identify into fictional style different examples of words derivated with prefixes and suffixes and to bring into focus their role in different contexts.

Keywords: (Romanian) lexis, derivated words, suffixes, prefixes, inner means of enriching the Romanian vocabulary

I. Introducere

În literatura de specialitate, printre mijloacele interne de îmbogățire a lexicului limbii române, specificăm procesul derivării cu prefixe și cu sufixe, compunerea cuvintelor și procedeul conversiunii sau al schimbării valorii gramaticale a cuvintelor în limba română. Scopul nostru, în abordarea acestei lucrări, este acela de a identifica în stilul beletristic, exemple de cuvinte ce sunt derivate atât cu prefixe, cât și cu sufixe și de a aduce în prim-plan rolul acestora în contexte distincte.

II. Derivarea cu sufixe și cu prefixe în lexicul limbii române

II.1. Derivarea este procedeul prin intermediul căruia se formează *cuvinte noi* cu ajutorul *sufixelor lexicale* și al *prefixelor*.

II.2. Derivarea cu sufixe este o derivare foarte productivă, deoarece se consideră că sunt aproximativ 500 de sufixe în limba română. Derivatele obținute, astfel, adică cu ajutorul sufixelor pot fi grupate, după înțeles, în: *nume de agent* sau de *instrument* – prin intermediul căruia este exercitată acțiunea – *derivate augmentative, diminutive, derivate ce indică originea* etc. În funcție de semnificatul cuvântului derivat, se grupează și clasele semantice ale sufixelor:

a. După înțelesul derivatelor, **sufixe** sunt:

– *augmentative* (formează substantive și adjective care măresc obiectele, însușirile): -*an* (puștan); -*andru* (copilandru, băiețandru); -*oi* (căsoi, fătoi, băboi, măturoi, pietroi etc.).

– *diminutive* (formează substantive, adjective și uneori adverbe; micșorează obiectele sau însușirile): -*aș* (băiețăș), -*el*, -*ea*, -*ică* (cântecel, rămurea, băiețică, pietricică); -*ioar*(ă), -*ușoar*(ă) (căprioară, mescioară, trebușoară), -*uș*, -*elușă* (purceluș, vițelușă), -*uț*, -*uț*(ă) (căruț, vântuț, căsuță); -*uleț* (coșuleț, vântuleț, puileț etc.).

– *sufixe pentru denumirea agentului* (care efectuează o lucrare): -*ar* (morar), -*aș* (căruțăș), -*eas*(ă) [croitoreas(ă)], -*agiu* (camionagiu, macaragiu), -*ist* (tractorist, poliț(ist)); -*tor* (muncitor, croitor, vânzător, cerșe(tor) etc.

– *sufixe pentru denumirea însușirii unor obiecte*: -*ătate* (singurătate), -*eală* (cicăleală), -*anță*, -*ință* (cutezanță, stăruință), -*ism* (moldovenism) etc.

– *sufixe pentru denumirea colectivității*: -*ărie* (viespărie); -*et* (făget), -*im*(e) [muncitorim(e), studențim(e), școlărim(e), boierim(e)], -*iș* (stejăriș, frunziș), -*iște* (porumbiște);

– *sufixe pentru indicarea modalității*: -*ește* (iepurește), -*iș*, -*ăș* (pieptiș, coborăș).

b. După rezultatul morfologic al atașării sufixului la temă, **sufixe** sunt:

– *substantivale*: *-ar* (bucătar, cofetar, pădurar, cârciumar), *-eas(ă)*: lenjereas(ă), bucătăreas(ă), grădinăreas(ă), croitoreas(ă), jupâneas(ă); *-iță* [lădiță(ă), copiliță(ă); fetiță(ă); cofiță(ă)]; *-uș* (albuș);

– *adjectivale*: *-esc* (tineresc), *-iu* [portocal(iu)], *aur(iu)*, *-os* [stânc(os), poftici(os)];

– *verbale*: *-a* (brăzda); *-i* (înflori), *-iza* (româniza), *-ui* (biciui);

– *adverbiale*: *-ește* (vulturește, românește, câinește, vitejește, muț(ește), voinic(ește)); *-iș* (furiș, grăpiș), *-âș* (târâș).

II.3. Derivarea cu prefixe

Prefixele sunt mai puțin frecvente decât **sufixe**. Ele se împart în trei categorii: foarte vechi, vechi și noi. **Prefixele foarte vechi** sunt moștenite din limba latină, cele **vechi** sunt împrumutate din slavă, iar **cele noi** sunt împrumutate, de asemenea, din limbile moderne și se folosesc, mai ales, în limbajul tehnico-științific.

• **Prefixe foarte vechi**: *des-* (descoase, desprinde); *stră-* (*strămoș*, *străvedea*, *străbunic*, *strănepot*, *străbun*);

• **Prefixe vechi**: *ne-* (*necăsătorit*, *nedemn*, *necinste*, *nesocotit*); *răs-* (*răscoace*, *răscroi*, *răscruce*);

• **Prefixe noi**: *ante-* („înainte”, „în față”, „anterior”: *antevorbitor*, *antebraț*, *anteproiect*); *anti-* („împotriva”: „în contra”, „opus”: *antichimic*, *antistatal*, *antirăzboinic*, *antiștiințific*); *con*, *com-*, *co-* („împreună”: „consătean”, „conlucra”, „convorbi”, „conviețui”, „compătimi”, „comesean”, „coraport”, „coreferat”, „corepetitor”); *contra* („împotriva”: *contratimp*, *contrapagină*, *contrasemnătură*); *extra-* („exterior”, „în afară”: *extrașcolar*, *extraurban*; *extraordinar*); *hiper* [„peste”, „excesiv de”: *hiperaciditate*, *hiperemotiv*, *hipercorectitudine* (gramaticală), *hipertiroidie*, *hiperpresiune*, *hipertensiune*, *hiperglicemie*], *inter-* („între”: *interbelic*, *interregional*, *interstatal*, *interspațiu*); *intra-* („înăuntru”: *intraglandular*, *intraurban*); *post-* („după”: *postnominal*, *postșcolar*, *postliceal*, *postuniversitar*, *postpartum*); *pre-* („înainte”: *precuvânta*, *preelectoral*, *prefeudal*, *preîncălzi*, *premonopolist*, „prestabilit”); *supra-* („deasupra”: *supraproducție*, *supraomenesc*); *ultra* („dincolo de”: *ultrademagog*; *ultraacustică*; *ultrasunet*, *ultramodern*, *ultraeleganță*), *hipo* („mai puțin”; „sub”: *hipotiroidie*, *hipotensiune/hipotonie*, *hipoglicemie* etc.).

III. Alături de **prefixe** și de **sufixe**, în calitate de elemente ale derivării, putem menționa (drept unități lexicale încadrabile și în procesul intern al derivării) prezența în lexicul limbii române atât a **sufixoidelor**, cât și a **prefixoidelor** ca elemente de compunere savantă în limba română.

De exemplu, sufixoidul **-cid** are semnificatul: „element secund de compunere savantă”: „care ucide”, „care distruge”, „ucigaș”, este împrumutat din < fr. *-cide* și este moștenit din limba latină, și anume: < lat. *coedere*¹, în exemple precum: *virucid*; *bactericid*; *vermicid*², *fungicid* etc.³.

În afara procesului derivării *propriu-zise* sau *progresive*, lexicologii pun în discuție și procesul *derivării regresive* sau *inverse*. Acesta din urmă constă în suprimarea unor afixe cu scopul de a forma un cuvânt de la altul. Astfel, din categoria *derivatelor regresive* putem evidenția *substantivele postverbale*: d.e. *blestem* (< verbul „(a) blestema”), *văz* (< verbul (a) *vedea*), *îndemn* (< verbul (a) *îndemna*), *coraport* (< substantivul neologic *coraportor*: „persoană care prezintă un coraport”⁴), *teatrolg* (< *teatrolgie*; E: *teatru-* + *-logie*)⁵.

¹ cf. MDN (2000) apud <https://dexonline.ro/definitie/cid> (consultat, marți, 14 iunie 2022).

² cf. <https://dexonline.ro/definitie/vermicid> (consultat, marți, 14 iunie 2022, ora: 16.05).

³ cf. <https://dexonline.ro/definitie/fungicid> (consultat, marți, 14 iunie 2022, ora: 16.08).

⁴ cf. <https://dexonline.ro/definitie/coraportor/definitii> (consultat, marți, 14 iunie 2022, ora: 16.19).

Cuvintele derivate în această manieră devin, în anumite circumstanțe, destul de expresive. Ele sunt utilizate în operele literare în mod special, și anume: au aplicabilitate în stilul beletristic sau al literaturii artistice. De exemplu, de la verbul „(a) alinta” s-a format substantivul „alint”, care a fost întrebuințat în poemul „Nunta Zamferei”, de George Coșbuc. Din verbul „(a) tremura”, prin procesul *derivării regresive*, a rezultat substantivul „tremur”, pe care îl utilizează Octavian Goga în poezia *Plugarii* ș.a.m.d.

IV. Aplicație:

Consemnăm în continuare și strofa în care apare substantivul *alint* format prin procedeul derivării regresive, de la verbul *(a) alinta*:

„Și alții, Doamne! Drag *alint*
De trupuri prinse-n mărgărint!
Ce fete dragi! Dar ce comori
Pe rochii lungi țesute-n flori!
Iar hainele de pe feciori
Sclipeau de-argint”⁶.

De asemenea, prin exemplificare, punem în discuție și substantivul „tremur”, un derivat regresiv [*<* verbul *(a) tremura*], pe care îl întrebuințează poetul Octavian Goga în poemul *Plugarii*:

„A mea e lacrima ce-n *tremur*
Prin sita genelor se frânge,
Al meu e cântul ce-n pustie
Neputincioasa jale-și plânge.
Ci-n pacea obidirii voastre,
Ca-ntr-un întins adânc de mare.
Trăiește-nfricoșatul vifor
Al vremilor răzunătoare”⁷. (Octavian Goga, *Plugarii*)

Se poate observa în mod elocvent, prezența funcției poetice/estetice/artistice specifice stilului beletristic (al literaturii artistice), în care se încadrează cele două poeme ale scriitorilor menționați.

De asemenea, deoarece abordăm fragmente din texte literare, consemnăm faptul că *reflexivitatea*⁸ limbajului este mai mare în comparație cu *tranzitivitatea* faptelor de limbă comunicate receptorului.

În mod clar, criticul literar Tudor Vianu ne amintește în lucrarea sa, și anume: *Arta prozatorilor români*, de articolul *Dubla intenție a limbajului și problema stilului*, articol în care autorul pune în balanță cele două aspecte ale limbajului: *tranzitivitatea* versus *reflexivitatea* acestuia.

Printre trăsăturile stilului beletristic, se numără și prezența cuvintelor derivate cu afixe. Vom lua în analiză, câteva cuvinte semnificative din punctul de vedere al procesului derivării, pentru a se putea observa trăsăturile acestor unități lexicale, care au un accentuat caracter *reflexiv*. Tudor Vianu făcea următoarea aserțiune:

(...) *Oricine vede însă că nu același este cazul unui vers de Eminescu sau Racine. Valoarea de circulație a unor asemenea fapte de limbă este cu atât mai restrânsă. Răsunetul reținut de intimitatea spirituală care le-a proiectat este însă nemăsurat mai puternic.*

⁵ cf. MDA (2010) <https://dexonline.ro/definitie/teatrologie/definitii> (consultat, marți, 14 iunie 2022, ora: 16.22).

⁶ Poemul *Nunta Zamferei*, de George Coșbuc. Să se vadă <https://www.povesti-pentru-copii.com/poezii-pentru-copii/george-cosbuc/nunta-zamferei.html> (consultat, vineri, 17 iunie 2022, ora: 15.34).

⁷ Să se vadă poemul *Plugarii*, de Octavian Goga. (<https://www.versuri.ro/versuri/octavian-goga-plugarii/>, consultat, vineri, 17 iunie 2022, ora: 15.47).

⁸ Tudor Vianu, *Dubla intenție a limbajului și problema stilului* apud *Arta prozatorilor români*, EPL, București, 1966, 154-155.

*Tranzitivitatea lor este mărginită; reflexivitatea lor este infinită. Există creații ale poeziei în care privim ca într-un abis fără fund*⁹.

În calitate de exemple, vom analiza morfematic, cuvintele cu afixe: *alint*, *tremur*, *cântul*, *răzbunătoare*, *înfricoșatul*, *sclipeau*, *țesute*, *neputincioasa*.

• *alint* – este un derivat regresiv (invers) format de la cuvântul de bază, verbul (a) *alint* (a), în care „a” este un sufix lexico-gramatical pentru forma de infinitiv a verbului de conjugarea I.

• *tremur* – este un derivat regresiv (invers) format de la cuvântul de bază, verbul (a) *tremur* (a), în care „a” este un sufix lexico-gramatical pentru forma de infinitiv a verbului de conjugarea I.

• *cântu*(l) – reprezintă un derivat regresiv (invers) format de la cuvântul de bază, verbul (a) *cânt*(a), în care „a” este un sufix lexico-gramatical pentru forma de infinitiv a verbului de conjugarea I.

[-u-] reprezintă o vocală de legătură între radicalul cuvântului „cânt-” și articolul hotărât enclitic [l] ce nu face parte din structura morfematică a cuvântului aflat în analiză morfematică.

• *răzbunătoare* – este un derivat progresiv (propriu-zis), ce are în calitate de cuvânt de bază, verbul (a) *răzbun*(a), unde „a” este un sufix lexico-gramatical pentru forma de infinitiv a verbului de conjugarea I. Remarcăm prezența alternanței vocalice *a > ă* și a sufixului lexico-gramatical *t* pentru forma de participiu a verbului, existența sufixului lexical (-t) *oar-* și desinența [-e] specifică categoriilor gramaticale, și anume: genul feminin, numărul plural, în opoziție cu desinența [-i] din exemplul: „oameni răzbunător[i]”, unde [-i] reprezintă desinență pentru genul masculin, numărul plural.

• *nfricoșatul* – reprezintă un derivat progresiv (propriu-zis), cu afixele: /-n/ este prefixul: /în-/¹⁰, care se atașează radicalului cuvântului /-fricoș-/. (Remarcăm existența alternanței consonantice /s/ (din cuvântul de bază *fricos*) > ș (din structura radicalului cuvântului: -fricoș-); -a- este un sufix lexico-gramatical pentru forma de infinitiv a verbului de conjugarea I, -t- este un sufix lexico-gramatical pentru forma de participiu a verbului, [-u-] este o vocală de legătură, iar /-l/ reprezintă articolul hotărât enclitic al substantivului „vifor”, pe care îl preia adjectivul *nfricoșatul*, prin inversiune sintactică și prin schimbarea topicii gramaticale a cuvântului menționat, în interiorul versului: *Trăiește-nfricoșatu[l] vifor*.

• *sclipeau* – este un derivat progresiv (propriu-zis), iar, ca parte de vorbire, cuvântul este un verb la modul indicativ, timpul imperfect. Derivatul s-a format de la cuvântul de bază, și anume: verbul (a) *sclipi*, verb de conjugarea a IV-a. Radicalul cuvântului este /-sclip-/, iar la acesta se atașează sufixul gramatical /-ea-/ pentru modul indicativ, timpul imperfect și desinența /-u/ pentru categoriile gramaticale: persoana a III-a, numărul plural, în opoziție cu unitatea desinențială [-ți] pentru persoana a II-a, numărul plural: *sclipeați*.

• *țesute* – este un derivat progresiv (propriu-zis), ce are în calitate de cuvânt de bază, verbul (a) *țese*, verb de conjugarea a III-a. Radicalul cuvântului este unitatea morfematică /țes-/. [-u-] reprezintă un infix din punct de vedere morfematic, iar /-t-/ este un sufix lexico-gramatical pentru forma verbului la participiu. [-e] este desinență pentru categoriile gramaticale: genul feminin și numărul plural, în opoziție cu desinența [-ă], de exemplu: „rochie țesută”, ce indică categoriile gramaticale, și anume: genul feminin, numărul singular.

Din cele două poeme alese pentru analiza morfematică, pot fi selectate și alte exemple de unități lexicale derivate cu afixe: d.e. „(ne)put/incioas/(a)” este un derivat progresiv (propriu-zis), format de la cuvântul de bază verbul (a) *putea*, verb de conjugarea a II-a.

⁹ Tudor Vianu, *Dubla intenție a limbajului și problema stilului*, EPL, București, 1966, p. 155.

¹⁰ Vocala [î] din structura adjectivului *nfricoșatul* a căzut prin procedeul elidării și al rostirii în tempo rapid (Să se observe prezența cratimei: „Trăiește[-]nfricoșatul...”) a două părți de vorbire diferite și flexibile: verbul *trăiește* și adjectivul: *nfricoșatul*.

Radicalul unității morfematice este unitatea lexicală /-put-/, iar la acesta se alipesc prin aglutinare prefixul negativ /ne-/ și sufixul lexical /-incio(a)s-/. /-a/ nu se încadrează în structura morfematică a cuvântului derivat analizat, ci este un articol hotărât enclitic, care, în procesul inversiunii sintactice și al schimbării topicii: elementul subordonat (*neputincioasa*), în raport cu elementul regent, substantivul *jale*, adjectivul *neputincioasa* a preluat articolul hotărât enclitic /-a/ care, de fapt, face parte din structura substantivului *jale*: *jalea* neputincioasă.

V. Concluzii:

În procesul derivării, în conformitate și cu analiza morfematică realizată (vezi *supra*), se observă faptul că derivarea cu sufixe este amplă, iar cea cu prefixe este redusă cantitativ, luând în considerare cuvintele derivate cu prefixe din cele două strofe. În situația versurilor propuse spre analiză, doar cuvintele *neputincioasa* și *-nfricoșatul* sunt derivate cu unități minimale funcționale de genul prefixelor: /ne-/ și /-n/ → (/în-/). Restul cuvintelor sunt derivate cu diferite tipuri de sufixe: *gramaticale*: /-ea-/ din structura verbului /sclipeau/, *lexicale*: /-incioas-/ din structura unității lexicale: /neputincioasa/, /-(t)oar-/ din cuvântul: răzbunătoare și *sufixe lexico-gramaticale*: /-t-/ din structura adjectivului: țesute, /-a/ și /-t-/ din structura morfematică a adjectivului: -nfricoșatul.

BIBLIOGRAPHY

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, *Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM₃)*, Editura „Univers Enciclopedic Gold”, București, 2021.

Dindelegan Pană Gabriela (coord.), *Dicționar de științe ale limbii (DȘL)*, Editura „Nemira”, București, 2001.

Goian, Maria, Emilia; Crihană, Luminița; Ciubotaru, Gabriela; Cîntiuc, Rita; Nicoară, Aura; Scarlat, Jeane, Mary, *Limba română. Vocabular. Teorie și exerciții*, Editura „Nominatrix”, București, 2015.

Hornby, S.A., *Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD)*, ediția a VI-a, Oxford University Press, 2000.

Vianu, Tudor, *Arta prozatorilor români*, EPL, București, 1966.

Zugun, Petru, *Cuvîntul. Studiu gramatical*, Ediția a II-a revăzută, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2003.

Zugun, Petru; Minuț, Ana-Maria, *Formarea cuvintelor. Teorie și practică*, Editura „Sedcom Libris”, Iași, 2005.

WEBOGRAFIE:

MDN (2000) apud <https://dexonline.ro/definitie/cid> (consultat, marți, 14 iunie 2022).
<https://dexonline.ro/definitie/vermicid> (consultat, marți, 14 iunie 2022, ora: 16.05).
<https://dexonline.ro/definitie/fungicid> (consultat, marți, 14 iunie 2022, ora: 16.08).
<https://dexonline.ro/definitie/coraportor/definitii> (consultat, marți, 14 iunie 2022, ora: 16.19).

MDA (2010) <https://dexonline.ro/definitie/teatologie/definitii> (consultat, marți, 14 iunie 2022, ora: 16.22).

<https://www.povesti-pentru-copii.com/poezii-pentru-copii/george-cosbuc/nunta-zamfirei.html> (consultat, vineri, 17 iunie 2022, ora: 15.34).

(<https://www.versuri.ro/versuri/octavian-goga-plugarii/>, consultat, vineri, 17 iunie 2022, ora: 15.47).

THE FIGURE OF THE DANDY IN THE POETRY OF BAUDELAIRE

Ioana Bud

*Lecturer, PhD, Technical University of Cluj-Napoca, North
University Center of Baia Mare*

Abstract: Through this article, we propose a current theme of research, which is called. The figure of the dandy of Baudelaire. We will present our hypothesis, according to which Baudelairean dandyism is a common theme and that we have encountered it as an important theme for deepening knowledge about Baudelairean works and ideas. We have chosen to approach this theme in order to better know the aesthetics of Baudelaire and to understand what dandyism means, the origin of dandyism and other dandies.

Keywords: dandy, socio-historical context, the stroller, mirrors.

L'influence catalytique de Baudelaire a été reconnue au XIXe siècle par Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé et Algernon Charles Swinburne et, au XXe siècle, par Paul Valéry, Rainer Maria Rilke, et T.S. Eliot. Dans sa quête d'une « magie évocatrice » des images et des sons, son mélange d'intellect et de sentiment, d'ironie et de lyrisme, et son renoncement délibéré à l'énoncé rhétorique, Baudelaire s'éloigne résolument de la poésie romantique et de l'émotion en s'orientant envers une poésie moderne, touffue de symboles et suggestions. Disciple de Jules Laforgue, il est une figure incontournable de la littérature européenne et de la pensée, et son influence sur la poésie moderne a été immense.

1. Définitions et origine du dandysme

À la fin du XVIIIe siècle, un mouvement culturel a émergé dans la société anglaise, qui était profondément enraciné dans ce type de personnes, appelé « dandysme ». Ce mouvement est devenu une icône en termes de mode masculine à cette époque-là qui, en raison des guerres constantes causées par les différentes révolutions de l'époque, était assez agitée. Ce mouvement dans le temps, il s'est répandu en dehors des frontières de l'Angleterre en raison des émigrants, et il a eu une grande importance aux XVIIe, XIXe et début du XXe siècle. Le dandysme était le précurseur de ce qu'est la mode masculine aujourd'hui, en plus d'influencer certains stéréotypes de personnalité, comme les célébrités, la tribu urbaine et les droits à l'image.

Bien que le dandy ait eu sa place dans l'imaginaire français et anglais, au début du XXe siècle, le concept de dandy et les codes de conduite qui l'accompagnent appartiennent largement au passé. Dans *Larousse* on trouvera comme une définition du dandy : «Manières du dandy ; prétention à l'élégance, au bon ton»¹, mais on sait bien que le dandysme ne signifie pas seulement l'élégance, car dans la littérature il peut signifier beaucoup. *L'internaute* définit le dandysme comme un : «Courant de mode du XIXe siècle, apparu en Angleterre, pour les hommes prétendant au raffinement et à l'élégance»². Le dandysme, écrivait Charles Baudelaire en 1860, n'est pas un plaisir excessif pour les vêtements et l'élégance matérielle. Pour le parfait dandy, ces choses ne sont que l'objet de la supériorité aristocratique de son âme.

¹ <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dandysme/21603#citation>, accédé le 15.05.2022, à 15 :21.

² <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dandysme/>, accédé le 15.05.2022, à 15 :25.

Le dandysme est un mouvement qui a émergé en Angleterre au 19^{ème} siècle. Tout a commencé au début du siècle, alors que l'Angleterre connaissait la révolution industrielle, avec des transformations sociales drastiques entre les machines, les usines, les nouvelles inventions et une nouvelle classe sociale : le prolétariat. À cette époque-là, les paysans étaient obligés de survivre dans les nouvelles villes industrielles, d'endurer une vie d'exploitation dans des usines de coton, qui les noyaient dans la chaleur et des conditions d'hygiène épouvantables, avec plus de dix heures de travail continu.

Les dandys, d'autre part, sont ces hommes qui ont dépassé les limites de la bourgeoisie ordinaire, aspirant à un prestige qui, pendant la seconde moitié du XIX^e siècle, tenait encore aux nobles. La figure du *gentleman*, ravissante et provocante, s'est répandue dans toute l'Europe et dans le monde à la fin du XIX^e siècle, pendant les décennies de l'impérialisme, lorsque la Grande-Bretagne et la France dominaient autant de territoire qu'elles le pouvaient. C'est « le fardeau de l'homme blanc », de l'homme « civilisé », disaient les métropoles pour justifier leur ingérence dans l'économie et la culture des autres pays. De même, le mot *dandy* apparaît pour la première fois à la fin du XVIII^e siècle. Une balade écossaise légèrement plus tardive, vers 1780, comporte également le mot, mais probablement sans tous les aspects contextuels de sa signification plus récente. La forme complète de « dandy » peut avoir été jack-a-dandy. C'était un mot à la mode pendant les guerres napoléoniennes. Dans cet argot contemporain, un *dandy* se différenciait d'un *fop* en ce que la robe du dandy était plus raffinée et plus sobre que celle du *fop*.

Au XXI^e siècle, le mot *dandy* est un adjectif plaisant, souvent sarcastique, signifiant « bien » ou « génial »; lorsqu'il est utilisé sous la forme d'un nom, il fait référence à un homme bien soigné et bien habillé, mais souvent à celui qui est aussi égocentrique. *Le dandysme* est une forme de romantisme. Contrairement à ce que beaucoup de gens irréfléchis semblent croire, *le dandysme* n'est même pas un plaisir excessif pour les vêtements et l'élégance matérielle. Pour le parfait dandy, ces choses ne sont que le symbole de la supériorité aristocratique de l'esprit.

Dandy exprime la prétention du sujet à devenir son propre spectateur et à se dépasser en construisant une image harmonieuse à l'aide d'artifices. La conscience de soi, la subjectivité se retrouvent dans le spectacle du dédoublement, et le fonctionnement réflexif du miroir donne à l'image d'un narcissisme idéalisant. Les aspirations égoïstes, le culte de l'ego se nourrit de cette confrontation du regard intime et de l'image extérieure. Ils consistent à ne jamais vous perdre de vue et à ne révéler de votre propre secret que ce que vous voulez dire.

De la distance irréductible entre extérieur et intérieur, de leur connexion et de leur confrontation, Baudelaire fait la condition - même de la conscience de soi - en disant qu'on doit habiter et sommeiller devant un miroir; c'est l'ambition exprimée par un dandy comme une sorte d'esthétique et d'idéal moral à travers lequel le sujet a sans cesse, douloureusement, la conscience de son dédoublement.

Contrairement à Narcisse, il n'est pas l'amant séduit par son propre reflet. Le miroir est le lieu de l'éphémère, de l'instantané: il privilégie l'artifice et l'illusion et déréalise le sujet jusqu'au refus de la vie. Cet « autre » dans le miroir, doté d'une vie éphémère, est un reflet volatil et capricieux, prêt à se fondre dans le même, faute d'une distance d'une distance suffisante à l'original.

2. *Le dandysme –mode de vie artistique*

Le dandysme, phénomène à la fois social et stylistique, «une manière d'être tout entier fait de nuances»³ - comme l'appelle l'un de ses analystes exceptionnels, Barbey d'Aurevilly - la mode vestimentaire masculine, à la fois mythifiée, imitée et satire, à l'époque sa gloire et sa postérité, code existentiel rigoureux, manière esthétisante de conduite et de création, culte de

³ J-A. Barbey d'Aurevilly, *Dandysme et de G. Brummel*, Ed. B. Mancel, 1845, p.53.

la personnalité de célébrité, artifice et originalité, rhétorique particulière, s'appuyant sur l'harmonie des gestes, le chromatisme et le mouvement, et dans le langage, sur l'ironie et l'arrogance calculée, enfin, la psychologie caractérisée à prédominance par l'orgueil, le narcissisme, la misanthropie, la mélancolie, le dandysme rend impossible la définition stricte, ainsi que l'intégration dans un contexte spatio-temporel. En tant qu'attitude sociale, capable d'imposer un *modus vivendi* proprement, fondé sur une doctrine esthétique originale, et grâce à son impact médiatique, le dandysme est à l'origine de certaines créations littéraires de référence et, simultanément ou successivement.

Pour la plupart des admirateurs et, paradoxalement, des détracteurs du dandysme, elle apparaît comme une forme d'association, elle se fait à juste titre sur des critères imprécis, fluctuant d'une génération à l'autre. Chateaubriand, dans les pages de ses mémoires, utilise délibérément le pluriel pour évoquer la *mélancolie* à la *mode* du jeune dandy ; d'autres fois, dans une ambiance propice au sarcasme, il parle de *la foule des dandys*, de ces *dandys frivoles*, masse indifférenciée, facilement reconnaissable à Rome, Londres ou Paris.

Et pour Balzac, les héros dandys forment une *gentille corporation*, regardée avec admiration ou ironie par le prosateur réaliste, constamment préoccupé de dandysme. Au pôle opposé se trouve la vision du type dandy comme unique, une exception destinée à générer le désir d'imitation - un argument pour l'approche constante du snobisme. En ce sens il argumente l'argument de Barbey d'Aurevilly, pour qui Brummell est le seul représentant notable de la catégorie, d'autres personnalités - Lord Byron ou le Comte d'Orsay - ne l'illustrant que dans des moments privilégiés. Sous le signe de l'unicité est également placé le dandy dans des approches relativement récentes - *Masculin singulier*, le vaste essai de Madeleine Delbourg-Delphis, qui saisit pourtant l'évolution de cette famille spirituelle, comme une succession de « générations exceptionnelles » ou *Petit Dictionnaire du Dandy* appartenant à Giuseppe Scaraffia. Avec l'esthète et le *flâneur*, il représente aussi une hypostase de « l'Homme romantique », l'ouvrage coordonné par François Furet, distingué par la tentative constante d'identifier la personnalité avec l'être déguisé, le dénominateur commun étant la présentation du dandy. La dominance esthétique, en fait consubstantielle, ainsi que le retour possible à une histoire des mœurs, étendent l'aire temporelle du dandysme, d'une protohistoire - l'époque d'Alcibiade ou de Pétrone, dit *arbitre elegantiae* - à une postérité du non-conformisme, sur le territoire l'avant-garde artistique du XXe siècle - à travers Salvador Dali, Tristan Tzara, Maïakovski - et au-delà de ses limites. Les tentatives pour établir la genèse du phénomène captent inévitablement deux sources majeures, dans un dialogue permanent. Dans l'espace français, la série de l'élégance s'avère d'une remarquable continuité, comme le constate E. Carassus. A commencer par *les mignons* du temps d'Henri III, suivis des précieux ridiculisés par Molière, puis, également au XVIIe siècle, de *les plumets* - et, ajoute Barbey, un dandy avant la lettre, et dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, par *muscadins*, *merveilleux*, *incroyables*. Par impertinence, arrogance calculée, ainsi qu'en inventant un jargon destiné à les distinguer du reste de la société, ces derniers préparent le terrain à l'assimilation du type dandy. L'Empire et la Restauration enregistrent, tout d'abord, la présence des genres *beau* et à la *mode* si bien que, vers 1830, le terme *dandy*, rapidement concurrencé par celui de *lion*, auquel il s'identifie, dans de nombreuses poses livresques, devient national. Il convient de noter que la plupart des noms reflètent une attitude ironique et péjorative envers les personnages qui ont tendance à s'organiser en une élite basée sur des traits. En Angleterre, patrie du dandysme, la série des élégantes débute en 1770, à travers les *macaronis* - les créateurs d'un club du même nom ; ils sont suivis des *Corinthiens*, semblables en langage et en conduite aux *incroyables* ; vers la fin du XVIIIe siècle, l'élevage de chevaux de course devient une préoccupation digne des représentants de la meilleure noblesse, qui fondent *le club des Quatre en main* ; la tradition est reprise par les *voyous*, qui font de leur impolitesse délibérée et de leur mépris pour les femmes un objectif particulier, en

parallèle avec eux évoluant *l'exquise*, précieuse, intéressée par les accessoires - cravates, gants - qu'elles sanctifient. Enfin, l'anticipation du dandy se fait par types *à la mode* ou *ivre* - en fait, Brummell lui-même est appelé par ses contemporains et même par les biographes : *ivre*, ce qui prouve que le terme *dandy* n'est pas accepté, à une époque où le favori du prince de Galles domine la vie mondaine de Londres. En faveur d'un dandysme anhistorique, du caractère esthétique prédominant, de la tendance à transformer l'existence en œuvre d'art - idée accentuée par les adeptes du décadentisme - et, également, de l'esprit de la fronde, qui la rend compatible avec l'avant-garde et, en prolongement avec tous les mouvements artistiques non-conformistes. Sur la base de tels arguments, Emilien Carassus est en droit d'affirmer qu'il existe «un dandysme historique et idéal»⁴, impossible à séparer, source de commentaire, d'analyse ou de développement fictionnel, esthétique, psychologique. La vision critique du dandysme est démontrée par les définitions du dictionnaire elles-mêmes. Ainsi, *Littré* présente le dandy comme un «Homme recherché dans sa toilette et exagérant les modes jusqu'au ridicule»⁵. Dans le même sens peuvent être interprétées les étymologies possibles citées par E. Carassus: *dandin* - terme transformé par Molière en symbole du mari ridiculisé - dont le sens est clairement- la formation du mot s'expliquant par le symbolisme phonétique. Une approche satirique de grande envergure est décrite dans l'essai de Thomas Carlyle *La philosophie du vêtement*, dans le chapitre intitulé de manière suggestive «La secte philistine». Au contraire, Barbey d'Aurevilly et Baudelaire confèrent au dandysme une aura mythique que nous découvrirons dans les textes littéraires étudiés. Fier refus du régiment au service des valeurs fétiches de l'époque - famille, progrès, argent - forme originale de protestation contre le conformisme bourgeois, culte de la beauté, tout cela des connotations permettent d'apprécier le phénomène comme source d'une mythologie inépuisable, toujours actuelle.

Doctrin exclusivement masculine, dont les adeptes font de leur misogynie souvent un manteau de dandysme faux ou naturel rarement associé au donjuanisme- comme si le cas de Byron et ses héros balzaciens propulseur ou même surnom *Buck*, propriété de Brummell, indiquant une certaine force de séduction - au contraire, il est souvent compatible avec l'homosexualité. Les explications des commentateurs sont capables de révéler la complexité et les contradictions des relations hommes-femmes. Pour Barbey, la personnalité de Brummell fascine et intrigue les représentants des deux sexes par la *grâce* — un trait envié à la fois par les hommes, qui en sont dépourvus, et les femmes, qui la considèrent comme un privilège spécifique. De plus, il considère la femme comme le *contraire du dandy*, vulgaire, *naturelle* - dans l'esprit de son esthétique, *abominable*. Dans le journal, un «précoce goût pour les femmes»⁶, le poète n'oublie pas à l'autre : «nous confondre l'odeur des fourrures avec celui des femmes»⁷, de conclure: «J'étais donc un dandy précoce»⁸ et leurs répliques, dépourvues de toute substance, gratuites : «ils n'ont jamais rien à dire, mais ils le disent d'une manière délicate»⁹. La beauté délicate, un peu efféminée de De Marsay permet le travesti - dans l'aventure de Balzac dans *La Fille aux yeux d'or* (1835) - et Lucien de Rubempré- de *La Comédie humaine*- le fascine ; le démoniaque Vautrin grâce au même charme ambigu, mélange de féminin et de viril. Il s'agit aussi d'ambiguïté, consciemment entretenue, il s'agit aussi des déguisements adoptés par Baudelaire - cheveux teints, maquillage, gants roses - ou

⁴ Emilien Carassus, *Le mythe du Dandy*, in « Littératures », no. 19, 1971, p.336.

⁵ <https://www.littre.org/definition/dandy>, accédé le 15.05.2021, 16 :25.

⁶ Charles Baudelaire, *Les Fleurs du Mal - Journaux intimes Fusées (Choix)*, XVIII. Éditions Pocket, 1997, p. 256.

⁷ *Idem*, p. 256.

⁸ *Idem*, p.256.

⁹ *Idem*, p.256.

Barbey d'Aureville place aussi le dandysme sous le signe d'un «*sexe intellectuel indécis*»¹⁰. Roger Kempf apprécie que le dandy ne soit pas forcément misogyne, mais avec un terme dont la création lui appartient *spernogin* (du latin *est l'espoir*, signifiant le *mépris*).

Concernant la relation entre art et dandysme, B. d'Aureville est catégorique en soutenant l'incompatibilité, arguant, non pas par l'absence de facultés créatrices, mais par leur orientation dans un but différent : construire leur propre personnalité et exister en tant qu'artefact. La transformation de la vie en œuvre d'art est l'une des idées fondamentales du roman *Le Portrait de Dorian Gray*. D'autres fois, le manque d'originalité, corrélé à la fascination de la lecture conduit à la construction d'une fausse image de soi, modelée selon les influences livresques. Chateaubriand déplore l'imitation généralisée de la mode qu'il avait lui-même lancée, par l'intermédiaire de René, tandis que Byron - tour à tour copié, en tant que personnalité empirique et en tant que personnage pendant plusieurs générations - regrette le déclin progressif de *la dynastie Dandy*, compromis par l'épigonisme. Si Dorian Gray reconnaît dans le récit de *Des Esseintes* sa propre aventure ontologique, sans se soumettre pleinement au modèle littéraire, au contraire Evgheni Oneghin, Peciorin ou Stavroghin échouent lamentablement à essayer de se conformer aux schémas byroniens. Baudelaire établit un synonyme parfait entre artiste et dandy, l'arguant à travers les portraits de contemporains - Delacroix, E.A. Poe - et sa propre évolution, des auteurs à la mode comme E. Sue, Disraeli, Bulwer Lytton ou Th. Lister comptant parmi les stars du dandysme en la première moitié du XIXe siècle, alors qu'Oscar Wilde réalisait une symbiose avec l'esthétique décadente dans les dernières décennies du même siècle. Bien que l'apparence physique ne leur permette pas de rester trop longtemps sous le signe du dandy, Stendhal et Balzac apprennent les principes de la doctrine dès leur plus jeune âge et, malgré leur échec conscient par rapport à leur propre existence, subliment leur expérience en créant des types viables, dont la consistance compense les échecs de son propre destin.

Il est évident qu'à ces références parfaitement motivées s'ajoutent bien d'autres constats, extérieurs au champ littéraire-artistique, qui perpétuent, de nos jours, soit la tendance à minimiser le dandysme, par un usage strictement péjoratif, comme symbole d'excès, recherché élégance, ridicule, terrifiant, ou, malheureusement avec le même effet, par usage abusif, dans les contextes les plus variés et inappropriés. Comme l'observe E. Carassus, « ces fameux dandy, reconnus, loués ou dénigrés par leurs contemporains, sont aujourd'hui réduits au rôle d'entreprise ou de marque »¹¹ - ironie du destin, ajoute l'essayiste, nombre des produits ornés du logo dandy sont, en fait, des objets d'horreur et de mépris pour les adeptes du phénomène. Ombrage, Henriette Levillain reconnaît à certains grands créateurs de mode masculine le droit à la descendance de Brummell, sur la base d'un néoclassicisme exprimé par des lignes, des formes et des couleurs. Territoire d'interférence entre art et société, entre naturel et artificiel, rigueur et spontanéité, réalité et fiction, le dandysme peut illustrer l'aphorisme de Paul Morand, aphorisme que nous jugerons approprié comme un conclusion d'une approche non conventionnelle, sans prétention de totalité, mais avec le fondement de l'intérêt intellectuel et affectif : « Le beau, c'est le vrai bien habillé »¹².

3. *Le dandysme baudelairien*

Baudelaire dans *Le Peintre de la vie moderne*, note que le dandysme « est une institution universelle »¹³, mais on retrouve chez lui, les signes indiquant l'androgynie du dandy, « positionnant ce dernier comme une œuvre d'indétermination sexuelle »¹⁴. Baudelaire désigne une caste ou une élite qui vise à lutter contre la banalité ; ce n'est pas tant le nom,

¹⁰Maxime Forester, *L'Art d'être odieux, nouveaux essais sur le dandysme*, Paris, Bayol, 2010, p.24.

¹¹Emilien Carassus, *Le mythe du Dandy*, Paris, PUF, 1971, p.336.

¹²<http://evene.lefigaro.fr/citation/beau-vrai-bien-habille-27457.php>, accédé le 18.06.2022, 18 :48.

¹³Charles Baudelaire, *Œuvres complètes*, Paris, Robert Laffont, 2004, p. 806.

¹⁴Maxime Forester, *L'Esprit Créateur*, Vol. 53, No. 1 (2013), p. 134.

variable selon les époques - raffinés, beaux, incroyables, dandys, lions - qui compte, mais l'idée commune d'établir une aristocratie de l'esprit dans un monde soumis, irrémédiablement, à l'uniformité. Dans l'essai *Le Dandy*, de *Peintre de la vie moderne*, Baudelaire confesse que «Le caractère de beauté du dandy consiste surtout dans l'air froid qui vient de l'inébranlable résolution de ne pas être ému ; on dirait un feu latent qui se fait deviner, qui pourrait mais qui ne veut pas rayonner. C'est ce qui est, dans ces images, parfaitement exprimé.»¹⁵.

L'homme riche qui, pour blasé qu'il soit, n'a d'autre emploi dans la vie que de sillonner sur la grande route du plénitude, l'homme nourri d'abondance et habitué depuis sa prime jeunesse à être obéi par les autres, l'homme enfin qui n'a pas d'autre métier que l'élégance, est tenu à tout moment d'avoir une expression faciale d'un genre très particulier. Le dandysme est une attitude sociale mal définie aussi étrange que le duel ; elle remonte à loin, puisque César, Catilina, Alcibiade nous en procurent de brillants exemples ; elle est très répandue, puisque Chateaubriand en a trouvé des exemples dans les bois et sur les rives des lacs du Nouveau Monde. Le dandysme, qui est une constitution hors la loi, a un code de lois rigoureux auquel tous ses sujets sont strictement liés, si ardents et indépendants que soient leurs caractères individuels.

Ces créatures n'ont d'autre statut que celui d'approfondir l'idée de la beauté dans leur propre personne, de contenter leurs passions, de sentir et de songer. Ainsi ils possèdent à cœur et dans une large quantité du temps et de l'argent, sans lesquels la plaisanterie, réduite à l'état de songerie éphémère, peut à peine se traduire en action. Il est inopportunément bien vrai que, sans loisirs et sans argent, l'amour ne peut être qu'un excès du commun des mortels, ou l'accomplissement d'une obligation conjugal. Au lieu d'être une impulsion soudaine pleine d'ardeur et de rêverie, cela devient une affaire d'une utilité désagréable.

Il est donc clair que le dandysme se rapproche à certains égards de la spiritualité et du stoïcisme, mais un dandy ne peut jamais être un individu vulgaire.

La phrase qui les suit dans ses *Journaux intimes* (1887) qui dit qu'à retarder ce qu'on a à faire, on court le risque de ne jamais pouvoir le faire - confirme que Baudelaire n'était pas étranger à la procrastination. Puisqu'il en parle comme d'un danger, d'un risque ou d'un cauchemar obsédant, il n'est pas surprenant qu'il propose également des réflexions sur la façon de contrer son appel de sirène. Quelques lignes plus loin, dans une rubrique intitulée *Hygiène. Conduite. Morale.*, Baudelaire fait ce mot à soi : Un abrégé de la sagesse. Le toilettage, la prière, le travail. Comme l'explique l'éditeur Claude Picois, le poète considérait le rituel de la prière comme un processus permettant de rassembler ses esprits, de se concentrer sur son travail et de renforcer sa détermination.

En effet, bien que Baudelaire ait écrit la figure du flâneur qui passe les heures dans des errances observatrices mais improductives, ses journaux montrent qu'il aspirait en réalité à une éthique de travail qui défie la procrastination : «Travaille six jours sans relâche.»¹⁶, et autre figure clé de son œuvre qui est intimement liée à cette préoccupation du temps et de la création : le dandy.

Dans l'essai *Le Peintre de la vie moderne* (1863), Baudelaire dépeint le dandy comme un homme stoïquement dévoué à cultiver l'idée de beauté en lui-même, transformant assidûment son existence en œuvre d'art. Alors que certains s'empressent de rejeter le dandy comme une figure superficielle, les *Journaux Intimes* soulignent que le dandy de Baudelaire a de la profondeur : il est «l'homme de lettres»¹⁷, qui doit «être sublime sans interruption»¹⁸ et même «aimer travailler»¹⁹, tant que ce n'est pas dans le but banal de gagner sa vie, puisqu'il

¹⁵Charles Baudelaire, *op.cit.*, p.96.

¹⁶Charles Baudelaire, *Journaux Intimes*, Les éditions G. Crès, Paris, 1920, p.102.

¹⁷*Idem*, p.79.

¹⁸*Idem*, p.83.

¹⁹*Idem*, p.102.

est par définition, comme cela est clairement indiqué, assez riche et puissant pour ne pas se soucier de telles futilités.

Le toilettage méticuleux du dandy et son engagement inébranlable à maintenir une façade froide et fière sont moins frivoles que l'opinion populaire ne le voudrait : antidote à la procrastination, un comportement moral au service de la création. En consacrant chaque minute à incarner son idéal esthétique, sans être perturbé par le reste du monde, le simple être du dandy, tant en apparence qu'en pensée, est de l'art, sans avoir à produire quoi que ce soit en dehors de lui-même. Comme en témoigne l'utilisation des mots « effacer » et « honte », le doute artistique se profile derrière la tendance à la procrastination du poète et son désir de répit, voire de destruction de son œuvre. Le dandy, peu troublé par des considérations ou des sentiments ordinaires (les délais, les factures ou la faible confiance en soi lui sont étrangers), est inlassablement concentré sur son propre chef-d'œuvre (il doit même « dormir devant un miroir »²⁰, selon les *Journaux Intimes*). Le poète, confronté aux réalités de la vie et à ses propres angoisses, trouve plutôt du réconfort la nuit, quand le spectre de ce qui n'a pas été réalisé dans la journée s'estompe. Il peut alors cesser d'écrire et de réviser - ou au contraire arrêter de reporter et recommencer tranquillement - libéré par le sentiment que les heures tardives ne lui demandent rien, que l'obscurité est une ardoise vierge.

L'œuvre de Baudelaire est une source pierre pour les procrastinateurs. Le flâneur, qui se contente de déambuler dans la ville moderne, sans vouloir rien créer, est peut-être le premier personnage clé de Baudelaire venu à l'esprit du procrastinateur. Pourtant, l'œuvre de Baudelaire présente une figure alternative dont les procrastinateurs peuvent s'inspirer : le dandy, qui voue sa vie si entièrement à ses principes esthétiques (d'une manière assimilée au « spiritualisme » dans l'essai de l'auteur) que chacun de ses gestes sert à les réaliser. Ceux qui ont des rituels créatifs peuvent trouver un nouveau chef spirituel dans le dandy de Baudelaire et se mettre au défi d'imiter la constance qui sous-tend ses choix vestimentaires et comportementaux. Comme nous l'avons vu, Baudelaire pratiquait apparemment la prière — ainsi que l'habillement parfait — pour concentrer son énergie créatrice.

Néanmoins, étant donné qu'aucun de ces personnages « idéaux » (qui, il est important de le noter, ne sont en fait des procrastinateurs, puisqu'ils ne sont pas tenus de produire quoi que ce soit au départ) ne représente un mode de vie tenable pour la personne moyenne de notre société, le procrastinateur peut simplement trouver rassurant d'écouter la voix de la troisième figure, le poète, résonner dans l'écriture de Baudelaire — une voix qui parle d'incertitude et de peur, mais décide quand même de sonner et de ne pas se taire.

Deux concepts fondamentaux sont à la base de la philosophie du dandysme, spécialement celle de Baudelaire car elle représente la purification idéologique de toutes les précédentes (de Byron à Barbey d'Aurevilly, en passant par Stendhal et Balzac) : **l'artifice** sur le plan esthétique, et **l'inutilité** sur le plan moral. Sur ces deux idées Baudelaire édifiera toute son œuvre ; d'elles dérivent, par exemple, leurs opinions sur la mode, les drogues, la photographie, le jeu, etc. Par la suite le dandysme sera repris par d'autres auteurs qui essaieraient d'aller un peu plus là dans l'évolution de la philosophie du dandy, mais pas qualitativement mais par l'excès. Artifice et inutilité sur l'objet, falsification et actes gratuits sur le sujet sont les deux faces de la même monnaie et la base de la philosophie baudelairienne. Le sujet parfait sera, logiquement, le dandy, que Baudelaire a transformé dans un symbole vivant de l'Artiste, un être extravagant et distingué qui fixera pour toujours la typologie de l'artiste.

L'objet parfait, d'ailleurs, ne peut être autre que *l'Idéal*- idéalité baudelairienne, l'objet artificiel et inutile par excellence, cet espace mythique que Benjamin définit comme

²⁰Charles Baudelaire, *Les Fleurs du Mal - Journaux intimes Fusées*, XVIII. Éditions Pocket, 1997, p. 256.

force du souvenir par opposition à la réalité physique du temps. Mais la forme de cet *Idéal* peut donner à Baudelaire de nombreux visages, car il s'agit d'une abstraction polyvalente : dans son correspondance et dans ses écrits intimes, par exemple, Baudelaire parle sans cesse de salut, cherche ce salut même s'il ne sait pas très bien de quoi il veut être sauvé, de sorte que cette nouvelle forme de l'Idéal dans sa décomposition progressive devient chaque fois plus inutile et artificiel. Dans sa recherche de cet Idéal, avec ses constantes et renouvelées des intentions de travail, de prière, de sacrifice qui augmentent avec les années et comme l'idéal est devenu de plus en plus abstrait et inapplicable, Baudelaire semble l'équivalent purement poétique de cet autre célèbre artiste qui a dit qu'il n'est pas un croyant mais un pratiquant.

Baudelaire reproche intelligemment dans *L'Art romantique* que le dandysme, qui est une fondation hors des lois, a des lois drastiques auxquelles tous ses sujets sont strictement subordonnés. Le paradoxe auquel l'auteur fait allusion est de rigueur : le dandy, dans l'avancée de son projet libertaire, finit par n'être qu'un esclave de plus. Et il lui reproche aussi son indolence bombée, son ennui. Il y a un *sentiment* qui, nous croyions, est fondateur concernant les représentations modernes (y compris artistiques bien sûr, peut-être au premier plan) que l'homme a de lui-même, des autres et le monde entier. Le sentiment en question est, comme tous, très difficile à définir avec des mots, irréductible en quelque sorte. Même dans cette irréductibilité peuvent être dénotées les difficultés que la littérature doit affronter, par cas, pour la représenter. Je veux parler de l'encombrant composé de sensations qui attaquent l'homme moderne dans son rapport à la ville quand la ville est traversée, épiée, pressentie, démembrée et reconstruite. Ce composé d'intuitions, de sens, est présenté dans la figure paradigmatique du flâneur moderne, et personne n'est plus proche de représenter ce modèle que les croquis parisiens de Baudelaire.

La ville est faite par le bourgeois capitaliste, par l'homme d'État à la peau grasse et aux cheveux d'oiseau charognard qui se déplace dans son bureau vitré avec la même habileté qu'un chat détrempé se déplacerait dans un ascenseur hermétique. Mais la ville est faite pour le *flâneur*, pour son plaisir, pour son désespoir ; entier, nu, étendu devant le sujet pour qu'il s'y perde, s'évapore enlève dans la ville. Dans une réflexion lucide, Benjamin dit que la ville s'associe au flâneur chroniqueur et philosophe à la fois pour le lieu préféré des promeneurs et des fumeurs et que le flâneur, à son tour, est agence pour lui-même «un moyen infailible de guérir l'ennui ». Le soulignement précédent est le mien, et repose sur l'introduction de ce terme clé de l'art poétique de Baudelaire: l'ennui. L'ennui, que le flâneur va se transformer en ennui vital, c'est la cause du pèlerinage errant, le principal dispositif qui guide la recherche désespérée et incertaine du flâneur. L'ennui : cet immense trou que la vie laisse quand elle s'en va, quand elle nous laisse nous laissant encore plus vivants, embrasés de vie. Cette lacune que d'ailleurs le flâneur *n'essaiera* pas - comme il serait facile de le supposer - de combler avec des impressions ou quelque chose comme ça mais simplement d'accompagner dans ses recherches sans fin. Alors, nous croyions que ce n'est pas en insufflant aux choses un sens arbitraire et en les ordonnant de façon plus ou moins sédative que flâneur agit ; c'est ainsi que procèdent tous les autres; le flâneur *tire* le sens des choses de son trou, du manque de sens qui baptise chacune d'elles.

BIBLIOGRAPHY

- Baudelaire, Charles (2004), *Œuvres complètes*, Paris : Robert Laffont.
- Baudelaire, Charles (1997), *Les Fleurs du Mal - Journaux intimes Fusées* (Choix), Paris : Éditions Pocket.
- Baudelaire, Charles (1975), *Œuvres complètes*, Paris : Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade

- Baudelaire, Charles (1920), *Journaux Intimes*, Paris : Les éditions G. Crès.
- Baudelaire, Charles (1919), *Les Fleurs du Mal*, Paris : Ed. Calmann-Lévy.
- Baudelaire, Charles (1857), *Les Fleurs du Mal*, Paris : Poulet- Malassis et de Broise.
- Carassus,Emilien (1971), *Le mythe du Dandy*, Paris: Armand Colin.
- D'Aurevilly, Barbey J-A (1845), *Dandysme et de G. Brummel*, Caen : Ed. B. Mancel.
- Forester, Maxime (2013), *L'Esprit Créateur*, University of Michigan : Ann Arbor.
- Forester, Maxime (2010), *L'Art d'être odieux, nouveaux essais sur le dandysme*, Paris : Bayol
- Gautier, Théophile (1875), *Portraits et souvenirs littéraires*, Paris : Michel Lévy Frères.

Sitographie:

- <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dandysme/21603#citation>
- <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dandysme/>.
- <https://www.littre.org/definition/dandy>.
- <http://evene.lefigaro.fr/citation/beau-vrai-bien-habille-27457.php>.
- <https://www.bnf.fr/fr>

TRENDS IN RECONFIGURING THE LANGUAGE LEARNING PROCESS

Cristina Straistari-Lungu

Lecturer, PhD, Institute of Educational Sciences

Abstract: Our education system is not yet fully prepared to respond to the new demands of the world in which we live, nor to the essential changes that the new century brings to the world.

The curricular reform carried out in recent years in all school subjects, including foreign languages, was dictated by the need to connect the educational process to the trends of change in education at the international level in order to better adjust to new political, economic and socio-cultural requirements. The exigencies regarding the development of education and learning in sec. XXI were expressed in new standards and purposes of learning, expressed at European level through eight key / transdisciplinary competences, including the competence of communication in a foreign language.

Keywords: foreign language, the educational process, the curricular reform, interactional paradigm, integrated approach

Sistemul nostru de învățământ nu este încă, în totalitate, pregătit să răspundă nici noilor exigențe impuse de lumea în care trăim și nici schimbărilor de esență pe care le aduce noul secol pe întregul mapamond [10, p. 8].

Reforma curriculară realizată în ultimii ani la toate disciplinele școlare, inclusiv la limbile străine, a fost dictată de necesitatea racordării procesului educațional la tendințele de schimbare în educație înregistrate la nivel internațional în vederea unei mai bune ajustări la noile exigențe politice, economice și socio-culturale.

Exigențele privind dezvoltarea educației și învățării în sec. XXI au fost exprimate în noi standarde și finalități ale învățării, exprimate la nivel european prin opt competențe-cheie / transdisciplinare, între care și *competența de comunicare în limba străină*.

În ceea ce privește abordarea învățării în bază de competențe-cheie, pentru domeniul *Limbi străine* s-au conturat trei tendințe ca necesare de luat în considerare pentru reconfigurarea în scop de eficientizare a procesului de predare-învățare:

- Intensificarea procesului de învățare limbilor străine, printr-o abordare *interacțională*;
- Extinderea și continuitatea predării-învățării limbilor străine *de-a lungul și de-a latul* procesului de învățământ;
- Abordarea *integrată* a învățării unei limbi străine prin intermediul predării-învățării unei alte discipline școlare, ca procedură interdisciplinară.

Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CERCL) reprezintă o nouă etapă în reflectarea asupra acestui proces de intensificare și extindere a învățării unei limbi străine, în care, într-o perspectivă acțională, cursantul și utilizatorul unei limbi, ca actori sociali, au de îndeplinit sarcini (care nu sunt doar lingvistice) în anumite circumstanțe și mediu, în interiorul unui domeniu de acțiune deosebit. Specialiștii recunosc în abordarea interacțională teoria acțiunii de comunicare.

Astfel, putem afirma că perspectiva interacțională vine să ia locul abordării comunicative bazată pe metoda interacțiunii. Acesteia i-ar corespunde perspectiva interculturală, iar abordării interacționale îi va corespunde perspectiva co-culturală bazată pe

acțiunea în comun. Așadar, conceputul de limbă utilizată în scopul de a interacționa îl depășește pe cel al limbii utilizate în scopul de a comunica. Conținuturile și activitățile sale țin de contextul de utilizare, de domeniu (personal, public, profesional sau educativ...). Aceasta permite de a defini situații, teme (casă, mediu...) și, deci, sarcini comunicative fondate pe secvențe discursive orale sau scrise din perspectivă integrată. Concepția de învățare definește ca sarcină orice țintă interacțională, pe care autorul și-o reprezintă ca pe una ce trebuie să ajungă la un rezultat anumit, în funcție de o problemă ce trebuie rezolvată, de o obligație ce trebuie îndeplinită. Utilizatorul folosește în scopul realizării acestei sarcini mai multe activități lingvistice [5].

În abordarea învățării în bază de competențe, conceptul de competență școlară este definit ca „un ansamblu integrat de cunoștințe, abilități, atitudini adecvate contextului de care fiecare individ are nevoie pentru dezvoltarea sa personală, pentru cetățenie activă, pentru incluziune socială și angajare în câmpul muncii” [7], iar competența de comunicare într-o limbă străină este prezentată ca una generală și complexă, complexitatea ei fiind specificată în următoarea structură: **competența lingvistică, competența sociolingvistică, competența pragmatică și competența (pluri/inter) culturală.**

Curriculumul disciplinar de limbi străine pentru învățământul general din Republica Moldova recomandă formarea-dezvoltarea etapizată a competenței de comunicare în limba străină, evidențiind nivelurile necesare de atins, pentru fiecare componentă pe toate treptele de învățământ, după cum urmează:

Tabelul competențelor specifice la disciplina Limba străină

Competența specifică	Învățământ primar	Învățământ gimnazial	Învățământ liceal
Competența lingvistică	Discriminarea elementelor lingvistice prin formulare de mesaje simple, scurte și corecte, manifestând curiozitate pentru valorizarea limbii ca sistem.	Aplicarea normelor lingvistice în formularea de mesaje simple și corecte, valorificând limba ca sistem.	Utilizarea resurselor lingvistice formale în realizarea actelor comunicative, manifestând flexibilitate și autocontrol.
Competența sociolingvistică	Utilizarea elementelor lingvistice, demonstrând creativitate pentru funcționarea limbii în cadrul unui contact social.	Utilizarea structurilor lingvistice, demonstrând funcționalitatea limbii în cadrul unui contact social.	Actualizarea resurselor lingvistice în diverse situații de comunicare, valorificând dimensiunea socială a limbii.
Competența pragmatică	Adaptarea elementelor lingvistice la contexte uzuale/familiare, dovedind corectitudine și coerență în	Utilizarea structurilor lingvistice în cadrul unor contexte familiare și previzibile, demonstrând coerență și precizie	Integrarea resurselor lingvistice în contexte cotidiene și imprevizibile, demonstrând precizie și fluentă discursive.

	structurarea mesajului.	în comunicare.	
Competența (pluri/inter) culturală	Aprecierea elementelor specifice culturii limbilor străine studiate, exprimând interes și respect pentru valorile altei culturi.	Aproprierea elementelor specifice culturii limbilor țintă, manifestând deschidere și motivație pentru dialog intercultural.	Integrarea trăsăturilor specifice culturii limbilor țintă în contexte de comunicare interculturală, exprimând empatie/ toleranță și acceptare a diversității culturale.

Noile formulări ale celor patru competențe: competența lingvistică, competența sociolingvistică, competența pragmatică și competența (pluri/inter) culturală au ca scop centrarea procesului de predare pe aspectul comunicativ și pe abordarea interacțională a limbii în vederea extinderii competențelor de comunicare în limba străină, în orientarea spre o alegere academică și profesională și cultivarea atitudinilor respective la formarea personalității adolescentului.

Astfel structurate, competențele reflectă deplasarea accentului de pe procesul de predare pe procesul de învățare, reliefează predominanța rezultatelor în fața ofertelor, reiterează importanța învățământului formativ-dezvoltativ în fața celui informativ-reproductiv. Conținuturile lingvistice au fost descongestionate și transformate în realități funcționabile, care promovează autonomia, creativitatea, ingeniozitatea și interesele elevilor și sunt corelate cu particularitățile de dezvoltare intelectuală, psihologică și de vârstă ale elevilor [8].

La fel, CERCL și metodologia CLIL promovată de acesta sugerează necesitatea intensificării, extinderii și aprofundării învățării limbilor străine, sugerând beneficiul acordat de sprijinul altor discipline școlare, în primul rând, al limbilor materne, dar și a unor materii non-lingvistice. Această abordare curriculară este vizată de **interdisciplinaritate** – o modalitate de cooperare între discipline înrudite, care este o formă mai puțin dezvoltată în cadrul ariei Limbă și Comunicare, dar care este centrată pe formarea de competențe transversale, cu o durabilitate mai mare în timp.

Prin urmare, în activitatea de proiectare a conținuturilor curriculare de cultură, cadrul didactic poate să-și elaboreze prealabil diverse modele de învățare transdisciplinară, cum ar fi investigații individuale sau în grupe mici, expoziții, proiecte individuale sau în grupe mici, experiențe exploratorii etc., prin intermediul cărora se pot forma și dezvolta competențe transdisciplinare la elevi.

Utilizarea strategiilor interdisciplinare în contextul abordării interacționale în cadrul lecțiilor de *Limba străină* stimulează motivația elevilor în realizarea sarcinilor de învățare, deoarece oferă acestora posibilitatea de a corela informațiile din diferite domenii. Metodele activ-participative plasează elevul în centrul activităților de învățare, iar modalitățile de organizare a colectivului de elevi pe echipe și individual stimulează relaționarea, intercunoașterea și autocunoașterea. Predarea integrată oferă posibilitatea grupării informațiilor într-un sistem ce asigură durabilitatea celor asimilate, precum și aplicabilitatea noilor achiziții.

Prin aceste experiențe de învățare participăm la realizarea idealului educațional, ce „constă în formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, dar și independența de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul

valorilor naționale și universale asumate” [11].

Considerăm că, pentru eficientizarea procesului de predare-învățare a limbilor, în general, și a limbii străine, în particular, de un real folos pentru cadrele didactice este cunoașterea și valorificarea metodologică a prevederilor și recomandărilor *Cadrului european comun de referință pentru limbi* (CERCL), care oferă o bază comună pentru elaborarea programelor de limbi moderne, a documentelor de referință, a conținutului examenelor și criteriilor de examinare, a manualelor etc. Cadrul descrie în mod exhaustiv ce trebuie să învețe elevii care studiază o limbă străină, pentru a o utiliza în scopuri comunicative; el enumără de asemenea cunoștințele și deprinderile pe care acestea trebuie să le însușească și să le dezvolte, pentru a avea un comportament lingvistic eficace.

Referitor la formarea și dezvoltarea transdisciplinară a competențelor, inclusiv a competenței de comunicare într-o limbă străină, actualmente sunt dezbătute diverse modalități de integrare disciplinară. Integrarea curriculară presupune relaționarea cunoștințelor dobândite pentru o înțelegere corectă profundă a fenomenelor, conceptelor și proceselor întâlnite, coordonarea, îmbinarea, reunirea noțiunilor separate în discipline, într-un tot întreg, așa cum se întâlnesc în natură, în viață.

Abordarea curriculumului din perspectiva integrată este un aspect foarte important, deoarece creează posibilități elevului să exploreze, în mod global, mai multe domenii de cunoaștere, subordonate unor aspecte particulare ale realității înconjurătoare, asigurându-i achiziția unor concepte și legități fundamentale de cunoaștere a realității. Astfel, abordarea integrată a conținuturilor învățării ar permite:

- ✓ Considerarea necesităților elevilor în vederea asigurării pregătirii pentru viață și a integrării în societate;
- ✓ Abordarea unor subiecte de interes pentru aceștia în cadrul unor teme-proiecte sugerate de curriculum;
- ✓ Implicarea activă a elevului ca organizator al propriei învățări/cunoașteri;
- ✓ Relaționarea cu experiențele și evenimentele curente și semnificative din viața elevului.

Trandisciplinaritatea este o altă modalitate de abordare a învățării, care vizează întrepătrunderea mai multor discipline, sub forma integrării curriculare, cu posibilitatea constituirii, în timp, a unei discipline noi sau a unui nou domeniu al cunoașterii, prin ceea ce se numește fuziune, reprezintă faza cea mai radicală a integrării.

Tradițional, în sistemul național de învățământ, predomină abordarea monodisciplinară, cu unele influențe pluridisciplinare și chiar transdisciplinare în cazul unor discipline la decizia școlii. Organizarea informației este unilaterală, corectă, riguroasă, dar nu pune accent pe elementele transferabile. De aceea, Basarab Nicolescu, în lucrările sale, susține că „disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea sunt săgeți ale aceluiași arc, și anume arcul cunoașterii” [1, p. 167], care „urmărește punerea în funcțiune a unei inteligențe lărgite, care reflectă triada: inteligența analitică, inteligența emotivă, inteligența corpului” [2, p. 232].

Așadar, învățământul trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenți bine informați, ci formarea de persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale și psihologice ale vieții, cu un sistem axiologic ferm conturat. În fapt, scopul ultim al educației este pregătirea pentru viață a elevului. În acest sens, este vitală conceperea școlii ca o instituție socială cu funcții multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice și sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea și prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetățeni responsabili ai societății civile.

În aceste condiții, ce ar trebui să știi și cum să faci astfel încât să fii un bun dascăl? Cum să predai o limbă străină astfel încât să ajungi la mintea și la sufletul copilului?

Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de complex: comutând accentul de pe latura informativă a procesului educativ spre cea formativă, atât de deficitară până nu demult și focalizându-ne pe aspectele cognitive ale elevului, urmărind pregătirea lui secvențială și integrată pe discipline școlare, armonizând cunoștințele și latura cognitivă a persoanei cu cea afectivă, atitudinală și comportamentală. În felul acesta vom reuși să tratăm elevul ca pe o persoană reală, implicată activ în propriul său proces de formare și dezvoltare.

În ceea ce privește, provocările didactice și sociale evocate au determinat promovarea unui nou „model de formare a profesorilor de limbi străine pentru învățământul general. Acest *model* este construit din perspectiva *paradigmei acționale și comunicative*, orientată spre aspectele funcționale ale limbii, evaluabile la nivelul raporturilor dintre *competența lingvistică generală și de comunicare* (în diferite limbi străine) și *performanțele* concrete, observabile și măsurabile prin „descriptori corespunzători”.

Din perspectiva abordării interacționale, Modelul didactic promovat de actualul curriculum de limbi străine orientează cadrele didactice să organizeze procesul de predare-învățare-evaluare urmând următorul algoritm de lucru: ***Implică-te!, Informează-te!, Procesează informația!, Comunică și decide!, Apreciază!, Acționează!***, care trebuie aplicat procesului de formare-dezvoltare a competențelor specifice. Modelul are în vedere atingerea unui *scop strategic* unitar – formarea unui *educator lingvistic* angajat și în „învățarea timpurie a limbilor străine, care asigură premisa pedagogică a dobândirii unor *atitudini interculturale*, cu efecte pozitive în planul dezvoltării personale și sociale a preșcolarilor, a elevilor, dar și a profesorilor. Orientează *pedagogic* activitatea de învățare a unei/unor limbi străine de la dobândirea *competenței lingvistice* spre valorificarea *competenței de comunicare* într-o limbă străină.

Așadar, ***abordarea interacțională***, considerată a fi una dintre modalitățile noi de predare inter/transdisciplinară a limbilor străine, se bazează pe crearea de noi *situații de învățare* care necesită utilizarea unor strategii de învățare activă, nu doar cu caracter disciplinar, ci și inter- și chiar transdisciplinare, strategii de auto-învățare și învățare concentrată asupra celui care învață. Importanța acestei abordări este determinată de creșterea eficienței învățării, deoarece oferă copiilor/elevilor toate mijloacele de comunicare și interacțiune între ele, fie în perechi sau în grupuri mici.

Profesorii care predau inter- și transdisciplinar o limbă străină necesită o pregătire psihopedagogică excelentă, un nivel ridicat de inteligență și spontaneitate, disponibilitatea de a concepe programe care să includă teme cu caracter transdisciplinar. Abordarea transdisciplinară pornește de la ideea că nici o disciplină de învățământ nu reprezintă un domeniu închis, prin urmare este necesară exploatarea și punerea în evidență a legăturilor dintre variatele discipline.

O cunoaștere reală și complexă, însoțită de formarea unei viziuni integratoare despre viață și lume este posibilă numai dacă elevii pot să coreleze transdisciplinar informațiile obținute atât din lecțiile predate, cât și din activitățile de educație nonformală și informală la care participă aceștia. Un profesor bun este capabil să-i facă pe elevi să conștientizeze aceste conexiuni și să înțeleagă semnificația, utilizând stiluri de predare adecvate.

Dacă prin abordarea „monodisciplinară” a învățării se formează în mod deosebit competențe specifice unui anume domeniu de predare-învățare, atunci prin abordările de tip inter- și transdisciplinar se formează competențe integratoare și durabile prin însăși transferabilitatea lor [12]. Ele sunt clasificate astfel:

- *competențe generale-metodologice*: observarea, experimentarea, reprezentarea grafică, interpretarea datelor sau a unui text;
- *competențe metacognitive*- estimare a gradului de dificultate a sarcinii de lucru, planificarea strategică, evaluarea rezultatelor, monitorizarea comportamentală, tehnici personale de învățare;

- *atitudine pozitivă, motivantă* - realism, interes pentru învățare, toleranță pentru informații contradictorii, atitudine pozitivă față de performanțele personale;
- *abilități pragmatice* - inițiativa personală, capacitate de concentrare, orientarea acțiunilor spre rezolvarea sarcinii, deprinderi de muncă.

Conținuturile organizate inter- și transdisciplinar se vor axa în procesul educațional nu pe disciplină, ci pe demersurile intelectuale, afective și psihomotorii ale elevului. Organizarea conținuturilor în manieră transdisciplinară se bazează în procesul de predare – învățare – evaluare a limbilor străine pe conduitele mentale ale elevului din perspectiva unei integrări efective, realizată de-a lungul tuturor etapelor procesului educațional (proiectare, desfășurare, evaluare). Metodele active de predare a limbilor străine în abordarea transdisciplinară din perspectiva paradigmei acționale transformă elevul din obiect în subiect al învățării, îl fac pe elev coparticipant la propria sa educație și asigură elevului posibilitatea de a se manifesta ca individ, dar și ca membru în echipă [9].

Ce va ști să facă elevul în urma învățării monodisciplinare?	Ce va ști să facă elevul în urma învățării transdisciplinare?
Elevul va fi capabil: <ul style="list-style-type: none"> - să memoreze - să reproducă mecanic cunoștințe - să scrie după dictare - să facă rezumate - să evidențieze idei principale - să facă studii de specialitate pe o temă într-un anumit domeniu 	Elevul este capabil: <ul style="list-style-type: none"> - să interpreteze - să analizeze - să formuleze - să exprime opinii personale - să utilizeze informația în scopul rezolvării unei probleme date - să identifice și soluționeze probleme

Disciplina școlară *Limba străină* este o disciplină universală, de aceea multe subiecte nu pot fi închise în granițele monodisciplinarității și, pentru a găsi soluțiile, ele trebuie abordate numai din perspectivă transdisciplinară. Conținuturile de cultură, recomandate de Curriculumul la Limba străină, prin dimensiunile lor pot și trebuie să fie învățate transdisciplinar. În acest context, se realizează fuziuni între disciplinele școlare la nivel de cunoștințe, valori, atitudini, teme, probleme, competențe.

În continuare, propunem câteva modalități posibile de integrare a învățării unei limbi străine cu alte discipline:

- *Limba străină – Istoria.* Utilizarea textelor de referință străine utilizate ca documente sursă și studiate dintr-un unghi istoric și lingvistic; citirea textelor literare considerate ca documente istorice sau mai general studiul istoriei în literatura străină.
- *Două limbi străine.* Citirea, analiza textelor în ambele limbi; Compararea a doi autori ai aceleiași perioade. De exemplu: Effi Briest de Theodor Fontane și Madame Bovary de Flaubert și să analizeze astfel romanul realist. Ar fi posibil de restricționat analizând, de exemplu, doar unele personaje.
- *Limba străină – arte plastice.* Studiarea operelor în original ale autorilor străini; comentarea operelor de artă.

Abordarea inter- și transdisciplinară a conținuturilor de cultură în cadrul lecțiilor de *Limba străină* din perspectiva abordării interacționale e posibil de realizat, dacă conținuturile alese vor fi captivante și interesante pentru elevi și vor interacționa cu viața reală, dacă

activitatea didactică va fi organizată în jurul unei întrebări sau probleme care îi va preocupa pe elevi, dacă situațiile de învățare vor oferi elevilor condiții pentru dezvoltarea deprinderilor de viață și formarea competențelor curriculare, care treptat se transformă în modele de comportament în alte contexte din viața reală. Subiectul sau problema pusă în discuție trebuie să fie complexă și relevantă pentru elevi, pentru a oferi multiple perspective de abordare și fuziune de soluții.

Orice activitate didactică organizată în cadrul lecțiilor de limba străină, din perspectiva abordării interacționale în formarea competenței de comunicare în limbi străine are misiunea de a forma și a dezvolta „competențe culturale, interculturale (de a recepta și de a crea valori): competențe de a se orienta în valorile culturii naționale și ale culturilor altor etnii în scopul aplicării lor creative și autorealizării personale; competențe de toleranță în receptarea valorilor interculturale”, care prin natura lor sunt transdisciplinare.

Competențele lingvistice, sociolingvistice, pragmatice și (inter/pluri)culturale vor fi valorificate prin intermediul unor abordări tematice interacționale care vor contribui la formarea personalității elevilor cu spirit de inițiativă, capabili de autodezvoltare și care vor demonstra independență de opinie și acțiune, responsabilitate, deschidere pentru dialogul intercultural în contextul valorilor naționale și internaționale.

BIBLIOGRAPHY

1. BASARAB, N. *O nouă viziune asupra lumii – transdisciplinaritatea*. Iași: Polirom, 1997.
2. BASARAB, N. *Noi, particula și lumea*. Iași: Polirom, 2002.
3. BÂLICI, V., CALLO, T., HADÎRCĂ, M. [et all]. *Paradigma de reconfigurare a procesului de învățare*. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației (Print-Caro), 2021.
4. BÂLICI, V., CALLO, T., HADÎRCĂ, M. [et all]. *Strategii de reconfigurare a procesului de învățare la aria curriculară Limbă și Comunicare. Ghid metodologic*. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației (Print-Caro), 2022.
5. *Cadre europeen commun de reference pour les langues*. Strasbourg, 2001. ISBN : 227805075-3.
6. *Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs*. Strasbourg: Conseil del'Europe, 2018. 254 p.
7. *Codul educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17.07.2014*
Disponibil:
<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355494>.
8. *Limba străină. Ghid de implementare a curriculumului*. Ministerul educației, culturii și cercetării al Republicii Moldova. Chișinău, 2019. Disponibil:
http://guogagauzii.md/images/ghid_straina_liceu_bun.pdf
9. PETRESCU, P., s.a. *Transdisciplinaritatea - o nouă abordare a situațiilor de învățare*. București: EDP, 2007.
10. POP, V. *Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară*. Disponibil:
http://mentoratrural.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducatinale/63055_modul_1_strategii%20trans_final.pdf
11. *Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din 18 decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul*

vieții. Disponibil: <http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=URISERV:c11090>

12. TĂTAR, A. *Abordarea inter- și transdisciplinară în aria curriculară matematică și științe*. Disponibil: <https://alss.utgjiu.ro>

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului: *Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale.*

Cifra proiectului: 20.80009.0807.27 A

BIHOR ORTHODOX CHURCH IN THE FACE OF REFORMED AND CATHOLIC PROZELITISM AT THE END OF THE SEVENTEENTH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE EIGHTEENTH CENTURY

Ionel Chira

Lecturer, PhD, Faculty Orthodox Theology „Episcop Dr. Vasile Coman”, University of Oradea

Abstract: The division of the zones of influence, following the change of the balance of forces, through the military victories obtained by the Austrians against the Turks, in the battles of Vienna (1683), Mohaci (1687) and Zenta (1697) will open the way for profound transformations: geopolitical, social, economic and of a confessional religious nature, intended to legitimize and consolidate the rule of the Habsburg Empire in the new annexed territories.

Calvinist and Catholic proselytism, generated in the Bihor parts by Transylvanian principles, by various Hungarian nobles or even by the imperial powers in Vienna, out of the desire to have as many converts as possible, but also for political reasons, did not have deep and lasting achievements.

Orthodoxy has been the shield of defense of the Romanian people in Transylvania for centuries. Persecuted, legally unrecognized and raped by various proselytists, it withdrew strong and resilient in the mystery of Romanians' souls.

Keywords: Orthodoxy, proselytism, religious reform, Calvinism, Catholicism.

Denumit pe bună dreptate „secolul reformelor”, secolul al XVI-lea a zdruncinat din temelii o lume, a creat confuzii și a dezlănțuit războaie, impunându-se atât pe plan european, cât și pe plan local. Un prim aspect are în vedere reforma religioasă ale cărei cauze: „...trebuie căutate în contradicția dintre suveranitatea statului modern și pretențiile Bisericii catolice la stăpânirea universală... dintre spiritul de liberă cercetare și principiul autorității reprezentat de Biserică... ”¹

Biserica romano-catolică, impunându-se încă de la sfârșitul secolului al XV-lea, a devenit o mare putere, în care papii hotărau alegerea episcopilor în întreaga lume catolică, percepând o dijmă mereu crescândă din veniturile tuturor bisericilor. Starea de opoziție a celor ce îi asigurau veniturile era în continuă creștere, așa că noile reforme își vor câștiga mulți adepți.

Propaganda luterană a găsit teren prielnic și în Ungaria - cu deosebire în orașele cu populație germană - iar calvinismul a găsit adepți în Transilvania, „Ardealul a fost... printru cele dintâi țări invadate de noul duh... ”²

Au pătruns aici sporadic husitismul, masiv protestantismul, calvinismul, unitarianismul, iar catolicismul și ortodoxia existau dinainte. Aproape toate aceste mișcări spunea Lucian Blaga - „s-au străduit să-i reformeze pe români”³.

Răspândirea reformei în Ungaria a fost facilitată și de dezastrul de la Mohaci (1526), fiind tolerată de stăpânirea turcească. Transilvania având întinse legături cu Apusul, de unde

¹ Mircea ELIADE, *Profetism românesc*, II, în *România în eternitate*, (București: Roza Vânturilor, 1990), 127.

² Andrei OȚETEĂ, *Renașterea și Reforma*, (București: Științifică, 1968), 249 (aprecierile autorului se referă la pretențiile de stăpânire universală ale bisericii romano-catolice și ale papalității).

³ Lucian BLAGA, *Trilogia culturii*, (București: Literatură Universală, 1969), 237.

de fapt își luaseră zborul noile învățături reformatoare, nu a putut rămâne în afara cercului lor de cucerire. Studenții și negustorii au adus sași, apoi misionarii plini de zel, au adus în Transilvania sămânța ideilor protestante, astfel încât treptat sașii au devenit lutherani, iar ungerii calvini, în afară de o mică parte care au îmbrățișat unitarianismul. În urma unor îndelungate lupte confesionale, *Constituția Transilvaniei* a recunoscut patru confesiuni: catolică, luterană, calvină și unitariană⁴. Populația majoritară, ortodoxă, era doar tolerată, motiv pentru care divergențelor de ordin politic, economic și social li s-au adăugat și cele de ordin confesional.

Constituirea în anul 1541 a Principatului Autonom al Transilvaniei sub suzeranitate turcească, a fost un fapt important petrecut la mijlocul secolului al XVI-lea. Acesta va avea capitala la Alba-Iulia și va fi format din Transilvania, Banat și așa numitul Partitum din care făcea parte și Crișana. Urmărilor sociale, economice, politice cauzate de această schimbare li se vor adăuga și cele de ordin religios. Astfel, Dieta Transilvaniei va recunoaște doar trei confesiuni: luterană, calvină și unitariană.⁵

Anul 1540 a marcat începutul propagării ideilor Reformei și în Bihor. Dar atâta vreme cât și în fruntea episcopiei catolice s-a aflat episcopul Martinuzzi, aceste idei au fost combătute cu vehemență. Sosirea la Oradea, în mai 1552 a lui Varkocs Tamaș, a însemnat o schimbare a situației, el fiind cel care a dat semnalul liberei propagande pentru Reformă.⁶

Nu după mult timp, în anul 1556, s-a hotărât alungarea din țară a episcopilor catolici de la Alba-Iulia și Oradea, desființarea ordinelor călugărești catolice și secularizarea averii Bisericii Catolice. Bunurile Episcopiei Catolice de la Oradea au trecut în proprietatea fiscoșului transilvan. În aceste condiții Oradea a continuat totuși să aibă un episcop catolic, dar reședința sa a fost în Ungaria habsburgică până în anul 1692, când trupele imperiale au intrat în cetate.

Căderea cetății Oradea în anul 1557 în mâna reginei Isabela și a principelui Ioan Sigismund a adus artizanii Reformei la putere.

Comitatul Bihorului a ajuns după desființarea Episcopiei catolice în anul 1556, în proprietatea voievodului Transilvaniei, până în anul 1660, adică pe o perioadă de un secol și jumătate. După moartea lui Zapolya (1540), calvinismul a prins rădăcini și în Bihor. În anul 1557, văduva lui Zapolya - regina Isabela (filoprotestantă) - ajutată de calvinii ardeleni, a pus stăpânire asupra Oradiei, apoi a confirmat toate privilegiile ungerilor din feuda Beiușului.

Comitatul Bihorului a ajuns după desființarea Episcopiei catolice în anul 1556, în proprietatea voievodului din Transilvania. Comitatul va figura în titulatura episcopilor de Vad încă din 1581, când, în „*Evangelhia cu învățătură*”, tipărită de diaconul Coresi, mitropolitul Ghenadie este numit „*luminatul mitropolit din tot ținutul Ardealului și al Oradiei*”.⁷ Din anul 1615 episcopii Vadului, Teofil, Augustin și Eftimie al II-lea își luaseră și titulatura Oradiei. Mitropolitul Ardealului, Ghenadie al II-lea, se intitula și el, în anul 1628, vlădică al Alba-Iuliei, Vadului, Sătmarului și Oradiei: „*Ot stol Belgradski, I Vadski, I Varadski, I Satmarski*”⁸.

⁴ BLAGA, *Trilogia*, 258.

⁵ Mircea PĂCURARIU, *Viața bisericească a românilor din părțile de nord-est ale țării până la începutul secolului al XVIII-lea, în Trepte vechi și noi de istorie, cultură și viață bisericească în Eparhia Oradea*, (Oradea: Episcopiei Ortodoxe Române a Oradei, 1980), 56.

⁶ Liviu BORCEA, Claudia BONCACIU, Lucia CORNEA, Jozsef FODOR, Gyula GELLERT, Gheorghe COMAN, Constantin ILIEȘ, Nicolae JOSAN, Gheorghe SITIU, Doru MARTA, Tereza MOZES, Dimitriu NOANE, Peter I. ZOLTAN, Ernest PAFKA, *Istoria orașului Oradea*, (Oradea: Cogito, 1995), 433.

⁷ PĂCURARIU, *Viața bisericească a românilor*, 56; Liviu BORCEA, *Contribuții la istoria orașului Oradea în timpul stăpânirii otomane (1660-1692)* în *Almanahul Crisia XI*, (Oradea: 1981), 110.

⁸ Ștefan LUPȘA, *Istoria bisericească a românilor bihoreni, I (până la 1825)*, în *Monografia almanah a Crișanei*, (Oradea: 1935), 10-11.

Desfășurată atât pe fondul noii Bisericii de a avea cât mai mulți adepți, dar și considerente politice, campania de calvinizare a românilor ortodocși din comitatul Bihorului se va datora în principal principiilor Transilvaniei și a diferiților nobili maghiari trecuți la calvinism.⁹

Prozelitismul catolic se va stinge treptat, locul lui fiind luat de cel calvin, care era în același timp și o acțiune de maghiarizare. Propaganda calvină utiliza ca mijloace predicatorii calvini, crearea de protopopiate româno-calvine, recompense pentru preoții ce se lăsau convertiți ș.a.¹⁰

La Oradea, Reforma l-a avut ca principal propagator pe preotul Gegledi Gyorgy, care a convocat în anul 1561 un sinod unde a dat citire unei profesii de credință, intitulată „*Confesio helvetica*”, care a fost acceptată de toți cei prezenți. Ca superintendent a fost ales mai apoi Melius Juhasz Peter.¹¹

Atâta vreme cât majoritatea populației din comitat era românească, de rit ortodox, opțiunea religioasă nu a fost o problemă. Lupta s-a dat între cele două credințe (catolică și protestantă) care-și vor disputa nu numai primatul confesional-ideologic, ci și pe cel economico-politic.

Abia după ce în fruntea Principatului Transilvaniei au ajuns principii protestanți, românii au ajuns în obiectivul convergent al prozelitismului promovat de Biserică și stat.

Primul preot calvinizat, atestat documentar, din Bihor este Achim din Căbești, participant la lucrările „*sinodului*” calvin, ținut împotriva unitarienilor la Oradea, la 10 octombrie 1569.¹²

În anul 1608, preotul din Nimăești (lângă Beiuș), Mihail, i-a cerut la 15 ianuarie principelui Sigismund Rakoczy, aflat în trecere prin Beiuș, diplomă de privilegii, ca răsplată pentru atașarea sa de bunăvoie la calvinism. Prin diploma pe care i-a dat-o, principele a dispus ca „...toți preoții care au aderat sau vor adera la calvinism să aibă toate drepturile și scutiunile pe care le au preoții calvini de orice neam și în special cei ungurești”.¹³ Va mai dispune ca preoții români „să aibă voie oriunde să mărturisească calvinismul”, iar autoritățile „să nu le pretindă nici un fel de taxă nici măcar pentru voievod”.¹⁴

Încercările susținute de calvinizare se vor accentua după uciderea lui Mihai Viteazul, în timpul domniei principilor Bocskai, Bethlen și Rakotești. Astfel, în anul 1641, preotul Avram din satul Burda a fost numit de principele Gheorghe Rakoczy I „*episcop*” în Bihor, adică preot inspector, în înțelesul pe care îl dau calvinii episcopului. Același principe a înființat mai târziu, în anul 1643, protopopiatul româno-calvin pentru comitatul Zărand, cu sediul la Ciuci, numit și protopopiatul Crișului.

Deoarece principele Rakoczy al II-lea a fost nemulțumit de activitatea protopopiatului de aici, la 15 decembrie 1648 a fost numit un anume Petru din Ciuci, pe care-l va propune superintendentului calvin de la Alba-Iulia, fiind astfel scos de sub jurisdicția mitropolitului Simion Ștefan. Pe la jumătatea secolului al XVII-lea, a apărut în districtul Beiușului un alt nume de preot trecut la calvinism, Ioan Siad, care în schimbul aderării sale, va primi nobilitarea sa și a urmașilor săi de ambele sexe și dreptul de a purta armură.¹⁵

⁹ LUPȘA, *Istoria bisericească*, 30.

¹⁰ LUPȘA, *Istoria bisericească*, 30.

¹¹ PĂCURARIU, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, II, (București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1981), 185.

¹² PĂCURARIU, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, 185.

¹³ BORCEA, *Contribuții la Istoria Orașului Oradea*, 110.

¹⁴ Zenovie PĂCLIȘANU, *Câteva date despre preoții romani calvini în Cultura Creștină*, 3, (Blaj: 1911), 71.

¹⁵ LUPȘA, *Istoria bisericească*, 18.

În actele sinodale calvine din superintendeța de la Debrețin s-au păstrat numele mai multor preoți români ridicăți la așa numita „*demnitate de pastori*”, după care au fost trimiși în parohiile din Bihor de superintendentul calvin¹⁶, după cum urmează:

Sinodul în care a fost hirotonit	NUMELE	Satul pentru care a fost hirotonit
7 septembrie 1631, Batăr	Mihai din Brusturi	Brusturi
17 iunie 1635, Oradea	Petru din Brusturi	Brusturi
17 iunie 1635, Oradea	Petru din Popești	Brusturi
2 iunie 1652, Oradea	Andrei din Cuejd	Ghida
25 iunie 1659, Kallo	Mihai din Popești	Ciuhoiu
7 iunie 1671, Debrețin	Ioan din Brusturi	Ciutelec
7 iunie 1671, Debrețin	Petru din Cuejd	Petru
30 septembrie 1673, Diosig	Gal din Ghida	Surcანი
23 iunie 1675, Csatar	Gheorghe din Subcetate	Kamuti
23 iunie 1675, Csatar	Mihai din Pâclău	Sarsig
23 iunie 1675, Csatar	Dimitrie din Păulești	Păulești
23 iunie 1675, Csatar	Moise din Brusturi	Brusturi
26 septembrie 1676, Zalău	Ioan Pop din Socet	Socet
27-8 noiembrie 1678, Satu-Mare	Mihai din Sarsig	Sarsig
27-8 noiembrie 1678, Satu-Mare	Ioan din Ianca	Ianca
27-8 noiembrie 1678, Satu-Mare	Gavril din Chiralău	Chiralău
27-8 noiembrie 1678, Satu-Mare	Ioan din Dubricionești	Dubricionești
27-8 noiembrie 1678, Satu-Mare	Petru din Hotar	Hotar
27-8 noiembrie 1678, Satu-Mare	Gheorghe din Fâșca	Fâșca
2 iulie 1679, Szoboszlo	Gal Pop	Almoșd
12 ianuarie 1681, Marghita	Teodor	Almo

¹⁶ LUPȘA, *Istoria bisericească*, 19.

		șd
8 septembrie 1696, Debrețin	Ioan Pop	Chiri biș

Aspectele politicii bisericești calvine își vot găsi expresia în cele 19 condiții impuse pentru români și anume în cele 15 condiții impuse în anul 1643, de Gheorghe Rakoczy I, la care se adaugă, în anul 1669, încă 4 impuse de către principele Apaffi Mihail, care de fapt vor constitui temelia pe care se va zidi dominația calvină asupra Bisericii românești. Prin susținerea convertirii individuale s-a urmărit pe de-o parte, câștigarea unui număr cât mai mare de prozeliti, fără ca prin aceasta românii să fie promovați „în corpore”, în statutul de privilegiați ai unei religii recepte, respectiv națiuni, iar pe de altă parte, apăsarea evidentă tendința de a submina ortodoxia română, prin schimbări liturgice și de drept bisericesc și de a o transpune în starea Bisericii „satelit”, făcând-o disponibilă pentru o apropiere cât mai mare față de comunitatea de credință calvină¹⁷.

Condițiile impuse aveau în vedere predicarea în limba română, dar numai după Sfânta Scriptură, înlăturându-se astfel Sfânta Tradiție, tineretul să fie instruit după catehismul calvinesc, în locul Sfintei Împărtășanii să se folosească pâine și vin nesfințite, să se înlătore ritualul botezului și al înmormântării înlocuindu-se cu rugăciunile și cuvântările folosite de calvini, să se înlătore cultul icoanelor și al crucii, să nu se mai admită divorțurile și să nu se mai pună piedici preoților care „în suflarea Sfântului Duh” doreau să treacă la calvinism.¹⁸

Deosebit de radicale erau prevederile care acordau, practic, superintendentului jurisdicția asupra clerului de rit grecesc, cât și reglementările ce țineau la impunerea principiilor organizării bisericești calvine la români, prin întărirea elementului laic în administrația Bisericii, puterea de decizie a episcopului fiind exercitată, pe de-o parte de „oamenii bătrâni”, iar pe de altă parte de protopopii bisericii, a căror numire se făcea cu ajutorul superintendentului.¹⁹

Astfel, așa numitul „episcop unguresc” trebuia consultat „în orice lucru greu în trebile religioase”, exercitându-și (prin decretul dat de principele Apaffi la 14 iunie 1674), drepturile asupra mitropolitului ortodox de la Alba-Iulia.²⁰

Se pare că în părțile de nord ale comitatului s-a desfășurat o propagandă calvină mai puternică, explicată atât prin lipsa de preoți, unei populații maghiare mai numeroase, cât și apropierea de Debrețin²¹ (unde calvinismul maghiar își avea centrul de greutate), denumit pe bună dreptate „Geneva ungară”, datorită toleranței binevoitoare a stăpânilor otomani.²²

Dar cu toate aceste presiuni, cu excepția câtorva preoți care se pare că au îmbrățișat calvinismul doar pentru a potoli furia calvinilor asupra Bisericii Ortodoxe, marea masă a populației nu s-a lepădat de legea strămoșească. Această atitudine demnă în fața planurilor de calvinizare au avut-o și înalții ierarhi ai Bisericii românești.

Este cazul mitropolitului Ilie Iorest (1640-1643), care se va solidariza cu hotărârile Sinodului Ortodox ținut la Iași în anul 1642, de a nu permite propaganda calvină în sânul Bisericii răsăritene, iar în consecință i se va confisca averea și va fi închis. O soartă similară va avea și un alt mitropolit transilvan, Sava Brancovici (1656-1659 și 1661-1680). Devotat Bisericii și poporului său, s-a opus din răputeri asalturilor tot mai puternice ale prozelitismului calvin. A convocat la Bălgrad (Alba-Iulia) un Sinod ortodox în anul 1675, unde a fixat coordonatele rezistenței la orice fel de prozelitism. Acestea i-au adus

¹⁷ PĂCLIȘANU, *Câteva date despre preoții romani calvini*, 72.

¹⁸ LUPȘA, *Istoria bisericească*, 20.

¹⁹ Mathias BERNATH, *Habsburgii și începuturile formării națiunii române*, (Cluj-Napoca: Dacia, 1994), 95.

²⁰ PĂCURARIU, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, 67.

²¹ BERNATH, *Habsburgii și începuturile formării națiunii române*, 95.

²² PĂCURARIU, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, 83.

mitropolitului ura multor nobili atrași de averea sa. Mitropolitul, pe temeiul unor intrigi și uneltiri bine țesute, a fost dat în judecată, apoi bătut și închis.²³

Astfel, religia românilor nici chiar supusă fiind ierarhiei calvine, nu era socotită receptă, deci nici reprezentată prin ea însăși în Dietă²⁴.

Prozelitismul calvin nu a reușit să realizeze cuceriri adânci și durabile printre români, ci doar să accentueze mai mult caracterul național al ortodoxiei. Cu toate că sinoadele calvine vor mai ademini la „hirotonie” pe câte un preot român, fie din interese materiale, fie pentru a scăpa de persecuții, calvinismul se va stinge treptat. La aceasta va contribui atât cucerirea Oradei de către turci în anul 1660, cât și învierea vechiului prozelitism (prin schimbarea raporturilor de forțe) încât la ancheta comisiei din anul 1727, convocată împotriva uniaticismului, Iosif Cristof din satul Ciutelec declară că „în afară de popa Ioan din Ciutelec și Petru din Chișlaz, alți preoți hirotoniți de protestanți nu mai există”.²⁵

Cucerirea cetății Oradea în anul 1660 de către turci s-a datorat în principal principelui Gheorghe Rakoczy al II-lea. Fiind unul din conducătorii răscoalei antiotomane a țărilor române între anii 1658-1660, va avea sediul în cetate. Asediul cetății va fi considerat ca o pedeapsă pentru ajutorul dat de orădeni și de haiducimea comitatelor din vestul Principatului Transilvaniei, principelui Rakoczy.

Cauzele se găsesc în strategia lui Koprulu – Mehmed Pașa, în raporturile Imperiului Otoman în această parte a Europei. Prin cucerirea Oradei se urmărea realizarea unei legături în lanțul orașelor - cetăți reședințe de pașalâcuri: Belgrad, Timișoara, Oradea, Eger, creându-se astfel un front capabil de a fi împins înainte.²⁶

Astfel, la 13 iulie 1660, forțele turcești sosiseră la Oradea așezându-se în dispozitive de luptă în jurul cetății. Totalul efectivelor otomane s-a ridicat la circa 45.000 de oameni, iar cel al apărătorilor la 850, dintre care puțini se pricepeau la mânăuirea armelor. În fața acestei situații, asediații îl vor trimite la 13 iulie pe Martin Boldvai, vicecomite al comitatului, la Tokaj, la palatimul Ungariei, pentru ajutor.²⁷

Principatul Transilvaniei nu putea oferi nici un sprijin datorită faptului că însuși principele Acațiu Barcsai fusese prins și era ținut în captivitate în mijlocul oștirii turcești care asedia Oradea, iar teritoriul Transilvaniei era devastat de oștirile turco-tătare.

Asediații vor da dovadă de o bună organizare și apărare, cu toate că majoritatea au preferat să părăsească orașul. Dar între cei rămași domnea o atmosferă de speranță și optimism, nădăduind că austriei, în decurs de câteva zile, vor interveni, neputând lăsa un bastion atât de important strategic să cadă în mâinile otomanilor. Dar ei nu aveau de unde să știe că habsburgii renunțaseră la ideea de a ajuta cetatea iar intervențiile celor câțiva nobili interesați din vestul Transilvaniei pe lângă împăratul de la Viena au avut darul doar de a întări linia de apărare a Tisei prin trimiterea în Oradea a generalului Souches.²⁸

Sleiți de atacurile permanente și de bolile care-i decimau, lipsiți de provizii și muniții, la 27 august 1660 cei circa 300 de apărători rămași în viață au predat cetatea lui Ali Pașa. La scurtă vreme după căderea Oradei au fost ocupate alte cetăți și orașe din comitat: Sânion, Pomezău, Sânțeu. Teritoriile nou cucerite au fost organizate într-un pașalâc subîmpărțit în cinci sangeacuri: Biharea, Sânțeu, Sâniob, Pomezău, Beiuș. Partea de la nordul râului va

²³ LUPȘA, *Istoria bisericească*, 20.

²⁴ BERNATH, *Habsburgii și începuturile formării națiunii române*, 35.

²⁵ Teodor V. DAMȘA, *Apărători și mărturisitori ai dreptei credințe în Transilvania*, în *Îndrumător bisericesc misionar și patriotic*, (Oradea: Episcopia Ortodoxă Română a Oradei, 1984), 35.

²⁶ David PRODAN, *Suplex Libellus Valachorum*, (București, 1994), 108.

²⁷ LUPȘA, *Istoria bisericească a românilor bihoreni*, 21.

²⁸ BORCEA, *Contribuții la istoria Orașului Oradea*, 107.

rămâne sub suzeranitate imperială până în anul 1689 când aceștia vor începe ofensiva otomană.²⁹

Viața bisericească a localnicilor din comitatul Bihorului nu i-a preocupat în mod deosebit pe turci, creștinii fiind lăsați „să judece după rânduielile lor” și „să trăiască după vechile lor obiceiuri numai să dea la timp dările și să nu se răscoale”³⁰.

În anul 1664 este atestat „un vlădică sau un călugăr sârbesc, cu scrisori de la Marele Vizir”, care va crea multă nemulțumire în rândul preoților calvini, care se plâneau într-o scrisoare superintendentului de la Debrețin că „sufereau o stare jalnică și de plâns”, de la venirea acestuia în Oradea³¹. Acesta va mai fi confirmat și în timpul comisiei din 1754 de către secretarul Kollar al acestei comisii.

Episcopul ortodox se pare că-și avea reședința la Velența, unde i s-a păstrat în biserică cufărul cu odăjdii din 1674. Aici îl vor găsi austriecii în anul 1692 înconjurat de români ortodocși,³² cum de altfel și episcopul latin Forgach amintea în registrul lui că la cucerirea Oradei de către habsburgi „acolo nu erau catolici, ci numai schismatici iar cu ajutorul acestor războinici au alungat pe turci din cetatea și din ținuturile ei”³³.

BIBLIOGRAPHY

BERNATH, Mathias, *Habsburgii și începuturile formării națiunii române*, (Cluj-Napoca: Dacia, 1994).

BLAGA, Lucian, *Trilogia culturii*, (București: Literatură Universală, 1969).

BORCEA, *Contribuții la istoria orașului Oradea în timpul stăpânirii otomane (1660-1692)* în *Almanahul Crisia XI*, (Oradea: 1981).

BORCEA, Liviu, BONCACIU, Claudia, CORNEA, Lucia, FODOR, Jozsef, GELLERT, Gyula, COMAN, Gheorghe, ILIEȘ, Constantin, JOSAN, Nicolae, SITIU, Gheorghe, MARTA, Doru, MOZES, Tereza, NOANE, ZOLTAN, Dimitriu Peter I., PAFKA, Ernest, *Istoria orașului Oradea*, (Oradea: Cogito, 1995).

DAMȘA, Teodor V., *Apărători și mărturisitori ai dreptei credințe în Transilvania, în Îndrumător bisericesc misionar și patriotic*, (Oradea: Episcopia Ortodoxă Română a Oradei, 1984).

ELIADE, Mircea, *Profetism românesc*, II, în *România în eternitate*, (București: Roza Vânturilor, 1990).

GUDEA, Ioan, *Din istoria Bisericii Ortodoxe Române din Bihor, MA 1-2*, (1978).

LUPȘA, Ștefan, *Istoria bisericească a românilor bihoreni*, I (până la 1825), în *Monografia almanah a Crișanei*, (Oradea: 1935).

OTETEȘA, Andrei, *Renașterea și Reforma*, (București: Științifică, 1968).

PĂCURARIU, Mircea, *Viața bisericească a românilor din părțile de nord-est ale țării până la începutul secolului al XVIII-lea*, în *Trepte vechi și noi de istorie, cultură și viață bisericească în Eparhia Oradea*, (Oradea: Episcopiei Ortodoxe Române a Oradei, 1980).

PĂCURARIU, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, II, (București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1981).

PĂCLIȘANU, Zenovie, *Câteva date despre preoții romani calvini în Cultura Creștină*, 3, (Blaj: 1911).

PRODAN, David, *Suplex Libellus Valachorum*, (București, 1994).

²⁹ BORCEA, *Contribuții la istoria Orașului Oradea*, 108.

³⁰ BORCEA, *Contribuții la istoria Orașului Oradea*, 109.

³¹ BORCEA, *Contribuții la istoria Orașului Oradea*, 111.

³² BORCEA, *Contribuții la istoria Orașului Oradea*, 112-118.

³³ Ioan GUDEA, *Din istoria Bisericii Ortodoxe Române din Bihor, MA 1-2*, (1978), 270.

THE MAGICAL LITERARY WORLD OF THE WIZARD OF OZ

Carina Branzila

Assist. Prof., PhD, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași

Abstract: Frank Baum is well-known across the world for decades now, by children and parents, readers and researchers alike. It has been published and republished, translated in numerous languages, sometimes more than once in the same language. It has known countless illustrations and several adaptations for the big screen and for the stage, some with great success, like the famous musical fantasy of 1939. We are all familiar with the wonderful recount of Dorothy, her dog Toto and her unusual friends in the land of Oz. But how much do we actually know about the story behind the story? How much do we know about the story of the author himself and the numerous continuations of the story? Relying on some important studies on this literary work, this article aims to shed some light on this celebrated and beautiful book's background.

Keywords: children's literature, Frank Baum, Wizard of Oz

Motto: The imaginative child will become the imaginative man or woman most apt to create, to invent and therefore to foster civilization. (Frank L. Baum)

Frank L. (Lyman) Baum, who lived and wrote at the threshold of the nineteenth and twentieth century, is the American author of the famous 'Oz' stories - fourteen full-length volumes during his lifetime. He was also called 'The Royal Historian of Oz', thus acknowledging for the young learners the reality of the magic land of Oz he invented - the idea promoted being that characters from the book themselves were telling Baum about their adventures, using the modern invention of wireless telegraph.

Born in the state of New York, Baum had a heart condition which meant that much of his childhood was spent indoors, reading - a fact which probably greatly developed his imagination; sent to the Military Academy of Peekskill he had to drop out due to his heart problems and upon his return, he set up a small printing press and started a family newspaper, a fact which also points out his interest in books from an early age. He went on to becoming a journalist, apart from working in his family oil business. It was said that his early work as a shop assistant was the incentive for the Oz name, as he was selling grains by the ounce. Baum himself stated, on the other hand, that the Oz idea came to him while working in his study, where he noticed the O-Z drawer of his filing cabinet.

As early as 26 years old, Baum staged a melodrama based on his own lyrics and music and drawing upon a popular writing of the time, *The Maid of Arran*. His father's occupation of theater owner put its mark on his personal evolution, as he was always interested in theatrical productions. His production was presented in New York, but also in other cities, even as far as Canada.

After marrying and changing several jobs and cities, Baum came to author a book of stories based on nursery rhymes, the same he used to entertain his four sons. This first book, published in 1897 and entitled *Mother Goose in Prose*, was illustrated by Maxfield Parrish. Baum wrote it following the counsel of his mother-in-law, the well-known suffragette Matilda Gage, who advised him to publish some of the stories he enjoyed telling his four children instead of working hard as a salesman for a china company. *Mother Goose* became the best-selling children book of the year and ignited his career as a fantast writer. Two years later, he published a second picture book with rhymes, the best-selling *Father Goose, His*

Book, illustrated by William Wallace Denslow. This started a nice collaboration between writer and illustrator that continued with two other similar volumes published in 1900.

The success of *Father Goose* led to at least two things: Baum bought a summer cottage by Lake Michigan, naming it *The sign of the Goose* and went on to transforming another bed-time story for his children into a book, giving thus birth to *The Wonderful Wizard of Oz*, also published in 1900. This was undoubtedly the greatest success of Baum's career and one of the most celebrated children books of all times. Baum wrote several more books and a lot of Oz volumes; he also took part in the stage production of *The Wizard of Oz* in 1902, which not only had a great success but also encouraged him to continue the adventures of Dorothy and her friends. The second Oz volume tells the story of Tip, a boy from Oz and his friends: Jack Pumpkin-head (a Scarecrow look-alike), a Saw-Horse, a creature entitled 'H.M. Woggle-Bug T.E.' and the already famous Tin-Man. At the end of this story, Tip undergoes a magical transformation, turning into Princess Ozma, the rightful ruler of Oz, which was to appear in further Oz volumes, as well. This second book was also adapted for the stage under the name of *The Woggle-Bug*, but enjoyed little success. Baum continued to write, this time under several literary pseudonyms such as 'Laura Bancroft' or 'Edith van Dyne' who became quite popular with the girls' stories series entitled *Aunt Jane's Nieces*.

After touring Europe and North Africa with his family in 1906, Baum became interested in cinematography and what it could offer to him and once returned to the United States, he made some short films based on the Oz stories and presented them across America but again, with not great success. Until 1910, Baum published another four Oz books and after his bankruptcy in 1911, he turned his full attention to the Oz series, producing a volume every year until his death in 1919. Out of these, *The Tik-Tok Man of Oz* was staged as a musical with some success and the Oz Film Manufacturing Company produced some children movies which were not very welcome at that time. Despite being ill, Baum worked hard and continued writing until the very end. It was the fourteen full-length volumes of Oz, usually released around Christmas, that established Baum's reputation as the first American fantasy literature for the youth. It is known that Baum attempted several times to end the series in order to be able to write different types of fiction, but financial issues and continuous demand from the public, young and adult alike, prevented that. Two of the Oz books were published posthumously. By then, the Oz series had become so very popular that it was continued, with the family's permission. Ruth Plumly Thompson, the first of the follow-up authors in the Oz series, produced a book every year until 1939. The endeavor continued with John R. Neill until his own death in 1943. Neill was also the one who illustrated most of the Oz stories appearing before Baum's death, so it was perhaps not a surprise that he continued the stories, as well. Even after Neill's death, several Oz stories appeared, under different authorships, totaling forty volumes altogether. Stage and film productions (movies and cartoons) fed the public's hunger for magical realm of Oz and there are still ongoing fan clubs, blogs and sites active today.

Figure 1: Original cover of the 1900's book, with illustrations by W.W. Denslow

The original title of the series, *The Wonderful Wizard of Oz*, tells the story of the orphan girl Dorothy and her dog Toto who are carried away by a tornado to the magical realm of Oz. There she become good friend with the Scarecrow, the Tin Woodman and the Cowardly Lion. Together they go on a search for the great Wizard of Oz. He is the only one able to provide the dearest wish of their hearts - in the case of Dorothy the desire to return to her uncle and aunt's farm in Kansas. After discovering that the Wizard is a mere mortal being, all characters realize, in a typical American manner, that the qualities they so much desired to be granted: affection, intelligence and courage were already theirs and in their power to be used.

From the introduction of the book¹, Baum stated that traditional fairy stories like those from the Grimm and Andersen collections are obsolete and declares his intention of creating 'a modernized fairy tale, in which the wonderment and joy are retained and the heart-ache and nightmares are left out' :

Folklore, legends, myths and fairy tales have followed childhood through the ages, for every healthy youngster has a wholesome and instinctive love for stories fantastic, marvelous and manifestly unreal. The winged fairies of Grimm and Andersen have brought more happiness to childish hearts than all other human creations. The old-time fairy tale, having

¹ Baum, L. F., *The Wonderful Wizard of Oz*, 1900, <http://literature.org/authors/baum-l-frank/the-wonderful-wizard-of-oz/introduction.html>

*served for generations, may now be classed as historical in the children's library; for the time has come for a series of newer wonder tales in which the stereotyped genie, dwarf and fairy are eliminated, together with all the horrible and blood-curdling incident devised by the authors to point a fearsome moral to each tale*².

In truth, however, there are several characters in the book which are quite maleficent: the bad witches, the evil winged monkeys and some dreadful episodes like the telling of Tin Man's sad story with the axe. Furthermore, some elements of the so-called 'historic fairy-tale' do appear in the book: the bad witch and the good witch, the enchanted objects like the red magical shoes, the journey in search for magic, etcetera.

The first version of the book was entitled *The Emerald City* but it was changed, allegedly because of a superstition that a book entitled after a jewel will bring bad luck.³ The change of the title seemed to have been lucky, as the first printing of the book sold within weeks and in less than a year 110 000 copies had been sold.

The beautiful illustrations by W.W. Denslow added to the great success of the book. The drawings were considered to be by the critics:

*[...] strongly reminiscent of Walter Crane as well as being influenced by Art Nouveau and Japanese paintings. There were over 100 text illustrations, in black and one additional color (sepia, green, mustard yellow, brown, or red), many of them spreading into and around the text itself.[...] Baum himself seems not to have cared particularly for the pictures, but Denslow's representation of the Tin Man and the Scarecrow have been faithfully copied by later illustrators, film-makers and stage-designers.*⁴

Baum seems to have encountered a similar problem as Lewis Carroll's *Alice in Wonderland*, a book that critics often discussed it together with: the tendency to praise illustrator more than the author.

² Ibid.

³ Hahn Daniel, *The Oxford Companion to Children's Literature*, Oxford University Press, 2012, p. 638

⁴ Ibid.

Figure 2: Original illustrations by W.W. Denslow

Baum's original style was not acclaimed by the critics. Librarians and critics alike considered the writing in the Oz books as being insipid and silly; the series was very popular with the young readers. Furthermore, there was some reticence from the public, as it was not considered educative enough for the youngsters. The chief librarian of Detroit banned it in 1957, stating that it promotes negativism and does not stimulate the thinking process of the young readers. Furthermore, in 1986, several Christian families from Tennessee asked in the

course of a public law suit for the removal of the book from the school curricula, sustaining that the book promotes human attributes that in fact belong to God alone. Also, in the view of those families, the book inaccurately promotes gender equality and personifies the animals. The judge ruled that the children from those families are allowed to leave the class when the book is being brought into discussion, but he did not exclude it from the curriculum.

Important children literature compendiums such as *The Oxford Companion to Children's Literature*, compiled by Daniel Hahn⁵ have not the most favorable opinion on the book, either:

Even 'The Wonderful Wizard of Oz' is no more than workmanlike in construction - the story is told considerably better in the 1939 MGM film version than in the book - and the numerous sequels are largely reworking of the same themes over and again, though they are told with pace and humor. [Baum's] work has never been universally admired, because of its stylistic flaws, and some American public libraries have been proud to announce that they do not stock his books. But he is a figure of great importance in the history of children's fiction in the United States, being the first writer to create an unforgettable full-length original American fantasy.

Some appraisal was, however, published at the time. For example, the prestigious *New York Times* magazine talked about *The Wizard of Oz* as being 'a book that rises far above the average children's book of today, high as is the present standard'.⁶

In 1903 the book was reissued by another publisher, as the original publisher had gone bankrupt and the title was changed into *The New Wizard of Oz*. The change of title was meant to avoid confusion with the hugely successful musical *The Wizard of Oz*, released in Chicago in 1902, although the play was not entirely based on the book.

Figure 3: *Old edition of The wonderful wizard of Oz*

As stated above, Baum himself experimented with cinematography and filmed scenes from the book, even colorful ones. Even a silent film was released in 1925, starring Oliver

⁵ Hahn Daniel, *The Oxford Companion to Children's Literature*, Oxford University Press, 2012, p. 57

⁶ *New York Times*, 8 Septemeber 1900

Hardy as the Tin Man, but with little success. Despite several film adaptations over time, some even as recent as 2013, the widest acclaimed movie still remains the iconic 1939 MGM release with Judy Garland as Dorothy and the music scores signed by Harold Arlen.

As well as the numerous sequels to *The Wonderful Wizard of Oz* produced by Baum and various other writers after his death, Denslow - the original illustrator of Baum's books produced in 1903 a book of his own, entitled *Pictures from the Wonderful Wizard of Oz*, with a new story to fit the pictures by Thomas H. Russel and also created a series of *Scarecrow and Tin Man* comics for a magazine of the time (December 1904 and January 1905).

More editions of the original book appeared over the years, along with numerous translations in various languages (Romanian included), although only the original, initial title is usually translated and popularized, also perhaps of the great success of its adaptation into the MGM film. Many translations kept the original Denslow illustrations, but there were several local illustrators in some cases. For example, the Romanian editions, the first during the times of Ceausescu and lot others after the fall of the Communist regime, had local illustrators, each with his or her own vision of the characters. Some of the most famous illustrators of *The Wonderful Wizard of Oz* had been, over time, Michael Hague and David McKee; a much acclaimed pop-up version pf Robert Sabuda appeared in 2000.

A spread from *The Wonderful Wizard of Oz: A commemorative pop-up* by L. Frank Baum and art by Robert Sabuda⁷

Baum was certainly very much concerned with the United States of his time and his hope for an imaginative child that would later on become the man or woman able to foster civilization referred to the civilization of his contemporaneity. For that particular child did Baum create the fantastic realm of Oz - called *his believable unbelievable country* by his follower in writing, Ruth Plumly Thompson who wrote nineteen Oz books following his

⁷ *The Wonderful Wizard of Oz: a Commemorative Pop-up*, illustrated by Robert Sabuda, Simon&Schuster Ltd, 2001

death. In a note to a new edition of *American Fairy Tales* from 1908, Baum discusses the characteristics of American fairy tales. He considers on the superficiality of America's history, a new country in itself, reflected in the stories of not-so *deep history*, but he is proud, at the same time, of the *wide-awake youngsters* and the *modern tales about modern fairies*, bearing *the stamp of our own time* and depicting *the progressive fairies of today*.⁸

BIBLIOGRAPHY

Baum, Loyd, Frank, *The Wonderful Wizard of Oz*, 1900, Retrieved in May 2022 from <http://literature.org/authors/baum-l-frank/the-wonderful-wizard-of-oz/introduction.html>

Baum, L. Frank, *American Fairy Tales*, Introductive note, New York: Dover Publications, 1978

Brunsmeier, Sonja and Kolb Annika, Picturebooks go digital, in *Children's literature in English language Education*, May 2017

Clark, Beverly Lyon, *American Children's literature: Background and Bibliography*, *American Studies International* 30.1, 1992, Academic Search Premier

Cook, Emma, *The Ordinary and the Fabulous*, Cambridge: Cambridge University Press, 1969.

Hahn Daniel, *The Oxford Companion to Children's literature*, Oxford University Press, 2012

⁸ Baum, L. Frank , *American Fairy Tales*, New York: Dover Publications, 1978, Introductive note

HERITAGE OF THE MOSCOW COUNCIL OF 1917–18 IN THE STATUTES OF THE POST-WAR “RUSSIAN EXARCHATE”: ELECTION OF BISHOPS

Ioana Grecu, Victor Alexandrov

Assist. Prof., PhD, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iași, PhD, Independent Scholar, Budapest

Abstract: The article examines the tradition of the election of bishops in the Statutes of the post-war Archbishopric of the Russian Churches in Western Europe as well as the heritage of Council in general. The terms related to the elections of bishops will also be discussed. The emphasis will be placed on the two aspect of the heritage of the Moscow Council: first, on the viability of the way chosen by the Council and, secondly, on the fragility of its heritage. The essential message is that keeping awareness of the heritage is vital, and a theological discussion of the heritage is crucial.

Keywords: bishop, elections, Orthodox Church, canon law, statutes

1. The Heritage in General

Before speaking about the tradition of the election of bishops in the Statutes of the post-war Archbishopric of the Russian Churches in Western Europe (otherwise, the Russian Exarchate), we would like to talk about the heritage of the Council in general. If one tries to define what the contribution of the Council to the history of the modern Orthodoxy was, the first thing that comes to one's mind is the Decrees of the Council. In the Decrees, the fathers of the Council attempted to create a new structure of the Church, the structure in which the voices of all the major strata of the people of God – namely, bishops, parish clergy and laity – may be heard.¹ In particular, this attempt implied giving the laity share in the government of the Church and returning to the ancient practice of the election of bishops. However, not lesser and probably even more important contribution of the Council to the modern Orthodox history was the ability of one of the Orthodox Churches to organize a widespread discussion and offer solutions for burning issues of ecclesiastical life (no matter if now we agree with these solutions or not). Thus, not only the decrees but a creative spirit and courage to tackle real problems made the Council an outstanding event of modern ecclesiastical history and demonstrated the vitality of our Church. Paul Meyendorff has recently estimated the Council as the most important event of the Orthodox history after the fall of Constantinople.² And we do not think there is a lot of exaggeration in his evaluation. Unfortunately, the efforts of the Council remained somewhat isolated as they were not supported by the majority of the Orthodox Churches. The reception of the Decrees of the Council and general awareness of its heritage has been quite limited in the Orthodox Christianity.

The election of bishops was probably the most spectacular and, due to that, well-know element of the Council's heritage. We won't discuss the ancient roots of this tradition: they are well-known by scholars, and the phenomenon of the bishop elections in the Late Antiquity is studied quite well.³ Due to historical circumstances, the reception of the

¹ Павел Мейендорф, Ответы на анкету о значении Собора 1917 г. // Вестник РХД, № 207, с. 113.

² Ibid.

³ For the major titles, consult chapter 6 of the book: Виктор Александров, Николай Афанасьев и его евхаристическая экклезиология. Москва: СФИ, 2018.

Council's Decrees on the elections took place almost exclusively in the splitters of the Russian pre-revolution Church, splitters emerged outside the Soviet Union, namely the OCA, the Archbishopric of the Russian Churches in Western Europe, and the Church of Finland. As regards Russia itself, we are aware of those several elections of bishops which took place in the months immediately preceding the Council,⁴ but it has not been studied yet if there were elections after the Council.

The Archbishopric was a true heir to the Council's decisions in general and to those on the election of the bishops in particular. Our aim task is to have a closer look at 2 canon law documents of the Archbishopric, the Statute of 1966 and the current Statute, which was issued in 1999 (since then, a couple of minor changes have been made to it).

2. The Statute of 1966

The Statute of 1966 appeared due to the fact that on November 22 1965 Patriarch Athenagoras abolished the Exarchate established by his predecessor Photios II in 1931. Athenagoras advised the Archbishopric to seek for an agreement with the Patriarchate of Moscow. As that was not realistic advice for the Archbishopric (and Athenagoras could not have been aware of that), on December 30 1965 Archbishop George I (Tarasov) proclaimed the Archbishopric an independent Church. The Extraordinary Assembly of the Archbishopric held on February 16–18 1966 confirmed the autocephaly of the Archbishopric and decided to address other autocephalous Churches and ask them to recognise the new status of the Archbishopric. A special commission with Fr Nicholas Afanasiev at its head compiled the Statute which was approved by the Extraordinary Assembly and retained its force until 1971 when Archbishop George, as seems on his own initiative, made a new agreement with the Patriarchate of Constantinople and the Archbishopric was re-integrated into the Patriarchate.⁵ We also have to mention that the appeal of the Archbishopric to recognise its autocephaly was not answered by any of the fifteen autocephalous Churches which existed at that time. That, together with the attitude of the majority of the same fifteen Churches to the autocephaly of the OCA, revealed a miserable state of the organisation of the Orthodox Church in the world and displayed the fear of the Orthodox thought when facing the issue of the autocephaly.⁶

The reasons of the emergence of the new independent Church had a lot in common with the appearance of the OCA, and the people developing the principles of the autocephaly of the OCA belonged to the same theological school: Frs Schmemmann and Meyendorff were students and colleagues of those in the Archbishopric who accepted the challenge of the autocephaly, and these fathers of the OCA were following closely the developments in Europe.⁷ It suffices to say that about 1970 Fr Schmemmann offered a plan for making the first steps to create the local Orthodox Church of Western Europe.⁸

In general, the Statute of 1966 is modelled on the provisions of the Moscow Council of 1917–18 concerning a bishop's diocese (eparchy) with some elements borrowed from the Decrees on the high administration of the Russian Church.⁹ Compilers envisaged that the Archbishopric might consist of several dioceses governed by bishops or vicar bishops. The parallelism of the 2 principles of government, conciliar and hierarchical, which was the parallelism characteristic of the Decrees of the Moscow Council, was followed through the

⁴ Игумен Савва (Тутунов), Епархиальные реформы. Москва: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2011, с. 254–259.

⁵ On the events of 1965 and 1966, see: Вестник РСХД, № 80 (1966), с. 1–32.

⁶ For some criticism of autocephalism, see Александров, Николай Афанасьев, chapter 3, section 1.

⁷ See Письма о. Александра Шмемана о. Игорю Вернику // Вестник РХД, № 203 (2015), с. 136–152.

⁸ К. Андроников, О Церковном устройстве в Западной Европе // Вестник РСХД, № 98 (1970), с. 51–52.

⁹ A typewritten copy of the Statute is found in the papers of Fr Nicholas Afanasiev in the archive of Saint Sergius Theological Institute, Paris.

Statute and applied to all levels of ecclesiastical organisation. The Archbishopric was designed as fully autocephalous and electing all ministers including the bishops.

The procedure of electing the Archbishop differed technically from the procedure developed by the Moscow Council. According to the Decrees of the Council of Moscow, a list of 3 candidates should be compiled during an All-Russian Council specially summoned for the election of a Patriarch, and in the final round one of the candidates was chosen by lot.¹⁰ In the Archbishopric, the Archbishop was also elected by a general council of the Archbishopric, but the statute did not specify how the list of candidates had to be compiled, and the candidate who received two thirds of the votes was chosen in the first round. If there was no such a candidate, the second round following the same procedure as the first one was organized. If it was unsuccessful too, the Archbishop should have chosen by lot from those candidates who received not less than a third of votes in the second round (see art. 7 and 8 of the Statute).

Since the separate dioceses which the Archbishopric might have included would be too small to find the candidates meeting the current canon law requirements for the holders of the bishop's office, the Statute ruled that the bishops, both regular and vicar, had to be elected by the General Assembly of the Archbishopric, not by diocese assemblies. Compared to the Decrees of the Moscow Council, this ruling somewhat strengthened the "conciliar" aspect of the episcopal elections versus the hierarchical principle. Just to remind that, according to the Decrees of the Council of 1917–18, in the election of a bishop some role, controlling and organizing, was played by the Holy Synod of the Russian Church: the Synod compiled a list of the candidates to take part in the elections although the Synod had to take into account the candidates nominated by the diocese itself (Decree on the government of a eparchy, chapter II, art. 16).¹¹ This element is missing from the Statute of 1966 although there was a Synod of bishops in the Archbishopric (at least, according to art. 44 of the Statute itself).

With regard to the office of the vicar bishop, the Statute followed the line of the Moscow Council. The place of the vicar bishops in the Orthodox canon law is more than controversial. Canon 6 of the Council of Chalcedon prohibited explicitly the „absolute” ordinations, that is, the ones without appointing an ordained person to a specific church where the ordained would be a minister. Technically, the canon refers to the ministries from a presbyter to lower clerics, not a bishop. Most probably, it is due to the fact that an absolute ordination of a bishop was still unthinkable and, thus, not an issue at the time of Chalcedon. There is, however, no reason to exempt bishops from the rule. That was recognised, at least, theoretically by Byzantine canonists. The only exception they made (I do not discuss if it was correct) was for the bishops ordained to the countries occupied by various pagan and Muslim conquerors.¹²

Presently, there are 2 types of vicar (or titular) bishops in the Orthodox Churches: those governing a diocese (or a part of it) and those without it. A bishop without a diocese is nonsense in itself and contradicts to the spirit of canon 6 of Chalcedon. If a bishop has a diocese, why does he have to be considered a vicar, not regular, bishop? The problem of that ministry was discussed during the preparation of the Moscow Council, and finally the Council adopted the strategy reflected in its special decree "On Vicar Bishops".¹³ The strategy aimed at gradual liquidation of the office and transforming the vicar bishops into regular ones. It's remarkable that in the Statute of 1966 you will find the name of the vicar

¹⁰ Собрание определений и постановлений Священного собора Православной Российской Церкви, вып. 4. Москва, 1918 (репр. Москва, 1994), с. 3–6.

¹¹ Там же, вып. 1, с. 18–19.

¹² See a discussion of canon 6 of Chalcedon in Н. Н. Афанасьев, *Экклесиология. Вступление в клир*. Киев: Задруга, 1997, с. 50–60 (which is a reprint of the first edition: Париж: Вода живая, 1968).

¹³ Там же, вып. 3, с. 42.

bishop but won't find virtually any real difference between a regular bishop and vicar one. The OCA is even more consistent: in its Statute, you won't find any reference to the vicar bishops at all, apparently since the office is considered unnecessary.

3. The Statute of 1999

a. Autonomy and its Consequences

The current Statute of 1999 also follows the decrees of the Moscow Council in applying the parallelism of the 2 principles, concilliary and hierarchical, to the whole structure of the Archbishopric. Nevertheless, there is a major difference between the Statutes of 1966 and 1999, which affects the legacy of the Moscow Council indirectly: the former is the Statute of an autocephalous Church independent completely in all its inner administrative acts, while the latter is the Statute of an autonomous Church and at certain points allows or even implies interventions from outside. These interventions are envisaged, according to the Statute of 1999, during the elections of the Archbishop and vicar bishops. In themselves, the interventions of such a sort are not contradicting to the spirit and Decrees of the Council of Moscow. As we indicated earlier, according to the Decrees, the list of the candidates from whom the bishop of a diocese would be elected had to be compiled by the Holy Synod of the Russian Church and the Synod also had to confirm the appointment of the elected bishop. As regards the Archbishopric, what makes the interventions from outside (in the case given, by the Patriarch of Constantinople and the Holy Synod of that Church) really vulnerable is the fact that the tradition of the bishop elections has a very different value for these two Churches, the Archbishopric and Patriarchate. It belongs to the very core of the heritage of the Archbishopric and is an essential part of its identity. Whereas for the Patriarchate the elections are rather uncomfortable as the events of 2013 and the subsequent crisis demonstrated clearly.

b. Terms Related to the Elections

When it comes to the specific rulings of the present Statute on the bishop elections, in articles 33, 43, and 44 you can find a certain ambiguity of terms. Art. 43 is devoted to the elections (that is the term used in the title of the article). Art. 44 is entitled "Confirmation by the Holy Synod," but in its text the confirmation is quite unexpectedly, at least for us, called the "canonical election". The same ambiguity is characteristic of art. 33 devoted to the election of a vicar bishop.

The idea behind the term "canonical election" is clear: to emphasize the value of the confirmation made by the Holy Synod after the elections in the Archbishopric took place. Hardly was this term invented by the compilers of the Statute: ¹⁴ it occurs in modern Orthodox use, in particular, in the current Statutes of OCA where it refers to the confirmation of the vote of the Pan-American Council by the Committee of Bishops. Nevertheless, the term obscures the essence of the whole event of ordination and reveals some confusion of the canon law thought. We'll talk about this in greater detail as the issue seems important to us, and the appearance of the term in the Statute of the Archbishopric (as well as in the Statute of the OCA) is not accidental.

Both words of the expression "canonical election" raise doubts. First of all, it's unclear in what sense the confirmation by Holy Synod may be called the election. Since the vote by the Assembly is also called election, it turns out that there are two subsequent elections in the Statute: the election by the Assembly vote and the "canonical election" by the Synod.

Even greater confusion causes the word "canonical." Given the current meaning of the term "canonical" as "following the canons", that is, "based on the canon law of the Orthodox

¹⁴ According to one of the eyewitnesses of the negotiations preceding the introduction of the Statute of 1999, the clause on „canonical election” was inserted into the text at the insistence of the Patriarchate of Constantinople.

Church”, it throws some shadow on the vote of the Assembly: if the simple confirmation by the Synod (made in the absence of the candidate and on any distance of the local Church!) is the “canonical election,” what kind of election is the one performed by the Assembly, then? Is it canonical, indeed? It must be noted that the Statute itself is a canon law document approved by the Patriarch and Holy Synod, and everything found in it is supposed to be canonical! Otherwise, why has it been approved?

Presumably, when calling the “election” by the Synod canonical, the authors of the Statute mean that the Synod does what is decreed concerning the bishop election by the canon law corpus of the Orthodox Church. It is again more than problematic since the canons of Ecumenical and local councils almost do not deal with the elections directly, except for one, much debated during the preparation of the Moscow Council of 1917–1918,¹⁵ canon 13 of the council of Laodicea which prohibits either the elections by people or, which is much more probable, disorderly, unregulated election by a mob.¹⁶ The canons do not decree that bishops (or a Synod) have *to elect* a new bishop for a local Church. They rule that bishops of a metropolitan diocese should take part in the *ordination* of a new bishop while the metropolitan of the diocese has the right to confirm the results of the election (canons 4 and 6 of the First Council of Nicaea). Following the predominant at that time tradition, a bishop was elected, in one way or another, by his local church.¹⁷ The canons did not attempt to abolish the popular election.¹⁸

All in all, calling the confirmation of the Holy Synod “canonical election” does not define properly this step of the bishop ordination procedure. This observation equally refers to the Statute of the OCA.

We have dwelt in these details because we consider them to be revealing. In the recent Statutes of the both major Churches following the tradition of the Moscow Council one can find this minor elaboration of the terms related to the election of the bishops. The elaboration, not to say revision, puts a greater emphasis on the approval of the elections by a body of bishops. Such a yielding attitude rather undermines the value and canonical nature of the election by the local Church itself. This elaboration of terms is also at some disagreement with the Decrees of the Council of 1917–18, which use simple and direct terms referring to the election of bishops: only the vote of the clerics and laity of the diocese (in case of the Patriarch, the vote of the All-Russian Council) is called *election*, while the act of approval by the Holy Synod (in case of the Patriarch, by the Bishop committee of the Council) is referred as *confirmation of the appointment*.

4. Prospects of the Heritage

We would like to emphasize 2 features in the destiny of the heritage of the Moscow Council: first, the *viability* of the way chosen by the Council and, second, the *fragility* of its heritage.

a. Viability

We have mentioned that the real reception of the Decrees took place only in the splitters of the Russian pre-revolution Church and only. The principles of the ecclesiastical government which were decreed by the Moscow Council have been in place for about a century. They worked well, although not without shortcomings, and they proved to be an absolutely viable way of the organization of the Church. They can be discussed, further

¹⁵ Савва (Тугунов), Епархиальные реформы, с. 115–125.

¹⁶ Peter Norton, *Episcopal Elections, 250–600: Hierarchy and Popular Will in the Late Antiquity*. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 23; Александров, Николай Афанасьев, chapter 6, section 12.

¹⁷ Там же, chapter 6 (with further literature).

¹⁸ Cf. Archbishop Peter L’Huillier, *The Church of the Ancient Councils. The Disciplinary Work of the First Four Ecumenical Councils*. Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1996, p. 40.

developed or modified, some of their theological foundations are arguable, but their viability is beyond any doubt.

It is often argued that this positive historical experience is limited to the so-called diaspora and cannot be transmitted to the historically Orthodox countries. First, this is not a theological argument, nor history supports it since there has been no real attempt to apply the principles decreed by the Council in those countries. Second, neither were the fathers of the Council who elaborated these principles the people of the diaspora, nor issued they the Decrees for the diaspora but for the Russian Church.

A recent trend among the leaders of the modern Russian Church and some historical writers and theologians following these leaders is to emphasize that the Decrees of the Council were a product of that period, they were strongly affected by the revolutionary spirit of the epoch, they were “liberal”, and, thus, must be revised and corrected on the basis of the truly canonical tradition. One has to note that the decrees of any council, Ecumenical or local, were the products of their historical period. The Ecumenical councils themselves were the products of the Later Roman, and subsequently Byzantine, Empire. This fact does not prevent the same people who accuse the Council of 1917–18 of being politically influenced from declaring their great devotion to the canons of the Ecumenical and local councils. Actually, this reveals the lack of a consistent attitude towards the councils and canons.

This criticism of the Council also raises a question of the nature and canon law status of its Decrees. Was the Council just a sort of a political party congress? Or were its Decrees inspired by the Holy Spirit? To put the question in a more practical manner, are they binding or not? The current criticism implies it was rather a party gathering that issued non-binding decrees which are of informative value and are suitable mostly for scholarly research not for practical use. However, it was not the attitude of the Russian Church and its splitters abroad in the years immediately following the Council: its Decrees were highly respected and considered binding. Even keeping a distance from them in what is now called ROCOR developed only gradually. This, in turn, raises a delicate question of the real continuity between the leadership of those Churches which do not follow the principles provisioned by the Council, on the one hand, and the Russian pre-revolutionary Church and the Council itself, on the other hand. The answer to this question is evident.

b. Fragility

The Churches following the decrees of the Council are a small although noticeable minority surrounded by the Churches which are basically unaware of the Council and the organization of which is considered as traditional, canonical, and the only possible. Moreover, among some part of the believers of the Churches following the tradition of the Moscow Council, also there is a wish to have a more “traditional” and “canonical” ecclesiastical organization than the one established by the Council. The status of the Archbishopric as only an autonomous Church also contributes to the fragility. The events of 2013 and subsequent ones clearly demonstrated that. Nobody can keep, save and develop the heritage of the Council except for these Churches themselves. That is why keeping awareness of the heritage is vital, and a theological discussion of the heritage is crucial. If it is indeed a key event of the modern ecclesiastical history it should be a constant point of reference. Discussing the Council we are discussing not only the past of the Orthodox Church but her future and nature.¹⁹

¹⁹ The words of modern Russian historian Kirill Alexandrov about the Russian revolution of 1917. See Кирилл Александров, Ответы на анкету о революции 1917 г. // Вестник РХД, №208, с. 82.

BIBLIOGRAPHY

- Александров, Виктор. Николай Афанасьев и его евхаристическая экклезиология. Москва: СФИ, 2018.
- Андроников, К. О Церковном устройстве в Западной Европе // Вестник РСХД 98 (1970).
- Афанасьев, Н. Н. Экклезиология. Вступление в клир. Киев: Задруга, 1997.
- Мейендорф, Павел. Ответы на анкету о значении Собора 1917 г. // Вестник РХД 207 (2017).
- Собрание определений и постановлений Священного собора Православной Российской Церкви, вып. 4. Москва, 1918 (репр. Москва, 1994).
- Савва (Тутунов), игумен. Епархиальные реформы. Москва: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2011.
- L'Huillier, Peter, Archbishop. The Church of the Ancient Councils. The Disciplinary Work of the First Four Ecumenical Councils. Crestwood, NY: St Vladimir's Seminary Press, 1996.
- Norton, Peter. Episcopal Elections, 250–600: Hierarchy and Popular Will in the Late Antiquity. Oxford: Oxford University Press, 2007.

**THE TRANSFIGURATION OF ETHNOFOLKLORIC
CONSTITUENTS INTO THE CREATION OF THE WRITER
SPIRIDON VANGHELI
(90 YEARS SINCE BIRTH)**

Mariana Cocieru

***Senior Scientific Researcher, PhD, Institute of Romanian Philology „Bogdan
Petriceicu-Hasdeu”, Ministry of Education and Research of the Republic of
Moldova***

Abstract: In this article the author identified and researched the functionality of intertextualized ethno-folkloric constituents in the structure of the prose of the Romanian Bessarabian writer Spiridon Vangheli during the years 1960-1980 and assessed the level of assimilation, sublimation, individual aesthetic transfiguration of motifs, symbols and images from mythic-folk creation popular in the prose writer's artworks. The investigation naturally starts from the experience of collecting, editing and researching folklore fruitfully demonstrated by the writer in several specialized works. From the multitude of ethno-folkloric constituents, the atmosphere of ballads, fairy tales and legends mainly attracted Spiridon Vangheli. By cultivating prose for children, he also capitalizes on the constituents of this spiritual field destined and created by children. The dimensions of Spiridon Vangheli's folklorism are highlighted by the creative easiness of the personalizing element, not assimilated by the folkloric one, and the individual reconsideration of some ethno-folkloric constituents depending on his ethical and spiritual predilections, on the proportions and the level of interference with folklore, on the valued species, on his literary orientations.

Keywords: prose, aesthetic transfiguration, folklorism, motif, symbol, ethno-folkloric constituents.

În procesul de căutare și regăsire a valorilor, a „drumului spre Itaca”, valorificarea constituentelor etnofolclorice în literatura română din Basarabia anilor 1960 a reprezentat pentru scriitorii autohtoni momentul esențial de rezistență literară în fața vicisitudinilor istorice. Orientându-se spre un folclorism subtil și „de adâncime”, prozatorul Spiridon Vangheli transfigurează estetic elementele etnofolclorice, dezvăluind în creația sa amprenta gândirii și imaginii populare. Transferându-și protagoniștii într-o atmosferă rurală, creionând personaje simple, dar și ingenioase, așa cum le stă bine țăranilor români a fi, scriitorul se apropie de nivelul de percepere a lumii de către copil, își instruește micul cititor prin glumă și ludic, astfel încât lecția subtextuală să-i reușească din plin. Modul de a o face este unul eminent psihologic, dar și moralist.

Unul din catalizatorii procesului de transfigurare estetică a folclorului de către Spiridon Vangheli îl descoperim în activitatea sa de salvagardare a patrimoniului cultural imaterial. Începând cu anii 1954 efectuează cercetări în localitățile Republicii Moldova înregistrând texte folclorice pe care le va utiliza ca material factologic în creația sa. Munca de teren culegătorului de folclor Spiridon Vangheli a efectuat-o, în special, în zona codrilor, mai aproape de baștină (Bălți). În vizorul său au ajuns a fi identificate, documentate și cercetate 325 de creații folclorice de la 74 de informatori. A fost fascinat de cântecul liric, reușind să salvgardeze 267 de astfel de producții folclorice (Căutătorii, 1984, p. 144-174). Textele culese sunt conservate în Arhiva de Folclor a Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației și Culturii al Republicii Moldova (ms. 67a).

Predilecția scriitorilor pentru culegerea speciilor cântecului folcloric a fost remarcată de mulți cercetători autohtoni. Exegețul Nicolae Bilețchi, într-un studiu despre muzicalul epicului și al dramaticului, consemna: „Cântecul e pentru om sentiment trăit, gest sincer, modalitate de expresie acolo unde cuvântul își epuizează forțele, e însăși existența lui. Forța aceasta a cântecului popular a exprimat-o, concis și sugestiv, prin zicala: «Cu cât cânt, cu – atâta sunt»” (Bilețchi, 1976, p. 144). Valorificând cântecul în operele lor, scriitorii pătrund într-un nou sistem de gândire. Ecoul cântecului consună cu dorința interioară a autorului (implicit a personajului) de „a fi în pielea” creatorului popular: *de i-i rău cântă, de i-i bine tot cântă*.

Culegătorul de folclor Spiridon Vangheli s-a străduit, în măsura posibilităților, să păstreze cât mai exact și autentic materialul înregistrat. Chiar dacă uneori „pașapoartele” textelor nu sunt complete, acestea abundă, totuși, în considerații și comentarii. Analizând materialele înregistrate de scriitor, cercetătorii Efim Junghietu și Sergiu Moraru au remarcat importanța folclorică a acestora: „Comentariile și notele lui Spiridon Vangheli sunt deosebit de prețioase. Ele vorbesc despre faptul că scriitorul se simțea mereu atras de farmecul creației populare (oriunde se afla – acasă, în sate, în drum, – el nu pierdea momentul să înregistreze piesele folclorice), interesându-se permanent de originea și viața unor texte aparte ș.a.m.d.” (Căutătorii, 1984, p. 145). Spiridon Vangheli s-a afirmat și ca promotor, valorificator al creației populare orale. Sub auspiciul marelui scriitor al copiilor apar câteva culegeri de folclor: *Auraș, păcuras*: (din folclorul copiilor), Chișinău, 1964; Ed. a 2-a, Chișinău, 1976; ed. a 3-a, Chișinău, 1990; *Conăcării*, Chișinău, 1967; *Ineluș-învârtecuș*: (din folclorul copiilor), Chișinău, 1969 (în colaborare cu N. Băieșu); dar și un paragraf teoretic *Cântecele satirice*, inclus în *Schițe de folclor moldovenesc* (Chișinău, 1965, p. 342-345).

Apartenența la pleiada scriitorilor reveniți la izvoare, la rădăcini, „la Itaca”, ar fi un alt motiv care confirmă adevărul, acel de păstrare și menținere a continuității, de perpetuare a tradițiilor strămoșești. Micile povestioare abundă în învățăminte estetice: ce este bine și ce este rău, ce este frumos și ce este urât, care reprezintă, în esență, categorii convenționale ale prozei populare.

Exploatând orizontul folcloric, prozatorul apelează la elementele spațiale și temporale tradiționale. În procesul de lectură descoperim sate cu denumiri folclorice: Trei Iezi (*Isprăvile lui Guguță*), Șapte Măguri (*Columb în Australia*), Turturica (*Steaua lui Ciuboțel*), Cucuieți, Cotcodaci (*Titirică*); dealuri sugestive: Dealul Morilor (*Isprăvile lui Guguță*), Dealul lui Cucoș (*Steaua lui Ciuboțel*), Dealul Căpriei (*Titirică*); elemente recognoscibile ale cadrului rustic: Nistru, Răut, Marea Neagră, Bălți, Codrul, Pădurea, Izvorul, Primăvara, Mătușa Iarnă etc.

Afinitatea cu folclorul o găsim în reflectările etnografice ale traiului rural: practici agricole (*Cântarul, Macahomul*), activități casnice (*Spărgătorul de nuci, Măturătorii*), săpatul și îngrijitul fântânilor (*Bunelul, Fântâna cu agheasmă*), păstrarea tradițională a unei case mari (*Ileana Cosânzeana*), revenirea la casa părintească (*Casa părintească*), practica cizmăritului (*Cizmarul*), cositul (*Cosașul*), morăritul (*La moară, Piticul de la moară, Doi morari de-o șchioapă, Tu ești, mamă*), vânatul (*Vânătorul*) etc.

Motivația transfigurării perlelor folclorice revine și sorgintei rurale a scriitorului, unde balada, doina, povestea și bocetul apar ca reflecții ale culturii populare autentice. Criticul literar Eliza Botezatu în monografia sa *Poezia și folclorul: Puncte de joncțiune* menționează un adevăr cert despre literatura română din Basarabia postbelică, influențată de atmosfera de baladă: „În anii războiului formele baladești, condensate, dinamice le permiteau autorilor să reacționeze cu promptitudine la evenimentele timpului, să transmită spiritul lui dramatic, să prezinte eroi înconjurați cu o aură legendară” (Botezatu, 1987, p. 177).

În urma celor investigate observăm că anii 1960–1980 sunt marcați de un impuls substanțial de transsubstanțiere estetică a atmosferei de baladă în literatura română din

Basarabia. Prin urmare, și scriitorul Spiridon Vangheli debutează cu o serie de creații în stil baladesc, unde realitatea evocată capătă dimensiuni epice și legendare și inundă în imagini plasticizante.

Bunăoară, străbătută de un suflu legendar, eroic este *Balada podgoreanului*. Pentru a crește doi haiduci, „voinici fără de seamă”, tatăl e nevoit să ducă leagănul în vie, unde vântul îi leagănă, luna îi învelește, iar vița-de-vie îi hrănește. Participarea elementelor naturii la ridicarea celor doi voinici face parte din convenționalul de poveste, ceea ce augmentează nuanța epico-eroică a creației.

Analizând ciclul de balade al scriitorului Spiridon Vangheli, criticul literar Mihai Cimpoi va consemna apelul conștient al acestuia la fondul folcloric: „Am putea spune într-un singur cuvânt că baladele lui Spiridon Vangheli exaltă vitalitatea concretului. Pe frontul lor solar izbucnesc muguri, se desfac flori, se pigmentează verdele, se întind, suave, ramurile, se îngână fratern ziua cu noaptea, pregătind prospețimile dimineților și se cheamă elementele în marea uniune orfică: ...*Ieși, soare, ieși/ A-nflorit/ Astă noapte/ Un cireș!* Mai este nevoie să vorbim aici de o înrudire cu folclorul copiilor și în genere cu procedeele din baladele populare?” (Cimpoi, 1989, p. 402).

În balada *Șalul verde* prozatorul Spiridon Vangheli valorifică motivul reintegrării ființei umane în natură, prezent în basmul folcloric *Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte* (transformarea lui Făt-Frumos în țărână). Spre sfârșitul vieții măicuța bătrână împlinește condiția existenței umane pe pământ: „Urma i se pierde –/ Mama se preface/ În morman de țărână/ Și îmbracă mama/ Șalul cea verde” (Vangheli, 1989, p. 169). Versurile respective evocă metamorfoza omului în natură, „din pământ ne naștem, în pământ ne ntoarcem... pentru a renaște” iar „șalul verde” e o metaforă plasticizantă care reprezintă șuvițele de iarbă ce răsar de-asupra mormântului.

Motivul ierbii simbolizează în cazul analizat veșnicia. Comparând acest moment cu un altul din finalul nuvelei *Toiagul păstoriei* de Ion Druță, unde deasupra mormântului păstorului din vârful dealului de asemenea răsărise iarbă („Într-o primăvară, satul adunat în cimitir, la pomana morților, a văzut că pe locul fostului său mormânt răsărise iarbă verde, ca un semn al vieții fără de moarte”), observăm o analogie și chintesența ideii de nemurire. „Păstorul parcă s-ar topi în natură, devenind o parte a ei (pâlc de iarbă verde), el se contopește cu natura ce sugerează Dăinuirea, Amintirea vie” (Ciobanu; Negriu, 2005, p. 74).

Iarba și omul conturează o influență mutuală între vitalitatea vegetală și cea umană. Raportată fiind la ciclul funebru, această viziune osmotică dezvăluie o idee fundamentală: „transformarea esenței energetice, păstrătoare a vitalului, indiferent de manifestarea concretă, aduce de fapt o echilibrare în registrul cosmic” (Comanici, 2004, p. 104). Prin urmare, trecerea vitalității umanului în cea a vegetalului menține, de fapt, verticalitatea în univers. Drept argument prezentăm și un text de bocet din folclorul românesc: „*Dragii noștri ochișori/ Cum or crește pomișori,/ Dragile noastre mânuți,/ Cum erau de hărnicuți/ Și cum s-or face ierbuți*”¹ (Apud: Comanici, 2004, p. 104).

Un arhetip cultural, frecvent uzitat de scriitori este *drumul*. Drumul eroului folcloric este un drum al cunoașterii, inițierii, devenirii, transformării destinului. Aceste semnificații își găsesc materializarea în basmul modern *Columb în Australia* (Vangheli, 1972). Pentru a aduce o căldare de apă, personajul Miha ajunge pe un tărâm care în accepția lui pare a fi Australia (tărâmul necunoscut, de poveste). În momentul călătoriei sale este capturat de către o armată de iepuri, care declară război castei vânătorilor. Aceștia (iepurii) sunt înarmați, vorbesc și se pregătesc de luptă. Personificarea ca mecanism al reflectării fantastice a forțelor naturii e utilizată în basm cu scopul de a evoca neputința omului în fața acestora. Asemeni unui personaj din poveștile fantastice, Miha este salvat din temniță de un iepure, drept

¹ Arhiva de Folclor, Institutul de Etnografie și Folclor (București), text de fonogramă 1187.

răsplată pentru o faptă bună anterioară a eroului. Poposind la lacul Zânelor, este pus în situația de a-și păzi hainele pentru a nu fi furate de către făpturile mitologice. Găsirea drumului spre casă aparține, de asemenea, convenționalului de poveste. Acest moment se realizează prin intermediarul Cocostârcul Nas-Lung, fiul împăratului Țugui. După o pregetare convențională, momentul se declanșează imediat ce este chemat un văr de al lui Nas-Lung, ca fiind mai umblat și cunoscător al drumului spre satul de baștină al protagonistului. Mihu pare a fi o proiecție a voinicului din basmul popular *Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte* (cu excepția faptului că nu împărtășește același destin). Plecat după apă în Australia, personajul refuză să se întoarcă acasă fără licoarea vitală, de aceea cocostârcii îl ajută să-și finalizeze călătoria cu succes.

Constituentul acvatic (*apa vie*, care străbate rădăcinile pomului vieții din grădina Eden) este transfigurat prin imaginea fântânii, izvorului. În toate basmele lumii se vorbește despre o fântână miraculoasă, vindecătoare, întremătoare a trupului și întăritoare a spiritului. Dintr-o asemenea fântână poate curge lapte, miere, vin etc. În episodul *Fântâna cu agheasmă* din basmul de proporții *Pantolonia – țara piticilor* de Spiridon Vagheli este evocat motivul apei sfințite. Agheasma din fântână este rezultatul simbiozei dintre comoara de arginți de la fundul fântânii și a apei. În mai multe credințe ale lumii argintul e un metal prețios asociat principiului feminin, lunar și acvatic (Evseev, 1994, p. 17). Ca imagine a castității („*Sî rămâie [numele celui descântat] luninată și curată, / Ca argintu strecurat*”²) el reprezintă înțelepciunea celestă în simbolică creștinismului. Cunoscând această semnificație, creștinii utilizează cruci de argint pentru a obține agheasmă. Sfințită, apa ajunge a fi cea care tămăduiește de boli, curăță de păcate (prin taina botezului) și alungă spiritele rele. Procesul „sfințirii” este explicat de cercetători prin faptul că argintul posedă proprietăți bactericide, de unde rezultă și perioada îndelungată de valabilitate a apei.

Numeroasele practici premaritale, maritale, ceremoniile de fecunditate, dar și obiceiurile legate de săparea unei fântâni sau de întreținerea ei atestă sacralitatea acesteia în cultura tradițională românească. Spre a fi ferite de duhurile rele, ele sunt străjuite de câte o cruce sau o troiță. Cât privește surparea unei fântâni, aceasta are valențe nefaste în mentalitatea poporului. Momentul respectiv este transfigurat de Spiridon Vagheli în ciclul de povestiri *Isprăvile lui Guguță*. Când personajul principal se îmbolnăvește și este transportat la spital la Bălți, „și te-i mira că scapă”, bunelul lui nu rămâne surprins:

„– Mata știi că s-a prăbușit fântâna astă noapte?

Bunelul parcă se aștepta la una ca asta:

– Am zis eu că mult n-o s-o ducă. Încă-i de tata făcută. Când au venit să-și aleagă loc de sat, întâi au săpat fântâna asta și dacă au văzut că apa îi bună, aici și-au durat case. Lasă, că o fac la loc, să aibă Iezii apușoară de la tata” (Vagheli, 1989, p. 156).

Întreținerea fântânii, după cum am menționat mai sus, e o datorie sfântă a fiecărui colportor de cultură tradițională. Odată săpată, fântâna necesită îngrijire din partea oamenilor, iar datoria de a o menține în bună stare se transmite din generație în generație. În cultura românească profanarea izvoarelor este un mare păcat, care generează mânia cerurilor. Săparea și îngrijirea fântânilor are drept scop primordial potolirea celor însetați în numele strămoșilor. Iată de ce bunelul hotărăște să le lase urmașilor săi fântâna ca perpetuare a speciei umane și a dialogului cultural între generații.

În numeroasele texte ale creației populare orale, dar și în ritualurile tradiționale, întâlnim motivul *lemnului* în starea lui naturală, respectiv arbori de diverse specii, mulți fructiferi (măr, păr, dud, alun etc.), dar și aparținând plantațiilor forestiere (brad, tei, plop, salcie etc.), fiecare dintre ei având o predispoziție practică în concordanță cu ciclul existențial

² Arhiva de Folclor, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, 1988, ms. 397-a, f. 35-37; Moldovanscoe – Crâmsc – Crasnodar; inf. Tecla S. Muntean, 71 ani; culeg. I. Buruiană.

uman.

Spiridon Vangheli se lasă fascinat de semnificațiile ancestrale ale simbiozei dintre om și arbore. În *Pantolonia – țara piticilor* un personaj își găsește leacul în legarea propriu-zisă de pomul din ogradă cu o funie. După expirarea celor trei zile convenționale, piticul coboară jos perfect sănătos. Copiii lui Vangheli își găsesc alinare în brațele bunelului nuc (*Doi buneii*), a teiului din ogradă (*Teiul*), a mărului din livadă (*Isprăvile lui Guguță*), a dudului de la poartă (*Titirică*). În nuvela *Mătușa cu doi brazi*, arborii veșnic verzi, constituie pentru bătrâna Nadea toiagul și mângâierea de la sfârșitul vieții. „Am doi băieți”, spune mătușa atunci când vin copiii să-i împodobească coniferii. În cultura românească bradul e una din cele mai frecvente variante ale Pomului vieții și ale Arborelui cosmic. E considerat copac-totem al proromânilor. Simbolizând viața veșnică, tinerețea și vigoarea, mândria, curajul și verticalitatea (masculină), e prezent în riturile de nuntă (bradul mirelui) și de înmormântare, unde semnifică „tânărul nelumit” (neînsurat). Se crede că la nașterea unui prunc în munți apare un brad și se instaurează o osmoză durabilă între arbore și om. Moartea unuia din ei duce inevitabil la sfârșitul celui de al doilea. În literatura populară românească, dar și în a scriitorilor profesioniști, după cum putem observa, bradul e înconjurat de o adevărată aură poetică, fie în ipostaza de simbol al vieții, fie ca arbore funebru sau ca simbol al tristeții (Evseev, 1994, p. 24).

Un alt motiv folcloric prezent în proza lui Spiridon Vangheli este cel al *păsării*. Prozatorul reușește să reprezinte prin porumbeii personajului din miniatura *Prietenii lui Bujor* spiritul și inteligența copilului. Chiar și în *Isprăvile lui Guguță*, protagonistul povestioarelor găsește cel mai ingenios mod de a alina inimile și sufletele oamenilor. În calitate de mesaj din partea soțului plecat la armată, Guguță expediază unei femei un hulub de hârtie.

În una din miniaturile sale Spiridon Vangheli ne dezvăluie semnificația spirituală a porumbeilor, ca fiind păsări divine, aducătoare de pace și liniște (*Pasărea păcii*).

În cultura românească și imaginea *rândunicii* are semnificație sacră. Rândunica de sub streșină, barza de pe acoperiș sau din pom, șarpele de casă alcătuiesc un fel de „spirite tutelare ale casei” (Rusu, 1979, p. 534). Sosirea rândunicilor „e așteptată la Buna Vestire, deși timpul e încă destul de rece. Poporul crede că «dacă faci an de an rândunica cuib la casă, apu șeea-i [casă] cu noroc; așa spun bătrânii»³. <...> Cei mai mulți, chiar și cei necredincioși, sunt convingși că este un mare păcat să strici cuibul unei rândunele, pentru că «tari greu faci cuibul, sî chinuiești <...>; târâi lutu cu gura»⁴. În afară de aceasta, se zice că rândunica (la fel și cocostârcul) se răzbună pentru cuibul stricat. «Ti blastâmî și toată casa ț-o măscărește cu glod»⁵” (Băieșu, 2004, p. 50-51). În concepția altor popoare, dar și la români, rândunica este „mesagera binelui, a fericirii și speranței, simbol al renașterii, dimineții, răsăritului soarelui, al confortului familial. Ca orice simbol al vieții și mijlocitor între lumea de aici și cea de dincolo, are anumite asociații cu moartea” (Evseev, 1994, p. 156). De aceea, când primăvara nu revin la cuiburile lor șapte rândunici, doi cocostârci și o ciocârlie, personajele din *Steaua lui Ciuboțel*, leagă doliu la porțile caselor rămase fără păsări. Drept răsplată pentru bunătatea sufletească a lui Ciuboțel rândunicile aleg turnul lui pentru a-și dura cuiburile, astfel încât norocul și bunăstarea să nu-l părăsească niciodată.

Având aceleași conotații ca ale motivului analizat anterior, imaginea *cocostârcului* e prezentă aproape în toate lucrările vangheliene. În spiritul autorului dramei *Păsările tinereții noastre*, Ion Druță, Spiridon Vangheli le plasează în țesătura prozelor sale anume pentru a

³ Arhiva de Folclor, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, 1988, ms. 397, f. 80; Tocmagiu – Grigoriopol; inf. Marta N. Ursu, 55 ani; culeg. E. Junghietu.

⁴ Arhiva de Folclor, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, 1988, ms. 397, f. 19; Tocmagiu – Grigoriopol; inf. Zinovia D. Rotaru, 62 ani; culeg. E. Junghietu.

⁵ Arhiva de Folclor, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, 1988, ms. 397, f. 80; Tocmagiu – Grigoriopol; inf. Marta N. Ursu, 55 ani; culeg. E. Junghietu.

reda viața de la sat, liniștită și cuminte, legătura omului cu pământul, care i-a dăruit viață și l-a crescut. Cu o nostalgie în suflet mărturisește naratorul pierderea cu timpul a acestei legături: „Erau singurii cocostârci prin părțile celea. S-au rărit casele cu stuf și satele au rămas fără cocostârci” (*Păsările lui moș Petruș*). Revenirea ciclică la cuibul său semnifică regenerarea, iar aceasta simbolizează sosirea primăverii. Prin urmare, în *Păsările lui moș Petruș* bătrânul nu strică casa cea veche acoperită cu stuf, ci o lasă ca moștenire păsărilor pentru a avea an de an unde se întoarce. Cocostârcul reprezintă și grija copiilor față de părinții lor. În *Cocostârcii* cuplul ovipar își alege pentru cuib casa unor bătrâni, „care nu era cea mai frumoasă din sat”. Părăsiți de copii, bătrâna cu „obrazul încrețit și doi ochi să se uite spre poartă” și bătrânul cu „o cușmă de păr alb în cap și un toiag în mână” își găsesc fericirea vieții în cele două păsări: „Când vedeau cocostârcii stând într-un picior pe acoperișul casei – parcă le venea inima la loc și casa li se părea plină” (Vangheli, 1989, p. 53).

O altă tangență cu orizontul folcloric o descoperim în exploatarea convenționalului de poveste. Menționăm că basmele folclorice rămân a fi mituri și din punct de vedere funcțional. De multe ori acestea explică apariția unor elemente de relief, a unor comportamente ale animalelor, a ciclurilor calendaristice, sancționează cunoscute ritualuri și reguli de conduită, distrează și entuziasmează pe ascultător cu faptele pline de noblețe sau de șiretenie ale eroilor.

În proza lui Vangheli depistăm un spațiu al imaginarului, plăsmuit după cel folcloric (de poveste sau de baladă): realitatea poartă amprenta miraculosului, uneori aspirația eroului spre reprezentările spațiale invocă elemente de fantastic: are loc prelungirea cotidianului în imaginar. Personajele vangheliene, de exemplu, trăiesc povestea în lucrurile cele mai obișnuite (călătoria lui Guguță într-un butoi spre Marea Neagră și întâlnirea acestuia cu delfinii; călătoria lui Miha în Australia și descoperirea împărăției iepurilor și a cocostârcilor, călătoria Ghiocicăi în împărăția nourilor după ploaie; antropomorfizarea oamenilor de zăpadă în *Isprăvile lui Guguță* și *Steaua lui Ciuboțel*, descoperirea lumii fantastice din barba lui Moș Crăciun de către Guguță, magia cușmei ca rezultat al faptelor bune ale băiatului, metamorfoza treptată a oamenilor de zăpadă în Ghiocica, apoi în plante de floarea-soarelui (ca o redare animată a ciclului calendaristic), sporirea puterilor prin adormirea în leagăn a adulților și prin încălzirea papucilor celor maturi etc). Imaginația individuală se împletește cu cea colectivă în vederea reprezentărilor fantastice. Sunt personificate ființele necuvântătoare: flora și fauna vorbesc, se sfătuiesc, luptă; forțele naturii capătă trăsături umane: nourii se joacă, stelele coboară pe pământ în ospeție la Ciuboțel; părțile corpului uman se antropomorfizează (*Slugile lui Pintilie*, *Feciorii lui Ciuboțel*).

Prozatorul recurge la elementele de poveste pentru a trasa noi situații, tablouri, stări, scene și atitudini. Nu mimează, ci asimilează substanța basmului în sistemul personal de simboluri și viziuni. Eroii de poveste și baladă (Făt-Frumos, Ileana-Cosânzeana, Muma-Pădurii, Setilă, Flămânzilă, Dârdâilă, Buzilă, zânele, calul zburător, Soarele, Luna) devin proiecții ale unor stări sufletești și atitudini morale, ca imagini ale frumosului și urâtului, ale binelui și răului. De asemenea, observăm o predilecție pentru numerologia magico-simbolică: 3, 7, 9 (*denumiri de localități*: Trei Iezi, Șapte Măguri; *elemente spațiale*: peste nouă mări și țări; *stări sufletești*: în al nouălea cer de fericire; *suma obiectelor*: trei nourii, trei omuleți verzi, trei zile, șapte copeici, șaptezeci și șapte de sănii, băiatul cu trei ochi, nouă colăcei etc.) ș.a.

Dintre ființele năzdrăvane ale eposului folcloric (oaia năzdrăvană, câinele devotat) calul este cel mai des invocat (calul zburător, calul năzdrăvan care mănâncă jăratic, murgul – prietenul haiducului). Pe lângă enunțarea conotațiilor tradiționale sunt vehiculate și semnificații noi. Pentru a reda mai plastic copilăria în fuziune cu imaginea tradițională a satului Spiridon Vangheli recurge la pasajul despre calul alb cu ochi albaștri (*Titirică*), care, în fond, devine prietenul de joacă al copiilor din satul Cucuieți. Personaj din sistemul

mitologiei populare românești, calul s-a afirmat destul de ambivalent în concepția poporului. Prin urmare, aria semantică a credințelor îl consideră: „când binecuvântat, când blestemat, când curat, când spurcat, când util, când păgubos, când binevoitor și benefic, când răuvoitor, când malefic, când năzdrăvan și fermecat, când banal și năvălaș etc.” (Coman, 1996, p. 47). Racordat de prozator la lumea copilăriei, calul alb devine o prestanță a luminii, a soarelui și reprezintă măreția și nemurirea (Ciobanu; Negriu, 2005, p. 23).

De convenționalul poveștii fantastice populare ține și apariția personajelor: mătușa Dalba, moș Dalbu și Ucu. Plăsmuiți din zăpadă de către protagonistul din *Steaua lui Ciuboțel* și antropomorfizați modelează registrul fabulos al operei.

Observăm și preluarea convențiilor privind formulele tipice de proză populară. Formula inițială: „Cică a fost odată demult, foarte demult” și formula finală: „Da Fulgu trăiește și azi în Cucuieți” marchează intrarea și ieșirea din fabulos. Atenționăm doar că naratorul inovează și introduce în formula inițială un element dubitativ, punând povestea pe seama spuselor altcuiva. „Cică”, adică se spune, fără a nega ca în basmul popular („a fost odată ca niciodată”), iar formula finală include o reflecție asupra realității sociale, alta decât în lumea basmului.

Folclorismul creațiilor vangheliene este evident și prin abundența de termeni și expresii populare, regionalisme fonetice sau lexicale: „a face pe mortul în popușoi”, „a juca tananica”, „a avea orbul găinii”, „a face cu ou și oțet”, „a spune cai verzi pe păreți”, „a o face de oaie”, „a da tătarii”, „a adormi buștean”, „a-i face de petrecanie”, „hăisa cu vorba”, „cum-necum”, „harcea-parcea” etc.

Din obiceiurile ciclului calendaristic este explorat, mai cu seamă, Uratul la An Nou. Observăm împletite în țesătura prozei fragmente din poezia sărbătorilor de iarnă: „S-a sculat badea Vasile/ Într-o joi dimineată,/ S-a dus la arat, la semănat./ Scoate-ți colăcelul/ Că îngheață băiețelul./ Hăi, hăiii!/ La anul și la mulți ani!” (Vangheli, 1989, p. 96); „Sara asta din ia sară/ Tare-i bună și ușoară./ Cu trei fire de mătasă/ Bine v-am găsit la masă!/ Și cu trei de busuioc/ Bine v-am găsit pe loc!/ Ian mai îndemnați, măi!/ Hăi, hăăăii!” (Ibidem, p. 93. Pentru comparație a se vedea: Folclorul copiilor, 2015, p. 35-41].

Creând o proză pentru copii, scriitorul recurge și la asimilarea elementelor din folclorul copiilor. Astfel observăm preluarea unor poezii-formule dedicate fenomenelor naturii, faunei, florei, cimilituri, numărători: „Nour, bour, îți dau iarbă,/ Scoate luna de sub barbă,/ Nour, bour, nu fi prost./ Pune luna unde-a fost!” (Vangheli, 1989, p. 252); „Ruză, buburuză,/ Încotro vei zbura,/ Acolo m-oi însura” (Vangheli, 1972, p. 54); „Unuieli, buburuz,/ Ne-am ascuns într-un harbuz!” (Vangheli, 1989, p. 260); „Nour, nour, împărat,/ Ce stai nour, încălțat?/ Nour, nour, mă ascuți?/ Hai, descaltă-te descult!/ Poartă-ți piciorușele/ Pe la toate ușile...” (Ibidem, p. 239); „Un pai,/ Un susai,/ Hei, tractorule, ce stai?/ N-are timp nenea Isai!” (Ibidem, p. 105); „Mie una,/ Ție două –/ Și-ți mai dau și-o coadă nouă!” (Ibidem); „Vâjâieli/ Prin nuieli,/ Cotcodaci/ Prin copaci!” (Ibidem, p. 78); „Nani, nani,/ Mâna mamei...” (Ibidem, p. 76); „Lie, lie,/ Ciocârlie,/ Cântec dulce/ Din câmpie!” (Ibidem, p. 22) etc. (A se vedea: Folclorul copiilor, 2015, p. 49; p. 50; p. 79; p. 81-82 etc.); crearea micropoveștilor (*Moși Crăciunii, Omul din cifra zero, Cum au dispărut piticii din sat*), a legendelor (*Pasărea păcii, Cântărețul, Cetatea, Calul lui Mihui*), a anecdotelor (*Poftă mare!*) etc.

Scriitorul a urmărit să se apropie de spiritul național, or, acest lucru ar fi fost imposibil fără materializarea poetică a etosului popular (deoarece, în fond, proza lui Vangheli e una cu un pronunțat caracter liric), fără valorificarea întregului potențial etico-moral al folclorului. Valoarea folclorismului lui Spiridon Vangheli rezidă în libertatea creatoare, introducerea elementului individualizat, neabsorbit de cel folcloric, și reinterpretarea individuală în dependență de variatele preferințe etice și spirituale, de extinderea și nivelul osmozei cu

folclorul, de specia valorificată, de finalitățile scripturale ale celui implicat în procesul de folclorizare.

BIBLIOGRAPHY

BĂIEȘU, Nicolae. *Sărbători Domnești: (închinare Maicii Domnului și Mântuitorului)*. Culegere de texte etnografice și folclorice. Vol. I. Chișinău: Cartea Moldovei, 2004. 448 p.

BILEȚCHI, Nicolae. *Consemnări critice*. Chișinău: Cartea moldovenească, 1976. 198 p.

BOTEZATU, Eliza. *Poezia și folclorul: Puncte de joncțiune*. Chișinău: Știința, 1987. 288 p.

Căutătorii de perle folclorice: (texte folclorice culese de scriitorii moldoveni contemporani). Selecție, alcătuire, îngrijirea textelor, cuvânt introductiv și glosar de E. Junghietu și S. Moraru. Chișinău: Știința, 1984. 214 p.

CIMPOI, Mihai. *Turnul dorului*. În: VANGHELI, Spiridon. *Măria sa Guguță: Proză, poezie*. Ed. a II-a. Chișinău: Literatura artistică, 1989, p. 401-405.

CIOBANU, Maria; NEGRIU, Dorina. *Dicționar de motive și simboluri literare*. Chișinău: S.n., 2005. 170 p.

COMAN, Mihai. *Bestirul mitologic românesc*. București: Editura Fundației Culturale Române, 1996. 262 p.

COMANICI, Germina. *Ramura verde în spiritualitatea populară*. București: Editura Etnologică, 2004. 250 p.

EVSEEV, Ivan. *Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale*. Timișoara: Amarcord, 1994. 223 p.

Folclorul copiilor. Alcătuire: Nicolae Băieșu. Chișinău: Arc, 2015. 164 p.

RUSU, Valeriu. *Note*. În: Papahagi, Tache. *Mic dicționar folkloric: Spicuri folklorice și etnografice comparate*. București: Minerva, 1979, p. 501-540.

VANGHELI, Spiridon. *Columb în Australia*. Chișinău: Lumina, 1972. 88 p.

VANGHELI, Spiridon. *Măria sa Guguță: Proză, poezie*. Ed. a II-a. Chișinău: Literatura artistică, 1989. 408 p.

Notă: Articolul a fost realizat în cadrul proiectului de cercetare 20.80009.1606.03 *Contexte socioculturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)*, Institutul de Filologie Română „B. P.- Hasdeu” al MEC.

REGULATORY FRAMEWORK FOR THE REGULATION OF EXTRACURRICULAR EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA*

Vasile Andries

*Senior Scientific Researcher, PhD, Institute of Educational
Sciences, Republic of Moldova*

Abstract: Extracurricular education in the Republic of Moldova was established during the Soviet period, retaining some influences even after the declaration of independence. Following the democratization of the political system and the educational system, respectively, the need to reconfigure the non-formal / extracurricular education sub-system was imposed, by adopting a relevant normative framework. Basically, the process was launched in 2001 with the adoption of the Education Code, being continued in 2010/2011. At the same time, due to the division of ministries by different parties, there was a separation of institutions in the field of extracurricular education. The merging of ministries in 2014 led to the development of a complex and relevant management regulation of the extracurricular education system, which, however, did not enter into force.

Keywords: extracurricular education, non-formal education, creative center, art school, program, curriculum

Primul act normativ complex adoptat în Republica Moldova după proclamarea independenței a fost **Legea Învățământului** din 1995, care operează cu noțiunea de **învățământ complementar**. Articolul 34. Învățământul complementar (extrașcolar):

(1) Învățământul, la toate nivelurile și treptele, se completează prin activități extrașcolare, care au menirea să dezvolte aptitudinile și capacitățile individuale, să satisfacă diversele interese și opțiuni ale individului.

(2) Activitățile extrașcolare au profil științific, cultural-artistic, sportiv-turistic, tehnico-aplicativ.

(3) Învățământul complementar se organizează, pe grupe și individual, în diverse instituții extrașcolare (cluburi, palate ale preșcolarilor și elevilor, tabere școlare, baze sportive, turistice și de agrement etc.), precum și în cadrul instituțiilor din rețeaua de învățământ.

(4) Finanțarea învățământului complementar se face de la bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-teritoriale, precum și din taxe de studii, sponsorizări, donații și din alte surse financiare legale.

(5) Elevii și studenții se pot reuni benevol în diverse asociații, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare [4].

Codul Educației al Republicii Moldova, art.36 stipulează: învățământul *extrașcolar* se realizează în afara programului și activității școlare prin activități complementare procesului educațional desfășurat în instituțiile de învățământ și are menirea să dezvolte potențialul cognitiv, afectiv și acțional al copiilor și tinerilor, să răspundă intereselor și opțiunilor acestora pentru timpul liber. Învățământul extrașcolar asigură posibilități

* Articol realizat în cadrul Proiectului de cercetare 20.80009.0807.23 Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației nonformale în Republica Moldova.

suplimentare de informare, documentare, comunicare, dezvoltare, incluziune socială și autorealizare.

Articolul 37 stipulează: Învățământul extrașcolar este benevol și se organizează, în funcție de interesele și opțiunile copiilor și tinerilor, în instituțiile de învățământ general și în instituțiile de învățământ extrașcolar publice și private (centre, palate și case de creație, școli de arte, sport etc.), sub formă de activități educative specifice, desfășurate în grup și/sau individual, sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregătire specială, în colaborare cu familia, unități socioculturale, mass-media, organizații de copii și tineret. Accesul la activitățile oferite de instituțiile de învățământ extrașcolar publice este liber pentru toți solicitanții cu vârsta cuprinsă între 5 și 21 de ani, cu respectarea principiului nediscriminării [2].

Titlul. VIII al Codului prevede următoarele unități conexe și servicii adiacente în sistemul educațional:

- Bibliotecile din învățământ;
- Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și serviciile locale de asistență psihopedagogică;
- Serviciile locale de asistență psihopedagogică;
- Centrele de ghidare și consiliere în carieră.

Potrivit Informației Ministerului Educației, Culturii și Cercetării „activitatea extrașcolară este segmentul de educație, care asigură în mare parte transferul de cunoștințe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa cunoștințele teoretice acumulate”. Învățământul extrașcolar se adresează copiilor și tinerilor între 5-19 ani, fiind legat de școală, dar realizat în afara școlii. Accesul la activitățile realizate de instituțiile extrașcolare de stat este liber și gratuit pentru toți solicitanții cu vârsta între 5-19 ani, cu excepția școlilor sportive, indiferent de gen, rasă, origine, etnica, confesiune, oferindu-le tuturor, posibilități egale pentru dezvoltare multilaterală și autodeterminare în sfera timpului liber”[5].

În anul 2010, Ministerul Educației adoptă **Regulamentul-tip al instituției extrașcolare**, care stabilește principiile generale de organizare și funcționare a instituției de învățământ extrașcolar (aspectele didactice, metodice, manageriale, etc.). Astfel, instituția de învățământ extrașcolar este definită ca o unitate educațională – parte integrantă a sistemului de învățământ, care realizează activități complementare procesului educațional din toate tipurile de unități de învățământ, menite să dezvolte potențialul cognitiv, afectiv și acțional al copiilor și tinerilor, să răspundă intereselor și opțiunilor acestora pentru timpul liber [9].

Tot odată, acest regulament nu stabilește categoriile instituțiilor extrașcolare, nici profilurile activităților, fiind unul mult prea general.

În anul 2011, Ministerul Culturii adoptă **Regulamentul Școlilor de Muzică, Arte și Arte Plastice** (Instituții de Învățământ Artistic Complementar (extrașcolar)), care prevede că ÎAAC se inițiază în condițiile următoare: Școlile de arte - dacă au un efectiv de cel puțin 110 elevi, școlile de muzică – cel puțin 60 de elevi și școlile de arte plastice – cel puțin 50 de elevi; ele pot avea următoarele profiluri: muzică, arte plastice, coregrafie, teatru, meșteșuguri, alte genuri de arte și funcționează cu învățământ de zi și seral.

Activitatea instructiv-educativă se organizează și se desfășoară în baza Planului anual și Planurilor semestriale aprobate de Consiliul profesoral. Procesul instructiv-educativ se realizează prin lecții individuale, de grup, lecții practice de toamnă-primăvară (pentru arta plastică, artizanat și design vestimentar), cât și prin evoluarea elevilor în colective artistice, coregrafice, teatrale, expoziții etc. Aprecierea cunoștințelor se face cu note de la „1” la „10”, nota „5” fiind notă de promovare. Verificarea cunoștințelor și aptitudinilor elevilor se face sistematic în cadrul lecțiilor, concertelor academice, colocviilor tehnice, probelor practice, vizionărilor, examenelor. La finele anului de studii se organizează examene de promovare și

de absolvire. Nota anuală se calculează în baza mediilor semestriale și examenelor de promovare [11].

În anul 2018, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării elaborează proiectul **Regulamentului – tip de organizare și funcționare a instituției de învățământ extrașcolar**, fiind unul complex. Potrivit prevederilor **Regulamentului**, învățământul extrașcolar este benevol și se organizează, în funcție de interesele și opțiunile copiilor și tinerilor, în instituțiile de învățământ general și în instituțiile de învățământ extrașcolar publice și private (centre, palate și case de creație, școli de arte, sport etc.), sub formă de activități educative specifice, desfășurate în grup și/sau individual, sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregătire specială, în colaborare cu familia, unități socioculturale, mass-media, organizații de copii și tineret. În funcție de specificul activității, fiecare instituție își elaborează propriul regulament de funcționare, coordonat cu organul local de specialitate în domeniul învățământului [10].

Regulamentul-tip definește și profilurile de bază în cadrul educației nonformale la nivelul învățământului secundar general:

- profilul artistic și estetic, include domenii de conținut, precum: literatură, muzică, arte vizuale, artă coregrafică, artă dramatică etc. Activitățile de instruire nonformală se desfășoară în studiouri, școli de muzică, arte/arte plastice, ansambluri pe anumite genuri de artă și creație artistică, cercuri de creație literară, de arte plastice și arte decorativ-aplicate, muzicale, coregrafice, teatrale, etc.

- profilul științific și tehnologic, include domenii de conținut, precum: matematică, științe și tehnologii (informatică, chimie, astronomie etc.). Activitățile de instruire nonformală pe aceste domenii se realizează în cadrul grupelor pe interese, cercuri de fizică, chimie, astronomie, matematică, tehnologii informaționale etc.

- profilul social-pedagogic, include domenii de conținut, precum: educația pentru timpul liber, educația pentru mass-media, educația pentru mediu, dezvoltare personală, cultura comunicării, deprinderi și abilități de viață etc. Activitățile se desfășoară în baza centrelor complexe de dezvoltare, cluburi de dezbateri, asociații în domeniul dezvoltării deprinderilor de viață, școli de business, etc.

- profilul social-economic și financiar, include domenii precum: educație civică, educație socială, educație economică, educație financiară, educație casnică etc., și vizează pregătirea tinerilor pentru practicile economice, incluziunea socială și financiară, orientarea în lumea bunurilor și pe piața muncii etc.

- profilul tehnic, activitățile cărui se desfășoară în cadrul cercurilor de creație tehnică: aviamodelism, navomodelism, automodelism, radioelectronică, carting, cinema, foto, video etc.

- profilul intercultural și etnocultural, care include domenii de conținut, precum: educație interculturală, educație etnoculturală (obiceiuri și datini strămoșești) meșteșuguri populare, etnografie și folclor, cultura comunicării, muzee școlare etc.

- profilul istorico-patriotic, include domenii precum: istoria localității, istoria neamului, istoria patriei, personalități istorice, tradiții istorice etc. și vizează activități cu caracter patriotic, de cercetare ce se desfășoară în cadrul cercurilor de istorie, de studiere a ținutului natal, cluburilor civico-patriotice, de cercetași etc.

- profilul ecologo-biologic, care include domenii de conținut, precum: științe ale naturii, ecologie, biologie, chimie, geografie etc. Activitățile se desfășoară în baza cluburilor/cercurilor tinerilor naturaliști, tinerilor ecologi, tinerilor biologi, chimiști, asociațiilor care studiază natura.

- profilul turism și etnografie regională, include domenii de conținut, precum: țări și capitale europene, istoria Europei, geografia Europei, cultură și civilizație etc. Activitățile au drept scop lărgirea cunoștințelor în domeniul geografiei și istoriei Europei,

culturilor și civilizațiilor europene, ale lumii, etnografiei etc. și se desfășoară în baza grupelor de marșuri turistice, călătorii, excursii, studiul istoriei și culturii ținutului natal.

- profilul sport și agrement, care include domenii de conținut, precum: tenis de masă, fotbal, volei, baschet, badminton, șah etc. Activitățile se desfășoară în scop recreativ, în baza grupelor de fortificare a sănătății și de pregătire inițială, grupelor de pregătire prin antrenamente, grupelor de perfecționare sportivă și a grupelor de măiestrie sportivă superioară, centrelor de agrement etc.

Acest Regulament, deși a fost elaborat în 2018, până în prezent nu a fost aprobat. Tot în anul 2018 a fost elaborată **Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”**, iar în 2020 este adoptată Hotărârea nr. 377 din 10 iunie *Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”* [3].*

Documentul stabilește obiectivele specifice și acțiunile prioritare, precum:

- Promovarea educației în afara instituțiilor de învățământ, inclusiv prin dezvoltarea serviciilor pentru tineri la nivel local, promovarea educației parentale și a educației comunitare, astfel încât copiii, elevii și studenții să aplice concepte academice în afara clasei și să perceapă învățarea ca pe un proces organic, nu unul limitat la mediile de predare tradiționale.

- Impulsionarea reformei privind implementarea conceptului de educație continuă și învățare pe tot parcursul vieții în corespundere cu cerințele pieței forței de muncă; asigurarea (re)profesionalizării periodice a populației apte de muncă pentru asigurarea competitivității acestora pe piața forței de muncă.

- Dezvoltarea cadrului în domeniul învățării pe tot parcursul vieții și educației adulților, care trebuie să fie stabil, să definească rolul diferitor prestatori de servicii educaționale, obligațiile financiare, să fixeze în mod clar drepturile cetățenilor la învățare pe parcursul vieții, normarea standardelor și monitorizarea lor, deoarece educația adulților, la fel ca și învățământul primar, cel secundar și cel profesional, reprezintă un bun social.

- Punerea în aplicare a unui mecanism de recunoaștere a rezultatelor obținute în cadrul învățării nonformale și informale, asemănător cu cel de validare a rezultatelor din sistemul de educație formală.

Un alt act important în domeniul ENF este Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 „EDUCAȚIA 2030”, elaborată prin concursul Institutului de Politici Publice și fiind la fel la etapa de proiect [12].

Obiectivul strategic nr.7: **Învățarea pe tot parcursul vieții versus calitatea învățării și educației adulților** prevede asigurarea de oportunități de învățare tuturor cetățenilor pe tot parcursul vieții și în toate situațiile de viață astfel, încât cel puțin 47% dintre adulți să participe la activități de instruire. Crearea până în anul 2030 a unui sistem funcțional de educație nonformală a tinerilor și adulților. Acțiunile privind atingerea acestui obiectiv strategic sunt generate de următorii factori: importanța educației nonformale ca factor de complementare a învățământului formal, dar și ca mijloc de asigurare a educației pe parcursul întregii vieți; nivelul scăzut de funcționalitate a sistemului de educație nonformală în Republica Moldova.

Așadar, sistemul de acțiuni ar consta în:

- Conceptualizarea educației nonformale a tinerilor și adulților, dezvoltarea cadrului normativ în domeniul educației nonformale și informale.

- Crearea condițiilor și oportunităților de formare inițială și continue a cadrelor didactice pentru educația nonformală, inclusiv pe baza unor platforme on-line.

- Crearea/ dezvoltarea marketingului serviciilor de educație nonformală.

- Dezvoltarea unui management al educației nonformale la nivel de sistem.

* La momentul prezentării manuscrisului, Strategia nu a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova.

- Elaborarea Cadrului de referință al educației nonformale a adulților și educației informale și valorificarea valențelor educației informale.
- Asigurarea capabilității instituțiilor de învățământ din perspectiva promovării efective a învățării pe tot parcursul vieții la toate treptele de învățământ - învățământul general, profesional-tehnic și superior, precum și în formarea continuă a adulților – în diverse contexte de educație formală, nonformală și informală în cadrul unor instituții educaționale multifuncționale.
- Promovarea efectivă a învățării pe tot parcursul vieții astfel încât rata de participare a tinerilor în educația formală și nonformală pe parcursul vieții să crească cu cel puțin 5% anual.

Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova conține o serie de prevederi conceptuale. În virtutea faptului că există mai multe puncte de vedere asupra conceptelor: *educație nonformală*, *educație extrașcolară*, *învățământ extrașcolar*, dar și în vederea asigurării unei percepții coerente și relevante a *Cadrului de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova* este nevoie de a explica și delimita aceste noțiuni:

- **Educația nonformală** – formă generală a educației și parte integrantă a Educației în sens larg social.
- **Educația extrașcolară** – formă specifică a educației elevilor, dar și proces organizat și gestionat, în vederea formării și dezvoltării personalității elevilor, realizat în instituțiile de învățământ de educație și învățământ extrașcolar, fiind parte integrantă a educației nonformale (parte a unui tot întreg).
- **Învățământ extrașcolar** – sistem, proces și finalitate a educației, instruirii și dezvoltării personalității elevilor și parte integrantă a educației extrașcolare în sens larg pedagogic.
- **Educația extrașcolară** (în sens îngust pedagogic) – o activitate de formare a unor calități, atitudini, trăsături concrete ale personalității elevului și parte integrantă a învățământului extrașcolar [1, p.25].

Dincolo de instituțiile *stricto senso extrașcolare*, activitățile complementare (nonformale) sunt organizate și în cadrul instituțiilor din învățământul general. Astfel, **Regulamentul – cadru** de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar general, ciclul I și II stipulează:

- Procesul educațional se realizează prin lecții, seminare, lucrări practice și de laborator, ore opționale, activități *extracurriculare* și extrașcolare.
- Activitățile extracurriculare (cercuri, activități cultural-artistice, sportive, ecologice, de interes comunitar, de voluntariat, etc.) se desfășoară în afara schemei orare.
- Vizitarea Instituției și asistența la orele de curs sau la activități școlare / extrașcolare, efectuate de către persoane din exterior, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții instituțiilor cu drept de control.
- Personalul didactic de predare are următoarele obligațiuni:
 - e) elaborează proiecte didactice pentru lecții și activități extrașcolare;
 - i) asigură securitatea vieții și sănătății elevilor în cadrul lecțiilor și activităților extrașcolare (cercuri pe interese, tabere specializate, excursii, etc.);
 - j) organizează și desfășoară olimpiade și concursuri școlare [8].

Annual, Ministerul Educației și Cercetării adoptă *Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal și Programul activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar, ciclul I și II*.

Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2021–2022 prevede: Activitățile extrașcolare vor fi organizate și desfășurate conform intereselor și opțiunilor elevilor. La proiectarea activităților pentru anul calendaristic 2021 se va ține cont de Programul activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul MECC din 25.02.2021. În scopul organizării activităților extrașcolare (cor, cerc de dans, orchestre, artă decorativă aplicată, design, ikebana, artizanat, pictură, grafică, activități de cercetare la disciplinele de studii etc.), se prevăd a câte 8 ore săptămânal pentru fiecare ciclu de clase I-a – IX-a și a câte 4 ore săptămânal pentru fiecare ciclu de clase a X-a–a XII-a. Grupele vor fi constituite în baza cererilor elevilor, din cel puțin 15 elevi (din aceeași clasă sau din clase diferite). Norma didactică săptămânală pentru o grupă de elevi este de 4 ore academice [7].

Programul activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar, ciclul I și II include următoarele componente:

1. Concursuri republicane, axate pe diverse aspecte tematice (mediu, securitate rutieră, drepturile copilului, inovație, etc.);
2. Activități extrașcolare tematice, realizate la nivel instituțional/și comunitar: săptămânale, decade, campanii (circulație rutieră, toleranță, ecologie, etc.);
3. Calendarul datelor remarcabile și comemorabile la nivel național și internațional (Anul Nou, Dragobete, Mărțișor, Paște, Opt martie, Ziua Drapelului, Ziua Independenței, etc.) [6].

Prin urmare, constatăm că nici unul din cele trei acte (adoptate și implementate) din domeniul învățământului general nu face distincție și nu explică particularitățile activităților extrașcolare și celor extracurriculare. Analizând Planurile manageriale, dar și Rapoartele unui număr semnificativ de instituții din sistemul învățământului general din țara noastră, la fel stabilim prezența divergențelor terminologice:

- Activități extrașcolare;
- Activități extracurriculare;
- Activități extrașcolare/extracurriculare.

În concluzii, menționăm faptul că învățământul extrașcolar din Republica Moldova s-a constituit încă în perioada sovietică, păstrând și după declararea independenței unele influențe. În urma democratizării sistemului politic și respectiv a celui educațional, s-a impus necesitatea reconfigurării sub-sistemului educației nonformale/extrașcolare, prin adoptarea unui cadru normativ relevant. Practic, procesul a fost lansat în 2001 o dată cu adoptarea Codului Educației, fiind continuat în anii 2010/2011. Tot odată din cauza partajării ministerelor de către diferite partide, s-a produs o separare a instituțiilor din domeniul învățământului extrașcolar. Comasarea ministerelor în 2014 a condus la elaborarea unui regulament complex și relevant de reglementare a sistemului educației extrașcolare, care însă nu a intrat în vigoare.

Noile Strategii, aflate în proces de adoptare vor contribui la introducerea unei clarități în ceea ce privește domeniile și profilurile educației extrașcolare, precum și importante reglementări în procesul de predare/evaluare.

BIBLIOGRAPHY

1. Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova/ Nicolae Bragarenco, Alina Burduh, Marina Cosumov [et al.]; coordonatori generali: Natalia Grîu, Valentin Crudu; coordonator științific: Vladimir Guțu; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. – Chișinău: S.n., 2020.
2. Codul Educației al Republicii Moldova Nr. 152 din 17-07-2001, disponibil pe: <http://lex.justice.md/md/355156>

3. Hotărâre nr. 377 din 10 iunie 2020 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”, disponibil pe: https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/strategia_nationale_de_dezvoltare_moldova_2030-t.pdf
4. Legea învățământului Nr. 547 din 21-07-1995// Monitorul Oficial Nr. 62-63 din 09-11-1995
5. <https://mecc.gov.md/ro/content/invatamintul-extrascolar-prezentare-general>
6. Ordin nr.196 cu privire la aprobarea Programului activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar, ciclul I și II, disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.196_din_25.02.2021.pdf
7. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal anul de studii 2021–2022, disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/_plan-cadru_2021-2022_pt_siteul_mecc_plasat_la_20.04.2021.pdf
8. Regulament – cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar general, ciclul I și II, disponibil: https://www.cna.md/public/files/rapoarte_expertiza/regul.instprimarsisecundar_edu.pdf
9. Regulamentul-tip al instituției extrașcolare, <http://artico.md/wp-content/uploads/2015/11/regulamentul-tip-al-institutiei-extrascolare1.pdf>
10. Regulamentul – tip de organizare și funcționare a instituției de învățământ extrașcolar (Proiect) , disponibil: <https://particip.gov.md/ro/document/stages/regulament-tip-de-organizare-si-functionare-a-institutiei-de-invatamant-extrascolar-proiect/5454>
11. Regulamentul Școlilor de Muzică, Arte și Arte Plastice, https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_scoli_arte_2011.pdf
12. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 „EDUCAȚIA 2030”. Proiect în curs de elaborare. Versiunea Grupului de lucru la data de 12 aprilie 2021. Disponibil pe: https://ipp.md/wp-content/uploads/2021/04/Strategia-EDUCATIE-2030-Versiunea_01.pdf

FINANCING THE CIRCULAR ECONOMY IN ORDER TO REDUCE CLIMATE CHANGE

Gabriela-Cornelia Piciu

Senior Researcher, PhD, “Victor Slăvescu” Centre for Financial and Monetary Research, Romanian Academy, Bucharest

Abstract: Opportunities for the circular economy to reduce the EU's greenhouse gas emissions are associated with three economic sectors with the highest carbon consumption. To avoid dangerous climate change, the signatories to the Paris Agreement agreed on the global need for emissions to peak as soon as possible and to reduce them rapidly thereafter. Decarbonization to reduce GHG emissions is at the heart of climate change mitigation and can also help the EU become a more resource-efficient economy. Given the economic recovery from the Covid-19 pandemic, the European Green Pact proposes integrating the circular economy into future policies such as the EU Climate Law and Industrial Strategy and ensuring the availability of funding for circular economic projects from sources such as the EU's Next Generation budget.

Keywords: climate change, circular economy, future policies

INTRODUCTION

The U.S. Green and Circular Economy growing rapidly, surpassing the general economy since the early 2000s. The value added in the green sector increased by 3.2% per year compared to the 1.4% of the global economy, the sector growing at a share of 2% of GDP between 2000 -2019. Green employment also increased by almost 40% during this period. The green sector was more resistant to decline than the general economy, the use of resources fell sharply due to the reduced use of non-metallic minerals. For this period, trends indicate a decoupling of the resource economy.

Total GHG emissions in the EU have been declining over the last 3 decades, especially after 2008 and in 2018 were more than 20% lower than in 1990. The EU's energy dependence is still high, but relatively stable, at over half of its total primary consumption covered by imports. Renewable energy in final energy consumption is increasing (doubling its share between 2004-2019), while complete decarbonization (which is mainly based on renewable sources) requires a significant expansion of current efforts.

A low-impact economy is also circular, using waste as a resource. Total waste generation in the EU (decreased by 3.1% over the period. Overall, waste recycling is improving and landfills are down from 57% to 24% in 2019, while the need to use more secondary materials require further improvements in circularity.

Quality of life and human health are adversely affected by a number of environmental problems, such as air pollution and noise in the EU.

LITERATURE REVIEW

Circular economy refers to the economy based on reduction, reuse and recycling (3R), in contrast to what promotes the linear model, namely consumption and disposal. In order to be able to implement the circular model it was created in the U.E. policies: environmental fiscal policy, waste management, etc., in which legal regulations have been extended to the standards of producer responsibility, to which are added the sustainability requirements.

All environmental policies have an intrinsic component as they require producers to

organize their production, reimburse waste and reintegrate products at the end of their life cycle. Thus, it can be said that recycling is a determining factor in terms of waste management procedures (Lakatos et al., 2018). The circular economy is another emerging topic, and relationships between environmental taxes and the circular economy, have not been

The literature contains few studies that describe trends and emission factors, from different sectors of the economy (construction, transport, agriculture), globally and regionally. The most representative works in this regard are those of Grassi et al in 2018, Quéré Le et al in 2018, Friedlingstein et al in 2019, and Tian et al. in 2020.

There are also works that analyze the contributions of each sector mentioned above: construction - Lucon et al. in 2014, transport - Sims et al. in 2014.

CLIMATE CHANGE

Climate change and the challenge of developing a functioning circular economy have been defined as priorities for the coming years to achieve Europe's goal of transforming a greenhouse gas-neutral continent by 2050.

The European Green Deal is the roadmap and catalyst that supports the transition to a clean economy, thus proposing meaningful public funding programs to support research, innovation, infrastructure and, among other things, changing business models. However, neither the transition nor the economic recovery will be achieved without mobilizing private finances to close the gap. Thus, it will be important to pursue the creation of a favorable framework to ensure that all sectors benefit from a sustainable transition.

On the other hand, the Covid-19 pandemic has exposed, in the last year, the issue of resilience of supply chains and, implicitly, the importance of implementing sustainable development policies globally. Regional supply chains need to be reorganized, shortened and transformed to become more shock-resistant, and in order to be able to declare a supply chain sustainable, all firms in that supply chain need to be sustainable. As a result, these changes for the foreseeable future could be a wake-up call for entrepreneurs who want to keep their place in the value chains of the future.

In order to support companies that are an essential part of the economy and the value chain and therefore play an important role in pursuing sustainability goals, the U.E. has developed various tools to stimulate and finance the green transition. In this context,

It is important to note that 32% of the funds provided in the Multiannual Financial Framework (2021-2027) and 37% of the Funds for the Recovery and Resilience Mechanism will be allocated to projects of sustainable transition, energy efficiency, green transport and clean economy, and the Strategy for Sustainable EU funding will place a strong emphasis on the role of financial institutions in accelerating the transition to sustainability. In addition, the Sustainable Europe Investment Plan aims to mobilize public investment and unlock private funds through associated instruments such as the Invest EU program, the Fair Transition Mechanism and funding for innovation and modernization. The EU's main budgetary objective is to mobilize at least € 1 trillion in sustainable investment over the next decade, where the European Investment Bank will play a vital role.

If the current stage, known as Industry 4.0, is the digitization of industry, the next stage, Industry 5.0 will be the decarbonization stage, in which governments together with all key actors will have to ensure the right legal basis so that the transition to the economy green should be produced smoothly and perceived as an opportunity for development and reinvention rather than a challenge.

METHODOLOGY

The methodology used in this article is mixed, using both the literature and international statistics (Eurostat, EEA). The exploration of the specialized literature is done in order to identify the main trends in the field necessary for a theoretical and comparative

analysis.

TRENDS IN GREENHOUSE GAS (GHG) EMISSIONS IN THE EU

Green growth means transforming the European Union into a resource-efficient, competitive and low-carbon economy. In order to avoid dangerous climate change, the signatories of the Paris Agreement agreed on the need for global emissions to peak as soon as possible and to reduce them rapidly thereafter. Decarbonization to reduce GHG emissions is at the heart of climate change mitigation and can also help the EU become a more resource-efficient economy.

The European Commission has called for a climate-neutral Europe by 2050, as set out in their long-term strategic vision for a prosperous Europe, a modern, competitive and climate-neutral economy by 2050. supports the transition to a resource-efficient and low-carbon economy in order to achieve sustainable growth through their legal frameworks and related initiatives.

The European Council agreed on three key targets for 2030: a reduction of at least 40% in greenhouse gas emissions (from 1990 levels), a share of at least 27% for renewable energy and an improvement of at least 27% of energy efficiency

Selected carbon indicators are: per capita greenhouse gas emissions showing per capita emissions trends, energy productivity showing the link between economic activity and energy use, energy dependence showing how dependent the EU is on energy imports; and. the share of renewable energy in gross final energy consumption, which shows the contribution of renewable energy sources to energy demand.

Greenhouse gas emissions per capita

The per capita greenhouse gas emissions indicator measures man-made emissions from the six main GHG emissions, namely carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄), nitrous oxide (N₂O) and the three greenhouse gases. fluorine (F), i.e., hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulfur hexafluoride (SF₆).

The indicator shows the emissions of substances that contribute to global warming and tracks the production outlook by including emissions from the production of export products. However, emissions associated with goods manufactured elsewhere and imported into the EU, as well as emissions and removals related to land use, land use change and forestry (LULUCF) are excluded. The indicator includes international aviation emissions as well as indirect CO₂ emissions. The fact that the indicator is presented "per capita" aims to eliminate the effect of the size of the country. Although it describes Europe's contribution to global warming, this indicator also reflects trends in energy use in the EU and improving energy efficiency.

In terms of environmental impact, industrial growth has shown a decoupling of key pollutants over the last decade: between 2007-2018, industrial gross value added increased by almost 30%, while emissions of all pollutants fell by 22-76%. A large part of the cross-cutting environmental impacts relates to the construction, food and transport sectors.

The main causes of the reduction in greenhouse gas emissions during this period are improved energy efficiency, the switch to less carbon-intensive fuels, mainly from coal to gas, and an increase in the use of renewable energy sources. Other factors, such as structural changes in the economy, milder winters (which reduce energy demand for space heating) and reduced economic activity (as a result of the Covid-19 pandemic) have also played an important role in reducing emissions. of GHG (Figure 1).

The COVID-19 pandemic has halted and disrupted global economic activity, giving countries the opportunity to reconsider their priorities and rebuild their more sustainable economies capable of coping with climate change.

Figure 1: Total greenhouse gas emissions of developed and developing countries (gigatons of CO2 equivalent)

Source: Eurostat data

FINANCING INVESTMENTS RELATED TO CLIMATE AND THE ENVIRONMENT

Significant public and private sources are needed to meet the challenges and investment needs of the climate and the environment (estimated at 2-8% of GDP per year). To mitigate climate change, the EU has budgeted 20% in its budget, and up to 25% for 2021-2027.

Cohesion policy allocations for the environment amounted to EUR 41, 66 and 82 billion over the periods 2000-2006, 2007-2013 and 2014-2020 respectively. Europe is the largest regional market for green bonds, with a cumulative green bond issue of EUR 122 billion, or 37% of the global total, between 2007 and 2018. In 2017, European green bond issues totaled EUR 52 billion, an increase of 40% compared to 2016.

A fair transition must provide the right socio-economic answers, including temporary aid, support for skills and job creation. In the period 2000-2018:

- EU green employment increased by 1.2 million (mainly in renewable sources and energy efficiency), an increase of 38% (or 2% per year) compared to 8% (or 0.5% per year) in the global economy;

- there were difficulties with energy accessibility (affecting around 8% of the EU in 2018, compared to 11% in 2012);

- In terms of the implementation of digitization in the EU Member States, it has improved, but there are large differences between the first located (the Netherlands, Finland, Sweden and Denmark) in the ranking of countries in terms of Index of the Economy and Digital Society and those last positions.

- The EU eco-innovation index shows a positive trend in 2015-2018, mainly due to the sharp increases in eco-innovation results (publications and media coverage), while in other respects the picture is less clear.

Economic instruments can help address environmental externalities and get prices right, so environmental taxes accounted for 6.1% of total EU tax revenue (ranging from 4-11% at country level), with a slow decline since 2002 (from 6.8%), Energy taxes are the backbone (77%) of environmental taxes, 20% refer to transport and only 3% to resource use and pollution.

EU ENVIRONMENT AND CLIMATE FUNDS

In an effort by Member States to accelerate the transition to the circular economy and

to implement less polluting technologies to mitigate climate change, the EU has established a Multiannual Funding Framework (MFF) setting out the maximum amounts that can be spent, as well as the areas which are intended to be streamlined.

In the field of climate, an integration methodology has been implemented to meet investment requirements, including ensuring that at least 20% of EU spending is climate-related. The "Reflection Paper on the Future of EU Finance" published at the end of June 2017 underlines this goal of streamlining and simplifying the EU budget system in order to facilitate more efficient spending.

This long-term vision is important for potential beneficiaries of EU funds, co-financing authorities, as well as national treasuries.

As a result, the total allocations from the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund for the Environment have steadily increased over the three programming periods considered, from around EUR 41 billion in 2000-2006 to EUR 66 billion in 2007-2013 and EUR 82 billion in the current period, 2014-2020 (Figure 2).

Figure 2: Allocations for direct and indirect environmental investment from all EU Member States over the three funding periods (EUR billion)

Source: Eurostat data

In parallel with the implementation of the new EU Multiannual Financial Framework for 2021-2023, the European Semester process will be reformed in support of the objectives of the European Green Deal, recommendations will be developed for better coordination of economic and fiscal reforms, circular economy strategies and climate policies at Member State level.

CONCLUSION

The potential of the circular economy, as a viable option for the linear one, will reduce climate change. These can be achieved through green tax reforms as a way to finance labor taxes on resources, through opportunities to reduce subsidies and promote environmental taxes during the European Semester, when the time comes for fiscal consolidation.

Reducing taxes, such as value added tax for reuse, repair and remanufacturing, can stimulate circular and business models that support the movement of valuable goods, materials and nutrients.

Other tax incentives may increase the use of secondary materials and encourage the adoption of regenerative food production practices. Although tools such as extended producer responsibility (EPR) systems are already in place, further harmonization and improvements

will be needed to help create significant financial resources. Thus, incentives can accelerate the transition from a purely waste-oriented approach to a resource management approach in the context of a circular economy.

BIBLIOGRAPHY

1. Barde, J.P., (1992). *Economie et politique de l'environnement*, Publishing House Puf, Paris.
2. Boulding, K., (1966). 'The Economics of the Coming Spaceship Earth'¹, in Jarrett, H. Ed. *Environmental Quality in a Growing Economy, Resources for the Future*/John Hopkins University Press, Baltimore, pp.3-14.
3. Dickie, A., Streck, C., Roe, S., Zurek, M., Haupt, F. And Dolginow, A., (2014). *Strategies for mitigating climate change in agriculture*. Report by Climate Focus and California Environmental Associates.
4. Ellen MacArthur Foundation. (2019). *Circular economy in cities - Mobility factsheets*.
5. Fischer, A. (2019). *Building Value: A pathway to circular construction finance*. *Circle Economy*.
6. Friedlingstein et al. (2019). *Global Carbon Budget 2019*, *Earth Syst. Sci. Data*, 1783–1838.
7. Gallego-Schmid, A., Chen, H. M., Sharmina, M., & Mendoza, J. M. F. (2020). *Links between circular economy and climate change mitigation in the built environment*. *Journal of Cleaner Production*.
8. Ghisellini, P., Ripa, M., & Ulgiati, S. (2018). *Exploring environmental and economic costs and benefits of a circular economy approach to the construction and demolition sector. A literature Review*. *Journal of Cleaner Production*.
9. Gosnell, H., Gill, N., & Voyer, M. (2019). *Transformational adaptation on the farm: Processes of change and persistence in transitions to “climate-smart” regenerative agriculture*. *Global Environmental Change*.
10. Grassi, G., House, J., Kurz, W. A., Cescatti, A., Houghton, R. A., Peters, G. P., Sanz, M. J., Viñas, R. A., Alkama, R., Arneth, A., Bondeau, A., Dentener, F., Fader, M., Federici, S., Friedlingstein, P., Jain, A. K., Kato, E., Koven, C. D., Lee, D., Nabel, J. E. M. S., Nassikas, A. A., Perugini, L., Rossi, S., Sitch, S., Viovy, N., Wiltshire, A., and Zaehle, S.: *Reconciling global-model estimates and country reporting of anthropogenic forest CO₂ sinks*, *Nat. Clim. Change*, 8, 914–920.
11. Hawken, P. (Ed.). (2017). *Drawdown: The most comprehensive plan ever proposed to reverse global warming*. Penguin.
12. Lakatos, E. S., Cioca, L. I., Dan, V., Ciomos, A. O., Crisan, O. A., & Barsan, G. (2018). *Studies and investigation about the attitude towards sustainable production, consumption and waste generation in line with circular economy in Romania*. *Sustainability*, 10(3), 865.
13. Lucon et al., (2014). *Climate Change 2014: Mitigation*. Chapter 9: *Buildings*. Report by the Intergovernmental Panel on Climate Change.
14. Osobajo, O. A., Oke, A., Omotayo, T., & Obi, L. I. (2020). *A systematic review of circular economy research in the construction industry*. *Smart and Sustainable Built Environment*.
15. Pearce, D., Turner, R., (1990). *Economics of Natural Resources and the Environment*, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead, Herts., UK.
16. Preston, F., Lehne, J., & Wellesley, L. (2019). *An inclusive circular economy: Priorities for Developing Countries*.

17. Ranganathan, J., Waite, R., Sear hinger, T., & Zion's, J. (2021). *Regenerative agriculture: Good for soil health, but limited potential*. World Resources Institute.
18. Röck, M. Rus chi Mendes Saade M, Balouktsi M, Nygaard, F, Birgisdottir H, Frischknecht R, Habert G & Lützkendorf, T. (2019). Embodied GHG emissions of buildings– the hidden challenge for effective climate change mitigation.
19. Rodrigues, P. F., Alvim-Ferraz, M. C. M., Martins, F. G., Saldiva, P., Sá, T. H., & Sousa, S. I. V. (2020). Health economic assessment of a shift to active transport. *Environmental Pollution*, 258.
20. Sandanayake, M., Lokuge, W., Zhang, G., Setunge, S., & Thushar, Q. (2018). Greenhouse gas emissions during timber and concrete building construction— A scenario based comparative case study. *Sustainable Cities and Society*.
21. Shen, L., Tam, V. W.Y., Tam, L. & Ji, Y. (2010). Project feasibility study: the key to successful implementation of sustainable and socially responsible construction management practice. *Journal of Cleaner Production*, 18 (3), 254-259.
22. Sims et al., (2014). Transport. In: *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Working Group III Contribution to AR5*. Cambridge University Press.
23. Tian, H., Xu, X., Lu, C., Liu, M., Ren, W., Chen, G., Melillo, J., and Liu, J. (2020). Net exchanges of CO₂, CH₄, and N₂O between China's terrestrial ecosystems and the atmosphere and their contributions to global climate warming, *J. Geophys. Res.*, 116.
24. Titos, G., Lyamani, H., Drinovec, L., Olmo, F. J., Močnik, G., & Alados-Arboledas, L. (2015). Evaluation of the impact of transportation changes on air quality. *Atmospheric Environment*, 114, 19-31
25. UNEP. (2021). *Emissions gap report 2021*.

A CITY MADE OF BOOKS, A WORLD OF MEMORIES

Veronica –Alina Constanțeanu

Scientific Researcher III, PhD, „Titu Maiorescu” Institute of Banat Studies, Romanian Academy, Timișoara Branch

Abstract: From Evlia Celebi to Cora Irineu, from Ion Slavici and Milos Crnjanski to contemporary prose, the region of Banat is described as a multiethnic place, where different histories, religions, confessions mingle, and Timisoara is a city where buildings, churches, synagogues rewrite the city's history. Whether we talk about travel notes, memories or fiction, various authors have presented Banat as a place where ethnic groups live together, trying and most of the time succeeding in preserving their own traditions, faith, culture. Over the real cities, through which we walk, the images of cities formed by words overlap. Each of us feels differently the asphalt of a street, the shadow of a tree, the history of a house. In this essay, we will reveal only at piece of this history, because it continues, both the real and the fictionalized histories are still here and are given back to different readers, in the literature written today.

Keywords: multiethnic, multicultural, travel, memories, fiction

Peste orașele reale, prin care ne purtăm pașii, se suprapun imaginile unor orașe formate din cuvinte. Fiecare dintre noi simte în felul său asfaltul unei străzi, umbra unui copac, istoria unei case. În acest articol, vom dezvălui doar o bucată din această poveste, pentru că atât istoriile reale, cât și cele ficționale continuă, sunt încă aici și sunt redată cititorilor, în literatura scrisă astăzi. „Și acum o lună, în piața frumoasă a orașului, într-o dimineață spre după-amiază fierbinte, Camelia stătea pe una dintre băncile din piatră ce înconjurau fântâna, cu fața spre Dom, cu soarele care o încălzea. (...) Mijea din când în când ochii și zărea lumea buluc la intrarea în Dom și ieșind, episcopul în haine albe, cu tiara lui sumețită, de parcă ar fi înțepat cerul.” (Rațiu 2006, p.188) Așa arată Piața Unirii într-un roman al uni prozator tânăr. Fiecare important cartier timișorean are în mijlocul lui o piață, și acolo un lăcaș de cult, poate mai multe, atunci când, la rândul lui, cartierul e locuit de diverse etnii. În Piața Unirii, peste drum de Dom stă o biserică sârbească și o casă în care cândva a locuit Miloș Crnjanski, unul dintre cei mai importanți scriitori de limbă sârbă. A fost elev al Liceului Piarist, aflat în centrul orașului. Acolo, aproape de Biserica Piaristă, a apărut firesc o catedrală ortodoxă. În inima Elisabetinului, se află o biserică catolică și una ortodoxă. Pornind încet spre Iosefin trecem pe lângă o biserică reformată, una adventistă, o biserică ortodoxă (care mult timp a fost cea mai importantă din oraș), o sinagogă și tot așa, lăcașuri diverse de cult, presărate peste tot, spun multe despre istoria acestui oraș. Fie că e vorba de note de călătorie, amintiri sau ficțiune, diverși autori au prezentat Banatul ca pe un loc al întâlnirilor dintre etnii, fiecare având specificul ei.

De la Evlia Celebi la Cora Irineu, de la Ion Slavici și Milos Crnjanski la prozatori contemporani, toți descriu un spațiu multiethnic și multiconfesional, un oraș în care lăcașurile de cult rescriu istoria orașului. Și dacă tot am amintit Miloș Crnjanski, să spunem că ale sale Migrații vorbesc și despre Timișoara. Iar finalul pare a închide în el dorința reîntoarcerii în acest loc special: „Pentru a nu se uita după ea, atât de apetisantă, aplecând-si capul, pipăi stângaci, cu sabia, rând pe rând, podoabele de argint și pistoalele ce-i erau la creștet. Isakovič își repetă tulburat că a doua zi era bine să se scoale devreme, să meargă la patriarh, să afle noutăți, să se pregătească pentru călătoria la Viena, să-si salveze oștenii de la noi migrații și

de la predarea armelor, să se ocupe de copii, să meargă la fratele său la Buda, la general la Timișoara, să cumpere cai, căruțe, să ridice o fierărie în sat, să-l mute pe căpitanul Antonovič, să scrie un raport amănunțit despre întoarcerea polcului slavono-dunărean și, îndeosebi, să pregătească un plan privind posibilitatea plecării.”(Crnjanski 1991, p. 222) Și sigur despre biserica din Unirii vorbește Cora Irineu în ale sale *Scrisori bănățene*: „Azi am ascultat un *Gospodi pomilui* la biserica sârbească. Cea mai frumoasă slujbă și cor pe care le-am pomenit pe aci și chiar interiorul e mai simpatic decât episcopia lor din centru. Un Sf. Gheorghe dulce și zâmbitor se luptă cu un balaur, jucându-se și distrat, de parcă se hârjonește cu o javră. În schimb, la biserica românească slujba e rușinos de proastă; nici cor, un popă fonf și nătâng, iar lăuntru văruiț, poleit, zugrăvit, ca de Doamne ajută.” (Irineu 1924, p.6) După 1918, Cora Irineu a venit să descopere Banatul, prea puțin cunoscut, prea puțin individualizat. Și în literatura română scrierile anterioare despre această regiune sunt puține. Ioan Slavici în *Mara* spune desigur că peste pod, peste Mureș e Banatul, cu șvabii lui, cu alte obiceiuri, cu alți oameni. Dar nu doar podul unea (unește) Banatul de Ardeal, ci și biserica de la Radna, loc de pelerinaj pentru catolici și ortodocși deopotrivă: „Radnei îi mai zice și Maria- Radna, fiindcă în marea biserică a mănăstirii romano-catolice de acolo se află o icoană a Maicii Domnului, care e socotită drept făcătoare de minuni. Închinându-te la icoana aceea, mulți bolnavi s-au vindecat și nu puțini dintre cei ce se simțeau nenorociți și-au găsit mângâierea. Mai ales la Sfânta Măria Mare, când a hramul acelei biserici, se adună acolo lume de la mari depărtări, atât de pe Mureș și din Banat, cât și de pe câmpie și de pe Crișuri, ba chiar și de pe la Abrud. Ziua-noaptea treceau prin fața casei noastre cete de credincioși cântând litanii și fluturând praporii-n vânt.” (Slavici 2001, p 190.). Întâmplarea face ca Liceul Piarist să fie și el un punct de legătură, tânăra Cora Irineu fiind acolo profesoară (în scurta perioadă petrecută în Timișoara): „Viața nu e înghesuită la un loc, ci răsfirată și aerul limpede și curat. O minunată împletire de artă și natură e colțul fermecat care-ntinde ca un giuvaier capela Piaristilor. Turnul înalt, înaintând solemn, urmat de două mai micuțe, ce de-avia scapă din strânsoarea verde a iederii și a plopilor, de nu le vezi decât pălăriile ascuțite de țiglă, pare un preot urmat de copiii altarului, mistic și grav în sfintele-i atribuții. Înăuntru, atmosferă învăluitoare de umbră și de taină. Am vizitat școala lor ce-nchide cu capela un vast pătrat, în mari și sigure proporții. Piaristii sunt un ordin dintre sectele de după reformă, înființat în Spania de Calasans, în veacul al 16-lea. În Timișoara sunt de pe la 1750. Sunt interesanți prin îngăduința lor curioasă: se pare că au tot atâția elevi între evrei ca și între nu importă ce altă confesiune și nu luptă atât pentru religie cât pentru știință pe bază religioasă. Sunt exclusiv educatori și au dat un mare coeficient de universitari. Directorul însuși, în rasă neagră, ne conduce. E tare curios, mi se spune. Prins de o ploaie torențială la niște prieteni, într-o seară, e convins, cu mari stăruințe, să rămâie la ei peste noapte.”(Irineu 1924, p. 37) Și în același liceu au învățat, în generații diferite, doi scriitori importanți, unii dintre scriitorii citați și azi cu maxim interes: Ioan Slavici și Miloš Crnjanski. Printre profesori, în afară de Cora Irineu, îl găsim vremuri apropiate de noi pe scriitorul de limbă maghiară *Ádám Anavi* (unul din scriitorii timișoreni importanți). Despre anii de școală petrecuți la Timișoara Ioan Slavici nota: „Pentru clasa VI am trecut la Timișoara ca să-nvăț nemțește, m-am pomenit însă prea târziu, căci călugării de acolo, deși numai de tot puțini dintre elevi erau maghiari, introduseseră și limba maghiară drept limbă de propunere. Rămânea să-nvăț limba germană vorbind ici cu unul, colo cu altul, căci Timișoara era atunci oraș german. Nu erau, ce-i drept, orașenii numai șvabi, dar atât evreii, cât și sârbii și românii vorbeau și ei nemțește. După ce s-au încheiat însă pactul dualist, se lucra pe capete pentru așezarea pe temelii maghiare a vieții constituționale în statul ungar și toată lumea-și dedea silința să-nvețe limba maghiară. Comite suprem fusese numit la Arad Bohuș, iar la Timișoara un patriot maghiar de la Arad, dar era lucru știut că după învoiala făcută între Coroană și fruntașii maghiari drepturile odată câștigate nu se puteau pierde. Rămâneau deci neatînse și drepturile câștigate-n vârtutea

diplomei din octomvrie și limba românească rămânea obligată pretutindeni unde fusese introdusă, ba lumea cea mare nu se-ndoia că încă multe și mari drepturi vor fi câștigate în urma generozității maghiarilor. Mulți erau deci cuprinși de un fel de manie a maghiarismului, și pe când eu trecusem la Timișoara ca să-nvăț nemțește, nu numai șvabi, sârbi și evrei, ci și mulți dintre bănățenii noștri au trecut la Arad, la Sighidin ori la Nagy-Körös, unde mai curând și mai ușor puteau să-nvețe limba maghiară. (...) Am petrecut la Timișoara doi ani școlari, și atât în timpul acesta, cât și mai târziu, am cutreierat Banatul până la Lugoj și Caransebeș, precum și până la Vârșeț, Biserica-Albă și Panciova. (...) Mai rămâneau românii, iar aceștia nu numai în ceea ce privește limba și portul, ci și după întregul lor fel de a fi mi se păreau foarte deosebiți de frații lor de pe țarmul de la dreapta al Mureșului, îndeosebi mai lipsiți de voie bună și de inimă deschisă. Fiind, între altele, unul dintre puștii români care vorbeau bine ungurește, chiar și dacă-aș fi voit să mă apropriu de dânșii, mă țineau ei departe. (...) În timpul celor din urmă doi ani petrecuți la Arad am dus-o deci greu, iar la Timișoara am trecut mai mult fără de voia părinților mei, care se temeau că nu vor putea să mă întreție la Timișoara, unde nu puteau să-mi trimită merinde de acasă. Lucrurile au venit însă așa că nici n-am prea avut nevoie de ajutorul lor. (...) La Timișoara aveam profesor de religie și de limba română pe un oarecare Crăciunescu, fostul meu profesor de religie de la Arad. (...) Îmi mai aduc aminte de doi dintre *pater*-ii care ne erau profesori. Cel mai însemnat dintre aceștia era pentru mine profesorul de literatură germană, *pater* Vuchetich, un croat, care în timpul lecțiilor ne recita balade sârbești, după părerea lui cele mai frumoase dintre poeziile populare. Papist zelos, el își dădea adeseori părerea de rău pentru că sârbii se-ncăpățanează-n ortodoxia lor. (...) Mai vârtos m-am pus în conflict din cauza vederilor mele în ceea ce privea pe profesorul de literatură maghiară, *pater* Hemmen, un francez șvabizat, și acum cel mai zelos maghiarizator. Sunt adecă în Banat câteva colonii de francezi. Trăind în legătură cu șvabii, francezii aceștia s-au lăpădat încetul cu încetul de limba lor și s-au pus în rând cu șvabii. Deși era dar de părerea că nu sunt oameni cumsecade șvabii care se leapădă de neamul lor, mi se părea lucru firesc ca francezii aceștia, care erau cu desăvârșire izolați și nu mai puteau să ieie parte la viața națională franceză, să se deie fiecare după cum îl trage inima. Un asemenea francez era Bonas, episcopul de atunci al Timișorii, Trefort, un însemnat scrietor maghiar și timp îndelungat ministru al Cultelor și Instrucțiune Publică, precum și mulți alții. Nu putea deci nici *pater* Hemmen să fie socotit deopotrivă cu șvabii, care se dau în partea celor ce voiesc să desființeze masele germane din regatul ungar. Fiind însă că vorbeam bine-n limba maghiară și cunoșteam literatura maghiară, *pater* Hemmen avea un fel de slăbiciune pentru mine, colegii mei ziceau că ți-u cu el fiindcă sunt slugarnic și țin să intru „în grațiile” lui. S-a mai întâmplat apoi că comitele suprem a vizitat liceul și eu am fost rânduit să recitez una dintre poeziile lui Petöfi. O voi fi recitat bine, căci am primit drept un fel de premiu o carte, biografia lui Raffaello, dar aceasta m-a și dat gata – drept om lepădat de neamul său. Nici nu prea era de altminteri viață românească la Timișoara unde românii, mult mai puștii decât la Arad, erau risipiți prin suburbii și socotiți în toate privințele mai prejos de sârbii care-și aveau acolo episcopia și unul dintre centrele culturale. (Slavici 1994, p. 221-226) Important e că Slavici vorbește și despre disensiunile religioase și pe alocuri interetnice, nu de alta dar ar trebui să nu uităm că Imperiul Habsburgic a avut și destule părți negative, deși noi azi preferăm să vedem doar lucrurile pozitive, cele care ne unesc, care ne ajută să mergem mai departe fără a ne face reproșuri inutile. Primele note de călătorie, primele date consistente despre Banat au fost scrise de călători străini precum Evlia Celebi, sau Francesco Grisellini, Henrik Ottendorf sau Johann Jakob Ehrler.

În *Scrisoarea a VII-a adresată Excelenței Sale, preaonoratului baron Pompei de Brigido, domn de Bresoviza și Marenfels, al Maiestăților Lor Imperiale și Regești, cămărar, consilier intim și președinte al Administrației Țării în Banatul Timișoarei*, Francesco Grisellini scria așa despre Banat: „În privința religiei, românii sunt adepți ai

creștinismului și se țin de liturghia grecească, de toate acele învățături care despart Biserica Orientală de cea Apuseană. Altminteri, în Banat se găsesc și români catolici, numiți greco-uniți. Dar, în pofida râvnei neostenite a misionarilor și a concursului energetic al suveranei, aceștia sunt încă atât de puțini la număr, încât nu pot fi luați în seamă de cei neuniți. Preoții lor sau popii se deosebesc de popor printr-o îmbrăcăminte mai îngrijită. Peste cămașă și ȋțarii albi ei poartă un anterior lung și negru, ale cărui laturi se încrucișează pe piept. Peste acesta se ȋncing cu un brău sau cu o eșarfă unguerească. În timpul iernii poartă peste anterior un cojoc de culoare albastră sau violet-ȋnchis. Ei lasă să le crească barba și părul, iar capul și-l acoperă cu o pălărie mare, rotundă. În loc să-și ȋncalțe picioarele după felul românesc, popii poartă ghete obișnuite sau cizme.” (Griselini 1984, p. 42) Dar nu trebuie uitată moștenirea otomană: „În ceea ce privește moscheile din Timișoara, sunt cu totul opt, mari, cu turnuri ȋnalte, construite după obiceiul lor și acoperite cu țigle, iar turnurile acoperite cu plumb. În oraș sunt două, de fiecare parte a bazarului câte una, în Insulă este una, iar în restul suburbiei, cinci. (...) În afara acestor moschei mari, în suburbii sunt ȋncă trei mici și mai proaste, clădite numai din lemn și cu turnuri joase din lemn, sus ȋnsă deschise ȋntr-atât ȋncât muezinul lor să poată merge de jur ȋmprejur și să poată striga la timpul obișnuit al rugăciunii. Una dintre acestea este lângă Poarta Azapilor, cealaltă lângă Timiș aproape de biserica ortodoxă, iar a treia la capătul Insulei. Numeroșii creștini de religie ortodoxă care stau în acest oraș Timișoara, precum și cei din satele apropiate au bisericile lor deosebite. Biserica catolică este în suburbie, aproape de Poarta Apei, ȋntr-o străduță ȋngustă și este ȋnconjurată de o curte și de case, iar alături locuiește un franciscan. Aceasta cuprinde ca mărime cel puțin cinci sau șase sute de persoane. Rascienii sau ortodocșii ȋși au biserica lor la capătul suburbiei, ȋntr-o grădină. Deși nu este atât de mare ca și cea catolică, ea este bine construită și ȋmpodobită cu multe culori și picturi. Alături de ea, ȋntr-o casă, locuiesc câteva călugărițe bătrâne sau femei cucernice. Nu departe de biserica ortodoxă, afară, este o moară de pulbere pe un braț al Timișului, ȋnconjurată cu un zid ȋnalt de palisade și păzită de o sentinelă, ca nimeni să nu poată intra.” (Ottendorf 2006, p. 10-11). Și el vorbește despre același amestec de etnii, nu uită să vorbească despre țigani și nemți, despre lucrurile care ar trebui admirate și altele care ar trebui ȋndreptate. În prima monografie importantă a orașului Johan Preyer scria: „Primele urme ale creștinismului, semănat în veacul al patrulea, prin episcopii Nicolaus și Nicetas, au dispărut din Banat sub pașii grei ai migrației popoarelor. Sub Arpad și ducii care au urmat, ungurii se rugau ȋncă la zeitățile lor aduse din Asia, până când episcopul Gerard a semănat sămânța creștinismului. Dintre urmașii lui trebuie remarcați: în anul 1181 Saul Hedervári, 1275 Gregor, 1290 Anton, 1457 Albert, toți cancelari imperiali. Francisc Chaholy a căzut, după cum am văzut, în bătălia de la Mohács din anul 1541. Cincizeci de ani mai devreme, în Timișoara erau deja credincioși greci neuniți, dar și ȋnvățămintele lui Luther și Calvin și-au găsit aici adepți. Petru Petrovici, s-a convertit în anul 1570 la calvinism și l-a chemat pe Stefan Kis la Timișoara să predice ȋnvățămintele calvine. În jurul anului 1548, în Timișoara, Christoph Lippai propovăduia luteranismul, la care au aderat conții Petru Perény și Valentin Török. În anii 1549 și 1550, protestanții au ținut la Timișoara două sinoduri. Se pare că și unitarieni, prin anul 1570, au fost răspândiți aici și, după unii, superintendentul unitarienilor Paul Király, și-a avut sediul la Timișoara. În timpul ȋndelungatei stăpâniri turcești s-au pierdut toate ȋnvățăturile creștine, iar în anul 1716 în Timișoara mai erau doar câțiva rascieni, păstrători ai cuvântului Domnului. Populația de azi a Timișoarei se ȋmparte în 9 circumscripții bisericești și 5 religii mai importante, și anume: catolici, greco-catolici, greco-orientali, protestanți și evrei. Catolicii au trei parohii: în Cetate, în periferia Fabric și în periferia Iosefin. Greco-catolicii sau uniții au o parohie în periferia Fabric. Greco-orientalii au patru parohii și anume: câte una rasciană în Cetate și în Fabric și una română tot aici, și una în Maiere. Protestanții ambelor confesiuni sunt uniți ȋntr-o parohie în Cetate. În afara acestor parohii, Timișoara mai are un dom, biserica din seminar, biserica piariștilor și biserica

minorităților. Evreii au un rabin șef și trei sinagogi: una spaniolă și una germană în Cetate și una în periferia Fabric .” (Preyer 1995, p. 48 – 49) Imaginea orașului e una în general favorabilă, un loc în care conflictele puternice au lipsit. Au exista însă destule disensiuni despre care trebuie să se vorbească. Iar literatura pare a fi locul cel mai bun. Pentru că și literatura și biserica au darul de a aduce liniștea necesară. „Am locuit în Radna două zile și pe aleea de castani, sub ferestrele mele, treceau neîncetat pelerinii spre mănăstire, spre Sfânta făcătoare de minuni. Mi-am purtat și eu suferința spre dealul ei întărit în terase, cu altare încrustate în colțuri de zăbrele. Plopi uriași umbresc urcușurile și se rânduiesc până sus șire lungi de bazare cu icoane, crucifixe, mățăni de uiag, statuia Madonei, mulărită în albastru, în draperii de Mare Herculanee; se amestecă icoane, jucării, amintiri, amulete. La poalele mănăstirii, te întâmpină, în superpelitum îndantelat și ridicând cucernic stola din dreapta, Sfântul Ion Nepomuk și Sfântul Anton, adolescent trandafiriu în rasă de franciscan, cu pruncul în brațe. Urcă mereu convoiul nesfârșit spre Madona tămăduitoare; - cred că e aceeași Madonă pe care am văzut-o slăvită în biserica Milenium din Timișoara.” (Irineu 1924, p. 52)

BIBLIOGRAPHY

- Irineu 1924= Cora Irineu, *Scrisori bănățene*, Cultura Națională, București
- Crnjanski 1991 = Miloš Crnjanski, *Migrațiile*, traducere de Dușan Baiski și Octavia Nedelcu, Editura de Vest, Timișoara
- Griselini 1984 = Francesco Griselini, *Încercare de istorie politică și natural a Banatului Timișoarei*, prefață, traducere și note de Costin Feneșan, Editura Facla, Timișoara, 1984, in *Pagini despre Banat / Biblioteca Județeană Timiș*, coordonatori Diana Dincă și Mihai Ciucur; Biblioteca Județeană Timiș, Editura Marineasa, Timișoara, 2011, p. 39 - 45
- Ottendorf 2006 = *De la Viena la Timișoara, 1663/ Von Wien Auf Temeswar, 1663/ Bécsől Temesvárig, 1663/ Od Beča do Temišvara, 1663*, Timișoara, Editura Banatul, 2006, p. 11-18, studio introductiv, note științifice, glosar: Ioan Hațegan, traducere în limba română Marlen Negrescu, maghiară Hermann Egyed, sârbă Liubomir Stepanov, in *Pagini despre Banat / Biblioteca Județeană Timiș*, coordonatori Diana Dincă și Mihai Ciucur; Biblioteca Județeană Timiș, Editura Marineasa, Timișoara, 2011. p. 7 -15
- Preyer 1995 = Johann N. Preyer, *Monographie der Königlichen Freistadt Temesvár / Monografia orașului liber crăiesc Timișoara*, traducere de Adam Mager și Eleonora Pascu, prefață de Eleonora Pascu, postfață și note de Dr. Ioan Hațegan, Timișoara, Editura „Amarcord”, in *Pagini despre Banat / Biblioteca Județeană Timiș*, coordonatori Diana Dincă și Mihai Ciucur; Biblioteca Județeană Timiș, Editura Marineasa, Timișoara, 2011 , p. 46-52
- Rațiu 2006 = Daniela Rațiu, *In vitro*, Editura Cartea Românească, București
- Slavici 1994 = Ioan Slavici, *La Timișoara*, in *Lumea prin care am trecut*, Editura Minerva București
- Slavici 2001 = Ioan Slavici, *Opere. Vol II, Mara*, Univers Enciclopedic, București

PICTURES AND MEMORY IN THE NOVELS THE PHOTO LIBRARY. THEME AND VARIATIONS AND THE PHOTOGRAPHER OF THE ROYAL COURT

Dana Nicoleta Popescu

Scientific Researcher III, PhD, „Titu Maiorescu” Institute of Banat Studies, Romanian Academy, Timișoara Branch

Abstract: Our approach aims to present the intersection point of the novels The Photo Library. Theme and Variations by Adriana Bittel and The Photographer of Royal Court by Simona Antonescu: the two books meet around the symbol of the photo as a means of capturing the ephemerality of significant moments. Adriana Bittel's highly subjective voice focuses on the witness of numerous destinies, a woman who guards the photo library of a magazine, both her job and the meaning of her life. The protagonist of Simona Antonescu's novel, a successful photographer in the Belle Epoque Bucharest, is also a keeper of his contemporaries' history.

Keywords: novel, image, symbol, memory, psychology, history

Fototeca. Temă cu variațiuni de Adriana Bittel și *Fotografalul Curții Regale* de Simona Antonescu diferă semnificativ prin scriitură și aderența la un anumit tip de estetică. În cazul Adrianei Bittel, exegeții au remarcat cehovianismul (Gabriel Dimiseanu, Mircea Iorgulescu, Daniel Cristea-Enache, Cosmin Ciotloș, Adrian G. Romila, Marius Miheț), spiritul postmodern (Tudorel Urian, Marius Miheț), simțirea enormă și văzul monstruos în prelungirea lui I. L. Caragiale (Tudorel Urian, Cristian Pătrășconiu), tehnica proustiană (Alexandru Budac). Romanul Simonei Antonescu (câștigătorul Concursului de Debut al Editurii Cartea Românească în 2014) se înscrie între narațiunile istorice moderne, ce reconstituie o lume apusă prin migăloasa documentare, îmbogățită apoi prin jocul eliberat al imaginației. Cele două romane se întâlnesc însă pe teritoriul privirii, al observației, al capturării efemerului în imagini.

Adriana Bittel și-a plasat cartea sub semnul privirii, alegând un motto din Max Frisch:

„Ceea ce putem trăi: așteptarea sau amintirea. Punctul lor de întretăiere, prezentul, aproape că nu poate fi trăit ca atare; fapt pentru care rareori reușești să descrii un peisaj atâta vreme cât îl ai în fața ochilor. *Acum* este vremea privitului.” (p. 5)

Abordarea intens subiectivă din *Fototeca. Temă cu variațiuni* este construită pe analiză psihologică, Coca servind drept liant pentru celelalte personaje autoreflexive (Scarlat Pancu, Radu, Natalia, Ana și Dan Farcaș, fiul lor, Matei, Alexandru Șufană, Lucreția Oprea, Irina), actanți – fiecare cu voce personală – în universul închis, strabătut zilnic de protagonistă în drumurile ei previzibile. Angajată ca documentaristă la un periodic din București, Coca *documentează* și în viața privată, zi de zi, existența ei și a celorlalți:

„Ca personaj mereu intermediar, ea descoperă, în mod ciudat, o anume desfătare în ipostaza (auto)creată de mijlocitor. Nu întâmplător ceilalți o asimilează Fototecii înseși, nicidecum unei ființe. [...] *Fototeca* chiar asta este: istoria unei Cenușărese ce colecționează imaginile lumii alcătuiind glosarele celorlalți, datorită privilegiului de-a observa fără a fi privită. Povestea urâtei-frumoase ce dă un sens social unicității ei.” (Marius Miheț)

Ochelarii de mioapă, purtați de Coca din copilărie și unul dintre motivele retragerii ei însingurate într-o aparență anodină, acționează precum diafragma aparatului de fotografiat: înregistrează clișee, care însă niciodată nu devin fotografii, adică obiecte vizibile, permițând

accesul sau interferența altora prin simplă privire, ci sunt stocate în memoria alesei, menită să păstreze poveștile celorlalți. Activitatea cotidiană a documentaristei simbolizează modul ei de viață:

„Preluase o dezordine moartă, cartoane, pagini disparate, fragmente, și își impusese să facă din ea un cub. Transferase experiența din regimul viu al întâmplărilor în cel plan, înviindu-l cu articulații subiective. De aceea «ordinea» făcută de ea în fototecă nu putea fi explicată, alăturările neavând semnificații decât pentru sine. «Eu sunt Fototeca» – s-ar fi putut recomanda.” (Adriana Bittel, *Fototeca. Temă cu variațiuni*, p. 76)

Somnul, liniștire firească după febrilitatea înregistrării continue, dobândește valențele acoperirii unui obiectiv suprasolicitat.

„Coca se distinge de mediul uniformiza(n)t prin felul de a privi. În mod paradoxal, miopia progresivă de care e suferindă reprezintă declinul conștientizării singurului ei talent: privitul, cu multiplele lui nuanțe (a vedea, a se uita, a privi) și inepuizabila capacitate de stocare în memorie a imaginilor ajunse pe retină.”, analizează Snejana Ung. „Astfel, dacă obiectivitatea rece care definește cursivitatea vieților anodine este urmarea lui a vedea, lumea impregnată de sensibilitate, redată prin inflexiunile nostalgice, zeflemitoare și lirice, este rezultatul lui *a privi*.”

Fire nevăzute și rareori bănuite o leagă pe Coca – Amalia, după numele ei real, necunoscut sau neutilizat de personajele ce au inclus-o în viața lor, oferindu-i un loc umil sau receptându-i prezența ca pe un drept de la sine înțeles, nu ca pe un gest solidar. Unii dintre ei vădesc, la rândul lor, stranii legături cu fotografiile.

Scarlat, fotograf de meserie, dispare aproape sub povara aparatelor ce îi copleșesc statura mărunță, anihilându-i persoana în detrimentul rolului pe care și l-a ales. Camaderia cu puține vorbe dintre el și Coca se încheagă în jurul clișelor ce așteaptă să fie dezvoltate. După o lungă absență, Irina revine în viața Cocăi printr-o fotografie, întâmplare ce va prilejui mărturisiri târzii despre prietenia lor din tinerețe, înfiripată pe contraste. Un clișeu retușat până la transfigurare o preschimbă pe Coca în Amalia, întrupare virtuală a celei ce ar fi putut să fie, dar și personaj real într-un episod asemănător cu o intersecție între lumea familiară și un segment dintr-un univers paralel.

„Se simte în proza Adrianei Bittel ceva din aerul literaturii desantiste: abordarea ironică, preocuparea pentru aspectele insignifiante ale vieții, redarea existențelor terne, vulnerabile, ridicole, lipsite de glorie, coborârea literaturii în banalul cotidian, tentația intertextualității.” (Tudorel Urian, *Fustele lui Mitică*)

Fotograful Curții Regale de Simona Antonescu, prozatoare ce preferă narațiunea tradițională, brodează personaje și întâmplări pe fundalul unor evenimente istorice semnificative (câștigarea independenței României, participarea României la Expoziția Universală de la Paris din 1889). De data aceasta, autoarea însăși a cercetat fotografii de epocă și le-a plasat în deschiderea fiecărui capitol al cărții, fiecare dintre el sursă de inspirație pentru plămădirea unei narațiuni ce ar fi putut deveni o schiță sau nuvelă de sine stătătoare. Istoriile aparent disparate dobândesc coeziune prin prezența artistului Franz Mayer (modelul real a fost Franz Mandy, creatorul primei fotografii reproduse în volum), care a prins pe cartonul migălos lucrat momente definitorii din viețile unor oameni.

Irina Petraș relevă așteptarea cititorului contemporan pentru un nou tip de roman istoric: „Romanul își relativizează ancorările, el nu se mai (con)centrează pe reconstituirea unei Mari Povești căreia i se asigură un minimalist fundal de epocă, ci, oarecum dimpotrivă, cercetează în detaliu recuzita unei perioade, așa cum se răsfrânge ea în documentele la îndemână (adică deja modificată, interpretată), iar readucerea secvenței temporale în atenția scriitorilor de azi se asigură prin recursul la o mică poveste cu suspans, care să te țină aproape de ceea ce e cu adevărat important: bogăția de miresme, gusturi, gesturi, costumații, cutume, «mărunțișuri» cu tâlc ale oamenilor acelei epoci revoluate.” Remarcând reliefația minunțioasă

și resuscitarea parfumului unei epoci, Alexandru Oravițan alături *Fotograful Curții Regale* unor opere precum *Marșul lui Radetzky* de Joseph Roth și *Oameni din Dublin* de James Joyce.

Orele petrecute de Franz Mayer lângă Arcul de Triumf în așteptarea întoarcerii victorioase a armatei române după Războiul de Independență, plănuind să immortalizeze solemnitatea momentului, dau la iveală o mulțime de cadre virtuale, triviale, amuzante, pitorești, după cum diverse siluete intră în obiectivul potrivit pentru fotografia istorică:

„Încadrare Arcul de Triumf chiar în centrul viitoarei fotografii. Era amiază, și soarele rămăsese ascuns după nori de mai bine de un ceas, ceea ce făcea pe Franz să fie sigur că acolo va rămâne pentru tot restul zilei. Calculase deci timpul de expunere fără teama că va fi nevoit să-l mai modifice./ În fața Arcului, între el și aparatul de fotografiat, mulțimea devenea personajul principal al întregii fotografii.” (Simona Antonescu, *Fotograful Curții Regale*, p. 62)

Protagonistul ce ia lumea în primire prin intermediul noului aparat cu lentile îndeplinește aceeași funcție ca păzitoarea fototecii. În vitrina atelierului, fotografiile mereu înnoite și rearanjate înfățișează, în ipostaze elegante, familia regală și suita reginei Carmen Sylva, negustorii vecini, cu familiile, etniile și secretele păzite cu strășnicie, dar și rudele apropiate ale Annei Mayer, soția lui Franz. Totuși, își fac loc și instantanee ale oamenilor sărmani, ce l-au impresionat pe Franz prin destinele lor cunoscute sau reconstituite din fragmente.

„O poveste despre nașterea României, a identității multiculturale românești, la sfârșitul secolului XIX, este spusă prin intermediul fotografiilor, dezvoltând o modalitate recurentă în proza de tip postmodern, cu antecedente la Hortensia Papadat-Bengescu [...] sau la neterminatul *Sub pecetea tainei* de Mateiu Caragiale”, notează Dan Gulea. În continuare, cronicarul menționează că fotografia a devenit pretext literar postmodern la Radu Petrescu, *Didactica nova* și Cristian Popescu, *Local familial*, în timp ce Gheorghe Crăciun a realizat o poetică a scriitorului-fotograf în *Acte originale, copii legalizate*.

Obiectivul aparatului îi facilitează lui Mayer descifrarea ascunzișurilor sufletelor omenești:

„Franz obișnuia să privească lumea prin obiectivul unuia dintre aparatele lui, atunci când voia să înțeleagă./ I se întâmpla să nu poată pătrunde înțelesul unei priviri care spunea totul despre purtătorul ei. Alteori un singur moment, o clipă trecătoare, avea taine pe care el le voia descoperite. Și atunci privea toate acestea printr-un aparat de fotografiat. Camera îngustă tăia din jurul miezului tot ceea ce nu era necesar și aduna întreaga atenție și înțelegere a lui Franz în jurul omului sau clipei ce-l țintuise locului.” (Simona Antonescu, *Fotograful Curții Regale*, p. 300-301)

Pentru cel ce știe să privească, fotografiile pot destăinui multe. Fetița negustorului de cafea, Despina Agopian, întinde mâna spre sabia tatălui, prefigurând nonconformismul viitoarei feministe. Banca goală din clasa Școlii Centrale de Fete ar fi trebuit să fie ocupată de două eleve supuse normelor stricte, dar Elena și Ilinca au fost pedepsite după ce au fugit din școală, adăpostindu-se noaptea în prăvălia încuiată a lui Socec, unde au citit, fascinate, poezii de Eminescu. Stanca și Domnica Budișteanu, croitoresele doamnelor din lumea bună, au atitudini nefirești în poză pentru că au fost fotografiate separat – a treia soră, bolnavă psihic și ascunsă de ochii clientelor, necesită îngrijire permanentă.

Ca orice creator, Franz Mayer nu se sfiește să declare că își dorește nemurirea. După Primul Război Mondial, epoca rochiilor scurte, cinematografului și dansului charleston află atelierul la locul său, sub același nume, deși fotograf e acum fiului fostului ucenic al lui Franz. În vitrină, fototeca lui Franz Mayer își savurează nemurirea.

BIBLIOGRAPHY

- Antonescu, Simona, *Fotograful Curții Regale*, Iași, Editura Polirom, 2016
- Bittel, Adriana, *Fototeca. Temă cu variațiuni*, București, Editura Humanitas, 2015
- Budac, Alexandru, *Bucureștence*, „Orizont”, XXVIII, 2016, nr. 3, p. 7
- Ciotloș, Cosmin, *În apărarea unui roman*, „România literară”, XLVI, 2015, nr. 29
- Cristea-Enache, Daniel, *Cum ne trece viața*, „România literară”, XLVI, 2015, nr. 4
- Dimiseanu, Gabriel, *Fericita întâlnire*, „România literară”, XXXIX, 2006, nr. 22
- Gulea, Dan, *La Belle Roumanie: Fotograful Curții Regale de Simona Antonescu*, <https://filme-carti.ro>
- Iorgulescu, Mircea, *Blândă rău!*, „România literară”, XXXIX, 2006, nr. 22
- Miheț, Marius, *Cenușăreasa de serviciu*, „România literară”, XLVI, 2015, nr. 26-27
- Oravițan, Alexandru, *Declanșarea nemuririi*, „Orizont”, XXVII, 2015, nr. 6, p. 10
- Petraș, Irina, *Întoarceri și fugi*, „Apostrof”, XXVIII, 2017, nr. 8
- Romila, Adrian G., *Inadecvarea*, „România literară”, XLVI, 2015, nr. 34
- Ung, Snejana, *A vedea & a privi*, „Orizont”, XXVIII, 2016, nr. 11, p. 12
- Urian, Tudorel, *Fustele lui Mitică*, „România literară”, XXXIX, 2006, nr. 47
- Urian, Tudorel, *Parfum de secol XIX*, CVI, „Viața românească”, 2017, nr. 8

KEY QUESTIONS FOR THE SELF: E. B. WHITE: THE SECOND TREE FROM THE CORNER

Bianca-Maria Bucur (Tincu)

Researcher, PhD, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Abstract: Some of the main questions concerning the human mind repeatedly throughout life are the following: Who are you? What do you want? What is your purpose on earth? Explicit or unique answers to those queries do not exist, but there are many literary works that challenge such topics. One of these is the modernist short story The second tree from the corner written by Elwyn Brooks White. The story offers a very realistic perspective on those questions and it can be considered a source of further meditation for all its readers. The conventional, expected behaviour considered or present in the human consciousness under the concept of ‘normal’ is revealed as being as uncertain as that understood as ‘sick’.

The aim of the analysis is to refer to those elements in relation to the main literary devices used by the author: characterization, plot, setting, foreshadowing, conflict. The dimensions of personality are explored in an unexpected, new light. Additionally, towards the end of the study, a possible reader-response perspective yields significant details, considering the theory associated with the work of Louise Rosenblatt.

Keywords: the sick, identity, self, ‘indeterminacy’, Reader-response

Mr. Trexler is a patient who goes to several meetings with a psychiatrist. He suffers from: “dizziness in the streets, the constricting pain in the back of the neck, the inability to concentrate, the anger at not being able to work, the anxiety over work not done” (Updike, 1999:283). These are his symptoms. The first question he has to answer for his psychoanalyst is whether he has bizarre thoughts. He hesitates. He finds no answer. He feels the pressure of the expected answer and ultimately, he answers: he does not have bizarre thoughts. The doctor gives him the diagnosis: he is just scared. After several meetings, another question arises: what does he want? Mr. Trexler finds it difficult to answer and he projects himself in the place of the doctor and returns the same question. The doctor hesitates too and he gives a hesitant answer. This is the moment when Mr. Trexler pities the doctor in his mind and walks outside the building. Walking along Third Avenue he feels healthier and he finds the answer: he wants the second tree from the corner. Up to this moment, no bizarre thought appeared in his mind.

The Characters-and how they reveal aspects of Modernist attitude and identity

The short story presents two characters: the patient, Mr. Trexler, and the doctor. The doctor is not directly characterized, but he appears to the reader in two different roles: firstly, he is the one who asks the questions to help his patient. He is the specialist, but his rather insincere or cool attitude reveals his other side: that of an unhealed patient. At the beginning of the story he appears as rather unaffected: “<<Bizarre>>, repeated the doctor, his voice steady”. Then when he is being asked the same question he is a bit confused himself and tries to pretend: “<<Do you know what you want?>> asked Trexler narrowly. <<Certainly>>, said the doctor. Trexler noticed that at this point the doctor’s chair slid slightly backward [...] The doctor glided back another inch away” (p. 284). So, in this second hypostasis, he acts exactly like his patient. He tries to avoid his “inquisitor” and to keep him away from his person, from his self. This is the moment where indeterminacy appears. Clear answers cannot be given

straightforward. The doctor fails to accomplish his duty and becomes an untrustworthy character. The reader starts having doubts related to his naming: doctor, psychiatrist.

Mr. Texler is the main character. The story begins with a direct question addressed to him: “<<EVER HAVE any bizarre thoughts?>> asked the doctor” (p. 281). He appears as a confused rather than a mentally ill person. He has flashbacks of his childhood, but mainly of his fears: the fear of being in a doctor’s office and seeing titles of medical books, the fear of expressing himself, the fear of dying of heart disease. He is mostly characterized indirectly through the narrator’s voice: “Trexler sighed wearily” (p. 282). Direct characterization is only when he dares to ask, he dares to speak straight to the doctor. That is a direct act of courage: “<<Do you know what you want?>> asked Trexler narrowly” (p. 284). He is aware of his status: that of a patient but what is interesting is his ability to attain a sort of acceptance. He ultimately finds hope and to some extent, balance: “Trexler felt invigorated. Suddenly his sickness seemed health, his dizziness stability.”(p. 285).

These characters cannot be classified as good or bad because the emphasis is on their talking, on their dialogue, but mostly on their reactions. The mind of the main character is opened to the reader. The reader enters his mind and judges his thoughts. Very interesting is the fact that the doctor is a sort of foreshadowing for the main character. He leads his patient to a clearer image even if he does not prove to be a good doctor. Apparently, the healthy man is contrasted to the sick man, but up to the end of the story their plights are blurred. Physically, they are both healthy, but mentally they both need clarity. The characters inform one another: the doctor makes Mr. Trexler realize that he is the only one who can find his inner balance. So, Mr. Trexler evolves from uncertainty to a hopeful beginning certainty. Mr. Trexler makes the doctor realize that he struggles with his own identity even if the doctor does not recognize it. The reader understands the fake attitude of the doctor from his childish reply: “The doctor glided back another inch away from his inquisitor. <<I want a wing on the small house I own in Westport. I want more money, and more leisure to do the things I want to do>>.” (p. 284).

These two characters and mainly their dialogue outlines the process of mental formation and how communication adds psychological development. They are examples of Modernist spirit and attitude inclined towards communication at all levels: inward and outward. In this case, the outward conversation produced inward reflection and discovery of the self.

Subject, themes, narrator-Modernist features

The short story presents an omniscient point of view. The narrator knows everything about the characters. He allows the reader to enter Mr. Trexler’s mind but not too deep. His tone is very realistic because he describes feelings, thoughts, behaviour, all belonging to any human being.

The subject of the story is the human being, more precisely-human identity. It starts with a disease, the most feared one, mental illness and it ends with a spiritual positive insight. Any human being is concerned with his personality, with all those characteristics that define him. Trexler is trying to order his thoughts, to diminish the pressure gathered in his consciousness. The belief that he cannot do this thing places him in the position of the patient.

Among the main themes of the story is this struggle with the self. Due to this struggle, Trexler projects himself into other people: “he increasingly tended to identify himself with the doctor [...] it was nothing new for Trexler to identify himself with other people” (p. 283). A paradox is the fact that we all identify ourselves with someone else at some point in our lives, but what Trexler cannot manage is tracing back his own identity. Another paradox present is the image of the doctor. A doctor is the one who should cure, heal internal or

external wounds, but ironically, this doctor fails to gain the trust of the patient and does not master the ability to communicate, to see beyond words.

Another theme of the story is that of acceptance. No matter how much any human tries to behave unlike his nature, the truth cannot be hidden. It is good to ask for help but the story is ambiguous from this point of view because it is not mentioned who or what drives the main character deciding to see a psychiatrist. The reader is left without a concrete answer from the characters but the end of the story reveals the entire meaning of it: the most efficient doctors are ourselves. Mr. Trexler realizes that his only option is to accept the situation “with cool resignation” but moreover, to assign the negative a positive perspective, to find hope inside the soul where there is none but despair: “Trexler felt invigorated. Suddenly his sickness seemed health, his dizziness stability” (p. 285).

Moreover, fear becomes a leitmotif throughout the story because it appears whenever the unknown has to be faced. For Mr. Trexler, that very first moment of uncertainty was the “bizarre thought”. The mere word “bizarre” is associated with odd, unreal, absurd things, but this absurdity is exactly that unexpected element that cannot be controlled by the mind. It has to be just faced as it happens with life because life’s force is its unpredictability. One should always face reality because it is never known what tomorrow brings.

The second moment which has a great impact upon Mr. Trexler is the question: “What do you want?”. This question can be translated through: What is your purpose in this life? Who are you? It is another difficult question to answer because it is a more personal one. It targets directly the consciousness. The mere concept of identity has so many sensitive sides. The human is challenged all his life to discover his inner truthful self, to find his purpose on this earth, in this world. So, a patient is every man because everyone has fears, everyone has doubts, great doubts related to himself and his intellectual gift but it all depends on the deepest consciousness, on the deepest voice of the spirit which gives confidence and belief in those inner powers and it cures the most painful fears.

That moment of spiritual light that gives Mr. Trexler hope and courage points directly to the other theme of the story: nature. The outer world which is given by God and therefore is holy is the one which surrounds the main character and leads him to the surface, the surface of his blurred mind. When being inside the box, inside something created by men such as buildings, office, cars, etc, Mr. Trexler tends to “identify himself with other people”: with the doctor, with the taxi driver, with the barber. People suffocate people due to all the mundane worries which occupy the space of their minds forgetting to praise what it really matters: health. The park with its “intoxicating splendor” released his thoughts and clarified everything. Nature helped him to decipher what he wanted: “it was both inexpressible and unattainable”. The true purpose of any person is beyond physical shape. It is something that ennobles the spirit and brings immaterial fulfillment.

The title *The Second Tree from the Corner* encapsulates in words the purpose of the character, but they are symbolic. Their significance goes beyond that inexplicable “bizarre”. Trexler is associating his person with nature because nature is something that cannot be controlled by humankind, the roots of a tree are very much harbored in the very heart of the earth, corners or hardships of life are all over the world and secondly because anyone deserves a second chance. This deciphering is only in the mind of the reader, but the title is intended to be a symbol as a whole, the symbol of that “unattainable” that clearly defines a transcendent feeling or state. Trexler “felt content to be sick, unembarrassed at being afraid”. He found freedom within himself and he found the power to face the real world as a self-conscious person, a sick person.

The theme of disease is present from the beginning of the story. The first line introduces a doctor. A doctor is the one who fights against disease. But this term is hiding a fear present to all human beings: the fear of death. A disease is like poison: it leads straight to

death. The most feared shape of a disease is the mental one because it produces chaos: chaos inside the mind. Then the sense of identity is threatened to be lost. Mr. Trexler confronts firstly with the tension that blocks his mind and then he projects his other fears into someone else. An example is the fear “to die of heart disease”. Throughout the story, sickness appears more like a continual state of confusion. The cure for this disease turns out to be the acceptance of his condition. The shame disappears at least for a moment (the end of the story) due to nature which gives “the bird courage” to the spirit. All the other constraints came actually from the other humans. It is exactly what happened and it happens in any century: there are some patterns or some “moral” rules followed by everyone. The one who does not fit is isolated, ignored by the society. This is what happens with the sick. They are different, they are seen as dysfunctional but Mr. Trexler shows that any sick person deserves to live and to receive an identity.

All these themes reveal Modernist features because they are detailed depictions of elements present in any human’s life but not understood and observed by everyone. Apprehension comes due to reading and this short story proposes an easy, quick reading in terms of time measurement but long-lasting when referring to meditation and mental challenge. The themes are like branches of a tree, more precisely, of the second tree from the corner which is the subject of the story: identity implications.

Plot, setting, conflict-psychological effects

Throughout the story, the plot elements cannot be tracked chronologically. It all starts in the middle of the issue: a patient is asked a question. That question unveils the rest of the narration. The emphasis is on the thoughts of the main character, Mr. Trexler. He is mostly characterized by the flow of his thoughts. There is not much of an action because the reader perceives the character, then he is taken through flashback narration into his childhood, then there are the grown-up projections of the patient and ultimately there comes the moment of enlightenment, a sort of catharsis.

The atmosphere of the story is dynamic due to the setting. There appears a constant shift between indoor and outdoor spaces. The office of the doctor is the space where it all begins. This office is like a cage for the patient because he feels more confused, his fears magnify. Time becomes a burden and every second a pressure for his brain: “Trexler knew he must hurry. He had already used up pretty nearly four seconds since the question had been put” (p. 282). The outside space, nature, helps him better his thinking. Only outside the box he can meditate freely and realize who he is: “Trexler meditated, as he walked, on what he wanted [...] Trexler knew what he wanted” (p. 285). The dazzling light before him finding the answer foreshadows the ultimate moment of clarity towards him: “It was an evening of clearing weather, the Park showing green and desirable in the distance, the last daylight applying a high lacquer to the brick and brownstone walls and giving the street scene a luminous and intoxicating splendor” (p. 284-285). Trexler is finally having an answer. The paradox can be identified again. Even if the office of the doctor makes him anxious, he returns several times up to the moment when he seems to be cured. So, the necessary evil was the one who challenged the character and made him won because he was not any more ashamed. He was rather proud of himself: “He felt content to be sick, unembarrassed at being afraid” (p. 285).

Two major conflicts are developed by the narrator: human versus human and human versus self. Mr. Trexler is the patient so he has to be the obedient one. The doctor is the specialist, but the relationship doctor-patient is distorted because the doctor plays unfair. He has a set of questions for his patient but he himself does not have the answers. This shows how the doctor is insincere with his person and then with his patients. He is treating his patient superficially. Mr. Trexler is rejecting the doctor from the beginning and his doubts come to be true.

The second major conflict: Human versus Self is tackled after the first part. Mr. Trexler is constantly trying to define his identity. He has a busy mind. The memories from his childhood are presented to the reader. His every step projections are following his everyday life. His sickness is a natural outburst taken to the extreme. He cannot control his judgments. This lack of control is present to any human being, but it all depends on the strength to face the situations. The self is challenged every day with every new experience and Mr. Trexler shows through his experience that we all forget the most important part: trust yourself by facing your worst fears. The solution to these conflicts is communication because it all starts with ways of telling, saying, expressing yourself, and later on, identifying yourself in the world.

A reading in the light of Reader-response theory

The analysis of the short story proves that a major role belongs to the reader. The reader cannot be missing because he is the one who projects meaning upon it. Louise Rosenblatt sustains the importance of both reader and text, two fundamental pieces: “she claims that both are necessary in the production of meaning” (Tyson, 2006:173). The transaction between the text and the reader takes place only if the approach is ‘aesthetic’: “when we read in the *aesthetic* mode, we experience a personal relationship to the text that focuses our attention on the emotional subtleties of its language and encourages us to make judgments” (p. 173). This is exactly what the reader is somehow forced to do to discover the meaning of this short story. One identifies with the struggles of the main character. One identifies with the fears of the main character and in this way the understanding is reached: Mr. Trexler has normal anxieties but he fails in the beginning to express himself and to accept who he is.

Throughout the story, the reader is challenged to explain himself that ‘indeterminacy’, those ‘gaps’ that sets the mind to start thinking and searching: “*indeterminate meaning*, or *indeterminacy*, refers to “gaps” in the text—such as actions that are not clearly explained or that seem to have multiple explanations— which allow or even invite readers to create their interpretations” (p. 174). There is nowhere clearly explained why the doctor hesitates to answer to his question or why Trexler felt the need to visit a psychiatrist.

In conclusion, this short story unveils many meanings and it refers directly to the human with both his sides: physical and spiritual. The physical condition is lead by the spirit. The mind hides so many feelings, thoughts, beliefs that it proves to be hard to cope with them. The character Mr. Trexler shows how confusing the condition of a sick person might be, that of a mentally ill patient, and he stands as an atypical example. He succeeds in finding the healing song: “Moonshine Lullaby” and identifies his self, the desire of his self: “the unattainable” “Second Tree from the Corner”. The reader is challenged himself to find his or her own song, balance, identity, and answers to all those main questions.

BIBLIOGRAPHY

Tyson, L. (2006). *Critical theory today A user-friendly guide Second Edition*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Updike J., & Kenison K. (1999). *The Best American Short Stories of the century*. Boston, New York: Houghton Mifflin Company.

SELF/IDENTITY AND OTHERNESS THROUGH SPECULATIVE-FICTION: RAY BRADBURY, *ALL SUMMER IN A DAY*

Bianca-Maria Bucur (Tincu)

Researcher, PhD, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Abstract: Spoken and written language is a phenomenon that came on earth along with the human being. It is a diversity that developed during centuries and it is also an ongoing evolution. There are so many languages on the globe but there is one thing that connects them: the fact that they are produced by the human brain and their power to express the human self, thoughts, feelings and most of his inner anxieties.

Words are associated in essays, speeches, writings such as poems or novels, but very interesting is the case of short stories. Unlike the other narrations, a short story is less extended but it comprises the depth of the message in just a few pages. Stories in general are a fascination for anyone because they approach the most touching issues through fantasy and fiction.

This paper aims to describe such a short story and to follow the way in which it reveals the identity related to the otherness. The main objectives are to explain the chronology of the story, to find its underneath striking details through the lens of speculative fiction. Not only a research for literature lovers, but also a useful reading for anyone who wants to know himself better, this study is a mirage of reality through fiction. It shows that each experience changes something within us, being it a positive or a negative one.

Keywords: identity, otherness, nature, ‘speculative fiction’, reality, summer, day

Speculative-fiction literature review

The term “speculative fiction” is directly associated to Robert A. Heinlein because he is among the first who used and defined it: “There are at least two principal ways to write speculative fiction--write about people, or write about gadgets [...] I will chuck the gadget story aside, dust off my hands, and confine myself to the human-interest story” (Heinlein, 1947). He prioritizes the human and his experiences. *All summer in a day* portrays exactly this aspect. The reader is lead to discover what happens to Margot.

Another important author who proposes an interesting difference between science-fiction and speculative fiction is a contemporary author, Margaret Atwood. She states that: “Science fiction, usually we think of other galaxies, other planets, other sorts of things entirely. [...]If you're interested in writing speculative fiction or even science fiction, look around you at what's happening in the world. Read some newspapers.” (Atwood, n.d.). She, again, points out how speculative fiction deals much more with mundane aspects and how it is a way of becoming conscious about the real world.

The short story analyzed takes place on Venus, an entirely new space, but the subject is not about “other sorts of things entirely” (as cited previously). The subject is connected straight to the most essential aspects that psychologically define the human being. It is a very subtle study of psychological reactions of people placed in unusual circumstances.

Science-fiction as a genre is very complex and SF short stories are very much discussed by linguists and writers because they are much more complex than they may seem. *All summer in a day* appears simple and strange, but that first awe is almost disappearing: “...the author has done everything he could to make the reader feel familiar. The emotions of the characters; sadness, resentment, struggle, happiness, bliss – everything is portrayed in a very nice way without making the setting look unusual or weird” (Vishwas, 2018). The

attention of the reader is guided to track what happens with Margot, the protagonist of the story. Nature and its perception is the background of the events.

This analysis brings a new perspective regarding the understanding of the story because it shows the manifestations of the self related to the outer influential elements such as weather conditions and how these outer agents, the school community being also included here, alter the inner formation of judgments, decisions and thus identity. It is like a game of words but it depends on the reader whether he is a winner or not.

What follows is an attempt to clarify the structure, the chronology, and the essential meanings of the story. The most important part describing this research is the fact that it once again proves the complexity of language and the power of words, words that shoot like an arrow, exactly where the consciousness evolves.

About the story-the Modernist theme of identity

All Summer in a Day is a short story published by Ray Bradbury, American writer, in 1954. The first half of the 20th century is defined by Modernism in literature because the emphasis is not anymore the outer world but becomes centered on the consciousness of the human being and it tries to depict the ongoing psychological process, human thinking. Science fiction is a genre that widens the understanding of man because it appears as unrealistic stories with worlds defined by fantasy but in fact, all these stories are symbolically or metaphorically presenting issues belonging to the real world.

This is a science fiction story that takes place on Venus. The events are projected in this outer space and the most striking fact is that here “it has been raining for seven years” (Bradbury, p. 68). The main character is Margot, a girl who came to live with her parents on this planet. The reason is not clearly stated. Only the fact of her possible departure back on Earth is mentioned: “There was talk that her father and mother were taking her back to Earth [...] though it would mean the loss of thousands of dollars to her family” (p. 71). It is not clear whether her family accepted to come on Venus due to financial rewards or if they just enrolled in such an experiment but they also have the resources to return to their lives whenever they wanted. A thing is certain: all the other children are avoiding Margot and are treating her badly whenever they have the chance because she is different. She came from Earth and she could remember the warmth of the Sun and its shape. The others could just talk about it. On Venus, the Sun came out only once at seven years for a very short span of an hour and they were just too small to recall any memory of it. The story is about the eager awaiting of the Sun on Venus and how Margot misses the moment due to her colleagues.

The brief outline of this story raises some questions and it gives the reader the possibility to understand the meaning or the meanings. Margot is “the other” and she keeps being isolated because she is new in the already formed existing community. Someone becomes conscious of his person through education, but there are many more elements that play a major role such as the country you were born in, the family, the environment surrounding the child all through his life. Then identity becomes a term that cannot have only one definition. It is directly associated with the self, that voice that comes from the inside and it leads to action. For children, it is quite difficult to come to realize who they are and they usually tend to act according to their instincts. They react mostly as they see, as they are taught, following the rules of the society they live in.

Due to the specificity and complexity of the genre, it is necessary to highlight the elements that differentiate this SF story from other short stories. It is projected in another space, on planet Venus and it is describing a strange world but it is neither dystopian nor utopian fiction. It is created a sort of frightening atmosphere, but the emphasis is not on descriptive passages, only in so far as they are relevant for the atmosphere and especially for the psychological portrait of the characters. The dialogues between the children are the main

focus. They are bringing to surface the psychological side, therefore, the story can be classified as speculative fiction.

The story gives answers to the following main questions: What is identity? What is otherness? Which is the role of nature or how does nature influence life, be it on Earth or other planets?

All summer in a day announces the presence of nature from the very beginning. The title itself has two nouns: summer and day. Summer is a season associated with most people with holiday, warmth, sun, light, joy, and every word that has most of the time a positive image projected by the mind. A day means twenty-four hours, twelve with light and twelve with darkness, but people tend to think only of the first half because daylight marks the activities of any person: getting up, going to school, to work, practicing a sport or doing whatever implies active participation. Night is that time of the day when people rest and recharge their bodies with energy.

“All” means everyone, readers, and characters alike. So, everyone is involved in the story. The reader understands from the title the mechanisms of this writing: all the events should be put under the symbol of the summer, the sun, which occurs in one day, the day to be described in the following rows.

Having explained the title, one can lead one’s thoughts to the structure. The beginning starts with a dialogue: “Ready? Ready? Now? Soon.” (p. 68) and the ending is an open-meditative narration: “Behind the closet door was only silence. They unlocked the door, even more slowly, and let Margot out” (p. 74).

The content proper is dominated by arguments between children and a 3rd person narration which clarifies the reason of the issue: “the biggest crime of all was that she had come here only five years ago from Earth” (p. 71), the background of the events: “And this was the way life was forever on the planet Venus” (p. 68) and the main place of the action: “this was the schoolroom of the children of the rocket men and women who had come to a raining world to set up civilization” (p. 68).

The structure leads the attention to the characters. Margot is the main character because she is new in the classroom and she has to adapt to that society. William, one of her colleagues, is the one who judges her from the first moments and treats her according to that bad bias. The other children are not much individualized, but they act like a flock of sheep and they do what the others do. The teacher is there but her presence is a sort of ghost-like one because she does not influence the core of the events.

The community-definition; description; the role of nature

This story presents a small community living on Venus and trying to adapt their everyday life as weather conditions allow them to. This planet is quite different because rain is a daily view for the citizens. The term “community” is describing here a group of children and their teacher who guides them because the parents and all the other possible adults living on Venus are just not present in the story. Most of the events take place in their classroom at school.

It is interesting to discover that the teacher plays a secondary role. Her presence is barely noticed by the reader. The children appear as very reluctant and the explanation for all these unusual things is the weather. Nature cannot be controlled by anybody and throughout the story, one can realize how blessed one is to have the four seasons, to enjoy the green of the grass, the yellow of the sun, the blue of the sky. Those children have nothing but one season, the rainy one and even if water means life it seems that the effect is the opposite. Too much water leads to drowning, a physical drowning which causes the locking of everyone in rooms and buildings, and the psychological drowning which leads to negative attitudes and feelings. The characters allow the waters of their thinking to enter their most inner depths, producing chaos and altering their identities just because the lack of sun is associated with

lack of light, warmth, life, and love. Both light and water mean life but the core principle is balance. When there is too much water like in this case or too much heat the result is either flood or drought. This parallel is symbolical for the psychological balance necessary to man for a reconciled sense of self.

Nature is associated with air and beauty by the readers' minds but the story reveals the harsh side of it which tends to be forgotten and left somewhere in one little corner of the soul. Nature is most of the time a cure for the soul and the effect of it is the same in this story. All the rain and all the days "filled with the drum and gush of water" (p. 68) teach everyone to praise the Sun, to praise life itself and the evolution of the children is built on parallels that appear as a paradox, but they are just elements that could not exist one without the other and would not have any effect one without the other.

Subject, the role of complementary elements

The subject of the story can be identified only at the end of it. Some themes give sense to a strange story at a first read. The beginning is very important. It names the place of the action, Venus. This planet is described as wet, rainy, stormy. It comes as the opposite of Earth because the Sun is a rare phenomenon, very much expected and desired. Therefore, rain is the symbol for Venus, and Sun becomes the symbol for Earth. The places of the planets are reversed because in the real world the Earth has a predominant blue and white color and studies show that Venus is something like orange almost red. As for size, they are known to be approximately the same but the difference is that Venus is so close to the Sun and the heat is so high that it would not be bearable for a living existence.

Therefore, the imagination of the present reader is challenged because back at the beginning of the 20th century when the story appeared there was not much information about the color or the landscapes of Venus. Only later on, towards the end of the 20th century, the first real images with this planet appeared. Nonetheless, this contrast between Earth and Venus has a great visual and emotional impact. Showing that things can be different or that things change even if no one expects them to is a way of telling that who you are and what you are should not be changed by the environment. Trusting in your 'self' and being satisfied with what you have is a quality that leads to happiness. Waiting for the Sun is longing for happiness. The paradox is that it turns out from the story that it is naive and immature to place all your hopes on one fleeting moment because it cannot lead to any solid purpose, but at the same time, considering the circumstances, the event, this is a very human thing to do. It refers to a longing that is inscribed deep in human nature.

Margot vs. the others

Margot is the main character of the story because she proves not to let herself be intimidated by the others. She enjoys her memory of the warmth and tries to explain to the others what it is like but they forbid her the right to speak: "if she spoke at all her voice would be a ghost" (p. 70). She had the chance to see Earth, a chance that is her fault for the other children: "the biggest crime of all was that she had come from Earth, and she remembered the sun and the way the sun was" (71). Despite their behavior, Margot does not give up. She would not respond to their bad treatment: "Margot said nothing [...] she did not move" (p. 70). She would not give up just to be like the others because she had hope, they had a purposeless hatred.

Darkness vs. light

Due to the never stopping rain children could not play outside. The solution was the underground: "the echoing tunnels of the underground city" (p. 71). All that could have been seen as artificial light and the rest was just dark. Even in the real world, when it is raining everything becomes darker and there are no clear images outside because the sky is full of clouds, the streets are grey and wet, the whole nature becomes a nest of drops. Nobody goes walking when it rains and the first feeling and thought crossing the mind is a kind of sadness

and lack of energy mostly for physical activities. Within the story, the teacher and the students talk and sing about happiness, about summer but these words are not completely understood. Things change only when the moment of real light becomes a reality. It lasts only two hours, but it is enough for them to make the difference. They feel alive for the first time: “They looked at everything and savored everything” (p. 73). Those two hours had the greatest impact on their lives. The light which meant a breath of fresh air at the surface was slowly diminished by the return of the rain. The strong contrast can be noticed at the visual level and then felt inside. What begins with laughter and excitement: “The children lay out, laughing” (p. 73) ends with disappointment: “They started to walk back toward the underground house, [...] their smiles vanishing away” (p. 74).

Rain vs. drought, coldness vs. warmth

So much rain caused the unchaining of the nature: “A thousand forests had been crushed under the rain and grown up a thousand times to be crushed again” (p. 68). The air seems to be humidity and coldness. This climate produces fear and insecurity. The children need protection. They need love and light, the Sun which comes to dry their skin, to give them colors and hope and freedom. Everything is strange and mysterious and they cannot trust an outsider, Margot. She is the Sun. She comes as a new identity with new roots and other ways of thinking. Her light is covered by the darkness of the others up to the end.

Moon vs. Sun, color vs. lack of color

Throughout the story, Venus is described as the moon. It is well known that the moon appears only when the night comes and it is predominantly grey. Interesting is the fact that the characters can realize this only after the Sun appears with its light. Venus is covered by nature which “has the color of rubber and ash” (p. 73). The lack of color comes as the counterpart of the sun, which is yellow and so, the children can discover the blue of the sky. It is also known that the Sun comes out during the day. Thus, the night cannot be separated from the day because they are two halves of a whole. Venus, the moon, and Earth, the Sun, are vital elements in this story.

Identity vs. otherness, boy vs. girl

She has that extra experience that generates envy. They are supposed to be equal but the principle of equality is this time applied at the level of the community. Every community has to develop but in order to develop it has to accept new members and it has to follow open ways of thinking. Margot is new but she is misunderstood because she is different. She is “the other” because she can describe the Sun, the warmth felt on her skin and the joy that fills the soul in such moments. Her identity is associated with her origin, earthly and the one who keeps on doubting is a boy, William. He is a sort of leader for the class because he is the one who talks and acts against Margot directly: “What are you looking at? said William [...] He gave her a shove” (pp. 70-71). The others seem to be in a sort of uncertainty about her and they do not dare to act by themselves. They are driven by the words of the leader: “Hey, everyone, let’s put her in a closet before the teacher comes!” (p. 72). Once again the myth of superiority is quite obvious for the reader. Only because he is a boy and he is physically stronger, William challenges Margot without success: “Speak when you are spoken to” (p. 71). He identifies that different things that she can see and they cannot but this is everything that he can discover up to the appearance of the Sun.

Locking vs. unlocking

Locking Margot meant locking their fears for a moment and trying to hide their identities from the world. They lived for two hours in a dream, a dream that could be seen and felt. Then, their dream became awakening. Unlocking Margot meant the consciousness of their minds brought by the author in very real circumstances. “They could not meet each other’s glances” (p. 74) due to their deed. They stole to Margot the chance to see the Sun once again. They have done a terrible thing.

The title *All summer in a day* has a great significance that is complementary to the ending of the story. The Sun is the symbol of summer and the reader is acquainted with the fact that on Venus it can be seen once at seven years. It is a unique moment and what makes it so special can be understood only in the end. The children come to realize what kind of persons they want to become and how important it is to look around, to observe that one is not alone wherever one is and that they should be careful with the other.

What defines someone as a human is his or her behaviour and decisions when things are changing and the world encounters different realities. Words are just a means of communication but the real fight is with the self, with the inner voice that generates a lot of thoughts and ideas. "All" means unity and the opposites explained above are meant to show that the world is built from halves that cannot exist one without the other: bad without good, black without white, moon without sun, dark without light, etc. These parallels are essential for the brain. A healthy evolution of a person involves both sides because having an identity means choosing one side, being entirely conscious about the existence of the other one. The structure of the story presents mostly dialogues that are supposed to highlight the evolution of the children. The ultimate silence that is present when Margot is let out drives the reader into the children's minds. Selfishness caused great damage that cannot be replaced. Margot is forever changed by that traumatic experience.

Conclusion

Ultimately, the reader can choose whether Margot is accepted or not by the community. One thing is sure: a lesson has been taught to everyone. The identity proves to be something gained through education but more than that, it evolves in the best way when it meets different persons and different circumstances.

The fact that the main characters are children is a signal with encrypted message for the real reader. The message could be that children are the purpose of this life. They can be the light suppressing the darkness of all the problems as long as love, attention and careful explanations are directed towards them.

On a whole, this story is like a magic stone placed in fiction but very relevant for the 20th-century post-war reality and also for the present world. The fact that Margot was not well-received and accepted by her new colleagues marks the loss of trust in others. From a 20th-century citizens' perspective, here 'others' may refer to those who have other nationality, mother-tongue, homeland, and who fought against their countryman during the war.

When referring to contemporary society, this story marks the importance of school for children, mainly for their healthy psychological development and it presents the dangers of aggression. Nothing compares to the interaction between same-aged students within classrooms. The child's way of approaching things is shaped from the very first years of education, the community formed at school being so decisive for the future self-evolution of him or her. The sense of identity and the care towards other humans are born due to lessons learned through senses. This means experiencing and the role of the teacher was not highlighted maybe because this story is a message or a warning for parents who should be next to their children and guide them wisely, first of all through presence. Otherwise, the result is the one from the story: misjudging and unjustly harm the others. One of the main features of Modernism in terms of sustained ideas were experiencing and focusing on the individual rather than on the crowd, the purpose being the awareness of the psychological processes of man. Here, the target category was children because they represent the future civilization.

BIBLIOGRAPHY

Books:

Heinlein, R. A. (1947). *On the Writing of Speculative Fiction*. United States: Writing Science Fiction & Fantasy: 20 Dynamic Essays By the Field's Top Professionals.

Online resources:

Atwood, M. (n.d.). *Speculative fiction*. Retrieved May 10, 2020, from <https://www.masterclass.com/classes/margaret-atwood-teaches-creative-writing/chapters/speculative-fiction#>

Bradbury, R. (n.d.). *All summer in a day*. Retrieved May 13, 2020, from <http://www.newbremenschools.org/Downloads/All%20Summer%20in%20a%20Day.pdf>

Vishwas, KP. (2018, August 19). *All Summer in a Day: Summary and Analysis*. Retrieved from *Englicist website*, April 10, 2020, at <https://englicist.com/notes/all-summer-in-a-day>

THE TRADITIONAL HOUSES OF BUKOVINA AND THEIR INHABITANTS: A JOURNEY OF REDISCOVERY THROUGH PHOTOS AND DESCRIPTIONS OF THE ARCHITECTURAL HERITAGE

Cristian Alexandru Boghian

Research Assistant, PhD, „Bucovina” Institute, Romanian Academy

Abstract: Journeying through the villages of Southern Bukovina, throughout the numerous ethnographical areas of the Suceava county, we notice, on the one hand, many traditional houses which seem to have survived the natural passage of time and on the other hand, others which struggle to keep up with the new trends in architecture and comfort. Some villages or areas seem to be live hotbeds of tourist attractions with a rich heritage while others, some multiethnic settlements, have become almost abandoned. Therefore, what is the present general state of the patrimony of traditional buildings in the rural scenery of Bukovina? Is the Land of Beeches still a realm of godliness traditions or is it at risk of becoming a shadow of unintentional kitsch? This paper with photos and text descriptions, which was completed after numerous trips and interviews with the owners of the buildings, between 2018-2020, tries to find an answer to these questions and explain the state of the architectural monuments of Bukovina and what the future has in store for these.

Keywords: traditional houses, Bukovina, architectural heritage, cultural patrimony, ethnographic areas

Introducere

Timpul petrecut în cadrul Imperiului Austriac a schimbat simțitor peisajul demografic al zonei de nord a Moldovei, denumită ulterior și Țara Fagilor. Pe lângă locuințele construite de români, și-au ridicat case tradiționale și comunitățile de germani, polonezi, evrei, lipoveni, huțuli, armeni și alții. La prima vedere casele tradiționale românești se remarcă prin acoperișul în patru table în timp ce locuințele germane, spre exemplu, sunt în general construite în două ape. Casele armenesti sau poloneze se disting prin dimensiuni mai mari și un număr mai mare de camere în timp ce casele evreiești au o structură axată pe lungime. Pe de altă parte casele huțule sunt așezate adesea în zonele mai izolate de munte, în vârful unor dealuri. Mergând prin satele Bucovinei de Sud, prin numeroasele zone etnografice ale județului Suceava, remarcăm pe de-o parte case tradiționale care par că au rămas în afara trecerii timpului și pe de altă parte altele care se străduiesc să țină pasul cu noile tendințe din arhitectură și confort. Unele localități sau zone par adevărate „focare” vii de atracții turistice, cu o moștenire arhitecturală bogată, în timp ce alte așezări, unele multietnice, sunt astăzi pustii. Așadar, care este în prezent situația generală a patrimoniului construit în peisajul rural bucovinean? Mai este Țara Fagilor un tărâm al tradițiilor păstrate cu sfințenie sau riscă să devină o umbră plină de kitsch neintenționat? Această lucrare cu fotografii și descrieri realizat în perioada 2018-2020, în urma deplasărilor pe teren și a interviurilor cu proprietarii construcțiilor locuite, încearcă să răspundă la aceste întrebări și să explice starea în care se află monumentele arhitecturale bucovinene și ce se va întâmpla în viitor cu acestea.

Case selectate din zonele etnografice ale Bucovinei de Sud

Lucrarea de față este compusă din câteva extrase din rezultatele activităților realizate de Institutul „Bucovina” al Academiei Române, în cadrul proiectului „Port Cultural”, acțiune în care au fost implicați mai mulți parteneri și instituții importante din România¹.

Imaginea 1. Harta zonelor etnografice și limitelor Bucovinei Istorice și a județului Suceava

Pentru realizarea obiectivelor acestei inițiative, s-a pornit de la împărțirea zonelor de interes cultural. Astfel, după cum se poate vedea în imaginea alăturată ce înfățișează județul Suceava, a fost delimitată granița Ducatului Bucovinei. Peste aceste limite au fost conturate zonele etnografice existente. Pentru acuratețea istorică, din cadrul zonelor etnografice s-au ales arealuri care au făcut parte doar din Bucovina istorică și s-au evitat altele (zona Fălticeni), chiar dacă astăzi ele fac parte din cadrul județului Suceava. În imaginea alăturată

¹ <https://portcultural.usv.ro/> (accesat în 21.03.2022). Din cadrul proiectului Port Cultural, prezenta lucrare a rezultat în urma activităților proiectului component *PATRIBUC: Patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în zona Bucovina. Abordări din perspectiva istorică și etno-demografică*. Sursa primară pe care se bazează lucrarea se regăsește la *Rezultate*, în cadrul secțiunilor A2.2.2-L1 până la inclusiv 1 A2.2.4-L7 1. De asemenea, o parte din informațiile, fotografiile și hărțile care apar în acest articol se regăsesc și în volumul „Case tradiționale din Bucovina”, realizat de Marian Olaru (coord.), Ștefănița-Mihaela Ungureanu și Cristian Alexandru Boghian, publicat la Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 2020.

se poate vedea stadiul din 2020 al descoperirii caselor tradiționale, acestea fiind marcate cu puncte roșii. După cum se poate vedea, unele zone etnografice au fost mai ofertante din puncte de vedere al caselor descoperite sau care au fost de acord cu participarea la proiect, iar în altele trecerea timpului și diversele evenimente istorice au alterat iremediabil peisajul arhitectural tradițional autentic. Pentru această lucrare am selectat proporțional, cele mai importante case din fiecare zonă cercetată, având în vedere și criteriile de diversitate etnică și arhitecturală. Pentru protecția identității locuitorilor, s-au limitat informațiile personale despre aceștia.

Pentru început, începem cu o selecție de case din zona etnografică Rădăuți.

Prima casă tradițională cercetată din Straja este construită în stil românesc în 1936, din lemn, cu acoperiș în patru table cu draniță, chenare de lut în jurul ferestrelor, prispă în fața casei, așezată într-un decor natural idilic. Pe lângă șura cu grajd și fânarul, mai sunt în jurul casei câteva anexe cu aspect tradițional. Interiorul casei, compus din bucătărie, „casa cea mare”, tindă și „casa din jos”, este decorat tradițional cu și păstrează un aspect autentic prin numeroase obiecte de uz casnic și mobilier. Bătrânul care locuiește în casă cu soția lui, este foarte primitiv și știe câteva cântece tradiționale. Casa a fost făcută de tatăl proprietarului.

Imagine 2. Colaj foto cu o Casa tradițională românească din Straja

Continuăm cu localitatea Putna, și ne oprim la o casă în stil nemțesc, construită în jurul anului 1920, din lemn cu 4 camere. Casa a fost considerată mulți ani „cea mai impunătoare” din Putna. Proprietarii cazau turiști europeni înainte de 1990. Într-o parte a casei a funcționat mulți ani poșta (pe vremea fostului proprietar, care era „neamț însurat cu o româncă dintr-o casă bună din Suceava”). Proprietarul actual era odată „cel mai bogat din Putna și avea cei mai frumoși cai”; era „respectat și cel mai fudul la nunți”. Există o șură cu grajd, bucătărie de vară, foișor și o poartă înaltă din lemn. Acoperișul este din țiglă, în 4 ape cu coamele teșite. Casa are etaj și un mic balcon.

Imagine 3. Colaj foto cu o Casa tradițională nemțească din Putna

Peste drum de casa anterioară remarcăm un model de casă evreiască din Putna din prima parte a secolului XX. În această casă a locuit un evreu care avea o prăvălie (probabil și un „gater în spatele casei”). Casa evreiască tipică pentru satele din Bucovina (casele evreiești sunt descrise de locuitorii din Putna ca „fiind în două table și ceva mai lungi decât casele nemțești”). Este de asemenea zugrăvită pe pereții exteriori.

Imagine 4. Colaj foto cu o Casa tradițională evreiască din Putna

Ne mutăm în comuna Brodina, pe vârful dealul Cununshi, unde descoperim o casă de huțuli construită din lemn, în 1909. Accesul la această locuință este dificil chiar și pentru o mașină de teren, fiind recomandat mersul pe jos. Este înconjurată de peisaje de munte idilice. Are numeroase anexe precum Șură cu grajd, hâj, bucătărie de vară, fânar. Casa prezintă un gang deschis în fața casei cu elemente decorative solare, specifice caselor de huțuli. Întâlnim, de asemenea, și elemente decorative sculptate geometrice și florale. Acoperișul este în patru table cu pleacătoare învelit în draniță. Casa este compusă din 2 camere și tindă și actualul proprietar a moștenit-o de la părinții săi. În interior găsim câteva obiecte tradiționale, dar și

un sistem arhaic de securizare a ușii de la intrare precum și o ascunzătoare tradițională pentru armă.

Imagine 5. Colaj foto cu o Casa tradițională huțulă din Cununschi

Ajungem și în zona etnografică Suceava, de unde am ales un model de casă parohială din Pătrăuți, din 1858, construită parțial din lemn și parțial din cărămidă. Ea a fost ridicată ca replică a celor austriece din cărămidă utilizate anterior drept cancelarii. Este compusă din 4 încăperi cu un hol central. Acoperișul este în patru table. Are un medalion pe frontonul casei cu anul construcției.

Imagine 6. Casa parohială din Pătrăuți

Mai departe poposim în zona etnografică Humor, comuna Cacica, cu o casă poloneză. Casa este din lemn, cu verandă, construită în perioada 1929–1932 de părinții proprietarei, probabil după un model de casă polonez. Este compusă din 3 camere iar cele mai folosite erau bucătăria și dormitorul. Are ca anexe șură cu grajd, șopron. Proprietara casei, pare a fi cea mai valoroasă „resursă umană” de documentare culturală și antropologică din Cacica.

Imagine 7. Colaj foto cu o Casa tradițională poloneză din Cacica

Ajungem în satul Părhăuți, unde, la capătul unei ulițe vechi, întâlnim o casă românească din 1943, din lemn, compusă din 2 camere cu tindă, cu acoperiș în patru ape din draniță cu 2 fumărițe, cu chenare de lut în jurul geamurilor și gang deschis în fața casei. Există o șură cu grajd, fântână și pivniță. Proprietara, care locuiește de 50 de ani în casă, produce ii și alte articole tradiționale de îmbrăcăminte care sunt vestite pe plan internațional, cu comenzi întinse pe 2 ani. Articolele de îmbrăcăminte tradiționale sunt făcute la „stative” (război de țesut tradițional) în manieră autentică chiar în casa tradițională. Casa a fost și este des fotografiată și filmată.

Imagine 8. Colaj foto cu o Casa tradițională românească din Părhăuți

Mai departe ne oprim la o casă românească din Pârteștii de Sus, din 1897, din lemn, cu gang deschis în fața casei, acoperiș în patru table cu pleacătoare, cu medalion decorativ scris pe grindă cu anul construcției, cu două fumărițe și acoperiș din draniță. Ca și exteriorul, interiorul este foarte bine conservat și restaurat fiind momentan cu destinație de pensiune turistică („Casa străbunicului”), având un cuptor cu plită autentic și diverse obiecte de mobilă și decorațiuni autentice tradiționale. Este compusă din 2 camere la parte și 2 camere la etaj.

Proprietatea este împrejmuită cu un gard și poartă înaltă cu acoperiș de lemn, iar pe domeniu mai există încă o casă modernă construită în stil tradițional. De asemenea, mai există și o șură autentică foarte bine conservată.

Imagine 9. Colaj foto cu o Casa tradițională românească din Pârteștii de Sus

Ajungem în comuna Mănăstirea Humorului, unde remarcăm o casă românească din 1915, din lemn, cu chenare de lut în jurul geamurilor și gard de lemn cu poartă impunătoare. Încuietorea ușii principale este autentică, precum și toată construcția. Este compusă din 2 camere și tindă, fiind situată aproape de Mănăstirea Humor și la drumul principal, este foarte des fotografiată și filmată de numeroși turiști români și mai ales străini. Gospodăria are și multe anexe precum șură cu grajd, bucătărie de vară, fântână și pivniță. Se mai văd urmele schijelor și gloanțelor din timpul războiului mondial pe exteriorul casei.

Imagine 10. Colaj foto cu o Casa tradițională românească din Mănăstirea Humorului

Ne atrage atenția, tot în Mănăstirea Humorului, la doi pași de celebra mănăstire, o casă românească din 1890, din lemn, cu acoperiș în patru table egale, cu draniță, cu două fumărițe în spatele casei, cu gang deschis pe toate părțile casei ce impresionează prin colecția de ii și cămăși tradiționale expuse pentru vânzare pe fațada casei. Interiorul este unul deosebit de bogat cu 4 camere și tindă și găzduiește pe lângă colecția de ii și cămăși tradiționale ale

proprietarei, numeroase obiecte de uz casnic și mobilier autentice tradiționale (lăzi de zestre, fotografii vechi și altele). De asemenea ușa principală este autentică cu încuietoarea originală.

Imagine 11. Colaj foto cu o Casa tradițională românească din

Mănăstirea Humorului

Ne mutăm în zona etnografică Dorna, și observăm la drumul principal din Dorna Candrenilor o casă armenescă, din lemn, din prima parte a secolului XX. Singura casă „domnească” rămasă în zonă (în casă există un pian vechi, obiecte, tablouri și mobilă dinainte de Primul Război Mondial). Este compusă din 5 camere la parter și 3 la etaj. Casa a fost construită în 1910, de un armean care era ofițer de jandarmi în Ducatul Bucovinei (actuala proprietară este nepoata acestuia). În anii 1950 „a deraiat trenul și a intrat în casă”. Pe lângă casă mai există o șură cu grajd și o bucătărie de vară.

Imagine 12. Colaj foto cu o Casa tradițională armenescă din Dorna Candrenilor

În Poiana Negru descoperim o casă românească, construită în 1968, din lemn, după un model ce le-a fost recomandat de „inginerul de la Primărie”. Conform și altor locuitori ai comunelor „Poiana Stampei” și „Dorna Candrenilor”, în anii 1960 Primăriile recomandau anumite modele de case. Se remarcă exteriorul decorat aproape complet cu lemn traforat. Este compusă din 2 camere la parter și 2 camere la etaj plus cămări. Are ca anexe șură, grajd, beci, hidrofor din fântână.

Imagine 13. Colaj foto cu o Casa tradițională românească din Poiana Negri

Ne apropiem de graniță în zona etnografică Siret și întâlnim o casă lipovenească din Climăuți, din 1900, din lemn, cu acoperiș în două ape, gang deschis în fața casei și pereții unși cu lut în întregime pictați cu elemente florale și geometrice în culori predominant verzi. Ușa principală a casei este originală, frumos sculptată cu elemente geometrice. Casa este compusă din 2 camere și tindă iar ca anexe există o șură cu grajd și bucătărie de vară, fiind construită de meșteri din localitate. Un aspect aparte al casei este că este singura din zonă ce are o fântână tradițională cu cumpănă.

Imagine 14. Colaj foto cu o Casa tradițională lipovenească din Climăuți

În comuna Calafindești întâlnim o casă românească din 1910, din lemn, cu 2 camere și tindă, cu acoperiș în patru table cu 2 fumărițe și plecătoare, gang semi-deschis pe 3 părți. A fost utilizată ca școală în trecut, iar apoi a devenit casă de locuit. Multe din elementele casei cum ar fi ușa principală, tavanele cu bârne, soba cu plită și cuptor și altele au fost restaurate având în vedere păstrarea aspectului autentic și tradițional al casei. În interiorul casei proprietara are un tablou cu fotografii vechi și o sobă cu plită și cuptor autentic precum și alte obiecte de mobilier tradiționale. Ca anexe întâlnim o șură cu grajd, bucătărie de vară, fântână și pivniță.

Imagine 15. Colaj foto cu o Casa tradițională românească din Calafindești

În zona etnografică Câmpulung Moldovenesc, zărim în localitatea Botuș, o casă românească din secolul XIX, din lemn, compusă din 3 camere, 2 holuri, bucatărie și baie la parter. Acoperișul este în patru table, cu draniță, cu gang în jurul casei și pridvor, pereți unși cu lut, casa fiind renovată. Se remarcă intrarea masivă cu trepte din fața casei și ferestrele din podul/mansarda casei adaptate din foste fumărițe. A fost folosită drept școală în timpul Primului Război Mondial și depozit de medicamente și muniții. Are șură cu grajd, bucatărie de vară, fânar și pivniță. Actualul proprietar amintește că așezământul este moștenire de familie și momentan locuiesc 4 generații în ea.

Imagine 16. Colaj foto cu o Casa tradițională românească din Botuș

Renumita comună Ciocănești își are originile arhitecturale în inițiativa casei (acum muzeu) „Țăran Leontina”. Casa a fost construită în stil românesc între anii 1920-1930, din lemn, în patru table, cu draniță, gang deschis în fața casei, decorată cu motive tradiționale pe exterior. A aparținut lui Țăran Ion și Leontina. Compusă din 2 camere și tindă, este considerată prima casă care servit drept sursă de inspirație pentru construirea și decorarea caselor din zonă în ceea ce va deveni stilul specific al comunei Ciocănești. Ea este amenajată ca muzeu. Are ca anexe o bucatărie de vară, șură cu grajd și o fântână.

Imagine 17. Colaj foto cu o Casa tradițională românească din Ciocănești

Concluzii

Peisajul patrimoniului construit bucovinean, în special al caselor tradiționale, este în permanentă schimbare. Pe de-o parte avem inițiative laudabile de conservare și renovare corectă a construcțiilor, iar pe de altă parte asistăm la o distrugere a arhitecturii „bătrânești” cum o numesc locuitorii caselor tradiționale, prin „renovări” nereușite cu elemente netradiționale. Dacă inițiativa laudabilă de renovare și conservare au ca finalitate utilizarea caselor în scop turistic sau pentru legătura emoțională (amintiri din copilărie/casa părintească) cele mai puțin reușite se datorează unor cauze precum: lipsa cunoștințelor de arhitectură tradițională sau lipsa fondurilor pentru păstrarea caracterului autentic, sau cel mai des dorința de a construi locuințe în stil „modern” și cu utilități moderne deoarece acestea reprezintă un etalon al depășirii condiției de stare materială precară din mediul rural sau emularea stilului de viață urban.

Rezumând, caracterul tradițional al peisajului construit s-a menținut cel mai bine în zonele etnografice Rădăuți și Humor și dintr-un alt punct de vedere, și în zona Câmpulung Moldovenesc, mai precis în satul Ciocănești.

Din păcate se poate observa că arhitectura tradițională a supraviețuit cel mai bine în partea centrală a Bucovinei de Sud, și per ansamblu în zonele mai omogene din punct de vedere etnic.

Sperăm că prin prezentarea celor câteva extrase din acest album și alte inițiative similare să păstrăm pentru generațiile următoare o frântură din istoria și identitatea Bucovinei.

THE WOMAN AND THE HIDDEN HERO IN FRIEND: A NOVEL FROM NORTH KOREA

Marian Suciu

PhD., Independent Researcher

Abstract: Western researchers and scholars usually focus more on the geopolitical aspects of the Democratic People's Republic of Korea by discussing its nuclear capabilities, the Juche ideology, and its dictatorial regime. Furthermore, on the rare occasions when Western scholars make a study of North Korean literature, they only reference the dissident literature, which helps create a stereotypical image of the North Korean individual.

The current research presents to the European public the 4 stages of evolution in the North Korean literature and how it is linked to the Juche ideology. Lastly, we will use Paek Nam-nyong's novel, Friend: A Novel from North Korea, in order to showcase a contemporary North Korean writer's image of the Korean woman and the Hidden Hero Campaign.

Keywords: North Korean Literature, Juche Ideology, North Korea, Hidden Hero Campaign.

Atunci când se vorbește despre Coreea de Nord, sau Republica Populară Democrată Coreeană, accentul este pus, de obicei, pe importanța geopolitică a statului comunist în spațiul est și nord-est asiatic, în general, și pe problema înarmării nucleare a statului socialist, pe ideologia juche sau pe faptul că acest stat este condus într-un mod dictatorial de familia lui Kim Jong-un, în mod particular. Din nefericire, acest lucru pune în umbră literatura nord-coreeană, care este cunoscută de publicul occidental doar din perspectiva biografiilor sau autobiografiilor nord-coreenilor care au fugit din statul socialist, precum opera lui Yeonmi Park, *Drumul către libertate. Autobiografia unei refugiate din Coreea de Nord*, experiența lui Eunsun Kim, *Prin deșert spre libertate. Fuga mea din Coreea de Nord*, biografia întocmită de Blaine Harden, *Evadare din lagărul 14*, dar și a experiențelor unor oameni din lumea capitalistă ajunși în Coreea de Nord, precum lucrarea lui Suki Kim, *Fără tine noi nu existăm. Viața mea secretă ca profesoară a copiilor elitei nord-coreene*, memoriile lui Adelin Petrișor, *Țara cu un singur gras*, memoriile lui Mînză Radian, *Itinerar coreean* și altele. Această concentrare doar pe anumite aspecte ale Coreei de Nord conduce la o cunoaștere eronată a acestui stat, deoarece se ignoră literatura specifică acestuia, ceea ce poate conduce la stereotipuri și prejudecăți.

1. Evoluția literaturii nord-coreene

Prima etapă în dezvoltarea literaturii nord-coreene este definită de către Federația Artiștilor Proletari Coreeni, asociație de artiști care se formează în jurul anului 1925 cu scopul de a aduce în atenția coreenilor un nou tip de scriere, cea care se concentrează pe suferința maselor de oameni și nu a anumitor categorii sociale privilegiate. Cei din Federația Artiștilor Proletari Coreeni încearcă „o reinterpretare a culturii și esteticii din perspectiva marxismului și non-marxismului”¹. În această încercare de reinterpretare culturală, „fondatorii Federației Artiștilor Proletari Coreeni, Pak Yŏnghŭi și Kim Kijin, dar și Yi Kwangsu, care este cunoscut pentru retorica iluministă și naționalistă (*minjokchuŭi*), au fost asociați cu primele reviste [culturale coreene], iar prin aceste reviste [au fost] portretizați ca

¹ Kimberly Chung, *Proletarian Sensibilities: The Body Politics of New Tendency Literature (1924-1927)*, în *The Journal of Korean Studies*, vol. 19, nr. 1, 2014, p. 40.

romantici (*nangmanp'a*), deoarece au dezvoltat eseuri, lucrări ficționale și poezii, în care s-au concentrate pe emoții (*kamsöng*)². Dintre lucrările lor reprezentative vom aminti de opera lui Pak Chonghwa, *Fata care s-a spânzurat (Mongmenün)*, lucrare în care realitatea istorică se contopește cu emoțiile soției, dar și povestea lui Hyön Chin'gön, *Moartea bunicii (Halmöni üi chugüm)*, scriere în care emoția personală se contopește cu dispariția socială³.

Având în vedere faptul că în 1910 statul coreean devine colonie japoneză, nu este de mirare că principala temă centrală în operele membrilor Federației Artiștilor Proletari Coreeni este suferința cauzată de către autoritățile și cetățenii japonezi, dar și de faptul că acești colonizatori japonezi îi duc pe majoritatea coreenilor în pragul sărăciei, ceea ce îi face pe coreeni să înnebunească și să omoare oameni sau să se sinucidă. Spre exemplu, „în povestea lui Ch'oe Söhae, *Foamea și crimele*, personajul central Kyöngsu muncește în mai multe locuri pentru a-și putea întreține mama, soția și fiica. Însă, într-o zi, soția se îmbolnăvește și el caută să facă rost de medicamente. Pentru că nu are banii [...] [doctorul refuză să îi dea medicamentele necesare]. La întoarcerea acasă, personajul central află că mama sa, încercând să-și vândă părul pentru a face rost de bani, a fost mușcată fatal de un câine. Când aude asta [...] [el] își omoară nevasta, mama și fiica și apoi fuge pe stradă înjunghiind pe orice îi iese în cale”⁴. De asemenea, în povestea lui Chu Yosöp, *Mâncare pentru câine (Kaebap)* personajul central, o servitoare în casa unui om înstărit, este șocată de faptul că ea nu primește foarte multă mâncare, dar omul înstărit îi cere să îi dea câinelui primit de la japonezi în schimbul colaborării cu aceștia nu doar resturi de la masă, ci chiar orez cu carne. Mai apoi, servitoarea va folosi resturile lăsate de câine pentru a-și hrăni propria fiică⁵.

Însă declarațiile anti-japoneze ale membrilor Federației Artiștilor Proletari Coreeni vor face ca poliția japoneză să înceapă să îi aresteze începând cu 1930, urmând ca federația să fie dizolvată sub presiunea guvernului colonial în 1935, iar membrii ei să fie ademeniți să activeze în Societatea Scriitorilor Coreeni Pro-Japonezi⁶. Chiar dacă federația a încetat să existe, mulți dintre membrii ei au continuat să scrie în același stil în secret.

În 1946, Kim Il Sung a înființat Federația Nord Coreeană pentru Literatură și Artă, care se dorea să unifice sub o singură conducere artiști și scriitori socialiști. La prima întâlnire a asociației, în 25 martie 1946, s-au trasat următoarele direcții: promovarea artei și culturii având la bază principiile democrației progresive, îndepărtarea de orice fel de inspirații antidemocratice, precum cea imperialistă japoneză, cea feudală sau fascistă, orientarea spre masele de oameni, promovarea elementelor culturale tradiționale coreene și schimbul cu alte culturi⁷.

Până în anii 1960, literatura nord-coreeană a fost direct influențată de cea a Uniunii Sovietice. Spre exemplu romanul lui Yi Ki-yöng, *Pământul (Ttang)*, a fost influențat de stilul lui Mihail Șolohov, scriitor cazac laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1955. Chiar și poeți precum Kim Sang-o și Kim Sun-sök au produs, pentru o perioadă de timp, versuri în stil romantic, inspirate de diverși poeți ruși⁸.

Având în vedere că, după moartea lui Iosif Vissarionovici Stalin, în 1953 începe să se dezvolte o atmosferă conflictuală între Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză datorită politicii de destalinizare și de revizionism politic pe care o promova Nikita Sergheevici Hrușciiov, ce intra în contradicție cu politica agreată de către liderul chinez Mao

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

⁴ *Ibidem*, p. 50.

⁵ *Ibidem*, p. 48.

⁶ Tatiana Gabroussenko, *Soldiers on the Cultural Front. Developments in the Early History of North Korean Literature and Literacy Policy*, University of Hawai'i Press, Honolulu, 2010, p. 16.

⁷ *Ibidem*, pp. 16-17.

⁸ *Ibidem*, p. 20.

Zhedong, liderul nord-corean Kim Il-sung a încercat să se distanțeze de acest conflict prin susținerea conceptului de *juche*, de auto-suficiență, astfel încât să rămână în bune relații cu ambele puteri. Acest conflict este prezentat publicului de liderul nord-corean pe 28 decembrie 1955 într-un discurs de propagandă și a fost confirmat și explicat în discursul publicat în *Rodong Sinmun* din decembrie 1962⁹. Noua ideologie politică propusă de Kim Il-Sung se bazează pe patru elemente importante: subiectivitate la ideologie, autonomie, independență economică și militară¹⁰.

În cea de-a Cincizecea Ședință Plenară din 15 aprilie 1967, Kim Il-sung reușește să devină unicul lider al statului nord-corean „prin implementarea ideologiei *juche* și a sistemului monolitic de putere ca principii de guvernare ale Republicii Populare Democrate Coreene, dar și prin confirmarea faptului că mișcarea sa de gherilă anti-japoneză este baza viitorului stat nord-corean”¹¹. Însă, pentru a întări acest sistem monolitic de guvernare, totul trebuia să se învârtă în jurul marelui lider, astfel că „în perioada anilor 1970, nord-coreenii trebuiau să memoreze cuvânt cu cuvânt operele lui Kim Il-sung (incluzând discursurile publice, rapoartele și așa mai departe)”¹². De asemenea, în această perioadă, majoritatea manifestărilor erau deschise prin citarea unei învățăături din opera lui Kim Il-sung, iar literatura care descria, în acea perioadă, mai ales lupta anti-japoneză îl avea ca personaj și pe Kim Il-sung¹³.

După 1980, se observă o relaxare a literaturii nord-coreene, în timpul căreia regăsim, conform cercetătorului Kim Chae-yong, trei tipuri de texte: cele care descriu problema mutării tinerilor din mediul rural în cel urban, cele care vorbesc de cei mai bătrâni care nu se adaptează vremurilor și despre participarea femeilor în societate, fiind membre importante ale societății socialiste¹⁴. Printre romanele care vorbesc despre situația femeilor în Coreea de Nord sau despre diversele probleme ale diferitelor generații se numără și romanul lui Paek Nam-nyong, *Prietenul (Pöt)*, apărut în 1988; romanul lui Ri Hwa din 1984, *Depozitul de sare (Sogŭm kkot)*, romanul lui Ch’oe Sang-sun din 1987, *Luceafărul (Saebyök pyöl)* și opera lui Kim Mun-chang din 1986, *Minerii (T’anbu)*¹⁵.

2. Romanul *Prietenul. Un roman din Coreea de Nord*

Autorul romanului *Prietenul. Un roman din Coreea de Nord*, Paek Nam-nyong, s-a născut pe 19 octombrie 1949 în orașul Harnhŭng din districtul Kwanghwa și face parte dintr-o familie modestă. Bunicul lui Paek Nam-nyong a fost fierar și agricultor, iar tatăl său a fost un om bun la toate, reparând case și mașini. Din nefericire, tatăl lui Paek Nam-nyong moare în timpul Războiului Coreean (1950-1953), copilul rămânând în grija mamei care muncea zi și noapte la fabrica de cherestea. Cu toate că îi plăcea literatura coreeană și să învețe, din

⁹ Kwang-Shick Kang, *Juche Idea and the Alternation Process in Kim Il-Sung's works: A Study on How to Read Kim Il-Sung's Works*, în „Korean Studies at the Dawn of the Millennium. Proceedings of the Second Biennial Conference Korean Studies Association of Australia”, 2001, pp. 363-364. Disponibil pe https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63900174/Korean_Politics_research20200712-25203-4vxis0-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1653358398&Signature=TIkrB4kqhOYfRY8EWFkbpT23DuEcAdr67iDNq-4fB7ws~ZcJemY~2QFluzCEK9ojieR1pX2jpkkgx9KEsHYBSQHvYZXo6MApucmffcyV5O1vR3jG-V7htN7U5TdYse2eOeDzLVPMuzZIMiEITJhy5715708c3NY9tKwtObJFfb8ysF6VDknBrDQqUI4D~3pkkRK-DnJUHTQF-iUqnevoriCZQMh2Wqi1ckiK6tXBOqsOrLJrxMFXcbz5x7ODnlLxmdjon0mgZkNBIN6fy-aU0lpwCiUuRxn1j8KNmTYOHK1eTQ1q7xSZW8mf4vrOjar40rCSCP-9YQMDjSlzxCOgPyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=371, vizualizat în 24.05.2022.

¹⁰ Kwak Dong Hun, *The Analysis of Juche Idea from the Point of View about Confucianism*, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia”, nr. 3, 2010, p. 226.

¹¹ Immanuel Kim, *Rewriting Revolution: Women, Sexuality, and Memory in North Korean Fiction*, University of Hawai'i Press, Honolulu, 2018, p. 5.

¹² Sonia Rynag, *Reading North Korea: An Ethnological Inquiry*, Brill, Leiden, 2020, p. 25.

¹³ *Ibidem*, pp. 25-26.

¹⁴ Immanuel Kim, *op.cit.*, p. 9.

¹⁵ *Ibidem*, pp. 9-10.

cauză că mama lui a murit, Nam-nyong a vrut să se angajeze și să nu fie o povară pe umerii surorilor mai mari, care l-au încurajat să meargă la facultate. Astfel, se angajează la o fabrică unde devine expert al mașinii de făcut piele. Doar în 1971 se apucă de studiile universitare, la distanță, aprofundând literatura coreeană la Universitatea Kim Il-Sung, continuând să muncească la fabrica de piele în același timp. Prima poveste a fost *Minereul de calitate* (*Koyölt'an*), despre un prieten care lucra la o fabrică de boilere. Această poveste îi aduce recunoașterea în lumea scriitorilor și el primește o mică recompensă în bani. Când scrie romanul *Prietenul. Un roman din Coreea de Nord*, Nam-nyong era deja angajat al Uniunii Scriitorilor din Provincia Chagang. Succesul romanului va face ca Paek să fie transferat la Uniunea Scriitorilor din Pyongyang. Mai mult, romanul a fost atât de apreciat încât a fost adaptat într-un serial de televiziune¹⁶. Din nefericire, fie din cauza finalului ambiguu al cărții sau din cauza adaptării proaste, serialul de televiziune nu a fost finalizat.

O temă centrală a romanului *Prietenul. Un roman din Coreea de Nord* este, în primul rând, familia drept cea mai importantă celulă a societății socialiste. Atunci când vorbim de societatea coreeană ca fiind o familie extinsă, Kim Il-sung este tatăl, partidul comunist este mama, și nord-coreenii sunt copiii mării familii nord-coreene¹⁷. Având în vedere că în Republica Populară Democratică Coreeană familia este nucleul societății, divorțul este un subiect dificil, iar judecătorul Jeong Jin Wu, care se ocupă doar de cazurile de divorț în romanul lui Paek Nam-nyong, încearcă mai întâi să înțeleagă cauzele pentru care cei căsătoriți cer un divorț, dar dacă cauzele nu se află în diferențele de personalitate ale soților, judecătorul încearcă să rezolve aceste probleme pentru ca persoanele să rămână căsătorite și astfel să își ducă la îndeplinire rolul de protector al familiei în societatea nord-coreeană. Cu toate că „divorțul este motivul central, acesta este rar întâlnit, chiar poate inexistent, în literatura nord-coreeană înainte de publicarea acestui roman în 1988, deoarece acest subiect vorbește despre disoluția familiei revoluționare”¹⁸, adică această temă arată o latură negativă a societății nord-coreene.

Însă romanul nu vorbește doar despre divorțul lui Chae Sun Hee de Lee Seok Chun, ci și despre problemele altor familii, cea a familiei compuse din lucrătorul în mină și învățătoarea și a familiei compuse din Chae Rim și soția lui. Atunci când cele două familii sunt în prim-plan, sunt ilustrate două nuclee foarte diferite, pe de o parte „familia ideală (minierul și învățătoarea) și familia anti-revoluționară (Chae Rim și soția sa)”¹⁹. Este subliniat că, în ciuda faptului că minierul bea mult, soția lui nu divorțează de el, ci încearcă să îl aducă pe calea cea bună, pe când Chae Rim a forțat divorțul său, ceea ce a dus la destrămarea familiei. Mai mult decât atât, deși nu este cazul unui divorț dintre minier și învățătoare, judecătorul de divorțuri se implică, totuși, în evoluția familiei minierului, spunându-i acestuia să meargă acasă, iar lucrătorul în mina acceptă sfatul și renunță la băutura și merge acasă.

În ceea ce privește divorțul celor două personaje principale, soția Chae Sun Hee se plânge de faptul că ea a evoluat de la o simplă muncitoare la membră a companiei de divertisment a fabricii, iar mai apoi cântăreață la Teatrul Provincial de Performanță Artistică, pe când soțul ei, deși este un om inteligent, a rămas la același nivel, fiind un simplu muncitor care lucrează la mașina de piele, deși a reușit să inventeze câteva mașini care să ușureze viața muncitorului. Însă Sun Hee se plânge că soțul ei nu a urmat o facultate la distanță pentru a deveni supraveghetor al muncitorilor sau inginer șef. Însă judecătorul nu se lasă influențat de

¹⁶ Immanuel Kim și Paek Namnyong, *Life of North Korean Author Paek Namnyong*, în „The Journal of Korean Studies”, vol. 21, nr. 1, 2016, pp. 246-250, 253.

¹⁷ Immanuel Kim, *Threat to the Family Revolution in North Korea: Reading the Individual in Paek Namryong's Friend*, în „Acta Koreana”, vol. 14, nr. 2, 2011, p. 228.

¹⁸ *Ibidem*, p. 233.

¹⁹ *Ibidem*, p. 234.

soție, ci discută cu copilul familiei, cu superiorul lui Lee Seok Chun și, într-un final, inclusiv cu Lee Seok Chun. Din fericire, judecătorul realizează că Seok Chun nu a eșuat doar datorită lipsei sale de ambiție, ci și pentru că cei din comisia care au evaluat invenția lui nu l-a recompensat conform bugetului alocat de stat, deoarece Chae Rim, de la Comisia Provincială pentru Tehnologie Industrială, folosisese banii meniți pentru răsplătirea celor mai buni inventatori pentru a mobila biroul comisiei.

O altă temă importantă în romanul *Prietenul. Un roman din Coreea de Nord* este importanța femeii în societatea socialistă coreeană, deoarece femeia este, deopotrivă, muncitoarea din fabrică și femeia care are grijă de gospodărie și familie. Spre exemplu, Chae Sun Hee este femeia-artist care a devenit vedeta Teatrului Provincial de Performanță Artistică, dar care este nemulțumită de viața de familie și ignoră datoriile față de aceasta. Însă, învățătoarea este un model feminin, deoarece are grijă de evoluția elevilor ei, dar și de familia ei, pregătind mâncarea pentru soțul ei, chiar dacă acesta nu merge direct acasă și se oprește la un pahar de băutură. Spre deosebire de primele două femei menționate, soția judecătorului este un model diferit, deoarece ea trebuie să călătorească mult pentru a ajuta la dezvoltarea unor noi culturi agricole, iar judecătorul rămâne acasă și trebuie să își facă singur de mâncare și să își calce hainele. Însă, în acest caz, soția judecătorului nu este învinovățită, ci este promovată, deoarece pune munca pentru binele statului înaintea propriei vieți, ceea ce este demn de laudă.

Tema eroului ascuns este, de asemenea, un motiv central în multe opere literare din 1980. Această temă este dată de „campania eroului ascuns din anii 1980 care se dorea să scoată în evidență cetățeni perfecți care manifestau caracteristicile ideale”²⁰ și care puteau fi scoși în evidență pentru a fi desemnați drept persoane-model. Această campanie încerca să sublinieze că deși „familia era nucleul societății, [...] este nevoie de disciplină și multă grijă pentru ca [toate celulele familiei să rămână sănătoase și ca nu cumva vreuna] din celulele familiei să devină canceroasă”²¹. De obicei, tema eroului ascuns este descrisă „în zone izolate, îndepărtate, spre deosebire [de textele de dinainte de 1980 în care sunt prezentate] zone cu proiecte renumite și mediatizate de propaganda nord-coreeană, precum calea ferată Haeju-Hasong [...]. De asemenea, pe când în povestirile [mai vechi se] descriau cu mult fast realizările eroilor [nord-coreeni] sub o aură semi-mitologică [...], noii eroi din anii 1980 erau fericiți să trăiască în obscuritate știind că de pe urma faptelor lor vor beneficia alții”²².

Conform cercetătorului Immanuel Kim, judecătorul Jeong Jin Wu este un erou ascuns, deoarece el este cel care are grijă de legumele experimentale pe care nevasta lui încerca să le cultive pentru a îmbunătăți modul de cultivare a legumelor în Coreea de Nord²³. Însă credem că Jeong Jin Wu este un erou ascuns și pentru că el se ocupă de salvarea căsniciei lui Chae Sun Hee și Lee Seok Chun și nu de divorțul acestora. Judecătorul consideră că statul nord-coreean l-a însărcinat nu doar cu simpla formalizare a unor acte de divorț, ci cu cercetarea cauzelor divorțului și salvarea celulelor familiale ușor îmbolnăvite datorită unor cauze externe. De asemenea, judecătorul, în calitate de erou ascuns care cunoștea proprietățile nisipului de calitate, se afundă până la genunchi în râul din apropierea casei sale, pentru a duce la fabrica unde lucrează Lee Seok Chun o mostră de nisip pentru a fi folosită la turnarea pieselor metalice.

Consider că și soția judecătorului este, de asemenea, un erou ascuns, deoarece ea călătorește în satul Yeonsudeok pentru a-i ajuta pe săteni să crească mult mai eficient diverse

²⁰ *Ibidem*, p. 235.

²¹ *Ibidem*.

²² Alek Sigley, *Love of the Lover, Love of the Leader. Youth Romance in North Korean Fiction*, în „Routledge Handbook of Contemporary North Korean”, Adrian Buzo (ed.), Routledge, Londra, 2020, p. 272.

²³ Immanuel Kim, *Threat to the Family Revolution in North Korea: Reading the Individual in Paek Namryong's Friend*, ed. cit., p. 236.

legume, ceea ce este de multe ori în detrimentul familiei, dar sacrificiul ei conduce la o mai bună dezvoltare a societății nord-coreene. De asemenea, ea experimentează și acasă, cu ajutorul soțului, creșterea unor legume într-un mod mult mai eficient. În aceste experimente soțul observă că „ridichile și varza pot fi considerate de succes. Acum poate să aibă o idee mai bună ce să facă și cu castraveții și dovleceii”²⁴ pentru a le stimula creșterea.

Cu toate că la o primă vedere și Lee Seok Chun pare un erou ascuns, la o citire mai atentă a textului vom realiza că el nu poate fi un erou ascuns pentru că nu se conformează standardelor celor trei revoluții propuse de Kim Il-seng în 1975 prin Mișcarea Steagului Roșu a celor Trei Revoluții. Prin această mișcare, nord-coreenii trebuia să urmeze neclintit liderii și partidul, să accepte noile tehnologii în domeniul agricol și industrial și să se dezvolte cultural. Din nefericire, Lee Seok Chun nu ține pasul vremurilor și în loc să meargă la universitate și să promoveze pe o poziție mai bună, preferă să lucreze ca simplu muncitor la mașina de piele și să încerce să inoveze, dar fără a cunoaște cum se face schița unei mașinării și fără a cunoaște principiile de bază ale electromecanicii, ceea ce va face ca el să piardă foarte mult timp și uneori să consume inutil materialele fabricii.

În timp ce judecătorul este modelul societății, Chae Rim este contramodelul, care deși a urmat studii universitare și a ajuns pe o poziție de lider la Comisia Provincială pentru Tehnologie Industrială, nu a știut să gestioneze bunurile statului și a folosit banii meniți pentru răsplătirea inventatorilor cu alt scop, acela de a mobila și renova biroul comisiei. Când judecătorul află despre această deturnare de fonduri și îl amenință că îl va da pe mâna justiției, Chae Rim, de frica consecințelor, vinde mobila cu care reamenajase biroul și își exprimă regretul față de faptele sale, admitându-și vinovăția. În acel moment, judecătorul afirmă că oamenii ca „Chae Rim nu respectă eforturile statului în vederea avansării tehnologice și economice, ci dimpotrivă, afișează o autoritate dominantă ca și cum ar sta pe tronul birocrăției”²⁵.

Chiar dacă romanul are un sfârșit deschis, putem presupune că eforturile judecătorului nu au fost în zadar, iar Chae Sun Hee și Lee Seok Chun rămân căsătoriți. În opinia mea, copilul din ultima pagină a romanului care își dorește ca părinții lui să se recăsătorească pentru a-i vedea mai afectuoși unul cu altul este, de fapt, copilul lui Chae Sun Hee care, chiar dacă are părinți căsătoriți, îi vede ca fiind distanți unul față de celălalt.

În concluzie, putem afirma că literatura nord-coreeană, deși trecută cu vederea din cauza problemelor geopolitice ale Republicii Populare Democrate Coreene, are de oferit o multitudine de teme importante, unele provenind din realismul socialist, în timp ce altele provin din dezvoltarea unică a culturii socialiste coreene sub influența ideologiei juche. Nu în ultimul rând, romanul *Prietenui. Un roman din Coreea de Nord* exemplifică importanța femeilor în societatea socialistă nu doar ca femei casnice, ci și ca membre de importanță egală în societatea coreeană, și subliniază rolul eroului ascuns ca model de urmat.

BIBLIOGRAPHY

Chung Kimberly, *Proletarian Sensibilities: The Body Politics of New Tendency Literature (1924-1927)*, în *The Journal of Korean Studies*, vol. 19, nr. 1, 2014, pp. 37-58.

Gabroussenko Tatiana, *Soldiers on the Cultural Front. Developments in the Early History of North Korean Literature and Literacy Policy*, University of Hawai'i Press, Honolulu, 2010.

Hun Kwak Dong, *The Analysis of Juche Idea from the Point of View about Confucianism*, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia”, nr. 3, 2010, pp. 223-229.

²⁴ Nam-Nyong Paek, *Friend: A Novel from North Korea*, trad. Immanuel Kim, Columbia University Press, New York, 2020, p. 204.

²⁵ Nam-Nyong Paek, *op. cit.*, p. 190.

Kang Kwang-Shick, *Juche Idea and the Alternation Process in Kim Il-Sung's works: A Study on How to Read Kim Il-Sung's Works*, în „Korean Studies at the Dawn of the Millennium. Proceedings of the Second Biennial Conference Korean Studies Association of Australia”, 2001, pp. 363-374. Disponibil pe https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63900174/Korean_Politics_research20200712-25203-4vxis0-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1653358398&Signature=TIkrB4kqhOYfRY8EWFkbpT23DuEcAdr67iDNq-4fB7ws~ZcJemY~2QFluzCEK9ojieR1pX2jpkkgx9KEsHYBSQHvYZXo6MApucmffcyV5O1vR3jG-V7htN7U5TdYse2eOeDzLVPMuzZIMiEITJhy5715708c3NY9tKwtObJFfb8ysF6VDknBrDQqUI4D~3pkkRKDnJUHTQF-iUqnevoriCZQMh2Wqi1ckiK6tXBOqsOrLJrxMFXcbz5x7ODnlLxmdjon0mgZkNBIN6fy-aU0lpwCiUuRxn1j8KNmTYOHK1eTQ1q7xSZW8mf4vrOjar40rCSCP-9YQMDjSlzxC0gPyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=371, vizualizat în 24.05.2022.

Kim Immanuel, *Rewriting Revolution: Women, Sexuality, and Memory in North Korean Fiction*, University of Hawai'i Press, Honolulu, 2018.

Idem, *Threat to the Family Revolution in North Korea: Reading the Individual in Paek Namryong's Friend*, în „Acta Koreana”, vol. 14, nr. 2, 2011, pp. 225-245.

Kim Immanuel și Paek Namnyong, *Life of North Korean Author Paek Namnyong*, în „The Journal of Korean Studies”, vol. 21, nr. 1, 2016, pp. 245-257.

Paek Nam-Nyong, *Friend. A Novel from North Korea*, trad. Immanuel Kim, Columbia University Press, New York, 2020.

Rynag Sonia, *Reading North Korea: An Ethnological Inquiry*, Brill, Leiden, 2020.

Sigley Alek, *Love of the Lover, Love of the Leader. Youth Romance in North Korean Fiction*, în „Routledge Handbook of Contemporary North Korea”, Adrian Buzo (ed.), Routledge, Londra, 2020, pp. 266-282.

ASPECTS REPRESENTATIFS DE LA COUTUME FRÈRES POUR LA VIE DANS LE PAYS DE LĂPUȘ. ÉTUDE DE CAS

Ligia-Monica Cristea

PhD, Postdoctoral Researcher, University of Oradea

Abstract: The Land of Lăpuș has preserved many customs based on archaic rituals. The ritual fraternity developed within the very close friendship between women / men was an ancient ritual. The church has Christianized the secular types of pre-Christian rituals such as fraternity rituals by giving up those that called for blood exchange and replacing them with others that used bread, salt and wine as cultic objects in the actual ritual. In Land of Lăpuș the modern forms of the brotherhood developed in the pre-Christian period were discovered.

Keywords: rituals, fraternity, Lăpuș, land, brotherhood

Les groupes cérémoniels accomplissaient, à part leur fonction principale (celle de faciliter l'organisation des jeunes dans le cadre du village traditionnel roumain), d'autres fonctions destinées à léguer aux futures générations les valeurs des communautés où vivaient ces groupes d'âge et de genre.

Petru Caraman fait des introspections philologiques et ethnologiques en ce qui concerne la terminologie chrétienne en mentionnant n. m. *frères pour la vie*, l'expression féminine *grande amie* et le syntagme *fraternité rituelle*, attesté dans les dictionnaires étymologiques Pușcariu et Candrea- Densusianu, et il conclut que tous ces mots sont d'origine latine, ce qui constitue un argument qui prouve le caractère autochtone de ces institutions traditionnelles des Roumains.

Dans son étude magistrale sur la fraternité rituelle des jeunes hommes et des jeunes filles chez les Roumains, Petru Caraman citait le poète et le premier folkloriste Vasile Alecsandri avec une note ethnographique de la ballade «Le dragon» : «Devenir frères pour la vie est une coutume ancienne qui impose les obligations de se sacrifier l'un pour l'autre. Le lien de cette fraternité se réalisait par le mélange du sang. Lorsque deux hommes décidaient de devenir frères pour la vie, ils devaient se faire une entaille sur le bras droit, une entaille sous forme de croix et unir leur sang.»¹

Les amis très proches, intimes devenaient frères pour la vie ou grandes amies. À part cette dénomination très connue de frères pour la vie, ceux-ci sont connus sous le simple nom de frères ou de frères par amour, dans certaines régions. Cette coutume frères pour la vie a lieu pendant l'enfance à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 16 ans et si les jeunes hommes ne sont pas mariés, cette coutume peut se dérouler aussi plus tard, pendant la jeunesse. «Devenir frères pour la vie se faisait avec du pain et du sel»² et la formule du serment accentue le fait que leur lien durera symboliquement jusqu'à la mort :

« Je serai ton frère
Jusqu'à la mort
Je renoncerai plutôt au pain et au sel
Que de renoncer à toi ! »³

¹Petru Caraman, *Studii de folclor III.*, București, 1995, p. 211.

²Marcel Olinescu, *Mitologie românească*, Editura 100+ 1 GRAMAR, București, 2004, p. 299.

³*Ibidem*, p. 229

Il y a de nombreuses régions folkloriques en Roumanie où les garçons s'entaillent l'auriculaire, mélangent ensuite leur sang, en renforçant ainsi leur fraternité. En plus, dans d'autres régions on signale le fait que le sang est recueilli dans un verre dont le contenu est bu par les deux futurs frères.

À partir de ce moment-là, les frères ont l'obligation de s'entraider au travail. Ils prennent soin l'un de l'autre, se protègent pendant les conflits, se prêtent de l'argent, s'il est nécessaire. Ils sont les premiers invités aux occasions importantes de leur vie, ils sont toujours installés à la tête de la table à toutes les manifestations cérémoniales, à tous les festins. Leur lien n'est pas de parenté consanguine, ils sont considérés comme apparentés juste du point de vue spirituel, tel le parrainage reconnu comme lien de parenté spirituelle. Le plus âgé des frères a plus de responsabilités : il doit rendre visite au frère plus jeune que lui. Entre les deux frères il ne faut pas qu'il existe ni secrets, ni conflits. Il y a parfois des situations où apparaissent des malentendus, mais très rarement. Dans ces situations conflictuelles trouve son origine l'expression parémiologique « li s-au impuțit colacii » c'est-à-dire, être en divergence.

La culture spirituelle du pays de Lăpuș atteste la présence de la coutume frères pour la vie dans cette région folklorique. Le rituel de la coutume frères pour la vie et grandes amies est attesté par plusieurs études consacrées au folklore, mais surtout par des documents conservés à l'Archive de Folklore de l'Académie Roumaine, la filiale Cluj-Napoca.

Ces coutumes, frères pour la vie et grandes amies sont attestées d'ailleurs dans plusieurs localités du pays de Lăpuș. Par exemple, dans la localité Fănațe cette coutume se déroulait en même temps que le cérémonial de mariage et le marié et la mariée se trouvaient obligatoirement parmi ceux qui y étaient impliqués. Les hommes qui allaient devenir frères pour la vie s'attachaient un bras qu'ils passaient ensuite à travers une gimblette. Simultanément, les femmes répètent le même geste. Le geste par lequel ils s'attachent le bras symbolise le nouveau lien entre les deux actants du rituel. À la fin de la cérémonie il s'embrassent pour «sceller le serment».

À Bontăieni, dans le pays de Lăpuș, en 1978, le rituel de la coutume frères pour la vie se déroulait sous les conseils autoritaires d'un maître de cérémonie (staroste) pendant la cérémonie d'un mariage. Le maître est très attentif à la manière dont le rituel se déroule. Le mari choisissait comme frère pour la vie son meilleur ami. Pendant que le serment est prononcé par les deux protagonistes, une chandelle est allumée devant les mariés. Le maître scelle le serment devant tous les participants, en soulignant le fait que ce nouveau lien n'est plus un simple lien d'amitié, mais qu'il est beaucoup plus complexe, il est similaire au lien de sang qui existe entre les frères. Sous les conseils du maître, le marié et son frère pour la vie passent leurs mains à travers une gimblette tressée en huit et ensuite ils trinquent, à tour de rôle, d'une bouteille d'eau-de-vie. Dans leur serment on invoque d'habitude la protection divine, pour que Dieu protège leur lien de la même manière qu'il protège les frères de sang. Les deux frères s'embrassent trois fois et boivent de la bouteille trois fois et tout se déroule avec les bras croisés à travers une gimblette. À la fin du rituel, les principaux actants croisent leurs bras et l'inverse: le mari avec la grande amie de la mariée et le frère pour la vie avec la mariée. Ils s'embrassent et boivent de la bouteille, mais une seule fois.

L'amitié très profonde entre les garçons se concrétisait, le plus souvent, par la fraternité rituelle dans le village Remeți de Someș. Par exemple, les garçons devenaient des frères pour la vie pendant la cérémonie de mariage. Ceux qui allaient devenir frères pour la vie pouvaient être soit de jeunes mariés, soit des jeunes hommes, soit des enfants. La condition obligatoire était l'existence d'une amitié antérieure très profonde entre les deux futurs frères. Une famille du village pouvait avoir seulement deux frères et

deux grandes amies. Dans ce village, le cérémonial n'était pas dirigé par un maître. Les deux protagonistes trinquaient des verres et ensuite, ils buvaient du verre les bras croisés, en se souhaitant bonne chance. Les bouteilles sont ornées de basilic et l'eau-de-vie est sucrée pour que leur amitié soit «douce» et plus profonde. Entre les protagonistes du rituel il n'y a pas un échange de cadeaux. À leur tour, leurs enfants peuvent devenir frères pour la vie, s'ils le veulent. Dans ce village aussi on conserve précieusement les obligations que les frères et les grandes amies ont les uns envers les autres. Ils doivent, à ce que l'on sait, s'entraider et, s'il est nécessaire, s'emprunter l'un l'autre. Les frères et les grandes amies sont toujours l'un à côté de l'autre aux moments de bonheur, mais aussi aux moments de tristesse.

À Lăpuș- Romănesc, dans le pays de Lăpuș, les jeunes hommes devenaient frères pour la vie à l'occasion de certaines fêtes: Les Pâques, le Saint George ou le Mardi Gras. Il y avait alors la coutume de s'asperger l'un l'autre. Pour fêter leur fraternité il buvaient de l'eau-de-vie (horincă). Ils échangeaient des gimblettes et au moment de l'échange de ces cadeaux rituels réciproques, les jeunes s'embrassaient à travers les gimblettes pour affermir ce lien rituel.

La coutume frères pour la vie et grandes amies on la retrouve aussi dans la localité Fănațe, au pays de Lăpuș. Cette coutume se déroulait en même temps que le cérémonial de mariage et le marié et la mariée y étaient obligatoirement impliqués. Les hommes qui allaient devenir frères pour la vie s'attachaient un bras qu'ils passaient à travers une gimblette. Simultanément, les femmes accomplissaient le même geste. Le geste par lequel ils s'attachent le bras symbolise le nouveau lien entre les deux actants du rituel. À la fin du rituel, ils s'embrassent pour «renforcer le serment». En même temps le frère pour la vie donne au marié une somme d'argent, qui remplace, d'une certaine manière, le cadeau ou les cadeaux qu'on offrait autrefois.

Dans la localité Coaș, en 1974, la coutume se déroulait séparément selon un rituel très rigoureux. On organisait un festin où on invitait, quelques jours à l'avance, les participants. C'était obligatoire d'inviter toutes les personnes proches des protagonistes du rituel. On invitait les parrains, les vieillards et bien sûr les futurs frères pour la vie. Ceux-ci étaient appelés quelques jours à l'avance. On leur annonçait que la coutume aurait lieu le samedi ou le dimanche pour accomplir le désir que ceux ou celles qui ont été appelés deviennent frères pour la vie ou grandes amies. On organisait la fête avec des musiciens. Au début, mais aussi pendant le déroulement de la coutume, le maître de cérémonie disait une oraison de mariage qui, le plus souvent, était improvisée et n'était pas en vers.

Après le discours de mariage, le frère pour la vie et la grande amie s'embrassent à travers la gimblette. L'hôte offre aux frères et aux grandes amies une gimblette au-dessus de laquelle, parfois on met un fichu avec de l'argent. Ensuite, le festin commence. Après le repas, ceux qui ont organisé le cérémonial remercient les hôtes et tous ceux qui y ont participé et la danse commence. Dans certains cas, la fête durait jusqu'au lendemain. A Coaș on dansait une danse complexe composée de cinq «fogașuri» (parties distinctes du point de vue chorégraphique).

Tous les enfants qui avaient l'âge de douze ans pouvaient avoir des frères pour la vie. En même temps, les mariés étaient obligés d'accepter les frères pour la vie, sans avoir la possibilité de les choisir tout seuls. Avec le temps, cette obligation d'accepter les frères pour la vie est disparue de la vie du village de la région de Lăpuș.

Toujours à Coaș, le département de Maramureș, la même année, 1974, on a conservé une autre étude, qui vient compléter les informations enregistrées jusqu'alors. On apprend ainsi que la coutume se déroulait seulement pendant les cérémonies de mariage. La coutume ne se déroulait pas avant le grand repas, à la maison de la mariée. Le frère pour la vie et le marié sont installés d'un côté et de l'autre de la table. Ils se donnent la

main, ensuite, le marié se donne la main avec la mariée et, finalement, il s'embrassent. Le mari lui offre une bouteille d'eau-de-vie ornée de rubans, d'une bande tricolore et du papier gaufré. Le frère pour la vie trinque avec le marié, il boivent à tour de rôle de la bouteille. La mariée boit elle aussi, ensuite boit le frère pour la vie. Désormais, ils s'adressent les uns aux autres en utilisant uniquement l'appellation *frère* et *grande amie*. Au mariage du jeune homme, qui au moment de la fraternité n'était pas marié, la participation du frère pour la vie est obligatoire. Désormais, ils ont l'obligation morale de s'entraider au travail et de se protéger. À la fin du repas, se déroule aussi le cérémonial de la coutume grande amie. Cette coutume suit le même rituel social que celui de frère pour la vie. À la place des cadeaux, cette fois-ci, par l'involution du rituel, on offre de l'argent. Les grandes amies se donnent la main à travers une gimblette et ensuite elles s'embrassent. Elles aussi boivent de l'eau-de-vie de la bouteille ornée. Ce n'est pas obligatoire que l'eau-de-vie soit sucrée.

À la fin, les frères pour la vie et les grandes amies se donnent la main à travers la gimblette et l'inverse: la grande amie avec le marié et le frère pour la vie avec la mariée. Ils s'embrassent et boivent encore une fois de la bouteille d'une manière cérémoniale et solennelle. La gimblette reste dans la maison de la mariée et après le grand repas, on la mange avec les membres de la famille exclusivement. La gimblette de fraternité était trésee en trois et elle était préparée uniquement avec de la farine blanche, de l'eau, du sel et de la levure, tel le pain bénit. Elle était ornée d'une manière minutieuse, avec de la verdure, du papier gaufré et du basilic.

La mariée ne doit rien offrir à sa grande amie à son mariage, mais elle était obligée d'y participer et de lui offrir la même somme d'argent qu'elle avait reçue. Si elle ne peut pas y participer pour des raisons objectives, elle lui envoie de l'argent pour lui rendre l'argent qu'elle avait reçu à son mariage.

Comme je l'avais déjà mentionné, cette coutume était étroitement liée, dans certains régions aux fêtes de Pâques. Ainsi, à Răzoare, au pays de Lăpuș, les jeunes filles deviennent des grandes amies, à Pâques. Pendant le déroulement de la coutume, en 1976, les jeunes filles, qui vont devenir des grandes amies se serrent les mains à travers une gimblette et à la fin, elles s'embrassent. La coutume frère pour la vie se déroulait à l'église, mais il n'y avait pas de gimblette pendant le rituel. Leur serment était scellé par le prêtre du village, qui disait une prière pendant que les actants du rituel se tenaient devant l'autel, la main sur la croix

À partir de 1978, une autre information liée à cette coutume, recueillie à Surdești, parle du fait que la fraternité rituelle se déroulait au mariage du premier des deux protagonistes. Simultanément, les femmes deviennent elles aussi, grandes amies. On apprend ainsi qu'une famille peut avoir plusieurs frères pour la vie et le rituel a lieu au mariage du premier des deux protagonistes. Ils échangent des gimblettes et trinquent avec les bouteilles d'eau-de-vie. Les bouteilles doivent être tenues dans la main droite et au moment où ils en boivent, les frères croisent leurs bras. Le frère offre au marié une somme d'argent, que le marié lui rendra à son mariage. Par contre, le cérémonial de la coutume grandes amies se termine par un échange de cadeaux. Cette fois, à part l'argent, on échange aussi des gimblettes. A Surdești, les familles peuvent avoir plusieurs frères pour la vie.

A Bontăieni, en 1978, la coutume frères pour la vie se déroulait sous la coordination autoritaire du maître pendant la cérémonie de mariage. Le maître surveille avec attention le déroulement du rituel frères pour la vie et grandes amies. Le marié choisissait comme frère pour la vie son meilleur ami. Pendant que le serment est prononcé par les deux protagonistes, une chandelle est allumée devant les mariés. Le maître renforce le serment devant tous les participants et souligne le fait que le nouveau lien crée n'est pas un simple lien d'amitié, mais qu'il est beaucoup plus complexe, similaire au lien de sang

entre les frères. Sous les conseils du maître, le marié et son frère passent leurs bras à travers la gimblette tressée en huit et puis, ils trinquent à tour de rôle d'une bouteille d'eau-de-vie. Dans leur serment, ils invoquent Dieu pour que leur lien soit protégé de la même manière que la divinité protège le lien entre les frères de sang. Les deux frères s'embrassent trois fois et boivent de la bouteille toujours trois fois, mais tout se déroulait les bras croisés à travers la gimblette. À la fin du rituel, les principaux actants croisent leur bras et l'inverse : le marié avec la grande amie de la mariée et le frère pour la vie du marié avec la mariée. Ils s'embrassent eux aussi et boivent de la bouteille, mais une seule fois.

Une autre information sur un élément du rituel frères pour la vie à Bontăieni, le département de Maramureș, atteste le déroulement de la coutume juste le jour de Pâques. Ce jour-là ce sont seulement les enfants qui devenaient frères pour la vie. Les mères préparaient pour leurs enfants une gimblette. Ils allaient dans le cimetière du village pour rencontrer leurs amis, ceux qui allaient devenir leurs frères pour la vie. Les enfants échangeaient leurs gimblettes (*pășcuțele*) préparées par leur mères et, dès ce moment, ils devenaient frères pour la vie. Celui qui donne l'information en 1978 précise que la coutume est devenue de plus en plus rare.

La moralité est la valeur la plus importante, cultivée et entretenue par la communauté traditionnelle du village. Puisque le bon fonctionnement de la communauté dépend, dans une grande mesure de son harmonie intérieure, il était très important que tous les éléments qui sont à la base de la structure de vie de la communauté soient eux aussi harmonieux et équilibrés. Ainsi, le foyer, le maison et la famille du paysan roumain ont contribué, au fil des années, à la conservation des principales valeurs morales et normes de conduite du village traditionnel roumain. C'est pourquoi, la transmission et la conservation des coutumes ont aidé à garder un équilibre socio-spirituel nécessaire au village roumain d'entre-les-deux-guerres et d'après-guerre, jusqu'à la fin du processus de collectivisation de l'agriculture en 1962.

Depuis les temps anciens, la moralité et strictement liée aux relations qui existent entre les membres de la communauté quels que soient l'âge et le sexe de ceux-ci. Dans ce sens, les coutumes pratiquées dans les villages roumains ont représenté une nécessité au niveau social. Ainsi, la coutume frères pour la vie et grandes amies a été longtemps pratiquée et dans certains endroits est restée, jusqu'à nos jours, le garant d'une tradition de moralité et de stabilité grâce à laquelle on assure la coagulation et la conservation des liens d'amitié très profondes entre les membres de la communauté. Dans ce contexte, on peut définir la coutume frères pour la vie comme ce type de parenté spirituelle qui aide à l'intégration des enfants et des jeunes dans la communauté.

L'engagement fait par les jeunes avant d'entrer dans le groupe des jeunes filles et des jeunes hommes, ou dans certains cas, avant le mariage, avait un but précis : ils désiraient avoir une personne toute proche du point de vue de l'âge, à laquelle ils puissent partager certains aspects liés à la vie quotidienne et spirituelle et même à la vie conjugale. On pourrait affirmer que le serment prononcé par les deux protagonistes « est une alliance à laquelle un témoin recourt pour affermir sa promesse » et apparaît « comme le symbole d'une solidarité avec l'être divin, cosmique ou individuel, qui est invoqué comme témoin ».⁴

La fraternité rituelle est étroitement liée aux coutumes familiales, elle parvient à « restaurer l'équilibre, l'ordre naturel, l'harmonie du couple, de la famille ou de la collectivité ».⁵ On peut mentionner encore d'autres aspects, tout aussi importants, mis en

⁴Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, *Dicționar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere*, E-O, volumul al II-lea, Editura Artemis, București, 1994, p. 188.

⁵Ioan Degău, Nicolae Brânda coord., *Beiușul și lumea lui. Studiu monografic*, vol. IV, Editura Primus, Oradea, 2009, p. 721.

valeur par la coutume frères pour la vie ou les grandes amies: défendre la vérité, encourager la bonté, l'amitié, la coopération, la charité, et la solidarité du groupe. Petru Caraman a fortement insisté sur le fait que les anciens types de fraternité rituelle étaient conclus entre les partenaires avec le but de « restaurer la justice », « se protéger jusqu' à la mort », « unir leur propriétés », « obtenir les mêmes droits que les frères naturels, de sang », dans le cas du droit coutumier médiéval roumain, connu sous le nom de *jumelage de propriété*, par lequel on pouvait parvenir à « retirer de succession juste les personnes les plus autorisées- parents au premier degré du défunt ».⁶

La rituel social de la fraternité est plein d' aspects énigmatiques et de significations. Les gestes que les participants sont obligés de faire sont nombreux et doivent être connus très bien aussi par ceux qui participent au cérémonial, mais aussi par ceux qui y sont directement impliqués. Bien que parfois les gestes semblent plus faciles à comprendre par rapport au texte proprement-dit, ils contiennent des significations profondément enracinées dans l' universel parce que « comme élément d' un sous- système de la culture nationale, le signe non verbal reçoit certaines particularités, aussi au niveau du signifiant (la forme d' expression), qu' au niveau du signifié, c' est-à- dire le sens concret qu' on lui attribue dans la communication ».⁷ Il existe ensuite pendant le déroulement du cérémonial un échange d' objets rituels entre ceux ou celles qui deviennent frères ou grandes amies. Il s' agit de ces cadeaux qu' on offre, obligatoirement , à ceux qui participent activement au cérémonial.

Dans le pays de Lăpuș, à Surdești, dans le cadre du rituel frères pour la vie, on échange des gimbettes et on trinque avec de l'eau -de- vie. Les bouteilles sont tenues dans la main droite et quand ils boivent de la bouteille, les deux protagonistes croisent leurs bras, rituel repris dans la vie quotidienne par ceux qui veulent se tutoyer. À Surdești, une famille pouvait avoir simultanément plusieurs frères. La même manière de marquer le serment on la retrouve dans le village de Fânațe, situé dans la même région. Ici, les hommes qui allaient devenir frères et les femmes qui désiraient devenir grandes amies, s'attachaient les bras et les introduisaient dans une grande gimbette, les hommes à travers une gimbette et les femmes à travers une autre gimbette. Puisque la coutume se déroulait pendant le cérémonial de mariage, à la fin du cérémonial, le mari embrasse la grande amie de la mariée et la mariée embrasse le frère du marié. A Coaș, le marié et la mariée pouvaient avoir autant de frères et de grandes amies qu' il voulaient. Dans les fréquentes études ethnographiques du pays de Lăpuș, on peut remarquer de bizarres approches, comme espace de manifestation, des cimetières, et comme espace de temps, d' une fête importante, le Mardi Gras, ou même les Pâques des Morts. On peut constater ainsi, à quel point elles sont justifiées les interprétations et les hypothèses qui ont relevé une profonde relation génétique du rituel avec le culte des morts juste par le désir de l' esprit communautaire de raviver et de solidariser d' une nouvelle manière ces structures institutionnelles internes, les structures d' âge et de genre, de s' équilibrer et de retrouver la confiance dans la vie. À cet égard, il faut mentionner les interprétations de Petru Caraman, dans son étude de référence et de son disciple de Iassy, le professeur Ion H. Ciubotaru, des trois éditions des études sur les rituels d' enterrement en Moldavie.⁸

La fraternité rituelle est riche en symboles. La croix symbolise l' espace tout entier depuis les temps anciens. C' est un symbole qu' on retrouve dans l' Egypte Antique, en Chine, en Crête Antique. La croix apparaît dans l' iconographie des civilisations les plus

⁶Petru Caraman, *Op. cit.*, p. 215

⁷Ivan Evseev, *Simboluri folclorice*, Editura Facla, Timișoara, 1987, p. 165.

⁸Ion. H. Ciubotaru, *Folclorul obiceiurilor familiale din Moldova (Marea trecere)*, în C.A.F., Iași, 1986; *Marea trecere: repere etnologice în ceremonialul funebru din Moldova*, editura „Grai și Suflet – Cultura națională”, București, 1999; mai ales în monumentală sinteză, *Obiceiurile funebre din Moldova*, editura Universității Al. I. Cuza, Iași, 2014

anciennes comme un croisement, comme une jonction entre deux axes. De ce point de vue, on peut affirmer que le corps humain avec les bras ouverts a la forme d'une croix. Le symbole de la croix est ainsi étroitement lié au symbole de l'homme. Debout, l'homme est un Axis Mundi et à l'horizontale, lorsqu'il est couché sur la terre, il représente une croix des quatre points cardinaux.

La croix occupe une place importante dans le cérémonial de la fraternité rituelle, lorsque celui-ci se déroule à l'église. Elle ne fait que renforcer le serment des jeunes, serment fait à l'église devant le prêtre, devant Dieu et devant toute la communauté.

L'avenir de notre folklore dépend de nous dans une grande mesure, même si l'éloignement des coutumes est inévitable, nous tous nous devons essayer de garder vivantes toutes les valeurs du folklore roumain.

Par conséquent, nous pouvons affirmer que la fraternité rituelle a contribué auparavant et essaie de contribuer à présent à la promotion des valeurs morales, valeurs qui ont été essentielles pour le peuple roumain, le long de son existence mouvementée.

BIBLIOGRAPHY

I. Volume

1. Academia Română, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Ediția a II-a, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998
2. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de misiune ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1988
3. Borza, Alexandru, Dicționar etnobotanic, Editura Academiei, București, 1968
4. Buzărnescu, Ștefan, Sociologia opiniei publice. Sistemul conceptual și metodologia cercetării, Editura de Vest, Timișoara, 2005
5. Caraman, Petru, Studii de folclor III., Ediție îngrijită de Iordan Datcu și Viorica Săvulescu. Studiu introductiv de Iordan Datcu, Editura Minerva, București, 1995
6. Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, Dicționar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figure, culori, numere, E-O, volumul al II-lea, Editura Artemis, București, 1994
7. Costaforu, Xenia, Cercetarea monografică a familiei. Contribuție metodologică, Editura Tritonic, București, 1945
8. Ioan Degău, Nicolae Brânda coord , *Beiușul și lumea lui. Studiu monografic*, vol. IV, Editura Primus, Oradea, 2009,
9. Densusianu, Ovid, Folklorul. Cum trebuie înțeles, 1909
10. Eliade, Mircea, De la Zalmoxis la Gengis-Han, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980
11. Evseev, Ivan, Simboluri folclorice, Editura Facla, Timișoara, 1987
12. Herseni, Traian, Sociologie – Teoria generală a vieții sociale, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982
13. Nițu, George, Elemente mitologice în creația populară românească, Editura Albatros, București, 1988
14. Olinescu, Marcel, Mitologie românească, Editura 100+1 GRAMAR, București, 2004
15. Ruxăndoiu, Pavel, Folclorul literar în contextul culturii populare românești, Editura „Grai și suflet – Cultura națională”, București, 2001
16. Vrabie, Gheorghe, Folcloristica română – evoluție, curente, metode, Editura pentru literatură, București, 1968
17. Vulcănescu, Romulus, Mitologie română, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1985

II. Manuscrise

1. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017930
2. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 08936
3. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017464
4. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017170
5. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017395
6. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017211
7. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017111
8. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017172
9. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017212
10. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017489
11. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017465
12. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017463
13. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 2282 II e
14. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 015405
15. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017326
16. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017325
17. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017395
18. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017456
19. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 015031
20. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017914
21. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017267
22. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017216
23. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 016793
24. Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Fond Arhivă nr. 017227

GERMAN NATURALIST WRITERS: ARNO HOLZ AND JOHANNES SCHLAF

Oana Carina Cîrcu (Crișan)

PhD, UMFST Târgu Mureș

Abstract: Naturalism implies the exact observation, the documentation that paints life, nature with all its conditions. Arno Holz is the naturalist theorist and his theory is based on the fact that art tends to be nature. German naturalism found its own form in drama. Arno Holz and Johannes Schlaf discover a style of seconds: which records the smallest movements, noises, shades. This naturalistic style accurately notes reality.

Keywords: Naturalism, naturalistic style, decline, drama, exact observation

La sfârșitul secolului al XIX-lea s-a făcut simțit în viața spirituală a Europei sentimentul unei crize. În Germania, victoria și întemeierea imperiului de la 1870-1871 a dus la un avânt al economiei și al ideii de putere. În literatura din ultimele decenii se manifestă o distanțare resemnată de dezvoltarea impetuoasă, exteriorizată prin materialism și emfază. Fenomenul apărut încă din 1848 e reprezentat de dispariția unei culturi cetățenești umane, întemeiată pe valori morale care derivă din vechiul idealism. În autonomia vieții statale în capitalismul industrial, în pragmatismul economic și etnic, în naționalismul bazat pe ideea de forță, în răscoala maselor, în gândirea dominată de ideea succesului din anii de avânt ai burgheziei care au urmat întemeierii imperiului, în patosul progresului, în optimismul cultural superficial al iluminismului pozitivist, în încrederea plată în viață, se observă simptome de criză a tuturor fundamentelor unei culturi umane. Burghezia germană cade victima ideologiei progresului sau se axează pe gândirea materială. Materialismul istoric al lui Karl Marx, ateismul lui Ludwig Feuerbach se unesc cu pozitivismul științelor naturii a lui Darwin. Lumea e privită ca un câmp de forțe sociale, ca o realitate determinată de materie și putere, care se dezvoltă în lupta necruțătoare pentru existență. Viața culturală a burgheziei înclină către un „istorism” steril, lipsit de efecte fecunde.¹

Naturalismul german și-a găsit forma proprie în dramă și nu în roman. Curentul urmărește să oglindească realitatea, nu sub forma unor frumoase opere de artă, ci printr-o redare a vieții, fără voaluri și falsă pudoare. Alegerea subiectelor sale este determinată de un pesimism social, care privește straturile joase ale existenței. Hermann Conradi (1862-1890) este primul care a dezvăluit cu brutalitate adevărul, în volumul său *Cântecele unui păcătos* (*Die Lieder eines Sünders*, 1887) și în romanul *Adam omul* (*Adam Mensch*, 1889). Această brutalitate în dezvăluirea adevărului este considerat un atac împotriva burgheziei și presupune o formă și un limbaj nou al dramei, pe care Arno Holz a fundamentat-o teoretic în programul său al „naturalismului consecvent”. Scriitorul explică acest naturalism prin formula care afirmă că arta are tendința de a fi natură. Arta devine natură folosindu-se de mijloacele de reproducere exactă. Pentru el este vorba de înnoirea artei cuvântului.² Este o exigență totuși

¹ Cf. Fritz Martini, *Istoria literaturii germane de la începuturi până în prezent*, În românește de Eugen Filloti și Adriana Hass, cuvânt înainte de Liviu Rusu, cu un studiu critic de Tudor Olteanu, Editura Univers, București, 1972, p. 392.

² *Ibidem*, p. 395.

distinctă de afirmarea ei, aproape în aceiași termeni, de estetica romantică; de pildă Novalis în *Despre Goethe*, consideră că „natura trebuie să devină artă, iar arta o a doua natură”.³

Arno Holz (1863-1929) este considerat teoreticianul naturalismului, fiind cunoscut în istoria literară drept „naturalismul consecvent”. Holz adoptă teoria lui Zola conform căreia opera de artă este un colț de natură văzut printr-un temperament. Cea mai consistentă linie din argumentul lui Holz este linia monistă, conform căreia temperamentul este considerat ca o parte a naturii. Holz insistă asupra libertății artistului de a-și alege punctul de plecare. El descrie natura astfel: „Arta are tendința de a deveni din nou Natură. Devine Natură în măsura în care acest lucru este permis de imitațiile și de exploatarea lor. Prin natură, Holz vede ansamblul lumii spirituale, sociale și fizice, inclusiv lumea imaginației și a viselor, în măsura în care este experimentat de o singură persoană” (tr. n.).⁴

Autorul încearcă să aplice în volumul *Papa Hamlet* (1889), scris împreună cu Johannes Schlaf (1862-1941) și publicat sub pseudonimul Bjarne P. Holmsen, o nouă tehnică a povestirii în proză, pe care a teoretizat-o trecând dincolo de naturalismul lui Zola. Volumul conține schițe care prezintă cu o precizie extremă aspecte fragmentare de viață. Este descoperit un „stil al secundelor” („Sekundenstil”), care înregistrează cele mai mici mișcări, zgomote, nuanțe. O precizie radicală a prozei analitico-ironice, potențată expresiv în obiectivitatea ei, este elaborată de Holz cu o ascuțită pricepere artistică. Arta este coordonată transformărilor societății, înțeleasă și activizată ca expresie parțială a spiritului actual al vremii. Ea este îngustată prin limitarea la funcția de critică a societății. Acest stil reușește să oglindească situațiile, ca să consemneze cu o exactitate de proces-verbal realitatea, dar nu să confere o coeziune internă, care trebuie să fie bazată pe selecție, pe omitere, pe potențare și condensare.(tr.n)⁵

Schița romanească *Papa Hamlet* aparține naturalismului consecvent și se distinge prin efectul transcripției lingvistico-stilistice specifice, dialectul este reprodus exact iar textul înregistrează întreruperile și tulburările în vorbire.⁶

Acțiunea se desfășoară într-o casă de locuințe foarte ieftine în care locuiesc familia actorului șomer Niels Thienwiebel, pictorul Ole Nissen și proprietarul. Niels Thienwiebel este dependent de alcool și își reduce existența la viața de zi cu zi, cea instinctivă și emoțională. Relevanța cotidianului este un aspect foarte important pentru autorii naturaliști, detaliile subliniază sărăcia și tulburarea personajelor. În prima scenă, Ole Nissen se împiedică de cadă, în scena următoare zdrențele mici, galbene, puse la uscat în spatele sobei, provoacă dezgust. Actorul speră la un nou rol și studiază *Hamlet* pentru următoarea sa reprezentație teatrală. Vederea zdrențelor are o influență atât de puternică asupra lui încât se blochează și exclamă: „Dezgustător” (tr.n)⁷. Mediul în care trăiește îl influențează în mod special pentru că nu este mulțumit de situația sa. Prezentarea meticuloasă a detaliilor arată incompetența lui Thienwiebel și unește lumea fantezistă a actorului shakespearian cu realitatea mediului său. Reacția sa sugerează suferința creată din cauza banalității mediului în care locuiește. Masa familiei constă în „o ciorbă de cartofi străvezie, în care plutesc câteva bucăți mici de slănină arsă.”(tr.n)⁸

Soția sa, Amalie este mereu nepieptănată, poartă o cămașă de noapte „mai murdară decât de obicei”(tr.n)⁹, suferă de tuberculoză, tușește frecvent și are în preajma ei un vas mic

³ Novalis, *Între veghe și vis. Fragmente romantice*, Selecție, traducere, prefață, note și comentarii de Viorica Nișcov, Editura Univers, București, 1995, p. 154.

⁴ Wilhelm Emrich, *Arno Holz und die moderne Kunst*, Athenäum Verlag, Frankfurt am Main, 1960, p. 165.

⁵ *Ibidem*, p. 396.

⁶ Cf. Fritz Martini, *op.cit.*, p. 369.

⁷ Arno Holz, Johannes Schlaf, *Papa Hamlet*, Reclam Verlag, Stuttgart, 2010, p. 33.

⁸ *Ibidem*, p. 38.

⁹ *Ibidem*, p. 41.

cu salvie pentru inhalații. Femeia stă mereu lângă sobă, unde se află un bol cu untură. Acest lucru arată nu numai condițiile precare în care trăiesc, Amalie îngheață și suferă de foame, dar și dorința ei de confort și securitate. Ea este blocată într-un oraș mic în care nu-și poate valorifica capacitatea de a munci.

Izolarea lui Thienwiebel, frustrată și blocată în apartament, în hainele sale ponosite, contrastează cu descrierea idilică a naturii care reînvie. Cartea scrisă de Shakespeare, soba, lampa de sticlă, fotografia din cameră, apropierea cititorului de atmosfera apăsătoare din locuință. În ultimul act, violența se declanșează, Thienwiebel se comportă brutal și agresiv față de Amalie și de copil. Fortinbras, băiatul celor doi este omorât într-un acces de furie de tatăl său iar prăbușirea lui Thienwiebel este ireversibilă.

Autorii aduc în prim plan personaje subordonate mediului și originii care nu se pot adapta noilor cerințe. Ole Nissen este adaptabil, însă Niels Thienwiebel, ca soț, tată și artist este complet inadapabil și se pierde în lupta pentru existență. El nu se poate acomoda noilor vremuri deoarece este puternic influențat de origine și de mediu. Această influență este atât de puternică încât niciun alt model nu îl poate ajuta să evolueze pozitiv. Lui Thienwiebel i se oferă oportunitatea de a se schimba, dar nu o percepe. La începutul dramei el studiază *Hamlet*, în speranța că i se va face o ofertă de scenă adevărată, dar nu i se oferă nimic și trebuie să muncească „ca un războinic pe moarte (tr.n)”¹⁰ pentru a câștiga bani. Ca actor el este exponentul noului artist, care încearcă să-și mențină vechile valori, își descrie starea de spirit cu expresii și citate din *Hamlet*, dar trebuie să-și găsească drumul într-o nouă eră. Actorul trăiește cu iluzia că își poate alege munca și viitorul, primește o ofertă ca actor ambulant, dar o refuză. Teama declinului social îl face să respingă ideea de a se alătura unui asemenea grup. El este convins că poate obține ceva mai bun fără să țină cont de faptul că ideile sale nu mai corespund vremurilor.

Fritz Martini îl vede pe Thienwiebel ca pe un boem care nu poate folosi o conștientizare pozitivă a vieții. Niels Thienwiebel nu este privit ca un tip reprezentativ al unei anumite clase sociale, ci ca un străin al societății civile care eșuează lamentabil.

Drama lui Arno Holz și Johannes Schlaf, *Familia Selicke* (*Die Familie Selicke*, 1890) este specifică naturalismului consecvent și marchează o diferență decisivă față de limbajul convențional de teatru. Este un studiu dramatic din viața cotidiană mic-burgheză, care a atins, într-o alăturare liberă de scene, o redare de precizie maximă a realității. Piesa este caracterizată printr-un aranjament static și de strictete. Acțiunea are loc doar într-o încăpere. Tehnic, în *Familia Selicke*, timpul piesei se pliază pe timpul reprezentației. Unitatea de timp corespunde unității locului, deoarece toate cele trei acte se joacă în camera de zi a familiei Selicke. Conform principiilor clasice, piesa nu are o acțiune și niciun conflict central. Textul este mai degrabă unul despre așteptare, despre trecerea timpului, în timp ce puținele excepții (moartea celui mai mic copil, în vârstă de opt ani, Linchen) sunt răzlete. Acest tip de dramaturgie staționară este caracteristică naturalismului în ansamblu (tr.n)¹¹. Evenimentele sunt foarte ușor de gestionat: în Ajunul Crăciunului (un motiv de întoarcere în drama naturalistă) familia contabilului Selicke (mama care suferă de o boală nervoasă, Toni, Albert, Walter și Linchen) așteaptă întoarcerea acasă a tatălui alcoolic. Înainte de aceasta apar și alte figuri: bătrânul Kopelke, un prieten al familiei, tânărul teolog Wendt, care o curtează pe Toni. Natura compulsivă a afirmațiilor – doamna Selicke repetă monoton de zeci de ori „Doamne, dă”(tr.n)¹² – arată clar că limbajul neagă deja orice posibilitate de schimbare a situației. Toni îl respinge pe Wendt, Linchen moare, soții Selicke vorbesc în permanență despre ei înșiși.

¹⁰ *Ibidem*, p. 48.

¹¹ Cf. Ingo Stöckmann, *Naturalismus*, J.B Metzger Verlag, Stuttgart, 2011, p. 109.

¹² Arno Holz, Johannes Schlaf, *Die Familie Selicke. Drama in drei Aufzügen*, Reclam Verlag, Stuttgart, 2000, p. 15.

Mimesis-ul naturalist contrastează cu un simbolism care creează un strat independent de semnificații și conotații în text. Situația de Crăciun a familiei Selicke corespunde stării dezolante a familiei, iar moartea lui Linchen este înțeleasă ca un contrafact al Crăciunului. Mizeria reală și mesajul mântuirii se întâlnesc în momentul în care se aude un colind de Crăciun la distanță sau sunetul clopotelor. Un alt strat de aluzii simbolice sunt instrucțiunile de regenerare extinse, care înregistrează meticolos detaliile interioarelor, printre care recuzite individuale educative (statuetele din ipsos galben ale lui Schiller și Goethe), care demonstrează declinul idealurilor culturale mici-burgeze. În acest caz, trecutul este reprimat, iar prezentul este clar unul social. Sentimentalismul înlocuiește socialul, în loc să analizeze critic și să înfățișeze cauzele conflictelor sociale și arată fațada saturată emoțional a societății.

Textul prezintă familia ca efect al producției imaginare și lingvistice. Aproape tot ceea ce se spune în piesă se dovedește a fi rezultatul vorbirii care păstrează experiențele sociale și modelele de intimitate trecute de criza legăturilor familiale. Acest lucru se aplică atât în cazul lui Toni cât și în cazul lui Wendt. Dimensiunea socio-analitică în familia Selicke este susținută de ideea conform căreia instituția familială este prezentă doar în producția lingvistică de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În drama familială naturalistă, apare un limbaj între sferele separate ale intimului și socialului care păstrează memoria familiei dincolo de experiența reală, de criză (tr. n).¹³

Johannes Schlaf a introdus în drama *Meister Oelze* (1892), care păstrează un caracter strict naturalist, o psihologie a ucigașului care amintește de Dostoievski. Posedă o sensibilitate delicată care vibrează împreună cu tot ce e viu. Influența lui Dostoievski se face simțită în romanele sale pe tema omului german al vremurilor viitoare (*Al treilea imperiu, Das Dritte Reich*, 1900; *Căutătorii, Die Suchenden*, 1901; *Peșitul lui Peter Boje, Peter Bojes Freite*, 1902). În *Punctul mort (Der tote Punkt)*, 1909, el se apără împotriva decadentei dar folosește un stil caracterizat prin abstracționism. Aceste scrieri fac trecerea spre studiile filozofice ale lui Schlaf care duc de la teozofie la Schelling, Nietzsche și Maeterlinck.

Piesa lui Johannes Schlaf, ilustrează poziția de tranziție a naturalismului. Piesa descrie conflictul dintre Oelze și sora sa vitregă Pauline. Aceasta încearcă să-l facă să mărturisească uciderea tatălui ei și faptul că i-a luat din moștenire. Ea este motivată de același impuls ca și fratele ei vitreg, de dorința de proprietate pentru ea și familia ei. Pauline apelează la conștiința bolnavului Oelze, iar rezistența ei primitivă o face să nu renunțe la acest demers. Aceasta este rezistența pe care Schlaf a ales să o sublinieze într-o interpretare retrospectivă a lui Nietzsche. Victoria este a unei voințe masculine puternice asupra torturilor extreme ale unei conștiințe vinovate. O altă interpretare a concluziei este posibilă, pentru că Victoria lui Oelze este o victorie à la Pyrus. Lupta de a-și păstra proprietatea îl costă viața. Conflictul nerezolvat în cadrul și între cele două personaje principale asigură că *Meister Oelze* este mai mult decât o altă sărbătoare a supraomului nietzschean, ceea ce face piesa una dintre cele mai bune al naturalismului german. Tusea tuberculoasă nu e un simplu efect de șoc, ci un mijloc de a trezi un sentiment de dezgust pentru Oelze, element de care piesa are nevoie.

Estetica lui Emile Zola și cercul literar al lui Johannes Schlaf și Arno Holz, reprezentanții germani ai curentului naturalist, accentuează interesul și simpatia pentru cei mulți, legătura cu evenimentul trăit, cercetarea atentă a influențelor exercitate asupra naturii umane de condițiile sociale, de ereditate. Tragicul este desoperit în viața oamenilor simpli, în sfera vieții personale și sociale, în imposibilitatea împlinirii omului, a îngrădirilor, a incapacității de a se adapta la situații contrare naturii sale.

Din naturalism s-a dezvoltat, ca o mișcare categoric opusă, impresionismul simbolist, stimulat de Nietzsche și de simbolismul francez. Această nouă orientare apare ca o trăire transformată a lumii, izvorată dintr-un subiectivism senzual, dintr-o orientare estetic-

¹³ Cf. Ingo Stöckmann, *op.cit.*, p.111.

metafizică, dintr-un psihologism senzitiv, dintr-o forță imaginativă onirică, și bazată pe puterea de sugestie a simbolurilor. Holz sau Hauptmann trec de la naturalism la această formă de reflectare a vieții. Individualismul secolului al XIX-lea ajunge în acest stadiu de hiperaturizare, în ipostaza subiectivismului, conceput ca o reconstruire a lumii pornită din conștiința eului. Criticul vienez Hermann Bahr formulează în studiul său *Cu privire la critica epocii moderne (Zur Kritik der Moderne, 1890)* teza potrivit căreia critica trebuie să se deprindă cu evoluția ideii de frumos, ceea ce înseamnă adaptarea tuturor criteriilor la neîncetatele schimbări ale formelor, și a nu mai gusta arta decât ca un joc liber al tuturor posibilităților și contrastelor.¹⁴

În fața condițiilor sociale, naturalismul atrage atenția asupra realității sociale și observă realitatea straturilor celor mai de jos, cu viața lor apăsătoare și pasivă. Într-un contrast tranșant cu zugrăvirea mizeriei, lipsită de chipurile ei de fantezie, neoromantismul, animat de idealul frumuseții și al unei vieți tragico-eroice, se orientează către o viață a visurilor, a legendelor și a istoriei. Obiectivității urmărite de naturalism i s-a alăturat în paralel un subiectivism impresionist.¹⁵

BIBLIOGRAPHY

I. Bibliografia operei

Holz, Arno, *Das Werk*, vol X, Dietz Nachfolger Verlag , Berlin, 1925

Holz, Arno, Schlaf, Johannes *Die Familie Selicke. Drama in drei Aufzügen*, Reclam Verlag, Stuttgart, 2000

II. Bibliografia critică

Biese, Alfred, *Deutsche Literaturgeschichte*, vol. III, Oskar Beck Verlag, München, 1918

Balotă, Nicolae, *Literatura germană de la Sturm-und-Drang la zilele noastre*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002

Emrich, Wilhelm, *Arno Holz und die moderne Kunst*, Athenäum Verlag, Frankfurt am Main, 1960

Hegel, Friedrich, Wilhelm, Georg, *Prelegeri de estetică*, vol II, Traducere de D.D. Roșca, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1966

Holz, Arno, *Das Werk*, vol X, Dietz Nachfolger Verlag , Berlin, 1925

Mahal, Günther, *Naturalismus*, Wilhelm Fink Verlag, München, 1975

Martini, Fritz *Istoria literaturii germane de la începuturi până în prezent*, în românește de Eugen Filotti și Adriana Hass, cuvânt înainte de Liviu Rusu, cu un studiu critic de Tudor Olteanu, Editura Univers, București, 1972

Marx, Karl, Engels, Friedrich, *Despre literatură și artă*, Texte alese, sistematizate și comentate de Ion Ianoși, Editura Minerva, București, 1974

Mehring, Franz, *Pagini de critică*, În românește de Annie Katz, Prefață și note de Ernst-Maria Flinker, Editura E.S.P.L.A, București, 1958

Pagini despre literatura germană, În românește de Emanuel Mihail, cu o prefață de Jean Livescu, Editura Univers, București, 1972

Meyer, Theo, *Theorie des Naturalismus*, Reclams Universal Bibliothek Verlag, Stuttgart, 2008

Möbius, Hanno, *Der Naturalismus, Epochendarstellung und Werkanalyse*, Meyer Verlag, Heidelberg, 1982

¹⁴ Cf. Fritz Martini, *op.cit.*, p.418.

¹⁵ *Ibidem* ,p.469.

- Schmähling, Walter, *Die deutsche Literatur. Band 12: Naturalismus*, Reclams Universal Bibliothek, Stuttgart, 2002
- Steiger, Edgar, *Das Werden des neuen Dramas*, Hansebooks Verlag, Berlin, 2016
- Stöckmann, Ingo, *Naturalismus*, J.B Metzger Verlag, Stuttgart, 2011
- Szondi, Peter *Theorie des modernen Dramas*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1971
- Wendland, Georg, Hans, *Die Literatur des Naturalismus*, Grin Verlag, Norderstedt, 2014
- Zalis, Henri, *Estetica imperfecției, contribuții la studiul naturalismului românesc*, Editura Facla, București, 1979

METROPOLITAN VENIAMIN COSTACHI IN CHURCH AND SOCIETY. REORGANIZER OF ECCLESIASTICAL AND SOCIAL LIFE

Iuliana Timofti

PhD, „Al. Ioan Cuza” University of Iași

Abstract: When speaking of the beginning of modern Romania (i.e. of the XIXth century), one of the first names that come to one's mind is that of the Moldavian Metropolitan Veniamin (Benjamin) Costachi (1768-1846). Genius in vision and organization, this ecclesiastical figure stands for the one to whom we owe the birth of the first Romanian Theological School aiming to prepare the Orthodox priests-to-be. Besides having reformed and developed the Moldavian educational system through a large range of measures, he also stands for the symbol of the prolific intellectual, having either translated, ordered or financed the printing of over 89 titles only of liturgical use, letting aside the other titles concerning domains such as spiritual and secular education. The paper aims to highlight these two aspects of his life – social and ecclesiastical reformation, not letting apart the importance of being the founder of Metropolitan Cathedral of Iași.

Keywords: Veniamin Costachi, educational reform, first Romanian Theological School, religious texts, modern Romania

1. Preliminarii

Una dintre personalitățile timpului care au contribuit dinamic, cu vizibile și imediate rezultate, în toate planurile societății moldovenești ale primei jumătăți de secol XIX, cu consecințe în cadrul spațial și temporal extins al culturii române, a fost Veniamin Costachi, Mitropolitul Moldovei. În ciuda severelor condiții geo-politice, ierarhul păstorește pentru aproape 40 de ani, timp în care orice înfăptuire importantă este legată direct sau indirect de numele său¹. Studiul de față își propune să ofere o privire mai îndeaproape asupra a trei dintre cele mai importante aspecte ale lucrării sale: reforma în educație, mișcarea tipografică și ridicarea de lăcașuri de cult, cea mai de seamă dintre acestea fiind chiar Catedrala Mitropolitană din Iași.

Există prea puține studii contemporane despre viața și activitatea ierarhului moldovean Veniamin Costachi. Abia acum mediul academic reîncepe să descopere personalitatea sa dinamică. Este cazul Mirelei Vătămănescu (Beguni), care a susținut o teză de doctorat în 2008 la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu titlul *Veniamin Costachi : cărturarul, ierarhul și omul* sau al Elenei Spiridon, care, tot printr-o cercetare doctorală finalizată în 2012, s-a aplecat asupra figurii marelui ierarh (*Veniamin Costachi, editor și traducător. Studiu monografic*, Iași). Cele mai cunoscute și de referință lucrări închinat lui Veniamin Costachi sunt în număr de aproximativ zece, printre autorii lor numărându-se Vasile Vasilache, Teodor Cerbuleț, Nicolae Tănăsescu, Andrei Vizanti, Constantin Erbiceanu, Ilie Gheorghiuță, majoritatea membri ai clerului Bisericii Ortodoxe Române, care au publicat până în 1946.

2. Breviar biografic

¹ Teodor CERBULEȚ, *Veniamin Costache, 1768 - 1846. Viața și înfăptuirile*, Ed. Cartea românească, București, 1939, p. 3.

Cel la retragerea căruia va plânge întreg Târgul Iașilor² se trage din două neamuri de boieri români cu tradiție, care s-au aflat permanent în Sfatul Țării, fie că vorbim de Moldova, fie de Țara Românească, și anume cel Costăchesc sau Negel (după tată) și cel al Cantacuzinilor (după mamă)³.

Născut pe 20 decembrie 1768 în satul Roșiești din ținutul Fălciu (azi județul Vaslui), Vasile (după numele de Botez) a fost al treilea dintre cei cinci copii ai familiei sale. Primii doi s-au numit Matei, viitor mare postelnic, și Constantin, sau monahul Chesarie, iar următorii au fost Elena, care va stăreți la Mănăstirea Agapia cu numele de Elisabeta, și Șerban vornicul, peste ani unul dintre sfetnicii apropiați ai Mitropolitului Veniamin.

Sfârșitul războiului Ruso-Turc (1768-1774) va găsi familia Costachi la Iași, unde Vasile devine elev al Academiei Vasilieni de la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, întemeiată de domnitorul Vasile Lupu. În jurul vârstei de numai 10 ani fuge de la școală împreună cu un coleg către Mănăstirea Neamț din dorința precoce, dar aparent puternică, de a se călugări. Ea nu va întârzia să se realizeze. Încredințat de familie ierarhului Iacob Stamati, în vremea aceea Episcop al Hușilor, Vasile va depunde voturile monahale la doar 16 ani, în 1784, primind de la episcopul său numele de Veniamin. Asumându-l ucenic, acesta îl îndrumă și formează în cunoștința de Dumnezeu și de lume, prin lecturi bogate și sistematice din Părinții Bisericii și marii gânditori ai lumii, pentru ca, peste doar 3 ani, să-l ridice la slujirea de diacon.

Se pare că diaconul Veniamin va fi stăruit în ascultare, studiu și viață ordonată, devenind ajutor apropiat episcopului său. Acesta îl ia cu sine într-una dintre vizitele la Iași, unde este remarcat de Mitropolitul Leon Gheucă, care îl hirotonește preot și numește îndată Mare Ecleziarh al Catedralei Mitropolitane (1788). Peste doar un an, la vârsta de 20 de ani, Veniamin va fi hotărât Stareț al Mănăstirii „Sfântul Spiridon” din Iași. Documentele vremii consemnează o prezență cu greutate, seriozitate și dedicare pe măsura slujirii la care a fost chemat. Acesta este unul dintre motivele principale⁴ pentru care, la scurtă vreme, va fi chemat la o și mai înaltă slujire: cea de Episcop al Hușilor. Aici păstorește patru ani (1792-1796), după care se mută în scaunul episcopal de la Roman⁵, „urmând astfel calea vechiului obicei al țării: ca episcopii de Rădăuți și de Huși să treacă și pela Episcopia Romanului, numită și Mitropolia Țării de jos, spre a se pregăti pentru scaunul de Mitropolit din capitala țării”⁶.

După 7 ani, în ziua de 10 martie 1803, ca urmare a trecerii la cele veșnice a părintelui său spiritual, Iacob Stamati, Veniamin este ales Mitropolit al Moldovei și Sucevei, începând o lungă și rodnică lucrare pe multiple direcții. Cu o experiență de 11 ani ca ierarh la Huși și Roman, Mitropolitul Veniamin se va dovedi persoana potrivită pentru acele vremuri la cârma unei țări luptată de numeroase conflicte de interes străin. El va sta pe scaunul arhieresc timp de aproape 40 de ani (1803-1842) și, deși va fi nevoit să se retragă în două rânduri în toată

² Vasile VASILACHE, *Mitropolitul Veniamin Costachi*, Tiparul Sfintei Mănăstiri Neamțu, 1941, p. 26.

³ Alte date și lămuriri asupra originilor mitropolitului Veniamin: Vasile VASILACHE, *Mitropolitul Veniamin Costachi și Constantin BOBULESCU, Din viața Mitropolitului Veniamin Costachi. Neamul, copilăria, tinerețea și episcopatul*, Tipografia Uniunii Clericilor Ortodocși din Basarabia, Chișinău, 1933.

⁴ Ilie GHEORGHIȚĂ, *Un veac de la moartea Mitropolitului Veniamin Costachi*, Tipografia Sfintei Mănăstiri Neamțu, 1946, pp. 35-36.

⁵ Melchisedec ȘTEFĂNESCU, *Chronica Romanului*, II, București, 1875, pp. 160-161: „la anul 1796, plinind obșteasca datorie fericitul întru pomenire Antonie Episcopul Romanului, și rămânând această episcopie întru văduvie, cu blagoslovenia Preosfințitului Mitropolit al țării Kirio Kir Iacov, prin alegerea de obște și prin bunăvoință a iubitorului de Hristos și bun credinciosului Domnului nostru Măria sa Alexandru Calimah Voevod, s-a mutat Episcopul Hușului Kir Veniamin la aceasta sfântă Episcopie, într’acestași an, în ziua întâi a lunii lui Iunie” - fragment din actul de confirmare a alegerii în funcția de episcop al Romanului a ierarhului de la Huși Veniamin Costachi.

⁶ Ilie GHEORGHIȚĂ, *Un veac de la moartea Mitropolitului Veniamin Costachi*, p. 36.

această perioadă, Moldova va cunoaște în ansamblu o păstorire statornică, constantă în viziune și lucrare.

Prima retragere a lui Veniamin Costachi va dura 4 ani (1808-1812). Cauzată de un nou război ruso-turc (1806-1812), în urma cărora Moldova și Țara Românească au fost ocupate de armatele rusești, absența ierarhului devine fecundă în alt plan. Veniamin va viețui la Mănăstirea Neamț⁷, unde va pune la lucru, prin meșteri de la Iași și călugări cărturari ai locului, tipografia înființată acolo din 1805⁸, dând startul unei intense activități de traducere și de publicare de scrieri teologice și duhovnicești.

Reîntors la cererea domnului Țării și a boierilor din Divan, Mitropolitul Moldovei va păstori pentru alți 9 ani, până în 1821, când se va vedea nevoit să părăsească din nou Țara, până în 1832. Chiar dacă departe, Veniamin va continua personal lucrarea de traducere de cărți, mandatând, comandând și binecuvântând apariția a numeroase alte titluri necesare timpurilor.

Cea mai lungă perioadă de păstorire urmează acum pentru ierarhul Moldovei: va cârmui duhovnicește poporul pentru 19 ani, până pe 18 ianuarie 1842, când, din cauza primelor măsuri de secularizare a averilor Bisericii și cărora s-a opus, se retrage la Mănăstirea Slatina (jud. Suceava). În ziua de 18 decembrie 1846, Veniamin Costachi va părăsi cetatea de jos pentru a se odihni în cea de Sus, spre veșnică pomenire. Osemintele îi vor fi așezate, la inițiativa Mitropolit Iosif Naniescu, în ctitoria sa – Catedrala Mitropolitană, în imediata apropiere a raclei în care odihnește trupul Sfintei Cuvioase Parascheva.

3. Urme lăsate în viața *Cetății*

Un om care a manifestat din copilărie dorul unei vieți închinată lui Dumnezeu și și-a urmat vocația precoce și durabilă nu avea cum să fie străin de dragostea de țară și de neam. În acest sens înțelegem și cuvintele Arhimandritului Filaret Scriban⁹, martor și beneficiar direct al eforturilor ierarhului: „Moldova a avut în cele politice un domn mare, pe Ștefan-Vodă, iar în cele bisericesti un mitropolit mare, pe Veniamin Costachi”¹⁰. Mitropolitul Veniamin se înscrie astfel în rândul celor care au contribuit la formarea și progresul poporului român, specificul lui fiind secundarea „eforturilor de reorganizare a vieții bisericesti cu cele de reformare a societății”¹¹, după cum vom vedea și în cele ce urmează.

3.1. Ctitor și îndrumător de școli

Activitatea în domeniul organizării învățământului a Mitropolitului Veniamin Costachi începe de când păstorea la Huși, apoi la Roman, prin hotărârea domnitorului Alexandru Mavrocordat (20 iunie 1785) ca episcopii celor două eparhii să organizeze, să susțină și să controleze două școli slavo-moldovenesti¹². Acest lucru face ca, în momentul mutării în scaunul mitropolitan din Iași, Veniamin să fi acumulat deja unsprezece ani de experiență în domeniul administrației școlilor, iar înscăunarea ca Mitropolit al Moldovei să marcheze începutul unei noi politici de organizare a sistemului de învățământ a Principatului.

⁷ Ioan IVAN, *Mitropolitul Veniamin Costachi la Mănăstirea Neamț în Mitropolia Moldovei și Sucevei*, anul XLIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1967.

⁸ Epifanie NOROCEL, *Mitropolitul Veniamin Costachi și tipografia din Iași în Mitropolia Moldovei și Sucevei*, anul XLIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1967, pp. 71-79. O informație de dată mai recentă găsim la Ioan MOLDOVEANU în *Tipografii eparhiale și mănăstirești în secolele 18-19*, articol publicat în *Ziarul Lumina* în data de 25 februarie 2016, <http://ziarulumina.ro/tipografii-eparhiale-si-manastiresti-in-secolele-18-19-109682.html>, accesat în data de 29.05.2022.

⁹ Arhimandritul Filaret Scriban (1811-1873) a fost primul rector al Universității întemeiate de Alexandru Ioan Cuza și elev format pe băncile școlilor înființate de Mitropolitul Veniamin.

¹⁰ Alexandru I. CIUREA, *La o sută de ani de la moartea lui Veniamin Costachi*, Tipografia Alexandru A. Țerek, Iași, 1947, p. 4.

¹¹ Elena SPIRIDON, Veniamin Costachi, editor și traducător. Studiu monografic, teza de doctorat, Iași, 2012, p. 24.

¹² N. C. ENESCU, *Veniamin Costachi ctitor și îndrumător al școlilor naționale din Moldova în Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1967, anul XLIII, nr. 1-2, p. 33-48.

După doar două luni de la sosirea în Iași, Veniamin obține de la domnitorul Alexandru Moruzi o serie de hrisoave, între care cel din 25 mai 1803, prin care se stabileau: înființarea – pentru fiecare școală grecească din Galați, Bârlad și Focșani – a uneia românești, creșterea bugetului atribuit școlilor cu sume acordate și de Stat, pe lângă cele strânse din contribuțiile membrilor clerului, precum și organizarea mai precisă a procesului de învățământ (între prevederile căruia se numără și sporirea numărului de tineri care beneficiază de ajutor material pentru urmarea studiilor superioare la Academia Domnească/grecească din Iași)¹³.

Un alt hrisov domnesc marchează primul moment important din realizările Mitropolitului Veniamin, precum și unul dintre momentele-cheie ale culturii românești din Moldova: la 1 septembrie 1803 se hotărăște înființarea la Mănăstirea Socola a unei școli teologice, „cu dascăli procopsiți în limba moldovenească pentru învățătura feciorilor de preoți, diaconi, mazili, ruptași și de dascăli... ca să se împodobească ... sfintele slujbe ale bisericii”¹⁴. Altfel spus, este statornicită întemeierea Seminarului Teologic de la Mănăstirea Socola (1803-1948), care va purta din 1840 numele ctitorului său, Veniamin Costachi. Pentru că lăcașul de la Socola adăpostea o obște de maici, acestea, împreună cu cele de la schitul Prepadobna (sau Prapa Doamna/ *Preacuvioasa*) Parascheva din Iași și cu alte maici de la Schitul Văratec, au fost mutate la Mănăstirea Agapia, iar călugării din Agapia s-au împărțit în mănăstirile apropiate: Neamț, Secu, Râșca, Slatina¹⁵.

Prin stăruința Mitropolitului, odată cu Seminarul de la Socola, iau ființă alte două școli: o școală de limbă greacă pentru maici și o școală cu predare în limba română pentru fetele „de toată starea”, amândouă cu sediul la Agapia, care vor dăinui în istorie până în prezent sub forma Liceul Teologic Ortodox pentru fete „Cuvioasa Parascheva” de la Mănăstirea Agapia.

Nou-înființata școală pentru pregătirea viitorilor preoți va parcurge multe etape în dezvoltarea sa. Primele griji ale Mitropolitului Veniamin vor privi instituirea unui corp profesoral, și asigurarea fondurilor pentru buna sa funcționare. Astfel, aducând călugări în locul maicilor mutate de la Socola, se hotărăște ca egumenul lor să îndeplinească și funcția de director, iar veniturile mănăstirii să meargă către susținerea acesteia. Mai mult, începând din octombrie 1804, din partea domnului, se va primi un ajutor anual de 2500 lei „pentru înzestrarea semianrului cu cele trebuincioase”¹⁶.

Început cu organizare modestă – cu doar trei profesori: Enache (/Ion¹⁷) Alboteanu pentru gramatica limbii române, călugărul Ioil de la Mănăstirea Neamț pentru discipline religioase și dascălul Constantin pentru cântările bisericești – seminarul își va completa constant planul de învățământ și personalul didactic. În 1820, Gheorghe Asachi, trimis de Veniamin, va aduce patru profesori cu studii înalte din Transilvania: Ioan Costea pentru retorică și poetică, Ioan Manfi pentru limba latină, Vasile Fabian-Bob pentru teologie și Vasile Pop, doctor în filozofie, pentru filologie¹⁸. Încă din anul 1815 elevii seminarului învățau gramatica limbii române, limba latină, aritmetica, istoria universală, logica, filozofia, retorica, disciplinele teologice și cântările bisericești, împletind astfel studiile religioase cu

¹³ N. C. ENESCU, *Veniamin Costachi ctitor și îndrumător al școlilor naționale din Moldova în Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1967, anul XLIII, nr. 1-2, p. 33-48.

¹⁴ Constantin ERBICEANU, *Istoricul Seminarului Veniamin din mănăstirea Socola*, Iași, 1885, pp. 125-126.

¹⁵ Eustochia CIUCANU, *Mitropolitul Veniamin Costachi și Mănăstirea Agapia în Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1967, anul XLIII, nr. 1-2, pp. 90-97.

¹⁶ Eustochia CIUCANU, *Mitropolitul Veniamin Costachi și Mănăstirea Agapia în Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1967, anul XLIII, nr. 1-2, pp. 90-97.

¹⁷ Alexandrel BARNEA, *Seminarul de la Socola. Scurt istoric și profesorii de muzică bisericească în „Analele științifice ale Universității «Al. I. Cuza» din Iași”* (serie nouă), Teologie, tomul V, 1999-2000, p. 179-205.

¹⁸ N. C. ENESCU, *Veniamin Costachi ctitor și îndrumător al școlilor naționale din Moldova în Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1967, anul XLIII, nr. 1-2, p. 33-48.

cele laice. Examenul de sfârșit de an era un eveniment național: însuși Mitropolitul Veniamin dimpreună cu alți ierarhi, cu domnul țării și cu boierii divanului domnesc lua parte la el.

În octombrie 1805 Veniamin Costachi organizează și o școală de cântări bisericești, întrucât constatase că „și meșteșugul muzichiei aici în țara noastră ... nu era desăvârșit”¹⁹. La conducerea școlii numește pe Petru Vizantie, fost protopsalt al Catedralei „Sfânta Sofia” din Constantinopol, care va preda și veghea la organizarea ei până în anul 1816²⁰.

Urmărind mai multe scopuri, între care formarea unui personal didactic pentru Seminar și celelalte instituții de învățământ pe care le va fonda, dar și a unui corp de intelectuali specializați pe diferite domenii, care-i să-i servească drept colaboratori în demersul reformator cultural al societății moldovenești, ierarhul va trimite în toamna anului 1805 la studii înalte la Viena, pe a sa cheltuielă, pe frații Gheorghe și Daniil, doi dintre fii protopopului Lazăr Asachi. Gheorghe Asachi va studia matematica superioară și pictura, apoi, mergând la Roma, clasicii romani și italieni, arheologie, pictură și sculptură (1808-1812). În 1819 trimite și pe Gheorghe Săulescu la studii în Grecia și la Cernăuți pentru studiul filozofiei și al filologiei clasice și moderne.

Peste ani, o altă remarcabilă reușită o va constitui deschiderea la Biserica Sfinții Trei Ierarhi, în continuarea fostei Academii fondate de Vasile Lupu, a unei școli normale și a unui gimnaziu de doi, respectiv patru ani, cu predare în limba română. Conlucrând la planul de organizare a școlilor naționale, Mitropolitul Veniamin și Gheorghe Asachi înaintează la 1 ianuarie 1828 o anafora prin care propun domnitorului Ion Sandu Sturdza întemeierea instituției servită de profesori români pentru disciplinele „religie, filologie, biografie, logică, retorică, poezie, istorie, matematica, moral, economie pământească și politicească, istorie naturală și arheologie”²¹. Școala oferea și un internat pentru elevii bursieri săraci și unul pentru fii de dregători.

În perioada Regulamentului Organic, activitatea lui Veniamin se intensifică. Folosindu-se de prevederile acestuia, în fruntea Epitropiei școlilor, alături de vornicul Mihail Sturdza și Gheorghe Asachi, Veniamin anunță deschiderea în 1832 a șase școli ținutale: în Botoșani, Roman, Huși, Bârlad, Galați și Focșani și pregătirea profesorilor respectivi printr-un curs pedagogic special de câteva luni, început în februarie 1832 la Gimnazia Vasiliană. Mitropolitul mai lansează și un apel către părinți spre a-și trimite copii la nou-înființatele școli și la Școala de la Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi.

O altă anafora din luna septembrie 1834, semnată de Veniamin, arată că s-a aprobat de noul domnitor (și vechiul colaborator al mitropolitului) Mihail Sturdza înființarea primei școli publice pentru fetele orășenilor, care va activa în incinta Mănăstirea Bârboi, pentru ca, peste alte două luni, în noiembrie 1834, să se deschidă cursurile Academiei din Iași, prin cursul de filozofie al lui Eftimie Murgu. Inaugurarea oficială a avut loc în iunie 1835, în prezența domnitorului, a Mitropolitului Veniamin și a celorlalte înalte fețe din conducerea politică și duhovnicească a Moldovei. Academia concepută de Veniamin și Asachi cuprindea la acea vreme: Facultatea de Filozofie (2 ani), Facultatea de Drept (3 ani), Facultatea de Teologie (4 ani – Seminarul Teologic, ridicat acum la nivel de *colegiu*), „cursuri extraordinare de inginerie, de economia câmpului, de frumoasele meșteșuguri și de filologie”²². Ea a fost prima instituție de acest fel încadrată cu profesori români, printre care:

¹⁹ N. C. ENESCU, *Veniamin Costachi ctitor și îndrumător al școlilor naționale din Moldova în Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1967, anul XLIII, nr. 1-2, p. 33-48.

²⁰ Alexandrel BARNEA, *Trei psalți greci la Iași: Gheorghe Paraschiade, Grigorie Vizantie, Petru Vizantie în „Analele științifice ale Universității «Al. I. Cuza» din Iași”* (serie nouă), Teologie, tomul VI, 2001, p. 95-100.

²¹ N. C. ENESCU, *Veniamin Costachi ctitor și îndrumător al școlilor naționale din Moldova în Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1967, anul XLIII, nr. 1-2, pp. 33-48.

²² N. C. ENESCU, *Veniamin Costachi ctitor și îndrumător al școlilor naționale din Moldova în Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1967, anul XLIII, nr. 1-2, pp. 33-48.

Eftimie Murgu, Gheorghe Săulescu, Vasile Fabian-Bob, Damaschin Bojincă, Teodor Stamati, Anton Velini, Alexandru Costinescu, Dumitru Pop²³, Ion Ionescu (de la Brad), Dimitrie Gusti, Vasile Popescu Scriban ș.a.

Pe lângă alte măsuri luate fie la nivel local, fie la nivel național (precum înființarea de alte școli ținutale în Bacău în 1839, Piatra Neamț, Vaslui și Tecuci în 1841 și Tg. Frumos în 1842), o altă realizare de marcă a prim-episcopului învățământului din Moldova a fost deschiderea primei școli de arte și meserii din Moldova la Iași în 1841, care încadra profesori din Transilvania și Moravia (Cehia) și cuprindea șase ateliere pentru pregătirea primilor tehnicieni români. Această înfăptuire încheie seria marilor succes pe plan educațional ale Mitropolitul Veniamin, care se va retrage la Slatina în același an.

3.2. Ierarh al cărții

Se prea poate ca aplecarea spre activitatea cărțurărească Mitropolitul Veniamin să o fi dobândit în timpul anilor petrecuți în ucenicie la Episcopia Hușilor, lângă Iacob Stamati, cel care-i va da acces neîngrădit la biblioteca episcopiei, apoi în apropierea Mitropolitului Leon Gheucă. Cert este că primele măsuri concrete în domeniul tipăririi și traducerii de cărți le va lua încă din scaunul episcopal de la Huși, când îndeamnă pe monahii Grigorie și Gherontie, ucenici cărțurari ai Sfântului Paisie Velicikovski²⁴, să traducă *Tâlcuirile lui Teofilact al Bulgariei la cele patru Evanghelii*, luând asupra sa cheltuielile tipăririi²⁵. Astfel că pe această linie Mitropolitul Veniamin nu s-a limitat doar la a traduce sau la a tipări, sau doar la a binecuvânta publicarea și circulația unor cărți, ci a îmbinat toate aceste direcții, precum și tipul de tipărituri – teologico-duhovnicești și laice. Scopul comun al tuturor acestor măsuri a fost de numeroase ori mărturisit în prefețele semnate de el: „dorind ca prin lumina adevărului încunoscut să pot îndrepta pre fii păstoriei și ai nației mele, mai întâiu cătră adevăr și apoi cătră fericire și mântuire...”²⁶.

Fiind între principalii catalizatori ai înnoirii culturale a Moldovei din vremea sa și ocupându-se de numeroasele aspecte și trebuințe ale unui asemenea demers, Veniamin a conștientizat acut nevoia de cărți nu doar pentru școlile pe care le-a înființat, ci și pentru întregul popor pe care-l păstorea. În acest scop, reface Tipografia Mitropolitană și contribuie la activarea celei de la Mănăstirea Neamț, centre cu care va lucra intens în cei patruzeci de ani de slujirea arhierescă la Iași. Tipografia ieșeană va primi în 1804 douăzeci și doi de lucrători străini, specializați pe diferitele etape ale procesului tipăririi²⁷, la cererea Mitropolitului adresată domnitorului Alexandru Moruzi, și își va relua astfel activitatea fără întrerupere până în 1860. Tipografia de la Neamț, ale cărei baze fuseseră puse de Mihail Strelbițchi la începutul anilor 1800, va începe să funcționeze intens odată cu prima retragere din scaun a lui Veniamin care vine la Neamț cu o parte din meșterii tipografi ieșeni.

În primii ani în scaunul mitropolitan de la Iași, Veniamin tipărește opt cărți de folos Bisericii, între care: *Apologia* Sfântului Dimitrie, Mitropolitul Rostovului și *Întrebări și răspunsuri bogoslovești* ale lui Athanasie, Patriarhul Alexandriei (1803), un *Octoih mic* (1804), *Tâlcuirea la cele patru Evanghelii* a lui Teofilact al Bulgariei (1805) și *Descoperirea pravoslavniciei credințe a lui Ioan Damaschin* (adică *Dogmatica*, în 1809). Preocupările

²³ Teodor Stamati, Anton Velini, Alexandru Costinescu și Dumitru Pop fac parte dintr-o serie de șase bursieri trimiși de Mitropolitul Veniamin la studii în Austria și Franța pe specializări diferite tocmai pentru a preda apoi în Academia proiectată.

²⁴ Nicolae IORGA, *Istoria Bisericii Românești și a vieții religioase a românilor*, Vălenii de Munte, 1909, vol. II, p. 228.

²⁵ Gheorghe VLAD, *Veniamin Costachi episcop la Huși și Roman în Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1967, anul XLIII, nr. 1-2, pp. 19-23.

²⁶ Din prefața la *Istoria bisericească a lui Meletie* în Ilie GHEORGHITĂ, *Un veac dela moartea Mitropolitului Veniamin*, p. 205.

²⁷ Epifanie NOROCEL, *Mitropolitul Veniamin Costachi și tipografia din Iași în Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1967, anul XLIII, nr. 1-2, pp. 71-79.

ierarhului sunt dintre cele mai diverse: de la scrieri de teologie biblică, la scrieri de factură dogmatică, până la cărți liturgice, de trebuință cultului Bisericii.

Mitropolitul Veniamin sprijină și binecuvintează, între altele, apariția – la Neamț – a unei Psaltiri (1807) și a celor douăsprezece volume ale *Vieților Sfinților* (1807-1815). Traduce el însuși și tipărește *Chiriadromionul* (predici la Apostolul Duminicilor alcătuite de Arhiepiscopului Nichifor Theotochis) în două volume (1810-1811). Tot în Lavra paisiană văd lumina tiparului lucrări precum: *Slujba Învierii în Duminica Paștelui și săptămâna luminată*, *Kecragarion* a lui Augustin, episcopul Iponiei (patru cărți: *Întîia, Cugetări. A doa, Singuratece Cuvinte. A treia, Pentru Privirea lui Hristos. A patra, Pentru zdrobirea inimii*)²⁸ și *Scara părintelui Ioann, igumenul Sinaiului*, toate tipărite în 1814.

Cunoscător al limbii grecești și, în parte, și a celei slavone, „cele două căi care duc la cele mai bogate literaturi ortodoxe”²⁹, Mitropolitul Veniamin Costachi a acordat o deosebită atenție literaturii patristice, postpatristice și teologice moderne, din care a tradus neobosit în toate contextele în care viața l-a așezat și din care a publicat începând din 1807 până la moartea sa. Amintim de pildă: *Tâlcuirea celor șapte Taine* a lui Gavriil, Arhiepiscopul Filadelfiei, *Adoleshia Filotheos adecă Îndeletnicire iubitoare de Dumnezeu* a lui Evghenie Vulgaris (al Bulgariei) în cinci volume (Iași, 1815-1819), *Istoria Scripturii Vechiului Testament* și *Istoria Scripturii ceii nouă* în două volume (Iași, 1824), *Funie sau frânghie întreită* după Evghenie Vulgaris și *Iubitorul de înțelepciune* a lui Serghie Macreu (Iași, 1831), *Dreptslăvitoare învățătură* (Catehism) a Mitropolitului Platon al Moscovei – traducere după o versiune greacă (Iași, 1839), *Istoria bisericască* a arhiep. Meletie al Atenei în cinci volume (Iași, 1841-1843), *Piatra scandalei sau lămuriri despre începuturile și pricinile adevărate ale schismei* după Ilie Miniati, (Iași, 1844), *Pidalionul* (Neamț, 1844), *Îndeletnicire despre buna murire* după Evghenie Vulgaris (Iași, 1845).

Munca de traducere a Mitropolitului Veniamin nu a ținut cont de locul sau contextul istoric în care acesta se afla. El a transformat chiar și timpurile de restriște și durere – nenumărate de-a lungul vieții sale – în răgazuri rodnice. A corectat, verificat și tradus în fiecare clipă liberă cărți ce așteptau să fie date în tipografie, conform mărturiei sale și a celor apropiați³⁰. Ceea ce uimește încă și mai mult este viteza cu care a lucrat. Poate cel mai grăitor exemplu îl reprezintă cele trei cărți traduse în 16 luni de pribegie pricinuite de Eteria lui Ipsilanti: la Colincăuți, în Suceava și la Bosanci traduce *Funia sau frânghia întreită* a lui Evghenie Vulgaris, apoi, în decurs de două luni jumătate *Istoria Scripturii Vechiului Testament*, iar *Istoria Scripturii ceii nouă* (adică a Noului Testament) în trei luni³¹.

Mitropolitul Veniamin Costachi se îngrijește și de fondul de **carte de cult** a Bisericii moldave. În timpul lui s-au tipărit în cele două tipografii de la Iași și Neamț peste 70 de volume de trebuință slujbelor, între care cele: *Tipiconul* Sfântului Sava, apărut pentru prima dată în lb. română (Iași, 1816) și *Liturghierul* în două ediții – 1818 și 1834, Iași, traduse de el însuși, apoi numeroase ediții ale Ceașlovului (1817, 1833, 1835, etc., Iași), ale Psaltirii (1817, 1818, Iași), ale Aghiazmatarului (1814, 1823, 1832, etc., Iași), Mineele (1830-1832, Neamț), Triodul (Neamț, 1833), Penticostarul (Neamț, 1834), diferite slujbe ale Sfinților, etc.

²⁸ Baza de date cuprinzând bunurile culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Național, <http://clasate.cimec.ro/detalii.asp?k=F959FBD300E8479E989212A24048B12E>, accesat în data de 9 mai 2018.

²⁹ Vasile VASILACHE, *Mitropolitul Veniamin Costachi*, Tiparul Sfintei Mănăstiri Neamțu, 1941, p. 189.

³⁰ „Și unele din cărți, adică din nou a se tălmăci din limba grecească prin bărbați învățați și îndestulați cu știința, m fost cu toate chipurile îndemnătoriu, iară altele și eu singur n-am pregetat a le tălmăci dupre cele grecești, între vremile ce mai rămân din răsufu de la alte trebi ale Eparhiei” - Prefața la *Triodul* tipărit la Neamț în 1833 în Ilie GHEORGHITĂ, *Un veac de la moartea Mitropolitului Veniamin Costachi*, Tipografia Sfintei Mănăstiri Neamțu, 1946, p. 176.

³¹ Ilie GHEORGHITĂ, *Un veac de la moartea Mitropolitului Veniamin Costachi*, Tipografia Sfintei Mănăstiri Neamțu, 1946, p. 92.

Multe alte titluri de teologie, între care se remarcă numeroase ediții de *Catehism ortodox*, au ieșit din Tipografia Mitropoliei din Iași și din cea a Mănăstirii Neamțului, fie din porunca sau îndemnul părintelui Veniamin, fie cu binecuvântarea și sprijinul său financiar (uneori întreg, alteori parțial)³². Cât privește literatura formatoare laică, sunt de menționat *Descrierea Moldovei* a lui Dimitrie Cantemir (1825, Neamț), *Manualul de patriotism* al lui Iancu Nicola (1829, Iași) și *Hronograful Sfântului Dimitrie al Rostovului* (1837, Neamț), tipărite cu binecuvântarea sau cu cheltuiala ierarhului.

Multora dintre aceste tipărituri, cu deosebire celor traduse de el însuși, Mitropolitul Veniamin le-a semnat înainte-cuvântările. De acestea el s-a folosit ca de un alt amvon de la care a predicat fie pentru a sublinia folosul educației și a îndemna părinții să-și trimită fii la școală, fie pentru a arăta importanța lecturii cărților duhovnicești și cum trebuie ea efectuată, fie pentru a arăta importanța apariției lucrării în cauză, atât ca utilizare imediată și practică, dar mai ales ca monument și teaurizare a limbii române, vitregită de stăpânitorii străini de peste Principate.

3.3. Ctitor de Catedrală și apropiat al mănăstirilor

Sfârșitul domniilor fanariote și numirea primului domn pământean în persoana lui Ioan Sandu Sturdza dă curaj, se pare, Mitropolitului Veniamin de a pune în aplicare unul din vechile sale gânduri: construirea unei Catedrale Mitropolitane a Moldovei, mai încăpătoare decât toate celelalte și simbol al poporului. În urma sfătuirii cu boierii și clerul, Veniamin propune noului domn proiectul, iar acesta, la 8 august 1826, emite hrisovul hotărârii construcției. Cu toate acestea, din cauza lipsei de fonduri și a contextului istoric, lucrările demarează abia peste șapte ani, în 1833. Ca în multe alte lucrări și proiecte ale sale, Mitropolitul Veniamin este prezent și în etapele demolării Bisericii Stratenia³³, pe locul căreia urma să se ridice Catedrala, și la săparea fundației noii biserici, și la sfințirea apei. Toate fazele lucrării începeau cu binecuvântare și se continuau cu prezența ierarhului printre muncitori și chiar pe ziduri, cu încurajări (duhovnicești și materiale) și cu rugăciuni³⁴.

Arhitectul care a întocmit planurile și a condus lucrările de zidire a fost austriacul Johann Freiwald. Proiectul său a prevăzut o clădire în stil clasicist, cu elemente de arhitectură antică și barocă. Planul cuprindea, pe lângă cele patru turnuri cupolate, și un al cincilea turn, după modelul celorlalte catedrale construite în Europa și Rusia din aceeași perioadă. Catapeteasma de la început a fost lucrată în Odessa și pictată de italianul Giovanni Schiavoni.

Din nefericire, din cauza amplasării nefavorabile a construcției și a dimensiunilor sale mari, după opt ani de lucru, în 1841, se prăbușesc bolta și turnul din mijloc. Lucrările au fost reluate și terminate abia peste patru decenii, în intervalul 1880-1887, la inițiativa lui Iosif Naniescu, Mitropolitul Moldovei (1875-1902). Sub îndrumarea arhitectului Alexandru Orăscu s-a acoperit catedrala, păstrându-se doar cele patru turnuri; s-a refăcut catapeteasma și s-a pictat, împreună cu întregul interior, de Gheorghe Tattarescu în stil renașcentist și clasicist. Vitraliile care se păstrează până astăzi nu sunt cele originale, ci darul Preafericitului Patriarh Iustinian Marina, din vremea păstoririi ca mitropolit la Iași, în urma distrugerii celor vechi în al Doilea Război Mondial³⁵.

³² Repertorii ale lucrărilor publicate în timpul Mitropolitului Veniamin Costachi, fac, între alții, și Vasile Vasilache, Ilie Gheorghiu și Teodor N. Manolache, dar cea mai recentă și exhaustivă o face Elena Spiridon, în teza de doctorat cu titlul *Veniamin Costachi, editor și traducător. Studiu monografic*, susținută la Iași în 2012.

³³ Ctitoria doamnei Anastasia Duca (1681), soția domnitorului Gheorghe Duca, fostă biserică mitropolitană, înainte de ridicarea în apropiere a bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din inițiativa Mitropolitului Gavriil Calimachi, care a servit drept sediu mitropolitan următor.

³⁴ Gheorghe UNGUREANU, *Mitropolitul Veniamin Costache, ctitorul bisericii catedrale a Mitropoliei Moldovei* în MM, 1946, anul XXII, nr. 10-11-12, pp. 23-29.

³⁵ Victor CARMAZIN-CACOVCHI, *Catedrala mitropolitană din Iași, ctitoria Mitropolitului Veniamin Costachi în Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1967, anul XLIII, nr. 1-2, pp. 134-142.

Ctitoriei sale celei mai mari, Veniamin a mai adăugat și contribuția sa la refacerea de lăcașuri sau construirea de noi clădiri necesare unor mănăstiri precum Agapia, Neamț, Slatina sau Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.

La Agapia, unde sora sa, schimonahia Elisabeta, a stărețit timp de treizeci de ani (1803-1834), ierarhul ajută la refacerea complexului mănăstiresc, precum și a bisericii schitului Agapia veche, incendiate în timpul răscoalei eteriste, devenindu-le ctitor. Cu cheltuielile să se ridice și Paraclisul cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”. Numele lui este legat și de numeroase danii, precum trei icoane pentru paraclis, înfățișând Nașterea Maicii Domnului, pe Sfântul Veniamin diaconul și pe Sfânta Cuvioasă Elisabeta, sau două rânduri de sfinte vase cu inscripția numelui său și al surorii sale, veșminte preoțești de valoare, cărți de cult și de învățătură traduse de el ș.a.³⁶

La Neamț, unde a petrecut cea mai lungă perioadă în afara cetății mitropolitane, construiește Paraclisul cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, chili, pivnițe și o bibliotecă între anii 1808-1809. În chiliile terminate, din 1809 până în la întoarcerea în scaun, a locuit Veniamin în timpul retragerii sale. Catapeteasma paraclisului, împodobită cu icoane pictate și ornamentații în lemn, a scăpat flăcărilor focului din 1862³⁷. Tot Veniamin a rânduit Mănăstirii Neamț daruri ca veșminte, argintării și cărți. Între obiectele care au aparținut Mitropolitului, rămase spre păstrare aici, se numără cârja arhierescă cu inscripția „Veniamin Costaki Mitropolit Moldovei 1803” și o mitră de catifea trandafirie, cu broderie în fir de aur și cu perle. În bibliotecă se păstrează și o colecție generoasă de tipărituri îngrijite de el, între care „un *Ceaslov* ediție de Iași 1817 pentru schitul Pocrov ...; două *Tâlcuiri la cele patru Evanghelii* ale lui Teofilact ediția Iași 1805 ...; nouăsprezece bucăți *Checragarion* ediția de Neamț 1814”³⁸.

Și Mănăstirea Sfântului Mucenic Ioan cel Nou din Suceava s-a bucurat de grija ierarhului. Între altele, Veniamin se îngrijește de acoperirea în întregime a vechiului sediu mitropolitan în 1829, contribuind și la recondiționarea raclei cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan³⁹.

În final, și la Slatina, locul unde s-a retras pentru a-și odihni bătrânețile, Veniamin și-a făcut simțită prezența. În pomelnicul său, care se păstrează până astăzi în mănăstire, este menționat că a acoperit cu tablă biserica mare cu hramul „Schimbarea la Față a Domnului”. A mai clădit paisprezece chilii în partea de nord, o fântână de piatră, făcând și alte amenajări. A dăruit așezământului numeroase odoare, între care un Tetraevangheliar românesc, ferecat în argint și poleit cu aur, „un chivot de argint, veșminte arhieresti, alte diferite cărți, un clopot cu inscripție”⁴⁰.

4. Concluzii

Mitropolitul Veniamin Costachi a contribuit dinamic la dezvoltarea societății Moldovei secolului al XIX-lea, cu vizibile și imediate rezultate în toate compartimentele vieții sociale și duhovnicești. Numele lui a rămas legat de nenumăratele școli în limba română deschise pe tot cuprinsul teritoriului păstorit. Cele mai de seamă au fost Seminarul Teologic de la Socola și Academia Mihăileană, iar la propășirea și dezvoltarea lor au ostenit mulți dintre tinerii bursieri trimiși de el la studii peste granițe. Amplul program tipografic de

³⁶ Mai multe detalii oferă Eustochia CIUCANU în *Mitropolitul Veniamin Costachi și Mănăstirea Agapia, Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1967, anul XLIII, nr. 1-2, pp. 90-97.

³⁷ Ioan IVAN, *Mitropolitul Veniamin Costachi la Mănăstirea Neamț* în *Mitropolia Moldovei și Sucevei*, anul XLIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1967, pp. 80-89.

³⁸ Ioan IVAN, *Mitropolitul Veniamin Costachi la Mănăstirea Neamț* în *Mitropolia Moldovei și Sucevei*, anul XLIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1967, pp. 80-89.

³⁹ Ioan ZUGRAV, *Legăturile Mitropolitului Veniamin Costachi cu Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou din Suceava* în *Mitropolia Moldovei și Sucevei*, anul XLIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1967, pp. 105-113.

⁴⁰ Adrian HRIȚCU, *Mitropolitul Veniamin Costachi la Mănăstirea Slatina* în *Mitropolia Moldovei și Sucevei*, anul XLIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1967, pp. 98-104.

înzestrare a Bisericii cu necesarul de carte de cult, a școlilor cu cărți de studiu și a poporului cu lectură duhovnicească, pastorația socială și grija către cinul monahal, precum și marele său proiect – ridicarea Catedralei Mitropolitane, toate acestea descoperă peste timp ochiului o personalitate vie, inspirată, conștientă de contextul în care a trăit și rodnică în mod excepțional.

Impactul lucrării publicistice a Mitropolitului Veniamin este pus mult mai bine în lumină prin așezarea lui în peisajul tipografic al Țărilor Române din secolele cărora a aparținut, XVIII-XIX. Alăturându-se marilor nume care au scris istorie cu tiparul în cultura românească (Macarie, Coresi, Matei Basarab, Antim Ivireanul, Varlaam, Dosoftei), Veniamin preia și dezvoltă moștenirea înaintașilor, revizuiind și republicând, traducând și tipărind noutăți în cele două tiparnițe: Iași și Mănăstirea Neamțului.

Ca Mitropolit, Veniamin a prezidat Divanul Țării; a îndeplinit și funcția de caimacam în vremurile tulburi ale regimului fanariot. Este evident că acest rol politic i-a ajutat Mitropolitului Veniamin în lucrările pe care le-a asumat în slujirea sa, precum a fost cel de reformare a educației prin întemeierea de noi școli. În același timp, însă, și lucrarea sa a dobândit un caracter politic, ca de pildă tipărirea de cărți în limba română. Atrăgând tot mai mulți partizani și aderenți, precum Mihail Sturdza (co-epitrop în Epitropia școlilor, alături de Veniamin, ajuns apoi domnitor) mișcarea a devenit tot mai mult, în condițiile specifice perioadei de sfârșit a regimului fanariot, și o activitate politică propriu-zisă, cu adânci semnificații naționale și sociale. Ea a reprezentat una dintre fațetele luptei de eliberare de sub dominația străină, prin schimbări concrete în viața de zi cu zi a poporului, cât și prin trezirea conștiinței și a demnității naționale, oferind curaj și imbold inițiativelor patriotice prezente și viitoare.

BIBLIOGRAPHY

1. BARNEA, Alexandrel, Seminarul de la Socola. Scurt istoric și profesorii de muzică bisericească în „Analele științifice ale Universității «Al. I. Cuza» din Iași” (serie nouă), Teologie, tomul V, 1999-2000
2. BARNEA, Alexandrel, Trei psalți greci la Iași: Gheorghe Paraschiade, Grigorie Vizantie, Petru Vizantie în „Analele științifice ale Universității «Al. I. Cuza» din Iași” (serie nouă), Teologie, tomul VI, 2001
3. BOBULESCU, Constantin, Din viața Mitropolitului Veniamin Costachi. Neamul, copilăria, tinerețea și episcopatul, Tipografia Uniunii Clericilor Ortodocși din Basarabia, Chișinău, 1933
4. CARMAZIN-CACOVCHI, Victor, Catedrala mitropolitană din Iași, ctitoria Mitropolitului Veniamin Costachi în Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1967, anul XLIII, nr. 1-2
5. CERBULEȚ, Teodor, Veniamin Costache, 1768 - 1846. Viața și înfăptuirile, Ed. Cartea românească, București, 1939
6. CIUCANU, Eustochia, Mitropolitul Veniamin Costachi și Mănăstirea Agapia în Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1967, anul XLIII, nr. 1-2
7. CIUREA, Alexandru I., La o sută de ani de la moartea lui Veniamin Costachi, Tipografia Alexandru A. Țerek, Iași, 1947
8. ENESCU, N. C., Veniamin Costachi ctitor și îndrumător al școlilor naționale din Moldova în Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1967, anul XLIII, nr. 1-2
9. ERBICEANU, Constantin, Istoricul Seminarului Veniamin din mănăstirea Socola, Iași, 1885
10. GHEORGHITĂ, Ilie, Un veac de la moartea Mitropolitului Veniamin Costachi, Tipografia Sfintei Mănăstiri Neamțu, 1946

11. HRIȚCU, Adrian, Mitropolitul Veniamin Costachi la Mănăstirea Slatina în Mitropolia Moldovei și Sucevei, anul XLIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1967
12. IORGA, Nicolae, Istoria Bisericii Românești și a vieții religioase a românilor, Vălenii de Munte, 1909
13. IVAN, Ioan, Mitropolitul Veniamin Costachi la Mănăstirea Neamț în Mitropolia Moldovei și Sucevei, anul XLIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1967
14. MOLDOVEANU, Ioan, Tipografii eparhiale și mănăstirești în secolele 18-19, articol publicat în Ziarul Lumina în data de 25 februarie 2016, <http://ziarullumina.ro/tipografii-eparhiale-si-manastiresti-in-secolele-18-19-109682.html>, consultat în data de 29.05.2022
15. NOROCEL, Epifanie, Mitropolitul Veniamin Costachi și tipografia din Iași în Mitropolia Moldovei și Sucevei, anul XLIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1967
16. SPIRIDON, Elena, Veniamin Costachi, editor și traducător. Studiu monografic (teza de doctorat), Iași, 2012
17. ȘTEFĂNESCU, Melchisedec, Chronica Romanului, II, București, 1875
18. UNGUREANU, Gheorghe, Mitropolitul Veniamin Costache, ctitorul bisericii catedrale a Mitropoliei Moldovei în MM, 1946, anul XXII, nr. 10-11-12
19. VASILACHE, Vasile, Mitropolitul Veniamin Costachi, Tiparul Sfintei Mănăstiri Neamțu, 1941
20. VLAD, Gheorghe, Veniamin Costachi episcop la Huși și Roman în Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1967, anul XLIII, nr. 1-2
21. ZUGRAV, Ioan, Legăturile Mitropolitului Veniamin Costachi cu Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou din Suceava în Mitropolia Moldovei și Sucevei, anul XLIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1967
22. <http://clasate.cimec.ro/clasate.asp> - Inventarul Patrimoniului Cultural Național din România (bunuri culturale mobile clasate conform Legii 182/2000). Cel mai mare catalog ilustrat de bunuri culturale din patrimoniul cultural românesc disponibil online (peste 35.000, în sept. 2012).

I.L. CARAGIALE FOLLOWING THE REPORTAGE

Iuliana Miu

*PhD, curator, editor, The National Museum of Romanian Literature,
University of Bucharest*

Abstract: After exposing some defining characteristics of the reportage, we focus our attention on the one practiced by I. L. Caragiale and on the way in which this protean species, both journalistic and literary, is found in some of his writings. We follow, in the first phase, after a prior classification and dating, the features and the means of elaboration of some reportages written according to all the rules of the genre: "A. Odobescu", "Culisele chestiunii naționale", "Drama din strada Alecsandri", "O vizită la castelul «Iulia Hasdeu»", "O plimbare la Căldărușani". We notice here the care for the form, the spectacular structure of the text, the interference with other journalistic categories (the interview, for example), but also how the author is questioning the limits of the journalistic discourse. Highlighting the Caragialian stylistic imprint, among other things, we talk, about the tone of evocation, the nuances of irony and satire contained in descriptions and portraits, and the narrative that sometimes takes over the rhythm of the characters' movements and pulse or about the reporter's postures. Then, we are interested in the way Caragiale relates to reportage in literature, looking for the occurrences of specific terms, but also the technical and visional approaches in proses like "Articol de reportaj", "Groaznică sinucidere din strada Fidelității", "Reportaj", "O cronică de Crăciun", "Dintr-un catastif vechi" etc. We notice that the reportage becomes a subject of parody or a writing model, and the reporter – a representative character.

Keywords: reportage, truth, theatrical, parody, sensational

Revendicat și de genul jurnalistic, prin filonul informativ veridic conținut, și de literatură, prin libertatea de menezare a mijloacelor de expresie, reportajul este o specie proteică, dificil de prins într-o singură definiție. Implicarea directă a reporterului și crearea iluziei de participare a cititorului, reconstituirea evenimentului într-o compoziție narativă, interferată cu descriere și dialog, aptă să reclame dramatismul și profunzimea, dezavuarea ficțiunii și a impreciziei memoriale, propensiunea pentru concret, real și pentru evenimentul recent sunt doar câteva trăsături ce îl diferențiază de alte categorii ale literaturii sau publicisticii¹. Pretinzând reporterului documentarea la fața locului sau recuperarea spațială și temporală prin diferite tehnici de investigare, o privire aparte și fertilă² asupra realității, căreia să îi atribuie un sens nou, și un stil bine individualizat, reportajul abordează o serie de subiecte: ordinare sau extraordinare.

Se știe că începuturile literaturii române moderne culminează cu cele ale presei, directorii, editorii și redactorii gazetelor fiind, în primul rând, mari cărturari, scriitori, profesori, pătrunși de suflul culturalizării și al deșteptării sentimentului frumosului, de dezideratul adevărului sau al educării politice a cetățenilor, cum exprima, în 1855, Mihail Kogălniceanu³ când bibliografia, pentru prima dată la noi, gazetăria românească.

¹ Conform observațiilor lui Radu Ciobotea *Reportaj și literatură. Eseu despre reportajul românesc și francez interbelic*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2005 și *Reportajul. Tehnici de redactare*, Editura Cartier, Chișinău, 2012, Sorin Preda, *Tehnici de redactare în presa scrisă*, Polirom, Iași 2006.

² *Idem*.

³ Mihail Kogălniceanu, „Jurnalismul românesc la 1855”, în *Opere I. Beletristică, studii literare, culturale și sociale*, text stabilit, studiu introductiv, note și comentarii de Dan Simionescu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1974, pp. 336-344.

Bineînțeles, treptat, presa se deschide diversilor colaboratori, cu profesii și niveluri de educație diferite, unii dintre ei, neavizați și neglijenți, autori de texte de o incurie impardonabilă⁴.

Așezată, scrie Mihai Zamfir⁵, mai degrabă sub semnul Memoriei decât al Imaginației, literatura pașoptistă conține un semnificativ număr de consemnări despre contextul transformărilor rapide ale Principatelor Române și despre trăirile scriitorilor în fața lor. În aceste expuneri de fapte reale George Ivașcu⁶ identifica, în *Curierul românesc*, din 1829, o primă formă de reportaj. Deși îl explica în termeni destul de generali, ca „relatare simplă, de cele mai multe ori concisă, a unui fapt de viață socotit ca demn de atenție și interes”, Ivașcu remarcă⁷ melanjul dintre elementele literaturii de confesiune (jurnal, memorii, eseu, note de Călătorie, dialog literar) cu cele ale înregistrării, ale știrii, ale comentariului sau relatării de la fața locului.

În siajul romanului romantic de mediu social și al celui de aventuri, reportajul românesc urmează modelul francez, diferit de cel anglo-american, prin „profunda lui legătură cu cititorul (...) și capacitatea de a transmite sentimentul viu al realității”⁸. Dacă în Franța problematica reportajului atrage atenția încă din 1897, odată cu scandalul declanșat de inculparea presei pentru creșterea delincvenței juvenile, la noi, abia avangarda, refractară excesului de literaturizare, îl pune pe tapet. Firește că reportajul își schimbă fațeta în funcție de evenimentele politice, istorice și literare, cel al lui Geo Bogza diferind de cel al lui Mircea Nedelciu sau Cornel Nistorescu, scriitori și reporteri influențați într-un grad mai mare sau mai mic de... Caragiale.

Mijloc de câștigare a existenței și de afirmare literară, gazetăria e practică de Caragiale încă de la debut cu virtuozitatea unui scriitor definit de „o cadență sintactică personală”⁹. Ioana Pârvulescu a demonstrat cu succes cum la Caragiale presa devine „artă poetică”¹⁰, iar despre reportajul practicat de acesta Șerban Cioculescu conchidea că îl ridică la „o treaptă superioară de conștiințiozitate”¹¹.

Reportajele lui I. L. Caragiale

Similare unor consemnări de „serviciu”¹², primele reportaje¹³ ale lui Caragiale datează din 1879. Capodoperele genului, reportaje de atmosferă și de eveniment¹⁴, atât specializate (politice), cât și nespecializate, de fapt divers¹⁵ (pe cele de informare generală, ale evenimentului neprevăzut, cum sunt incendiile, le parodiază), apar ceva mai târziu, între 1895 și 1897: „A. Odobescu” (1895), „Culisele chestiunii naționale” (1896), „Drama din strada

⁴ Prelungită până la Caragiale, care a făcut din greșelile de tipar un subiect în sine.

⁵ Mihai Zamfir, *Din secolul romantic*, capitolul „Memorie vs. Imaginație: un model al prozei românești din secolul al XIX-lea”, Editura Cartea Românească, București, 1989, pp. 70-105.

⁶ George Ivașcu, studiu introductiv la *Reflector peste timp. Din istoria reportajului românesc. I (1829-1866)*, studiu introductiv și note, text ales și stabilit de George Ivașcu, Editura Pentru Literatură, București, 1964, p. VII.

⁷ Precum, mai târziu, Radu Ciobotea, *Reportajul. Tehnici de redactare*, Editura Cartier, Chișinău, 2012, p. 17.

⁸ Radu Ciobotea, *op. cit., ed. cit.*, p. 16.

⁹ Notă definitivă pentru un reportaj, scrie Ciobotea, *op. cit., ed. cit.*, p. 56.

¹⁰ Ioana Pârvulescu, *Lumea ca ziar. A patra putere: Caragiale*, Editura Humanitas, București, 2011, p. 9.

¹¹ Șerban, *Viața lui I. L. Caragiale*, Editura Eminescu, București, 1977, p. 97.

¹² Potrivit tipologiei lui Radu Ciobotea, *Reportajul. Tehnici de redactare*, Editura Cartier, 2012, p. 45.

¹³ Conform lui Șerban Cioculescu, *op. cit., ed. cit.* p. 97, a se vedea „[Reportaj parlamentar]” din anul 1879 (pp. 213-214) și seria de patru „[Reportaje parlamentare]”, din 1881 (pp. 282-293) din în I.L. Caragiale, *Opere*, vol. IV, *Publicistică*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015. Eu nu le-am tratat aici, considerându-le niște simple consemnări.

¹⁴ Conform tipologiei Luminiței Roșca, regăsită în Radu Ciobotea, *Reportajul. Tehnici de redactare*, Editura Cartier, 2012, p. 44.

¹⁵ Sorin Preda, *Tehnici de redactare în presa scrisă*, Polirom, Iași 2006, p. 165.

Alecsandri” (1896), „O plimbare la Căldărușani” (1897), „O vizită la castelul «Iulia Hasdeu»” (1897). Nota de teatralitate, de spectacular, stilul alert și fraza vioaie, atenția pentru formă și pentru detaliul concludent, miza relevării sensului ascuns din superficialul¹⁶ „senzațional” sau din banalul cotidian, relația cu cititorul, ținut în suspans, partener de dialog, dar și „ritmul vorbelor, ca gesticulare a gândirii...”¹⁷ sunt trăsăturile distincte ale acestor reportaje.

Tratând motivul și evenimentele premergătoare sinuciderii lui Odobescu, primul mare reportaj, „A. Odobescu”, este, dată fiind notorietatea omului de cultură, conceput, zice autorul, dintr-o obligație morală față de „contemporani” și față de istoria vremii¹⁸. „Roman de senzație” „din nenorocire real”¹⁹, „dramă tristă”²⁰, „începută lent și săvârșită tragic”, textul apare în trei numere și, datorită dispunerii în capitole, a titlurilor rezumative și a frazelor de încheiere, „Din sorginte autorizată”, „Începutul romanului”, „O contrarietate”, „Incident neplăcut”, „Femea”, „Inexplicabil” ș. a. m. d., câștigă în tensiune, fluentă și accesibilitate.

Autorul încheie dintru început pactul verosimilității, garantând, în mod obiectiv, printr-un plural al politeții, autenticitatea surselor. Elementele de prim-plan și de portret²¹ integrate prefigurează relația antagonică dintre aparență și esență, expunerea²² funcționând aici și ca o demonstrație teatralizată, vivantă, a dialecticității lumii, a contrazicerii evidenței: „Nimeni n-ar fi bănuțit că sub acel ton se ascunde flacăra unui *coup de foudre*. Cu delicatețea lui obicinuită, omul rafinat știa să ascundă tocmai sub masca contrară adâncul sentimentului.”

Prin punerea în oglindă a celor două imagini ale personajului, una publică și alta privată, dar și prin pensurarea celorlalte portrete, purtătoare ale semnelor fatidice, reportajul se apropie ca stare și atmosferă de „Inspecțiune”. Chipul serafic, „de sfântă martiră”²³ (vezi Mitică din „Inspecțiune”), al doamnei Odobescu, gata să se călugărească pentru fericirea soțului, contrastează cu ireverențioasa vervă a tinerei cu „onoarea pătată” și cu indignarea vânăta a celui numit „bătrân berbant”, „stricătură”, „căzătură”²⁴. Diferența dintre cele două texte, o face, desigur, în primul rând, modul de relevare a secretului (marotă caragialiană). În „Inspecțiune”, cititorului îi revine sarcina reporterului de a „investiga”, de a „inspecta”, de a găsi în gestualitatea personajului „secretul enigmei”²⁵.

Ca orice reconstituire, textul este un melanj de întoarceri și reveniri: „Acum două-trei luni...”. „Asta era ziua de duminică 20 octombrie, acum trei săptămâni”²⁶. Deși vagul memorial fuzionează cu data precisă, autorul are constant în vedere decantarea, elucidarea

¹⁶ „— Ce mi-ați putea spune despre Brunea-Fox?

— Știi... foarte greu. Am fost prieteni, da! Era un om cult, extraordinar de talentat ca ziarist. Dar era mereu grăbit, mereu la vânătoare de subiecte cu o conotație senzațională – asta îl făcea să rămână cam la suprafața faptelor. Ori de câte ori s-a vorbit despre reportaj, am fost legați unul de altul, lucru care nu corespundeului. De fapt, fiecare din noi a avut drumul lui, foarte personal. Nu am scris același tip de reportaj, asta e evident. Reportajele lui Brunea-Fox rămân însă un reper al ziaristicii noastre.” În *Geo Bogza – în dialog cu Diana Turconi, Eu sunt ținta. 18 iulie 1992- 14 septembrie 1993 (Snagov-Spitalul Elias)*, Editura DU STYLE, București 1993, p. 240.

¹⁷ Octavian Goga, în *Amintiri despre Caragiale*, antologie și prefață de Ștefan Cazimir, Editura Minerva, București, 1972. p. 89.

¹⁸ I.L. Caragiale, „A Odobescu”, în *Opere*, vol. II, *Proza literară. În perodice. Postume*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, p. 330.

¹⁹ *Ibidem*, p. 339.

²⁰ *Ibidem*, p. 333.

²¹ Sorin Preda, în *op. cit., ed. cit.*, p. 163.

²² Cf. Sorin Preda, în *op. cit., ed. cit.*, p. 164.

²³ I.L. Caragiale, „A. Odobescu”, în *op. cit., ed. cit.*, p. 337.

²⁴ *Ibidem*, p. 338.

²⁵ *Ibidem*, p. 331.

²⁶ *Ibidem*, p. 333.

eventualelor confuzii, asigurarea întregului context: „Să nu uităm a spune că” „Era necesar să dăm această introducere pentru a putea lămurii mai bine cititorilor”²⁷.

Dialogul, compus uneori ludic din răspunsuri la presupuse întrebări ale cititorilor, împreună cu mărturisirea deschisă a celui ce-și „cântă toată gama chinurilor” generează un spectacol violent-comic, violent dramatic.

Tot un schelet dramatic îmbracă și reportajul politic „Culisele chestiunii naționale”, populat, potrivit autorului, de personaje exagerate chiar și pentru o comedie. Sau comedie, dacă apelăm la accepțiile date termenului de Ioana Pârvulescu: „amor, infamie, pericol, nostimadă, spectacol, dramă sau simplă ciudățenie, (...) politică, peripeții, necazuri, creație și iarăși amor”²⁸. În această situație generală teatralizată, la care se asistă și se joacă, personajul prevalează evenimentul: „Ceea ce însă e permis naturii, nu e permis și unui autor dramatic – un personaj atât de simplu numai natura are dreptul să-l creeze”²⁹. Reținem „contrapunctul ironic și șarja satirică”³⁰ în portretul „samsarului” de la Rășinari sau al lui Dim. A. Sturza, influența dlui Sturza asupra lui E. Brote, rămas cu „un întreg repertoriu de gesturi scurte și hotărâte à la Sturza, de încruntări cu două sensuri, de zâmbete cu mai multe înțelesuri à la Sturza și de formele de catechism moral și politic”³¹. Ca și în „A. Odobescu”, enunțarea încrederii în sursă aduce cu sine și deresponsabilizarea gazetarului față de cele relatate. Demne de semnalat sunt aici și referirile la regulile genului, printre care concizia scrisului și evitarea lungimilor inutile.

Dezvăluite chiar de către păgubitul D. Gabriescu, un architect păcălit de bani de amanta și de iubitul ei, întâmplările din „Drama din strada Alecsandri” alcătuiesc un reportaj de fapt divers cu stratageme à la *Duduca Mamuca*. Povestea, al cărei final e lăsat pe mâna Curții cu jurați³², e tipică și unui roman(ț) senzațional, reprezentabil scenic, cu mașinațiuni și turpitudini tipice Duducii din *Ciocoi vechi și noi*. De altfel, felul de a intra în cadru al eroilor, exersarea disimulării, atenția constantă pentru cititor, preiau, parodic, ceva din tiparul foiletonistic pașoptist. Sigur că apelul la document și detaliul biografic (cunoașterea a doi dintre eroi) ne poziționează într-o zonă a realului, dar el e constant văzut printr-o lentilă melodramatică.

Curiozitatea și imaginația reporterului, „interesat cu deosebire de criminali”, de farsă, de procesul alienării și al absurdului îl îndeamnă să intre și el în marele joc actoricesc, să „facă toate chipurile” ca să vadă „numaidecât cele două ciudate tipuri”, pe impostorii Olga Lătescu și pe Șabechi. Pentru a sta de vorbă cu „uimitor de naiva” Olga, reporterul, în care îl recunoaștem pe Caragiale, pretinde că este avocat. Situația nu se repetă în privința „dezgustător de cinicului și de imbecil”³³ fidațat, care, recunoscându-l, nu are pentru început decât soluția de a se preface că doarme.

Prezentat cu distanță afectivă, fără encomioane și efuziuni, un ins „destul de cunoscut în lumea noastră cultă”³⁴ și mai ales cinstit, arhitectul se bucură de susținerea autorului. În Olga, el vede însă un fenomen, un caz patologic, interesant de abordat etiologic: „nervoasă

²⁷ *Idem*.

²⁸ Ioana Pârvulescu, *În Țara Miticilor. De șapte ori Caragiale*, ediția a doua, adăugită, Editura Humanits, București 2008, p. 70.

²⁹ I.L. Caragiale, „Culisele chestiunii naționale”, în *Opere*, vol. IV, *Publicistică*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, p. 43.

³⁰ *Ibidem*, în Note și comentarii, p. 1068.

³¹ *Ibidem*, p. 24.

³² I.L. Caragiale, „Drama din strada Alecsandri” în *Opere*, vol. II, *Proza literară. În perodice. Postume*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, p. 346.

³³ *Ibidem*, p. 367.

³⁴ *Ibidem*, p. 340.

până la isterie și foarte puțin înzestrată cu spirit practic și cu vederi serioase, având câteodată momente de adevărată sminteală și de apucături inconștiente, copil nenorocit al unor nenorociți părinți, cu toți sorții să nu poată deveni o ființă normală.”³⁵ Evenimentele sunt asamblate cu entuziasmul unui prestidigitator sau al unui regizor, bucuros să anunțe apariția personajelor cu rol important „în afacere”: „Îl vom vedea pe acela mai departe; până acum (...), el stă discret dindărătul culiselor; el va apare pe scenă tocmai la actul final. Toată lumea înțelege că este vorba de intrepidul erou, junele Șabeki, qui, pour *son coup d'essai*, făcu un *coup de maître*.”³⁶

Nici aici povestitorul nu lasă loc de echivoc și uzează de formule de tipul: „se va vedea că le luase Duduca, din mărturisirea ei mai târziu”³⁷; „O să se înțeleagă îndată pentru ce”³⁸; „Să se știe că”³⁹; „căci se va vedea mai la vale că”.

Anunțarea trecerii de la o diviziune la alta, reluarea și recapitularea în ritm ludic și vioi decelează grija pentru sinteză și structură. „În intervalul de câteva luni, de la ultima întâlnire a celor doi prieteni până la revederea lor către toamna trecută, ce devenise Olga? Călătorise”. Cea mai alertă parte, cea de-a doua, configurată sub forma unei drame în șase scene, cu reverberații comice, grefate mai ales în teatrul ieftin practicat de Șabeki, e și cea mai palpitantă. Descrierea încheștării, realizată cu un maxim efect de real, preia ritmul respirației personajelor, în stilul unui Cornel Nistorescu⁴⁰, de mai târziu, și imprimă lectorului senzația de participare.

În „O vizită la castelul «Iulia Hasdeu»”, greu de clasificat în vreo tipologie, genurile „se îngână și-și răspund”, literarul fuzionează cu publicisticul, ironia cu seriozitatea. Prevăzut inițial ca un interviu, textul se transformă într-un reportaj infuzat cu interviu, descriere și narațiune. Condiționat de limitele reportajului și ale limbajului, Caragiale deplânge, mai mult sau mai puțin jucat, dată fiind dimensiunea ironic-echivocă a textului, de imposibilitatea redării intacte a impresiilor și a dialogului. „Firește, părerile ilustrului academician”, declară el, cu falsă modestie și maliție, nu pot fi reproduse decât într-un mod „imperfect”. Sub torentul ideilor sale eu nu pot nota decât liniamentele fundamentale cât se poate cu mai multă fidelitate”⁴¹.

Descrierea detaliată, privirea către înăuntru și către în afară, către aproape și departe (spre văile Prahovei și ale Doftanei), creează un peisaj palpabil vizual, în măsură să „integreze cititorul”⁴², al cărui suspans, mereu intensificat, este ritmat de deplasarea reporterului, de urcările și coborârile sale: „Acum, iar sus! sus!”. Vertijul, incontrollabilul, insolitul efasează intenția întrevederii, astfel că interviul, vizibil mai cu seamă în cea de-a treia parte, se revelează ca simplu pretext.

Mai lipsit de consistență epică, asemănător memoriei de călătorie, dar edificator pentru punerea în exergă a unui motiv des întâlnit în literatura sa, derealizarea provocată de mirosuri stridente sau de căldură, este reportajul de atmosferă „O plimbare la Căldărușani”, realizat cu ocazia vizitei la controversatul ierarh, suspendat, demis și retras la mănăstirea Căldărușani: „E frumos drum; e minunată mănăstirea; dar nu mai merg la Căldărușani, până

³⁵ *Ibidem*, p. 341.

³⁶ *Ibidem*, p. 345.

³⁷ *Ibidem*, p. 349.

³⁸ *Ibidem*, p. 350.

³⁹ *Idem*.

⁴⁰ Precum în reportajele reunite în volumul *Paradisul provizoriu*, Editura Albatros, București, 1982, de pildă „Lecția de anatomie”, pp. 152-167, unde este redat cu o uluitoare fidelitate ritmul acțiunilor.

⁴¹ I.L. Caragiale, „O vizită la castelul «Iulia Hasdeu»” în *Opere*, vol. I, *Proza literară. În volume*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, p. 195.

⁴² Radu Ciobotea, *Reportaj și literatură. Eseu despre reportajul românesc și francez interbelic*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2005, p. 18.

nu s-o schimba Campania pastrămii și a mustului, și mai ales până n-o da Dumnezeu să plouă”⁴³.

Reportajul în literatură

Cum bine remarca Ioana Pârvulescu, în ipostazele lui fictiv-biografice, marcate prin pronume de persoana întâi sau prin nume, director de gazetă sau dramaturg luat la rost⁴⁴, Caragiale nu ratează „niciuna din nenorocirile breslei”⁴⁵. Glisând abil între real și ficțional, el provoacă și întreține iluzia realității, cum observa Florin Manolescu⁴⁶, prin utilizarea unor nume de ziare, instituții și persoane (unele dintre ele doar ghicite, prin inițială) și exploatează, cu cuvintele lui Liviu Papadima, „filonul neîncrederii”⁴⁷.

În unele texte, „Ultima oră”, „Reportaj” etc., ce pivotează în jurul poiecticii textului jurnalistic⁴⁸, Caragiale etalează mijloacele de „fabricare” a senzaționalului și mecanismele de plămuire ale știrilor. „Personaj principal”, textul devine și parodie a genului, ca în „Articol de reportaj”, proză construită pe un calapod reportagistic, dar cu carnație ficțională, irigată de exagerări, gonflări sau fapt mărunț lipsit de semnificație. Anecdota (altfel, nelipsită oricărui reportaj) este că vina pentru neadevăr nu este a reporterului, dispus să discute „en pantoufles”⁴⁹ cu cei intervievați, ci a martorilor, care furnizează „minciuni și neghiobii supte din deget”, sporind, altfel, succesul de tiraj.

Intitulându-și una dintre secțiuni „Reportajul ca gen literar” – Caragiale arondează specia literaturii, dar o opune prozei (simple), „deprindere instinctivă a fiecărui cetățean”, și nu specialitate artistică. În schimb, continuă în același spirit histrionic, reportajul e un gen practicat cu vocație de românce, curioase și dispuse să prolifereze denaturat, „reporteri speciali”⁵⁰, ce nu au nevoie nici de pană, și nici să fie acolo unde „prezența umană este improbabilă”⁵¹, în expediții coloniale sau în războaie.

Recurentă în textele lui Caragiale este vocabula „sezațional”, asociată, de multe ori cu cuvinte din aceeași stirpe a extraordinarului, precum „Înfiorătoarea și îngrozitoarea și oribila dramă din strada Uranus”. În presă, lipsa știrii senzaționale înseamnă *morte saison*, „oribila dramă din strada Uranus, dramă menită să rămână în analele criminologiei universale, trimisă chiar de Dumnezeu, e în măsură să învieze leșinata presă română, măcar pentru o lună de zile”⁵². Vecin cu policier-ul⁵³ și cu aventura, asociat cu comercialul, cu publicul popular⁵⁴, senzaționalismul, caricat de Caragiale, e integrat reportajului ca formă de poveste adevărată în măsură să destabilizeze literarul.

⁴³ I. L. Caragiale, „O plimbare la Căldărușani”, în *Opere*, vol. II, *Proza literară. În perodice. Postume*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, p. 446

⁴⁴ Ioana Pârvulescu, *În Țara Miticilor. De șapte ori Caragiale*, ediția a doua, adăugită, Editura Humanits, București 2008, p. 54.

⁴⁵ *Idem*.

⁴⁶ Florin Manolescu, *Caragiale și Caragiale, Jocuri cu mai multe strategii*, Editura Cartea Românească, 1983, București, p. 70.

⁴⁷ Papadima, Liviu, *Caragiale, firește*, Editura Fundației Culturale Române, București, 1999, p. 104.

⁴⁸ *Ibidem*, pp. 104-105.

⁴⁹ I.L. Caragiale, „Articol de reportaj” în *Opere*, vol. II, *Proza literară. În perodice. Postume*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, p. 498.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 494.

⁵¹ Definiția reporterului special dată de Radu Ciobotea, *Reportajul interbelic românesc. Senzaționalism, aventură și extremism politic*, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 53.

⁵² I.L. Caragiale, „Înfiorătoarea și îngrozitoarea și oribila dramă din strada Uranus”, în *Opere*, vol. II, *Proza literară. În perodice. Postume*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, p. 687.

⁵³ Conform lui Radu Ciobotea, *Reportajul interbelic românesc. Senzaționalism, aventură și extremism politic*, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 10.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 27.

Reiterat în toată sonoritatea lui, română sau străină, („senzazionale”), senzaționalismul impune hiperbolizarea, punerea în contrast, contrafăcutul, artificialitatea, kitschul, minciuna⁵⁵, absurdul: „În momentul de a pune sub presă, reporterul nostru special află chiar de la nenorocita victimă a înrozitoarei drame din strada Uranus că ea nu s-ar fi sinucis de bunăvoie, ci că o mână criminală (...) i-a pus pumnalul în mână, obligându-o să-și tragă în inimă o lovitură de revolver”. Circumscripția senzaționalismului este omul-kitsch, reporterul-kitsch, „colecționar și creator”⁵⁶ de ostentație și fals⁵⁷, „însetat de distincție ca revers al insignifianței”⁵⁸, cum îl găsim în „Reportaj” sau în „Ultima oră!...”

„Dintr-un catastif vechi”, un text pluristratificat, dezvoltat pe mai multe planuri, conține, în plus față de alte proze avute aici în vedere, o dare de seamă asupra evoluției reportajului de la noi și un personaj feminin cu totul aparte, patroana reportajului românesc, coana Luța. Văduvă cu o avere modestă, analfabetă, făcând, în urma „serviciului de mică corespondență intraurbană, scrisă sau orală”⁵⁹, pe cel de reportaj, coana Luța este elogiată pentru promptitudinea, memoria, (imaginativă, firește) și talentele sale „farmacopeice”, de prezicătoare sau de povestitoare.

Într-o epocă în care «nu se pomenea de serviciu telegrafic și telefonic nici cu fir, dar încă fără fir; nu se știa de căi ferate, de biciclete, de automobile, de atâtea ș-atâtea mijloace de locomoțiune și de corespondență, de care se bucură confrății reporteri actuali. Ușor îi vine întrepredului confrate astăzi, firește!”; „Telefonul... Alo!... Un enorm scandal! O crimă groaznică... o tragică sinucidere... un sinistru colosal... o catastrofă C.F.R... «Mână, chauffeur!... Și, „în mai puțin de trei sferturi de ceas, cu o viteză de o sută de kilometri pe oră, am ajuns cei dintâi la locul dezastrului; am scos carnetul și am notat rezultatul primelor noastre investigațiuni, pe care le comunicăm telefonic ziarului nostru... Cititorii noștri vor afla cei dintâi... etc.”⁶⁰, coana Luța din Ploiești reușea să facă serviciul de reportaj „cu o celeritate și cu o exactitate care ar putea face gelos și pe cel mai neadormit dintre confrății noștri speciali în materie.”⁶¹

Sub pretextul găsirii unui dosar, vechi de o jumătate de veac, ce adăpostea, scrise cu slovă popească „o sumă de anecdote din viața de pe atunci, povestite de cona Luța și „notate, atât pe scurt de transcriitor, într-o formă mai puțin originală, cât și pe larg, în forma originală a reporteresei – cum, la citire, mi-o aduc bine aminte”⁶², Caragiale redă un „reportaj” de senzație în care actor principal este un arhiepiscop înstărit, arhondar la Cernica și mai mare peste vătășia de țigani de la Cozia”⁶³, de a cărei pățanie „Urlă Bucureștii”, „oițele și berbecii.”⁶⁴. Îndrăgostit de soția doftorului Lemberg”, nume pocit de reporterită în Limbric, poate mai apropiat de universul ei lexical, arhiepiscopul o vizitează regulat și deconspirat, e nevoit să răscumpere tână pereche cu 14 mii de galbeni. Engramat de cadența și de structura poveștii orale, abundând de formule tipice, de prototipuri verbale („mână băite”), textul este și un ditiramb adus povestitorului oral. Prin inserțiile proverbiale instilate („vorba cântecului”), dar și prin cruzimea unor scene, precum cea a îngropăciunii, asemănătoare celei din *Soacra cu trei nurori* („Arnăuții l-au ridicat de subțiori, l-au așezat și l-au legat bine pe un

⁵⁵ Ștefan Cazimir, *I. L. Caragiale față cu kitschul*, Editura Cartea Românească, București, 1988, p. 20.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 26.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 34.

⁵⁸ *Idem*.

⁵⁹ I.L. Caragiale, „Dintr-un catastif vechi” în *Opere*, vol. II, *Proza literară. În perodice. Postume*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, pp. 728-729.

⁶⁰ *Ibidem*, pp. 727-728.

⁶¹ *Ibidem*, p. 729.

⁶² *Idem*.

⁶³ *Idem*.

⁶⁴ *Idem*.

jeț, cum se face la orice mitropolit pentru îngropăciune. Pe urmă, a venit feciorul cu un lighenuș cu săpun și cu briciul – să-l rază⁶⁵), Caragiale se apropie aici mult de Creangă.

„Dintr-un catastif vechi” este și o pledoarie pentru reabilitarea istoriilor mărunte, neintegrate istoriei mari: „Ne propunem deci a da din când în când aici ceea ce ni se va părea mai de seamă din vechiul Catastif.”⁶⁶

Tot despre un scandal bisericesc, „Uneori și scandalurile sunt interesante – chiar și cele bisericesti”⁶⁷, scrie autorul cu prefăcut dezinteres, și tot de pe la mijlocul veacului trecut e vorba și în „Un incident de senzație”. Culeasă din presa vremii, întâmplarea, un preot demască șarlatania legată de o preuspusă hlamidă făcătoare de minuni, e și un pretext de chestionare a forței manipuloare a bisericii și a presei și de decelare a naivității umane.

Devenit, în unele texte, ca „Reportaj”, personaj principal, reporterul apare ca: un june „trecut prin școli și prin străinătate”; licențiat în drept, demonstrând, prin greșelile de tipar de felul „urinate în loc de ruinate”⁶⁸, capacitatea proteică a celei de-a patra puteri într-un stat!⁶⁹. Dl Caracudi, un tip comod, înzestrat cu o bogată imaginație, inventează știrile în Cișmigiu. Deși nu culege „informațiuni politice de senzație”⁷⁰, nu aleargă, nu se vâra „peste tot, în lume, în localuri publice și oficiale, în cercuri politice”⁷¹; „să scoțoască, să miroase, să afle, să afle, să afle!”⁷², i se întrevăd „apucături americane” și „un frumos viitor ca ziarist român”⁷³. Are inspirație. Cu un ritm al povestirii deosebit de dinamic, pompat de suspansul urmăririi, textul, reportaj (intertextuat de false reportaje) despre un reporter, aduce mult cu prozele lui Mircea Nedelciu, care, printre altele, preia de la Caragiale, chiar din „Reportaj”, construcția „pălărie cenușie”, devenită la optzecist un simbol al omului din comunism. „Ies după el la potrivită distanță, ținând ochii la pălăria lui cenușie ca argintul. În dreptul palatului pălăria cenușie salută iar.. Iar ofițerașul...”⁷⁴

Aflat pe teren, dar furat de frumusețea naturii, reporterul întruchipează, în viunea caragialieană, scriitorul romantic, substras realității: „Reporterul scoate blocul din buzunar și scrie... E o vreme splendidă, și grădina sub cerul limpede de toamnă e mai frumoasă ca totdeauna. În aer liniște; ici și colo pică încetinel frunze galbene, învârtindu-se-n clipe largi până la pământ în jurul coadelor vestejite, și de departe s-aude glas de lebedă... Dar omul meu a isprăvit de scris; plătește, se scoală și apucă spre locul unde mă aflu... Mă dau binișor pe după movilă. Pornește spre intrarea Rosetti înapoi... După el... Iese prin strada Brezoianu... Unde mă duce?... Să vedem...”⁷⁵

În aceeași categorie a reporterului inventiv, plăsmuitor de știri, dependent de starea vremii, intră și eroul din „O cronică de Crăciun” („Plouă, ninge, îngheață, se topește; vifor orb; o vreme – să nu scoți un reporter afară din redacție”). Aici, Caragiale descrie spațiul redacțional, cu tot cu sertarele ei, cu materialele de pus în gazetă: un studiu eseistic „de

⁶⁵ *Ibidem*, p. 732.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 733.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 750.

⁶⁸ I.L. Caragiale, „Greșală de tipar”, în *Opere*, vol. II, *Proza literară. În perodice. Postume*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, pp. 703.

⁶⁹ I.L. Caragiale, „Carnet High-Life”, în *Opere*, vol. II, *Proza literară. În perodice. Postume*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, p. 273.

⁷⁰ I.L. Caragiale, „Reportaj”, în *Opere*, vol. I, *Proza literară. În volume*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, p. 246

⁷¹ *Idem*, p. 246.

⁷² *Idem*, p. 246.

⁷³ *Ibidem*, p. 247.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 249.

⁷⁵ *Idem*, p. 249.

palpantă actualitate” despre literatură, de 65 de file, cu *va urma*, un altul depre presă, de 77 de file, și firește cu *va...* și o novelă „admirabilă poveste” care nu poate fi supusă presei idraulice, de o sută de file, „format ministerial, foarte mărunț și clar scrise, fără cea mai mică ștersătură sau îndreptare”⁷⁶.

Firul roșu care subîntinde „Groaznica sinucidere din strada Fidelității” este o „senzațională dramă pasională”, „roman sentimental” și „tragicomic, ieșit „din darea de seamă lirică și senzațională”⁷⁷. Parodie a genului, situată la antipodul reportajului „A. Odobescu”, textul subsumează diverse tipuri de știri, de reportaje și de reporteri, imaginativi sau în căutarea făptașilor, ca în „Drama din Strada Alecsandri”.

Ceea ce reține Caragiale cel mai mult din reportaj și îl permută în literatură este o anume privire asupra realității. Îl instigă îndeobște evidențele trecute cu vederea, nepotriveala, lumea pe dos, sucită, viceversa, cu piese ce se impun reasamblate. Apoi, este vorba despre relația cu cititorul, pe care și-l face complice, pe care îl instigă și emoționează, căreia îi intuiește curizitățile și plăcerile: „Cum vă pare strofa de sus?/Mă prinț că vă place.”⁷⁸ În ipostaza sa de reporter, aflat pe urmele eroilor, naratorul predă nu de puține ori ștafeta lectorului, nevoit să investigheze pe cont propriu, ca în „Inspecțiune” sau „Două loturi”. Interesul acordat deconspirării, fantazării, devoalării secretului, despletirii inextricabilelor cauze ale întâmplărilor, reproducerea cât mai fidel posibil a dialogului, ocurența unor termeni ca scandal, confuzie, senzațional, reporter și reporterită sunt în directă legătură cu genul tratat aici. Remarcăm, în literatură, ca și în reportaj, grija pentru formă, pentru scrisul concis, autoreferențialitatea, intertextualitatea, decupajul, pluristratificarea planurilor, celeritatea narației. Caragiale duce reportajul și literatura pe culmi înalte și pregătește terenul și avangardei, și optzecismului „transmisiunilor directe”, și lui Geo Bogza, și lui Mircea Nedelciu.

BIBLIOGRAPHY

****Reflector peste timp. Din istoria reportajului românesc. I (1829-1866)*, studiu introductiv și note, text ales și stabilit de George Ivașcu, Editura Pentru Literatură, București, 1964.

Caragiale, I. L., *Opere*, vol. I, *Proza literară. În volume*, vol. II, *Proza literară. În periodice. Postume*, vol. IV, *Publicistică*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Nicolae Bârna, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015.

Cazimir, Ștefan, *I. L. Caragiale față cu kitschul*, Editura Cartea Românească, București, 1988.

Ciobotea, Radu, *Reportaj și literatură. Eseu despre reportajul românesc și francez interbelic*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2005.

Ciobotea, Radu, *Reportajul interbelic românesc. Senzaționalism, aventură și extremism politic*, Editura Polirom, Iași, 2006.

Ciobotea, Radu, *Reportajul. Tehnici de redactare*, Editura Cartier, Chișinău, 2012.

Cioculescu, Șerban, *Viața lui I. L. Caragiale*, Editura Eminescu, București, 1977.

⁷⁶ I. L. Caragiale, „O cronică de Crăciun”, în *Opere*, vol. I, *Proza literară. În volume*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, p. 565.

⁷⁷ I.L. Caragiale, „Groaznica sinucidere din strada Fidelității”, în *Opere*, vol. I, *Proza literară. În volume*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, p. 276.

⁷⁸ I.L. Caragiale, „Zig-Zag!...”, în *Opere*, vol. II, *Proza literară. În periodice. Postume*, prefață de Eugen Simion, ediția a doua, revăzută și adăugită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, Editura Fundației pentru Știință și Artă, București, 2015, p. 8.

Kogălniceanu, Mihail, „Jurnalismul românesc în 1855”, în *Opere I. Beletristică, studii literare, culturale și sociale*, text stabilit, studiu introductiv, note și comentarii de Dan Simionescu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1974, pp. 336-344.

Manolescu, Florin, *Caragiale și Caragiale. Jocuri cu mai multe strategii*, Editura Cartea Românească, București, 1983.

Papadima, Liviu, *Caragiale, firește*, Editura Fundației Culturale Române, București, 1999.

Pârvulescu, Ioana, *În țara Miticilor. De șapte ori Caragiale*, Editura Humanitas, București 2008.

Pârvulescu, Ioana, *Lumea ca ziar. A patra putere: Caragiale*, Editura Humanitas, București, 2011.

Preda, Sorin, *Tehnici de redactare în presa scrisă*, Editura Polirom, Iași, 2006.

Zamfir, Mihai, *Din secolul romantic*, capitolul „Memorie vs. Imaginație: un model al prozei românești din secolul al XIX-lea”, Editura Cartea Românească, București, 1989, pp. 70-105.

"BUNA VESTIRE" CHURCH FROM TULCEA AND DIGITIZATION. AN OPPORTUNITY IN ITS VALORIZATION AT LOCAL, REGIONAL AND NATIONAL LEVEL

Florentina Trif

*PhD, Museum Conservatory, „Gavrilă Simion” Eco-Museum Research
Institute, Tulcea*

Abstract: In the technological age we are going through, it is becoming more and more obvious that the virtual environment allows to increase the accessibility of cultural goods, offering the user the opportunity to get in direct contact with useful information about the cultural heritage in a certain area, digital preservation and capitalization of cultural heritage gaining special importance through its contribution to increasing access to cultural goods.

Keywords: Cultural heritage, digitized cultural goods, digital preservation, digitized collections, digitization project of a historical monument

Introducere

Analizele realizate în ultimele două decenii de către specialiștii în domeniul muzeal „au accentuat nevoia de orientare către digitizarea colecțiilor, ca formă de conservare, cercetare și de comunicare în diverse forme către public. Iată că pandemia de corona virus a adus această nevoie de transformare digitală în centrul atenției”¹. În acest sens, euro deputații PE, într-o rezoluție din 17 septembrie 2020 afirmă faptul că „Europa nu trebuie să neglijeze rolul esențial al culturii” și aceasta trebuie susținută în timpul pandemiei². Un pic mai târziu, în perioada 11-13 noiembrie 2020 avea loc evenimentul cu tema „Patrimoniul cultural dincolo de exploatarea turistică - un viitor sustenabil”, în cadrul căruia era analizat și „Impactul pandemiei COVID 19 asupra managementului patrimoniului”. În acest sens, Valerie Magar, expert în cadrul Centrului Internațional pentru Studiul Conservării și Restaurării Bunurilor Culturale (ICCROM) - format din 137 state membre, declara: „Această criză ne poate diviza sau ne poate uni, dar cert este că patrimoniul poate ajuta la crearea legăturilor necesare”³.

În cadrul aceluiași eveniment, în același spirit, partenerii spanioli subliniau importanța instrumentelor online⁴ „în menținerea activităților culturale și păstrarea interesului vizitatorilor, de această dată virtuali, dar și avantajul de a putea participa la conferințe online, care în alte condiții nu ar fi fost posibilă, sporind astfel cooperarea internațională”⁵.

Mai mult, într-o lume care se schimbă rapid din ce în ce mai mult, și bogata moștenire religioasă și culturală joacă un rol important în „diplomația culturală” în care centralitatea individului este fundamentală și împreună cu ea rezultatul activității sale. Trebuie valorificată și în mediul online. Aceste premise sunt importante pentru a încerca să identificăm împreună o cale de cunoaștere și îmbunătățire și a patrimoniului cultural religios, care este, de

¹ Florentina Nițu, *Științe auxiliare, Geografie și Demografie Istorică, Numismatică și Arheologie*, Program postuniversitar de conservare profesională pentru cadrele didactice din mediul rural, Ministerul Educației și Cercetării, 2005, p. 444.

² **Eroare! Referință hyperlink incorectă.**, accesat pe 26.07.2021.

³ **Eroare! Referință hyperlink incorectă.**, accesat pe 26.07.2021.

⁴ Google, Arts&Culture, <https://artsandculture.google.com/explore>.

⁵ **Eroare! Referință hyperlink incorectă.**, accesat pe 26.07.2021.

asemenea, durabilă în ceea ce privește problemele de conservare, reconversie funcțională și gestionare, așa cum arată numeroasele complexe monumentale care caracterizează orașele din întreaga lume.

1. *Digitizarea o oportunitate pentru valorificarea monumentului istoric Biserica „Buna Vestire” din Tulcea*

În contextul actual, un proiect de digitizare al monumentului istoric cercetat precum și al obiectelor de patrimoniu din cadrul său este mai mult decât necesar.

Astfel, în cazul Bisericii „Buna Vestire” din Tulcea propunem o reconstrucție digitală 3D⁶ obținută prin scanarea laser care să permită o modelare 3D precisă a componentelor decorative ale construcției. Folosirea acestei metode este utilă mai ales în cazul edificiilor de patrimoniu care sunt ornamentate; în același timp este cea mai ușoară metodă privind ocrotirea și conservarea patrimoniului cultural. Astfel, rezultatele 3D obținute vor asigura o conservare virtuală de mare acuratețe, acestea putând fi utilizate și în activitățile complexe de restaurare ale monumentului care se desfășoară în prezent. Prin urmare, realizarea digitizării bisericii, folosind metoda de scanare 3D cu echipamente laser aeropurtate se va dovedi foarte eficientă în timp, având numeroase avantaje. Un prim exemplu în acest sens este că, scanarea nu va afecta fizic monumentul, acoperind o suprafață întinsă, procesul de investigare având un caracter nedistructiv, dar de precizie, cu un înalt nivel de detaliu.

În ceea ce privește, obiectele de patrimoniu din cadrul edificiului ecleziastic care sunt confecționate din diverse materiale (metal, lemn, hârtie etc.), unele dintre ele aflându-se într-o stare precară de conservare, din diverse motive (vechimea sau intervenția umană) recomandăm aceeași metodă de reconstrucție digitală a obiectelor de patrimoniu din biserică care poate fi realizată utilizând scanarea 3D, însă, de data aceasta cu lumină structurată. Prin intermediul acestei tehnologii vor fi obținute modele 3D de înaltă calitate, fiind posibilă scanarea bunurilor culturale care sunt de diferite forme și dimensiuni.

Așadar, mediul virtual care va fi creat pentru Biserica „Buna Vestire” din Tulcea, va reda realitatea din teren prin generarea în format 3D a tuturor detaliilor, iar obiectele de patrimoniu mobil vor putea fi vizualizate în format digital printr-o simplă accesare.

Baza de date accesibilă online, cuprinzând nu doar imaginile detaliate ale obiectelor sau documentelor, ci și fișe detaliate, înregistrări ale unor personalități importante pentru istoria lăcașului de cult, dar și pentru istoria orașului în general, poate atrage atenția acestui patrimoniu mult dincolo de granițele orașului, județului, țării.

Contextul pandemic recent ne-a demonstrat fără putință de tăgadă faptul că instrumentul de comunicare cel mai atractiv este cel digital, adaptat generațiilor actuale și abilităților dezvoltate zilnic. Analizele realizate de ICOM și UNESCO în legătură cu soluțiile identificate și puse în practică de către muzeele care au trecut cu bine peste momentul critic al închiderii porților pentru public, arată fără echivoc faptul că viitorul patrimoniului stă în soluțiile digitale. Voi menționa câteva dintre soluțiile identificate și puse în practică de muzeele din întreaga lume în cursul anului 2020, sub impactul lockdown-ului.

Prin urmare, închiderea temporară forțată a muzeelor în timpul pandemiei a adus brusc în prim plan comunicarea cu publicul prin digital⁷. În acest sens, s-a constatat că în muzeele din întreaga lume a avut loc o creștere a tururilor virtuale, sociale, postări media, interacțiuni la distanță cu publicul etc. Acest lucru a demonstrat reactivitatea și creativitatea

⁶ Reconstrucția 3D este recomandată, în sectorul patrimoniului cultural, având o aplicabilitate eficace, în lucrările de conservare, restaurare și reabilitare, cercetare sau promovare.

⁷ Conform raportului ICOM (acest raport analizează aproape 1.600 de răspunsuri din partea muzeelor și a profesioniștilor din muzee în 107 țări, de pe cinci continente, care au fost colectate în perioada 7 aprilie - 7 mai 2020). Ca urmare acestui raport se consemnează că în aprilie 2020, aproape toate muzeele din întreaga lume au fost închise din cauza pandemia COVID-19 (conform 94,7% dintre respondenți).

care caracterizează sectorul cultural și de asemenea, capacitatea acestuia de a se adapta la noile condiții. Criza, însă a subliniat și unele puncte slabe structurale în ceea ce privește resursele și personalul dedicat activităților digitale și comunicării cel puțin în zone ale lumii mai puțin dezvoltate (Africa, America Latină, țările Arabe)⁸.

Recunoscând importanța crescândă a mediului digital în transmiterea culturii precum și a conținutului său creativ, unde transformarea digitală este o forță motrice pentru dezvoltarea sectoarelor culturale și creative, permițând accesul la un nou public, promovând diversitatea și incluziunea, încurajarea producției și transferului de cunoștințe interculturale, precum și dezvoltarea globală a pieței culturale, prima întâlnire dedicată culturii din istoria G20, care a avut loc în perioada 29-30 iulie la Roma⁹, a împărtășit printre altele:

- Recunoașterea importanței creării unui ecosistem digital sănătos și sigur, care să includă măsuri de protecție pentru a proteja utilizatorii de riscurile generate de dezinformare;
- încurajarea creării și promovării diverselor conținuturi lingvistice și culturale online;
- necesitatea depășirii diferențelor digitale care au fost înrăutățite de pandemia COVID-19, permițând accesul la cultură prin intermediul instrumentelor digitale susținute de formarea în materie;
- Recunoașterea faptului că sectorul cultural precum și patrimoniul cultural beneficiază de inovația celor mai avansate metode de digitalizare precum modelare 3D, inteligență artificială și virtuală, metode care sprijină, conservarea, restaurarea și promovarea culturii și patrimoniului cultural, facilitându-se totodată cooperarea între institutele de conservare, cercetare și comunitățile științifice;
- valorificarea tehnologiilor prin satelit și economia spațială care contribuie la monitorizarea și protejarea patrimoniului cultural în pericol prin colectarea și partajarea voluntară și securizată a datelor, în conformitate cu legile și standardele naționale și internaționale în vigoare.¹⁰

Concluzii

În lumina celor prezentate mai sus se desprinde ideea că domeniul cultural are o valoare intrinsecă și devine o componentă esențială pentru dezvoltarea umană, jucând un rol esențial în promovarea rezilienței și regenerării economiilor și societăților puternic afectate de pandemia COVID-19. Mai mult decât atât, se poate afirma că sectorul cultural este fundamentul relansării prosperității, coeziunii sociale și bunăstării oamenilor și comunităților. În acest context, facilitățile inteligente de orientare și interpretare au potențialul de a răspunde mai eficient nevoilor vizitatorilor, oferind informații cuprinzătoare despre obiectele muzeului. În acest context, au fost identificate în muzeele din întreaga lume, o serie de tehnologii digitale care permit vizitatorilor să exploreze colecțiile în profunzime: ghiduri audio, cartografiere video, stații de lucru, proiecții vizuale etc.

În țara noastră, digitizarea se face conform recomandărilor Comisiei Europene, prin Agenda Digitală pentru Europa 2.¹¹ Digitizarea patrimoniului aflat în muzeele și expozițiile cu tematică istorică dar și în edificiile ecleziastice- monumente istorice sporește accesul la informație și reprezintă un câștig pentru comunitatea academică, pentru cercetători și pentru publicul larg. Digitizarea nu modifică cu nimic informațiile patrimoniale, ci face posibilă furnizarea lor în format electronic oriunde și oricând, prin vizualizare pe un computer

⁸ **Eroare! Referință hyperlink incorectă....**, accesat pe 3.08.2021.

⁹ Adoptarea unanimă a „Declarației de la Roma a miniștrilor culturii G20”, un document în 32 de puncte care introduce sectorul cultural în procesul G20.

¹⁰ **Eroare! Referință hyperlink incorectă....**, accesat pe 3.08.2021.

¹¹ <http://eur-lex.europa.eu:LexUriServ:LexUriServ>, accesat pe 3.08.2021.

conectat la Internet¹². Ne dorim același lucru și pentru Biserica „Buna Vestire” din Tulcea. Digitizarea monumentului istoric precum și a tuturor obiectelor din cadrul său în mediul online ar fi un beneficiu pentru promovarea sa crescând în opinia noastră popularizarea acestuia mult mai mult decât în prezent. Exemplele tot mai numeroase de colecții online, prin care instituțiile de cultură și nu numai, permit accesul virtual al vizitatorilor și al cercetătorilor, mă îndreptățeste să consider că și în cazul Bisericii „Buna Vestire” din Tulcea, o astfel de opțiune ar fi calea către o mai bună vizibilitate a istoriei și patrimoniului său.

BIBLIOGRAPHY

- Nițu, Florentina, *Științe auxiliare, Geografie și Demografice Istorice, Numismatică și Arheologie*, Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural, Ministerul Educației și Cercetării, 2005;
- **Eroare! Referință hyperlink incorectă.;**
- **Eroare! Referință hyperlink incorectă.;**
- <https://artsandculture.google.com/explore>;
- **Eroare! Referință hyperlink incorectă....,**
- **Eroare! Referință hyperlink incorectă....;**
- <http://eur-lex.europa.eu:LexUriServ:LexUriSer>.

¹² *Ibidem*.

SYMBOLIC AND MYTHOLOGICAL VALENCES IN FOLK TALES OF BUCOVINA, COLLECTED BY S. FL. MARIAN

Sergiu Crăciun

PhD, „Ștefan cel Mare” University of Suceava

Abstract: In this study we aim to analyze some of the popular fairy tales collected from Bucovina, by the famous folklorist S. FL. Marian. The interpretation of the texts has as orientation points: Mythology, magical thinking, illustrated by Lucian Blaga, but also symbolic valences of objects and beings represented in popular fantasy texts, as an integral part of the popular epic in Bucovina. The hermeneutic process is focused on highlighting mythic-symbolic elements such as fish, rose, deer, golden apple, rain or tree-legged horse from the stories selected for analysis. Both studies and dictionaries will outline the significance at least partially of the symbol elements identified in the fairy tales quoted in the Article.

Keywords: folk epic, literary folklore of Bucovina, folk fairy tale, mythological symbols, magical items.

În studiul de față, ne propunem să analizăm o parte din basmele populare culese din Bucovina, de renumitul folclorist S. Fl. Marian. Interpretarea textelor are ca puncte de orientare: mitologia, gândirea magică, ilustrată de Lucian Blaga, dar și valențe simbolice ale unor obiecte și ființe reprezentate în textele fantastice populare, ca parte integrantă a epicii populare din Bucovina. Procesul hermeneutic este focalizat pe evidențierea unor elemente mitico-simbolice precum: peștele, trandafirul, căprioara, mărul de aur, ploaia sau calul cu picior de arbore, din poveștile selectate pentru analiză. Atât studiile, cât și dicționarele vor contura semnificația cel puțin parțială a elementelor-simbol, identificate în basmele citate în articol.

Epica populară din Bucovina cuprinde un bogat areal folcloric literar, de peste 150 de texte în proză, împărțite paradigmatic în specii literare precum: basmul, legenda, snoava și povestea. În cadrul spațiului cultural bucovinean, de-a lungul timpului, preocupările pentru culegerea materialului folcloric au reprezentat un interes major pentru culegători precum: Simiginowicz Ludwig Adolf Staufe, I. G. Sbiera, S. Fl. Marian, Elena Niculiță-Voronca, Mihai Lupescu, I. E. Torouțiu, Leca Morariu, Ion Dominte sau Petru Rezuș. De menționat, totuși, că activitatea de cercetare etnografică a acestora nu s-a mărginit doar la regiunea din care făceau parte, ci au mers dincolo de limitele geografice culturale și istorice. În acest sens, un exemplu a fost însuși S. Fl. Marian (1847-1907), care, fără a mai lua în seamă numeroasele studii efectuate, având ca punct de pornire cercetarea folclorică de teren și cât mai aproape de sursele documentate, a pus la un loc texte fantastice culese și îngrijite, pe care, ulterior, biograful folcloristului, Paul Leu le va așeza în diferite ediții, apărute cu un titlu familiar publicului de atunci și de azi, *Basme populare românești*. Ediția aceasta apare în patru volume, (I-1986, II-1997, III și IV-1998) din care doar primele două cuprind basme populare, volumele trei și patru concentrându-se pe legende și snoave. Evidențierea acestor date nu este un simplu proces de prezentare factologică, deoarece materialul etnologic este unul bogat și distribuit în colecții editoriale diferite. În pofida acestui fapt, cele patru volume nu constituie punctul de pornire pentru cărțile editate/publicate mai târziu, ba dimpotrivă, acestea reunesc culegeri elaborate recent. O demonstrează însăși culegerea de textele folclorice *Basme din Țara de Sus*, apărută în anul 1975, îngrijită de M. Cărăușu și Paul Leu.

Așa cum întâlnim și în legendele istorice, basmele culese din Bucovina, prezintă o serie de caracteristici specifice acestui tip de discurs, dintre cele mai semnificative fiind: inserarea fantasticului și a fabulosului; reprezentarea simbolică și mitologică a unor personaje, coroborate narativ cu prezența obiectelor magice și a altor construcții imaginare, ce corespund „gândirii magice”, sintagmă invocată și explicată pe larg de către Lucian Blaga, în *Trilogia valorilor*. Acestor elemente compoziționale, le sunt adăugate aspecte stilistice regionale, limbajul care ”îmbracă” discursul narativ, fiind unul tipic retoricii populare din comunitățile de unde au fost culese textele. Volumul *Basme din Țara de Sus*, apărut în anul 1975, la editura Junimea, propune cititorilor un număr de șaisprezece basme fantastice, completate ilustrativ de Theodor Bogoi. În ceea ce privește sursa basmelor, atât în ediția de față, cât și în celelalte menționate mai sus, nu este peste tot precizată, majoritatea având ca punct de inspirație, oameni și informatori din localitatea Ilișești, județul Sceaava, de altfel, locul de baștină al folcloristului S. Fl. Marian.

Prezența mitologiei în basme și a reprezentării ființelor supranaturale sunt criterii pe care esteticianul G. Călinescu le așază într-o încercare de a defini specia, care, potrivit istoricului literar, „Basmul e un gen vast, depășind cu mult romanul, fiind mitologie, etică, știință, observație morală etc. caracteristica lui este că eroii nu sunt numai oameni, ci și anume ființe himerice, animale”¹. Conținutul structural și simbolic al basmelor este, așa cum tot G. Călinescu evidențiază, în mod explicit, „o oglindire a vieții în moduri fabuloase (...) din ea decurgând atât adevăruri estetice, cât și observații de ordin structural folcloric”². Totodată, într-o lucrare de referință pentru studiul basmelor populare, *Timpul în răspăr. Încercare asupra anamnezei în basm*, opiniile lui Val Cordon, cu privire la basmul popular, formulate pe parcursul întregii lucrări, sunt dintre cele mai variate, dar care scot în evidență atenția accentuată a autorului pentru întregul fenomen al literaturii fantastice populare, ca parte integrantă a folcloristicii românești. Un exemplu sugestiv îl reprezintă ideea, potrivit căreia „Basmele sunt creații elaborate nu spontane”, acestea „conțin universalii îmbrăcate în forme concrete”. De asemenea, în subcapitolul *Dialog în oglindă*, basmul este prezentat ca fiind „un gen narativ popular”, în același timp, „un gen arhaic, tradițional”³.

Trei din cele 16 basme populare, culese de S. Fl. Marian, reunite atât în ediția din anul 1975, cât și în cele din 1986, 1997 sunt reprezentative pentru caracterul mitico-simbolic, pe care îl oferă. Valențele simbolice sunt numeroase, chiar și în trei din textele selectate pentru analiză. Elemente mitologice, care au puterea de a simboliza sunt: peștele, trandafirul, căprioara, sau mărul (de aur), porcul, ploaia, arborele, calul cu picior de copac etc. Aceste simboluri fac parte din texte precum: *Feciorul pescarului*, *Cei doisprezece frați cu părul de aur* și *Nici drept, nici minciună*. Caracterul simbolic este esențial pentru stabilirea semnificațiilor în textele populare fantastice, de aceea, o delimitare conceptuală clară, ar fi mai mult decât utilă, mai ales în procesul de analiză simbolică a basmelor citate. În acest sens, referirile și accepțiunile, cu privire la simbol, sunt dintre cele mai diverse, definirea și prezentarea termenului derivând din mai multe perspective: etimologic, mitologic, istoric, semantic, religios, lingvistic și literar, aceste unghiuri putând fi ușor încadrate, atât în planul formei, cât și la nivelul conținutului. Discuțiile totale sau parțiale, privitoare la simbol, pot fi regăsite în literatura de specialitate, în lucrări dedicate integral conceptului, dar și în articole apărute separat, pe marginea sau în interiorul altor dezvoltări pe această temă, dar care au ca echivalent domenii precum: mitologia, antropologia, etnologia și limbajul literar-artistic. La nivel etimologic, Victor Kernbach, în *Dicționar de mitologie generală*, admite că termenul „provine din grecescul *symbolleîn*, indicând sensul de semn și latinescul „*symbolus*, adică

¹ G. Călinescu, *Estetica basmului*, Editura Pentru Literatură, București, 1965, p. 5.

² *Ibidem*.

³ Val Cordon, *Timpul în răspăr. Încercare asupra anamnezei în basm*. Editura SAECULUM I.O., București, 2019, p. 38.

pecete”⁴. În cadrul aceluiași articol de dicționar, Victor Kernbach explică fenomenul, atât mitologic, cât și religios. Astfel, simbolul ar fi „o reprezentare convențională concretă a unei noțiuni abstracte, urmărind fixarea accesibilă a unor mituri incompreensibile în forma lor originală”⁵. Noțiunea de incompreensibilitate, întâlnită la Victor Kernbach, apare și la autorul *Dicționarului de simboluri*, Hans Biedermann, care îl folosește pentru a evidenția ideea necesității simbolurilor în rândul oamenilor. De aceea, acesta susține că „Omul are nevoie de simboluri pentru a aduce incompreensibilul în sfera tangibilului”⁶. Ceea ce înseamnă trecerea de la abstract la concret, de la noțiune la sens. Același Hans Biedermann precizează că, având o latură autentică, „simbolurile” transmit informații foarte variate, dar întotdeauna relevante. Astfel, „Simbolul este în același timp învăluire în mister și revelație”⁷.

În basmul popular *Feciorul pescarului*, peștele, preluând din calitățile umane, intră în dialog cu feciorul, sfătuiindu-l să-l ducă în grădina lui cu trandafiri și să îl arunce în trandafirul din fața geamului casei sale, secvența apărând încă de la începutul textului: „ – Apoi dacă m-ai prins – zise peștele mai departe - du-mă în grădina ta cu trandafiri și mă aruncă în trandafirul cel dinaintea ferestrii, acolo să mă lași două zile și două nopți, după aceea să mă tai în două bucăți și să mă îngropi în două cornuri de grădinuță”⁸. Această scenă pare una ritulică, cu profunde elemente magice. După un timp, așa cum este relatat, cele două bucăți de pește se transformă în doi trandafiri fermecători, metamorfozați la rândul lor într-un voinic și un cal, care vor contribui la înfruntarea balaurului din fântână. La nivelul simbolisticii religioase din Noul Testament, peștele este prezent în scena biblică, în care Mântuitorul, tot printr-o practică magico-ritualică divină, transformă cei doi pești și cele cinci pâini, înmulțindu-le, astfel încât să sature poporul care fusese înfometat. Iată, și de această dată, identificăm similitudini: cifra doi, peștii, apoi cele două zile și două nopți, în cele din urmă procesul de metamorfozare în ambele situații scopul fiind unul benefic. Dar, dincolo de reprezentarea biblică, peștele, așa cum subliniază Jean Chevalier și Alain Geerbrant, „Peștele este, desigur, simbolul elementului Apă, în care viețuiește”⁹. În basmul citat, peștele are puterea de a se reproduce în om și animal, calitate confirmată în același dicționar de simboluri, care atribuie termenului-simbol multiple semnificații, uneori întunecate, dar ideea de reproducere se poate identifica în explicația următoare: „Pe de altă parte, peștele mai este și un simbol al vieții și al fecundității, datorită uluitoarei sale facultăți de a se reproduce și numărului infinit de icre pe care le depune”¹⁰. Desigur că, în textul popular cules de S. Fl. Marian, peștele apare mai degrabă ca o necesitate, nu de hrană trupească, ci una spirituală, poate și nevoia poveștii de a pune în centrul ei eroii de care discursul are nevoie: voinicul și calul.

Trandafirul din același basm este rezultatul primei transformări, reprezentând un simbol al frumuseții rare, dar dublată de o tulpină îmbrăcată cu țepi, opusul blândeții oferite de petale. Frumusețea trandafirilor pare să fie condiționată de propria strajă, reușind să rămână intactă la atingere. Așa cum ne indică Ivan Evseev, o grădină a trandafirilor a existat sub forma unui poem, scris de un renumit poet din Persia, Saadi, care a dorit să dedice versuri acestei flori primordiale. Caracterul mitologic al trandafirului este unul semnificativ, deoarece, însuși Ivan Evseev precizează că „Vechii greci în timpul sărbătorilor își împodobeau cu ghirlande de trandafiri casele, templele, statuile și mesele festive. Ei

⁴ Victor Kernbach, *Dicționar de mitologie generală*, Editura Albatros, București, 1983, p. 642.

⁵ Victor Kernbach, *op. cit.*

⁶ Hans Biedermann, *Dicționar de simboluri*, Editura SAECULUM I.O. Vol. 1, București, 2002, p. 5.

⁷ *Ibidem*, p. 9.

⁸ S. Fl. Marian, *Basme din Țara de Sus*, Editura Junimea, Iași, 1975, p. 17.

⁹ Jean Chevalier și Alain Geerbrant (coordonatori), *Dicționar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere*, Editura Polirom, Iași, 2009, p. 712.

¹⁰ *Ibidem*, p. 713.

integrează această floare sistemului lor mitologic, asociind-o cultului unor zei ca Afrodita, Adonis, Eros, sau Dionysos, care întruchipau frumusețea, dragostea și viața¹¹. Punând la un loc textul și explicația simbolistică, se poate deduce ușor dorința peștelui de a nu dispărea în neant, ci reprodus sub forma unui voinic și a unui cal. O altă secvență, semnificativă pentru imaginarul mitologic și simbolic este cea în care o căprioară își face apariția seara, în jurul focului. Feciorii au ucis-o, după ce au jumulit-o, carnea au pus-o într-o găleată, iar după fierbere, aceasta a reînviat și a dispărut în codru, sperându-i pe feciori. Hans Biedermann ne ajută să descifrăm acest concept-simbol al căprioarei, care evidențiază că este simbolul nimfelor, având o prezență semnificativă la nivelul miturilor. Aceasta „poate avea caracter demonic, cu toate că ciuta ni se pare o făptură blajină”¹². Totodată, căprioara este obiect al unor ritualuri, cum se poate observa din datele consemnate de autorul dicționarului de simboluri: „În ritualurile preistorice de primire a tinerilor în rândul adulților, căprioarele s-ar putea să fi fost animale-simbol ale inițiaților de sex feminin”¹³.

Mărul din basmul popular *Cei doisprezece frați cu părul de aur*¹⁴, este de aur și, înainte să fie doborât de un fecior cu săgeata, acesta cere milă, adresându-i următoarele dorințe: „- Nu mă săgeta, nu mă strica, că m-oi dezlipi și m-oi duce la curtea maicei tale și-oi face acolo și mai multe și mai frumoase mere”¹⁵. În cadrul acestui basm, mărul îndeplinește rolul de adjuvant, ajutându-l pe fecior să ajungă la curtea cu vârfuri de aur. În *Dicționarul de simboluri*, Jean Chevalier subliniază ideea multiplelor semnificații atribuite mărului: *mărul Discordiei*, merele de aur (fructele nemuririi din grădina Hersperidelor) sau mărul mâncat de Adam și Eva și mărul din Cântarea Cântărilor. O ipoteză formulată de autor, este aceea că „în toate aceste cazuri, este vorba despre un mijloc al cunoașterii, care este când fructul Arborelui Vieții, când cel al Arborelui Științei binelui și-a răului”¹⁶.

Un alt element mitico-simbolic este ploaia, prezent în basmul fantastic *Nici drept, nici minciună*, text cules de la Emanuil de Cuparencu din Ropcea, în calitate de student gimnazial. Ploaia apare în secvența în care trei frați, doborâți de ploaie și frig nu mai puteau lucra, ca să-și câștige existența, să supraviețuiască. Luându-și inima în dinți fiecare din ei merg la un moșneag, pe celălalt țărnam să le dea un pic de foc, însă moșneagul pune o singură condiție fiecărui frate, care venea să ceară focul. Să zică o poveste „nici drept nici minciună, care n-a fost și nici n-a fi în lume”¹⁷. Primii doi care vin să zică povestea nu-l înduplecă pe omul bătrân și le jupuește pielea, pe care presară cenușă. Ultima încercare este din partea fratelui cel mic, care spune povestea în întregime, dar nu se lasă doborât de bătrân, ci îl învinge. Ceea ce se remarcă însă la această secvență narativă este povestea pe care o spune mezinul, care avea un cal cu care trebuia să meargă să culeagă fragi, dar întâmplarea face ca securea să-i scape din brâu și să taie unul din picioarele calului, în locul acestuia crescând un copac mare și cu multe crengi: „uitându-mă înapoi, văd, spre cea mai mare mirare a mea, că din piciorul cel de răchită a iepei a crescut un arbore așa de mare, că-i ajungea crengile până-n cer”¹⁸. În acest text popular, se remarcă prezența a două elemente semnificative: apa și focul. Fiindcă erau dominați de ploaie, frații erau nevoiți să aducă foc pentru a o stăvili. Cu atât mai mult, este la fel de semnificativă apariția calului cu picior de arbore, care se înalță până la cer, un

¹¹ Ivan Evseev, *Enciclopedia semnelor și simbolurilor culturale*, Editura Amarcord, Timișoara, 1999, pp. 461-462.

¹² Hans Biedermann, *op. cit.*, p. 75.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Cules de la informatorul Onofrei Frunză, rezeș român din satul Igești, conform precizărilor consemnate la sfârșitul textului, în S. Fl. Marian, *op. cit.*, p. 125.

¹⁵ S. Fl. Marian, *op. cit.*, p. 121.

¹⁶ Jean Chevalier și Alain Gheerbrant, *op. cit.*, p. 573.

¹⁷ S. Fl. Marian, *op. cit.*, p. 127.

¹⁸ *Ibidem*, p. 131.

liant ce face posibilă comunicarea mezinului cu divinitatea, care o întreabă dacă părinții săi sunt bine.

Deși am supus analizei trei texte epice populare în proză, se constată o prezență semnificativă a elementelor simbolice, care au ca reprezentare în planul narativ și fantastic, imaginarul mitico-magic, evident atât la nivelul unor concepte-simbol, precum și la unele personaje, (ființe himerice numite de G. Călinescu) indiferent de rolul acestora în creația populară culeasă. Basmele se prezintă și reprezintă aproape fidel retorica discursului popular, existent în planul comunității regionale, de unde sunt relatate, culegătorul, în cazul de față, S. Fl. Marian, dându-le unicitatea compozițională și mai ales limbajul arhaic popular de obște.

BIBLIOGRAPHY

Opere:

Marian, S. Fl., *Basme din Țara de Sus*, ediție îngrijită de M. Cărașu și Paul Leu, Editura Junimea, Iași, 1975.

Dicționare/Studii:

Biedermann, Hans, *Dicționar de simboluri*, Editura SAECULUM I.O. Vol. 1, București, 2002.

Călinescu, G., *Estetica basmului*, Editura Pentru Literatură, București, 1965.

Chevalier, Jean și Gheerbrant, Alain, (coordonatori), *Dicționar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere*, Editura Polirom, Iași, 2009.

Cordun, Val, *Timpul în răspăr. Încercare asupra anamnezei în basm*, Editura SAECULUM I.O., București, 2019.

Datcu, Iordan și Stroescu S.C., *Dicționarul FOLCLORIȘTILOR. Folclorul literar românesc*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979.

Evseev, Ivan, *Enciclopedia semnelor și simbolurilor culturale*, Editura Amarcord, Timișoara, 1999.

Kernbach, Victor, *Dicționar de mitologie generală*, Editura Albatros, București, 1983.

WILDERNESS AS REVENGEFUL BIOSPHERE: JOSEPH CONRAD'S HEART OF DARKNESS

Dimitrie Andrei Borcan

PhD, „Ovidius” University of Constanța

Abstract: The novella is a symbolist parable of ecocide and genocide, telling stories of a revengeful nature, which kills by means of obsession and disease all the cornucopian intruders greedy for ivory. Kurtz's story is a parable of a prodigy's regress and destruction due to both inner and outer darkness, the biosphere avenges its ecocide and genocide by commodifying him into an ivory ball. The symbolic story of the trip into an inferno is also an inner journey into the human soul. Conrad is a complex humane racist and antiracist anticolonialist, very different from the defamatory characterization that Achebe made to him.

Keywords: ivory, parable, racism, cornucopia, impressionism, symbolism

Conrad's *Heart of Darkness* is a symbolist parable whose meaning does not lie "within the shell of a cracked nut" (HD 8), but surrounds it. At the beginning of *Heart of Darkness*, "the sea and the sky [...] welded together" on the Thames recall ship-building and the "mist[...] like a gauzy [...] fabric" (HD 6) evokes textile goods, as Greg Winston remarks in "The great demoralization of the land" (2015: 46). I consider that they suggest a similarity between different historical ages and geographical areas. With a disquieting remark about the historical relativism of progress of imperial England - "this also has been one of the dark places of the earth" (HD 7), Marlow starts "spinning a yarn," (HD 8) a phrase recalling wool like the British traditional goods repeatedly mentioned in the novella.

Cornucopia has always connected different historical ages and empires. When Marlow states, "The mind of man is capable of anything, - because everything is in it, all the past as well as all the future"(38), he expresses the idea of history as an ironical repetition in the similarity between the Roman colonists in ancient Britain's wilderness and the Belgian colonialists in Congo's wilderness. He dares to challenge the imperialist myth of progress denouncing the Europeans as plunderers throughout history, a charge extendable to the British. The Roman legionary's distress in ancient Britain seen as "the very end of the world [...] cold, fog, tempests, disease, exile, and death [...] skulking in the air, in the water, in the bush" (HD 9) undermines the myth of the Anglo-Saxon racial superiority. Britain's wilderness had been as barbarous and deadly to the Romans as the nineteenth century Congo wilderness was to the Europeans. The response of ancient Britain's hostile environment to the unwelcome intruders - "they must have been dying like flies here"(9) is identical to Belgian Congo's wilderness: "they all die so quick [...] at rate of three a day"(20). What is also similar is the colonist's painful contact with savagery of outer and inner wilderness, "in the forest, in the jungles, in the hearts of wild men" (9).

From the start of the voyage, Marlow sees that he is not "going to the centre of a continent," but he is "about to set off for the centre of the earth," for the Inferno (HD18). The two foreboding women in mourning outfit, "feverishly [...] knitting black wool as for a warm pall" (HD 16) are ecocritically symbolic: knitting a yarn is foretelling the odds of life, the pall refers to burial in connection to the one-way voyage to the African hell. Marlow declares he is going "dead in the centre"(HD 15). The yellow patch of blankness on the map intriguing him as pristine wilderness since his boyhood has been sullied with toponyms and

is now imperialistically divided. Marlow's journey into wilderness passes through three Hell Circles: the Outer, Central and Inner Station. At the seashore he is warned about being unwelcome by the animistic mangroves "writhing" (*HD* 19) at him and by the lethal surf where soldiers, landed for no logical purpose, drown, as the start of the deadly attacks of wilderness on the intruders. By unbearable atmospheric heat, hostile vegetation and lethal surf, biosphere mirrors colonialist violence trying to block the abuse of a continent. They "stopped, landed soldiers, went on...Some, I heard, got drowned in the surf; but whether they did or not, nobody seemed particularly to care" (*HD* 19).

Throughout the novella, natural elements are invariably sentient, agentive and unfriendly, and the white intruders' behaviour is absurd. Marlow contrasts the whites' "flabbiness"(30) and need for a justifying idea for their plundering invasion to the blacks' vitality. The only humans he describes admiringly are the native canoeists belonging to the place, wanting "no excuse for being there" (*HD* 20), in an entanglement of man and environment. Multiple nonsensical incidents at the First Circle of Hell, the Outer Station, reveal a genocide and a geocide: a man-of-war firing nonsensically into the continent; a detonation against a cliff in the way of nothing; a blow up scarring a hill; a forced labour camp where chained blacks aimlessly carry earth uphill, guarded by a corrupted "reclaimed specimen"(*HD* 23) (a heterotopia of deviation); the extermination camp of the grove-of-death (a heterotopia of crisis). Displacement leads to the blacks' lethal decay in a habitat that is not their native one. In the grove-of-death, workers reduced to "moribund black shadows"(*HD* 24) by starvation, agonize reified into "bundles of acute angles"(*HD* 25) become anemomorphic, "nearly as thin [...] as air" (*HD* 24).

The scenes of the natives' genocide policy are juxtaposed on the accountant dressed in immaculate white, calculating the loot of the ecocide. "In the great demoralization of the land," (*HD* 26) the chief accountant, the single case of work integrity, attempting a reterritorialization of western values, harbinger Kurtz's codicil: "When one has got to make correct entries, one comes to hate those savages - hate them to death" (*HD* 27). His cynicism covers more than the Negro dying in the room or the blacks in the grove. His files "in apple-pie order" (*HD* 26) are evidence about ivory loot and fauna massacre. A shot black lying on the road, an execution, is sarcastically decreed to be the only "visible improvement"(*HD* 29) of the progress-justified imperialistic project. Without the presumed construction work, machinery degrades like theriomorphic carcasses (*HD* 22). The First Circle of the Congolese Inferno is summarized as the blacks' extermination, the absurd war against the land and the accountancy of the loot. Death is the common denominator for the invaders' genocide, geocide, ecocide, machinery destruction. Achebe's critique that the shelling is not into men in order to depersonalize the action actually focuses the disanthropocentric violence onto the environment.

Nature reacts by wilderness-of-the-body manifest as lethal diseases carried by "big flies [which] buzzed fiendishly, and did not sting but stabbed" (*HD* 26), a sign of epidemics as the response of the agentive river, which has banned all humans from its banks, a fact inferred from the abandoned villages, a wasteland as retrieved wilderness, suggesting a past of epidemics, wilderness-of-the-body, as nature's lethal response against invasive man, the universal parasite. The retrieved wilderness of the forsaken places is non-natural, a feature described by Jesse Oak Taylor as "both 'away from' and 'derived from' natural," a "resurgence" of the wild after the "end of nature" (2018: 28-29), a wasteland as a product of "the inhuman Anthropocene" (Luciano 2015:1).

Paths, paths, everywhere; a stamped -in network of paths spreading over the empty land, through long grass, through burnt grass, through thickets, down and up

chilly ravines, up and down stony hills ablaze with heat; and a solitude, a solitude, nobody, not a hut. The population had cleared out a long time ago. (*HD* 28)

Grass obsessively mentioned in the paragraph above is Conrad's typical vegetal symbol of death. Later, up the river, the steamboat is entomomorphic, whereas the trees are numberless, intimidatingly gigantic. The atmosphere contributes to making the journey hard.

Going up that river was like travelling back to the earliest beginnings of the world, when vegetation rioted on the earth and the big trees were kings. An empty stream, a great silence, an impenetrable forest. The air was warm, thick, heavy, sluggish. There was no joy in the brilliance of sunshine [...] Trees, trees, millions of trees, massive, immense, running up high; and at their foot, hugging the bank against the stream, crept the little begrimed steamboat, like a sluggish beetle crawling on the floor of a lofty portico. (*HD* 48)

The numberless trees along the river are the augmentative argument of nature's hostility after the warning tall grass of the abandoned banks. In the nightmarish primeval horror of the asymmetry of the parties, wilderness is in ecocentric antithesis to the steamboat, symbolic of the puny mankind. By invasive abundance, the aquamorphic jungle belonging to the geological era of dinosaurs threatens to crush the inappropriate presence of man like a flood of excessive savage flora.

The great wall of vegetation, an exuberant and entangled mass of trunks, branches, leaves, boughs, festoons, motionless in the moonlight, [...] was like a rioting invasion of soundless life, [...] a rolling wave of plants, piled up, crested, ready to topple over the creek, to sweep every little man of us out of his little existence (*HD* 43).

Time seems to play with the travellers, reversing to the primitives' era fears and further back to the era of the ichthyosaurus. "And it moved not. A deadened burst of mighty splashes and snorts reached us from afar, as though an ichthyosaurus had been taking a bath of glitter in the great river" (*HD* 43).

In Charles Lyell's *Principles of Geology* (1830-1833), there is no historical progress but a cyclical and random movement of both geologic eras and the brief intrusion of human history in the planet's existence. There is a possibility, among others, of the dinosaur era's return to the earth due to climatic evolutions. Conrad's jungle is deaf and dumb, watching and brooding with a cryptic intent, reducing man to vulnerability, and, judging by the asymmetry, the odds of the duel are on the side of wilderness. Whereas with the Romantics and the Transcendentalists wilderness has ecophilic positive values, Conrad's modernist wilderness is ecophobically anthropophobic: "The silent wilderness [...] struck me as something great and invincible, like evil or truth" (*HD* 33). By proximity, Conrad suggests the equation of "evil" and "truth" about nature.

All this was great, expectant, mute, [...] I wondered whether the stillness on the face of the immensity looking at us two was meant as an appeal or as a menace (*HD* 38).

He does not trust nature. There is a mute duel between the jungle and the intruders.

Could we handle the dumb thing or would it handle us? [...] I felt how big, how confoundedly big was the thing that couldn't talk, and perhaps was deaf as well. What was in there? (*HD* 38)

Wilderness watching the intruders' advancement seems to appeal to various stratagems to stop it. Through white fog and silence, it disorients him, denies them the use of senses turning them into deaf and blind creatures: "Not the faintest sound [...]. You looked on amazed and began to suspect yourself of being deaf - then the night came suddenly and struck you blind as well" (*HD* 56). The subsequent mornings bring an even more blinding stratagem: "white fog, very warm and clammy, and more blinding than the night. It did not shift or drive; it was just there, standing all round" (56).

In its duel, the fog tries to asphyxiate the intruders: "I watched the fog for the signs of lifting as the cat watches a mouse; our eyes were of no more use to us than if we had been buried miles deep in a heap of cotton-wool. It felt like it, too - choking, warm, stifling" (*HD* 62). Fog and silence, as well as the blurring of the outlines of things and human subjects are, according to John Peters' *Conrad and Impressionism* (2001), impressionist techniques. In an ecocritical perception, they are used on purpose, to suggest the dissolution of the borders between the human and nature, the confusion of subject and object, in a conflictual assemblage of actants' alternating dominance in a duel.

Nature also fights back intrusion by maddening the humans. The Central Station is the Second Circle of the African Hell, where Marlow sees the colonialists' inner wilderness-of-the-mind, in the massacre of the elephants. The greedy "pilgrims" possessed by a collective trance repeat a cornucopian mantra, "ivory," the vibrant matter obsession to which they fall prey. The "pilgrims" are all hollow men: the brickmaker is "a papier-mâché Mephistopheles" (*HD* 37) with "nothing inside him but a little loose dirt, maybe" (37). The Manager's cynicism is revealed by his cogitation: "Men who come out here should have no entrails" (*HD* 31). Specular to nature, he is patient: his rivals "die so quick that [he hasn't] time to send them out of the country" (*HD* 47). To survive on the Congo infested bank, a white man must have physically "nothing within him" (*HD* 31) and to prosper he must be ethically "hollow at the core" (*HD* 83). Every white colonizer is hollow and greedy to be filled with ivory. In response, African wilderness fills him with disease and very soon turns him into an ivory skeleton. Ivory is thus a *gestalt* metaphor for cornucopian greed and for death.

At the Third Circle, the Inner Station, Kurtz the prodigy, the champion trader, and the charismatic orator-leader of a tribe, has acquired "a high seat amongst the devils of the land" (*HD* 70), has advanced to the heart of darkness and has found it impossible to leave it. Fascinated, in a centripetal drive, he dares to immerse in the evil truth, whereas Marlow, in centrifugal prudence, does not step beyond the pale. The tribe of blacks near the lake is engaged in intertribal raiding intra-racial wars for plunder of buried ivory from an inter-species massacre. Kurtz's career is that of a robber plundering the country followed by a tribe of assassins: "Kurtz got a tribe [...] They adored him" (*HD* 80). The thousand blacks opposing Kurtz's departure signify that he embodies, together with his tribe practicing "unspeakable rites" (71), collective wilderness-of-the-mind. We do not know who has initiated whom in either native primitive human sacrifice or racist killing, who has committed the double horror of corrupting the Other into a murderer.

In "A Choice of Nightmares: The Ecology of Heart of Darkness" (2018), in Jeffrey Mathes McCarthy's interpretation of the novella, the heads are a warning about the evil nature's dangers surrounding Kurtz's house, while his terrible revelation resumed in "The horror!" is a "scramble for shelter, for sustenance, and for another creature's throat" (McCarthy 641). He states that Kurtz does not "go native," he does more, he "goes nature" in Lyell's view of nature as violent intra-species competition (Lyell vol. 2: 84;

McCarthy 628). I find Kurtz's immersing in nature similar to the anomic, subhuman life of "the ape and the tiger" in Tennyson's *In Memoriam* (Tennyson 118). Having abandoned the sham of civilization, he embodies the monstrous superseding civilization in crime, he views himself as a champion of elephant ecocide, and of criminal rites. He keeps the impaled heads facing his windows as a permanent reminder of his target, extremity in evil, the heart of darkness. However, nature imposes limits to its creations, be they civilized, savage or subhuman. "There was something wanting in him," (HD 83), he "lacked restraint" (83), which is unacceptable even in anomie. "The horror," (HD 100) his terrible metanoia, comes before his death, when he realizes that evil in nature has a necessary limit, cannot be godly infinite, and if it exceeds restraint, it is punished by nature, the universal executioner.

Benita Parry sees the novella not as mystery but as "secret, hidden knowledge" (Parry 49). The symbolic light/darkness and white/black oppositions become relative like a *gestalt*-image: light becoming dark and vice-versa (Ciugureanu 149). According to Adina Ciugureanu, ("Joseph Conrad: In the dustbin of progress..."), "dark may hide a revelatory and a deep immanent truth which may change the consciousness's understanding of life and the world, it may hide deep, secret knowledge which is revealed only to those who dare confront its limits" (2008:149) following their centripetal drives. The dark prevailing over London and the whole world at the end of the novella, after the interview with the Intended, already affected by the growing dark, may hide in Marlow's "inconclusive" manner the deciphered "horror," the post-Darwinian evil of man and nature.

I agree with Achebe that Conrad's blacks are jabbering, inarticulate and unindividualized, with the remark that they are so on purpose, to enforce ecocentrism. In an ecocritical analysis they are also theriomorphic, trainable circus animals (HD 52), swarm-like droning in a "weird incantation" (92), manageable "simple people" (76) frightened by the ship's whistle, as greedy as the whites, however they osmotically belong to the place. Their portraits are ecomorphic, intentionally expressed in vegetal and animal tropes, to define them holistically, organically integrated in their environment, to the extent of confounding with it as *natura naturans*, vibrant matter. Identified with the bush, they acquire a dendromorphic aspect: "the bush was swarming with human limbs in movement" (64), their "naked breasts, arms, legs, glaring eyes" (64) become its branches. When the arrow attack starts, the anthropomorphic bush "began to howl" (65) with human voices. They are called "beings" and the "breath" (HD 86) which the animistic forest pneumomorphically expires and aspires "as if the forest that had ejected these beings so suddenly had drawn them in again as the breath is drawn in a long aspiration" (86). They are confounded with "the mist itself [which] had screamed" (57) in an aquamorphic image of humans and an anthropomorphic image of mist. "Streams of human beings [...] poured into the clearing" (85), a tide-like liquid "mass of naked bronze bodies" which "flowed out of the woods" (96). Holistic Conrad repeatedly changes physical states and kingdoms in their description. They watch the ship, animistically figured by primitive minds as a "fierce river-demon [...] breathing black smoke" (96). The change of the point-of-view replaces Marlow's with the Other's thinking at the perception of the steamer.

Similarly, while the blacks are prehistoric and inarticulate, all the whites are oversimplified hollow caricatures of plunderers and hypocrites, Conrad favours neither race. Instead, he portrays both as symbolist sketches. Like the blacks, protean Kurtz changes states and kingdoms. He is "an animated image of death carved out of old ivory," (HD 85) "an atrocious phantom," (85) "a vapour," (93) "a Voice! a voice!" (98). The extreme simplification of the human portraits focuses environment as an agentive character instead of a backdrop. In *The Passive Voice: An Approach to Modern Fiction* (1966), Harold Kaplan expresses the view that for Conrad "the human enterprise [is] a cardboard reality against the background of nature" (Kaplan 131). In *Joseph Conrad: The Modern Imagination* (1974) C.

B. Cox sees Marlow at his final return to Brussels as a Gulliver-like Swiftian misanthropist (Cox 42). I consider that his diminishing human caricatures consistently define the novella as disanthropocentric and ecocentric.

In contrast to the reduced human sketches, every description of nature is rich, with anthropomorphizing verbal and adjectival phrases, and oversizing. Wilderness does not forgive the white intruders even after killing them, their burials are retaliations. A Swede's hanging is the object of his compatriot's disdainful indifference, Fresleven's body is spitefully left unburied to be eaten by the beasts, reified into an ivory-like skeleton invaded by the overpowering grass, a phytomorphic image of death: "The grass growing through his ribs was tall enough to hide his bones" (*HD*13). Kurtz is "something" (100) thrown into the mud.

Outstanding in the mass of the blacks, "savage and superb, wild-eyed and magnificent," (*HD* 87) "the barbarous woman" (97) wears "the value of several elephant tusks upon her" in "brass wire gauntlets,[...]brass leggings,[...]glass beads"(*HD* 87). She is loaded with trinkets, showing how relative the value of trite glass and brass (equivalent to pearls and gold in Europe) is on different continents, and, in deep ecology, how negligible elephants' lives are to everyone. This is the only time when the word "elephant" appears in the text, commodified as tusks value in brass and glass. It shows how low the rate of exchange of ivory is in the whites' transactions with the blacks. She is the pathetic fallacy of wilderness, watched by the jungle in specularity, as "the image of its own tenebrous and passionate soul" (87); an ecofeministic anthropomorphization of "wilderness itself, with an air brooding over an inscrutable purpose" (87) who does not flinch in front of the guns. Her fauna tantamount, the bulletproof old hippopotamus is equivalent to the theriomorphized wilderness in deep ecology. On the other hand, the African mistress has the high status of a matriarchal queen of a tribe of assassins, dealing with fauna destruction, intertribe wars and cannibalistic rites, she is the greedy beneficiary of Kurtz's "unsound method" (97) of ivory trade, although the text looks her up as if she were the immortal jungle.

Ironically specular to her, like a photographic negative, the Intended in mourning, standing for civilization's idealism, is ivory pale. Her tragic gestures mirror the African woman. Her ignorance and saving illusions are extenuating circumstances against the accusation of her complicity to the fauna and natives' massacre. She is sure that her name was Kurtz's last word, and this being "The horror!" (100), she is identified with it (as the fourth possible meaning of the noun in the text), because she is the initial reason of Kurtz's going to Congo. Moreover, as the third woman in black in the "sepulchral city" (102), the Intended completes the group of the three Fates determining the doom of the "pilgrims" to Congo.

Throughout the novella protean Kurtz changes his physical state a few times: he titanically kicks the earth to pieces, he crawls like a creeper through the grass, he is gaseous like vapour, he is ossified like ivory. McCarthy sees in all these changes Kurtz's intimate identification with nature, his utter "going nature" (McCarthy 642), responded by wilderness to her "favourite" by granting him special gifts. Admitting that these images are reader traps, they are ironical. Bennett's vibrant matter wilderness, finding Kurtz's idealism empty, "hollow inside," reifies him, and ivory fills him, entering his blood and dissolving him, turning him by transcorporeal "devilish initiation" into killing and cannibalism. The finding of Fresleven's skeleton invaded by high grass is ominous of Kurtz's destiny as decided by wilderness, mockingly changing "its spoiled and pampered favourite"'s (69) physical states and kingdoms. He has cannibalistic greed: "I saw him open his mouth wide - it gave him a weirdly voracious aspect, as though he wanted to swallow all the air, all the earth, all the men before him" (*HD* 85); he craves to swallow the air, so wilderness changes him into pneumomorphic vapour: "he rose, unsteady, long, pale, indistinct, like a vapour exhaled by

the earth, and swayed slightly, misty and silent”(93); he “kicked the very earth to pieces,” (HD 95) so he transcorporeally turns into a theriomorphic creature “crawling on all fours” (HD 93) and is finally buried in mud (100). Kurtz has cannibalized at least six black “rebels” into ceremonial victims and has reified them into knobs on stakes, “not ornamental but symbolic” (HD 82), as a reminder. In return, agentive wilderness commodifies the best trader into his goods, ossifying him into an ivory knob or a billiard ball: “The wilderness had patted him on the head, and [...] it was like a ball - an ivory ball; it had caressed him, and [...] he had withered; it had [...] embraced him, got into his veins, consumed his flesh” (HD 69). He has killed men and elephants to loot ivory; so nature osmotically fills his proximity with ivory in incommensurable quantities like gold in Mydas’s myth, ironically oversaturating his excessive cornucopian greed: “Ivory? [...] Heaps of it, stacks of it. The old mud shanty was bursting with it. You would think there was not a single tusk left either above or below the ground in the whole country” (69). Unforgiving, allegedly generous wilderness has its toy pay with its sanity and life for fauna plunder. In final irony, when he dies, the patient immune Manager appropriates his ivory.

BIBLIOGRAPHY

- Conrad, Joseph. *Heart of Darkness* (1899), London: Penguin, 1994.
- Achebe, Chinua. “An Image of Africa in Conrad’s *Heart of Darkness*”, *Massachusetts Review* 18/1977
- Ciugureanu, Adina. “Joseph Conrad: In the dustbin of progress...”, *Modernism and the Idea of Modernity*, Constanta, Ex Ponto, 2004.
- Cox, C. B. *Joseph Conrad: The Modern Imagination*, London: Dent, 1974
- Kaplan, Harold. *The Passive Voice: An Approach to Modern Fiction*, Athens: Ohio University Press, 1966
- Lyell, Charles. *Principles of Geology* (1830-1833) London: Penguin’s Classics, 1998.,
- McCarthy, Jeffrey Mathes “A Choice of Nightmares: The Ecology of *Heart of Darkness*”
- eds. Schneider-Rebozo, L., McCarthy, J., Peters, J., *Conrad and Nature: Essays*, London, Routledge, 2018
- Oak Taylor, Jesse. “Wilderness after Nature: Conrad, Empire and the Anthropocene”, eds.
- Schneider-Rebozo, L., McCarthy, J., Peters, J., *Conrad and Nature: Essays*, London, Routledge, 2018
- Parry, Benita. *Conrad and Imperialism: Ideological Boundaries and Visionary Frontiers*,

London: Macmillan, 1983

Peters, John. *Conrad and Impressionism*, New York: Cambridge University Press, 2001

Tennyson, Alfred. *In Memoriam A.H.H.* London: Edward Moxon, Dover Street, 1850, Web.

Winston, Greg. "The great demoralization of the land"- Postcolonial Ecology in *Heart of*

Darkness" ed. Szczeszak-Brewer, *Critical Approaches to Joseph Conrad*, Columbia: South Carolina University Press, 2015

WILDERNESS AND HISTORY LOOPS: JOSEPH CONRAD'S NOSTROMO

Dimitrie Andrei Borcan

PhD, „Ovidius” University of Constanța

Abstract: Nostromo is presented as a circular novel, telling the repetitive history of a land oscillating between union and secession under the transcorporeal influence of silver, which affects the lives of all the characters in the book and the destiny of the country, becoming the main hero of a novel whose plot evinces material interests transforming an isolated country into a colony of globalizing capitalism. Nature is sacrificed for mining and commerce, but the mine and its silver have a destructive influence of obsession, war, and repetitive disaster on the cornucopian people who deal with it.

Keywords: material interest, silver, heterotopia, genocide, ecocide

In *Culture and Imperialism* (1993), Edward Said remarks among the features of the modernist imperial fiction “the circularity of structure” (Said 189). This trait is discernible in the vast fresco of Empire which Conrad creates in *Nostromo*. In a simplifying view, the novel could be summarized as a mesh of anti-cornucopian stories, connected by the common theme of lithosphere determining a country’s looping history. In *Conrad the Novelist* (1958), Albert Guerard concludes that in *Nostromo* “the chronological dislocations and distortions of emphasis may reflect a theory of history as repetitive yet inconsecutive, devoid of reason, refusing to make sense” (Guerard 214). In *Joseph Conrad: Some Aspects of the Art of the Novel* (1936) Edward Crankshaw sums up *Nostromo* as “the passions of men short-sighted in good and evil” (Crankshaw 179), a theme which can involve nature’s abuse.

The Sulaco republic is a heterotopia located in the fictitious peninsula of Azuera, identified by Robert Hampson in “Conrad’s Heterotopic Fiction: Composite Maps, Superimposed Sites, and Impossible Spaces” (2005) as Panama or, according to Watts, as a collage of American states (Watts 418). Gould’s mine is the Potosi silver mine in Peru. The first sentence of *Nostromo* is noted as a punctual beginning by Arnold Kettle in his *Introduction to the English Novel* (1951) as dealing with “government and trade” (Kettle 67).

In the time of Spanish rule, and for many years afterwards, the town of Sulaco - the luxuriant beauty of the orange gardens bears witness to its antiquity - had never been commercially anything more important than a coasting port with a fairly large trade in ox-hides and indigo. (N 17)

The ecocritically significant economic details of second nature which these lines refer to are few: the orange gardens (as farming), the ox-hides (as cattle breeding) and indigo - a traditional dye obtained from the flora (as local industry). The land is briefly characterized by drought, “blighted by a curse” (N 17) of rain stolen by the sea around, by lack of vegetation - not “a single blade of grass,” barren and “deadly because of its forbidden treasures” (17) of the lithosphere. Folk legends associating “the idea of evil and wealth” (17) are replete with dual attraction and fear of treasures, seen as malefic temptations of the environment. Keeper of silver, the “inviolable sanctuary” (17) of Sulaco is guarded from external contacts by the Cordillera’s wilderness “unroofed temple open to the ocean, with its walls of lofty mountains

hung with the mourning draperies of cloud” (17). Lithosphere, hydrosphere and atmosphere cooperate to make the country a safe treasure house, where cornucopian mining and trade are sins, economic isolation is preferred, and oral culture is dominated by the superstition of the treasure-hunting *gringos* punished to remain in the liminal state of life-in-death, which obsesses the eponymous hero throughout the novel. Religion, superstition and oral mythology concur to console the poor and desire for the earth’s assets is unadvised. Folklore has also legends about the silver of the San Tomé mine: “The ore shoots would begin to rattle. The great clattering, shuffling, noise, gathering speed and weight, would be caught up by the walls of the gorge, and sent up upon the plain in a growl of thunder” (N 97), as the vitalist vibrant matter of the sleepless mountain heard at night. J. A. Bernstein sees here a pantheistic interpretation of the mine (Bernstein 2018:205).

The waterfall used for its own destruction is comparable to the genocide of the Indians, transformed into miner-slaves, “whole tribes”(N 55) having perished in the mine under the whips. In Jay Parker’s image, the mine is an idol or a monstrous god requesting human sacrifice, the genocide of the Other race (Parker 241). The storied matter of the San Tomé silver mine narrates the plunder of the underground and the revenge of wilderness, as the history of ill luck brought by the mine to its owners and miners. Because of the primitive methods of extraction, the genocidal mine is unprofitable, in spite of the owners’ efforts, so it manages iteratively to be abandoned and gain its peace as retrieved wilderness. When it is exploited by British masters, a revolution kills them, too. After a decree of confiscation and a counter-revolution, the mine is closed again. Being allotted to Gould Sr. as the payment for the state’s debts to him, the injustice of the huge taxes enforced on him for the unexploited mine ownership kills him. The third to exploit it is his son, Charles, who retaliates his father’s failure by a successful mining venture, transforming wilderness into a labour camp (a heterotopia of deviation), and seemingly succeeding in making the silver mine the best business of Sulaco, however, at the price of sacrificing the environment and the Sulacan people. Unwelcomed by the abused wilderness, human cornucopia fails at every attempt with the San Tomé mine.

Mrs. Gould knew the history of the San Tomé mine. Worked in the early days mostly by means of lashes on backs of slaves, its yield had been paid for in its own weight of human bones. Whole tribes of Indians perished in the exploitation; and then the mine was abandoned, since with this primitive method it had ceased to make a profitable return, no matter how many corpses were thrown into its maw. (N 55)

The crime against the environment is not forgiven by sentient agentive wilderness. Emilia’s nostalgia of the luxuriating flora accompanies Conrad’s disgust at the pollution - “the big trench half filled with the refuse of the excavations and tailings” (N 98) expressing his ecological position against environment devastation, succinctly evoking Garrard’s “Pollution” trope. Mrs. Gould would like to turn time back and bring to life the fernery and waterfall, but Charles tells her that the past is irretrievable, the place is no longer what it used to be at the time of the painting. The novel connects stories of wilderness’s punishment of those who deal with a forbidden treasure, bringing ill-luck because Gaia retaliates on her plunderers.

In “Guardian of the Treasure: *Nostramo*” (1975), Dorothy Van Ghent interprets the novel as a tale about *mana* (23). She sees Charles as the knight who comes to a waste land to save it, avenges his father by winning the wager with nature lost by the latter, gains the treasure and should bring prosperity to Sulaco, but neither he nor the other characters enjoy a happy ending. Endemic poverty and cyclical war continue to plague the blighted land, agentive matter retaliates the destroyed wilderness. The fisher king who saves the country from drought becomes rich but barren. Van Ghent notes that the *mana* archetype is a

character test bringing reward or tragedy (1975: 25). Outer wilderness punishes humans with inner wilderness-of-the-mind, driving mad anyone connected to the silver: Gould, Nostromo, Decoud, Sotillo, Montero.

The tragic history of the warring country doomed by the mine's presence has happened before and is going to recur on a Lucretian spiral. The revolution - counter-revolution and separatism - unionism cycles are a looping history pattern in a country without any history or chronicle, which loses its only manuscript on the national past, because of wind (nature) and war (society). Transcorporeal silver and its abstract formula, the hyperobject of "material interests," weave a mesh perverting all Sulacans. The mining and railway construction mean the intrusion into wilderness of "foreigners who dug the earth, blasted the rocks, drove the engines" for "the progressive and patriotic undertaking" (N 40), an obvious irony. Sulaco falls prey to cornucopian Empire. "Patriotism and capitalism feed and feed off one another in the history of Costaguana" (Parker 241). The British would drill through the basalt Higueroa if it were possible, but they "can't move mountains" (46), so they ruin the farms at the mountain foot acting as the masters of the country, wounding the earth, seizing the Sulacans' farms through Charles Gould as a tool of Empire who gives up his nationalism for material interests and allows the foreign powers to appropriate the country as a colony.

Don Pepe, Gould's manager, organizes the three miner villages like labour camps in a heterotopia of deviation. He maintains military discipline reifying the miners into an army of robots: while a shift is "swallowed" by the animistic mine's maw the other is pushed off, in automata squads, and the once lush wilderness is reduced to palm-trees demarcations between the numbered labour camps. Whenever Conrad makes a depersonalized collective portrait of the Indian miners (*Nostromo*), the Londoners ("Karain"), the blacks (*Heart of Darkness*), the Chinese ("Typhoon"), the Muslims (*Lord Jim*), they are undistinguishable individuals in a mute or jabbering hydra. Mrs. Gould admits her inability to tell one miner from another, attributing their physiognomies to a common "mould of suffering" (N 93).

In a letter to Ernst Bendz, the author of a study on this novel, Conrad writes: "I will take the liberty to point out that *Nostromo* has never been intended for the hero of the *Tale of the Seaboard*. Silver is the pivot of the moral and material events, affecting the lives of everybody in the tale" (CL, II, 296). Despite its title, this anti-imperialistic novel does not have a key hero, but nineteen characters, most of whom anti-heroes, entangled by the actual agentive hero, *The Silver of the Mine* - the eponymous title of the first part, in the mesh of an anti-cornucopian dystopia of individual tragedies triggered by the silver actant and watched indifferently by an evil first nature mirrored by the second nature of civilization: "Tyranny, torture and corruption seem as much an inalienable feature of the landscape of Costaguana as the Placid Gulf or Mount Higueroa" (Armstrong 157). By the darkness of the Placid Gulf, nature is a colluder to crime, and by the San Tomé mountain it is a source of corruption through silver, which means different things to various characters, creates an obsession to some of them and determines all their destinies. The three men connected to the ingots transport end up in madness as porous victims of transcorporeal silver: one is killed by his addiction to silver, another by solitude in nature, the third one is alienated by the mine and his Concession is doomed to go to Empire.

The pair of characters in class opposition consists of the capitalist owner and the factotum proletarian mostly paid with praise words. Charles Gould is a case of obsession, with no feeling for the environment or the labour force, who approaches his business professionally, overexerts himself into premature aging, inverts his life values to keep "the flow of treasure [...] from the re-opened scar in the flank of the mountain" (N132) unstoppable. He commodifies all the humans from the Indians to his wife, lets "material interests" have the upper hand over consideration for nature and makes Sulaco the colony of Empire, separating

it from the unprofitable rest of Costaguana. Gould idealistically trusts “material interests” to bring progress: “Only let the material interests once get a firm footing, and they are bound to impose the conditions on which alone they can continue to exist” (N 81).

His idea turns “into a fetish [...] a wall of silver-bricks, erected by the silent work of evil spirits, between [Mrs. Gould] and her husband. He seemed to dwell alone within a circumvallation of precious metal” (190), porous, both a master and a slave to the silver. Starting from a cornucopian demonstration, the mine becomes his fixed idea and cynical war strategy. Emilia Gould is afraid that “a man haunted by a fixed idea is insane” (315). His judgement being “insidiously corrupted” (302) by wilderness-of-the-mind, he becomes an oxymoronic imperialist-anarchist who is ready to blow up a mountain and half a country “if need be” (303). Camelia Raghinaru remarks in Gould “the spirit of a buccaneer and the lawlessness of the indomitable bandit Hernandez” (2015:143), his anarchist double. He is to the mine what the bandit is to the Campo, “equals before the lawlessness of the land” (N 300).

The ruined wilderness takes revenge by driving him barren. The mine’s ingots are the Goulds’ still-born only offspring; like Gould, the Avellanos and the Corbeláns are the last in their lineage, belonging to an endangered species. There are no heirs in this country punished by ruined wilderness. Ironically, Mrs. Gould, a childless midwife to the anthropomorphic silver ingots of the mine, endows these ersatz babies with “a justificative conception”(N 99) for the sacrifice of wilderness and of private happiness, receiving the first ingot in her “unmercenary hands,” “like the emergence of a principle” (N 99) but Charles’s chimerical, erroneous belief is that nature’s commodification can be highly lucrative without payment by human tragedy. Although Emilia is queenlike saluted by the soldiers’ convoy passing under her balcony, slavishly carrying the silver to the port, to Empire (N 105), she is their tantamount, a slave to her husband’s mine. In an eco-feministic approach shared with Sherry Ortney (1974), feminine wilderness is destroyed by the military androcentric mine (Nadelhaft 1991:6). Indeed, we see the feminine retrieved wilderness repeatedly reemerging and the masculine androcentric mine cyclically destroying it. It is an ecofeminist war of sexes, isomorphic to the war between cornucopia and nature.

Charles’s passion for the mine seduces tycoon Holroyd into investing in his risky business, giving him a party and an elected president; also, his threat of destruction dissuades Montero, his revolutionary opponent, from reaching his goal - the mine. Charles imagines that he handles Holroyd as a naïve tool, not realizing that it is Holroyd who makes him his puppet. The novel forecasts Sulaco being swallowed by Empire and continuing its civil war looping cycles indefinitely, and the Sulacan people’s future of suffering under the foreign powers now building the infra-structure. As Stephen Land states in “Four Views of the Hero” (1987), Gould’s story sounds “Wagnerian,” as it does not end with the novel (Land 82).

Nostromo, the proletarian, starts as an incorruptible Persona, “the terror of all the thieves in the town” (N 24). He has a Shadow face - a frustrated unpaid worker who expresses eco-Marxist hatred for the “*hombres finos*” (406), who keep the people “as they kept dogs, to fight and hunt” (342). Taking charge of the treasure, he is given a “deadly disease” (222). On the fatal night when his lighter is broken by Sotillo’s steamer, actant silver seduces him into making him a thief. Since it makes no difference whether the ingots cargo is saved or sunk, he decides to hide it. Nostromo finds the solution for class antagonism in stealth, finding his theft justified: society shares his guilt and the silver is not needed, so he equates eco-Marxism with an outlaw’s thinking: “the rich lived on wealth stolen from the people” (443), and he takes “nothing that was not lost to them already by their folly and their betrayal” (443). But stealing the silver transport, he porously comes under its insidious evil spell and agentive retaliation.

Nostromo is osmotically marked by silver throughout the novel: his horse is silvery, Giselle's double Morenita publicly claims Nostromo's silver buttons, making him cut them off. Losing his silver buttons to the gipsy is symbolic of Nostromo's future: the earth steals his silver and has him pay with his life. Linda's cry closes the novel at his death under a sky covered by an ominous cloud "shining like a mass of solid silver" (N 463). Once perverted, he enters a vicious circle: he looks "fixedly at his fingers, as if surprised they had no stain on his skin" (429). The dead-in-life *gringos'* legend obsesses him to such a point that he identifies with them (N 431). To him, the corrupting treasure has "the smell of earth, of damp foliage" (444), of rot in nature, evoking death. The vibrant treasure "fastens upon [his] mind. He will pray and blaspheme and still persevere, and will curse the day he ever heard of it" (379) confessing his bondage to the "incorruptible" silver (458) and his contradictory feelings to it. As "the moral and sensible touchstone of the novel" (Nadelhaft 128), "the flame" round whom all "the other characters gather to warm their hands" (Penn Warren "Introduction" to *Nostromo* xii), Emilia consoles Giselle at Nostromo's death telling her that he would have left her for his treasure, a stronger lure than love (N 459). Animistic silver goes back to the earth as predestined to stay there where it belongs and the last line of the novel recalls Nostromo's two great conquests: "of treasure and of love" (463) in this precise order of importance for a man with the double bind of two masters.

In spite of the war, the mine, a state within a state, continues its oxymoronic evil-bringing profit-making work:

Don José Avellanos would mutter '*Imperium in imperio*, Emilia, my soul,' with an air of profound self-satisfaction which, somehow, in a curious way, seemed to contain a queer admixture of bodily discomfort" (N 102).

In this reader trap, Avellanos both vocally praises the mine and physically tells his hidden dissatisfaction with Empire's mine causing destruction and looming separatism, which he cannot approve. Decoud, the fiancé of Don Avellanos's daughter, is a Parisian journalist who lacks nationalism, but, to win Antonia, concedes to be a half-country patriot: "Look at the mountains! Nature itself seems to cry to us 'Separate!'" (N160). "When Father Corbelán calls Decoud 'neither the son of his own country nor of any other', he designates Conrad's own predicament" (Baines 310), thus Decoud's destiny is comparable to Conrad's fate and Costaguana becomes a parable for Poland, her history being comparable to Poland's predicament (310).

As Benita Parry notes, the main conflict of the novel is "one of law against anomie" (Parry 112). Chaos is civil war, but we see the law and the order without justice of "material interests" like Monygham, who warns Mrs Gould that "material interests will not let you jeopardize their development for the mere idea of pity and justice" (N 418) and the San Tomé mountain will be "ready to crush innumerable lives" (N 427). Monygham and Emilia are the only people in the novel who foresee the future of Sulaco lucidly. The prophecy on the "deadly fate of the treasure seekers" is fulfilled, as noted by Eloise Hay Knapp in *The Political Novels of Joseph Conrad* (1963). Emilia Gould's "prophetic vision" is "the moral degradation of the ideal" (N 428) that once seemingly redeemed mining. At the end of the novel we can see her waking nightmare as the maimed San Tomé mountain turned into the mine revengefully hanging "over the whole land, feared, hated, wealthy; more soulless than any tyrant, more pitiless and autocratic than the worst Government," (N 428) killing the people and the environment, and she concludes: "Material interest" (428).

Wilderness's retaliation on Sulaco's cornucopia is the country's doom as the accomplishment of the *gringos'* warning legend, transforming the transcorporeal power of

concrete silver into an abstract, general, inevitable one, related to the human species' inner wilderness revealed by capitalistic Empire - the eco-Marxist "material interests."

BIBLIOGRAPHY

- Conrad, Joseph. *Nostromo: A Tale of the Seaboard*. (1904), Harmondsworth: Penguin's Classics, 1994.
- Armstrong, Paul. "The Challenge of Bewilderment", eds. Schneider-Rebozo, L., McCarthy, J., Peters, J., *Conrad and Nature: Essays*, London, Routledge, 2018
- Baines, Jocelyn. *Joseph Conrad: A Critical Biography*, New York: McGraw-Hill, 1960.
- Bernstein, J.A. "A Paradise of Snakes: Conrad's Ecological Ambivalence" eds. Schneider-Rebozo, L., McCarthy, J., Peters, J., *Conrad and Nature: Essays*, London, Routledge, 2018
- Crankshaw, Edward. *Joseph Conrad: Some Aspects of the Art of the Novel*, (1936) New York: Russell & Russell, 1963
- Guerard, Albert. *Conrad the Novelist*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1958
- Hampson, Robert. "Conrad's Heterotopic Fiction: Composite Maps, Superimposed Sites, and Impossible Spaces", eds. Kaplan, Mallios, White, *Conrad in the Twenty-First Century*, New York: Routledge, 2005
- Kettle, Arnold. *Introduction to the English Novel*, London: Routledge, 1951
- Knapp, Eloise Hay. *The Political Novels of Joseph Conrad*, Chicago: University of Chicago Press, 1963.
- Land, Stephen "Four Views of the Hero" ed. Bloom, H., *Modern Critical Interpretations: Nostromo*, New York: Chelsea House 1987
- Nadelhaft, Ruth. "Ideas Have Consequences: Women in the Compromised World of *Nostromo*" ed. Szczeszak-Brewer, *Critical Approaches to Joseph Conrad*, Columbia: South Carolina University Press, 2015
- Ortner, Sherry. "Is female to male as nature is to culture?" eds. Rosaldo and Lamphere, *Women, Culture and Society*, Stanford: Stanford University Press, 1974
- Parker, Jay. "Nostromo and World Ecology", eds. Schneider-Rebozo, L., McCarthy, J., Peters, J., *Conrad and Nature: Essays*, London, Routledge, 2018
- Parry, Benita. *Conrad and Imperialism: Ideological Boundaries and Visionary Frontiers*, London: Macmillan, 1983
- Penn Warren, Robert. ed. "Introduction" to *Joseph Conrad: Nostromo*, New York: Modern Library, 1951
- Raghinaru, Camelia, "History in Ruins: Reading *Nostromo*", ed. Szczeszak-Brewer, *Critical Approaches to Joseph Conrad*, Columbia: South Carolina University Press, 2015
- Said, Edward *Culture and Imperialism*, London: Chatto & Windus, 1993
- Van Ghent, Dorothy. "Guardian of the Treasure: *Nostromo*", ed. Bloom, H., *Modern Critical Interpretations: Nostromo*, New York: Chelsea House 1987

(FEMINIST) TRANSLATORS: VOICELESS AND IN THRALL TO THE AUTHORS?

Alexandra-Maria Vrînceanu

PhD Student, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași

Abstract: This article aims to provide an overview of several key developments in the field of Translation Studies, with respect to feminism. The concept of ideology and the ethics of translation and of translating are tackled as well, as they deal with notions related to faithfulness, be it to the author or to the target readership. Therefore, as certain scholars have pointed out, staying true to the message is paramount, especially when it comes to feminist texts that are experimental and playful in nature. In all fairness, any ‘skewing’ is not necessarily due to the translators’ deliberate intention, rather other factors may be at play, notably the involvement of third parties (editors, reviewers etc.). The second section heads into the realm of voice and (in)visibility, as it deals with the status of the translator and the ideal situation versus the reality of the actual translation market. As such, I also attempt to connect several notions put forth by Translation Studies scholars with actual opinions of literary translators, as collected from online interviews, wherein they were asked about their approach to faithfulness and visibility.

Keywords: ethics, voice, (in)visibility, ideology, fidelity

Feminism and Gender Matters in Translation Studies: Fidelity, Ethics, Ideology

One of the key concepts that feminist translation undertook to redefine was that of “fidelity”. A subject that has been thoroughly exhausted throughout the entire history of Translation Studies, from the well-known age of the “belles infidelles” of the 17th century, when translators went to great lengths and took many liberties with the source texts in order to ‘beautify’ the translations and make them appealing to the general public. Not unlike the feminist translators who appeared much later, these translators even went so far as to take out entire excerpts or terms from the text, depending on the *zeitgeist*, the audiences’ preferences and what was deemed to be scandalous.

As such, feminist translators sought to make their presence known for other reasons, more ideological in nature, not merely esthetic. Thus, in her 1992 article titled “Writing in No Man’s Land: Questions of Gender and Translations”, Susan Bassnett writes of the many scholars attempting to incorporate the concept of ‘cultural difference’, forsaking the binary notion of masculine-feminine, father-mother (64). After the recognition of this concept, feminist thinkers began to worry about its nature and “[...] whether its use led to an androcentric or imperialistic ‘othering’” (Olesen 276). That being said, feminist translation veers away from Schleiermacher’s notions of either bringing the reader toward the writer or, vice-versa, of bringing the writer toward the reader, and focuses instead on the writing project, the participants of which are the translator and the writer alike (Simon 2).

In spite of the rise and groundbreaking developments of feminist translation theory and practices, numerous translation scholars still refuse “[...] to accept feminist translation as anything more than an extreme form of manipulation” (Wallmach 285). In view of the abundance of adjectives used for describing their undertakings, such as ‘extreme’ or ‘radical’, feminist theorists such as Canadian professor and translator Barbara Godard wore them like a badge of honor, stating that the feminist translator “[...] flaunts the signs of her manipulation

of the text” (Godard 50). Therefore, the translator ‘womanhandles’ (a clever pun meant to flip ‘manhandling’ on its head and give it a positive connotation) the source text, abandoning the ‘invisible’ mantle of the mousy translator and becoming “[...] an active participant in the creation of meaning” (50).

With the emergence of the Cultural Turn in the field of Translation Studies, the scholars turned their gaze toward the manner in which translations are shaped not only by the culture itself, but also by ideology or politics, gender identity etc. (Dimitriu, *Cultural Turn* 15). If we are to consider the hotly-debated topic of the use of the term ‘gender’, some scholars have come to the conclusion that translation concerns the “[...] differences of attributed meaning within, as well as across cultural boundaries” (von Flotow and Scott 358).

Looking at the tandem of gender and translation, another “tired” trope is that of women seen as secondary to men, therefore in need of transposing, or rather, ‘translating’ their own experiences and language “[...] into some form of the dominant patriarchal discourse” (von Flotow, *Translation and Gender* 12). As Lori Chamberlain best expresses it in her 1988 article “Gender and the Metaphorics of Translation”, feminist translation theory and practice sought to challenge such dichotomies the likes of the source text perceived as the ‘original’ (masculine) and the translation seen as ‘derivative’ (feminine) (455). Scholars reject these binary oppositions, and claim that translation and writing are intertwined, therefore one cannot come into being without the other (Bassnett 65). However, the consensus is that the translator should be seen as neither here, nor there, rather as an ‘in-betweenener’, not just a filter that expels the text through the side, but a creative presence (70). Therefore, that creative energy may manifest itself in various ways ‘immodestly’ as Godard puts it, be it through the use of italics, translator’s comments or in the preface (Godard 50). Granted, one must point out the fact that Godard’s translator is more radical in nature (Bassnett 68).

“Text is the and between reader and the writer”, writes Kathy Mezei (24), and this is precisely where the translator makes their presence known, as they are “[...] both a reader (and interpreter of the source text) and a writer (of the target text) (25). This idea ties in nicely with Myriam Diaz-Diocaretz’ stance when it comes to rendering feminist discourse (and ideology) in translation, as the translator must be aware of the means in which the author challenges certain “[...] already established and received ideological structures, and the preexistent norms and values” (Diaz Diocaretz 153). This brings to mind Venuti’s (*The Scandals* 1) famous words about flouting “[...] the authority of dominant cultural values and institutions”, even though he is referring to translation in general.

Thus, especially when it comes to feminist texts, where the (often experimental) style and message are paramount, there must be an unspoken ‘understanding’ between writer and translator, so as not to “betray the message” (Diaz Diocaretz 156). As translators, we should be painfully aware of the fact that any changes, no matter how insignificant they may seem (even a simple modulation or distribution change) bear impact on both the form and the message that comes with it. It follows that such texts require that the translator do the message justice. Naturally, this begs the question: What happens when it is the other way around? What options does the feminist translator have when faced with the text that is either outright misogynistic or one that exhibits sexist undertones? It must be said, however, that this does not mean that, as translators, it is mandatory that we adhere to the authors’ ideologies, just that it is our duty to recognize said ideologies, be they subtle or overtly challenging norms and structures, and to render them in translation, so that the readers may judge for themselves. Granted, if we are to veer into the realm of interventionist strategies, that is another discussion altogether.

This matter ties into the ethics of the translator, namely the ‘moral’ or ‘ethical’ code each translator adheres to. This brings the discussion around to the notions of faithfulness and

accuracy. But Henri Meschonnic (35) asks: “faithful to what?” and bids that the translator beware the difference between ‘langue’ and ‘language’. It is important to note that ethics in this context is not thought of in its social dimension, rather “[...] as the pursuit of a subject striving to contribute itself through its activity, but where the activity of the subject is the activity by which another subject constitutes itself” (35). It therefore stands to reason that the feminist translator must be aware of the fact that he/she is translating not just the meaning itself, but also the power behind the author’s words (Meschonnic 36).

Naturally, sometimes the translator may be met with somewhat of a resistance from the target language and culture, “to the ultimate logic of denaturalization”, namely that notion as old as time that even the meaning of man and woman is socially determined (von Flotow and Scott 360). When it comes to an ethics of translating, particularly in ideologically-charged cases such as feminist texts, the element of thinking, of reason on the part of the translator comes into play, and one thinks of Meschonnic’s notion that “[...] thinking means acting on society or it is nothing” (56). Seeing as feminist discourse is often experimental in nature, even ludic in the way in which it flouts the patriarchal norms and seeks to take back terms that were given negative connotations, feminist translators have to resort to ingenious strategies, provided that they have grasped the message behind the words, in order to render that same action.

It must be said, however, that potential altering, changes due to various translation strategies, be they syntactic, semantic or pragmatic, do not necessarily stem from deliverable intentions on the part of the translator; this is what Ian Mason calls “[...] a deliberate skewing” (33). Instead, other factors may be at play, namely the norms imposed by the publishing house depending on the target culture and the readers’ tastes and anticipated reactions. For instance, in the case of feminist writings, these may be “taboo” topics for the more “conservative” societies. Such is the case of Romania since the 1990s, where there has been an openness toward literary works that are perceived as more ‘extreme’, ‘shocking’ or ‘experimental’ in nature. This was the case after the fall of Communism, thus an end to cultural and artistic oppression and censorship. Still, the road ahead is long in this respect, and feminist discourse in Romania has not managed to break through into the mainstream save for a few exceptions. The attempts made by writers such as author and translator Magda Cârneci translating Canadian feminist author Nicole Brossard’s *Installations* (a collection of poems) into Romanian as *Instalări* for Paralela 45 publishing house serve to showcase this. The translator/writer herself explains this, stating how she was inspired to produce a Romanian translation of the works from the mind of an iconic feminist writer (Brossard) in order to bring these *niche* writings to the target audience in Romania. Those ‘taboo’ topics which include sexual pleasure, women’s bodies and identities, the sense of self in a male-dominated world are still deemed to be somewhat ‘shocking’ for the readers. Paradoxically, when it comes to literary works by male authors (the case of famous writers like Charles Bukowski or Saul Bellow), whose works have been translated into Romanian, the translators (regardless of their gender) sometimes resort to strategies of over-attenuation or over-explicitation when it comes to vulgar terms. Such strategies may have an impact on the disparaging tone employed by the narrator, sometimes distorting what was said, even to a comedic effect. That being said, this brings the debate in somewhat “muddy” waters with respect to the translator’s ‘freedom’.

Translators: Invisible and Voiceless?

The following section will deal with the ever-present notion that translators are perceived as being ‘in thrall’ or secondary to the authors, forever catering to their every need and forsaking their own voice in the process. As such, I will briefly discuss some derogatory notions with respect to the translator’s position that were popular belief for a long time, as well as a ‘double standard’ in this respect emphasized by scholars such as Lori Chamberlain.

The matter of the visibility and voice of the (woman) translator will also be explored in depth, by means of comparing and contrasting the opinions expressed by various scholars, while also touching upon ethics and ideology, and how these factors tie into the grand scheme of things. I will attempt to draw parallels between more theoretical notions and the reality of the translation market by means of several interviews wherein Romanian literary translators make their stances known as regards the translator's position and visibility (or lack thereof) in the translated text.

It seems as though translators are destined to be perceived as acting in service of the author, forever putting him/her first; as translator Vali Florescu said in an interview: "[...] your ultimate ego will be to become invisible, and let only the author come through" [my own translation from the Romanian article] (Camelia, "Interviu cu Vali Florescu"). Therefore, it seems that the translation market (publishing houses and the editors, the target readership and their perceived tastes and preferences) has the power to shape views in this respect.

The matter revolving around the status of the (female) translator is also a prevalent one, in terms of two major factors, namely visibility and voice. For instance, in the case of several feminist short stories by Denise Desautels, Louise Desjardins or Anne-Marie Alonzo (*Ritual*, *Shattering Realities*, *The Archeologist*) in French, which appeared in Canadian feminist journal *Tessera*, the English translations penned by feminist translator and author Susanne de Lotbiniere-Harwood are a perfect example that serves to showcase just that: the voice of the feminist translator is almost palpable. Such texts carrying feminist ideology and translated by feminist translators are often the product of a '*collaboration in the feminine*', as pointed out by Barbara Godard, as there is a close connection and cooperation between author and translator; as such, they sometimes even entail liberties and interventions on the part of the translator. It is worth mentioning that feminist-oriented criticism was acutely aware of this 'invisibility' imposed on feminist (and female) translators, and sought to respond by means of making their presence known through strategies such as interventions, additions, explicitations and others. In her essay titled *The Visibility of the Woman Translator*, Eleonora Federici uses an excellent analogy, stating that translators are considered to 'echo' the author's words, but given the fact that they are echoes, "[...] they work as refraction and sound different; in this way, they are visible" (Federici 80). This ties in nicely with Susan Bassnett's definition of otherness, "[...] as the translator has to take into account not only the foreignness of the culture in which the source text is embedded, but other issues, more properly described as ideological" (*Translation, Gender and Otherness* 83). When pondering the idea of the feminist translator making her voice heard, one thinks back to the Canadian pioneers of feminist translation, who proudly flaunted their 'womanhandling' of the text (as Godard put it). With respect to such interventions on the part of feminist translators it must be stressed that they are not simply gratuitous, rather "solicited and oriented by the text itself" (Federici 85).

The concept of the "cultural mind" (Simeoni 2) is brought into focus when it comes to the translators' ideologies and beliefs (as well as their training and experience). This corresponds to a great extent to Antoine Berman's model of translation criticism, namely "the translator's horizon" (Berman 63), in reference to the parameters (be they cultural, historical, etc. in nature) that determine one's manner of thinking and, thus, of translating.

For instance, one cannot help but wonder, in keeping with the realities on the translation market, whether if, should the translator take some liberties in terms of how he/she reacts to certain parts of a text which may be sexist or misogynistic in nature that the editor would not approve of, the translator in question would amend his/her strategies according to the norms imposed by the publishing house, forsaking his/her belief system. Therefore, it stands to reason that, more often than not, apart from those cases where the translator sets out

‘to make a splash’ or to make his/her voice known through a statement of sorts¹, translators must observe certain aspects that are more mundane in nature, and attempt to keep their personal ideology “out of it”. However, that does not mean that more subtle or ‘covert’ strategies cannot make their way into a translation, far from it. As put by Simeoni, sometimes at least, “Norms have the upper hand” (6).

The conventions adhered to in the target culture must also be borne in mind: the topic, the type of publication, the text type; it is worth mentioning that these may lead to a change in register (Dimitriu, “I am coming back” 5). As such, for instance, when it comes to the Romanian translations of several works by Charles Bukowski and Saul Bellow, the publishing house (Polirom, for the most part) may sometimes enforce a higher/laxer degree of formality, depending on the perceived taste and expectations of the Romanian reader.

In an interview given in 2014, Romanian translator Vali Florescu (who translated *Henderson, the Rain King* by Saul Bellow – *Henderson, regele ploii*, 2007, Polirom) was asked about how difficult she finds it to stay true to the author’s style, rhythm and ‘essence’. She replied that it is all about finding the right balance between translator’s own style and ‘craftsmanship’ and avoiding the risk that unwittingly, you may “rewrite” the text, embellishing it. “When I start to translate, it’s as if someone gave me their most prized possession” [my translation from Romanian]. Moreover, in this translator’s view, “[...] the writer is vulnerable, you must make him/her the best Romanian version they can be” (Camelia, “Interviu cu Vali Florescu”). Therefore, this can be taken to mean that she adheres to the notion that the translator is “in service” to the author, working tirelessly to bring their voice to a target audience. A common belief, to be sure, as stated before, seldom can a translator afford to take a more ideologically motivated stance and make drastic changes. Florescu also makes a more dramatic assertion, in that she believes that “[...] your ultimate ego will be to become invisible, and let only the author come through” [my translation from Romanian]. It can therefore be inferred that this translator adheres to Schleiermacher’s view of bringing the reader to the writer, leaving the latter unperturbed.

As such, it is clear that some translators believe that they must be ever faithful to the author’s voice, forsaking their own: “The writer is a vulnerable being, and the way his/her work is presented depends on you, as you are the alpha and the omega [...]. You must become invisible. [...]. It is very likely that, for all your efforts, few readers will even remember your name” [my translation from Romanian] (Camelia, “Interviu cu Vali Florescu”). However, scholars like Theo Hermans do warn translators to bear in mind that there is an established rule or balance when it comes to how translations are perceived: “[...] to let in plural voices means destabilizing and decentring the speaking subject” (Hermans 44). Thus, a preliminary conclusion can be inferred, namely that, even if it is not perceived by an uninitiated target reader, the translator’s voice is there, just beyond the limelight, and certain ideological stances and preferred strategies can almost always be identified.

Naturally, there is no right or wrong course of action insofar as this matter is concerned, as a translator cannot (nor should he/she) be faulted for staying true to the author’s intended tone and imagery (sexist or misogynistic though it may be), irrespective of his/her ideology and beliefs. This doesn’t necessarily mean that the translator should completely forsake his/her own voice in favor of the author’s (as Vali Florescu stated), nor that he/she should take unjustified liberties just for the sake of it, merely that, as far as he/she is able to, given certain restraints imposed by the editor/publishing house, perhaps find a middle ground between ideology and the actual imagery and tone present in the text.

¹ An eye-opening example is Emily Wilson, the first woman who re-translated *The Odyssey* into English and made some changes by means of which she sought to prove the gender bias existing at the time when the translations were produced (by male translators).

In “The Translator’s Voice in Translated Narrative” (1996), Theo Hermans tackles this notion as an analogy involving former Soviet leader Boris Yeltsin: we are reading the translator’s voice and words, but we really wish to find out what the author says, therefore the translator “[...] is as no more than a minor distraction” (23). At the other end of the spectrum, there are, of course, those feminist and often experimental writings wherein translators are actually strongly encouraged to take as many liberties as they wish and resort to various strategies, more or less “extreme”, in order to fully convey the message that the author intended and achieve the “similarity of effect” Eugene Nida spoke of.

Moreover, the “[...] translation never coincides with its source, it is not identical or equivalent” (Hermans 24). Of course, it is somewhat more clear-cut as far as specialized translations are concerned, where the focus is on the content, but as far as literary texts and translations go, the matter becomes more complex, as we veer in the realm of the ‘subjective’. In such cases, the concepts of ‘voice’ and ‘visibility’, namely the presence of the translator in the TT, subjectivize translation, as opposed to the norms that seek to generalize and uniformize it (Dimitriu, “I am coming back” 11).

As such, I have ascertained that it is only in certain cases that the translator’s ‘voice’ makes itself known (that “presence” Hermans was referencing). Therefore, the “surfacing” of the translator’s own voice and visible presence can be attributed to certain ideological factors having to do with feminist notions or reactions to misogynistic or sexist imagery. Thus, when adopting a comparative perspective over the source and target text, the analyst must determine: Have the translators been “good” in the sense that they have made themselves scarce, their sole purpose being only to make the author’s words and nothing but come through? Or, perhaps, they have diverged from the text in certain ways, via specific strategies and for identifiable, or at least guessable – based on evidence – reasons?

The discussion revolving around the concept of ‘voice’ also brings us to the matter of ‘authorship’/‘ownership’ of the text, and the longstanding prejudices against literary translators. More precisely, over the years, translators’ skills have been subjected to scrutiny and doubt: “Shouldn’t they be artists/writers/poets themselves in order to accurately render the imagery?” There are plenty of examples of authors translating other authors in their target language; for example, Radu Paraschivescu, a Romanian writer in his own right, translated works by Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Jonathan Coe, David Lodge, Nick Hornby, among others.

Any which way we choose to analyze the matter, the fact remains that the margin of creativity assumed by the translator is narrow (with varying degrees). Lest we should forget, the work is still the intellectual brain-child of a certain author and the matter of ethics comes into play here. As such, the translator has no right over the source text, “[...] the most they can do is represent the source text and make authenticity claims about their representational work” (Flynn 14). Moreover, from a realistic standpoint, it is well worth mentioning that most contracts translators sign with publishing houses (at least in Romania) have them waive their rights over the translation. Their rights mostly have to do with their right to get paid, to have their name featured on the title page, as well as other such aspects once they hand it over to the editor.

In reference to the notion of ideology in translation, this seems to be intertwined with concepts such as the ‘stance’ and ‘position’ adopted by the translator. Moreover, one of the most important aspects pointed out by scholars, as far as the overlap between Translation Studies and gender matters, is that “of ideology and the struggle to control meaning” (von Flotow and Scott 368). As such, in some cases, “[...] translation is manipulated by the ideology of the socio-cultural context” (Munday 150). Similar to Sherry Simon’s view that the translator is more than a filter that expels the message through to the other side, rather a creative presence that intervenes on the text to a certain extent (Simon 37), professor Maria

Tymoczko states that “[...] the ideology of a translation resides not simply in the text translated, but in the voicing and stance of the translator, and in its relevance to the receiving audience” (Tymoczko 183). That is to say, the ‘voicing and stance’ she refers to are reflected in the translation strategies and methods adopted, in interviews and prefaces. Moreover, the ‘relevance’ could refer to the publishing house catering to the readership’s tastes: more vulgar language or, on the contrary, attenuation or even rendering the imagery more humorous. For instance, in a Romanian translation of Charles Bukowski’s 1975 novel *Factotum* (“Factotum”, translated by Domnica Drumea for Polirom 2004), the narrator describes a woman’s morning ritual, and ‘poop’ is rendered in Romanian by translator Domnica Drumea as “trase câteva pîrțuri” (p. 107). Therefore, if the source text adopts a realistic style, the translation comes across as humorous and somewhat ridicules the female character; it is important to note that this nuance is not present in the source text.

There is another aspect worthy of mentioning with respect to Venuti’s notions, and that is his call on translators to resort to “marginalized” methods of translating (could be referring to feminist translation strategies) by choosing certain “[...] texts that are marginal in their own home cultures” (Emmerich 200). Such is the case of feminist texts in particular, for instance Florica Courriol and Sean Cotter translating Magda Cârneci’s Romanian feminist novel *FEM* into French and English, respectively; as mentioned beforehand, feminist writing still has a hard time breaking through into the mainstream in Romania, therefore it is definitely perceived as a *niche*.

Researchers seem to have reached a consensus with respect to the fact that the notion of ‘voice’ is interspersed with concepts such as ‘style’, ‘visibility/invisibility’, the translator’s ‘presence in the text’ and others (Alvstad 207). Other scholars view the translator’s presence as the voice that permeates through and speaks to the target readership, rather than that of the author, for the translator renders the author’s voice, or rather “[...] re-utters the previous speech act” (Alvstad 207). This is similar to the view expressed by Sherry Simon, that the translator can be seen as a ‘mediator’, leaving his/her own work, a ‘creative filter’ through which the text passes. At times, this ‘illusion’ that we, as readers, are hearing the author’s voice directly, is shattered by devices such as translator’s notes or footnotes.

When discussing Venuti’s (1995) concept of the translator’s invisibility, two equally important concepts are brought to the fore: ‘domestication’ and ‘foreignization’. As such, parallels may be drawn between these notions and Schleiermacher’s famous two pronged approach: a fluent and natural text that does not read like a translation and brings the writer to the reader, so that the latter is undisturbed, as opposed to a text that ‘flaunts’ its ‘foreignness’ protecting it from the ideological dominance of the target culture (Munday 144-145). In this sense, the Romanian translation market favors a ‘domesticating’ style, attempting not to disturb the readership as much as possible, and providing them with a ‘covert’ translation for the most part, save for the odd footnote or place names that signal to the reader that he/she is “not in Kansas anymore”. At the other end of the spectrum, feminist translations are almost akin to Bible translations, in that the translator sticks incredibly close to the style and message of the author.

There seems to exist a consensus among Romanian translators (men and women alike), namely that the translator must remain invisible at all costs. For instance, when interviewed for “Revista de Traduceri Literare” (*The Literary Translation Magazine of the Romanian Writers’ Union*), Luana Schidu, a Romanian literary translator who brings both English and Russian works to Romanian audiences, had this to say about staying true to the source text: “The original has a certain tone, one that I certainly strive to render as such. [...] I believe that it is a matter of flair (being in tune with the language itself, the context, the text, the author’s voice, etc.)” [my own translation from Romanian] (Schidu, “Traducerea a devenit pentru mine un mod de a fi”). Moreover, the same translator expresses an opinion

that I believe echoes and resonates with most Romanian literary translators (myself included). Thus, when asked how she manages to ‘adopt’ a certain style in order for the translation to be successful, she answers that “What I attempt to render in Romanian is exactly what the original text sounds like in my head. At times, I am tempted to force a comparison to the manner in which an Oracle speaks, as I feel like I turn into a mere transmission channel. Of course that there is more to it than that. It involves knowledge of the culture, of the author, etc.” The same translator urges that translators “[...] be faithful to the text as much as possible, to never give into the temptation to embellish it, to translate it as is, faulty though it may be” [my own translation from Romanian]. The self-referential nature of this paragraph has not escaped my notice, as I have attempted to render this translator’s opinions on faithfulness to the source text and the author’s voice as faithfully as possible.

I believe that this is, in a nutshell, the creed that Romanian translators on the market adhere to. As mentioned before, realistically speaking, a (Romanian) translator is under contract and is held to certain obligations. Moreover, the editor and/or the other agents from the publishing house have the last say in regard to the final draft that goes to print. The adjective ‘faulty’ that the translator quoted above uses carries weight, as it may refer to many aspects with the potential to prove problematic: sexist and misogynistic undertones and a disparaging and derogatory language and imagery with respect to women.

Coming back to the other literary agents working on the translation after the translator submits it for review, the translators themselves admit that the editors intervene without their knowledge. In a 2019 interview given to the same *Romanian Magazine of Literary Translations*, experienced Romanian translator and Professor Liviu Cotrău, whose life’s work revolves around translating E.A. Poe’s works (and not only) into Romanian, states that “[...] generally, I requested that the versions reviewed by the editors from the publishing house be sent back to me for revision, but such interventions have sometimes made their way into my translations” [my own translation from Romanian] (Borgovan, “Eu cred că”). Naturally, it is the translator’s prerogative to ask that the publishing house send him/her the text for revision in order to see whether changes have been made but, in the end, it all depends on the publishing house, which has the final say if a consensus cannot be reached.

Another aspect of vital importance when it comes to the translator’s presence in the text comes in the form of the “deforming tendencies” identified by translation scholar Antoine Berman (“Translation and the Trials of the Foreign” in Munday 147). Among these tendencies, the most pervasive ones would be: clarification and expansion, that seek to over-explicitate and ‘feed’ the readers additional information, ennoblement (that tendency that certain translators are aware of and try to overcome, an urge to embellish the text), thus affecting the orality of the text, the destruction of underlying networks of signification (words that, together, bear significance), the destruction of vernacular networks (speech and language patterns that get ‘lost in translation’ or are replaced with a target language equivalent in slang or vernacular) or the destruction of expressions and idioms (Berman advocates against using target language equivalents).

The translator’s reliability (Dimitriu, “I am coming back” 3) ties into the matter as well, as some choices may not stem from a conscious or ideological choice, rather a linguistic one, perhaps, or they may have to do with more prosaic reasons: taste of the *zeitgeist*, norms of the publishing house, etc. A ‘thorny’ matter could be the fact that the translator is sometimes faced with a conundrum: staying true to the author’s voice and style, while also making sure that the target readership will respond to the text. This is where shifts of emphasis, slight changes in register or a more humorous language may come in and play a part. An antithesis is apparent here, in that translators can often be caught between a rock and a hard place: to change or to adhere.

BIBLIOGRAPHY

- Alvstad, Cecilia. "Voices in translation." *Handbook of Translation Studies*, edited by Yves Gambier and Luc van Doorslaer, J. Benjamins, 2013, pp. 207-211.
- Bassnett, Susan. "Writing in no man's Land: Questions of Gender and Translation." *Ilha do Desterro*, No. 28, 1992, pp. 63-73. PDF file.
- "TRANSLATION, GENDER AND OTHERNESS" *Perspectives: Studies in Translatology*, Vol. 13, No.2, 2005.
- Berman, Antoine. *Toward a Translation Criticism: John Donne*, trans. Françoise Massardier-Kenney, The Kent State University Press. Kent. Ohio, 2009. Print.
- Bukowski, Charles. *Factotum*. Polirom, Iași, transl. by Domnica Drumea, 2004.
- Chamberlain, Lori. "Gender and the Metaphorics of Translation" *Signs*, Vol. 13, No. 3 (Spring, 1988), pp. 454-472, The University of Chicago Press.
- Diaz-Diocaretz, Myriam. *Translating Poetic Discourse: Questions on Feminist Strategies in Adrienne Rich*, John Benjamins, 1985. Print.
- Dimitriu, Rodica. *The Cultural Turn in Translation Studies*. Institutul European. Iași, 2006. Print.
- "‘I am coming back to where I started. I am sure you won't believe it!' On Translating E. A. Nida's Voice." *Translating the Voices of Theory*, edited by Isabelle Génin and Ida Klitgård, Montréal: Editions québécoises de l'oeuvre, 2015, pp. 63-88. PDF file.
- Emmerich, Karen R. "Visibility (and invisibility)." *Handbook of Translation Studies*, edited by Yves Gambier and Luc van Doorslaer, J. Benjamins, 2013, pp. 200-207.
- Federici, Eleonora. "The Visibility of the Woman Translator." *Translating Gender*, edited by Eleonora Federici, Peter Lang Publishers, University of Ottawa Libraries, 2011.
- Flotow, Luise von. *Translation and gender - Translation in the Era of Feminism*. St. Jerome Publishing. Ottawa, 1997. Print.
- Flotow, Luise von and Joan W. Scott. "Gender studies and translation studies: Entre braguette – connecting the transdisciplines." *Border Crossings Translation studies and other disciplines*, edited by Yves Gambier and Luc van Doorslaer, vol. 126, 2016, John Benjamins. Print.
- Flynn, Peter. "Author and translator." *Handbook of Translation Studies*, edited by Yves Gambier and Luc van Doorslaer, J. Benjamins, 2013, pp. 12-20.
- Godard, Barbara. "Theorizing Feminist Discourse / Translation". *Tessera*, Apr. 1989. ISSN 1923-9408. PDF file.
- Hermans, Theo. "The Translator's Voice in Translated Narrative." *Target*, 8:1 (1996), 23-48. DOI 10.1075/target.8.1, John Benjamins Publishing Company. PDF file.
- Mason, Ian. "Discourse, Ideology and Translation." *Language, Discourse and Translation in the West and Middle-East*, edited by de Beaugrande Robert, et al., Amsterdam: Benjamins, 1994, pp. 23-34.
- Meschonnic, Henri. *Ethics and Politics of Translating*. Translated and edited by Pier-Pascale Boulanger, John Benjamins, Concordia University, 2011. Print.
- Mezei, Kathy. *Reading as Writing / Writing as Reading the reader and the decline of the writer / or the rise and fall of the slash*. Translated by Christine Dufresne, *Tessera*, Vol. 2, 1985.

Munday, Jeremy. *Introducing Translation Studies, Theories and Applications*, 2008, Routledge, second edition. Print.

Olesen, Virginia. "Feminist Qualitative Research in the Millennium's First Decade: Developments, Challenges, Prospects". *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, edited by Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln. Sage, 2018. Print.

Simeoni, Daniel. "The Pivotal Status of the Translator's Habitus." *Target*, 10:1 (1998), 1-39, York University (Toronto), DOI 10.1075/target.10.1.02sim ISSN 0924-1884 / E-ISSN 1569-9986 © John Benjamins Publishing Company. PDF file.

Simon, Sherry. *Gender in Translation*. Routledge, 1996. Print.

Tymoczko, Maria. "Ideology and the Position of the Translator In What Sense is a Translator 'In Between'?" *Apropos of Ideology Translation Studies on Ideology – Ideologies in Translation Studies*, edited by María Calzada Pérez, Routledge, 2003, pp. 181- 203. Print.

Venuti, Lawrence. *The Scandals of Translation, Towards an Ethics of Difference*. London: Routledge, 1998. Print.

--- *The Translator's Invisibility*. Routledge, 1995. Print.

Wallmach, Kim. "Feminist Translation: A First Exploration" *Language Matters*, 27:1, 284-311, 1996.

Electronic sources

Borgovan, Doina. "Liviu Cotrău: Eu cred că traducătorul trebuie să rămână invizibil." *Filiala București – Traduceri Literare (FITRALIT) – Uniunea Scriitorilor Din România*, Nr. 45-46 iulie-august 2019, 8 Sept. 2019, www.fitralit.ro/31-08-2019-liviu-cotrau-eu-cred-ca-traducatorul-trebuie-sa-ramana-invizibil/. Date accessed June 14 2022.

Camelia. "Interviu cu Vali Florescu." *Cărți cu suflet*. January 9 2014. <https://www.carticusuflet.ro/interviu-cu-vali-florescu/> . Date accessed June 19 2022.

Schidu, Luana. "Luana Schidu: „Traducerea a Devenit Pentru Mine Un Mod De a Fi.”" *Filiala București – Traduceri Literare (FITRALIT) – Uniunea Scriitorilor Din România*, 4 Apr. 2019, www.fitralit.ro/31-03-2019-luana-schidu-traducerea-a-devenit-pentru-mine-un-mod-de-a-fi/. Date accessed June 19 2022.

ROMANIAN-RUSSIAN RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE CONFRONTATION OF THE INTERESTS OF THE GREAT POWERS IN CENTRAL AND SOUTH-EAST EUROPE (1900-1914)

Ștefan-Cristian Florescu

PhD Student, University of Craiova

Abstract: This article analyzes the evolution of Romanian-Russian relations in the 1900-1914 period. In the run-up to World War I, international relations were dominated by the Great Powers. Romania, in turn, followed, as after obtaining state independence, the line of a foreign policy capable of ensuring its state existence. By the end of the 19th century, the attitude of the great powers towards central and south-eastern Europe was about to change.

Pursuing its own economic and political targets, the European Great Powers set out on diametrically opposite paths, and after some calm at the end of the century, the beginning of the twentieth century meant a tumultuous period for the Balkan states and implicitly for Romania's foreign relations.

Keywords: Romania, Russia, Central Powers, Triple Alliance, International Relations.

În această perioadă (1900-1914), relațiile internaționale au fost dominate, ca și în trecut, de politica marilor puteri, de această dată din ce în ce mai preocupate de problemele coloniale, încât raportul de forță din Europa ajunsese să depindă, în mare măsură, de interesele statelor colonialiste în diferite părți ale lumii.¹ Situată în imediata vecinătate a Imperiului Rus, a Imperiului austro-ungar și a Imperiului Otoman, România a urmat și după cucerirea independenței o linie de conduită în politica externă, aptă să îi asigure existența statală. Astfel, țara noastră a fost nevoită nu numai să navigheze abil printre constelațiile politico-militare ale Marilor Puteri, dar și să se alăture aceleia care, deși îi era rivală îi servea la un moment dat mai bine interesele naționale. Elaborarea unei asemenea linii de orientare a început să intre în preocupările diplomației românești îndeosebi atunci când la orizontul politicii europene se contura tot mai precis regruparea Marilor Puteri în coaliții militare și politice.² La sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul celui următor, avea să se constate o reorientare a atitudinii marilor puteri față de centrul și sud-estul Europei.

Urmărindu-și propriile lor scopuri economice și politice, Marile Puteri europene, regrupându-se au pornit încă din primii ani ai secolului nostru pe căi diametral opuse, fără să abandoneze contactele bilaterale în cadrul cărora declarau față, dar nu și sincer că erau gata să facă eforturi mari pentru menținerea păcii generale.³

Implicarea guvernului de la Petersburg în Extremul Orient a dus la trecerea pe plan secundar a problemelor europene în cadrul agendei imperiului țarist, iar disputa cu statul austro-ungar asupra problemei balcanilor îajunsesse la stadiul de „adormire”⁴. Totuși crizele apărute s-au succedat într-o manieră intempestivă și cu consecințe susceptibile a degenera într-un conflict generalizat, însă pentru soluționarea acestora au fost folosite dezbaterile și concilierea. Deși se părea că atenția lor era îndreptată spre implantarea de poziții în alte zone - Africa, Asia -, puternicele state europene au revenit la politica „echilibrului de forțe” în

¹ Șerban Rădulescu-Zoner, *România și Tripla Alianță la începutul secolului al XX-lea 1900-1914*, Editura Litera, București, 1977, p. 7.

² Ion M. Oprea, *România și Imperiul Rus (1900-1924)*, vol. I, Editura Albatros, București, 1998, p. 27

³ *Ibidem*, p. 44

⁴ Șerban Rădulescu-Zoner, *op. cit.*, p. 9.

Balcani, concomitent cu negocierile de împărțire a intereselor în spațiile afro-asiatice. Politica de oprimare a Porții față de popoarele supuse a fost ocazia așteptată pentru implicarea marilor puteri. Astfel, masacrele repetate ale turcilor împotriva armenilor din anii 1894-1896 au reprezentat pretextul pentru Anglia de a propune celorlalte puteri - inclusiv Rusia - împărțirea „muribundului” Imperiu otoman. Potrivit acestor propuneri, Rusia lua Strâmtoarea dintre Mediterana și Marea Neagră, cu Constantinopolul; Austro-Ungariei îi reveneau Serbia și orașul Salonic cu împrejurimile sale; Franța ar fi luat Marocul, în nordul Africii; Italia ar fi înglobat Albania, iar Angliei i s-ar fi recunoscut stăpânirea Egiptului.

După o oarecare aparență de acalmie de la sfârșitul secolului al XIX-lea, pentru statele balcanice, începutul secolului al XX-lea a însemnat o perioadă de o neliniște continuă ce era menținută de dorința eliberării teritoriilor aflate încă sub dominație otomană. În anul 1896 s-a răscolat și populația din Creta, susținută de compatrioții din Grecia. Guvernul grec a trimis trupe în insulă și a proclamat anexarea ei. Un război greco-otoman ar fi creat dificultăți Porții și implicit marilor puteri, care doreau să diseceteze ele „soluțiile” în privința Imperiului otoman. Astfel că, marile puteri aveau să debarce trupe în Creta în februarie 1897, pentru „supravegherea” ordinii, lucru acceptat de Poartă. Cum Grecia a refuzat pacificarea „internațională” și era hotărâtă să organizeze un „referendum” popular pentru anexarea insulei, marile puteri europene au protestat vehement și au proferat amenințări. Germania a cerut blocarea militară a coastelor grecești, iar Rusia a recomandat menținerea „integrității” Imperiului otoman.

Încurajate de atitudinea lor, trupele otomane au înfrânt armata greacă, înaintând amenințător spre Atena, impunându-se în cele din urmă pacea. Acordul respectiv a dus la pierderea unei părți a Thesaliei de către Grecia, iar Creta a intrat sub influența Angliei⁵. În luna mai 1897, Rusia și Austro-Ungaria au încheiat un acord prin care se angajau la menținerea status-quo-ului în Balcani. Chestiunea Macedoniei avea să provoace rivalități între statele balcanice: Grecia, Bulgaria, România, Serbia, și ocazii pentru intervenția marilor puteri. „Armele” cu care s-au luptat statele balcanice între ele au fost bisericile rivale, instituțiile educative, culturale și societățile naționale. Bulgarii căutau să dobândească aprobarea sultanului pentru noi episcopate, grecii doreau să frâneze asemenea acțiuni, iar sârbii au căutat și ei să înființeze un episcopat separat la Skopje (în 1902). În anul 1893, în Macedonia luase ființă o organizație revoluționară proprie. Dar și la Sofia s-a înființat o asemenea asociație, ce dorea anexarea Macedoniei, membrii ei lucrând chiar pe teritoriul macedonean⁶.

România s-a interesat și ea de Macedonia, deoarece aici, trăiau un mare număr de aromâni, înrudiți etnic cu românii. Guvernul român a subvenționat și el până la 1900 școli pentru aromâni, cheltuind până în 1912 cca. 1 milion de franci în acest scop. Raporturile româno-bulgare aveau să se înrăutățească în primăvara și vara anului 1900, ca urmare a ocupării de către grănicerii români a unei insule de 10-15 ha, născută din aluviunile depuse de Dunăre în apropierea ostrovului Bujorescu, între Zimnicea și Șiștov, și mai ales, a asasinării la 22 iulie/3 august 1900 a fruntașului aromân Ștefan Mihăileanu⁷, redactor șef al gazetei „Peninsula Balcanică”, chiar la București, de către un naționalist bulgar, Ștefan Dimitrov, la

⁵Viorica Moisuc, *Istoria relațiilor internaționale (până la mijlocul secolului XX)*, București, Fundația România de Măine, 2002, pp. 76-77, *Istoria Românilor*, vol. VII, tom II (1878-1918), coordonator Gheorghe Platon, Editura Enciclopedică, București, 2003, p. 209.

⁶Charles și Barbara Jelavich, *Formarea statelor naționale balcanice (1804-1920)*, București, 1998, p. 253-254; Mihaela Damean, *Personalitatea omului politic Dimitrie A. Sturdza*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012, p. 144.

⁷ În anul 1893, căpitanul Ștefan Mihăileanu conducea o bandă de 70-80 macedoneni care, se pare, făcea recrutări la Brăila (Daniel Cain, *România și “Chestiunea Orientală”*. *Noi documente otomane*, în vol. “Românii în istoria Europei”, vol. I, coord. Marusia Cârstea, Sorin Liviu Damean, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2013, p. 509).

ordinea Comitetului Macedo-Bulgar din Sofia⁸. Statul bulgar avea să concentreze trupe la granița română a Dobrogei și să ridice fortificații pe Dunăre, în timp ce România, a răspuns cu întărirea ale siguranței la podul de la Cernavodă⁹.

Rusia avea din nou să se amestece în relațiile româno-bulgare, instigând contra României. Guvernul rus a protestat contra întăririlor românești de la Cernavodă, declarând că ele contraveneau articolului 52 al Tratatului de la Berlin din 1878, dar, în același timp, trimitea în secret arme și muniții pentru înzestrarea armatei bulgarilor. De asemenea, în august 1901, în pofida aceluiași Tratat de la Berlin, câteva torpiloare rusești au pătruns până la Galați, atitudinea lor inamică constând în neacordarea salutului protocolar pe teritoriu românesc¹⁰.

România avea să răspundă ponderat provocărilor Rusiei. Autoritățile de la București nu au protestat contra prezenței torpiloarelor ruse la Galați. Ba mai mult, cum se împlineau 10 ani de activitate a lui Nicolae Antonovici de Fonthon, ministrul rus pe lângă guvernul român între 1891-1901¹¹, acesta l-a sărbătorit cu mult fast. Cu toate acestea, țarul a ținut să-și păstreze atitudinea de nemulțumire față de România, instruindu-l în acest sens pe atașatul militar rus la București, trimis la începutul anului 1902. Țarul își dăduse seama de existența unui acord al României cu Austro-Ungaria¹².

În aceste condiții, România avea să reinnoiască acordurile cu Austro-Ungaria și Germania, în anii 1901-1902. Statului român i s-au dat asigurări că, în cazul unui conflict, dacă bulgarii s-ar fi extins în Macedonia, el trebuia să ocupe teritoriul mărginit la sud de linia Rusciuk-Varna¹³. Crizele cu potențial belicos accentuat și susceptibile a antrena sistemele de alianțe s-au succedat cu repeziciune în perioada anterioară primului război mondial. În anii imediat următori, Rusia avea să fie implicată într-un război cu Japonia, legăturile diplomatice cu Imperiul Rus fiind rupte la data de 6 februarie 1904. Deși dispunea de o armată de 1.400.000 de soldați, față de 150.000 ai Japoniei, și putea mobiliza efective de 4.500.000, față de 850.000 ai țării Soarelui Răsare, totuși Rusia a suferit o grea înfrângere la Țusima în anul 1905. Nu întâmplător, datorită medierii conciliatoare americană și franceză pacea a fost semnată la Portsmouth în data de 5 septembrie 1905 (S.U.A., sprijinise armata japoneză), prin care era cedat japonezilor, Porth Arthur, partea sudică a insulei Sahalin, calea ferată din Manciuria de sud și recunoașterea ca sferă de influență a Coreei, oprind astfel expansiunea Rusiei¹⁴. Zguduit din temelii în urma acestor înfrângeri și a mișcărilor revoluționare, țarismul părăsește zona de expansiune în Extremul Orient și, repunând pe tapet problema strâmtorilor, se orientează ferm spre Balcani.¹⁵

⁸ Charles și Barbara Jelavich, *op. cit.*, p.253; *Istoria Românilor*, vol. VII, tom II, p. 270; Daniela Bușă, *Relații româno-bulgare în perioada 1878-1914*, în vol. "Români și bulgari. Provocările unei vecinătăți", coordonatori Florin Anghel, Mariana Cojoc, Magdalena Tiță, Editura Cartea Universitară, București, 2007, p. 71; Gavriil Preda, *Relațiile militare româno-bulgare la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX*, în vol. "Români și bulgari. Provocările unei vecinătăți"..., p. 115.

⁹ Gavriil Preda, *op. cit.*, pp. 116-117.

¹⁰ *Istoria Românilor*..., vol. VII, tom II....., p. 270.

¹¹ Fonthon este cel care a asigurat liantul cu autoritățile române, a turneului din iulie 1898, efectuat de regele Carol I prin Varșovia, Peterhof, Petersburg, Moscova și Kiev (Adrian Bogdan Ceobanu, *Diplomați ruși la curtea regelui Carol I*, în vol. "Cultură, politică și societate în timpul lui Carol I. 130 de ani de la proclamarea Regatului României", coordonatori Gheorghe Cliveti, Adrian Bogdan Ceobanu, Ionuț Nistor, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2011, p. 156).

¹² *Istoria Românilor*..., vol. VII, tom II....., p. 271.

¹³ *Ibidem*, p. 273.

¹⁴ Nicolae Ciachir, *Istoria relațiilor internaționale de la pacea Westfalică (1648), până în contemporaneitate (1947)*, Editura Universității Dimitrie Cantemir, București, 1996, p. 106; Idem, *Istoria Slavilor*, Editura Oscar Print, București, 1998, p. 300.

¹⁵ Ion M. Oprea, *op. cit.*, p. 47.

Anglia, îngrijorată de afirmarea Germaniei pe mapamond, a ajuns după aproape 2 ani de negocieri la încheierea *Convenției din august 1907*, cu Rusia, la Petersburg, pentru un echilibru al intereselor lor în Asia, anume în Tibet, Afghanistan și Persia. În acest mod se cristalizase *Tripla Înțelegere* sau *Antanta*, Anglia alăturându-și interesele cu Rusia, după cum procedase Franța anterior¹⁶.

Labilitatea relațiilor dintre Marile Puteri europene s-a evidențiat prin cele două crize marocane, revoluția Junilor Turci, anexarea Bosniei-Herțegovinei de către Austro-Ungaria, războiul italo-turc și mai apoi prin cele două războaie balcanice, pentru ca paroxismul să fie atins odată cu cea mai mare confruntare de forțe din istoria lumii de până atunci. Prima criză marocană debuta cu discursul împăratului Wilhem II de la Tanger (31 Martie 1905), acesta limita influența Franței asupra Marocului, prin reclamarea principiului liberei concurențe a puterilor fără posibilitatea exercitării exclusive a nici unui monopol, în timp ce subscria la independența țării. Reacția statului francez a survenit imediat și într-o manieră simptomatică. Ofensată de luarea de poziție a Germaniei, Franța și-a trimis reprezentantul diplomatic de la Tanger cu un proiect de reforme sultanului Abd el-Aziz, prin care se stabilea protectoratul asupra Marocului, cu sprijinul unor consilieri francezi. Germania nu a scris la soluția extremă a confruntării armate, ci s-a declarat satisfăcută prin organizarea unei conferințe. Aceasta s-a deschis pe 14 ianuarie 1906 la Algesiras (Spania), iar reglementările inserate în actul final ratificat de sultan pe 18 iunie erau favorabile Germaniei, întrucât Marocul fusese plasat sub controlul internațional al 11 țări, cărora li se adăuga și SUA.¹⁷

În urma retragerii din activitate a reprezentantul rus de la București, Fonthon, în 1901, noul ministru plenipotențiar al Rusiei a devenit Mihail Nicolaevici Giers¹⁸. Mai puțin cunoscut este faptul că la începutul secolului XX, reprezentanțele diplomatice ale României și Rusiei de la București și Sankt Petersburg, au reprezentat o “afacere de familie”, deoarece M.N.Giers era cumnat cu Gheorghe Rosetti Solescu (era căsătorit cu Olga, sora lui M.N.Giers și fiica ministrului de externe al Rusiei N.K.Giers¹⁹), cel care a asigurat între 1895-1911 afacerile legației române de la Petersburg²⁰. Totodată, M.N. Giers a produs o reorientare a atitudinii Rusiei, ce se implicase în Extremul Orient, față de România, căutând să o scoată de sub „influența Germaniei și din alianța cu Austro-Ungaria”. Iar ambasadorul rus la Constantinopol a sprijinit demersurile diplomației române la Poartă referitoare la reînființarea organismelor aromânilor din Macedonia, fapt ce irita Atena și Patriarhia de la Constantinopol. De altfel, în 1905, sultanul acorda printr-o iradea aromânilor din Macedonia, aceleași drepturi cu celelalte naționalități de acolo, recunoscând și un vilayet vlah separat față de patriarhatul ecumenic²¹.

Criza dualismului austro-ungar, din primul deceniu al secolului XX, exprimată prin înăsprirea legislației împotriva naționalităților, a avut repercusiuni asupra relațiilor dintre Austro-Ungaria și România. În anul 1907 a fost promulgată legea Aponyi, care a condus la întărirea politicii de maghiarizare a românilor din Transilvania, mai ales prin învățământ. Conflictul pe plan economic erau și ele vizibile. În anul 1908, profitând de situația din

¹⁶ Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, *Diplomația europeană în epoca modernă*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986, pp. 420-422; Viorica Moisuc, *op. cit.*, pp. 77-78.

¹⁷ Jean-Claude Allain, Pierre Guillen, Françoise Autrand, *Histoire de la diplomatie française (1870-1914)*, Paris, 2005, pp. 702-703.

¹⁸ În timpul mandatului lui Giers în capitala României (1901-1912), relațiile româno-ruse au fost tensionate datorită incidentului din 20 iunie 1905, cunoscut în istoriografie ca “Potemkin” (Adrian Bogdan Ceobanu, *op. cit.*, p. 158).

¹⁹ N.K.Giers a asigurat portofoliul Ministerului de Externe al Rusiei între anii 1882-1895, reușind să scoată Rusia din izolarea diplomatică apărută după Congresul de pace de la Berlin din 1878.

²⁰ Adrian Bogdan Ceobanu, *op. cit.*, p. 157.

²¹ Charles și Barbara Jelavich, *op. cit.*, p. 253; Nicolae Ciachir, *Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă*, Ediția a II-a, Editura Oscar Print, București, 1998, p. 397; *Istoria Românilor*, vol. VII, tom II....., p. 275.

Imperiul otoman, ca urmare a „revoluției junilor turci”²², Austro-Ungaria a procedat la anexarea Bosniei și Herțegovinei și la modificări ale acordurilor privind regimul Dunării și al Strâmtorilor, iar Bulgaria își proclama independența²³.

Faptul s-a petrecut în cooperare cu Rusia. În acest scop, în septembrie 1908 au avut loc tratative austro-ungaro-ruse la castelul Buehlau în Moravia. Alexandru Petrovici Izvolski, șeful diplomației țariste între anii 1906-1910, și-a dat acordul, cerând în schimb susținerea Rusiei, pentru a obține dreptul vaselor militare ruse de a trece fără a întâmpina probleme prin Bosfor și Dardanele. Imperiul Otoman a acceptat demersul austro-ungar (26 februarie), păstrându-și totuși suveranitatea asupra sandjak-ului Novi-Bazar (fâșie plasată între Serbia și Muntenegru). Rusia a urmat pe 21 martie 1909, apoi pe 31 martie Serbia a urmat demersul făcut de către ruși.²⁴

Serbia nu a avut posibilitatea de a se opune mai mult decât a făcut-o, întrucât luând cunoștință asupra anexiunii, a elaborat un memoriu explicativ prin care reclama compensații teritoriale bazându-se pe justificări de ordin juridic, istoric și geografic, în cazul în care acest fapt ar fi fost recunoscut de Europa. Invocând echilibrul european, aceasta recurgea și la principiul sensibilizării Marilor Puteri, dar și la postura de victimizare a statelor mici, însă își manifesta încrederea în faptul că echitatea Puterilor reprezintă unica și principala forță.

Recunoașterea anexării efectuate de Austro-Ungaria de către Rusia, a produs mai multe versiuni, dintre care una a fost comentată de către reprezentatul francez de la Viena sub rezervă însă și într-o manieră confidențială. Opinia publică este informată că Rusia făcuse obiectul unor presiuni germane în acest sens, astfel încât germanii au colportat diverse zvonuri la Viena pentru a diminua efectele create de intervenția lor. Protagonistul acestui scenariu ar fi fost baronul Aerenthal, care ar fi declarat într-un mediu semiformal necesitatea acceptării de către Rusia a faptului împlinit, în caz contrar văzându-se obligat să facă publice o serie de documente (chiar și personale), care să denote inițiativa Rusiei și lansarea de către aceasta a propunerii anexării. Reprezentanții diplomației ruși ar fi solicitat intervenția lui Bismark în vederea împiedicării înfăptuirii acestei amenințări, însă acesta ar fi declinat, ceea ce ar fi determinat partea rusă să accepte soluția anexării. Mai erau necesare aprobările altor mari puteri, semnatare ale acordurilor de navigație: Germania, Anglia, Franța. Cum ele nu și-au dat acordul, chestiunea strâmtorilor a rămas la o parte²⁵.

România a găsit ocazia de a participa cu drepturi depline la constituirea unei „Comisii a statelor riverane” Dunării, căutând să atragă Viena (și trimițând acolo și un memoriu pe această temă) pentru sprijinirea intențiilor sale pe lângă diplomații europeni (discuții între octombrie 1908 - martie 1909)²⁶.

Concomitent cu anexarea celor două provincii la Austro-Ungaria, la 5 octombrie 1908, „impulsionat” de Viena, principele Ferdinand de Saxa Coburg proclamă la Târnovo „independența” Bulgariei și-și ia titlul de „țar” al bulgarilor. Criza bosniacă și chestiunea regatului bulgar aveau să fie rezolvate prin negocieri între Constantinopol, Sofia și Viena. Această înțelegere a făcut inutilă convocarea unei conferințe europene, mai ales a posibilității Rusiei de a-și impune curentul. Făcând aluzie la înfrângerea rușilor de către japonezi, în 1905, în presa rusă se scria că umilirea de către Austro-Ungaria este echivalentă pentru Rusia cu o „Țusima diplomatică”²⁷.

²² Nicolae Ciachir, *Implicațiile pe plan european ale revoluției turce din 1908*, în „Revista de Istorie”, tom 31, nr.9, București, 1978, pp.1629-1630

²³ Daniela Bușă, *op. cit.*, p. 73.

²⁴ Jean-Claude Allain, Pierre Guillen, Françoise Autrand, *op. cit.*, pp. 720-721.

²⁵ Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, *op. cit.*, pp. 426-427.

²⁶ *Politica externă a României. Dicționar cronologic, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986*, p. 153.

²⁷ Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, *op. cit.*, p. 433; Charles și Barbara Jelavich, *op. cit.*, pp. 208-209.

Fără să fi obținut la rândul ei vreo compensație, Rusia a fost nevoită să recunoască actul anexării, și, în aceste condiții, aceasta avea să se reorienteze spre reîncurajarea slavilor balcanici - a sârbilor în special - pentru smulgerea teritoriilor lor rămase sub autoritatea Porții și Austro-Ungariei. Sub oblăduirea rusă, în Balcani avea să se întărească curentul „panslavismului”. De altfel, diplomatul țarist Izwolski, îl explica astfel: „Panslavismul atribuie națiunii ruse misiunea de a crea o civilizație superioară care se va impune în cele din urmă Europei”²⁸.

Rusia a încurajat formarea unei ligi a țărilor balcanice, care să deschidă un conflict armat, în scopul alungării turcilor din Europa și de asemenea blocării extinderii Austro-Ungariei în Balcani. Potrivit acestor scopuri, au fost antrenate mai întâi Italia, ce a și purtat în 1911 un război cu Poarta, apoi Serbia, Bulgaria, Grecia, Muntenegru. Astfel că, în toamna anului 1912, aceste țări se aflau în război cu Imperiul otoman²⁹.

Scopul guvernului rus, care era și scopul întregii Antante, era „să determine România să iasă din alianța cu Puterile Centrale și în cazul că nu dorește să intre în alianță cu Puterile Antantei să rămână neutră”³⁰.

Se declanșaseră astfel evenimentele ce aveau să fie cunoscute în istorie sub numele de *războaiele balcanice*. Principala problemă avută în vedere la declanșarea primului război balcanic, în 1912, a fost aceea a Macedoniei. Serbia și Bulgaria au semnat tratatul din 29 februarie/12 martie 1912, sub arbitrajul Rusiei, privind declanșarea unui război contra Imperiului otoman și împărțirea Macedoniei între ele³¹. Inițial, primul ministru sârb a căutat și o angajare a României, aceasta urmând să aibă posibilitatea unirii cu Transilvania. Dar Bulgaria a făcut ca acordul cu Serbia să fie îndreptat și împotriva României în urma negocierilor bulgaro-grecești, s-a ajuns și la o alianță între cele două state, completată cu o convenție militară.

România, datorită poziției sale geografice, a legăturilor sale cu Peninsula Balcanică, urmărea cu viu interes evenimentele din Balcani. Spre deosebire de aceste state, reușise să se elibereze complet de sub suzeranitatea turcă, gravitând în sfera de influență a Triplei Alianțe. Statele balcanice, în efortul lor de eliberare națională de sub stăpânirea turcă, se orientau tot mai mult spre Tripla Înțelegere, din care făcea parte Rusia, considerată mare protectoare a slavilor. Era însă un punct unde interesele majore ale României coincideau cu cele ale statelor din Balcani. Și unul și celelalte nu-și realizaseră pe deplin unitatea lor națională.³²

În octombrie 1912, cele trei țări - Bulgaria, Serbia, Grecia - au intrat în războiul antiotoman, deschis de Muntenegru cu aproximativ o lună înainte, prin care balcanicii i-au deposedat pe otomani de toate teritoriile europene, cu excepția spațiului adiacent Istanbulului. În condițiile victoriilor statelor aliate, Poarta a cerut armistițiul, care s-a încheiat la 23 noiembrie/5 decembrie 1912, tratativele de pace desfășurându-se la Londra. Imperiul otoman era în primejdie de a pierde și puncte importante, precum orașul Adrianopol. Elemente intransigente turce au întrerupt tratativele. În cele din urmă, pacea a fost semnată la Londra la 30 mai 1913, în urma căreia scădea considerabil dominația Imperiului Otoman în sud-estul Europei, și totodată creșteau animozitățile dintre statele balcanice³³. Războiul a arătat Europei faptul că statele balcanice reușiseră „să excludă amestecul marilor puteri în reglementarea frontierelor” dintre ele³⁴.

²⁸Viorica Moisuc, *op. cit.*, p. 80.

²⁹Charles și Barbara Jelavich, *op.cit.*, p. 259-261; *Istoria Românilor, vol. VII, tom II*..., pp. 280-281.

³⁰Anastase Iordache, *Viața politică în România (1910-1914)*, Editura Științifică, 1972, p. 154.

³¹Daniela Bușă, *op. cit.*, p. 75

³²Vasile Vesa, *România și Franța la începutul secolului al XX-lea (1900-1916)*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975, p. 33.

³³Nicolae Ciachir, *Marile puteri și România (1856-1947)*, Editura Albatros, București, 1996, p. 151.

³⁴Daniela Bușă, *op. cit.*, p. 81.

Bulgaria, însă era nemulțumită de rezultatele obținute în urma semnării păcii de la Londra, a declanșat în luna iunie a aceluiași an, cu acordul Austro-Ungariei, al doilea război împotriva foștilor săi aliați din coaliția antiomană, și anume Grecia, Serbia și Muntenegru.³⁵

În această conjunctură, statele balcanice învingătoare impun Bulgariei pacea de la București. România, Serbia, Grecia și Muntenegru au reușit, trecând peste capul Marilor Puteri, să-și impună în cea mai mare parte doleanțele. Totodată, participarea României, la al doilea război balcanic și rolul activ jucat în această perioadă de diplomația românească au pus un serios semn de întrebare Puterilor Centrale în legătură cu poziția Bucureștiului într-un eventual conflict mondial. De asemenea, se cuvine arătat faptul că atât diplomația românească, cât și cea sârbă și cea greacă au reușit să profite de divergențele existente chiar și în cadrul Triplei Alianțe.³⁶

Diplomația franco-rusă, care considera pacea de la București din 10 august 1913³⁷ ca pe un afront adus mai ales Austro-Ungariei, avea să se preocupe în vederea deschiderii unui conflict european, de desprinderea României de Tripla Alianță³⁸. Încă din ultimele luni ale anului 1912, Rusia mergea pe linia îmbunătățirii relațiilor cu România, ministrul plenipotențiar al Rusiei la București Nicolae Nicolaevici Shebeko (fiul generalului Shebeko, guvernatorul Basarabiei între 1871-1879), jucând un rol deosebit de important în soluționarea conflictului balcanic și a parafării păcii de la București³⁹. De asemenea, la sfârșitul lunii noiembrie - prima decadă a lunii decembrie, fratele țarului - marele duce Nicolae Mihailovici - a vizitat România cu misiunea oficială de a-i înmâna regelui Carol I bastonul de feldmareșal al armatei ruse⁴⁰, devenind astfel primul mareșal al României⁴¹. Documente secrete ale cancelariei ruse atestă decizia fermă a Rusiei de a reglementa „în cazul unui război european... chestiunea Orientului în avantajul său, prin instaurarea dominației sale la Constantinopol, Bosfor și Dardanele”⁴².

În schimb, Ion I.C. Brătianu, într-un interviu acordat ziarului german „Neue Freie Presse”, la 8 august 1909, afirma că “România are un interes de prim ordin pentru ceea ce se petrece în Orient, dar ea nu este nici geograficește, nici moralicește un stat balcanic. Nu suntem, din punct de vedere geografic, un stat balcanic, fiindcă țara noastră este situată în nordul Dunării. Nu suntem moralicește un stat balcanic, pentru că noi nu luăm parte la nici una din efervescențele și dezordinile care tulbură în permanență popoarele din Peninsula Balcanică. Punctul de vedere al României este cel al marilor puteri: echilibrul forțelor. Noi ținem la pace și la status quo”⁴³.

Veștile din zona balcanică de la sfârșitul anului 1913 erau și ele îngrijorătoare. În rapoartele informative către Marele Stat Major Român, existau informații că se descărcau în punctele bulgare de la Dunăre „multe arme, muniții, tunuri, trăsuri de ambulanță”, aduse „din Austria cu vasele societăților austriace și ungurești”, că se pregăteau acțiuni contra

³⁵ Ion M. Oprea, *op. cit.*, p. 56.

³⁶ Nicolae Ciachir, *Marile Puteri și România (1856-1947)*, București, Editura Albatros, 1996, p. 152.

³⁷ Gheorghe Calcan, *Romania's participation in the second balkan war, in the views of historian Nicolae Iorga*, în vol. “From war to eternal peace on the 100 th anniversary of the balkan wars: good neighbourhood relations in the balkans”, Editors: Müge Kinacıoğlu, Ayşe Ömür Atmaca, Murat Önsoy, Hacettepe University Istanbul, 2012, p. 39.

³⁸ Viorica Moisuc, *op. cit.*, pp. 81-82; *Istoria Românilor, vol. VII, tom II., ...*, pp. 286-287.

³⁹ Adrian Bogdan Ceobanu, *op. cit.*, p. 159-160.

⁴⁰ *Politica externă a României. Dicționar cronologic...*, p. 155.

⁴¹ Nicolae Cristea, *Imaginea publică a monarhiei în România (1866-1947)*, Editura Cavallioti, București, 2011, p. 88.

⁴² Viorica Moisuc, *op. cit.*, p. 82.

⁴³ Ion Bulei, *Balkanii și relațiile româno-bulgare în preajma primului război mondial. Considerații incomode*, în vol. „Români și bulgari. Provocările unei vecinătăți”..., pp. 134-135.

României, „pentru distrugerea podului de la Cernavodă și infiltrarea de arme în portul Constanța contra românilor”⁴⁴.

În vara anului 1914, România, având la cârmă un guvern liberal condus de I.C. Brătianu, s-a apropiat tot mai mult de Rusia. Șeful liberalilor era bine cunoscut pentru sprijinirea românilor din Transilvania. Acțiunile diplomației româno-ruse din vara anului 1914, în ajunul izbucnirii primului război mondial, deci într-un context european-balcanic, în cazul de față extrem de tensionat, aveau să aibă un puternic ecou. Pregătită de ministrul plenipotențiar al Rusiei la București Stanislav Poklewski Koziel și omologul său român din capitala Rusiei, Constantin Diamandy, țarul Rusiei Nicolae al II-lea, a efectuat la 1/14 iunie 1914 o vizită oficială în România, la Constanța⁴⁵, în urma căreia, suveranul român considera România ca fiind liantul împăcării între cele două imperii, Austro-Ungar și Țarist⁴⁶.

Puterile Centrale au fost extrem de agitate pentru ceea ce s-ar fi discutat între cei doi monarhi. În următoarele zile, 2-3/15-16 iunie 1914, Serghei Dimitrievici Sazonov, ministrul de Externe rus (1910-1916), avea să poarte convorbiri la București cu premierul I.C. Brătianu. Acesta din urmă a făcut declarația confidențială că atitudinea statului român în cazul unui război între cele două imperii - austro-ungar și rus – „va depinde de circumstanțele ce ar fi motivat trecerea Rusiei la o acțiune militară contra Austro-Ungariei și de ceea ce vor cere interesele României”. După încheierea discuțiilor, cei doi oficiali au făcut o plimbare cu mașina în împrejurimile Predealului, depășind în mod premeditat frontiera româno-austro-ungară în Transilvania⁴⁷.

Rusia a perseverat în acțiunile ei de integrare a populației și infrastructurii economice, administrativ-politice, cultural-religioase în structurile sale. Acest lucru era însă în vădită contradicție cu aspirațiile naționale ale României, care întotdeauna i-a considerat pe basarabeni parte a patriei-mamă. Locuitorii români basarabeni aveau să păstreze și ei viu sentimentul național, în pofida încercărilor de rusificare forțată. În anii 1903-1904, autoritățile ruse erau îngrijorate de faptul că elevii români, la intrarea în școală, nu cunoșteau limba rusă și că învățau mereu expresiile rusești. Studenții basarabeni, aflați la studii în Rusia, au pus bazele mișcării considerate subversive, *Pământenia basarabească* - prima organizație studențească moldovenească din Rusia. Sufletul acestei organizații, Ion Pelivan, a fost arestat în 1902 și trimis de autoritățile ruse ca soldat într-un batalion disciplinar. Pan Halippa, student și el în Rusia, a înființat, la 30 octombrie 1905, *Societatea pentru cultura națională moldovenească*. De altfel, în anul 1905 intelectualii moldoveni au încercat să se folosească de ocazia mișcării revoluționare ruse din 1905⁴⁸. Este edificatoare declarația boierului patriot Dimitrie Vrabie la Clubul nobilimii din Bălți în 1911 referitoare la agresivitatea rușilor: „Pământul nostru e bogat și mănos... Poporul nostru e muncitor, blând și primitiv și voi v-ați năpustit asupra Basarabiei, binecuvântată de Dumnezeu, ca un potop de lăcuste flămânde, venind zdrențuiți și ruși de foame din regiunile veșnic înfometate ale Kamei și Volgăi... Voi ne batjocoriți obiceiurile strămoșești și scumpa noastră limbă strămoșească, poreclindu-ne baron, adică cap de bou”⁴⁹.

În anul 1916, un director rus al învățământului din Basarabia constata cu nemulțumire că și după 100 de ani de dominație rusă etniile din Basarabia se înțelegeau între ele în limba

⁴⁴Viorica Moisuc, *op. cit.*, p. 83.

⁴⁵ Adrian Bogdan Ceobanu, *op. cit.*, p. 161.

⁴⁶ Rudolf Dinu, *Diplomația vechiului regat 1878-1914: management, obiective, evoluție*, în vol. ”Cultură, politică și societate în timpul domniei lui Carol I. 130 de ani de la proclamarea Regatului României”....., p. 142.

⁴⁷ *Politica externă a României...*, p. 137; *Istoria Românilor, vol. VII, tom II...*, pp. 287-288; Costică Prodan, *Aspecte privind alianțele politico-militare românești (1878-1914)*, III, în “Anuarul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară”, București, 1998, p. 211.

⁴⁸ Nicolae Ciachir, *Basarabia sub stăpânire țaristă (1812-1917)*, Editura Universității, București, 1992, pp. 58-59.

⁴⁹ *Ibidem*, pp. 69-70.

moldovenească (română)⁵⁰. Autoritățile ruse au încercat eliminarea completă a limbii române din Biserică. Efectele au fost însă contrarii, basarabeni întărind legăturile cu România. În cele din urmă, Sinodul rus a aprobat tipărirea de cărți de cult în limba română. Studiul limbii române a fost reintrodus în Seminarul de la Chișinău. Pe acest fond avea să se dezvolte și un curent, o învățătură religioasă, numită după numele unui călugăr moldovean, *inochentismul*, predicată în limba română. Întrucât ea a prins la majoritatea țăranilor români basarabeni, călugărul Inochentie a fost exilat de autoritățile țariste. Anterior, în luna iulie 1913, guvernul țarist a dat ucazul ce îngăduia slujba în limba română în biserici. Între intelectualii basarabeni s-au remarcat pentru promovarea drepturilor naționale Pan Halippa, Ion Inculeț, Alexie Marceviți, ce au și jurnale românești: „Viața Basarabiei”, „Cuvânt moldovenesc”, „Glasul Basarabiei”. Sărbătorirea cu mare fast începând cu 16/28 mai 1912 la Sankt Petersburg și Chișinău, de către autoritățile ruse, a centenarului anexării Basarabiei⁵¹, a provocat o reacție contrarie din partea românilor din Basarabia și din Regat⁵².

Istoricul Nicolae Iorga a scris „Basarabia noastră”, luând atitudine față de acest fapt⁵³. La începutul primului război mondial, circa 300.000 de basarabeni aveau să fie înrolați forțat sub drapelul Rusiei⁵⁴.

Între anii 1900-1914, în condițiile în care pozițiile ruse în Extremul Orient aveau să primească lovituri din partea altor puteri, Rusia s-a reorientat spre apropierea de Franța și Anglia și recâștigarea simpatii populațiilor din Balcani. Acest lucru a devenit posibil din nou prin susținerea mișcărilor naționale ale acestora, până la antrenarea lor chiar în proiecte de excludere a turcilor din Balcani. S-a ajuns astfel la războaiele balcanice, chiar între statele peninsulei: Grecia, Serbia, Bulgaria, pentru teritorii. Rusia avea însă să primească o lovitură neașteptată, când aceste state aveau să se înțeleagă fără concursul său, la pacea de la București din 1913. România câștigase o anume poziție superioară. Pe de altă parte, ea aderă în secret în 1883 (reînnoită treptat) la o alianță cu Puterile Centrale. Astfel că și „Alianța celor trei împărați”: ai Austro-Ungariei, Germaniei, Rusiei, nu mai era de actualitate. Rusia s-a orientat atunci spre crearea unui nou bloc de putere: al Antantei, în colaborare cu Franța și Anglia. Ciocnirea celor două blocuri de putere ale marilor puteri a pornit tot de la o criză balcanică: atentatul unor bosniaci la Sarajevo contra arhiducelui austriac, întrucât imperiul respectiv anexase Bosnia anterior. A fost declanșat unul dintre cele mai mari conflicte militare din istoria Europei, cu repercursiuni dezastruoase umane, materiale și politice pentru participanți. În acest context a survenit o reapropiere diplomatică româno-rusă. Interesele lor coincidând la un moment dat - lovirea monarhiei austro-ungare -, România, după o perioadă de neutralitate de 2 ani (1914-1916), a aderat la blocul antantofil. În acest timp s-au încheiat acorduri secrete cu Rusia. Pe parcursul războiului însă, aceasta, aflată în criză politică - declanșarea Revoluției și apoi preluarea puterii de către bolșevici - avea să dea bătăi de cap românilor. În loc să-i ajute militar, Rusia nu a mai deschis o ofensivă militară în sud, așa cum promisese, iar România, înclăștată de trupele austro-ungare și germane, avea să sufere moral și material, prin pierderi de vieți omenești și ocupație teritorială. Moldova a fost bântuită de

⁵⁰ *Istoria Românilor, vol. VII, tom II...*, p. 369; Ion Nistor, *Istoria Basarabiei*, Chișinău, 1991, pp. 212-213; Ștefan Ciobanu, *Basarabia. Populația. Istoria. Cultura*, București-Chișinău, 1992, pp. 39-40.

⁵¹ Nicolae Ciachir, *op. cit.*, pp. 72-73.

⁵² Constantin I. Stan, *Nicolae Iorga și centenarul răpirii Basarabiei (1812-1912)*, în vol. „La frontierele civilizațiilor. Basarabia în context geopolitic, economic, cultural și religios”, coordonatori George Enache, Arthur Tuluș, Cristian Dragoș Căldăraru, Eugen Drăgoi, Editura Partener, Galați, 2011, pp. 147-149; Ion Varta, *Mișcarea națională a românilor basarabeni în timpul domniei lui Carol I*, în vol. „Cultură, politică...”, pp. 114-115.

⁵³ Nicolae Iorga, *Basarabia noastră. Scrisă după 100 de ani de la răpirea ei de către ruși*, Editura și Tipografia Societății Neamul Românesc, Vălenii de Munte, 1912.

⁵⁴ Petru Cazacu, *Moldova dintre Prut și Nistru, 1812-1918, Editura Viața Românească*, Iași, 1924, pp. 180-182, 271-273; *Istoria Românilor, vol VII, tom II...*, pp. 373-376.

abuzurile trupelor ruse bolșevizate. Armistițiul și pacea separată a Rusiei bolșevice de la Brest-Litovsk au înrăutățit situația României, care a trebuit să semneze cu Puterile Centrale Tratatul de la Buftea. Rusia bolșevică și așa-numita Radă ucraineană au căutat să păstreze Basarabia. Doar atitudinea elementelor românești, care au proclamat unirea Basarabiei cu România la 27 martie/9 aprilie 1918 și intrarea trupelor române acolo au stăvilit pretențiile Rusiei.

BIBLIOGRAPHY

I. Surse editate

Ministerul Afacerilor Externe. Institutul Diplomatic Român, *Organizarea instituțională a Ministerului Afacerilor Externe. Acte și documente*, vol. I 1859-1919, Ediție îngrijită de Ion Mamina, Gheorghe Neacșu, George Potra, Editura Fundației Europene Titulescu, București, 2004.

Oncescu Iulian, Stanciu Ion, Plopeanu Emanuel, *Texte și documente privind Istoria Modernă a Românilor, vol. II (1866-1918)*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2009.

Oncescu Iulian, *Texte și documente privind Istoria Modernă a Românilor 1774-1918*, Ediția a II-a, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2011.

II. Lucrări generale

Allain Jean-Claude, Guillen Pierre, Autrand Françoise, *Histoire de la diplomatie française (1870-1914)*, Paris, 2005.

Cazacu Petru, *Moldova dintre Prut și Nistru (1812-1918)*, Editura Viața Românească, Iași, 1924.

Ciachir Nicolae, *Basarabia sub stăpânire țaristă (1812-1917)*, Editura Universității București, 1992.

Ciachir Nicolae, *Marile puteri și România 1856-1947*, Editura Albatros, București, 1996.

Ciachir Nicolae, *Istoria relațiilor internaționale de la pacea Westfalică (1648), până în contemporaneitate (1947)*, Editura Universității Dimitrie Cantemir, București, 1996.

Ciachir Nicolae, *Istoria politică a Europei de la Napoleon la Stalin*, Editura Oscar Print, București, 1997.

Ciachir Nicolae, Bercan Gheorghe, *Diplomația europeană în epoca modernă*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986.

Ciachir Nicolae, *Istoria Slavilor*, Editura Oscar Print, București, 1998.

Ciachir Nicolae, *Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1987.

Idem, *Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă*, ediția a II-a, Editura Oscar Print, București, 1998.

Idem, *Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă*, ediția a III-a revizuită, prefață de Stoica Lascu, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2011.

Cristea Niculae, *Imaginea publică a monarhiei în România (1866-1947)*, Editura Cavallioti, București, 2011.

Damean Mihaela, *Personalitatea omului politic Dimitrie A. Sturdza*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012.

Iorga Nicolae, *Basarabia noastră. Scrisă după 100 de ani de la răpirea ei de către ruși*, Editura și Tipografia Societății Neamul Românesc, Vălenii de Munte, 1912.

Iordache Anastasie, *Viața politică în România (1910-1914)*, Editura Științifică, 1972.

Istoria Românilor, vol. VII, t. II (1878-1914) coordonator Gheorghe Platon, Editura Enciclopedică, București, 2003.

Jelavich Charles și Barbara, *Formarea statelor naționale balcanice (1804-1920)*, București, 1998.

Politica externă a României. Dicționar cronologic, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986.

III. Lucrări speciale

Bulei Ion, *Balkanii și relațiile româno-bulgare în preajma primului război mondial. Considerații incomode*, în vol. "Români și bulgari. Provocările unei vecinătăți", coordonatori Florin Anghel, Mariana Cojoc, Magdalena Tiță, Editura Cartea Universitară, București, 2007.

Bușă Daniela, *Relații româno-bulgare în perioada 1878-1914*, în vol. "Români și bulgari. Provocările unei vecinătăți", coordonatori Florin Anghel, Mariana Cojoc, Magdalena Tiță, Editura Cartea Universitară, București, 2007.

Calcan Gheorghe, *Romania's participation in the second balkan war, in the views of historian Nicolae Iorga*, în vol. "From war to eternal peace on the 100 th anniversary of the balkan wars: good neighbourhood relations in the balkans", Editors: Müge Kinacıoğlu, Ayşe Ömür Atmaca, Murat Önsoy, Hacettepe University Istanbul, 2012.

Ceobanu Adrian Bogdan, *Diplomați ruși la curtea regelui Carol I*, în vol. "Cultură, politică și societate în timpul lui Carol I. 130 de ani de la proclamarea Regatului României", coordonatori: Gheorghe Cliveti, Adrian Bogdan Ceobanu, Ionuț Nistor, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2011.

Dinu Rudolf, *Diplomația Vechiului Regat 1878-1914: management, obiective, evoluție*, în vol. "Cultură, politică și societate în timpul domniei lui Carol I. 130 de ani de la proclamarea Regatului României", coordonatori: Gheorghe Cliveti, Adrian Bogdan Ceobanu, Ionuț Nistor, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2011.

Oprea M. Ion, *România și Imperiul Rus (1900-1924)*, vol. I, Editura Albatros, București, 1998.

Preda Gavriil, *Relațiile militare româno-bulgare la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX*, în vol. "Români și bulgari. Provocările unei vecinătăți", coordonatori Florin Anghel, Mariana Cojoc, Magdalena Tiță, Editura Cartea Universitară, București, 2007.

Prodan Costică, *Aspecte privind alianțele politico-militare românești (1878-1914)*, III, în "Anuarul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară", București, 1998.

Rădulescu-Zoner Șerban, *România și Tripla Alianță la începutul secolului al XX-lea (1900-1914)*, Editura Litera, București, 1977.

Stan I. Constantin, *Nicolae Iorga și centenarul răpirii Basarabiei (1812-1912)*, în vol. "La frontierele civilizațiilor. Basarabia în context geopolitic, economic, cultural și religios", coord. George Enache, Arthur Tuluș, Cristian Dragoș Căldăraru, Eugen Drăgoi, Editura Partener, Galați, 2011.

Țurcanu Ion, *Unirea Basarabiei cu România*, Chișinău, 1998.

Varta Ion, *Mișcarea națională a românilor basarabeni în timpul domniei lui Carol I*, în vol. "Cultură, politică și societate în timpul lui Carol I. 130 de ani de la proclamarea Regatului României", coordonatori Gheorghe Cliveti, Adrian Bogdan Ceobanu, Ionuț Nistor, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2011.

Vesa Vasile, *România și Franța la începutul secolului al XX-lea (1900-1916)*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975.

Cristian Florescu este doctorand în cadrul Universității din Craiova, absolvent al ciclului de master, cu specializarea securitate națională și euro-atlantică, în cadrul Facultății de Științe Sociale, bursier al programului Erasmus+ în cadrul Universității de Management din Varsovia, specializarea relații internaționale.

Cristian Florescu is a PhD student at the University of Craiova, graduate of the master's degree, specializing in national and Euro-Atlantic security, at the Faculty of Social

Sciences, Erasmus + fellow at the University of Management in Warsaw, specializing in international relations.

LEXICO-SEMANTIC FIELD OF SPEECH ATTITUDE NAMES ASSOCIATED WITH GOOD AND EVIL

Daniela Ispas (Petcu)

PhD Student, University of Craiova

Abstract: The present study considers the semantic and contextual analysis of the lexemes subsumed to the privileged lexico-semantic paradigm to the attitudes in speech. Lexicons such as FIGHT, DIVISION, DEFAMATION, SLANDER, MOCKERY, GRUMBLING, STRIFE, PRAISE, THANKS are followed, with on the verbal activities inserted in the Bible in various contexts, emphasizing, from a biblical perspective, what is good and what is bad regarding the mode of communication. Apart from the common sem: /act of language/, the differentiating semes for the words grouped together are also identified.

Keywords: lexico-semantic field, class paradigm, semic and contextual analysis, speech, language act

0. Introducere

Comunicarea, specific umană, este realizată în spații socio-culturale diverse, iar Biblia, care constituie corpusul din care am extras exemplele, este bogată în diverse situații de interacțiune. Distingând vorbirea de limbă, Saussure afirma că vorbirea (la parole) este „un act individual de voință și de inteligență”.¹ Practic, subiectul – vorbitor face diverse combinații, utilizând codul limbii pentru a-și exprima gândirea personală. J. L. Austin a formulat teoria actelor de vorbire. Termenul *performativ*, în viziunea lui Austin, „arată că producerea unui enunț este performarea unei acțiuni”,² spre deosebire de enunțurile constative, considerate a reprezenta stări de lucruri. Cuvintele lui Iisus au forță, schimbă lumea.³ Un enunț performativ, care instituie o nouă realitate este următorul: „L-a certat Iisus zicând: *Taci și ieși din el*. Iar demonul, aruncându-l în mijlocul sinagogii, a ieșit din el” (Luc. 4, 35). Așadar, cuvintele rostite pot avea o mare influență asupra oamenilor, asupra relațiilor acestora cu alte persoane și chiar asupra propriului destin omenesc⁴. S-a afirmat că „vorbirea în sine este o formă de acțiune”⁵, astfel că prin cuvânt se poate acționa asupra interlocutorului și asupra lumii înconjurătoare. Cuvintele te pot scoate din încurcături sau te pot pune în primejdie. Omul poate fi „ucis”, biruit cu limba, cu vorba: „Veniți să-l biruim cu limba și să nu luăm aminte la cuvintele lui!” (Ier. 18, 18). În mai multe locuri din Scriptură se face referire la atitudini bune sau rele manifestate în vorbire. Spre ilustrare, cităm versetele din Gal. 5, 19-21: „Iar faptele trupului sunt cunoscute, și ele sunt: adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mâinii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beții, chefuri și cele asemenea acestora”. În studiul de

¹ Saussure 1967: 30, 31.

² Austin, J.L. 2005: 27.

³ „Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieții; cel ce vine la Mine nu va flămânzi și cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată” (Ioan 6, 35).

⁴ „Fii atent la gândurile tale pentru că ele vor fi cuvinte! Fii atent la cuvintele tale pentru că ele vor fi fapte! Fii atent la faptele tale pentru că ele vor fi obiceiuri! Fii atent la obiceiurile tale pentru că ele vor fi caracterul tău! Fii atent la caracterul tău pentru că el va fi destinul tău” (TALMUD). <https://cautator.wordpress.com/2011/01/11/citate-despre-puterea-cuvintelor/>

⁵ „Cuvintele sunt și acțiuni” (Kerbrat – Orecchioni 2016: 1).

față ne vom referi la câteva dintre aceste atitudini referitoare la vorbire. Zona de semnificație comună pentru lexemele CEARTĂ, DEZBINARE, DEFĂIMARE, CLEVETEALĂ, BATJOCURĂ, CÂRTIRE, ZAVISTIE, LAUDĂ, MULȚUMIRE este dată de hiperonimul /fel de a vorbi/.

1. Analiza semantică

Atitudinea reprezintă felul de a fi sau de a se comporta cineva, ca reflecție a concepțiilor sale. În fața diverselor situații de viață, oamenii pot reacționa pozitiv sau negativ. Vorbirea este un semn distinctiv al unei nații, al unei regiuni, al unei clase sociale. Din câmpul lexical al vorbirii fac parte organele specializate folosite în vorbire: gură, limbă, buze, dinți, maxilare, boltă palatină. Dintre acestea, în Biblie regăsim termenii: gură, limbă, buze, dinți. Am excerptat câteva versete din corpusul studiat: pentru gură - „Tu-i vei grăi și îi vei pune în gură cuvintele Mele” (Ieș. 4, 15); „Cu el grăiesc gură către gură” (Num. 12, 8); pentru limbă - „Nu-și înfrânează limba” (Iac. 1, 26); „Limba este un mic mădular. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde” (Iac. 3, 5); pentru buze - „buze spurcate, buze necurate” (Is. 6,5); „buze viclene” (Ps. 30, 18); „buze mincinoase” (Pild. 10, 18), „Buzele celui nebun duc la ceartă și gura lui dă naștere la ocări” (Pild. 18, 6); pentru dinți - „Fiii oamenilor, dinții lor sunt arme și săgeți și limba lor sabie ascuțită” (Ps. 56, 6). Atitudinea în vorbire îmbracă mai multe forme, astfel că vom analiza termenii din câmpul lexico-semantic al numelor de atitudini în vorbire.

Lexemul CEARTĂ este definit astfel: „CEARTĂ certuri s.f. 1. Schimb de cuvinte aspre între două sau mai multe persoane; sfadă, gâlceavă. 2. (Rar) Neînțelegere, dușmănie, ură⁶ –Din *certa*⁷ (derivat regresiv)” (DEX 2016: 182). Barclay explică termenul grecesc *ερις* [eris], tradus în Gal. 5, 20 prin „certuri”, punându-l în legătură cu cel anterior - *εχθρα* [echtra], tradus prin „vrajbe”.⁸ La greci, Eris era zeița luptei, o forță dăunătoare. În limbajul grec nereligios, *eris* nu avea neapărat conotații negative, ci putea descrie „o nepotrivire de gândiri din care rezultă adesea adevărata cunoaștere”⁹, care poate conduce la progres. Totuși, în contextul Noului Testament, *eris* semnifică întotdeauna un lucru rău. Certurile pot apărea și în interiorul bisericii (I Cor. 3, 3). Unitatea și părtășia creștină pot fi distruse prin certuri. Pentru primul sens indicat în dicționar, semele pentru CEARTĂ sunt: /act de limbaj/, /glas ridicat/, /discuție aprinsă/, /vorbe grele/, /învinuire cu imputări/, /apărare cu glas ridicat/, /tragere la răspundere/. Cauza certei este identificată în Iac. 4, 1: „De unde vin războaiele și de unde certurile dintre voi? Oare, nu de aici: din poftele voastre care se luptă în mădulele voastre?” În I Tim. 6, 4 se face referire, în mod figurat la ceartă, ca fiind o boală: „boala certurilor de cuvinte”. CERTARE este un sinonim al cuvântului *ceartă*, folosit în special în trecut și care este definit astfel: „CERTARE, certări (Înv.) Acțiunea de a (se) certa; muștrare, sfadă – V. *certa* (DEX 2016: 190).

Lexemul DEZBINARE este definit¹⁰ astfel: „DEZBINARE, dezbinări s.f. Faptul de a (se) dezbină; învrăjpire, neînțelegere, discordie; conflict, ceartă –V. *dezbină*” (DEX 2016:

⁶ DLR mai adaugă sensurile: „(Sens învechit) Gălăgie, gâlceavă, murmur (de nemulțumire); Înfruntare aspră adresată cuiva pentru o greșală, muștrare, dojană, reprimandă; Pedepsă ” (DLR 2010: 256).

⁷ A *certa* –,1. Refl. Recipr. A se lua la ceartă cu cineva, a discuta cu glas ridicat, cu aprindere; a se gâlcevi, a se ciorovăi, a se ciondăni; A rupe relațiile de prietenie. 2. Tranz. A muștra, a dojeni” (DEX 2016: 190).

⁸ „*Echtra* este o stare și o atitudine a minții față de alți oameni; iar *eris*, conflict, este rezultatul pe care-l produce starea minții în realitate” (Barclay 1992: 46).

⁹ Barclay 1992: 47.

¹⁰ DLR menționează mai multe sensuri pentru *dezbinare*, dintre care unul este învechit și regional: „desfacere în două sau în mai multe părți, desprindere, rupere”, alt sens indicat este acela de „separare, scindare”, iar al treilea sens, cel care interesează în cadrul studiului, este acela de „neînțelegere, discordie, dușmănie, învrăjpire”. Un citat din Asachi arată unde pot conduce dezbinările: „Desbinările [sic!] iscate în America s-au prefăcut în război” (DLR 2010: 835, 836).

334). Cuvântul *διχοστασιαι* (*dichostasia*), tradus cu „dezbinări” în Gal. 5, 20, se referă la o stare lipsită de unitate, în care oamenii sunt împărțiți.¹¹ Trăsăturile semantice pentru DEZBINARE sunt: /act de limbaj/, /neînțelegere (reciprocă) între persoane/, /conduce la ruperea relațiilor/, /fapt al trupului/, /observabilă/.

Lexemul DEFĂIMARE a primit următoarea definiție: „DEFĂIMARE, defăimări s.f. Acțiunea de a defăima¹² și rezultatul ei; bârfire, ponegrire, calomniere” (DEX 2016: 305). Sensul învechit al termenului este acela de „dispreț, desconsiderare; umilire, batjocură”. Trăsăturile semantice ale lexemului DEFĂIMARE sunt: /act de limbaj/, /vorbire de rău/, /referitor la o persoană/. Dicționarele nu precizează clar dacă faptul discutat este real sau ireal.

Lexemul CLEVETIRE, cu pluralul *clevetiri* este un termen popular și familiar și are sensul de „acțiunea de a cleveti¹³ și rezultatul ei; defăimare, calomniere, ponegrire”. CLEVETEALĂ este sinonim cu CLEVETIRE, dar nu se înregistrează termenul în Biblie. Semnul caracteristic pentru CLEVETIRE este /denigrare/. Ținând cont și de explicațiile *Dicționarului Limbii Române* (2010) și de contextele în care apare termenul, putem adăuga semele: /exagerarea părților rele (ale cuiva)/, /intenție răuvoitoare/. Valoarea semului /raportare la adevăr/ în ceea ce privește lexemul CLEVETIRE este, în general, /fapt real/, pe când pentru CALOMNIE acuzațiile sunt neîntemeiate, adică semul este /fapt ireal/¹⁴. Menționăm că nu se înregistrează cuvântul CALOMNIE în Biblie.

BATJOCURĂ are sensul de „luare în râs, bătaie de joc; vorbă, faptă, lucru de râs, de ocară, de insultă” și termenul este refăcut „din *batjocuri* (pl. lui *batjoc* înv. „bătaie de joc” < *bate* + *joc*)” (DEX 2016: 101). Batjocorirea este o consecință a mândriei. Discuțiile dezvăluie caracterul batjocoritor. Saul, devenit mai târziu Pavel, a fost hulitor, batjocoritor anterior convertirii lui la adevăratul creștinism. Trăsăturile semantice pentru BATJOCURĂ sunt: /act de limbaj/, /vorbă (sau faptă) de râs/, /conduce la defăimarea (cuiva)/.

CÂRTIRE este un cuvânt monosemantic, popular, care desemnează „acțiunea de a cârti”.¹⁵ Semele pentru CÂRTIRE sunt: /act de limbaj/, /exprimarea nemulțumirii/, /în absența persoanei discutate/, /în mod repetat/.

ZAVISTIE este un termen învechit și popular și înseamnă „invidie, pizmă, gelozie, ură, dușmănie, zavistnicie; intrigă, pâră; discordie, gâlceavă, ceartă –din sl. *zavisti*” (DEX 2016: 1339). Zavistia înregistrează în DLR și sensul regional de „poznă” și apare în diverse ziceri.¹⁶ Trăsăturile semantice pentru lexemul ZAVISTIE, deduse inclusiv din contextele în care apare termenul, sunt: /act de limbaj/, /fapt al trupului/, /produs de gânduri necurate/. Menționăm că pentru toți termenii enumerați anterior, cu excepția termenului CERTARE, pentru semul /axiologic/, se adaugă valoarea /negativ/.

LAUDĂ este definit astfel: „LAUDĂ, laude s.f. exprimare în cuvinte a prețuirii față de cineva sau ceva; cuvinte prin care se exprimă această prețuire; elogiu; (În propoziții exclamative) Mărire! slavă! cinste! glorie! –din *lăuda* (derivat regresiv)” (DEX 2016: 636).

¹¹ „Există o dezbinare între persoane; pot să apară situații în care două persoane au ajuns într-o fază în care nici nu se mai întâlnesc, nici nu mai vorbesc unul cu altul.” Există mai multe tipuri de dezbinări, între care „cea rasială, cea teologică și cea eclesiastică” (Barclay 1992: 61, 62).

¹² A defăima –, „a vorbi de rău pe cineva sau a vorbi rău despre ceva; a ponegri, a calomnia” (DEX 2016: 305).

¹³ A *cleveti* înseamnă „a calomnia, a ponegri, a bârfi, a defăima”. Termenul *clevetire* provine din *cleveti* (DEX 2016: 213).

¹⁴ „Printre păcatele comise cu limba, păcate pe care Biblia le stigmatizează, clevetirea s-ar părea, la prima vedere, drept un lucru de mică însemnătate. Însă, la o cercetare mai atentă, vom observa că ea este condamnată cu asprime, îndeosebi în Noul Testament” (*Dicționar biblic* Editura Stephanus 1995: 266).

¹⁵ *Cârtire* provine din *cârti*, iar *a cârti* înseamnă „a-și exprima (mereu) nemulțumirea prin murmure sau critici (făcute de obicei în absența celui în cauză); a se plânge, a protesta (mereu)” (DEX 2016: 180).

¹⁶ „Ținem bălăurul [sic!] cel cu șapte capete, zavistia [sic!], încuibat în inimile noastre” (Antim); „Unde averea lipsește, zavistie nu se găsește.”; „Zavistia te împinge ca acul albinei” (DLR 2010: 37).

Pericolul laudei omenеști a fost observat de diverși scriitori.¹⁷ Semele termenului LAUDĂ sunt: /act de limbaj/, /cuvinte de prețuire (față de cineva)/. În ceea ce privește /orientarea laudei/, aceasta se poate îndrepta /către sine/ sau /către altă persoană/. Unul dintre copiii lui Iacov, făcut cu Lia, este Iuda, nume a cărui semnificație este „Laudă”, traducerea în română fiind „Acum voi lăuda pe Domnul!” (Fac. 29, 35).

Înțelesul lexemului MULȚUMIRE este „acțiunea de a mulțumi; exprimare a recunoștinței; răsplătire; satisfacție, plăcere, bucurie, fericire, mulțumită; cuvânt, gest prin care se mulțumește cuiva pentru ceva – V. *mulțumi*” (DEX 2016: 752). Mulțumirea, ca și lauda, face parte din categoria actelor de vorbire de tip expresiv.¹⁸ Prin conținutul propozițional prin care se exprimă mulțumirea și lauda, locutorii își exprimă sentimentele, emoțiile și atitudinile. Semele caracteristice lexemului MULȚUMIRE sunt: /act de limbaj/, /exprimarea recunoștinței/. În ceea ce privește momentul zicerii mulțumirii, de obicei ea are loc /post acțiune/, adică după ce cineva a făcut ceva persoanei care mulțumește. MULȚUMIRE, ca și LAUDĂ, din punct de vedere /axiologic/ sunt marcate /pozitiv/.

2. Analiza contextuală

Prin analiza contextuală urmărim să evidențiem pentru câteva situații, din multitudinea de exemple biblice, cine a enunțat cuvintele de mustrare, de ocară sau de laudă – un învățător, Domnul Iisus însuși sau un om neautorizat din mulțime. Interesează, de asemenea, și scopul zicerii, este acesta de îndreptare, de batjocură sau de mulțumire? Vom observa, în plus, verbele cu care se asociază adesea lexemele studiate, preferințele de combinare la nivelul propoziției.

CEARTĂ¹⁹ cu sensul „schimb de cuvinte aspre între două sau mai multe persoane” este asociat în Biblie cu verbe precum: *a căuta*, *a avea*, *a se apuca* (la), *a pune* (în), *a aduce*, *a da* (prilej la), *a ațâța*, *a duce* (la), *a se stăpâni* (de la), *a se vâri* (în), *a dojeni* (cu), *a umbla* (în), *a fi*, *a porni*, *a se feri*, *a veni*. Singurul adjectiv calificativ determinant pentru CEARTĂ întâlnit în materialul studiat este *mare* (Jud. 12, 2), iar situațiile în care ceartă determină un adjectiv sunt următoarele: „plini de ceartă” (Rom. 1. 29), „iubitori de ceartă” (Rom. 2, 8). Cu substantivul determinant se regăsesc situațiile: „om de ceartă” (Ier. 15, 10), „duh de ceartă” (Filip. 1, 15). În Ioil 4, 4, se relatează o situație în care oamenii caută ceartă cu Dumnezeu. Schemele sintactice²⁰ regăsite frecvent în legătură cu lexemul CEARTĂ sunt următoarele: Adj. +N₀ +V +N + Prep. +N₀ („Tot poporul căuta ceartă cu Moise” –Ieș. 17, 2); „Pron. + V +Prep. +N + Prep. + N₀ („[...] ce s-a apucat la ceartă cu Cel Atotputernic” –Iov 40, 2). Printre posibilitățile combinatorii ale termenului CEARTĂ se numără și pozițiile: de complement

¹⁷ „Dacă port cu ușurință și cu zâmbet a lor ură, / Laudele lor desigur m-ar mâhni peste măsură” (Eminescu) (DLR 2010: 269).

¹⁸ Pătrunjel 2015: 28.

¹⁹ „Și tot poporul căuta ceartă cu Moise” (Ieș. 17, 2); „Ce-Mi căutați ceartă voi? (Ioil 4, 4); „Iar Ieftae a zis: Eu și poporul meu am avut cu Amoniții ceartă mare” (Jud. 12, 2); „Cel ce s-a apucat la ceartă cu Cel Atotputernic se va da oare bătut? (Iov 40, 2); „Pusu-ne-ai în ceartă cu vecinii noștri” (Ps. 79, 7); „Ura aduce ceartă” (Pild. 10, 12); „Mândria nu dă prilej decât la ceartă” (Pild. 13, 10); „Omul cu gând rău ațâța cearta” (Pild. 16, 28); „Buzele celui nebun duc la ceartă” (Pild. 18, 6); „Întărătarea mâniei duce la ceartă” (Pild. 30, 33); „Este o mare însușire pentru om să se stăpânească de la ceartă” (Pild. 20, 3); „Ca cel ce prinde un câine de urechi, așa este cel ce se vâri într-o ceartă în care nu este amestecat” (Pild. 26, 17); „Și Domnul dojenește cu ceartă pe Iuda” (Os. 12, 3); „Să umblăm cuviincios, ca ziua: [...] nu în ceartă și în pizmă” (Rom. 13, 13); „Câtă vreme este între voi pizmă și ceartă, nu sunteți, oare, trupești și nu după firea omenească umblați?” (I Cor. 3, 3); „Acela e un îngâmfat, care nu știe nimic, suferind de boala discuțiilor și a certurilor de cuvinte, din care pornesc: ceartă, pizmă, defăimări, bănuiele viclene” (I Tim. 6,4); „Iar de întrebările nebunești și de înșirări de neamuri și de certuri și de sfădirile pentru lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și deșarte” (Tit 3, 9); „De unde vin războaiele și de unde certurile dintre voi? Oare, nu de aici: din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre?” (Iac. 4, 1).

²⁰ Am notat cu V - verbul, cu N – substantivul, cu N₀ – substantivul referitor la ființe, cu Adj. – adjectivul, cu Prep.- prepoziția, cu Pron. – pronumele, cu Conj. – conjuncția, cu Pos. – posesivul.

prepozițional (Iov 40, 2), de complement direct (Ieș. 17, 2), de subiect (I Cor. 3, 3), de atribut substantival (I Tim. 6, 4).

Lexemul CERTARE²¹ apare alături de verbe: *a se arăta* (de), *a se descoperi* (de), *a* (nu) *disprețui*, *a împinge* (la), *a îndrepta*, *a învăța*, *a încremeni* (de), *a fugi* (de), *a urgisi*, *a lepăda*, *a urî*, *a nesocoti*, *a căpăta*, *a înrâuri*, *a aduce*, *a auzi*, *a seca* (prin), *a preface* (prin), *a dezlănțui*, *a asculta*, *a crește* (întru), *a fi* (fără de), de expresia *a trage folos*, de adjectivul *aspră* (Pild. 15, 10) și în metaforele „apa certării” (Ps. 80, 6), „varga certării” (Pild. 22, 5). Certarea poate fi făcută de Dumnezeu sau de om. Întotdeauna, când este făcută de Dumnezeu, are scopul de a îndrepta omul pe calea cea bună. Dacă se ține seama de certarea Domnului, omul ajunge mai înțelept.

DEZBINARE²² apare asociat cu verbe precum: *a vedea*, *a da*, *a (se) face*, *a fi*. Cel mai frecvent este înregistrată vecinătatea cu verbele *a (se) face*, *a fi*. În Luc. 12, 51, Domnul Iisus spune că a venit să aducă dezbinare între oameni, dar această dezbinare este dată de faptul că unii Îl urmează pe Iisus, spre dezaprobarea celor dragi lor.²³ Din versetul din Ioan 9, 16: „Deci ziceau unii dintre farisei: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Și era dezbinare între ei”, aflăm că dezbinarea poate fi produsă de păreri diferite cu privire la Dumnezeu. În versetul din I Cor. 1, 10, Pavel îi îndeamnă pe corinteni ca să nu fie dezbinări între ei și ca toți să vorbească la fel. Trebuie menționat contextul extralingvistic și anume sincretismul religios specific orașului Corint din acea vreme, în care se găseau atât oameni bogăți, cât și oameni săraci, între care s-au ivit partide, din motive de fâlire. Pavel urmărește unirea, opusul dezbinării, unire manifestată în cuget. Evidențiem două modele structurale regăsite: V + N + Conj. + N + Prep. + N („Am văzut fărădelege și dezbinare în cetate” - Ps. 54, 9), V + N + Prep. + Pron. („Era dezbinare între ei” - Ioan 9, 16). Pozițiile sintactice pentru lexemul DEZBINARE sunt: complement direct (Ps. 54, 9) sau subiect (Ioan 7, 43).

Lexemul DEFĂIMARE²⁴ este asociat cu verbe precum: *a fi*, *a grăi* (cu), *a lua*, *a se sătura* (de), *a răspândi*, *a veni*, *a înceta*, *a ajunge*, *a auzi* (de), *a se înfățișa* (prin), *a se bucura*

²¹ „De certarea ta, Doamne, de suflarea nărilor Tale, s-au arătat fundurile mării și temelile lumii s-au descoperit” (II Reg. 22, 6); „Și s-au arătat izvoarele apelor și s-au descoperit temelile lumii, de certarea Ta, Doamne” (Ps. 17, 17, 18); „Să nu disprețuiești certarea Celui Atotputernic” (Iov 5, 17); „Fiul meu, nu disprețui certarea Domnului” (Pild. 3, 11); „Certarea Lui să nu te împingă la mânie împotriva Lui” (Iov 36, 18); „Certarea Ta m-a îndreptat până la sfârșit, și certarea Ta însăși mă va învăța” (Ps. 17, 39); „De certarea Ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremeni călăreții pe cai” (Ps. 75, 6); „De certarea Ta vor fugi (apele)” (Ps. 103, 8); „De ce inima mea a urgisit certarea?” (Pild. 5, 12); „Cel ce leapădă certarea rătăcește” (Pild. 10, 17); „Cel ce urăște certarea este nebun” (Pild. 12, 1); „De sărăcie și de rușine are parte cel ce nesocotește certarea” (Pild. 13, 8); „Cine trage folos din certare se face mai înțelept” (Pild. 15, 5); „O certare aspră capătă cel ce părăsește cărarea” (Pild. 15, 10); „Certarea înrăurește mai adânc pe omul înțelept, decât o sută de lovituri pe cel nebun” (Pild. 17, 10); „Varga și certarea aduc înțelepciune” (Pild. 29, 15); „Mai degrabă să auzi certarea unui înțelept [...]” (Eccl. 7, 5); „Prin certarea Mea sec marea și râurile le prefac în pustiu” (Is. 50, 2); „Domnul vine [...] ca să dezlănțuie cu fierbințeală mânia Lui și certarea Lui” (Is. 66, 15); „Ascultați, voi munților, certarea Domnului” (Mih. 6, 2); „Voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i întru învățătura și certarea Domnului” (Ef. 6, 4); „Iar dacă sunteți fără de certare, de care toți au parte, atunci sunteți fii nelegitimi și nu fii adevărați” (Evr. 12, 8).

²² „Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fărădelege și dezbinare în cetate” (Ps. 54, 9); „Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare” (Luc. 12, 51); „Și s-a făcut dezbinare în mulțime pentru El” (Ioan 7, 43); „Și vă îndemn, fraților, să vă păziți de cei ce fac dezbinări și sminteli împotriva învățăturii pe care ați primit-o” (Rom. 16, 17); „Aceștia sunt cei ce fac dezbinări, (oameni) firești, care nu au Duhul” (Iuda 1, 19); „Era dezbinare între ei” (Ioan 9, 16); „Ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele” (I Cor. 12, 25); „Iar faptele trupului sunt cunoscute, și ele sunt: adulter, [...] dezbinări” (Gal. 5, 19-20).

²³ Pentru *dezbinare* sunt folosiți termenii „în gr. *diamerismos* sau *merizō*” (*Dicționar biblic* Editura Stephanus 1995: 368).

²⁴ „Iar eu sunt vierme și nu om, ocară oamenilor și defăimarea poporului” (Ps. 21, 6); „Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie și cu defăimare” (Ps. 30, 18); „Ia de la mine

(în), *a pieri, a se lepăda* (de), *a porni*. Sunt mai multe verbe terminative folosite cu privire la defăimare: *a înceta, a pieri, a se lepăda* (de), ceea ce arată că aceasta este ceva de nedorit. Apare și o asociere cu substantivul *cuvânt*: „cuvinte de defăimare” (Dan. 7, 25). Defăimarea se poate îndrepta împotriva lui Dumnezeu (Dan. 7, 25), împotriva poporului (Sof. 2, 8) sau împotriva unui om (Ps. 21, 6). Structural, se regăsesc modelele: Pron. + V + [...] N + Pos. („Eu sunt defăimarea poporului” - Ps. 21, 6), V + Prep. + N + Pos. („Am auzit de defăimarea Moabului” - Sof. 2, 8). Funcțiile sintactice regăsite pentru DEFĂIMARE sunt: subiect (Pild. 22,10), nume predicativ (Ps. 21, 6), complement prepozițional (Ps. 122, 3), complement direct (Ps. 118, 22).

CLEVETIRE²⁵ apare asociat cu verbe: *a izbăvi* (de), *a ajunge, a umbla* (cu), *a împrăști, a se teme* (de), *a lepăda*. Se întâlnește și situația când adjectivul este centru de grup: „semănători de clevetiri” (Ier. 6, 28). Sunt relativ puține referințe la acest viciu. Am întocmit două scheme sintactice pentru situațiile regăsite: V + Pron. + Prep. + N + Pos. („Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor” - Ps. 118, 134), Adj. + N₀ + V + N („Fiecare prieten împrășteie clevetiri” - Ier. 9, 4). Funcțiile sintactice pentru CLEVETIRE sunt: complement prepozițional (Ps. 118, 134), nume predicativ (Iez. 36, 3), complement direct (Ier. 9, 4).

BATJOCURĂ²⁶ este asociat cu verbe precum: *a (se) face* (de), *a fi* (de), *a lovi* (în), *a ajunge* (de), *a batjocori* (cu), *a pune, a se preface* (în), *a bea* (spre), *a da* (spre), *a suferi, a veni* (cu), *a auzi* (de). Verbele care apar mai frecvent în contextul referirii la batjocură sunt: *a se face, a ajunge, a fi, a da*. Ca determinant al substantivului, întâlnim situațiile: „pricină de batjocură” (Iov 12, 4), „cântec de batjocură” (Plâng. Ier. 3, 14). Pot fi făcute acțiuni în batjocură (Iov 16, 10), pot fi spuse cuvinte în batjocură (Sof. 2, 8). Batjocura poate fi îndreptată împotriva lui Dumnezeu (Is. 37, 17) sau a oamenilor (Sof. 2, 8). Batjocura, însoțită de scuișări, este pusă în opoziție cu slava în Is. 61, 7. Batjocurile pot fi auzite, iar prin ele cineva, în Sof. 2, 8 - poporul Domnului, este defăimat: „Am auzit de defăimarea Moabului și de batjocurile fiilor lui Amon, care au defăimat poporul Meu”. Modelele structurale mai frecvente sunt: Prep. + N + Pron. + V + Prep. + N („În batjocură m-au lovit peste obraji” - Iov 16, 10), Pron. + V + N („Alții au suferit batjocură” - Evr. 11, 36). Pozițiile sintactice pentru

ocara și defăimarea” (Ps. 118, 22); „Mult ne-am săturat de defăimare” (Ps. 122, 3); „Cel ce răspândește defăimarea este un nebun” (Pild. 10, 18); „Când vine cel nelegiuit, vine și defăimarea și o dată cu ea rușinea și batjocura” (Pild. 18, 3); „Alungă pe cel batjocoritor și cearta va lua sfârșit și pricina și defăimarea vor înceta” (Pild. 22, 10); „Să ajungeți blestem și defăimare înaintea tuturor neamurilor pământului?” (Ier. 44, 8); „Am auzit de defăimarea Moabului” (Sof. 2, 8); „În toate înfățișându-ne pe noi înșine ca slujitori ai lui Dumnezeu [...] prin defăimare și laudă” (II Cor. 6, 4.8); „Mă bucur în slăbiciuni, în defăimări [...] pentru Hristos” (II Cor. 12, 10); „Orice amărăciune și supărare și mânie și izbucnire și defăimare să piară de la voi” (Ef. 4, 31); „Vă lepădați și voi de toate acestea: mânia, iușimea, răutatea, defăimarea” (Col. 3, 8); „Acela e un îngâmfat [...] suferind de boala discuțiilor și a certurilor de cuvinte, din care pornesc: ceartă, pizmă, defăimări, bănuieli viclene” (I Tim. 6, 4).

²⁵ „Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor” (Ps. 118, 134); „Ați ajuns clevetirea și ocară oamenilor” (Iez. 36, 3); „Să nu umbli cu clevetiri în poporul tău” (Lev. 19, 16); „Fiecare frate pune piedică celui alt și fiecare prieten împrășteie clevetiri” (Ier. 9, 4); „Mă tem de clevetiri” (II Cor. 12, 20); „Lepădând [...] toate clevetirile” (I Petr. 2, 1).

²⁶ „Numai de nu ne-ar face de batjocură” (Fac. 38, 23); „Voi face cetatea aceasta pustie și batjocură” (Ier. 19, 8); „Hai să zidim zidurile Ierusalimului și nu vom mai fi de batjocură” (Neem. 2, 17); „Babilonul va fi batjocură” (Ier. 51, 37); „În batjocură m-au lovit peste obraji” (Iov 16, 10); „Iar acum am ajuns de batjocură pentru cei mai tineri decât mine” (Iov 30, 1); „Vei ajunge de răs și de batjocură” (Iez. 23, 32); „Și nu vei mai auzi batjocuri de la popoare și hulă de la neamuri” (Iez. 36, 15); „Cu batjocură m-au batjocorit” (Ps. 34, 15); „Pusu-ne-ai pe noi ocară vecinilor noștri, batjocură și răs celor dimprejurul nostru” (Ps. 43, 15); „Cuvântul Domnului s-a prefăcut în ocară pentru mine și în batjocură zilnică” (Ier. 20, 8); „Și am luat cupa din mâna Domnului și am dat să bea tuturor neamurilor [...] spre batjocură și blestem” (Ier. 25, 17. 18); „Și-i voi da spre chin în toate regatele pământului [...] spre răs și batjocură în fața tuturor popoarelor” (Ier. 29, 18); „Alții au suferit batjocură” (Evr. 11, 36); „În zilele cele de apoi, vor veni, cu batjocură, batjocoritori care vor umbla după poftele lor” (II Petr. 3, 3).

BATJOCURĂ regăsite în text sunt: nume predicativ (Neem. 2, 17), circumstanțial de mod (Iov 16, 10), complement direct (Iez. 36, 15), complement prepozițional (Ier. 20, 8), circumstanțial de scop (Ier. 25, 17.18).

Lexemul CÂRTIRE²⁷ este asociat cu verbe ca: *a auzi, a potoli, a fi* (fără), *a face* (fără de), precum și cu substantivul *cuvântul*: „cuvântul de cârtire” (Is. 58, 9). Modelele structurale regăsite sunt: Pron. + V + N + Adj. + Prep. + N₀ („El a auzit cârtirea voastră împotriva lui Dumnezeu” - Ieș. 16, 7), V + N + Pos. + Pos. („Voi potoli cârtirea fiilor lui Israel” - Num. 17, 5). Funcțiile sintactice pentru CÂRTIRE, întâlnite în exemplele date, sunt: complement direct (Ieș. 16, 7), subiect (Ioan 7, 12), circumstanțial de mod (Filip. 2, 14).

ZAVISTIE²⁸ este asociat cu verbe precum: *a vesti, a avea, a fi, a pofti* (spre). Printre modelele structurale identificate se numără: N₀ + Pron. + V + Prep. + N („Duhul ne pofteste spre zavistie?” - Iac. 4, 5), Pron. + Prep. + N + V + Prep + N₀ („Ceilalți - din zavistie - vestesc pe Hristos” - Filip. 1, 17). Din punct de vedere sintactic, ZAVISTIE se află în pozițiile de: circumstanțial de cauză (Filip. 1, 17), complement direct (Iac. 3, 14), subiect (Iac. 3, 16), nume predicativ (Gal. 5, 19. 20), complement prepozițional (Iac. 4, 5).

Termenul LAUDĂ²⁹ apare de multe ori în calitate de substantiv în Biblie, fiind asociat cu verbe ca: *a săvârși, a preamări* (cu), *a întâmpina* (întru), *a fi, a intra* (cu), *a cânta* (în), *a răspândi, a numi, a aduce, a face* (de), *a pregăti, a da, a veni, a avea, a (se) înfățișa* (prin), *a găsi* (spre), *a începe, a vesti, a înălța, a preaslăvi* (întru), *a vorbi* (în), *a mulțumi* (în). Uneori, LAUDĂ are ca determinant un adjectiv: „vrednic de laudă” (II Reg. 22, 4), cu referire la Dumnezeu. Se regăsesc și adjective calificative pentru LAUDĂ: „laudă încrezătoare” (II Cor. 9, 4), „laudă rea” (Iac. 4, 16), în ultimul caz făcându-se trimitere la trufia umană. Se întâlnesc numeroase asocieri și cu substantive: „psalm de laudă” (I Paral. 16, 7), „cântări de laudă” (II Paral. 8, 14), „strigăte de laudă” (II Paralil.20, 22), „prinoase de laudă” (II Paral. 29, 31),

²⁷ „El a auzit cârtirea voastră împotriva lui Dumnezeu” (Ieș. 16, 7); „Voi potoli cârtirea fiilor lui Israel, cu care cârtesc ei împotriva voastră” (Num. 17, 5); „Și cârtire multă era despre El în mulțime; unii ziceau: Este bun; iar alții ziceau: Nu, ci amăgește mulțimea” (Ioan 7, 12); „Fiți, între voi, iubitori de străini, fără cârtire” (I Petr. 4, 9); „Toate să le faceți fără de cârtire și fără de îndoială” (Filip. 2, 14).

²⁸ „Ceilalți, însă, - din zavistie - vestesc pe Hristos, nu cu gânduri curate, ci socotind să-mi sporească necazul în lanțurile mele” (Filip. 1, 17); „Iar dacă aveți râvnire amară și zavistie, în inimile voastre, nu vă lăudați, nici nu mințiți împotriva adevărului” (Iac. 3, 14); „Unde este [sic!] pizmă și zavistie, acolo este [sic!] neorânduială și orice lucru rău” (Iac. 3, 16); „Iar faptele trupului sunt cunoscute, și ele sunt: adulter, [...] zavistii” (Gal. 5, 19-20); „Sau vi se pare că Scriptura grăiește în deșert? Duhul, care sălășluiește în noi, ne pofteste spre zavistie? Nu, ci dă mai mare har” (Iac. 4, 5. 6).

²⁹ „Din gura pruncilor și a celor ce sug ai săvârșit laudă, pentru vrăjmașii Tăi” (Ps. 8, 2), „Lăuda-voi numele Dumnezeului meu cu cântare și-L voi preamări pe El cu laudă” (Ps. 68,34); „Să întâmpinăm fața Lui întru laudă și în psalmi să-I strigăm Lui” (Ps. 94, 2); „Laudă și frumusețe este [sic!] înaintea Lui” (Ps. 95, 6); „Ierusalimul va fi pentru Mine nume de bucurie, laudă și cinste în fața tuturor popoarelor pământului” (Ier. 33, 9); „Intrați pe porțile Lui cu laudă” (Ps. 99, 3); „Au cântat laudă Lui” (Ps. 105, 12); „Cânta laude pentru rege” (II Paral. 23, 12); „Adu-ți aminte și preamărește opera Lui, pe care o cântă, în laudele lor, oamenii” (Iov 36, 24); „Să răspândească buzele mele laudă” (Ps. 118, 171); „Zidurile tale le vei numi mântuire și porțile tale laudă” (Is. 60, 18); „Eu Nabucadonosor, [...] am binecuvântat pe Cel Preaînalt și Celui veșnic viu I-am adus laudă și preamărire” (Dan. 4, 31); „Voi izbăvi pe cei care șchiopătează și pe cei izgoniți îi voi strânge de pe drumuri, și îi voi face de laudă și cu nume, în ținuturile în care fuseseră făcuți de ocară” (Sof. 3, 19); „Au niciodată n-ați citit că din gura copiilor și a celor ce sug Ți-ai pregătit laudă?” (Mat. 21, 16); „Tot poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu” (Luc. 18, 43); „Iudeu [...] a cărui laudă nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu” (Rom. 2, 29); „Voiești, deci, să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea” (Rom. 13, 3); „Pentru ca credința voastră încercată [...] să fie găsită spre laudă și spre slavă și spre cinste, la arătarea lui Iisus Hristos” (I Petr. 1, 7); „Mațania [...] începea laudele în timpul rugăciunii” (Neem. 11, 17); „Să vestesc toate laudele Tale” (Ps. 9, 14); „Ea e numai una, porumbița mea. [...] Fetele când au văzut-o, laude i-au înălțat, iar reginele și concubinele osanale i-au cântat” (Cânt. Cânt. 6, 9); „Poporul pe care l-am făcut pentru Mine, ca să Mă preaslăvească întru laude” (Is. 43, 21); „Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului” (Ef. 5, 19); „[...] mulțumindu-I (lui Dumnezeu) în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești” (Col. 3, 16).

„jertfe de laudă” (II Paral. 33, 16), „slujbe de laudă” (Neem. 12, 8), „glas de laudă” (Ps. 41, 5; Iona 2, 10), „cuvinte de laudă” (Pild. 25, 27), „pricină de laudă” (Rom. 3, 27), „scrisori de laudă” (II Cor. 2, 1), „prilej de laudă” (II Cor. 5, 12), „stare de laudă” (II Cor. 11, 17), „dovada laudei” (II Cor. 8, 24), „cununa laudei” (I Tes. 2, 19). Verbul *a cânta* apare în multe referințe alături de LAUDĂ. Aceasta nu trebuie să copleșească pe cei cărora le este adresată: „Precum celui care mănâncă multă miere nu-i merge bine, tot așa și celui care se lasă copleșit de cuvinte de laudă” (Pild. 25, 27). Motivele de laudă pot fi numeroase: Domnul Dumnezeu, izbăvirea (Is. 12, 2; Luc. 18, 43), opera lui Dumnezeu (Iov 36, 24), Ierusalimul (Ier. 33, 9), faptele (Gal. 6, 4), regele (II Paral. 23, 12), credința (I Petr. 1, 7) etc. Ca antonime contextuale pentru laudă se înregistrează: *ocară* (Sof. 3, 19), *defăimare* (II Cor. 6, 4. 8). În timpul jertfelor, la templu, preoții și leviții erau cei care aduceau laudă (II Paral. 31, 2). Posibilitățile combinatorii ale lexemului LAUDĂ, în câteva texte selectate, sunt: Pron. + V + Prep. + Pron. + Prep. + N („Îl voi preamări pe El cu laudă” - Ps. 68, 34), V + N + Prep. + Pron. („Vei avea laudă de la ea” - Rom. 13, 3). Funcțiile sintactice regăsite pentru termenul LAUDĂ sunt: complement direct (Ps. 8, 2), subiect (Ps. 95, 6), nume predicativ (Ier. 33, 9), complement prepozițional (Iov 36, 24).

Lexemul MULȚUMIRE³⁰ e pus în legătură cu verbele: *a mânca* (...cu), *a avea*, *a desfăta* (cu), *a se sătura* (de), *a se înălța*, *a avea*, *a primi* (cu), *a aduce*, *a răspunde* (la), *a da*, *a se pomeni*, *a arăta* (cu), *a prisosi* (cu / prin), *a priveghea* (cu), *a face*, *a lua* (cu), *a fi*; cu substantive: „jertfă de mulțumire” (Lev. 7, 12), „dar de mulțumire” (Lev. 7, 15), „prinoase de mulțumire” (II Paral. 29, 31), „cântări de mulțumire” (Neem. 12, 46), „prilej de mulțumire” (II Cor. 1, 11). Unii termeni regenți sunt comuni pentru LAUDĂ și pentru MULȚUMIRE: *prinoase*, *cântări*, *jertfă*, *prilej*. Când modalitatea de realizarea a mulțumirii este prin cuvinte, oamenii își exprimă recunoștința pentru: pâine (Lev. 26, 5), rezultatele transformării unui om (Pil. 28, 23), muncă (Eccl. 2, 24), Dumnezeu (I Cor. 15, 57) etc. Mulțumirea este pusă în opoziție contextuală cu vorbele de rușine, cu vorbele nebunești sau cu glumele în Ef. 5, 3.4. În epistolele către corinteni sunt cele mai multe referințe despre MULȚUMIRE în Noul Testament. Dintre multiplele posibilități combinatorii, am selectat schemele: V + N + Adj. + Prep. + N („Veți mânca pâinea voastră cu mulțumire” - Lev. 26, 5), V + N + N₀ („Să dăm mulțumire lui Dumnezeu” - I Cor. 15, 57). MULȚUMIRE se poate afla în funcțiile sintactice de: complement direct (Pild. 28, 23), circumstanțial de mod (Lev. 26, 5), complement prepozițional (Is. 53, 11), subiect (Ap. 7, 12).

3. Concluzii

Chiar dacă nu am analizat toate lexemele existente în limbă privitoare la actele de vorbire, constatăm că în limba română există mai multe cuvinte pentru a exprima vorbirea defectuoasă decât pentru a ilustra vorbirea calmă, așezată.

Unii termeni dintre cei analizați sunt definiți prin raportare la alții, considerați sinonimi (CLEVETEALĂ –DEFĂIMARE; ZAVISTIE - CEARTĂ). Biblia diferențiază

³⁰ „Veți mânca pâinea voastră cu mulțumire” (Lev. 26, 5); „Cel care ceartă pe om va avea mai multă mulțumire decât cel care-l lingușește” (Pild. 28, 23); „Ce mulțumire puteți avea?” (Luc. 6, 33); „Să-și desfăteze sufletul cu mulțumirea din munca sa” (Eccl. 2, 24); „De mulțumire se va sătura” (Is. 53, 11); „Se vor înălța [...] mulțumiri și glas de bucurie” (Ier. 30, 19); „Îndreptările [...] le primim cu toată mulțumirea” (Fapt. 24, 2. 3); „De ce să fiu hulit pentru ceea ce aduc mulțumire?” (I Cor. 10, 30); „Cum va răspunde omul simplu *Amin* la mulțumirea ta, de vreme ce nu știe ce zici?” (I Cor. 14, 16); „Să dăm mulțumire lui Dumnezeu” (I Cor. 15, 57); „Nici să se pomenească între voi [...] nici vorbe de rușine, nici vorbe nebunești, nici glume care nu se cuvin, ci mai degrabă mulțumire” (Ef. 5, 3. 4); „Prin rugă cu mulțumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu” (Filip. 4, 6); „[...] prisosind în ea (în credință) cu mulțumire” (Col. 2, 7); „Stăruieți în rugăciune, priveghind în ea cu mulțumire” (Col. 4, 2); „Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri, pentru toți oamenii” (I Tim. 2, 1); „Pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumire” (I Tim. 4, 4); „[...] Zicând: Amin! Binecuvântarea și slava și înțelepciunea și mulțumirea și cinstea și puterea și tăria fie Dumnezeului nostru” (Ap. 7, 12).

sensul cuvintelor CEARTĂ și CERTARE. Lexemele analizate, cu excepția ultimelor două, au valori semantice apropiate. Termenul CLEVETEALĂ aparține registrului popular și familiar, CÂRTIRE este termen popular, iar ZAVISTIE este un cuvânt învechit și popular. Variația expresivă este dată de opoziția dintre științific și popular între lexemele CEARTĂ – ZAVISTIE; DEFĂIMARE – CLEVETEALĂ. Opțiunile pentru utilizarea unui nume aparțin emițătorilor. În corpusul studiat se regăsesc uneori asociați mai mulți termeni din inventarul denumirilor referitoare la actele de vorbire: „ceartă și dezbinări” (I Cor. 3, 3), „certuri, zavistii, dezbinări” (Gal. 5, 20). Termenii nu sunt specifici domeniului religios, nefiind marcați în dicționar cu Rel. sau Bis. Așa cum s-a dovedit, comportamentul verbal al oamenilor este influențat de valorile în care cred, de sentimentele și de atitudinile dezvoltate în anumite situații. Fie că au conținut cognitiv, fie că au conținut emotiv, cuvintele analizate sunt acte de limbă sau care trimit către acestea. Modul de a vorbi al cuiva reprezintă prima lui carte de vizită.

BIBLIOGRAPHY

Austin, J. L. (2005). *Cum să faci lucruri cu vorbe*. Traducere: Corneanu, Sorana. Prefață: Alexandrescu, Vlad. Pitești: Editura Paralela 45.

Barclay, William. Traducere: Laurențiu, Doris. (1992). *Analiza semantică a unor termeni din Noul Testament*. Wheaton. Illinois: Societatea Misionară Română.

DEX = Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”. (2016). *Dicționarul explicativ al limbii române*. Ed. a 2-a, rev. București: Editura Univers Enciclopedic.

****Dicționar biblic*. Vol.1. (1995). București: Editura Stephanus.

DLR = (1965-2010). *Dicționarul limbii române. Serie nouă*. București: Editura Academiei Române.

Kerbrat – Orecchioni, Catherine. (2016). *Les actes de langage dans le discours. Théories et fonctionnement*. Paris: Editura Armand Colin.

Saussure, Ferdinand. (1967). *Cours de linguistique générale*. Publié par Charles Bally et Albert Sechéhayé avec la collaboration de Albert Riedlinger. Paris: Payot.

SITES

<https://cautator.wordpress.com/2011/01/11/citate-despre-puterea-cuvintelor/> (accesat 13.06.2022)

Pătrușel, Alina. (2015). *Aspecte privind clasificarea actelor de vorbire din limba română în „Buletin de lingvistică”*. Nr. 15-16. <https://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A23034> (accesat 17.06.2022)

SURSE

Biblia sau Sfânta Scriptură. (1988). București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

ALEXANDRU IVASIUC. CLASSIC AND MODERN IN THE PROSE OF THE '70S

Anuța Batin

*PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca, North University
Centre of Baia Mare*

Abstract: Alexandru Ivasiuc's novels (The Vestibule (1967), Interval (1968), Night Knowledge (1969), Birds (1970), Water (1973), Enlightenment (1975), and Cancer (1976)) bring to the Romanian literature of the '60 taste of debates of ideas and the investigation of existential crisis states, in the tradition of interwar essay prose and psychological analysis. Ivasiuc was often blamed for the dryness of the epic construction, in which the characters become, especially in the early novels, simple pretexts for philosophical-theoretical confrontations between principles of abstract thinking. On the other hand, the way of the artistic vision and of the Romanian procedures - the technique of the inner monologue, the multiplication of the narrative perspectives and the renunciation of the omniscient narrator - It places Ivasiuc among the pioneers in a literature that still retains traces of proletarian cults.

Keywords: novel, narrative formula, character, psychological analysis

„De ce scriu totuși literatură? Pentru că îmi place! Îmi face o enormă plăcere să scriu. Am încercat o mulțime de lucruri frumoase în viață am iubit, am băut etc... dar cu mult mai puternică a fost starea de exaltare pe care mi-a dat-o și pe care mi-o dă scrisul!
Ăsta sunt, mă vreți așa, dacă nu, salut!”¹

Născut la 12 iulie 1933 la Sighetu Marmăției, Alexandru Ivasiuc este fiul lui Leon și al Anei (n. Jusco) Ivasiuc – descendenta unor vechi familii de nobili maramureșeni (Mihaly, Ciplea)². Întrucât familia s-a refugiat după Dictatul de la Viena, Alexandru Ivasiuc urmează primele clase de școală (1940-1945) la București, dar și întâia clasă a cursului secundar (1944-1945), la Liceul „Matei Basarab”. Reîntors după război la Sighet, între 1945 – 1951, frecventează cursurile Liceului „Filimon Sârbu” (azi, Colegiul Național Dragoș Vodă).³

Ca și alți scriitori din generația sa, prozatorul nu reușește să-și încheie studiile superioare. Între 1951-1953, urmează cursurile Facultății de Filosofie a Universității din București de unde este exclus din motive ideologice. Între 1953, se înscrie la Facultatea de Medicină din același oraș, pentru ca în toamna lui 1956, în timpul Revoluției din Ungaria (față de care își manifestase simpatia organizând un miting studentesc împreună cu câțiva colegi de la Medicină)⁴, să fie arestat și condamnat politic la cinci ani de închisoare (execuții în penitenciarele Jilava, Gherla și în lagărele de muncă Periprava, Stoenesti, Salcia), urmați

¹ Sanda Cordoș, *Alexandru Ivasiuc – monografie*, Editura Aula, Brașov, 2001, p. 46.

² Coord. Mircea Zăciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, *Dicționarul scriitorilor români*, vol. II (D-L), Editura Fundației Culturale Române, București, 1998, p. 666.

³ Marian Popa, *Dicționar de literatură română contemporană*, Editura Albatros, București, 1977, p. 281.

⁴ Coord. Eugen Simion, *Dicționarul general al literaturii române*, Academia Română & Editura Univers Enciclopedic, vol. III (E-K), București, 2005, p. 706.

de doi ani domiciliu obligatoriu la Rubla-Călmățui, în Bărăgan,⁵ unde se împrietenește cu N. Carandino și Corneliu Coposu.

Reîntors la București în 1963 se angajează muncitor la Sintofarm. Din același an până în 1968, lucrează ca funcționar la Ambasada S.U.A.. În toamna anului 1968, împreună cu jurnalista Tita Chiper (cea care i-a și devenit soție) obțin o bursă Ford și participă la International Writing Program, organizat de Universitatea din Iowa-City. Un an mai târziu conferențiază despre literatura română la mai multe universități, printre care Columbia, Berkeley, East-Texas, Oxford. Din 1970 până în 1973 este redactor-șef la Editura Cartea Românească, secretar al Uniunii Scriitorilor, iar între 1972-1974 ocupă funcția de director al Casei de filme 1.

Debutează la 9 iulie 1964 în „Gazeta literară” cu schița *Timbrul* și cu eseu *Inocență și vinovăție* în proza americană, apoi mai colaborează la „Contemporanul”, „Viața românească”, „Luceafărul” etc. Trei ani mai târziu debutează editorial cu *Vestibul* (1967), urmat de alte opere literare precum *Interval* (1968), *Cunoaștere de noapte* (1969), *Păsările* (1970), *Apa* (1973), *Iluminări* (1975), și *Racul* (1976), romane care aduc în literatura română a anilor '60 gustul dezbaterilor de idei și al investigării stărilor de criză existențială, în tradiția prozei eseistice și de analiză psihologică interbelice. Apropiat în această privință de Camil Petrescu și Anton Holban, lui Ivasiuc i s-a reproșat însă adesea rigiditatea construcției epice, în care personajele devin, îndeosebi în romanele de început, simple pretexte pentru confruntări filosofice – teoretice între principii ale gândirii abstracte. Pe de altă parte, modalitatea viziunii artistice și a procedeelor românești – tehnica monologului interior, multiplicarea perspectivelor narative și renunțarea la naratorul omniscient – îl situează pe Ivasiuc în rândul deschizătorilor de drumuri într-o literatură ce păstra încă urmele șabloanelor proletcultiste.⁶ În anul 1976, după scenariul autorului și al Roxanei Pană, romanul *Apa* este ecranizat în filmul *Trei zile și trei nopți*. Alexandru Ivasiuc este, de asemenea, autorul unui volum de nuvele, *Corn de vânătoare* (1972) și a două volume de publicistică, *Radicalitate și valoare* (1972) și *Pro domo* (1974). Primește premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor (1967, 1970), premiul pentru proză al revistei *România literară* (1968), premiul Academiei (1970), premiul Consiliului Culturii și al Educației Socialiste (1970).⁷ Până în 1989, romanele sale sunt frecvent reeditate în tiraje impresionante. Recordul îl deține *Păsările* care a avut cinci ediții (din 1970 până în 1986). Ulterior, a devenit și temă de studiu în liceu, fiind inclus în manualul de Literatură română pentru clasa a XII-a.

Scriitor deschis inovației tehnice, Ivasiuc a încercat mai multe formule narative, ceea ce a întreținut constant un scandal critic în jurul cărților sale, între adepții tradiționalului și cei ai modernismului, cu atât mai mult cu cât dejucând previziunile, îndrumările sau rețelele critice, scriitorul le-a schimbat, cu destulă mobilitate, de la o carte la alta. Ceea ce oferă unitate operei sale este obsesia puterii. Dacă raportul dintre putere și individ s-a aflat în centrul preocupărilor mai multor prozatori din generația anilor '60 și poate fi regăsit în mare parte în operele în proză a acelor ani, felul în care Ivasiuc a valorificat tema în cauză este, desigur, singular. În mod obișnuit, scriitorii de vocație, interesați de păstrarea valorii artistice, au ales să practice în timpul regimului comunist un limbaj duplicitar în măsură să le protejeze creația artistică. Astfel, mulți scriitori au vorbit, pe de o parte, în public un limbaj al supunerii, modelat după limbajul oficial al puterii, care a fost adesea, mai mult decât expresia unei adeziuni, un limbaj imnic, de proslăvire a regimului, pentru că, pe de altă parte limbajul literar al acelorași să fie un limbaj critic, de contestare a doctrinei oficiale, mai ales a tezelor sale colectiviste și profund antiumane și de denunțare a realității instituite de același regim.

⁵ Aurel Sasu, *Dicționar biografic al literaturii române*, Vol. I. (A-L), Editura Paralela 45, Pitești, 2006, p. 806.

⁶ Coord. Eugen Simion, *Dicționarul general al literaturii române*, p. 707.

⁷ Sanda Cordoș, *Op. cit.*, p. 76.

Alexandru Ivasiuc a fost unul dintre puținii scriitori de reală înzestrare artistică care au încercat să șteargă linia de demarcație dintre cele două tipuri de discursuri, făcând loc ideologiei supunerii în literatura sa. Aproape nu mai contează astăzi dacă scriitorul a îmbrățișat marxismul din convingere sau doar din dorința de a se situa în rândul categoriei învingătoare, a celor care dețineau puterea și care au exercitat, pentru o lungă perioadă, o extraordinară fascinație asupra sa.

Roman politic cu pagini excepționale, *Apa* (1973) tratează tema puterii comuniste, evocând evenimente din anii 1945-1946, când în urma războiului noua orânduire comunistă a avut de înfruntat opoziția înverșunată a unor așa numiți reacționari.⁸ Într-un oraș de mărime mijlocie din nordul Transilvaniei, această confruntare opune noile organe de conducere (activistul Dăncuș și ai lui) grupului „banditului” Ion Lumei, zis Piticu, sprijinit în mod discret de prefect și jandarmerie. Banda acestuia urmărește demoralizarea și dezorganizarea populației prin acte de violență și prin falsă generozitate. Comuniștii sprijiniți de o parte a populației, obțin în cele din urmă victoria. Incluzând o pictură de mediu familial, nu altul decât al clanului Dunca, dominat acum de o *mater familias*, cartea înfățișează lupta pentru putere.⁹ Provenit din mediul modest al societății, Piticu, șeful speculanților dintr-un oraș din Ardeal este prototipul gangsterului autohton, crud, violent și lipsit de scrupule, care exercită asupra avocatului Paul Dunca (un alter ego al scriitorului), o fascinație morbidă.¹⁰ Sub raportul viziunii, aceasta înseamnă stabilirea unei antiteze între lumea pedantă, învechită, a fostei elite politice ardelenene (reprezentată de doamna Dunca și de dr.Șuluțiu) și lumea dinamică, eficientă, câștigătoare în istorie, a comuniștilor.

Personajele romanului *Apa*, ca agenți ai lui Ivasiuc, nu sunt în primul rând, Paul Dunca sau Piticu (marele jucător de cărți, care își face sediul într-o bibliotecă devastată, spațiu care apare drept laitmotiv în narațiune), ci masele care, ca bază a schimbărilor istorice, introduc în tipologia ivasiuciană un personaj nou, din păcate izolat în masa „rataților” și inadaptabililor, personaj (colectiv) încadrabil în seria „voluntarilor”.¹¹ Adică, un Paul Dunca, politicianii rigizi și lipsiți de simțul unității, al lucidității politice, contrabandiștii veroși și gregari adunați în jurul lui Piticu din rațiuni conjuncturale – nu mulțimea de muncitori. Chiar dacă aceștia fac Istoria, nu reprezintă însă și subiectului romanului mai sus amintit. Romancierul pune, în prim plan realitatea obiectivă, supuse unei profunde analize psihologice.

Intruziunea imaginarului în real atrage după sine o inadecvare a scriiturii metaforice la construcția romanescă metonimică: „Piticu deja înțelesese că nu-i o ciudată pierdere a minții, îi văzu apropiindu-se, masă compactă, tropot de pași, amestec de glasuri, întrerupte de scurte dar chinuitoare tăceri. Se aplecă peste balustradă, să-i vadă, dar nu observă decât o porțiune a drumului, dincolo de colț, o îngroșare a umbrelor serii, care se întindea și se apropia ca o apă. Nu se observa nici o față, nici măcar o siluetă ca a paznicilor puși la colțurile vilei, care fumau, sau a celor ce dimineața se îndepărtau ducând în mâinile lor depărtate de corp gălețile cu vopsea roșie”.¹² Sub încercarea lui Piticu de a înțelege mulțimea, până atunci ignorantă, trebuie să vedem ascunsă și propria tentativă a prozatorului de a trata un nivel supraindividual neabordat până atunci. Atât fiul lui Hădzilă¹³, cât și naratorul trăiesc o revelație căreia nu-i pot face față: primul se spânzură, înfrânt, celălalt recurge la metaforă; cel dintâi simbolizează în text un element social dezagregant, proliferant într-un moment de anemie, dar strivit de forța colectivității, pentru că nu a cunoscut-o cu adevărat până atunci; ultimul imaginează

⁸ *Dicționarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989*, p.751.

⁹ Dumitru Micu, *Istoria literaturii române*, Editura Saeculum, București, 2000, p. 513.

¹⁰ Coord. Eugen Simion, *Dicționarul general al literaturii române*, p. 708.

¹¹ Cristian Moraru, *Proza lui Alexandru Ivasiuc*, Editura Minerva, București, 1988, p. 16.

¹² Alexandru Ivasiuc, *Apa*, Editura Militară, București, 1987, p.16.

¹³ Idem, *Pro Domo*, Editura Eminescu, București, 1974, p. 25.

sau produce în mod frecvent proiecțiile imaginare ale celui alt, ceea ce echivalează tot cu o acceptare a înfrângerii suferite în fața realului. Ignorarea acestuia produce, la nivelul personajului, o ratare, iar la cel al scriiturii o deviere. Putem interpreta personajul lui Ivasiuc ca pe un personaj-semn cu dublă semnificație. Piticu poate fi considerat atât personaj referențial cât și personaj-embrayeur.¹⁴ Piticul e prizonier în spațiul ficțiunii sale – spațiu anihilant al voluntarității și teritoriu al dezabuzării, fatale unui campion al „acțiunii”.

Muncitorii sunt prezentați aproape caricatural: „Dacă nea Gheorghe, frânarul cu părul roșu, era înțelepciunea, atunci în lumea de la gară, Ion Leordean, paznic de noapte, era considerat întruparea nevinovăției și a cinstei firești, în afara oricărei discuții”¹⁵. Nici activiștii de partid nu beneficiază de o tratare epică mai consistentă: „Viitori demnitari care în numai câțiva ani vor deține puterea mai ferm și mai hotărât decât orice alt partid politic din trecut, guvernând destinele colective și individuale ale oamenilor, de abia adaptați la munca legală, obosiți, nedormiți și adeseori flămânzi, se ocupau, în acea vreme, cu lucruri foarte importante și cu lucruri foarte mărunte, cel puțin în aparență. Doi viitori miniștri și un colonel de securitate, tineri calfe în mici ateliere din nordul Ardealului au lipit toată noaptea afișe cu semnul soarelui pe ele, au șters cu dungii mari, roșii, încrucișate, ochiul, au acoperit garduri lungi, din lemn înnegrit cu litere P.C.R. și cu secera și ciocanul”¹⁶. Cei trei activiști cu roluri mai ample sunt construiți pe baza șabloanelor prozei politice de factură propagandistă: Mathus este tânărul entuziast, gata să-și dea viața pentru partid, Dăncuș este intelectualul foarte cinstit și oarecum naiv: „Tovarăși, partidul nostru vrea să lichideze nu numai pe Piticu, nu numai pe Meseșan, nu numai pe câțiva speculanți, ci exploatarea omului de către om, înjosirea oamenilor, a tuturor oamenilor. Dar pentru aceasta avem nevoie să deținem puterea...”¹⁷.

Romanul ne pune în contact cu o modalitate barocă de creare a tipologiei, contrară aspirațiilor către un realism social și politic. Barocul se constituie astfel într-un fel de retorică a ființei, orientată către gest, către exterioritate, în loc să fie îndreptată către esență. Cu o astfel de apetență față de gigantism este creat Piticu, eroul indiscutabil al romanului *Apa*. Romanul de tip tradițional este, în mod cert, nu o problemă de exercițiu, ci una de vocație.¹⁸ Acesta reprezintă o renunțare la estetica anterioară creației romancierului. Romanul are aerul ușor desuet, prăfuit, al romanelor deceniului al cincilea, în care profesorul Dăncuș este intelectualul comunist devotat, dar incapabil de a conduce masele și de aceea este înlocuit cu Octavian Grigorescu, fost muncitor, înzestrat cu capacitate de decizie și conducere. Apar în roman, personaje mai slab conturate ale națiunii, un Mathus¹⁹, tânăr comunist entuziast, un Sofronici, cazuist, durși credincios dogmelor. Grupul aristocratic, începând cu bătrâna doamnă Dunca, cu Paul Dunca, fiul ei, un element social prin asocierea cu lumea interlopă, dr. Șuluțiu amintind de generația lui Iuliu Maniu etc. Un alt grup social este cel al reprezentanților administrației locale și de stat, prefectul, chestorul Rădulescu, Meseșan – șeful poliției și procurorul Manea. Cel mai reușit, ca portret individual, este ajutorul procurorului Manea, indiferent față de principii, interesat numai de carieră, întruchipând versatilul. În momentul în care îi apare limpede că victoria aparține stângii, condusă de partidul comunist, Manea devine entuziastul partizan al „roșilor”.

Romanul *Apa* este, prin urmare, un roman al mediilor sociale într-un moment istoric precis (1946 – an de mare secetă, care a provocat și foametea), imediat după alcătuirea

¹⁴ Cristian Moraru, *Op.cit.*, p. 18.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Sanda Cordoș, *Op.cit.*, p. 29.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Ion Vitner, *Alexandru Ivasiuc. Înfruntarea contrariilor*, Editura Albatros, București, 1980, p. 60.

¹⁹ Liviu Leonte, *Prozatori contemporani*, Editura Junimea, Iași, 1989, p. 210.

Blocului Partidelor Democratice²⁰ și în mijlocul lipsurilor materiale provocate de marea secetă, afectând mai ales satele din Moldova și Muntenia. De aceea, chiar obiectul de trafic al bandeii lui Piticu sunt grânele.²¹

Încercând să realizeze o frescă socială, romancierul pune accent pe conjunctura istorică în care se află speculanții, grupului Piticului, cu activitatea declanșatoare de ripostă populară. Este vorba de lupta maselor, condusă de partidul comunist și pe urmă prin mijlocirea Frontului Național Democrat și al Blocului Partidelor Democratice. De asemenea, sunt evocate evenimente ale acestui ultim moment, pentru că personajele discută despre „bloc” și modalitatea de a-l sluji sau apăra. Politicul generează noi structuri sociale, pregătind schimbările în sens socialist a economicului.

Romanul *Apa* este dominant de studiul minuțios făcut „gang-ului” și tiraniei „șefului”. De acest lucru își dă seama foarte bine tânărul Mathus, obsedat de ideea trecerii dincolo de perdeaua fascinantă de mister a vilei Grödl. Membrii bandeii, trebuie să treacă prin controlul aflat la intrările și ieșirile clădirii senioriale, devenită cuib banditesc prin vanitatea excesivă a șefului. Legea suverană a bandeii este suspiciunea permanentă. Fiecare membru este supus controlului de către șef. Fiecare mișcare a membrilor bandeii trebuie raportată. Astfel Mureșan, figură irascibilă, ofensivă, utilă, dar periculoasă prin tendința de evaziune de sub controlul capului bandeii, este readus sub tutelă „prin mici pilde, între care două execuții de oameni ce păreau că-l preferă pe falsul cleric, chiar în fața lui”. Alteori, exemplul sângeros este oferit întregii bande, pentru a întări stăpânirea absolută a Piticului.²² Executarea a doi membrii nesupuși, vinovați de încălcarea dispozițiilor date de șef, se transformă într-un spectacol groaznic, chinul condamnaților subliniind puterea absolută a conducătorului. Sinuciderea „la poruncă” a unuia din cei condamnați, cu o armă dată de șef și pe care condamnatul, ca sub puterea unei hipnoze, nici nu încearcă să o utilizeze împotriva călăului său, ci o apasă pe propria tâmplă, este de un efect halucinant. În fața căpeteniei bandeii, toți răufăcătorii temuți devin „școlari” supuși. Meseșan care are pe moment iluzia că-l poate domina pe șef, după uciderea paznicului Leordean, este molestat cu cruzime și pus pe urmă să lucreze „sub supraveghere”, ceea ce înseamnă că la cea mai mică abatere va fi executat de cineva pus să-l urmărească. Un anumit paralelism există între bandă și grupul politic al dr.Șuluțiu. Paul Dunca nu poate pătrunde în vila Grödl decât după ce trece printr-un control minuțios. La fel, tânărul Grigore, venit cu un mesaj din partea mătușii sale, doamna Dunca, nu poate pătrunde la omul politic decât după ce este supus unei severe anchete de către paza casei.

În romanul *Apa*, pe lângă fiziologia grupurilor, apare și portretul caracteriologic, de tip clasic. Romancierul pornește de la portretul fizic propriu-zis, ca în cazul lui Dunca, văzut în oglindă: „Fața lui Paul Dunca părea [...] mai lunguiață decât în realitate și puțin mai expresivă, semănând puțin cu capetele de femei de pe rama (oglinzii, n.n), într-un țipăt fals, de teatru. În zadar își acoperisese buza moale și prea frumos, aproape vicios de frumos arcuită, cu o mustață țepoasă și aspră, privirea neliniștită a ochior lui cenușii, dar nu reci, ovalul feții prelungi, nasul îngust atârând melancolic în jos, mai ales privirea neliniștită, îl revelau din neamul lui, înzestrat cu fantezie, activ de disperare”.²³ Portretul anunță zbaterea interioară a personajului, devenit membru al bandeii lui Piticu, îmbrăcat fantezist și vulgar asemenea bandiților, chefliu și criminal. Decăderea sa nu este totală, e numai o formă de rătăcire, pentru că șocul provocat de uciderea lui Stroblea îi va trezi muștrări de conștiință chinuitoare.

²⁰ *Ibidem*, p. 213.

²¹ Ion Vitner, *Op. cit.*, p. 62.

²² Dumitru Micu, *Op. cit.*, p. 513.

²³ Alexandru Ivasiuc, *Apa*, p. 15

Un portret care destăinuie discordanța între aspect și realitate este acela hărăzit lui Mureșan, preotul-bandit: „Fața lui îngustă cu tenul ars ca de un foc lăuntric, trupul său puțin ca de pe urma marilor și îndelungatelor posturi, bărbuța rară ca a călugărilor săraci în bărbăție sau cu rușinoase obiceiuri în chiliile umbroase, făceau verosimilă falsă lui identitate; ca și vorba puțin nazală și vocabularul poate doar prea ostentativ...”.²⁴ Hermina Grödl, după ce a fost văzută din exterior, ca fata-băiat din universul goethean, un fel de Mignon al meleagurilor transilvane, are o privire care îi trădează o altă identitate.

Portretul fizic al Piticului este creionat sumar, cu elemente caricaturale, venite în contrast direct cu comportamentul său: „Înfățișarea lui Piticu nu indica nimic. Același cap mare, greoi, cam grosolan, cu câțiva negi pe obraz, cu părul tăiat scurt, în perie și o mustață rară și țepoasă. Gâtul gros și corpul îndesat, mâinile cu brațele prea scurte. Costumul ponosit, din postavul gros, de casă. Ai fi zis că e un morar chiabur, liniștit și sigur pe sine în timpuri de secetă”.²⁵ Constrâns de situație, Piticu recomandă bandei să se predea, și pentru a evita pedeapsa din partea autorităților, și-a încheiat existența spânzurându-se în fosta bibliotecă somptuoasă a baronului Grödl, între portretele foștilor stăpâni ai vilei, ca unul dintre ai lor, sau ca un Christ răstignit sarcastic între doi damnați. Prin finalul său, Piticu (și numele e ales simbolic și contrastant) capătă semnificația Răului care nu poate dăinui.

Construcția personajelor în romanul *Apa* nu este lipsită de o anume finețe. Migala cizelării poate fi urmărită, mai ales, în două cazuri: în proiecția Piticului și în aceea a lui Paul Dunca. Prima informație despre Piticu o avem, indirect, prin intermediul lui Dunca. Acesta îi spune mamei sale, că personajul dubios, de nedorit într-un mediu de severă disciplină morală, cum este acela al familiei Dunca, poate fi socotit „geniul vremurilor noastre tulburi”.

Apariția banditului, în decorul vilei Grödl, transmite un prim sentiment de uimire. Piticu în ipostaza unui nou baron, paralela dintre modul în care Grödl a făcut avere și între modalitatea de îmbogățire a banditului, chiar povestea cumpărării vilei, prin intermediul lui Dunca, prilej de a semnală generozitatea hoțului, față de ultima proprietăreasă, tânăra baroană Grödl, toate fac parte dintr-un întreg angrenaj epic și de caracterizare morală. Se succed în această proiecție hagiografică, trăsătura de stăpân vesel (jocul cu invitațiile, chefurile etc.), de îndată dublată de fapta total diferită față de prima, cea de criminal, care ucide prin simpla exercitare a voinței (scena suicidului comandat).²⁶

Piticu își rememorează tortura la care a fost supus, modul exemplar în care a îndurat-o, „biruindu-se pe sine”, înfrângând teama de suferință fizică, de represiune. Ostilitatea mulțimii, adică a orașului „său”, îl întristează, oferindu-i o ipostază meditativ-elegiacă, depărtată de caracterologia fundamentală a personajului: „Ion Lumei zis Piticu, contrabandist, ucigaș, căpetenie de bandă, avea pentru prima dată și pentru ultima dată în viața lui – o imensă milă de el, ce se arăta sub forma risipirii sale în frumusețea din jur, care-l va absorbi și-l amenința să-l facă nimic, ca o piatră a acestei cetăți”.²⁷ „Timpul ciudat de poezie al lui Piticu”²⁸ aparține de fapt nu personajului, ci romancierului în dorința de a aglomera cât mai multe nuanțe în jurul eroului său. Banditul apare astfel înzestrat cu virtuțile care nu-i aparțin, iar finalul său s-a dorit a fi apoteotic nu este altceva decât o melodramă. Tot un fel puzzle este și portretul lui Paul Dunca, care, din plictiseală, asistă la asasinarea lui Stroblea. Însă, în momentul în care asistă la lovirea unei femei, reacționează violent împotriva bandiților, uitând că acest l-ar fi putut costa viața.

Din prima perioadă de creație, scriitorul Alexandru Ivasiuc a rămas cu nostalgia simbolurilor, a metaforelor sau a semnului sugestiv. Astfel că romanul *Apa* reprezintă

²⁴ *Ibidem*, p. 25-26.

²⁵ Alexandru Ivasiuc, *Apa*, p. 29

²⁶ *Ibidem*, p. 68.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Alexandru Ivasiuc, *Apa*, p. 126.

mulțimea dezlănțuită, dar și curgerea implacabilă a istoriei. Mihai Dunca dă semne de nebunie atunci când ucide un cocostârc și-l târăște însângerat prin praful drumului, deasupra capului său rotindu-se perechea păsării ucise, cu strigăte de jale. Ultimul prânz al Piticului devine o „cină de taină”, în izolare, fără bandiți, scoate în evidență apusul unei lumi.

Creația nu este experiment, ci dăruire sau har. Este cert faptul că, Alexandru Ivasiuc a folosit o mare parte din proza sa ca pe un spațiu de exprimare a adeziunii sale la regim, apropiind opera sa de zona mai puțin artistică a literaturii de propagandă.

Moartea sa, venită prea repede pentru prozator, la nici 44 de ani (dintre care 5 petrecuți în închisorile comuniste) în timpul cutremurului din 4 martie 1977 sub ruinele blocului Scala din București, pecetluiește tragic acest mod de existență. Iată ce nota scriitorul Mircea Eliade în *Jurnalul* său referitor la moartea prozatorului Alexandru Ivasiuc: „De trei zile nu mai pot face nimic. Nenorocul României mă deprimă, mă paralizează. Acum câțiva ani, inundațiile; la 4 martie, cutremurul fără precedent în România. Printre victime, mai mulți scriitori, muzicanți și artiști. [...] Alexandru Ivasiuc se plimba pe stradă; tocmai trecea pe sub un balcon când s-au simțit primele zguduiri. Balconul s-a prăbușit omorându-l pe loc.”²⁹.

BIBLIOGRAPHY

1. Cordoș, Sanda, *Alexandru Ivasiuc –monografie*, Editura Aula, Brașov, 2001.
2. *Dicționarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989*, Editura Academiei Române, București, 2004.
3. Ivasiuc, Alexandru, *Apa*, Prefață de Ion Bogdan Lefter, Editura Militară, București, 1987.
4. Leonte, Liviu, *Prozatori contemporani*, Editura Junimea, Iași, 1989.
5. Micu, Dumitru, *Istoria literaturii române*, Editura Saeculum, București, 2000.
6. Moraru, Cristian, *Proza lui Alexandru Ivasiuc*, Editura Minerva, București, 1988.
7. Sasu, Aurel, *Dicționar biografic al literaturii române (A-L)*, Editura Paralela 45, Pitești, 2006.
8. Simion, Eugen – coordonator, *Dicționarul general al literaturii române*, Editura Univers Enciclopedic, București, 2005.
9. Vitner, Ion, *Alexandru Ivasiuc. Înfruntarea contrariilor*, Editura Albatros, București, 1980.
10. Zăciu, Mircea; Papahagi, Marian; Sasu, Aurel – coordonatori, *Dicționarul scriitorilor români, (D-L)*, Editura Fundației Culturale Române, București, 1998.

²⁹ Mircea Eliade, *Jurnal*, II, Ediție îngrijită de Mircea Handoca, Editura Humanitas, București, p.267.

ALEXANDRU CANDIANO-POPESCU MILITARY CAREER

Laurențiu Paul Bălașa

PhD Student, University of Craiova

Abstract: Alexandru Candiano Popescu had a brilliant military career, culminating in the occupation of the Grivita 2 redoubt on August 30, 1877. He attended the Military School Officers in Bucharest, between 1854-1859. In 1859, he became lieutenant, being a close friend of Alexandru Ioan Cuza. He participates in the War of Independence with the rank of major. After the episode Grivita, received the rank of lieutenant colonel and was rewarded with the Order St George. After 1880, for twelve years, he was a royal aide. In 1882, he received the rank of colonel. In 1894, he obtained the rank of general, and in 1899 he came to command the third Army corps. He died on June 26, 1901, in his friend's house, the colonel A. Vladoianu.

Keywords: redoubt, Candiano, colonel, artillery, lieutenant

În urma căsătoriei din 1840, dintre Dumitru Popescu (originar din Buzău) și Zincuța Urzicianu (rudă a domnitorului Țării Românești Alexandru Ghica) s-a născut la 27 ianuarie 1841, la Lipia, județul Buzău, Alexandru-Candiano Popescu.

Din anul 1841 tatăl său, Dumitru Popescu, fusese numit polițist în orașul Ploiești, loc unde familia își stabilește și domiciliul. La scurt timp, în anul 1843, tatăl lui Alexandru Candiano-Popescu a murit în timpul unei misiuni „fiind trântit de un cal negru, escortând pe episcopul de Buzău Cherasie”. Mama sa, Zincuța, s-a recăsătorit câțiva ani mai târziu, în anul 1847, tot cu un polițist din Ploiești pe nume Nicolae Candiano¹. În urma căsătoriei a primit și numele de Candiano, nume adoptat și de Alexandru. Școala primară a urmat-o tot în Ploiești împreună cu fratele său Serghie, la o școală particulară, iar apoi din anul 1851 a urmat cursurile unei alte școli particulare condusă de Nicolae Lorenti și Pavel Eliade, Alexandru Candiano-Popescu apreciind foarte mult pe cei doi profesori ai săi: „învațătorii copilăriei noastre erau niște apostoli, iubeau școala și pe școlari, aveau cultul dezinteresării și al datoriei”².

Acești ani petrecuți la Ploiești alături de cei doi profesori i-au determinat probabil destinul, Alexandru Candiano – Popescu hotărându-se să urmeze Școala Militară de Ofițeri din București, fiind al doilea dintre candidații admiși în anul 1854³.

În perioada studiilor sale militare (1854-1859) Alexandru Candiano – Popescu a fost atras de istoria Principatelor Române, devenind un susținător al Unirii acestora, fiind foarte interesat și de politică și de literatură⁴. Chiar în anul Unirii, 1859, Alexandru Candiano – Popescu, a absolvit Școala Militară de Ofițeri din București, primind gradul de sublocotenent de artilerie, alături de cei 12 colegi ai săi, deși armata română nu avea niciun tun⁵. După anul 1859, Alexandru Candiano-Popescu a devenit un apropiat al lui Alexandru Ioan Cuza, domnitorul apreciindu-l pentru calitățile sale, chiar considerându-l un om de încredere, afirmând totodată despre acesta că „îl iubesc mult”, afirmație făcută cu prilejul unei vizite în

¹ Constantin Corbu, *Alexandru Candiano – Popescu – participant al vieții din a doua jumătate a veacului trecut* în Revista de Istorie, Tom 33, nr.9, septembrie 1980, Editura Academiei, București, 1980, p.1738-1739

² Alexandru Candiano – Popescu, *Amintirii din viața-mi*, vol. I, Editura Universul, București, 1944, p. 22

³ Constantin Corbu, *op. cit.*, p. 1739.

⁴ *Idem* p. 1739-1741

⁵ Alexandru Candiano – Popescu, *op. cit.*, p. 5.

Ploiești, ocazie cu care a făcut cunoștință și cu mama acestuia, Zincuța. Într-o altă vizită a lui Alexandru Ioan Cuza la Iași, pe când Alexandru-Candiano – Popescu se afla într-o garnizoană din capitala Moldovei, domnitorul declara despre acesta : ”*Candiano este unul dintre cei mai buni și iubiți ofițeri ai mei*”⁶.

În anul 1864, tânărul ofițer a fost avansat la gradul de căpitan de artilerie, urmând astfel pașii ierarhiei militare.⁷ Deși Alexandru Ioan Cuza îl aprecia mult, acest fapt nu l-a împiedicat pe căpitanul Candiano- Popescu să participe la detronarea acestuia în februarie 1866. Acesta din urmă se pare că a fost marcat de acest eveniment, datorită apropierii față de domnitor. În contextul trădării față de Cuza, Candiano recunoaștea, mai târziu, că s-a gândit mult, dar a ales în cele din urmă sentimentele patriotice, hotărârea de a participa la detronare fiind luată după o perioadă de gândire foarte apăsătoare. Alexandru Candiano – Popescu susținea că a participat la acest eveniment dezinteresat, punând mai presus interesul țării: „*câte nopți n-am dormit! Ce chin, ce luptă înverșunată s-a petrecut în mine! Trebuia să hotărâsc. Am ales țara*”⁸.

După înlăturarea lui Cuza din noaptea de 11-12 februarie 1866, a primit funcția de șef de cabinet al colonelului Haralamb, acesta fiind ministrul de război. După evenimentele din 1866, noul domn Carol arăta o neîncredere față de ofițerii care au participat la detronarea lui Cuza, ceea ce se pare că l-a determinat pe Candiano-Popescu, să demisioneze din armată în anul 1867, îmbrățișând cariera de om politic, dar și pe cea de ziarist⁹. Mai târziu, în contextul reizbucnirii crizei orientale (1875) și a evoluției evenimentelor din Balcani precum și a prefigurării războiului ruso-turc, în calitatea sa de deputat, Alexandru Candiano-Popescu s-a pronunțat pentru obținerea independenței României, criticându-și în dese rânduri adversarii politici¹⁰.

Astfel, el a cerut să fie înrolat voluntar în armata română, în aprilie 1877, pentru a lua parte la un eventualul război al României împotriva Imperiului Otoman, cu toate că fiind deputat era scutit de obligativitatea serviciului militar. Tot el susținea în Parlament, că independența României trebuia obținută prin orice mijloace chiar și pe calea militară. Astfel a rămas în istorie cel mai important discurs al său, ținut ca om politic, la 29 aprilie 1877: „*nu trebuie curaj, nu trebuie talent, ca să o rostească cineva, ci, din contra ne-a trebuit o robustă paciență pentru ca, secole întregi, inspirați de spiritul politic al strămoșilor noștri, să ținem năbușită în mintea noastră și inima noastră dorința de a fi liberi, de a fi independenți; pentru că, d-lor, ceia ce este libertatea pentru om este independența pentru națiune*”¹¹.

După momentul 4 aprilie 1877, odată cu semnarea Convenției româno-ruse, România a ajuns în stare de război cu Turcia, după ce artileria otomană a bombardat orașele românești de pe linia Dunării, la care artileria românească a răspuns. Rusia a respins la început ajutorul României, dar în urma înfrângerilor suferite în vara lui 1877 la Plevna a cerut intrarea armatei

⁶ Constantin Corbu, *op. cit.*, p. 1742; În anul 1859, în contextul războiului franco-sardo-austriac Alexandru Ioan Cuza a permis unor ofițeri români să lupte alături de trupele franco-italiene contra austrieșilor în Italia (căpitanii Anghelescu Gheorghe, Dunca Iulius, Algiu Ion, Cernovodeanu Petre, Holban Mieluță și sublocotenentul Paleologu), dar a respins cererea lui Alexandru Candiano-Popescu de a participa la luptele din Italia (Alexandru Candiano – Popescu, *Amintiri din viața-mi* vol II, ed. Eminescu, București, 1999, p. 12).

⁷ Dimitrie R. Rosetti, *Dicționarul Contemporanilor*, Editura Lito – Tipografiei Populare, București 1897, p. 41.

⁸ Alexandru Candiano – Popescu, *op. cit.*, p. 17; Despre 11 februarie 1866, mai târziu, Candiano-Popescu afirma: ”*11 februarie s'a plămădit și s'a executat în numele ideii Prințului străin și în numele moralității* (Alexandru Candiano – Popescu în *Democrația*, I, 21 august 1869). Iar mai apoi tot el susținea că: ”*2 mai 1864 este despotismul și corupțiunea 11 februarie 1866 libertatea și moralitatea-29 ianuarie 1869 despotismul ipocrit și rafinat* (Alexandru Candiano – Popescu, *Ieri și astăzi în Democrația*, I, 25 septembrie 1869).

⁹ Constantin Corbu, *op. cit.*, p. 1743.

¹⁰ Gh. Bejan, I. Ceașescu, V. Mocanu C. Olteanu, *Asalt la redute*, Editura Militară, București, 1969, p. 59,60.

¹¹ Monitorul oficial, nr. 109, 14 mai 1877, p. 32-37.

române în luptă¹². În acest context Alexandru Candiano-Popescu trimitea o telegramă generalului Alexandru Cernat, ministru de Război: „în împrejurările grave în care se află țara, solicit onoare de a mă prenumăra în oaste”, după ce în prealabil îi ceruseră și lui I.C.Brătianu, comanda unui batalion de dorobanți cu care să fie trimis în prima linie a bataliei¹³.

După intrarea rușilor în țară în aprilie 1877, Brătianu se teme că aceștia vor ocupa țara. Carol are o discuție cu Sturdza, Kogălniceanu și Brătianu la palat amenințând că va rupe convenția de la 4 aprilie și nu le va mai permite trecerea, până când rușii nu vor renunța la această atitudine. În aceste împrejurări, o delegație rusă formată din căpitanul Popov, ce reprezenta pe Marele Duce colonelul Dolgoruki, și din partea împăratului, a explicat că proclamația arăta poporului român că armata rusă este prietenă¹⁴.

După lungi dezbateri se hotărăște în cele din urmă planul de luptă asupra Griviței, un atac general între muntele Verde și Vid, pe data de 30 august (ziua țarului). Atacul avea să fie organizat astfel: Divizia a-IV-a trebuia să formeze o linie de foc, după cum urmează: Batalionul II de vânători comandat de maiorul Candiano – Popescu, Batalionul I dorobanți din regimentul 16, Batalionul I din regimentul 5 linie, comandat de maiorul Leonida Iarca, Batalionul I din regimentul 14 dorobanți. Toți formau o brigadă condusă de colonelul Boronescu. Cealaltă brigadă era formată din divizia a III-a alcătuită din regimentul 8 linie comandat de locotenent-colonel Poenaru, regimentul 10 dorobanți comandat de locotenent-colonel Măldărescu, și un batalion de vânători, brigada fiind condusă de colonelul Ipătescu, ce forma a II-a coloană de foc¹⁵. După ce a primit comanda batalionului II Vânători și înainte de a intra în luptă i-a încurajat pe soldați cu un discurs memorabil : „ofițeri, subofițeri, caporali și soldați. Intr'o zi mare, dar zi de primejdie sunt numit comandantul vostru. Sunt mândru de această încredere a șefilor mei; încrederea lor este întemeiată pe încrederea mea în voi ! Sunt veacuri de când români n'au văzut o zi mai frumoasă de cât cea de astăzi..... Murind, vom trăi în amintirea neamului nostru, căruia'l vom asigura viața prin sângele ce ne-om vărsa. Traind, vom fii răsplătiți și onorați de țară!”¹⁶. Astfel în fruntea Batalionului său, Alexandru Candiano-Popescu a participat la istorica bătălie din jurul Plevnei din 30 august 1877, el aducând un imens aport la victoria asupra puternicei redute turcești Grivița, fiind unul dintre cei mai remarcați comandanți români din această bătălie¹⁷. După ce se fac ultimele pregătiri pentru atacul asupra redutei Grivița 2 (care era vizibilă), la ora 11, brigada comandată de colonel Borănescu porneste în marș, pe o vreme ploioasă și cetoasă. la ora 3 se dă semnalul pentru ca trupele să intre în luptă.

La puțin după declanșarea atacului o coloană din divizia a IV descoperă o altă redută numită Grivița 1. Românii suferă numeroase pierderi iar turcii contra atacă, însă românii resping atacul turcilor și atacă din nou reduta, dar sunt din nou obligați să se retragă datorită focului nimicitor al dușmanilor. Al 3-lea atac are loc pe la orele 4 jumătate. După intervenția lui Carol și sosirea unor trupe rusești se reia atacul, de această dată în fruntea atacului se află tot batalionul II vânători condus de Alexandru Candiano-Popescu. Reduta este cucerită după o luptă sângeroasă, Candiano ieșind în evidență prin curaj și devotament¹⁸. Grivița 2 este și ea atacată de batalionul condus de maiorul Șonțu, căzut în acest atac, atac reluat de batalionul I comandat de căpitanul Valter Mărăcineanu, care a căzut și el pe câmpul onoarei „plecând ca

¹²

Iulian

Oncescu,

Ion Stanciu, *Introducere în istoria modernă a românilor*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2009, p.218.

¹³ Constantin Corbu, *op. cit.*, p. 1755.

¹⁴ Alexandru Candiano – Popescu, *amintiri din viata-mi*, vol. II, Editura Eminescu, București, 1999, p. 12.

¹⁵ Mihail Dumitrescu, *Amintiri Militare*, p.61.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Gh. Bejan, I. Ceașescu, V. Mocanu, C. Olteanu, *op. cit.*, p. 63-64.

¹⁸ Mihail Dumitrescu, *op. cit.*, p. 62-63

vijălia țin frutea batalionului seu, Major Șonțu din regimentul alu 10-lea de dorobanți fiu a lu Focșanilor, că după calu izbitu de moarte și cădent strigă: -Șonțu alu vostru copii mei, mergeți înainte că viu și eu. El nu veni ci precede pe mulți din ei în lumea eternității!”¹⁹.

La ora 18 și 45 de minute colonelul A. Angelescu ce comanda divizia a IV a ordonă un nou atac, al IV lea. Primii au atacat și de această dată soldați din batalionul II vânători precum și batalioanele din regimentele 14 și 16 dorobanți și batalionul 5 line, în frunte lor aflându-se maiorul Alexandru Candiano Popescu. După o luptă grea turcii se retrag lăsând în urmă 3 tunuri și steagul de luptă²⁰. Drapelul turcesc și cele 3 tunuri au fost aduse în București la 9 septembrie 1877. Primirea celor 3 bravi soldați a fost descrisă de Alexandru Candiano-Popescu „primirea în capitală a fost sărbătorească”.

La sosirea celor 3 viteji, cu drapelul turcesc, părea că tot Bucureștiul era în picioare. Pe străzi furnicar de lume, balcoanele pe unde treceau, împodobite cu flori și coroane. Unii plângeau de bucurie, alții râdeau, dar toți îi admirau ca pe niște adevărați eroi”²¹.

Și după acest succes armata română a continuat să obțină și alte strălucite victorii, jucând un rol important în încercuirea Plevnei dar și la Rahova, Opanez Zmârdan, Vidin Belogradcik²². Despre eroismul maiorului Alexandru Candiano - Popescu, de pe câmpul de luptă această faptă de arme a fost deseori ignorată în istoriografia românească, datorita evenimentelor din 1870 în care a fost implicat. Eroismul său îl aflam și din rapoartele superiorilor săi, un exemplu fiind scrisoarea comandantului divizia a 4 a colonelu A. Aghelescu, pentru avansarea lui Candiano-Popescu la gradul de locotenent-colonel.

„În fața Plevnei, 2 septembrie 1877:

Domnule General,

Maiorul Candiano - Popescu atasat la Stat Majorul al Divizie a 4-a activă, a solicitat onoarea de a conduce batalionul de Vânători la asaltul redutei, și cum acest batalion se arăta se în 2 randuri slab în foc din cauza putinei energii a comandantului sau, l-am împrumutat batalionului în două asalturi. Acest batalion a fost pus în capul coloanei de asalt și sub comanda maiorului Candiano a înaintat viguros contra redutei. Deși primele atacuri au fost respinse, cum era natura sa fie, Maiorul Candiano la rand de mai multe ori și a arborat în reduta cu dansul drapelul roman, odata cu regimentul 14 Dorobanți. Din partea unui om care avea o poziție însemnată în țară, și care nu era nevoit să vie la care din armata, aceasta conduita e mai mult decât meritorie. Maiorul Candiano a dat probe de o abnegatie și de un devotament fără margini. Crez că e de un bun exemplu pentru armata de a se recompensa imediat actele de eroism. Aceastea sunt chiar prescripțiile d-voastre.

În consecință, vă rog să binevoiti a-lînainta la gradul de Locotenent- Colonel.

Comand. Divizie 4-a, Col. Angheliescu”.

Trebuie să evidențiem faptul că deși era deputat, și astfel scutit de obligația de a se înrola în armată, Alexandru Candiano-Popescu a luptat în prima linie, înfruntând moartea, pentru țara sa, din credința într-un ideal și pentru poporul său. Chiar el declara „Am intrat în război să-mi îndeplinesc datoria de român”²³. Cu ocazia în care Marele Duce și Țarul au fost informați de victoria de la Grivița, aceștia au aflat și numele comandantului, care a reușit

¹⁹ N. D. Popescu *Istori Rezbelului Româno - ruso - turc 1875-1878*, partea a II-a De la 30 august 1877 pînă la finele războiului, edițiunea a III a, p.43.

²⁰ Damian Gheorghe, *Istoria războiului ruso - româno - turc din 1877-1878*, p. 21.

²¹ Revista de istorie tom 30, 1977, p. 616.

²² Sorin Liviu Damean, Iulian Oncescu, *O istorie a românilor de la Tudor Vladimirescu la Marea Unire 1821-1918*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015 p. 204; *Documente privind Istoria Romaniei. Războiul pentru independenta*, vol VI (1 septembrie 1877- 15 octombrie 1877), Editura Academie Romane, București, 1953 p. 26.

²³ Alexandru Candiano- Popescu, *op.cit.*, p.277.

aceasta victorie, Alexandru Candiano-Popescu²⁴. Pentru aceasta importantă victorie armata română a fost felicitată și apreciată în presa românească dar și în cea internațională, însă cele mai importante aprecieri au fost făcute de Carol dar și de țarul Alexandru al III-lea, țarul acordând ordinul „Sfântul Gheorghe”, principelui Carol, generalului Alexandru Cernat, dar și maiorului Alexandru Candiano-Popescu²⁵. Din aceste momente grele pentru țară putem spune că a început și apropierea dintre Alexandru Candiano-Popescu și principele Carol, o apropiere bazată pe respect și camaraderie față de domnitorul ce a obținut independența României, așa cum arată chiar și Alexandru Candiano-Popescu, într-o discuție purtată cu domnitorul României: „*Plevna este un hotar despărțitor în istoria țării! Istoria avea să zică: România dinaintea Plevnei și România în urma Plevnei!*”²⁶ La 3 septembrie 1877, Alexandru Candiano-Popescu a fost citat, pentru curajul și devotamentul său, pe ordinea de zi a armatei române cu propunerea de a fi înaintat la gradul de locotenent colonel: „*Maiorul Candiano-Popescu din miliție a fost [citată] la ordinea de zi a armatei pentru eroii ca conduită ce a avut conducând batalionul N.2 Vânători, la asaltul redutei Grivița în două rânduri consecutiv și intrând în fine în redută cu oamenii ce mai rămăseseră din batalionul ce comanda, o dată cu celelalte trupe ce au luat reduta și în capul lor. Pentru a recompensa asemenea fapte săvârșite mai cu seamă de un ofițer militan, care singur de bună voie s'a oferit a conduce acel batalion la lupte, nefiind chemat la comanda aceasta, ci numai ca ofițer de ordonanță, rog pe Măria Voastră să binevoiască a-l înainta la gradul de locotenent-colonel în miliție ca ajutor al comandamentului milițienilor din Divizia IV teritorială*”²⁷.

La 9 septembrie 1877, a fost recompensat cu *Virtutea Militară* prin ordinul de zi nr. 64. (Verbița): „*Cu ocazia luptelor de la 27, 30 și 31 August și la 6 Septembrie, Măria Sa Domnitorul binevoind a acorda Ofițerilor, Sergenților, Caporalilor și Soldaților jos notați la unii, ordinul Steaua României, și la alții Medalia Virtutea Militară, în urma curajului, bravurii și devotamentului cu care și-au îndeplinit misiunile lor, fie cunoscut armatei numele și recompensele acordate fiecăruia*”²⁸.

Deși raportul de înaintare în grad, a lui Alexandru Candiano – Popescu era datat pe 2 septembrie, a fost avansat la gradul de locotenent-colonel printr-un decret domnesc din 14 octombrie 1877, după intervenția lui Ion C. Brătianu, care ajungea chiar să-l amenințe chiar pe generalul Alexandru Cernat cu destituirea²⁹. La 28 noiembrie 1877, după capitularea Plevnei, pentru puțin timp Osman pașa a fost luat prizonier de Alexandru Candiano-Popescu. Cu acest prilej el îl descria pe comandatul turc, ca fiind energic însă puțin cult, fiind de părere că seful său de stat major părea că a organizat trupele otomane, Tefik – Bey, acesta din urmă fiind apreciat ca era un om energic, inteligent și cu pregătire militară³⁰.

După obținerea acestor victorii răsunătoare au fost comandate, pentru omagierea victoriei, o serie de tablouri unor artiști celebri, cum a fost de exemplu John Schonberg, cel care a pictat o serie de tablouri despre momentele importante ale războiului ruso-turc. Cele mai importante dintre acestea au fost: *Carol I la bătălia de la Plevna*, unde Carol apare călare îmbrăcat în manta și cu chipiu alb pe cap, alături de un grup de soldați, iar lângă domnitor se afla maiorul Candiano-Popescu tot călare și cu sabia scoasă, iar în depărtare pe deal are loc o luptă înverșunată. Pe spatele pânzei în stânga jos scrie: „*Carol I, Rege al României/în bătălia de la Plevna, 11 septembrie 1877 / John Schonberg 1903 /artistul a fost*

²⁴ N.D. Popescu *Istoria rebelului Româno-Ruso-Turc 1875-1878*, partea aII-a, De la 30 august 1877 până la finele războiului, edițiunea aIII-a, p.47.

²⁵ *Românii în războiul de independență...*, p.233.

²⁶ Alexandru Candiano-Popescu, *op.cit.*, p.118

²⁷ V. Chereșteșiu, V. Maciu, S.Știrbu, *Documente privind Istoria Românilor. Războiul pentru independență*, vol. VI (1 septembrie 1877-15 octombrie 1877, Ed Academiei Române, București, 1955 p. 136.

²⁸ *Ibidem*, p.137.

²⁹ *Revista de istorie*, tom 40, București 1987, p.1227.

³⁰ *Ibidem*, p. 1029

martor ocular la luptă". Un alt tablou din acest ciclu a fost și cel intitulat *Prima întâlnire a domnitorului Carol I cu Osman Pașa după capitulare* realizat de către Friedrich Kaiser.³¹ Datorită talentului său de a crea scene istorice acesta a realizat câteva pânze pentru casa domnitoare a României cum au fost și cel numit : „*Maiorul Candiano-Popescu prezentând prințului Carol I și Marelui Duce Nicolae steagul turcesc capturat la Grivita*". Oscar Obedeanu avea să realizeze o altă lucrare care se găsește la Muzeul Militar National numită: „*Maiorul Candiano Popescu vorbind batalionului de vanatori inaintea atacului*” datată în 1889. La sfârșitul luni ianuarie 1878, Alexandru Candiano-Popescu avea să fie trimis într-o misiune la Petersburg, ca și curier personal al lui Carol I, apoi la Tiflis pentru a-i acorda Marelui Duce, Mihail Nicolaevici, fratele, țarului și cel ce comanda trupele ruse din Asia, cordonul „Stelei României” și medalia „Virtutea militară”³². De la Candiano Popescu aflăm cât de respectat putea fi cineva decorat cu ordinul „Sfântul Gheorghe”: „*de la Ungheni la Peterzburg, în 5 zile de călătorie, nu am putut să plătesc un ceai într-un restaurant Sf Gheorghe, ce-l purtam pe piept, plătea pentru mine în Rusia oameni din popor îmi sărutau tunica, fiindcă aveam pe Sf. Gheorghe*”³³.

La 1 mai 1878 Alexandru Candiano-Popescu a reintrat în armată, ca și comisar domnesc pe lângă consiliul de revizie. Motivele acestui gest aveau să fie explicate chiar de Candiano-Popescu: rugămințile lui Ion C. Brătianu și ale domnitorului Carol, încrederea primului ministru în cariera sa militară, încurajarea agentului diplomatic al Angliei White precum și atașamentul sau față de armată mai cu seamă după victoria de la Grivița³⁴. Candiano Popescu avea și o părere politică despre situația Basarabiei, în acest sens el susținând: „*dacă am fi negociat Basarabia, am fi luat linia Silistra-Varna, Bulgaria de azi n-am fi creat-o noi înșine. Viitorul nostru în Peninsula Balcanică n-ar fi fost astupat, nu ne-am fi pus între o Bulgarie tare și o Rusie puternică, cum ne aflăm acum, și n-am fi fost în triplă Alianță numai cu numele și de fapt înfeudați Austriei, un stat muribund stăpânit de unguri vrăjmașii noștri seculari*”³⁵. În mai 1878, Alexandru Candiano-Popescu a fost numit comisar domnesc, revenind în armată, iar vara aceluiași an, 1878, a fost numit prefect al poliției capitalei de către Ion C. Brătianu³⁶.

Începând cu anul 1880, timp de 12 ani a fost aghiotant regal³⁷. În aceasta calitate de aghiotant regal a purtat numeroase discuții cu mai multe personalități din țară, dar străinătate cum au fost convorbirile cu regele Carol I, cu I. C. Brătianu, cu Hitrowo, cu ministru Rusiei la București Wilamov³⁸. Aceste discuții au avut loc deși cariera politică a lui Alexandru Candiano Popescu era așa cum susținea și el „*decapitată*”³⁹.

În perioada în care a fost aghiotant regal (1880-1892) cariera sa militară a fost în accesiu, în anul 1882 fiind înaintat la gradul de colonel, în anul 1894 la gradul de general de brigadă, iar în anul 1899 a devenit comandatul Corpului III de armată⁴⁰. Agravarea bolii și moartea sa prematură în anul 1901 se pare că au fost generate și de supărările pe care i le-a creat fiul său (autorul unei crime). Când a trecut în neființă, se afla în casa prietenului său din Târgoviște, colonelul Vlădoianu⁴¹.

³¹ Adraian Silvan Ionescu, *Penel și sabie*, p. 162, 171, 201.

³² Constantin Corbu, *op. cit.*, p. 1757.

³³ Revista de istorie, tom 40, p. 1032, 1033.

³⁴ C. Bacalbașa *București de altădată*, vol. I, editia II, București 1935, p. 249.

³⁵ Revista de istorie, *op. cit.*, p. 1032.

³⁶ Constantin Corbu, *op. cit.*, p. 1757; Dimitrie R. Rosetti, *op. cit.*, p. 41.

³⁷ Constantin Corbu, *op. cit.*, p. 1754.

³⁸ Alexandru Candiano-Popescu, *op. cit.*, p. 213, 214

³⁹ Alexandru Candiano-Popescu, *Amintiri din viața-mi*, Ediția 1998, p. 280

⁴⁰ Constantin Corbu, *op. cit.*, p. 1758

⁴¹ C. Bacalbașa, *București de altădată*, vol. 3, p. 11

Cortegiul funerar al fostului erou de la Grivița a traversat Târgoviștea, de la poalele Mânăstiri Dealului până la gară. Comandantul regimentului 3 Dâmbovița a ținut „o prea simțită cuvântare, care emoționa adânc întreaga adunare” Sicriul a fost depus în vagon special împodobit cu frunze de stejar fiind însoțit până la București de o gardă de onoare din Regimentul 3 Dâmbovița. Trenul a ajuns în Gara de Nord din București în ziua de 27 iunie 1901, la ora 8 și 30 de minute, unde se aflau personalități dar și ofițeri din armată și un număr public. Cu puțin timp înaintea morții sale și-a exprimat dorința de a fi condus până la groapă de către soldați din batalionul II vânători, în acest sens fiind trimisă de la Constanța o companie acestui batalion. Ceremonia funerară a avut loc la biserica „Sf. Gheorghe”. De la biserică cortegiul s-a îndreptat înspre cimitirul Bellu în frunte aflându-se o formație militară comandată de generalul de brigadă C. Brătianu. În momentul în care sicriul a fost coborât în cavou de către 4 sergenți și 2 caporali din batalionul II vânători, s-au tras salve de tun⁴².

BIBLIOGRAPHY

- Bacalbașa C. București de altădată, vol. I, editia II, București Ed. Eminescu 1987
- Bejan Gh., Ceaușescu I., Mocanu V., Olteanu C., Asalt la Redute Ed. Militară, București 1969
- Candiano-Popescu A. Amintirii din viața-mi, vol. I, Ed Universul, București, 1944
- Candiano-Popescu A. Democrația I 1869 25 septembrie ‘ieri și astăzi’
- Candiano-Popescu A., Amintiri din viața-mi vol II, Ed. Eminescu, București 1999.
- Căpitanul Gheorghe D., Istoria războiului ruso - român - turc din 1877-1878
- Ceremonia înmormântării generalului Alexandru Candiano – Popescu Tipografia Voință Națională 1901,
- Cheresteșiu V., Maciu V., S.Știrbu, Documente privind Istoria Românilor. Ed. Academiei Române, 1952 Războiul pentru Independență, vol. VI (1 septembrie 1877- 15 octombrie 1877, Ed Academiei Române, București, 1955
- Corbu C., Alexandru Candiano – Popescu – participant al vieții din a doua jumătate a veacului trecut
- Damean S., Oncescu I., O istorie a românilor de la Tudor Vladimirescu la Marea Unire 1821-1918 Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015
- Documente privind Istoria României, Războiul pentru Independență, vol VI (1 septembrie 1877- 15 octombrie 1877), Ed. Academie Romane, București 1953
- Dumitrescu M. Amintiri Militare Tipografia Epoca București 1897
- Ionescu A.S. Penel și Sabie Ed. Biblioteca Bucueștilor, București 2002
- Iorga N. Ploieștii în Războiul de Independență, Ed. Primăriei de Ploiești 1928
- Monitorul oficial, nr. 109, 14 mai 1877
- Oncescu I., Stanciu I, Introducere în Istoria modernă a românilor, Ed. Cetatea de Scaun Târgoviște 2009
- Popescu A. Democrația, I, 1869, 21 August
- Popescu N.D. Istoria Rezelului Român - ruso – turc 1875-1878 partea a II a De la 30 august 1877 până la finele războiului edițiunea a III a, Ed. Librăriei H.Steinberg București 1902
- Revista de Istorie, Tom 33, nr9, septembrie 1980, Ed. Academiei, București, 1980
- Revista de Istorie, Tom 40 București 1987, Ed Academiei.
- Alexandru Candiano – Popescu – martor și cronicar al timpului său, vol. III
- Rosetti D.R., Dicționarul Contimporanilor ed. Lito – Tipografiei Populare, București 1897

⁴² Ceremonia înmormântării generalului Alexandru Candiano-Popescu, eroul de la Grivița, p. 20

ROMANIAN LANGUAGE AGAINST THE ANGLO-AMERICAN INFLUX

Ionela-Cristina Bogdan (Sandu)

PhD Student, University of Pitești

Abstract: This article is a succinct approach to the importance of the Romanian language and the diversity of changes it suffered throughout the process of Anglicization. We have also highlighted the fact that the influence of the English language has led and still leads to the vocabulary internationalization that enriches the common language, as well as the specialized language, and facilitates the communication between professionals of various fields of activity. This way, the number of neologisms in contemporary Romanian language has increased because all the words borrowed from English are neologisms. This massive borrowing of Anglo-American terms has manifested the most during the recent decades and has led to major changes in both the Romanian common lexicon and the specialized language.

Keywords: lexical influx, process, Anglicisms, language, internationalization, neologisms.

The current period is one of great and diverse changes, in which human communication is characterized by a real explosion of ideas, new notions in technology or science, which is reflected in a new way of thinking, acting and rendering them by original means of expression.

The use of English goes hand in hand with the contemporary globalization. English has become the primary language used for international communication in a world that is deeply wired. How did this happen? English started to become important and valuable and people speak it either because it is their mother tongue or because they have learned it due to the high demand imposed upon them by the globalized world.

A significant example would be one of the most common international areas, airports. It is easily noticeable that English is spoken as a *lingua franca* there and, because of its global spread and accessibility it is assumed that all passengers will understand it. The spread of English in the context of globalization gave rise to a new phenomenon called *Anglicization*, i.e. different cultures exerting their own influence on the English language, adapting it through a filter that consists of their own culture, accent and even language.

Framed in the Romanian linguistic system, lexical innovations become true structural and functional units, but many Anglicisms remain phonetically and morphologically badly-adapted to the structure of the Romanian language, some of them missing even in lexicographic works: boarder, boy band, blog cover, college-shirt, challenge, fresh, roll on, review, modeling, office, hair-style, maxi-single, track, nick-name, outfit, fulltime, party time, songwriter, laptop, target, T-shirt, shaping, stick, up-grade, writing, online, offline.

Linguists' views on accepting or rejecting Anglicisms are divided. Most of them (Mioara Avram, Ștefania Isaac, Georgeta Ciobanu, Adriana Stoichițoiu-Ichim, etc.) rather showed permissiveness in their normative recommendations, but opted for the imposition of strict patterns of morphological adaptation of these words. A contrary opinion is that of the late senator and linguist George Pruteanu who wants all the new words to be written in Romanian. We cannot write in French, Hungarian or English in Romanian. As long as it exists, the Romanian language must be written in Romanian. In all cases where it is possible without significant losses, any newly taken word must be integrated into the system,

assimilated, according to the rules of writing and pronunciation of the Romanian language. In the age of globalization, which we are living in now, this must happen much more promptly, more quickly, and a serious role is played, on the one hand, by the press, on the other, by normative works, dictionaries. If they still propose, out of inertia or shyness, to write, in Romanian, the look or the site, they do a disservice to the Romanian language. A language is not enriched with Xenisms, with words that remain foreign. It is not possible for large areas of the Romanian language to be, graphically, "colonies". George – Mihail Pruteanu reproaches the new edition of the DOOM that it officially legitimizes the Romglish phenomenon, that he recommends the English writing of some words felt like Romanian. Thus, he considers the recent Anglicisms would easily adapt to the Romanian language.

English language has had and continues to have a great impact on many of the languages that are spoken today, one of them being the Romanian language. This influence can be the result of a great number of factors, such as: a colonial domination over a vast area, the military presence during World War II, intense economic and cultural relations etc.

Romanian language has proved to have a big capacity of assimilating words borrowed from other languages, like English and French especially. Therefore, the number of Anglicisms is increasing and is entering more and more fields of activity.

However, we have to highlight the fact that the influence of the English language has also led and still leads to the vocabulary internationalization that enriches the common language, as well as the specialized language, and facilitates the communication between professionals of various fields of activity. This way, the number of neologisms in contemporary Romanian language has increased because all the words borrowed from English are neologisms. Thus, we can say that these loans and influences are necessary and even positive at times. We just do not have to exaggerate and use them anytime and anywhere.

The massive borrowing of Anglo-American terms has manifested the most during the recent decades and has led to major changes in both the Romanian common lexicon and the specialized language.

Still, the influence of the English language hasn't manifested only in Romanian and French, but also in the most European languages, thus representing an international or at least European phenomenon.

According to language registers, Anglo-American terms have different functions. Youngsters use a variety of Anglicisms to express their social attitudes, such as cool, clean, smart, feeling, but also to name some objects they use or they are interested in (MP3 player, computer, walkman etc).

Maurice Pergnier also stated that Anglicisms are not used for their intrinsic value but for the emblematic one.¹ The sociolinguistic use of Anglicisms symbolizes teenagers' need to distinguish their language from the one of adults or of other social groups. They tend to use Anglicisms as symbols of appurtenance to a social class delimited by age or a social category.

Due to the birth of the Internet and its global spread, Romanian teenagers got access to American and British culture, which influenced the way they talk and also the way they behave. As Manuel Castells points out: "*Interactive computer networks are (...) shaping life and are being shaped by life at the same time*"².

There is a clear tendency of Romanian contemporary language to absorb, integrate and adapt rather quickly English loanwords. First, the borrowed words appear in their phonetic shape and the speakers preserve the original pronunciation, but later, the great majority of speakers, not knowing English, adapt the pronunciation of the Anglo-American

¹ Pergnier Maurice, *Les anglicismes*, Presses Universitaires de France, 1989, p.129.

² Castells, Manuel, *The rise of the network society: second edition, with a new preface*.2012, p. 2. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

terms to the Romanian phonetic system. The adaptation process is tackled as a complex phenomenon – phonetic and orthographic changes are correlated to the morphologic changes as interdependent elements of a single whole. Such adaptations occur frequently due to the fact that translating an English word to Romanian would require more than one word in Romanian (sometimes it takes around three words in Romanian to translate one English word), which obviously takes more time and effort. Hence, Romanians prefer the English terms. A term like this is "weekend", which translated to Romanian is "sfârșit de săptămână". Usually people prefer "weekend" over the Romanian version.

Due to the developing complexity of the adaptation of the English words in Romanian, there is a growing tendency to approach this process as a whole system of changes taking place at various levels, reflecting the actual development of language phenomena.

The complex changes occurring in the contemporary Romanian linguistic system have raised some problems involved in the adaptation process that must be analyzed within a larger context against the general background of the language borrowing process.

The integration of Anglicisms is viewed against the general development of various borrowings in Romanian language. The linguistic analysis of the borrowing process refers to the phonetical and phonological level, the grammatical (mainly morphological) level and the semantic one.

Lately, most of the papers concerned with Romanian words of English origin are articles dealing especially with the great number of recent borrowings, which are partially assimilated and often misused.

The borrowing process of Anglicisms is favoured by the 'openness' of our language to receive foreign words. At the same time it is influenced by the peculiarity of Romanian to keep its Latin (Romance) character unaltered even if the penetration of English elements into Romanian contemporary language is a dynamic process.

The Internet is a predominantly English-language space. As sociologist Claudia Ghisoiu stated on Radio Romania International: *"About 85% of the information found on the Internet is in English, and this is an effect of globalization. That is why around 1.5 billion people throughout the world speak English, at a certain level. In order to navigate on the Internet one needs to understand English."*³

The influence of the Internet and of globalization in Romania isn't only a matter of language, but also of culture. Romanian people who spend their time on the Internet will assimilate not only English language skills but also cultural aspects from the American and British cultures. For example, Romanian youths prefer Valentine's Day over the Romanian equivalent of "*Dragobete*" mostly because the American Valentine's Day is more popular. It can be found online easily, and it is obvious that #ValentinesDay on Instagram is catchier than #Dragobete.

The borrowing and language adaptation of neologisms is also facilitated by the fact that in the Romanian language there were similar words in form and with the same meaning⁴.

Thus, in the field of computer science and computer games, examples include terms such as: game (fun activity, especially for children), mouse (computer peripheral device that can move the cursor on a computer screen), chat (friendly discussion, a discussion which is done by changing electronic messages), player (the person who practices a certain type of game), joystick (lever that controls the movement of images on an electronic screen or in mechanical games), setting (ambience, space within which an image is contained), sequel

³ Radio Romania International. (2017). Radio Romania International - Romglish and its Users. [online] Available at: http://www.rri.ro/en_gb/romglish_and_its_users-10302 [Accessed on 18th February 2022].

⁴ Cosniceanu Maria, Încadrarea lingvistică în realitățile europene în viziunea academicianului Nicolae Corlăteanu, Editura A.S.E.M., 2001, p. 123.

(continued), online and offline (equipment, device or data processing mode connected or disconnected, respectively, directly to the computer).

Music has its specific terminology by inserting Anglicisms such as: star (prominent personality in music, cinema, etc.), singles (when talking about a music disc, with only one song on each side), hit (hit song, hit), clip (a sequence of video sequences, made to promote a song, a politician, a product). Food and beverages led to the introduction of Anglicisms, such as: cheeseburger (cheese sandwich), chips (trade name for french fries), hamburger, cornflakes (popcorn), ketchup (spicy tomato juice sauce, vinegar and spices), whiskey (brandy), brandy (cognac). Also, related to this field, we notice more and more frequently the preference for using Anglicisms to the detriment of the Romanian equivalents: shopping (cumpărături), shop (magazine), supermarket (magazin universal).

Fashion and cosmetics have not been reluctant to consider Anglicisms either. Examples are many: look (înfățișare, aspect), fashion (modă), gloss (luciu de buze), casual (îmbrăcăminte de zi), office (îmbrăcăminte pentru serviciu), trench (pardesiu), make-up (machiaj), trend (tendință, evoluție a unui fenomen), outfit (ținută), styling (coafură), blush (fard de obraz), beauty-tips (sfaturi pentru înfrumusețare).

The main ways through which Anglicisms enter the contemporary Romanian language are media and the press, which do not always translate, but borrow without changing anything. This way, the lexical influx of Anglo-American terms is broadcast to a very large audience.

But we cannot only blame the journalists and the TV presenters because they are only trying to get public's attention and gain popularity. They can only maintain this popularity if there is a certain relation of complicity between the listener and the presenter/writer. However, this complicity has to admit the important role that media people have, because they do not only introduce and spread Anglicisms, they also validate them.

The newspapers, even the most serious ones, are responsible for affecting Romanian language by speculating the Anglo-American terms. Unfortunately, there are less and less newspapers which try to transmit the message correctly, without using these "abusive transcodes"⁵.

There can be posters or advertisements where the Anglo – American terms firstly appear. The advertising campaigns sometimes choose to use an English term instead of using its Romanian equivalent. This advertisers use Anglicisms because this way, the advertisement will make their products or what they promote look more appealing and it will attract the audience more and make it interested in (e.g.: "Outdoor în 3 pași", instead of saying „În aer liber în 3 pași”).

Another contemporary Romglish phenomenon is the half-Romanian and half-English poetry trend. *Flick Domnul Rimă*, a very famous radio and Internet celebrity, periodically posts poetry on his Facebook page. Flick is a Romanian artist whose talent is to compose rhymed poetry. The interesting aspect is that he can make rhymes between Romanian and English words, mixing the two languages very well. The following example of such rhymes is taken from his Facebook page: "Sorry, I was nesimțit/ Că I came nepregătit..." (which translates to: "Sorry for being an asshole/That I came unprepared."). His audience is quite big and consists not solely of youths, which means that actually more and more people in Romania understand English at the moment, which is clearly an effect of the Internet and also of the globalization growing in Romania⁶.

Therefore, Romanian is not actually threatened by Englishization and the occurrence of Romglish might just end up being a passing phase. Even so, in present-day Romania we must

⁵ Ibidem, p.156.

⁶ <https://www.diggitmagazine.com/articles/romglish-englishization> (Accessed on 3rd March 2022).

admit that Romglish is real and that it makes the newer generations more prone to combining Romanian with English. On the other hand, it is not only language that has changed in Romania, due to globalization we also see more and more American trends making it across the ocean, to Romania.

The majority of English loanwords present in Romanian most recent press pages, not yet recorded in the dictionaries, as well as the numerous English technical terms that have enriched the Romanian technical vocabulary represent a large figure. Also, mass media played a major role in using English words that manage to enter the Romanian language via oral sources.

Of course, the use of English words is explained, on the one hand, by the speaker's desire to impress, to show that he knows a foreign language, but also, on the other hand, to attract attention, to give color to the message. The snobbery of such uses should not be encouraged, as in such cases, the message and, consequently, the communication are often seriously affected and, ultimately, ineffective.

So, which are the advantages of Anglicisms? They did not cause an "alteration" of the Romanian language, but, on the contrary, they contributed to a permanent renewal and reconstruction, to its semantic and stylistic nuance, to the modernization of the lexicon, due to the fact that the language is a living being that evolves with each passing day, being seen, at the same time, as an aspect of linguistic creativity⁷.

BIBLIOGRAPHY

Castells, Manuel , *The rise of the network society: second edition, with a new preface*. 2012, p. 2. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Cosniceanu Maria, *Încadrarea lingvistică în realitățile europene în viziunea academicianului Nicolae Corlăteanu*, Editura A.S.E.M., 2001, p. 123

Fercu Ion, *Anglicismele, o modă în presa adolescentină*, Cotidianul Deșteptarea, 20 februarie 2014, Bacău.

Pergnier Maurice, *Les anglicismes*, Presses Universitaires de France, 1989, p.129.

Sitography:

Radio Romania International. (2017). Radio Romania International - Romglish and its Users. [online] Available at: http://www.rri.ro/en_gb/romglish_and_its_users-10302 [Accessed on 18th February 2022].

<https://www.diggitmagazine.com/articles/romglish-englishization> (Accessed on 3rd March 2022).

Corpus:

Dicționarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan – Al. Rosetti, București, Editura Univers Enciclopedic, 2009, p. 12.

Georgeta Ciobanu, *Anglicismele în limba română*, Editura Amphora, Timișoara, 1996, p.33.

Radio România Internațional online, 2017.

⁷ Fercu Ion, *Anglicismele, o modă în presa adolescentină*, Cotidianul Deșteptarea, 20 februarie 2014, Bacău.

FOLK LITERATURE OF THE HUTSUL MINORITY FROM BUKOVINA

Constantin-Andrei Pătrăucean

PhD Student, „Ștefan cel Mare” University of Suceava

Abstract: In this project, we aim to make a general approach to the folk literature of the hutsuls minority in Bukovina, in order to observe its specificity in the context of the multi-ethnic folklore existence of the population in Bukovina. In this regard, we have brought up hutsuls legends, proverbs and stories that capture the collective mind and symbols that still prove the hutsuls population's inclination towards mythology and archetype. First, we made a brief introduction that considers the presentation of the hutsuls minority from a historical and ethnofolkloric point of view, followed by a review of the importance of the existence of popular literature in Bukovina. From general to private, we analyzed some literary facts from the folk creations of the hutsuls: carols or doines of the dead, the specific song "Hutulca", spells for the sick, love spells, legends with outlaws, proverbs about village life, family relationships, etc. All this proves the existence of an ethnofolkloric space that tries to preserve the folkloric manifestations, even if the ethnofolkloric dynamism that the current society shows seems to offer a pessimistic image on the folklore. Especially at important events over the year or in their life, the hutsuls keep the traditions and customs, in which the story, poetry or song are key symbols without which the celebrations would not have the same meaning. The Hutus, especially the elderly, demonstrate, through the secluded life they lead in the mountains and their simple way of life, a return to archaic values and sacred time that Mircea Eliade frequently mentions in his studies.

Keywords: hutsuls, folklore, folk literature, legends, traditions.

Putem discuta despre existența unei literaturi populare, în sensul unui gen literar, abia în secolul al XVIII-lea, atunci când scriitorii au demonstrat înclinația către studiul științific al credințelor și tradițiilor populare. Dezvoltându-se astfel odată cu existența romantismului, literatura populară s-a impus ulterior ca element reprezentativ al comunității, fiind un mod de exprimare a înțelepciunii poporului. Atunci când se analizează literatura populară, se formează deseori o mare eroare, încât culegătorii acesteia sunt tentați să intervină în cadrul textului, iar astfel o mare parte din autenticitate se poate pierde, de aceea trebuie să fim foarte atenți atunci când ne stabilim materialul pe care îl supunem analizei.

Astfel, Dimitrie Cantemir poate fi considerat primul culegător de folclor a cărui lucrare, *Descrierea Moldovei (Descriptio Moldaviae)*, adună la începutul anilor 1700 informații legate de colinde, de anumite ritualuri și tradiții, pe care poporul le păstra cu strictețe. Ulterior, Anton Pann, Vasile Alecsandri, Ion Heliade-Rădulescu, Mihai Eminescu, Iuliu A. Zanne, Lazăr Șăineanu, Simion Florea Marian etc. au valorificat specificul popular și au realizat culegeri de basme, lucrări, poeme, studii de folclor în care se are în vedere specificul național și cultural.

Literatura populară specifică minorităților din Bucovina întrunește toate trăsăturile acestui gen literar, așa cum apare în studiile de specialitate (caracter oral, colectiv, anonim, tradițional și sincretic), valorificând, printre altele și cele patru mituri fundamentale ale poporului român, conform lui George Călinescu: mitul zburătorului (erotic), mitul jertfei pentru creație, mitul mioritic și mitul etnogenezei. Toate aceste mituri au existat ca sursă pentru crearea literaturii folclorice, prin care s-a definit astfel specificul național și cultural.

În cadrul minorității huțule, folclorul literar a reprezentat o fază firească în dezvoltarea culturală, chiar dacă huțulii nu au pus un accent deosebit pe realizarea lingvistică

a modalității de exprimare, ci mai degrabă s-au orientat către o expresie naturală a ritualurilor și a modului de viață, fapte exprimate în legende, cântece sau povești. Astfel, când avem în vedere specificul huțulilor din cadrul literaturii populare, nu ne referim numai la grupul social al omului de la țară, ci trebuie să observăm, mai ales, contribuția acestuia ca factor reprezentativ în cultura de-a lungul vremii.

În partea de nord a României, mai ales în județul Suceava și Maramureș, minoritatea huțulă rezistă până în prezent, chiar dacă dinamismul etnofolcloric al societății actuale îi asimilează pe huțuli, de cele mai multe ori, fie la spațiul românesc, fie la ucraineni. Specificul grupului etnic huțul trebuie urmărit mai ales pornind de la limbajul pe care aceștia îl păstrează, chiar dacă limba română este limba vorbită chiar și în cadrul minorității huțule. De aceea, literatura populară specifică huțulilor apare și în limba română, dar și în „limba huțulă”, această limbă „secretă” a huțulilor.

În ceea ce privește istoria etniei huțule, nu există studii foarte riguroase sau documente istorice exacte care să surprindă specificul, originea sau identitatea minorității huțule. Mai mult decât atât, puținele studii despre huțuli sunt contradictorii și dovedesc incongruența părerilor, Ion Drăgușanul considerându-i în studiile sale drept o enigmă a etnologiei. În părțile Sucevei, aceștia sunt consemnați istoric în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când conducerea mănăstirii Putna le oferă huțulilor câțiva munți din împrejurimi pentru a-i avea în grijă, pentru a-i munci și pentru a oferi în schimb parte mănăstirii. Pe lângă condițiile oferite de mănăstirea Putna, huțulii au fost ajutați și de domnul Moldovei de la vremea aceea, Constantin Mavrocordat: „La 1742, vornicul ocolului Câmpulung pe Ceremuș (care mai târziu va fi numit și Câmpulung Rusc) primea împuternicirea să aducă din Galiția «până la 300 de oameni», adică «cine va veni să șadă la locurile acelea», primind scutiri de obligații fiscale, cu condiția ca noii veniți «să fie slujitori pentru pază».”¹

Construindu-și inițial locuințe sezoniere, aceștia n-au mai plecat în patria lor și au început să se stabilească pe teritoriul românesc. Nu vom intra însă în detalii de ordin științific legate de originea acestora, întrucât polemicele cu privire la originea populației huțule sunt nesfârșite: daci slavizați, origini vandalice, norvegiene, românești, ucrainene etc.

Dacă avem în vedere aspectele legate de limbă, vom putea observa că influența românească a fost și este cea mai evidentă, fapt cât se poate de normal, atât timp cât au trăit înconjurați de români. Datorită vieții pastorale pe care a dus-o și încă o duce comunitatea huțulă, vocabularul acesteia a asimilat o serie de cuvinte, majoritatea substantive, din limba română, care fac referire la traiul pastoral, cuvinte care apar și în cadrul literaturii populare: *armăsar, urdă, cofă, cheag, colibă* etc. Se face însă o greșeală majoră atunci când se discută despre originea ucraineană a huțulilor; din capul locului, trebuie făcută distincția clară între huțuli și ucraineni ca grupuri distincte. Confuzia aceasta se face uneori mai ales din cauza faptului că etnonimul „huțul” a suportat de-a lungul timpului anumite semnificații peiorative (din românescul *hoț-hoțul*), iar oamenii au preferat să se declare la recensăminte fie români, fie ucraineni. Cât despre dialectul huțul care se aseamănă cu cel ucrainean, studiile demonstrează că „graiul huțul prezintă din punct de vedere fonetic, un aspect cu totul distinct în cadrul dialectologiei ucrainene.”²

Este interesant de observat specificul limbajului huțul, pornind chiar de la observațiile poetului Mihai Eminescu, cel care a fost atras de caracterul huțulilor: „Aceștia nu li-s dușmani românilor [...] românii le pricep limba lor fără să s-o poată vorbi și ei, huțulii pricep pe cea română. E cel mai ciudat fenomen de a vedea pe țăranul român de baștină cum ascultă cu atenție la ceea ce îi spune oaspetele său, când se coboară la câmpie. Și cum acest oaspete vine poate din Munții Tatra, de cine știe unde și pricepe românește. [...] Din această

¹ Mihai Iacobescu, *Din istoria Bucovinei*, vol. 1, Editura Academiei Române, București, 1993, p. 175.

² Mugur Andronic, *Huțulii-o minoritate din Bucovina*, Suceava, Societatea Culturală „Ștefan cel Mare” Bucovina, p. 21.

simpatie abia explicabilă s-ar deduce că acești huțuli sunt daci slavizați, pe când românii, care-i pricep, fără să le vorbească limba, sunt daci romanizați.”³ Eminescu insistă asupra relației favorabile dintre români și huțuli, aceștia trăind într-o bună comuniune. Cu toate acestea, realitatea arată însă uneori contrariul, în sensul că de-a lungul timpului s-a demonstrat o manifestare a unui sentiment de ostilitate a unui grup etnic asupra altuia, ceea ce se petrece și în cazul românilor și a huțulilor. Se cunoaște deja situația evreilor care au fost în permanență victime ale istoriei, prilej cu care românii și-au bătut joc de aceștia, mai ales pe filieră creștină, din cauza lipsei botezului acestora, pentru care în mentalul colectiv românesc evreul era considerat o ființă blestemată. Cu alte cuvinte, chiar dacă astăzi relațiile dintre minoritatea huțulă și română este una normală și pașnică, de-a lungul timpului au existat numeroase episoade, pornind chiar și de la aspecte legate de limbă, prin intermediul cărora au apărut neconcordanțe între mentalul românesc și cel huțul.

În ceea ce privește literatura populară, la huțuli, originile acesteia sunt legate de poezia care însoțea anumite ritualuri, însă această poezie nu exista ca fapt literar conștient, ci mai degrabă ca o manifestare a ritualului, a obiceiului în care atât huțulii, cât și celelalte etnii au concentrat la un moment dat întreaga înțelepciune populară. Poveștile și legendele uneori bizare pe care huțulii le-au creat în singurătatea și în întunecimea pădurilor devin astfel o manifestare a unui fabulos al oamenilor munților: „legendele cu lumea lor dramatică și pline de tâlcuite întâmplări reprezintă un tip de plăsmuire, în care elementele naturii primesc printr-un joc fantezist o umanizare estetică a lor.”⁴ Este greu de identificat însă care dintre aspectele folclorice sunt specifice huțulilor și care sunt proprii românilor, întrucât aceștia au trăit în permanență în strânse relații sociale și au împrumutat unii de la alții elemente specifice, realizând așa-numitul dinamism etnofolcloric.

Fiindcă la huțuli vioara (sau cobza) este un element specific, multe dintre cântecele pe care huțulii le-au creat atunci când ieșeau cu animalele pe câmp, la hore sau la principalele evenimente de peste an au la bază versuri care surprind specificul liber al huțulilor, însoțite de sunetul vioarei. Fie că sunt doine, balade, cântece bătrânești, descântece sau colinde, creațiile literare populare ale huțulilor rezistă la limita dintre sacru și profan, fiind presărate de satire care au reușit să-l facă pe huțul să uite de grijile și problemele de zi cu zi.

Un element folcloric important pe care huțulii pun accentul în mod deosebit este colindul pentru morți sau bocetele, dacă ne referim la denumirea care apare la români. Conform tradiției orale, în cazul în care moare un huțul, în familia acestuia se adună oamenii satului, informându-se în prealabil despre viața celui decedat și încep să cânte un colind funebru, abia în momentul în care o femeie din casă așază o lumânare deasupra unui colac. În acel moment, conducătorul cetei de colindători, numit *bereza*, începe colinda, fără să fie însă acompaniat de vioară, așa cum se obișnuiește de altfel la huțuli. Culegătorii Szuchewicz și Hnatiuk consemnează, conform lui Petru Caraman, câteva astfel de colinde, prin care au surprins înțelepciunea și reacțiile huțulilor în ultimele clipe ale vieții:

„La prima lumânare trupul a murit,

La a doua lumânare, sufletul l-a părăsit,

La a treia lumânare, trupul i-a îmbrăcat...”⁵

În cadrul legendei, acest drum simbolic al celui decedat intră astfel în cadrul unei circularități pe care huțulii au urmărit-o în permanență, omul dându-și ultima suflare înconjurat de liniștea la care veghează întreaga familie, moment în care îngerii îl veghează,

³ Mihai Eminescu, *Opere complete*, Iași, 1914, p. 390, apud Mihai Iacobescu, *op. cit.*, 1993.

⁴ Hayeck Mel, *Considerații filosofice asupra legendei populare*, în „Suceava”, anul I, nr. 11/ 1939, p. 2, apud *Monografia folclorică a ucrainenilor din județul Suceava și a românilor din regiunea Cernăuți*, MA ETC 722, Consiliul Județean Suceava, 2011-2012, p. 425.

⁵ Petru Caraman, *Colindatul la români, slavi și alte popoare. Studiu de folclor comparat*, Editura Minerva, București, 1983, p. 136.

ducându-l într-un car funebru către biserică, această biserică fiind înlocuită, în unele variante, cu țara sfântă a Ierusalimului. Singura condiție rămâne însă ca decedatul să fi fost om gospodar, pentru ca în clipa morții să se bucure de anumite minuni pe care nu oricine le poate descoperi: clopotele, bisericile, lumânările, toate obiectele folosite în cadrul ceremoniei de înmormântare parcă prind viață, fiind prezente astfel puternice credințe animiste:

„Oi, și au venit după el sfinții îngeri,
Sfinții îngeri cu cinci care:
în primul car un clopot sunător (sau „doar prapuri”)
în al doilea car sfinții preoți,
în al treilea car lumânări strălucitoare,
în al patrulea car cărțile sfinte,
în al cincilea car îngerii sfinți... [...]
„Clopotele singure au început să sune,
Bisericile singure s-au deschis,
Luminările singure s-au aprins,
Cărțile sfinte singure s-au deschis.”⁶

Femeia huțulă are un rol important în cadrul colindului mortului pentru că aceasta este cea care oferă semnul la care ceata ar trebui să își înceapă colinda, iar apoi, în diferite variante ale colindei mortului, dacă moare o femeie din casă, colinda prezintă cum sfinții pierd crucea, iar sufletul acesteia o găsește și le-o înapoiază. Bineînțeles că în funcție de identitatea celui care a părăsit această lume, ceata de colindători realizează o așa-numită colindă dedicată, care diferă: pentru fete mari, pentru gospodari, pentru văduve etc. Aceste dedicații există și în cadrul colindei realizate la sărbătorile de iarnă, însă aici sunt prezente atât instrumentele muzicale, cât și voia bună.

Colinda huțulă de înmormântare coincide însă, la nivelul structurii acesteia, cu bocetul bucovinean, bazându-se, la fel ca la bucovineni, pe improvizație și pe existența unei linii melodice care se utilizează la diferite evenimente din viața omului, nu doar la înmormântare. Multe fapte ale literaturii folclorice din Bucovina se regăsesc și la huțuli, iar acesta este un aspect cât de poate de normal, întrucât fenomenele folclorice sunt caracterizate de o așa-numită mișcare permanentă de masă, fapt care conduce către un dinamism etnofolcloric prin care un grup etnic împrumută de la celălalt tradiții, obiceiuri, aspecte ale literaturii populare etc. Astfel, există și numeroase bocete bucovinene pe care huțulii le-au preluat și le-au valorificat sub denumirea de „colind de mort”.

Un cântec reprezentativ al huțulilor este așa-numita *Huțulca*, o manifestare folclorică artistică care a devenit cel mai cunoscut cântec al huțulilor, cântec care a trecut de barierele etnice, ajungând să fie cunoscut de întreaga țară. Specific oamenilor de la munte, acest cântec, în varianta lui originală, este acompaniat de fluier sau vioară. Născută în sânul huțulilor, *Huțulca* devine astfel un semn distinctiv al acestora, dovedind atât firea nestatornică a huțulilor, cât și ospitalitatea sau vrednicia de care au dat dovadă în permanență. Dacă românii au împrumutat de la huțuli elemente ce țin de evenimentele ceremoniale importante ale vieții satului, acest lucru este rezultatul conviețuirii împreună și a bunei înțelegeri de-a lungul timpului. Spiritul liber și nonconformist al huțulilor, precum și ospitalitatea acestora este dovedită de versurile care se regăsesc în *Huțulca*:

„Mult îmi place huțulcuța,
Dar îmi place și mândruța,
Huțulca mă-nveselește
Și mândruța mă iubește, [...]
Hai Huțane și-om juca,

⁶ Hnatiuc, *Kol*, II, p. 345 —347, *apud* Petru Caraman, *op. cit.*, p. 137.

Huțulca din Brodina.”⁷

La fel cum bucovinenii au preluat *Huțulca*, tot așa huțulii au preluat versurile doinei bucovinene și le-au integrat, de pildă, în obiceiurile de înmormântare, unde, pe lângă denumirea de *colind de mort*, așa cum am văzut mai sus, mai poartă denumirea (în comuna Breaza, de exemplu) de *doină de mort/ doină la mort*: „Conviețuirea huțulilor din nordul Bucovinei cu populația locală românească a favorizat unele împrumuturi reciproce de elemente ale culturii spirituale, între care cele mai demne de semnalat ni se par faptele de preluare integrală a unor piese sau genuri, cum sunt jocul *Huțulca*, pe care românii bucovineni l-au integrat între zecile lor de jocuri ale horii duminicale și [...] preluarea de către huțuli a doinei bucovinene și integrarea ei în obiceiurile de înmormântare ca bocet, sub denumirea de *doină la mort, de jele la mort, sau de jele*, prin care se înțelege *bocet*.”⁸

O altă componentă foarte importantă din folclorul huțulilor poate fi reprezentată de superstiții și vrăji. Fiindcă li s-a dus renumele de vrăjitori din cauza singurătății din munți, huțulii au creat de-a lungul timpului numeroase descântece, utilizate la diverse evenimente, pentru influențarea vremii, pentru starea sufletească etc. Solomonarii ascunși prin pădurile întunecoase au învățat, din generație în generație, semne și eresuri prin care pretind că citesc în aștrii sau sunt capabili să descânte și să influențeze destine. Acest lucru s-a datorat însă și dorinței permanente a omului de a cunoaște bunul mers al naturii, de a descoperi tainele în spatele cărora s-ar putea găsi înțelesuri. Chiar dacă bărbații huțuli sunt renumiți pentru rostirea acestor descântece, există și descântătoare care se folosesc de puterea sacră pentru a realiza descântecul: de pildă, unele descântece se realizează folosindu-se, conform lui Mugur Andronic, o bucată dintr-o haină preoțească, în care se înfășoară o crenguță de busuioc, după care trebuie să i se dea foc. Realizându-se cercuri cu ajutorul acestui obiect magic în jurul capului celui descântat, cel/ cea care face descântescul rostește imprecății pentru a alunga boala și pentru a-l face bine: „S-a pornit (se spune numele celui descântat) de acasă, gras, frumos și sănătos. Când a ajuns pe la jumătate, s-a întâlnit cu frica înfricată, spaima înspăimată, în ceas de moarte dată. Du-te în munții cei cărunți, unde vaca neagră nu mugește, unde cocoșul negru nu cântă. Lasă-l pe (se spune numele bolnavului) curat și luminat cu descântecul de la mine și darul de la Dumnezeu.”⁹

Tot din cadrul literaturii populare fac parte și alte descântece sau semne care au semnificația de tabu, prin intermediul cărora huțulii au încercat să influențeze sau să prezică anumite evenimente: „Dacă pui o șuviță din părul proaspăt tuns, în scorbura unei sălcii sau în ghiveciul unei flori, îți va crește părul foarte repede. Dacă lumânarea de cununie a mirelui sau a miresei va arde mai mult, înseamnă că unul dintre cei doi va avea viață mai scurtă. [...] Dacă vrejii de dovleac se cațără pe tulpina porumbului, iarna va fi grea.”¹⁰

Chiar dacă pe timpul verii huțulii au fost ocupați în permanență cu cosirea și strângerea fânului, cu culesul fructelor de pădure, al ciupercilor etc., în iernile geroase, după munca grea la pădure, au avut puterea de a sta în fața focului și de a compune versuri în care și-au transpus dorințele, bucuriile, necazurile și umorul fin care i-a caracterizat de fiecare dată. Multe dintre versurile care circulă în tradiția orală au ironii fine, mai ales la adresa soților:

„Stă huțanul în cârciumă
mădrulițe

Două mândre,

⁷ Versurile melodiei „Huțulca” circulă în mai multe variante, cu mici modificări pe care le-a realizat fiecare artist atunci când a cântat această melodie. Încă nu s-a aflat sursa acestor versuri, iar varianta de față aparține melodiei cântată de Nicolae Grib: <https://lyricstranslate.com/ro/nicolae-grib-hutulca-hutulca-lyrics.html> .

⁸ Eugenia Cernea, *Doina din Maramureș, Oaș și Bucovina*, ediție critică, lucrare îngrijită de Constantin Secară, Editura Global, București, 2011, p. 67.

⁹ Mugur Andronic, *op. cit.*, p. 54.

¹⁰ *Ibidem*, p. 54.

aduce, Două mândre, mândruțițe lui La dânsul și- cârja-i face. ¹¹	Bea și se petrece, Două mândre, mândruțițe La dânsul și- aduce.	La dânsul și- Și la Catrina Semn cu
--	--	---

Un personaj de legendă din folclorul huțulilor este haidulul Olexa Doboș (circa 1700-1745) care a militat pentru libertate, încercând să elimine astfel asupririle asupra huțulilor, la zona de graniță dintre România și Ucraina. Însuși istoricul Ion Nistor consemna că în perioada în care a trăit haiducul, zona huțulilor era renumită pentru furturi și alte fapte condamnabile, iar pe capul haiducului Olexa era pus un preț mare. Conform legendei, ca rod al dragostei dintre un cioban și fiica gospodarului la care lucra acesta, Olexa Doboș făcea parte dintr-o familie extrem de săracă, însă ceea ce l-a ajutat în activitatea de haiduc a fost cunoașterea absolută a munților, pe care i-a luat la pas și și-a găsit cele mai bune ascunzători. Legende populare ale huțulilor surprind povești bizare în care apare haiducul Olexa Doboș, iar astfel se formează povești în care acesta se întâlnește cu Sfântul Ilie, și întrucât Sfântul nu îl poate pedepsi pe diavol, haiducul îi oferă ajutorul său, provocând împreună o furtună puternică, în urmăreala Olexa îl împușcă pe necuratul. Recunoaștem în această legendă asemănări cu figura haiducului Pinteș, la amândoi haiduci, după victorie, întruchipându-se divinitatea în chip de om. În urma câștigului, Olexa cere ca recompensă, conform legendei, un glonț de argint care să fie sfințit în cadrul a douăsprezece liturghii, de doisprezece preoți. Observăm că la huțuli numărul doisprezece devine un număr simbolic, existând în cadrul numeroaselor obiceiuri sau ritualuri: de pildă, în cadrul ritualurilor legate de sărbătorile de iarnă, huțulii păstrează până astăzi obiceiul așezării pe masa de Crăciun a douăsprezece feluri de mâncare de post, pe care întreaga familie le consumă în seara ajunului, după o zi de post negru. Sub fața de masă pe care se așază aceste feluri de mâncare, gospodina huțulă pune un braț de paie, simbolizând astfel belșugul și bogăția în anul care urmează. Cele douăsprezece feluri de mâncare ar coincide astfel cu cele douăsprezece luni ale anului sau cu cei doisprezece apostoli, simbolizând perfecțiunea și ideea de invulnerabilitate. La ucraineni, legenda lui Olexa Doboș se încheie tragic, legendele acestora susținând că într-o discuție cu satana, Olexa ar fi fost informat că va avea un destin tragic, dar cu toate acestea, el va dăinui în amintirea celor care vor urma. În viața de zi cu zi, faptele pe care acesta le săvârșește există însă la limita dintre imoralitate și fapte bune. În acest sens, Daniela Andrașciuc susține că „prezența lui Doboș este conservată în numeroase legende, balade și exegeze. În una dintre aceste mărturii lirico-epice se spune că: «din câți haiduci au fost – se subliniază în legenda ucraineană – nici unul nu semăna cu Doboș: acesta a fost milostiv, știa cum să-l compătimească pe omul sărac. Sărmanii se omorau cu firea când auzeau că Doboș vine în sat. Se adunau cu toții și el le dăruia de toate, dar și ei îl păzeau. Doboș putea umbla în siguranță, unde voia. Nimeni nu l-ar fi denunțat ori trădat» (V. Șuhevici, *Hululșcina*, Lvov, 1899, vol. 4, p. 188). [...] După cum observă Ioan Rebușapcă, aceeași putere apare și în legenda ucraineană: «De-l împușcau [pe Doboș] în gură, el pe loc scuipa glonțele-n palmă și când îl azvârlea-n atacator, acela murea imediat.»¹²

La huțuli, obiceiurile și ritualurile de aflare a ursitului au fost și încă reprezintă un fapt folcloric des întâlnit, care se practică la anumite momente de peste an. Câteva dintre aceste obiceiuri se practică de Sfântul Andrei, de Crăciun sau în noaptea de Sfântul Vasile. De pildă, fetele huțule obișnuiau până de curând să se adune acasă la una dintre acestea în

¹¹ Paul Torac, *Ne cântă huțulii*, Editura Taida, Iași, 2018, p. 53.

¹² Daniela Andrașciuc, *Pinteș Viteazul, Olexa Doboș, A common destiny, two nations*, GIDNI, Târgu Mureș, 2014, p. 1137.

noaptea de Sfântul Vasile, unde găteau împreună colțunași. Pentru a ști care fată se va mărita în anul care urmează, fiecare așeza în fața ei colțunașul gătit de aceasta, se aducea în casă o pisică înfometată, iar fata spre care se îndrepta pisica să mănânce colțunașul, aceea se va mărita. În unele variante, dacă pisica doar mușcă din colțunaș fără a-l mânca, se spune că acea fată va rămâne însărcinată în anul care urmează. Un alt obicei interesant care se practică și astăzi este, în unele variante, ca în seara din Ajunul Crăciunului, după ce toți ai casei au terminat de servit masa de post special pregătită cu cele douăsprezece feluri de mâncare, fata de măritat iese afară din casă cu tacâmurile pe care le-a folosit la masă, face zgomot cu acestea, iar din partea de unde se aude lătratul unui câine, se spune că de acolo își va găsi ursitul. Seara de Sfântul Andrei devine deja un clișeu în procesul de aflare a ursitului la toată populația din Bucovina. La huțuli însă, pe lângă cunoscutele obiceiuri de furt al porților fetelor de măritat sau de punerea sub pernă a busuiocului, există și alte obiceiuri care fac trimiteri la un simbolism agrar și fecundativ și care presupun rostirea unor versuri simbolice, prin care femeile seamănă cânepă, urmând să treacă cu catrința peste semințe (obiect vestimentar din îmbrăcămintea femeilor huțule, sinonim cu *fusta*) urmând să vadă dacă s-au prins fire de cânepă de îmbrăcămintea acesteia, caz în care ea s-ar mărita în anul respectiv: „Tot în seara Sf. Andrei, se obișnuiește că fata seamănă, în casă sau, mai adesea, în cămară, pe jos, sămânță de cânepă, apoi se descinge de catrință, pe care o târâie pe jos, pe deasupra semințelor de cânepă, pe care le-a semănat, și zice:

Andrei, Andrei,
Kolopni siiu!
Kolopni volociu,
Vildatesia hociu!

Andrei, Andrei,
Eu seamăn cânepă!
Cânepa o târâsc,
Să mă mărit voiesc!”¹³

Discutând despre rutenii care locuiesc la munte, Vlad Bănățeanu¹⁴ îi numește pe aceștia huțuli, cu toate că acceptă faptul că există diferențe între aceștia și ceilalți ruteni, diferențe din punctul de vedere al vestimentației sau al limbii, de pildă. De aceea, este bine să ne orientăm atenția asupra câtorva proverbe rutene pe care le consemnează Dimitrie Dan și care reprezintă o parte din înțelepciunea populară specifică huțulilor, care nu se întâlnesc la români: *La seceriș, ai da femeia pentru un vânt; Coasa și femeia nebătute nu-s de trebuință; Cel ce șede vara la umbră, iarna rabdă foame; Baba s-a coborât din căruță și iepei i-i mai ușor; Piaptână pe dracul rar; Fără de Dumnezeu, nici până la prag nu ajungi; Dintru început, au mâncat crupe cu miere; după ce s-au mai cuprins, s-au culcat fără de cină.*¹⁵

Literatura populară a huțulilor din Bucovina reprezintă un punct de pornire pentru înțelegerea specificului tradiției, obiceiuri și ritualuri arhaice. Originea slavă a huțulilor nu poate fi negată, iar „limba huțulă” poate fi considerată un dialect al limbii ucrainene, în care este inevitabil ca influențele românești să nu își găsească locul, la fel și cele polone sau germane. În acest sens, multe dintre faptele literaturii populare ale huțulilor se regăsesc și în cadrul literaturii populare românești, de aceea nu le-am consemnat în această lucrare, punând accentul în special pe legende, poezii sau proverbe strict huțule, demonstrând în felul acesta înclinația huțulilor către autentic și către un stil de trai (încă) arhaic.

BIBLIOGRAPHY

Andrașciuc, Daniela, *Pintea Viteazul, Olexa Doboș, A common destiny, two nations*, GIDNI, Târgu Mureș, 2014.

¹³ Dimitrie Dan, *Etnii bucovinene-Rutenii din Bucovina*, redactor Ion Drăgușanul, Editura Mușatinii, Suceava, 2012, p. 254.

¹⁴ Vlad Bănățeanu, *Ghidul turistic și balnear al Ținutului Suceava*, Cernăuți, 1939, p. 34.

¹⁵ Dimitrie Dan, *op. cit.*, p. 277.

Andronic, Mugur, *Huțulii-o minoritate din Bucovina*, Suceava, Societatea Culturală „Ștefan cel Mare” Bucovina.

Bănățeanu, Vlad, *Ghidul turistic și balnear al Ținutului Suceava*, Cernăuți, 1939.

Caraman, Petru, *Colindatul la români, slavi și alte popoare. Studiu de folclor comparat*, Editura Minerva, București, 1983.

Cernea, Eugenia, *Doina din Maramureș, Oaș și Bucovina*, ediție critică, lucrare îngrijită de Constantin Secară, Editura Global, București, 2011.

Dan, Dimitre, *Etnii bucovinene-Rutenii din Bucovina*, redactor Ion Drăgușanul, Editura Mușatinii, Suceava, 2012.

Iacobescu, Mihai, *Din istoria Bucovinei*, vol. 1, Editura Academiei Române, București, 1993.

Monografia folclorică a ucrainenilor din județul Suceava și a românilor din regiunea Cernăuți, MA ETC 722, Consiliul Județean Suceava, 2011-2012.

Torac, Paul, *Ne cântă huțulii*, Editura Taida, Iași, 2018.

THE BEHAVIORAL DIMENSIONS OF MANAGERIAL DECISION-MAKING PROCESS

Lavinia Constantinescu, Radu Bogdan Matei

PhD Student, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, PhD Student, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Abstract: This research paper provides an in-depth analysis of the managerial decision-making process. The paper belongs to the economics and subscribes to the general area of research on accounting, with a focus on behavioral accounting, seen as an area of accounting that focuses on the relationship between human behavior and the accounting system. In this context, the field of research intertwines and expands some elements specific to the field of accounting with other social sciences such as psychology, social psychology and sociology. In this framework, the synergy of the two concepts is created: the accounting information and the decision-making process, analyzed at unitary level from the perspective of the sustainable development of the entity. Thus, the paper has a strong interdisciplinary character, being aimed at addressing the issue of behavioral accounting through complementary dimensions. The approach is a detailed research and is limited to descriptive-conceptual research, identifying and presenting the characteristics of the decision-making process, component of behavioral accounting, by giving a major interest in literature and specialized articles.

Keywords: behavioral accounting, decision-making process, strategic decision, managerial performance, accounting information

1. Aspecte comportamentale ale procesului decizional managerial

Procesul decizional reprezintă, pentru toate domeniile de cercetare centrate pe om, o sursă continuă de explorare, fiind indisolubil legat de procesele de gândire, de conducere și de soluționare a problemelor. Într-un context organizațional, luarea deciziilor este definită ca un *proces de alegere* dintre mai multe alternative care influențează viitorul. „*Nimic nu este mai dificil și bineînțeles, mai valoros, decât abilitatea de a decide*” a afirmat Napoleon Bonaparte, rămas în istorie pentru calitățile sale de iscusit strateg. Ceea ce leagă realitatea modernă a zilelor noastre de vremurile zbuciumate de crize politice de la începutul secolului XIX, sunt, cu siguranță, *deciziile*.

Amason (2001) definește *decizia strategică* ca fiind o decizie singulară sau combinată care ar putea afecta întreaga funcționalitate organizațională precum lansarea unui nou produs, extinderea cotei de piață sau schimbarea tehnologiei. Acest tip de decizie este administrat sau gestionat de cel mai înalt nivel al managementului care deține și proprietatea asupra afacerii. Astfel, deciziile strategice sunt considerate a fi cele mai importante decizii care se iau în cadrul unei companii.

Deciziile tactice ori operaționale (Amason, 2001) sunt aplicabile numai la nivelul secțiilor, al departamentelor sau al indivizilor. Denumite și *decizii la nivel funcțional*, acest tip de alegeri sunt legate de resursele financiare, investiționale ori umane ale companiei. De regulă, deciziile tactice sunt luate de managerii seniori iar cele operaționale, recunoscute că fiind cel mai puțin importante, aparțin supervisorilor.

Indiferent însă de importanța deciziilor, decidenții au în vedere utilizarea eficientă a resurselor organizaționale. Relația dintre informația disponibilă și decizie reprezintă fundamentul teoriilor legate de luarea deciziilor (Burns, 1968).

În volumul său binecunoscut, *Harvard Business Review on Decision-making*, Drucker (2001) a definit decizia drept *o concluzie personală în legătură cu o situație*. Întrucât este tratată ca proces, luarea deciziilor se constituie într-o secvențialitate de etape logice (Siegel & Ramanauskas-Marconi, 1989; Dewey, 1933; Koziol-Nadolna & Beyer, 2021) pe care le redăm în continuare:

1. *identificarea și definirea unei probleme sau a unei oportunități* se constituie în prima etapă și poate reprezenta un răspuns la un eveniment problematic, la o amenințare percepută sau la o oportunitate întrevăzută. În vederea recunoașterii și a definirii problemei și a oportunităților, decidentul are nevoie de informații legate de mediul extern, de date financiare sau operaționale. Educația, experiența, temperamentul, trăsăturile de personalitate și alți factori comportamentali determina măsura în care problemele sunt critice, oportunitățile sunt promițătoare ori procesele decizionale sunt inițiate;

2. *descrierea direcțiilor alternative de acțiune și cuantificarea consecințelor* acestora reprezintă a doua etapă a procesului decizional. Atunci când definirea problemei sau a oportunității este realizată, se procedează la identificarea și evaluarea cât mai multor alternative practice. Elementele care pot fi cuantificate se vor estima în beneficii și costuri asociate fiecărei alternative iar datele nefinanciare se vor traduce, pe cât este posibil, în același mod. Alternativele sunt evaluate având în vedere abilitatea acestora de a îndeplini obiective organizaționale predeterminate specifice;

3. *alegerea alternativei optime sau satisfăcătoare* este identificată cu cel mai important pas în procesul decizional. Chiar dacă acest demers poate părea pur rațional, alegerea finală este, în mod frecvent, bazată mai mult pe considerații politice sau psihologice, decât pe fapte economice. Managerii care iau deciziile finale se pot confrunta cu mai multe alternative fezabile, unele mai avantajoase decât altele, pornind de la criteriile decizionale alese;

4. *eficiența implementării și a urmării rezultatelor* asigură succesul sau eșecul alegerii finale. Implementarea va avea succes doar în măsura în care indivizii care au control asupra resurselor organizaționale necesare implementării deciziei (e.g. bani, oameni, informații) sunt complet dedicați punerii în practică a opțiunii lor. Pentru a se asigura eficiența implementării, sunt necesare feedback-ul periodic al rezultatului și corecțiile imediate asupra deviațiilor nedorite.

Procesul de luare a deciziilor de către manageri este unul dintre cele mai importante elemente componente ale procesului de conducere, utilizate în vederea atingerii obiectivelor pe termen lung. Trebuie subliniat că procesul decizional are loc la toate nivelurile de management și are implicații deopotrivă asupra top-managementului și asupra tuturor salariaților organizației (Koziol-Nadolna & Wiśniewska, 2020). Acesta este motivul pentru care procesul decizional reprezintă cea mai importantă activitate zilnică în orice tip de organizație. *Acuratețea deciziei este, în fapt, cea mai semnificativă măsură a performanței manageriale* (Harrison, 1999).

Tversky și Kahneman (1974) au descris erorile sistematice în gândire ale oamenilor obișnuiți, prin analiza originii acestor erori asupra mecanismului cognitiv. În acest sens, au descoperit că *factorii emoționali și psihologici* reprezintă sursa modificării comportamentului subiecților doar atunci când există situații limită în procesul decizional și când află lucruri neștiute până atunci. Cei mai importanți factori psihologici, emoționali și cognitivi (Dolan, 2002) care influențează luarea deciziilor, indiferent de natură acestora, sunt:

- dragostea, ura, tristețea, fericirea, neputința, panică, depresia, disperarea, anxietatea (emoționali);

- cunoștințele, expertiza, concentrarea, capacitatea de recunoaștere, gândirea logică, caracterul uman, procesul de memorie pe termen scurt și lung (cognitivi);
- puterea, securitatea, certitudinea, personalitatea, rușinea, stima de sine, libertatea, autorealizarea, prietenia, sănătatea, atractivitate (psihologici).

O revizuire mai extinsă a literaturii de specialitate arată că factorii determinanți care afectează procesul decizional includ factori de natură: a) psihologică - precum personalitatea și inteligență (Kahneman, 2011), b) economică și legală (Dean & Sharfman, 1996), c) personală (Erjavec, Popovič, & Trkman, 2019) și d) organizațională și socială precum sexul, vârstă (Bragge, Kallio, Seppala, Lainema, & Malo, 2017). De asemenea, se arată că însuși calitatea potențialului uman joacă un rol important, fiind un factor cheie care influențează evoluția afacerii, prosperitatea și dezvoltarea sa sustenabilă (Lorincová, Štarocho, Weberová, Hitka, & Lipoldová, 2019).

A fost identificată, în urma cercetărilor realizate, o varietate de determinante ale procesului decizional. O parte a cercetătorilor consideră că decizia *nu este întotdeauna luată în acord cu principiile raționale și logice*, în practică, decidenții fiind adesea forțați să ia decizii în contextul deținerii de informații parțiale privind alternativele și posibilele lor consecințe (Ariely, 2009). Numeroase studii au subliniat că managerii care își urmăresc emoțiile, intuiția, au vedere îngustă sau devin confuzi sau distrați ușor (Gunther, 2011). În acord cu Gilgoff (2009), aproape jumătate din managerii intervievați au fost identificați ca utilizând mai mult intuiția decât să opereze cu analize oficiale despre companiile lor. Lerner, Li, Valdesolo, & Kassam (2015) arată că emoția reprezintă un factor general, previzibil, uneori dăunător și alteori benefic pentru luarea deciziilor. În acord cu modelul *coșului de gunoi (garbage can model)* al lui Olsen (1972), în organizații, *procesul decizional nu este unul rațional* – fiind însă unul extrem de complex, dinamic și volatil, în care organizațiile se prezintă sub formă unor *anarhii organizate* în care obiectivele coerente și valorile pot fi identificate cu dificultate iar participarea la procesul decizional este bazată pe reguli care sunt neclare, nesigure și care fac obiectul schimbărilor frecvente.

Tversky & Kahneman (1974) arată că *starea emoțională întrerupe procesul cognitiv* iar alegerile sunt, de asemenea, influențate de simpatii și de antipatii. Un alt factor important în procesul decizional este așa numitul *efect al formulării problemei* care se referă la diferențele de percepție asupra unei situații privite din perspectiva câștigului sau a pierderii. Aceași soluție poate fi percepută o oportunitate sau o amenințare, depinzând de unghiurile din care este prezentată, aspect care afectează schimbări radicale în abordarea problemei și în deciziile luate (Kahneman & Tversky, 1981). Drucker (2004) consideră că un rol important în procesul de luare a deciziilor îl joacă definirea adecvată a așa-numitelor *condiții limită* care vor preciza, cu acuratețe, ce proceduri legale trebuie să fie urmărite și care indică mijloacele disponibile sau necesare, resursele și timpul de implementare pentru un anumit proiect. Managerii trebuie să cunoască ce implică procesul decizional și să determine criteriile și principiile luate în considerație.

În opinia noastră, aspectele comportamentale implicate în procesul decizional reprezintă un factor cu valențe multiple asupra succesului afacerii și care necesită, o detaliere adecvată pe care o vom oferi în următoarele subcapitole. Oamenii sunt ființe sociale care acționează sub impulsul unei multitudini de factori interni și externi iar deciziile luate în vederea soluționării situațiilor manageriale sunt rezultatul filtrării, prin propria sită de înțelegere și expectanță, a alternativelor mai mult sau mai puțin definite. Acceptarea și înțelegerea componentei comportamentale a procesului decizional ne va permite, pe de o parte, să identificăm și să izolăm variabilele care generează consecințe negative asupra afacerii și să potențăm variabilele cu efect pozitiv care conduc către decizii care susțin îndeplinirea misiunii, a viziunii și a obiectivelor strategice ale companiei, pe de altă parte.

2. Semnificația informației contabile în procesul decizional managerial

După o consultare extensivă realizată în anul 1941, American Institute of Certified Public Accountants a definit contabilitatea ca „*arta înregistrării, a clasificării și a rezumării, într-o manieră semnificativă și în exprimare bănească, a tranzacțiilor și evenimentelor care au, chiar și parțial, caracter financiar, precum și interpretarea rezultatelor acestora*”. O provocare în demersul de a corela informația contabilă cu procesul decizional este reprezentată de faptul că sistemele contabile sunt diverse și informația contabilă descrie diferite seturi de date și de informații. Burns (1968) oferă una dintre primele definiții ale *sistemului contabil* astfel: [...] metodele prin care datele financiare despre o companie ori despre activitatea sa sunt colectate, procesate, păstrate și/ sau distribuite membrilor companiei ori părților interesate. Este posibil să se înțeleagă că orice dată ori informație care este obținută din sau generată în sistemul contabil al unei companii reprezintă informație contabilă, indiferent că va conține o declarație financiară, un raport special sau o depoziție verbală. [...] așadar, informația contabilă se va referi la informația scrisă de tipul celei conținute într-o bilanță sau raport financiar complet sau parțial, contul de profit și pierdere sau situația fluxului de numerar.

În vederea potențării relevanței informațiilor contabile, profesioniștii contabili au devenit, în timp, foarte interesați de înțelegerea rolului pe care contabilitatea îl are în întregul proces organizațional decizional (Gibson, 1963). Relevanța informației contabile pentru procesul decizional este sintetic ilustrat de Burns (1968) care lansează următoarele două ipoteze: *dacă informația contabilă este percepută ca fiind irelevantă pentru setul de decizii ce va fi luat, atunci informația contabilă nu va afecta decizia; dacă informația contabilă este percepută ca fiind relevantă pentru setul de decizii care urmează a se lua, atunci va afecta decizia.*

Deciziile manageriale impactează, prin definiție, evenimente și acțiuni viitoare. Acestea pot afecta un singur eveniment viitor - în cazul deciziilor manageriale simple sau pot afecta toate evenimentele și acțiunile subsecvente - în cazul deciziilor strategice. Informația contabilă, care se focusează pe evenimente trecute, nu poate prin ea însăși să schimbe evenimente ori efectele acestora decât dacă este folosită în procesul decizional prin care sunt determinate evenimentele viitoare și consecințele acestor evenimente. În acest cadru, se pune întrebarea: *Când este informația contabilă relevantă pentru procesul decizional?* La această provocare, Hopwood (1974) are următoarea poziție: „informația contabilă lansează o parte dintre stimulii prin care problemele (sau oportunitățile) sunt deopotrivă recunoscute și definite iar cursurile alternative de acțiune sunt izolate și consecințele lor sunt elaborate, [...] jucând un rol în analizarea și evaluarea alternativelor”.

Contabilitatea poate funcționa ca un stimul în identificarea problemei, prin raportarea deviației performanței actuale de la standard ori de la obiectivele de buget ori prin informarea managerilor asupra eșecului în a atinge obiectivele predeterminate sau țintele de profit. Gibson (1963), ale cărui concluzii au fost preluate ulterior de Siegel & Ramanauskas-Marconi (1989), arată că, măsura în care indicatorii contabili calculați periodic, rapoartele de performanță și alte date sau informații contabile, care stimulează în mod concret generarea de soluții, depind de o serie de factori:

1. *viteza cu care condițiile interne și externe ale afacerii permit o reacție* - în anumite situații, mediul extern permite o intervenție rapidă, precum ajustarea ofertei la cererea din piață iar în altele, reacția poate întârzia din varii motive, precum modificarea capacității de producție care presupune modificarea bugetului de investiții;
2. *disponibilitatea informației* legate de conturile pe care compania le consideră importante;
3. *capabilitatea managementului*, în calitate de decident, de a organiza și de a exploata informațiile contabile - analizele indicatorilor și importanța rapoartelor

de performanță sau a situațiilor comparative necesită competențe specifice și o înțelegere a principiilor și a abordărilor contabile, care, atunci când sunt utilizate incorect, vor conduce către deducții greșite sau interpretări eronate costisitoare;

4. *orientarea managementului*, în calitate de decident, spre informații calitative sau calitative - managerii înclinați să își urmărească propria intuiție, rareori își vor fundamenta deciziile pe informații contabile însă cei orientați către date cantitative vor folosi cu precădere rapoartele contabile în luarea deciziilor;

5. *dimensiunea afacerii și gradul de descentralizare* - în companiile mici, întrucât decidentul este și implementatorul deciziei iar apropierea de afacere este foarte mare, observația permanentă și intuiția sunt mai utilizate decât datele contabile periodice; în companiile mari și centralizate, pe de altă parte, informația contabilă reprezintă un factor puternic deoarece reprezintă un instrument de monitorizare de rutină; în companiile foarte mari unde este implementat un *sistem de evaluare a performanței* în care respectarea bugetelor și ratele de rentabilitate sunt percepute de către manageri drept cele mai importante criterii de performanță, atunci rapoartele cu date contabile vor fi urmărite foarte atent și vor genera reacții imediate;

6. *disponibilitatea datelor relevante din industrie* – atunci când datele externe relevante (informații legate de prețuri, indicatori ai cifrei de afaceri și alți indicatori de profitabilitate) sunt imediat disponibili, managerii le pot considera extrem de importante și le vor utiliza ca prima sursă pentru direcționarea acțiunilor lor; datele contabile interne vor fi utilizate doar pentru a identifica unde se situează compania în comparație cu alți competitori și cu media industriei în care se regăsește.

Conceptul care ar trebui să ghideze companiile în cumularea datelor contabile în scopul stimulării deciziei este *controlul punctului strategic* (Gibson, 1963), prin folosirea doar a informațiilor necesare și utile pentru controlul optim al operațiunilor companiei. Abuzul de informații, identificat în literatura de specialitate sub conceptul de *supra-informare (over-information)* generează două efecte: resursele financiare sunt alocate greșit și factorii critici pot fi puși în umbră. În locul acumulării a unei multitudini de date, decidentul trebuie să identifice punctele strategice, să stabilească standarde pentru măsurarea acestora și să colecteze date contabile relevante care să îi fie de real folos. Punctele strategice se constituie în factori asupra cărora datele contabile pot dezvoltă măsurători acurate și la care compania poate reacționa cu celeritate când apar deviații între standard și starea actuală a factorului. Există, în mod evident, și factori care nu pot fi măsuși utilizând informația contabilă (e.g. buna credință a clienților, condițiile de piață ori cererea pieței). O componentă semnificativă a acestui model este admiterea de către companie a limitării datelor contabile.

Metodele contabile care dezvoltă date pentru analiză trebuie să aibă în vedere următoarele asumții: 1) datele contabile trebuie să fie consistente cu logică analizei economice și 2) compania trebuie să distingă cu atenție asupra tipurilor de decizii care pot fi analizate cu ajutorul informației contabile și a celor pentru care datele contabile sunt irelevante (Siegel & Ramanauskas-Marconi, 1989).

Din cercetările realizate (Briciu, Scorțe, & Meșter, 2013) rezultă că entitățile economice se confruntă cu o nevoie foarte crescută de informație contabilă care este gestionată prin intermediul sistemului informațional. Informația contabilă reprezintă temeiul determinării indicatorilor economici relativ la toate operațiunile economice și financiare și pentru toate tranzacțiile, oferind certitudinea necesară în vederea dezvoltării de predicții temeinice.

Pornind de la susținerile lui Hopwood (1974) și redefinite de Siegel & Ramanauskas Marconi (1989), *opiniam* că, ori de câte ori, informația contabilă este utilizată drept un instrument de identificare a problemelor, va fi, de asemenea, folosită drept fundament pentru determinarea consecințelor cuantificabile ale demersurilor alternative de acțiuni viitoare

avute în vedere. Pornind de la contextul informatizat actual, în care are loc o migrare ultrarapidă de la hârtie la sisteme complet digitalizate, informația contabilă câștigă tot mai mult teren în multitudinea de informații angrenate în procesul decizional, fiind considerată acurată, imediat disponibilă și relevantă. De asemenea, modulele de tip BI (Business Intelligence) și programele care utilizează AI (Artificial Intelligence) care generează rapoarte manageriale, se fundamentează pe informația contabilă pe care o identifică ca fiind organizată, clasificată, structurată și clară.

3. Relevanța informației contabile în luarea deciziilor manageriale strategice

Pornind de la asumția că nu toți managerii utilizează informația contabilă în analizarea profitabilității relative ori a dezirabilității alternativelor de acțiuni, s-a demonstrat în literatură de specialitate (Siegel & Ramanauskas-Marcon, 1989) că greutatea conferită informației contabile în alegerea finală a soluției variază foarte mult, depinzând de *măsura în care este percepută că are impact asupra reducerii unora dintre incertitudinile generate de procesul decizional*. Din cercetările realizate rezultă că datele legate de volumul vânzărilor și de costurile anterioare vor fi utilizate ca un prim instrument de estimare a cererii viitoare pentru produsele vândute în trecut. Pentru noile produse din portofoliu însă, managerii nu se pot baza pe informația contabilă dar se vor orienta către informațiile externe, precum experiență competitorilor cu produse similare ori oportunitatea de a genera cererea din partea clienților pentru produse revoluționare. În cazul în care caracteristicile de producție sunt similare sau identice, atunci datele contabile ajustate vor fi utilizate. Însă, în situația în care caracteristicile de producție variază foarte mult, atunci informația contabilă internă va fi de puțin ajutor. Dar, în ipoteza în care gradul de incertitudine este extrem de mare și informațiile externe și cele necontabile sunt puține sau foarte costisitoare, atunci compania ar putea folosi totuși informația contabilă ca un substitut, pentru simplu motiv că este disponibilă și ocolește incertitudinea.

Alte două elemente care afectează creditul acordat informației contabile sunt *cererea și competiția* (Siegel & Ramanauskas-Marcon, 1989). Astfel, companiile care sunt expuse unei competiții reduse și au o cerere inelastică vor depinde mai mult de datele legate de cost furnizate de sistemul contabil atunci când realizează politica de prețuri. Greutatea conferită informației contabile în decizia finală depinde, de asemenea, de gradul de acuratețe pe care managementul îl asociază informației contabile. S-a constatat că, cu cât este mai urgentă luarea unei decizii, cu atât accentul cade pe informația contabilă imediat disponibilă. Informația contabilă joacă, de asemenea, un rol mult mai important în deciziile pe termen scurt decât în cele care implică consecințe pe termen lung, atâta timp cât reflectă costuri și venituri corespunzătoare operațiunilor curente. Totodată, decidenții par că preferă informația externă atunci când este disponibilă și puțin costisitoare informației interne contabile, disponibile imediat. Un aspect care reduce impactul informației contabile este reprezentat de incapacitatea acesteia de a măsura costul de oportunitate – „contabilitatea raportând costuri trecute pe când costul de oportunitate este sacrificat” (Siegel & Ramanauskas-Marconi, 1989), însă, *în opinia noastră*, informația contabilitatea poate reprezenta un punct de pornire pentru estimarea costului de oportunitate.

Gradul de influență a informației contabile asupra deciziei manageriale variază în funcție de tipurile de decidenți. Burns (1968) realizează o clasificare a decidenților în trei grupuri:

1. *top-managementul* - decidenți din cadrul companiei care iau decizii legate de componenta operațională și de sistemul contabil folosit pentru generarea rapoartelor;
2. *managerii de operațiuni* – decidenți din cadrul companiei care pot lua exclusiv decizii operationale;

3. *externii* – decidenții din afară companiei care iau decizii legate de entitate care ii pot afecta mediul și operațiunile, însă care nu au control direct asupra activităților acesteia.

Dirsmith & Lewis (1982) au constatat în urma unui studiu efectuat că, cu cât managementul percepe că decidenții externi utilizează informațiile contabile din raportările financiare în propriile lor procese decizionale, cu atât astfel de informații au tendința de a influența procesul decizional al managementului.

Fig. 1. Procesul decizional, proiecție proprie, după Burns, 1968

(* liniile punctate indică faptul că efectele depind de regulile decizionale particulare selectate)

O serie de autori (Ijirig, Jaedicke, & Knight, 1966) reprezintă procesul decizional ca pe o funcție matematică care integrează un set de input-uri unui set de decizii. Simbolic,

$$(z_1, z_2, \dots, z_n) = h(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

unde z_1, z_2, \dots, z_n reprezintă setul de decizii bazat pe input-urile x_1, x_2, \dots, x_n , în acord cu o regulă decizională, h . Fiecare set z și x trebuie să conțină cel puțin un element, însă nu este obligatoriu ca numărul input-urilor să fie egal cu numărul deciziilor. Selectarea unei anumite reguli decizionale de către un decident este determinată de mai mulți factori printre care capacitățile sale analitice și obiectivele urmărite. Regula asocierii input-urilor cu deciziile și selectarea unei reguli decizionale setează gradul în care obiectivele vor fi atinse prin efectele prezumate ale unui set predefinit de decizii. Decidentul explorează relația dintre decizie și obiective anterior selectării regulii, prin analiza și prin evaluarea efectelor evenimentelor similare din trecut raportat la cele prevăzute pentru viitor.

Ijirig, Jaedicke, & Knight (1966) subliniază rolul *feedback*-ului și al *fixării funcționale*, considerați factori care determina gradul de raportare a decidenților la modificările metodelor și a terminologiei contabile.

Pentru a înțelege modificările unei metode contabile ori a unui termen și pentru a-și ajusta regulile deciziilor în mod corespunzător, decidentul trebuie să fie informat asupra

modificării ori trebuie să primească un *feed-back indirect* legat de schimbare. Utilizarea auditului intern și extern pentru a identifica orice modificare semnificativă în metodele contabile ori terminologie, reprezintă o cale de a identifica dacă sistemul contabil funcționează diferit de modul în care este presupus sau asumat că trebuie să o facă.

Fixarea funcțională reprezintă un fenomen comportamental care implică incapacitatea utilizatorului informației contabile de a privi dincolo de etichetele atașate cifrelor. O dată ce utilizatorii acceptă un termen contabil ori o abordare măsurabilă drept un mijloc de a-și organiza procesul decizional propriu, propriul comportament va fi rareori influențat de o schimbare a metodelor contabile ori a terminologiei utilizate.

În opinia noastră, analiza de impact a informației contabile asupra procesului decizional se fundamentează pe măsura în care managerul cunoaște semnificația datelor ce îi sunt puse la dispoziție, de regulă prin mijlocirea mecanismului de raportare. Trainingul managerilor din diverse specialități, străine de contabilitate, reprezintă un instrument la îndemână și care implică costuri minime pentru a reduce decalajul de competențe în stăpânirea puterii semnificației cifrelor. Evaluarea cunoștințelor managerilor în domeniul interpretării și internalizării informației contabile reprezintă un pas esențial pe care departamentul de resursă umană trebuie să îl urmeze astfel încât să asigure un nivel unitar de înțelegere a datelor contabile la nivelul managementului pentru că cifrele și etichetele asociate acestora (indicatorii) să devină parte a limbajului managerial comun.

BIBLIOGRAPHY

Amason, A. C. (2001). Distinguishing the Effects of Functional and Dysfunctional Conflict on Strategic Decision Making: Resolving a Paradox for Top Management Teams. *Academy of Management Journal* , 123-148.

Ariely, D. (2009). The End of Rational Economics. *Harvard Business Review* , 78–84.

Bragge, J., Kallio, H., Seppala, T., Lainema, T., & Malo, P. (2017). Decision-Making in a Real-Time Business Simulation Game: Cultural and Demographic Aspects in Small Group Dynamics. *International Journal of Information Technology & Decision Making* , 779-815.

Briciu, S., Scorțe, C., & Meșter, I. (2013). The impact of accounting information on managerial decisions – Empirical study conducted in the hospitality industry entities in Romania. *Theoretical and Applied Economics* , 27-38.

Burns, W. J. (1968). Accounting information and Decision Making: Some Behavioral Hypotheses. *Accounting Review* , 469-480.

Dean, J. W., & Sharfman, M. P. (1996). Does Decision Process Matter? A Study of Strategic Decision-Making Effectiveness. *The Academy of Management Journal* , 368-396.

Dewey, J. (1933). *How we think*. Boston: Dover Publication.

Dirsmith, M. W., & Lewis, B. L. (1982). The Effect of External Reporting on Managerial Decision Making: Some Antecedent Conditions. *Accounting, Organisation and Society* , 322.

Dolan, R. J. (2002). Emotion, Cognition, and Behavior. *In Science* , 1191-1194.

Drucker, P. F. (2001). *The effective decision*, *Harvard Business Review on decision-making*. Cambridge, MA: Harvard Business Review Paperback Series, Harvard Business School Press.

Drucker, P. F. (2004). What Makes an Effective Executive. *Harvard Business Review* , 58-63.

Erjavec, J., Popovič, A., & Trkman, P. (2019). The Effect of Personality Traits and Knowledge on the Quality of Decisions in Supply Chains. *Economic Research* , 269-2292.

- Gibson, J. L. (1963). Accounting in the Decision-Making Process: Some Empirical Evidence. *Accounting Review* , 492-500.
- Gilgoff, D. (2009). Investing in Diversity. *U.S. News & World Report* , 72-74 .
- Gunther, R. E. (2011). *The Truth about your emotions when making decisions*. New Jersey: FT Press.
- Harrison, F. E. (1999). *The managerial decision-making process*. Boston: Houghton Mifflin.
- Hopwood, A. (1974). *Accounting and Human Behavior*. Englewood Cliffs: N.J.: Prentice-Hall.
- Ijirig, Y., Jaedicke, R. K., & Knight, K. E. (1966). The Effects of Accounting Alternatives on Management Decision. *Research in Accounting Measurement* , 37.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science* , 453–458.
- Kozioł-Nadolna, K., & Beyer, K. (2021). Determinants of the decision-making process in organizations. *Procedia Computer Science* , 2375-2384.
- Kozioł-Nadolna, K., & Wiśniewska, J. (2020). Supporting Managerial Decisions with IDI in the Organization's Innovative Activities. *Procedia Computer Science* , 2783-2793.
- Lerner, J. S., Li, Y., Valdesolo, P., & Kassam, K. S. (2015). Emotion and Decision Making. *Annual Review of Psychology* , 799-823.
- Lorincová, S., Štárho, P., Weberová, D., Hitka, M., & Lipoldová, M. (2019). Employee Motivation as a Tool to Achieve Sustainability of Business Processes. *In Sustainability* , 3509.
- Olsen, J. P. (1972). A Garbage Can Model of Organization Choice. *Administrative Science Quarterly* , 1-25.
- Siegel, G., & Ramanauskas-Marconi, H. (1989). Behavioral Accounting. In G. Siegel, & H. Ramanauskas-Marconi, *Behavioral Accounting*. Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing Co.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases. *In Science* , 1124-1131.

TRAFFICKING IN PERSONS FOR PROSTITUTION, ECONOMIC, PSYCHOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS

Alexandru Bogdan Romaniuc

PhD Student, „Babeş Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract. The phenomenon of prostitution is difficult to study for several reasons. Trafficking in women for prostitution sometimes takes on seemingly legal forms, with the persons in question crossing the borders with legal documents. The deeds can be committed by coercion, kidnapping, use of force, fraud, speculation of situations of economic or psychological vulnerability, but also with the consent of the person to be prostituted, based on the promise of a substantial remuneration, and trafficking is denounced by victim only when the trafficker no longer keeps his promise. In relation to the rule of law, networks of traffickers and pimps are also a separate crime factor. Trafficking in human beings by borders is preferred by drug or arms traffickers, because in the first case the risks are considerably lower, human traffickers together with prostitutes who have consented to it, cross the borders legally, without being able to demonstrate the real purpose and intentions of the trip. If we add to all this a perverted moral norm and deficient legal regulations, then we have the picture of a really serious social issue.

Keywords: human trafficking, prostitution, vulnerable girls, loverboy, cross crime.

Introducere

După aprecierea unor cercetători avizați ai fenomenului (de exemplu cms. dr. Silviu Erușencu), „traficul de femei în vederea prostituției a devenit o problemă majoră, atât la nivel național cât și internațional și, departe de a da semne de ameliorare, această problemă se agravează constant”¹. Se susține că fenomenul nu este episodic ci sistematic, că nu este accidental ci endogen. În perioada de după 1990, țările din regiunea est-europeană au ajuns să furnizeze femei în vederea prostituției, în așa măsură încât au ajuns să rivalizeze cu alte regiuni care făceau acest lucru în mod tradițional, precum Africa, America Latină sau Asia de sud-est.

Fenomenul prostituției este greu de studiat din mai multe motive. Traficul de femei în vederea prostituției îmbracă forme aparent legale, persoanele în cauză tranzitând frontierele cu acte în regulă. Cunoașterea faptică, sub raportul cercetării polițienești, este ea însăși deficitară, deoarece aceasta anchetează doar persoane dispare, fie învinuite de trafic, fie prostituate care sunt identificate într-un fel sau altul și returnate în țara de origine. Din cunoașterea unor cazuri dispare, numai cu greu se poate reconstitui rețeaua în întregul ei și conexiunea cu alte rețele, amploarea fenomenului putând fi doar aproximată prin metode deductive.

Însăși noțiunea de trafic de persoane are o relativă complexitate și imprecizie. Traficul presupune recrutarea, transportul și cazarea persoanelor care urmează să practice prostituția. Faptele se pot comite prin constrângere, prin răpire, folosirea forței, prin înșelăciune, prin specularea unor situații de vulnerabilitate etc., dar și cu consimțământul persoanei care urmează să se prostitueze, în baza promisiunii unei remunerații substanțiale, iar traficul este denunțat de către victimă abia atunci când traficantul nu își mai onorează promisiunea. Pericolele antrenate de această formă de trafic de persoane sunt multiple. Există încălcări ale drepturilor omului, dar și consecințe dramatice privind sănătatea fizică și psihică, precum și

¹ <http://www.antitrafic.ro/materiale-informative/c4.html>

statutul socio-moral al victimelor. În raport cu ordinea de drept, rețelele de traficanți și proxeneți se constituie de asemenea într-un factor de criminalitate aparte. Traficarea de persoane peste frontiere este preferată de către infractori traficului de droguri sau armament, pentru că în primul caz riscurile sunt considerabil mai reduse. Traficanții de droguri și armament riscă să fie prinși la trecerea frontierei, în timp ce traficanții de persoane, împreună cu prostituatele care au consimțit la aceasta, trec frontierele în mod legal, fără să li se poată demonstra scopul și intențiile reale ale călătoriei. Traficanții de persoane pot fi prinși abia post-factum, pe baza unor declarații ale victimelor, iar dacă sunt judecați în stare de libertate ei încearcă, prin amenințări sau influențare financiară, să determine victimele să-și schimbe declarațiile.

Apoi rețelele de traficanți de persoane mai prezintă un grad sporit de periculozitate și dintr-un alt punct de vedere. Din practicarea prostituției rezultă sume de bani considerabile, care nu sunt absorbite în totalitate de către traficanți în sfera consumului. Deși traficanții de persoane achiziționează automobile scumpe și imobile luxoase pentru ei și pentru alți membri ai familiei lor, își construiesc un anumit gen de palate tipice, cumpără apartamente în vederea închirierii, stochează cantități însemnate de bijuterii etc., cu toate acestea veniturile realizate din prostituție depășesc aceste cheltuieli. Diferența de bani nu este investită în activități așa-zis normale, ci tot în sfera crimei organizate, pentru consolidarea și dezvoltarea rețelei, pentru cumpărarea de influență, pentru coruperea funcționarilor din poliție și justiție, pentru mită și pentru amenințarea cu violența.

Cauze

Cauzele traficului de femei pot fi clasificate, din reflex sociologic, în macro-sociale și microsociale. Predomină ca factor determinant sau cel puțin favorizant „situația materială foarte precară, combinată cu lipsa perspectivei de ameliorare a acestei situații”². Lipsa unui loc de muncă, în primul rând, le determină pe multe tinere să aleagă prostituția ca mijloc de subzistență. Desigur la aceasta se poate adăuga și un nivel scăzut de educație, marginalizarea socială, capacitatea scăzută de a face față sentimentelor de umilință și frustrare cauzate de un anumit grad de sărăcie, devalorizarea persoanei umane în raport cu câștigul material etc.

În paralel, impactul proceselor de globalizare în țările din sud-estul Europei a avut drept rezultat schimbări politice, sociale și culturale care, la rândul lor, au determinat o creștere a sărăciei și a ratei șomajului, o distribuție inegală de putere pe piața muncii între bărbați și femei. În ultimii ani, această tranziție a creat situații de criză, răspândirea traficului fiind efectul feminizării sărăciei și a migrației pe piața muncii. Discriminarea pe piața muncii relevată prin ratele ridicate ale șomajului (pe piața muncii femeile sunt ultimele angajate și primele concediate, în acest mod fiind împinse tot mai mult către sectoarele neconvenționale ale economiei, trebuind să muncească „la negru” pentru a-și câștiga existența, unul dintre cele mai profitabile sectoare de pe piața muncii la negru fiind industria sexului), combinată cu sărăcia motivată de remunerarea proastă a muncii și cu ocaziile de a emigra au determinat considerarea emigrării în țările mai dezvoltate, ca unică soluție.

Corupția autorităților de asemenea poate constitui un factor care permite dezvoltarea fenomenului traficului de persoane. Traficul și corupția se completează reciproc, prin aceea că traficul creează multiple oportunități care au ca finalitate coruperea funcționarilor publici și crearea premiselor de subminare a întregului efort depus de alți factori pentru combaterea acestui fenomen. Controlul slab al granițelor, lipsa sistemului de evidență a persoanelor care emigrează, în țara de origine, lipsa cadrului legislativ sau existența unui cadru legislativ neadecvat, inaplicabil referitor la migrație, la combaterea traficului de persoane, protecția victimelor și a martorilor constituie, de asemenea, cauze care au determinat apariția și dezvoltarea traficului de ființe umane. Internaționalizarea grupărilor criminale, profiturile

² Ibidem.

mari obținute în urma traficului de femei; astfel, Interpolul califica traficul ca fiind crima cu cea mai rapidă ascensiune din lume, iar O.N.U. accentua că traficul a devenit un business global cu o cifră de afaceri de 7 miliarde de dolari³.

La alți factori favorizanți ai traficului de persoane în vederea practicării prostituției am mai putea enumera: (a) Grupurile de apartenență, tinerele care locuiesc într-un mediu instituționalizat sunt semnificativ mai vulnerabile la trafic decât cele care trăiesc singure sau cu familia; (b) Abuzul și disfuncționalitatea familială, lipsa de comunicare în familie și dezintegrarea socială. Astfel, experiența unui abuz, fie în familie, fie într-o instituție, crește substanțial vulnerabilitatea față de trafic, mediul familial abuziv este un factor generator de migrație și trafic, alimentând sentimentul eșecului în relațiile personale și determinându-le pe tinere să-și caute libertatea în altă parte. (c) Comunicarea redusă dintre părinți și tinere generează sentimentul de non-apartență la familie și mărește vulnerabilitatea față de trafic; (d) lipsa unui grup de prieteni accentuează sentimentul dezintegrării și facilitează desprinderea de familie și de comunitate; (e) achizițiile și aspirațiile personale, dorința de realizare personală și independență financiară se află într-un raport de directă proporționalitate cu riscul traficării (proiectarea succesului în străinătate este o cauză dominantă în apariția traficului).

Prezentarea Raportului oficial al Guvernului României pe anul 2019 referitor la traficul de persoane. (Extrase)⁴

Guvernul României nu îndeplinește în totalitate standardele minime în vederea eliminării traficului de ființe umane, însă depune eforturi semnificative în acest sens. Aceste eforturi includ inculparea mai multor suspecti de trafic de persoane și adoptarea unei strategii naționale pe cinci ani și a unui plan național de acțiune. Cu toate acestea, guvernul nu a demonstrat eforturi sporite comparativ cu perioada anterioară de raportare. Instanțele au condamnat un număr semnificativ mai mic de traficanți, iar autoritățile au identificat un număr considerabil mai mic de victime, continuând declinul multianual al acestor eforturi. Corupția endemică și presupusa complicitate la infracțiuni de trafic de persoane au continuat nepedepsite, în special în cazul funcționarilor publici care exploatau minore aflate în centre de plasament de stat. În continuare, judecătorii nu au beneficiat de pregătire specializată pentru cazurile de trafic de persoane și lucrul cu victimele, ceea ce a avut efecte negative asupra protecției martorilor, returnării victimelor și condamnării traficanților. Mai mult, insuficienta finanțare de către guvern a serviciilor de asistență și protecție a continuat să fie o problemă, lăsând majoritatea victimelor neprotejate, predispuse la noi traume și vulnerabile la noi acte de trafic de persoane. Drept urmare, România a fost retrogradată și inclusă în Nivelul 2 Listă de monitorizare.

Recomandări prioritare:

- Fermitate în anchetare și punere sub urmărire penală în cazurile de trafic de persoane, conform legislației, și pedepsirea traficanților cu închisoarea.
- Sporirea semnificativă a eforturilor de anchetare, urmărire penală și condamnare a funcționarilor publici complici la acte de trafic de persoane și obținerea de sentințe suficient de severe, corespunzătoare gravității infracțiunii comise.
- Identificarea preventivă a potențialelor victime, în special din rândul populației vulnerabile precum migranți și solicitanți de azil, copii din centrele de plasament de stat, persoane implicate în activități de prostituție, printr-o mai bună pregătire a polițiștilor și a inspectorilor muncii pentru a recunoaște indiciile exploatarei.
- Extinderea eforturilor de pregătire a funcționarilor implicați în procedurile judiciare – în special a judecătorilor – pentru abordarea cazurilor de trafic de persoane și

³ www.migratie.md.

⁴ <https://ro.usembassy.gov/ro/raportul-privind-traficul-de-persoane-2019/>

lucrul cu victimele, în vederea sensibilizării în privința traficului de persoane și a înțelegerii tuturor formelor de trafic.

- Creșterea numărului de polițiști care anchetează infracțiuni de trafic de persoane și a numărului de anchetatori financiari specializați în cazuri de trafic de persoane.
- Oferirea de sprijin financiar ONG-urilor care prestează servicii pentru victime și crearea unui mecanism formal de administrare a fondurilor.
- Creșterea semnificativă a pregătirii poliției pentru lucrul cu victimele, strângerea de dovezi ale traficului de persoane și înțelegerea constrângerii psihologice.
- Modificarea legislației pentru a permite autorităților să sancționeze agențiile de recrutare pentru infracțiuni legate de traficul de persoane.
- Creșterea calității consilierii psihologice și îmbunătățirea accesului victimelor la asistență medicală.
- Nepublicarea numelor victimelor care depun mărturie la procese, pentru protejarea martorilor de represalii și stigmatizare și pentru a încuraja mai multe victime să se implice în urmărirea în justiție.
- Acordarea de consiliere juridică adecvată și protecție în instanță victimelor care asistă la punerea sub acuzare.
- Revizuirea mecanismului de retrocedare pentru a include o scădere la minim a taxelor judiciare și o creștere a eforturilor de asigurare de compensații pentru victime.
- Alocarea de resurse financiare adecvate pentru punerea în aplicare a strategiei naționale și a planului național de acțiune 2018-2022.

Probleme de mentalitate

Ca element agravant, traficul de persoane în vederea practicării prostituției este dublat de pe un element nou de imaginar colectiv negativ anti-feminin, la adresa femeii în genere, plecând de la faptul real și sordid al prostituției. Poate că cel mai important și durabil element de imaginar colectiv anti-feminin l-a constituit paradigma medievală a femeii-vrăjitoare, o paradigmă cu efecte negative întinse pe mai multe secole. Această paradigmă a fost abandonată în modernitate, dar a fost substituită treptat și camuflat cu altele, tot din domeniul abjectului: femeia-criminală, femeia-mamă denaturată, femeia-prostituată, deși în realitate deținuții din mediile penitenciare sunt în proporție de 93-97% bărbați și doar 3-7% femei⁵. Astfel, azi nu mai avem femeia-vrăjitoare ca în Evul Mediu, ci femeia-prostituată, depravată, libertină etc., cu tot cortegiul aferent de însușiri psiho-morale negative. Interpretarea realității este ea însăși pervertită. Traficanții de prostituate nu numai că nu se simt culpabili pentru ceea ce au făcut victimelor lor, ci chiar se justifică subiectiv, față de ei înșiși sau în fața Justiției, ca și cum înclinația spre prostituție ar fi un dat înnăscut al femeilor și nimic mai mult.

Victima prostituției ajunge să fie considerată cel puțin la fel de culpabilă ca și proxenetul care o exploatează. Există o mentalitate deosebit de veche, transformată pentru noi în ereditate culturală, care constă în sancționarea inegală, disproporționată a libertinajului sexual la femeie și la bărbat. Bărbații care cumpără favoruri sexuale sunt considerați în continuare persoane respectabile, în timp ce femeile care vând aceste favoruri sunt desconsiderate. Dorințele sexuale ilicite ale femeii sunt reprimite de către convențiile sociale într-o măsură mai mare decât ale bărbatului. În mentalitatea contemporană, expresia „curvă masculină” adresată unui bărbat înseamnă o insultă gravă, care denotă totodată în subsidiar că însușirea de a fi „curvă” ar sta cumva doar în firea femeii și că ar fi contrară cu firea bărbatului. Se presupune că sexualitatea excesivă, practică cu un mare număr de parteneri (clienți) contra cost, fără dăruire sinceră și fără stabilirea unor legături afective profunde, ar conduce cu timpul la o anumită degradare psihică, la frivolitate, labilitate psihică, alienare.

⁵ * * * Anuarul statistic al României pe anul 2015.

Curios este că se conde că degradarea de acest tip le afectează totdeauna pe femei, niciodată pe bărbați. Politica, activitate labilă prin excelență, este gratulată prin compararea ei cu femeia de moravuri ușoare, nu cu bărbatul libertin. Politicianul, cel care se dăruie nesincer când unui partid când altuia, va fi numit uneori „curvă”, dar niciodată „curvar”. Limbajul utilizat de către racolatori presupune o anume duplicitate și artă a echivocului, în care proxenetul este întotdeauna „șmecherul”, iar victima este întotdeauna „fraiera”.

Recrutarea fetelor, e drept din medii cu nivel de educație scăzut, se va face fie sub atragerea fetei să se îndrăgostească de racolator (metoda numită „loverboy”), fie sub promisiunea asigurării în Occident a unei ocupații legale și bine plătite. Există și racolare directă, în care victima știe că merge să practice prostituția și este de acord cu acest lucru, dar aceste cazuri nu reprezintă majoritatea femeilor traficate. Majoritatea sunt înșelate din capul locului, cu promisiunea unor slujbe atrăgătoare și a unor câștiguri fabuloase. Li se promit servicii de recepționere, barmane, stripteuze, cameriste etc., sau cel mult activități de ordin sexual moderate și care nu comportă riscuri: dame de companie, fotomodele etc. În realitate, după ce ajung la destinație, traficantii controlează victimele prin metode de o rară brutalitate. Victimelor li se confiscă pașapoartele, apoi sunt amenințate, sunt lipsite de libertate, haine și hrană, sunt supuse unor violențe fizice și psihice greu de imaginat: bătăi, violuri, administrare de droguri în mod forțat. Totul pentru anihilarea a oricărei voințe proprii și a oricărei urme de personalitate, pentru transformarea persoanei libere într-o sclavă sexuală. Existența acestor tratamente degradante este certificată în totalitate de mărturiile victimelor care au reușit să scape din captivitatea rețelelor de traficantii și au fost internate în țară, în centre de recuperare special amenajate. Acolo beneficiază și de consilierea unor psihologi calificați. Victimele au însă nevoie în primul rând de măsuri concrete pentru reinsertia în viața normală.

Reglementări juridice deficitare și deficiențe privind protecția victimelor

Autoritățile au diminuat eforturile de aplicare a legii. Articolele 210 și 211 din Codul Penal incriminau traficul de persoane în scopuri de exploatare sexuală și muncă forțată și prevedeau pedepse cu închisoarea între 3 și 10 ani, suficient de severe și, în ce privește traficul de persoane în scopuri de exploatare sexuală, proporționale cu pedepsele prevăzute pentru alte infracțiuni grave, cum este violul. Autoritățile române au deschis 695 de noi cazuri de trafic de persoane în 2018, față de 675 în 2017 și 864 în 2016. Procurorii au pus sub urmărire penală 399 de suspecți de trafic de persoane (362 în 2017, 358 în 2016). Instanțele au condamnat 130 de traficantii în 2018, număr care a continuat scăderea anuală de la 222 (în 2017) și de la 472 în 2016. 37 de traficantii condamnați (29%) au primit pedepse cu suspendare; restul traficantilor au primit pedepse cu închisoarea între 1 și peste 10 ani. Adesea, autoritățile i-au acuzat pe suspecții de trafic de persoane pentru alte infracțiuni, precum proxenetism. Sistemul scindat de semnalare a cazurilor a afectat eficiența poliției și coordonarea cu anchetele și urmărirea penală. De asemenea, numărul mic de anchetatori financiari dedicați a împiedicat efectuarea de anchete financiare și indisponibilizarea bunurilor, blocând culegerea de dovezi în cazurile de trafic de persoane pentru a corobora declarațiile martorilor. Autoritățile au participat în 36 de echipe de anchetatori cu omologi europeni, însă nu au extrădat niciun suspect de trafic de persoane, față de 44 în 2017.

Lipsa prioritizării traficului de persoane, corupția răspândită și reformele legale și judiciare majore au împiedicat aplicarea eficientă a legii. Observatorii au semnalat corupție endemică și presupusă complicitate la infracțiuni de trafic de persoane a funcționarilor guvernamentali, în special funcționari care au exploatat minori aflați în centre de plasament de stat și au acționat în complicitate cu traficantii. Se pare că directorul unui centru de plasament de stat dintr-un oraș din sudul României a traficat în scopuri de exploatare sexuală copiii aflați în grija sa. Cu toate acestea, autoritățile nu au raportat cazuri de anchetare, punere sub urmărire penală sau condamnare a unor funcționari pentru complicitate la trafic de persoane. Mai mult, recent adoptatele schimbări ale Codului Penal ar putea reduce

capacitatea poliției de a strânge dovezi în diferite tipuri de anchete penale, inclusiv în cazuri de trafic de persoane. Noi prevederi legale referitoare la pensionarea anticipată a polițiștilor au dus la pensionarea a 30% din personal, drept urmare polițiști suprasolicitați au ajuns să gestioneze mai multe cazuri simultan și să se zbată să genereze cazuri puternice pentru procurori. În plus, o nouă lege care scade pedepsele cu închisoarea pentru deținuții aflați în condiții improprie a dus la eliberarea anticipată din închisoare a peste 500 de traficanți condamnați în perioada cuprinsă în raport.

Vidul de cunoștințe a limitat eforturile de punere sub urmărire penală. ONG-urile au semnalat că multor polițiști și judecători le lipsesc pregătirea specializată și sensibilitatea necesare în cazurile de trafic de persoane în scop de exploatare sexuală și în aspectele privind traficul de persoane, inclusiv o înțelegere de bază a traficului de persoane. În general, judecătorii nu au tratat prostituția și traficul în scop de exploatare sexuală ca infracțiuni diferite, ceea ce a avut efecte negative asupra pedepselor aplicate infractorilor și a compensațiilor acordate victimelor. În plus, observatorii au criticat frecvent poliția, în special din zonele rurale și din orașele mici, pentru neconștientizarea potențialului de exploatare prin prostituție, ceea ce a dus la neidentificarea semnelor de utilizare a forței, fraudei și coerciției asupra persoanelor care practică prostituția, inclusiv a minorilor. Deși au folosit în majoritate fonduri din donații pentru pregătirea polițiștilor și a procurorilor, autoritățile au organizat în perioada cuprinsă în raport, o serie de programe de pregătire pe tema luptei împotriva traficului de persoane, pentru 25 de membri ai poliției de frontieră.

Guvernul român și-a redus eforturile de a proteja victimele traficului de ființe umane. Funcționarii publici și ONG-urile au identificat 497 de victime în 2018, cel mai mic număr din ultimii peste 10 ani, în scădere față de 662 de victime identificate în 2017 și 757 în 2016; aceste statistici au inclus victimele din cazuri aflate în prezent sub anchetă și în care s-a început urmărirea penală în anii trecuți. 73% dintre victime erau femei și 67% fuseseră traficate în scop de exploatare sexuală. Ca și în anii trecuți, mai puțin de jumătate dintre victime au primit asistență. În 2018, 48% (236) dintre victimele identificate au beneficiat de asistență din partea instituțiilor publice, a parteneriatelor public-private și a ONG-urilor (46% în 2017, 41% în 2016). Autoritățile au folosit programul național de identificare și referire a victimelor existent și, în cursul perioadei de raportare, cu sprijinul ONG-urilor, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a elaborat noi proceduri pentru aplicare în 2019. Observatorii au raportat faptul că autoritățile nu au identificat anticipat victimele, în special în locuri cheie precum centrele de plasament, iar identificarea a avut loc în general după demararea unei anchete penale.

Observatorii au semnalat de asemenea faptul că autoritățile au amendat persoanele implicate în activități de prostituție, chiar dacă acestea erau minore, fără a căuta indicii de trafic de persoane. Autoritățile au îndreptat victimele identificate către ANITP dacă acestea erau adulte și către serviciile de protecție a copilului dacă victima era minoră. Victimele au primit protecție și servicii de asistență în instituții de stat și în adăposturi conduse de ONG-uri și destinate victimelor traficului de persoane. Guvernul a menținut cinci adăposturi de stat și un adăpost gestionat în parteneriat de guvern și un ONG, destinate victimelor traficului de persoane; în aceste adăposturi erau găzduite și victime ale violenței domestice. În general, autoritățile au plasat copiii victime ale traficului de persoane în instituții speciale pentru copii sau în instituții pentru copii cu dizabilități administrate de serviciile pentru protecția copilului care, în ciuda faptului că 43% dintre victimele identificate sunt copii, nu au furnizat asistență specializată și, în cazuri frecvente, au supus copiii unor noi traume. Problemele permanente ale abuzului și neglijării copiilor instituționalizați și lipsa unei identificări anticipate în instituțiile de stat au pus copiii din centrele de plasament în pericol de a deveni victime ale traficului. Victimele din România aflate în străinătate, care reprezentau 44% din numărul victimelor identificate au primit gratuit documente de călătorie emise de către

ambasadele României; cu toate acestea, guvernul nu a achitat costurile de transport, lăsând acest lucru în seama ONG-urilor și a unei organizații internaționale. În 2018, nu s-au identificat victime din alte țări printre refugiați și solicitanții de azil, dar observatorii suspectau că există zeci de astfel de cazuri. Legea permite străinilor victime ale traficului de persoane să solicite azil și acordă solicitanților de azil dreptul de a lucra după trei luni. De asemenea, legea permite străinilor victime ale traficului de persoane care cooperau cu autoritățile să primească drept temporar de reședință în țară timp de 6 luni, cu posibilitate de prelungire.

Lipsa fondurilor guvernamentale pentru servicii de asistență și protecție ale ONG-urilor a fost în continuare o problemă. Deși guvernul s-a bazat pe ONG-uri pentru a furniza asistență victimelor, nu a alocat fonduri direct ONG-urilor, ca urmare a unei prevederi legislative care nu permite finanțarea directă. Legea prevede îngrijire psihologică și medicală pentru toate victimele. Cu toate acestea, guvernul nu a oferit mai mult de o ședință de consiliere psihologică și nu a acoperit costul serviciilor medicale. ONG-urile au achitat costul tuturor serviciilor psihologice acordate victimelor, ca urmare a refuzului guvernului de a-i plăti pe psihologii care au oferit asistență victimelor și costul tuturor serviciilor medicale de urgență, fiindcă guvernul nu a oferit asistență financiară iar plata serviciilor medicale s-a făcut pe loc. Mai mult, pentru a avea acces la îngrijire medicală, victimele din România au fost nevoite să se întoarcă în localitatea de domiciliu pentru a obține documente de identitate. Acest proces a prezentat obstacole logistice și financiare pentru multe victime ale traficului de persoane; și aceste costuri au fost acoperite de ONG-uri.

În general, victimele nu au beneficiat de sprijin adecvat în timpul proceselor penale. În 2018, 349 de victime implicate în proceduri penale au beneficiat de servicii disponibile victimelor care sprijină instituțiile de aplicare a legii; aceste servicii au inclus transportarea victimelor până la instanță și înapoi acasă. Deși guvernul a oferit asistență juridică victimelor, adesea avocații desemnați nu aveau experiență în lucrul cu victimele traficului de persoane. În plus, Ministerul Justiției a publicat numele tuturor martorilor în procese, inclusiv ale copiilor, pe pagina sa publică de internet, punând victimele care doreau să depună mărturie în pericol de a se confrunta cu o ripostă. Conform legii, victimele au dreptul să ceară despăgubiri de la traficanți; cu toate acestea, în general, victimele nu și-au putut permite să plătească taxele necesare pentru a-i acționa în instanță, sau, în cazurile în care judecătorii au dispus plata despăgubirilor, nu au putut plăti costurile recuperării banilor de la traficanți prin intermediul executorilor judecătorești. În plus, ONG-urile au semnalat că în foarte puține cazuri victimele primeau sumele stabilite de instanță, fiindcă traficanții nu le plăteau.

Concluzii

- După aprecierea instituțiilor abilitate în prevenirea și combaterea traficului de persoane, traficul de femei în vederea prostituției a devenit o problemă majoră, atât la nivel național cât și internațional și, departe de a da semne de ameliorare, această problemă se agravează constant. Fenomenul nu este episodic ci sistematic, nu este accidental ci endogen.

- Traficarea de persoane peste frontiere este preferată de către infractorii traficului de droguri sau armament, pentru că riscurile sunt considerabil mai reduse. Traficanții de droguri și armament riscă să fie prinși la trecerea frontierei, în timp ce traficanții de persoane, împreună cu prostituatele care au consimțit la aceasta, trec frontierele în mod legal, fără să li se poată demonstra scopul și intențiile reale ale călătoriei.

- Traficanții de persoane pot fi prinși abia post-factum, pe baza unor declarații ale victimelor, iar dacă sunt judecați în stare de libertate ei încearcă, prin amenințări sau influențare financiară, să determine victimele să-și schimbe declarațiile.

- Din practicarea prostituției rezultă sume de bani considerabile, care nu sunt absorbite în totalitate de către traficanți în sfera consumului. Diferența de bani nu este investită în activități așa-zis normale, ci tot în sfera crimei organizate, pentru consolidarea și

dezvoltarea rețelei, pentru cumpărarea de influență, pentru coruperea funcționarilor din poliție și justiție, pentru mită și pentru amenințarea cu violența.

- Cauzele traficului de femei: predomină ca factor determinant sau cel puțin favorizant situația materială foarte precară, combinată cu lipsa perspectivei de ameliorare a acestei situații. Desigur la aceasta se poate adăuga și un nivel scăzut de educație, marginalizarea socială, capacitatea scăzută de a face față sentimentelor de umilință și frustrare cauzate de un anumit grad de sărăcie, devalorizarea persoanei umane în raport cu câștigul material etc.

- Corupția endemică și presupusa complicitate la infracțiuni de trafic de persoane au continuat nepedepsite, în special în cazul funcționarilor publici. Judecătorii nu au beneficiat de pregătire specializată pentru cazurile de trafic de persoane și lucrul cu victimele, ceea ce a avut efecte negative asupra protecției martorilor, returnării victimelor și condamnării traficantilor.

- Victimele nu au beneficiat de sprijin adecvat în timpul proceselor penale. Deși guvernul a oferit asistență juridică victimelor, adesea avocații desemnați nu aveau experiență în lucrul cu victimele traficului de persoane. În plus, Ministerul Justiției a publicat numele tuturor martorilor în procese, inclusiv ale copiilor, pe pagina sa publică de internet, punând victimele care doreau să depună mărturie în pericol de a se confrunta cu o ripostă.

- Conform legii, victimele au dreptul să ceară despăgubiri de la traficanți; cu toate acestea, în general, victimele nu și-au putut permite să plătească taxele de timbru necesare pentru a-i acționa în instanță, sau, în cazurile în care judecătorii au dispus plata despăgubirilor, nu au putut plăti costurile recuperării banilor de la traficanți prin intermediul executorilor judecătorești. S-a semnalat că în foarte puține cazuri victimele primeau sumele stabilite de instanță, fiindcă traficanții nu le plăteau.

- Traficul de persoane nu se limitează doar la traficul de femei în vederea forțării lor la practicarea prostituției. Există și bărbați, femei și copii care sunt traficați în scopul muncii forțate în agricultură, construcții, hoteluri, industrie și gospodării, precum și pentru cerșetorie forțată și furt.

- Experții au semnalat creșterea numărului de femei din România recrutate pentru căsătorii false în Europa de Vest; după încheierea acestor căsătorii, traficanții le forțau pe femei să se prostitueze sau să muncească.

BIBLIOGRAPHY

- * * * Anuarul statistic al României pe anul 2015.
- * * * *Ghidul Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015-2019*, Administrația Prezidențială, 2015.
- Huntington, S. P., *Ciocnirea civilizațiilor*, Ed. Antet, București, 1999
- Iuga, Nicolae, *O provocare brutală la adresa feminismului*, în rev. „Societate și politică, Arad, nr. 2/2007, ISSN 1843-1348, p. 88-91.
- Manci, Ioan, *Aspecte europene și nord-atlantice în managementul resurselor umane*, Editura C.A. Publishing Cluj-Napoca, 2011.
- Manci, Ioan, *Managementul informațiilor militare în actul decizional*, Editura Academiei Forțelor Terestre, Sibiu, 2014.
- Manci, Ioan, Preja, Corneliu, *Introducere în studii de securitate și strategice*, Editura C.A. Publishing Cluj-Napoca, 2015.
- Miroiu, Mihaela, *Drumul către autonomie*, Polirom, Iași, 2014.
- <https://ro.usembassy.gov/ro/raportul-privind-traficul-de-persoane-2019/>

NĂSĂUD COUNTRY, NAME OF VILLAGES AND DOCUMENTARY EVIDENCE

Ștefan Bachis

PhD Student, „Ștefan cel Mare” University of Suceava

Abstract: The upper valley of Someșul Mare was a special "country" in the Middle Ages, it was a confederation of communities located in this valley. The villages incorporated in this confederation are, no doubt, older than the first documentary mention. If the information about towns, cities and fairs is quite numerous, the information about villages is quite rare, being mentioned by chance in connection with various privileges and feudal disputes and only in rare cases in connection with the public life of villages. Almost all the names of the villages that appear in different medieval documents mark only a certain date of the historical thread of the respective settlements and not their beginning, which in most cases is lost in the distant past.

Keywords: Middle Ages, villages, documentary mention, history, names

Valea de sus a Someșului Mare a constituit în Evul Mediu o „țară” aparte, adică o confederație a obștilor situate pe această vale. Ea apare de-a lungul anilor în documente sub diferite forme: „Vallis Rodnensis” (Valea Rodnei), „Districtus Rodnensis” (Districtul Rodnei), „Districtus Vallis Rodnensis” (Districtul Văii Rodnei), „Districtus Valahicus” (Districtul Românesc) sau „Pertinentia Valachalis” (Pertinențele Românești), în acte de la 1435, 1453, 1456, 1469, 1472, 1475 etc.¹

Satele încorporate în această confederație sunt, fără îndoială mai, vechi decât primele atestări documentare. Dacă informațiile despre cetăți, orașe și târguri sunt destul de numeroase, cele despre sate sunt destul de rare, ele fiind menționate întâmplător în legătură cu diferite privilegii și litigii feudale și numai în rare cazuri în legătură cu viața obștească a satelor. Aproape toate numele de localități ce apar în diferite acte medievale marchează numai o anumită dată a firului istoric al așezărilor respective și nicidecum începutul acestora, care în mai toate cazurile se pierde în trecutul îndepărtat.²

Cea mai veche mențiune documentară păstrată despre Rodna este din anul 1235, când în cronicile rusești s-a consemnat că ducele de Haliciu-Daniil a călătorit în Ungaria venind pe drumul ce trece peste munții cu vârful Borsuc și a coborât la mina care se numea „Radna”. Haliciu a fost un cneaz unit temporar cu cele ale Voliniei și al Vladimirului, situat la nord-vest de Bucovina, condus cu interinențe de Daniil Romanovici și alți cnezi între anii 1205-1241, la început fiind sub protecția regelui maghiar Andrei al II-lea (1205-1235). Anul călătoriei (1235) corespunde cu urcarea pe tronul Ungariei a regelui Bela al IV-lea, când Daniil era pentru a șasea oară cneaz de Haliciu și Vladimir. Deși avea drum mai direct peste pasurile Vereckci-Munkacs și Prut-Tisa-Sighet, a ocolit trecând munții pe la Rodna pentru a prelua obiectul aurifer comandat pe care ducele Haliciu trebuia să-l ofere sub formă de cadou noului rege maghiar, semn al bunei vecinătăți și al prelungirii actului de ocrotire de care s-au bucurat înainte pentru menținerea existenței ducatului, față de expansiunea și dominația polonă sau lituană, îndeosebi invaziile tătarăști. Precizarea că ducele a trecut munții peste Borsuc „la mina numită Radna” înseamnă, existența unei directe legături cu aceasta care putea să fie numai preluarea obiectului de preț comandat și siguranța transportului său, ținând seama de suita și garda ce însoțea pe căpetenia amintită, care avea să se convingă de arta și valoarea darului merit regelui maghiar, poate chiar cu ocazia încoronării.³ Este cert că

această localitate era cea mai importantă și poate cea mai veche dintre cele existente la acea vreme pe cursul superior al Someșului Mare, ea dând mai târziu și nume districtului său „țării”

Din documentul din 1235 știm că Rodna („bogatul sat al teutonilor, Radna”) și Bistrița „încă din timpuri imemorabile au aparținut reginelor Ungariei”. Ștefan, fiul regelui Bela al IV-lea, le ținea ocupate și de aceea papa Urban al IV-lea a intervenit pentru a fi restituite mamei lui Ștefan. Este foarte probabil ca pe vremea aceea satul Rodna împreună cu teritoriul ce-i aparținea (cele 10 sate de la Mocod în sus), în urma dezastrului provocat de tătari, să fi ajuns sub stăpânirea castoriului regal Dăbâca, care care posedea din timpuri anterioare o întinsă moșie în imediata vecinătate a văii de sus a Someșului Mare, cu satele Fata (sat dispărut care ființa între Târpiu și Cepari), Pecina și Țaga.⁴

Năsăudul apare în documentul din 1269, cu prilejul donării țării cu același nume („Terram Nazwod”) contelui Hazos pentru numeroasele servicii făcute ducelui Ștefan al Ardealului.⁵ Acest conte reconstruiește fortificațiile din zona Năsăudului, precum și vechiul castru al Rodnei căzut în ruină.⁶ Este greu de presupus care din fortificații au fost construite de contele Hazos

Cel mai important document privind așezările umane din Țara Năsăudului este cel din 1440, când regina Elisabeta a Ungariei a ordonat Conventului de la Cluj-Mănăstur să introducă pe Mihail Jackch de Kusal, comitele secuilor, în posesia „castrului părăsit” de la Rodna și a satelor românești din dreapta cursului superior al Someșului Mare, care se spune că în mare parte erau părăsite de locuitori și anume : Maieru („Maieru Rodnei”, „Rodna Major”), Sângeorz („Zenthyurgh”), Feldru („Nyremezeo”), Telciu („Chech”), Năsăud („Nazod”), Salva („Zalva”), și Mocod („Maklod”). Dacă documentul din 1235 este incert, nefiind găsit de cercetătorul Pompei Boca, acesta este publicat în „Colecția Hurmuzaki”. Documentul are o dublă importanță pentru comunele amintite pe lângă Rodna și Năsăud: păstrează și atestă documentar apartenența satelor la Districtul Văii Rodnei. Cu alte cuvinte, este prima atestare documentară păstrată a comunei Maieru, Sângeorz, Feldru, Rebra, Rebrisoara, Telciu, Salva, Zagra, și Mocod. Samuil Goldenberg susține că acest document este suspect și numai o găsim originalului va permite stabilirea faptului că e vorba de erori de transcriere sau încă de un fals al lui Kemeny: e cu totul în afara uzanței formula „in majorii parte ut decitur vacuas in vabitoribus destitutas”, mai ales dacă ținem seama că peste 70 de ani exista lista de contribuții la care au fost supuse satele Districtul Rodnei de către magistrul Bistriței, când aceste sate sunt bine populate, capabile să facă față unor grele sarcini de ordin financiar.

În 1450, Conventul de la Cluj-Mănăstur înștiințează pe regele Ladislau al V-lea al Ungariei că, după porunca judei „țării”, a evaluat din ochi posesiunile de la Rodna și din satele aparținătoare, foste ale lui Gheorghe Jackch de Kusal și ale fratelui său decedat, pe care le-a predat atunci lui Nicolae Kemer ca zălog cu dreptul de a fi răscumpărate. Documentul se găsește în „Colecția Iosif Kemeny” și prezintă un inventar al moșiilor și sesiilor iobage împreună cu numele posesorilor⁷:

-în posesiunea Rodna există două moșii iobagiale, stăpânite de Ștefan Gereb și N. Parvus

-în posesiunea Maieru s-au găsit cinci sesii iobagiale pe care locuiau „voievodul Bwda”, Ghe. Ch(...) și un alt George, apoi un Mihail și un alt Mihail Fodor. Acolo se află pământ arabil de opt iugăre, livezi de 25 de fălci de pământ, trei părți dintr-un sfert din râul Anieș, trei părți dintr-un sfert din moara cu cupe, care măcina cu o singură roată, vara și iarna, și se află pe același râu. În aceeași posesiune se mai află o capelă din lemn

-în posesiunea Sângeorz erau trei sesii iobagiale stăpânite de Ion Chonka, de Iwl și Lythway, și o capelă din lemn. Teritoriul satului era scăldat de apele râului Someș și ale

pârâului Karamanja. Posesiunea avea patru iugăre de pământ arabil și livezi care se întindeau pe treizeci și două de fălci de pământ

-în posesiunea Feldru exista o sesie de iobagială a lui Iwan, cu pământ arabil de două iugăre și cu livezi de douăzeci și cinci de fălci de pământ

-în posesiunea Rebra erau două sesii iobagiale aflate în posesia lui Ioan și Negh, cu pământ arabil de trei iugăre și cu livezi de douăzeci și cinci de fălci de pământ

-în posesiunea Năsăud erau patru sesii iobagiale stăpânite de Iwasco Magnus, Ladislau Dijak și Filip Mihail, una fiind fără stăpân. Pământul arabil era de saisprezece iugăre, plus livezi de douăzeci și cinci de fălci de pământ. Pe aceasta posesiune mai ființau o moara cu pene pe Someș și o capelă din lemn.

-în posesiunea Telciu erau patru sesii iobagiale, aflate în posesia lui Bozarad, Dragmer, Galija și Ioan. Posesiunea era prevăzută cu o moara cu pene, pământ arabil de două iugăre și livezi de patru fălci de pământ.

-în posesiunea Salva erau trei sesii iobagiale stăpânite de Petre Koch, Dumitru și I (...). pământul arabil era de opt iugăre, pe lângă care mai erau livezi.

-în posesiunea Mocod erau trei sesii iobagiale cu pământ arabil de șaisprezece iugăre, fânaț, o „piuă-dârste” și o moară pe pârâul Mocod.

Toate acestea au fost predate lui Nicolae de Kemer, exceptând porțiunile fiicelor, fiilor și rudelor lui Gheorghie și Ladislau Jackh, însă cu dreptul de a putea fi răscumpărate de cei competenți. Interesant este faptul că împotriva acestei hotărâri nu s-a ridicat nici un protest din partea rudelor lui Jackch. Constatările au fost făcute de călugărul Bartolomei și de Ladislau de Rapolt, delegat regal.

La 1467, regele Matia Corvinul hotărăște ca numitele districte („prefati districtus”) Făgăraș, Almaș și Rodna să rămână întotdeauna în stăpânirea regilor, pentru ca atunci când se va socoti potrivit să poată fi încredințate voievozilor Țării Românești și Moldovei.

La sfârșitul secolului al XV-lea, ținutul rodnean va cădea sub incidența principatului Bistriței, comunele someșene fiind amintite în numeroase documente bistritene:

La 1523 avem prima atestare a satelor Bichigiu și Hordou, când preoții Matei, Alexandru și Petre, împreună cu toți cnezii din Valea Rodnei („religioși Mathe pap, Zandor pap și Peter pap, cum omnibus knesiis Vallis Rodnesis”) solicita magistratului Bistriței autorizația de a construi o mănăstire pe locul unde fusese altă dată alta mai veche („in quo similiter annis elapsis monasterium fuisset”), situat pe apa numită Bichigiu („Byrkes”), între satele Hordou („Ordo”) și Telciu („Telcz”). Cererea a fost aprobată la 23 septembrie 1523. Judele și jurații Bistriței admit cererea, întărind privilegiul acordat în mâinile călugărului „Layr Iowan” în 14 februarie 1523. Se amintește din nou că mănăstirea se va construi între satele Hordou și Telciu, pe partea stângă a pârâului Bichigiu.

În registrul de impozite din anul 1552, ținând de orașul Bistrița privind localitățile românești de pe văile Rodnei și Bîrgăului, sunt înscrise toate satele recunoscute administrativ până în acel an, între care este menționată pentru prima dată Ilva Mică („Ilva”), de la care s-a încasat pe semestrul întâi suma de un florin, valoare aur. Aceasta „Ilva” este cu siguranță Ilva Mică, căci Ilva Mare s-a format numai prin secolul al XVIII-lea din Maieru.

La 13 aprilie 1564, sângeorzenii cu cei din Ilva Mică și feldrihenii au un proces de hotar. În fața birăului din Bistrița iau parte măirenii cu judele lor Jurjea. Procesul se sfârșește cu „legătura de 40 de sloți pentru cine va încălca învoiala”.

Cea mai veche mențiune despre existența satului Vărarea (azi Nepos) este din preajma anului 1604 și rezultă din scrisoarea vornicului de Câmpulung Modovenesc către birăul de Bistrița, în care vornicul cere să fie luate măsuri pentru ca „răufăcătorii pripășiți în vecinătatea satelor Feldru și Vărarea să nu neliniștească pe negustori.

După această înșirare de documente care relevă primele menționări ale așezărilor de pe cursul superior al Someșului Mare, putem observa că ele apar împreună de cele mai multe ori.

Există însă și documente în care ele apar menționate singure și anume:

-Rodna apare atestată ca „Rudna” și „Rodna” în documentele dintre anii 1296-1313; „Rodna”(1310); „Radna”(1409); „Radnya”(1410); „Rodna”(1412,1475,1492); „Radnabanya” (1520); „Ro(d)na ” (începutul secolului al XVI-lea); „Rodna” (1552,1576,1577).

-Maieru este atestat ca „Mayar” (1473); „Major” (1552,1576); „Maior” (1577); „Maieru” și „măireanii” (1564); „Maior” (1569); „Maer” (1595).

-Sângeorzul apare în documente ca „Senthjerg” (1535); „Senthgeorgh” (1542); „Sent-Jerg (1547); „Sent-Jorg” (1551); „Zent Jorg” (1552); „Szenthgyorgy” (1576); „St. Georg” (1577); „Iwon Lehacz de Sentgeorgy” (1559); „Simdzordzu” și „Simdzordzu Samgeorzenilor” (1564); „Zentgeogy” (1599); „Sîngeordz” (1598); „Zenthgeorgi” (1600).

-Ilva Mică este atestată ca „Ilva” (1564); „Ilwa” (1576,1577); „Ilova” (1601).

-Feldru apare menționat ca „Nyrmezew” (1450); „de Feldro” (1546); „de Fewldro” (1547); „Fwldro și „Fewldre (n)sis” (1549); „Feldrev” (1546); „Nyirmezo” (1552); „Feoldrew” (1576,1577); „Feldcsen” (1580); „Birkenau” (1601,1602).

-Vărarea (azi Nepos) este menționată cu acest nume la 1604-1619. Denumirea de Nepos este legată de vizita împăratului Iosif al II-lea la Năsăud din 1773.

-Lunca Vinului (azi Parva) apare la ca „Lwnk”. Numele de Parva îl primește tot la 1773.

-Rebra apare la 1380 („rivulus Rebre”); „Dorff genaunt Rebre ross Rebre” (1577); „Die Zwe Vasser der Timesund Rebre, gewalt des wasses von der Rebre” (1589). (1502); „Rebra maior” (1547,1548,1550 și 1552); „Maior Rebre”; „Gross Rebre” (1577); „Die Zwe Vasser der Times und Rebre, gewalt des vassers von der Rebre”(1589).

-Rebrișoara este menționată ca „Rebre minor” (1547,1548,1550 și 1552); „Minor Rebre” (1576); „Klein Rebre” (1577); „Klein Rebre” și „Klein Rebrer”(locuitorii, la 1589); „Klein Rebre” (1601 și 1602).

-Năsăudul este pomenit ca „Naszod” în 1547,1548,1550,1576 și 1577).

-Salva este stestată ca „Zalva”(1519); „Salwa”(1547,1548,1550,1577); „Salwa” (1552); „Zalwa” (1576); „Zalowa” (1574); „Zalwa” (1601).

-Mititeiul apare în documente ca „Makod mititel” și „Makodt mititel” (1547-1552); „Mititew” (1577); „Mititei” (1691):

-Nimigea este pomenită ca „Nimigeholma” (Dealul Nimigii) la 1261 împreună cu niște sate din părțile Solnucului, lângă Dej; „Nicolaus filius Ladizlai de Nemige”(1367,1380); „Nemege inferior et Nemege superior” (1392); „Nemegye” (1468); „Zaaznemege” sau „Olahnemege”

(1507); in Nemege hungaricali alionomine Nemege saxonicali, Nemege vocali” (1514). Nimigea românească este amintită într-o însemnare de pe o Cazanie a lui Varlaam de la 1643.

-Mocodul este menționat ca „Makod” (1488,1547 și 1577); „Makodt” (1548,1550); „Makod” (1522,1576); „Mokodt (1549).

-Zagra este menționată ca „Zagra” (1533); „Sagra” (1547,1548,1550 și 1552).

-Telciu apare ca „Telcz ” (1525,1533); „Teelch” (1547); „Teltsch” (1548,1552); „Telsch” (1550,1576); „Thelcz” (1560); „Teltsch” (1562); „Teolcz” (1600).

-Hordoul (azi Coșbuc) este menționat ca „Ordo” (1547,1548); „Hordo” (1576,1577).

-Bichigiu este atestat ca „Byrkes” în anii 1523 și 1533; „Bykesch” (1547); „Bykes” (1548).

Pe lângă vestigiile arheologice, în afirmarea persistenței autohtone sau a conviețuirii ei cu populațiile care au venit în contact, analiza elementelor de toponomie are pentru această

perioadă o deosebită importanță. Multe dintre aceste toponime provin din fondul traco-dac și latin, altele sunt de influență bizantină, iar altele sunt de origine veche slavă ori derivate din acestea în sânul limbii române (cum este cazul majorității așezărilor de pe cursul superior al Someșului Mare).

Din fondul latin s-a păstrat în primul rând numele râului Someș („Samus”), principalul colector al apelor din județul Bistrița-Năsăud; avem apoi denumiri de munți ca Bătrâna („betranus”) în munții Rodnei, peste 60 de apelative de cetate și cetățele („civitas”), munți și munci („mons”), runcuri („roncus”), plaiuri („plagiu”), văi („vallis”) și râuri („rivus”).

O să iau pe rând cele mai importante așezări pe direcția de curgere a Someșului Mare și o să le analizez din punct de vedere toponimic:

-Rodna- derivă din pseudo-slavul „Rudna” (metal), iar forma germană modernă „rodenau” nu este decât o etimologie populară care o apropie de cuvântul „Roden” (deștelenire). Augustin Bunea în „Încercare de istorie a Românilor pînă la 1832”, pagina 166, spune că „Rodna își are numele de la întemeietorul ei Roduna (Radna sau Radena), căci acest nume de persoană îl găsim și în Ragusa la 1278”. Numele Rodnei se mai rostește popular și „Rgna” sau „Rocna”, iar locuitorii ei sunt numiți „rodneni”, „rogneni” sau „rocneni”. Numele său se aseamănă cu Rogna, Rocna și Rona din județul Maramureș.

-Rebra- în privința originii localității Rebra s-au purtat numeroase discuții. Aproape în unanimitate, specialiștii în toponomie sînt de acord cu denumirea paleoslavă „Rebro”, care înseamnă colină. Toader Anton în studiul „Amintiri din timpurile vechi” publicat în „Arhiva Somesană”, numărul 11, pagina 56, afirmă că denumirile comunelor Rebra și Rebrișoara provin din slavonescul „Riba” (peste), dat fiind că fiecare se află pe malurile a două râuri (Rebra și Someș). Din comuna Rebra s-a născut și Rebrișoara, atestată în documente ca Rebra Mică („Rebre Minor”, „Rebre Minoris”, „Klein Rebre”). O publicație franceză din 1924, într-o analogie, referându-se la denumirea de „Rebrer” aminteste denumirile de „Rebro”, „Rebrovo”, „Rebreoci” și „Rebroci”, iar o alta maghiară pe cel de „Rebra, Rebrovici selo Croația”. Nicolae Drăganu îl amintește pe cercetătorul maghiar G.Czirbusz care a stabilit mai întâi legătura dintre Rebra și radicalul slav din care deriva acest nume și care arăta că trebuie să se poarte de la denumirea muntelui (Vârful Rebrei, Obârșia Rebrei) pentru a explica pe cea a Văii Rebrei și a satului. Nicolae Drăganu menționează însă că numele Rebrei noastre nu poate deriva din slavonescul „Reber” la care s-a gândit acest Czirbusz, pe de o parte din pricina că influența slavonă nu s-a exercitat pe cursul superior al Someșului Mare, iar pe de alta parte pentru că din punct de vedere formal „Reber” ar trebui să dea în românește „Rabar”. Din punct de vedere fonetic corespund mai bine rusescul, bulgărescul și sârbescul „Rebro” și „Rebri”, care deși ca apelative au numai sensul de coasta, apoi de cel de margine și scară, cum arată toponimicile neoslave formate din ele. O dovadă în acest sens îl are și „Rebra” românească. Victor Motogna și Nicolae Drăganu au avut la început păreri diferite în această direcție, dar până la urmă au ajuns la un consens. Victor Motogna reia ideea lui Toader Anton și explică „Rebra” ca însemnând „apa cu pești”. În urma discuțiilor dintre cei doi primul își corectează explicația în lucrarea „Articole și documente”, pagina 11, afirmând și el că „Rebra” înseamnă colină. Cei doi publică apoi această explicație la care au ajuns în consens în „Anuarul Institutului Național din Cluj”, volumul II, 1923, pagina 259 și în revista „Dacoromania”, volumul III, pagina 1089. Din cele menționate mai sus susțin că denumirea de colină este cea mai potrivită, ținînd seama de configurația actuală a comunei Rebra (omicrodepresiune, drenată de râul care-i poartă numele, înconjurată de dealuri, coline mai abrupte în partea de apus și mai domoale în răsărit).

-Năsăud – numele său se rostește cu accentul pe al doilea „ă”, nu cum îl accentuează greșit unii pe „u”. Ungurește se pronunță „Naszod”, iar nemțește „Nasendraf”, „Nasndraf”, „Nussendorf”, „Nuszendorf” și „Nussdorf” („Nass, Noss” = „Nuss”, adică nucă în maghiară,

iar „Nass = umed”, în germană). Locuitorii Năsăudului se numesc „năsăudeni” sau „nosodeni”. Nicolae Densușianu spune în „Dacia preistorică” că Ptolemeu amintește în Arabia vechi denumiri ca: Istria. Sata, Latha, Deva, Dela, Lydia, Sora etc; de la Pliniu mai aflăm și orașele: Thatice, sandura, Nasaudum și Rhemnia. Un străvechi „Nasaudum” ne-ar fi dat în românește „Nasad”, nu „ Năsăud”. Toader Anton publică în „Arhiva Someșană” numărul 11, pagina 56, studiul „ Amintiri din timpurile străvechi” în care afirmă că numele Năsăudului derivă din cuvintele slave „ Nas-vod”(lângă apa) și că aici s-ar fi putut așeza încă de pe timpuri cruciații germani care ar fi numit terenul „Nas-hout”, după pășunea umedă și băltoasă. Mai mulți cred că Năsăudul este de origine maghiară, inclusiv Nicolae Iorga, care spune că „numele Agiud, se poate asemăna cu Năsăud, Samsud din Ardeal și localitatea este fără îndoială de origine ungurească”. Nicolae Drăganu pornește de la forma documentară „Nazwod” din anul 1264, care ar putea să se citească „Nazvod”, „Nasuod” sau „Nasovod”, cuvântul maghiar „Szod” precedat de slavonescul „na” ne-ar fi dat compusul „Năsăud”

-Hordou (azi, Coșbuc) – cea mai veche formă a sa este „Ordo”; această formă era în luptă cu forma aspirată „Hordou” în secolul al XVI-lea . În secolul al XVIII-lea numirea acestei așezări luase definitiv forma „Hordou”. Numele acestui sat nu se poate despărți de toponimicele :„Ardou”(scris „Ardou”, „Ardo”și „Ardow”), „Ordou”(scris „Ordo”, „Ordo” și „Ordow”) și „ Ordu”(scris și „Ordw”) din comitatele Bereg, Gomar, Saros, Ugocsa, Yeszprem și Zolyom, care împreună cu „Ardau” (păzitor de pădure) nu pot fi derivate decât din cuvântul maghiar „ Ardo”, „Erdo”, „Erdo-ovo”, „ custos silvarum”, slujbaș care făcea parte din sistemul de întărituri „Gyepii” (în maghiară) sau „ Indagines” (în latină), amândoi termenii însemnând prisaci. Acestea erau făcute la hotare („Veg”) de către regii arpadieni . De la regii de Anjou și de la Sigismund, domeniile și pământurile regești ajung pe mâna magnaților care nu au avut nici un interes să păstreze prisăcile. Totuși, atât timp cât regii s-au îngrijit de prisăcile de la hotare, ardăii ar fi putut să întemeieze localități după numele lor. Cuvântul „Ardo” este de origine slovacă sau ruteană, deci „Ordoul” sau „Hordoul” a trebuit să fie numit așa după un ardău de origine ruteană sau slovacă, în vreme ce apelativul „Ardau” din graiul țăranilor de pe Valea Someșului este dezvoltarea românească a cuvântului maghiar „ Erdo”, „Erdo-o”, „Erdo-ovo”.

Am lăsat intenționat la urmă patru comune: Parva, Nepos, Romuli și Salva. Numele lor este în legătură cu vizita lui Iosif al II-lea la Năsăud (1773). Acesta salută grănicerii cu formula: „ Salve parva nepos Romuli”(spune maiorul Antonis Cossinelli din regimentul II de graniță, fiind convins că românii de pe aceste meleaguri sunt de origine latină). Această formulă ar însemna „mântuit să fii micule nepot al Romei”, și astfel împăratul numește: satul Lunca Vinului - Parva, satul Vărarea – Nepos, satul Strâmba – Romuli, iar satul Salva era din vechime cu acest nume. Alții afirmă că împăratul s-ar fi adresat grănicerilor cu formula „Save Parvae Romuli Nepos”(„ Vă salut mici nepoți ai Romei”). Denumirile din Evul Mediu ale acestor sate se pot explica astfel:

- Lunca Vinului s-a numit așa deoarece locuitorii acestor meleaguri (veniți din Rebra) au văzut că apa minerală de aici este foarte bună în combinație cu vinul, apoi luncile care se formează în special pe Valea Rebrei, dar și pe văile laterale aduc un argument în sprijinul denumirii satului.

- Vărarea se numește așa deoarece pe malul stâng al Vărării se află și azi un loc numit „Cetate”, aceasta fiind cea mai veche așezare a satului. Mutarea făcându-se pe malul drept, numele satului a fost „Varalja”(„partea de jos a cetății”, „sub cetate”) care a devenit Vărarea.

- Salva – Motogna presupune pentru ea un preroman și un preslav „sal” (apa), lângă care „-va” ar rămâne neexplicat, radicalul trebuie să fie slav, căci forma cea mai completă „ Salova” cuprinde în sine sufixul topic slav „-ova”. Acest radical trebuie să fie „salo + adeps” (pământ gras). Mai întâi acest nume l-a purtat apa și de la aceasta s-a extins asupra așezării. Rutenii ar fi dat forma primitivă „Salova” înainte de secolul al XII-lea, din acest secol și în

ceilalți doi următori se ivește trecerea lui „v” în „u”. Din „Salova” prin sincroparea lui „o” în „u” s-a născut Salva.

Toate aceste sate s-au născut probabil în perioada prefeudală sau și-a continuat existența din perioada dacică și apoi daco-romană, numele lor provenind din latină sau de la slavi cu care au intrat în contact.

BIBLIOGRAPHY

1. Valeriu Șotropa *Districtul grăniceresc năsăudean* editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, pagina 31
2. Pompei Boca *Vechimea documentară a localităților din județul Bistrița-Năsăud* în *File de istorie*, Bistrița, 1971, pagina 85
3. *Rodna la 750 de ani de atestare documentară. Cercul plaiuri năsăudene și bistrițene* Cluj Napoca, 1986, pagina 52
4. Ștefan Pascu *Voievodatul Transilvaniei*, volumul II, editura Dacia, Cluj-Napoca, pagina 193
5. Virgil Șotropa *Năsăudul Cultura Națională*, București, 1924, pagina 11
6. *Arhiva Someșană*, numărul 4 , Năsăud, 1926 , pagina 45

THE SUICIDE OF THE LITERARY WORK

Amelia Tuță

PhD Student, University of Craiova

Abstract: For many writers, the road to suicide was a last resort, a road to no return, but considered a savior. According to Cioran, a written book can delay the suicidal gesture, for this reason, it is considered as a burning flame that lingers incessantly in the artist's consciousness, which he keeps alive.

"It is often said that there is a fine line between genius and madness, or that geniuses are misunderstood. Most of the time we find at least a grain of truth in these statements. [...] they live in an eternal conflict not only with the public, which they hope to impress, but also with themselves - because the author is the fiercest (self) critic. "

Creation is life, and when it dies, the writer's life ends. The writing of works is the medicine that each author administers daily, under the strict guidance of the reading public, an audience that the doctor of his spirit considers. When a destabilization occurs in the writer's life, it automatically reflects on the creation, and often the support of the public and the knowledge of success are hit by the external fluctuations of the transformations that the artist goes through. Thus, the fluency and linear trajectory of literary writings are destabilizing, and the lack of this drug metamorphosed into creation leads to death, the death of the writer, the death of creation.

As I explained above, Cioran's words, the burning flame, the book that lasts in the artist's consciousness, keeps him alive, by postponing death, but through creation it is consumed. Thus, we will analyze what is its path that leads to death.

Throughout most of their lives, writers find nothing in the social environment that imposes an obstacle or a brake, and even if these things start to appear timid, they do not stop, but look for ways to revive and release, as is the case of Paul Celan and Gherasim Luca, who chose to go to France when they were unable to find a purpose in Romania.

Keywords: destabilization, madness, spirit, death, alive

„Every book written is like a postponed suicide”, Emil Cioran

„Omul nu poate să se orienteze spre țeluri deosebite sau să se supună unei reguli, decât dacă există ceva superior lui, cu care să se simtă solidar. A-l elibera de orice presiune socială înseamnă a-l abandona lui însuși și a-l demoraliza[...] În timp ce statul se hipertrofiază pentru a ajunge să sechestreze cât mai puternic indivizii, fără a reuși însă, aceștia fără a avea legătură unii cu alții, alunecă precum moleculele lichide, fără a întâlni vreun centru de forțe care să-i oprească, să-i fixeze și să-i organizeze.”¹ (Durkheim 2007: 412)

Deși istoria sinuciderii reușea să o împartă în antichitate în mai multe categorii: sinuciderea nobilă, sinucidere de trădare, de răzbunare, sinuciderea provocată de o boală.

Începând cu secolul al XIX-lea dezbaterile privind sinuciderea încep să devină mai serioase și cauzele fenomenului să fie privite cu o mai mare preocupare. Astfel, nu se mai pune accentul doar pe alegerile individului și pe responsabilitatea exclusivă a sa și a problemelor vizibile pe care le manifestă, ci și pe o manipulare a acestuia din partea factorilor externi, psihologici, sociali.

„În evoluția societății, dezbaterile privind sinuciderea trec de la propunerea scoaterii ei de sub incidența legii și recunoașterea unor morți voluntare ca fiind sub semnul măreției și

¹ Emile Durkheim, *Despre sinucidere*, trad. Mihaela Calcan, Institutul European, Iași, 2007, p 412

al demnității (apanajul filosofilor) la insistența pedepsirii acestui act care, în viziunea oamenilor legii, minau conștiința colectivă.”²

Pentru a înțelege mai bine situația privind sinuciderilor scriitorilor, în special al celor încadrați în curentul modernist, restrângând astfel cercul analizei, pentru a putea să ne referim apoi la cazurile particulare privind sinuciderea lui Paul Celan, vom analiza moartea scriitoarei engleze moderniste Virginia Woolf. După ce a terminat ultimul manuscris al romanului său, aceasta a intrat într-o stare depresivă, fapt ce a contribuit la stoparea activității sale scriitoriale. Pentru a putea să ne dăm seama care au fost cauzele care au provocat boala, iar mai apoi moartea, este necesară o analiză a evenimentelor prin care a trecut. Mama ei s-a îmbolnăvit subit, casa i-a fost distrusă, iar mai a cunoscut o reticență în aprecierea materialului său biografic. „[...] Woolf și-a umplut un palton cu pietre și s-a dus la râul Ouse, unde s-a aruncat și evident, s-a înecat.”³ Aceasta a lăsat o scrisoare prin care încearcă să justifice fapta:

„Sunt sigură că o să înnebunesc din nou. Simt că n-o să mai pot trece încă o dată printr-o perioadă atât de oribilă. Pentru că de data asta știu că n-o să-mi mai revin. Am început să aud voci și nu pot să mă concentrez. Așa că voi face ceea ce consider că e cel mai bine.”⁴

Justificarea faptei scriitorilor privind sinuciderea poate contribui la stabilirea unor circumstanțe și factori care au condus către aceasta, de multe ori dramele acestora și trăirile interioare, putând fi descifrate, urmărind autenticitatea și expresivitatea operei literare. Un lucru inedit după moartea Virginiei a fost trezirea în conștiința unor cercetătorii a ideii dacă moartea sa putea fi prezisă, analizând scrierile acesteia.

Urmărind aceste aspecte, prin analiza operelor autorilor, vom încerca să vedem dacă sinuciderea poate fi prezisă, nu doar prin fapte, ci și prin scrieri. Sinuciderea întrunește mai multe comportamente, ce o întregesc și contribuie la obținerea mijloacelor necesare pentru a o duce la bun sfârșit. Aceasta se poate lega de elaborarea unui plan minuțios de realizare, plan ce de multe ori necesită timp și resurse. Aceste resurse ce îl alimentează pot fi de mai multe tipuri: fizice, persoana gășind ajutor în obiecte ale mediului înconjurător și psihice, transformări spirituale, suferințe, traume.

Astfel, opera scriitorilor care trăiesc pentru prima dată gândul suicidal poate cunoaște anumite transformări, fiind vorba de o tensiune accentuată, un delir din care poate rezulta o traumă neînțeleasă sau o conștiință încărcată. Deși în cazul scriitorilor moderniști, tristețea, revolta și tensiunea operei pot fi considerate lucruri obișnuite pentru exprimarea într-un mod inedit a trăirilor sale, acestea pot ascunde de fapt gânduri profunde îndreptate chiar spre sinucidere. În acest sens, unele bilete de adio nu fac decât să confirme trauma scriitorului deja expusă în paginile operelor sale.

Scrisorile sinucigașilor pot constitui materiale de analiză, privind comparația între: „activitatea interpersonală, orientată spre oferirea unui sens sinelui și altora și presiunile interne spre acțiuni văzute ca motive de surse comportamentale.”⁵

Acestea pot desluși elemente ce țin de investigarea cauzei prin modul cum sunt redactate. Se poate remarca un tremur al cuvintelor transpuse, spații libere, scriere mai apăsă, pete de cerneală, acestea sugerând totodată trauma celui care urmează să se sinucidă. Dacă în scrisorile de adio putem găsi elemente vizibile cercetate de psihologi care denotă starea în

²<http://criminologie.org.ro/wp-content/uploads/2015/08/Abordarea-Psihosociala-a-Sinuciderii-ca-Forma-Particulara-a-Violentei.pdf>

³<https://yupi.md/biletele-de-adio-ale-unor-scriitori-care-s-au-sinucis-ma-duc-caci-aici-nu-mi-mai-ramane-nimic-de-invatat-si-nimic-de-aflat/>

⁴<https://yupi.md/biletele-de-adio-ale-unor-scriitori-care-s-au-sinucis-ma-duc-caci-aici-nu-mi-mai-ramane-nimic-de-invatat-si-nimic-de-aflat/>

⁵<http://criminologie.org.ro/wp-content/uploads/2015/08/Abordarea-Psihosociala-a-Sinuciderii-ca-Forma-Particulara-a-Violentei.pdf>

care se afla subiectul în momentul acela, în operele scriitorilor putem vedea drama. Mulți aleg să scrie despre fapte pe care le trăiesc: depresie, sinele neînțeles, omul neacceptat în societate, traumele copilăriei etc.

„În general, curentul ucigaș este cu atât mai violent, cu cât este mai puțin condamnat de conștiința publică, cu cât atentatele la viața omului sunt considerate mai neînsemnate. Li se atribuie mai puțină gravitate, atunci când viața și dorințele omului nu sunt prețuite.”⁶

Sinuciderea scriitorului este și sinuciderea operei, iar acest lucru se vede în momentul în care, având cortina trasă pe scena literară, din public încă răsună aplauze. Există oare o legătură între creație și sinucidere? Acest lucru se poate determina în contextul în care se urmărește strict viața scriitorului prin opera sa și modul cum acesta și-a marcat fiecare traumă, neliniște, prin creație. Bineînțeles că pentru omul care se apropie de moarte și urmărește efectul acesteia în rezolvarea problemei, totul în jurul lui se manifestă diferit, astfel exprimarea sentimentelor capătă un alt fundal, trăirile sunt mai devastatoare și de multe ori se învârt în jurul ei, al morții.

Prin opera lor, mulți scriitori aduc în discuție moartea, unii o văd ca pe o acceptare și o condiție esențială a trăirii pe pământ, alții o văd ca pe un pas către o altă lume ce trebuie descoperită, iar alții ca pe ceva inexistent. Tema vieții și a morții este o temă frecvent abordată în literatura română.

Legătura dintre artist și moarte a fost susținută de tradiția literară și filozofică, care a permis scriitorilor un teren liber de exploatare a conceptului de moarte. Aceasta a reprezentat o temă ofertantă pentru scriitori, fiind de multe ori în corelație cu nașterea, creând o reprezentare artistică a unor fenomene comune, dar cu potențial de exploatare major. Angoasele privind aceste aspecte au creat o stimulare a imaginației literaților și filozofilor.

„Prima tentativă de a îmblânzi moartea, prima și totodată angoasanta tentativă de a o explicita, de a o raționaliza și de a-i da un sens o constituie capacitatea de a o pune în text. Drept urmare, scriitura încearcă să o surprindă în factualitatea sa cea mai crudă cu putință.”⁷

Toate aceste morți literare expuse în diferite forme ar putea fi considerate ca o înfruntare a morții ce pândește și urmărește traiectoria liniară a vieții. Privită ca un scut sau ca o mască, moartea prezentă în creațiile literare, poate servi ca un preambul al rezumatului unui destin al autorului. Deși, moartea a cunoscut abilități estetice nemaîntâlnite în operele literare, pentru o parte din scriitori a cunoscut și rolul de refugiu, ales și stabilit la momentul dorit.

Astfel, sinuciderea se poate naște și din dorința de a schimba raportul de forțe, nu neapărat dintr-un gest de lașitate, cât dintr-un gest de refuz de a mai trăi în iluzia creionată. Astfel, moartea preia controlul și domină scriitorul, iar iluzia se transformă în realitatea crudă a morții.

„De aici scepticismul modernilor care au refuzat să mai trăiască în această iluzie, cât și oroarea în fața unei realități care nu mai păstrează ingenuitatea necesară. Singurătatea, neîncrederea, războaiele, infernul interior, indiferența s-au dovedit a fi în cel mai scurt timp fețe cu mult mai terifiante decât chipul morții în sine.”⁸

Prin moarte artistul poate să desăvârșească opera, el reușind să treacă în fața nevăzută așa, opera sa fiind ca o pregătire a terenului către misiunea supremă: împlinirea spirituală a ființei, desăvârșirea creației, ce vede prin moarte un catalizator al trăirilor expuse.

Relația artist moarte are la bază elemente ce țin de regăsirea de sine, reunificarea eului, un timp dincolo de moarte și de orice coordonată ce poate să o încadreze temporal, deschiderea către o viziune a vieții de apoi și întâlnirea misterului într-un spațiu sacru. Acestea, pentru mulți scriitori, au reprezentat importante idealuri de atins, lucru ce i-a făcut,

⁶ Emile Durkheim, Despre sinucidere, trad. Mihaela Calcan, Institutul European, Iași, 2007, p 375

⁷ https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumat/2011/filologie/MICU_cas_Simut_Iulia_Ro.pdf

⁸ https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumat/2011/filologie/MICU_cas_Simut_Iulia_Ro.pdf

prin fumul gros al ceții unei conștiințe mai mult sau mai puțin bolnave să aleagă calea sinuciderii.

Sinuciderea lui Paul Celan

Născut în estul Europei, cu suflet de evreu, într-o societate unde domină tensiunea și morbidul vieții cauzate de schimbările sociale, războiul, Paul Celan scrie cu pesimism, revoltă, furie, invocând nu de puține ori tema morții. Acesta a căutat în permanență răspuns la întrebările sale privind uciderea părinților, Holocaustul, fiind de multe ori copleșit și de sentimentul deznădăjdirii.

Moartea autorului a fost una dintre loviturile valului modernist, care în Franța anilor 1970 a atins apogeul. Tentația de a evlaviază scriitura literară, de a o promova și aprecia în defavoarea subiectului auctorial, care rămâne undeva în spate, privind timid către un succes notoriu, s-a găsit printre înnoirile adoptate modelului lingvistic, care până atunci cultiva convențiile teoriei literare, fără a reforma într-un mod semnificativ literatura.

Astfel, în opinia lui Roland Barthes: „scriitorii devin doar agenți scripturali, conduși în acțiunea lor desfășurată în interiorul limbajului de către limbajul însuși; în anonimitatea lor transcendentală, ei sunt lipsiți de *corp* și de aceea și de *biografii*, dispunând doar de *biografeme*, reconstituiri postume ale unor urme risipite ici și colo.”⁹ (Corbea 2020: 19)

Confluența dintre această dorință de receptare a textului literar în suveranitatea sa, văzută eliberată de subiectul ce ocupa locul din umbră în dirijarea ei și revalorificarea rolului cititorului de către estetica receptării a condus această practică literară impusă până la dezvoltarea unui nou sens interpretabil al discursului literar.

Pentru interpretarea textului liric este necesară o vizualizare mai atentă a procesului de transformare a trăirii obiective, ce devine un element subiectiv al discursului poetic.

„Creația poeziei se prezintă, tocmai spre deosebire de prezumtiv depersonalizata ficțiune, ca pe deplin *personalizată*, întrucât drept criteriu al Liricului se recomandă intensitatea trăirii intenționale prin care obiectul se lasă transformat într-un subiect *conținut discursiv*.”¹⁰ (Corbea 2020: 20)

Trebuie menționat că este necesară stabilirea unei maniere de configurare a limbajului în construcția eului, transcrierea sentimentelor, care ar putea sugera un posibil model de lectură al materialului poetic și totodată redarea cu autenticitate a trăirilor și a raporturilor pe care eul liric le are cu mediul înconjurător.

În momentele în care Celan optează pentru o reflecție generală asupra timpului, memoriei, morții, suferinței, în discursul său poetic, în multe situații, se instalează tăcerea. Poate că acest spațiu gol în suflet, reflectat într-o pauză a discursului său pot fi căile de legătură cu momentul în care în drumul său pe străzile Parisului, a ales să se oprească pentru o reflecție mai aprofundată pe Pont Mirabeau în ziua de 20 aprilie 1970.

Referitor la tăcerea ce într-un fel nedreptățează cititorul, în opinia lui Andrei Corbea, acesta subliniază prin nota lui Peter Horst Neumann că „n-ai dreptul să te întrebi ceea ce nu poți să știi, dar trebuie să știi ca să poți înțelege.”¹¹

Căutarea minuțioasă a unui sens, explicație, printre tainele ascunse ale cuvintelor și conotațiile verbale înșiruite într-un lanț al interpretărilor, își găsesc, într-un final o direcție în momentul în care decidem să ieșim din cercul semnificațiilor pentru o reflecție în ansamblul lor. Astfel, poezia lui Celan trebuie înțeleasă privind un context social, istoric, familial, profesional.

⁹ Andrei Corbea, „nu vrea/cicatrice” Studii despre Paul Celan la împlinirea a 100 de ani de la nașterea poetului, ed. Polirom, 2020, Iași, p 19

¹⁰ Ibidem, p 20

¹¹ Andrei Corbea, „nu vrea/cicatrice” Studii despre Paul Celan la împlinirea a 100 de ani de la nașterea poetului, ed. Polirom, 2020, Iași, p 22

În ceea ce privește moartea poetului, fără un context bine definit, acest gând suicidal trebuie analizat prin investigarea faptelor, nepropunându-ne să atingem un rezultat pe care îl urmărea ancheta din acea vreme, ci un rezultat ce vine ca o completare a poemelor sale, o continuare a operei și o justificare a tăcerii.

Anii la Paris pentru Celan nu au fost cu mult mai simplii decât cei de la Cernăuți și București. Aceștia au fost plini de provocări, multe fiind legate de procesul de adaptabilitate. „Celan știa bine că era absolut neputincios în fața opacității procesului birocratic în derulare.[...]Logica birocratică a serviciului, căruia Celan i s-a adresat mereu conform regulilor, se dovedea incapabilă de a formula o altă apreciere în afara celei cantitative și superficiale asupra informațiilor [...]”¹² (Corbea 2020: 95-97)

Intrarea în lumea franceză a continuat cu încercarea sa de familiarizare și cu dorința lui să poată fi considerat om de-al locului. Pentru el, perioada în România a constituit un tranzit către stabilitate și către dorința de apartenență la o nouă cultură, la o nouă lume. Drumurile pe care le-a avut de străbătut în obținerea cetățeniei l-au marcat și determinat să ia decizii privind viața lui viitoare. S-a înscris la Sorbona, a făcut traduceri, a încercat să pătrundă în cercurile intelectualilor francezi, ca mai apoi să se căsătorească cu franțuzoaica Gisele, care i-a deschis ușile spre obținerea cetățeniei franceze, odată cu apariția copilului lor, Eric Celan.

Din acel moment, pentru Celan a început un alt drum greu, cel al remarcării și valorificării operelor sale, care a fost presărat cu numeroase întâmplări care i-au afectat starea de spirit. „Claire Goll a pretins că, în volumul de versuri *Mac și memorie* (Mohn und Gedächtnis, 1952), Paul Celan ar fi plagiat poemele din volumul postum al lui Yvan Goll, *Planta de vise* (Traumkraut, 1951).”¹³

Aceasta nu ar fi singura acuzație de plagiat, împotriva lui Celan fiind duse adevărate campanii defăimătoare din partea văduvei lui Yvan Goll în anii 1953, 1960 și 1962.

În 1948 Celan publică poemul *Corona*, care face parte din secțiunea *Nisipul din urne*.

„Ochiu-mi coboară spre sexul iubitei :
noi ne privim,
ne spunem ceva-ntunecat,
ca mac și memorie noi ne iubim,
ca vinul în scoică dormim,
ca marea în raza de sânge a lunei.

(Corona, 1948)”¹⁴ (Oișteanu 2014: 382)

În poemul lui Paul Celan macul este simbolul visului, care se realizează somn: *ca vinul în scoică dormim*. Din mac se obține opium care este o substanță narcotică ce poate da frâu liber imaginației și stării contemplative.

Pe de altă parte, volumul de poeme la care făcea referire văduva lui Yvan Goll, spunând că Paul Celan l-ar fi plagiat, se numea *Planta de vise*, fiind publicat în anul 1951 și evocând suferințele autorului și cum acestea erau influențate de iubire, iubire a cărei putere putea să facă orice suferință acceptabilă.

Deși a primit susținerea celorlalți scriitori, acest lucru nu l-a putut scoate din starea indusă de acele acuzații. În plus, Celan a traversat mai multe tulburări psihice de-a lungul timpului care și-au pus amprenta asupra sa. Conform lui Andrei Oișteanu acestea au fost numeroase și diverse:

¹² Ibidem, pp 95-97

¹³ <https://revista22.ro/cultura/in-memoriu-paul-celan-la-40-de-ani-de-la-sinucidere>

¹⁴ Andrei Oișteanu, *Narcotice în cultura română: istorie, religie și literatură*, ediția a III-a revizuită, ed. Polirom, Iași, 2014, p 382

„sentimentul de vină (probabil nejustificat) că părinții săi au fost în 1942 deportați în Transnistria, iar el a scăpat doar cu internarea pe trei ani într-un lagăr de muncă de lângă Buzău ; faptul că părinții săi au murit în Holocaust (Cum se mai poate scrie poezie după Auschwitz ?, se întreba retoric Theodor Adorno) ; faptul că și-a scris toată viața poezia în limba germană, cu care era într-o relație de *hass und liebe*, fiind *limba asasinilor părinților mei*.”¹⁵ (Oișteanu 2014: 381)

Starea de sănătate a lui Paul Celan se degrada treptat, lucru observat și de Petre Solomon, care îl vizita la Paris. Acesta a observat imediat diferențele privind aspectul fizic al lui Celan, comparativ cu ultima vizită făcute. Cauzele pot fi ușor recunoscute, făcând o retrospectivă a vieții sale din ultimii ani, însă trăirile lui și firea introvertită din ultimul timp îngreunează procesul de analiză interioară a sa. Acesta ascundea un cumul de sentimente și trăiri. Acestea erau exprimate în poeme cu un limbaj apăsător, tensionat și revoltat, însă în momentul în care Petre Solomon l-a întâlnit, limbajul sufletului era înlocuit de limbajul corpului: „Schimbat după atâția ani, firește, dar nu de nerecunoscut: are o frunte imensă, crescută pe seama părului- rărit și grizonat. Ușor adus de spate și cam buhăit. Vorbește cu mine franțuzește, deși n-a uitat complet româna. Are un tic verbal: *n'est-ce pas?*...”¹⁶

Orice analiză s-ar fi încercat să se facă asupra stării în care se afla poetul, trebuia raportată la un sistem exterior de referință. Din amplul material poetic lăsat moștenire posterității de către Celan se poate observa că mereu Celan își raportează stările exprimate la un sistem exterior față de care contemplă istoria, fiindcă prin inițierea reconstrucției actului creator de la aceleași puncte de plecare ca trăirile originale, acesta re trăiește aceleași evenimente care au declanșat sentimentele expuse.

Astfel, putem spune că poetul nu a trăit o singură dată exilul, suferința pierderii părinților, regimul orientat împotriva evreilor, ci de fiecare dată când scria despre acestea și când săpa în adâncurile acestora, căci ce poate fi mai dureros pentru un evreu decât să scrie în limba celor care i-au ucis părinții.

Pentru poet, Parisul nu i-a eliminat suferința, nu a fost ca o poțiune magică, care odată ce îi ținea licoarea în mână, în cazul lui actele care atesta obținerea naționalității, dispărea orice povară adusă cu el. Din contră, Petre Solomon a remarcat o ușoară transformare a sufletului poetului, ce se întindea în timp, dar lui îi emana aceeași stare nemaiîntâlnită la poet: „Își pierduse oare Paul umorul? Într-o oarecare măsură, da, ceea ce nici nu era de mirare, în situația lui. Nu-mi amintesc să-l fi auzit râzând, la Paris, așa cum îl auzisem la București, în tinerețea noastră.”¹⁷

Parisul acelei vremi era un oraș permisiv al jocurilor de cuvinte, fără cenzură, un oraș al veseliei și libertăților de care Celan nu avusese parte în România, însă tristețea îl domina. Poate acesta nu își raporta starea doar la ce oferea Franța și la modul particular de percepere lumii înconjurătoare, traumele lui îmbinate cu evenimentele sociale din lume: revoluțiile, războaiele, terorismul, schimbarea regimului.

De asemenea, povara fricii ce poate învălui sufletul omului la un moment dat, poate fi exprimată în cazul lui Celan și de frica de a-și pierde poemele, nu din neputința sa de a continua, ci dintr-o posibilă dorință a publicului de a se debarasa de limbajul modernist, de a schimba macazul literaturii, în favoarea altor mijloace de expresie și de comunicare, lucru ce îi amenința lui Celan ce avea mai scump: cuvintele ca un șirag ce curg dintr-un izvor nesecat.

Dar, în realitate, în critica literară domina intertextualitatea, analiza lingvistică și un teren proaspăt pregătit pentru dezvoltarea culturii literare, fapt ce anunța viziunea către un viitor literar ce așteaptă să se dezvolte. „Aparent, toate aceste fenomene ar fi trebuit să-l

¹⁵ Ibidem, p 381

¹⁶ Petre Solomon Paul Celan- Dimensiunea românească, ediția a II- a revăzută, Ed.Art, București, 2008, p.174

¹⁷ Ibidem, p 176

bucure pe poet, pentru că ele încununau o luptă îndelungată pentru independența cuvântului, dar, în realitate, autonomia limbajului era obținută cu prețul foarte greu al pierderii importanței și a puterii sale de influențare.”¹⁸

Deși trăia în mijlocul evoluțiilor, având o oportunitate măreață de a lua parte la fiecare moment ce prevestea o evoluție sau o revoluție literară, Celan ajunsese să se detașeze de lumea exterioară și de tot ce presupunea apartenența la ea.

Petre Solomon își amintește că Celan nu a putut să se integreze perfect în opulența definită de Paris, rămânând un om modest cu îndeletniciri modeste. Acesta nu avea o viață specială, ci alegea să o trăiască în umbră, nedorind niciodată să se poziționeze pe același piedestal cu poeziile sale. Acestea ocupau un loc superior, fiind partea superioară a sufletului său. „Paul își păstra discernământul critic, știind să distingă aparențele de realități. Parisul opulenței și al eleganței îi era străin, fiindcă el rămăsese un om modest, cu deprinderi frugale, aproape austere. De câte ori mă invita la masă, intra într-un magazin din cartier pentru a cumpăra câte ceva- fie prăjituri, fie mezeluri- ca să completeze *menu*-ul pregătit de soția sa.”¹⁹

Totuși, Solomon nu îl privea ca pe un om sărac, pentru că de multe ori bogăția nu rezultă din activitățile pe care le întreprinzi și mediul pe care îl frecventezi și nu se rezumă întotdeauna la bani. Să nu uităm că averea cea mai de preț a lui Celan era opera, poate chiar mai presus decât familia, pentru că acolo se regăsesc adunate toate valorile pe care el le apreciază: familia, iubirea, memoria, amintirile, viața, emoțiile.

„Încetase de mult să mai bea, iar, de băut, bea numai câte un pahar de vin roșu. Austeritatea lui nu era dictată doar de boala de nervi de care suferea, ci și de veniturile sale modeste. Ele nu-i permiteau, de pildă, să frecventeze restaurante sau localuri de lux.”²⁰

Petre Solomon își amintește fiecare etapa a întâlnirilor cu Celan și cum sănătatea lui se degrada vizibil. Acesta și-a notat fiecare observație privind starea prietenului său cu care împărtășea glume și momente frumoase în perioada bucureșteană când au fost colegi.

Acesta a sesizat faptul că Paul Celan trecea printr-o depresie adâncă ce îi marca starea de sănătate, fapt ce l-a transmis și soției sale printr-o scrisoare: „Luni dimineața a venit să mă caute la hotel Paul; săracul, s-a instalat într-o depresiune adâncă, de care e conștient, și care s-a agravat prin despărțirea lui de Gisele. Acum *locuiește* la clinica unde este îngrijit, și nu mai trece pe-acasă...”²¹

Paul Celan avea probleme pe care a încercat să le rezolve chiar singur, vizitându-l pe Jean Starobinski, medic psihiatru la Geneva, în care Paul vedea mai mult decât un sprijin, mai ales că stările lui de depresie se înrăutățiseră în ultimul timp. Acesta era internat într-o clinică specializată pe probleme psihice.

Ovidiu S. Crohmălniceanu, un alt prieten de-al său, l-a întâlnit pe Celan în 1967: „Paul încăruntise, umbla lipindu-se de ziduri și cu spinarea încovoiată, parcă sub o povară apăsătoare. Existau în el, de pe atunci, semnele apropiatului dezastru.”²²

Lirica lui Celan din ultima fază a sa se transformă odată cu el. Ea devine profund personală, capătă valoare universală, fiind marcată de propria dramă. Aceasta sparge tiparele banalității și pătrunde în spațiul modernității și esteticului cu o viteză uluitoare, fiind mai degrabă eliberată de o presiune puternică ce îi ștrangula suflul. Ea nu se mai definește prin limbă, ci capătă valențe universale ce o situează deasupra unei lumi.

¹⁸ Petre Solomon Paul Celan- Dimensiunea românească, ediția a II- a revăzută, Ed.Art, București, 2008, p.178

¹⁹ Ibidem, p 184

²⁰ Petre Solomon Paul Celan- Dimensiunea românească, ediția a II- a revăzută, Ed.Art, București, 2008, p.184

²¹ Ibidem, p 190

²² Andrei Oișteanu, Narcotice în cultura română: istorie, religie și literatură, ediția a III-a revizuită, ed. Polirom, Iași, 2014, p 383

În poezia dedicată fiului său, Eric și inclusă în volumul *Schneepart*, Celan manifestă o dorință de a rămâne prins în limbaj, de a rezista atâta timp cât lirica sa va dăinui, fiind un mesaj ce se leagă de existența sa, de poet deșurădăcinat, care poate într-un fel și justifica gestul său final, al sinuciderii:

„[...]”
Paharul
ni se umple cu mătase,
rezistăm.”²³

La 20 aprilie 1970, fiind sărbătoarea Paștelui, Celan încheie capitolul vieții, alegând să se arunce în Sena după ce făcuse o ultimă plimbare pe străzile Parisului. A privit moartea întotdeauna ca pe o normalitate, mai puțin când aceasta a intervenit brutal în viața lui și i-a luat părinții. „Plecarea lui a trezit multe semne de întrebare, la care răspunsurile nu au cum să fie lesnicioase. Cert este că prin însuși destinul său tragic, Paul Celan a atras atenția, în modul cel mai grăitor, asupra dificultăților poeziei de a exista în lumea de azi. Răspunsurile pe care le-a dat la chinuitoarele întrebări, nu numai ale lui, ci și ale semenilor lui de pe toate meridianele, se găsesc -și se cuvîn descifrate- într-o operă exemplară, menită să înfrunte veacurile.”²⁴

NOTĂ! Acest text reprezintă un fragment din lucrarea de doctorat intitulată *Poezia lui Paul Celan și Gherasim Luca. Bilingvism. Evreitate. Exil. Sinucidere*

BIBLIOGRAPHY

Petre Solomon Paul Celan- *Dimensiunea românească*, ediția a II- a revăzută, Ed.Art, București, 2008

Andrei Oișteanu, *Narcotice în cultura română: istorie, religie și literatură*, ediția a III-a revizuită, ed. Polirom, Iași, 2014

Andrei Corbea, „*nu vrea/cicatrice*” *Studii despre Paul Celan la împlinirea a 100 de ani de la nașterea poetului*, ed. Polirom, 2020

Emile Durkheim, *Despre sinucidere*, trad. Mihaela Calcan, Institutul European, Iași, 2007

<https://yupi.md/biletele-de-adio-ale-unor-scriitori-care-s-au-sinucis-ma-duc-caci-aici-nu-mi-mai-ramane-nimic-de-invatat-si-nimic-de-aflat/>

<https://revista22.ro/cultura/in-memori-am-paul-celan-la-40-de-ani-de-la-sinucidere>

https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumat/2011/filologie/MICU_cas_Si_mut_Iulia_Ro.pdf

<http://criminologie.org.ro/wp-content/uploads/2015/08/Abordarea-Psihosociala-a-Sinuciderii-ca-Forma-Particulara-a-Violentei.pdf>

²³ Petre Solomon Paul Celan- *Dimensiunea românească*, ediția a II- a revăzută, Ed.Art, București, 2008, p.200

²⁴ Ibidem, p 202

DIGITAL HUMAN BEING AND THE MEDIA ADDICTION

Anca Delia Dabija

PhD Student, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași

Abstract: The great evolution of technology it is a reality which we all feel. We are permanently abounded by new inventions and innovations that fill our lives, which may give us conflicting emotions: somehow, we integrate with the progress, we are happy because we can use high-performance equipment that make our lives easier, our physical effort greatly more comforting, reduce our production cost and time, expose our actions and feeling, all of this translating in more easier expressions and tasks; on the other hand, we ask ourselves where is the whole world heading when it is governed by technology, how I will live ten years from now, how our relation with ourselves and other people will be and if/how we can remain authentic.

In today's world we use a lot of electronic devices, multimedia devices, state of the art gadgets very useful in our workplace, or at home, on holiday in order to communicate, learn or enjoy ourselves. The disagreements and disadvantages appear only when we don't know how and how long we should use them to reach our goals, finally being their tools. The contemporary man is far from being able to strike a balance, an optimum to be and to do when he is surrendered by pseudo-values proposed and passed on through social media, the internet or the mobile phone.

In the digital age, an ethical base of education becomes obvious to re-organize naturally the way of thinking, of choosing, of deciding, of acting, essentially the way of being. The free human being but also responsible has to re-organize his moral values and norms based on his actions of conscience and knowledge, involving in his social and personal sphere. Human freedom and responsibility has to make their presence felt in a world swallowed quickly by false values that practically invade the essence of humanity.

Keywords: addiction, pseudo-value, ethical decision, freedom, responsibility.

Ultimii ani au fost presărați de studii cu privire la consecințele utilizării în exces a mass-mediilor asupra tinerilor în general. Încă ne lipsesc multe cunoștințe, tocmai pentru că schimbările în acest peisaj sunt foarte rapide, odată cu apariția unor noi mijloace de comunicare în masă, aparate tehnologice care se succed cu repeziciune celor deja uzate moral: „Adevărul conținut de epigraful extras din Alice în Țara Oglinzilor este realmente zguduitoare: în noul peisaj mass-media, trebuie să alergăm cât de repede putem doar ca să rămânem pe loc.”¹ Numeroase științe devin interesate de fenomenul adicției digitale: psihologia, psihiatria, pediatria, sociologia, filosofia, educația, neuroștiințele etc. Fiind un fenomen deosebit de complex, o abordare interdisciplinară este binevenită. Interogațiile curg: Generația digitală a dezvoltat cu adevărat o dependență? Dacă da, poate fi aceasta corijată? Expunerea pe internet conduce la narcisism, însingurare, izolare, depresie? Jocurile pe calculator dezvoltă inteligența, ori activează pasiuni oarbe? Dacă și cum putem preveni actele de hărțuire online? Cum putem învăța să rezistăm tentațiilor oferite de internet? Cum ținem copiii la distanță de pornografia din online? Cum gestionăm diversele aplicații existente și ce mijloace avem la îndemână pentru a filtra adevărul de fals? Putem vorbi despre suprimarea unei copilării autentice?

Dezbaterile mai aprinse privind efectele nocive ale internetului au apărut după anul 2000, când accesul la tehnologie a început să crească. Cercetările se îndreaptă atât spre

¹ Patti M. Valkenburg, Jessica Taylor Piotrowski, *Generația digitală și dependența de media*, Editura Niculescu, București, 2018, p.11.

amalgamul de riscuri generate de tot ce înseamnă digitalizare, însă iau în seamă și oportunitățile pe care aceasta le poate oferi. De exemplu, în contemporaneitate, studiile nu privesc doar consecințele asupra evoluției creierului din cauza expunerii timpurii la mass-media, ci și modul în care aceasta din urmă poate facilita procesul de învățare, contribuind la dezvoltarea diverselor abilități sociale. Titlurile unor publicații precum *iBrain* (Intelegența digitală) - Gary Small, *Digital Dementia* (Demența digitală) - Manfred Spitzer, *Alone together* (Singuri împreună) - Sherry Turkle, *Cyberpsihologia* - Catarina Katzer, *The Cybereffect* - Dr. Mary Aiken, *The glass cage* (Cușca de sticlă) - Nicholas Carr, induc panică înainte de a le răsfoi. Un mixaj de bine și rău, de dorit sau indezirabil întâlnim în scrierile celor preocupați de acest fenomen care ne inundă viețile: „Realitatea e nuanțată și încâlcită, plină de avantaje și dezavantaje. E complicat să trăiești într-o lume digitalizată.”² Dificultățile întâmpinate la nivelul unor astfel de studii frânează apariția unor concluzii certe, de ordin științific, întrucât copiii, adolescenții, tinerii și adulții au particularități psihoindividuale proprii, nișe de dezvoltare diferite, medii diverse de evoluție socială, anumite contexte mass-media la care au asistat sau un anumit timp dedicat acestora etc. Situată nu este nici în distopic, nici în utopic. Cercetătoarele olandeze, Patti M. Valkenburg și Jessica Taylor Piotrowski, autoarele lucrării *Generația digitală și dependența de media* arată că modificările petrecute de-a lungul timpului la nivelul dezvoltării tinerilor din punct de vedere fizic, cognitiv și psihosocial, aduc transformări și la nivelul percepției despre copilărie. Apariția televiziunii, amploarea tehnologiei, a societății de consum - nu mai impun neapărat o opinie predominantă despre tineri. Dimpotrivă, opiniile sunt dispuse între două extremități: de la vulnerabilitate și inocență - deci protecție - la stăpânire de sine și independență în decizii: „Aceste păreri, și cele care se întind de-a lungul scării, reprezintă paradoxul copilăriei din ziua de azi - mai exact, părerea potrivit căreia copiii au nevoie de protecție, dar și de independență, trebuie susținută în ambele ei direcții. Deși complicat, acest paradox subliniază ideea conform căreia copilăria nu este doar o etapă de dezvoltare în cursul vieții, ci și un edificiu social influențat de factori istorici, sociali, etici și economici.”³

Teoriile moderne interesate de efectele generate de folosirea mass-media arată că aceasta produce într-adevăr reale schimbări în comportamentul utilizatorilor, de la alegeri până la decizii ultime, însă aceste schimbări țin de opțiunile celor ce gustă mass-media și nu de mass-media în sine ca factor declanșator al procesului respectiv. Altfel spus, mass-media este o instanță exterioară cu care ființa umană ia contact atunci când decide, însă aceasta alege ce anume să preia: idei ce devin convingeri, atitudini, modele de urmat etc. Mai mult decât atât, aceste teorii indică trei factori determinanți ai folosirii mass-media: trăsături caracteriale (precum nevoia de risc, de adrenalină, empatia, altruismul), vârsta și mediul social al utilizatorului. În funcție de acești factori majori, răspunsul de tip efect la mass-media nu poate fi universal, ci condiționat. De pildă, Richard Davidson a arătat că activitatea cerebrală ale unor zone din creier poate varia între 1-30 răspunsuri diferite la persoane diferite, dar care sunt expuse aceluiași conținut informațional și afectiv.⁴

Este lesne de observat că cei mai însetați consumatori de social-media rămân adolescenții. Deși aprecierile diferă în funcție de țară sau regiune, datele rezultate din cercetări indică un consum de aproximativ 6 ore pe zi dedicate digitalului: sms-uri pe telefon,

² Danah Boyd, *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*, New Haven, Conn.: Yale University Press, 2014, p.16.

³ Patti M. Valkenburg, Jessica Taylor Piotrowski, *op.cit.*, p.36.

⁴ A se vedea Richard J. Davidson, Sharon Begley, *The emotional life of your brain: How its unique patterns affect the way you think, feel and live and how you can change them*, New York: Penguin, 2012.

WhatsApp, Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram etc.⁵ Perioada preadolescenței și cea a adolescenței este marcată de transformări radicale atât la nivel fizic, cât și la nivel cognitiv, dar mai ales emoțional. Tinerii se află în perioada interogațiilor multiple cu privire la propria identitate, descoperirea sexualității, statutul pe care-l au sau vor să-l dobândească în grupul de apartenență, imaginea despre sine și stima de sine. Consumatori fideli de tehnologie, deosebit de interesați de aprobarea din partea grupului, dar și de posibilitățile pe care le au la dispoziție pentru a dobândi influență în respectivul grup, adolescenții găsesc social-media ca fiind suficient de ofertantă: „Adolescenții experimentează cu identitatea lor în mediul online în mare parte pentru a cântări reacțiile celorlalte persoane la comportamentul lor din mediul respectiv. De obicei, aceștia flirtează mai mult în mediul virtual decât în afara lui și recunosc că sunt mai puțin inhibați atunci când comunică pe internet decât în viața reală.”⁶ Ceea ce înseamnă că anonimatul sau distanța de comunicare obișnuită conferă mai mult curaj unei expuneri pe internet.

Dacă luăm în calcul metaanalizele - studii sintetice de tip experimental și corelațional - violența la care asistă cei mici, difuzată prin intermediul televizorului, filmelor sau a diverselor jocuri, are repercursiuni la nivelul comportamentului viitorului adolescent. Deocamdată, cercetările în domeniu nu pot arăta neapărat o legătură directă între violența expusă în mass-media și comportamentul agresiv. În mod cert, aici contribuie și alți factori de risc precum înclinația către un temperament agresiv, lipsit de autostăpânire, dar și un mediu familial impropriu. În același timp, familiile și-au schimbat conduita în ceea ce privește creșterea copiilor, trecând de la un stil de parenting autoritar la unul foarte democratic, sau, mai rău, laissez-faire.

Social-media este în sine și un mediu comercial supraaglomerat, un exemplu fiind mulțimea năucitoare a reclamelor care se succed cu repeziciune în timpul programelor TV. Studiile în acest sens indică un număr de 28 de reclame pe oră la televizor, apreciere valabilă pentru statele din Europa, Statele Unite și China.⁷ Ceea ce înseamnă mii de reclame derulate pe an. Inclusiv imaginile cu trimitere sexuală fac parte din divertismentul mass-media. Pentru că trăim într-o societate de consum în care publicitatea joacă un rol marcant, iar din publicul țintă fac parte și adolescenții, nu ne rămâne decât să-i sprijinim să gestioneze cu grijă avalanșa publicitară cu care se confruntă.

Expunerile mass-mediei au luat avânt în secolul XXI, astfel încât ne putem întreba dacă aportul său conduce în mod direct la relații superficiale și izolare, sau încurajează o imagine de sine pozitivă dezvoltând abilități sociale solide? Care sunt consecințele la care se expune un consumator media în exces? Se poate vorbi de pierderea capacității de concentrare ori de meditare, capacități firești, naturale ale omului? Astfel de întrebări se ridică în condițiile în care constatăm o accesibilitate tot mai mare la gadget-uri de mare performanță, și la modul în care tinerii le utilizează: „Date culese din șapte țări europene (Marea Britanie, Danemarca, Italia, România, Irlanda, Portugalia și Belgia) au demonstrat, de asemenea, cât de rapid au pătruns smartphone-urile în viața adolescenților.”⁸ Nici adulții nu rămân străini achiziționării noilor tehnologii. Dacă în anul 2011 telefoanele inteligente indicau la nivel global o rată de acoperire de 10% pe cap de locuitor, în anul 2018, procentul a urcat la 37%,

⁵ Estimările sunt rezultatul unui studiu efectuat de Patti M. Valkenburg și Jessica Taylor Piotrowski în 2014 pe adolescenți olandezi (11-15 ani). Autoarele precizează că datele interpretate nu diferă mult față de cele raportate în alte țări industrializate.

⁶ Patti M. Valkenburg, Jessica Taylor Piotrowski, *op.cit.*, p.99.

⁷ A se vedea Bridget Kelly et al., *Television food advertising to children a global perspective*, American Journal of Public Health 100, nr.9, 2010.

⁸ Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Jane Vincent, Giovanna Mascheroni, Kjartan Olafsson, *Net children go mobile: The UK Report* (London:London School of Economics and Political Science), 2014.

o creștere ce cuprinde toate păturile sociale.⁹ În prezent, mijloacele inteligente de comunicare au devenit parte activă a vieții noastre. Având la dispoziție un telefon inteligent avem oricând posibilitatea de a ne trimite rapid unii altora diverse mesaje, înregistrări audio-video, poze, documente prin e-mail, WhatsApp și prin multe alte aplicații. Faptul că poate fi transportat foarte ușor, faptul că poate îngloba o serie apreciabilă de date, dar mai ales posibilitatea de a fi oricând conectați atunci când deținem un smartphone, toate acestea au condus la o generație ce poate fi numită „phono sapiens”.¹⁰ În fața unui ecran au loc atât prezentarea, cât și autodezvăluirea privind intimitatea propriei persoane. Puși la adăpost de un oarecare anonim și putând accesa o cantitate impresionantă de informații, aplicații, site-uri, link-uri etc, senzația de control crește în sufletul unui adolescent, simțindu-se mult mai încrezător să comunice decât ar face-o într-o situație reală. Mai ales că până acum adolescenții nu au avut contact cu o așa mare cantitate de date care le pot furniza informații despre evoluția identității sau date intime privind sexualitatea. Ei pot naviga pe internet urmărindu-și îndeaproape idolii, conturându-și ideea de model, pot opta singuri pentru grupul cu care să comunice, fiind dispuși mereu să-și facă noi prieteni în mediul online.

În România, Fundația Salvați Copiii a întreprins un studiu,¹¹ o cercetare socială de tip cantitativ, culegând date reale privind utilizarea internetului de către copiii cu vârste cuprinse între 12-17 ani în perioada aprilie-septembrie 2018, folosindu-se ca metodă de cercetare sondajul de opinie online pe bază de chestionar. Pornind de la premisa că noile tehnologii au adus modificări în felul în care comunicăm, învățăm sau lucrăm, s-a ajuns la constatarea și evidențierea unor beneficii economice și sociale, dar și de noi provocări. Începând din anul 2008, Salvați Copiii a inițiat un program denumit Ora de Net - program cofinanțat de Comisia Europeană și derulat în peste 30 de state europene. Un imbold al acestei acțiuni a fost aria extinsă de riscuri și vulnerabilități la care poate fi expusă tânăra generație atunci când navighează pe internet, dar și aprecierea măsurii în care atitudinile din online au repercursiuni asupra sănătății emoționale a copiilor. Cercetările efectuate încă din anii 2010, 2013, 2015 și 2018 evidențiază culoarul etic ce trebuie urmat de către părinți, specialiști și autorități pentru a preveni și reduce situațiile riscante pentru copii atunci când aceștia sunt activi în mediul online. Principalele concluzii ale studiului în cauză sunt:

- vârsta medie la care copiii încep să acceseze mediul online este de 9 ani, însă trendul observat este unul descendent;

- aproximativ 96,1% accesează netul de pe mobil și 99,3% dețin un profil pe o rețea socială;

- rețelele sociale cu o înaltă popularitate sunt Facebook (95,9%), YouTube (90,5%), Instagram (81,4%), urmate de Snapchat, Pinterest, Twitter, Tumblr, Ask.FM, Viber, Tinder - locuri în care se postează zilnic sau săptămânal, se distribuie linkuri sau se fac diverse comentarii online;

- 27% dintre respondenți afirmă că într-o zi obișnuită petrec în jur de 6 ore în mediul online, pentru ca într-o zi de week-end procentul să atingă 48,3%;

- foarte mulți copii, atunci când navighează nu au un scop anume, ceea ce ne trimite la fenomenul de compulsivitate; dacă în pauzele școlare 87,4% dintre copii sunt activi pe internet, procentul este amețitor și în timpul orelor de curs, pe ascuns - 40%;

- peste 40% postează pe internet aspecte intime din viața personală: fotografiile, locuri în care se află, adresa unde locuiesc - atitudine urmată, de multe ori, de diverse incidente neplăcute cum ar fi utilizarea datelor personale pentru a construi un cont fals;

⁹ A se vedea *Smartphone user penetration as percentage of total global population from 2014 to 2019*, www.statista.com/statistics/203734/global-smartphone-pene-tration-per-capita-since-2005 [accesat:07.09.2021].

¹⁰ www.economist.com/news/leaders/21645180-smartphone-ubiquitous-addictive-and-transformative-planet-phones [accesat:07.09.2021]

¹¹ <https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/92/928f0bff-bffa-447a-9a27-df979ba1008f.pdf> [accesat:07.09.2021]

- 47,6% afirmă că verifică foarte rar sau deloc valoarea de adevăr a informațiilor parcurse în mediul online;

- 22% spun că au văzut sau au primit zilnic mesaje cu caracter sexual, comportamentele de tip sexting luând amploare în rândul minorilor;

- 30% interacționează mult cu persoane cunoscute în mediul virtual;

- 40% folosesc internetul în scop educațional și aleg să învețe online datorită caracterului interactiv al informațiilor, mai ales atunci când sunt însoțite de suport audio-video;

- întrucât cel puțin un sfert dintr-o zi este petrecut de copii în mediul virtual, actualul studiu s-a concentrat și pe evaluarea stării emoționale de bine sau well being; astfel, luând în calcul aprecierea nivelului de satisfacție precum relația cu familia, profesorii, prietenii, plăcerea redată de activitățile zilnice, starea de optimism, 50% dintre cei intervievați se declară mulțumiți cu privire la viața lor, aceștia făcând parte, în general din familii nucleare, clasice; procentul scade însă pentru copiii proveniți din familii monoparentale sau cu părinți plecați în străinătate unde suportul emoțional este deficitar sau chiar nul.

Studiul s-a finalizat cu câteva direcții/recomandări/culoare etice importante îndreptate către autorități, școli și cadre didactice, părinți, industrie.

Pentru autorități: acțiuni concrete incluse în documente naționale strategice - privind prevenția și intervenția în cazurile de risc de pe internet (cyberbullying, sexting, grooming, adicție digitală); existența programelor de formare continuă pentru dascăli și consilieri școlari, astfel încât aceștia să poată identifica și gestiona corect cazurile de risc din mediul online; campanii de informare a părinților, cadrelor didactice prin intermediul diverselor materiale educaționale; o reorganizare a programei școlare din ciclul preuniversitar care să includă noțiuni privind folosirea utilă, creativă, dar mai ales sigură a internetului; fructificarea tuturor acțiunilor demarate de ONG-uri sau alte instituții care concep programe educaționale destinate celor ce utilizează internetul;

Pentru instituții școlare: o regândire a regulamentului școlar prin introducerea unor politici privind utilizarea internetului și a diverselor gadget-uri în timpul programului școlar; existența procedurilor concrete pentru gestionarea adecvată a situațiilor de risc la care pot fi supuși elevii în mediul online; implicarea directă a elevilor în construirea unor strategii și identificarea soluțiilor în acord cu particularitățile respectivei unități de învățământ, ridicându-se astfel și nivelul de conștientizare a pericolelor;

Pentru cadrele didactice: formarea continuă prin accesarea de cursuri de formare, conferințe, simpozioane care să trateze teme legate de protecția copilului în mediul online; utilizarea dispozitivelor conectate la internet și accesul la aplicații software în actul de predare-învățare-evaluare; informarea permanentă a elevilor în cadrul orelor de curs și a celor de dirigenție cu privire la capcanele utilizatorului de internet; întărirea legăturii elev-școală-părinte printr-o comunicare directă, asertivă care să răspundă scopului primordial - construirea unei personalități armonioase în acord cu cerințele socialului și pieței muncii.

Pentru părinți: informarea continuă privind atât beneficiile, cât și riscurile pe care le aduce folosirea internetului și a dispozitivelor asociate acestuia; comunicarea deschisă cu propriul copil, manifestând autocontrol în gestionarea situațiilor acute pe care le poate genera adicția digitală; stabilirea de reguli clare privind folosirea internetului - printr-o negociere directă cu copilul; substituirea timpului petrecut pe internet prin lansarea unor activități creative în familie, activități la distanță de tehnologie, astfel încât să fie posibilă petrecerea unui timp de calitate cu cei apropiați.

Pentru industrie: susținerea financiară a tuturor inițiativelor din educație ce vizează actorii sociali care utilizează internetul; existența unor programe de filtrare și control parental la care publicul să aibă acces; implementarea unor măsuri de evitare a expunerii tinerilor la oferta social-media, ofertă situată de multe ori în dezacord cu vârsta și nevoile acestora.

Continuând în același registru, să ne oprim și asupra Efectului FOMO - Fear of Missing Out.

Provenind din limba engleză, conceptul *fear of missing out* este o manifestare apărută odată cu rețelele de socializare și exprimă teama de a pierde, de a rata tot ce exprimă noutate în mediul online. Poate fi tradusă ca agresivitate față de propria persoană, ca stare de neliniște indusă ce se instalează ca urmare a expunerii continue la nenumărați stimuli externi prezenți în social-media. Fiind în contact cu diverse rețele sociale, fiind bombardați cu o varietate de informații, mesaje, reclame, postări, promovare de produse - pe care nu le pot gestiona, înmagazina - tinerii își doresc să fie la curent cu tot ce e nou, cu orice apariție recentă. FOMO determină conectivitate imediată, ignorând capcanele, riscurile, inclusiv cele de natură psihologică, în condițiile în care tinerii se află permanent într-o competiție de comparare cu celălalt. Această frică de omisiune sau teama de a nu pierde ceva, prezentă în special la adolescenți, exprimă un sentiment din ce în ce mai răspândit în rândul celor obsedați de rețelele sociale. Nemulțumiți de ceea ce sunt sau de ceea ce au, tinerii rămân atașați de frica de a nu rata sau scăpa ceva ce ar putea fi mai bun. În acest sens, echipa Ora de Net a avut o inițiativă educațională „Ora de Net”- Fomo și presiunea de a fi în online. Scopul se îndreaptă către elevii de gimnaziu și liceu, preadolescenți și adolescenți, în direcția dorinței de conștientizare a cauzelor și efectelor petrecerii unui timp îndelungat pe rețelele sociale. Asta pentru că navigarea pe internet se poate înscrie într-un optimum, astfel încât imaginea de sine să nu fie afectată, putându-se vorbi chiar despre o stare de bine online. Inițiativa educațională descrisă mai sus s-a concentrat pe constituirea unui pachet de resurse¹² pus la dispoziția cadrelor didactice tocmai pentru a facilita relația elev-profesor-tehnologie.

Constatăm cu toții în lumea actuală cum viața noastră ne este copleșită, invadată de diverse aplicații, jocuri, reclame publicitare, construcții tehnologice silențioase ca urmare a revoluției tehnologice; însă aceste răspunsuri oferite de evoluția științei sunt dublate, însoțite și de valurile „pandemiei imoralului” traduse în încălcarea legilor, violență, atragerea nonvalorilor, promovarea falsului. Tocmai de aceea se simte nevoia unui îndreptar etic, „un traiect cultural” bazat pe cunoaștere, educație, morală, creativitate; totul în ideea Binelui.¹³ „Orice artă și orice investigație, ca și orice acțiune și orice decizie par să tindă spre un anume bine; de aceea, pe bună dreptate s-a afirmat că binele este cel spre care aspiră toate”¹⁴ arată Stagiritul încă din primele pagini ale *Eticii Nicomahice*.

Problema digitalizării, apariția acesteia în viața noastră cotidiană și debutul dezvoltării sale începând cu ultimele decenii ale secolului trecut, a adus cu sine și metamorfozări ale socialului, economicului și culturalului. Oportunitățile de dezvoltare aduse de explozia tehnologică sunt dublate de riscuri reale ce aparțin sferei eticului și socialului. De pildă, probleme legate de protecția și intimitatea eului, proprietatea materială și intelectuală, furtul de date, virusarea informațiilor, discriminările de orice fel - mult mai ușor de aplicat astăzi pe internet. Astfel de probleme fac obiectul eticii și informaticii, așa cum aflăm și din lucrarea *The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society*¹⁵, aparținând lui Robert Wiener. Trecerea de la calculator, ca unealtă a omului, la om ca unealtă a calculatorului, devine un tip special de opțiune mai mult sau mai puțin rațională. Sigur că devenim o *unealtă a uneltei* dacă vom alege să ne lăsăm copleșiți de mulțimea de date cărora le arătăm credit integral, dacă ne lăsăm copleșiți de suma de aplicații care ne îmbie să o accesăm, dacă ne lipsește

¹² <https://oradenet.ro/fomo> [accesat: 10.09.2021]

¹³ Carmen Cozma, *Introducere în aretologie. Mic tratat de etică*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2001, p.18.

¹⁴ Aristotel, *Etica Nicomahică*, I, 1, 1094a, Introducere, traducere, comentarii și index de Stela Petecel, Editura IRI, București, 1998.

¹⁵ Norbert Wiener, *The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society*, H. Mifflin, Boston, 1950.

organizarea propriului timp de care dispunem - și așa limitat. În acest mod ajungem să fim uzați de noi înșine, din cauza propriilor alegeri. Tentați fiind de ecranul din fața noastră, uităm să trăim autentic și ne irosim cea mai prețioasă resursă, de altfel ireversibilă - timpul.

BIBLIOGRAPHY

- Aristotel, *Etica Nicomahică*, Editura Științifică și enciclopedică, București, 1988
- Boyd, Danah, *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*, New Haven, Conn.: Yale University Press, 2014
- Cozma, Carmen, *Introducere în aretologie – Mic tratat de etică*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2001
- Davidson, Richard J., Begley, Sharon, *The emotional life of your brain: How its unique patterns affect the way you think, feel and live and how you can change them*, New York: Penguin, 2012
- Kelly, Bridget et al., *Television food advertising to children a global perspective*, American Journal of Public Health 100, nr.9, 2010
- Livingstone, Sonia, Haddon, Leslie, Vincent, Jane, Mascheroni, Giovanna, Olafsson, Kjartan *Net children go mobile: The UK Report* (London: London School of Economics and Political Science), 2014
- Valkenburg, Patti M., Taylor Piotrowski, Jessica, *Generația digitală și dependența de media*, Editura Niculescu, București, 2018
- Wiener, Norbert, *The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society*, H. Mifflin, Boston, 1950
- <https://oradenet.ro/fomo>
- www.statista.com/statistics/203734/global-smartphone-pene-tration-per-capita-since-2005
- www.economist.com/news/leaders/21645180-smartphone-ubiquitous-addictive-and-transformative-planet-phones]
- <https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/92/928f0bff-bffa-447a-9a27-df979ba1008f.pdf>

LECTORAL PERFORMANCE-CONVERGENCE OF CONCEPTUAL-MENTAL MODELS IN SCHOOL PRAGMATICS

Lucica Croitoru

PhD Student, State University of Moldova

Abstract: Talking about reading behavior from a pedagogical and psychological perspective acquires the status of an invocation of known models, but rarely examined from the perspective of their adequacy and application to learning by reading in formal and / or informal school settings. The development of the analyzes is very tempting pedagogically. We will limit ourselves only to a synthesis with application value to the theories suitable for learning through high-performance reading, which can be used in the creation of the digital textbook for students.

Keywords: theory, cognitive organizers, mastery learning, experiential learning, Critical Thinking

Atunci când vorbim de formarea sau dezvoltarea competenței lectorale, trebuie să cercetăm, să luăm în considerare teoriile deja existente. Sunt teorii care au generat metode, procedee de învățare și de dezvoltare a competenței lectorale, care și-au dovedit aplicabilitatea în timp. Cele mai importante pe care le-am identificat până în acest moment, sunt:

Teoria organizatorilor cognitivi

Este o teorie de natură cognitivă, elaborată de americanul David P. Ausubel în colaborare cu canadianul Floyd G. Robinson. Teoria amintită se ocupă de „învățarea în școală” - forma tipică, specifică și cea mai complexă a învățării umane. Teoria lui D.P. Ausubel este expusă în lucrarea „Psihologia educațională: un punct de vedere cognitiv”. Principalele idei ale teoriei sus-amintite sunt cunoscute publicului român din cartea „Învățarea în școală. O introducere în psihologia pedagogică”, apărută la EDP, în 1981. Făcând referire la limitele teoriei lui Ausubel, Robinson menționează două, pe care le consideră mai importante:

a) concentrarea ei preponderant asupra domeniului cognitiv, cu toate că se pretinde a fi o teorie comprehensiv - integratoare. Factorii afectivi, deși invocați, sunt studiați „doar în măsura în care afectează rezultatele cognitive”;

b) anumite aspecte ale teoriei „învățării în școală” sunt doar postulate, urmând să fie validate de cercetări viitoare.

Învățarea școlară, arată Ausubel, poate fi descrisă, cercetată și interpretată ținând cont de anumite variabile și anume:

- care țin de mediul educațional (variabile independente);

- care țin de elev, de actele sale comportamentale (variabile dependente), diferențiate pe domenii: cognitiv, afectiv și motor.

Cunoștințele și capacitățile cognitive ale celui ce învață, notează Ausubel, îndeplinesc rolul de organizatori cognitivi ai materiei de studiu, asigurând progresul în învățare.

Neacșu (1990) denumește teoria lui Ausubel, „teoria organizatorilor cognitivi și anticipativi de progres”. Receptivitatea emoțională și motivația susțin energetic și orientează activitatea de învățare, iar capacitatea de asociație și de transfer asigură durabilitatea și trăinicia învățării.

Ausubel postulează două dimensiuni importante, care reprezintă și criterii fundamentale de diferențiere între varietatea tipurilor/proceselor de învățare, și anume:

a) dimensiunea „învățare prin receptare - învățare prin descoperire” (în funcție de căile prin care cunoștințele de învățat sunt făcute accesibile intelectului);

b) dimensiunea „învățare conștientă – învățare mecanică” (în funcție de modalitățile cu ajutorul cărora cel care învață poate să încorporeze, în structura sa de idei, aceste cunoștințe).

Din combinarea acestora rezultă patru tipuri fundamentale de învățare:

- 1) conștientă, prin receptare;
- 2) mecanică, prin receptare;
- 3) conștientă, prin descoperire;
- 4) mecanică, prin descoperire.

Din perspectivă psihosocială, învățarea este percepută nu numai ca o activitate de cunoaștere, ci și ca o manieră de a fi a omului în lume. Aceasta presupune interacțiune, confruntare, conflicte socio-cognitive, angajament și negociere socială.

Paradigmele psihocognitivă, metacognitivă și psihosocială integrează perspectiva ecosistemică de abordare a învățării, potrivit căreia realizarea învățării depinde de totalitatea condițiilor de mediu în care se produc achiziționarea de noi cunoștințe și comportamente, schimbarea și restructurarea lor. Abordarea ecosistemică are la bază patru aserțiuni majore, evidențiate de Molnar și Lindquist în 1989 [31. p. 360-361]:

a) comportamentul este determinat de modul în care este interpretată orice situație (de învățare) dată;

b) există, frecvent, mai multe modalități de interpretare a unei situații;

c) dacă interpretarea se schimbă, se schimbă și comportamentul;

d) această schimbare de comportament va influența percepția și comportamentul celorlalți.

Modelul învățării depline

Modelul învățării depline (mastery learning) a fost propus și dezvoltat de John B. Carroll și B. S. Bloom. În 1963, în studiul său „A model of school learning”, J.B. Carroll dezvoltă un model al învățării menit să conducă la obținerea succesului școlar de către toți elevii. Premisele condiționale ale acestui model sunt:

- elevii învață în moduri și în ritmuri diferite; diferențele interindividuale de învățare constituie un fenomen observabil, care poate fi anticipat și explicat, într-o varietate de moduri;

- este posibilă modificarea, atât a caracteristicilor cognitive, afective și volitive inițiale ale elevilor, cât și ale calității instruirii, astfel încât fiecare elev să poată ajunge la stadiul de dezvoltare așteptat.

Conceptul fundamental al modelului învățării depline sau „desăvârșite” aparține lui Carroll și este definit de sarcina de învățare, ca o secvență a activității de instruire-învățare, parcursă de elev cu scopul de a trece de la starea de ignorare a unor fapte sau a unor noțiuni date, la starea de cunoaștere și înțelegere a acestora, ori de la incapacitatea realizării unei performanțe la capacitatea de a o executa.

Sarcinile de învățare pot fi măsurabile în unități de timp. Nivelul învățării, calitatea și eficiența acesteia sunt determinate de raportul dintre timpul efectiv folosit de elev și timpul necesar pentru soluționarea unei sarcini date. Modelul propus de Bloom are în vedere trei realități fundamentale, aflate în interdependență:

- caracteristicile psihocomportamentale ale elevului (determinate de achizițiile cognitive, dobândite anterior abordării sarcinii de învățare, de caracteristicile afective și de predispoziția motivațională a acestuia);

- calitatea instruirii ;

- adaptabilitatea ei la particularitățile individuale, diferite, ale elevilor.

Modelul învățării experiențiale

D. Kolb [41] a propus un model de realizare a învățării bazat pe experiență și pe implicarea elevului în activitatea de învățare, denumit „modelul învățării experiențiale” (experiential learning model). Modelul lui Kolb presupune patru ipostaze ale participării și implicării active a elevilor în activitatea de învățare, înțeleasă ca rezolvare de probleme. Acestea sunt:

- a) experiența concretă - implicarea elevilor în situații de învățare concrete, „aici și acum” (a învăța = a face);
- b) realizarea unor observații și reflecții asupra experiențelor concrete (a învăța = a observa și a reflecta);
- c) conceptualizarea datelor experienței și realizarea unor generalizări, cu scop de a înțelege (a învăța = a conceptualiza și a generaliza pentru a înțelege);
- d) aplicarea cunoștințelor dobândite în rezolvarea unor probleme noi și cât mai diverse (a învăța = a aplica, a experimenta, a folosi cunoștințele în rezolvarea de probleme).

Cele patru faze sunt dispuse ciclic.

Modelul învățării lecturii pentru dezvoltarea gândirii critice

Un model de instruire - învățare foarte influent și larg utilizat în școlile din S.U.A. este modelul „Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice” (Reading and Writing for Critical Thinking – R.W.C.T.). Filosofia, strategiile, metodele și tehnicile modelului de învățare pentru dezvoltarea gândirii critice prin intermediul lecturii și scrierii se bazează pe următoarele elemente:

- a) școala trebuie să-i învețe pe elevi să gândească. Asimilarea procesului gândirii este mai importantă decât achiziționarea de cunoștințe (produse gata elaborate ale gândirii);
- b) gândirea autentică este gândirea creativă, critică. Gândirea critică este o gândire de nivel superior ce implică procese și operații mintale bazate pe conceptualizare, abstractizare și generalizare, analiză și reflecție, evaluare și aplicare. Ea asigură independența individului și responsabilitatea actelor sale ;
- c) gândirea critică este un mod de funcționare a minții care presupune activism, flexibilitate și deschidere spre schimbare și inovare, constructivism, asigurând adaptabilitatea optimă a posesorului ei la solicitările mediului, însoțită de satisfacție personală și sentimentul autorealizării individului;
- d) gândirea critică se învață practicând-o. Aceasta presupune crearea unor situații de învățare, a unor ocazii pentru ca elevii să-și exerseze gândirea, încurajându-i să se implice activ în rezolvarea de probleme, să-și exprime liber ideile și opiniile, să gândească cu „propriul lor cap”, fiind apreciați pozitiv pentru astfel de activități.

Învățarea gândirii critice prin practicarea ei efectivă în clasă presupune utilizarea unor strategii, metode și tehnici adecvate. Abordarea procesuală a gândirii critice în predarea-învățarea efectivă promovează:

- învățarea focalizată pe elev/ student;
- investigația și explorarea activă;
- învățarea prin colaborare și cooperare;
- constructivismul și reflecția personală.

Învățarea, având ca scop dezvoltarea gândirii critice, este un proces care presupune:

- asimilarea activă de cunoștințe, operații și procedee mintale de procesare a informației, strategii cognitive;
- formarea de convingeri care fundamentează luarea de decizii, exprimarea unor opțiuni valorice;
- atitudini și comportamente adecvate situațional și eficiente.

Este cunoscut faptul că gândirea se exprimă prin limbaj. Limbajul reprezintă învelișul material al gândurilor noastre. Învățarea se realizează, principal vorbind, prin:

- a) audierea/ascultarea unei prelegeri, conferințe;
- b) lectura/citirea unui text scris.

Dovada însușirii unor cunoștințe o reprezintă vorbirea (expunerea, prezentarea acestora) sau scrierea (exprimarea în scris a acestora). În învățare, „intrările” sunt realizate prin audierea/ ascultarea prezentării unor conținuturi și/sau lectura/citirea unor texte cu un anumit conținut de idei. „Ieșirile” sunt reprezentate de vorbirea (exprimarea orală) și scrierea (exprimarea în scris) a unor idei.

Modelele învățării lecturilor nonliterare în special implică valori asociate genezei structurilor conceptual-sintetice și acestea sunt, poate, cel mai adecvate învățământului profesional, deoarece textele pot fi alese în funcție de profilul, specializarea elevilor.

Mind map / harta mentală [10] este un instrument care ne ajută să structurăm, organizăm, memorăm, aranjăm și învățăm cunoștințe/informații într-un mod atent organizate. Hărțile mentale încurajează creativitatea și flexibilitatea elevilor și a profesorilor, îi ajută să gândească nu numai orizontal, ci și vertical și chiar lateral câmpului definit de textul de citit.

Practic, vorbim de un model mental, de o hartă mentală, ca o diagramă, sau o schemă care conectează informațiile din jurul unui subiect central. Din această motiv, ele mai sunt numite și diagramele păianjen.

Hărțile mentale, ca modele de lucru, ne ajută să evităm gândirea lineară, care ne limitează cunoașterea, ne deschid mintea către noi moduri de gândire. Cel mai adesea sintezele cognitive devin realiste, majoritatea rezultatelor sunt mai riguros ordonate.

BIBLIOGRAPHY

1. Ausubel, D.P. (1981). *Învățarea în școală. O introducere în psihologia pedagogică*. București: E. D. P.
2. Goraș-Postică, V., Cartaleanu, T. et alii. (2008). *Formare de competențe prin strategii didactice interactive*. Chișinău: Editura Combinatul Poligrafic.
3. Kolb, D., A. (2015). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development (Second edition)*. N.Y: Pearson Education Inc.
4. Neacșu I.(2015). *Metode și tehnici de învățare eficientă. Fundamente și practici de succes*. Iași Polirom.

WORD, RELIGIOUS LANGUAGE, COMMUNION

George-Ștefan Silivestru

PhD Student, „Ovidius” University of Constanța

Abstract: The Church is the keeper of the treasury of true faith and it preaches the gospel truth to all who will hear. The communication of the living faith in every age and culture, with the intact preservation of the revelatory data, constitutes the dynamic Tradition of the Church. The Word of man has its sap from the Word of God which generates dialogue, discourse, communication and communion. Through the word, man communicates, invites and reveals himself. Orthodoxy carries in its deep structures the vocation of a serious and responsible dialogue with the modernity and post-modernity of any culture.

Keywords: speech, communication, communion, religious language, Church

Introducere

Comunicarea este un atribut fundamental al existenței. Existența în sine este comunicare și deschidere către comuniune, singurătatea absolută fiind absurdă. După credința noastră creștină, Dumnezeu este în esența Sa o comuniune de trei Persoane. Revelația divină ne învață că ființa veritabilă izvorăște numai de la persoana liberă, care iubește în libertate, adică își afirmă ființa, identitatea proprie, printr-un fapt de comuniune cu altă persoană¹.

A comunica înseamnă în primul rând pentru ființa umană *a vorbi*: cuvântul rostit este icoana Cuvântului întrupat care este hrana spirituală dătătoare de viață și comuniune. În limba română noțiunea *cuvânt* vine de la *conventus* care înseamnă adunare de oameni. *Cuvântul este rodul întâlnirii, al întâmpinării și cel care produce, determină și întreține comunicarea umană*. Cuvântul, prin ființa și importanța sa, este și rămâne cel mai puternic mijloc de transformare sau influențare a sufletului uman, în special și a societății întregi, în general. De aceea, cuvântul trebuie să devină o responsabilitate deosebită pentru fiecare om. *Rolul originar al cuvântului este de a zidi comunitatea umană întru dreptate și iubire*².

Cuvântul – putere harică de comunicare a mesajului divin

A vorbi despre cuvânt înseamnă a vorbi despre o realitate profund umană, deoarece în mod natural, orice cuvânt presupune omul și anume omul care vorbește, dar și cei care ascultă. Cuvântul presupune, de asemenea, și pe cel despre care se vorbește și pe cel pentru care se vorbește³.

Cuvântul uman este icoana Cuvântului întrupat, Care este hrana spirituală dătătoare de viață și comuniune. „În limba noastră noțiunea *cuvânt*, nota Eminescu în caietele sale, «vine de la *conventus* care înseamnă adunare de oameni» (Manuscrisul 2275 B, f. 93). *Conventus* este participiul pasiv de la verbul *conven*, *-io*, *-ire*, *-ventum*, care înseamnă a veni

¹ Pr. Nicolae DASCĂLU, *Comunicare pentru comuniune – O perspectivă ortodoxă asupra mass-media*, Carte tipărită cu binecuvântarea Î.P. S. Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Iași, Editura Trinitas, 2000, p. 9.

² *Ibidem*.

³ Pr. Prof. Dr. D. STĂNILOAE, *Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă*, apud Preot lector dr. univ. Nicolae Dura, *Propovăduirea Cuvântului și Sfintele Taine. Valoarea lor în lucrarea de mântuire*, Teză de doctorat în Teologie, Conducător științific al lucrării: P. C. Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, Facultatea de Teologie din București, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1998, p. 27.

cu toții, a se aduna, a se potrivi cu ceva, a se hotărî de comun acord. **Cuvântul este deci rodul întâlnirii, al întâmpinării și cel care produce, determină și întreține adunarea sau comuniunea umană**⁴.

Noțiunea *cuvânt* are următoarele sensuri: *Cuvântul lui Dumnezeu* ca ipostas divin⁵, *cuvântul ce ni-l comunică El și Sfânta Scriptură*; aceste trei sensuri ale cuvântului sunt folosite în terminologia biblică, patristică și teologică. „**Dacă vorbește cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu**” (I Petru 4, 11), omul care folosește cuvintele divine le primește și le tratează ca și cuvinte ale lui Dumnezeu Cuvântul.

Omul, „chip al Chipului”, este orientat în structura teologică și ontologică iconică, spre deschidere comunională către Dumnezeu. Omul se descoperă pe sine, se înțelege pe sine și lumea prin Fiul – cuvântul, din proiecția înțeleșurilor⁶.

„Prin cuvinte se unesc persoanele umane tot mai mult și tot mai adânc spiritual, fără să se confunde”⁷. *Dumnezeu ne-a dăruit darul cuvântului ca să descoperim unii altora simțămintele inimilor, să facem cunoscute gândurile noastre, dându-le la iveală ca niște cămări ascunse ale inimii*. Dacă am fi alcătuiți numai din suflet, ne-am înțelege unii cu alții numai prin gândire; dar pentru că sufletul nostru își zămislește gândurile în ascuns în trup, ca sub o perdea, este nevoie de cuvinte și de nume ca să facem cunoscute cele din lăuntrul nostru. Când gândirea noastră este rostită atunci este purtată de cuvânt, ca de o luntre, străbate aerul și trece de la cel ce grăiește la cel care-l aude⁸. Cuvântul este strâns legat de persoana care-l rostește în calitatea ei de „rațiune cuvântătoare”⁹. **Prin cuvânt, omul comunică, invită și se descoperă.**

Cuvântul - cale spre comunicare

Adevărul și Înțelepciunea sunt Cuvântul. Acestea le zice Sfântul Grigorie Palama¹⁰ referindu-se la Hristos ca *bucurie* a Tatălui și Duhului, ca interioritate reciprocă dintre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Fiul e Cuvânt și Înțelepciunea Tatălui, Cuvânt al Cuvântătorului. Tatăl, vorbitor al Cuvântului, îl naște pe Cuvântul. Fiul, ca Înțelepciune și Cuvânt, Se arată astfel ca revelație a Tatălui. Cuvântul este „*image a Tatălui și gândirea Lui despre Sine*”¹¹.

Lumea creată, prin raționalitatea ei structurală, este compatibilă de a fi cunoscută ca fiind după „chipul Tatălui”. Lumea a fost creată prin Cuvânt, a fost creată de bunătatea lui Dumnezeu (spre asemănare) și de înțelepciune a lui Dumnezeu ca descoperirea puterii Lui. *Lumea e chip al prototipului dumnezeiesc spre care înaintează permanent pentru a se umple de Cuvântul Tatălui*. Prin Cuvântul, lumea înaintează spre plinătatea existenței. Lumea e umbră a existenței plene datorită adevărului, care e Dumnezeu, accesibil nouă prin Cuvântul. Cuvântul e în lume, progresiv ajutând înaintarea ei, cu voia ei, în El. Timpul dobândește valoarea pozitivă în funcție de dinamica lumii către destinația ei¹².

⁴ Preot lector dr. univ. Nicolae DURA, *Propovăduirea Cuvântului...*, p. 29.

⁵ v. în special la Sfântul Atanasie și la Sfântul Chiril al Alexandriei, conceptul de Logos Cuvânt a lui Dumnezeu ca Persoană.

⁶ Dorel Nicolae MOȚOC, *Gânduri despre Cuvânt și cuvinte*, în „Areopag. Discuții teologice întâlnirea a IV-a”, Aprilie-Mai, 1999.

⁷ Acad. Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE, *Chipul nemuritor a lui Dumnezeu*, București, Editura Cristal, 1995, p. 105.

⁸ Sfântul Vasile cel Mare, *Omilia a II-a, la cuvintele „Ia aminte la tine însuși”*, apud N. DURA, *Comunicare pentru comuniune...*, p. 29.

⁹ Petru Damaschinul, *Învățăături duhovnicești, Cuvântul 24*, apud *Ibidem*.

¹⁰ *Filocalia sau Culegere din Scrierile Sfinților Părinți care arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși: vol. VII: Scrieri de: Nichifor din Singurătate, Teolipt al Filadelfiei, Sfântul Grigorie Sinaitul, Sfântul Grigorie Palama*, Traducere, Introducere și Note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1997, p. 446.

¹¹ Pr. D. STĂNILOAE, *Chipul nemuritor...*, p. 17.

¹² Dorel Nicolae MOȚOC, *Gânduri despre Cuvânt și cuvinte...*, p. 4.

Descoperirea și comunicarea lui Dumnezeu prin cuvinte este o consecință a istoriei mântuirii și a Revelației. Această veste vine spre noi și nimeni nu poate să o tăgăduiască, ci dimpotrivă toți oamenii au îndatorirea s-o asculte, să fie cu ea de acord sau să o nege în mod responsabil¹³. Dumnezeu a folosit cuvântul pentru a-și descoperi voia Sa oamenilor, ca ei să-L cunoască.

Cunoașterea implică mulțumire către Tatăl; mulțumirea o simte omul prin Cuvântul. Lumea poartă pecetea Cuvântului Cuvântătorului și Duhul din Cuvântul Cuvântătorului îl îndeamnă pe om să mulțumească. Omul, ca sumă existentă de înțelesuri, este pus în ipostaza de a răspunde mulțumind. Rațiunea pusă în om de Cuvântul, în înțelegere înțeleaptă trebuie să răspundă mulțumind euharistic. Cunoașterea e o treaptă a mulțumirii. Lumea e dată omului cu scop de cunoaștere și revelare. Lumea e dar divin care implică răspuns cunoscător. Răspunsul cunoscător e euharistic prin crucea și jertfa pe care le implică. Timpul elaborării răspunsului e timp a Cuvântului întrupat. Lumea, natură și oameni, stă în înlănțuire logică: lumea cuvânt către om implică răspuns către Cuvântător. Cuvântul adună în Sine ca om toată creația și actualizează pe omul unit cu Sine, ca o coroană a Creației¹⁴. Cuvântul S-a întrupat ca om, ca partener de dialog la nivel intim și egal și cu puterea de a înălța omul la nivelul îndumnezeit pe care l-a imprimat umanitatea asumată de El, pentru că „pentru Hristos sau pentru taina lui Hristos au primit toate veacurile și cele aflătoare înlăuntru veacurilor, începutul existenței”¹⁵.

Răspunsul omului, ca partener de dialog intim trebuie să existe între coordonatele îndumnezeirii. Timpul răspunsului sau temporalitatea trăită a omului trebuie concepută având în vedere coborârea lui Dumnezeu la creaturile Lui temporale, dar și înălțarea acestora la veșnicia divină. Pentru omul „chip al Chipului”, comunicarea devine teandrică¹⁶.

Omul este „subiect reciproc comunicant de cuvinte”¹⁷. Întruparea este și adunarea cuvintelor în Cuvântul ipostatic, este și restabilire a unității tuturor cuvintelor grăite de Dumnezeu-Tatăl, Cuvântător către om. „Întrupându-Se, Se face El însuși și unul din ipostaturile umane unite prin cuvinte. Totalitatea unitară a cuvintelor unei persoane arată că persoana însăși este rădăcina vie, dar nu ultima a acestei totalități de cuvinte, iar prin faptul că aceeași sumă totală de cuvinte e proprie tuturor persoanelor, și fiecare din ele le folosește pentru a le comunica și auzi pe celelalte, arată și unitatea dialogică dintre ele, avându-și toate originea în aceeași sursă creatoare care este Cuvântul suprem necreat”¹⁸. Cu alte cuvinte, Întruparea este restabilirea funcției cuvântului omenesc, părțică a Cuvântului, destinată spre unitatea între oameni și între ei și Dumnezeu făcut om.

Cuvântul este, deci, izvorul cuvintelor umane. Cuvintele umane sunt inițial gânduri comunicate de Cuvânt. Cuvintele Cuvântului au funcție unificatoare. Imprimându-le oamenilor, se arată Subiect, dar având și calitatea unuia dintre subiecte legate între ele prin cuvinte (Întruparea)¹⁹.

Funcțiile discursului

Vechea retorică era în primul rând o artă a vorbirii elegante și convingătoare, care se adresa unui public larg. Ceea ce preocupa pe specialist era formarea de practicieni ai *artei cuvântului*.

Neoretorica este o teorie a structurilor argumentative, care nu se limitează la discursul rostit și nu are în vedere numai publicul larg. Structurile argumentative sunt identificate și

¹³ K. Rahner, *Theorie der Offenbarung*, apud Pr. N. DURA, *Comunicare pentru comuniune...*, p. 40.

¹⁴ Dorel Nicolae MOȚOC, *Gânduri despre Cuvânt și cuvinte...*, p. 5.

¹⁵ *Răspuns către Talasie*, 60, apud *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Pr. D. Stăniloae, *Chipul nemuritor...*, p. 123.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Dorel Nicolae MOȚOC, *Gânduri despre Cuvânt și cuvinte...*, p. 5.

analizate, în special, pe baza textului scris și acordă interes egal și discuției cu un singur interlocutor. Prin urmare, ideea de orator este extinsă în sensul că include și ceea ce numim autor, iar cea de auditor cuprinde și interlocutorul unic, de cele mai multe ori cititorul sau chiar autorul în deliberarea sa intimă. Explicația acestei extinderi trebuie căutată în faptul că, în ciuda diferențelor dintre stilul scris și cel vorbit, structurile argumentative sunt aceleași.

Neoretica nu este și o teorie literară, cum era cea veche. Ca și eleganță în vorbire, diferențele pur stilistice nu sunt de competența unei teorii a argumentației. Acest lucru era oarecum clar și pentru Quintilian, care socotea o falsă problemă dacă trebuie să-l apreciem pe Cicero după discursurile reale, așa cum le-a pronunțat, sau după redactările lor ulterioare, cu numeroase modificări. El avea în vedere o permanență, un element comun, care nu poate fi altul decât argumentația, în generalitatea ei.

Spre deosebire de vechea retorică, care avea în vedere un auditoriu presupus ignorant, ale cărei opinii trebuiau convertite în convingeri necesare antrenării în acțiune, neoretica, care nu urmărește formarea de practicieni, are în vedere toate categoriile de auditori. Deși izvorăște din dorința de a lega și mai mult filosofia de viață, neoretica se vrea o disciplină filosofică modernă, cu un domeniu precis de cercetare, în opoziție cu logica formală: analiza mijloacelor de probare utilizate în științele umane, în drept, și în filosofie. Neoretica este o logică „deschisă”, care nu exclude neprevăzutul, ci dimpotrivă, caută să-l includă în sistemul ei; acceptă implicitul, nedeterminatul și orice alterare posibilă a adevărului admis inițial, apărând deci ca o logică a totalizării, care restaurează continuitatea realului. Atât prin obiectul ei de cercetare cât și prin metodele folosite, neoretica duce la restabilirea relațiilor interdisciplinare pe baze noi, ceea ce reprezintă un câștig pentru științele umane și filosofie.

Raporturile dintre artă și cunoaștere n-au reținut atenția reprezentanților noii retorici, iar teoria ornării, care deținea un rol preponderent în vechea retorică, este considerată de ei ca fără atingere cu teoria argumentației. Seducția prin forma estetică a discursului nu-i interesează, iar figurile de stil nu au pentru ei importanță decât în măsura valorii lor argumentative.

De asemenea, vechea retorică îngloba și domenii pentru care încă nu apăruseră discipline corespunzătoare - gramatica, stilistica, estetica sau teoria literaturii. Acestea s-au dezvoltat în cadrul retoricii, căpătând interese care nu mai intrau în preocupările ei, de unde reproșul de „imperialism” adus retoricii. Neoretica evită, astfel, preocupările care nu îi aparțin, fiind incompatibilă cu ceea ce s-ar putea numi „panretorism”.

Spre deosebire de teoria demonstrației, care nu cunoaște decât probe corecte, adică conforme cu regulile unanim acceptate, și probe care nu îndeplinesc aceste condiții, în teoria argumentației lucrurile sunt mult mai complicate. Un argument poate fi mai eficace decât altul, mai revelator sau mai puțin revelator. Altul, eficace într-o situație dată, devine perimat sau chiar ridicol la un moment dat. Un fapt constatat încă din antichitate este influența pe care o exercită ordinea în care sunt prezentate argumentele. Într-un anumit context, un argument este mai eficace decât altul, în alt context, poate fi chiar dăunător.

Fără îndoială, discursul patristic păstrează o serie de elemente ale retoricii antichității, însă elementul de inovativitate, îl reprezintă transformarea acestei retorici într-o formă de neoretică ce își mută punctul focal pe validitatea argumentului încadrat în cuvânt, iar, în cazul său, aplicarea mecanismelor proprii unei filosofii a cunoașterii – o cunoaștere a Împărăției Cerurilor – se reduce la cunoașterea prin limbaj, așadar, la filosofia limbajului încărcată de retorică și semiotică .

Limbajul religios este specific unui grup profesional-misionar (preoților), însă se poate extinde și în afara acestui grup, date fiind implicațiile sociale vaste pe care le presupune religia, în general, în relație cu toate categoriile sociale. În funcție de ramurile religiei căreia îi este destinat, se disting următoarele varietăți interne ale limbajului religios:

- ❖ Limbajul biblic - cel mai vechi și cel mai conservator;

- ❖ Limbajul liturgic - apropiat în privința caracterului refractar la inovații de cel biblic;
- ❖ Limbajul tehnic religios - comparabil cu limbajele socio-profesionale specifice variantelor laice ale limbii române literare;
- ❖ Limbajul omiletic - mai liber decât celelalte două variante și care permite o evidentă personalizare a mesajului;
- ❖ Limbajul dogmatic sau teologic - privește expunerea și fundamentarea teoretică a izvoarelor și a dogmelor religioase.

Dintre toate acestea, dominant este limbajul biblic, datorită faptului că el reprezintă nucleul obiectului de referință confirmată și de tradiție în culturaromânească. De asemenea, el este și cel mai conservator, dovadă fiind păstrarea multor fapte de limbă ce au caracterizat etape mai vechi din evoluția limbii române literare.

Textele biblice au păstrat continuu elementele de limbă specifice, în timp ce altele au fost reintroduse nu cu scop expresiv-artistic (ca în textele beletristice), ci pentru a respecta sacralitatea textelor religioase.

Textul religios diferă de textele laice contemporane printr-o serie de caracteristici de natură lingvistică și de natură pragmatic-enunțiativă. În plan lingvistic, este vorba despre particularități ortografice, lexicale, morfologice, sintactice și de topică.

Aspectele lingvistice - prezente exclusiv în scrisul religios sau cu o frecvență diferită de cea întâlnită în scrierile laice individualizează limbajul bisericesc în cadrul limbii române contemporane.

În plan pragmatic-enunțiativ, limbajul religios se individualizează prin raportul dintre factorii constitutivi ai actului de comunicare, care se diferențiază de cel prezent în comunicarea laică, prin următoarele aspecte: dualitatea emițătorului, întrucât există un emițător primar – divinitatea și un emițător secundar – omul, care se transpune în intermediar al comunicării între Dumnezeu și om; referentul este unic: lumea transcendentă preexistentă, creată și redată prin limbaj, al cărui paradox este acela că „deși este prin definiție ordonat către referenți invizibili, se prezintă ca un limbaj descriptiv”, încercând „să caracterizeze, să facă cunoscută o realitate cunoscută individual, care are modul ei propriu de obiectivare, dar cu un referent unic: Dumnezeu”; destinatarul este omul sau, în imnurile religioase, divinitatea însăși; mesajul nu este construit în funcție de receptor (în special în textele secolelor XVI-XVII); codul este caracterizat de conservatorism, refractar inovației.

Multitudinea acestor particularități incontestabile îndreptățesc opinia că limbajul religios nu este doar un stil (al limbii comune), ci el trebuie înțeles ca „un diasistem în sine cu mai multe variante sau stiluri subordonate”.

Variantele limbajului religios sunt cele menționate mai sus, specializate în funcție de domeniul de utilizare și de finalitate și aparținând, ca și în cazul limbajului laic, stilurilor funcționale: științific (Liturghierul, Catehismul), juridico-administrativ (Drept bisericesc, Canoanele Bisericii, Pravilele), beletristic (psalmii, Viețile sfinților), publicistic (presa religioasă).

Concluzii

Comunicarea umană este esența legăturilor interumane exprimată prin capacitatea de a descifra, permanent, sensul contactelor sociale realizate în vederea obținerii stabilității ori a unor modificări de comportament individual sau la nivel de grup.

Limba Bisericii pentru comunicarea credinței nu este învechită, fosilizată, pentru că Acela care vorbește în chip tainic este Duhul lui Dumnezeu. Urmând arhetipul Sfintei Euharistii, Biserica își alege din această lume elementele comunicaționale, pentru ca să le facă apoi purtătoare și semne de comuniune. Cuvântul și imaginea devin, astfel, pâinea și vinul comunicării.

Ortodoxia poartă în structurile ei de profunzime vocația unui dialog serios și responsabil cu modernitatea și post-modernitatea oricărei culturi. Ea contribuie la eforturile umanității îndreptate către purificarea comunicării și încărcarea acesteia cu un adevărat duh comunitar.

BIBLIOGRAPHY

DASCĂLU, Pr. Nicolae, *Comunicare pentru comuniune – O perspectivă ortodoxă asupra mass-media*, Carte tipărită cu binecuvântarea Î. P. S. Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Iași, Editura Trinitas, 2000.

DURA, Preot lector dr. univ. Nicolae, *Propovăduirea Cuvântului și Sfintele Taine. Valoarea lor în lucrarea de mântuire*, Teză de doctorat în Teologie, Conducător științific al lucrării: P. C. Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, Facultatea de Teologie din București, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1998.

Filocalia sau Culegere din Scrierile Sfinților Părinți care arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși: vol. VII: Scrieri de: Nichifor din Singurătate, Teolipt al Filadelfiei, Sfântul Grigorie Sinaitul, Sfântul Grigorie Palama, Traducere, Introducere și Note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1997.

MOȚOC, Dorel Nicolae, *Gânduri despre Cuvânt și cuvinte*, în „Areopag. Discuții teologice întâlnirea a IV-a”, Aprilie-Mai, 1999.

STĂNILOAE, Acad. Pr. Prof. Dr. Dumitru, *Chipul nemuritor a lui Dumnezeu*, București, Editura Cristal, 1995.

THE LAICIZED STATE AND THE IDEOLOGY OF ETHNIC MESSIANITY

George-Ștefan Silivestru

PhD Student, „Ovidius” University of Constanța

Abstract: The birth as a Romanian and Christian people, in a concomitant manner and time, gave rise to in-depth research on both the national origin and especially the apostolic origin of the Romanian people's faith. Exacerbated nationalism and the phyletism of exaggerated faith still give rise to verbal disputes. Moreover, the idea of an ethnic messianity and the search for a true leader who must be strong, with intact morality, semi-authoritarian, but at the same time gentle and understanding, become increasingly hot topics in the syncretic space of Byzantine symphony (religious and political).

Keywords: nationalism, phyletism, Romanianness, orthodoxy, orthopraxy, ethnic messianity

Ortodoxie, naționalism și românitare

Toate cele ce se văd și cele ce nu se văd, toată lumea este opera lui Dumnezeu. Creștinul nu disprețuiește nimic din cele ale cosmosului convins fiind că toate sunt ale lui Dumnezeu și vede în ele strălucirea slavei și înțelepciunii divine.

Izolarea de lume și disprețul lumii și materiei în genere nu țin de înțelegerea și trăirea autentică. Retragerea monahilor, a asceților privește o latură metodic-empirică și pedagogică urmărind refacerea personalității și prin propria alipire de Dumnezeu experimentează dragostea față de lume. Ascetica ortodoxă are în centrul ei cunoașterea că omul este pus de Dumnezeu în centrul cosmosului ca să-l conducă spre El, Creatorul. În urma căderii protopărinților e nevoie de un efort în readucerea omului la poziția de fiu al lui Dumnezeu și de rege al creației.

Lumea nu a fost creată de Dumnezeu pentru Sine, „pentru a-Și desăvârși viața Sa internă care n-ar fi deplină fără lume; creația n-a fost o necesitate naturală pentru ființa dumnezeiască”¹. Toate sunt spre slava lui Dumnezeu și din planul veșnic al Lui.

În ceea ce privește pe om în special, Dumnezeu a creat la început pe Adam și pe Eva, dar în ei se cuprind potențial toate națiunile. Într-un singur caz națiunile nu ar fi de la Dumnezeu, atunci când diversitatea omenirii în națiuni ar fi urmare a căderii în păcat, ar fi o deviere de la calea pe care vrea Dumnezeu să se dezvolte omenirea.

Se pune astfel întrebarea dacă diversitatea omenirii în națiuni e un păcat sau urmare a păcatului?

Un răspuns negativ ar fi tocmai legea universală a treptatei diversificări a faunei și a florei. Aceasta nu e contrară voinței lui Dumnezeu, diversificările manifestându-se adesea ca înnobilare a trunchiului de bază, nu o decădere a lui.

Un alt răspuns la întrebarea sus enunțată este legat de esența și forma păcatului, a răului. El înseamnă stălcire, desfigurare a lucrului dat. Specificul național nu are ceva vicios, meschin. Scoaterea oamenilor din starea păcătoasă nu se face prin anularea calităților naționale, ci prin îndreptarea naturii omeniești în general. Dacă ar fi ceva păcătos în însuși specificul național, atunci nu s-ar mai putea face deosebire între buni și răi din cadrul unei națiuni, căci toți ar fi răi.

¹ Dumitru STĂNILOAE, *Ortodoxie și naționalism*, 2011, p. 7.

Umanul există numai în formă națională. „Nu se pot extrage la un individ sau la o națiune determinatele individuale sau naționale pentru a lăsa umanul pur. Ar însemna să distrugi însuși umanul”². Naționalul sau individualul e însuși umanul, care are, în mod necesar, o anumită calitate. Un uman fără calitate nu există. Individul sau membrul unei națiuni e uman, e înțelegător cu ceilalți oameni, ai altor națiuni, nu printr-o depășire a calității sale individuale sau naționale, ci în starea în care este.

Întreaga evoluție a unui popor este strâns legată de nașterea sa într-o ființă, etnogeneza sa. Mulți istorici s-au aplecat asupra acestui subiect, fiind unul important și cu predilecție istoricii bisericești. Nașterea ca popor român și totodată creștin este baza studiului istoriografilor din toate timpurile. Suntem printre puținele popoare care s-au alcătuit având la baza creșterii credința ortodoxă.

Așadar, „Biserica ortodoxă română este o Biserică indigenă, cu genealogia și caracterul ei consacrat de o tradiție specifică. În acest sens se poate spune că românitatea este contextul creștinismului de aici, un context transfigurată și modelat de credință. Cu alte cuvinte românismul este un răspuns istoric la evanghelizare și nu un program al acesteia, o inspirație. O Biserică antrenată de Evanghelie transcede orice capitulație culturală, istorică”³.

Poporul nostru, născut din fuziunea geto-dacilor, din sudul și nordul Dunării, cu romanii, este după greci și romani, unul dintre cele mai vechi popoare creștine ale Europei. Creștinare s-a făcut concomitent cu romanizarea, încât românii apar în istorie dintru începuturi ca popor romanic și creștin.

Creștinismul românesc are o străveche istorie de două milenii în spațiul carpato-danubiano-pontic, constituind astfel o ramură importantă a Bisericii celei Una, sfântă, universală și apostolică, Trup mistic al lui Hristos, răspândită în mod sfânt misionar de Apostoli și urmașii acestora.

Conform tradiției creștine, în provinciile nord-vestice ale Asiei Mici și pe ale Pontului Euxin, a predicat Sfântul Apostol Andrei, Cel întâi chemat, fratele Sfântului Apostol Petru. Din sinaxarul zilei de 30 noiembrie, în relatarea pătimirii Sfântului Apostol Andrei se menționează și că a predicat în regiunea Pontului unde majoritatea populației o constituiau geto-daco-romanii, strămoșii românilor de azi.

După împlinirea misiunii de evanghelizare a Sfântului Apostol în Dacia Pontică, creștinismul s-a răspândit atât în dreapta, cât și în stânga Dunării la geto-daco-romani, datorită strânselor legături economice pe care le aveau cetățile grecești din stânga Pontului Euxin, Marea Neagră, cu provinciile Asiei Mici, cu insulele grecești din Marea Egee, cu Palestina, cu Siria și cu Egiptul, unde credința ortodoxă era larg răspândită. A doua cale de pătrundere și de răspândire a creștinismului au fost provinciile sud-dunărene ale Imperiului Roman, care au cunoscut creștinismul încă din a doua jumătate a secolului I⁴.

În îndelungata istorie a creștinismului nostru se află, de-a lungul veacurilor, nume slăvite de martiri, episcopi, preoți și diaconi, de cuvioși și creștini simpli, care și-au petrecut viața în Hristos. Majoritatea sunt necunoscuți, iar unora li s-au însemnat viața și numele lor în scrierile aghiografice, dintru începuturile lor.

Singurul popor latin într-o mare slavă, aceasta este sintagma care adeseori definește originea și originalitatea poporului român. Ortodoxia s-a alipit de latinitate și chiar și invers, latinitatea s-a legat de credința ortodoxă, valorificându-se tezaurul lingvistic latin. Biserica a devenit liantul ce unește poporul și constituie și formează limba poporului, adeseori făcându-se referire la faptul că școala era în tinda bisericii, iar dascălii ei erau clericii din toate treptele

² Dumitru STĂNILAOE, *Ortodoxie și naționalism*, 2011, p. 11.

³ Adrian IGNAT, *Ortodoxia românească și unitatea națională*, text preluat din <http://ziarullumina.ro/ortodoxia-romaneasca-si-unitatea-nationala-138417.html> (accesat la data de 3 iunie 2022, ora 18:00).

⁴ Mircea PĂCURARIU, *Sfinți români și apărători ai legii strămoșești*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987, p. 112.

slujitoare. În special mănăstirile erau importante centre de misiune prin școlarizare, prin alfabetizare, Sfintele Scripturi și Aghiografiile, arătându-se adeseori suport de curs pentru limba poporului.

Mai mult decât atât, primele cărți tipărite, la început în limba slavonă, apoi în limba română, dar cu grafie slavonă, iar în cele din urmă într-o limbă românească de începuturi, dar poetică, au văzut lumina în tiparnițele Bisericii.

Ortodoxia a fost un factor principal de menținere a poporului român în unitate și de întărire a lui în ființa proprie printr-un întreg complex de împrejurări. La miracolul menținerii naționale prin toate vicisitudinile istoriei prin care a trecut, a contribuit în mare măsură credința ortodoxă.

Simbioza de latinitate și ortodoxie, ea însăși un miracol de o formă de originalitate, a ajutat poporul român să se mențină, prin latinitate neconfundat cu lumea slavă, și prin ortodoxie neconfundat cu lumea națiunilor catolice și protestante ale vecinătății apusene.

Biserica Ortodoxă a fost mereu conștientă de rolul deosebit ce îl are în făurirea și păstrarea unității de neam românesc, mai ale în teritoriile ocupate de neamuri străine românității și în același timp străine credinței ortodoxe, subliniind aici doar Transilvania. După ce cnejii români s-au catolicizat și deznaționalizat în Transilvania, poporul a rămas în credința strămoșească ortodoxă și în unitatea cu frații din teritoriile libere; au rămas alături de preoții lor care și ei au împărțit soarta de iobagi. Ortodoxia transilvană nu a luat niciodată chip feudal, nici măcar clericii Bisericii, ci și-a asumat soarta și modul de viață cu cele ale poporului. În acest timp, preoții citeau mai departe Scripturile și le tâlcuiau în limba română, împlinind astfel dubla fațetă a misiunii, cea de propovăduire a dreptei credințe și cea a păstrării limbii românești.

În timpurile moderne și postmoderne se vorbește tot mai des de globalizare și libertate, libertatea de exprimare fiind cea care ar trebui să guverneze lumea. În apărarea acestor ideologii, Biserica Ortodoxă este acuzată ca fiind împotriva libertății și ca fiind retrogradă, atacurile fiind subtil îndreptate asupra unității de neam, unității spirituale și culturale a neamului⁵.

Credința ortodoxă nu e contrară libertății, dar și ea ca oricare altă formă religioasă, își propovăduiește adevărul, căutând să atragă spre ea pe cei care nu sunt în credință. Din vremea Sfinților Apostoli a condamnat rătăcirile, răstălmăcirile adevăratei credințe. Singură, libertatea ca ideologie nu este un criteriu pentru justificarea oricărei abateri morale, etice sau a unei îndepărtări de la adevărata credință. În sine libertatea nu este un bun suprem, poate degenera metamorfozându-se din libertate în libertinaj egoist și egocentric.

Tocmai de aceea, Biserica, Una, ca tezaur al adevărului poate și are pârghiile necesare de ghidare în libertatea mult susținută. Ea caută să convingă pe oameni că libertatea din cadrul ei depășește egoismul, bunul plac.

Libertatea adevărată implică în sine o responsabilitate și răspundere pentru binele altora, poate a unui întreg popor. „Neamurile sunt lăsate și ele de Dumnezeu ca forme unitare și distincte de spiritualitate”⁶. Hristos a trimis pe Apostoli în misiunea propovăduirii la toate neamurile și le-a dat pe Duhul Sfânt ca să-i învețe pe toți în limbile lor, iar în cartea Apocalipsei se spune că „neamuri vor umbla în lumina cetății Mielului” (Apoc. 21, 24) și nu indivizi solitari.

Există o unitate în diversitate. Filetismul este o erezie nu chiar nouă, dar care ridică pe pedestal mântuirea de neam și nu mântuirea prin comunitatea euharistică comunicativă,

⁵ *** *Etosul misionar al Bisericii în post-modernitate* [Referatele al 14-lea Simpozion Internațional de Știință, Teologie și Artă, Alba Iulia, 4-6 mai, 2015], Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2015.

⁶ Dumitru STĂNILOAE, *Unitatea spirituală a neamului nostru și libertatea*, în *Biserica Ortodoxă Română*, 1-2/1990, p. 48.

subliniind mai mult „mântuirea neamului ca entitate colectivă predestinată mesianic”⁷. Ori, credința presupune o comuniune cât mai deplină între cei cărora le este comună, iar comuniunea implică o bucurie de a trăi toți în comun în Una Biserică universală.

Unitatea și originalitatea spirituală sunt cele care mențin și unitatea de neam. Biserica cea Una, Sobornicească, nu se multiplică prin diversitatea de neam, ci se vorbește despre o Biserică locală unde se păstrează adevărul întreg și unde celebrarea euharistică îl face prezent pe Hristos în mijlocul Bisericii.

„Ortodoxie și etnocrație” și/sau despre ideologia mesianității etnice

Din perspectivă politică, imaginarul politic al votantului român de după căderea Blocului Comunist poate fi descrisă ca derivând dintr-o mesianitate neîmplinită. Poporul român este într-un proces de perpetuă așteptare a unei personalități providențiale, salvatoare, ce se va impune în spațiul public drept om de stat cu „îngrijorare” pentru aspectele culturale și spirituale ale românului de rând aflat într-o stare de ezitare, de instabilitate politică, economică și, cel mai pregnant, morală. Lipsa moralității este un semn al „bolii” spiritului ce trebuie, prin religiozitate și credință, să fie vindecată.

Românul, participant al polisului, se află într-o perpetuă stare de compromis politic și social. Alegerea unui reprezentant politic stă sub lumina principiului răului cel mai mic, fapt care induce, la nivelul subconștientului psihologic, nevoia unei idealizări edenice – fie că vorbim despre căutarea idealului politic (cu precădere incastrat într-un singur personaj providențial), fie că vorbim despre un ideal moral, descărcat în planul ontologic al mundanului, al cotidianului. Starea de neîmplinire politică, economică, socială, morală, culturală și, cel mai important, spirituală este generatoare de anxietate nevrotică, de frustrare perpetuă, de „pierzanie” în globalizarea neadaptată spațiului autohton. Căutarea în mundan al elementului mesianic, fie el de factură fals profetică, reprezintă un alt semn al instabilității psihologice, emoționale și morale al cetățeanului român.

Personajul salvator este perceput drept animator al sufletului românesc și receptacul al chintesenței culturii spirituale arhaice. Din acest punct de vedere, discursul politico-teologic-mistic al lui Nichifor Crainic se dovedește de o reală actualitate și în prezentul societății românești, în ciuda celor opt decenii de la momentul apariției lucrării sale de referință *Ortodoxie și Etnocrație*⁸.

Punctul nevralgic al discuției e dat de faptul că, neputându-ne imagina personalitatea unui lider, construim fragmentar mesianități ridicole. Acest lucru se poate decodifica într-o critică dură adusă însuși sistemului democratic participativ, bazat pe alegeri liber exprimate de către toți cetățenii români cu vârsta mai mare de 18 ani. Vorbim despre o critică a unei democrații, mai ales prin prisma lipsei unei busole reprezentative la nivelul întregii clase politice românești, indiferent de platformă și de adeziunea doctrinar-politică.

În ciuda apropierei aspectelor fundamentale proprii unei societăți globale, cosmopolite, post-moderne, hiper-technologizate și înglobalizante, românii păstrează elemente de spiritualitate și morală creștină – adânc înrădăcinate în ethosul românesc. Imaginea omului politic ideal regrupează atât aspectele doctrinare proprii unei platforme politice, cât și anumite trăsături morale ori carismatice aparte.

Un lider veritabil trebuie să fie să fie puternic, cu o moralitate neștirbită, semi-autoritar, dar în același timp „blând și înțeleghător”, să dea dovadă de tărie caracterială, de putere de decizie indiferent de presiunile la care este supus, să acționeze drept garant în fața celorlalți lideri politici (interni sau externi), să fie puternic și motivat, dar, în același timp să dea dovadă de acele atribute proprii unui om de cultură vastă. În plus, la nivel caracterial, liderul ideal trebuie să păstreze cât mai multe din elementele moralității creștine precum:

⁷ Teodor BACONSCHI, *Efectul de luptă. Câteva priviri asupra culturii contemporane*, București, Editura Polirom, 2020, p. 119.

⁸ Nichifor CRAINIC, *Ortodoxie și Etnocrație*, editor Constantin Schifirneț, București, Editura Albatros, 1936.

corectitudine, modestie, umilință, simplitate, iubire de semeni, compasiune, grijă, altruism ș.a.m.d. Perioada comunistă românească a reprezentat pentru omul de rând un lung moment de suspendare. Ideologia socialistă, implicit cea românească, implica o alterare a idealurilor și dorințelor personale și publice ale cetățeanului în vederea atingerii „supraomului” marxisto-socialist. Vorbim despre un individ ancorat în mundan, un om al clasei muncitoare, cu rădăcini modeste, care manifestă o „amnezie” a etosului ancestral, al religiosului, al oricărui element de spiritualitate creștină. Această alterare este forțată prin substituirea elementelor de credință și religiozitate derivate dintr-un spațiu metafizic descărcat în mundan, proprie unei lumi a Creației lui Dumnezeu (ca Părinte al omului și al neamului), plecând de la teoria biblico-dogmatică a monogenismului uman, cu o credință deviantă în omul-Dumnezeu⁹. Acest lucru creează o lume complet falsă, golită de orice esență metafizică, încărcată de o spiritualitate construită și de o religiozitate mistică ca artefact ideologic cu implicații politice.

Opreziunea falsului dogmatism propriu unei tot atât de false teologii comuniste, deificarea liderului, reprimarea sistematică a oricărui element transcendent în virtutea un proiect rațional și sistemic de inginerie socială și politică, completează dezrădăcinarea românului de la filonul său ancestral creștin sporindu-i alienarea, înstrăinarea, frustrarea și angoasa. Evenimentele din decembrie 1989 scot la suprafață pulsuniile cele mai specifice și cele mai înrădăcinate ale unui popor. Deconectarea de la esența mistico-religioasă, coroborată cu întreaga paletă de tehnici de manipulare și opresiune aplicata la nivelul societății, duc inevitabil la momentul refulării marcat prin revoluția decembristă.

Odată cu încheierea epocii ceaușiste și, odată cu ea, a comunismului românesc, spațiul românesc intră într-o etapă de hiper-excitare politică, socială, culturală și spirituală. Odată cu instaurarea unui sistem democratic, primul după 40 de ani de totalitarism, la nivelul subconștientului colectiv apare nevoia unei renașteri identitare – o moștenire directă a naționalismului fără de esență și artificial exacerbat în anii comunismului.

Pe lângă dorința regăsirii spirituale, se cristalizează dorința reformării politicii și a identificării cu liderul ideal – ca proiecție a mentalului colectiv. Speculând această „slăbiciune”, începând cu 1990, clasa politică și liderii români aveau să își organizeze discursul și prezența publică, respectiv platformele de guvernare (exclusiv la nivel declarativ) în jurul acestor nevoi oprimate timp de 40 de ani ale cetățenilor. Se generează, din nou, un fals discurs naționalist, identitar și de o falsă moralitate. Această protecție și proiecție falsă ascundea contrariul sfâșierii: privatizare de dragul privatizării și o istorie financiară post-decembristă încă nescrisă, imagologie, schimbare neasumată, discursuri populiste și demagogice ș.a.m.d. Toate aceste lucru nu fac altceva decât să adâncească oscilația, debusolarea și neliniștea în nucleul societății. Rebranding-ul la nivelul întregii societăți, dar bazat pe aceeași substrat pre-existent al nomenclaturii ex-comuniste, nu a fost suficient, viciile morale, societale și spirituale păstrându-se într-o formă aproape intactă.

Momentul alegerilor prezidențiale din 2000 arată o Românie dezorientată fundamental. Un nevrotic xenofob care mitraliază dușmanii și un împăciuitor istoric de serviciu au fost cele mai bune două opțiuni ale majorității. Zece ani de libertate par să fi însemnat zece ani risipiți într-un fel de negură impenetrabilă și ignorantă. Nicio logică nu poate răspunde unui minim set de întrebări legate de un posibil proiect de țară. La început de mileniu doi planează, la nivelul întregii societăți, același aer al inevitabilei fatalității dezarmante.

Problema ce se schițează cu o claritate dezolantă este aceea că nu am părut, nici în trecut și nici în prezent, să ne fi simțit responsabili pentru vreun fapt din desfășurarea diacronică a istoriei – asumându-ne, la nivelul întregii societăți, indiferent de straturile sale,

⁹ O viziune proprie lui Protagoras prin care omul reprezenta măsura tuturor lucrurilor, teorie criticată de către creștinism prin generarea unei antropologii creștine (Sfântul Grigore al Nyssei) axată pe ideea de îndumnezeire ca factor de apropiere și unire cu Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, măsura tuturor lucrurilor.

poziția unui observator neimplicat, dar cu un destin fatalist asumat. Pare-se că „nostalgia paradisului”, idealizarea unui trecut fals-ideal, continuă să ne guverneze percepțiile și maniera în care ne raportăm la spațiul public și privat. Mai mult decât atât, tot aceste tare necompensate marchează o slăbiciune în ceea ce privește, slăbiciunea fals-profetismului și a disoluției spirituale.

În plus, dorința unei guvernări autoritare și autoritariene nu s-a diluat. Din nefericire, în ciuda experienței comuniste, ori a celei de extremă dreapta interbelice, suntem în căutarea imaginii unui lider ce s-ar dovedi mai degrabă autoritar, decât neo-liberal. Spațiul public devine scena unui melanj, spunem noi nefericit, de nevoi politice și, simultan, teologice neîmplinite. Scenei politice i se atribuie elementele unei teocrații, iar liderul este o proiecție a teologului rege, de sorginte divină, a regelui ca întruchipare a lui Dumnezeu pe pământ.

Am făcut acest preambul pentru a marca similitudinile situației socio-politice din ultimii 30 de ani cu cele ale perioadei interbelice în care Nichifor Crainic își prezenta proiectul său de reformare politică pornind de la „cunoașterea” teologică. Vorbim despre un proiect cu un puternic element de discriminare etnică și rasială, antisemit, ortodoxist; o teocrație „românită” bazată pe un fundament naționalist de extremă dreapta. Astăzi accentele s-au mutat în zona atribuirii de virtuți religioase progresismului liberal, dar, într-o formă voalată, păstrăm aceeași năzuință ultra-naționalistă.

Această perspectivă fatalistă avea nevoie de iluzia unei manipulări masive organizate precum o psihoză colectivă. Știut lucru, succesul unei mișcări de masă nu poate surveni decât „excitând” mulțimile într-o direcție sau alta¹⁰. Manipulatorul de rând găsește moral potrivit și, în același timp, se curăță spiritual pe sine, instrumentalizând valori considerate benigne, care asigură undeva un fundal expiator.

Odinioară, evreii trimiteau în pustie un țap împovărat de păcatele poporului pentru a se simți curățiți; ulterior, creștinismul a schimbat mecanismul sacrificial, dar elemente ale acestuia subzistă în religiozitatea cutumiară. Secolul al XX-lea preia aceste angrenaje inconștiente ale umanității și își găsește prolificitatea în perioada interbelică europeană. Fie că vorbim de fasciști, naziști, comuniști, republicani, monarhiști, anarhiști sau orice formă de organizare statală, era absolută nevoie de un țap izbăvitor a cărui sacrificiu, în genere, trebuia împachetat în veșmintele unor admirabile intenții.

Este evident faptul că suferim de pe urma un complex național. Incapacitatea noastră de a genera o societate global recunoscută ne-a împins și continuă să ne împingă înspre ancorarea într-un naționalism profetic bazat pe o serie de valori comun identificabile: cele ale creștinismului ortodox.

Acest demers are ca scop reformarea civilizatorie și de emancipare societală, precum și umplerea golului de valori, virtuți, ori principii. Liderul ideal, în variantă românească, pe lângă atributele mai sus enunțate, trebuie să fie, invariabil, creștin ortodox – credința sa fiind garantul bunei guvernări. În fapt, acest lucru nu este altceva decât o reluare etică a unei teme de morală vechi-testamentară: onestitatea unui conducător va conduce la prosperitatea țării. Mediul protestant german a germinat linia aceasta în bazele a ceea ce numim începutul capitalismului. Tezele acestea pietiste sunt cât se poate de discutabile întrucât în mod veridic nimeni nu poate pretinde belșug economic, doar pentru că e religios. Sau, pastoral formulat, cine ar avea curajul să spună unui sărac: crede și te vei îmbogăți?!?

Căci se prea poate ca aceea familie de credincioși să rămână săracă datorită unor conjuncturi prea înrădăcinate și pe care, de altfel, chiar familia în cauza ipotetică să o accepte ca atare, indiferent de credințele sale religioase! Aceste aspecte pragmatice, nu înlătură rugăciunile pentru bunăstare, însă temperează așteptările îndemnând la o potențială realitate.

¹⁰ Vezi Revoluția Franceză și guvernarea iacobină.

În ceea ce privește contextul spațiului românesc, privit la un nivel macro: faptul că suntem ortodocși nu ne asigură creșterea PIB-ului și nici stabilitatea societală. Sigur, avem niște garanții morale legate de valorile identitare ale țării, dar un conducător religios și ultra-naționalist se poate dovedi un risc incomensurabil.

În ciuda tentației perene în spațiul românesc, de infuzare a discursului politic de elemente teologice – convertindu-l într-un discurs teocratic – este de precizat faptul că această soluție pentru o „bună guvernare” nu este oportună, chiar dacă este un scenariu închipuibil. Moralitatea comună poate fi un substitut la fel de bun, în măsura în care ea încorporează fondul nostru identitar și credințele noastre religioase asumate într-o manieră cât se poate de clară, transparentă și normativă. Acest demers este într-adevăr unul dezirabil, căci, numai acesta, poate umple golul lăsat în urma comunismului a-moral și a-religios, restrângând schisma dintre năzuințele noastre interioare mistico-religioase și morale și spațiul public al polis-ului. Generarea unor repere politice și sociale, bazate pe asumarea culturală, morală și religioasă reprezintă o cale mai bună decât forțare transmutării lumii edenice în ontologic.

Suntem pe deplin convinși de faptul că proiectarea ideatică a unui sistem totalitar ortodoxist și a unui lider asemuit lui Dumnezeu pe pământ, nu reprezintă o soluție oportună. Este necesară adaptarea discursului teologic actual la ingerințele unei societăți globale și unite prin însăși diversitatea lor.

Un spațiu românesc funcțional și tolerant religios, format din comunități capabile să discearnă „dincolo de bine și de rău” este de preferat unui sistem ortodoxist, șovin și autoritar, intransigent, rigid, respectiv intolerant la nivelul credinței. Integrarea elementelor cetățeniei globale în etosul românesc este obligatorie, în aceeași măsură în care remodelarea credințelor și moralității de sorginte mistico-religioasă trebuie să se înfăptuiască perpetuu.

BIBLIOGRAPHY

- ❖ BACONSCHI, Teodor, *Efectul de luptă. Câteva priviri asupra culturii contemporane*, București, Editura Polirom, 2020.
- ❖ CREINIC, Nichifor, *Ortodoxie și Etnocrație*, editor Constantin Schifirneț, București, Editura Albatros, 1936.
- ❖ IGNAT, Adrian, *Ortodoxia românească și unitatea națională*, text preluat din <http://ziarullumina.ro/ortodoxia-romaneasca-si-unitatea-nationala-138417.html> (accesat la data de 3 iunie 2022, ora 18:00).
- ❖ PĂCURARIU, Mircea, *Sfinți români și apărători ai legii strămoșești*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987.
- ❖ STĂNILOAE, Dumitru, *Ortodoxie și naționalism*, 2011.
- ❖ STĂNILOAE, Dumitru, *Unitatea spirituală a neamului nostru și libertatea*, în *Biserica Ortodoxă Română*, 1-2/1990.

A CENTURY OF MIST BY MATEI VIȘNIEC – A NOVEL OF PREDICTION

Simona-Nicoleta Minciu

PhD Student, „Ovidius” University of Constanța

Abstract: In the last novel written by Matei Vișniec, “A Century of Mist” (2021), history seems to repeat itself, and the dense mist immortalized by the author in the novel seems to be emerging again from the dark depths of the human minds in order to take control of the previously lost territories. The fog that engulfs life with all its mechanisms seizes the individual as well, enveloping the human being in an unexplainable cecity and causing his reason to become still. “A Century of Mist” is a novel about a world’s political and social evolution and involution, about the difference in perspectives between the East and the West, about the annihilation of communists and their comeback, about human resistance and alienation, about the HUMAN that was and will be. However, autobiographical details permeate the novel “A Century of Mist”, from a consciousness which did not allow itself to be blinded by the dense mist and which sets alarm bells ringing in order for young people to see what is to be seen.

Keywords: novel, mist, blindness, history, forecasting, communism, Vișniec

În ultimul roman scris de Matei Vișniec, *Un secol de ceață* (2021), istoria dă semne că se repetă, iar negura densă surprinsă de autor în roman pare că iese din nou din adâncurile negre ale minților umane pentru a pune stăpânire pe teritoriile anterior pierdute. Pâcla care acaparează viața cu toate resorturile ei pune stăpânire și pe individual, omul fiind cuprins de o cecitate inexplicabilă, iar rațiunea sa fiind încremenită. *Un secol de ceață* este un roman despre evoluția și involuția politică și socială a unei lumi, despre diferențele de perspectivă dintre Est și Vest (surprinse datorită navetei culturale a autorului), despre anihilarea comuniștilor și întoarcerea acestora, despre rezistența și alienarea umană, despre OMUL care a fost și care va fi. Cu toate acestea, *Un secol de ceață* este un roman înțesat cu fragmente autobiografice de o conștiință care nu s-a lăsat orbită de ceața densă și care trage semnale de alarmă pentru ca tinerii să vadă ce e de văzut.

Iată pretextul scrierii acestui roman, expus de autor în pagina a IV-a a copertei romanului: „Am încercat să înțeleg eu însumi, scriind, de ce oamenii nu învață mai nimic din greșelile trecutului și mai ales de ce repetă erorile servituții voluntare”.

Titlul romanului, *Un secol de ceață*, trimite la perioada în care totalitarismul avea sub stăpânire atât teritoriile, cât și viețile oamenilor ce nu reușeau să distingă răul de bine, trăind într-o realitate contrafăcută. Pentru a motiva prezența substantivului „ceață” din titlu, voi apela la semnificațiile acestuia surprinse în *Dicționarul de simboluri*: „Simbol al indeterminatului, al unui stadiu evolutiv în care formele încă nu se deslușesc sau în care vechile forme, pe cale să dispară, nu sunt încă înlocuite de forme noi, precise.¹” În plus, „ceața simbolizează de asemenea un amestec de aer, apă și foc de dinaintea oricărei încheșării, un fel de vâlmășag al începuturilor, premergător creării celor șase zile și a speciilor²”. În plan concret, în romanul lui Matei Vișniec, „ceața” se dovedește a fi „o

¹ Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, *Dicționarul de simboluri*, vol. I, București: Editura Artemis, 1995, pp. 278-279.

² *Ibidem*, p. 279.

perioadă de tranziție între două stări³”, adică între două forme de conducere. În plan metaforic, ceața se conturează ca o pâclă ce se lasă atât peste rațiunea oamenilor de rând, cât și peste cea a intelectualilor implicați direct sau nu, care nu mai percep starea de fapt:

„ – Vreau să vă povestesc ceva despre *ceață*, spune G. Tot mi-ați vorbit despre ceea ce se întâmplă uneori când crezi că ai învins un munte, dar brusc intervine ceva neprevăzut, de exemplu se lasă ceața... Și în lupta *noastră* cu utopia se întâmplă ceva similar. Ne pregătim de drum, ne echipăm, ne antrenăm, pornim în expediție, ne îndreptăm cu toate busolele aprinse spre locul atât de râvnit... De departe vedem uneori cum arată edificiul, avem impresia că se află la doi pași de noi, avem impresia chiar că îl putem atinge dacă întindem mâna. Dar când ne apropiem de el intervine întotdeauna nenorocita asta de *ceață*.⁴”

În romanul *Un secol de ceață* autorul pare să continue procesul comunismului pe care el însuși la început, scriind și publicând textele *Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal*, *Richard al III-lea se interzice sau Scene din viața lui Meyerhold* și *Despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre* într-un volum ce poartă același titlu. Strigătul esențial lansat de autor în piesa de teatru *Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal*, „Stalin nu e mort!”, poate fi considerat drept motto-ul ultimului roman vișniecian, dar și unul al actualității. Iată justificarea: „în orice moment, noi profeți, noi mari luminați pot să reînceapă oriunde experimentul celei mai bune lumi posibile pe spatele a milioane de oameni⁵”.

Romanul *Un secol de ceață* nu este altceva decât radiografia a 107 ani, de la posibila întâlnire a Răului cu două capete și până în perioada pandemică: „18 martie 2020 – Am intrat într-un tunel de liniște... De ieri suntem în carantină totală. Niciodată în istoria sa Parisul nu a fost total pustiu⁶”.

Structural, romanul *Un secol de ceață* are două părți: „Minodora” și „Răul are întotdeauna un frate geamăn”. Prima parte a romanului plonjează într-o zonă biografică, surprinzând alienarea multor cugete și schimbarea cursului vieții tuturor conștiințelor profund afectate de ceața care s-a lăsat. Oamenii (din localitatea R., probabil Rădăuți, din Zariștea și nu numai) se văd prinși sub tăvălugul istoriei care nimicește tot, nivelând chiar și conștiințele. Alienarea individului uman, în plan mental, s-a făcut fie de frică, fie din convingere. Ulterior evenimentelor istorice înfățișate, oamenii se vor împărți în conștiințe recuperate și conștiințe nerecuperate.

Romanul debutează cu întâlnirea, posibilă și neconsemnată în vreun document istoric sau în vreo lucrare memorialistică, din data de 1 ianuarie 1913, dintre doi bărbați (Adolf Hitler și Iosif Visarionovici Stalin), care și-au lăsat puternic amprenta asupra istoriei, dar și asupra vieților oamenilor, devenind conducătorii unor minți încețoșate: „În absolut nici o carte de istorie sau de memorialistică nu este menționată această întâlnire, și pe bună dreptate, întrucât publicul nu se interesează de anonimi, de gesturile banale și de cuvintele schimbate de oameni pur și simplu din plictiseală sau din curtoazie⁷”. Data de 1 ianuarie sugerează moartea și renașterea simbolică, regenerarea sau reluarea ciclului existențial, însă sub acțiunea malefică a unei noi ordini sociale, politice și istorice. Întâlnirea imaginată de autor este fundamentată istoric, deoarece, în 1913, cei doi „frați” în ale relelor chiar s-au aflat pentru o scurtă perioadă, concomitent, la Viena, pregătindu-și proiectele abrutizante.

³ *Ibidem*.

⁴ Matei Vișniec, *Un secol de ceață*, Iași: Polirom, 2021, p. 796.

⁵ Matei Vișniec, „Preambul” în *Procesul comunismului prin teatru*, București: Editura Humanitas, 2012, p. 14

⁶ Matei Vișniec, *Un secol de ceață*, Iași: Polirom, 2021, p. 514.

⁷ *Ibidem*, p. 7.

„Întâlnirea” istorică prefigurată în romanul vișniecian, accentuează ideea că acțiunile celor doi conducători au avut aceleași intenții:

„Discuția dintre cei doi bărbați, unul având în jur de 23 de ani și al doilea cu vreo zece ani mai mult, purtată imediat după ce se stinseseră ecourile petrecerilor de Anul Nou, a fost alimentată de un vag interes reciproc născut spontan, ca și cum fiecare dintre ei ar fi intuit în prezența celuilalt o posibilitate, o deschidere spre un început de complicitate.⁸”

O altă întâlnire istorică surprinsă în mod simetric în debutul celei de-a două părți a romanului este cea dintre Tristan Tzara și Lenin, petrecută la Zürich:

„Când intră în cafeneaua Odeon în acea zi de 5 martie 1916, la ora zece dimineața, cu gândul de a răsfoi presa internațională, Lenin îl descoperi, singur la o masă, pe unul dintre tinerii agitatori de la cabaretul Voltaire, ceea ce îl făcu să-și schimbe planurile. În definitiv, era important să afle ce aveau în capul lor acei așa-ziși artiști... Așa că Lenin se îndreptă spre masa tânărului⁹ [...]”

În dialogul dintre Lenin și Tzara se poate identifica o conexiune a ideilor. Atât în spusele lui Tristan Tzara: „– Domnul Lenin, va trebui să vă obișnuiți. Tocmai aruncăm în aer fundamentele gândirii burgheze.¹⁰”, cât și în cele ale lui Lenin: „– Lumea burgheză trebuie aruncată în aer altfel, spuse Lenin. Nu cabaretele vor schimba lumea. Doar proletarii, dacă nu se vor lăsa prostiți de guvernele lor, pot deveni forța care să pună lumii alte temelii.¹¹” apare ideea schimbării societății. Cei doi interlocutori ajung la concluzia că extirparea cataractelor de pe creier sau de pe ochii oamenilor ar ajuta la schimbarea lumii:

„Lumea s-ar putea schimba în 24 de ore dacă toți acești soldați ar fraterniza și ar întoarce armele împotriva celor care îi comandă. Războiul ăsta este o ocazie providențială pentru revoluția mondială. Niciodată, de când există capitalismul, proletarii nu au fost mai numeroși... Și, în plus, înarmați... Vă dați seama, tinere poet, ce ar fi dacă am reuși, noi toți, cei care visăm la revoluție, să-i convingem să deschidă ochii și să vadă cine sunt cu adevărat inamicii lor?¹²”

În plus, întâlnirea dintre rusul Lenin și poetul Tristan Tzara, venit din România, precum și similitudinile de nivel cognitiv, prezentate anterior, anticipează ușurința cu care, în cea mai mare parte, mentalitatea poporului român se va schimba sub acțiunea tăvălugului comunist.

Sunt aceste întâlniri „stabilite” de Matei Vișniec în romanul său unele întâmplătoare? Ascund ele vreun mesaj la nivelul textului? Mesajul primei întâlniri este clar: comunismul și nazismul au plutit, plutesc și vor mai pluti o vreme asupra istoriei care se scrie și se rescrie zilnic. Deși pare o întâlnire stranie, întrevederea dintre Tristan Tzara și Lenin are următorul mobil: politica dusă la nivelul Europei, începută timid între 1913-1914, a avut o configurație dadaistă, întrucât a negat sistematic TOT, de la istorie până la OM (cu tot ceea ce înseamna acesta).

⁸ *Ibidem*, p. 7.

⁹ *Ibidem*, p. 469.

¹⁰ *Ibidem*, p. 470.

¹¹ *Ibidem*, p. 470.

¹² *Ibidem*, p. 472.

Evenimentele romanului, aflate sub semnele maleficului, păstrează câteva dintre reperele cronologice: la data de 1 februarie 1943, mareșalul Paulus decide să se predea rușilor. Astfel, viața se schimbă în toate aspectele ei sub presiunea exercitată de noua ordine, oamenii conformându-se: Arcadie Sclipa (șef al gării din orașul R.) se hotărăște să învețe limba rusă, Iluțiu Zakarian (pictor din R.) va realiza o lucrare cu chipul lui Stalin, iar Arcadie Sclipa, pe 23 august, ziua întâmpinării trupelor sovietice, pune portretul realizat de Iluțiu Zakarian la intrarea în gară. Întrucât ceața acționează și la nivel psihic, în sanatoriul care se ocupă cu tratarea bolilor nervoase, aflat sub răspunderea doctorului Mirwald, pacienții fie redactează scrisori care îl au ca destinatar pe I. V. Stalin, fie cred că au o nouă identitate, aceea a conducătorului sovietic, semnând diverse documente adresate partidului, conducerii locale sau altor conducători de stat.

Iată câteva rânduri excerptate din „Raportul privind nocivitatea ideologică a lui Dumnezeu” semnat de I. V. Stalin, din salonul 5 al spitalului în care doctorul Mirwald își desfășoară activitatea:

„Tovarăși constructori ai noii societăți și ai omului nou, vă rog să citiți cu atenție aceste rânduri, pentru că s-ar putea să fie de un mare folos, poate chiar decisiv, în misiunea voastră. Ca și alți mii de comuniști atașați cauzei revoluționare și progresului, ca și alți mii de comuniști care vor să construiască o societate fără exploatare, am ajuns la o concluzie gravă: nu vom reuși să avansăm dacă Dumnezeu va continua să ne stea în cale¹³”.

Capitolul 25 al primei părți prezintă cazul pacientului cu numărul 323 din salonul 5 al Spitalului Clinic de Psihiatrie din orașul R., care „își semna articolele și discursurile cu inițialele I. V. S¹⁴”. În timpul unei discuții terapeutice dintre doctorul Mirwald și pacientul numărul 323, pe numele său real Emil Dranga, se dezvăluie câteva detalii despre originea acestuia și viața sa anterioară spitalizării: are 35 de ani, vine dintr-o familie cu origine sănătoasă, s-a născut la Reșița, a fost încorporat în armată în anul 1941, a urmat o școală de partid în orașul Moscova, „era un om citit, inteligent, talentat, chiar cu simțul umorului¹⁵”, avea ușurința de a scrie texte, a lucrat ca reporter la ziarul „Scânteia tineretului”, avea capacitatea „de a servi cauza partidului fără a recurge total la limba de lemn a ideologiei primare¹⁶”, iar din anul 1952 a început să-și semneze textele cu numele conducătorului rus I. V. Stalin.

Se pare că ceața insinuantă și perfidă s-a lăsat și asupra intelectului său, acesta neputând să explice ce i se întâmplă:

- „– Deci nu negați că vă numiți Emil Dranga?
- Nu, cum să neg așa ceva?
- Și atunci de ce semnați cu numele lui Stalin articolele pe care le trimiteți la București?
- Pentru că atunci când scriu devin Stalin.
- Să nu-mi spuneți că deveniți fizic Stalin. Pentru că dacă îmi spuneți asta nu mai are rost să discutăm și trebuie să vă pun în cămașă de forță.
- Nu devin fizic Stalin, dar simt cum devin parte integrantă din capul lui.¹⁷”

¹³ *Ibidem*, p. 60.

¹⁴ *Ibidem*, p. 131.

¹⁵ *Ibidem*, p. 132.

¹⁶ *Ibidem*, p. 132.

¹⁷ *Ibidem*, p. 133.

Păstrându-se cronologia, tot în această parte a romanului, oamenii din zona Bucovinei sunt deportați în Bărăgan, pierzându-și proprietățile:

„Decretul fu dat pe 2 martie 1949 – toate proprietățile mai mari de 50 de hectare erau confiscate. Colectivizarea agriculturii trebuia făcută repede, în timp-record, pentru binele oamenilor, pentru crearea unei societăți fără clase *exploatoare*. În aceeași noapte, în raionul R. fură ridicate primele familii de țărani *exploatori* și lăsate sub pază într-o hală de lângă gară. Hala, construită încă de pe vremea austrieșilor, fusese utilizată ca depozit de lemne, dar, cum tot lemnul pleca spre URSS, în prezent era goală, deci în timpul nopții, în așteptarea deportării, oamenii puteau dormi în ea¹⁸”.

Astfel, în prima jumătate a romanului, intitulată după numele mamei autorului, Minodora, personajul feminin eponim trăiește drama deportării pe nedrept:

„Minodora avea 14 ani când viața sa lua o cotitură neașteptată, ejectând-o dintr-o cochilie paradizică într-o lume nouă în care fu obligată să învețe să tacă, să îndure și să se prefacă. Acel moment când fu trezită din somn împreună cu întreaga sa familie, la miezul nopții, și deportată câteva zile mai târziu în Dobrogea îl povesti și-l repovesti apoi, în sute de ocazii, copiilor ei și apoi nepoților.¹⁹”

Ajunsă soră de îngrijire într-un ospiciu, începe să le citească pacienților texte literare, unele aparținând lui Urmuz, sperând să aibă același efect vindecător precum textele poetice din romanul *Dezordinea preventivă*, deoarece, la Matei Vișniec, societatea contemporană poate fi înțeleasă și poate înțelege doar prin poezie. Ulterior, ajunsă la 60 de ani și pensionară fiind, Minodora începu „să noteze tot ce-și amintea într-un caiet²⁰” fără să se oprească până la vârstă de 85 de ani.

Dacă prima parte prezintă preponderent drama deportării familiei autorului și consecințele impunerii unei noi ordini politice, cea de-a doua parte, „Răul are întotdeauna un frate geamăn²¹”, conține pagini de jurnal concentrate în jurul comunismului și al modului în care acesta este perceput de către țările occidentale (precum Franța). În această parte, comunismul este privit și analizat de la distanță, de un Mathieu refugiat în Franța, precum și de intelectualii incapabili să înțeleagă comunismul în esența sa și să îl condamne, ceața fiind cea care se așază atât pe ochii privitorilor, cât și pe creierul acestora, nemaiputând să judece clar evenimentele istorice:

„Cu toții voiam să vedem ce progrese făcuse Uniunea Sovietică după moartea lui Stalin și mai ales după denunțarea crimelor sale în 1956... Ni s-a propus atunci și o călătorie cu Transsiberianul... Eu nu mai fusesem niciodată în Uniunea Sovietică și eram extrem de curios. La Moscova am aterizat însă pe *ceață*, așa că n-am văzut practic nimic din avion...²²”.

În romanul *Un secol de ceață*, Matei Vișniec face o navetă culturală între Est și Vest, prima parte corespunzându-i Estului, iar a doua, Vestului și mentalității sale specifice:

¹⁸ *Ibidem*, p. 67.

¹⁹ *Ibidem*, p. 72.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Analizând titlul celei de-a doua părți a romanului, se poate conchide că Răul nu poate fi decât Stalin, iar fratele său geamăn, Hitler.

²² *Ibidem*, p. 796.

„Știu că franceza mea a fost întotdeauna dublată de un puternic accent românesc, dar și tu, și Nathalie ați găsit că acest lucru era *charmant*. De fapt, în toți cei 30 de ani cât am trăit în Franța, nu m-am obosit niciodată să-mi ameliores accentul. Și asta întrucât lumea în care am deschis ochii și am ciulit urechile era una plină de accente și de intonații curioase, cu nenumărate cuvinte încrucișându-se dintr-o limbă în alta și intrând în competiție pentru a desemna același obiect sau aceeași stare²³”.

Personajele romanului își depășesc condiția de eroi, căpătând conștiința propriului statut. Ele nu se răscolă împotriva autorului, cum se întâmplă în alte romane, ci participă la scrierea textului, devenind coautori. În ceea ce privește personajele, conform mărturiei autorului din pagina a IV-a a copertei romanului, „orice asemănare cu persoane reale este întâmplătoare”. Cu toate acestea, „sute de oameni vii se oglindesc în aceste pagini”. Astfel, printre cele peste 100 de personaje ale romanului se numără câteva personalități istorice precum: Stalin, Lenin, Tristan Tzara, Tito, Gheorghiu Dej, Paul Goma, Dzerdjinski, Ejov, Hitler etc.

Deși pare doar un roman despre comunism, *Un secol de ceață* se dovedește a fi și un *bildungsroman*, întrucât urmărește două destine: cel al mamei, Minodora, și cel al fiului, Mathieu/ Matei. Acest fapt a fost semnalat și de Bogdan Crețu, criticul identificând în textul lui Matei Vișniec două romane:

„Sunt două posibile romane în carte – unul al mamei, al traumei deportării, al pierderii pământului, al fricii sociale care devine teroare, al dezumanizării, și altul al fiului – nevoit și el să cunoască gustul amar al rupturii de rădăcini, într-un Paris orbit, sedus de utopia comunistă care a schilodit viețile a milioane de oameni în răsăritul Europei.²⁴”

Se pare că prin acest ultim roman publicat în 2021, Matei Vișniec își desăvârșește harta individuală pe care a început „să o creioneze” încă din primele sale texte literare. Pe lângă această hartă individuală, se poate vorbi și de o hartă-amintire pe care așterne acele locuri cu o încărcătură afectivă semnificativă: „În timp ce îmi scriu romanul, dialoghez de fapt cu el. Învățăm să ne cunoaștem reciproc. El știe că eu îl consider în mare parte autonom, că îl consider un fel de ființă, o entitate vie. Cum să nu fie un text o entitate vie din moment ce este construit din cuvinte ieșite dintr-o ființă vie?²⁵”

Cu siguranță, Matei Vișniec revizuieste în romanul său harta individuală anterior începută:

„În acest moment, dintr-un motiv încă vag, simt nevoia să mă întorc la punctul ZERO, la acel punct de unde încep numărările în viață. Ceea ce caut eu scriind acest roman se află ascuns probabil în anii copilăriei. Eu fac parte dintre acei oameni care au avut o copilărie fericită într-un moment când se prăbușea de fapt o lume în jurul lor.²⁶”

²³ *Ibidem*, p. 525.

²⁴ Bogdan Crețu, *Comunismul trăit vs. comunismul idealizat*, în *Observator cultural*, nr. 1111, <https://www.observatorcultural.ro/>, 03. 06. 2022, accesat ultima dată la 21. 06. 2022, la URL <https://www.observatorcultural.ro/articol/comunismul-trait-si-comunismul-idealizat/>.

²⁵ Matei Vișniec, *Un secol de ceață*, p. 488.

²⁶ *Ibidem*, p. 488.

Spre deosebire de celalalte romane vișnieciene, *Un secol de ceață* pare a se îndepărta de postmodernism, căpătând o dimensiune onirică, fantastică și suprarealistă, o secvență concludentă pentru cele menționate fiind discuția lui Arcadie Sclipa cu portretul lui Stalin așezat deasupra gării, conversație ce are menirea de a opri, pentru o perioadă scurtă, cursul firesc al istoriei:

„Nici ceilalți funcționari ai gării, casierul, impiegatul de mișcare, acarii, magazionerii nu reacționează în nici un fel când domnul Sclipa se urcă personal pe o scară ca să agațe portretul lui Stalin pe frontonul gării. În acel moment, de altfel, Arcadie Sclipa schimbă și primele cuvinte, în rusește, cu generalisimul Iosif Vissarionovici Stalin. «Nu-ți fie frică, va fi bine pentru toată lumea», îi șopti acesta. Cu respirația tăiată, cu genunchii tremurând, mușcându-și limba, domnul Sclipa răspunde, tot în șoaptă: «Mulțumesc, tovarășe Stalin, mulțumesc»²⁷».

Concluzionând, comunismul a mutilat sufletele oamenilor, dar și societatea cu toate mecanismele ei. Sub acțiunea buldozerului stalinist, OMUL a fost scos din OM. Tot ceea ce s-a trăit anterior într-un secol pare că se întoarce mai perfid ca niciodată, folosind noi instrumente ale răului. Astfel, în 2022, ceața ideologică revine insinuant, iar oamenii se reîntâlnesc cu istoria, utopia prezentată de romanul vișniecian riscând să se reverse peste realitatea actuală. Astăzi, frații gemeni în ale relelor sunt alții, dar au aceleași intenții. Analizând ultimele evenimente istorice, se poate afirma că și secolul nostru este, momentan, pierdut în ceața ideologică, fapt confirmat de autor, în mărturia de pe coperta romanului: „Ceața ideologică despre care vorbesc în carte nu s-a risipit în acest început de secol, iar pe alocuri mi se pare că se îndesește, chiar în multe minți subtile și în multe suflete generoase”.

Parcurgând romanul *Un secol de ceață*, lectorul poate identifica un roman despre istoria care se repetă, unul despre răul care se insinuează treptat până pune stăpânire pe tot ce e fragil fizic și psihic, un roman al unei conștiințe neacoperite de ceața densă (o conștiință care notează fără a judeca, punând pe tapet evenimente sensibile pentru ca oamenii să vadă, care scoate la iveală pentru privirea celorlalți și care demască strategiile răului, dar și pe cele ale acceptării acestuia de mințile și privirile încețoșate), un roman care conturează absurdul unei perioade istorice și un roman care ilustrează un secol al răului.

Așadar, analizând situația politică internațională actuală, se poate spune cu certitudine că autorul Matei Vișniec este un vizionar, iar ultimul său roman este unul profetic, al previziunilor sumbre.

BIBLIOGRAPHY

Bogdan Crețu, *Comunismul trăit vs. comunismul idealizat*, în *Observator cultural*, nr. 1111, <https://www.observatorcultural.ro/>, 03. 06. 2022, accesat ultima dată la 21. 06. 2022, la URL <https://www.observatorcultural.ro/articol/comunismul-trait-si-comunismul-idealizat/>.

Linda Hutcheon, *Poetica postmodernismului*, traducere Dan Popescu, București: Editura Univers, 2002.

Brian McHale, *Ficțiunea postmodernistă*, traducere Dan H. Popescu, Iași: Editura Polirom, 2009.

Matei Vișniec, *Un secol de ceață*, Iași: Polirom, 2021.

Matei Vișniec, *Dezordinea preventivă*, București: Editura Cartea Românească, 2011.

Matei Vișniec, *Procesul comunismului prin teatru*, București: Editura Humanitas, 2012.

²⁷*Ibidem*, p. 26.

CONSIDERATIONS REGARDING THE ECOLOGICAL CRIMES IN THE ROMANIAN CRIMINAL LAW

Constantin Buretea

PhD Student, University of Craiova

Abstract: Nature can remain a healthy environment only if human intervention in the process of symbiosis is reduced to its knowledge and use of this knowledge without unbalancing the planetary ecosystem which, as a result of a work of divinity or the result of a long process of continuous transformation, works after laws that do not need to be changed, or at least do not need to be drastically changed. The protection of the environment through criminal law acquires existential values, and these values must be understood, first of all, by the regulatory authorities, in order to be later reflected in effective legal instruments respected by all the recipients of these regulations. Broadly speaking, the national legal framework in the field of environmental criminal law is insufficient and inadequate in relation to the importance of social values to be defended, so it is necessary to try to identify legislative gaps and their subsequent coverage by the legislator in order to build the concept of "Environmental Criminal Law" that should be better individualized and more effective in protecting the environment.

Keywords: ecological crimes; environmental law; legal object

1. Introducere

În evoluția sa, deși deloc suficient, omul începe, totuși, să-nțeleagă, din ce în ce mai bine, faptul că dreptul său la viață și sănătate este strâns legat de dreptul la un mediu sănătos. În lucrările care abordează simbioza dintre om și natură se arată că „*studii medicale și sociologice efectuate la scară mondială au permis o constatare care devine certitudine, și anume că starea de sănătate a unei populații depinde de factorii de mediu în 30% din cazuri, de stilul de viață în 40% din cazuri și, în restul de 30%, de factorii biologici (microbi, virusuri, paraziți, ciuperci). În consecință, atenția principală pentru menținerea sănătății [...] trebuie concentrată spre îmbunătățirea factorilor de mediu de viață, și spre promovarea unui stil de viață sanogenetic*”¹.

De asemenea, omul înțelege tot mai mult că natura rămâne un mediu sănătos doar dacă intervenția omului în procesul de simbioză se reduce la cunoșterea lui și folosirea acestei cunoașteri fără a dezechilibra ecosistemul planetar care, rod al unei lucrări a divinității sau rezultat al unui proces îndelungat de continuă transformare a sa, funcționează după legi care nu trebuie schimbate sau, cel puțin, nu trebuie schimbate în mod esențial. În ultimul secol, intervenția omului asupra naturii, voită sau nu, necesară sau nu pentru îmbunătățirea vieții sale, s-a dovedit a fi factorul cel mai nociv, poate chiar catastrofal, la dimensiuni planetare, dacă nu chiar cosmice.

În acest context, protecția mediului prin intermediul dreptului penal capătă valențe existențiale, iar aceste valențe trebuie înțelese, în primul rând, de autoritățile de reglementare, pentru a fi reflectate ulterior în instrumente juridice eficiente respectate de toți destinatarii acestor reglementări. Deși mult prea greu față de stringența necesității sale, un drept penal al mediului începe să se contureze în dreptul național, european și internațional, iar doctrina juridică folosește din ce în ce mai des termenul de „*infrațiuni ecologice*”, definite ca fapte

¹ I.Moroianu, O.Popescu- Mediul și sănătatea, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 2008, p.17;

săvârșite cu vinovăție, care prezintă pericol pentru valori de maximă importanță pentru societate, sănătatea oamenilor, a mediului în general și care sunt prevăzute de legea penală.²

2. Specificul infracțiunilor ecologice

Doctrina franceză³ consideră infracțiunile de mediu ca fiind acele fapte periculoase prin săvârșirea cărora se aduc atingeri relațiilor sociale a căror ocrotire este condiționată de apărarea factorilor naturali și artificiali ai mediului, atingeri care se concretizează din punct de vedere al consecințelor printr-o pagubă produsă persoanelor fizice sau juridice care îi administrează, prin punerea în pericol a sănătății oamenilor, a animalelor și plantelor sau prin producerea de pagube economiei naționale.

În accepțiunea legislației române în materie de mediu, sintagma prejudiciu sau daună ecologică desemnează efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătății oamenilor, bunurilor sau mediului provocat de poluanți, activități dăunătoare sau dezastre. Din această definiție rezultă că este vorba de o exprimare valorică a consecințelor prejudiciilor cauzate sănătății oamenilor, bunurilor sau mediului, consecințe generate de poluanți, de activități umane dăunătoare ori dezastre ecologice⁴.

În România, unul dintre cele mai vechi acte normative cunoscute, care viza în mod indirect o protecție a mediului, dar al cărei scop era, în principal, protejarea proprietății private, a fost „Legea braniștei”, edictată de domnitorul Stefan cel Mare, care interzicea vânătoarea, pescuitul și tăierea arborilor fără acordul proprietarului terenului.

Prima reglementare națională dedicată exclusiv protecției mediului poate fi considerată legea nr. 213 din 7 iulie 1930 pentru protecția monumentelor naturii, dar primul act normativ cadru, dedicat exclusiv protecției mediului și care a cuprins și infracțiuni ecologice, a fost Legea nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protecția mediului, care incrimina, în art. 77-79, un număr redus de fapte îndreptate împotriva mediului înconjurător, numai două dintre acestea fiind veritabile infracțiuni ecologice, iar celelalte constituind infracțiuni de serviciu, comise prin nesocotirea atribuțiilor specifice domeniului. Următorul act normativ de acest tip a fost Legea nr. 137 din 29 decembrie 1995, care a precedat Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005, act normativ aflat în prezent în vigoare și care incriminează un număr de 25 de fapte ca infracțiuni ecologice.

În paralel, în Codul penal au fost incriminate o serie de fapte a căror săvârșire aduce atingere altor valori sociale și, doar în subsidiar, mediului înconjurător⁵, iar o serie de legi speciale sancționează penal fapte specifice unor anumite domenii cu impact asupra mediului, așa cum este domeniul reglementat de Codul silvic.

În lipsa unei codificări a infracțiunilor ecologice, această modalitate dispartă de reglementare, alături de lipsa unor organisme judiciare specializate în combaterea criminalității ecologice și a unor proceduri speciale în domeniu reprezintă un cadru inadecvat pentru a sancționa eficient faptele cu impact asupra mediului înconjurător.

²Anca Ileana Dușcă-Dreptul Mediului, Ediția a II-a, Universul Juridic, București, 2014, p. 268;

³X. Matharan - „La justice penale de l'environnement” în revista „Les Charises de la securite interieure”, numărul 9/1992, pagina 131, citat de Mirela Gorunescu în articolul „Infracțiunea de mediu - Infracțiune contra dezvoltării durabile”, Revista Dreptul, București, numărul 11/2003 anul XIV, seria a III-a, pagina 134;

⁴Lucretia Dogaru, *Particularities on environmental damage*, Volume Mediating, Globalization: Identities in Dialogue, Volume 5/2018, Published by: Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș, ISBN 978-606-93692-8-9, 2018 pag.26 - <http://asociatia-alpha.ro/gidni/05-2018/GIDNI-05-Socs.pdf> -consultat la data de 16.06.2022;

⁵Art. 345-Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

Art.346-Nerespectarea regimului materiilor explozive

Art. 346¹-Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați

Art. 355-Răspândirea bolilor la animale sau plante

Art. 356-Infectarea apei

Art. 359-Traficul de produse sau substanțe toxice

Necesitatea creării unor organisme judiciare specializate este dată de faptul că dreptul mediului, în general, dar și dreptul penal al mediului, abundă, în mod justificat, de termeni tehnici, a căror cunoaștere este esențială pentru celeritatea procedurilor, astfel că bagajul de cunoștințe specifice profesiilor juridice trebuie completat cu cunoștințe din diversele domenii cae studiază ecosistemul.

Având în vedere principiul legalității incriminării, principiu care guvernează atât dreptul penal național, cât și pe cel internațional, precum și necesitatea edictării unor norme penale caracterizate de claritate și previzibilitate, tehnicitatea legislației penale reprezintă o provocare pentru organismele de reglementare, în opinia noastră fiind absolut necesar ca, în corpul fiecărei reglementări care cuprinde norme penale sau/și norme contravenționale, termenii tehnici să fie astfel definiți și explicați, încât înțelegerea lor să fie accesibilă oricărei persoane.

Putem spune că, în linii mari, acesta este cadrul legal național în domeniul dreptului penal al mediului, cu privire la care am apreciat că este unul insuficient și inadecvat prin raportare la importanța valorilor sociale de apărare.

La această reglementare deficitară a contribuit și contribuie în continuare un inexplicabil interes față de obținerea de profit în urma activităților economice, în detrimentul protecției mediului. Deși interesul pentru profit este ușor de înțeles, ceea ce este inexplicabil este ignorarea faptului că acest profit ar putea fi ușor transformat într-un uriaș deficit ca urmare a neglijării problemelor de mediu.

În același registru putem aprecia că se regăsește și cadrul legal internațional în domeniul protecției mediului prin intermediul dreptului penal. După războiul din Vietnam, când Statele Unite au folosit erbicide toxice cu efecte distrugătoare asupra mediului, a fost vehiculat termenul de „ecocid”⁶, iar denumirea sugerează asemănarea cu infracțiunea de genocid reglementată pe plan intern și internațional⁷.

Am putea spune că, deși genocidul este una dintre cele mai grave infracțiuni din dreptul penal, ceea ce putem ușor imagina ca ecocid ar putea avea un efect și mai devastator, victime putând fi atât mediul înconjurător, cât și mase mari de oameni, chiar mult mai mari decât în cazul genocidului. Cu toate acestea, o astfel de faptă nu a fost incriminată la nivelul dreptului internațional, singura infracțiune reglementată de Statutul Curții Penale Internaționale ca infracțiune majoră îndreptată împotriva mediului înconjurător fiind infracțiunea de război incriminată în art. 8, alin. 2, litera b), paragraful IV⁸.

O primă observație ce poate fi făcută în legătură cu infracțiunile cuprinse în art. 98 din OUG nr. 195/2005 privește faptul că sunt împărțite în cinci alineate, în funcție de pedeapsa aplicabilă fiecăreia dintre cele cinci categorii, pedepsele fiind cuprinse între 3 luni și 7 ani închisoare, în cazul primelor două alineate pedeapsa închisorii fiind prevăzută alternativ cu pedeapsa amenzii.

Subiectul activ⁹ al infracțiunilor ecologice poate fi un subiect calificat, atunci când legea cere o anumită calitate a autorului, dar și subiect simplu, fără calitate, iar participația

⁶J.H.E. Fried, International Law prohibits the first use of nuclear weapons, <http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201981%20et%201982/RBDI%201981%20et%201982%20-%201/Etudes/RBDI%201981-1982.1%20-%20pp.%2033%20à%2052%20-%20John%20Fried.pdf> – consultat la data de 15.06.2022;

⁷Art. 438 din Codul Penal Român; Art. 6 din Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, adoptat la 17 iulie 1998;

⁸În scopurile statutului, prin crime de război se înțelege:...b)-IV fapta de a lansa intenționat un atac știind că el va cauza în mod incidental....pagube bunurilor cu caracter civil sau daune extinse, de durată și grave, mediului înconjurător care ar fi vădit excesive în raport cu ansamblul avantajului militar concret și direct așteptat;

⁹Reprezentând o formă de prejudiciu constând în atingeri aduse unor valori ale mediului, prin lezarea unui drept sau interes legitim, repararea pagubei ecologice produse cade sub aspect juridic, în sarcina autorului acesteia - A se vedea, Ernest Lupan, *Noțiunea juridică a poluatorului mediului*, Revista Curentul Juridic. Târgu-Mureș,

penală este posibilă în toate formele sale. Subiectul pasiv principal al acestor infracțiuni este statul, ca administrator al fondului de mediu, iar în cazul în care o persoană fizică sau juridică a fost prejudiciată ca urmare a comiterii uneia dintre aceste infracțiuni, aceasta se constituie în subiect pasiv secundar.

În ce privește obiectul juridic al infracțiunilor ecologice, opinia doctrinară franceză, menționată anterior, evidențiază, în mod cuprinzător, care sunt relațiile sociale ocrotite prin incriminarea faptelor calificate ca infracțiuni, obiectul juridic fiind același și în cazul contravențiilor, singura deosebire dintre acestea constând în aprecierea legiuitorului cu privire la gravitatea consecințelor fiecărei categorii de fapte, criteriu care, în acest domeniu, mai mult decât în oricare altul, este unul deosebit de volatil.

Așa cum subliniam și cu alte prilejuri, dependența de nivelul cunoașterii științifice reprezintă un aspect specific dreptului mediului, cu o manifestare mai pregnantă decât în orice altă ramură de drept, atât edictarea normelor de drept, cât și determinarea felului și a întinderii răspunderii ce trebuie să intervină pentru încălcarea lor fiind într-o strânsă legătură cu nivelul de cunoaștere atins de om. Odată cu evoluția cunoașterii, o serie de fapte calificate ca infracțiuni pot fi dezincriminate și calificate ca și contravenții, sau invers.

În cazul legilor sectoriale, așa cum arătăm, cu titlu de exemplu, Codul Silvic, obiectul juridic este restrâns la sfera relațiilor sociale care depind de ocrotirea unui anumit factor de mediu ce constituie obiectul reglementării.

Elementul material al infracțiunilor este realizat în diverse forme, prin acțiuni sau inacțiuni, existând inclusiv infracțiuni comisive săvârșite prin omisiune.¹⁰ Legat de obiectul material, se cuvine să ne oprim asupra termenilor de „poluant” și „poluare”, termeni a căror semnificație este arătată în art. 2, punctele 50, respectiv 51 ale OUG 195/2005¹¹ și la infracțiunea prevăzută de art. 98 alin. 2, lit.a) din același act normativ¹², care înglobează toate formele de poluare a atmosferei sau solului care nu se regăsesc în alt text de incriminare. Subiectul activ al acestei infracțiuni nu este unul calificat, fapta putând fi comisă de orice persoană care răspunde penal, prin evacuarea de deșeuri sau substanțe periculoase. La rândul lor, cei doi termeni sunt explicați la punctele 19¹³, respectiv 57¹⁴ ale art. 2, cu trimitere la alte acte normative. Având în vedere că autorul poate fi orice persoană, nu credem că acest mod de reglementare în domeniul penal satisface cerințele de claritate și previzibilitate a legii.

Pe de o parte, este destul de dificil de identificat care este „*legislația specifică privind regimul deșeurilor*” și „*legislația specifică în vigoare din domeniul chimicalelor*”. În această privință, credem că se impune ca legislația la care se face referire să fie indicată prin enumerarea actelor normative, iar în dinamica modificărilor legislative să fie efectuate corecturile necesare pentru corelarea dispozițiilor legale în vigoare.

Pe de altă parte, trimiterea făcută la o legislație care nu este identificată concret poate crea probleme de constituționalitate, în măsura în care această „*legislație specifică*” nu este o

nr.1/2002; tot Ernest Lupan, *Dreptul la indemnizație a victimei poluării*, Revista Dreptul, București, nr.9/ 2002;

¹⁰Art. 98 alin. 1, lit. b) Din OUG 195/2005-Poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sau autorizației/autorizației integrate de mediu.

¹¹Art. 2, pct.50-Poluant – orice substanță, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie, radiație electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibrații care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenților acestuia și al organismelor vii și aduce daune bunurilor materiale; Art. 2, pct.51-Poluare – introducerea directă sau indirectă a unui poluant care poate aduce prejudicii sănătății umane și/sau calității mediului, dăuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime;

¹²Art. 98, alin. 2, lit. a)-Poluarea prin evacuarea, în atmosferă sau pe sol, a unor deșeuri ori substanțe periculoase

¹³Art. 2, pct.19 - deșeu – orice substanță, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, pe care deținătorul îl aruncă, are intenția sau are obligația de a-l arunca;

¹⁴Art. 2, pct.67- substanța periculoasă – orice substanță clasificată ca periculoasă de legislația specifică în vigoare din domeniul chimicalelor;

legislație primară, cuprinzând și acte normative infralegale, așa cum s-a constatat în cazul infracțiunilor de abuz în serviciu și neglijență în serviciu, ipoteza fiind, credem noi, una similară.

Tot legat de latura obiectivă, trebuie menționat că faptele grupate în primele patru alineate ale art. 98 constituie infracțiuni doar dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală, așa cum se prevede expres, astfel încât, urmarea imediată a acestor infracțiuni se constituie într-o stare de pericol pentru valorile ocrotite. În măsura în care viața sau sănătatea umană, animală sau vegetală a fost nu doar periclitată, ci și efectiv lezată, iar acest rezultat întrunește tipicitatea legală a altor infracțiuni, acestea vor coexista în concurs cu infracțiunile din OUG. 195/2005.

De asemenea, cele patru fapte incriminate în alin. 5 al aceluiași articol sunt tot infracțiuni de pericol, chiar dacă nu se prevede expres necesitatea creării unui pericol. În cazul acestor fapte, textul de incriminare descrie o stare preexistentă în care un factor de mediu a fost deja lezat, iar prin realizarea elementului material al acestor infracțiuni se creează pericolul amplificării acestui rezultat.

În acest context, trebuie arătat că, în privința consecințelor faptelor incriminate penal și care intră în conținutul constitutiv al laturii lor obiective ca stare de pericol pentru relațiile sociale ce reprezintă obiectul juridic al fiecăreia dintre infracțiuni, putem spune că există o oarecare asemănare cu consecințele avute în vedere în considerarea răspunderii preventive¹⁵ ca răspundere civilă, specifică dreptului mediului, dar între ele există o deosebire de esență, care le face să nu poată fi confundate.

Astfel, răspunderea preventivă, ca tip al răspunderii civile ce poate fi atrasă în cazul încălcării normelor de drept al mediului este esențialmente diferită, atât de răspunderea penală ce intervine în cazul infracțiunilor de pericol, cât și de răspunderea civilă antrenată în latura civilă a unui proces penal.

Așa cum se arată în doctrina juridică de specialitate, „*fapta generatoare a răspunderii preventive nu este, în prezent, nici ilicită, nici păgubitoare; ea este totuși aptă să genereze o răspundere civilă raportat la perspectiva, chiar incertă, a producerii unor consecințe negative pentru o anumită persoană sau un grup de persoane*”¹⁶. Această incertitudine cu privire la producerea unor consecințe negative este ceea ce diferențiază cele două tipuri de răspundere.

Dacă în cazul răspunderii preventive, ca tip de răspundere civilă, incertitudinea este determinată de insuficiența cunoștințelor cu privire la posibilitatea producerii unor consecințe negative, în cazul infracțiunilor de pericol este cert că fapta incriminată este aptă să producă consecințe negative, consecințe care sunt cunoscute și determinabile, iar incertitudinea este legată de împrejurări de fapt a căror existență sau nu determină concretizarea pericolului pentru valorile sociale ocrotite.

Odată dovedită comiterea unei infracțiuni de pericol, autorul acesteia va răspunde penal indiferent dacă valoarea socială ocrotită a fost sau nu efectiv lezată.

În prima ipoteză va interveni, alături de răspunderea penală, și răspunderea civilă pentru repararea prejudiciului efectiv produs și care nu este o răspundere preventivă, ci obiectivă, iar dacă această lezare nu a avut loc, valoarea ocrotită fiind doar pusă în pericol, va fi atrasă numai răspunderea penală.

Așadar, atragerea unei răspunderi civile preventive nu este posibilă ca urmarea comiterii unei infracțiuni ecologice, nici măcar în cazul infracțiunilor de pericol, însă, dacă, în viitor, nivelul cunoașterii va permite stabilirea unei certitudini cu privire la posibilitatea

¹⁵ A se vedea Anca Ileana Dușcă, *La responsabilite preventive, essence de la responsabilite ecologique, Doctrine, jurisprudence*, Editions universitaires europeennes, 2014, p. 46

¹⁶ M. Costin. C. Costin, *Răspunderea civilă preventivă-Studiu de caz*, în *Pandectele Române*, nr. 1, p.35

producerii unor consecințe negative a unei anumite fapte, răspunderea preventivă va putea fi înlocuită cu o răspundere penală, ca urmare a incriminării faptei ca infracțiune de pericol.

În acest caz, poate părea un paradox faptul că, devenind certă posibilitatea producerii unor consecințe negative ca urmare a comiterii unei anumite fapte, cea ce determină trecerea ei în categoria infracțiunilor de pericol, comiterea sa nu va mai antrena o sancțiune pecuniară, care era antrenată anterior, când fapta nu era incriminată ca infracțiune, chiar dacă pericolul nu se concretiza și nici nu exista o certitudine privind posibilitatea efectivă de a se concretiza. Acest aparent paradox este explicat, atât prin aplicarea principiului legalității incriminării din dreptul penal, cât și prin prioritatea dată funcției preventive a pedepsei, față de funcția sancționatorie a acesteia, principiu de bază al dreptului penal.

3. Concluzii:

În definitiv, răspunderea preventivă este rezultatul unui compromis făcut după ce se pun în balanță, pe de o parte necesitatea de a descuraja comiterea unor fapte cu potențial dăunător, chiar dacă acest potențial este nesigur, iar pe de altă parte dezideratul de echitate ce trebuie să caracterizeze aplicarea legii, indiferent de ramura de drept, însă acest compromis nu poate fi acceptat în dreptul penal, unde echitatea este indisolubil legată de respectarea principiului legalității incriminării.

Stabilirea săvârșirii faptelor cu vinovăție implică analiza aptitudinii acestora de a pune în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală, ceea ce, în concret, se poate dovedi dificil de realizat.

Într-o asemenea situație, este previzibil faptul că o legislație dispartă poate duce la dificultăți de ordin juridic în ce privește stabilirea încadrării juridice, asemenea dificultăți aducând și dificultăți în ce privește desfășurarea procesului penal și, de asemenea, tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de săvârșirea de infracțiuni împotriva mediului.

BIBLIOGRAPHY

- 1) Duțu, M., *În legătură cu răspunderea civilă pentru pagube ecologice*, Revista Dreptul, nr.10-11/1991;
- 2) I.Moroianu, O.Popescu- *Mediul și sănătatea*, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 2008;
- 3) Anca Ileana Dușcă-*Dreptul Mediului*, Ediția a II-a, Universul Juridic, București, 2014;
- 4) Anca Ileana Dușcă, *Dreptul mediului, ed. a III-a revăzută și adăugită*, Universul Juridic, București 2021
- 5) X. Matharan - „*La justice penale de l'environnement*” în revista „*Les Charises de la securite interieure*”, numărul 9/1992
- 6) Mirela Gorunescu în articolul „*Infracțiunea de mediu - Infracțiune contra dezvoltării durabile*”, Revista Dreptul, București, numărul 11/2003 anul XIV
- 7) Lucretia Dogaru, *Particularities on environmental damage*, Volume Mediating, Globalization: Identities in Dialogue, Volume 5/2018 - Published by: Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș, ISBN 978-606-93692-8-9
- 8) Ernest Lupan, *Noțiunea juridică a poluatorului mediului*, Revista Curentul Juridic. Tîrgu-Mureș, nr.1/2002
- 9) Ernest Lupan, *Dreptul la indemnizație a victimei poluării*, Revista Dreptul, București, nr.9/ 2002
- 10) Anca Ileana Dușcă, *La responsabilite preventive, essence de la responsabilite ecologique, Doctrine, jurisprudence*, Editions universitaires europeennes, 2014

11) M.Costin.C. Costin, *Răspunderea civilă preventivă-Studiu de caz*, în *Pandectele Române*, nr. 1;

12) J.H.E. Fried, International Law prohibits the first use of nuclear weapons, <http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201981%20et%201982/RBDI%201981%20et%201982%20-%201/Etudes/RBDI%201981-1982.1%20-%20pp.%2033%20à%2052%20-%20John%20Fried.pdf> – consultat la data de 15.06.2022

13) Duțu, M., *Specificul sancțiunilor de drept al mediului*, *Revista Dreptul*, nr.10-11/1994

14) **Lucretia Dogaru**, *Reglementarea contravențiilor silvice. Disfuncționalități și efecte*, Volum Conferința internațională – Procesul civil și executarea silită. De la clasic la modern, Editura Universul Juridic, București, ISBN 978-606-39-0507-0, 2019

THE INFLUENCE OF CREATIVITY IN DEVELOPING THE MOTIVATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Oana-Mălina Stoian

PhD Student, State University of Moldova

Abstract: Creativity is one of the dimensions of personality with a role in transformation. The development of the creative potential of the primary school student has a decisive role in forming the motivation for learning. In this sense, the school has the role of forming a motivational-creative personality, based on the interaction between individuality, attitudes, motives and imagination. It is the students awareness of the need for learning that will determine the development of motivation, the psychic mechanism that guides the whole behavior.

Keywords: creativity, motivation, attitudes, learning, reasons

Forța creatoare reprezintă una dintre dimensiunile esențiale ale personalității umane. P. Popescu Neveanu definește termenul de creativitate ca fiind „interacțiunea optimă, generatoare de nou, dintre atitudini și aptitudini” (1978), în timp ce Al. Roșca este de părere că aceasta presupune „un complex de însușiri și aptitudini psihice care, în condiții favorabile, generează produse noi și de valoare pentru societate” (1981). Dacă examinăm definițiile celor doi psihologi, putem afirma că prin creativitate înțelegem ansamblul proceselor inovative, generatoare de nou, care are scopul de a crea un produs original, în urma finalizării etapelor de creație. Graham Wallas (1926) susține că procesul de creație are mai multe faze:

- *prepararea* – este faza inițială a activității creatoare și reprezintă demersul realizat de creator în vederea soluționării unei probleme și presupune o pregătire temeinică;
- *incubația* – se petrece în inconștient sau în preconștient, însă acesta nu rezolvă problemele din faza de preparare. În această etapă se stabilesc doar legături paralele;
- *iluminarea* (insight) – W.E. Moore (1985) este de părere că atunci când permitem subconștientului „să iasă în față”, prin restrângerea ariei conștientului, vom putea găsi rezolvarea problemelor. În literatura de specialitate se mai folosește și termenul de inspirație, în loc de iluminare. Osborn (1988) susține că diferența dintre iluminare și inspirație este aceea că „iluminarea provine din surse obscure ale conștiinței, în timp ce inspirația este rezultatul unei îndelungate perseverențe, urmată în final de un stimul accidental a cărui natură nu poate fi determinată”. Însă aceasta nu se produce decât după o perioadă de cercetare, de acumulare de cunoștințe și experiențe.
- *verificarea* – reprezintă ultima fază a procesului de creație, în care rezolvarea este verificată pentru a nu exista greșeli.

Sigur că aceste faze propuse de Wallas nu reprezintă un model universal al procesului de creație, întrucât creatorii nu sunt identici, iar fiecare individ prelucrează în mod diferit informațiile, experiențele sale culturale.

Considerăm că procesul de creație nu se poate produce decât în strânsă legătură cu factori cognitivi. Inventivitatea, inspirația, rezolvarea de probleme sunt dimensiuni care suntem de părere că se bazează pe un anumit nivel al inteligenței creatorului, nedepinzând însă în totalitate de aceasta. În acest sens, Scarr și Vander Zanden susțin că o inteligență

crescută nu garantează activitatea, dar o inteligență scăzută lucrează împotriva ei. Studiile au arătat că nici un nivel foarte înalt al inteligenței nu este benefic în procesul creator. D.K. Simonton (1984) susține că performanțele creative sau noncreative ale persoanelor cu un nivel optim de inteligență sunt datorate factorilor nonintelectuali (de personalitate și motivaționali). Desigur că trebuie să ne punem întrebarea cu privire la ce înseamnă un „nivel optim al inteligenței?”. Putem afirma că un asemenea nivel al inteligenței presupune capacitatea individului de a organiza și a relaționa, aceasta fiind o latură a personalității care nu trebuie confundată însă cu gândirea.

Mai mult decât atât, Schopenhauer considera inteligența ca fiind subordonată voinței și absolut condiționată acesteia. Nu suntem însă de acord cu această teorie a filozofului german, întrucât rolul inteligenței este unul productiv, bazat pe operații mentale complexe, în timp ce voința este o formă de reglaj psihic. În acest sens, Mielu Zlate afirma faptul că nu atât nivelul de inteligență în sine contează, ci modul de utilizare a sa (p. 311). Prin urmare, putem spune că inteligența poate genera declanșarea forței creatoare, dacă se află la un nivel aproape de optim, însă aceasta este în strânsă legătură cu motivația și caracterul. Psihologul român Al. Roșca susține că indivizii se pot mobiliza pentru creativitate, prin stimularea motivației, perseverenței, atitudinilor (1981, p. 53).

Suntem de părere că nu se poate minimiza rolul inteligenței în dezvoltarea creativității, chiar dacă aceasta din urmă se află în relație cu alți factori nonintelectuali.

Însă putem afirma faptul că dezvoltarea motivației este influențată și de creativitate? Întrebarea este pertinentă dacă avem în vedere că motivația este un mecanism psihic care influențează comportamentul, iar creativitatea este una dintre dimensiunile personalității cu rol în transformarea acesteia.

În vederea testării acestei afirmații a fost aplicat un chestionar elevilor din clasele a III-a și a IV-a (30 de subiecți) pentru a observa modul în care creativitatea poate determina dezvoltarea motivației școlare. Am selectat câteva dintre răspunsurile copiilor:

1. Când fac un lucru, am multe posibilități la alegere.
30 de răspunsuri

2. De obicei, nu aștept recompense dacă rezolv sarcinile școlare bine.
30 de răspunsuri

4. Trebuie să cer voie înainte de a încerca să fac un lucru nou.

30 de răspunsuri

6. La școală, cel mai important lucru este să fii cel mai bun.

30 de răspunsuri

7. Doamna învățătoare mă încurajează să îmi exprim ideile.

30 de răspunsuri

8. Știu motivele tuturor regulilor care se aplică în clasă.

30 de răspunsuri

10. La școală, merg de plăcere.
30 de răspunsuri

Din analiza acestor răspunsuri putem concluda următoarele:

- 1) creativitatea nu presupune capacitate de memorare sau de recunoaștere;
- 2) elevii creativi vor găsi răspunsuri noi în mod rapid;
- 3) creativitatea presupune operarea cu transferuri;
- 4) personalitatea creativă se dezvoltă și datorită caracteristicilor motivaționale;
- 5) procesul de creație nu se limitează la imaginația creatoare sau la gândire;
- 6) factorul de abstractizare semantică (E.P.Torrance) are un rol foarte important în aprecierea creativității;
- 7) capacitatea creativă presupune atenția la detalii, fapt ce energizează comportamentul;
- 8) identificarea cu ușurință a lucrurilor neobișnuite este un atribut al creativității;
- 9) abilitatea de a utiliza lucrurile în situații inedite presupune creativitate.

Încercând evidențierea într-o măsură cât mai mare a relației de interdependență dintre motivație și creativitate am elaborat următorul model structural al personalității motivațional-creative:

Figura 1. Modelul structural al personalității motivațional-creative

Personalitatea motivațional-creativă presupune existența mai multor caracteristici, sintetizate de R.Sternberg și T. Tardif (1988, *apud* M.Dincă, 2002, p.32): spirit de aventură, spirit de lider, perseverență, înclinație spre cercetare, centrare pe sarcină, realizare independentă, valorizarea originalității și creativității, etc.

Rolul școlii este de a stabili finalități clare, în acord cu potențialul elevului, care să ajute la dezvoltarea creativității și prin urmare a modelizării motivației. Elevul de vârstă școlară mică nu trebuie să își însușească cunoștințe prin memorare, fără o înțelegere prealabilă a acestora. Prin urmare, nu putem fi de acord în totalitate cu precizările lui Bruner (p. 99) care susține că pentru a feri elevii de pasivitate, școala trebuie „să se bazeze cât mai mult posibil pe trezirea interesului pentru cunoștințele care trebuie însușite”. În opinia noastră,

cunoștințele nu trebuie însușite, ci trebuie înțelese, astfel încât elevul din clasele primare să fie capabil să opereze cu acestea în diferite situații. Activismul elevilor va fi generat de măsura în care ei reușesc să își formeze competențe. În caz contrar, motivația acestora pentru învățare va fi preponderent extrinsecă sau vor avea o atitudine pasivă, care va genera rezultate școlare slabe.

De aceea, un rol foarte important, îl are *atitudinea*, concept definit de G.Allport ca fiind cel mai distinctiv și indispensabil concept, mai ales dacă este tratată ca o funcție motivațională a personalității (Ioan Neacșu, p.84). Psihologul român este de părere că rațiunea tratării unitare a structurilor atitudinale cu cele ale motivației decurge din înțelegerea ei ca (p.84):

- a) *variabilă inferată* din formele exterioare ale comportamentului elevului;
- b) *stare specifică* ce pregătește subiectul pentru acțiunea cu obiectul;
- c) *structură polarizată* în raport cu valorile obiective și subiective pe care școala le promovează;
- d) *structură esențial învățată*.

Prin urmare, elevul din clasele primare se manifestă în raport cu activitatea educațională, în baza a ceea ce consideră acesta că este necesar pentru el. Cu alte cuvinte, atitudinea pentru învățatură a copilului este rezultatul mai multor factori, care se generalizează în timp, în funcție de experiențele trecute sau prezente ale elevului. Dacă elevul din clasele primare nu manifestă o trăire emoțională pozitivă în raport cu activitatea de învățare, atunci motivația acestuia va fi scăzută, ca urmare a rezultatelor slabe la învățatură. Al. Lazăr (p.5) este de părere că „învățare fără întărire nu există”, întărirea reprezentând în opinia acestuia, factorul esențial al unei învățări eficiente, ca premisă a obținerii performanței. În acest sens, rolul școlii este de a găsi cele mai eficiente soluții pentru adaptarea elevului la viața școlară.

Considerăm așadar că motivația scăzută a elevilor pentru învățare, este cauzată de inadaparea acestuia la cerințele școlare. Este bine cunoscut faptul că activitatea de învățare presupune efort, pe care elevii nu doresc să îl depună, deoarece învățarea nu este considerată un scop sau o acțiune posibilă, prin urmare aceasta nu reprezintă o nevoie în sine. În acest context, părerea elevului despre el însuși este un factor determinant al dezvoltării motivației pentru învățare, întrucât astfel se mobilizează în vederea obținerii reușitei, percepute prin prisma nevoilor sale de învățare. Cadrul didactic este dator să identifice acele procedee de învățare care să îl ajute pe elevul de vârstă școlară mică să își activeze atât potențialul creator, cât și comportamentul, pentru ca acesta să dezvolte o motivație caracteristică învățării de tip școlar.

BIBLIOGRAPHY

Allport, G.W. (1962). The general and the unique in psychological science. Revista „Journal personnel”, nr.30

Bruner, J.S. (1970). Procesul educației intelectuale. București: Editura Științifică

Lazăr, Al. (1975). Situații motivaționale favorabile învățării de tip școlar. București:

EDP

Moore, W.E. (1985). Creative and Critical Thinking. Boston: MA

Neacșu, I. (1978). Motivație și învățare. București: EDP

Osborn, A. (1988). Creativitate. L'imagination creative. Bordas, Paris

Popescu-Neveanu, P. (1977). Curs de psihologie generală. București: T.U.B., vol. II

Roșca, Al. (1943). Motivele acțiunilor umane. Editura Institutului de Psihologie al Universității din Cluj la Sibiu

Sălăvăstru, D. (2004). Psihologia educației. Iași: Polirom

Sternberg, R.J.(1986). Beyond IQ: A Triarhic Theory of Human Intelligence. New York: Cambridge University Press

Torrance, E.P. (1991). The Beyonders and Their Characteristics, în The Creative Child and Adult Quaterly, Scholastic Testind Service, Bensenville, vol.16, nr. 2

Zlate, M. (2009). Fundamentele psihologiei. Iași: Polirom

LIGHTS AND SHADOWS IN THE SLUM OF TEODOR MAZILU

Luminița Colopelnic

PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca

*Abstract: The article shines a light over the charm of the Bucharest slum during wartime, as it was described by Teodor Mazilu in his novel *Bariera* and in the script of the eponymous movie. The topos, the difficulties of love, the haunting loneliness and the motley peripheral world are presented in comparison to other texts in the Romanian literature. The same is valid for the values that survive in any environment, the people who create indestructible connections and who through their mindset and actions, become role models for others, achieving real mentality changes. The biographical underlay is consistent, therefore the atmosphere created by the author is gentle, familiar.*

Keywords: slum, loneliness, love, change, worker

Mahalaua ca topos literar

Interesul pentru periferie ca topos apt să ofere teme, motive și preocupări felurite, apare în literatura europeană încă de la începutul și mijlocul secolului al XIX-lea, un exemplu fiind *Misterele Parisului* de Eugène Sue (1843). Cu timpul, literatura exoticului lumii interlope se delimitează de cea a cartierului periferic propriu-zis, mai puțin în epica românească unde se păstrează caracterul eterogen al mahalalelor.¹

În literatura noastră, vastul ciclu al mahalalei este deschis de Anton Pann, apoi, după explozia de cărți pe tema mahalalei în perioada interbelică, după încercările reușite ale unor autori precum Mateiu Caragiale cu *Craii de Curtea Veche* (1929), George Mihail Zamfirescu cu comedia tragică *Domnișoara Nastasia* (1927) și romanul *Maidanul cu dragoste* (1933), Miron Radu Paraschivescu și tulburătoarele sale poeme *Cântice țigănești* (1941) sau Eugen Barbu cu romanul *Groapa* (1957), Teodor Mazilu, răspunzând îndemnului lui Dobrogeanu-Gherea, se va lăsa, la rândul său, ispitit de acest subiect încărcat de nuanțe, contraste, ambiguități, dar nu pentru a căuta senzaționalul, pitorescul, ci pentru a descrie candoarea, tandrețea, demnitatea al căror martor a fost încă din copilărie.

Se cuvine să precizăm că mahalaua, provenind din turcescul *mahalle*², desemna la început un cartier, fără precizarea localizării lui, degradarea de sens apărând abia după 1830, „atunci când Bucureștiul este asaltat de elemente ale urbanității occidentale. Cartierele mărginașe vor purta eticheta depreciatoare de mahala, iar locuitorii vor fi numiți mahalagii”³. Schimbarea semantică e înțeleasă prin nevoia de a desemna printr-un termen acest spațiu hibrid, aflat într-o permanentă metamorfoză, în încercarea de a se apropia, prin imitație și inovație, de centrul orașului.

Mahalaua lui Mazilu își schimbă denumirea de la an la an, din *Lupeasca* în *Voevod de Alba Iulia*, în funcție de intrigile și scandalurile de la Palat dintre rege și prințul moștenitor, dar, spre deosebire de altele, ilustrate de predecesorii săi, aceste maidane poartă un nume, au o identitate proprie, cunoscută.

¹ Valeriu Râpeanu în *Postfață la Maidanul cu dragoste*, George Mihail Zamfirescu, Iași, Editura Junimea, 1986, pp. 390-391.

² Potrivit *DEX*, București, Editura Univers Enciclopedic, 1998 și *MDA*, vol. III, București, Editura Univers Enciclopedic, 2003.

³ Georgiana Sârbu, *Istoriile periferiei. Mahalaua în romanul românesc de la G.M. Zamfirescu la Radu Aldulescu*, București, Editura Cartea Românească, 2009, p. 19.

În vreme ce Eugen Barbu surprinde etapa de formare a unui cartier pe marginea gropii de gunoi *Cuțarida* în vremea Bucureștiului interbelic, etapă în care se ridicau piețe și maghernițe, prăvălii și curți, case de bălegar și chirpici, șoproane acoperite de paie, cu chiu cu vai o biserică, mahalaua lui Mazilu este un topos populat, o lume aflată în așteptarea rezolvării de către autorități a unor probleme precum cele legate de iluminat, salubritate sau canalizare. *Lupeasca* poate funcționa ca o societate închisă, având autonomia sa: preot, cârciumar, șef de post, artiști locali, evenimente publice proprii, piață, firme de negustori, cinematograful și multe fabrici ale căror sirene vestesc o nouă dimineață și cheamă bărbații la muncă.

Interesant și contrastant este modul de percepție de către personajele din romanele amintite asupra imaginii drumului care duce spre fabrici. Pentru Iacov, adolescentul prin ochii și sensibilitatea căruia ne este înfățișat *Maidanul cu dragoste*, drumul spre fabrică e privit cu groază, el însemnând sfârșitul copilăriei, înscrierea pe un traseu liniar cu necazuri și nenorociri până la moarte. Vițu și Treișpemii, eroii lui Mazilu, atenți la tot ce văd, fac din drumul spre fabrică o aventură a cunoașterii, a descoperirii vieții sub chipuri noi și râd de cei care nu observă nimic și n-au nicio întâmplare de povestit. Pentru autorul oportunist, este o ocazie bună de a sublinia vitalitatea noii clase, pofta ei de viață trezită de puterea idealurilor revoluționare. Viziunea clasei muncitoare, conform ideologiei epocii, trebuia să fie optimistă, dar, dincolo de completarea pozitivă de către autor a acestei grile realist-socialiste, observăm aici, ca și în unele din narațiunile sale, accentele lirice maziliene, curiozitatea în fața unei priveliști, observarea unei ploi neobișnuite, cotidianul transformat în poezie.

Dacă indivizii din *Mahalaua cu nume rușinos* se lasă zdrobiți de muncă, de lipsurile materiale și a unui orizont sufletesc, devenind ursuzi, invidioși, oameni care nu râd niciodată, Vițu și oamenii din anturajul său, pentru a contrabalansa privațiunile și necazurile, organizează recepții în care toate manierele burghezilor sunt luate în zeflema. Din nou, includerea acestor secvențe era, cu siguranță, pe placul cenzorilor regimului socialist, dar, la aceste petreceri la care se râde mult, râsul și ironia constituie mai mult decât niște strategii ale luptei de clasă, ele reprezintă pentru personajele lui Mazilu căi de evadare, de descătușare, descoperirea altor căi de cunoaștere a lumii:

„— Cum e, tu, Rădițo, la ei un bărbat bun? căpăta iarăși curaj
Țuțuleasca (...)

— Întâi de toate, coană Țuțuleasco, trebuie să fie pedant...

— Ce-i aia pedant? întreba Țuțuleasca, necăjită că tocmai Rădița începuse atât de încâlcit.

— Stai, stai – o liniștea Rădița râzând – adică îngrijit, cămașa scrobită, butoni, cravată... Pe urmă... să fie spiritual, adică să râdă ca prostul tot timpul. Nu cu gura până la urechi, ci şușotind, ținând de la o cucoană la alta și să le zică ceva la fiecare: «Azi arătați mai bine ca niciodată... Doamnă, când ați întinerit atât de repede?» Chestii d-astea de care noi râdem”⁴.

Spre deosebire de unii dintre predecesorii sau contemporanii săi care ilustrau mai degrabă spiritul de mahalala, un spirit care nu aparține unei zone geografice, fiind, așa cum o numește Val Condurache, o *patrie sufletească*⁵, Mazilu se alătură celor care descriu mahalaua și ca topos, transpunându-ne într-un microunivers cunoscut și observat de aproape și în detaliu, o lume la care va reveni și în celelalte creații ale sale.

⁴ Teodor Mazilu, *Bariera*, București, Editura Tineretului, 1959, pp. 42-43.

⁵ *Fantezii critice*, Iași, Editura Junimea, 1983, p. 67.

Singurătatea din mahalala și iubirea

Surgerea anotimpurilor determină culoarea mahalalei, dar, în același timp, subliniază singurătatea oamenilor în fața vicisitudinilor vieții, lipsa oricărui ajutor din partea autorităților: primăvara, străzile se acoperă cu apă, toamna cu noroaie, iarna, ca și ofițera, face victime. Despre lupta mahalagiilor cu inundațiile, cu animalele și căruțele împotmolite aflăm chiar de la începutul romanului, unde, în câteva pagini vii și pitorești, Mazilu pune în contrast ulițele mahalalei cu străzile pavate din centru, cu lumină electrică și apă caldă. Vizita doamnei Maria Mareșal Antonescu e un prilej pentru autor să sublinieze distanța dintre doamnele din consiliul de patronaj și femeile muncitoare sătule de promisiuni și cuvinte bombastice: „De ce-și murdăresc pantalonii prin noroaiele noastre? Nu copiii lor se duc pe front, atunci cu ce drept deschid gura în fața noastră?... Dacă li s-a făcut de vorbit, să-i cheme pe ăia din străzile pavate, să stea cu ei de vorbă”⁶.

Din momentele pe care femeile din Lupeasca le petrec cu doamna Mareșal răzbate nu doar disprețul pentru cel bogat, pentru confortul burghez, dar și singurătatea care bântuie în lumea mahalalei bucureștene:

„— Are omul ceva mai frumos decât viața?

Întrebarea mări dușmănia femeilor. Înfricoșându-se de cruzimea și neomenia acestor cuvinte, femeile ale căror bărbați pieriseră pe front își ascunseră ochii în basmale”⁷.

Singurătatea acestor femei și lupta pentru supraviețuire, atât de frumos ilustrate de Mazilu în piața Ghencea unde așteaptă să fie angajate de cucoane la spălatul rufelor sau la curățenia casei, se vor concretiza spre final în Dobrița, femeia văduvă, rămasă cu un copil la piept, invidioasă pe vecinele bătute de soții care se întorc pe două cărări de la serviciu sau se vor întoarce într-o zi de pe front:

„— E greu fără bărbat – zise Dobrița, încercând să-și stăpânească durerea și să explice de ce fusese atât de pornită împotriva femeilor cu bărbat. (...) Parcă e casa pustie... zău... Nu mai miroase a mahorcă, nici a băutură, nu mai speli izmene murdare, n-ai și tu pe cineva cu care să mai ieși. Îmi scot scăunelul și ies singură la poartă...”⁸

În lumea mahalalei își poartă singurătatea și Nea Vițu, a cărui soție, Dorina, a murit în floarea vârstei, iar acum vizitează un alt suflet singuratic, Jeana, obișnuită, în lipsa unor prezențe umane, să-și răsfețe obiectele din preajmă. Deși este familiarizat cu *Ursulețul* și cu *Nicu*, lampa de gaz și radioul Jeanei, deși înțelege tristețea și singurătatea femeii, nu poate să o iubească, imaginea Dorinei fiindu-i mult mai puternică în suflet.

Într-un spațiu în care domnește nevoia de material, își duce viața pictorul Rădulescu. Un moment încărcat de sentimente amestecate este întâlnirea peste ani dintre artist și Lucica. Din conversația lor străbate singurătatea a doi oameni care ar fi putut cunoaște iubirea, însă atunci când Rădulescu a fost dispus să renunțe la arta sa pentru Lucica, aceasta, sub pretextul veșniciei artei, l-a disprețuit și l-a părăsit fără remușcări. El s-a refugiat în pictură, resemnându-se cu mediocritatea, ea s-a căsătorit cu un ofițer, amăgindu-se că după o vreme femeile nu mai vor dragoste, ci un adăpost sigur, confortabil: „când iubești poți să stai și într-o magazie unde bate ploaia... dar imaginează-ți tu doi oameni care nu se iubesc culcându-se pe un pat de lemn...”⁹

Singurătatea se prefigurează și în finalul romanului când în momentele de duiosie dintre Rădița și Treișpemii, momente care ne amintesc că și aici viața e frumoasă, merită trăită și că lumea mahalalei e capabilă de iubire sinceră, acesta o anunță că a doua zi dimineața va pleca pe front, Mazilu închizând astfel narațiunea în cadrul unui timp și al unui

⁶Teodor Mazilu, *Bariera*, București, Editura Tineretului, 1959, pp. 8-9.

⁷*Ibidem*, p. 13.

⁸*Ibidem*, p. 229.

⁹*Ibidem*, p. 159.

spațiu supus fatalității, din care unii nu pot ieși decât prin moarte așa cum se întâmplă în cazul lui nea Vițu.

Lumea pestriță a mahalalei

Mazilu este în primul rând interesat de evidențierea psihologiei complexe a unui muncitor de la periferie, dar pentru a păstra autenticitatea acestui spațiu de dincolo de barieră, a surprins în lumea din *Lupeasca* tarele unor indivizi care trăiesc la limita sărăciei, însă fără aureola romantică a predecesorilor săi, „aureola fiind înlocuită cu o foarte dură, dar realistă, caracterizare politică a esenței lumii delicvente și destinului ei inexorabil”¹⁰.

Așa cum în *Groapa*, locul ce îi leagă pe toți este cârciuma lui Stere, unde oamenii se duc mai cu regularitate decât la liturghie, și în *Bariera* toți se împărtășesc în același loc: „De la fabrică și până acasă, la capătul Broscăriei, nea Vițu făcea drumul pe jos; era distracția lui. În drum spre casă, când se întâlnea cu vreun prieten, se oprea în dreptul unei «biserici», să facă o haltă, la o secărică”¹¹. Întâlnirile dintre Rădulescu și șeful de post la un pahar de verde sunt ocazii de socializare, căci pictorul, nefiind complet convins de scepticismul său, caută uneori prietenia oamenilor. Pentru Ieftimie, în schimb, alcoolul este doza necesară de deconectare de la realitate, încercarea de a-și înțelege mânia și cruzimea. După ce bătea simpli țărani care îndrăzneau să spună că nemții vor pierde războiul, mergea la pictor să se spovedească: „Eu viu la dumneata ca la sfânta biserică. Părintele e om serios, dar n-am încredere. E un om sfânt, dar nu știe să bea”¹². Aflăm că alcoolul este o tentație căreia locuitorii mahalalei nu pot și nu vor să-i reziste de la mamele care își așteaptă soții în ziua de leafă în fața fabricii, cu copiii de mână pentru a le aminti că nu au ghetе în picioare. Eternul viciu le oferă avantajul descărcării emoționale și reprezintă autoritatea bărbatului care aduce bani în casă.

Actele de violență conjugală constituie o altă practică generală și acceptată în lumea mahalalei, interpretată ca un exemplu de putere masculină pe care femeile ajung să-l respecte. În tinerețe, Țuțuleasca era mereu snopită în bătaie de soțul ei, dar, după ce fiul a crescut, de rușine, de teama ca acesta să nu se apropie prea mult de mamă, Sidică a renunțat la acest obicei. Mai mult, deoarece banii se duceau pe băutură, Țuțuleasca și-a luat serviciu, fapt care a contribuit la scăderea autorității masculine într-o lume în care bărbatul incapabil să își întrețină nevasta nu trebuie să se însoare. De aceea, spune autorul, „Sidică nu mai era bărbatul ei, ci un nenorocit de care avea grijă să nu se prăpădească de tot. Îi dădea de mâncare, îl dezbrăca și îl băga în pat, să se culce.

— Eu mă duc în magazie să sparg lemne, tu nu vîi să mă bați?”¹³

Mazilu însă nu ajunge să facă din existența conjugală un spectacol tragic ca cel al uciderii Saftei sau al martirizării lui Maro din *Maidanul cu dragoste*, al crimei lui Vulpașin sau al sinuciderii Nastasiei din *Domnișoara Nastasia*. El doar subliniază problema de respectabilitate de sine existentă la nivelul cuplului, compasiunea pentru aceste femei care acceptă inacceptabilul și își exprimă voalat dezacordul față de modul de comportament al acestor oameni de la marginea orașului.

Din această lume pestriță nu puteau lipsi pungașii, cu nume precum Călărețu, Umblatu sau Guriță, care își împărțiseră teritoriul așa încât să nu dea unul peste altul. Dintre aceștia, se evidențiază Călărețu, om cu carte, care bea la aceeași masă cu șeful de post și stabilește următorul jaf cu acordul acestuia. Dacă în romanul *Groapa*, acțiunile bandei de hoți constituie unul din cele două fire narrative, ocupând o mare parte din spațiul romanesc și conferindu-i vitalitate, iar în romanul *Maidanul cu dragoste*, Fane, „pușcăriașul frumos din

¹⁰ Ion Vitner, *Prozatori contemporani*, vol. II, București, Editura pentru literatură, 1962, p. 17.

¹¹ Teodor Mazilu, *Bariera*, București, Editura Tineretului, 1959, p. 32.

¹² *Ibidem*, p. 124.

¹³ *Ibidem*, p. 150.

Cotroceni” și prietenii lui sunt prezenți în multe pagini, în schimb, în romanul mazilian aparițiile hoților sunt episodice, cu rol în întregirea atmosferei, în păstrarea autenticității.

Deși nu ating note scabroase ca în celelalte romane amintite, înșelăciunea, bârfa, acatistele date de bătrâne, țigăncile care se vând prin ganguri, ritualul înmormântării tânărului Ionică sunt tot atâtea dovezi ale imposibilității desprinderii acestei lumi de instinctualitate, de primitivitate.

Uneori, răutatea oamenilor, scandalul în stare latentă se datorează faptului că oamenii își simt încălcate drepturile la supraviețuire, ale lor, dar și ale familiei. Criza de pâine în căutarea căreia porneau la miezul nopții, frica de a se întoarce acasă cu mâinile goale, neputința de a hrăni gurile fraților și ale părinților după o zi de muncă, dezamăgirea creată de tragerea oblonului negustorului după o zi întreagă de stat la coadă, toate acestea stau în spatele comportamentelor agresive ale personajelor: împingerea afară din rând, jignirea, amenințările, apelative precum „miorlăitule” sau „borțoasă”. În limbajul folosit ca o descătușare a tensiunii adunate, a frământărilor cu privire la cele necesare traiului, cel mai adesea apare pomenit dracul: „să dea dracul să te întorci fără pâine”¹⁴, „ai adus pe dracu”¹⁵, „unde dracu’ umbli?”¹⁶ în timp ce la Eugen Barbu, adresările sunt mai colorate precum: „ușchitule”, „neamule” sau „bă guguștuc”. Deși vorbele grele, înjurăturile, strigăturile sunt folosite în celelalte romane de către bărbați tot ca o consolidare a masculinității și puterii, în Bariera mai degrabă femeile se descarcă verbal, ele fiind cele care se frământă pentru pâinea fiecărei zile, pentru a avea ce pune în sufertașul cu mâncare dus bărbatului la pauza de muncă.

O altă caracteristică a mahalalei este lipsa intimității. Și în Lupeasca, „izmenele și cămășuțele fluturau mândre în adierea zefirului. Zdrențele și boarfele erau scoase și ele – să se aerisească. O dată pe săptămână copiii erau băgați în albie, frecați cu leșie și săpun, să se curețe bine. Printre crăpăturile gardului, copiii se holbau prin curți, să vadă cu ochii lor cum se spală ceilalți”¹⁷. Intimitatea nu există, nu se dorește, iar uneori pălește în fața realităților cu care se confruntă oamenii în vreme de război: „după ce avioanele plecau, ieșeau cu toții în stradă în izmene și cămăși de noapte și colindau așa toată mahalaua”¹⁸. Curiozitatea morbidă îi face să cutreiere străzile pentru a afla unde au căzut bombe, cine a murit și pe cine au prădat hoții și de îndată toată mahalaua știe tot ce s-a întâmplat. Sau cum spune G. M. Zamfirescu în *Maidanul cu dragoste*: „Șoapta zburase de la o poartă la alta, cu repeziciune, iar cumetrele se adunaseră pe bănci și scăunele, în plină uliță, să comenteze zgomotos”¹⁹. Strada devine „un adevărat târg al clevetirilor, unde fiecare conștiință era o tarabă plină cu turta dulce a șoaptelor cu multe înțeleșuri”²⁰ până se pierde în „balta cu miros urât a sufletului colectiv”²¹.

Așa cum *Groapa* lui Eugen Barbu are virtuozii ei - hoțul Gheorghe visează să aibă un copil pe care să-l facă om cinstit și refuză să fure din biserică, hoțul Bozoncea îl pedepsește pe cel care a furat de la un orb -, Cartierul Veseliei din *Domnișoara Nastasia* îl are pe Vulpașin gata să omoare din dragoste, și în *Lupeasca*, o serie de indivizi mimează bunătatea, compasiunea, umanitatea. Atfel, sergentul de post, Ieftimie, se preocupă de migrația păsărilor și de nașterea copiilor pentru a compensa agresivitatea și abjecția care îl caracterizează în toate relațiile cu cei din jur. Lucica, deși se bucură de moartea mamei, încearcă să verse o

¹⁴ *Ibidem*, p. 15.

¹⁵ *Ibidem*, p. 19.

¹⁶ *Ibidem*, p. 23.

¹⁷ *Ibidem*, p. 21.

¹⁸ *Ibidem*, p. 23.

¹⁹ George Mihail Zamfirescu, *Maidanul cu dragoste*, Iași, Editura Junimea, 1986, p. 187.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*.

lacrimă pentru a i se recunoaște public suferința. Călărețu, pungașul de rând, care visează la ascensiunea în politică, își pune haine de sărbătoare când se pregătește să comită o ticăloșie mai rafinată precum divulgarea ascunzătorii lui David, fiul unei familii de evrei, deportată. Funcționarul de la Regie, mare admirator al liricii eminesciene, care recită din *Luceafărul* cu o afectare până la lacrimi, își bate în ascuns nevasta.

Schimbarea din interior

Spre deosebire de imaginea impusă de tradiția literară românească, cea a tatălui ca fire rece, autoritară și a convingerii că scăderea autorității paterne ar duce la destrămarea familiei, Vițu ne apare ca un tată dornic să își arate afecțiunea prin surprize, cadouri, râsete. Conform teoriei lui, „oricâte belele ar fi avut omul pe cap, când deschide poarta casei, e obligatoriu să fie vesel și cu inimă ușoară”²².

Vițu, tatăl duios, dar și ferm când e vorba de principiile lui, bărbatul unei singure femei, omul vesel care dă petreceri cu prietenii și vecinii cu riscul de a mânca o vreme doar zeamă de cartofi, este în același timp un catalizator de energii, provocând, cu răbdare, umor și luciditate, schimbări în mentalitatea mahalalei. Vecinei, după ce îi deschide ochii, convins că va veni o vreme în care o să deschidă și ea capul altora, îi spune: „Trebuie luptat, Țuțuleasco... Muncitorii luptă și n-o să le fie bine burghezilor. O să cam rămână fără fabrici, n-o să mai exploateze muncitorii...”²³ Pentru a alunga scepticismul lui Rădulescu născut din iubiri, despărțiri și eșecuri, dar și superioritatea lui naivă, într-un moment de confruntare cu acesta îi dă de înțeles ce trebuie să facă: „Știu că ești om cinstit... Deși după părerea mea om cinstit nu-i ăla care are multe teorii cinstite, ci ăla care face ceva pentru ele... Sunt mulți oameni cinstiți care stau în casă și nu-i vede nimeni la față... Stau acolo în casa lor, cu cinstea lor cu tot... Nu poți să-ți dai seama până nu-și apără convingerile... acolo se vede cinstea...”²⁴

Sămânța pe care Vițu o pune în discuțiile cu cei din jur, convins de fondul cinstit al oamenilor, va da roade căci Țuțuleasca se vede punând mâna pe arme împotriva nemților care au făcut prăpăd în țară, Rădulescu găsește puterea de a crede în rostul său pe lume, ascunzând de autorități un băiat evreu, iar Treișpemii și Rădița, fiica lui Vițu, răspândesc manifeste comuniste. El însuși, după interogatorii și bătăi cumplite, va fi executat pentru activitate antifascistă. Mazilu face astfel trecerea de la un Vițu colectiv la unul individualizat care cuprinde în el toate treptele conștiinței oamenilor pe care i-a modelat.

Mai mult, acest mediu nu alterează valori precum iubirea, prietenia, bunătatea, tandrețea, cinstea sau educația. Liantul dintre aceste valori este Vițu, omul care știe să admire clipe în șir un peisaj de iarnă, tatăl care încurajează legătura dintre Treișpemii și Rădița pentru a se bucura de împlinirea prin iubire, tatăl care nu se rușinează să se arate tandru cu femeia și copiii, care sancționează în mintea lui orice deviere de la normalitatea relațiilor de familie. Când Fănică aduce pâine acasă printr-un vicleșug, folosindu-se de un sugar din vecini, când răspândește bârfa sau ia bani bătrânelor pentru scrierea de acatiste, este aspru criticat de tatăl său, preocupat de educația primită acasă și în școală și de felul în care va crește fiul său.

În jurul lui Vițu își duce traiul Treișpemii și ceea ce îi leagă, în ciuda diferenței de vârstă, este dorința de descoperire a vieții, a frumosului, a bucuriei de a trăi. Fire altruistă, Treișpemii nu se necăjea pentru lipsurile lui, în schimb problemele vecinilor care zdruncinau liniștea mahalalei îl umpleau de tristețe: „Certurile dintre Dobrița și bărbat-su, care ridicau mahalaua în picioare, scandalurile muierilor pentru cine știe ce prostie, cu ocazia cărora se băteau, își rupeau părul, se zgâriau pe obraz și se tăvăleau pe jos, îl îndurerau și îl urmăreau tot timpul. Trăiesc o singură dată și atunci se trag de păr ca proastele”²⁵.

²² Teodor Mazilu, *Bariera*, București, Editura Tineretului, 1959, p. 33.

²³ *Ibidem*, p. 46.

²⁴ *Ibidem*, p. 51.

²⁵ *Ibidem*, p. 68.

Vecina lui Vițu, Tuțuleasca vrea ca Romică, băiatul ei, să continue școala, iar pentru taxa de la gimnaziu e în stare să se alăture celor tinere în piața Ghencea și să-și ofere serviciile cucoanelor dornice să o plătească, iar apoi se angajează la Coroana. Tuțuleasca îl ia pe Vițu ca exemplu de bunătate, demnitate și înțelepciune, răspândind în jur vorbele și încurajările lui, ajutând vecinele la spălatul rufelor sau ducând de mâncare tânărului evreu. Ea este cea care înțelege sacrificiul și îi explică vecinei Dobrița, al cărei bărbat nu s-a mai întors de pe front: „Pentru tine a murit, proasto... pentru tine (...) Ca să nu mai fie război, să fie pace în țară, să ai ce pune pe tine”²⁶.

Prin Vițu, prin vorbele, faptele și înrâurirea lor asupra celorlalți personaje, asistăm așadar nu doar la schimbarea mentalității muncitorilor, ci și la purificarea mahalalei din interiorul ei. Deși se aseamănă cu Moromete, personajul lui Marin Preda prin mentalitate, prin ironie și autoironie, prin ostilitatea față de fiu, nea Vițu a lui Teodor Mazilu nu se limitează la contemplare în pasivitate și izolare, el intră în luptă pentru salvarea valorilor etice, își multiplică minuțios familia spirituală, iar apoi trece la acte politice revoluționare.

Prin urmare, elementul cvasiprezent al mahalalelor amintite este sărăcia, regula de bază a acestui topos este nefericirea, iar lumea este dominată de aceeași mentalitate primitivă. Însă *Lupeasca* nu este mahalaua lipsită de aspirații a lui Caragiale, nu este lumea contemplativă a lui Preda, nu este mahalaua colcăitoare a lui Barbu, nu este nici mahalaua devitalizată a lui Zamfirescu din *Domnișoara Nastasia* sau cea lubrică din *Maidanul cu dragoste*, *Lupeasca* este un univers cu lumini și umbre, în care indivizii învață să-și ceară dreptul la mai multă lumină nu doar în situațiile limită, ci în fiecare zi.

Această lume fascinantă a mahalalelor capitalei, cu spiritul specific Micului Paris de altădată este immortalizată prin talentul scenaristului Teodor Mazilu, cel al regizorului Mircea Mureșan și a unei pleiade de actori excepționali precum Octavian Cotescu, Draga Olteanu, Gina Patrichi, Gheorghe Dinică, Toma Caragiu, Ion Besoiu, Dan Nuțu. În ciuda potențialului ei cinematografic, până la filmul *Bariera* din 1972, prezența mahalalei, a acestei lumi pestrice, cu oameni care se chinuie să supraviețuiască într-un mediu ostil, pe străzi pline de noroaie, departe de centrul capitalei reconstruit după principii moderne, este rară, de aceea, și din acest motiv filmul se dovedește a fi o revelație.

Mai mult, într-un interviu acordat revistei „Cinema”, Teodor Mazilu explica unde trebuie căutată valoarea acestei transpuneri cinematografice și cum a înțeles regizorul Mircea Mureșan să reconstituie sensul poetic al lumii mahalalei:

„Oamenii din *Bariera* nu sunt terorizați de mizerie, nu sunt victimele mizeriei și n-au, ca în atâtea alte filme, nostalgia centrului. Ei nu vor să parvină, ei vor să fie liberi... Lumea interlopă – hoții, prostituatele – este privită în ceea ce are birocratic, nu e idealizată după un vechi obicei al celei de-a șaptea arte... Pentru că întunericul nu este numai mârșav, ci și monoton. Singura lume vastă e lumea candorii...”²⁷

Dacă romanul *Bariera* aduce un omagiu lumii muncitorești din sânul căreia se naște eroul Vițu, reprezentant al unui întreg univers de idei și sentimente, prin filmul cu titlul eponim rămâne peste timp o mărturie a unor locuri, depărtate de „fața lustruită de fard a Bucureștiului”, a unor vremuri, a demnității unor oameni, a unei atmosfere create încă de la început de patosul cu care Mihaela Mihai interpretează melodia *Parfumul străzilor*, o atmosferă tandră, familiară, impregnată de parfumul dulce-acrișor al comunității de dincolo

²⁶ *Ibidem*, p. 230.

²⁷ Articol de Eva Sîrbu în Revista „Cinema”, decembrie 1972, în <http://aarc.ro/articol/fata-in-fata-cu-scenaristul-barierii-teodor-mazilu-nu-sunt-filmic>

de barieră: „Parfumul străzilor târziu ne-aduce-aminte/ Câte-am trăit și bucurii și nevoi/ și c-avem suflet și noi”.

BIBLIOGRAPHY

- CONDURACHE, Val, *Fantezii critice*, Iași, Editura Junimea, 1983.
- DAMIAN, S, *Direcții și tendințe în proza nouă*, București, Editura pentru literatură, 1962.
- DEX, București, Editura Univers Enciclopedic, 1998.
- MAZILU, Teodor, *Bariera*, București, Editura Tineretului, 1959.
- MDA, vol. III, București, Editura Univers Enciclopedic, 2003.
- SÂRBU, Georgiana, *Istoriile periferiei. Mahalaua în romanul românesc de la G.M. Zamfirescu la Radu Aldulescu*, București, Editura Cartea Românească, 2009.
- UNGUREANU, Cornel, *Proză și reflexivitate*, București, Editura Eminescu, 1977.
- VITNER, Ion, *Prozatori contemporani*, vol. II, București, Editura pentru literatură, 1962.
- ZAMFIRESCU, George Mihail, *Maidanul cu dragoste*, Iași, Editura Junimea, 1986 (postfață de Valeriu Râpeanu).
- <http://aarc.ro/articol/bariera>.
- <http://aarc.ro/articol/fata-in-fata-cu-scenaristul-barierei-teodor-mazilu-nu-sunt-filmic>.

I.D.SÎRBU-SURVIVING ROMANIAN COMMUNIST DETENTION

Carmen-Ancuța Morari

PhD Student, „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: The drastic regime of prisons, camps, forms of detention as such hunger, cold, fear, death or survival have become the subject of numerous historical, political, sociological studies, but also of memoirs, diaries and autobiographies that have demystified the communist project. I.D.Sîrbu became a victim of the proletariat dictatorship for seven years and he served his sentences in Jilava and Gherla prisons, in Periprava, Grindu and Salcia labor camps. He will never regret this experience because for the man who „did not lose his lamp” in prison, detention was a test through which he gained self-control over his own being.

Keywords: I.D.Sîrbu, totalitarianism, socialism, gulag, forced detention.

Demitizarea sistemului comunist malign a fost o preocupare centrală a autorului „Jurnalului unui jurnalist fără jurnal”, a cărui identitate este fracturată odată cu represaliile noii ideologii totalitare. Oameni de valoare, printre care și I.D.Sîrbu, captivi în noua lume instaurată, au depus mărturii acide despre spectacolul socialismului, riguros construit.

Închisoarea a constituit o altă încercare pentru tânărul filosof cu răni adânci și cu alte experiențe traumatizante din trecut. I.D.Sîrbu își pleacă capul, dar nu îngenunchează. În continuare, vom analiza câteva scene cheie, culese din scrierile memorialistice și din romanele sale, care radiografiază detenția acestui intelectual în anii '50 și '60.

Odată cu al doilea mare val de arestări, Ștefan Aug. Doinaș este arestat în februarie 1956 și supus terorii anchetatorilor. Acesta va recunoaște că la ședința cu Marcel Petrișor a luat parte și prietenul său, scriitorul din Petrila. Marcel Petrișor a afirmat în redacția revistei *Teatrul* (unde I. D. Sîrbu era angajat) că în România va avea loc o mișcare studentească, sprijinită de armată și având ca obiectiv principal scoaterea limbii ruse din universități. Acesta a fost imediat arestat, anchetat și torturat pentru a dezvălui numele celor care fuseseră de față.

Într-adevăr, în socialismul de atunci „se mânca absurd pe pâine”, întrucât, nevinovat fiind, în toamna anului 1957 acuzatul va dispărea aproape șapte ani din viața socială și șaptesprezece ani din literatură. Pentru „omisiune de denunț”. Ștefan Aug. Doinaș ne mărturisește succint episodul: „Primul element derutant într-o anchetă [...] este faptul că erai somat să spui totul [...] În cazul meu, acest tot, era în realitate, foarte puțin. Trebuia să spun următoarele: «în ziua de 18 noiembrie 1956, m-a vizitat în redacția revistei *Teatrul* prietenul meu[...] M. P. Mai era de față în birou un alt vechi prieten al meu, dramaturgul I. D. S., coleg cu mine de redacție»”¹.

Sîrbu nu va fi eliberat după un an, cum i s-a întâmplat colegului cerchist, ci va fi rejudecat și condamnat definitiv la „iadul ispășirii”, la șapte ani de închisoare. Este o lume absurdă în care vina se extinde de la un individ la altul, prin simplă proximitate. O lume în care I. D. Sîrbu trăiește „starea de Iovie”: adică starea în care, „din cauza unui absurd pariu istoric, eu trebuie să pierd totul: casa, averea, copiii, vitele, până și prietenii. Dar nu am voie să-mi pierd credința, nu am voie să mă revolt (*Jurnalul...*, vol. II, p. 49). Doinaș va deveni informator și astfel va obține dreptul la semnătură, la premii, titluri, dreptul la capitală și la

¹ Ștefan Aug. Doinaș, „Intelectualul în anchetă”, în *Memoria*, Nr.1, 1990, p. 12.

călătorii în Occident. Dar ura și antipatia nu se vor instala în sufletul chinuit al victimei, el încercând permanent o reapropiere de cel care l-a trădat, dar din partea căruia simte uneori rezervă și nepăsare: „la București, prietenul meu mă ignoră fiindcă Craiova și soarta mea nu intră în constelația intereselor sau temerilor sale. Nu neg că această indiferență a sa mă doare: nu pentru mine, eu am o grea școală a iertării și moralei, ci pentru el care ignoră suferința celor pe care – din greșeală sau din prostie – i-a călcat cu mașina, uitând apoi să se întoarcă din drum să vadă cam în ce gips stau oasele celor pe care i-a nenorocit...” (Scrisoare către Horia Stanca, 26 februarie, 1985, în *Scrisori către Bunul Dumnezeu*, p. 140).

În cel de-al doilea proces, Negoïtescu avea să se lepede de el, mărturisind că Sîrbu l-a împiedicat să adere la comunism (*Jurnalul...*, vol. I, p.203), mărturie ce-l va repartiza pe filosof într-un rol de figurant în „serialul Mizerabilii”. Acesta își va recunoaște însă vina la Köln. Nici pe acesta Sîrbu nu-l sancționează aspru, dovadă fiind epistolele frecvente dintre cei doi.

Dacă în timpul Facultății de Litere și Filosofie Sîrbu era mai mult absent din câmpul universitar (făcând „naveta între Stalingrad și Sibiu”), la „Facultatea de suferință și umilire” a fost prezent timp de șase ani unde a îndurat, asemenea altor intelectuali, mizeria, privarea de hrană, bătaia, carcera, boala, interogatoriile nesfârșite, batjocura, disprețul, frigul și frica.

Prima stație a călătoriei demonice întreprinse este Ministerul de Interne. Jocul torționarilor e duplicitar și el: „La anchete știam deja că o zi caldă, una rece, azi încurajare, mâine amenințare, nu sunt decât metode prin care se urmărește starea de letargie. (*Jurnalul...*, vol I, p.35). Dacă la început torționarii așteptau cooperarea deținutului, pe parcurs, schimbau tactica, supunându-l pe cel neajutorat unor chinuri fizice violente: „Îmi aduc aminte de primele luni ale anchetei mele la securitate [...] În primele luni am fost tratat ca un oaspe drag [...] am fost închis în celula de lux (WC, duș), cea în care fusese închis, nu știu când, și domnul doctor Petru Groza. Eram curtat, fermecat, mi se dădeau țigări [...] După trei luni, foaia a fost schimbată, au început șantajele. Care au fost în crescendo (și nu au încetat nici după ce am ieșit din închisoare, după șase luni de chinuri, bătaii, foamete, muncă, umiliri nesfârșite (*Ibidem*, vol. II, p. 262).

O tonalitate gravă abordează și atunci când consemnează absurdul primului contact cu detenția: „«Banditule, scoate șireturile, cureaua, ceasul, proteza din gură: vino să te tundem: scoate-ți pantalonii să primești 25 de lovituri la cur...». «De ce? am întrebat eu, total desființat, dar supunându-mă». «Fiindcă întrebii!» zice sergentul, și încep să mă bată” (*Ibidem*, vol. II, p. 71).

În martie 1958, Sîrbu este transferat la Jilava unde îl va întâlni pe Paul Goma: „La Jilava am fost vârat direct în camera 19, zisă «de eliberare». Adică plină de deținuți ce se apropiau de sfârșitul executării pedepsei lor. Aici trăiau [...] pe paturi suprapuse în trei etaje circa 50-60 de bătrâni deținuți. Numai în această singură cameră, adunând câți ani au fost deja executați de cei prezenți, am ajuns la cifra fantastică de 394 ani. [...] Nici unul din cei de acolo nu a fost eliberat. Majoritatea au primit 3-5-7 ani administrativi, iar alții, ca mine, au avut parte de teatrul unui al doilea proces (*Ibidem*, vol. II, p. 423). Dacă până aici, torturile fizice erau suportabile datorită condiției sale de atlet, la Jilava aproape e subjugat de frica de bătaie: „Doamne dă să mor, Doamne ferește să mă bată” (Scrisoare către Horia Stanca, 16 martie, 1985, în *Printr-un tunel*, p. 46).

În 1959 este mutat la Gherla, unde i se cere să depună o falsă mărturie împotriva lui Blaga. Scriitorul refuză și astfel i se înăspresc condițiile de existență: într-o celulă de câțiva metri pătrați locuită de aproximativ cincizeci de încarcerați, diferiți ca vârstă, religie și mediu social de apartenență. Revoltatul din Petrila intră în greva foamei pentru a obține foaia destinată cererii dreptului la recurs. Este obligat să recite pe de rost un fragment din cartea lui Andrei Băleanu, *Conținut și formă în artă*, în care Sîrbu apărea drept un reacționar. Reușește să reziste anchetatorilor care îl supun la percheziții, interogatorii și torturi fizice. Aici la

Gherla, mărturisește scriitorul, „am încasat cea mai teribilă bătaie din întreaga mea carieră” (Post festum, Addenda..., în *Scrisori către Bunul Dumnezeu*, p. 182).

Tot aici, regimul strict al închisorii împiedica schimburile de păreri dintre deținuți. Torționarii însă schimbau tehnicile permanente, una dintre ele conducând la slăbirea aparentă a interdicțiilor. Dacă abaterea deținutului, fie ea și discursivă, era mai gravă, se întetea pedeapsa: „la Gherla, 1959, în camera 83 a intrat la un moment dat un ofițer politic și ne-a spus că de astăzi avem voie să discutăm liber «de-ale noastre». Am încremenit, eram 50 de deținuți în acea cameră, ne cunoșteam, știam totul unii despre alții și totuși, după ce s-a consumat acest îndemn oficial, nimeni nu a scos nici un cuvânt. Această oficială dezlegare ni se părea (și era!) deosebit de perfidă și periculoasă.” La fel se întâmplă la Periprava: „am fost anunțați că avem voie să jucăm șah [...] din clipa în care ni s-a dat voie, șahul ni s-a părut un ordin suspect și o obligație rea” (*Jurnalul...*, vol. II, p.175).

De la închisori, deținuții erau canalizați spre Salcia, Delta Dunării sau alte destinații carcerale. Lagărele de muncă de aici au fost înființate în 1950 și au fost amplasate pe lângă fermele agricole subordonate Ministerului de Interne sau în zona șantierelor navale. Ulterior, acestea capătă denumirile de „colonii de muncă”, respectiv „locuri de muncă obligatorii”².

Astfel, scriitorul este transferat mai întâi, „în primăvara anului de exterminare 1960”³, în lagărul de muncă de la Salcia-Stoenești, un loc cu renume fioros în Gulagul românesc. În această colonie, deținutul îi întâlnește pe Alexandru Paleologu, Florin Constantin Pavlovici și Sergiu Al. George, cu care va lega prietenii solide. Numeroasele mărturisiri ale scriitorului din jurnal sau din romanul *Adio, Europa!* coincid cu mărturisirile prietenilor amintiți, dovadă că scriitorul petrilean nu și-a cosmetizat viața. Într-o notă de subsol a romanului sus-amintit, autorul ține să menționeze autenticitatea amănuntelor legate de pușcărie, mină sau război.

Florin Constantin Pavlovici își amintește de conferințele ținute de fostul asistent din Cluj și de publicul care asculta uimit, luându-și notițe pe fundul gamelei sau pe talpa bocancilor: „În timp ce Sergiu Al. George se chinuia să preschimbe baraca în templu [...] Sîrbu o trata ca pe o aulă universitară [...] ținea conferințe de filosofie a culturii, estetică și psihologie, avea un auditoriu imens, capacitatea lui de improvizație era inepuizabilă, ca și ușurința și energia cu care vorbea. Părea un vulcan în erupție, care azvârlea, în loc de lavă, idei și împerecheri de cuvinte plastice, vii și cuceritoare. Pentru că nu trebuia să se supună unor rigori științifice, era strălucitor. Când nu-și aducea aminte un fapt cultural anume, inventa altul cu mult mai interesant. Orice scăpare de memorie devenea act de creație. Conferințele se desfășurau pe craca paturilor, iar spectatorii se așezau fiecare pe unde putea”⁴. Privat de catedra din Genopolisul pierdut, Sîrbu va deveni printre gratii un „dascăl luminat” (*Jurnalul...*, vol. II, p. 61), așa cum și-a dorit mereu. Această practică a conferințelor „menținerea sănătatea mentală în condițiile abuzurilor, foametei, bolilor.[...] exersându-și permanent memoria, deținutul se detașa de mizeria cotidiană, sporindu-și rezistența”⁵.

Alexandru Paleologu își amintește și el de închisoare ca de o treaptă spre cognoscibil: „Pentru mine perioada aceea [...] a fost oribilă, [...] dar și Gary și eu ne spuneam că, dacă suntem trimiși aici pentru asta, trebuie barem s-o suportăm. Este și asta un aspect al existenței care intră în cunoașterea lumii”⁶. În cartea sa, scriitorul bucureștean surprinde un portret al acestuia, remarcându-i calitățile numeroase: „Avea talentul ăsta de povestitor extraordinar,

² Mihai Barbu, *Memoriile lui Ion. D. Sîrbu. O reconstituire*, Craiova, Editura Autograf MJM, 2011, p. 215.

³ Ion D. Sîrbu, *Adio, Europa*, vol. II, Galați, Editura Cartea Românească, 1992, p. 110

⁴ Florin Constantin Pavlovici, *Tortura pe înțelesul tuturor*, București, Editura 1 Cartier, 2001, p. 315.

⁵ Clara Mareș, *Zidul de sticlă. Ion D. Sîrbu în Arhivele Securității*, București, Editura Curtea Veche, 2011, p. 78.

⁶ Al. Paleologu, *Politețea ca armă*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000, p. 118.

truculent [...] și un foarte mare bun simț lexical [...] Avea un dar al râsului uriaș [...], conversații pasionante și din ce în ce mai comprehensive.⁷

Aflat în al treilea an de detenție, forța fizică dobândită odinioară se diminuează treptat, și drept urmare, Sîrbu cade la pat, suferind grave tulburări de nutriție, cântărind în acea perioadă numai 49 de kilograme. La infirmerie îl cunoaște pe Nicula Paloș, acuzat că ar fi scris articolele semnate de Sîrbu însuși, care a folosit pseudonimul de N. Paloș. Acest deținut fără vină a fost supus procesului îngozitor de reeducare, fiind obligat să memoreze toate articolele scrise de cerchist în ziarul clujean *Patria* în 1946, și chiar să și le însușească. Pe drept cuvânt, Hannah Arendt definește reeducarea drept „experiența odioasă a eliminării, în condiții științifice controlate, a însăși spontaneității de expresie a comportamentului omenesc și a transformării personalității umane într-un simplu obiect”⁸. Întâlnirea cu acest învățător condamnat la cincisprezece ani de închisoare (dintre care doisprezece ani executați) e descrisă halucinant în *Adio, Europa!*: „Pe jos foiau șoarecii de câmp, pe sus se vedea acoperișul de stuf al barăcii. M-am aranjat să dorm în pat cu el. Era foarte slăbit, foarte îmbătrânit [...] fără dinți, fără degetele de la o mână, cu fața și gâtul plin de niște bube ce puroiau. [...] De câte ori își revenea din halucinațiile de febră, se comporta lucid și clar: pentru o oră-două îmi recita fragmente întregi din articolele *mele*. [...] de fiecare dată ne declara strigând: «Aceste articole sunt opera mea»⁹.

În vara anului următor, se află în Balta Brăilei, la Strâmba, unde se confruntă cu o muncă fizică istovitoare- construcția unui baraj- despre care își amintește doctorul Sergiu Al-George, din nou companionul lui Sîrbu: „după 12 ore de efort, sculați la 4 dimineața, iarna pe îngheț și vara pe caniculă, după zece ore de cărat roabe de pământ, urcate pe dig, seara nu mai erai decât o grămadă de oase frânte și nu-ți mai doreai decât să vină odată moartea și să se isprăvească grozăvia. Până la încolonarea și marșul către lagăr, aveai un scurt răgaz, în care te așezai culcat pe pământ și încercai să-ți tragi sufletul; singura senzație era de râmă călcată în picioare de o gloată de demenți și cu acest sentiment încercai să faci puțină ordine în această grămadă de oase rupte[...]dar nu reușeai.”¹⁰. Tot aici, Sîrbu pledează pentru unirea tuturor creștinilor în noaptea de Înviere. Ortodocșii, catolicii, greco-catolicii și protestanții au sărbătorit împreună, miracol pe care l-au numit „Unirea de la Strâmba”(Scrisoare către Ion Maxim, 13-14 aprilie, 1979, în *Iarna bolnavă de cancer*, p. 81).

Nu mai puțin epuizantă va fi truda din colonia Periprava: recoltarea stufului din Delta Dunării, iarna, când apa era înghețată. Regimul concentraționar pe care-l cunoaște aici se situează la cel mai înalt nivel al absurdului: „Acolo, pe gheață, încălcați cu opinci făcute din anvelope vechi, legate cu sârmă, înfolfiți în cârpe, tăiam trestie, o legam în snopi grei, pe care îi duceam pe umeri, uneori și până un kilometru distanță, prin miriștea desfundată și tăioasă ca sticla, până la grindul unde un nacealnic lipovean și un sergent urgisit de soartă ne număra și ne calculau norma pe ziua respectivă. Opt snopi de fiecare deținut, de tăiat, legat și cărat la grind [...] Mâncam doar dimineața, pe întuneric, în cală jos, și seara tot acolo și tot pe întuneric. Pereții bacului șiroiau de umezeală, mirosea a rugină, mâl, tineta unică era mereu ocupată de cei care aveau diaree. Devenisem niște fiare [...] în fiecare seară [...] eram bătuți[...]. Uneori aveai voie să țipi, alteori nu: țipătul era un favor, depindea de bunăvoința din acea seară a călăului tău...” (*Adio, Europa!*, vol II, p. 113-114).

Metodele de intimidare și tortură erau copiate de la sovietici, mărturisește Sîrbu. Acesta amintește și de „bestialitatea «rețelei Pitești» (chiar dacă nu a suferit-o pe viu) - prin reeducare criminală de către unii deținuți criminali - pot afirma că pușcăria noastră a fost, în

⁷ *Ibidem*, p. 118.

⁸ Hannah Arendt, *Originile totalitarismului*, Traducere de Ion Dur și Mircea Ivănescu, București, Editura Humanitas, 1994, p. 568.

⁹ Ion D. Sîrbu, *Adio, Europa*, vol. II, *ed.cit.*, p. 110.

¹⁰ Dorina Al-George, *Șocul amintirilor*, Pitești, Editura Paralela 45, 2006, p.46

mic, mult mai dură și mai bestială decât cea sovietică (imensă, nesfârșită, polară)” (*Jurnalul...*, vol. II, p. 243).

Deși a pățimit, detenția a fost o experiență prin care a dobândit autocontrol, „auto-stăpânire” asupra propriei ființe: „pentru mine Jilava este un tărâm inițiativ egal cu Delos, Oxford sau Harvard, iar tăiatul stufului mi se pare egal cu stagiul Yoga (Scrisoare către Virgil Nemoianu, 16 iunie, 1986, în *Traversarea cortinei*, p. 443).

Fiind întrebat de unele cunoștințe de ce nu a alocat mai multe rânduri perioadei petrecute în detenție, cerchistul îi mărturisește lui Carandino de imposibilitatea cuprinderii totale a acestei experiențe, situându-se la antipodul celorlalți care „aproape au abuzat scriind, după ureche, despre gherle și jilave” : „de frică nu am scris, de frica de spaima ca nu voi putea cuprinde tot , că literatura va rămâne sub viață sau în urma realităților trăite [...] Am zis... să treacă ani, să se mai așeze amintirile. Între timp, am iertat pe toată lumea, am uitat numele tuturor celor care m-au rupt în bătaie, aș dori ca român, să nu se fi întâmplat totul” (Scrisoare către N. Carandino, 18 mai, 1975, în *Opere, II, Corespondență*, p. 237-238).

Cele mai multe amănunte despre acest subiect ne parvin din romanele sale postume, memorialistul realizând pentru memoria colectivă o emoționantă definiție a povestirii: „Povestirea, ca act de memorie și creație, constituie singurul remediu prin care, folosind lăuta bătrână a limbii materne, dizolvam granițele dintre vis și realitate, dintre frică și pieire, dintre *je* și *moi*, eu și cu mine. În timpul povestirii, viziunea sfârșitului tău nu mai este, nu o mai realizezi decât sub forma unei abstracte săgeți ce vine, fără zgomot, din spate; sau a unei singure raze albastre, reci, ce trece ca un laser ceresc prin șira spinării tale.”¹¹

BIBLIOGRAPHY

1. Al-George, Dorina *Șocul amintirilor*, Pitești, Editura Paralela 45, 2006
2. Arendt, Hannah, *Originile totalitarismului*, Traducere de Ion Dur și Mircea Ivănescu, București, Editura Humanitas, 1994.
3. Barbu, Mihai, *Memoriile lui Ion. D. Sîrbu. O reconstituire*, Craiova, Editura Autograf MJM, 2011
4. Doinaș, Ștefan Aug., „Intelectualul în anchetă”, în *Memoria*, Nr.1, 1990.
5. Mareș, Clara, *Zidul de sticlă. Ion D. Sîrbu în Arhivele Securității*, București, Editura Curtea Veche, 2011.
6. Paleologu, Al., *Politețea ca armă*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000.
7. Pavlovici, Florin Constantin, *Tortura pe înțelesul tuturor*, București, Editura 1 Cartier, 2001.
8. Sîrbu, Ion D., *Adio, Europa!*, vol. I-II, Galați, Editura Cartea Românească, 1992.
9. Sîrbu, I. D., *Jurnalul unui jurnalist fără jurnal*, Vol. I-II, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1996.
10. Sîrbu, I. D., *Printr-un tunel. Corespondența Ion D. Sîrbu – Horia Stanca*, Petroșani, Editura Fundației Culturale „Ion D. Sîrbu”, 1997.
11. Sîrbu, I. D., *Scrisori către Bunul Dumnezeu*, Cluj-Napoca, Editura Biblioteca Apostrof, 1998.
12. Sîrbu, I. D., *Traversarea cortinei*, Timișoara, Editura de Vest, 1994.
13. Sîrbu, I.D., *Opere, I, II*, București, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2013.

¹¹ Ion D. Sîrbu, *Adio, Europa*, vol. I, ed. cit., p. 18.

THE POETICS OF SUFFERING AND FAILURE IN THE EPISTOLARY GENRE OF I.D.SÎRBU

Carmen-Ancuța Morari

PhD Student, „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: Living through all the significant atrocities of the twentieth century - the experience of war, professional interdictions, investigations, detention, semi-exile, persecution, loneliness and illness - the theme of I.D.Sîrbu's nonfiction work is failure or loss of self. Perfectly lucid when writing about them in his correspondence, the diarist takes refuge in literature, carrying the „cluster of suffered memories” through almost all his texts. Lucian Blaga's favorite student, in fact, recovers the history of his own failure, thus considering himself a loser of the era who takes revenge through his writings.

Keywords: I.D.Sîrbu, epistolary genre, communism, censorship, biography.

Genul epistolar a fost genul pe care I.D.Sîrbu l-a practicat pe parcursul întregii sale existențe, exceptând perioada carcerală sau de muncă silnică, și reprezintă poate cea mai consistentă parte a întregii sale opere. Sîrbu a scris colegilor săi din Cercul literar de la Sibiu, foștilor colegi de liceu și de facultate, profesorilor, rudelor din țară și din străinătate, vechilor cunoștințe din satul natal, iubitelor de odinioară, fostei soții, oficialităților, dar și unor ingineri, avocați, traducători și foști colegi de celulă din diferite penitenciare și lagăre românești. Destinațiile lor au fost diverse: Petrila, Petroșani, Cluj, București, Timișoara, Baia Mare, Brașov, Piatra-Neamț, orase din America, Brazilia, Hawai, Franța și Germania.

Scrisorile transmise și primite în perioada craioveană au fost interceptate de Securitate, toate aspectele semnificative ale celui urmărit fiind atent consemnate în note de serviciu. Până la sfârșit, scriitorul a continuat să rămână o figură suspectă, supusă deci „regimului draconic de control al vieții”¹.

Epistolele scriitorului au fost reunite mai întâi în patru volume apărute postum, iar apoi, în 2013, într-un singur volum, o ediție îngrijită de Toma Velici, care cuprinde și alte epistole descoperite în ultimii ani. Cele mai importante subiecte dezvăluite și comentate destinatarilor sunt tragismul vieții, obsesia scrierilor, viața conjugală, destinul unor opere proprii, mirajul prieteniei, respectiv simptomatologia sfârșitului. Mai puține decât în faimosul său jurnal, reflecțiile despre dictatura abjectă sunt consemnate în epistole fie într-un limbaj esopic, fie apelând la ironie, dat fiind faptul că scrisorile erau verificate de cenzură. Corespondența nu prilejuiește doar schimburile de idei sau uneori de polemici, ci și transmiterea reciprocă de pachete consistente cu cărți scumpe și greu accesibile, articole, reviste rare, cafea, medicamente, ciocolată, pixuri, fotografiile, măștișoare ș.a. Expeditorii și destinatarii se confruntă și cu greutatea financiară, dar și cu o Poștă care uneori întârzie, alteori își însușește conținutul coletelor. Absurdul existenței se face simțit până și în corespondența care devine un soi de aventură incertă: „...Teribilă e corespondența noastră, primesc în ianuarie răspunsul tău la scrisoarea ce ți-am trimis în noiembrie, dacă eu mor mâine, peste o lună, soția mea va primi scrisoarea ta în care – *horribile dictu* – mă felicită pentru cele două premii luate...” (Scrisoare către Virgil Nemoianu, 18 ianuarie, 1984, în *Traversarea cortinei*, p. 249).

¹ Ion Simuț, *Literaturile române postbelice*, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2017, p.125.

Scrisorile oferă și unele interpretări și clarificări ale diferitelor fragmente din romanele sale privind geneza operei, respectiv explicitarea anumitor personaje sau atitudini asumate. De asemenea, apar numeroase secvențe din operele sale-piese de teatru, romane, jurnal- care, împreună, redau o compoziție jucăușă de intertextualități.

În ceea ce le privește pe cele compuse înainte de detenție, foarte reduse cantitativ, acestea au fost cuprinse în volumul *Iarna bolnavă de cancer* (1998). Epistolele reunite în acest volum sunt mai sobre decât celelalte, poate și pentru că fermecătorul Gary era mai mult absent (să nu uităm că în acei ani Sîrbu nu era interesat de proză, ci era un filosof). Scrisorile au fost scrise între 1947-1988, iar destinatarii au fost Deliu Petroiu, Delia Cotruș, Ion și Mina Maxim.

Față de **Deliu Petroiu** (celălalt valet al Cercului literar de la Sibiu), poate cel mai devotat prieten al său și „cel mai apropiat, și prin educație, și prin convingeri”², Sîrbu nu încearcă să se ascundă, nu încearcă să-și camufleze greutățile și nu ezită să-i ceară ajutorul. Este sincer. Puțin orgolios, rareori epistolierul cere sprijin altor prieteni.

Sîrbu, la rândul lui, este un prieten de nădejde, își înscrie amicul la facultate, îi caută cărți, îi trimite bani sau încearcă să-i facă rost de o slujbă. Deliu nu-l va părăsi nici în anii de cumpănă, când vestea detenției fiului lor s-a abătut subit peste părinții iubitori din Petrila: „Am fost sigur – de acolo chiar – că unicul meu prieten care nu mă va uita vei fi tu. Și nu m-am înșelat. Ai fost singurul care ai găsit o ocazie să treci pe la nenorocita mea mamă să-i spui două cuvinte bune” (Scrisoare către Deliu Petroiu, 23 aprilie, 1963, în *Iarna bolnavă de cancer*, p.53). Cei doi prieteni sunt obsedați de cele mai banale fapte ale zilei și nu de ultimele lecturi sau noutăți politice. În corespondența lor, o epistolă atrage atenția; Sîrbu protestează la decizia prietenilor săi cerchiști, Negoiteșcu, Regman și Doinaș, de a se înscrie în Partidul Comunist: „în spiritul dogmatic, tendențios, riguros programat al partidului comunist, nu văd cum se vor desfășura talentele lor libere, subtile și estetizante” (Scrisoare către Deliu Petroiu, 23 noiembrie, 1946, în *Iarna bolnavă de cancer*, p. 14). Acum trăiește scriitorul ceea ce N. Oprea numește „drama dezicerii de comunism”³.

Principalul subiect care transpare aproape în fiecare epistolă din primii ani este situația financiară precară a tânărului Desideriu: „Mi-am consumat bugetul pe luna în curs și sunt nevoit să recurg la bucătăria mamei în restul zilelor care mă mai despart de data primirii salariilor” sau „Am groaznice necazuri financiare [...] Leafa de la Universitate nu-mi rămâne nici pentru lapte” (Scrisoare către Deliu Petroiu, 27 ianuarie, 1947, în *Iarna bolnavă de cancer*, p. 16) sau „Trimiteți-mi cât mai curând o pâine (cât de mică și neagră), că mă ia dracu. Nu-mi trebuie bani și nici recunoștință: pita doar” (Scrisoare către Deliu Petroiu, 13 februarie, 1947, în *Iarna bolnavă de cancer*, p.17).

În scrisorile către **Mina și Ion Maxim**, „frate de destin”, apare un Sîrbu grav care împărtășește câteva momente din existența carcerală. El e apoi preocupat de dorința de a se sustrage acestei carceri pe care o consideră Craiova; „mai nou, tot mai dese «chemări de dispariție mă sorb»” (Scrisoare către Mina și Ion Maxim, 15 februarie, 1974, în *Iarna bolnavă de cancer*, p. 75) le mărturisește omul care a pățit atâția ani. După moartea neașteptată a „fratelui Maxim”, epistolarul încearcă să-i alunge suferința Minei, oferindu-i tot sprijinul moral. Tot pentru dispariția prematură a soțului o consolează și pe **Delia Cotruș**, copleșind-o cu multe scrisori, cărți și elogii asupra soțului Ovidiu Cotruș, chiar dacă cei doi n-au fost niciodată apropiați.

În continuare, *Scrisori către Bunul Dumnezeu* (1998) înglobează epistole trimise familiei Boeriu, Rusu, Elisabetei Pop, lui Horia Stanca și Nicolae Carandino, între anii 1978-1988. Scrise de la domiciliul obligatoriu, epistolele poartă însemnele melancoliei și ale

² Antonio Patraș, *Ion D. Sîrbu – de veghe în noaptea totalitară*, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2003, p. 245.

³ N. Oprea, *Ion. D. Sîrbu și timpul romanului*, Pitești, Editura Paralela 45, 2000 , p. 18.

anxietății. Există câteva căi prin care ele pot fi parțial suprimate, spune expeditorul: „singurul mijloc de a-ți învinge spaimile și nevrozele de însingurare constă în a sta de vorbă cu tot ce întâlnești: apoi să chemi duhul celor dragi, apoi să te adresezi icoanelor și fotografiilor, apoi să le scrii celor pe care îi iubești, indiferent dacă ei îți răspund sau nu” (Scrisoare către Eta și Puiu Boeriu, Iunie, 1984, în *Scrisori către Bunul Dumnezeu*, p. 65). De o atenție specială se bucură figura lui **Nicolae Carandino**, un ziarist și memorialist cu o existență similară cu cea a petrileanului, căruia îi mărturisește prețuirea pe care i-o poartă: „în adâncul inimii mele curate, țineți locul pe care mai demult l-a avut Lucian Blaga. Îmi sunteți un exemplu viu și plin de farmec, eu am nevoie să mă uit la cineva sus, nu pot trăi fără a avea un model în fața mea” (Scrisoare către N.Carandino, 2 noiembrie, 1982, în *Opere, II, Corespondență*, p.306). Când corespondența se rărește, anxietatea recidivează, „idei de persecuție și claustrare” îl cuprind (Scrisoare către soții Boeriu, 20 ianuarie, 1985, în *Scrisori către Bunul Dumnezeu*, p.78).

Un alt subiect consemnat este confruntarea cu cenzura și imposibilitatea de a-și publica romanul *Lupul și catedrala*. Zâmbetul pe buze revine însă când își amintește de piesele dramatice, reprezentate după 15 ani și publicate după 20 ani, care rețin atenția Occidentului.

Revine și obsesia Operei nescrise; „am, pe puțin, încă 5 cărți de scris, ca să pot muri cât de cât onorabil” (Scrisoare către Horia Stanca, 7 aprilie, 1989 în *Printr-un tunel*, p. 146), îi mărturisește amicului Stanca. Viitoarea operă devine o preocupare chinuitoare, mărturisită fiecărui destinatar.

Dacă în tinerețe, „Don-Juanul proletar și provincial”⁴ le mărturisea prietenilor despre căutarea permanentă a dublului feminin și despre relația confuză cu seducătoarea Gigi, la senectute, fidelul Gary o denumește peiorativ pe fosta soție „Gigi, cârciumăreasa” și acordă interes celei de a doua soții cu care trăiește o dragoste curată.

Corespondența cu fratele lui Radu Stanca, Horia, nu se mărginește la epistolele din volumul precedent, ci se va materializa într-un alt volum, intitulat *Printr-un tunel* (1997). Titlul a fost generat de starea depresivă care l-a cuprins în ultimii ani, în care se simte înstrăinat de etnie, ar vrea să plece la Freiburg, dar nu i se eliberează pașaportul, cărțile nu i se publică, soția lui a ieșit la pensie și stă acasă tot timpul; toate aceste evenimente, unele minore chiar, îl descumpănesc pe obositul Sîrbu: „Trec printr-o pasă negativă, «printr-un tunel», constat că nu mai am nici urmă din bărbăția și încrederea cu care, în tinerețe (acum cinci-zece ani) înfruntam negațiile negațiilor” (Scrisoare către Horia Stanca, 7 februarie, 1987, în *Printr-un tunel*, p. 103). Horia Stanca laudă însă caracterul rezistent și puternic al prietenului său, care rareori se compătimentește. Deplânge însă intens moartea traducătoarei lui Dante, Eta Boeriu: „L-am văzut pe Gary lăcrimând la moartea Etei Boeriu, dar niciodată la propria sa suferință, la blestemul de a fi atacat de un cancer la omușor”⁵.

„Romanul epistolar” *Traversarea cortinei* (1994) e un dialog viu peste frontiere scris între anii 1979-1989 unor scriitori din diaspora, fiind apreciat de Nicolae Manolescu drept „opera literară cea mai viabilă”⁶ a scriitorului. Dacă pe **Negoitescu** îl cunoștea bine, **Virgil Nemoianu și Mariana Șora** reprezentau, la prima corespondență, simple cunoștințe; de-a lungul anilor se va stabili însă o legătură rodnică și viabilă între aceștia, până în pragul dispariției scriitorului. Adresarea incipită din ianuarie 1982, „Mult stimat Domnule Nemoianu” va deveni în luna mai a aceluiași an, „Dragă prietenule, Pilu”. Scrisorile formale către cei doi vor deveni „epistolii drolatice” (Scrisoare către Virgil Nemoianu, 6 aprilie,

⁴ Eugen Simion, „Jurnalul unui Don Juan proletar și provincial”, în *Caiete Critice*, Nr. 10-12, 1995, p. 137.

⁵ Horia Stanca, *Printr-un tunel. Corespondența Ion D. Sîrbu – Horia Stanca*, Petroșani, Editura Fundației Culturale „Ion D. Sîrbu”, 1997. p. 8.

⁶ Nicolae Manolescu, *Istoria critică a literaturii române. 5 Secole de literatură*, Pitești, Editura Paralela 45, 2008, p.1443.

1982, în *Traversarea cortinei*, p. 44) și talentul său epistolar va fi repede remarcat de prietenii din SUA și Germania. Ei sunt surprinși de detașarea față de lumea în care Gary „subexistă”: „Scrisorile tale sunt o comoară – îi scrie Mariana Șora - Și ce gânduri îți umblă prin cap (planuri, proiecte, idei politice, tușantele vise de întâlniri cu Cioran și cu mine, tu povestind cu haz!), când altul n-ar ști decât să geamă” (Scrisoare către Ion D. Sîrbu, 31 martie, 1989, în *Traversarea cortinei*, p. 527). Este evident că Sîrbu își ascunde propria amărăciune, se ironizează, spre deliciul prietenilor pe care vrea să-i bucure. La fel de ironic este și față de reprezentanții puterii care iscodesc scrisorile: „Mă bucur mult că ai primit scrisoarea mea desfăcută [...] îmi pare bine că se cunoaște ce îți scriu, fiindcă eu îți scriu numai literatură pură, scrisorile mele sunt toate din imediata mea singurătate. [...] Tu ești un american, eu sunt un român, ne iubim; dar e bine ca iubirea noastră să fie cunoscută și la primărie” (Scrisoare către Virgil Nemoianu, 5 iunie, 1984, în *Traversarea cortinei*, p. 382).

Scrisorile au rolul de destindere, nu numai pentru sine, ci și pentru spiritul prietenilor din diaspora: „Îi voi scrie lui Nego, e fratele meu mai mare și mai nefericit, datoria mea este să-l mai înveselesc din când în când” (Scrisoare către Virgil Nemoianu, 22 august, 1982, în *Traversarea cortinei*, p. 232).

Deși jucăuș, Sîrbu nu uită uneori că se adresează unor critici profesioniști, încercând un schimb de experiențe de lectură a cărților trimise sau primite. Amicii din străinătate devin judecătorii articolelor sau cărților pe care scriitorul speră să le publice: „Dacă îmi iese o carte, îți trimit mai multe exemplare, vreau să mă citească toți cei (și cele) pe care i-am iubit în viață” (Scrisoare către Ion Negoșescu, 2 iulie, 1982, în *Traversarea Cortinei*, p. 76). Unele piese sau articole sunt apreciate, altele mai puțin. Negoșescu întrerupe treptat epistolele, cele din SUA ajung rar și dificil, iar Mariana Șora scrie puțin și în intervale lungi de timp. I. D. Sîrbu rămâne tot mai singur în apartamentul friguros, cu soția lui admirabilă, cu domnișoara Livette și cu „piesele negre”⁷ în sertarele închise.

În scrisorile din ultimii ani se manifestă dorul de prieteni, dorința de a-i revedea chiar pentru ultima dată. Sîrbu presimte moartea, dar nu se lamentează.

Ediția din 2013 va scoate la iveală epistole adresate altor personalități, dintre care amintim: Ion Brad, Amza Pellea, Elisabeth Axmann-Mocanu, Edmund Pollák, Tudor Nedelcea, Karin Patrusch Dorn, Ștefan Aug. Doinaș, Dorli Blaga, Cornel Regman, fiicele fostului profesor Liviu Rusu, Ion Vartic, D. Vatamaniuc, Dumitru Velea etc.

De reținut schimbul epistolar cu **Ștefan Aug. Doinaș**, cu care scriitorul petrilean vrea să mențină prietenia, în ciuda evenimentelor trecute. Studenți fiind, locuiesc împreună în aceeași cameră, împart apoi aceeași încăpere din redacția revistei *Teatrul*, culminând cu detenția lor în aceleași penitenciare politice. Drumurile lor se separă, poetul face pactul cu Securitatea, pe când Sîrbu e condamnat la singurătate, singura libertate ce-i parvine.

Un mare regret al autorului va fi pierderea corespondenței cu Lucian Blaga, din vara anului 1945, când, reîntors de pe front, locuiește într-o cămăruță de lângă cimitirul din Petrița: „I-am scris lui Blaga circa 10-15 scrisori. Filosofice. Foarte lungi[...] Blaga îmi răspundea regulat, scurt, încurajându-mă. Fiind suferind, majoritatea acestor circa zece scrisori au fost dictate lui Dorli. Atât scrisorile mele, cât și cele primite de la Blaga și Dorli s-au pierdut odată cu biblioteca[...] în accidentul juridic din 1957”. (Toma Velici, *Opere I*, Notă asupra ediției, p. CXXXVI). Fostul cerchist nu a mai reușit să intre în posesia lucrurilor rămase în Genopolisul tinereții sale, întrucât Gigi Ardelean, fosta soție, se căsătorise cu Ministrul de Justiție.

Duplicitatea autorului este exprimată foarte bine în atât în scrierea jurnalului, cât și a epistolelor, remarcă exegeta Elvira Sorohan: „Jurnalul ne dezvăluie fața gravă, melancolizată

⁷ Ioana Macrea Toma, *Privilighenția. Instituții literare în comunismul românesc*, Editura Casa Cărții de știință, Cluj-Napoca, 2010, p. 219.

de disperare, în timp ce corespondența trădează silința de a-și ascunde obsesia ratării sub masca anesteziante a bufonului Gary, inventator de calambururi amuzante acoperind adevăruri incomode, cu o neîntrecută, mereu trează prezență de spirit⁸. La o lectură atentă se poate observa cum întreg jurnalul este înțesat de reflecțiile filosofice ale lui Candid (alter-ego-ul scriitorului) asupra istoriei noastre, mai ales împotriva ei, foarte rar ivindu-se fragmente cu haz. Este un analist foarte cerebral și lucid în aceste pagini. În schimb, în scrisorile adresate amicilor săi, Sîrbu aproape părăsește considerațiile politice, lăsându-se sedus de comic și intrând în pielea bufonului Gary, apelativ pe care-l lămurește „Numele meu s-a născut în colonia Petrila, am salvat o găină de la moarte, preotul katolic mi-a mulțumit, explicându-mi că «găină» vine din «gallina»: gallina a devenit «garina», apoi «Gary»” (Scrisoare către Virgil Nemoianu, 5 iunie, 1986, în *Opere, II, Corespondență*, p.989). În ciuda acestei diferențe, nu putem spune că jurnalul ar fi autentic și epistolele nu, sau invers. Pentru că, prin ambivalența asumată, el nu încearcă decât să depășească eșecul personal, melancolia. Indiferent de tonul adoptat, face din discursul său un adevărat spectacol: „Sîrbu din epistolar trece histrionic de la o stare la alta, în veritabile puneri în scenă, intrând, rând pe rând, în rolul de: bufon tragic, melancolic, contemplativ, causeur, meditativ, ludic, martor obiectiv al istoriei etc⁹.

Această literatură de frontieră construită de Sîrbu prin intermediul epistolelor depune o mărturie asupra epocii, asupra timpului și asupra seismelor interioare care l-au străbătut. Observăm astfel cât de interesat era I. D. Sîrbu de toate domeniile cunoașterii lumii, de felurite experiențe culturale și experimente științifice. Pe lângă faptul că aceste imagini caleidoscopice sunt surse informative, cu dovezi materiale, ele pot constitui o oportunitate de recăpătare a ființei pierdute, a identității fracturate de regimul comunist. Pentru că citind miile de pagini lăsate în urmă, avem acces la oglinda unei conștiințe: „dacă ele [jurnalul și scrisorile] ar fi citite împreună cu proza mea de bătrânețe, un anume portret al meu, și al generației spirituale de care aparțin, s-ar putea desprinde ca din ceață sau peșteră” (*Jurnalul...*, vol. II, p. 143). În această ordine de idei, scriitorul amintește de câteva ori portretul făcut de personajul fictiv Limpi (în care recunoaștem cu ușurință figura propriei soții): „Aș fi, îmi spune Limpi, un scriitor ce debutează mereu (fără succes, doar cu succese), un socialist fără ideologie, un creștin fără confesiune, un filosof fără sistem și memorie, un semicetățean tolerat, un transilvan refuzat la Cluj, dar neasimilat în Oltenia, un român austro-ungar, un filorus antistalinist, un comunist contemporan cu fluturii și cu Iosif din Arimathea, un estetician est-ethic, un liberal îndrăgostit de lanțuri, un sindicalist de unul singur, un fost Don Juan, actualmente îndrăgostit de propria babă [...] un miner fără lampă, un minisocrate ce nu a văzut Athena și nici cartelă de cucută nu are[...]” (*Jurnalul...*, Opere I, P. 357).

Istoria, literatura, filosofia, suferința, moartea, limba, politica, societatea și dictatura sunt idei incitante pentru memorialist, pe care le dezvoltă în eseurile însemnate din epistole și pe care le-am putea întregi în două teme fundamentale ce traversează ca un fir roșu întreaga operă—cea a politicianului și a condiției umane. Fostul membru al Cercului Literar de la Sibiu a „trăit periculos”, așadar „scrie periculos”.

BIBLIOGRAPHY

1. Macrea Toma, Ioana, *Privilighenția. Instituții literare în comunismul românesc*, Editura Casa Cărții de știință, Cluj-Napoca, 2010.
2. Manolescu, Nicolae, *Istoria critică a literaturii române. 5 Secole de literatură*, Pitești, Editura Paralela 45, 2008

⁸ Elvira Sorohan, *Ion D. Sîrbu sau suferința spiritului captiv*, Iași, Editura „Junimea”, 1999 p. 16.

⁹ N. Oprea, *op.cit.*, p. 146.

3. Oprea N., *Ion. D. Sîrbu și timpul romanului*, Pitești, Editura Paralela 45, 2000.
4. Patraș, Antonio, *Ion D. Sîrbu – de veghe în noaptea totalitară*, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2003.
5. Sîrbu, I. D., *Jurnalul unui jurnalist fără jurnal*, Vol. I-II, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1996.
6. Sîrbu, I. D., *Printr-un tunel. Corespondența Ion D. Sârbu – Horia Stanca*, Petroșani, Editura Fundației Culturale „Ion D. Sârbu”, 1997.
7. Sîrbu, I. D., *Scrisori către Bunul Dumnezeu*, Cluj-Napoca, Editura Biblioteca Apostrof, 1998.
8. Sîrbu, I. D., *Traversarea cortinei*, Timișoara, Editura de Vest, 1994.
9. Sîrbu, I.D., *Opere, I, II*, București, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2013.
10. Simuț, Ion, *Literaturile române postbelice*, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2017
11. Simion, Eugen, „Jurnalul unui Don Juan proletar și provincial”, în *Caiete Critice*, Nr, 10-12, 1995.
12. Sorohan, Elvira, *Ion D. Sîrbu sau suferința spiritului captiv*, Iași, Editura „Junimea”, 1999.
13. Stanca, Horia. „L-am iubit ca pe un frate adevărat”, în *Caiete Critice*, Nr, 10-12, 1995.

SYNTACTIC LEVEL IN THE POETRY OF ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ

Andreea Emanuela Vîlcescu

PhD Student, University of Pitești

Abstract: The present study aims to highlight certain relevant aspects of syntactic order, encountered throughout the poems of Ștefan Augustin Doinaș. The main purpose of these aspects is to make the work understood as well as possible, by discussing in detail and explaining some issues that generate artistic complexity. Understanding syntactic aspects will make the reader understand why the lyrical self proposes several variants of the same word level and it shows the functionality of some words following some combinations of stylistic nature.

Keywords: anticipation, circumstantial, ellipsis, expansion, predication.

Structura lingvistică este deosebit de complexă în opera lirică, îndeosebi în opera postmodernă, unde apar și diverse întreruperi de ordin sintactic. Ștefan Augustin Doinaș este unul dintre poeții care s-a înscris atât în formula lirică de până în etapa postmodernistă, din timpul manifestării acestei perioade, dar și puțin după. Mai mult decât atât, opera lirică se bucură de realizări sintactice, semantice și stilistice speciale datorită procedeelelor și artificierilor de la nivelul limbajului artistic.

Trebuie menționat faptul că postmodernismul a adus cu sine anumite implementări de ordin sintactic. Pe de o parte, cauzate de suspendările frastice ce afectează stabilirea pozițiilor sintactice, pe de altă parte, cauzate de tendința spre narativism, prin intermediul propozițiilor incidente sau prin cumulumul de propoziții, de conectori etc.

1. Subiectul este considerat un tip special de complement, mai precis, un complement de tip matricial (cerut de grila sintactică a unor verbe, dar neacceptat de altele). Prin prisma faptului că impune verbului-predicat acordul în număr și persoană și se află în raport direct cu verbul, a fost considerat drept un *complement privilegiat*¹.

Este o poziție sintactică ce marchează agentul ce produce acțiunea realizată de predicat. Subiectul este, în general, de două feluri: exprimat și neexprimat. Subiectul exprimat poate fi simplu, realizat afirmativ: *Campanologii pleacă în vacanță* (I, p.788) sau prin negare de constituent: *cine-ar fi fost în stare s-o dărâme dacă / nu eu?* (II, p.29) și subiect multiplu: *Misterul, perla și Leviatanul / ajung la țarm* (I, p.254)

1.1. Subiectul neexprimat poate fi inclus, subînțeles sau nedeterminat. Când este subînțeles (la persoana a III-a) sau inclus (la persoana I și a II-a, singular și plural) poate fi dedus din desinența verbală: *Ne botezam pietrele* (I, p.723), *să treci* (I, p.788). Este determinat când îi este cunoscut referentul, subînțeles dintr-o propoziție anterioară, actualizat prin anaforă sau nedeterminat când predicția nu are un referent anume care o produce, nefiind înțeleasă dintr-un context anterior: *i-au iradiat totul* (II, p.65) precum și folosirea persoanei a II-a singular, formă a generalizării: *ai dintr-o dată / impresia* (II, p.283).

Există în textele lui Ștefan Augustin Doinaș subiecte controversate, în cazul acuzativ, putând fi interpretate și drept complemente sociative, întrucât ele nu prezintă o persoană gramaticală bine fixată. În exemplele *ne privești cum țopăim cu toții / într-un picior* (I, p.225); *purcedem cu toții* (II, p.36), *ieșim cu toții inocențați* (II, p.363), *cutremurați-vă cu*

¹ GBLR, 2016, p.407

toții (II, p.379), segmentul *cu toții* acceptă acordul atât cu persoana I plural, cât și cu persoana a II-a plural.

Uneori, apare și subiectul intern, subiectul ce aparține de aceeași familie lexicală cu predicatul: **Cântarea** *s-a cântat* (I, p.10755), **umbra** *lui umbrește* (II, p.828).

1.2. Propoziția subiectivă este realizarea propozițională a subiectului, iar regenta sa deține o predicție cu valoare impersonală: *Și-mi vine, parcă, să mă nasc* (I, p.549), *E ușor să atingi ce-i străin* (I, p.852), *E dat văpăii noastre să apară* (I, p.45), *să nu te mire / că inima ta arde ca un rug* (I, p.931).

2. Predicatul. Noua gramatică propune pentru predicat cinci tipuri speciale, astfel că predicatului verbal îi corespund cinci subtipuri, însoțite de operatori: verbal, aspectual, modal, pasiv și copulativ (predicatul nominal din gramatica tradițională).

2.1. Predicatul nominal, denumit în gramatica nouă predicat verbal complex cu operator copulativ, se întâlnește sub diverse tipuri de reprezentare. Importanța principală a predicatului este conferită de faptul că el reprezintă centrul comunicării.

În propoziția *Timpu-n urmă nu-i / decât un gest inform al nimănui*, structura predicatului nominal *nu-i decât un gest* evidențiază prin negație minimalizarea (p. 671) sau poate realiza cuplu cu un nume predicativ, exprimat prin adjectiv simplu: **deveneam tot mai palid** (I, p.680), **păunul care-acuma / părea o biată victimă** (II, p.936) sau multiplu: **rămâi independent și singur** (I, p.229), **smirna / momentelor ajunge rumeguș** (I, p.987), **Noi suntem piatra, focul și țărâna** (I, p.7).

2.2. Predicatul verbal este foarte bine reprezentat în opera lirică a lui Ștefan Augustin Doinaș. Prin predicatul verbal se menține dinamica textului liric: *plâng, fug, se surpă, să vindec, să condamn* (II, p.926); poate apărea și în cumul: *ucid, se laudă și fură* (I, p.286).

Spre deosebire de predicatul nominal, compus din două elemente-cuplu care ajută la complinirea funcției, predicatul verbal are înțeles de sine stătător: *Un ou / într-un cuib, alintat ca un soare: se ascunde și iarăși răsare / și-apune din nou* (I, p.766), *puful de păpădie plutește* (II, p.640).

Când este realizat printr-o interjecție, predicatul verbal se apropie de dimensiunea reală a vieții, marcând oralitatea stilului *Apoi, zvârrrr!* (I, p.723), **hai și noi** (II, p.225).

2.3. Propoziția subordonată predicativă. Constituie în frază o realizare propozițională a numelui predicativ, fiind introdusă prin verbe cu regim copulativ: *ei au redevenit exact ceea ce-au fost* (II, p.577); *pentru ca aceasta să nu pară ceea ce este* (II, p.248), *nimic nu este cum arată* (I, 1059).

3. Apoziția. Apoziția a fost considerată o poziție sintactică destul de controversată, oscilând între nume predicativ și atribut, respectiv între relația de subordonare și de coordonare, astfel că academicienul Iordan surprinde relația de subordonare a apoziției cu substantivul determinat, Valeria Guțu Romalo pe cea de coordonare, iar Mioara Avram o plasează pe o treaptă intermediară ².

Apoziția poate avea valoare explicativă, justificativă, fiind un fel de expansiune a termenului pe care îl glosează. Apoziția reia, în mod obligatoriu, cazul bazei pe care o glosează, explică, denumește. Ea poate fi simplă: *Epigramis, profesorul orb* (II, p.651), *doctorul Ionescu* (II, p.311) sau dezvoltată: - *noi, grădinari fanatici de spații liberate, / am răsădit...* (I, p.15), *Ești tu, acesta de-azi, același tu / cu cel din care zeci de chipuri scapă?* (I, p.257); *Bărzăune-n Aleph, / pelerin al celuilalt spațiu* (I, p.669), *eu, / fiul pusteii, / prietenul lăcustei* (II, p.554), *un detergent creștin: resurectina* (II, p.764). Poate apărea și parentetic: *canarul (inimă dresată)* (I, p.991).

² Hodiș, 1990, p.25

3.1. Propoziția subordonată apozitivă reprezintă realizarea propozițională a apozitiei, servind drept explicație pentru propoziția antepusă: *O cumpănă teribilă mă-ncearcă: nu sunt la fel de mare ca și Domnul?* (II, p.433).

4. Atributul. În GBLR 2016, activează sub denumiri variate și îndeplinește funcții semantice de: determinant, cuantificator, modificator, posesor³.

Anumiți lingviști au considerat faptul că numai cuvintele de caracter nominal pot să aibă un atribut⁴.

Atributul poate fi reprezentat de substantive comune sau proprii, în genitiv și acuzativ, cu sau fără prepoziție *curbura șoldurilor* (II, p.1054), de adjective și substantive, în acuzativ: *floare dulceagă de oleandru* (I, p.727), sau în genitiv: *glasurile surde ale lupilor* (II, p.972). Poate apărea sau nu, însoțit de articol în genitiv: *eroi ai sănătății* (I, p.1074), *păunii Asiei* (I, p.211). Totodată, poate fi exprimat prin compus *fluturi cap de mort* (II, p.13). Poate fi realizat prin forme concrete: *o bufniță albă* (I, p.228), *mistreț uriaș* (I, p.221) sau forme abstracte: *plâns auriu* (II, p.545), *o pasăre-vedenie* (II, p.935). Atributul poate fi exprimat și printr-o structură complexă: *o bulă nihil sine me străbate* (II, p.771); *limba poezilor din ștreang* (II, p.258). Atribut în genitiv: *suflet aidoma / soarelui* (II, p.753).

Apare frecvent și atributul substantival în cazul nominativ: *străbunul Mathusalem* (II, p.802). Sunt prezente în texte atribute semantice, foarte abstracte, neanalizabile din punct de vedere morfologic sau sintactic: *tribul Da O* (I, p.546), *crin de ars doloris* (I, p.1054).

4.1. Propoziția atributivă. Reprezintă realizarea propozițională a atributului. Este destul de bine reprezentată în poemele doinașiene, îndeosebi cea relativă, marcată sau nu prepozițional: *Am să-ți montez un cuc care iese / din colivie* (I, p.785), *scobesc în mina / în care bunii mei, în lanțuri, gem.* (II, 517), dar apare, pe alocuri, și cea conjuncțională: *n-au însă dreptul să rădă amar* / (II, p.261).

5. Predicativul suplimentar. Este o poziție sintactică prin care se urmărește concilierea a două sau mai multor poziții sintactice posibile sau interpretabile din punct de vedere sintactic și semantic.

Predicativul suplimentar este bine reprezentat în texte: *Iar oamenii care-au cântat sub soare / se imbarcau în umbră și răcoare / și, rătăciți prin vânturi reci și ploi, / scoteau un țipăt jalnic în noroi* (II, p.910); *ca părul unei femei care se despletește-n aer / dementă* (II, p.224); *o fată trecea visătoare* (I, p.40), *Ora se leagănă fragilă* (I, p.554), *indiferente joacă frunzele* (I, p.1023).

5.1. Propoziția subordonată predicativă suplimentară: Este acel tip de propoziție cu mai multe valențe sintactice, prin prisma faptului că este interpretabilă din punct de vedere semantic și sintactic.

Subordonata din fraza *iși simțea genunchii cum se moaie* (I, p.34) poate fi interpretată atât drept circumstanțială modală, cât și drept circumstanțială temporală. Interpretabilitatea se poate face și în cazul: *nu Te descopăr / ca literă a mea, și ca cerneala / cu care scriu* (II, p.426), unde, *cu care scriu* poate fi interpretată atât drept atributivă, cât și drept instrumentală.

6. Complement direct. Se găsește în raport cu interjecții și cu verbe cu regim tranzitiv, cunoscând atât fenomenul reluării, cât și al anticipării: *Argintul, zgura, sângele, cobaltul le-mbrac* (II, p.330).

Este o poziție sintactică ce vizează atât obiectul, cât și ființa: *l-a otrăvit* (I, p.906). Poate fi simplu: *să-și cheltuie doar dobânda* (I, p.1082) sau în cumul: *car scrumbii, calcani, polipi orbiți de soare* (I, p.254).

³ GBLR, 2016, p. 364-360

⁴ Gáldi, 1976, p.90

Poate fi exprimat anacolutic, când, în condițiile situației poetice, se omite prepoziția *pe*, în cazul unui obiect animat, reluat prin clitic pronominal de acuzativ. În situația *Copiii tăi, ca tine de semeți, / să-î crești în codri* (I, p.606-607), obiectul direct este obligat să poarte marca prepozițională specifică de acuzativ, în ideea că el este reluat printr-un clitic de acuzativ, corespunzând obiectului direct; abandonul prepoziției reprezintă abandonul cazului gramatical. Totuși, utilizarea respectivă de către eul liric se face în scopul emfazei, al entuziasmului pe care dorește să-l transmită receptorului.

O situație anacolutică este și următoarea: *cel ce-mi oferă noaptea luna / cel ce-mi surâde cu grimase / [...] / I-am întâlnit aseară-n tindă* (II, p.74), omiterea prepoziției *pe* în cazul lui *cel* poate fi considerată un artificiu al deconstrucției sintactice postmoderne.

6.1. Completiva directă: Reprezintă realizarea propozițională a complementului direct, fiind foarte bine reprezentată în opera lirică doinașiană: *trec cerbii și te-nvață ce să faci* (II, p.513), *am văzut cum crește iasca* (II, p.514). Poate fi introdusă și prin conjuncția populară *de*: *nu vei mai ști de lacrimă ori ba* (II, p.958).

6.2. Complementul indirect. Noua gramatică a scindat fostul complementul indirect, marcat prepozițional în acuzativ, de complementul indirect din dativ, primului revenindu-i poziția de complement prepozițional, iar cel de-al doilea și-a conservat statutul de obiect indirect. Poate apărea exprimat simplu: *nisipu-i* (II, p.960), *dau trupului* (II, p.1032), *dau bureților incadescență* (II, p.700), *vai vouă* (II, p.258) sau reluat / anticipat printr-un clitic pronominal de dativ: *Pomilor, cu zorile / Le-au albit subțiorile* (II, p.948).

6.2.1. Completiva indirectă: Este acel tip de propoziție din contragererea căreia se subînțelege un cuvânt având calitatea de obiect indirect.

În ciuda ocurenței sale destul de reduse în versurile doinașiene, completiva indirectă poate apărea în cumul. De remarcat este faptul că topica joacă un rol extrem de important în identificarea tipurilor de propoziții, iar relativul *cui* îndeplinește poziția sintactică de subiect la nivel de propoziție, în situația dată: *dar cui i s-a dat să coacă / își face treaba ca-n joacă / și cui i s-a dat să frângă / o face cu mâna stângă / și cui i s-a dat să guste / o face cu buze-nguste* (I, p.1077).

6.3. Complementul prepozițional. Constantin Frâncu îl definește drept „element nominal (substantiv, pronume, numeral) sau asimilat acestuia (verb la infinitiv și supin) care în funcție de semantica regentului îndeplinește valori de Beneficiar, Destinatar, Țintă, Sursă, Locativ și Experimentator”⁵.

Este cerut de verbe cu regim prepozițional facultativ sau obligatoriu: *cerul gurii va colcăi / de sori* / (I, p.993), *voi între voi, bârfiți-mă* (II, p.1034).

6.3.1. Completiva prepozițională. Este acel tip de propoziție sinonimă cu un complement prepozițional: *nu te gândi / la ceea ce rămâne în urmă* (II, p.805), *Se miră cineva că ne-am urnit / peste pământ penajul viu de pară?* (I, p.45).

7. Alte complemente

7.1. Complementul comparativ. Este mai frecvent contras decât ca expansiune printr-o predicție: *cu mult mai groaznic decât rănila din carne* (II, p.437), *mai blândă ca osânda* (II, p.437), *ești dulci ca leproșii* (I, p.982)..

7.1.2. Comparativa. Apare adesea ca subordonată reziduală, din motiv de economie de predicție, care sună mai natural decât repetarea permanentă a predicției: *O liniște închipuită e mai mare / ca-ntreaga fojgăială de liliaci* (II, p.697). Totuși, poate apărea și în formulă completă: *să fii mai pur / decât îngăduie puterea* (II, p.695).

7.2. Complementul de agent. Este un tip de complement specific diatezei și structurilor pasive, jucând rol de subiect logic al acțiunii cu care verbul intră în contact. Este marcat prepozițional prin grupul compus *de către* sau de prepoziția simplă *de*: *lătrați să fie-*

⁵ Frâncu, 2009, pag. 175.

otrăvitorii pâinii / și-ai apelor din șipote, de câinii (II, p.523), *rădăcinile semnelor /devorate de semne* (I, p.669), *a fost nimicid de suflul sonor* (II, p.371).

8. Circumstanțiale. Pe lângă faptul că au capacitatea de a exprima circumstanțe (de timp, de loc, de mod, de cauză), circumstanțialele sunt acele tipuri de complemente ce pot fi substituite printr-un adverb.

8.1. Circumstanțialul de loc. Este o funcție sintactică importantă, ce marchează locul desfășurării unei acțiuni sau eveniment, sau poziția unui obiect, lucru etc. Poate fi ușor confundabil cu anumite poziții sintactice, reprezentate mai ales prin *la*, dar și prin alte tipuri de prepoziții: *Dindărățul frunzei, din neant / [...] / îmi tot face semn* (I, p.173), *răsare-n Roma* (II, p.274).

8.1.1. Circumstanțiala de loc. Constituie în frază realizarea circumstanțialului de loc printr-o expansiune conținând un verb la o formă verbală personală: *penelul reintegrează / principiile aventurii, într-o zonă a nimănui: acolo unde genii exilate se sprijinesc pe propria lor umbră* (I, p.489); *Atârnăm sus, unde toate par cu puțință* (II, p.1029).

8.2. Circumstanțialul de timp. Este tipul de circumstanțial prin care sunt marcate coordonatele temporale: *de-acuma la praznic / mai e foarte mult* (II, p.747). Poate fi exprimat și prin structuri livrești: *să te-mpodobească / în fapt de seară* (II, p.699) sau prin structuri pretențioase: *La un moment dat / sufletul rămâne / atât de zgribulit* (II, p.797).

8.2.1. Circumstanțiala de timp. Constituie în frază expansiunea circumstanțialului de timp printr-o propoziție. Poate apărea singură: *Dar când încerc s-o mângâi se pierde ca o bură* (II, p.970) sau în cumul: *Cântați- cât merii tineri vă țin la subțiori, / cât vă mai strâng gutuii [...] / cât creanga se frământă* (I, p.33).

8.3. Circumstanțialul de mod: Poate fi exprimat prin mai multe părți de vorbire. De pildă, verb la gerunziu: *dansau tremurând* (II, p.960); adverb de mod: *crescuse lin* (I, p.406), interjecție: *Ies din undă / șontâc-șontâc* (II, p.331), locuțiune adverbială: *să te / poți târi de-a bușilea* (II, p.272).

8.3.1. Circumstanțiala de mod. Constituie în frază realizarea propozițională a circumstanțialului de mod: *purtăm răspunsul / cum praznicele poartă-n cupe vinul?* (I, p.1051).

8.3.2. Circumstanțialul de modalitate. Este considerat o subspecie a circumstanțialului de mod, iar una dintre marile distincții dintre cele două este aceea că prin intermediul circumstanțialului de modalitate se caracterizează o întregă propoziție, pe când prin cel de mod se caracterizează acțiunea⁶.

Este reprezentat în texte prin adverbe de modalitate: *Și desigur va fi un vers aspru* (II, p.307); *desigur o să mai veniți pe-aici / [...] / o să-mi aduceți poate răspunsul* (II, p.247-248).

8.3.3. Circumstanțiala de modalitate. Este acel tip de propoziție legată printr-un predicat semantic de propoziția regentă; este introdusă prin adverbe de modalitate, raportate strict la natura propoziției, și nu a acțiunii; fiind totodată despărțite prin virgulă de regentă: *Zidurile știu, fără-ndoială* (I, p.216). Poate fi ușor confundată cu propoziția subiectivă, atunci când este introdusă prin *sigur, desigur, fără îndoială, musai, pesemne, probabil, posibil*, urmate de conectorii *că* sau *să*.

8.4. Complementul condițional este acel tip de circumstanțial care exprimă condiția realizării acțiunii din propoziție: *Venit aici, ca să presar țărână / peste poeți, mă-ntreb* (I, p.1053); *Cucerind Amisus printr-o viclenie, / nobilul Lucullus îl găsi-n vâpăi* (I, p.211).

8.4.1. Completiva condițională exprimă o condiție sau o circumstanță de care depinde realizarea propoziției regente. Este introdusă prototipic prin *dacă, de* (cu valoare condițională), *să, când, cum*. Apare mai frecvent în realizare propozițională decât contras: *Să*

⁶ GBLR, 2016, p.538.

vină-n fața lor – *de mai există* – zeii (I, p.4), *Dacă mi-ar pune scrumul respins pe cântar, mântuit aș fi* (I, p. 850).

8.5. Circumstanțial cantitativ este exprimat prin adverbe care marchează măsura, dimensiunea, cantitatea. Poate avea drept regent un verb, un adverb sau un adjectiv, prin intermediul căruia este redată o gradație: *Puțin alegem* (I, p.584), *Cât de fragil e fiecare* (II, p.359).

8.5.1. Circumstanțială cantitativă: Este realizarea propozițională prin care se exprimă cantitatea sau gradația, fiind sinonimă cu un component cuantificat: *Studiază-le cât vrei* (II, p.250), *lumina pală / iradiază-n linii precise pe teren, / mai clară pe măsură ce orele o spală* (I, p.28); *Astăzi poți ucide / cât vrei* (I, p.294).

8.6.1. Circumstanțialul de excepție. Prin intermediul acestui tip de circumstanțial este marcat un fapt / acțiune exclus(ă) din anumite ipostaze.

Circumstanțialul de excepție are drept conectori principali grupurile prepoziționale *cu excepția, în afara(ă) de* sau prepoziția *fără: în afară de momentul acela* (II, p.1055), *O, nimeni, / afară, poate, de o constelație...*(I, p.354). Poate fi reprezentat și prin prepoziția comparativă *decât: Nimica, decât locul, n-avea acolo loc* (I, p.354)

8.7. Circumstanțiala de excepție: Reprezintă expansiunea printr-o propoziție sinonimă cu un circumstanțial de excepție: *Nu vreau nimic / decât să zac la ușa piramidei* (I, p.472).

8.8. Circumstanțialul concesiv. Apare destul de rar în poemele doinașiene; rolul concesiv trebuie dedus din context: *cu ochii scoși / [...] / cu coapsele servite pe rotile / ologii nu sunt încă o dovadă* (II, p.213).

8.8.1. Circumstanțiala concesivă: Constituie în frază realizarea propozițională a circumstanțialului concesiv: *Deși mă poartă flacăra, sunt greu* (I, p.586), *sunt gata oricând să-mi mut cerul / pe-o stâncă bântuită [...]* / *chiar dacă stânca aceea stă pe-un pește* (II, p.925), *Fără s-o întrebe de parfum, / rupe floarea numai din plăcere* (I, p.235). Este lexicalizată, de pildă, prin locuțiunea livrescă *în pofida faptului că*, într-un cumul de fraze, repetată de cinci ori, în același poem: *În pofida faptului că fața / ta se sparge / [...]* / *mai hrănim iluzia cea mare* (I, p.277).

Sensul concesiv se poate desprinde și din subordonata reziduală, unde principala este și ea eliptică: *capul / semeț, deși strivit de diademă* (II, p.935).

8.9. Circumstanțialul consecutiv. Este acel tip de circumstanțial prin care se marchează consecința unei acțiuni, a unei stări: *Manole ți-a săpat, căzând fântâna* (I, p.7).

8.9.1. Circumstanțiala consecutivă. Propoziția subordonată consecutivă marchează consecința unei acțiuni: *liniștea domnea ca-ntr-un cavou, / încât bătaia inimii, sfoasă, / în jurul nostru devenea ecou* (I, p.429), *rămâne atât de zgribulit / că răspunde / atotștiutor* (II, p.797), *apoi pornim încet, suind cu țarmul, / încât se miră-n zarea lui scăzută / șacalu-nfometat* (I, p.396).

9. Circumstanțialul de cauză: Este acel tip de complement care arată cauza sau pricina unei situații neplăcute. De aceea, prin el sunt redată doar efectele negative ale unei acțiuni, fiind marcat prototipic prin conectorii *căci, deoarece, fiindcă, pentru că, întrucât, din cauza, din pricina: Această limbă a frunzelor s-a contaminat / de aur și scrum* (I, p.767), *bolnav de jigodie* (II, p.802), *izbucnesc din cauza unor / tălmăciri anapoda* (II, p.766).

9.1. Circumstanțiala cauzală. Este realizarea propozițională a circumstanțialului de cauză: *Nici pasăre nu se iubea, nici floare, / căci Regele Pescar era bolnav.* (I, p.205), *nu poate să crească / din cauza copilăriei care-l conține* (I, p.491).

9.2. Circumstanțialul de scop. Este o poziție sintactică importantă, ce vizează obiectivul și finalitatea unei acțiuni. Adeseori, este ușor confundabil cu alte tipuri de circumstanțiale, cum ar fi cel de loc sau cu complementele prepoziționale. Poate fi actualizat prototipic prin grupul prepozițional *cu scopul* sau *în scopul* sau, mai vag exprimat, printr-o

prepoziție, care, prin intermediul contextului, desemnează scopul: *înainte de a fi duși la spânzurătoare* (II, p.258); *Domnul are să-mi trimită iederea / [...] / pentru a mă ocroti* (II, p.377).

9.2.1. Circumstanțiala de scop. Este realizarea propozițională a circumstanțialului de scop: *mai măsoară-l o dată ca să te / poți cățara în cârje* (II, p.272), *la ce mai seceri pentru ce mai treieri?* (II, p.218).

9.3. Complementul instrumental: Este un tip de complement ce are arată instrumentul / obiectul cu ajutorul căruia se produce un efect. Poate fi exprimat prin prepoziția simplă *cu*: *cu ce săgeți mă vor răni* (I, p.172), *scrieți / cu sonda, cu ciocanul și cu plugul* (II, p.1043), *Cu aripa, cu praștia, cu vârtelînța / s-aruncă semințele-n gol* (I, p.367), *ne sfâșie cu dinții* (I, p.318), cu prepozițiile cu întrebuințare pretențioasă *grație, datorită, mulțumită*: *a sporit mult grație / vârfului de sulită* (II, p.761) sau cu locuțiunea propozițională *cu ajutorul*.

9.3.1. Circumstanțiala instrumentală: Este acel gen de propoziție substituind instrumentul prin intermediul căruia se produce acțiunea și a cărui expansiune este. În textele lirice doinașiene, instrumentul este adesea unul figurat, asociat unor acțiuni cu care, în limbajul cotidian, nu este compatibil. În fraza *și-acum ascultați cu ce cântec / o spintec și-ghiorțai în pântec* (I, p.1076) termenul *cântec*, înțeles în sensul său propriu reprezintă la nivel stilistic, instrumentul cu care poetul *spintecă în pântec*; sigur, ea are sens doar în sens strict poetic. Se poate observa nivelul ridicat de plasticitate la care ajunge limbajul.

9.4. Complementul opozițional nu este atât de prolific ca alte tipuri de complemente (direct, indirect, propozițional) și marchează substituția sau opoziția: *În loc de pușcă, sufletul să-l ții / în mână* (I, p.569), *În loc de tron, corabia sprințară, gonind spre Sud* (I, p.376), *în loc de apă, inima vulcanilor să bea* (I, p.3).

9.4.1. Circumstanțiala opozițională: Apare și în realizare propozițională, în calitate de circumstanțială opozițională, destul de slab reprezentată în opera lirică a lui Ștefan Augustin Doinaș: *în loc să-mi furi iubita, adu-mi-o la chemări* (II, p.536), *Și-n loc să crești cu flăcări, crești numai cu lumină* (II, p.970).

9.5. Circumstanțialul de relație. Este tipul de circumstanțial care marchează raportul cu privire la ceva. Îi sunt prototipice grupurile propoziționale *în materie de, sub aspect, în ce privește, cât despre*, etc.

GBLR 2016 notează faptul că este un constituent facultativ al GV, Gadj și Gadv și că scopul principal al circumstanțialului de relație este de a limita predicția semantică⁷.

În propoziția *e licărul ei pur – simfonic solo* (II, 134), *simfonic solo* este un astfel de circumstanțial, întrucât arată perspectiva din care este considerat *solo*; *bea - din lapte – doar albul* (I, p.906)

9.5.1. Circumstanțiala relativă. Constituie în frază o expansiune printr-un predicat, a unui circumstanțial de relație: *să recunoaștem, în ce ne privește, că musafirul nostru [...] / a-ntors mânerul* (I, p.362).

Constantin Milaș afirma pe la 1988 faptul că locuțiunea propozițională *În ce privește* se regăsea în textele științifice, iar ocurența în textele artistice era mult mai rară⁸, fapt întărit de formularea livrescă pe care acest segment propozițional o propune.

9.6. Circumstanțialul sociativ. Apare foarte rar în poemele doinașiene, întrucât implică un referent uman, iar prezența socială este limitată adesea: *se va împușca împreună cu iubita sa* (II, p.297), *va juca șotron cu jurații* (I, p.683), *n-ați imbarcat cu noi și porumbelul?* (I, p.1073). Poate și exprimat și prin prepoziția *fără*, atunci când marchează o absență: *Tu știi că toate acestea au mai fost odată, fără mine și / fără tine* (II, p.986).

⁷ GBLR, 2016, p.557

⁸ Milaș, 1988, p.177

Gheorghe Bulgăr făcea pe la 1968 o remarcă interesantă asupra complementului, în genere: „e frecvent complementul, dar e rară propoziția subordonată corespunzătoare”⁹. Probabil că această tendință se află în strâns raport cu necesitatea de simplificare a limbajului, în scopul unei comunicări eficiente, la obiect.

10. Relația de incidență. Propozițiile incidente sunt prezente în lirismul doinașian, ca urmare a unor intervenții ale eului liric. Relația de incidență este un procedeu destul de bizar în textele lirice doinașiene; uneori incidentele crează impresia de conversație între emițător și receptor, putând apărea sau nu parentetic: *e rudă-zice-scândurilor din podea* (I, p.1029), *am compus (mi-a zis el) Oda* (II, p.247) sau poate oferi o informație suplimentară care ar putea lipsi, în mod normal, dintr-un poem: (*vai! cât orgoliu ascunde umilința!*) (II, p.489) sau justifică actul vorbirii: *-E cârțița, îmi spun* (I, p.651).

Există în opera poetică a lui Ștefan Augustin Doinaș și structuri aparent frastice prin complexitatea elementelor componente, care par să intre în relație unele cu altele, dar care sunt neanalizabile din cauza suspendărilor sintactice: *Doamne / dacă ai face un singur gest poate că* (II, p.130) sau chiar a elipsei predicăției: *o! dialogul infinit / suită de eu și de tu de jos până-n rai / și coaja inimilor jupuită / și corpus domini ca un alai* (II, p.107).

Elipsa predicăției este un fenomen mai frecvent în perioada dinspre lirica de final decât în cea incipientă, înțeleasă drept tendință literară, și nu drept greșeală gramaticală: *el-leul mort din tine!* (I, p.943); verbul la gerunziu poate servi drept suport al predicăției: *el / și în apă / imaginea lui / atingându-se / galeș / cu buzele / dublă naramză-n pârâul verzui / reciproke ventuzele* (I, p.961), *și tu / dedesubt!* (I, p.962).

11. Concluzii: Studiul meticolos al structurilor sintactice lărgeste orizontul de cunoaștere al operei, explicând opțiunile eului liric pentru anumite formule de expresie.

Studiul nivelului fonologic explică accidentele fonetice ce pot fi înțelese drept consecință biologică, drept reper cartografic pentru receptor sau interpretate conform influențelor dialectale.

Se poate observa o modificare considerabilă; în lirica de debut și de maturitate a poetului fraza este bine consolidată și este înscrisă în tiparele tradiționale, mai târziu însă, apare adesea sincopată, frazele fiind, uneori, simpliste, alteori, înscrise într-un tipar narativ, foarte dificil de strunit.

Studiul sintactic este realizat în virtutea unei receptări eficiente a textului liric, dar și în virtutea comprehensibilității logicii în care aceasta a fost constituită, fiind o panoramă a contribuției valorice, adusă de către poetul Ștefan Augustin Doinaș în istoria limbii și a literaturii române. Totodată, din studiul pe nivelului sintactic se poate observa facil modalitatea de interferență dintre sensurile conotativ și denotativ. Prin plasticitatea pe care o acordă limbajului, sensul conotativ produce mutații și obligă la resemantizare, care, în mod evident, este supusă interpretării de ordin lexical, sintactic și morfologic.

BIBLIOGRAPHY

Bulgăr, Gh., *Limba română. Sintaxă și stilistică.*, București, Editura Didactică și pedagogică, 1968.

Frâncu, C., *Gramatica limbii române vechi (1521-1780)*, Iași, Editura Demiurg, 2009.
Gáldi, L., *Introducere în stilistica funcțională a limbii române*, București, Editura Minerva, 1976.

Hodiș, V., *Apoziția și propoziția apozitivă*, București, Editura Științifică, 1990.

Milaș, C., *Introducere în stilistica oralității*, București, Editura Științifică și enciclopedică, 1988.

⁹ Bulgăr, 1968, p.90-91

Cărți de autor:

Doinaș, Șt. Aug., *Opere, I*, (ediție: Al. Ruja, coord: E. Simion), București, Fundația pentru Știință și Artă, Editura Academiei Române, 2016.

Doinaș, Șt. Aug., *Opere, II*, (ediție: Al. Ruja, coord: E. Simion), București, Fundația pentru Știință și Artă, Editura Academiei Române, 2016.

Sigle:

GBLR, (Coordonator) Dragomirescu, A., Nedelcu, I. et alli, *Gramatica de bază a limbii române*, Ediția a II-a, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2016.

MORPHOLOGICAL LEVEL IN THE POETIC WORK OF ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ

Andreea Emanuela Vilcescu

PhD Student, University of Pitești

Abstract: The present study aims to highlight certain relevant aspects of morphological order, encountered throughout the poems of Ștefan Augustin Doinaș. The main purpose of these aspects is to make the work understood as well as possible, by discussing in detail and explaining some issues that generate artistic complexity. Understanding morphological aspects will make the reader understand why the lyrical self proposes several variants of the same word level and it shows the functionality of some words following some combinations of stylistic nature.

Keywords: aspectuality, deictic value, plural of assortment, simultaneity.

1. Grupul nominal include substantivul, articolul, adjectivul, pronumele și numeralul.

„Substantivul împreună cu toți constituenții legați sintactic și semantic de acesta formează grupul nominal”¹.

Melania Florea afirma, pe la 1983, că grupul nominal implică substantivul, articolul, pronumele, numeralul, dar și, constituenți ai sistemului verbal: infinitivul, participiul și supinul².

Ana Vrăjitoru afirmă faptul că *Nominalitatea își manifestă existența prin vorbire, în cadrul mesajului în care este inclus substantivul nominalizat*³.

1.1. Substantivul. Este urmărită evoluția substantivului, dar și a celorlalte clase morfologice, din perioada secolului al XX-lea, respectiv începutul secolului al XXI-lea.

Pe lângă arhicunoscutele substantive comune și proprii, Mioara Avram în *Gramatica pentru toți* menționează o clasă intermediară, aflate la granița dintre cele două clase, controversată din punctul de vedere al statutului în limbă și al integrării într-una dintre cele două categorii. Așadar, afirmă autoarea *Gramaticii pentru toți*: „Substantivele cu statut intermediar (neunitar sau insuficient marcat) sînt, de exemplu, numele de dansuri populare, epitetele afective, numele de rase, specii sau varietăți de plante și animale, numele lunilor anului”⁴. Cu alte cuvinte, substantive ce prezintă trăsături eterogene aparte.

Există și în opera lirică doinașiană o serie de realizări structurale bizare din acest punct de vedere, despre care amintește Mioara Avram: *zvon de April* (II, p.546), *vinerea neagră* (II, 1053), *dulce fosfor* (I, p.478), *mătasea-broaștei* (II, p.742). Tot într-o categorie similară pot fi integrate structurile perifrastice substantivale scrise cu literă minusculă, deși denumesc personaje sau personalități, încadrate într-o tipologie, cu referent generic, aparent cunoscut: *născătorul de val spărgătorul de oglinzi* (II, p.85).

O situație specială a substantivului se produce în versul: *gestul din umbră săvârșit de Parcă* (II, p. 224), unde *Parcă* se substantivizează în context, din adverb, format la rîndul său prin contragerea lui *pare* cu *că* sau scrierea cu majusculă a substantivului *labirint*, nejustificată într-un context apoetic: *Sărbătorește-mă, o, Labrint* (I, p.225). Există în texte și

¹ GBLR, 2016, p.79

² Florea, 1983, p.7

³ Vrăjitoru, 1998, p.84

⁴ Avram, 2001, p.45

substantive ce au avut la bază structuri interjecționale: *surd tam-tam* (p.35), substantive obținute prin conversiune, de la pronume: *a mai multor euri* (II, p.779).

Substantivul are o întrebuintare specială atunci când el însuși este constituit într-un mod aparte, ca în situația substantivului provenit din imperativul verbelor *a se duce* și *a veni*, ca în exemplul: „*un du-te-vino-ntră pământ și cer / agită-ntruna sufletul lui Eros*” (II, p.367) sau verb la formă negativă și pronume: *aceeași nu-mă-uita inocentă* (II, p.666).

O particularitate a substantivelor în poemele lui Ștefan Augustin Doinaș este cea a substantivelor obținute prin negație, fără productivitate prea largă în dicționare, dar existente în limba mobilă; sensul capătă mai degrabă un caracter privativ decât unul negativ: *nelocul* (I, p.1076), *neființa* (I, p.292), *culme de nelume* (II, 416), *nenufăr* (I, p.636), *nefigura* (II, p.189). Devin și mai expresive, din punct de vedere fonetic, când apar în cuplu sau când sunt învecinate: *lumi-nelumi* (II, p.732); *Nici neființă, nici ființă* (II, p.368). Fenomenul se petrece și în cazul construcțiilor de tipul: *jur împrejur* (I, p.386), *plată și răsplată* (I, p.260), unde motivele sunt de rimă interioară, dar și la alte categorii gramaticale, cum ar fi verbul: *lucind și strălucind* (I, p.398).

Substantivele arhaice: *ceriuri* (II, p.1049) *poiene* (II,p.1049), *ipochimeni* (I, p.1081), *duminecă* (II, p.798), *dorinți* (II, p.548) sau regionale: *cioareci* (I, p.252), *o cucuvaie* (I, p.227) aduc un colorit special în structura lingvistică.

Sunt prezente, în mod evident, substantivele comune: *sâmburi* (I, p.8), dar și proprii, reprezentat de nume de evenimente: *Rusalii* (II, p.745) sau antroponime: *Nicolaus Cusanus* (II, p.1036), *Joseph Guillotin* (II, p.745), *Goethe*, *Tudor Vianu* (I, p.144) sau toponime, creând impresia veridicității: *Țările de Jos* (I, p.405), *Delphi* (I, p.1061), *Costinești* (II, p.929), *Canalul Mâneicii* (II, p.634). În ceea ce privește numele proprii, sunt foarte puține dintre cele cunoscute majorității cunoscătorilor de limba română: *Mihai* (II, p.69), *Toader*, *Ilie*, *Gheorghe* (II, p.287), multe dintre numele proprii, aparținând mitologiei: *Zeul Neptun* (II, p.305), *Dionysos* (II, p.625).

1.1.1. Genul substantivului. De regulă, categoria genului nu crează controverse în opera lirică a lui Ștefan Augustin Doinaș, iar atunci când sunt întâlnite forme speciale de gen, ele sunt datorate intenționalității lirice.

Varianta *secolii* în loc de *secolele*, din versul *spre secolii ce vin* (I, p.545) prezintă o formă defectuoasă de gen prin forma de plural pe care o propune, formă înregistrată și în dicționarele explicative, însă întrebuintarea poetului este cea artistică, bine-intenționată⁵. Apare însă și varianta: *secole-ntregi* (I, p.284).

În general, categoria genului nu prezintă aspecte controversate în textele lirice doianșiene. Totuși, substantivul feminin *emisferă* apare în poemul *Prizonierul* cu mutație de gen: *alt emisfer* (I, p.483). Substantivului *smarald*, poetul îi atribuie un component-cuplu, formând astfel un substantiv prin moțiune, în intenții de rimă: *scaldă [...] smaraldul are o smaraldă* (I, p.1059). Din solidaritate prozodică s-a născut și pluralul cu gen neutru *obrazuri* în rimă cu *iazuri* (I, p.583). Mutația de gen are loc și în cazul substantivului feminin, *amiază*: *Acest amiaz* (I, p.537).

1.1.2. Numărul respectă, în cea mai mare parte, prevederile limbii române literare actuale, Ștefan Augustin Doinaș fiind el însuși preocupat de o redare cât mai curată a limbii române.

Cu privire la categoria numărului, o chestiune interesantă este ridicată de către Ștefan Găitănanu: „Opoziția singular-plural de la substantiv, pronume etc. este o falsă categorie de număr pentru că, dintre cei doi poli ai opoziției, numărul singular exprimă un număr.

⁵ DEX, 2016, p.1100

Expresia numărul *plural* conține o contradicție în termeni, numărul fiind caracterizat prin *+exactitate*, în timp ce pluralul exprimă o mulțime nedeterminată cantitativ⁶.

O particularitate a numărului este conferită, în opera lirică doinașiană, de pluralul sortimentului. Despre un astfel de plural discuta în alți termeni, pe la 1976, Sextil Pușcariu, observând că ele redau ideea de *felurime*⁷. Prin acest tip de plural este redată calitatea sau varietatea: *mătăsurii negre* (II, p.954), *Pe plușuri moi de ape și de volburi* (II, p.954), *brânzeturi* (II, p.696), *griuri* (I, p.547), *porțelanuri* (II, p.370).

Preferința pentru anumite plurale în *e* în loc de *uri niște abise*⁸ (II, p.800), *bârloage*⁹, *acoperișe* (I, p.1052) sau invers: *Altaruri* (II, p.1003) este o particularitate a limbii române vechi¹⁰.

Gabriela Pană Dindelegan observă pluralizarea în *-uri* a substantivelor masive, precizând că desinența respectivă se apropie de un sufix lexical și este specifică dialectului nord-dunărean. Totodată, când este atașată unui substantiv feminin, ea funcționează cu rol lexical, iar atunci când este atașată la substantive neutre dobândește funcționalitate gramaticală¹¹.

Din solidaritate prozodică, sunt utilizate anumite plurale. De pildă, *toate – (spira) unei roate* (II, p.613), prin utilizarea formei *roate* eul liric dorește să rămână în domeniul artistic, iar cuvântul *roți* are o întrebuintare tehnică, distantă de ceea ce dorește poetul să transmită. Totodată, substantivul *paradă* apare cu forma de plural *parăzi* (II, p.344) în rimă cu *străzi*.

Pluralului *poiene* (II, p.1049) îi este preferat lui *poieni*, probabil că, odată cu nostalgia trecutului neamului din poemul *Ardealul vremii noastre* vine și nostalgia limbii învechite. Este și cazul substantivului *graniți* (II, p.845), preferat pluralului *granițe*.

1.1.3. Cazul

Nominativul poate fi omonim cu vocativul: *Dar voi sunteți doar cuvinte* (I, p.684) versus *Voi, / litere ce ridicăți marmura în picioare* (I, p.58).

Acuzativul poate să fie sau nu precedat de prepoziție: *l-a văzut odată pe Tristan* (I, p.498), *jignesc un câmp* (II, p.805).

Genitivele și dativul substantivelor proprii urmează normele limbii literare de actualitate: *potcoava Rosinantei* (II, p.694), *viturile Margaretei* (II, p.308), *împotriva Pythiei* (II, p.693), *arta lui Sabazios* (II, p.699), *graiul lui Alcor* (I, p.237). Totuși, există și forme învechite de exprimare a genitiv-dativului, prezente în textele poetice doinașiene; este cazul unui poem datând din 1953, explicând astfel această întrebuintare: *nepot Constanței împărăteasa* (II, 1047) sau dacă se va lua în considerare gramatica actuală se va conchide că se produce o confuzie cazuală fie prin nearticulare cu articol hotărât enclitic, fie prin ignorarea mărcii genitive, masculine.

Confuzia genitivului cu dativul a fost observată încă din latina populară, fapt de limbă ce a survenit și în limbile albaneză, armeană, neogreacă și iraniană¹². Totodată, poate fi întâlnit dativul adnominal, un dativ din proximitatea limbajului popular: *sub tălpi-mi* (II, p.1043). Totodată, poetul utilizează genitivul *pieții* (I, p.351) în loc de *pieți*.

Un alt aspect interesant al genitivului este acela că în limba română veche avea adesea drept component prepoziția *de*.¹³

⁶ Găitănanu, 2018, p.121

⁷ Pușcariu, 1976, p.237; la 1976 lingvistul prezenta pluralul în *-ure*, actualul plural în *-uri*.

⁸ DOOM III, 2021, p.216: abisuri

⁹ Ibidem, 2021, p.301: bârloguri

¹⁰ Graur, 1963, p.62; lingvistul remarcă preferința pentru desinența în *-e* față de *-uri*, îndeosebi la cuvintele monosilabice.

¹¹ Pană Dindelegan, 2017, p.3-4

¹² Coteanu, 1969, p.324

¹³ Pușcariu, 1976, p.243

Vocativul numelor comune poate coincide cu formele de nominativ: *Veniți, tovarăși, să priviți cu mine* (II, p.1039) sau de genitiv-dativ: *Uitați-vă, fraților, confracților* (II, p.311), *neisprăviților!* (II, p.272).

1.1.4. Locuțiunile substantivale sunt, în mod evident, mai puțin frecvente decât substantivele: *aducerile-aminte* (II, p.1012), *băgare de seamă* (II, p.53), *nebăgare de seamă* (II, p.314).

1.2. Articolul. Nu a fost întotdeauna considerat parte de vorbire propriu-zisă, deși au fost resimțite modificări pe care le operează la nivelul cuvântului. Unele gramatici oferă o nouă definiție a lor ca element morfematic al lexemului.

Dumitru Irimia, în *Structura gramaticală a limbii române*, denumește articolul „morfem al determinării, prin formele articolului nehotărât și ale articolului adjectival demonstrativ”¹⁴. De asemenea, Iorgu Iordan, în *Limba română contemporană* (1956), afirmă despre articol că „Nu este o parte de vorbire propriu-zisă, ci o unealtă gramaticală”¹⁵.

Ana Vrăjitoru afirmă despre articol că este „marca cea mai apropiată de natura substantivului, neputând fi asociat unei alte părți a discursului”¹⁶.

Articolul posesiv genitival corespunzător gramaticii tradiționale dobândește în Gramatica Academiei funcție de pronume semiindependent, având formele *al, ai* (masculin, singular și plural), precum și *a, ale* (feminin, singular și plural). El preia de la nominal mărcile de gen și număr, raportate la funcția semantico-referențială, dar și de gen, marcând prin caz raporturile sintactice din cadrul propoziției¹⁷.

Articolul deține un rol important, neputând deveni funcțional decât atașat numelui. Articolul enclitic denumește de regulă referenți determinați, cunoscuți interlocutorilor, sau referenți vizați: - *Priviți, cum se-nvârte / [...] / mistrețul cu colți de argint* (I, p.220), spre deosebire de articolul proclitic, care vizează referenți nedeterminați, aparent nesemnificativi: *mi-a răsărit în cale un mistreț* (I, p.256). Articolul poate deține caracter generic: *Moartea ce-i?* (I, p.257).

Totodată, articolul demonstrativ *cel (cea, cei, cele)* este considerat în GBLR 2016 pronume / adjectiv demonstrativ semiindependent, ce necesită prezența unei compliniri, având funcția sintactică de determinant sau de centru pronominal al grupului nominal¹⁸.

Poate deveni și morfem al categoriei gradației: *pe creanga cea mai înaltă* (I, p.108).

Când își păstrează sensul demonstrativ este considerat pronume sau adjectiv pronominal demonstrativ, substituibil prin formele *acel, aceea, acei, acele*, iar poziția sintactică dobândită este cea de atribut adjectival, exprimat prin adjectiv pronominal demonstrativ: *Cei nenăscuți* (I, p.308) – *aceia nenăscuți*; *cerul cel supraceresc* (I, p.959) – *cerul acela supraceresc*.

Atunci când precedă unul dintre pronumele relative *ce* sau *care*, adverbe sau construcții prepoziționale, el dobândește utilitatea de pronume demonstrativ: *cel care izvorăște* (II, p.695), *celui ce ține* (I, p.763), *cei ce cunosc* (I, p.948). În poemul *Dansul cârtiței*, demonstrativul *cei* se repetă de șapte ori: *cel care [...] cei făcuți din nea* (I, p.987).

Utilizarea frecventă a acestui demonstrativ este avantajată și de faptul că formele populare *a, ăl, ăi, ăle* sunt arhaizante și neelegante în textele lirice din secolul al XX-lea. În poemul *Symposion* articolul *cea* apare în variantă populară, însă este utilizată în scop estetic și de intimitate: *Beția asta cruntă nu-i a bună* (I, p.158).

1.3. Adjectivul este o clasă lexico-gramaticală cu un comportament tipic acestei categorii morfologice, cu precizarea că uneori deține un caracter îndrăzneț, din punctul de

¹⁴ Irimia, 1987, p.23

¹⁵ Iordan, 1956, p.325

¹⁶ Vrăjitoru, 1998, p.9

¹⁷ GALR, 2008, p.235

¹⁸ GBLR, 2016, p.86.

vedere al asocierii dintre termeni: *mistreți fanatici* (II, p. 518). Totuși, poate avea caracter duplicitar, ca în situația adjectivului participial *-ntraripato*, tinzând spre substantivare, prin forma de vocativ pe care o ia: *ploaie-dulce-ntraripato* (I, p.904).

La nivelul flectivului, gradele de intensitate dețin un rol foarte important, având capacitatea de a doza proporțiile acestei categorii gramaticale, în sensul că pot amplifica, diminua sau pot pune în raport de comparație doi sau mai mulți termeni din clase omogene sau eterogene.

1.3.1. Tipuri de adjective. În opera doinașiană pot apărea variante adjectivale populare: *buruieni tomnatece* (II, p.963), (I, p.495), adjective participiale: *părul nins* (I, p.9), adjective posesive: *nervii mei* (I, p.289), propriu-zise, simple: *un vag ciripit* (I, p.696) sau în cumul: *o fată înaltă, sprintenă și ciudată* (II, p.869).

Se observă o creștere considerabilă a adjectivelor provenite din verbe la participiu, dar și la gerunziu, care sunt mai slab conturate: *aripile zvâcninde* (I, p.6), *temerară foarte și aburindă* (II, p.284), *ochi licărinzi* (II, p.85).

Există și adjective compuse din sudarea între ele a două adjective: *poporul dreptcredincios* (I, p.926).

Se întâlnesc frecvent și adjectivele pronominale: adjectivul pronominal negativ: *niciun nume* (II, p.891), adjectiv pronominal interogativ: *pentru câtă vreme?* (I, p.1074); adjectiv pronominal posesiv: *gândul meu* (I, p.156); adjectiv pronominal nehotărât: *altă ardere* (II, p.13), *cutare freamăt* (II, p.285), adjective pronominale demonstrative de apropiere: *fluturele acesta* (I, p.8), de depărtare: *mistrețul acela* (I, p.220), de identitate: *aceleași bolți* (II, p.395), de diferențiere: în formă populară *ceialaltă parte* (I, p.12) sau literară *cerul celălalt* (I, p.153), adjectivul pronominal de întărire: *eu însumi* (II, p.364).

Sunt în tendință adjectivele hipetrofiate semantic, aducând un plus de prospețime la nivelul expresiei poetice, ca amprentă postmodernă: *garoafa congestionată* (I, p.986), *pătlăgică placidă* (I, p.1036), *butuc verbal* (II, p.696), *aerul galben* (II, p.12), *demente rigori, ciorchini indolenți* (II, p.65).

1.3.2. Formele flexionare ale adjectivului. În opera lui Ștefan Augustin Doinaș, sunt întâlnite adjective cu toate formele flexionare.

Adjective cu patru forme flexionare, propriu-zise, la gradul pozitiv: *egală* (I, p.846), cu trei forme flexionare: *sunet vag* (I, p.404), *uterele străvezii* (II, p.301), *tenace rai* (I, p.719), cu două forme flexionare: *un demon complice* (II, p.219) sau adjective invariabile *oceanul gri* (II, p.75), *cagulă mov* (II, p.11), *piersicii roz* (II, p.546). Totuși, adjectivul invariabil, *roz*, apare într-o poezie publicată mai recent, în variantă acordată la feminin singular: *răgace roză clătinându-se* (I, p.639).

1.3.3. Gradele de comparație ale adjectivului.

O particularitate a adjectivului este reprezentată de prefixoidul *supra-*, purtând marca de superlativ a adjectivului. În cazul prezentat, gradul de comparație al adjectivului poate fi conținut chiar în cuvânt: *supraholbat* (I, p.682), *suprasensibil* (I, p.1064), *supracerescul* (I, p.341), *suprapopulat* (II, p.359).

1.3.4. Locuțiuni adjectivale. Există în text și locuțiuni adjectivale: *băgată în seamă* (I, p.1082), *slabi de înger* (I, p.990), *te miri ce nori* (II, p.130), *câte-n lună și soare* (II, p.133).

1.4. Pronumele. În opera poetică doinașiană, apare ca varietate de pronume sau de adjective pronominale.

1.4.1. Tipuri de pronume. Pronumele personal apare frecvent în poemele lui Ștefan Augustin Doinaș, având valoare deictică: *Voi - ruguri de zăpadă* (II, p.548), *tu mă scalzi* (I, p.180), *eu voi sui* (II, p.552); pronume personal precedat de prepoziție: *dintr-însul* (I, p.333), *la mine* (II, p.249); foarte rar apare pronumele personal de politețe: *dumneavoastră* (II, p.248), *dânsul* (I, p.576).

Vechiul pronume personal *dânsul* este considerat controversat, în ideea că prin el se exprimă politețea, de aceea a fost introdus în categoria pronumelor personale de politețe¹⁹.

Pronumele posesive sau reflexive clitice de dativ apar frecvent, având funcționalitate de atribut cu sens posesiv: *a luminii-mi* (I, p.646), *plânsu-mi* (I, p.944), *înțelesu-i* (I, p.274).

Sunt frecvente pronumele negativ: *Nimic nu mișcă* (I, p.594), *Nimeni nu trece* (I, p.454), pronumele posesiv: *dă-mi-l* (I, p.345), pronumele interogativ: *ce să fac?* (II, p.36), *pe cine?* (II, p.209), pronumele relativ: *Ce-scrie-aici, cu litere de sânge, e doar sfidare* (II, p.671), pronumele nehotărât: *Toate erau doar rădăcini* (I, p.347), *fiecare dintre voi* (II, p.1035), *altceva nu se va învrednici* (II, p.1057), pronumele demonstrativ de apropiere, în variantă literară: *-Acesta e copacul* (I, p.418) sau familiară, foarte rar: *ăștia* (II, p.59), *noapte ca asta* (I, p.550), de depărtare: *decât acela al disperării* (II, p.371) și de diferențiere: *celălalt de unde-și ia reflexul* (I, p.293), pronumele reflexiv, având formă clitică *se ridică* (I, p.578) sau nonclitic *pe sine* (I, p. 721).

Construcțiile cu pronumele *care* au fost denumite de către lingviști drept *legături relative* sau *uniuni relative* și erau înregistrate în vechile scrieri religioase românești²⁰.

Forma arhaică a pronumelui relativ *care* apare, rareori, și la Ștefan Augustin Doinaș: *morții cari au căzut cândva printre brazi / și cari zac* (II, p.982), *lupilor cari aleargă* (II, p.972), *niște miri / cari vor muri* (II, p.1012), *păraie sure cari vorovesc în șoapte* (II, p.1021), *un duh al neantului carele / instruieste- orice corp* (I, p.953) și conservă ceva din specificul vechii gramatici. Totuși, sunt în alternanță cu formele noi ale aceluiași pronume, acordat, având forme prototipice pentru genitiv-dativ: *Domnul, / în locul căruia grăiesc* (II, p.377); *cei de dragul căroră* (I, p.6). De altfel, formele noi ale pronumelui relativ *care* sunt cele predominante în texte: *în care adevărul e romanul* (I, p.1058), *ziua care nu există* (I, p.578), *care dintre noi e aici care din noi invizibil* (II, p.248) etc.

De asemenea, pronumele nehotărât poate apărea și cu formă populară *al tuturoră* (I, p.311), iar pronumele de întărire apare mai frecvent sub forma adjectivului pronominal de întărire decât ca pronume simplu, fiind, în orice caz, o tendință de eliminare definitivă din limbă, atunci când apare cu statut de pronume: *și însumi sunt impur* (II, p.364). Apare acordat în gen, număr și caz: *goliciunea însăși* (I, p.403), *eu însumi – ea însăși* (II, p.410). Rolul pronumelui este foarte important, îndeosebi datorită faptului că, atunci când apare sub formă de pronume personal, deține rol deictic, având caracter artistic: *tu nu-ți poți pierde vremea* (I, p.606), *(susține el), precizez eu* (II, p.36-37).

Pronume sau adjective pronominale negative pot apărea nesudate, în conformitate cu norma actuală din perioada poetului: *nici un val* (I, p.136), *Nici un geamăt* (II, p.1054), dar și sudate: *nicio vină* (I, p.403), *niciuna* (II, p.221).

1.5. Numeralul. A fost considerat o categorie gramaticală generatoare de controverse, atât din punctul de vedere al integrării unor numerale în această clasă, cât și din punctul de vedere al statutului său de clasă gramaticală, motiv pentru care multe gramatici au evitat integrarea lui în clasa părților de vorbire. Astfel, GALR 2008, conturează aspectele definiției departe de statutul de parte morfologică: „Numeralul face parte din clasa semantică a cantitativelor / cuantificatorilor și reunește, în calitatea lui de *expresie a numărului*, cuvinte și grupări de cuvinte cu trăsături morfologice și sintactice *eterogene*”²¹. Definiția menținută în GALR 2008 fusese mai înainte prezentă în GALR 2005²².

În opera poetică a lui Ștefan Augustin Doinaș, este actualizat atât numeralul cardinal: *de șapte ori* (I, p.405), *De două ori* (I, p.454), *de trei ori* (I, p.606), cât și cel ordinal: *numai a*

¹⁹ GBLR, 2016, p.109

²⁰ Todi, 2001, p.232

²¹ GALR, 2008, p.289

²² GALR, 2005, p.289

doua e mamă (II, p.371), *tu al doilea* (II, p.I). Numeralul cardinal poate fi și iterativ: *zaruri fixate la șase-șase* (II, p.265) sau poate exprima o aproximare: *două-trei / cargouri* (II, p.33).

Sunt bine reprezentate în texte adjectivele numeral: *trei foi de hârtie* (II, p.256), *doisprezece crini* (I, p.434), *primii fulgi* (I, p.916), *prima oară* (II, p.81), *al treilea testament* (II, p. 83), *cauza dintâie* (I, p.1058)²³.

Apare și numeralul colectiv: *amândouă* (II, p.371), *tustrele* (II, p.738).

Numeralul poate viza grupări de mai multe elemente sau combinații, cazuri în care marchează distribuția: *câte doi – câte zece* (I, p.34).

Numeralele fracționare sunt rarissime, reprezentate de substantive precum: *sfert* (II, p.221), *pe jumătate infernală* (II, p.387), *treimea lui* (II, p.240).

Uneori, apar și construcții analitice cu numerale: *zeci de toamne au trecut în șir* (II, p.845), *ucide zeci de zeci* (I, p.581), *de mii de ori* (II, p.387).

Numeralul poate pune probleme privind exactitatea. În contextul *un fost acar din treizeștrei* (II, p.273), se poate presupune anul 1933, an în care a trăit poetul, însă nu cu precizie, întrucât poemul ține de aria imaginarului.

2. Grupul verbal. Gabriela Pană Dindelegan a definit grupul verbal drept „enunțul predicativ minim sub raport sintactico-semantic, adică enunțul care grupează în jurul verbului la mod personal toți determinanții cu ocurență obligatorie din punct de vedere sintactic și semantic”²⁴.

Verbul este cea mai importantă parte de vorbire, constituind nucleul comunicării.

2.1. Moduri verbale personale

Studiul modurilor și timpurilor verbale este interesant atât prin prisma aspectualității, cât și prin valoarea deictică pe care o dețin în anumite situații. Stabilirea caracterului aspectual și deictic al verbului presupune parcurgerea și receptarea eficientă a contextului poetic.

Raportându-se la caracterul temporal deictic, Adriana Costăchescu afirmă faptul că „o situație predicativă este deictică dacă intervalul său de manifestare este stabilit luând ca reper timpul enunțării mesajului.”²⁵

2.1.1. Indicativul este definit tradițional drept modul acțiunilor reale și având compliniri reale și posibile.

2.1.2. Present. Timpul prezent este foarte important într-o operă lirică, întrucât creează receptorului impresia că trăiește într-o simultaneitate cu eul liric, determinându-i sentimentele, intensificându-le: *delirează, filtrează* (II, p.473), *șorțu-i vânat / pulsează spânzură de bordul navei* (I, p.1068). Când apar în cumul, verbele la prezent fluidizează discursul, dinamizându-l: *nu știu / nu văd / nu simt* (I, p.1027). Există și forme verbale de prezent, neconcordante cu desinențele verbale din limba română actuală, cauzate de variantele de prezent tare și de prezent slab: *licărește* (I, p.699), *străluce* (I, p.387), *strălumină* (I, p.406), *binecuvântă* (I, p.596), *străjuie* (I, p.319).

Verbele la timpul prezent dețin o forță deictică pronunțată, pentru că îl integrează pe receptor în momentul enunțării, oferind context dialogic: *Ce nebunii vorbiți aici?* (I, p.202), *îți mulțumesc umil* (II, p.97).

2.1.3. Perfect simplu. Principala funcție a acestui timp gramatical este de a marca acțiuni trecute, portându-le în proximitatea momentului prezent. Are o valoare artistică deosebită prin aceea că îl introduce pe receptor într-o stare de familiaritate: *visași* (I, p.241), *umblarăm* (II, p.1024), *răspunse* (I, p.184).

²³ Acest adjectiv numeral este considerat, în contemporaneitate, invariabil; formele *dintâiu*, *dintâia* sunt arhaice, ieșite din uzul limbii literare.

²⁴ Pană- Dindelegan, 1974, p.9

²⁵ Costăchescu, 2019, p.68.

2.1.4. Imperfectul marchează acțiuni paralele în raport de simultaneitate, creând impresia unui dublu plan al realității: *În timp ce tu treceai încet rivalta / și coborai în noapte* (I, p.495) sau acțiunea în derulare: *Zorii-i hrăneau ivirea* (II, p.934).

Imperfectul a fost considerat un timp reprezentat prin acte de gândire ale fanteziei²⁶.

2.1.5.. Perfectul compus. Apare atât sub forma sa prototipică, fiind și cea mai frecventă, cât și în variantă anastrofică, îndeplinind funcție artistică deosebită și actualizând funcția arhaică: *Văzut-am* (I, p.435), combinat cu un posesiv: *Muiatu-mi-s-a* (I, p.90) sau cu un reflexiv: *născutu-s-a* (II, p.152).

2.1.6. Mai mult ca perfect. Marchează timpul modului indicativ, cel mai îndepărtat de momentul prezent. Una dintre funcțiile artistice pe care le actualizează în textul liric este cea a prezentării unui plan atât de îndepărat încât pare proiecția unui sistem imperceptibil cronologic: *ne priveam faptele / pe cari nu le săvârșisem nicicând* (II, p.1015), *nu-l anunțase* (II, p.935).

2.1.7. Viitorul. Presupune anticiparea acțiunii, apărând sub forme variate în textele lui Ștefan Augustin Doinaș. El apare cu forme de viitor perifrastic: *am să-l aștept* (I, p.685), *avea să-i fie* (I, p.496) *va să vie* (II, p.362); ca formă de viitor standard: *nu / se va învrednici* (II, p.1057), *voi zidi* (I, p.664), *totul va depinde de felu-n care ne așezăm* (I, p.378), *va-ntinde* (I, p.30) ca formă a viitorului colocvial: *o să cunoască* (II, p.1033), *o să sară* (I, p.108), ca formă de viitor popular cu valoare de prezumtiv, marcând supoziția: *Ne-om odihni* (II, p.954), *ne-om pierde-mbrățișați* (II, 954), *ascunde-m-oi* (II, p.949), *or să afle* (II, p.523).

Potrivit unui studiu despre evoluția limbii române, realizat de către Al. Graur pe la 1963, viitorul format cu *am să...* este caracteristic zonei nordice a României, iar cel cu *o să ...* definește zona de sud²⁷, ambele forme apar la Ștefan Augustin Doinaș.

Viitorul poate dobândi o formă anastrofică, așadar, o precizie ridicată de convingere a receptorului asupra unei stări de lucruri, fiind o particularitate a limbii române vechi: *numise-va dangățul lui* (II, p.220, *vedea-vei* (II, p.1053).

2.2. Imperativ: Arată aspectul hortativ al acțiunii verbului prin care dinamizează acțiunea: *tu scui pă-mă pește!* (I, p.1083), *prefă-le-ntr-un limb* (II, p.1053). Variaza de la poruncă, îndemn, rugămintă, la invitație: *ia-ți sunetul / și du-te!* (II, p.90). Poate avea ocurență anastrofică: *te du* (II, p.856) sau nu: *du-te* (I, p.409), *Vino, deci, / acolo unde-un muget blând / [...]* / *preface scrumul clipelor în aur* (I, p.88). Poate avea și valoare deictică în contexte de tipul: (*salutați saxfraga!*), (*celebrați armăsarul!*), (*cântați întunericul!*) (I, p.691), *Mergi curajos!* (II, p.999),

2.3. Modul conjunctiv. Poate apărea sau nu marcat conjuncțional, prin *să*. Când nu apare marcat, poate viza imprecizia sau binecuvântarea: *Dea Domnul în care cred ei să domnească / în urma lor fiii legitimi și lași* (I, p.451). Omiterea conjuncției prototipice coincide cu limbajul românei vechi, amintind totodată de Eminescu: *Lacuri – somnul scapele –* (II, p.948); *Desprindă-și trupul sprinten din inerții terestre, / purceadă pe spirala* (I, p.16).

În situația *să biciuiască, nu să cânte* (II, p.858), este negat raportul dintre acțiunea verbelor, iar nu verbul este pus la formă negativă, ca în exemplele: *să nu se lege* (II, p.1034), *să nu mai vâd* (II, p.1056).

2.4. Modul condițional-optativ exprimă o dorință, o voință, o rugămintă, care se doresc a fi îndeplinite. Prin intermediul condiționalului-optativ, eul liric îl determină pe receptor să se integreze în universul creat: *Ah, dac-aș fi eu furul sortit a le prăda!* (I, p.261), dar poate viza și condiția: *Dacă ați accepta [...]* *nu v-ați mai juli de / spini* (II, p.212).

2.5. Forme verbale nepersonale

²⁶ Vianu, 1957, p.214

²⁷ Graur, 1963, p.38

2.5.1. Infinitivul. Infinitivul a deținut un caracter special în limba română mai veche, unde se punea problema de formă scurtă sau lungă infinitivală. În contemporaneitate, forma infinitivală lungă, reprezentată prin sufixul *-re* ține de domeniul substantivării, putând fi substituită cu infinitivul, neîregistrându-se controverse din punct de vedere semantic: *temei pentru-ngâmfare* (II, p.1035) sau înregistrându-se, atunci când substantivul este bine stabilizat în limbă: *privirea lor* (I, p.386). Prima situație permite substituirea cu un verb, grație proximității substantivului de verbalitate, însă, în cel de-al doilea caz, caracterul substantivului articulat sporește nominalitatea, împiedicând substituirea cu verbul.

Departajarea celor două forme verbale infinitivale este pusă în relație cu forma scurtă privită ca expresie verbală, iar cea lungă este asociată cu nominalitatea²⁸.

2.5.2. Participiul. Cel mai adesea, participiul funcționează ca adjectiv: *tronul umed și pătat, stăpânul luminat* (I, p.581), în componența unor timpuri compuse, foarte rar ca predicat verbal, rareori ca substantiv. Poate funcționa singur: *slăvite fiți!...* (I, p.478), *iată-i: legănați de apă* (I, p.584), *Venit aici* (I, p.1053) sau în cumul: *o sumedenie de trași-împinși* (II, p.365). Pot să apară și participii sau adjective participiale având adverbul *mai* interpus negației și participiului: *ne-mai-toarsă* (II, p.13).

2.5.3. Gerunziu. Este o formă verbală nepersonală, întâlnită deseori în poemele doinașiene, atât ca formă acordată, devenită adjectivală: *adevăr duhnind în piață* (II, p.35), cât și simplu: *hrănindu-și harul și-nfometându-și huma* (I, p.268). Gerunziul deține adesea o încărcătură semantică pompoasă: *acceptând să fie* (I, p.293) sau, din contră, poate împrumuta forme speciale din limbajul popular: *cusând* (I, p.557) în loc de *cosând* de la verbul *a coase*. Foarte interesant este fenomenul substantivării dintr-un verb la gerunziu: *fascinată de stele și intrânduri* (I, p.119), *ca marea-ntr-un intrând* (I, p.120).

2.5.4. Supinul. Apare mai rar decât celelalte forme verbale nepersonale, marcând o misiune, un atribut pentru un determinant, un scop: *zi de tras la vâsle* (II, p.20); *ciumăfaie de pus într-o vază* (II, p.66).

2.6. Locuțiunea verbală. Deține o utilizare mai mult pragmatică, iar prin expansiunea verbală pe care o creează, lasă impresia de poetică îndreptată mai mult spre discurs și narativitate decât spre lirismul tradițional: *Am vazut un trup ce dă târcoale* (II, p.765); *nimeni nu ia parte / la opățul meu / dar să nu vă faceți / griji* (II, p.751); *Mi s-a părut, / sau drumu-n spate, dându-se de-a dura* (I, p.9); *vălul ei nu face cale-ntoarsă* (I, p.1069); *ar fi în stare* (I, p.354); *sa fie tras la sorți* (II, p.376), *să (te) bage în seamă* (I, p.403).

2.7. Adverbul. Nu sunt schimbări majore și nici frecvente în clasa adverbului, întâlnite în opera poetică doinașiană, dar sunt bine reprezentate.

În versurile *Târziul și Departele, heralzi / vestind un rîu cu valuri și cu bulboane* // (I: 319), adverbele *târziu* și *departe* prin substantivizare devin subiecte gramaticale și subiecți / personaje, lipsite de caracteristicile spațio-temporale pe care le dețin în mod normal. Semantic și stilistic, ele promovează abstracționismul expresiei, conferind mister poemului. Adverbul substantivat poate atinge forme extrem de bizare: *apartele* (I, p.733), *înzadarul / nu-i neființă pură ci aversă* (II, p.19), *zloții lui Dincolo* (I, p.547).

Superlativul unor adverbe conține nuanțe expresive pregnante: *E frig al dracului* (I, p.1036) sau locuțiuni adverbiale marcând contraste: *Din contră* (I, p.204).

Există în texte adverbe formate prin sufixare de la substantive: *părintește, în sine însuși l-a închis* (I, p.483), *râd copilărește* (II, p.1045), *nu s-a-ncurcat în bile, școlărește* (I, p.278) sau de la adjective: *aclamându-te nebunește* (I, p.14).

În textele doinașiene, adverbul *prea* apare atât sudat cuvântului: *preamăritului* (II, p.591), *Preacredincioasă* (I, p.400), *se prealimpezi* (I, p.197), cât și detașat de acesta, cu sau fără linie de cratimă: *prea-plinul* (II, p.809), *prea luminoase* (I, p.90), *prea ample* (I, p.390).

²⁸ Diaconescu, 1977, p.214.

Adverbul *prea*- apare încă din perioada arhaică, iar apoi în toate epocile²⁹. Totodată, adverbul *mult* din componența gradelor de comparație era foarte productiv în limba română veche; astăzi el se întâlnește mai rar și apare și în textele doinașiene, atât detașat de cuvântul pe care îl determină, cât și lipit, alcătuind corp comun: *mult visat* (I, p.406), *multcăutatul* (I, p.316). Adverbul *foarte* are o realizare specială când se află după elementul determinant: *grăbite foarte* (I, p.406), *dornici foarte* (I, p.301).

Adverbul *aiurea* actualizează circumstanțialul de loc: *În Amestrdam sau aiurea* (II, p.38). Adverbele pot apărea și cumulate: *a trecut imediat / dincolo* (II, p.40), *frumos / precis / cu calm / gospodărește / pe toate-ai să le pierzi* (II, p.19).

2.7.1. Locuțiunile adverbiale. Sunt bine reprezentate și locuțiuni adverbiale: *i-l dădeau de-a dura* (II, p.25), *l-a descris / cu de-amănuntul* (II, p.233); *ne scoatem ... de-a bușilea* (II, p.139), *nici cu / cerneală simpatică și nici de-a-ndoaselea* (II, p.38), *să văd pe dinafară* (I, p.283). Locuțiunea adverbială *râsu'-plânsu'* capătă rol de agent, desigur, datorită limbajului îndrăzneț: *alții să-ncalece pe râsu-plânsu* (II, p.43).

2.8. Interjecția. Foarte frecventă în textele lirice doinașiene este interjecția predicativă *iată*. Principala sa trăsătură este impresia de limbă vorbită, având funcționalitate pragmatică. Vitalitatea cuvântului este oferită și de semantism, însoțit adesea în limba vorbită de gesturi și emoție: *iată / o senzațională pagină de iar* (II, p.761), *Și iată / cu umeri de-argint* (I, p.688), *iată că un alt text mai vechi* (II, p.36).

Interjecțiile pot exprima apelul: *hei meștere* (I, p.6), chemarea: *haide mătușă* (II, p.14), uimirea, bucuria sau suferința: *O, Patria toate le are* (I, p.611), *vai!* (II, p.801), aprecierea subiectivă: *Istoria / oho! e necruțătoare* (II, p.18). Interjecția *adio* oferă o culoare specială în contextul în care este integrată, putând să funcționeze ca predicat verbal: *adio / despoți luminați!* (II, p.745).

Raportându-se la interjecție, Eugenio Coșeriu, în studiul său *Introducere în lingvistică*, surprinde un aspect foarte interesant al categoriei gramaticale respective, și anume că „anumite interjecții identice din punct de vedere fonetic pot să manifeste lucruri deosebite, adică să aibă semnificații distincte în comunități lingvistice diferite³⁰. Există în texte chiar și interjecția cu specific spaniol: *Ay, Spanie, doar noaptea știe!* (I, p.20).

3. Concluzii: Prezentul studiu și-a propus să reliefeze cele mai semnificative aspecte ale compartimentului morfologiei, demonstrând faptul că, pe lângă inovațiile aduse la nivel semantic, trecerea granițelor spre o altă clasă gramaticală de către cuvinte este de un puternic efect stilistic. Eul liric reușește să transmită emoția prin cuvânt, indiferent de valoarea gramaticală pe care el o acordă în textele poetice, fiind, așadar, un făuritor de limbă.

BIBLIOGRAPHY

- Avram, M. *Gramatica pentru toți*, București, Editura Humanitas, 2001.
- Costăchescu, A., *Pragmatica lingvistică. Teorii, debateri, exemple*, Iași, Editura Institutul European, 2019.
- Coșeriu, E., *Introducere în lingvistică*, Cluj- Napoca, Editura Echinoc, 1995.
- Coteanu, I., *Istoria limbii române, II*, București, Editura Socialistă România, 1969.
- Diaconescu, I., *Infinitivul în limba română*, București, Editura științifică și enciclopedică, 1977.
- Florea, M., *Structura grupului nominal în limba română contemporană*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

²⁹ Găitănar, 2015, p.8

³⁰ Coșeriu, 1995, p.23

Găitănar, Șt., *Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română*, în *Diacronia*, nr.1, 2015.

Găitănar, Șt., *Gramatica critică a limbii române*, Pitești, Editura Universității din Pitești, 2018.

Graur, Al., *Evoluția limbii române. Privire sintetică.*, București, Editura Științifică, 1963.

Jordan, I., *Limba română contemporană*, București, Editura Ministerului Învățământului, 1956.

Irimia, D., *Structura gramaticală a limbii române. Numele și pronumele. Adverbul.*, Iași, Editura Junimea, 1987.

Pană-Dindelegan, G., *Sintaxa transformațională a grupului verbal în limba română*, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974.

Pană-Dindelegan G., *Substantive masive și abstracte pluralizate în limba română veche*, apărut în revista *Diacronia*, nr. 6, 2017.

Pușcariu, S., *Limba română. Privire generală.*, I, București, Editura Minerva, 1976.

Todi, A., *Elemente de sintaxă românească veche*, Pitești, Editura Paralela 45, 2001.

Vianu, T., *Problemele metaforei și alte studii de stilistică*, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

Sigle:

DEX, Academia română, Institutul de Lingvistică *IORGU IORDAN – AL. ROSETTI*, București, Editura Univers Enciclopedic, 2016.

DOOM, III, Rădulescu, I. V., București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2022.

GALR, Guțu Romalo, V., (Coordonator), *Gramatica limbii române Cuvântul, I*, București, Editura Academiei Române, 2005.

GALR, Guțu Romalo, V., (Coordonator), *Gramatica limbii române, Cuvântul, I*, București, Editura Academiei Române, 2008.

GBLR, (Coordonator) Dragomirescu, A., Nedelcu, I. et alli, *Gramatica de bază a limbii române*, Ediția a II-a, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2016.

Vrăjitoru, A., *Nominalitatea în limba română*, Iași, Editura Vasiliana '98, 1998.

Cărți de autor:

Doinaș, Șt. Aug., *Opere, I*, (ediție: Al. Ruja, coord: E. Simion), București, Fundația pentru Știință și Artă, Editura Academiei Române, 2016.

Doinaș, Șt. Aug., *Opere, II*, (ediție: Al. Ruja, coord: E. Simion), București, Fundația pentru Știință și Artă, Editura Academiei Române, 2016.

OUTDOOR EDUCATION AT SCHOOL AGE

Drd. Ancuta Florentina Mihet

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

In this research I want to emphasize the interest of the target group (students, parents and teachers) for outdoor activities and to highlight the beneficial features of these activities for the cognitive, physical-mental, emotional development of children. The research sample consisted of 50 students from the "Mircea Sântimbreanu" Middle School in Brad, respectively their parents and two teachers. In the research we chose to use a complex methodology, which would highlight quantitative but also qualitative results. For this we chose as a research method the sociological investigation and three of its techniques: sociological observation, interview and questionnaire technique. In accordance with these techniques, the tools are: observation sheets, interview guides, questionnaires and photographs.

Key words: outdoor, students, research, activities, techniques

During the field research we had the chance to observe the subjects, about 50 children, boys and girls, between 8 and 10 years old, with different experiences and personalities. Each participant is unique, as Vygotsky notes, "we must look at the child as an individual, so we must be aware that no two children learn in the same way."¹

Through this research we tried to see the impact of outdoor education on children and whether this "phenomenon" has multiple benefits for them. Attention was paid to the physical environment and the way it is organized but also to the facilities that the children benefit from: meeting children of the same or different age; Activities (campfire, cooking, cleaning, climbing ...); Group development; Personal development; Direct and personal learning; Direct learning (practical knowledge and understanding of nature); Enthusiasm (they are active during learning); Self-esteem (situations in which they have to accomplish something and in this way are challenged, gain confidence, train); Independence and interdependence; Curiosity and positive attitude towards nature. These factors help children to learn new things, to live new experiences and consequently to develop both physically and intellectually.

As Vygotsky points out, the only effective way to learn is to socialize with others. "People learn best in cooperation with other people."² Being in a larger circle than the family, the child

¹ [http://www.comnet.ca/~pballan/Vygotsky\(1978\).html](http://www.comnet.ca/~pballan/Vygotsky(1978).html)13.06.2016

² Ibidem.

develops skills of socialization and cooperation, the basis of future integration into the community; from this perspective, school is very important for the formation of man as a social being. We understand learning, according to Vygotsky, as a process offered by individual experiences, their meanings, the accumulation of knowledge, the development of the necessary skills and abilities. Vygotsky points out that “schools are incorporated into the wider society, this being their context, so that some activities are also determined by the big context. For the Russian psychologist, the class is also a representative social organization of the social community ... the social organization being the agent that changes you into an individual”.³

In outdoor activities, children learned by interacting with each other, collaborating, imitating colleagues, "development based on collaboration and imitation is the source of human specificity characteristic of child development awareness."⁴ Imitation is one of the main ways of learning for the child (after play), it is the first step of his actions, with or without their awareness. Hence the importance of providing as much time and space as possible to interact with other people (their peers, children, adults or adults).

In outdoor activities, children were free to choose what they want to do, they were encouraged to learn on their own initiative because, for a meaningful understanding, the child must be responsible for their own learning and also for their own mistakes. .Social space is the basis from which the individual builds his learning. Even if children are given freedom, they must follow certain rules in the society to which they belong.

Each child is unique, he participates in these activities with his own knowledge, with his own life experiences. They have different behaviors, some are shy, others are not; some are used to being supported, others less so; some have high self-esteem, others not at all.

All these differences are important when we try to understand their behavior, interactions and what they do in a given situation, when they meet different people they need to socialize with, play partners or adults especially in the context of outdoor activities.

Dewey highlights the importance of an individual's subjective experience and how that experience influences ambition or how the complexity of ambition and the strength of the field influence the child. Over time, he accumulates experiences, creating a unique impact in interacting with his peers or adults, in a special environment and being able to offer or accumulate different knowledge. Dewey also talks about the influence of a more experienced child on others. The children in the outdoor education were united in groups of several people. Experiencing group development can itself be a reward for participants, and the way they are structured is not strictly, it is usually discussed and debated by teachers, they are the ones with experience and knowledge and the most able to decide. The groups can be both homogeneous and heterogeneous.

³ Ibidem.

⁴ Harry Daniels, Michael Cole, James J. Wertsch (ed), *op. cit.*, p. 210.

Dewey's idea is in line with Vygotsky's vision: "An essential feature of learning is that it awakens a variety of internal developmental processes that become active only when the child is interacting with people in his environment and cooperating with his peers."⁵

It is believed that the level of social support can predict an increase in psychological resistance (Vygotsky), help / assist others, realize the importance of caring for yourself or others, receive support from another participant and feel part of the group⁶ and are the most important features of the program, mentioned by the participants themselves. The high level of social support and cohesion of the group that helps participants express their emotions openly and allows them to engage in deep exploration of their own selves.

The children socialized, they learned how to behave differently depending on the role they played, they learned to take on some responsibilities, such as taking care of each other, even if it's just a role play. . So, through play, they not only relaxed through age-appropriate activities, but also learned how to cooperate with children of different ages but also to deal with real situations. This was the case of a younger child who discovers his own limitations in social skills. He needed the help of a more experienced child to succeed in his work. Even if the teacher got involved, the child did not have enough courage to react but when he received the help of one of his colleagues, he found the strength to overcome his inhibitions. As we can see, they helped each other in real situations. They are aware of the situation of others, show empathy and try to offer help on their own initiative, without being asked. In almost all cases when they are in a group or at least in cooperation with one of their colleagues, support interactions are observed. Of course it is not valid for all groups or for all participants but it illustrates a development potential in "outdoor education" by working with children in the group.

Bruner, in the theory of cognitive development, a theory that emphasizes how the mind is used, polemically referring to Piaget's step-by-step theory, considers about the same aspect as Vygotsky. He invents the term scaffolding, to describe the relationship between an adult and a child, exploring the help provided by an adult in teaching the child, the way in which the latter manages to perform a task that he would not have been able to solve alone.

The teacher is an important part of the educational process and implicitly of the outdoor activities. Vygotsky says that he is "the person who interacts with the child, the person who assumes a great responsibility for guiding the solution of problems, but gradually he must transfer this responsibility to the child."⁷ His attitude and behavior outside in the middle of nature, greatly influences children, has a profound impact on children and their learning and provides directions for what is happening. The teacher must be always involved and attentive to how he organizes the learning space and all its facilities, to find the right answers for children's

⁵ Ibidem.

⁶ Ibidem, p.188.

⁷ Harry Daniels, Michael Cole, James J. Wertsch, op. cit., p. 201.

curiosities, to be aware of the risks and, at the same time, not to restrict children in their activities. It is very important for the teacher to like what he does and to really believe in the importance of his actions, otherwise the children will react negatively and the educational process will suffer.

By interacting with the teacher, children develop their social skills, build their personality and learn about nature, how to behave in its midst, how to keep it clean and not destroy it. For example, they, on their own initiative, desire to build a house out of real materials, supported and advised by teachers, thus allowing them to experience the freedom of expression and choice of activities. Sometimes, the teacher is the one who challenges them to ask questions, to have curiosities about nature, developing their knowledge about natural processes such as wind, storm, seasons, learning. Through the interaction with the teacher they develop their personal communication and initiative skills. By expressing their opinions and feelings, and, at the same time, knowing the opinions of other people, becoming more informed, they learn to respect the opinions of others.

Problem solving is also an important aspect of outdoor education; it proposes the possibility for children to have the time and opportunity to solve problems alone, but under the observation of an adult. This type of practical activity with great relevance for children and adults generates quality interactions, raises deep questions, arouses interest in learning.

According to Emilia Reggio, the quality of the interactions between adults and children but also between the children themselves is seen at the highest levels, in our view, children are no longer seen isolated and egocentric, only engaged in action with objects, cognitive, no longer discredits feelings or what is not logical and does not ambiguously consider the role of the affective domain. On the contrary, the child appears as a rich potential, solid, strong, competent and, above all, connected with adults and other children”⁸.

Most of the situations, from the field observation, show us the development of the learning process in the outdoor context in total agreement with the model of intersubjectivity. Sometimes, the area of learning between the child and the teacher is when the teacher gives the children what they expected (the adult and the child as equal partners in interaction). The strategy applied in outdoor activities presents the teacher as the one who gives the child knowledge or gives directions to assimilate them even if the learner did not intend to do so (adult-led interaction), but also the case of the child who on his own initiative requires, is curious, has questions, wants to discover more and more, acts, developing his knowledge (child-directed interaction).

The complexity of the learning process takes place in a special environment; the “outdoor education” environment is the unfamiliar environment that facilitates the participants to develop new perspectives about themselves and the spaces they come from. Participants were encouraged to experiment with new psychological strategies with different things or new meanings of

⁸ Ibidem.

identity. The unusual environment of "outdoor education" is also intentionally used to create a high standard of curiosity and mental concentration. The element of surprise is intentionally used and the information is deliberately hidden to help form a sense of mystery and delight, in order to increase children's interest and to avoid boredom in carrying out the program.

The "outdoor learning" space must be equipped with enchanting play material and flexible, open resources that can be adapted and used in different ways, according to the needs and interests of each one. The organization and design of the space where the children learned and carried out the activities include safe places where they could observe the events and get directly involved in them, as they please. They had access to all the facilities and were allowed to use and choose the materials they needed.

Outdoor education programs are characterized by the variety of activities that intertwine to create sequences full of pedagogical significance. Usually, the activities are chosen according to the philosophy of development that challenges the mind, using games and initiative activities, planting, walking, climbing, nature trips, cooking, presenting vegetables, various games and much more. These activities are structured as attempts to solve otherwise difficult problems but with a high degree of success. There are also many other individual activities that lead the child to reflect and enjoy nature and life.

In "outdoor education", children live the experience of challenging the unknown. Moving around the school and in the city can be challenging in many ways: insects, unprecedented plants, animals, walking through the city, and even physical exertion. During the year, after the children get used to the bimonthly routines, other challenges can be introduced with careful supervision of the risk and with a detailed account of the results of the activity. Despite the risk, sharp tools, knives, scissors or scrapers are used in order to get used to them. The challenge of the unknown is coupled with real situations, such as accommodation and spending time in the emergency unit, which is a source of learning for the little ones. This may involve handling certain materials, communication and planning skills, in order to know all the implications of the emergency service but also to be able to provide first aid measures from an early age.

Very often, children learn from their own experiences. Failing sometimes, the child understands that, although he failed in the first attempt, he may succeed in the second if he does not give up. With each success, each child's own skills and effectiveness increase and he can move on to another attempt. This aspect is analyzed in Bandura's theory of effectiveness "a strong sense of effectiveness involves experience in overcoming obstacles through persevering effort."⁹ Failure can also play a role in accumulating a positive result. Bandura states that "some difficulties and failures" have a beneficial role in learning, in order to understand that success requires sustained

⁹ Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morison, op. cit., p.201.

effort. Difficulties, obstacles create opportunities to learn how to turn failure into success through rectification, to exercise better control over events ”¹⁰.

Some of our goals are to see how outdoor education supports children in their learning and development and why outdoor activities are important to them. We interviewed two teachers who conducted outdoor activities with children to see their views on the impact of these activities on children.

Those who talk about outdoor education give it the same importance and meaning in relation to traditional education; in outdoor education the child assimilates the same informational and behavioral contents targeted by traditional education but, comparing the two forms of education, we see that outdoor education offers many chances and opportunities for a better understanding and development of children. One of the teachers stated: “I think I understand better when I am outside looking, listening, touching, using all my senses. It's a better way to learn (by going outside) than just looking at a book or listening to myself. Learn with all the senses, discover with emotion the new, better understand nature, the community. ”

Regarding learning, it is very important for teachers to have direct experience with children of the things they will learn about and also the context in which they spend their time is very important. One of Vygotsky's ideas is to conceive of development as a process of internalization and the context in which it accumulates is very important. In the spirit of “outdoor education”, being in nature is the main aspect: “we cannot imagine a school without a natural part; nature is part of our daily lives. It's healthy, you can learn about anything, counting birds, frogs ... You can learn about life. You can feel it, touch it, smell it and understand it. ” “ It is very important not to spend all the time in the classroom but also activities in which to make direct contact with nature ”. We can see that practical learning is intertwined with theoretical learning. Practical learning is very important nowadays, because it is essential to give children real experiences that they can perceive physically (Bruner). In the same spirit, the teacher states: “We believe that learning by doing is a good way to learn. What he can do after gathering all the necessary theoretical information is an experience that the child will never forget.

Vygotsky's educational theory shows that the potential for cognitive development, known as the area of forthcoming development, and Bruner's idea of scaffolding, helps the child to move forward in learning. The teacher must be aware of the child's current level and therefore can fulfill himself, independently, without anyone's help and then will be able to help him in the right direction, giving him what he needs to gain new knowledge. . The teacher states, “It is our job to open their eyes.” Once, in the forest, I saw a tree moving and asked the children who could do this to the tree? Opinions were different, such as: the fox, the mouse... I told them that maybe it was a strong wind. And so we started talking about the seasons and how they influence the existence of animals. We learn from each other and sometimes, the discoveries surprise us too”.

¹⁰ Ibidem, 205.

From the last idea of the teacher we can see how the learning process follows the model of intersubjectivity of Maria Jordan. Sometimes the interest in learning is in the middle, between the teacher and the child, other times the interest is closer to the teacher and he tries to push him towards the child but there are some situations when this interest is close to the child, when he has curiosities and wants to discover the world.

When children are in nature they are much more excited, they feel free, they are totally changed, they are happy, relaxed, we have a different type of relationship, being much more open to learn new things". This confirms that in outdoor education the interest in learning is often very close to the child.

All outdoor activities start from the children's interest, children can decide what they want to do; they have their own needs for knowledge, desires. If a child does not want to get involved in any activity, it is important to know why, there is always a reason. I will always encourage him and offer him new options of activities until he finds something specific to him. It is my responsibility to prepare something for each child. The more attractive the activities, the more children will get involved. We can associate what the teacher said with Dewey's theory about the same importance given to the child's activities.

Extending the "problem" of outdoor education and at the level of macrostructure of the education system, the need to integrate this type of education in the specific curriculum of pre-university education should be taken very seriously. "Why would we deprive our students of activities with an obvious educational character? Why don't I have the potential to learn and develop them? ", "I think it is extremely important that students can benefit from all possible learning situations, be they indoor or outdoor. Only then, when we offer everything we can to our student, can we say that we are truly "teachers."

Thus, the opinions expressed by the two teachers about the need for outdoor activities and how they influence students' learning and development clearly highlight the educational strength of this type of education, being considered an important part to be integrated into the national curriculum.

The outdoor philosophy is based on carrying out educational activities in nature and looking at the child as a person capable of doing things, to increase his self-esteem by encouraging personal skills. The child's needs are paramount and the whole outdoor approach focuses on this aspect. In the outdoor environment, the student combines an open attitude with establishing informal rules about group behavior, about socialization, about respecting the opinion and actions of others, in accordance with the theory of social learning. The outdoor environment is a special environment, where children can practically experience and understand essential aspects of the surrounding reality, about the origin of food, about plants and insects, even about animals, about weather and seasons. Last but not least, in the outdoor area, children are offered a space where they can literally feel everything they are learning. In all the activities different materials and real tools are

used so that the learners have a correct image of the world around them. The environment plays a very important role in the context of outdoor education.

In addition, we tried to determine whether the involvement of parents and teachers in supporting outdoor activities will bring more benefits to children (in terms of education, cultural values, family support, personal needs and requirements). Regarding the parents' opinion, we found a correspondence between the philosophy of the institution, the teachers' perspectives and the parents' beliefs about outdoor education. As it results from the parents' answers, it is very important for them to agree between their vision and the vision of the institution where their children spend a lot of time, which helps the children to have a better understanding of the world. Correlating some answers shows the real importance that parents give to outdoor activities. Our hypothesis is confirmed, parents must support and get involved in children's lives, to support participation in various special activities for their upbringing and education in school because this will influence the child's development to increase self-confidence and optimize results. Thus, we can conclude that if learning is done in a practical way, children will better understand what they are learning and by learning outside, children will be more excited and interested in "discovering the world". When children carry out different activities outside or they bring different specific elements from outside to inside, having the chance to experiment with real tools or to interact with nature, feeling and smelling everything, thus increasing the efficiency of the educational act. Then he will certainly understand what he is doing and it will not be easy for him to forget.

To make children curious, to challenge them through all the facilities offered by outdoor education, to keep them attentive and even active in exploration, they will have curiosities and will always want to move on. It is known that young schoolchildren lose their focus faster in their activities and often get bored, but if they are offered new perspectives, their enthusiasm will be at its peak all the time.

The basic idea of outdoor education is to allow the teacher to support children in learning and developing knowledge, skills, abilities. This attitude will be the starting point for lifelong learning.

BIBLIOGRAPHY

1. Bucică, Liliana, Bran, Dana Lorena , Caranda, Gheorghita, Turan, Nazan, *Manual de educație outdoor*, Gorj, 2012
2. Cohen, Louis, Manion, Lawrence, Morison, Keith, *Research Methods in Education* , Routledge, 2011
3. Daniels, Harry, Cole, Michael, Wertsch , James J. (ed), *The Cambridge Companion to Vygotsky*, Cambridge University Press, 2007.
4. Dewey, John, *Experience and Education*, Free Press; Reprint edition, 1938

5. *Healing the Mind through the Power of Story: The Promise of Narrative Psychiatry*
6. Rotariu, Traian, Bădescu, Gabriel, Culic, Irina, Mezei, Elemer, Mureșan, Cornelia, *Metode statistice în științele sociale*, Editura Polirom, 2000.
7. [http://www.comnet.ca/~pballan/Vygotsky\(1978\).html](http://www.comnet.ca/~pballan/Vygotsky(1978).html) (13.06.2016 - 03.06.2016)
8. Fabrizio, Sheila M., Cultural adaptation in outdoor programming, <http://www.wilderdom.com/pdf/FabrizioNeill2005CulturalAdaptationInOutdoorProgrammin g.pdf> (11. 11. 2015).

LEGAL ACTIONS AGAINST GOVERNMENT ORDINANCES

Silviu-Gabriel Barbu, Ph.D., associate professor at Bucharest University, Faculty of Law and Transilvania University - Braşov, Faculty of Law, Romania

Cristina-Maria Florescu Ph.D., judge at Bucharest Court of Appeal, Romania

The Romanian legislative system allows, through a special procedure, the removal of the effects of some normative acts - the ordinances adopted by the Government, which directly harm a legitimate right or interest of a person. In this paper we will focus on the specifics of this procedure for guaranteeing the rule of law and for counteracting the illegal normative acts of the Executive.

Key-words: normative act, illegal, the Executive, damage, compensation

I. Introducere

Acţiunile în justiţie împotriva ordonanţelor Guvernului au ca izvor dispoziţiile art. 126 alin. (6) teza a doua din Constituţie, potrivit căroră „Instanţele de contencios administrativ sunt competente să soluţioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale”. Normele constituţionale la care ne referim au corespondent la nivel legal în art. 9 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (LCA), cu denumirea marginală „Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului”. Potrivit alin. (1) al art. 9 LCA, persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe are posibilitatea de a introduce acţiune la instanţa de contencios administrativ.

II. Obiectul acţiunii

Ordonanţa simplă sau de urgenţă a Guvernului, care reprezintă sursa vătămării într-un drept ori într-un interes legitim al persoanei, poate constitui temei al acţiunii în contencios administrativ în două situaţii. Prima este cea reglementată de art. 9 alin. (1) din lege, atunci când persoana vătămată formulează acţiunea principală, însoţind această cerere de excepţia de neconstituţionalitate a ordonanţei simple sau de urgenţă a Guvernului. Într-o atare situaţie, acţiunea de chemare în judecată nu este condiţionată de parcurgerea procedurii administrative prelabile sau de respectarea unor termene. A doua situaţie este cea reglementată de art. 9 alin. (4) din lege şi este posibilă doar în cazul în care persoana

vătămată a rămas în pasivitate, neformulînd acțiunea întemeiată pe dispozițiile art. 9 alin. (1), situație în care legiuitorul îi pune la dispoziție acțiunea principală cu același obiect, care va fi însoțită, de data aceasta, de decizia Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea actului normativ emis de Guvern. În această ipoteză, legiuitorul condiționează, însă, admisibilitatea acțiunii de respectarea unui termen care începe să curgă de la data publicării actului jurisdicțional al Curții Constituționale.

Potrivit art. 9 LCA, reclamantul poate promova o acțiune care are ca obiect repararea unei vătămări produse de o ordonanță a Guvernului, ca act administrativ normativ, vătămarea provenind, într-o atare situație, din însăși conformarea cu măsurile dispuse prin actul Guvernului. De asemenea, art. 9 LCA își poate găsi aplicarea și în situația emiterii sau refuzului emiterii unui act administrativ individual subsecvent, dar numai în condițiile în care sursa vătămării o reprezintă în mod efectiv ordonanța Guvernului transpusă în acel act. Aceasta este rațiunea pentru care legea obligă reclamantul să formuleze odată cu acțiunea principală excepția de neconstituționalitate avînd ca obiect dispozițiile ordonanței Guvernului. Alin. (4) al art. 9 LCA prevede că, în situația în care decizia de declarare a neconstituționalității este urmarea unei excepții ridicate în altă cauză, acțiunea care are obiectul prevăzut de art. 9 alin. (5) din lege poate fi introdusă direct la instanța de contencios administrativ competentă, în limitele unui termen de decădere de un an, calculat de la data publicării deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Obiectul acțiunii este cel prevăzut de art. 9 alin. (5) din lege și poate viza acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanțe ale Guvernului, anularea actelor administrative emise în baza acestora, precum și, după caz, obligarea unei autorități publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operațiuni administrative. Acțiunea poate fi formulată oricînd pe perioada de activitate a actului normativ (cît timp acesta continuă să producă efecte juridice), începînd cu data intrării sale în vigoare. Acțiunea principală va fi însoțită de excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor ordonanței Guvernului. Acțiunea reglementată de art. 9 alin. (4) nu constituie o repunere în termen a persoanei vătămate, sau o aplicare retroactivă a deciziei Curții Constituționale, ci are scopul de a disciplina conduita procesuală a persoanelor vătămate prin ordonanțe ale Guvernului, sub aspectul termenului în care acestea pot formula acțiunea în contencios administrativ în vederea remedierii vătămării produse prin actul declarat neconstituțional. Dispozițiile art. 9 alin. (4) LCA nu sunt aplicabile decît în ipoteza în care vătămarea este rezultatul adoptării ordonanței Guvernului, iar nu și în ipotezele în care vătămarea este mediată prin actul/acțiunea/omisiunea autorității administrative, cazuri în care sunt incidente prevederile art. 8 LCA și implicit prevederile art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, referitoare la revizuirea hotărîrii pronunțate, dacă

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională prevederea ce a făcut obiectul excepției invocate în acea cauză.

Obiectul acțiunii întemeiate pe art. 9 LCA nu poate fi constatarea neconstituționalității unor ordonanțe sau dispoziții din acestea. Prin mai multe decizii, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibile excepțiile de neconstituționalitate ridicate în cauze avînd ca obiect soluționarea unei *acțiuni în contencios administrativ prin care s-a solicitat constatarea neconstituționalității unor ordonanțe sau dispoziții din acestea*, în baza art. 9 LCA (în forma inițială a textului legal), reținînd că sesizarea Curții este nelegală, fiind contrară dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție și ale art. 29 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992⁹⁵⁷.

Excepția de neconstituționalitate⁹⁵⁸ constituie una dintre căile prin care Curtea Constituțională este sesizată în vederea exercitării controlului *a posteriori* asupra constituționalității legilor și ordonanțelor. În cadrul procesului judiciar, excepția de neconstituționalitate este o excepție de procedură prin care partea care o invocă, instanța de judecată din oficiu sau procurorul urmărește împiedicarea unei judecăți care s-ar întemeia pe o dispoziție legală neconstituțională. Excepția de neconstituționalitate reprezintă o chestiune prejudicială, adică o problemă juridică a cărei rezolvare trebuie să preceadă soluționarea litigiului cu care este conexă. Așadar, excepția de neconstituționalitate nu poate forma obiectul unei acțiuni principale nici în fața instanței de judecată sau de arbitraj, unde constituie întotdeauna un mijloc de apărare într-un litigiu în curs de soluționare, nici în fața Curții Constituționale. Așa fiind, Curtea Constituțională a reținut că, în măsura în care art. 9 LCA se interpretează în sensul că persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe poate introduce la instanța de contencios administrativ acțiune, al cărei obiect principal îl constituie sesizarea directă a Curții Constituționale pentru a declara ca fiind neconstituționale actele menționate, textul este neconstituțional, prin raportare la prevederile art. 126 alin. (6) teza a doua și art. 146 lit. d) teza întâi din Constituție. Prin Legea nr. 262 din 19 iulie 2007⁹⁵⁹, legiuitorul a introdus alin. (5) la art. 9 LCA prin care a stabilit expres obiectul acțiunii în contencios administrativ, iar prin Legea nr. 100 din 9 mai 2008⁹⁶⁰, privind modificarea art. 9 alin. (1) LCA, legiuitorul a clarificat că obiectul principal al acțiunii nu poate fi constatarea neconstituționalității ordonanței sau a dispoziției din

⁹⁵⁷ Decizia nr. 761 din 31 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, Decizia nr. 764 din 31 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2007.

⁹⁵⁸ Controlul de constituționalitate pe calea excepției de neconstituționalitate este un control concret, care intervine în procesul aplicării legii, în cursul soluționării litigiilor, fiind un control esențialmente juridic și jurisdicțional – Silviu-Gabriel Barbu, Andrei Muraru, Valentina Bărbățeanu, *Elemente de contencios constituțional*, Ed. C.H. Beck, București, 2021, pag. 75.

⁹⁵⁹ Publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 30 iulie 2007.

⁹⁶⁰ Publicată în Monitorul Oficial nr. 375 din 16 mai 2008.

ordonanță. Obiectul acțiunii întemeiate pe art. 9 LCA nu poate fi anularea/suspendarea aplicării ordonanței Guvernului sau a unor dispoziții din aceasta. De pildă, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin decizia nr. 610/21.02.2017, a reținut că este inadmisibilă acțiunea în anularea unei ordonanțe de Guvern. Ordonanțele de Guvern nu pot fi desființate decât pe calea controlului de constituționalitate, iar nu în mod direct, pe calea contenciosului administrativ în anulare.

Acțiunea în contencios administrativ poate avea ca obiect numai repararea vătămării cauzate prin acest tip de act administrativ normativ, cu invocarea neconstituționalității ordonanței, pe calea incidentală a unei excepții, ca un mijloc de apărare. Din această perspectivă este inadmisibilă și cererea de suspendare a executării unei ordonanțe de guvern, în condițiile art. 14 sau 15 LCA. O altă problemă ar fi adoptarea unei ordonanțe cu caracter individual⁹⁶¹. Considerăm că acțiunile avînd ca obiect anularea unor ordonanțe de Guvern cu caracter individual sunt inadmisibile. În privința modului în care se reflectă mecanismul de aprobare/respingere/abrogare a ordonanțelor de Guvern asupra admisibilității acțiunii prevăzute de art. 9 LCA, o parte a doctrinei⁹⁶² consideră că legea, ca act al Parlamentului, nu face obiectul acestui articol, astfel că o ordonanță aprobată de Parlament prin lege nu face obiectul art. 9 LCA. Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, ordonanțele Guvernului aprobate de Parlament prin lege, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (7) din Constituție, încetează să mai fie acte normative de sine stătătoare și devin, ca efect al aprobării, acte normative cu caracter de lege⁹⁶³. Curtea Constituțională este competentă să analizeze în cadrul controlului de constituționalitate *a priori* ce privește legea de aprobare însăși îndeplinirea de către ordonanța de urgență aprobată a condițiilor prevăzute de art. 115 alin. (4) și (6) din Constituție⁹⁶⁴. În cadrul controlului de constituționalitate *a priori* exercitat asupra legilor de aprobare a ordonanțelor, se poate contesta și, implicit, Curtea poate efectua controlul atît asupra aspectelor de constituționalitate extrinsecă, cît și *a celor de constituționalitate intrinsecă privind ordonanța astfel aprobată*, așadar asupra tuturor condițiilor impuse de art. 115 - Delegarea legislativă, în privința adoptării ordonanțelor de urgență ale Guvernului⁹⁶⁵.

⁹⁶¹ Ex, O.U.G. nr. 18/2007, O.U.G. nr. 79/2007.

⁹⁶² Gabriela Bogasiu, *Legea contenciosului administrativ comentată și adnotată*, Ed. Universul Juridic, București, 2018, pag. 302-304.

⁹⁶³ A se vedea în acest sens Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 23 februarie 2006, sau Decizia nr. 1.039 din 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 21 august 2009.

⁹⁶⁴ Decizia nr. 584 din 13 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 6 iulie 2007, Decizia nr. 919 din 6 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 15 iulie 2011, Decizia nr. 55 din 5 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 25 februarie 2014.

⁹⁶⁵ Decizia nr. 214 din 9 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 iunie 2019, paragraful 25.

Potrivit practicii instanțelor de contencios administrativ⁹⁶⁶, dacă legea de aprobare a ordonanței Guvernului este declarată neconstituțională (în cadrul controlului *a priori/a posteriori* de constituționalitate – excepție de neconstituționalitate invocată în altă cauză), iar la data sesizării instanței de contencios administrativ era în vigoare ordonanța Guvernului, este admisibilă acțiunea întemeiată pe art. 9 LCA, cu motivarea că legea de aprobare a ordonanței nu retroactivează, deci nu își extinde efectele asupra actului administrativ vătămător emis în baza ordonanței. Potrivit unei părți doctrinei⁹⁶⁷, dacă ordonanța sau dispoziții din aceasta considerate de reclamant neconstituționale a/au fost abrogată(e) sau dacă ordonanța a fost respinsă de Parlament după sesizarea instanței de contencios administrativ, dar anterior sesizării Curții Constituționale potrivit art. 9 alin (2) LCA, cu referire la art. 29 din Legea nr. 47/1992, excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, împrejurare care s-ar reflecta în inadmisibilitatea acțiunii în contencios. În ce ne privește, considerăm că admisibilitatea acțiunii în contencios administrativ este legată de admisibilitatea sesizării Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate în cauza pendinte, astfel că va fi avută în vedere jurisprudența relevantă a Curții Constituționale cu privire la acest aspect. De pildă, trebuie avută în vedere decizia nr. 766/2011⁹⁶⁸ potrivit căreia *sintagma „în vigoare”* din cuprinsul dispozițiilor art. 29 alin. (1) și ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, este constituțională în măsura în care se interpretează în sensul că *sunt supuse controlului de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare*. Prin urmare, sunt admisibile și acțiunile întemeiate pe art. 9 LCA împotriva ordonanțelor sau dispozițiilor din ordonanțe *ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare*. Dacă ordonanța Guvernului a fost respinsă de Parlament⁹⁶⁹ anterior sesizării instanței de contencios administrativ ori după sesizarea instanței și pînă la discutarea admisibilității sesizării Curții Constituționale, doctrina⁹⁷⁰ consideră că admisibilitatea sesizării Curții Constituționale cu o excepție de neconstituționalitate trebuie privită în lumina Deciziei nr. 766/2011, astfel că, în măsura în care în conținutul legii nu s-au reglementat măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada aplicării ordonanței, iar ordonanța produce efecte juridice și după respingerea sa prin lege, atunci ar fi admisibilă sesizarea Curții Constituționale, întrucît nu

⁹⁶⁶ Curtea de Apel Alba Iulia, secția de contencios administrativ, sentința nr. 284/F/CA/17 noiembrie 2010 în Gabriela Bogasiu, *op. cit.*, pag. 303.

⁹⁶⁷ Gabriela Bogasiu, *op. cit.*, pag. 303-304.

⁹⁶⁸ Publicată în M. Of. nr. 549 din 3 august 2011.

⁹⁶⁹ Amintim că:

- dacă Parlamentul aprobă fără modificări ordonanța, aceasta continuă să producă efecte juridice, numai că s-a transformat în lege;

- în cazul în care ordonanța este aprobată cu modificări, modificările produc efecte numai pentru viitor

- în cazul în care Parlamentul respinge ordonanța în întregime, aceasta își încetează efectele pentru viitor.

⁹⁷⁰ Eugenia Marin, *Legea contenciosului administrativ. Comentariu pe articole*, Ed. Hamangiu, București, 2020, pag. 275.

prezintă relevanță modul în care ordonanța nu mai este în vigoare. Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale⁹⁷¹, respingerea prin lege a unei ordonanțe de Guvern are drept consecință *încetarea aplicabilității în viitor a ordonanței*. Într-o asemenea situație, controlul de constituționalitate *a priori* asupra unei legi de respingere a unei ordonanțe poate privi numai constituționalitatea extrinsecă a acesteia sub aspectul respectării procedurilor constituționale de dezbatere și adoptare. Odată ce Parlamentul a respins ordonanța, rămîne în vigoare reglementarea în redactarea anterioară, iar constituționalitatea acesteia poate fi controlată pe calea excepției de neconstituționalitate, în condițiile art. 146 lit. d) din Constituție.

III. Particularități ale procedurii de judecată

Potrivit alin. (2) al art. 9 LCA, instanța de contencios administrativ, dacă apreciază că excepția îndeplinește condițiile prevăzute de art. 29 alin. (1) și (3) din Legea nr. 47/1992, sesizează, prin încheiere motivată, Curtea Constituțională și suspendă soluționarea cauzei pe fond. Art. 9 alin. (2) LCA prevede singurul caz în care operează suspendarea de drept a cauzei pe durata soluționării unei excepții de neconstituționalitate, întrucît de decizia pronunțată de Curtea Constituțională depinde soluționarea acțiunii principale în temeiul art. 9 alin. (4) din aceeași lege.

Potrivit alin. (3) al art. 9 LCA, instanța de contencios administrativ, după pronunțarea Curții Constituționale, repune cauza pe rol și va da termen, cu citarea părților, numai dacă ordonanța sau o dispoziție a acesteia a fost declarată neconstituțională. În caz contrar, instanța va respinge acțiunea ca inadmisibilă pe fond. Cu alte cuvinte, *în această materie, decizia Curții are efecte asupra însăși admisibilității acțiunii principale*.

Înalta Curte de Casație și Justiție, prin decizia nr. 3100/2011⁹⁷² a statuat că este admisibilă invocarea unei excepții de nelegalitate a actelor administrative emise în baza ordonanțelor de Guvern declarate neconstituționale. Astfel, deși excepția de nelegalitate a actelor administrative emise în temeiul ordonanțelor de Guvern declarate neconstituționale nu este indicată expres de art. 9 LCA, dar întrucît legea instituie, ca posibil remediu în această situație, anularea actelor administrative, sancțiune juridică mai gravă decît admiterea unei excepții de nelegalitate, ce are ca efect doar soluționarea unui litigiu determinat fără a se mai ține seama de actele constatate nelegale, opțiunea reclamantului pentru utilizarea mecanismului procesual al excepției de nelegalitate se încadrează în limitele rezonabile ale exercitării principiului disponibilității. Referitor la *calitatea procesuală pasivă* în acțiunea în repararea prejudiciului cauzat prin ordonanțe de

⁹⁷¹ Decizia nr. 498 din 8 iunie 2006, M. Of. nr. 554 din 27 iunie 2006.

⁹⁷² Disponibilă pe site-ul Înaltei Curți de Casație și Justiție <http://www.csj.ro>.

Guvern neconstituționale și cu privire la condițiile răspunderii delictuale, reflectate în opinia Înaltei Curți de Casație și Justiție, reținem următoarele: Înalta Curte de Casație și Justiție a arătat că ordonanțele Guvernului nu sunt acte administrative, ci acte normative cu putere de lege, adoptate de către Guvern prin delegarea intervenită în condițiile prevăzute în art. 115 din Constituția României. Prin art. 126 alin. (6) din Constituție și art. 9 din Legea nr. 554/2004 a optat însă pentru încadrarea acțiunilor persoanelor vătămate prin ordonanțe neconstituționale în mecanismul acțiunilor în contencios administrativ, pornind de la premisa că fundamentul obligației de reparare a vătămării constă în însăși adoptarea ordonanțelor neconstituționale și a actelor administrative emise în aplicarea lor. De asemenea, se impune precizarea că, potrivit unui principiu aplicabil în contenciosul administrativ român, calitatea de autoritate emitentă, în sensul art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 554/2004, revine structurilor administrației publice de stat sau teritoriale, care acționează în regim de putere publică pentru satisfacerea interesului legitim public (autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile publice), iar nu statului însuși. Prin urmare, *calitate procesuală, în acțiunea formulată în temeiul art. 9 LCA, ar putea avea Guvernul, ca autoritatea emitentă a ordonanței, autoritățile publice emitente ale actelor administrative - tipice sau asimilate – ce au avut ca temei ordonanța neconstituțională și, după caz, persoanele care au contribuit la elaborarea sau adoptarea ordonanței și a actelor administrative, în condițiile prevăzute în art. 16 din aceeași lege.*

În privința *condițiilor răspunderii patrimoniale pentru ordonanțele neconstituționale*, neconstituționalitatea unor dispoziții legale din cele două ordonanțe ale Guvernului prezumă deja existența cel puțin a unui factor al răspunderii, anume *elementul ilicit* (neconstituționalitatea).

În ceea ce privește *prejudiciul cauzat, cuantumul acestuia și raportul de cauzalitate*, prin aplicarea dispozițiilor declarate neconstituționale reclamantului i s-a produs prejudiciul pe care acesta l-a afirmat, cuantumul prejudiciului nefiind contestat de niciunul dintre pârți. Apărările Guvernului României conform cărora în speță nu ar exista dovedit un prejudiciu și întinderea acestuia au fost înlăturate, raportat la considerentele deja expuse. Cât privește problema că *efectele deciziilor Curții Constituționale limitează prejudiciul la perioada ulterioară declarării neconstituționalității ordonanțelor de urgență* incidente în cauză, instanța a avut în vedere că art. 147 alin. (1) corelat cu art. 147 alin. final din Constituție și cu dispozițiile art. 31 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 47/1992, sunt opozabile în primul rînd Parlamentului sau, după caz, Guvernului și prescriu totodată care este soarta actului normativ legislativ în perioada de 45 de zile în care aceste autorități au abilitatea și obligația să acționeze cât și efectul actului respectiv după expirarea termenului legal dacă aceste autorități nu își îndeplinesc obligațiile. Unul dintre obiectele acțiunii ce se poate intenta în baza art. 9 LCA este cuprins expres chiar în conținutul acestuia: acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanțe ale Guvernului. Or, este evident

că aceste prejudicii *nu pot fi cauzate decât prin aplicarea efectivă a ordonanțelor Guvernului și dau dreptul la reparație abia după ce ordonanța respectivă este declarată neconstituțională*. Pe de altă parte, instanța a reținut că soluția ce se va da cererii de chemare în judecată formulată de reclamant, indiferent de obiectul acesteia (acordarea de despăgubiri, anularea unor acte administrative subsecvente, realizarea unor operațiuni administrative), depinde în mod indisolubil de soluția dată asupra excepției de neconstituționalitate, ceea ce presupune că *paguba s-a produs înainte de declararea neconstituționalității ordonanței respective*. Din această perspectivă apărarea Guvernului, raportată la efectele deciziilor Curții Constituționale și la art. 9 LCA, a fost înlăturată. În concluzie, instanța a reținut că se impune *angajarea răspunderii administrative patrimoniale atât a Guvernului României, emitentul ordonanțelor de Guvern, cât și a autorităților publice care le-au pus în aplicare, prin emiterea actelor administrative individuale*.

IV. Concluzii

Procedura reparării prejudiciilor cauzate prin ordonanțe ale Guvernului declarate neconstituționale răspunde exigențelor constituționale care garantează accesul la justiția administrativă în aceste tipuri de cauze și implică o conlucrare specifică, a instanțelor de contencios administrativ și de contencios constituțional. Declararea neconstituționalității ordonanței Guvernului sau a unor dispoziții din aceasta nu este, însă, în mod automat, temei pentru răspunderea patrimonială. Răspunderea patrimonială este condiționată și de alte elemente cum sunt vătămarea individuală directă, existența și întinderea prejudiciului, raportul de cauzalitate. Practica judiciară recentă de contencios administrativ trasează noi linii de abordare, referitoare la condițiile răspunderii patrimoniale în cazul ordonanțelor declarate neconstituționale, în vederea asigurării reparării integrale și eficiente a prejudiciului cauzat particularilor. Putem spune că rolul instanței de contencios administrativ în ce privește eficacitatea unei justiții administrative reparatorii începe abia atunci când Curtea Constituțională își va fi încheiat misiunea în controlul de constituționalitate a ordonanțelor Guvernului declarând neconstituționalitatea acestora sau a unor dispoziții din acestea.

Bibliografie:

Silviu-Gabriel Barbu, Andrei Muraru, Valentina Bărbățeanu, *Elemente de contencios constituțional*, Ed. C.H. Beck, București, 2021,

Gabriela Bogasiu, *Legea contenciosului administrativ comentată și adnotată*, Ed. Universul Juridic, București, 2018,

Eugenia Marin, *Legea contenciosului administrativ. Comentariu pe articole*, Ed. Hamangiu, București, 2020.